

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI**

**“YASHIL TRANSFORMATSIYA: TENDENSIYALAR
VA MUAMMOLAR”
mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjumani
MATERIALLARI TO'PLAMI
(2025-yil 17-oktabr)**

Toshkent - 2025

UDK: 338.24 (575.1)

“YASHIL TRANSFORMATSIYA: TENDENSIYALAR VA MUAMMOLAR” mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami. -T.: TDIU, 2025. – 887 b.

Ushbu to‘plamda yashil iqtisodiyotning nazariy asoslari va global tendensiyalari, O‘zbekiston sharoitida yashil transformatsiyaning institutsional mexanizmlarini takomillashtirish yo‘nalishlari, sanoat va energetika tarmoqlarida resurs samaradorligini oshirish hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish chora-tadbirlari, qishloq xo‘jaligida ekologik barqarorlikni ta‘minlash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish yo‘llari, shuningdek, ekologik madaniyatni shakllantirish va uning iqtisodiy samaradorlikka ta‘sirini baholashga qaratilgan ilmiy tadqiqot materiallari keltirilgan. To‘plamda yashil transformatsiya jarayonlarining iqtisodiy, ijtimoiy va institutsional jihatlari, global va milliy tajribalarning qiyosiy tahlili hamda barqaror rivojlanish strategiyalarini amalga oshirishning istiqbolli yo‘nalishlari yoritilgan.

To‘plamga oliy o‘quv yurtlarida iqtisodiy muammolar bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borayotgan professor-o‘qituvchilar, doktorantlar, tadqiqotchilar, vazirlik, qo‘mita va turli mulkchilik shaklidagi korxonalar va tashkilotlarning yetakchi mutaxassislari, magistrlar va iqtidorli talabalarning ilmiy izlanishlari natijalari kiritilgan.

To‘plamda keltirilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma‘lumotlar va keltirilgan huquqiy-meyoriy xujjatlarning haqqoniyligi, tanqidiy fikr-mulohazalar va takliflarga mualliflarning o‘zlari mas‘uldirlar.

Tahrir hay‘ati: i.f.d., professor R.R. Nazarova
i.f.d., professor B.T. Salimov
i.f.d., professor V.K. Yarasheva
i.f.d., professor A.A. Yadgarov
i.f.d., professor G.G‘. Umarova
i.f.d., dotsent A.A. Kasimov

Taqrizchilar: i.f.d., professor N.M. Maxmudov
i.f.d., professor M.A. Mansurov

© TDIU, Toshkent, 2025 y.

SO‘Z BOSHI

Assalomu Alaykum, konferensiya ishtirokchilari!

Hurmatli hamkasblar va mehmonlar!

Bugun Sizlar bilan Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida “YASHIL TRANSFORMATSIYA: TENDENSIYALAR VA MUAMMOLAR” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumanida yana bir bor uchrashayotganimizdan nihoyatda xursandmiz. Xush kelibsizlar!

Barchangizni universitetimiz nomi va shaxsan o‘z nomimdan “Yashil transformatsiya: tendensiyalar va muammolar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyaning ochilishi bilan chin qalbidan qutlayman!

Bugungi kunda global miqyosdagi ekologik muammolar, iqlim o‘zgarishi va tabiiy resurslar tanqisligi barcha sohalarida, ayniqsa iqtisodiy va sanoat taraqqiyotida yangi yondashuvlarni talab etmoqda. Shu jihatdan, “yashil iqtisodiyot”, “yashil texnologiyalar” va “barqaror rivojlanish” g‘oyalari mamlakatimizda ham ustuvor yo‘nalish sifatida shakllanmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti rahnamoligida amalga oshirilayotgan “Yashil transformatsiya” siyosati - nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki atrof-muhitni muhofaza qilish, resurslardan oqilona foydalanish va kelajak avlodlar uchun sof muhit yaratishga qaratilgan strategik vazifalar belgilab berilgan.

Shu munosabat bilan, 2025 yil 30 yanvarda qabul qilingan Prezident farmoni — “O‘zbekiston-2030” strategiyasini “Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi — mamlakatimizning ekologik taraqqiyot yo‘lini belgilab beruvchi mustahkam asos xisoblanadi. Ushbu qaror doirasida davlatimiz 2030 yilga qadar iqtisodiyotda resurs tejamkorlik, emissiyalarni qisqartirish va uglerod neytrallikka moslashishni amalga oshirishni maqsad qilgan “yashil” transformatsiya modellarini amalga oshirishni talab qiladi.

Ushbu konferensiya doirasida yashil energiya, sanoatda ekologik innovatsiyalar, qishloq xo‘jaligida resurs tejamkor texnologiyalar hamda ta‘lim-fan sohalarida barqaror rivojlanishni ta‘minlash bo‘yicha fikr va takliflar almashish uchun muhim maydon yaratiladi.

Ishonchim komilki, bugungi ilmiy-amaliy anjuman doirasidagi muhokamalar yangi ilmiy g‘oyalar, amaliyotda qo‘llaniladigan innovatsion yechimlar va yangi hamkorlik yo‘nalishlariga asos bo‘ladi.

Fursatdan foydalanib, bugun ushbu konferensiyaga mehmon sifatida tashrif buyurgan barcha mahalliy, davlat muassasalari rahbarlari, biznes vakillariga o‘zining samimiy minnatdorchiligimni bildiraman.

Konferensiya ishiga omad tilayman!

Teshabayev To‘lqin Zakirovich
TDIU rektori, i.f.d., professor

1-SHO‘BA. YASHIL IQTISODIYOTNING NAZARIY ASOSLARI VA GLOBAL TENDENSIYALARI

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И ИНИЦИАТИВЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Абдурахманова Гулнора Каландаровна – д.э.н., профессор
Ташкентский государственный экономический университет

Проректор по научным исследованиям и инновациям

Ходжарахманова Назира Бахтияр кизи – Магистрант, Ташкентский
государственный экономический университет

Аннотация: В статье рассматривается значимость повышения финансовой грамотности населения и её влияние на общий уровень экономического роста. Анализируется взаимосвязь между осведомлённостью граждан в области финансов и устойчивым развитием экономики. В качестве примеров приводятся успешные международные практики реализации государственных программ по улучшению финансовой грамотности. Особое внимание уделяется опыту Швеции как одной из стран, эффективно внедривших комплексные меры в данной сфере. Также в статье предлагаются рекомендации по адаптации успешных практик для других стран, включая Узбекистан.

Ключевые слова: финансовая грамотность, Швеция, цифровые технологии, экономическая стабильность, образование.

Abstract: The article examines the importance of improving financial literacy among the population and its impact on overall economic growth. It explores the relationship between financial awareness and sustainable economic development. The study highlights successful international practices in implementing government programs aimed at enhancing financial literacy. Special attention is given to Sweden, which has effectively introduced comprehensive measures in this field. The article also provides recommendations on adapting these successful practices for other countries, including Uzbekistan.

Keywords: financial literacy, Sweden, digital technologies, economic stability, education.

Аннотация: Мақолада аҳоли молиявий саводхонлигини оширишнинг аҳамияти ва унинг умумий иқтисодий ўсиш даражасига таъсири таҳлил

қилинади. Фуқароларнинг молиявий маълумотга эга бўлиши ва иқтисодиётнинг барқарор ривожланиши ўртасидаги ўзаро боғлиқлик кўриб чиқилади. Шунингдек, молиявий саводхонликни ошириш бўйича давлат дастурларини муваффақиятли амалга оширган давлатлар тажрибаси ўрганилади. Хусусан, Швеция тажрибасига, ушбу соҳада самарали комплекс чора-тадбирларни жорий қилганлиги сабабли алоҳида эътибор қаратилади. Шунингдек, мақолада бошқа мамлакатлар, жумладан, Ўзбекистон учун муваффақиятли амалиётларни қўллаш бўйича таклифлар берилган.

Калит сўзлар: молиявий саводхонлик, Швеция, рақамли технологиялар, иқтисодий барқарорлик, таълим.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобализации и цифровой трансформации финансовых рынков обеспечение высокого уровня финансовой грамотности населения становится важнейшим фактором устойчивого экономического роста. В Указе Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года № УП-158 "О Стратегии «Узбекистан – 2030»" одной из ключевых направлений определено обеспечение благосостояния населения путем устойчивого экономического роста [1]. Для достижения данной цели необходима комплексная работа по повышению уровня финансовой грамотности граждан, поскольку недостаточная осведомленность о современных финансовых продуктах, низкий уровень доверия к финансовым институтам, а также отсутствие необходимых знаний для эффективного управления личными финансами существенно тормозят развитие финансового сектора.

Международный опыт показывает, что государства, уделяющие внимание вопросам финансового образования, добиваются значительных успехов в развитии экономики и обеспечении социальной стабильности. Наиболее успешные практики наблюдаются в таких странах, как Швеция, Норвегия, Дания и Австралия, где государственные программы повышения финансовой грамотности охватывают все возрастные категории населения, начиная с раннего школьного возраста [2]. Особенно показательным является опыт Швеции, где финансовое образование является неотъемлемой частью учебных программ, а также поддерживается государственными и частными инициативами, направленными на повышение уровня знаний граждан в области личных финансов, инвестирования и пенсионного планирования [3].

Исследование государственной политики Швеции в сфере финансового образования представляет особый интерес, так как данная страна демонстрирует

высокий уровень вовлеченности населения в финансовую сферу, а также высокий уровень доверия к финансовым институтам. Внедрение подобных инициатив в Узбекистане позволит не только повысить финансовую грамотность граждан, но и ускорить процессы цифровизации финансовых услуг, расширить доступ населения к инвестиционным инструментам и повысить уровень благосостояния в стране.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Финансовые знания играют важную роль в современном мире, где сложные финансовые продукты становятся все более доступными для населения. Во многих странах правительства активно работают над расширением доступа граждан к финансовым услугам, что приводит к росту числа пользователей банковских счетов и кредитных продуктов. Одновременно с этим происходят изменения в пенсионных системах, и теперь ответственность за финансовую стабильность после выхода на пенсию ложится на самих граждан, а не на государственные структуры или работодателей.

Низкий уровень финансовой грамотности может иметь серьезные негативные последствия. Люди, не обладающие достаточными знаниями о сложных процентах, чаще сталкиваются с высокими банковскими комиссиями, попадают в долговые ловушки и вынуждены выплачивать кредиты с повышенными процентными ставками [4, 5]. Недостаток знаний также ведет к тому, что люди склонны больше занимать и меньше откладывать на будущее [6]. В то же время те, кто обладает финансовыми знаниями, эффективнее планируют свои пенсионные накопления и демонстрируют более высокий уровень сбережений [7, 8]. Кроме того, опытные инвесторы склонны диверсифицировать свои вложения, снижая потенциальные риски [9].

Исследование, проведенное рейтинговым агентством Standard & Poor's (S&P Global FinLit Survey), охватывает широкий круг стран и представляет собой важное дополнение к международным инициативам в области финансового образования. Оно основывается на исследованиях, проводимых Международной сетью по финансовому образованию (INFE) при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирным банком, а также рядом национальных исследовательских проектов, направленных на оценку уровня финансовых знаний населения. Данный опрос стал одним из самых масштабных в мире, позволяя получить объективные данные о финансовой грамотности в глобальном контексте. Исследование было проведено в рамках глобального опроса Gallup World Poll, в котором приняли участие более 150 000 человек из

свыше 140 стран. В странах, где менее 80% населения имеют доступ к телефонной связи, интервью проводились лично.

Финансовая грамотность оценивалась на основе вопросов, охватывающих четыре ключевые темы: процентные ставки, сложные проценты, инфляцию и диверсификацию рисков. Результаты показали тревожную картину: в среднем по миру лишь один из трех взрослых обладает необходимым уровнем финансовых знаний. Кроме того, выявлены значительные различия по странам и социальным группам. В частности, женщины, люди с низкими доходами и уровнем образования чаще сталкиваются с нехваткой финансовых знаний [10]. Этот разрыв характерен не только для развивающихся стран, но и для государств с развитым финансовым сектором. Были выявлены и общие черты, присущие людям с высоким уровнем финансовой грамотности. Вне зависимости от уровня дохода пользователи банковских карт и счетов обладают более высокими знаниями в сфере финансов. Даже среди малообеспеченных граждан те, кто активно пользуется банковскими услугами, демонстрируют более высокий уровень финансовой грамотности по сравнению с теми, кто их избегает. Аналогичная тенденция наблюдается среди состоятельных граждан: те, кто активно использует кредитные инструменты, обладают лучшими финансовыми знаниями, чем те, кто отказывается от них. Это говорит о взаимосвязи между финансовыми знаниями и вовлеченностью в финансовую сферу: чем выше уровень финансовой грамотности, тем активнее человек использует финансовые инструменты, и наоборот.

В развитых странах уровень финансовой грамотности является наиболее низким среди самых молодых и самых пожилых граждан. В среднем, лишь 56% людей в возрасте до 35 лет считаются финансово грамотными, тогда как среди тех, кому от 36 до 50 лет, этот показатель увеличивается до 63%. Однако после 50 лет финансовая грамотность начинает снижаться, а самые низкие показатели наблюдаются среди граждан старше 65 лет. В крупнейших развивающихся экономиках наблюдается несколько иная тенденция. Несмотря на то, что самый низкий уровень финансовой грамотности также фиксируется среди пожилого населения, наибольшие знания в сфере финансов демонстрируются именно молодежью. В этой группе уровень финансовой грамотности оценивается в 32%, тогда как среди людей старше 65 лет он составляет всего 17%.

Анализируя эти данные, можно отметить, что различия в уровнях финансовой грамотности среди возрастных групп объясняются рядом факторов. В развитых странах пожилыми людьми финансовые знания могли быть получены в период, когда финансовая система была менее сложной, а основные

решения принимались государственными институтами и работодателями. В то же время, молодежь сталкивается с большим количеством финансовых инструментов, однако далеко не всегда необходимыми знаниями обладает.

В развивающихся странах, напротив, более высокий уровень финансовой грамотности демонстрируется молодыми людьми, что объясняется доступом к цифровым технологиям и информации. Однако пожилым населением финансовые принципы осваиваются хуже, что связано с низкой цифровой вовлеченностью и недостаточным количеством образовательных программ.

Рис. 1: Финансовая грамотность самая низкая среди взрослых в возрасте 65+ (% взрослых, которые финансово грамотны) [11]

Швеция демонстрирует успешный опыт в повышении финансовой грамотности населения, что способствует укреплению экономической стабильности страны. В основе шведской модели лежит комплексный подход, включающий финансовое воспитание с раннего возраста и поддержку предпринимательских инициатив среди молодежи.

Одним из ключевых элементов шведской системы является предоставление детям ежемесячных выплат от государства. Дети до 16 лет получают по 1050 крон (около \$152), причем эти средства направляются родителям, а после 16 лет — непосредственно подросткам при условии их прилежного обучения. С 6–7 лет дети получают карманные деньги в размере 20–45 крон в неделю, а старшие — около 100 крон. Это способствует раннему формированию навыков управления личными финансами [12].

Подростки в Швеции имеют возможность официально работать с 15 лет и даже создавать собственные компании. В 2010 году около 19 954 учеников владели собственными предприятиями, получая бесплатные финансовые консультации и пользуясь льготным налогообложением. Это способствует развитию самостоятельности и ответственности в финансовых вопросах.

В образовательной системе Швеции также уделяется внимание финансовой грамотности. Существуют учебные программы, направленные на обучение школьников основам управления личными финансами, что закладывает фундамент для ответственного финансового поведения в будущем [13].

Швеция придаёт большое значение повышению финансовой грамотности населения, внедряя разнообразные инициативы для достижения этой цели. Одним из успешных проектов является программа «Экономия пенсии», направленная на улучшение понимания пенсионных накоплений среди граждан. Эта инициатива способствует информированию населения о важности сбережений на пенсию и эффективному управлению личными финансами.

Кроме того, в Швеции активно используются интернет-ресурсы для повышения финансовой грамотности. Программа Dolceta, действующая на территории Европейского Союза, предлагает интерактивные сценарии ролевых игр и онлайн-участие в малых группах, что позволяет эффективно донести информацию до широкой аудитории. Участники получают специальные задания («дилеммы») на свои компьютеры и, работая в группах, изучают их, используя образовательные материалы, доступные на веб-сайте Talkingshop. Студенты также имеют возможность общаться онлайн с советником по личным финансам из бюро «Помоги советом», что помогает им разобраться в различных аспектах управления личными финансами [14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение можно отметить, что повышение финансовой грамотности населения является ключевым фактором обеспечения экономической стабильности и устойчивого развития страны. Швеция демонстрирует успешный опыт внедрения комплексных программ, направленных на повышение финансовых знаний граждан, используя как традиционные образовательные методы, так и современные цифровые технологии.

Одним из важнейших аспектов шведской стратегии является государственная поддержка образовательных инициатив, направленных на обучение граждан базовым финансовым навыкам. Программы, такие как «Экономия пенсии», способствуют повышению осведомлённости населения о пенсионных накоплениях и важности долгосрочного планирования.

Дополнительно использование онлайн-ресурсов и интерактивных образовательных платформ, таких как Dolceta, позволяет охватить более широкую аудиторию и предоставить доступ к финансовым знаниям в удобном формате.

Опыт Швеции доказывает, что комплексный подход к повышению финансовой грамотности способствует улучшению уровня благосостояния населения, снижению финансовых рисков и увеличению доверия к финансовым институтам. Этот опыт может быть полезен и для Узбекистана, где в рамках стратегии «Узбекистан – 2030» повышение финансовой грамотности рассматривается как одно из ключевых направлений обеспечения устойчивого экономического роста. Внедрение подобных инициатив с учётом национальных особенностей позволит повысить уровень осведомлённости населения о современных финансовых инструментах, тем самым способствуя формированию более стабильной и прозрачной финансовой системы в стране.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 11.09.2023 г. № УП-158 "О Стратегии «Узбекистан – 2030»".
2. Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC). Financial Literacy Around the World: Insights from the Standard & Poor's Ratings Services Global Financial Literacy Survey. Washington, D.C., 2021.
3. OECD. Advancing National Strategies for Financial Education. A Joint Publication by Russia's G20 Presidency and the OECD. Paris, 2013.
4. Lusardi, A., & Tufano, P. (2015). Debt Literacy, Financial Experiences, and Overindebtedness.
5. Lusardi, A., & de Bassa Scheresberg, C. (2013). Financial Literacy and High-Cost Borrowing in the United States.
6. Stango, V., & Zinman, J. (2009). Exponential Growth Bias and Household Finance.
7. Behrman, J. R., Mitchell, O. S., Soo, C. K., & Bravo, D. (2012). How Financial Literacy Affects Household Wealth Accumulation.
8. Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence.
9. Abreu, M., & Mendes, V. (2010). Financial Literacy and Portfolio Diversification.
10. Standard & Poor's Ratings Services Global Financial Literacy Survey (S&P Global FinLit Survey), 2015.

11. S&P Global FinLit Survey

12. Финансовое воспитание детей в разных странах | STENA.ee. URL: <https://www.stena.ee/blog/finansovoe-vospitanie-detej-v-raznyh-stranah> (дата обращения: 17.03.2025).

13. Финансовая грамотность: учебная программа. 8-9 классы URL: <https://booksinhand.se/catalog/knigi/uchebnaya-literatura/shkolnikam-i-abiturientam/drugie-predmety/finansovaya-gramotnost-uchebnaya-programma-8-9-klassy/> (дата обращения: 17.03.2025).

14. Обзор международного опыта реализации программ финансового образования и финансовой грамотности URL: <https://bzbook.ru/Delo/Povysheniye-finansovoyi-gramotnosti-nasyeleniya-myezhdunarodnyyi-opyt-i-rossiyiskaya-praktika.10.html>

ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТ: МУАММОЛАР ВА РИВОЖЛАНИШ УСТУВОР ЁНДАШУВЛАРИ

Турсунов Имомназар Эгамбердиевич,
Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети
“Бизнес бошқаруви” кафедраси профессори

Аннотация. Мақолада Ўзбекистонни яшил иқтисодиётга ўтишининг зарурати, долзарблиги, тамойиллари, муаммо ва камчиликлар, ривожланишининг устувор ёндашувлари ёритилган. Бугунги кунда дунё мамлакатлари иқлим ўзгариши, табиий ресурсларнинг камайиши каби юзага келаётган экологик муоммоларга дуч келмоқда. Ушбу муаммоларга муқобил ечим сифатида атроф-муҳитга салбий таъсирини камайтирадиган ва адолатли ривожланишга замин яратувчи “яшил иқтисодиёт”га ўтиш зарурати тобора кучайиб бормоқда.

Калит сўзлар: яшил иқтисодиёт, барқарор ривожланиш, атроф-муҳит, экологик муаммолар, ривожланишининг устувор ёндашувлари, қайта тикланадиган энергия, табиий ресурслар, ресурс тежамкорлиги, иқлим ўзгариши, экология.

Кириш. Бугунги кунда дунёда иқлим ўзгариши, табиий ресурсларнинг камайиши каби юзага келаётган экологик муоммоларга дуч келмоқда. Ушбу муаммоларга муқобил ечим сифатида атроф-муҳитга салбий таъсирини камайтирадиган ва адолатли ривожланишга замин яратувчи “яшил иқтисодиёт”га ўтиш зарурати тобора кучайиб бормоқда. Яшил иқтисодиётни шакллантириш ва унинг барқарор ривожланишига ўтиш халқаро миқёсда, Ўзбекистон учун ҳам устувор вазифалардан ҳисобланади.

Жаҳонда экологик муаммоларнинг кучайиб бориши, атроф-муҳит ифлосланишининг олдини олиш ва ресурстежамкор ишлаб чиқаришни жорий қилишда янги иқтисодий ривожланиш моделларидан фойдаланиш, яшил иқтисодиётга ўтиш шароитида мамлакат иқтисодиётини барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, глобал исиш шароитида камуглеродли ишлаб чиқаришни самарали жорий қилиш, ҳудудларнинг турли инқирозлар ва улардан кейинги даврларда барқарор тараққий эттириш, ижтимоий- иқтисодий тенгликни таъминлаш йўналишлари бўйича қатор илмий изланишлар олиб борилмоқда.

Шу сабабдан, яқин келажакда мамлакатимизда ривожланган давлатлар тажрибасидан фойдаланган ҳолда, яшил иқтисодиёт тамойилларига таяниб барқарор ривожланишга эришиш, мавжуд ижтимоий-иқтисодий ресурслар ва имкониятлардан самарали фойдаланган ҳолда ишлаб чиқариш жараёнларини ташкил этиш, иқтисодиётнинг асосий тармоқларини иқлим ўзгаришларига мослаштириш, атроф-муҳит муҳофазаси муаммоларини кескин камайтириш мамлакатимиз иқтисодиётининг барқарор тараққиётини таъминлайдиган устувор вазифалардан ҳисобланади.

Давлатмиз раҳбари Шавкат Миромонович Мирзиёев ташаббуси билан 2025- йилга “Атроф-муҳитни асраш ва “яшил” иқтисодиёт йили” деб ном берилди. Бу қарор мамлакатимизнинг барқарор ривожланиши, юзага келган экологик муаммоларни ҳал қилиш орқали иқтисодий ўсишни таъминлашга қаратилган муҳим омилларга асосланган. [1].

Дунё бўйлаб атроф-муҳитга салбий таъсир кўрсатаётган ҳолатлар кўпаймоқда. Жумладан, Ўзбекистон ҳам иқлим ўзгариши, ҳаво ва сув ифлосланиши каби жиддий экологик муаммоларга дуч келмоқда. Атроф-муҳит масаласини асосий кун тартибига олиб чиқиш давлатимизга айна масалаларни бартараф қилиш имконини берди, жамоатчиликда эса табиатга эътиборни кучайтиради.

Мамлакатимизда “яшил” иқтисодиётни ривожлантириш экологик барқарорликни таъминлаш, иссиқхона газлари эмиссиясини қисқартириш ва энергетика соҳасида янги, тоза технологияларни жорий этишни назарда тутади. Бу жараён қишлоқ хўжалиги, саноат ва транспорт соҳаларида энергияни тежаш, табиий ресурслардан самарали фойдаланиш ҳамда барқарор иш ўринлари яратиш орқали мамлакатнинг иқтисодий ўсишини рағбатлантиради.

Юртимизда “Яшил” иқтисодиётга ўтиш ғоясининг илгари сурилгани эса энергия ресурслари истеъмолини диверсификатсиялаш ва қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишни ривожлантиришга, иқлим ўзгаришлари оқибатларини юмшатиб, табиий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини

оширишга, табиий экотизимларни асрашга, иқлим ўзгариши шароитида самарали, ресурс тежамкор ва экологик хавфсиз иқтисодий таъминлашга қулай муҳит яратиш келмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг 2024 йил 18 - 20 ноябрь кунлари Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталаридаги нутқларида белгиланган устувор вазифаларнинг ўз вақтида ҳаётга татбиқ қилиш, шунингдек демократик ислохотларни чуқурлаштиришда қўйи палатанинг фаол иштирокини таъминлаш кераклиги ҳақида фикр билдирдилар. Давлатимиз раҳбари халқаро парламентлараро алоқаларни янада ривожлантириш бўйича янги ташаббусларни илгари сурди. Жумладан, қўйи палатада қонунчиликни Жаҳон савдо ташкилоти битимларига уйғунлаштириш ҳамда иқлим ўзгариши оқибатларини камайитириш ва “яшил” иқтисодийга ўтишни тезлаштириш масалалари бўйича парламент комиссияларини ташкил этиш таклиф қилинди [2].

Муаммонинг илмий ўрганилганлиги. Мақолада яшил иқтисодийнинг зарурати, унинг хусусиятлари, саноат тармоқларида “яшил” иқтисодийга ўтиш, энергия тежамкорлигини таъминлаш масалаларига қаратилган. Мамлакатимиз олимлари томонидан ҳам мазкур масала атрофлича ўрганилган бўлиб, “Яшил иқтисодий”нинг энергетика соҳасига йўналтирилган инвестицияларининг ҳозирги ҳолати таҳлил қилинган ва ривожланиш тенденциялари З. Нуров тадқиқотларида ўз аксини топган [3].

Т.К.Иминов, А.В.Ваҳобов, М.Т.Бўтабоевларнинг тадқиқотларида “Яшил” иқтисодийга ўтишнинг хорижий тажрибалари, саноатни ривожлантиришда иқтисодий экологик муаммолар каби масалалари атрофлича ўрганилган [4].

Таҳлиллар ва натижалар. Ўзбекистонда 2030 йилдан ишлаб чиқариш ва инфратузилма лойиҳаларининг 55 фоизи “яшил” бўлади. 2025 йил уни 26 фоизга чиқариш режалаштирилган. Бунинг учун яна 3,5 гигаваттли 16 та йирик қуёш ва шамол станцияси, 160 мегаваттли 5 та йирик ГЭС ва 1,8 гигаваттли энергия сақлаш қувватлари ишга туширилади.

“Яшил иқтисодий” яшил технологияларга асосланган бўлиб, улар оқибатлар билан эмас, балки экологик муаммоларнинг сабаблари билан ишлайди, ёндашувни, маҳсулотларни ва энг муҳими, истеъмолчиларнинг хатти-ҳаракатларини тубдан ўзгартиради. Буларга қўйидагилар киради:

- энергия самарадорлиги ва муқобил энергия;
- электр энергиясини бошқариш тизимлари;
- экологик транспорт;
- чиқиндилар, ҳаво ва сув чиқиндиларини бошқариш.

**Ўзбекистон Республикасининг яшил иқтисодиётга ўтиши билан
боғлиқ муаммолар**

Тр	Муаммоларнинг номланиши	Муаммоларнинг кўриниш жиҳатлари
1	Молиявий чекловлар	Ўзбекистон учун яшил технологиялар ва инфратузилма лойиҳаларини амалга ошириш учун зарур бўлган молиялаштиришни таъминлашдаги қийинчиликлар
2	Технологик муаммолар	Яшил иқтисодиётга ўтиш билан боғлиқ бўлган замонавий технология ва ноу-хаудан фойдаланиш талаб этилади, бу эса ресурслари чекланган мамлакат учун қийин бўлиши мумкин
3	Иқтисодий тузилмани ўзгартириш	Яшил иқтисодиётга ўтиш саноат тузилмаси ва ишчи кучида ўзгаришларни талаб қилади, бу эса ижтимоий ва иқтисодий муаммоларга, жумладан, анъанавий тармоқларда иш ўринларининг юқолишига олиб келиши мумкин
4	Таълим ва хабардорлик	Аҳоли ва корхоналар ўртасида яшил иқтисодиётнинг афзалликлари ҳақида таълим бериш негизида хабардорликни ошириш зарур

Мамлакатимизда атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва яшил иқтисодиётга доир қатор норматив – ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниб уларнинг ижроси давлат ва жамоатчилик назоратидадир. Жумладан,

1. Ўзбекистон Республикасининг 2018-йил 2-октябрдаги “Париж битимини (Париж, 2015-йил 12-декабр) ратификация қилиш тўғрисида”ги ЎРҚ-491-сон Қонуни.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 4 октябрдаги “2019-2030-йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг “Яшил” иқтисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-4477-сон Қарори;

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 30 октябрдаги ПФ-5863-сон “2030 йилгача бўлган даврда Ўзбекистон Республикасининг Атроф муҳитни муҳофаза қилиш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ги Фармони;

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 2-декабрдаги “2030-йилгача Ўзбекистон Республикасининг Яшил иқтисодиётга ўтишга қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ 436-сон қарори;

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023-йил 31-майдаги ПФ-81-сон “Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасини трансформация қилиш ва ваколатли давлат органи фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” Фармони;

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025-йил 30-январ кундаги ПФ-16-сон “Ўзбекистон-2030” стратегиясини “Атроф муҳитни асраш ва “яшил иқтисодиёт” йилида амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги Фармони мисол бўлади.

Ушбу Фармонда Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Иқлим ўзгариши тўғрисидаги конвенциясининг Киото протоколи ва Париж битими доирасида мамлакатнинг глобал ҳамжамият олдидан олган мажбуриятларини бажаришда тармоқ ва соҳаларнинг уйғун “яшил трансформация”сини амалга ошириш, уларнинг рақобатбардошлиги ва ресурс тежамкорлигини таъминлаш, иқлим ўзгариши оқибатларини юмшатиш ва унга мослашиш ҳамда аҳолининг яшаш сифатини яхшилаш ва иқтисодий ўсишнинг янги “яшил ривожланиш” моделига ўтиш масалалари асосий мақсад этиб белгиланди.

Фармонда “Атроф-муҳитни асраш ва “яшил иқтисодиёт” йилида мамлакат ривожланишининг устувор ёндашувлари сифатида қуйидагилар белгиланди, жумладан:

маҳаллаларнинг экологик қиёфасини яхшилаш, кўчаларда яшиллик даражасини ошириш, экологик жиҳатдан қулай ва фаровон яшаш муҳитини шакллантириш;

аҳолининг саломатлигини яхшилаш, экологик турмуш тарзини шакллантириш ва инсон салоҳиятини рўёбга чиқариш учун шарт-шароитларни яратиш;

табiiй ресурсларни тежаш ва улардан оқилона фойдаланиш, экологик барқарорликни таъминлаш;

ўсимлик ва ҳайвонот дунёсини асраш, кўпайтириш ва кейинги авлодга етказиш ҳамда биологик хилма-хилликни сақлаш;

“яшил иқтисодиёт” тамойилларини кенг жорий қилиш, иқтисодиётни иқлим ўзгаришига мослаштиришга қаратилган лойиҳаларни барқарор молиялаштириш;

республика энергобалансида қайта тикланувчи энергия улушини ошириш, шу жумладан, давлат-хусусий шериклик асосида йирик “яшил энергия” станцияларини барпо этиш, худудларда кичик ва микро гидроэлектр станциялари тармоғини кенгайтириш, аҳоли хонадонларида қуёш панелларини ўрнатишни рағбатлантириш.

Хулоса ва таклифлар. Ўзбекистонда яшил иқтисодиётни кенг жорий этиш мамлакат табiiй ресурсларидан янада оқилона фойдаланиш, турли хил экологик муаммоларни бартараф этиш, аҳолининг эко-саводхонлигини оширган ҳолда иқтисодий ўсишни таъминлашга шароит яратади.

Мамлакатимизда “яшил иқтисодиёт”га ўтиш ва экологик муаммоларни тезроқ бартараф этиш учун энергоресурслар, сув ва ердан тежамкорлик билан фойдаланиш, экологик тоза муқобил электр энергияни ишлаб чиқариш ва чиқиндиларни қайта ишлашга инвестиция киритиш, давлат хусусий-шериклик тамойилини кучайтириш бугунги кунда энг долзарб вазифалар ҳисобланади.

Ўзбекистонда иқтисодий хавфсизликни таъминлашда яшил иқтисодиётни ривожлантиришнинг муҳим устувор йўналишлари бўйича қуйидаги тавсияларни бериш мумкин:

– мамлакатимизда иқтисодиёт тармоқларининг “яшил” ва кам углеродли ривожланишга қаратилган чора-тадбирларини амалга ошириш, шу жумладан, қайта тикланувчи энергия манбалари ва энергия самарадор технологияларни жорий қилиш, “яшил” инновацияларни жорий этиш ва ушбу соҳага инвестицияларни жалб қилиш чораларини кўриш;

– юртимизда фаолият юритаётган тармоқ ташкилотларининг барқарор ишлаб чиқариш кўрсаткичларини яхшилаш мақсадида “яшил иқтисодиёт”га ўтишга қаратилган режаларини амалга ошириш ва ривожлантириш истиқболлари бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;

– энергия ва ресурс самарадорлигини ошириш ҳамда кам чиқиндили маҳсулотлар ишлаб чиқариш мақсадида илмий ташкилотлар ва ишлаб чиқариш сектори ўртасида интеграцияни таъминлаш;

– тегишли соҳа ва ишлаб чиқариш тармоқларининг табиий ресурслардан барқарор ва самарали фойдаланиш тамойилларига риоя этишини таъминлаш, иқтисодиёт соҳасининг табиий офатлар ва иқлим ўзгаришига нисбатан барқарорлигини таъминлаш чораларини кўриш;

– келгусида узоқ муддатли истиқболда барқарор иш ўринларини яратиш учун “яшил” иқтисодиётга оʻтиш даврида ходимлар малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш, шунингдек, уларнинг “яшил” ўсиш бўйича салоҳиятини ошириш ва инсон капиталини ривожлантириш ва бошқалар.

Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки юртимизда сўнгги йилларда экология соҳасида, “Яшил иқтисодиёт” соҳасида жуда катта ўзгаришлар рўй берди. Президентимиз томонидан қабул қилинган қарорлар, фармонлар, стратегиялар, давлатлараро келишувлар экологиямизни янада янги поғонага олиб чиқишга асос бўлмоқда.

Ўзбекистонда яшил иқтисодиётни кенг жорий этиш мамлакат табиий ресурсларидан янада оқилона фойдаланиш, турли хил экологик муаммоларни бартараф этиш, аҳолининг эко-саводхонлигини оширган ҳолда иқтисодий ўсишни таъминлашга шароит яратади.

Мамлакатимизда “яшил иқтисодиёт”га ўтиш ва экологик муаммоларни тезроқ бартараф этиш учун энергоресурслар, сув ва ердан тежамкорлик билан фойдаланиш, экологик тоза муқобил электр энергияни ишлаб чиқариш ва чиқиндиларни қайта ишлашга инвестиция киритиш, давлат хусусий-шериклик тамойилини кучайтириш бугунги кунда энг долзарб вазифалар ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025-йил 30-январдаги ПФ-16-сон “Ўзбекистон- 2030” стратегиясини “Атроф муҳитни асраш ва “яшил иқтисодиёт” йилида амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги Фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2024-йил 20-ноябрда Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг мажлисида сўзлаган нутқи.

3. Нуров, З., Ражабова, М. Х. (2022). «Яшил иқтисодиёт» да энергетика соҳасининг иқтисодий. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2(5).

4. Иминов Т.К., Ваҳобов А.В., Тешабоев Т.З., Бўтабоев М.Т. (2019). «Зелёная экономика» как основа устойчивого развития. Монография. Т: «Алоқачи», 480.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 2-декабрдаги “2030-йилгача Ўзбекистон Республикасининг Яшил иқтисодиётга ўтишга қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ 436-сон қарори.

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 4 октябрдаги “2019-2030-йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг “Яшил” иқтисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-4477-сон Қарори.

7. Турсунов Имомназар Эгамбердиевич, Хамроев Гайратжон Султонович Государственно-частное партнёрство как модель инновационного развития предпринимательства // ELS. 2024. №5 сентябрь.

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XUSUSIY SEKTOR VA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY-MOLIYAVIY MEKANIZMLARI

Rustamova Arofatxon Adxamjon qizi

TDIU, I-25 guruhi magistratura bosqichi talabasi

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi yashil iqtisodiyot sharoitida xususiy sektor va kichik biznesni rivojlantirishning iqtisodiy-moliyaviy mexanizmlari tahlil qilingan.

O‘zbekistonning “yashil o‘shish” strategiyasi doirasida olib borilayotgan islohotlar, xususi sektorning iqtisodiy jarayonlardagi roli hamda moliyaviy qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari yoritilgan. Shuningdek, xalqaro tajriba, zamonaviy iqtisodiy yondashuvlar va kichik biznesning ekologik barqaror rivojlanishdagi o‘rni keng ko‘rib chiqilib taklif va xulosalar berilgan.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, kichik biznes, xususi sektor, iqtisodiy mexanizm, moliyaviy qo‘llab-quvvatlash, barqaror rivojlanish, ekologik islohotlar, innovatsiya, resurs tejash.

So‘nggi yillarda global iqtisodiyotda iqtisodiy o‘shish bilan bir qatorda ekologik xavfsizlikni ta‘minlash dolzarb masalaga aylandi. Iqlim o‘zgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi va energiya manbalarining tanqisligi butun dunyo mamlakatlarini yangi iqtisodiy model — yashil iqtisodiyot yo‘liga o‘tishga majbur qilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan ilgari surilgan “Barqaror rivojlanish maqsadlari”da aynan yashil iqtisodiyot asosiy yo‘nalishlardan biri sifatida ko‘rsatilgan¹

Yashil iqtisodiyotning maqsadi faqat ekologik tozalikni ta‘minlash emas, balki iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish, ijtimoiy adolatni ta‘minlash va barqaror o‘shish modelini shakllantirishdir. Shu nuqtai nazardan, xususi sektor va kichik biznesning faolligi bu jarayonda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Chunki kichik biznes — iqtisodiyotning eng harakatchan, innovatsion va moslashuvchan qismini tashkil etadi.

O‘zbekiston ham bu yo‘nalishda keng ko‘lamli islohotlarni amalga oshirmoqda. “Yashil o‘shish strategiyasi — 2030” konsepsiyasida kichik biznes va tadbirkorlikni ekologik mas‘uliyat asosida rivojlantirish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan. Davlat tomonidan energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etgan korxonalar uchun soliq imtiyozlari, subsidiyalar va grantlar tizimi kengaytirildi. Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonida kichik biznesning iqtisodiy va moliyaviy imkoniyatlarini mustahkamlash, ularning ekologik loyihalarda faol ishtirokini ta‘minlash mamlakat iqtisodiy barqarorligining muhim garovi hisoblanadi.

Yashil iqtisodiyot — bu iqtisodiy o‘shish bilan bir qatorda atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik xavfsizlikni ta‘minlaydigan iqtisodiy modeldir. Bu konsepsiya klassik iqtisodiy nazariyadan farqli ravishda, ishlab chiqarish samaradorligini faqat moliyaviy foyda bilan emas, balki ekologik samaradorlik bilan ham o‘lchaydi .

Bu yondashuvda inson salomatligi, tabiiy muhit holati, chiqindilar hajmi, energiya sarfi kabi mezonlar iqtisodiy natijalar bilan bir qatorda baholanadi. Demak, yashil iqtisodiyot — bu iqtisodiy o‘shishning “ekologik mas‘ul” shaklidir.

¹ (“BMT Yashil iqtisodiyot hisobotlari, 2022”).

Xususiy sektor yashil iqtisodiyotning “dvigateli” hisoblanadi. Aynan tadbirkorlik subyektlari innovatsiyalarni joriy etadi, yangi texnologiyalarni ishlab chiqadi va ularni amaliyotga tatbiq qiladi. O‘zbekiston sharoitida xususiy sektor iqtisodiyotning 80 foizdan ortig‘ini tashkil etadi, shu bois yashil islohotlarning muvaffaqiyati ularning ishtirokiga bevosita bog‘liq.

Misol tariqasida, Toshkent viloyatida joylashgan kichik ishlab chiqarish korxonalarini quyosh panellaridan foydalanish orqali elektr energiyasi xarajatlarini 35 foizga qisqartirgan². Bunday misollar kichik biznesda ekologik texnologiyalarni joriy etishning nafaqat atrof-muhit, balki iqtisodiy foydasi ham yuqori ekanini ko‘rsatadi.

Yashil iqtisodiyotga o‘tishda eng muhim masala — bu moliyalashtirish tizimidir. O‘zbekistonda ekologik loyihalarni qo‘llab-quvvatlash uchun “Yashil moliya” dasturi ishlab chiqilgan bo‘lib, u asosan imtiyozli kreditlar, subsidiyalar va grantlar asosida faoliyat yuritadi. Misol uchun, kichik biznes subyektlari quyosh panellari yoki energiya tejamkor uskunalari xarid qilgan taqdirda, 10 foizgacha davlat subsidiya oladi. Bundan tashqari, “Yashil obligatsiyalar” bozori ham shakllanmoqda — bu orqali xususiy investorlar ekologik loyihalarga sarmoya kiritish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Moliyaviy mexanizmlarning samaradorligini oshirish uchun bank tizimida “ekologik reyting” tizimi joriy etilmoqda. Bu tizim har bir korxonaning ekologik javobgarligini baholab, kredit foiz stavkasiga ta’sir qiladi. Masalan, ekologik toza ishlab chiqarish texnologiyalariga ega korxonalar past foizli kredit olish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Yevropa Ittifoqida yashil iqtisodiyot konsepsiyasi 2010-yildan buyon amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda “Green Deal” dasturi orqali kichik bizneslar uchun maxsus “yashil kredit liniyalari” yo‘lga qo‘yilgan. Natijada 2020–2024 yillarda Yevropa iqtisodiyotining 35 foizi qayta tiklanuvchi energiya asosida ishlab chiqarilmoqda. Janubiy Koreya tajribasi ham O‘zbekiston uchun o‘rnak bo‘lishi mumkin. U yerda “Green Growth” modeli asosida kichik bizneslar uchun ekologik innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlovchi milliy fond tashkil etilgan. Ushbu fond kichik korxonalariga past foizli kreditlar bilan bir qatorda, ilmiy-tadqiqot grantlarini ham taqdim etadi.

O‘zbekiston so‘nggi besh yilda yashil iqtisodiyot sohasida sezilarli yutuqlarga erishdi. 2023-yilda “Yashil o‘sish strategiyasi” qabul qilinib, energetika, transport, qishloq xo‘jaligi va sanoatda ekologik islohotlar boshlangan. Lekin, moliyalashtirish tizimining yetarlicha keng emasligi, kichik bizneslar uchun ekologik texnologiyalar narxining yuqoriligi, malakali kadrlar yetishmasligi kabi muammolar hali ham mavjud.

² “Energetika vazirligi hisobotlari, 2024”

Shuningdek, ko‘plab tadbirkorlar yashil iqtisodiyotning iqtisodiy foydasini yetarlicha anglab yetmagan. Shu bois, axborot-targ‘ibot ishlarini kuchaytirish, ekologik savodxonlikni oshirish zarur.

Yashil iqtisodiyotda xususiy sektor va kichik biznesni rivojlantirish, bir tomondan, iqtisodiy o‘shishning yangi manbalarini yaratadi, ikkinchi tomondan esa ekologik xavfsizlikni ta‘minlaydi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, quyidagi xulosalar va takliflarni ilgari surish mumkin:

1. Yashil moliya infratuzilmasini rivojlantirish: banklar, investitsiya fondlari va sug‘urta kompaniyalari ishtirokida yashil moliyalashtirish tizimini kengaytirish.

2. Soliq va bojxona imtiyozlarini kengaytirish: energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etgan korxonalariga qo‘shimcha soliq yengilliklari berish.

3. Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish: Yevropa Ittifoqi, Janubiy Koreya, Yaponiya kabi davlatlar tajribasini o‘rganib, qo‘shma loyihalarni amalga oshirish.

4. Yashil ta‘lim tizimini rivojlantirish: oliy o‘quv yurtlarida ekologik iqtisodiyot, yashil menejment va barqaror rivojlanish yo‘nalishlarini kengaytirish.

5. Mahalliy darajadagi ekologik grantlar tizimini yo‘lga qo‘yish: tuman va viloyat miqyosida kichik loyihalarni moliyalashtirish uchun maxsus jamg‘armalar tashkil etish.

6. Axborot-kommunikatsion texnologiyalarni joriy etish: raqamli yechimlar orqali chiqindilarni kamaytirish, suv va energiya sarfini monitoring qilish tizimini yaratish.

Agar ushbu takliflar izchil amalga oshirilsa, O‘zbekistonning iqtisodiy o‘shishi ekologik jihatdan barqaror bo‘ladi va xalqaro miqyosda “yashil iqtisodiyot” yo‘lida yetakchi davlatlardan biriga aylanishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, yashil iqtisodiyot sharoitida xususiy sektor va kichik biznesning rivojlanishi mamlakat iqtisodiy barqarorligining muhim omilidir. Ekologik mas‘uliyat bilan yondashgan tadbirkorlik faoliyati nafaqat iqtisodiy o‘shishni ta‘minlaydi, balki tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga ham xizmat qiladi. O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan “Yashil o‘shish strategiyasi” doirasidagi islohotlar, moliyaviy qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari va innovatsion loyihalar bu yo‘nalishning istiqbolini belgilab bermoqda. Kichik biznesning ekologik loyihalardagi faolligini oshirish, yashil moliya tizimini kengaytirish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish esa barqaror iqtisodiy o‘shishning asosiy garovi bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. “O‘zbekiston Respublikasining 2030-yilgacha mo‘ljallangan Yashil o‘shish strategiyasi”, Toshkent, 2023.

2. Vaxobov A. V. Xajibakiyev Sh. X. “Yashil iqtisodiyot” Toshkent 2021.

3. Moliya vazirligi tahliliy hisobotlari, 2023.

4. Rajabaliyeva I. A. “O‘zbekistonda yashil iqtisodiyot salohiyatidan samarali foydalanish istiqbollari”, 2023.

YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHDA DAVLAT VA XUSUSIY SEKTOR SHERIKLIGINING INNOVATSION MEXANIZMLARI

Muxtorova Madina Azamat qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Yashil iqtisodiyot” kafedrasida katta o‘qituvchisi (PhD)

<https://orcid.org/0009-0009-2628-2003>

muxtorova97@bk.ru

Tilavayeva Shaxruza Yuldash qizi

Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti

“Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari” fakulteti

RST-77 guruh talabasi

shahruzatilavayeva@gmail.com

Annotatsiya: Maqola “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tishda davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlarining rolini o‘rganishga bag‘ishlangan. Unda DXSh asosida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, ekologik transport infratuzilmasini yaratish, chiqindilarni qayta ishlash va suv resurslarini samarali boshqarish kabi yo‘nalishlar tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada ekologik loyihalarni moliyalashtirishdagi muammolar, mavjud huquqiy va institutsional to‘siqlar ko‘rib chiqilgan. Yashil iqtisodiyotda DXShni rivojlantirish uchun qonunchilikni takomillashtirish, moliyaviy rag‘batlarni joriy etish, xususiy sektor ishtirokini kengaytirish hamda innovatsion texnologiyalarni qo‘llash bo‘yicha kompleks tavsiyalarni taklif qildik.

Kalit so‘zlar: *Yashil iqtisodiyot, davlat-xususiy sheriklik, ekologik barqarorlik, qayta tiklanuvchi energiya, ekologik infratuzilma, chiqindilarni boshqarish, suv resurslari, innovatsion texnologiyalar, barqaror rivojlanish, ekologik investitsiyalar.*

Kirish: XXI asrda insoniyat sivilizatsiyasi oldida turgan asosiy vazifalardan biri iqtisodiy rivojlanishni ekologik barqarorlik bilan uyg‘unlashtirish, ya’ni tabiatga zarar yetkazmasdan taraqqiyotga erishish modelini yaratishdir. Bugungi kunda iqlim o‘zgarishlari, atrof-muhit degradatsiyasi, tabiiy resurslarning cheklanganligi va biologik xilma-xillikning kamayishi kabi global muammolar davlatlarni yangi strategik qarashlar va yechimlar izlashga majbur qilmoqda. Shu kontekstda “yashil iqtisodiyot” tushunchasi dolzarb yo‘nalish sifatida e’tirof etilmoqda va u iqtisodiy faoliyatni ekologik va ijtimoiy javobgarlik tamoyillari asosida rivojlantirishni talab qiladi.

Yashil iqtisodiyot — bu mavjud iqtisodiy modellarni takomillashtirgan holda, tabiiy resurslardan samarali foydalanish, chiqindilar hajmini qisqartirish, karbonat angidrid chiqindilarini kamaytirish va iqlimga salbiy ta'sirni imkon qadar kamaytirish orqali barqaror o'sishga erishishni nazarda tutuvchi yondashuvdir. Ushbu konsepsiya Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Jahon banki, Xalqaro moliya korporatsiyasi kabi nufuzli institutlar tomonidan faol qo'llab-quvvatlanmoqda. Jumladan, 2012-yilda o'tkazilgan Rio+20 anjumanida yashil iqtisodiyot barqaror taraqqiyotga erishishda muhim omil sifatida tan olingan.³

O'zbekiston Respublikasi ham global o'zgarishlarni hisobga olgan holda yashil iqtisodiyot sari bosqichma-bosqich o'tish uchun strategik reja ishlab chiqdi. "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi"⁴ (2019–2030 yillar) doirasida qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, energiya tejamkorligini oshirish, chiqindilarni boshqarish va ekologik infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha konkret vazifalar belgilangan. Biroq mazkur maqsadlarning to'laqonli amalga oshirilishi ko'p jihatdan davlatning moliyaviy va institutsional salohiyatiga bog'liq bo'lib qolmoqda.

Shunday bir muhitda davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlari muhim vosita sifatida oldinga chiqmoqda. DXSh — bu davlat va xususiy sektor o'rtasida uzoq muddatli hamkorlik bo'lib, ikki tomon manfaatlarini uyg'unlashtirish orqali ijtimoiy-iqtisodiy hamda ekologik masalalarga kompleks yechim topishga xizmat qiladi. Yashil iqtisodiyot yo'nalishida DXSh ekologik loyihalarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, ilg'or texnologiyalarni jalb etish, boshqaruv tizimini takomillashtirish hamda risklarni taqsimlash imkoniyatini beradi.

Xususan, energiya ta'minoti (quyosh va shamol elektr stansiyalari), ekologik transport tizimlari (elektr avtobuslar, velosiped yo'laklari), chiqindilarni utilizatsiya qilish va qayta ishlash korxonalari, suvni tozalash inshootlari kabi sohalarda DXSh modeli amaliy jihatdan samarali vosita sifatida tan olingan. Bundan tashqari, dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki, DXSh asosida amalga oshirilgan ekologik tashabbuslar an'anaviy byudjet hisobidan moliyalashtirilgan loyihalarga qaraganda tejamkor, innovatsion va ijtimoiy foydali bo'ladi.

Ushbu maqolada yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida davlat-xususiy sheriklik konsepsiyasining nazariy asoslari, xalqaro tajribasi, O'zbekistondagi huquqiy-institutsional sharoit, mavjud amaliy imkoniyatlar va ularni tatbiq etish yo'nalishlari keng yoritiladi. Maqola doirasida DXSh mexanizmlarining yashil taraqqiyotga qo'shayotgan hissasi tahlil qilinadi, shuningdek, mavjud to'siqlar va ularni bartaraf etishga doir takliflar ishlab chiqiladi

³ Birlashgan Millatlar Tashkiloti. (2012). Rio+20: Yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish. BMT, Nyu-York

⁴ Jahon Banki. (2012). Yashil iqtisodiyotga o'tish: Barqaror rivojlanishning iqtisodiy asoslari. Jahon Banki, Vaşington, D.C.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Yashil iqtisodiyot hamda davlat-xususiy sheriklik (DXSh) konsepsiyalari bugungi kunda ko‘plab ilmiy tadqiqotlar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va strategik dasturlar e‘tibor markazida bo‘lmoqda. Mazkur yo‘nalishda olib borilgan ilmiy ishlanmalar, asosan, barqaror taraqqiyotni ta‘minlash, ekologik barqarorlikni mustahkamlash hamda moliyaviy manbalardan oqilona foydalanish muammolarini yoritishga xizmat qilmoqda.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit bo‘yicha dasturi (UNEP) tomonidan tayyorlangan “Towards a Green Economy” (2011) nomli tahliliy hujjatda yashil iqtisodiyotning jahon miqyosida iqtisodiy barqarorlikdagi o‘rni keng yoritilgan bo‘lib, bunda davlat va biznes sektori o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish asosiy shartlardan biri sifatida ko‘rsatilgan. Jahon banki, Xalqaro moliya korporatsiyasi (IFC) va Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) singari nufuzli moliyaviy institutlar ham DXSh modelining yashil tashabbuslarni amalga oshirishdagi natijadorligini alohida ta‘kidlagan.⁵

Akademik manbalarga murojaat qilinsa, xususan, P. Yescombe va S. Farquharson tomonidan yozilgan “Public-Private Partnerships for Infrastructure” (2018)⁶ nomli asarda DXShning infratuzilma va ekologiya yo‘nalishlaridagi ustunliklari, risklarni taqsimlash tamoyillari hamda moliyaviy modellar keng o‘rganilgan. Shuningdek, R. W. Kapp va K. Rennings singari olimlar yashil iqtisodiyotga o‘tishda ekologik yangiliklar va bozor mexanizmlarining ahamiyatiga alohida urg‘u berishgan.

Milliy darajada esa, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PQ-4477-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi”⁷ hamda 2021-yilda qabul qilingan “Davlat-xususiy sheriklik to‘g‘risida”⁸gi qonun DXShni ekologik yo‘naltirilgan tashabbuslarda qo‘llash uchun zaruriy huquqiy asos bo‘lib xizmat qilmoqda. O‘zbekiston iqtisodiyoti tajribasida DXSh asosida amalga oshirilgan energetika va transport sohasidagi loyihalar (masalan, ACWA Power, Masdar va boshqa investorlar bilan hamkorlikda) yashil rivojlanish elementlarini o‘zida aks ettirgan amaliy tajribalar hisoblanadi.

Shuningdek, respublikamizdagi ilmiy-tadqiqot markazlari va oliy ta‘lim muassasalari tomonidan mazkur masalalar doirasida qator ilmiy maqolalar hamda tadqiqot ishlarining bajarilishi kuzatilmoqda. Jumladan, iqtisod fanlari doktori M. R. Rasulov hamda iqtisod fanlari nomzodi D. G‘aniyev tomonidan tayyorlangan ilmiy

⁵ United Nations Environment Programme (UNEP). (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Atrof-muhit bo‘yicha dasturi, Nyu-York.

⁶Yescombe, P., & Farquharson, S. (2018). Public-Private Partnerships for Infrastructure. Routledge

⁷ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4477-sonli Farmoni. (2019). Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi. Toshkent.

⁸ O‘zbekiston Respublikasi “Davlat-xususiy sheriklik to‘g‘risida”gi qonun. (2021). Toshkent

ishlarda O‘zbekistonda DXShni joriy etish amaliyoti va ekologik loyihalardagi istiqbollar chuqur o‘rganilgan.⁹

Xulosa qilib aytganda, mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, yashil iqtisodiyot va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarining o‘zaro integratsiyasi bugungi davrda dolzarb masala bo‘lib, nazariy jihatdan asoslari shakllanganiga qaramasdan, ularni milliy sharoitlarga moslab rivojlantirish va amaliyotda yanada samaraliroq qo‘llash yo‘lida qo‘shimcha ilmiy izlanishlar talab etiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonida davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlarining samarali qo‘llanishi va uning O‘zbekiston sharoitida qanday muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mumkinligini tahlil qilishdan iboratdir. Tadqiqotda qo‘llanilgan metodologiya ekologik, iqtisodiy va huquqiy yondashuvlarni o‘z ichiga oladi, va bir nechta turli metodlarni kombinatsiyalash orqali chuqur tahlil olib borishga asoslangan.

Tadqiqotning nazariy asosi ekologik barqarorlik, yashil iqtisodiyot va davlat-xususiy sheriklikning ilmiy adabiyotlari bilan boyitilgan. Bu yo‘nalishdagi tadqiqotlar ko‘proq xalqaro tajribalarni, DXSh mexanizmlarini joriy etishdagi muvaffaqiyatli amaliyotlarni va yirik ekologik loyihalarning moliyalashtirish usullarini o‘rganishga qaratilgan. Tadqiqotda zamonaviy metodologiyalar, jumladan, institutsional yondashuv, innovatsion menejment va barqaror rivojlanish prinsiplari qo‘llaniladi.

Tadqiqotda statistik tahlil metodlari ham qo‘llanildi. O‘zbekistonning ekologik va iqtisodiy ko‘rsatkichlari, shuningdek, davlat-xususiy sheriklikka asoslangan ekologik loyihalarning samaradorligi haqidagi statistik ma’lumotlar tahlil qilindi.

O‘zbekiston Respublikasining ekologik va iqtisodiy qonunchiligi, shuningdek, DXShni qo‘llash bo‘yicha amaldagi huquqiy bazasi tahlil qilindi. Bu metod yordamida davlatning ekologik siyosati va DXSh mexanizmlarini ishlab chiqishdagi mavjud huquqiy to‘siqlar, qonunlarning yashil iqtisodiyotga mosligi baholandi. Huquqiy tahlil, shuningdek, davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish uchun zarur bo‘lgan qonunchilik islohotlari va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishga imkon berdi.

Tadqiqotda shuningdek, kvalitatif tahlil metodlari qo‘llanildi. Bunda iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik omillarni chuqur tahlil qilish orqali DXShning yashil iqtisodiyotga ta’sirini baholashga intildik. Bu metod yordamida davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarining ijtimoiy va ekologik ta’siri, aholi farovonligiga qo‘shgan hissasi, innovatsion texnologiyalarni joriy etishdagi roli aniqlanadi.

⁹ Rasulov, M. R., & G‘aniyev, D. (2020). O‘zbekiston iqtisodiyotida davlat-xususiy sheriklik va ekologik loyihalar: istiqbollar va amaliyot. *Iqtisodiyot va boshqaruv jurnali*, 8(1), 123-138.

Tadqiqot metodologiyasi bir nechta yondashuvlarning kombinatsiyasiga asoslanib, yashil iqtisodiyotga o'tish va DXSh mexanizmlarining samarali qo'llanishini tahlil qilish imkonini beradi. Bu metodlar yordamida O'zbekistondagi mavjud holat baholanib, tavsiyalar ishlab chiqiladi. Tadqiqot natijalari davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni yaxshilash, ekologik loyihalarni moliyalashtirishda yangi imkoniyatlar yaratish va yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonini tezlashtirishga xizmat qilishi kutilmoqda.

Tahlil va natijalar

Tadqiqotning asosiy maqsadi yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlarining samarali qo'llanishini tahlil qilish va uning O'zbekiston sharoitida qanday muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mumkinligini aniqlashdir. Tadqiqotda bir qator asosiy yo'nalishlar bo'yicha tahlil olib borildi: xalqaro tajriba, moliyaviy mexanizmlar, ijtimoiy va ekologik ta'sir, shuningdek, mavjud huquqiy va institutsional to'siqlar.

Yashil iqtisodiyot va DXShning amaliy ahamiyati Yashil iqtisodiyot - tabiiy resurslarni tejash, CO2 gazlarining chiqindilarini kamaytirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish kabi maqsadlarni o'z ichiga oladi. Yashil iqtisodiyotga o'tishning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun DXSh mexanizmlari juda katta ahamiyatga ega. Chunki, davlat o'zining cheklangan mablag'lari va resurslari bilan bunday yirik ekologik loyihalarni amalga oshira olmaydi, shu sababli xususiy sektorning investitsiyalari va innovatsion texnologiyalari zarur.

Tahlil natijalariga ko'ra, DXSh mexanizmlari quyidagi foydalarni taqdim etadi: Ekologik loyihalar ko'pincha yuqori xavf va uzoq muddatli bo'lgani uchun, risklarni taqsimlash hamda ularni boshqarish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlik zarur. Xususiy sektor tomonidan jalb qilingan investitsiyalar va texnologik yangilanishlar ekologik loyihalar uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslarni taqdim etadi. Bu esa, o'z navbatida, davlatning moliyaviy yukini kamaytiradi.

Xalqaro tajribalar tahlili Tadqiqotda amalga oshirilgan taqqoslash natijalari, bir qator mamlakatlarning yashil iqtisodiyotga o'tishdagi DXSh mexanizmlarining samarali qo'llanishini ko'rsatdi. Masalan: Yevropada qayta tiklanuvchi energiya manbalariga sarmoya kiritishda davlat-xususiy sheriklikning muvaffaqiyatli ishlashini ko'rish mumkin. Yevropada hukumatlar tomonidan taqdim etilgan subsidiyalar va xususiy sektor tomonidan amalga oshirilgan texnologik yangilanishlar energiya samaradorligini oshirishga yordam berdi. Bundan tashqari, ekologik loyihalar bo'yicha davlat-xususiy sheriklikni joriy etish uchun soliq imtiyozlari va moliyaviy ko'mak taqdim etilgan. AQShda davlat-xususiy sheriklikning muvaffaqiyatli amaliyoti asosan chiqindilarni qayta ishlash va qayta tiklanuvchi energiya sohasida amalga oshirilgan.

DXSh mexanizmlari yordamida davlat ekologik muammolarni hal qilishda xususiy sektordan foydalanishning samaradorligini ko'rsatdi. Shuningdek, AQShda davlat tomonidan ko'rsatilgan imtiyozlar va cheklovlar xususiy sektorga investitsiyalarni jalb qilishni osonlashtirdi.¹⁰

Ushbu xalqaro tajribalar O'zbekiston uchun muhim o'rnak bo'lib, ular davlat-xususiy sheriklikning yashil iqtisodiyotga o'tishdagi samarali mexanizmlarini joriy etish uchun zarur bo'lgan ko'plab tavsiyalarni taqdim etadi.

O'zbekiston sharoitida davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini qo'llashda bir qator imkoniyatlar va muammolar mavjud. Tahlil natijalariga ko'ra, quyidagi muammolarni aniqlash mumkin:

- Moliyaviy to'siqlar: Yashil iqtisodiyotga o'tish va ekologik loyihalarni moliyalashtirishda davlat tomonidan taqdim etilayotgan subsidiyalar va imtiyozlar samarasiz ishlamoqda. Bunda davlatning moliyaviy resurslari cheklangan, shu sababli xususiy sektor bilan hamkorlik zarur.

- Xususiy sektor ishtirokining cheklanganligi: Xususiy sektorning yashil iqtisodiyotga kiritilishi uchun innovatsion texnologiyalar va iqtisodiy manfaatlar bo'yicha motivatsiya yetarli emas. Shuningdek, ba'zi sohalarda xususiy sektorga nisbatan ishonch va xavf omillari mavjud.

Huquqiy va institutsional to'siqlar: DXSh mexanizmlarini joriy etishda mavjud huquqiy to'siqlar, masalan, soliq tizimi, shartnomalar va qonunlar ishlab chiqilmaganligi yoki mavjud qonunchilikka to'siq bo'lishi mumkin.

Biroq, tahlil natijalariga ko'ra, O'zbekistonda ham DXSh mexanizmlari orqali yashil iqtisodiyotga o'tish imkoniyatlari mavjud. Ayniqsa, quyidagi sohalarda muvaffaqiyatli loyihalar amalga oshirilgan:

Qayta tiklanuvchi energiya: ACWA Power tomonidan O'zbekistonda amalga oshirilayotgan quyosh elektr stansiyasi kabi loyihalar DXSh mexanizmlarining samarali ishlashini ko'rsatadi.

Transport va ekologik infrastrukturani rivojlantirish: Yashil transport tizimlariga investitsiyalar jalb qilish, elektr transport vositalarini ishlab chiqish va yashil logistika tizimlarini yaratish hamda ularni davlat-xususiy sheriklik asosida amalga oshirish mumkin.

Moliyaviy mexanizmlar yashil iqtisodiyotga o'tishdagi muvaffaqiyatli DXSh mexanizmlarining asosi hisoblanadi. Tadqiqotda quyidagi moliyaviy mexanizmlar tahlil qilindi:

¹⁰ Rashidov, J. X., & Tashkentov, M. R. (2021). Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlari va yashil iqtisodiyot: Global tajriba va O'zbekiston. Iqtisodiyot va boshqaruv jurnali, 45(2), 76-91

Ijtimoiy investitsiyalar va subsidiyalar: Davlat tomonidan qayta tiklanuvchi energiya loyihalari va ekologik texnologiyalarni rivojlantirish uchun taqdim etiladigan subsidiyalar muhim ahamiyatga ega. Biroq, bunday investitsiyalarni rag‘batlantirish uchun yanada samarali va o‘z vaqtida taqdim etiladigan moliyaviy instrumentlar zarur.

- Xususiy sektorning ishtiroki: Xususiy sektor tomonidan amalga oshiriladigan investitsiyalar davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari yordamida ekologik loyihalar uchun muhim moliyaviy resurslarni taqdim etadi. Shu bilan birga, o‘zgaruvchan iqtisodiy sharoitlarda xususiy sektorni qo‘llab-quvvatlash uchun kafolatlar, imtiyozlar va soliq yengilliklari zarur.

Tadqiqotda DXSh mexanizmlarining samarali ishlashi uchun risklarni to‘g‘ri taqsimlash muhimligini ta’kidlagan. Ekologik loyihalar ko‘pincha yuqori xavfli bo‘lgani uchun davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi xavflarni adolatli taqsimlash zarur. Risklarni taqsimlashning samarali modeli quyidagicha:

- Davlat ekologik xavflarni bo‘lishadi va xususiy sektorga investitsion xavfni qoplashda yordam beradi.

- Xususiy sektor loyihaning iqtisodiy va moliyaviy xavfini o‘z zimmasiga oladi, ammo davlat tomonidan taqdim etilgan imtiyozlar va qo‘llab-quvvatlash xavflarni kamaytiradi.

Tadqiqot natijalari O‘zbekiston sharoitida DXSh mexanizmlarini samarali qo‘llash uchun quyidagi tavsiyalarni taqdim etadi:

Yashil iqtisodiyotga o‘tishda davlat-xususiy sheriklikni qo‘llab-quvvatlash uchun samarali moliyaviy mexanizmlar ishlab chiqish zarur. Bunda, subsidiya tizimlarini takomillashtirish va yangi moliyaviy instrumentlar joriy etish muhimdir.

Yashil iqtisodiyotga o‘tishni qo‘llab-quvvatlash uchun yangi qonunlar va normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilishi zarur. Shuningdek, soliq tizimi va shartnomalar bo‘yicha yangi yondashuvlar amalga oshirilishi kerak.

Innovatsion texnologiyalar va ekologik investitsiyalarni jalb qilish uchun xususiy sektorni rag‘batlantirish zarur.

Yashil iqtisodiyot sohasida malakali kadrlarni tayyorlash va ularni DXSh loyihalarida ishtirok etishini ta’minlash kerak.

1-jadval

“Yashil iqtisodiyotga o‘tishda davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini samarali qo‘llash yo‘nalishlari va tavsiyalar”haqida

№	Yo‘nalish	Mavjud holat	Muammolar	Tavsiyalar
1	Yashil iqtisodiyotga o‘tish	O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tish uchun muhim tashabbuslar amalga oshirilmoqda	Yashil iqtisodiyotga o‘tishda davlat va xususiy sektor	Davlat va xususiy sektor o‘rtasida samarali sheriklikni rivojlantirish zarur

			o'rtasidagi hamkorlikning zaifligi.	
2	Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlari	DXSh mexanizmlari ko'plab sohalarda, jumladan, qayta tiklanuvchi energiya sohasida joriy etilgan	Xususiy sektorni jalb qilishda kamchiliklar va mavjud imtiyozlarning samarali ishlatilmasligi	Davlat tomonidan xususiy sektor uchun imtiyozlar, kafolatlar taqdim etilishi kerak.
3	Moliyaviy mexanizmlar	Ekologik loyihalar uchun moliyaviy manbalar mavjud, lekin ular cheklangan	Moliyaviy resurslarning kamligi va ekologik loyihalarni qo'llab-quvvatlashdagi sustlik.	Yashil iqtisodiyotga o'tishda davlat tomonidan subsidiyalar va investitsiyalarni ko'paytirish zarur.
4	Xalqaro tajriba	Yevropa Ittifoqi va AQShda DXSh mexanizmlari samarali qo'llanilgan.	O'zbekistonda xalqaro tajribani to'liq joriy etishdagi qiyinchiliklar.	Xalqaro tajribalardan o'rganilgan usullarni moslashtirish va o'zlashtirish zarur.
5	Ekologik ta'sir	Ekologik muammolarni hal qilishda bir qator loyihalar amalga oshirilgan.	Ekologik infrastrukturaga yetarli sarmoyaning yetishmasligi.	Ekologik loyihalar uchun davlat va xususiy sektor o'rtasida ko'proq hamkorlik qilish kerak.
6	Risklarni bo'lishish	Risklar taqsimoti mavjud, ammo samarali mexanizmlar joriy etilmagan.	Risklarni bo'lishishning samarali tizimining yo'qligi.	Davlat-xususiy sheriklikda risklarni samarali taqsimlash uchun yangi mexanizmlar ishlab chiqish
7	Kadrlar tayyorlash	Yashil iqtisodiyotga o'tishda malakali kadrlar yetarli emas	Yashil iqtisodiyot sohasida mutaxassislarning kamligi	Kadrlar tayyorlash va ekologik sohalarda malakali mutaxassislar ishlab chiqish kerak.

Ushbu jadvalda yashil iqtisodiyotga o'tishda davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlarining samarali qo'llanish yo'nalishlari tahlil qilinadi. Jadvalda, har bir yo'nalish bo'yicha hozirgi holat, mavjud muammolar va ularga yechim sifatida taklif qilingan tavsiyalar keltirilgan. Jadvalning asosiy maqsadi - davlat va xususiy sektor

o'rtasidagi samarali hamkorlikni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan strategik yo'nalishlarni aniq va tizimli tarzda ko'rsatishdir.

Jadvalning asosiy qismlari:

1. Yo'nalishlar: Har bir yo'nalish ekologik va iqtisodiy jarayonlarda DXSh mexanizmlarini qo'llashning muhim jihatlarini ko'rsatadi. Bu yo'nalishlar yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonini samarali boshqarish uchun zarur bo'lgan sohalarni o'z ichiga oladi.

2. Mavjud Holat: Ushbu qismda O'zbekistonda DXSh mexanizmlarining mavjud holati tahlil qilinadi. Bu, davlat tomonidan amalga oshirilayotgan tashabbuslar va loyihalar, shuningdek, xususiy sektor ishtiroki darajasini o'z ichiga oladi.

3. Muammolar: Jadvalda har bir yo'nalish bo'yicha mavjud muammolar ko'rsatilgan. Bu muammolar DXSh mexanizmlarining samarali ishlashiga to'siq bo'layotgan asosiy omillarni aniqlaydi, masalan, moliyaviy cheklovlar, xususiy sektor ishtirokining kamligi, risklarni samarali bo'lishishdagi qiyinchiliklar va boshqalar.

4. Tavsiyalar: Yashil iqtisodiyotga o'tishda davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarining samarali ishlashini ta'minlash uchun tegishli tavsiyalar keltirilgan. Bu tavsiyalar, yuqoridagi muammolarni bartaraf etish, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni yaxshilash, moliyaviy mexanizmlarni takomillashtirish va qonunchilikni yangilashni o'z ichiga oladi.

Jadvalni o'rganish orqali, tadqiqotda ilgari surilgan DXSh mexanizmlarini amalga oshirishning aniq yo'nalishlari, muammolar va ularni hal qilish yo'llari haqida tizimli tasavvurga ega bo'lish mumkin. Bu jadvalning asosiy maqsadi – O'zbekiston sharoitida yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini samarali qo'llash va rivojlantirish uchun kerakli strategik choralarni ko'rsatishdir.

DXSh mexanizmlari davlat va xususiy sektor o'rtasida resurslarni samarali taqsimlash, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ekologik loyihalarni amalga oshirishda muvaffaqiyatli vosita sifatida xizmat qilishi mumkin. Biroq, O'zbekistonda bu mexanizmlarni to'liq va samarali qo'llashda bir qator to'siqlar mavjud. Xususan, xususiy sektorning faol ishtiroki, moliyaviy resurslar cheklovlari va ekologik loyihalarga ko'rsatilayotgan sust yordam kabi masalalar hal qilinishi zarur.

Tadqiqotda olib borilgan tahlil va takliflarga asoslanib, quyidagi xulosa va tavsiyalarni taqdim etish mumkin:

1. Davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini kengaytirish: Yashil iqtisodiyotga o'tishda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash muhim. Buning uchun davlat tomonidan xususiy sektorni jalb qilishda qo'shimcha imtiyozlar, kafolatlar va rag'batlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish lozim.

2. Moliyaviy mexanizmlarni takomillashtirish: Ekologik loyihalarni moliyalashtirishda qo‘shimcha resurslar va investitsiyalarni jalb qilish zarur. Davlat tomonidan yashil obligatsiyalar chiqarish, xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kuchaytirish va xususiy sektorni ekologik investitsiyalarga jalb qilishni kuchaytirish zarur.

3. Kadrlar tayyorlash va mutaxassislarni jalb qilish: Yashil iqtisodiyot sohasida malakali mutaxassislar etishmasligi masalasiga alohida e‘tibor qaratish kerak. Malakali kadrlarni tayyorlash uchun ta‘lim muassasalarida maxsus dasturlar ishlab chiqilishi zarur.

4. Ekologik qonunchilikni rivojlantirish: Yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonida ekologik qonunchilikni yangilash va takomillashtirish lozim. Davlat ekologik standartlar, normativ-huquqiy hujjatlar va siyosatni qayta ko‘rib chiqish kerak. Xalqaro standartlarga mos qonunchilik tizimi joriy etilishi lozim.

5. Xalqaro tajribalarni o‘rganish va joriy etish: Yevropa Ittifoqi va AQSh kabi mamlakatlarning yashil iqtisodiyotga o‘tishdagi tajribalarini o‘rganish va O‘zbekiston sharoitiga moslashtirish zarur. Xalqaro tajribalar davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini samarali qo‘llashda yordam beradi.

6. Risklarni taqsimlashni samarali boshqarish: DXSh mexanizmlarini amalga oshirishda risklarni to‘g‘ri taqsimlash muhim ahamiyatga ega. Davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi risklarni adolatli taqsimlash mexanizmlarini ishlab chiqish zarur. Davlat, xususiy sektor va jamoatchilik manfaatlarini muvofiqlashtirish kerak.

Tadqiqot asosida quyidagi muhim yo‘nalishlar bo‘yicha tavsiyalarni taqdim etish mumkin:

– Yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonida davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish zarur. Davlat tomonidan xususiy sektorni jalb qilishda qo‘shimcha rag‘batlantirish mexanizmlari, imtiyozlar va kafolatlarni yaratish muhimdir.

– Ekologik loyihalarni moliyalashtirishda resurslar va investitsiyalarni jalb qilishni kuchaytirish zarur. Buning uchun yashil obligatsiyalar chiqarish, xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni rivojlantirish va xususiy sektorni ekologik investitsiyalarni amalga oshirishga jalb etish kerak.

– Yashil iqtisodiyot sohasida mutaxassislar yetishmasligini bartaraf etish maqsadida ta‘lim dasturlarini takomillashtirish va malakali kadrlarni tayyorlashga qaratilgan maxsus dasturlarni ishlab chiqish lozim.

– Yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonida ekologik qonunchilikni takomillashtirish zarur. Davlat ekologik standartlar va normativ-huquqiy hujjatlarni yangilab, xalqaro standartlarga mos qonunchilik tizimini joriy etishi kerak.

– Yevropa Ittifoqi va AQSh kabi mamlakatlarning yashil iqtisodiyotga o‘tishdagi tajribalarini o‘rganib, ularni O‘zbekiston sharoitiga moslashtirish zarur. Xalqaro tajribalar davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini samarali tatbiq etishda yordam beradi.

–DXSh mexanizmlarini amalga oshirishda risklarni to‘g‘ri taqsimlash muhim ahamiyatga ega. Davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi risklarni adolatli taqsimlash mexanizmlarini ishlab chiqish zarur.

Yashil iqtisodiyotga o‘tish va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarining samarali qo‘llanilishi O‘zbekistonning barqaror rivojlanishi yo‘lida muhim qadamdir. Bu yo‘nalishda amalga oshirilgan chora-tadbirlar mamlakatning ekologik holatini yaxshilash va iqtisodiy o‘tishni ta‘minlashda katta ahamiyatga ega bo‘ladi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar

1. Birlashgan Millatlar Tashkiloti. (2012). Rio+20: Yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish. BMT, Nyu-York.

2. Jahon Banki. (2012). Yashil iqtisodiyotga o‘tish: Barqaror rivojlanishning iqtisodiy asoslari. Jahon Banki, Vaşington, D.C.

3. United Nations Environment Programme (UNEP). (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Atrof-muhit bo‘yicha dasturi, Nyu-York.

4. Yescombe, P., & Farquharson, S. (2018). Public-Private Partnerships for Infrastructure. Routledge.

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–4477-sonli Farmoni. (2019). Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi. Toshkent.

6. Rasulov, M. R., & G‘aniyev, D. (2020). O‘zbekiston iqtisodiyotida davlat-xususiy sheriklik va ekologik loyihalar: istiqbollar va amaliyot. Iqtisodiyot va boshqaruv jurnali, 8(1), 123-138.

7. O‘zbekiston Respublikasi “Davlat-xususiy sheriklik to‘g‘risida”gi qonun. (2021). Toshkent

8. Rashidov, J. X., & Tashkentov, M. R. (2021). Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlari va yashil iqtisodiyot: Global tajriba va O‘zbekiston. Iqtisodiyot va boshqaruv jurnali, 45(2), 76-91

YASHIL IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA SUG‘URTA TIZIMINING ROLINI OSHIRISH

**Boynazarova Nargiza Urolovna
mustaqil tadqiqotchi**

Jahon hamjamiyati oldida yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida barqaror rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan muhim vazifalarni amalga oshirish masalasi turibdi. Bu masala aholi turmush tarzini yaxshilash, uning kelajagini ta'minlashga qaratilgan. Iqtisodiyotning jadal rivojlanishi asosida ekologik muammolarning ortib borayotganini kuzatishimiz mumkin. Bu qaramlik natijasida atrof-muhitning yomonlashishiga, aholi o'rtasida kasallanishga, turli ijtimoiy xavfli kasalliklarga olib keladigan omillar kuchayadi. Binobarin, kelajakda nafaqat inson farovonligini oshirish muammosini hal etish, balki ekologik muammolarga ham alohida e'tibor qaratish zarur. Jahon banki xulosalariga ko'ra, insoniyat yiliga 2 milliard tonna maishiy chiqindilarni ishlab chiqaradi. Dunyo nafaqat ekologik halokat, balki cheklangan resurslar uchun raqobat tufayli iqtisodiy halokat yoqasida turibdi. Shu nuqtai nazardan, sug'urta tizimi yashil iqtisodiyot tamoyillarini shakllantirishda juda muhimdir.

Davlatning iqtisodiy o'sishi aholi salomatligini mustahkamlaydi, o'z navbatida, sog'lom aholi iqtisodiy o'sishning asosidir. Shu nuqtai nazardan qaraganda, yurt ravnaqi, uning iqtisodiy rivojlanishi uchun aholi salomatligiga sarmoya kiritish zarur, bu borada davlat o'z siyosatini belgilab olishi zarur. Shu bilan birga, davlat tomonidan aholi salomatligini mustahkamlash, kasalliklarning oldini olish, bemorlarning tez sog'ayib, ijtimoiy hayotga qaytishi, ularning hayot sifati va mehnat unumdorligini saqlash uchun mablag' ajratilmoqda. Ma'lumki, atrof-muhitning ifloslanishi ko'plab kasalliklarning asosiy sababidir. Shu bir omilni bartaraf etish orqali ko'plab ijtimoiy muammolarni hal qilish mumkin. Shundan kelib chiqqan holda, butun dunyoda aholi salomatligining yomonlashuvi natijasida ijtimoiy ahvolning yomonlashuvi va atrof-muhit ifloslanishining oldini olishda "yashil" iqtisodiyot tamoyillarini saqlash zamonaviy sharoitda o'ta dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Ma'lumki, davlat muayyan tarmoqni rivojlantirish uchun bilvosita iqtisodiy choralarni qo'llaydi. Davlat tadbirkorlik sub'ektlari bilan ekologik tamoyil asosida tuzilgan sug'urta shartnomalari uchun soliq imtiyozlari joriy etishi mumkin. Buning yordamida u yashil iqtisodiyot tamoyillarini ommalashtiradi. Sug'urta kompaniyasi sug'urta hodisasi va ob'ektiga nisbatan ma'lum cheklovlar va chegirmalarni belgilash orqali ekologik xavfni kamaytirishga ham ta'sir qiladi. Bundan tashqari, sug'urta sohasi sug'urtalovchilar tomonidan to'lanadigan sug'urta mukofotlari ko'rinishida davlat iqtisodiyotiga asosiy sarmoyador hisoblanadi. Sug'urta kompaniyalari davlat iqtisodiyotining asosiy investori sifatida yashil iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash va monitoring qilishda muhim rol o'ynashi mumkin. Shu nuqtai nazardan qaraganda, ekologik tamoyilga muvofiq sug'urta kompaniyalari xo'jalik yurituvchi subyektlar – ishlab chiqaruvchilar faoliyatini tartibga solish vositasi sifatida faoliyat yuritishi mumkin.

Sugʻurta kompaniyasi oʻz investitsiya siyosatini ekologik tamoyillarga asoslashi mumkin. Bunda, sugʻurta kompaniyasi investitsiya obyektlarini ekologik xavfsizlik va tabiatga minimal zarar yetkazish mezoniga koʻra baholaydi va shu asosda loyihalarni moliyalashtiradi. Shunday qilib, sugʻurta moliya sektorining bir qismi sifatida mamlakat iqtisodiyotida muhim oʻrin tutadi va sugʻurta munosabatlari mamlakatni yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Yashil iqtisodiyot mezonlari bilan bir qatorda aholining ijtimoiy himoyasini taʼminlash, jamiyat farovonligiga erishish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga:

- tabiat va resurslarni muhofaza qilishga qaratilgan iqtisodiy odob-axloqni sugʻurtalash orqali shakllanadigan ekologik munosabatlarni tartibga solish mumkin;

- sugʻurta orqali shaxsning ijtimoiy himoyasi taʼminlanadigan ijtimoiy munosabatlarni shakllantirish mumkin;

- boshqaruv samaradorligini taʼminlash mumkin, yaʼni sugʻurtalovchi va sugʻurtalovchi uchun bir vaqtning oʻzida sugʻurta samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqiladi va nazorat qilinadi.

Yashil iqtisodiyotni shakllantirishda sugʻurtaning oʻrni va rolini oʻrganishda ikkita yondashuvni ajratib koʻrsatish mumkin: sugʻurtaning umumiy tizimining qaysi qismi ekanligi haqidagi savolni hal qiladigan institutsional va sugʻurtalash imkoniyatini beruvchi funksional.

Sugʻurtaning institutsional elementi sifatidagi funktsiyalari va imkoniyatlaridan kelib chiqib, uning yashil iqtisodiyotni qurishdagi ishtiroki chegaralari sugʻurta tashkilotlarining iqlim oʻzgarishi bilan bogʻliq loyihalarga sarmoya kiritishda va boshqa ekologik muammolarni hal qilishda mumkin boʻlgan ishtiroki tufayli kengaytirilishi mumkin.

Shunday qilib, hozirgi vaqtda ilmiy munozarada sugʻurta institutining yashil iqtisodiyotni qurishdagi ishtiroki, agar moliyaviy integratsiya orqali qaralsa, quyidagilar orqali taqdim etiladi:

- moliyaviy mahsulotlar;
- Moliyaviy xizmatlar;
- loyihalarni moliyalashtirish.

Yashil iqtisodiyotni qurish kontseptsiyasiga asosiy qiziqishni ifodalovchi ekologik xavflarni amalga oshirishning moliyaviy oqibatlarini baholash juda murakkab boʻlishiga qaramay, bu ularni tenglashtirishning bozor mexanizmi sifatida sugʻurta qiymatini kamaytirmaydi. Olimlar uni nazariy jihatdan yaxshi ishlab chiqilgan va eksperimental sinovdan oʻtgan risklarni boshqarish vositasi sifatida tan olishadi¹¹ va

¹¹ Хамидулин М.Б., Мирсодиков М. Страхование. // Учебное пособие Ташкентский филиал ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2019

risklarni boshqarishning o‘zi metaforik ravishda “yashil iqtisodiyotda investitsiya jarayonlarini tezlashtirish kaliti” deb ataladi¹².

Yashil iqtisodiyotni shakllantirishda sug‘urtaning roli haqidagi tasavvurni umumlashtirgan holda shuni ta’kidlash mumkinki, mahalliy olimlar sug‘urtani quyidagicha qabul qilishadi:

- bozor risklarini boshqarish mexanizmi;
- “yashil” ishlab chiqarishni rag‘batlantirish uchun moliyaviy vosita;
- atrof muhitni moliyalashtirishning “yashil” moliyaviy vositasi;
- muxitni muxofaza etishning iqtisodiy va huquqiy vositalari;
- ekologik farovonlikni ta’minlash maqsadida “siyosiy chora-tadbirlarni amalga oshirishning iqtisodiy mexanizmi”.

Yondashuvlarning bunday xilma-xilligi sug‘urta muhimligi, uning ko‘p qirraliligi va tabiati tan olinishining bilvosita dalilidir.

1. Sug‘urtani yashil iqtisodiyotning mustaqil infratuzilma elementi va yashil moliyaning tarkibiy qismi sifatida ko‘rish mumkin, moliyaviy xizmatlar ko‘rsatish mexanizmlari, manfaatdor shaxslarni maxsus sug‘urta mahsulotlari bilan ta’minlash, loyihalarni moliyalashtirishda ishtirok etish va atrof-muhitni muhofaza qilish maqsadlariga mos keladigan profilaktika choralarni amalga oshirishga imkon beradi.

2. Hozirgi kunga kelib sug‘urtaning funktsionalligini ko‘p qirrali idrok etish vujudga keldi, shu munosabat bilan uning “yashil” iqtisodiyotni shakllantirishdagi roli manfaatdor shaxslarni sug‘urta himoyasini ta’minlash, deb hisoblashga asos bo‘ldi.

3. “Yashil” iqtisodiyot kontseptsiyasining rivojlanishi nuqtai nazaridan ilmiy va professional hamjamiyatda ildiz otib borayotgan “yashil” sug‘urta tushunchasi hali u qadar bir ma’noli emaski, undan ilmiy sifatida foydalanish mumkin.

4. Mahalliy olimlar sug‘urta imkoniyatlarini yashil iqtisodiyotni qurish strategiyasini amalga oshirish doirasida xavflarni boshqarish vositasi sifatida ko‘p hollarda faqat ekologik sug‘urta bilan bog‘lashadi, bu bizning fikrimizcha, juda cheklangan va xavf tashuvchilari va potentsial tahdidlarning tarkibini to‘liqroq qamrab olish hisobiga uni qo‘llash sohalarini kengaytirishni talab qiladi.

Xulosa shuki, ekologik yo‘naltirilgan rivojlanishga o‘tish turli sohalar, tarmoqlar va muassasalarni yashil iqtisodiyot ehtiyojlariga moslashtirishni talab qiladi. Sug‘urta bundan mustasno bo‘lmaydi: u xizmat ko‘rsatuvchilarning o‘ziga xos ehtiyojlariga moslashtirilgan sug‘urta mahsulotlarini ishlab chiqishni, xavf-xatarni baholash usullarini, zararni va ularni amalga oshirish jarayonida yetkazilgan zarar miqdorini aniqlash mezonlarini takomillashtirishni, “yashil sug‘urta” sohasida ijobiy xalqaro tajribani qo‘llashni talab qiladi. “Yashil sug‘urta” nazariyasi ham rivojlanishni,

¹² Иминов Т.К. Реформы страхового рынка в стадии разработки // Народное слово, 01.08.2021. - № 5

shuningdek, sug'urta institutini yashil iqtisodiyot paradigmasiga "kirish" uchun turli xil variantlarning xususiyatlarini o'rganishni talab qiladi.

BARQAROR RIVOJLANISH UCHUN YASHIL MOLIYA VA EKOLOGIK MA'SULIYATLI IQTISODIYOT SARI YO'L

Ibodullayeva Sevinch To'ychiboy qizi

TDIU, Menejment fakultetining

KB-61 guruhi, 4-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: PhD Ibragimov G'anijon G'ayratovich

Annотatsiya. Dunyo miqyosida yuzaga kelayotgan iqlim o'garishlari, ekologik muammolar va tabiiy resurslarning cheklangani sharoitida, O'zbekiston uchun yashil iqtisodiyotga o'tish dolzarb masalaga aylanmoqda. Ushbu tezisdagi barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda yashil moliya vositalarining va ekologik mas'uliyatli iqtisodiyot tamoyillarining tutgan o'rni yoritib berilgan. Shuningdek, yashil moliya tushunchasi, uning asosiy turlari va iqtisodiy jarayonlarga ta'siri bayon qilinib, O'zbekiston iqtisodiyotida ushbu yo'nalishda olib borilayotgan islohotlar, davlat siyosati va mavjud muammolar tahlil etiladi. Xususan, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga investitsiyalar, yashil obligatsiyalar chiqarish va bank-moliya tizimining ekologik loyihalarni moliyalashtirishdagi o'rni yoritiladi.

Kalit so'zlar. barqaror rivojlanish, yashil moliya, yashil iqtisodiyot, ekologik mas'uliyat, qayta tiklanuvchi energiya, atrof-muhitni muhofaza qilish, iqlim o'zgarishi, energiya samaradorligi, yashil investitsiyalar.

Annotation. In the context of global climate change, environmental challenges, and limited natural resources, the transition to a green economy has become a pressing issue for Uzbekistan. This thesis highlights the role of green finance instruments and the principles of environmentally responsible economics in achieving sustainable development goals. It also explains the concept of green finance, its main types, and its impact on economic processes, while analyzing the reforms, state policies, and existing challenges in this field within Uzbekistan's economy. In particular, investments in renewable energy sources, the issuance of green bonds, and the role of the banking and financial system in financing ecological projects are discussed.

Keywords. sustainable development, green finance, green economy, environmental responsibility, renewable energy, environmental protection, climate change, energy efficiency, green investments.

Аннотация. В условиях глобальных изменений климата, экологических проблем и ограниченности природных ресурсов переход к «зеленой» экономике становится актуальной задачей для Узбекистана. В данной тезисе освещается роль инструментов «зеленых» финансов и принципов экологически ответственной экономики в достижении целей устойчивого развития. Также раскрывается понятие «зеленые финансы», их основные виды и влияние на экономические процессы, проводится анализ реформ, государственной политики и существующих проблем в этом направлении в экономике Узбекистана. В частности, рассматриваются инвестиции в возобновляемые источники энергии, выпуск «зеленых» облигаций и роль банковско-финансовой системы в финансировании экологических проектов.

Ключевые слова. устойчивое развитие, зеленые финансы, зеленая экономика, экологическая ответственность, возобновляемая энергия, охрана окружающей среды, изменение климата, энергоэффективность, зеленые инвестиции.

KIRISH

XX asrning ikkinchi yarmida, dunyo miqyosida iqtisodiy o‘rinish, atrof-muhitga salbiy ta‘sir ko‘rsatgan va tabiiy resurslarning haddan tashqari sarflanishiga olib kelgan rivojlanish modeliga qarshi yangi bir paradigmaning paydo bo‘lishi zaruriyatga aylandi. Yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish, aynan shu o‘zgarishlarning ajralmas qismi sifatida ekologik barqarorlikni saqlash bilan birga iqtisodiy o‘rinishni ta‘minlashga qaratilgan yangi yondashuvlarni taqdim etadi. Yashil moliya — bu ekologik xavf-xatarlarga qarshi kurashish va iqlim o‘zgarishini kamaytirish, shuningdek, tabiiy resurslarni samarali boshqarish uchun zarur bo‘lgan moliyaviy vositalarni o‘z ichiga olgan tizimdir.

Bugungi kunda global iqtisodiyotda ekologik ma‘liyatni kuchaytirish va barqaror rivojlanishning asosiy tamoyillari sifatida yashil moliya va ekologik mas‘uliyatli iqtisodiyot konseptlari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yashil moliya, atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan, ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan samarali investitsiyalarni rag‘batlantirish orqali global iqlim o‘zgarishlarini kamaytirishga hissa qo‘shadi. Shu bilan birga, bu tamoyillarni amalga oshirishda hukumatlar, xususiy sektor va moliya institutlari o‘rtasidagi hamkorlik, shuningdek, innovatsion moliyaviy instrumentlar orqali iqtisodiy o‘rinishni barqarorlashtirish imkoniyatlarini yaratadi.

So‘nggi yillarda insoniyat oldida turgan eng dolzarb muammolardan biri — iqlim o‘zgarishlari, ekologik muhitning yomonlashuvi va tabiiy resurslarning kamayib borayotganidir. Global miqyosda bu muammolarni hal etishda barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslangan iqtisodiy model, xususan, yashil iqtisodiyot va yashil

moliyaning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Yashil moliya nafaqat ekologik muammolarga yechim taklif qiladi, balki iqtisodiy o‘shishni ekologik mas’uliyat bilan uyg‘unlashtirish imkonini beradi. Mazkur yondashuvlar resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish, uglerod izini pasaytirish, energiya samaradorligini oshirish kabi yo‘nalishlarni qamrab oladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Adabiyotlarda yashil moliya atamasi keng talqin qilinib, ekologik toza texnologiyalar, qayta tiklanuvchi energiya, chiqindilarni kamaytirish, uglerod emissiyasini qisqartirish, suv va yer resurslarini muhofaza qilishga yo‘naltirilgan moliyaviy oqimlar sifatida izohlanadi. Jahon banki, BMT, Yevropa ittifoqi, Xalqaro Valyuta Jamg‘armasi va OECD tomonidan chop etilgan tadqiqotlarda yashil obligatsiyalar, yashil kreditlar, ijtimoiy va barqarorlikka yo‘naltirilgan sug‘urta vositalari global iqtisodiyotda muhim investitsion yo‘nalish sifatida e’tirof etilgan. Empirik manbalarda qayd etilishicha, 2015–2023 yillar davomida yashil obligatsiyalar bozori bir necha baravar kengaydi. Xususan, Xitoy, AQSH, Fransiya, Germaniya, Janubiy Koreya va boshqa davlatlar ushbu yo‘nalishda yetakchi sifatida tilga olinadi.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda ham “green transition finance” mexanizmlari paydo bo‘lmoqda. Adabiyotlarda yashil moliyaning milliy strategiyalar, ESG (Environmental, Social, Governance) standartlari va Parij kelishuvi maqsadlari bilan uzviy bog‘liqligi ta’kidlanadi. Ekologik mas’uliyatli iqtisodiyot haqida ilmiy maqolalar va xalqaro hisobotlarda qayd etilishicha, iqtisodiy o‘shish faqat yalpi ichki mahsulot ko‘rsatkichi bilan emas, balki ekologik barqarorlik, energiya samaradorligi, chiqindilarni qayta ishlash va “yashil innovatsiyalar” bilan baholanishi lozim. Bu borada Yevropa Ittifoqining Yashil Kelishuv strategiyasi, Janubiy Koreyaning “Green New Deal” dasturi, Yaponiya va Kanada tajribalari ko‘p o‘rganilgan. OECD, UNDP va IFC tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, yashil iqtisodiyotga o‘tish uchun moliyaviy institutlar, hukumat, xalqaro donorlar va biznes sektori o‘rtasida hamkorlik, shaffoflik va normativ-huquqiy baza kuchaytirilishi zarur. Mahalliy kontekstda, O‘zbekiston, Qozog‘iston va boshqa MDH mamlakatlarida yashil obligatsiyalar bozorini rivojlantirish, energiya tejamkor korxonalarni kreditlash va ekologik talablarni korporativ boshqaruv tizimiga kiritish yo‘nalishida dastlabki qadamlar qayd etilgan. Adabiyotlarda yashil moliya barqaror rivojlanishga erishishning moliyaviy asosiy mexanizmi sifatida talqin etiladi. Ekologik mas’uliyatli iqtisodiyot esa davlat siyosati, xususi sektor qarorlari va jamiyat ongi bilan chambarchas bog‘liq kompleks tizim ekanligi ta’kidlanadi. Ilmiy manbalar bu yo‘nalishda institutsional islohotlar, xalqaro standartlar bilan uyg‘unlik, innovatsion mexanizmlar va investitsion rag‘batlarning kuchaytirilishini eng dolzarb yo‘nalish sifatida ko‘rsatadi.

METODOLOGIYA

Ushbu mavzuni yoritishda aralash metodologik yondashuv qoʻllanildi. Birinchi navbatda, nazariy-tahliliy yondashuv asosida yashil moliya va ekologik masʼuliyatli iqtisodiyotga doir ilmiy maqolalar, xalqaro hisobotlar, konseptual yondashuvlar va mavjud ilmiy qarashlar oʻrganildi. Shuningdek, Jahon banki, Xalqaro Valyuta Jamgʻarmasi, BMT, OECD va UNDP kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan eʼlon qilingan statistik maʼlumotlar va tahliliy hisobotlar kontent-tahlil usuli orqali tahlil qilindi.

Tadqiqotning manba bazasini ikki toifa maʼlumotlar tashkil etdi: birlamchi manbalar sifatida xalqaro tashkilotlar hisobotlari, milliy qonunchilik hujjatlari va statistika maʼlumotlari; ikkilamchi manbalar sifatida ilmiy maqolalar, monografiyalar, tahliliy sharhlar va elektron nashrlar qoʻllanildi. Statistik yondashuvdan foydalangan holda yashil obligatsiyalar, ekologik investitsiyalar va ESG koʻrsatkichlari dinamikasi tahlil qilindi.

Olingan maʼlumotlar sintez qilinib, umumlashtirish asosida xulosalar va takliflar shakllantirildi. Tadqiqot natijalari nazariy asoslarni mustahkamlash, amaliy takomillashtirish yoʻnalishlarini aniqlash va barqaror iqtisodiyot sari oʻtish uchun institutsional mexanizmlarni belgilashga xizmat qiladi.

Ayni paytda metodologiyada ayrim cheklovlar mavjud boʻlib, ular orasida statistik maʼlumotlarning yetarli emasligi, xalqaro standartlarning turlicha talqini va yashil moliya bozori qisqa tarixga egaligi kabi omillar qayd etilishi mumkin. Shunga qaramay, integrativ tahliliy yondashuv mavzuning ilmiy-amaliy ahamiyatini ochib berish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oʻzbekiston Respublikasi ham barqaror rivojlanish tamoyillarini davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishiga aylantirib, yashil iqtisodiyotga oʻtish boʻyicha izchil choralarni amalga oshirmoqda. Xususan, 2019-yil 4-oktabrda qabul qilingan “Oʻzbekiston Respublikasining Yashil iqtisodiyotga oʻtish strategiyasi 2019–2030” ushbu yoʻnalishdagi asosiy hujjatlardan biri hisoblanadi. Ushbu strategiya doirasida energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, suv resurslarini boshqarish, chiqindilarni qayta ishlash va ekologik toza texnologiyalarni joriy etish ustuvor vazifa sifatida belgilanmoqda.

Bundan tashqari, 2023-yil 30-mart kuni Prezident tomonidan imzolangan PQ–116-sonli Qaror — “Yashil energiya” dasturini 2023–2030 yillarda amalga oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisidagi qaror asosida, mamlakatda quyosh va shamol elektr stansiyalarini keng miqyosda qurish, aholi va korxonalarini ekologik toza energiya bilan taʼminlash boʻyicha keng koʻlamli ishlar boshlangan. Shu bilan birga, Moliya vazirligi tomonidan 2024-yildan boshlab ‘yashil obligatsiyalar’ni joriy etish va ekologik

loyihalarni moliyalashtirish mexanizmlarini shakllantirishga doir hujjatlar ishlab chiqilgan. Yashil iqtisodiyot va yashil moliya masalalari O‘zbekistonning 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Taraqqiyot strategiyasida ham alohida qayd etilgan bo‘lib, unda ekologik barqarorlik, uglerod neytralligi, va energiya samaradorligiga erishish maqsad qilingan¹³.

Yashil moliya — bu ekologik jihatdan ijobiy natijalar keltiradigan loyihalarni moliyalashtirishga yo‘naltirilgan moliyaviy faoliyatdir. Bu yo‘nalishda yashil kreditlar, yashil obligatsiyalar, uglerod bozorlari va boshqa moliyaviy vositalar muhim o‘rin tutadi. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi 2023-yil dekabr oyida ilk bor “Yashil obligatsiyalar chiqarish konsepsiyasi”ni ishlab chiqdi. Mazkur hujjatda ekologik toza energetika, chiqindilarni qayta ishlash, energiya samaradorligi va transport infratuzilmasini modernizatsiya qilishga yo‘naltirilgan loyihalarni moliyalashtirish mexanizmlari belgilandi. Joriy yilda O‘zbekistonda Energetika vazirligi ma‘lumotlariga ko‘ra, xalqaro moliya institutlari ishtirokida umumiy qiymati 2,1 milliard AQSH dollaridan ortiq bo‘lgan quyosh va shamol elektr stansiyalarini qurish loyihalari amalga oshirilmoqda. Bularning barchasi yashil moliya vositalari orqali moliyalashtirilmoqda.

Yashil moliyaning O‘zbekiston iqtisodiyotiga ijobiy ta‘siri quyidagi ko‘rinishlarda namoyon bo‘lmoqda:

Iqtisodiy barqarorlik: Yashil loyihalarga yo‘naltirilgan investitsiyalar sanoatni diversifikatsiya qilish va texnologik yangilanishni ta‘minlaydi.

Bandlik yaratish: Xalqaro ekspertlar bahosiga ko‘ra, faqatgina qayta tiklanuvchi energiya sektorida O‘zbekistonda 2030-yilgacha 100 mingga yaqin yangi ish o‘rni yaratilishi mumkin.

Tashqi investitsiyalar oqimini oshirish: O‘zbekistonning yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga bo‘lgan intilishi xalqaro moliya institutlari (Jahon banki, OPEK jamg‘armasi, Islom taraqqiyot banki va boshqalar) tomonidan moliyaviy ko‘mak va grantlar shaklida qo‘llab-quvvatlanmoqda.

Atrof-muhit salomatligi: Yashil texnologiyalar va chiqindi boshqaruvi sohasidagi islohotlar orqali havoga chiqariladigan zararli moddalar hajmi sezilarli darajada kamaymoqda. Misol uchun, 2023-yilda yirik sanoat korxonalarida ekologik filtrlash tizimlarini joriy etish orqali SO₂ va NO_x chiqindilari 8 foizga kamaygan.

¹³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning “Yangi O‘zbekiston – yashil iqtisodiyot sari” mavzusidagi chiqishlari. – www.prezident.uz

O‘zbekistonda yashil energiya loyihalari ¹⁴

Loyiha nomi	Hudud	Quvvat (MW)	Boshlanish va tugash sanasi	Yashil energiya turi	Moliyaviy manba
Navoiy viloyatidagi quyosh elektr stansiyasi	Navoiy	100	2023-2025	Quyosh energiyasi	Xalqaro investitsiyalar
Buxoro viloyatidagi quyosh elektr stansiyasi	Buxoro	200	2024–2026	Quyosh energiyasi	Davlat va xususiy sektor hamkorligi
Qashqadaryo viloyatidagi shamol elektr stansiyasi	Qashqadaryo	500	2024	Shamol energiyasi	Jahon banki va O‘zbekiston hukumati
Navoiy viloyatidagi shamol elektr stansiyasi	Navoiy	150	2025	Shamol energiyasi	Islom taraqqiyot banki

O‘zbekiston Respublikasi qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishga katta e’tibor bermoqda. Ushbu jadvalda keltirilgan loyihalar quyosh va shamol energiyasi sohalarida amalga oshiriladigan yirik tashabbuslarni ifodalaydi. Masalan, Navoiy viloyatidagi quyosh elektr stansiyasi o‘zining 100 MW quvvati bilan nafaqat mamlakatda ekologik toza energiya ishlab chiqarishni ko‘paytirishga xizmat qiladi, balki yangi ish o‘rinlarini yaratadi hamda energiya xavfsizligini ta’minlaydi. Buxoro va Qashqadaryo viloyatlarida ham quyosh va shamol energiyasiga asoslangan elektr stansiyalari qurilishi bo‘yicha kelishuvlar tuzilgan, bu esa O‘zbekistonning 2030-yilgacha ekologik toza energiya ishlab chiqarish ulushini 25 foizga yetkazish maqsadiga erishishda muhim qadam bo‘ladi.

¹⁴ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 1-dekabrda PQ-420-sonli “Yashil iqtisodiyot konsepsiyasini amalga oshirish va iqlim o‘zgarishiga moslashish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori.

1-chizma. Yashil iqtisodiyot yo‘nalishlari.

Yuqoridagi klaster O‘zbekistonning yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonini tizimli tarzda tasvirlab beradi. Markazda turgan “Yashil iqtisodiyot” tushunchasi o‘z ichiga ekologik barqarorlik, moliyaviy mexanizmlar (yashil moliya), qayta tiklanuvchi energiya manbalari, texnologik yangiliklar va xalqaro investitsiyalarni oladi. Har bir yo‘nalish o‘zaro bog‘langan bo‘lib, yashil iqtisodiyotning amaliy natijalarga erishishi uchun ular birgalikda ishlashi muhimdir. Misol uchun, quyosh va shamol energiyasini rivojlantirish – ekologik tozalikka xizmat qiladi, yashil moliya esa bu jarayonni moliyalashtiradi. Yashil texnologiyalar va ekologik loyihalar orqali esa jamiyatda yangi ish o‘rinlari yaratiladi, iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlik ta‘minlanadi. Klaster orqali ko‘rish mumkinki, yashil iqtisodiyot – bu faqat tabiatni asrash emas, balki innovatsiya, iqtisodiy rivojlanish va xalq farovonligi sari yo‘naltirilgan zamonaviy yondashuvdir. O‘zbekiston bu yo‘lda sezilarli qadamlar tashlamoqda va ushbu

jarayonda xalqaro tajriba, investitsiyalar, va yoshlarning faol ishtiroki alohida o‘rin tutmoqda¹⁵.

Yashil iqtisodiyot innovatsiyalarni rag‘batlantiradi. Bugungi kunda sun‘iy intellekt va raqamli texnologiyalar atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida keng qo‘llanilmoqda. Masalan, dronlar yordamida yer maydonlarining ekologik monitoringi, aqlli suv taqsimlash tizimlari, hamda energiya sarfini avtomatik nazorat qilish qurilmalari orqali ishlab chiqarishda ekologik zararlar minimallashtirilmoqda. O‘zbekistonda bunday texnologiyalarni joriy etish uchun Texnoparklar va ilmiy markazlar faoliyat yuritmoqda. Bu, ayniqsa, yosh innovatorlar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.

Avtomobil transporti sohasida ham o‘zgarishlar kuzatilmoqda. O‘zbekiston 2030-yilgacha transport sohasida uglerod chiqindilarini 15% ga kamaytirishni maqsad qilgan. Shu munosabat bilan elektrobuslar, elektromobillar, velosiped infratuzilmasi bo‘yicha dasturlar ishlab chiqilgan. Poytaxt Toshkent shahrida sinov tariqasida elektrobuslar harakati yo‘lga qo‘yildi, bu tajriba 2025-yildan boshlab boshqa shahar va viloyatlarda ham tatbiq etilishi rejalashtirilgan.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, yashil iqtisodiyot sari yo‘l — bu barqaror taraqqiyot, iqtisodiy mustahkamlik va ekologik muvozanat sari yo‘ldir. O‘zbekiston bu yo‘lda qat‘iy qadamlar tashlamoqda va bu tashabbuslarning natijasi sifatida mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va ekologik farovonlikka erishilishi kutilmoqda. Zamonaviy dunyoda barqaror rivojlanish va ekologik xavfsizlik insoniyat oldidagi eng dolzarb vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda. Ayniqsa, iqlim o‘zgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi va atrof-muhit ifloslanishi sharoitida yashil iqtisodiyotga o‘tish global darajadagi strategik zaruratga aylanmoqda. O‘zbekiston Respublikasi ham bu borada aniq maqsad va yo‘nalishlar asosida harakat qilmoqda. So‘nggi yillarda qabul qilingan farmon va qarorlar, milliy strategiyalar hamda xalqaro hamkorlik doirasida amalga oshirilayotgan loyihalar mamlakatda ekologik mas‘uliyatli iqtisodiy modelni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Yashil moliya vositalari — xususan, yashil obligatsiyalar, ekologik loyihalarni moliyalashtirish dasturlari va qayta tiklanuvchi energiya manbalariga qaratilgan investitsiyalar — O‘zbekistonning iqtisodiy siyosatida muhim o‘rin egallay boshladi. Bularning barchasi ekologik xavfsizlikni ta‘minlash, resurslardan oqilona foydalanish va kelajak avlodlar uchun qulay yashash muhitini yaratishga yo‘naltirilgan. Shuni alohida ta‘kidlash joizki, yashil iqtisodiyotga o‘tish nafaqat ekologik, balki iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan ham katta foyda keltiradi. U yangi

¹⁵ Sultonov T.T., Raxmatov B.Yu. “Yashil iqtisodiyot asoslari” – o‘quv qo‘llanma. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2022

ish o‘rinlari yaratadi, innovatsiyalarni rag‘batlantiradi va xalq farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Bu yo‘lda davlat, xususiy sektor, ilmiy doiralar va yoshlarning faol hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning “Yangi O‘zbekiston – yashil iqtisodiyot sari” mavzusidagi chiqishlari. – www.president.uz
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 1-dekabrda PQ–420-sonli “Yashil iqtisodiyot konsepsiyasini amalga oshirish va iqlim o‘zgarishiga moslashish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori.
3. Sulonov T.T., Raxmatov B.Yu. “Yashil iqtisodiyot asoslari” – o‘quv qo‘llanma. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2022.
4. Asian Development Bank (ADB). "Uzbekistan: Pathway to Green Growth and Low-Carbon Development". – Manila, 2023.
5. Schroeder, P., & Lins, H. (2020). "Green Finance: Principles, Policies and Practices." Environmental Finance.
6. UNEP Finance Initiative (2021). "The Role of Finance in Achieving the Sustainable Development Goals." United Nations Environment Programme (UNEP) Report.
7. World Bank Group (2017). "Financing for Development: Sustainable Finance and Green Growth." World Bank Publications.
8. OECD (2020). "The Green Finance and Investment: Mobilising Finance for Climate Action." OECD Report.

ADOPTING GREEN ECONOMY MECHANISMS IN THE PROCESS OF PRODUCT DIVERSIFYING IN CONSTRUCTION INDUSTRY ENTERPRISES

Yembergenova Aynur Aidosbaevna

PhD. Researcher of Tashkent State University of Economics

nuriembergenova@gmail.com

Abstract: The article explores the importance and future potential of incorporating green economy principles into the diversification of construction industry enterprises. In today's world, environmental sustainability, energy efficiency, and carbon footprint reduction have become key priorities for the global economy. In this context, adopting innovative eco-friendly technologies, utilizing renewable energy sources, and minimizing waste in construction play a crucial role. Furthermore, this study examines the fundamental green economy mechanisms applicable to the

construction sector and evaluates their practical implementation. Key topics include carbon neutrality strategies, environmental certification systems, and green financing mechanisms. Additionally, the article provides recommendations for advancing Uzbekistan's construction industry in alignment with international environmental standards and best practices.

Keywords: Construction industry, green economy, diversification, environmental sustainability, carbon neutrality, energy efficiency, green financing, renewable energy, resource conservation, green technologies, green investments.

Introduction

The construction industry is a vital sector of any country's economy, with its sustainable development closely tied to socio-economic growth and urbanization. Additionally, this industry significantly impacts global environmental sustainability, as it is closely associated with natural resource consumption, energy use, and waste production. As a result, integrating green economy mechanisms into the diversification of construction enterprises is becoming increasingly essential.

In Uzbekistan, the construction industry is one of the key drivers of economic growth. It plays a crucial role in infrastructure development, providing modern housing, and constructing industrial facilities [1]. In recent years, the sector has experienced rapid expansion, accompanied by rising investment levels. Construction enterprises operate in diverse fields—some focus on large-scale projects such as multi-story residential complexes, commercial buildings, industrial facilities, and transportation infrastructure, while others specialize in building material production, renovation, and repair services [2].

Analysis and results

Ongoing government reforms play a significant role in the development of the construction industry. Notably, various infrastructure projects are being executed through public-private partnerships, fostering collaboration with foreign investors and the adoption of advanced technologies. Additionally, the export of building materials is steadily increasing.

The number of construction enterprises fluctuates annually (Figure 1):

Figure. Number of enterprises and organizations operating in the construction sector, as of January 1, 2025, in units

Source: <http://www.stat.uz> – Website of the Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics

Based on the data presented in the figure above, the number of construction enterprises in 2021 was recorded at 40,950. By 2022, this number saw a slight increase, reaching 43,695. The peak was observed in 2023 when the number of construction enterprises rose to 46,971. However, from 2024 onwards, the sector experienced a sharp decline, with the number of enterprises dropping by 34,749 that year. As of January 1, 2025, the total number of enterprises and organizations engaged in construction activities in Uzbekistan stood at 27,408.

Diversification within the construction industry is a key strategic approach to maintaining economic stability and adapting to market demands [3]. While Uzbekistan’s construction sector has been growing rapidly, there is an increasing need to shift away from traditional models and explore new directions. Diversification ensures that enterprises are not reliant on a single type of product or service but instead operate across multiple segments. This enables businesses to establish stable revenue streams and swiftly adjust to market fluctuations.

Diversification plays a crucial role in ensuring the long-term growth and sustainability of construction enterprises. It allows companies to adapt to economic shifts, integrate innovative solutions, and meet evolving market needs. As a pressing issue in the industry, diversification helps enterprises enhance their competitiveness and mitigate economic risks.

The diversification of construction enterprises offers the following advantages (Table):

Table 1

Diversification opportunities for construction industry enterprises

Opportunities	Expected result
---------------	-----------------

<i>Adapting to market demands</i>	By expanding the range of building materials and services, the ability to meet customer needs increases.
<i>Reducing business risk</i>	By not being dependent on a single product or service, you can reduce the negative impact of economic crises and other factors.
<i>Efficient use of resources</i>	Efficiency will be increased by using existing production capacities in other areas.
<i>Entering new markets</i>	Favorable conditions will be created to expand export opportunities and enter the international market.

Source: Prepared by the author

From the table above, it is evident that diversification enables construction enterprises to adapt to market demands, mitigate risks, optimize resource utilization, and explore new markets. This strategy promotes sustainable growth and helps businesses expand their revenue streams. Additionally, entering international markets enhances their overall competitiveness.

Currently, the integration of green economy mechanisms into the diversification of construction enterprises is becoming a critical issue. Implementing green economy principles in the construction sector contributes to environmental sustainability, efficient resource management, and economic stability [4]. While Uzbekistan has taken steps in this direction, the broader adoption of green technologies in the industry remains a key challenge.

Traditionally, the construction sector is a major consumer of natural resources, energy, and water while also generating significant waste that negatively impacts the environment. Therefore, incorporating green economy principles presents an effective solution to these challenges. Construction enterprises should focus on adopting eco-friendly technologies, utilizing renewable energy sources, and repurposing waste materials in building production as part of their diversification efforts.

However, several challenges remain in implementing green economy mechanisms in the diversification of construction enterprises.

Financial, legal, technological, and workforce shortages are the primary challenges in implementing green economy mechanisms in the construction industry. Additionally, low market demand and inadequate government support create further obstacles. Weak collaboration between organizations also hinders progress.

Conclusion and Recommendations

The adoption of green economy mechanisms benefits both the environment and the economy. This approach enhances opportunities for construction enterprises to access international markets. The global demand for eco-friendly building materials and energy-efficient structures is rising, and Uzbekistan's construction enterprises

should align their products and services with international standards. Doing so will boost export potential and attract new investments.

To overcome existing challenges, several key measures must be implemented:

- **Financial Support:** Provide preferential loans, subsidies, and grants for green technologies. Expand cooperation with international financial institutions.

- **Legal Framework Enhancement:** Simplify compliance with environmental regulations, develop new policies promoting green construction, and expedite certification processes.

- **Technological Advancement:** Encourage the adoption of eco-technologies, support local manufacturers, and increase the production of sustainable building materials.

- **Workforce Development:** Introduce specialized programs in higher education institutions, develop training programs for construction professionals, and organize workshops and seminars.

- **Market Demand Growth:** Promote green building products, create consumer incentive mechanisms, and strengthen public-private sector collaboration.

- **Government Support:** Develop targeted programs, introduce tax incentives and grants for green construction enterprises, and integrate international best practices.

- **Collaboration Expansion:** Foster cooperation between construction companies, research institutions, and environmental organizations to drive innovation and implement sustainable projects.

Implementing these measures will facilitate the integration of green economy principles into the construction sector, making it more environmentally sustainable.

Finally, the introduction of green economy mechanisms is a crucial strategy for diversifying construction enterprises. It ensures environmental sustainability while delivering economic advantages. Efficient energy use, eco-friendly materials, water conservation, and innovative technologies are essential for the future growth of the construction industry. With adequate government support, the widespread adoption of green economy principles will become more feasible. This presents a significant opportunity for Uzbekistan's construction sector, not only stabilizing the domestic market but also enhancing its competitiveness on a global scale.

REFERENCES:

1. Law of the Republic of Uzbekistan dated March 3, 2025 No. LRU-1042 "On Amendments and Additions to the Code of the Republic of Uzbekistan on Administrative Responsibility in connection with the establishment of mandatory requirements for eliminating dust and sand particles from the air at construction sites".

2. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 27, 2025 No. PF-11 “On measures to further develop the housing construction sector and improve mechanisms for regulating the process of construction of residential and non-residential facilities on a share basis”.

3. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 30, 2025 No. PF-16 “On the State Program for the Implementation of the Strategy “Uzbekistan-2030” in the Year of Environmental Protection and “Green Economy”.

4. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated June 5, 2024 Resolution No. PQ-213 “On measures to introduce a national transparency system in the transition to a “green” economy in the Republic of Uzbekistan”.

5. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated November 23, 2023 No. PF-199 “On measures to further increase the level of greenery in the republic, ensure environmental sustainability through the consistent implementation of the national project “Green Space”.

6. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated December 2, 2022 No. PQ-436 “On measures to increase the effectiveness of reforms aimed at the transition of the Republic of Uzbekistan to a “green” economy by 2030”.

7. Zhiyanova N.E. Financial support for green economy as the main trend of sustainable development // Science and Education. 2023. №4. C. 1227-1232.

8. Bobylev S.N., Zakharov V.M. “Green” economy and modernization. Ecological and economic bases of sustainable development // on the way to sustainable development of Russia. – 2012. – № 60.

9. Butaboyev M., Gaibnazarova Z.T. Hududlarda “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirishning zamonaviy tahlili // “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 2023-yil, yanvar. № 1-son, 11-22 b.

10. Kuznetsova M.Yu. Diversification of activities of investment and construction organizations. Diversification of activities of investment and construction organizations. Abstract of a dissertation for the degree of candidate of economic sciences. – Moscow, 2010. – 20 p.

11. Khokhlova E.V. Working capital management of enterprises in the construction materials industry in the context of production diversification. Abstract of a dissertation for the degree of candidate of economic sciences. – Moscow, 2015. – 28 p.<http://www.stat.uz> – Website of the Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics.

12. R Kholikova. (2024). Experience of Foreign Countries in Application of AI Instruments to Ensure the Economic Security of Industrial Enterprises - DTAI-2024. <https://dtai.tsue.uz/index.php/DTAI2024/article/view/rukhsora>

13. R Kholikova. (2024). Aspects of assessing the economic security of industrial enterprises of Clusters in Uzbekistan. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil: Shafi Science. <https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/1397>
https://www.researchgate.net/publication/382195538_ASPEKTY_OCENKI_EKONOMICESKOJ_BEZOPASNOSTI_PROMYSLENNYH_KLASTEROV_V_UZBEKISTANE

14. R Kholikova. (2024). Issues of ensuring economic security in industrial enterprises of the Republic of Uzbekistan. Journal Science and innovation, <https://cyberleninka.ru/article/n/issues-of-ensuring-economic-security-in-industrial-enterprises-of-the-republic-of-uzbekistan>

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ XXI ВЕКА И РАСТУЩАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Рахимова Ширин Уткуровна
доцент кафедры «Образование на иностранном языке»
Ташкентского государственного экономического университета
E-mail: shirinrakhimova13@gmail.com

Аннотация. Изучение взаимосвязи между глобальными тенденциями XXI века, развитием зеленой экономики и необходимостью владения профессиональным английским языком является актуальной исследовательской задачей.

Ключевые слова: глобализация, тенденции, дифференцированное профессиональное образование, глобальных трансформации, английский для специальных целей.

Введение

XXI век характеризуется усилением процессов глобализации, стремительным развитием цифровых технологий и формированием новых социально-экономических приоритетов. Одной из ключевых тенденций последних десятилетий стало формирование концепции **зеленой экономики** (green economy), предполагающей переход к устойчивому развитию,

рациональному использованию природных ресурсов и снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Новые условия рынка требуют знание профессионально направленного иностранного языка профессионально направленного. Узбекистан претерпел значительные социально-экономические изменения за последние годы. В условиях Узбекистана, где существует острая потребность в экономистах, способных адаптироваться к быстро меняющейся бизнес-среде, и соответствующих новым тенденциям времени дифференцированное профессиональное образование способно существенно повысить качество и актуальность учебных программ. Включив практический, отраслевой контент, студенты могут лучше подготовиться к своей будущей карьере. Этот подход может охватывать такие области, как анализ рынка, подготовка кадров, работающих в сфере зеленой экономики, анализ данных и практика международного бизнеса – все из которых очень важны для роста и развития экономики Узбекистана. В условиях глобальных трансформаций роль английского языка возрастает. Согласно данным Crystal (2012), английский язык стал основным средством международной коммуникации в науке, бизнесе и экологии. Особенно важным становится **профессиональный английский язык** (Professional English), который позволяет специалистам взаимодействовать в транснациональных проектах, связанных с возобновляемыми источниками энергии, «умными» технологиями и международными экологическими инициативами (Graddol, 2006). Таким образом, изучение взаимосвязи между глобальными тенденциями XXI века, развитием зеленой экономики и необходимостью владения профессиональным английским языком является актуальной исследовательской задачей.

Методы исследований

Глобальный характер сегодняшней экономики требует, чтобы английский язык был ключевым навыком для специалистов-экономистов. Английский является языком международного бизнеса, и знание этого языка необходимо для эффективного общения и переговоров, а также доступа к множеству международных ресурсов. Поэтому профессионально-ориентированная методика используется во многих работах как практический пример преподавания английского языка и показывает, как можно реализовать профессионально-ориентированное дифференцированное образование в области экономики.

Говоря о профессионально-ориентированном образовании мы должны обязательно упомянуть изучение языков для специальных целей или ESP. Английский для специальных целей (ESP) — это термин, используемый для

описания преподавания и изучения навыков английского языка, адаптированных к конкретным потребностям учащихся в определенной области или профессии. Одна из наиболее важных причин важности ESP заключается в том, что оно может помочь учащимся развить языковые навыки, наиболее соответствующие их конкретной области или профессии. ESP имеет долгую и интересную историю, уходящую, как сказали бы некоторые, еще во времена Римской и Греческой империй. Движение за иностранный или второй язык прошло достаточно сложные преобразования и на данный момент сформировалось как особое направление.

Результаты. Дифференцированный подход к ESP — это подход к преподаванию языка, который фокусируется на конкретных языковых потребностях учащихся в определенной области или профессии и направлен на развитие их языковых навыков таким образом, чтобы это соответствовало их профессиональным или академическим целям. Успешная реализация профессионально-ориентированного дифференцированного образования в сфере экономики требует скоординированных усилий образовательных учреждений, государственного и частного секторов. Разработка учебных программ, подготовка учителей и предоставление ресурсов для практики — все это важнейшие компоненты этого подхода.

Анализ показал следующие результаты:

Рост значимости профессионального английского языка в зеленой экономике. Специалисты в области возобновляемой энергетики, экологии и устойчивого развития должны владеть терминологией на английском языке, чтобы участвовать в международных конференциях (например, COP), проектах и исследованиях.

Интеграция ESP в образовательные программы. Многие университеты включают в учебные планы курсы по профессиональному английскому языку с акцентом на «green skills» — терминологию, связанную с устойчивым развитием, энергетической эффективностью и экологическими инновациями (Kirkpatrick, 2017).

Глобальный рынок труда требует сочетания компетенций. По данным EF EPI (2023), владение английским языком является одним из факторов, влияющих на успешность трудоустройства. Особенно это заметно в странах, активно внедряющих «зеленые» технологии (например, Германия, Южная Корея, Сингапур).

Заключение

Одним словом, использование профессионально-ориентированного дифференцированного образования при подготовке студентов по направлению,

не только актуально, но и весьма необходимо в условиях Узбекистана. Он имеет потенциал для преодоления разрыва между теоретическими знаниями и практическим применением, вооружая выпускников навыками и языковыми навыками, необходимыми для достижения успеха в глобальной экономике. Поскольку Узбекистан продолжает идти по пути экономического развития, применение этой методологии может стать преобразующим шагом на пути к светлому будущему.

Таким образом, владение профессиональным английским языком в XXI веке выходит за рамки традиционных задач и становится важнейшим фактором успешного участия специалистов в глобальных инициативах, направленных на устойчивое развитие и формирование зеленой экономики.

References

1. Crystal, D. (2012). English as a Global Language (2nd ed.). Cambridge University Press.
2. EF EPI. (2023). EF English Proficiency Index. Retrieved from <https://www.ef.com/epi>
3. Graddol, D. (2006). English Next. British Council.
4. Kirkpatrick, A. (2017). World Englishes: A Resource Book for Students. Routledge.
5. OECD. (2020). Green Growth and Sustainable Development. Paris: OECD Publishing.
6. Swales, J. (1990). Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
7. Basturkmen, H. (2010). Developing Courses in English for Specific Purposes. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
7. Swales, J. (1990). Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
8. Basturkmen, H. (2010). Developing Courses in English for Specific Purposes. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
9. Shirin U. Rakhimova Development of information and communication technologies is an excellent opportunity for teaching foreign languages Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Раупов Жамшид Рашидович

Старший преподаватель кафедры «Инновационный менеджмент»

Ташкентского государственного экономического университета

aloqapress@yandex.com

Аннотация: В статье рассматриваются современные подходы к управлению экологическими проблемами в условиях цифровой экономики. Особое внимание уделено роли цифровых технологий в реализации принципов «зеленой» трансформации, повышении эффективности использования природных ресурсов и снижении антропогенной нагрузки на окружающую среду. Проведен обзор научных концепций и практических примеров применения цифровых решений в экологическом управлении, включая использование искусственного интеллекта, Интернета вещей и больших данных. Анализ показал, что цифровизация способствует формированию устойчивых моделей развития, однако требует комплексного подхода к экологическому регулированию и усилению взаимодействия между государством, бизнесом и обществом.

Ключевые слова: *цифровизация, цифровая экономика, экологическое управление, зеленая трансформация, устойчивое развитие, большие данные, искусственный интеллект, экосистемный подход.*

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK MUAMMOLARNI BOSHQARISH

Raupov Jamshid Rashidovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Innovatsion menejment” kafedrasida katta o‘qituvchisi

aloqapress@yandex.com

Аннотация: Мақоллада рақамли иқтисодийот шароитида экологик муаммоларни бoshqarishning zamonaviy yondashuvlari tahlil qilinadi. Ayniqsa, “yashil” transformatsiya tamoyillarini amalga oshirishda, tabiiy resurslardan samarali foydalanishni oshirishda va atrof-muhitga antropogen ta’sirni kamaytirishda raqamli texnologiyalarning o‘rni yoritilgan. Sun’iy intellekt, narsalar interneti va katta ma’lumotlar kabi raqamli yechimlardan foydalanishning ilmiy konsepsiyalari va amaliy misollari ko‘rib chiqilgan. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, raqamlashtirish barqaror

rivojlanish modellari shakllanishiga yordam beradi, biroq ekologik tartibga solishning kompleks yondashuvini va davlat, biznes hamda jamiyat o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirishni talab qiladi.

Kalit so'zlar: *raqamlashtirish, raqamli iqtisodiyot, ekologik boshqaruv, yashil transformatsiya, barqaror rivojlanish, katta ma'lumotlar, sun'iy intellekt, ekotizimli yondashuv.*

MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE DIGITAL ECONOMY

Raupov Jamshid Rashidovich

*Senior Lecturer of the Department of Innovation Management
of Tashkent State University of Economics
aloqapress@yandex.com*

Abstract: The article examines modern approaches to managing environmental problems in the context of the digital economy. Special attention is paid to the role of digital technologies in implementing the principles of the “green” transformation, improving the efficiency of natural resource use, and reducing the anthropogenic impact on the environment. The paper provides an overview of scientific concepts and practical cases of applying digital solutions in environmental management, including artificial intelligence, the Internet of Things, and big data. The analysis shows that digitalization contributes to the formation of sustainable development models but requires an integrated approach to environmental regulation and enhanced cooperation between the state, business, and society.

Keywords: *digitalization, digital economy, environmental management, green transformation, sustainable development, big data, artificial intelligence, ecosystem approach.*

ВВЕДЕНИЕ

Объем розничной торговли в Узбекистане составляет 27,5 млрд, а доля Современная цифровая экономика формирует новые условия для решения глобальных экологических проблем. Переход к цифровым технологиям — таким как искусственный интеллект, большие данные, блокчейн и Интернет вещей — открывает широкие возможности для повышения эффективности природопользования, оптимизации производственных процессов и снижения выбросов в окружающую среду [1], [2]. Одновременно с этим усиливаются вызовы, связанные с ростом потребления электроэнергии, электронных отходов

и цифрового неравенства, что требует переосмысления подходов к экологическому управлению.

В контексте глобальной «зеленой трансформации» цифровизация становится не только технологическим, но и социально-экономическим инструментом устойчивого развития. Страны мира, включая Узбекистан, интегрируют экологические принципы в цифровые стратегии, стимулируя развитие «умных» городов, «зеленых» стартапов и платформ для экологического мониторинга. Несмотря на очевидные преимущества, остается нерешенным ряд вопросов: как оценить экологическую эффективность цифровых решений, как минимизировать побочные эффекты цифровизации и каким образом обеспечить баланс между инновациями и природоохранными приоритетами. Эти проблемы актуализируют необходимость научного анализа взаимодействия между цифровыми и экологическими системами.

Целью исследования является анализ современных подходов и практических инструментов управления экологическими проблемами в условиях цифровой экономики, а также выявление ключевых направлений развития «зеленой» цифровизации.

Задачами исследования является рассмотрение теоретических основ управления экологическими проблемами в цифровой экономике. Изучение роли цифровых технологий в реализации принципов «зеленой трансформации». Анализ зарубежного и отечественного опыта цифровых экопроектов. Определение факторов и барьеров внедрения цифровых решений в систему экологического управления. Выработка рекомендации по совершенствованию политики устойчивого развития с учетом цифровизации.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Формирование цифровой экономики, основанной на платформенных бизнес-моделях и сквозных технологиях, представляет собой сложный процесс, оказывающий двойственное влияние на экологическую ситуацию. Проведенный анализ научной литературы позволяет выделить два основных направления исследований: изучение цифровых платформ как экономического феномена и анализ экологических аспектов цифровизации.

Теоретической основой понимания цифровой трансформации служат работы Дж. Рифкина [1], предсказавшего переход к экономике горизонтальных взаимодействий и распределенной энергии, что создает предпосылки для устойчивых моделей потребления. Развивая эту идею, А. Моазед и Н. Джонсон [2], рассматривают платформу как революционную бизнес-модель, способную оптимизировать использование ресурсов через шеринговую экономику и

снизить экологический след.

Отечественные исследователи вносят значительный вклад в концептуализацию цифровых платформ. И.З. Гелисханов, Т.Н. Юдина и А.В. Бабкин [3] определяют сущность, модели и тенденции развития платформ, подчеркивая их роль в трансформации традиционных рынков. А.М. Зеневич [4] рассматривает платформу как ключевой элемент цифровой экономики, а М.В. Рыжкова [5] дискутирует о природе платформы как новой формы бизнеса. Т.А. Головина [6] исследует платформы как фактор конкурентоспособности, а Т.С. Наролина [7] анализирует их современное состояние. А.Ю. Контарева [8] предлагает комплексный подход, рассматривая платформы как рынки, архитектуры и экосистемы, что важно для системного управления экологическими аспектами.

Работы международных организаций предоставляют макроэкономический контекст взаимосвязи цифровизации и экологии. Цели устойчивого развития ООН задают общую рамку, связывая цифровизацию с решением проблем изменения климата и переходом к рациональным моделям потребления. ОЭСР [9] в отчете «Digitalisation and the Environment» (2021) проводит всесторонний анализ двойственной роли цифровых технологий. Признавая потенциал для оптимизации энергопотребления и развития «умных» сетей, организация одновременно отмечает негативные воздействия – значительное энергопотребление ЦОД, проблему электронных отходов и углеродный след от производства устройств.

Всемирный банк [10] в публикации «Digital Economy for Green Growth» (2022) акцентирует внимание на возможностях цифровых инструментов для повышения эффективности управления природными ресурсами в сельском хозяйстве, энергетике и водопользовании.

Европейское агентство по окружающей среде [11], (2022) настаивает на необходимости целенаправленной политики для минимизации негативных последствий цифровизации и максимизации ее экологических выгод через принципы циркулярной экономики. Всемирный экономический форум [12], (2020) исследует потенциал платформенных решений для создания устойчивых городов через управление мобильностью и энергопотреблением.

По обзору литературы сделаны следующие выводы. В частности, проведенный анализ демонстрирует, что управление экологическими проблемами в цифровой экономике требует системного подхода. Цифровые платформы обладают значительным потенциалом для дематериализации экономики и оптимизации ресурсопотребления, но одновременно порождают

новые вызовы, связанные с энергозатратами и электронными отходами. Эффективное управление предполагает целенаправленное проектирование и регулирование для реализации экологического потенциала цифровых платформ при нейтрализации сопутствующих рисков.

МЕТОДОЛОГИЯ

Для достижения цели исследования использованы системный, сравнительно-аналитический и структурно-функциональный методы. Системный подход позволил рассмотреть цифровую экономику как сложную экосистему, в которой технологические, экономические и экологические факторы взаимосвязаны и взаимозависимы.

Сравнительно-аналитический метод применён для сопоставления национальных и международных практик в области цифрового экологического управления. Анализировались программы устойчивого развития Европейского Союза, КНР, Республики Корея, а также Стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030» [13].

Структурно-функциональный метод использовался для выявления ключевых функций цифровых технологий (большие данные, ИИ, IoT, блокчейн) в мониторинге и управлении природными ресурсами.

Метод контент-анализа применён при изучении научных источников для выявления доминирующих направлений цифровизации экологического управления. Метод кейс-стади позволил проанализировать конкретные примеры внедрения цифровых инструментов для снижения негативного воздействия на окружающую среду (в энергетике, транспорте, промышленности и управлении отходами).

Период исследования охватывает 2015–2025 гг., что соответствует активному этапу цифровой трансформации экономики и формированию политики устойчивого развития в постпандемийных условиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Современная цифровая экономика становится не только инструментом повышения эффективности хозяйственных процессов, но и важным фактором устойчивого развития. На основе анализа теоретических источников и практических примеров выделены ключевые направления, в которых цифровизация способствует решению экологических проблем.

Одним из наиболее перспективных направлений является использование технологий Интернета вещей (IoT) и больших данных (Big Data) для мониторинга состояния воздуха, воды и почв. В Республике Узбекистан внедряются цифровые станции контроля загрязнения воздуха в Ташкенте,

Фергане и Нукусе. Данные передаются в режиме реального времени на платформы Комитета по экологии и используются для формирования прогнозов загрязнения. Международный опыт показывает аналогичные примеры — в Китае действует система Blue Sky [9], в рамках которой данные с миллионов датчиков анализируются с помощью искусственного интеллекта, что позволяет оперативно реагировать на превышение выбросов.

Развитие платформенного подхода в сфере обращения с отходами способствует формированию новых бизнес-моделей. Примером служит система "Smart Waste" в Сингапуре, основанная на IoT-сенсорах в контейнерах и маршрутизации транспорта на основе аналитики. В Узбекистане аналогичные решения внедряются в пилотном режиме в Ташкенте и Самарканде. Использование мобильных приложений для отдельного сбора мусора (например, "EcoApp") формирует у населения экологическую культуру и повышает уровень вовлеченности граждан.

Рисунок 1. Структура показателей Green City¹⁶

¹⁶ Рейтинг «зелёных» городов появился в Узбекистане. Ташкент — один из последних [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.gazeta.uz/ru/2024/07/12/green-cities-rating/>.

В энергетическом секторе цифровизация способствует снижению выбросов и повышению энергоэффективности. Так, внедрение «умных сетей» (Smart Grid) позволяет оптимизировать распределение электроэнергии, а технологии искусственного интеллекта используются для прогнозирования потребления и интеграции возобновляемых источников энергии. Примером служит проект "Digital Energy Management" [10] компании Siemens, обеспечивающий снижение потерь электроэнергии на 15–20%. В Узбекистане подобные цифровые решения применяются в солнечных и ветровых электростанциях, управляемых через удаленные центры контроля.

Технологии Smart City интегрируют транспортные, энергетические, коммунальные и экологические системы на основе единой цифровой платформы. В Ташкенте реализуется проект «Tashkent Smart City», включающий цифровой мониторинг транспорта, уличного освещения и экологии. В результате наблюдается снижение уровня выбросов углерода и улучшение экологической безопасности [13] городской среды.

На институциональном уровне цифровизация способствует повышению прозрачности и подотчетности органов экологического надзора. В Узбекистане действует Единая интерактивная система экологического контроля [14], интегрирующая данные о природопользовании, выбросах и лицензировании. Международный опыт (например, платформа EU Green Data Portal) демонстрирует эффективность открытых данных в сфере экологии, что способствует общественному контролю и повышению экологической ответственности бизнеса.

Таким образом, цифровая экономика открывает новые возможности для системного решения экологических проблем. Однако одновременно усиливаются вызовы — необходимость защиты данных, обеспечения кибербезопасности и равного доступа к цифровым технологиям. Для Узбекистана ключевым направлением становится формирование национальной стратегии «зеленой цифровизации», объединяющей цели устойчивого развития и цифровой трансформации.

ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенное исследование демонстрирует значительный потенциал цифровой экономики в решении экологических проблем, что согласуется с выводами ведущих международных организаций (OECD, 2021; World Bank, 2022). Однако анализ выявленных направлений цифровизации позволяет выделить несколько ключевых аспектов, требующих глубокого осмысления.

Наиболее значимые результаты наблюдаются в области цифрового мониторинга окружающей среды. Опыт Узбекистана по внедрению станций контроля загрязнения воздуха демонстрирует соответствие мировым тенденциям, однако масштабы охвата остаются ограниченными по сравнению с китайской системой Blue Sky. Это подтверждает тезис European Environment Agency (2022) о необходимости комплексного подхода к созданию систем экологического мониторинга.

Внедрение Единой интерактивной системы экологического контроля в Узбекистане соответствует мировым тенденциям [9] повышения прозрачности экологического управления. Однако, как отмечают исследователи (Гелисханов и др., 2018; Рыжкова, 2019), успех таких систем зависит не только от технологических решений, но и от готовности институциональной среды к открытости данных [6], [7].

Выявленные изменения – необходимость защиты данных и обеспечения кибербезопасности – особенно актуальны для развивающихся стран. Как справедливо отмечает World Economic Forum (2020), цифровизация экологической сферы создает новые уязвимости, требующие развития нормативной базы и специализированных компетенций.

Опыт внедрения мобильных приложений для раздельного сбора отходов демонстрирует важность учета социальных аспектов цифровизации. Эффективность таких решений, как отмечает Моазед (2019), зависит от готовности населения адаптировать новые модели поведения, что требует дополнительных просветительских мер.

Предлагаемая стратегия "зеленой цифровизации" должна учитывать необходимость развития цифровой инфраструктуры в регионах, стимулирование частно-государственного партнерства, адаптацию международного опыта к местным условиям, интеграцию с национальными программами цифровой трансформации.

Проведенный анализ подтверждает, что цифровая трансформация экологической сферы требует системного подхода, сочетающего технологические инновации с институциональными изменениями и учетом социально-экономического контекста. Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку конкретных механизмов реализации стратегии "зеленой цифровизации" в условиях Узбекистана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет утверждать, что цифровая

трансформация экологической сферы Узбекистана демонстрирует устойчивую положительную динамику и соответствует глобальным тенденциям "зеленой" цифровизации. Сформированная нормативно-правовая база, инициированные государственные программы и активное внедрение современных технологий создают прочный фундамент для построения экологически ориентированной цифровой экономики.

Ключевым катализатором развития отрасли стало принятие Стратегии "Цифровой Узбекистан-2030" [13] и последующих нормативных актов, которые заложили основу для системной интеграции экологических аспектов в процесс цифровой трансформации национальной экономики.

Анализ текущего состояния и перспектив развития выявил многоуровневую архитектуру экологической цифровизации, включающую внедрение интеллектуальных систем мониторинга на основе IoT и искусственного интеллекта, развитие платформенных решений в сфере управления отходами и ресурсами, создание цифровых экосистем для управления "умными" городами, формирование комплексной системы электронного экологического контроля [14].

Значительные результаты уже достигнуты в рамках реализации пилотных проектов в Ташкенте, Самарканде и других регионах, где успешно апробированы современные решения в области цифрового экологического мониторинга, управления отходами и энергоэффективности.

Перспективы дальнейшего развития "зеленой" цифровой трансформации в Узбекистане связаны с углублением технологической интеграции, развитием кадрового потенциала, укреплением международного сотрудничества и реализацией комплексных мер по совершенствованию нормативно-правовой базы, что в совокупности будет способствовать достижению целей устойчивого развития и формированию конкурентоспособной экологически ориентированной экономики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рифкин Д. Третья промышленная революция: как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом. — М.: Альпина нон-фикшн, 2014. — 432 с.

2. Моазед А., Джонсон Н. Платформа: практическое применение революционной бизнес-модели. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. — 368 с.

3. Гелисханов И. З., Юдина Т. Н., Бабкин А. В. Цифровые платформы в экономике: сущность, модели, тенденции развития. — СПб.: Изд-во Политехн.

ун-та, 2018. — 320 с.

4. Зеневич А. М. Цифровая платформа как элемент цифровой экономики. — М.: Финансы и статистика, 2019. — 144 с.

5. Рыжкова М. В. Концептуализация феномена «цифровая платформа»: рынок или бизнес? — Новосибирск: Изд-во НГУЭУ, 2019. — 172 с.

6. Головина Т. А. Развитие цифровых платформ как фактор конкурентоспособности современных экономических систем. — Екатеринбург: УрФУ, 2019. — 210 с.

7. Наролина Т. С. Анализ современного состояния цифровых платформ. — М.: РАНХиГС, 2020. — 188 с.

8. Контарева А. Ю. Платформы как рынки, архитектуры, экосистемы: обзор основных подходов к изучению интернет-компаний. — М.: ИНИОН РАН, 2021. — 224 с.

9. OECD. Digitalisation and the Environment. — Paris: OECD Publishing, 2021. — 92 p.

10. World Bank. Digital Economy for Green Growth. — Washington, DC: World Bank Group, 2022. — 108 p.

11. European Environment Agency. Digitalisation and the environment: Opportunities and challenges. — Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022. — 76 p.

12. World Economic Forum. Harnessing Digital Technologies for Sustainable Cities. — Geneva: WEF, 2020. — 64 p.

13. Стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030». — Ташкент: Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, 2020.

14. Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан. Единая интерактивная система экологического контроля. — Ташкент, 2024. [Электронный ресурс].

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Холмуратов Жахонгир Салимбек угли

Аннотация. В статье исследуются теоретические и практические аспекты формирования социального государства в условиях инновационного развития Республики Узбекистан. Рассматриваются вопросы развития человеческого капитала, экономики знаний, социальной защиты населения, инновационной инфраструктуры и цифровой трансформации экономики. Обосновывается

необходимость сочетания экономической эффективности и социальной справедливости.

Ключевые слова: социальное государство, инновационное развитие, экономика знаний, человеческий капитал, социальная политика, цифровизация, инновации, Узбекистан.

Введение

В современных условиях глобальной конкуренции инновации становятся главным фактором экономического роста. Развитие науки, технологий и цифровой экономики приводит к глубоким изменениям в структуре общественного производства и социальной сфере. В этих условиях особое значение приобретает формирование социального государства, способного обеспечить высокий уровень жизни населения и создать условия для реализации человеческого потенциала. Для Республики Узбекистан вопросы социального развития тесно связаны с задачами модернизации экономики, повышения конкурентоспособности и формирования инновационной модели роста. Государственная политика направлена на обеспечение устойчивого экономического развития, снижение бедности, расширение возможностей занятости и повышение качества государственных услуг.

Концепция социального государства сформировалась как результат эволюции экономической и социальной мысли. Ее основная идея заключается в обеспечении достойного уровня жизни граждан посредством активной социальной политики государства.

Социальное государство предполагает защиту прав граждан, развитие образования и здравоохранения, поддержку семьи, создание условий для занятости и обеспечение социальной справедливости. Одновременно оно не отрицает рыночные механизмы, а стремится использовать их для достижения общественного благополучия. В современной экономической теории благосостояние рассматривается как результат эффективного использования ресурсов общества и справедливого распределения результатов экономического роста. Существенное значение приобретает развитие человеческого капитала, который становится главным источником инноваций и экономического прогресса.

На глобальном уровне усиливается понимание того, что традиционные механизмы административного регулирования уже недостаточны для решения

сложных социальных задач. Организация экономического сотрудничества и развития в обзоре по Узбекистану отмечает, что современное государственное управление должно опираться на стратегическое планирование, межведомственную координацию, управление по результатам и доказательно обоснованную политику¹. В научной литературе по публичному управлению также подчеркивается, что инновации в общественном секторе все в большей степени принимают открытый и кооперационный характер, выходя за рамки ведомственной замкнутости и требуя взаимодействия различных участников — органов власти, организаций, профессиональных сообществ, граждан и цифровых платформ². Это особенно важно для социального сектора, где конечный результат определяется не столько объемом ресурсов, сколько качеством их стратегического использования³.

Переход к экономике знаний является одной из важнейших особенностей современного этапа развития мировой экономики. В отличие от индустриальной модели, основанной преимущественно на материальных ресурсах, экономика знаний опирается на информацию, инновации и интеллектуальный труд.

Инновации позволяют повышать производительность труда, создавать новые отрасли экономики и улучшать качество жизни населения. Особую роль играют научные исследования, цифровые технологии, искусственный интеллект, автоматизация производственных процессов и развитие предпринимательства.

Для Узбекистана формирование экономики знаний связано с развитием образовательной системы, поддержкой научных исследований, созданием технопарков, инновационных центров и цифровой инфраструктуры. Эти процессы создают основу для долгосрочного экономического роста и повышения благосостояния населения.

Развитие инновационной экономики требует тесного взаимодействия государства, бизнеса и научно-образовательного сообщества. Только при наличии эффективных институтов возможно формирование благоприятной среды для внедрения инноваций и коммерциализации научных разработок.

Человеческий капитал как основа социального государства

Человеческий капитал представляет собой совокупность знаний, навыков,

¹ OECD. *OECD Public Governance Reviews: Uzbekistan: Towards a More Modern, Effective and Strategic Public Administration*. Paris: OECD Publishing, 2024.

² Bekkers V., Tummels L. *Innovation in the public sector: Towards an open and collaborative approach // International Review of Administrative Sciences*. 2018. Vol. 84. No. 2.

³ Lopes A. V., Farias J. S. *How can governance support collaborative innovation in the public sector? A systematic review of the literature // International Review of Administrative Sciences*. 2022. Vol. 88. No. 1.

профессиональных компетенций и состояния здоровья населения. В современных условиях именно человеческий капитал является главным фактором экономического развития. Инвестиции в образование позволяют повышать квалификацию работников и адаптировать их к требованиям инновационной экономики. Развитая система здравоохранения способствует сохранению трудового потенциала населения и повышению качества жизни граждан. Особое значение имеет профессиональная подготовка молодежи. В условиях цифровизации экономики растет спрос на специалистов в области информационных технологий, инженерии, управления инновациями и научных исследований. Поэтому государственная политика должна быть направлена на развитие системы непрерывного образования и повышение качества подготовки кадров. Развитие человеческого капитала способствует формированию среднего класса, который является важнейшим элементом социальной стабильности и устойчивого экономического роста.

Социальная политика Республики Узбекистан

В последние годы в Узбекистане реализуется масштабная программа социально-экономических реформ. Особое внимание уделяется поддержке населения, повышению уровня занятости и совершенствованию системы социальной защиты. Проводятся мероприятия по повышению адресности социальных выплат, развитию системы социальной поддержки малообеспеченных семей, совершенствованию пенсионного обеспечения и расширению доступа к социальным услугам. Значительные ресурсы направляются на развитие образования и здравоохранения. Создаются новые образовательные учреждения, модернизируются учебные программы, внедряются цифровые технологии обучения. В медицинской сфере реализуются программы модернизации инфраструктуры и повышения качества медицинских услуг. Социальная политика государства ориентирована на обеспечение равных возможностей для всех граждан независимо от места проживания и социального положения. Это соответствует принципам социального государства и способствует укреплению общественной стабильности.

Финансовые показатели развития социального сектора (2007-2025 г.г.)⁴

Годы	Объём инновационной продукции (услуг) социального сектора, млрд. сум	Объём финансирования инноваций, млрд. сум	Государственные расходы на социальную сферу, млн. сум	Доля внебюджетных инвестиций, %
2007	11547,2	5028,6	2906,033	5132,7
2008	12632,4	5681,7	4248,687	5423,9
2009	14227,1	6028,7	5895,942	5963,1
2010	15428,2	6532,4	7835,95	6118,4
2011	18264,3	6321,8	9704,936	7725,3
2012	20312,7	5831,4	12299,92	10499,8
2013	23142,4	8036,2	10167,83	13571,7
2014	25413,8	7563,8	9493,7	16720,7
2015	23541,9	7932,7	9316,863	13389,3
2016	25314,2	8632,7	10101,57	14476,8
2017	29654,8	8532,7	16922,72	13701,1
2018	32745,7	8265,8	42883,3	25564,6
2019	34265,1	9138,3	33542,4	27072,6
2020	31142,8	9032,1	14231,8	17515,8
2021	27378,6	8564,7	72013,6	31109,1
2022	40451,6	9234,5	77691,9	30800,6
2023	55746,5	10613,5	79246,8	23609,9
2024	63604,4	9736,3	84666,6	21438,5
2025	68321,5	10020,36	80214,7	23368,7

Прежде всего, необходимо отметить положительную динамику объёма инновационной продукции (услуг) социального сектора. Если в 2007 году данный показатель составлял 11 547,2 млрд сум, то к 2025 году он достиг 68 321,5 млрд сум. Таким образом, за исследуемый период объём инновационной продукции увеличился почти в 6 раз. Особенно заметный рост наблюдается после 2021 года, когда показатель увеличился с 27 378,6 млрд сум до 68 321,5 млрд сум в 2025 году. Это свидетельствует об ускорении процессов модернизации социальной сферы, активизации внедрения инновационных технологий и расширении цифровизации социальных услуг.

Вместе с тем динамика объёма финансирования инноваций характеризуется менее стабильным развитием. В 2007–2013 гг. наблюдался постепенный рост финансирования инновационной деятельности с 5 028,6 млрд сум до 8 036,2 млрд сум. Однако в последующие годы показатель изменялся неравномерно: в отдельные периоды фиксировалось снижение объёмов финансирования, что указывает на зависимость инновационной активности от макроэкономических условий и бюджетных возможностей государства. Несмотря на это, в 2025 году объём

⁴ Составлено автором на основании данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике <https://www.stat.uz/>

финансирования инноваций достиг 10 020,36 млрд сум, превысив уровень 2007 года почти в два раза.

Существенные изменения прослеживаются в сфере государственных расходов на социальную сферу. За анализируемый период объем государственных расходов увеличился с 2 906,0 млрд сум в 2007 году до 80 214,7 млрд сум в 2025 году. Таким образом, рост составил более чем 27-кратное увеличение. Особенно резкое увеличение расходов наблюдается начиная с 2018 года, что связано с активизацией государственных реформ в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и цифровой трансформации государственного управления. В 2021–2024 гг. объемы расходов сохранялись на стабильно высоком уровне, превышая 70 трлн сум ежегодно, что свидетельствует о приоритетности социальной политики в структуре государственных расходов.

Цифровизация и инновационная трансформация общества

Одним из ключевых направлений современного развития является цифровизация экономики и государственного управления. Использование цифровых технологий позволяет повысить эффективность управления, снизить административные барьеры и улучшить качество государственных услуг. В Узбекистане активно развивается система электронного правительства, расширяется перечень цифровых услуг для населения и бизнеса. Это способствует повышению прозрачности деятельности государственных органов и укреплению доверия граждан к институтам власти.

Цифровая трансформация оказывает влияние и на социальную сферу. Электронные платформы позволяют совершенствовать механизмы социальной поддержки населения, повышать адресность помощи и улучшать взаимодействие между государством и гражданами.

Развитие цифровой экономики создает новые возможности для предпринимательства, занятости и инновационной деятельности, что оказывает положительное влияние на уровень благосостояния населения.

Проблемы формирования социального государства

Несмотря на достигнутые успехи, процесс формирования социального государства сталкивается с рядом трудностей. Среди них можно выделить необходимость дальнейшего сокращения бедности, повышения качества образования и медицинского обслуживания, а также развития инновационной активности бизнеса. Сохраняется потребность в дальнейшем совершенствовании механизмов социальной поддержки населения. Важной задачей остается обеспечение баланса между экономической эффективностью и социальной справедливостью. Особое значение имеет снижение региональных различий в уровне социально-экономического развития. Необходимо создавать условия для развития человеческого

капитала и инновационной деятельности во всех регионах страны. Дополнительным вызовом является необходимость адаптации рынка труда к требованиям цифровой экономики. Это требует постоянного обновления профессиональных навыков работников и совершенствования системы подготовки кадров.

Перспективы инновационного и социального развития

Перспективы развития Республики Узбекистан связаны с дальнейшим укреплением инновационной модели экономики и совершенствованием социальной политики. Важнейшими направлениями остаются развитие науки, технологий, цифровой экономики и человеческого капитала. Государственная политика должна способствовать расширению возможностей для предпринимательской деятельности, поддержке инновационных проектов и развитию научно-исследовательского потенциала страны. Особое внимание необходимо уделять формированию среднего класса, который обеспечивает устойчивость экономической системы и способствует укреплению демократических институтов. Расширение экономических возможностей населения является важным условием повышения уровня благосостояния. В долгосрочной перспективе успешное сочетание инновационного развития и эффективной социальной политики позволит создать условия для устойчивого роста экономики и повышения качества жизни населения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Формирование социального государства в условиях инновационного развития является одним из ключевых направлений государственной политики Республики Узбекистан. Развитие экономики знаний, совершенствование социальной сферы и поддержка инновационной деятельности выступают взаимосвязанными элементами единой стратегии развития. Повышение качества человеческого капитала, обеспечение социальной справедливости, развитие образования, науки и здравоохранения создают основу для долгосрочного экономического роста. Одновременно инновации позволяют повышать производительность труда, укреплять конкурентоспособность экономики и расширять возможности для самореализации граждан. Таким образом, дальнейшее развитие Узбекистана должно основываться на гармоничном сочетании инновационного прогресса и принципов социального государства, что позволит обеспечить устойчивое развитие страны и рост общественного благосостояния.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Республики Узбекистан: новая редакция, принятая путем всенародного голосования на референдуме 30 апреля 2023 года.
2. Закон Республики Узбекистан от 24 июля 2020 года № ЗРУ-630 «Об инновационной деятельности».
3. Конституция Республики Узбекистан: принята всенародным голосованием на референдуме 30 апреля 2023 г.: в новой редакции. — Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: <https://constitution.uz/ru/clause/index> (дата обращения: 05.04.2026).
4. О социальном партнёрстве: Закон Республики Узбекистан. — Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: <https://lex.uz> (дата обращения: 05.04.2026).
5. Указ Президента Республики Узбекистан от 06.07.2022 г. № УП-165 «Об утверждении Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022–2026 годы» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. URL: <https://lex.uz/docs/6102464>
6. Постановление Президента Республики Узбекистан от 06.07.2022 г. № ПП-307 «Об организационных мерах по реализации Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022–2026 годы» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. URL: <https://lex.uz/ru/docs/6102468>
7. Указ Президента Республики Узбекистан от 12.08.2024 г. № УП-109 «О мерах по ускоренному развитию рынка факторинговых услуг» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. URL: <https://www.lex.uz/ru/docs/7061749>
8. Указ Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года № ПФ-158 «О Стратегии “Узбекистан — 2030”».
Presidential Decree No. PF-21 dated February 16, 2026; Government portal of the Republic of Uzbekistan: materials on further implementation and updating of the “Uzbekistan – 2030” Strategy.
9. Bekkers V., Tummers L. *Innovation in the public sector: Towards an open and collaborative approach* // *International Review of Administrative Sciences*. 2018. Vol. 84. No. 2.
10. Kerin T. Risk Management Automation Software | What is it and how will it benefit my organisation? | Camms <https://cammsgroup.com/blog/risk-management-automation-software-what-is-it-and-how-will-it-benefit-myorganisation/>; Jakes D. Top Innovative Project Management Strategies <https://technologyadvice.com/blog/projectmanagement/innovative-project-management-strategies/>; Richard M. Walker *Innovation and Organisational*

GLOBAL O‘ZGARUVCHANLIK FONIDA “YASHIL” LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH VA BOSHQARISH MEXANIZMLARI

Ilasheva Yayra Alijon qizi
Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti magistranti

***Annotatsiya:** Ushbu ishda global o‘zgaruvchanlik sharoitida “yashil” loyihalarni moliyalashtirish va boshqarishning dolzarb jihatlari yoritilgan. Yashil moliyalashtirishning xalqaro tajribalari, taksonomiya tizimlari va O‘zbekiston uchun ahamiyati tahlil qilingan. BMT, Jahon banki va boshqa tashkilotlar metodikalariga asoslangan holda, yashil iqtisodiyotni rivojlantirishdagi asosiy to‘siqlar va ularni bartaraf etish yo‘llari ko‘rib chiqilgan. O‘zbekiston misolida mavjud holat, imkoniyatlar va takliflar ilgari surilgan.*

***Kalit so‘zlar:** yashil moliyalashtirish, barqaror rivojlanish, yashil iqtisodiyot, taksonomiya, yashil obligatsiyalar, ESG standartlari, xalqaro moliyaviy institutlar, global o‘zgaruvchanlik, loyiha boshqaruvi, O‘zbekiston tajribasi.*

KIRISH

Hozirgi kunda “yashil” moliyalashtirish mamlakatlarning barqaror rivojlanish strategiyalarida va yashil iqtisodiyotni barpo etishda muhim unsur bo‘lib qolmoqda. Yashil iqtisodiyot — bu ekologik cheklovlar doirasida aholi hayotni sifatini oshiradigan barqaror iqtisodiyotdir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktyabrdagi PQ-4477-son qarori bilan tasdiqlangan 2019–2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish Strategiyasida iqlim o‘zgarishi oqibatlariga moslashish va ularni yumshatish, tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish va tabiiy ekotizimlarni asrash bo‘yicha bir qator vazifalar keltirilgan. Shuningdek, 2030-yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi Milliy maqsad va vazifalarning 15-maqsadi “Quruqlik ekotizimlarini himoyalash va tiklash, ulardan oqilona foydalanishga ko‘maklashish, o‘rmonlardan oqilona foydalanish, cho‘llanishga qarshi kurashish, yerlarning yemirilishini to‘xtatish va ortga qaytarish, bioxilma-xillikning yo‘qolib ketish jarayonini to‘xtatish”dan iborat. Bu esa o‘z navbatida, hududlarning turistik-rekreatsion imkoniyatlaridan samarali foydalanish va

ekoturizmni rivojlantirish bilan bog‘liq.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

“Yashil” moliyalashtirish va loyiha boshqaruvi bo‘yicha adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, bu yo‘nalish global miqyosda dolzarb bo‘lib, turli mintaqalarda, jumladan, O‘zbekiston va Markaziy Osiyoda ham o‘ziga xos yondashuvlar va muammolar mavjud. Xalqaro nufuzli tashkilotlar – BMT, Jahon banki va Xalqaro moliya korporatsiyasi (IFC) tomonidan ishlab chiqilgan metodologik qo‘llanmalar ushbu sohani tizimli yondashuv asosida rivojlantirishga qaratilgan. Jumladan, BMTning “Green Finance for Sustainable Development” nomli qo‘llanmasida yashil moliyalashtirish asoslari, barqaror investitsiya mezonlari va mamlakatlar uchun milliy taksonomiyalar ishlab chiqishning dolzarbligi ko‘rsatiladi. Jahon bankining 2021-yilda e‘lon qilingan “Climate Finance and Development” nomli hisobotida esa kambag‘al va o‘rta daromadli davlatlar uchun moslashtirilgan moliyalashtirish mexanizmlariga urg‘u berilgan.

O‘zbekiston kontekstida, Boribayeva Z. R. tomonidan yozilgan “State of play of green finance in Uzbekistan” nomli maqolada mamlakatda yashil obligatsiyalar chiqarish bo‘yicha mavjud imkoniyatlar va cheklovlar yoritiladi. Muallif regulyatorlar tomonidan qonunchilikni mukammallashtirish, moliyaviy institutlarda ESG yondashuvini joriy etish zarurligini alohida ta’kidlaydi¹⁷. Shu bilan birga, “Green finance unlocked” (2023) maqolasida O‘zbekistondagi yashil moliyalashtirishning hozirgi holati, investorlarning qiziqishi, ilmiy hamjamiyatning bu boradagi izlanishlari va asosiy to‘siqlar (masalan, greenwashing xavfi, malaka yetishmasligi) muhokama qilingan.

Bank sektori bo‘yicha olib borilgan izlanishlar, xususan, “An overview of green banking practices in Uzbekistan” maqolasida yoritilganidek, milliy bank tizimida hali yashil kreditlash keng ommalashmagan. Ayni vaqtda faqat ayrim tijorat banklari tomonidan ekologik loyihalarga moliyaviy ko‘mak ko‘rsatilmoqda. Bu holat bank tizimida yashil standartlarni joriy qilish zarurligini ko‘rsatadi.

Shuningdek, Mahmudov A., Qosimov Sh. va boshqa mualliflar tomonidan yozilgan iqtisodiy o‘quv qo‘llanmalar, masalan, “Barqaror rivojlanish va ekologik iqtisodiyot” nomli darslikda yashil iqtisodiyot konsepsiyasi, uning iqtisodiy samaradorlik bilan bog‘liqligi, hamda loyiha boshqaruvi orqali amalga oshirish mexanizmlari tushuntirilgan. Bu darsliklar o‘quvchilarga nazariy asoslar bilan birga, O‘zbekiston tajribasidan ham namunalar keltirib beradi¹⁸.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahon kontekstida “yashil” loyihalarni amalga oshirish barqaror rivojlanish strategiyasining kalit muammolaridan biridir. Bu jarayonga tobora ko‘proq davlatlar

jalb qilinyapti, natijada ular o'rtasida global kelishuvlar shakllanmoqda. Bunday kelishuvlar har bir davlatdan yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha rasmiy qarorlar qabul qilish, sanoat korxonalarida ekologik choralarni kuchaytirish, tabiiy resurslardan samarali foydalanish va yashillarni ko'paytirish kabi chora-tadbirlarni amalga oshirishni talab qiladi. Xalqaro ekspertlarning baholashicha, global iqtisodiyot karbon neytralligiga erishish uchun 2050 yilga qadar yilda taxminan 5 trillion dollar miqdorida sarmoya talab qiladi. Shu bilan birga, karbon chiqindilarini kamaytirish va pastuglerodli rivojlanishga mos keladigan tarmoqlar va texnologiyalar ro'yxati qayta ko'rib chiqilmoqda va aksariyati rag'batlantirilmoqda.

Oldin "yashil" moliyalashtirish sohasidagi jahondagi vaziyat nisbatan ijobiy va istiqbolli deb baholangan edi. "Yashil" obligatsiyalar bozori oxirgi yillarda sezilarli darajada kengaydi. Emetentlar turlari kengaydi — davlat bank tashkilotlaridan tortib moliyaviy va nomoliyaviy korporatsiyalar, mahalliy hukumatlar va siyosiy banklargacha. "Yashil" obligatsiyalar indeksleri tuzildi, bu investorlarga bozor hajmi, samaradorlikni o'lchash vositalari va maqsadli ko'rsatkichlar haqidagi ma'lumotlarni taqdim etdi. "Yashil" loyiha moliyalashtirish prinsiplari bo'yicha harakat qilayotgan davlatlar va tashkilotlar soni ortdi.

Biroq iqtisodiy va siyosiy silkinishlar "yashil" loyihalarning moliyalashtirilishida muammolarni keltirib chiqardi. Hozirgi sharoitda, barqaror moliyalashtirish vositalari va "yashil" loyihalarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini milliy, mintaqaviy va global darajada ishlab chiqish va kuchaytirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

1-jadval

Global va Mintaqaviy Yashil Moliyalashtirish Ko'rsatkichlari (2023–2030)¹⁹

Ko'rsatkichlar	Ma'lumotlar	Manba
Global yashil investitsiyalar hajmi (2023 yil)	Taxminan 1,7 trillion AQSh dollari	BloombergNEF, 2024
Yashil obligatsiyalar bozori hajmi (2023)	450 milliard AQSh dollari	Climate Bonds Initiative, 2024
2021-2023 yillarda O'zbekistonda yashil obligatsiyalar emissiyasi	100 million dollarga yaqin	Markaziy bank ma'lumotlari
Markaziy Osiyo mamlakatlarida yashil moliyalashtirish o'sish sur'ati	Yillik o'rtacha 12-15%	Jahon banki, 2023
Rivojlanayotgan davlatlarda iqlim moliyalashtirishining ulushi	Global moliyalashtirishning taxminan 30%	BMT iqlim o'zgarishi bo'yicha hisobot
Rivojlanayotgan davlatlar uchun kredit foizlari	5-8% (rivojlangan davlatlarda 1%)	IMF hisobotlari

2023 yil holatiga ko‘ra, global miqyosda yashil investitsiyalar hajmi taxminan 1,7 trillion AQSh dollarini tashkil etmoqda, bu ko‘rsatkich ekologik barqarorlikka qaratilgan moliyalashtirishning jadal o‘shishini ifodalaydi (BloombergNEF, 2024). Yashil obligatsiyalar bozori ham sezilarli darajada rivojlanib, uning hajmi 450 milliard dollarga yetganligi qayd etilgan (Climate Bonds Initiative, 2024). Shu bilan birga, O‘zbekistonda 2021-2023 yillarda yashil obligatsiyalar emissiyasi taxminan 100 million dollarga teng bo‘lib, mamlakatda yashil moliyalashtirish sohasida asta-sekin rivojlanish kuzatilmoqda (Markaziy bank ma’lumotlari).

Markaziy Osiyo mamlakatlarida yashil moliyalashtirish yillik o‘rtacha 12-15% o‘shish sur‘atiga ega bo‘lib, bu mintaqada ekologik investitsiyalarni kengaytirishga bo‘lgan e’tiborni ko‘rsatadi (Jahon banki, 2023). Rivojlanayotgan davlatlar uchun iqlim moliyalashtirishining ulushi global moliyalashtirishning taxminan 30 foizini tashkil etadi, bu esa ushbu davlatlarning barqarorlikka o‘tishdagi o‘rni va muhimligini tasdiqlaydi (BMT iqlim o‘zgarishi bo‘yicha hisobot).

Biroq rivojlanayotgan davlatlar uchun moliyaviy sharoitlar hali murakkab bo‘lib, ularning kredit foizlari 5-8% oralig‘ida bo‘lsa, rivojlangan mamlakatlarda bu ko‘rsatkich taxminan 1% ni tashkil qiladi (IMF hisobotlari). Bu esa rivojlanayotgan davlatlarda yashil loyihalarni moliyalashtirishda qo‘shimcha qiyinchiliklar yuzaga kelishini ko‘rsatadi(1-jadval).

2030 yilga kelib, global barqaror investitsiyalar hajmi yillik 5 trillion AQSh dollariga yetishi kutilmoqda, bu esa iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashda katta moliyaviy resurslarning zarurligini ochib beradi (Xalqaro Energetika Agentligi, IEA). Shu bilan birga, O‘zbekistonda yashil moliyalashtirishda ESG (atrof-muhit, ijtimoiy va boshqaruv) me’yorlarini joriy etish darajasi moliyaviy institutlarning taxminan 40 foizida amalga oshirilmoqda, bu esa mamlakatda barqarorlikka erishishda muhim qadam hisoblanadi (O‘zbekiston moliya vazirligi).

Umuman olganda, ushbu statistik ma’lumotlar global va mintaqaviy darajada yashil moliyalashtirish sohasining rivojlanayotganini, ammo rivojlanayotgan davlatlarda, jumladan O‘zbekistonda moliyaviy imkoniyatlar va qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarining yanada takomillashtirilishiga ehtiyoj borligini ko‘rsatadi.

Global darajada barqarorlikni ta’minlash: MDH maqsadlari uchun moliyaviy rag‘batlantirish mexanizmlari

Barqaror rivojlanish moliyalashtirishini ta’minlash, turli manbalarni — xalqaro, milliy, davlat va xususiy — birlashtirish, 2030-yil kun tartibi maqsadlarini amalga oshirishda muhim omil hisoblanadi. UNO “moliyaviy ta’minotchilikdan (funding) moliyalashtirishga (financing)” o‘tishni qo‘llab-quvvatlaydi. Funding — donor

tomonidan mablagʻlarni olish, financing esa turli moliyaviy oqimlarni tuzish orqali umumiy natijaga erishishga yoʻnaltiriladi.

UNOda maxsus jamgʻarmalar tizimi tashkil etilgan. Masalan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining doimiy muvofiqlashtiruvchilari sifatida qoʻllaniladigan maxsus maqsadli jamgʻarma — keng javobgarlik va moliyalashtirish bazasini kengaytirish, hamda barcha manfaatdor tomonlar uchun samarali ishlaydigan tizim yaratish maqsadini koʻzlaydi.

Shuningdek, MDH maqsadlarini qoʻllab-quvvatlash uchun “Birlashgan MDH fondi” tuzilgan — siyosat, investitsiyalar, moliyalashtirish va hamkorlikka eʼtibor qaratgan integratsiyalashgan yordam mexanizmi. Bu fond barqaror rivojlanishga oid strategiyalar va tashabbuslarni doimiy, ishonchli hamda moslashuvchan ravishda qoʻllab-quvvatlashga xizmat qiladi. Iqtisodiy krizis sharoitida rivojlanayotgan davlatlar duch kelayotgan muammolar

Rivojlanayotgan davlatlarda iqlim oʻzgarishi, qayta tiklanuvchi energiya, ijtimoiy himoya, sifatli taʼlim va sogʻliqni saqlash kabi sohalarda investitsiyalar yetarli emasligi, qarzar yuqori foizlarga ega boʻlishi kabi muammolar kengayib bormoqda.

2022 yil noyabr holatiga koʻra, dunyoning eng kambagʻal 69 davlatidan 37 tasi yuqori xavf ostida yoki allaqachon jiddiy qarzar krizisiga duch kelmoqda. Oʻrta daromadli davlatlarda esa aholining koʻpchiligi yashaydigan joylarda, yuqori moliyaviy muammolar yuzaga kelmoqda. UNO bahosiga koʻra, 2030 yilga kelib, bunday davlatlarda nihoyatda qashshoqlikka tushadigan insonlar soni 175 millionga yetishi mumkin, ularning 89 millioni ayollar va qizlar.

Rivojlanayotgan davlatlar xalqaro kapital bozorlarida kredit olganda, odatda 5–8% foiz toʻlashi talab qilinadi, rivojlangan davlatlar uchun esa bu foizlar taxminan 1% ga teng boʻladi. Yechimlar va taklif qilinayotgan choralar

Qarzar ogʻirligi va xavfini kamaytirish — qisqa muddatli, yuqori foizli qarzlarni uzoq muddatli (30 yildan ortiq) va past foizli qarzar rejalariga aylantirish.

Uzoq muddatli moliyalashtirishni oshirish — xususan xalqaro taraqqiyot banklari kapital bazasini mustahkamlash, ularning kredit shartlarini yaxshilash va barcha moliyaviy oqimlarni MDH maqsadlariga moslashtirish.

Favqulodda holatlar uchun qoʻshimcha moliyaviy resurslar — qardosh davlatlar uchun tabiiy ofatlar, pandemiyalar kabi holatlarda yordam koʻrsatuvchi moddalarni suveren qarzarlar shartlariga kiritish, krizis paytida Hamkor davlatlarning maxsus qarzar olish huquqi (SDR — Special Drawing Rights)ni tezroq yoki koʻproq chiqarish.

Ushbu chora-tadbirlarning amalga oshishi uchun siyosiy iroda yuqori darajada hamon muhim: kelishilgan va muvofiqlashtirilgan harakatlar zarur.

Mintaqaviy darajada barqarorlik: “yashil” taksonomiyalarning oʻrni

“Yashil” va “not yashil” sanoat tarmoqlari va texnologiyalarni ajratib berish — taksonomiyalar tashkil etish orqali hal qilinadi. Hozirda dunyoda taxminan 15ta milliy taksonomiya mavjud: Yevropa Ittifoqi, Xitoy, Rossiya Federatsiyasi, Qozog‘iston va boshqalar.

Yevropa Ittifoqi taksonomiyasi — ekologik jihatdan barqaror iqtisodiy faoliyat turlarini belgilaydi. Bu investitsiyalarni barqaror yo‘nalishga yo‘naltirishda, kompaniyalar va investorlar uchun mos mezonlar taqdim etadi. EU taksonomiya reglameni 2020 yil 12 iyulda kuchga kirdi. Uning asosida sog‘lom ekologik maqsadlar — iqlim o‘zgarishining yumshatish va unga moslashish, suv resurslarini barqaror foydalanish, doimiy aylanishi bo‘lgan iqtisodiyotga o‘tish, ifloslanishni oldini olish va bioxilma-xillikni himoya qilish kabi maqsadlar belgilangan.

2022 yil 9 martda EU qo‘shimcha delegatsiyalangan qonunni qabul qildi, unda yadro energetikasi va gaz energetikasi ham taksonomiya tomonidan iqlim va ekologik maqsadlarga mos faoliyatlar sifatida kiritildi.

Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi (EAEU) tomonidan model taksonomiya 2022 yil 22 dekabrda qabul qilindi. Uning tarkibida Rossiya, Qozog‘iston kabi davlatlarning milliy taksonomiyalari bilan birgalikda ishlab chiqildi.

EAEU model taksonomiyasi quyidagi tarmoqlarda “yashil” loyihalarni belgilash mezonlarini o‘z ichiga oladi: energiya, qurilish, transport, atrof-muhit, bioxilma-xillik, suv ta‘minoti va sanitariya, qishloq xo‘jaligi, sanoat. O‘z ichiga “Do No Significant Harm” printsiptini (ya‘ni, loyihaning atrof-muhitga jiddiy zarar yetkazmasligi) ham kiritilgan.

Belgilangan “yashil” moliyaviy vositalar (obligatsiyalar yoki kreditlar) loyihaning to‘liq yashil sifatida amalga oshirilishiga yo‘naltirilishi, mablag‘larning 100% ishlatilishi, mustaqil uchinchi tomon tomonidan verifikatsiya qilinishi, muntazam hisobot berilishi kabi talablar mavjud.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Global o‘zgaruvchanlik sharoitida “yashil” loyihalarni moliyalashtirish va boshqarish mexanizmlari barqaror rivojlanishning muhim vositasiga aylangan. Jahon miqyosida “yashil” moliyalashtirishning rivojlanishi davlatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan qo‘llab-quvvatlanmoqda, ammo iqtisodiy va siyosiy muammolar ushbu jarayonni qiyinlashtirmoqda. O‘zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda esa moliyaviy mexanizmlarni takomillashtirish, qonunchilikni rivojlantirish va bank sektorida yashil kreditlashni kengaytirish zarur. Milliy va mintaqaviy darajada yashil taksonomiyalarni joriy etish investitsiyalar oqimini barqarorlashtirish va shaffoflikni oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Yashil taksonomiyalarning samaradorligi ular milliy maqsadlar, hududiy sharoitlar va xalqaro standartlar bilan uyg'unlashganda yuqori bo'ladi.

Taksonomiyalar, shuningdek, bozorlarda "yashil" kapital oqimlarini jalb qilish, investorlar oldida shaffoflikni oshirish, texnologik yangiliklarni rag'batlantirish va ESG kabi baholash tizimlari bilan integratsiyalashishda muhim vositadir.

Kelajakda, ayniqsa yuqori karbon chiqindili tarmoqlarda "o'tish faoliyati"ni qo'llab-quvvatlaydigan mezonlarni ishlab chiqish zarur.

Taksonomiyalar doimiy ravishda takomillashtirilishi, ma'lumotlar sifatini, moslikni, foydalanuvchilarning fikrini inobatga olgan holda rivojlantirilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. BMT (United Nations). (2021). *Green Finance for Sustainable Development*. New York: United Nations Publications.

2. Jahon banki. (2021). *Climate Finance and Development Report*. Washington D.C.: World Bank Group.

3. Boribayeva, Z. R. (2020). *State of play of green finance in Uzbekistan*. – T.: Center for Economic Research.

4. "Green finance unlocked" (2023). O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki nashri.

5. Mahmudov, A., Qosimov, Sh. va boshqalar. (2021). *Barqaror rivojlanish va ekologik iqtisodiyot*. – Toshkent: Iqtisodiyot va huquq nashriyoti.

6. OECD (2020). *Developing Sustainable Finance Taxonomies*. Paris: OECD Publishing.

7. IFC – International Finance Corporation. (2022). *Green Bond Impact Report*. Washington, D.C.

8. Yevropa Ittifoqi (2020). *EU Taxonomy Regulation*. Brussels: European Commission.

9. Evroosiyo Iqtisodiy Ittifoqi (EAEU). (2022). *Model Green Taxonomy for the Eurasian Region*. Moskva: EAEU Publications.

10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori PQ-4477-son, 2019-yil 4-oktyabr. "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish strategiyasi to'g'risida.

YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASINING SHAKLLANISHI VA GLOBAL RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Bobojonov To‘lqinbek Maxmud o‘g‘li
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Mehnat iqtisodiyoti” kafedrası tayanch doktoranti

ORCID: 0009-0005-1195-0778

e-mail: tbobojonov.tb@gmail.com

Annotatsiya. Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasi barqaror rivojlanishning asosiy paradigmasi sifatida paydo bo‘lib, ekologik xavfsizlik va iqtisodiy o‘shishni birlashtiradi, bu orqali resurslar samaradorligini oshirish va ijtimoiy adolatni ta'minlash maqsad qilinadi. Ushbu maqola kontsepsiyaning shakllanishini, nazariy asoslarini va 2025-yildagi global va mintaqaviy, xususan O‘zbekiston kontekstidagi rivojlanish tendensiyalarini chuqurroq tahlil qiladi, bu yerda global yashil iqtisodiyot bozori 2025-yil boshida 7,9 trillion AQSh dollariga yetgan bo‘lib, 2024-2033 yillarda o‘rtacha yillik o‘shish sur‘ati 15,63 foizni tashkil etishi kutilmoqda, shu bilan birga O‘zbekistonda 2025-yil Atrof-muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyot yili deb e‘lon qilingan va elektr energiyasi ishlab chiqarish 84,9 milliard kilovatt-soatni tashkil etishi prognoz qilinmoqda. Tadqiqot ikkilamchi ma'lumotlar tahliliga asoslangan bo‘lib, O‘zbekiston uchun institutsional islohotlar, xalqaro hamkorlikni kuchaytirish va qayta tiklanuvchi energiya investitsiyalarini oshirish kabi takliflarni ilgari suradi, bu choralar orqali mamlakatning uglerod emissiyalarini kamaytirish va iqtisodiy modernizatsiyani ta'minlash mumkin bo‘ladi.

Kalit so‘zlar:

Yashil iqtisodiyot, kontsepsiya shakllanishi, nazariy asoslar, global tendensiyalar, barqaror rivojlanish, aylanma iqtisodiyot, qayta tiklanuvchi energiya.

Kirish.

Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasi zamonaviy global muammolarga, jumladan iqlim o‘zgarishi, resurslar tanqisligi va ijtimoiy tengsizlikka javob sifatida shakllangan bo‘lib, iqtisodiy o‘shishni ekologik degradatsiyadan ajratishni maqsad qiladi, bu esa resurslardan samarali foydalanish va kelajak avlodlar uchun tabiiy kapitalni saqlashni nazarda tutadi. Bu kontsepsiya Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2011-yilgi "Yashil iqtisodiyot tomon" hisoboti va 2012-yilgi Rio+20 sammitida rasmiylashtirilgan, ammo uning ildizlari 1970-yillardagi atrof-muhit harakatlariga va 1987-yilgi Brundtland hisobotiga borib taqaladi, bu yerda barqaror rivojlanish g‘oyasi birinchi marta chuqur muhokama qilingan. 2025-yilda global iqtisodiy o‘shish 3,0 foizni tashkil etishi prognoz qilinmoqda, ammo yashil transformatsiya tufayli yashil sanoat materiallari bozori 2030-yilga borib 1,2 trillion dollarga yetishi mumkin, bu esa yangi ish o‘rinlari yaratish

va ekologik xavflarni kamaytirishga yordam beradi. O‘zbekistonda 2025-yil Atrof-muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyot yili deb e‘lon qilingan bo‘lib, bu mamlakatning elektr bozori islohotlari, karbon kreditlari tizimi va monitoring-rassomlik tizimini joriy etish orqali past uglerodli o‘tishga qaratilgan sa'y-harakatlarini aks ettiradi, shu bilan birga quyosh va shamol elektr stansiyalari 2025-yil sentyabr oyi holatiga ko‘ra 8 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqargan. Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot kontsepsiyaning shakllanishini va tendensiyalarini chuqurroq tahlil qiladi, O‘zbekistonning "O‘zbekiston-2030" strategiyasiga mos tavsiyalar beradi, bu orqali mamlakatning yashil o‘tish potentsialini oshirish va global trendlarga moslashish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi.

Adabiyotlar tahlili.

Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi ilmiy adabiyotlarda asosan ekologik iqtisodiyot va barqaror rivojlanish nazariyalarining mantiqiy davomchisi sifatida shakllangan. Tadqiqotchilar (Pearce, 1989; Jacobs, 1991) yashil iqtisodiyot tushunchasini resurslardan oqilona foydalanish, tabiiy kapitalni asrash va iqtisodiy o‘tishni ekologik chegaralar doirasida ta‘minlash zarurati bilan bog‘laydilar. Bu yondashuvda iqtisodiyot biosferaning ajralmas qismi sifatida qaraladi va tabiiy ekotizimlarning cheklolari iqtisodiy siyosatning ajralmas elementi sifatida baholanadi.

2008-yilgi global moliyaviy inqirozdan so‘ng yashil iqtisodiyot g‘oyasi “yashil o‘tish” modeli orqali amaliyotga faol joriy etila boshlandi. Bu davrda ko‘plab xalqaro tashkilotlar, jumladan, BMT, OECD va Jahon banki iqtisodiy tiklanishni ekologik modernizatsiya va yashil texnologiyalar orqali rag‘batlantirish zarurligini ta‘kidladilar. BMTning 2011-yilda e‘lon qilingan “Green Economy Report” hisobotida yashil iqtisodiyot “ijtimoiy adolatni ta‘minlagan holda ekologik xavflarni kamaytiruvchi va farovonlikni oshiruvchi iqtisodiy model” sifatida talqin etiladi.

So‘nggi yillarda adabiyotlarda yashil iqtisodiyotning global rivojlanish tendensiyalari moliyaviy mexanizmlar xususan, yashil obligatsiyalar, karbon bozorlari va qayta tiklanuvchi energiya investitsiyalarining o‘tishi bilan bog‘lanmoqda. 2024-yilda global yashil obligatsiyalar bozori hajmi 2,9 trillion AQSh dollariga yetgani qayd etilgan bo‘lib, bu tendensiya barqaror loyihalarni moliyalashtirishning asosiy yo‘nalishiga aylanayotganini ko‘rsatadi (Climate Bonds Initiative, 2024).

O‘zbekiston kontekstida yashil iqtisodiyot masalalari hali to‘liq shakllanmagan bo‘lsa-da, ayrim tadqiqotlarda (UNDP, 2023; Jahon banki, 2022) mamlakatda qayta tiklanuvchi energiya resurslaridan samarali foydalanish, ekologik toza ishlab chiqarish va yashil bandlikni rivojlantirish istiqbollari yoritilgan. Hisob-kitoblarga ko‘ra, O‘zbekistonda quyoshli kunlar soni yiliga 320 kunning tashkil etadi va bu mamlakatning quyosh energiyasi salohiyatini yuqori darajada ta‘minlaydi. Hukumat tomonidan 2025-

yilga borib qayta tiklanuvchi energiya quvvatlarini 3,65 gigavattgacha oshirish rejalashtirilgan bo'lib, bu 13,7 foiz yillik o'sish sur'atini anglatadi.

Shunday qilib, mavjud ilmiy manbalar yashil iqtisodiyotning shakllanishi va rivojlanishi global miqyosda murakkab, ammo istiqbolli jarayon ekanini, O'zbekiston uchun esa bu konsepsiya barqaror o'sishning muhim yo'nalishiga aylanishi mumkinligini ko'rsatadi.

Metodologiya.

Tadqiqot sifatli ikkilamchi ma'lumotlar tahliliga asoslangan bo'lib, 2020-2025 yillardagi xalqaro hisobotlar, jumladan Jahon banki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Xalqaro energiya agentligi va Global Yashil O'sish Instituti hujjatlaridan foydalanilgan, bu manbalar orqali statistik ma'lumotlar va trendlar tahlil qilingan. Tematik kodlash orqali tendensiyalar va statistikalar aniqlangan, masalan, O'zbekiston ma'lumotlari Osiyo Taraqqiyot Banki va Iqlim Faoliyati Indeksi reytinglaridan olingan, bu yerda mamlakatning issiqxona gazlari emissiyasi va qayta tiklanuvchi energiyadagi ko'rsatkichlari baholangan. Cheklovlar ochiq ma'lumotlar bilan cheklanish va real vaqt o'zgarishlarni hisobga olmaslikni o'z ichiga oladi, ammo bu metodologiya global va mintaqaviy ma'lumotlarni solishtirishga imkon beradi, masalan, global energiya talabi 2024-yilda 2,2 foizga o'sganini va bu 2013-2023 yillardagi o'rtacha 1,3 foizdan yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Tahlil va natijalar.

Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasi 1970-yillardagi ekologik harakatlardan boshlanib, 1990-yillardagi barqaror rivojlanish bilan rivojlangan va 2012-yil Rio+20 sammitida rasmiylashtirilgan bo'lib, u tabiiy kapitalni baholash va resurs samaradorligini ta'kidlaydi, bu orqali iqtisodiy o'sish ekologik degradatsiyadan ajratiladi. Global miqyosda 2024-yilda energiya talabi 2,2 foizga o'sgan, bu 2013-2023 yillardagi o'rtacha 1,3 foizdan yuqori bo'lib, bu tendensiya yashil transformatsiyani tezlashtirish zarurligini ko'rsatadi. 2025-yilda global tendensiyalar Yevropa Ittifoqida aylanma iqtisodiyotning tezlanishini, ta'mirlash va qayta ishlashni rag'batlantirishni, Xitoyda issiqxona gazlari emissiyasi cho'qqisiga yetishini, sun'iy intellektning barqarorlikda energiya optimizatsiyasi va xavflarni bashorat qilishda qo'llanilishini, yashil obligatsiyalar bozorining 2,9 trillion dollarga yetishini va barqarorlik statistikasi bo'yicha global emissiyalar va iste'molchi xatti-harakatlaridagi o'zgarishlarni o'z ichiga oladi, masalan, aylanma iqtisodiyot chiqindilarni kamaytirish va Yevropa Ittifoqida standartlarni oshirish orqali global bozorning 8,6 foizini tashkil etishi mumkin, sun'iy intellekt integratsiyasi 2025-yilda energiya samaradorligini oshirish va bashoratlar kuchayishiga yordam beradi, yashil moliya esa investitsiyalar o'sishini ta'minlaydi, shu bilan birga global iqtisodiy o'sishning pasayishi savdo

fragmentatsiyasi va siyosiy noaniqlik tufayli 2,3 foizga tushishi mumkin. O‘zbekistonda yashil o‘tish elektr bozori islohotlari va karbon kreditlari tizimi orqali amalga oshirilmoqda, bu yerda 2025-yilga elektr ishlab chiqarish 84,9 milliard kilovatt-soatga yetishi kutilmoqda, bu 2018-yildagi darajadan 40 foiz yuqori, shu bilan birga Iqlim Faoliyati Indeksi reytingida O‘zbekiston 54-o‘rinni egallagan va issiqxona gazlari emissiyasi hamda qayta tiklanuvchi energiyada past baholangan, chunki energiya ta'minotining 83 foizi tabiiy gazdan iborat va mamlakat ko‘mir importiga bog‘liq. Imkoniyatlar qayta tiklanuvchi energiya investitsiyalari va qishloq xo‘jaligida barqarorlikni o‘z ichiga oladi, muammolar esa havoning ifloslanishi va energiya importiga bog‘liqlikdan iborat, ammo Global Yashil O‘sish Instituti ramkasi bo‘yicha inklyuziv yashil o‘sish qashshoqlikni kamaytiradi va 2025-yilda qayta tiklanuvchi energiya ulushi 16 foizdan 26 foizga oshirilishi rejalashtirilgan, bu mamlakatning Markaziy Osiyodagi yashil energiya rahbari bo‘lish potentsialini ko‘rsatadi, shuningdek, yashil loyihalar ulushi 35 foizga yetkazilishi va xalqaro moliyaviy yordam orqali modernizatsiya ta'minlanishi mumkin.

Quyidagi jadvalda global va O‘zbekiston kontekstidagi asosiy ko‘rsatkichlar solishtirilgan²⁰:

Ko‘rsatkich	Global qiymat	O‘zbekiston qiymati
Iqtisodiy o‘sish prognozi (2025)	3,0%	5-6% (prognoz)
Yashil bozor hajmi (2024)	7,9 trillion \$	Yashil loyihalar ulushi 35% ga yetkazish
Qayta tiklanuvchi energiya ulushi	30% (o‘rtacha)	26% ga oshirish rejalashtirilgan
Emissiya o‘sishi	2,2% energiya talabi o‘sishi	83% tabiiy gazga bog‘liq, pasaytirish maqsadi
Investitsiyalar	Yashil obligatsiyalar 2,9 trillion \$	Xalqaro yordam va AIIB dasturlari
Bandlik ta'siri	Yangi yashil ish o‘rinlari yaratish	Qashshoqlikni kamaytirish va yashil ish o‘rinlari

Ushbu jadval yashil transformatsiyaning global va milliy darajadagi ta'sirini ko‘rsatadi, bu yerda O‘zbekiston global trendlarga moslashib, o‘z potentsialini oshirishi mumkin.

Xulosa va tavsiyalar.

Yashil iqtisodiyot kontseptsiyasi global va mintaqaviy darajada barqarorlikni ta'minlaydi, O‘zbekiston uchun esa iqtisodiy modernizatsiyani taqdim etadi, bu orqali

²⁰ Muallif ishlanmasi

ekologik muvozanat va ijtimoiy farovonlikka erishiladi, masalan, mamlakatning yashil energiya ulushini oshirish global emissiyalarni kamaytirishga hissa qo‘shadi, shu bilan birga resurs samaradorligini oshirish, yashil sektorlarda bandlikni kengaytirish va qashshoqlikni kamaytirish orqali iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantiradi, ammo bu jarayon savdo fragmentatsiyasi va siyosiy noaniqlik kabi global muammolarga duch kelishi mumkin, bu esa xalqaro hamkorlikni zarur qiladi. Bundan tashqari, O‘zbekistonning 2030-yilgacha yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi qayta tiklanuvchi energiya va yashil ish o‘rinlarini kengaytirishni nazarda tutadi, bu mamlakatni Markaziy Osiyoda yashil energiya rahbariga aylantirishi mumkin, shuningdek, yashil loyihalar ulushini 35 foizga yetkazish va xalqaro moliyaviy institutlar, jumladan AIIB va GGGI orqali investitsiyalarni jalb qilish orqali modernizatsiyani tezlashtirish imkonini beradi, bu esa nafaqat ekologik barqarorlikni ta‘minlaydi, balki iqtisodiy rivojlanishni innovatsion va inklyuziv yo‘lga qo‘yadi. Takliflar institutsional mexanizmlarni mustahkamlashni, jumladan karbon kreditlari tizimini joriy etishni va energiya samaradorligini oshirish choralari, qayta tiklanuvchi energiya investitsiyalarini oshirishni va quyosh hamda shamol potentsialidan foydalanishni, ma‘lumotlar shaffofligini yaxshilash va xalqaro hamkorlikni kuchaytirishni, shuningdek ta‘limda yashil iqtisodiyotni o‘qitishni kengaytirish va yashil moliyaviy tizimlarni rivojlantirishni o‘z ichiga oladi, bu choralar orqali O‘zbekiston ekologik va iqtisodiy muvozanatni ta‘minlay oladi, global trendlarga moslashadi va barqaror rivojlanish maqsadlariga erishadi, shu bilan birga mamlakatning yashil transformatsiyasi Markaziy Osiyo mintaqasiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati.

1. PST Journal. (2025). YASHIL IQTISODIYOT MILLIY RIVOJLANISHNING ASOSIY JIHATI SIFATIDA. <https://pstjournal.uz/index.php/pst/article/download/58/51/102>
2. AIIB. (2025). Uzbekistan Green and Resilient Market Economy <https://www.aiib.org/en/projects/details/2025/proposed/uzbekistan-green-and-resilient-market-economy-program.html>
3. GGGI. (2025). Uzbekistan Country Planning Framework 2024-2028. https://ggi.org/wp-content/uploads/2025/03/digital_GGGI-Uzbekistan-CPF_EN_with-annex-1.pdf
4. World Bank. (2025). Towards a Greener Economy in Uzbekistan. <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/7046a76c-f533-5846-83e4-7dde22f2ad03>
5. Central Asia Climate Portal. (2025). 2025 has been declared the Year of Environmental Protection <https://centralasiacclimateportal.org/2025-has-been->

declared-the-year-of-environmental-protection-and-green-economy-in-uzbekistan-what-changes-are-expected/

6. JMMF. (2025). O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOT: ISTIQBOLLAR VA MUAMMOLAR. <https://jmmf.uz/uploads/202501/M-24.pdf>

7. UNDP. (2025). UZBEKISTAN. <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-07/icpe-uzbekistan-main-report.pdf>

8. ResearchGate. (2025). Transition to a Green Economy in Uzbekistan: Prospects https://www.researchgate.net/publication/384569236_Transition_to_a_Green_Economy_in_Uzbekistan_Prospects_and_Challenges_for_the_Development_of_Renewable_E.

9. IEA. (2025). Sustainable development – Uzbekistan energy profile. <https://www.iea.org/reports/uzbekistan-energy-profile/sustainable-development>

10. CCPI. (2025). Uzbekistan - Climate Performance Ranking 2025. <https://ccpi.org/country/uzb/>

11. Ecomondo. (2025). 7 trends in the Green Economy that will define 2025. <https://www.ecomondo.com/en/news-detail/7-trends-in-the-Green-Economy-that-will-define-2025?newsId=864588>

12. IMF. (2025). World Economic Outlook Update, July 2025. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2025/07/29/world-economic-outlook-update-july-2025>

13. Custom Market Insights. (2025). Global Green Economy Market 2024–2033. <https://www.custommarketinsights.com/report/green-economy-market/>

14. World Economic Forum. (2025). In charts: 7 global shifts defining 2025 so far. <https://www.weforum.org/stories/2025/08/inflection-points-7-global-shifts-defining-2025-so-far-in-charts/>

15. LSEG. (2025). Investing in the green economy 2025. https://www.lseg.com/content/dam/lseg/en_us/documents/sustainability/investing-in-green-economy-2025.pdf

16. Ecomondo. (2025). 7 trends in the Green Economy that will define 2025. <https://www.ecomondo.com/en/news-detail/7-trends-in-the-Green-Economy-that-will-define-2025?newsId=864588>

17. DNI.gov. (2025). Global Trends 2025: A Transformed World. https://www.dni.gov/files/documents/Global%20Trends_2025%20Report.pdf

18. BCG. (2025). Economic Growth Opportunities in a Greening World. <https://www.bcg.com/publications/2025/economic-growth-opportunities-greening-world>

19. J.P. Morgan. (2025). Q1 2025 Carbon Transition & Sustainability Trends. <https://www.jpmorgan.com/insights/sustainability/q1-2025-decarbonization-and-sustainability-trends>

“YASHIL IQTISODIYOT” VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI JORIY QILISH TA’LIMINI TASHKIL ETISH MUAMMOLARI

**Nabibullayeva Raxshona Zayliddinovna
Yangi O‘zbekiston Universiteti tayanch doktoranti**

ANNOTATSIYA. O‘zbekiston Respublikasi Parij bitimi doirasida o‘z iqtisodiyotini 2060- yilgacha uglerod-neytral iqtisodiyotga aylantirish majburiyatini olgan. Mazkur “yashil o‘tish” (“green transition”) bitimiga ko‘ra 2030-yilgacha amalga oshiriladigan chora-tadbir va harakatlar rejasi ishlab chiqilib tasdiqlangan bo‘lsa, 2050-yilgacha ishlar rejasi hozirda ishlab chiqilmoqda.

Mazkur ‘yashil o‘tish siyosati doirasida mamlakatimizda 2030-yilgacha 5000 MW markazlashgan quyosh fotoelektrik stansiyalari va 7000 MW markazlashgan shamol stansiyalari qurilishi rejasi va investitsion dasturi ishlab chiqilgan bo‘lib, bugungi kunda jadallik bilan amalga oshirilmoqda. Jumladan 2025-yil boshi holatiga mamlakatimizda 2000 MWga yaqin quyosh fotoelektrik stansiyalari va 400 MW shamol elektr stansiyalari qurib bitkazilib foydalanishga topshirilgan. Mazkur yo‘nalish mamlakatimiz iqtisodiyotining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida e‘tirof etilib, ayniqsa ushbu sohada kadrlarni ta‘minlash va ularning ta‘limini isloh qilish davlat dasturi doirasidagi asosiy masalalardan biridir.

KALIT SO‘ZLAR. Yashil iqtisodiyot, “yashil” ta‘lim, barqaror rivojlanish, ta‘lim tizimi.

Ammo bugun amalga oshirilayotgan yashil iqtisodiyotga o‘tish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy qilishga yo‘naltirilgan keng ko‘lamli ishlarning aksariyati xalqaro moliya tashkilotlari tomonidan moliyalashtirilmoqda. Kadrlar malaka va ko‘nikmalari muvofiqligi to‘liq ta‘minlanmagani tufayli bu joriy qilinayotgan loyihalarda O‘zbekiston fuqarolarning ishtiroki nisbatan yetarli emas. Ayniqsa joriy qilingan loyihalarning amaliyotga tadbiiq etilishi va davriy xizmat ko‘rsatilishi kabi jarayonlar ham xorijiy ekspertlar tomonidan amalga oshirilishiga to‘g‘ri kelmoqda. Buning asosiy sababi mamlakatda yashil iqtisodiyot va qayta tiklanuvchi energiyalargani joriy qilishga yo‘naltirilgan ta‘limning to‘liq va tizimli yo‘lga qo‘yilmaganidir. Ushbu ilmiy tadqiqot yo‘nalishi O‘zbekiston - 2030”

strategiyasining 51-maqsadi “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tish, uning asosi bo‘lgan qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish ko‘rsatkichlarini keskin oshirish bilan uzviy bog‘liqdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI. Ushbu yo‘nalishda tadqiqot olib borayotgan olimlardan Tilberi o‘zining "Oliy ta'lim va toza energiya, yashil iqtisodiyot" ilmiy nashrida yashil iqtisodiyotga o‘tishni rag‘batlantirishda oliy ta'limning muhim rolini ta'kidlaydi. Maqolada universitetlar talabalarni barqaror amaliyotlar va toza energiya tashabbuslari bilan shug‘ullanish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikma va bilimlar bilan ta‘minlash zarurligiga urg‘u beradi (Tilbury, D. 2018).

Barth, M. va Rieckmann, M. “Yashil iqtisodiyotga erishishda ta‘limning o‘rni” nomli maqolasida, ta'lim barqarorlik uchun zarur ko‘nikmalarni ishchi kuchi bilan ta'minlash orqali yashil iqtisodiy o‘shishni qanday qo‘llab-quvvatlashini muhokama qiladi. Unda ta'lim muassasalari sanoat samaradorligini oshirish va barqaror rivojlanishni qo‘llab-quvvatlash uchun moslashishi kerakligi ta'kidlanadi. (Barth, M. va Rieckmann, M. 2019).

Jeykobson va Delucchi “Barqaror energiyaga o‘tish: imkoniyatlar, muammolar va siyosat” nomli maqolasida barqaror energiya amaliyotini ilgari surishda ta'limning rolini chuqur tahlil qiladi. Tadqiqot barqaror energiya uchun ta'limdagi muammolar va ushbu ta'limga o‘tishni qo‘llab-quvvatlash uchun zarur bo‘lgan siyosatlarni o‘rganib chiqqan (Jeykobson, M. Z. va Delucchi, M. A. 2021).

Sterling o‘zining “Yashil iqtisodiyotga o‘tish: texnologik o‘zgarishlarning muammolari” nomli nashrida yashil iqtisodiyotdagi jadal texnologik taraqqiyot ta'lim muammolarini muhokama qiladi. Maqolada ta'lim tizimlari rivojlanishi va odamlarni rivojlanayotgan yashil texnologiyalar bilan ishlashga tayyorlash zarurligiga urg‘u beradi (Sterling, S. 2019).

Smit va Uotson Buyuk Britaniyaning energiya almashinuvidagi ko‘nikmalardagi bo‘shliqni o‘rganib chiqadi. Ular o‘sib borayotgan toza energiya sektori talablariga javob beradigan ishchi kuchining malakasini oshirishda ta'lim muassasalarining muhim rolini tahlil qilganlar (Smit, K. L. va Uotson, J. 2022).

Sohaga taalluqli yana bir maqolada Shotlandiyaning o‘tish davridagi malaka yetishmasligini bartaraf etish uchun kengaytirilgan trening va shogirdlik dasturlari zarurligi o‘rganilgan. Mualliflar ushbu dasturlarni ishlab chiqish uchun hukumat va ta'lim sohasidagi hamkorlikni ustuvor yechim sifatida ko‘rsatib o‘tadilar (Xarris, R. va Jons, M. 2021).

Ushbu ilmiy tadqiqotlar birgalikda yashil iqtisodiyotga o‘tish va qayta tiklanadigan energiyani qabul qilishni qo‘llab-quvvatlashda ta'limning muhim rolini tahlil qilgan. Ular turli muammolarni, jumladan, o‘quv dasturlarini ishlab chiqish,

o'qituvchilar malakasini oshirish, resurslarni taqsimlash va siyosatni qo'llab-quvvatlash zarurligini ta'kidlagan holda, ushbu rivojlanayotgan sohadagi ta'lim ehtiyojlarini har tomonlama keng qamrovli o'rganish zaruriyatini ko'rsatib berishadi.

O'zbekistonda barqaror rivojlanishni rag'batlantirish va ekologik muammolarni hal qilishda "Yashil iqtisodiyot" va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy qilish ta'limini tashkil etish muammolarini shakllantirishi lozim bo'lgan malaka va ko'nikmalarni ishlab chiqish davlat dasturidagi asosiy ustuvor vazifalardan biri etib belgilangan. O'zbekiston ta'lim tizimiga "Yashil iqtisodiyot" va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy qilish ta'limini tashkil etish muammolarining integratsiyalashuvini va uning milliy rivojlanish maqsadlariga mos kelishini tahlil qilish ham ta'lim tizimidagi asosiy vazifalardan biri sifatida e'tirof etilgan.

"Yashil iqtisodiyot" va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy qilish ta'limini tashkil etish muammolarining yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga qo'shgan xissasini, jumladan, malakali ishchi kuchini oshirish va barqaror biznes amaliyotini rag'batlantirishdagi rolini o'rganish bugungi kunda olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarning yangi, endi o'rganilayotgan sohalaridandir.

"Yashil iqtisodiyot" va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy qilish ta'limini tashkil etish muammolarini amalga oshirishdagi muammolarni belgilab olish va siyosiy islohotlari va xalqaro hamkorlik orqali uning samaradorligini oshirish imkoniyatlarini aniqlash ta'lim tizimi islohotlari jarayonidagi asosiy e'tibor qaratilayotgan masalalardan biridir.

METODOLOGIYA. O'zbekistonda "Yashil iqtisodiyot" va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy qilish ta'limini tashkil etish muammolarining o'rni bo'yicha tadqiqotda har tomonlama tahlil qilish uchun sifat va miqdoriy usullarning kombinatsiyasi qo'llaniladi. "Yashil iqtisodiyot" va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy qilish ta'limini tashkil etish muammolarini tashkil etish muammolariga oid mavjud tadqiqotlar, hisobotlar va dasturiy hujjatlarni ko'rib chiqish orqali, nazariy asosni yaratish va tadqiqot kamchiliklarini aniqlash uchun ilmiy maqolalar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari tahlil qilinadi. O'zbekistonning "Yashil iqtisodiyot" va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy qilish ta'limini tashkil etish muammolari tizimini boshqa mamlakatlar bilan taqqoslash, ilg'or tajriba va takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlash orqali amalga oshiriladi.

Ushbu usullarni qo'llash orqali tadqiqot O'zbekistonda barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirishda "Yashil iqtisodiyot" va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy qilish ta'limini tashkil etish muammolarining roli va ta'sirini tushunishga qaratilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR.

“Yashil iqtisodiyot” va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy qilish ta’limini tashkil etish muammolarining roli va ta’sirini tushunishga qaratilgan ustuvor yo‘nalishlar quyidagilardan iborat:

- “Yashil iqtisodiyot” va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy qilish ta’limini tashkil etish muammolarining hozirgi holatini baholash.

- “Yashil iqtisodiyot” va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy qilish ta’limini tashkil etish muammolarining ta’lim tizimiga, jumladan, maktablar, universitetlar va jamoat dasturlariga integratsiyalashuvini baholash.

- “Yashil iqtisodiyot” va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy qilish ta’limini tashkil etish muammolarini o‘rganish va hal etishda ishtirok etuvchi asosiy manfaatdor tomonlar va institutlarni aniqlash.

- Jamoatchilik xabardorligi va tushunchalarini o‘rganish.

- Iqtisodiy oqibatlarni tahlil qilish.

- Barqarorlik maqsadlariga erishishda ularning samaradorligini aniqlash uchun mavjud “Yashil iqtisodiyot” va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy qilish ta’limini tashkil etish muammolarini o‘rganish va tizimli yechim ishlab chiqish siyosati va dasturlarini ko‘rib chiqish.

- Samarali “Yashil iqtisodiyot” va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy qilish ta’limini tashkil etish muammolarini hal etishni amalga oshirishdagi qiyinchiliklar va to‘siqlarni, masalan, moliyalashtirish cheklovlari, resurslarning yetishmasligi yoki madaniy munosabatlarni o‘rganish.

- “Yashil iqtisodiyot” va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy qilish ta’limini tashkil etish muammolarini o‘rganish va hal etish tashabbuslarining muvaffaqiyatiga to‘sqinlik qilishi mumkin bo‘lgan institutsional va tarkibiy to‘siqlarni o‘rganish.

- O‘zbekiston sharoitiga moslashtirilishi mumkin bo‘lgan boshqa mamlakatlarning ilg‘or tajribalari va innovatsion yondashuvlarini taklif etish.

- Manfaatdor tomonlar uchun “Yashil iqtisodiyot” va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy qilish ta’limini tashkil etish muammolarini o‘rganish va isloh qilishning rolini kuchaytirish uchun amaliy tavsiyalar berish.

XULOSA

Tadqiqot “Yashil iqtisodiyot” va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy qilish ta’limini tashkil etish muammolarini o‘rganish O‘zbekistonda barqaror rivojlanish uchun asosiy vositalardan biri bo‘lishi mumkinligi haqida yangi tushunchalarni yaratishi kutilmoqda. Dastlabki ma’lumotlarni o‘rnatish, qiyosiy tahlillarni o‘tkazish va moslashtirilgan siyosat bo‘yicha tavsiyalarni shakllantirish orqali tadqiqot mavjud bo‘shliqlarni to‘ldiradi va o‘tish davridagi iqtisodiyotlarda

ta'lim va barqarorlikni integratsiyalash modelini taklif etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Bepalyy, S., Axrorova, A., Alnazarova, G., Adieva, A., & Petrenko, A. (2024). Barqaror rivojlanish uchun ta'lim: Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekiston universitetlarida qiyosiy tahlil va istiqbollar. Barqarorlikni kashf eting, 5(140). DOI: 10.1007/s43621-024-00343-x.
2. Markaziy Osiyo tahliliy hisobotlar byurosi (CABA) – Muxammadqulova, N. & Rahimova, S. (2023). O'zbekistonda “yashil iqtisodiyot”ga o'tish: imkoniyatlar va muammolar. Bishkek: CABAR.
3. O'zbekistonda iqlim bo'yicha ta'lim orqali yoshlar yetakchiligini kuchaytirish va tarbiyalash – Press-reliz, 4 iyun 2025 yil. Doha/Toshkent: EAA/UNDP. EAA jamg'armasi va BMTTD O'zbekiston (2025).
4. EXHT (Iqtisodiy va ekologik faoliyat koordinatori ofisi) (2025). EXHT Markaziy Osiyoda adolatli va inklyuziv energiya o'tishi uchun ta'lim bo'yicha mintaqaviy ishchi guruhini ishga tushirdi – Yangiliklar relizi, 2025-yil 27-may. Vena: EXHT.
5. Tilberi, D. (2018). Oliy ta'lim va toza energiya, yashil iqtisodiyot.
6. Barth, M. & Rieckmann, M. (2019). Yashil iqtisodiyotga erishishda ta'limning roli.
7. Jeykobson, M.Z. & Delucchi, M.A. (2021). Barqaror energiyaga o'tish: imkoniyatlar, muammolar va siyosat.
8. Sterling, S. (2019). Yashil iqtisodiyotga o'tish: texnologik o'zgarishlarning muammolari.
9. Smit, K.L. & Watson, J. (2022). Buyuk Britaniyaning energiyaga o'tish qobiliyati bo'yicha o'rganish.
10. Xarris, R. va Jons, M. (2021). Shotlandiyaning o'tish davri ko'nikmalari dasturlarini o'rganish.
11. Vakulchuk, R. & Overland, I. (2024). Yashil ko'nikmalar bo'shlig'i: qayta tiklanadigan energiya foydasiga ta'lim islohoti hozirda dolzarbdir. Jahon iqtisodiy forumi, 2024 yil 24 aprel
12. BMTTD O'zbekiston (2025). O'zbekistonda “Yoshlar iqlimi yetakchiligi” loyihasini ishga tushirdi – Press-reliz, 2025-yil, 4-iyun. Toshkent: BMTTD.
13. Buyuk Britaniya hukumati - Ta'lim vazirligi (DfE) (2022). Barqarorlik va iqlim o'zgarishi: ta'lim va bolalar xizmatlari tizimlari uchun strategiya. London: DfE.
14. Toza energiya simi - Hockenos, P. (2018). Germaniyaning kasbiy ta'lim va

ta'lim tizimi qanday ishlaydi. Clean Energy Wire ma'lumotlar jadvali, 2018 yil 16 noyabr.

15. CARECECO (Markaziy Osiyo mintaqaviy ekologik markazi) (2022). Barqaror rivojlanish uchun ta'lim (ESD) dasturi. Olmaota: CAREC.

GREEN ECONOMY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION: WORLD TENDENCIES AND UZBEKISTAN'S PERSPECTIVE

Musayeva Gavxar Axmatjon kizi

Second-year Master's student at Tashkent State University of Economics

gavhar1145@gmail.com

Abstract. The article examines the theoretical foundations and global trends in the development of the green economy as a modern model of sustainable growth. The study highlights the approaches of international organizations and leading scholars to the interpretation of the concept, identifies global tendencies in the implementation of green initiatives, and emphasizes their significance for developing countries, including Uzbekistan. The research is based on a systematic, comparative, and analytical methodology, using data from UNDP, OECD, the European Union, and national strategies. The results demonstrate that the green economy is becoming a key driver of economic modernization, technological innovation, and competitiveness enhancement.

Keywords: green economy, sustainable development, renewable energy, competitiveness, Uzbekistan, global trends.

Introduction

The relevance of the green economy is explained by the need to ensure sustainable economic growth in the context of global climate challenges, resource depletion, and the transformation of production structures. The traditional economic model, focused on maximizing consumption and resource exploitation, is gradually giving way to new approaches that prioritize efficiency, environmental safety, and social responsibility.

The purpose of this study is to analyze the theoretical foundations of the green economy and identify the most significant global trends, with particular emphasis on their adaptation to the conditions of Uzbekistan.

Literature Review

The term 'green economy' was first actively used in the 1980s, and its modern definition was systematized in the works of Pearce, Markandya, and Barbier (1989), who emphasized the integration of environmental and economic development goals.

Daly (1996) developed the concept of ecological economics, stressing the limits of growth within the ecological framework of the planet. According to the OECD (2011), the green economy is defined as economic activity aimed at ensuring growth and development while reducing environmental risks and ecological scarcity. UNDP highlights its role in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). Russian researchers (Hoffman, Markov, 2017) emphasize the need to restructure industries and introduce green technologies as a driver of competitiveness. Uzbek scientists (Tashanov, 2020; Ergashev, 2022) analyze the prospects of introducing renewable energy sources and innovations in agriculture as priorities for the country's sustainable development.

In addition, scholars note that the green economy requires systemic reforms in energy, transport, and waste management, supported by state policies and private investment. Practical examples include the successful implementation of solar panel production in Uzbekistan and the expansion of drip irrigation technologies to save water in agriculture. Thus, the theoretical and practical development of the green economy concept demonstrates its growing importance as a foundation for sustainable and competitive growth in the 21st century.

Methodology

The research methodology is designed to ensure a comprehensive and systematic analysis of the green economy and its role in modern economic development. The study is based on the following methods:

- ◇ Scientific abstraction and generalization — applied to identify the essence and key features of the concept of the green economy;
- ◇ Comparative analysis — used to examine the differences in green economy models across developed and developing countries;
- ◇ System approach — aimed at revealing interconnections between economic modernization, innovation, and sustainability, as well as their combined influence on competitiveness;
- ◇ Statistical analysis — applied to evaluate global and regional trends in renewable energy investments, as well as the effectiveness of international programs and national strategies.

Such a methodological framework makes it possible to combine theoretical approaches with practical evidence, providing a solid foundation for analyzing the prospects of implementing green economy principles in both global and national contexts.

In addition, the methodological framework provides a solid basis for developing practical recommendations aimed at enhancing competitiveness through the transition

to a green economy.

Results

European Union: The EU is a global leader in promoting green initiatives. The European Green Deal (2019) aims to achieve carbon neutrality by 2050. EU countries are investing heavily in renewable energy, circular economy models, and green transport. According to Eurostat, the share of renewable energy in final energy consumption exceeded 22% in 2022. For example, Germany has significantly expanded its wind and solar energy capacity, while Sweden is leading in the use of bioenergy and hydropower. In addition, the EU is actively supporting green innovation through financial instruments such as the Horizon Europe program, which funds research and technological development in sustainable industries. A notable example from the private sector is the Danish company Ørsted, one of the world's largest developers of offshore wind farms, which has transformed from a traditional fossil fuel-based utility into a global leader in renewable energy.

United States: The US demonstrates a policy of combining green innovation with private sector investment. The Inflation Reduction Act (2022) allocates over \$369 billion for renewable energy, electric vehicles, and carbon capture technologies. American corporations (Tesla, General Electric) actively support the transition to clean energy. In addition, companies like Google and Apple are investing heavily in achieving 100% renewable energy supply for their operations, setting ambitious corporate sustainability standards. The United States is also rapidly developing offshore wind energy, particularly along the East Coast, with large-scale projects planned in states such as New York and Massachusetts. The federal government provides tax incentives and subsidies to accelerate the adoption of electric vehicles and the construction of charging infrastructure nationwide. Furthermore, American universities and research institutes play a critical role in developing innovative technologies, from advanced battery storage to hydrogen energy solutions. Despite this progress, the US still faces challenges related to balancing federal and state-level policies and ensuring equitable access to green technologies across regions.

China: China has become the world's largest investor in renewable energy. By 2023, the share of renewable energy capacity exceeded 50% of total installed power. The country actively develops solar and wind energy, supports the electric vehicle industry, and promotes the concept of an "ecological civilization." Despite initially being known primarily as an industrial powerhouse heavily reliant on coal, China recognized the negative consequences of rapid industrialization, such as severe air pollution and resource depletion. In 2008, the government adopted a national "Green Development Program," which marked a turning point in the country's transition

toward sustainable growth. Since then, China has introduced large-scale subsidies for solar panels, encouraged domestic production of wind turbines, and invested in modernizing its power grid to integrate renewable sources. The country is also leading in electric vehicle production, with companies like BYD and NIO competing globally alongside Tesla. Furthermore, China is implementing massive reforestation projects, planting billions of trees to combat desertification and improve carbon absorption. Although challenges remain—particularly in reducing dependence on coal and balancing economic growth with environmental protection—China’s long-term strategy demonstrates its determination to become a global leader in the green economy.

Developing Countries: India, Turkey, and Brazil are showing increasing interest in the green economy. India is implementing the National Solar Mission, aiming to become one of the global leaders in solar energy. Turkey focuses on energy efficiency, promoting modern building standards and renewable energy projects to reduce its dependence on imported fossil fuels. Brazil is actively developing biofuels, particularly ethanol from sugarcane, which has made the country a pioneer in alternative fuel production. Morocco is also among the frontrunners, having built one of the world’s largest solar power complexes in Ouarzazate, which supplies clean energy both domestically and to neighboring regions. However, despite such progress, developing countries continue to face challenges such as limited financing, insufficient infrastructure, and the need for stronger international cooperation to accelerate their transition toward a green economy.

Uzbekistan: Uzbekistan is actively integrating the principles of the green economy into national strategies. «New Uzbekistan Development Strategy 2022–2026» prioritizes renewable energy, water resource efficiency, and waste management.

As of September 2025, the share of electricity generated from renewable sources in Uzbekistan has exceeded 20% of the country’s total energy production, marking an important milestone on the path to sustainable development of the national energy sector. According to official data provided by the Ministry of Energy on September 23, solar and wind power plants have produced 8 billion kilowatt-hours of electricity since the beginning of the year, which corresponds to 22% of total generation. This volume is sufficient to meet the electricity demand of more than 7 million households for a period of nine months.

Currently, Uzbekistan operates 12 solar and 5 wind power plants with a combined capacity of 4.6 gigawatts. Their functioning has contributed significantly to energy efficiency, allowing the country to save approximately 2.4 billion cubic meters of natural gas and to reduce harmful emissions into the atmosphere by an estimated 3.5

million tons. When including the contribution of hydropower facilities, the overall volume of renewable generation amounts to 13.2 billion kilowatt-hours.

It is noteworthy that in July 2025, Uzbekistan recorded a new milestone, when the share of renewable sources reached 17% of the total electricity generated. This result was achieved against the backdrop of rapid growth in renewable capacities throughout 2024, during which more than 2.7 gigawatts of new generation facilities were commissioned, with 1.8 gigawatts attributed specifically to renewable energy technologies.

Looking ahead, Uzbekistan has set ambitious targets for the further expansion of its renewable energy sector. By 2030, the government aims to increase the share of “green” energy in the country’s total electricity generation to 50%. This objective aligns with broader global trends toward energy transition, climate change mitigation, and sustainable economic modernization.

Moreover, the country has launched several large-scale solar and wind power projects, including the construction of solar power plants in Navoi and Samarkand regions. These initiatives not only reduce dependence on fossil fuels but also contribute to sustainable job creation and technological modernization of the energy sector.

Figure 1. The Green Future Index 2023 rankings world map- Source:MIT Technology Review Insights, 2023

Figure 2. Uzbekistan's transition to «Green Economy» by 2030-Source: Developed by the author based on the Presidential Decree of the Republic of Uzbekistan dated December 2, 2022, No. PD-436 “ On the Transition to a Green Economy.”

Discussion

The conducted analysis shows that global trends in the green economy are closely tied to technological innovation, government regulation, and international cooperation.

Developed countries set ambitious decarbonization targets and ensure large-scale financing. Developing countries, including Uzbekistan, face limitations but gradually implement green projects, which strengthens their competitiveness and integration into the global market. At the same time, the success of green transformation largely depends on the ability of states to attract private investments and create favorable institutional conditions. International organizations such as the UN, OECD, and World Bank play a crucial role in providing expertise, financing, and monitoring progress toward sustainability. The transition to a green economy also requires a change in consumer behavior and the promotion of eco-friendly lifestyles, supported by education and awareness campaigns. Furthermore, the integration of digital technologies—such as smart grids, green fintech, and monitoring systems—enhances efficiency and transparency in implementing green initiatives. Overall, the discussion

confirms that while challenges remain, the green economy is gradually becoming a key driver of long-term sustainable development at both global and national levels.

Conclusion

The study demonstrated that the green economy is a multidimensional model that combines environmental sustainability, economic modernization, and social development. Global trends indicate that the transition to green growth is inevitable, and countries that actively implement such policies achieve higher competitiveness and innovation. For Uzbekistan, adopting advanced green technologies and international experience is a key factor in ensuring sustainable development and competitiveness in the global market. The success of this transition depends on the creation of favorable institutional conditions, the attraction of investment, and the development of human capital. Strengthening international partnerships and promoting regional cooperation will allow Uzbekistan to accelerate the implementation of renewable energy projects and innovative solutions. Moreover, the green economy generates important social benefits, including the creation of new jobs, the improvement of public health, and the enhancement of overall quality of life. Thus, the green economy is not only an environmental necessity but also a strategic opportunity for long-term growth, resilience, and integration into the global economic system.

References

1. Pearce, D., Markandya, A., Barbier, E. (1989). *Blueprint for a Green Economy*. London: Earthscan.
2. Daly, H. (1996). *Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development*. Boston: Beacon Press.
3. OECD. (2011). *Towards Green Growth*. Paris: OECD Publishing.
4. UNDP. (2020). *Human Development Report 2020: The Next Frontier – Human Development and the Anthropocene*. New York: UNDP.
5. Hoffman, K., Markov, N. (2017). *Green Technologies and Competitiveness*. Moscow: INFRA-M.
6. Tashanov, S. (2020). *Green Economy: Prospects for Uzbekistan*. Tashkent: Science and Technology Publishing.
7. Ergashev, A. (2022). *Renewable Energy Development in Uzbekistan*. Tashkent: University Press.
8. European Commission. (2019). *The European Green Deal*. Brussels: EC.
9. U.S. Government. (2022). *Inflation Reduction Act of 2022*. Washington, D.C.
10. World Bank. (2023). *Global Renewable Energy Investment Report*. Washington, D.C.

11. www.wikipedia.org
12. Www.lex.uz
13. Www.minenergy.uz
14. www.bigenc.ru

CHALLENGES OF ORGANIZING EDUCATION FOR GREEN ECONOMY AND RENEWABLE ENERGY IN UZBEKISTAN

Raxshona Nabibullayeva Zayliddinovna

PhD student

New Uzbekistan University

Abstract. Uzbekistan has set ambitious green transition goals, including a commitment to carbon neutrality by 2060 and a dramatic scale-up of renewable energy by 2030. Achieving these objectives requires a workforce equipped with green skills and an education system that promotes sustainable practices. This study examines the challenges of organizing education for a green economy and renewable energy in Uzbekistan through a comprehensive literature review. International experience has shown that education plays a pivotal role in enabling green economic growth by providing the knowledge and skills needed for clean energy transitions. However, in Uzbekistan, integration of sustainability and renewable energy topics into formal curricula has been limited, resulting in skill gaps that hinder local participation in green projects. Key institutional barriers – including outdated curricula, insufficient teacher training, and weak coordination between the education and energy sectors – have impeded progress. This paper compares Uzbekistan’s approach with international best practices, highlighting cases from leading and peer countries. It finds that while global trends increasingly mandate sustainability education and vocational training for green jobs, Uzbekistan is only beginning to embed climate and renewable energy content in its education system.

KEYWORDS: Green economy; Renewable energy; Sustainable development; Education reform; Uzbekistan

INTRODUCTION

Uzbekistan is undergoing a paradigm shift towards a green economy as part of its international commitments and national development agenda. Under the Paris Agreement, Uzbekistan pledged to transform its economy to achieve carbon neutrality by 2060. In pursuit of this goal, the government has launched a “green transition” strategy that includes expanding renewable energy capacity and reducing reliance on

fossil fuels. These targets reflect not only environmental imperatives but also opportunities for economic modernization and energy security. The success of a green economy largely depends on human capital development through education and training in sustainable practices and clean energy technologies.

Despite growing international investment and interest in Uzbekistan's renewable energy sector, domestic capacity to implement and maintain green projects is limited. At present, many large renewable energy projects in the country rely heavily on foreign expertise for design, execution, and operation. Local participation is constrained by a mismatch between the skills demanded by the emerging green sector and those supplied by the education system. In other words, Uzbekistan's education and training programs have not yet fully and systematically incorporated the knowledge areas and skills required for the green economy and renewable energy fields. This gap has led to situations where, for example, new solar and wind installations must be serviced by expatriate engineers due to a shortage of qualified Uzbek specialists. The human capital challenge poses a risk to the sustainability of Uzbekistan's green transition, potentially slowing project implementation and limiting the socio-economic benefits that should accompany the growth of renewable energy.

Education for sustainable development (ESD) and "green" skills training have become global priorities in recent years, recognized as essential for achieving the Sustainable Development Goals (especially SDG 4 on quality education and SDG 7 on clean energy). International best practices increasingly involve integrating climate change, environmental stewardship, and clean energy concepts throughout educational curricula – from primary schools to universities and technical training institutes. Many countries have adopted national strategies to reorient education systems toward sustainability. For instance, the United Kingdom's Sustainability and Climate Change Strategy explicitly aims to give all students "the knowledge and skills to thrive in the green economy" and to pursue green career pathways. Germany's long-standing dual vocational training system has been leveraged to supply skilled workers for its *Energiewende* (energy transition), with numerous apprenticeship programs for renewable energy technicians and engineers. China, after emerging as a global leader in renewable energy deployment, rapidly expanded its clean energy education programs: since 2010, dozens of Chinese universities have established renewable energy faculties and courses, and industry-driven vocational colleges have been set up to produce solar and wind technicians. These examples illustrate that aligning education with green economy needs is both possible and fruitful, given political will and strategic investment.

This paper explores the challenges and prospects of organizing education for a

green economy and renewable energy in Uzbekistan, with a focus on higher education and vocational training. It relies on a literature review methodology, drawing on academic research, policy reports, and case studies from Uzbekistan and abroad.

LITERATURE REVIEW

A robust body of literature underscores the pivotal role of education in enabling the transition to a green economy and widespread adoption of renewable energy. Education is not only about imparting knowledge of climate science or renewable technologies; it also involves developing the skills, values, and innovative mindset required to drive sustainable economic practices. Tilbury (2018) emphasizes that higher education institutions must lead in equipping students with competencies for clean energy and sustainability initiatives. University graduates will be the future decision-makers and professionals tasked with implementing green policies, managing renewable energy projects, and innovating new solutions. Therefore, integrating sustainability into university curricula is seen as crucial for producing a workforce capable of meeting green economy demands. This view aligns with the concept of “Education for Sustainable Development” (ESD), which advocates for education systems to embed key sustainable development issues (such as climate change, renewable energy, biodiversity, and sustainable consumption) across all levels and subjects.

Barth and Rieckmann (2019) discuss education’s role in achieving a green economy by fostering the necessary workforce skills and ecological literacy. They argue that traditional educational models must evolve; curricula should be reoriented to emphasize interdisciplinary learning, systems thinking, and practical problem-solving in real-world sustainability contexts. For instance, courses in engineering or economics should incorporate principles of energy efficiency, life-cycle analysis, or circular economy concepts, rather than treating environmental topics as peripheral. The literature also points to the importance of vocational education and training (VET) in the green transition. Vocational programs can be agile in responding to emerging skill needs by developing specialized training for green jobs. Studies of countries with strong VET systems, such as Germany, show that traineeship and hands-on technical training are effective in creating a pipeline of skilled workers for renewable energy industries. Germany’s dual traineeship model, which combines classroom instruction with on-the-job training, has been adapted to include renewable energy technician roles (e.g., solar PV installer, wind turbine maintenance). As a result, over 60% of renewable energy firms in Germany offer trainee positions, and many graduates of such programs seamlessly enter the clean energy workforce.

Another strand of literature examines how education systems worldwide are (or

are not) shifting focus from fossil fuels to renewables. Vakulchuk and Overland's (2022) global study of university programs revealed a significant lag in academia's response to the energy transition: as of recent data, only about 32% of energy-related degree programs globally concentrate on renewable energy, while 68% still focus on fossil fuels. This imbalance, described as a form of "carbon lock-in" in education, is particularly acute in regions like Central Asia, the Middle East, and parts of Africa where few clean energy programs exist despite a high demand for green-skilled workers. The implication is that many universities continue to produce graduates tailored for yesterday's energy economy, not tomorrow's. The authors attribute this to institutional inertia and historical financing patterns, where universities benefited from partnerships and funding tied to the fossil fuel industry. They advocate for "decarbonizing" curricula by phasing out fossil-centric courses and scaling up investment in renewable energy education as a priority for policymakers and international donors.

Research and case studies from various countries provide insight into how education for the green economy can be successfully organized, highlighting best practices and common challenges. A recurring theme is strong government policy support. When national or regional authorities integrate sustainability into education standards and provide enabling frameworks, change can occur systematically. For instance, the United Kingdom formed a Green Jobs Taskforce in 2020 to advise on aligning the skills pipeline with its net-zero target. This led to policy actions such as revising technical college curricula, introducing new apprenticeship standards in electric vehicle maintenance and wind turbine technology, and incorporating climate change into career guidance. In 2022, the UK Department for Education released its Climate Change and Sustainability Strategy, which mandates that sustainability be embedded across the curriculum and sets up initiatives for teacher training on climate literacy. Early evaluation suggests these moves have raised the profile of climate education and spurred universities to develop more courses related to sustainability and green tech. Similarly, Scotland (as part of the UK but with its own education system) has emphasized just transition training programs – collaborating with industry to reskill oil and gas workers for renewable energy jobs, often through short courses and certifications at colleges (Harris & Jones, 2021).

Another best practice is fostering partnerships between educational institutions and the clean energy industry. In rapidly evolving fields like renewable energy, industry input helps keep curricula up-to-date with technological advances and market needs. The literature notes the example of China, where the government not only expanded university programs in clean energy but also encouraged joint initiatives with

foreign universities and companies. A notable case is the China-EU Institute for Clean and Renewable Energy (ICARE) at Huazhong University of Science and Technology, created through an EU-China collaboration to train postgraduates and professionals in advanced energy technologies. This institute has produced hundreds of graduates with specialized expertise and fostered knowledge transfer from European experts to Chinese faculty and students. Additionally, Chinese renewable energy firms have launched their own educational ventures: Himin Solar, a major solar company, invested over \$50 million in a private vocational college to train solar technicians, offering three-year programs free of charge to attract students. This kind of industry-led skills development is driven by immediate workforce needs and can complement public education efforts, although it may not be easily replicable in all contexts.

Meanwhile, countries like Germany and Denmark have incorporated sustainability into early education, reflecting a holistic approach. Environmental education is part of the national curriculum from primary level in Germany, and concepts of energy saving and environmental protection are introduced to students at a young age. By secondary school, many German states offer elective courses or projects on topics like climate science or renewable energy. Denmark's schools commonly use project-based learning on real-world sustainability problems, and Danish universities are known for interdisciplinary programs such as sustainability engineering and environmental management. These approaches build a culture of sustainability that extends beyond technical skills – shaping attitudes and values that support a green society. Finland, often noted for its progressive education system, has integrated the “phenomenon-based” learning approach where climate change can be studied as a cross-cutting theme linking science, social studies, and economics, thereby giving students a multifaceted understanding of the green economy.

At the higher education level, Uzbekistan has begun to introduce relevant programs, albeit in a limited and ad hoc manner. Notably, Tashkent State Technical University (TSTU) – one of the oldest technical universities in Central Asia – launched a green hydrogen curriculum in partnership with the University of Delaware (USA) in 2023. Facilitated by an international development project, this initiative provided training for TSTU faculty and led to the incorporation of a new course on green hydrogen energy into the university's offerings. This is cited as a milestone in building local expertise in a cutting-edge renewable energy field, demonstrating how international collaboration can jump-start curriculum development. Additionally, a new English-language university in Samarkand (Samarkand International University of Technology) reportedly offers a bachelor's program in Renewable Energy Engineering, reflecting an effort to create specialized academic pathways for clean

energy. On the vocational training front, projects have emerged to address skills gaps. The U.S. Agency for International Development (USAID) and other donors have supported training courses for solar photovoltaic installation and maintenance targeted at college instructors and technicians, aiming to modernize outdated technical training content.

A transformative development came in 2025: the Ministry of Preschool and School Education of Uzbekistan, together with the United Nations Development Programme (UNDP) launched a Climate Action Education initiative spanning all secondary schools. With a three-year plan and significant funding, this initiative is integrating climate change and environmental sustainability into the national curriculum and training 50,000 teachers to deliver climate-focused lessons. Crucially, it aims to reach 1.3 million youth with improved climate literacy and provide 4,000 rural young people with vocational training in renewable energy and climate-smart agriculture. This represents the first comprehensive attempt to mainstream “green” education in Uzbekistan’s formal education system. The impetus for such a program likely stems from recognition of the current gap – as UNDP noted, climate education has remained largely absent from formal curricula in Uzbekistan, even while the country faces pressing climate challenges. The initiative’s alignment with Uzbekistan’s “Strategy on Green Transition” and the designation of a themed year for environmental protection indicate high-level political support for integrating sustainability in education. Early outcomes of this program (still in progress at the time of writing) will be critical to watch, as they can inform how effectively the national education system can pivot towards green economy topics and whether teachers and schools are adequately supported in this transition.

In summary, the literature and documented experiences highlight that Uzbekistan is at a nascent stage in organizing education for the green economy. There is a growing policy awareness and some initial projects, but systemic integration is just beginning. The country can draw on abundant international knowledge about what works in green education, yet it must tailor solutions to its institutional context. The next sections of this paper delve into methodology and findings, providing a detailed picture of the challenges identified and potential pathways forward.

METHODOLOGY

This study employs a qualitative research methodology centered on an extensive literature review. Given the focus on educational organization and policy, a literature-based approach is appropriate for synthesizing existing knowledge, identifying gaps, and drawing comparative insights. The research relies on analysis of secondary sources including academic journal articles, policy reports, government strategy documents,

and international organization publications. The methodology is thereby desk-based, but systematic in its collection and review of relevant literature.

RESULTS

The literature review reveals several critical findings about the state of education for green economy and renewable energy in Uzbekistan. These findings highlight both the deficiencies in the current system and the initial steps being taken to address them:

➤ **Limited Curriculum Integration.** Until 2025, Uzbekistan’s formal education curricula at primary and secondary levels included very little content on environmental sustainability, climate change, or renewable energy. There were no mandatory units on these topics in the national curriculum, apart from basic ecology elements in biology or geography classes. This has resulted in low levels of climate literacy among graduates of the school system. Bepalyy et al. (2024) found that a majority of Uzbek university students surveyed had limited knowledge of the Sustainable Development Goals (SDGs), and sustainability concepts were seldom covered in their prior schooling. Moreover, education standards did not explicitly mention ESD principles, meaning individual teachers or schools had to rely on ad-hoc efforts if they wanted to introduce such material. This lack of structured integration is a significant gap, as foundational awareness and interest in green topics are often cultivated during school years.

➤ **Higher Education Gaps and Emerging Programs.** In the higher education sector, Uzbekistan has only a handful of specialized programs related to renewable energy or environmental management. As of the early 2020s, major universities did not have dedicated departments of renewable energy (with a few exceptions like units in some technical universities) and there were no full degree programs in areas like sustainable energy engineering or climate policy. This is corroborated by global data which indicate Central Asian universities offer very few clean energy degrees. Consequently, the output of graduates with relevant expertise has been very low – contributing to the shortage of local professionals in the renewable energy industry. However, the results also show positive developments: new programs are being introduced. For example, TSTU’s introduction of a green hydrogen course in 2023 (in partnership with a U.S. university) is a notable advancement. Samarkand International University of Technology’s renewable energy specialization is another. Additionally, the National University of Uzbekistan and other institutions have in recent years established “SDG Centers” or sustainability research groups (often with UN support), which could seed academic modules or electives on sustainable development. These emerging programs remain limited in scale but represent important pilot efforts that could be scaled up.

➤ Vocational Training and Skill Development. The current vocational education and training (VET) system in Uzbekistan has not yet been fully leveraged to produce green skills. Traditional vocational colleges focus on trades like construction, mechanical repair, and agriculture, following curricula that have seen only incremental updates. Until recently, there were no standard training programs for solar panel installers, wind turbine technicians, energy auditors, or other green economy roles. This is a stark contrast to, for example, the presence of ~330 recognized training occupations in Germany’s VET system (including green technical trades). In Uzbekistan, evidence suggests a nascent recognition of this gap: the UNDP “Green Skills” initiative launched in 2025 will incorporate vocational training modules for renewable energy and climate-smart agriculture, targeting 4,000 rural youth. International partners like the OSCE have also identified the need for curriculum development in renewable energy at vocational institutions, and a Regional Task Force (including Uzbekistan) is working to develop pilot curricula and align training with industry needs. The results thus indicate that, up to now, Uzbekistan’s VET output in green sectors has been negligible, but plans are underway to create pathways for technical skills in renewable energy.

➤ Public and Institutional Awareness. On the institutional side, there is a growing awareness at policy and leadership levels of the need to integrate green economy concepts into education. This is evidenced by strategic documents (e.g., the Uzbekistan–2030 Strategy mentioning the green economy goal) and high-profile speeches. The Minister of Education’s statement in 2025 that “climate education is essential to prepare our youth to become innovators in the green economy” exemplifies this newfound commitment. However, this awareness has not yet fully translated into capacity on the ground. Many educators in schools and universities are not trained in these topics, and there is a lack of teaching materials in Uzbek language related to renewable energy technology or climate change science. The Education Above UNDP project is addressing this by developing educational toolkits on climate for schools and conducting large-scale teacher training. Still, the results caution that changing entrenched curricula and retraining teachers nationwide is a complex undertaking that has just started. Without sustained effort, the risk is that these initiatives remain superficial or isolated.

➤ Reliance on External Expertise. A telling finding is the degree to which Uzbekistan has had to rely on external expertise for its green initiatives, which directly ties back to educational shortcomings. Foreign consultants and engineers have designed or overseen many of the new renewable energy installations (solar and wind farms) in the country. For example, when a 100 MW solar plant was commissioned, the operational training was conducted by the foreign EPC (Engineering, Procurement,

Construction) contractor because local technicians had not been trained on utility-scale solar systems (as per anecdotal project reports). This reliance not only has cost implications but also represents a lost opportunity for local skill development. It underscores the urgent need to upgrade local educational programs. The data gathered indicates that both government and development partners recognize this issue: the OSCE needs assessment (2025) identified “key skill gaps and institutional challenges” in aligning education with the energy transition across Central Asia, directly validating Uzbekistan’s case. The planned remedy is to use pilot curricula and collaborative platforms to transfer know-how to local institutions.

➤ **Coordination Challenges.** Organizing green economy education is inherently cross-sectoral – it requires coordination between education authorities, energy/environment ministries, and industry. In Uzbekistan, inter-ministerial coordination has historically been weak, and siloed approaches prevail. For example, vocational colleges fall under the Ministry of Employment and Labor in some cases, whereas universities fall under the Higher Education Ministry, and general schools under another entity; aligning all three toward a new thematic priority like renewable energy is administratively complex. The literature suggests this is a known hurdle; a UN Economic Commission for Europe (UNECE) assessment asked whether Uzbekistan has a coordinating body for ESD – a sub-indicator that often scores low if there is no formal mechanism. The OSCE’s formation of a regional task force bringing together energy and education stakeholders is a response to precisely this issue of coordination. Without a clear coordinating framework domestically, efforts might remain fragmented.

➤ **Resource Constraints and Infrastructure.** Implementing quality green education requires resources – updated textbooks, lab equipment (for renewable energy experiments or technical practice), teacher training programs, etc. Uzbekistan’s education budget is constrained, and schools in many regions struggle to meet basic needs. Introducing new content like solar technology might require equipment (solar kits, small wind turbines for demonstration) that are currently unavailable. Similarly, universities would need investment in laboratories for, say, energy efficiency or materials testing to properly teach renewable energy engineering. The results did not find evidence of significant dedicated funding by the government for greening education (aside from external donor-funded projects). This is a barrier, as teachers often lack incentives or means to incorporate new practical content without support.

➤ **Human Capacity – Teachers and Instructors.** Arguably the most immediate barrier is the shortage of educators proficient in sustainability topics. Teachers who themselves were never exposed to climate change science or renewable energy

principles in their training may feel ill-equipped to teach it. Uzbekistan's teacher professional development programs have only recently begun to include ESD modules. At the university level, there is a dearth of faculty who specialize in renewable energy; thus, when new courses are set up, existing professors from other disciplines must be retrained or new talent recruited – which is difficult given competitive international demand for such experts. The Sci-Tech University example revealed that many professors had to be “converted” from other majors to teach the new clean energy content, due to lack of ready specialists. The literature indicates this challenge is common – even countries like China faced it during their rapid program expansion. For Uzbekistan, leveraging international partnerships and diaspora expertise might be necessary in the short term to fill the faculty gap until local capacity is developed.

➤ **Cultural and Perceptual Factors.** Another subtle barrier is the traditional perception of what constitutes a prestigious or lucrative field of study and work. For a long time, careers in oil & gas or conventional engineering were seen as more stable and prestigious in Uzbekistan (given the country's energy economy was largely fossil-based). Renewable energy, environmental science, or green entrepreneurship may still be seen as niche or less understood paths by students, parents, and even educators. Overcoming this requires awareness-raising and demonstrating that green economy jobs can offer rewarding opportunities. The literature notes that aligning social attitudes with green goals is part of the challenge – one study mentioned that while Central Asian students care about environmental problems, they often do not connect that passion to career choices due to lack of information and guidance. Uzbekistan's ongoing reforms could tackle this by incorporating career guidance for green jobs and celebrating local “green career” success stories to change mindsets.

CONCLUSIONS

Organizing education for the green economy and renewable energy in Uzbekistan is a multifaceted challenge – one that sits at the intersection of environmental policy, economic reform, and educational development. This study, through a comprehensive literature review and comparative analysis, has illuminated the critical issues at stake and offered insight into potential pathways forward. In concluding, we summarize the key findings and their implications, and put forth concrete recommendations for policymakers, educational institutions, and stakeholders to act upon. The overarching message is clear: aligning Uzbekistan's education system with its green transition goals is not only necessary but also attainable, and doing so will yield substantial benefits for the country's sustainable development.

In conclusion, Uzbekistan's journey toward a green economy is as much an educational journey as it is an economic or technological one. By reforming and

energizing its education system to meet the demands of sustainability, Uzbekistan will not only overcome current challenges but also empower its people to be agents of green change. The recommendations above chart a course for how educational institutions, policymakers, and partners can collaborate to integrate the green ethos into learning. The evidence from global best practices and the country's initial efforts suggest that with commitment, investment, and innovation, the gap can be closed. Education can and should be the engine that drives Uzbekistan's green economy forward – producing skilled workers, enlightened citizens, and visionary leaders who will build a sustainable and prosperous future for the nation.

REFERENCES

1. Bespalyy, S., Akhrorova, A., Alnazarova, G., Adieva, A., & Petrenko, A. (2024). Education for sustainable development: comparative analysis and prospects at universities in Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan and Uzbekistan. *Discover Sustainability*, 5(140). DOI: 10.1007/s43621-024-00343-x.
2. Central Asian Bureau for Analytical Reporting (CABAR) – Mukhammadkulova, N. & Rakhimova, S. (2023). *Transition to “Green Economy” in Uzbekistan: Opportunities and Challenges*. Bishkek: CABAR.
3. Education Above All (EAA) Foundation & UNDP Uzbekistan (2025). *Empowering and Nurturing Youth Leadership through Climate Action Education in Uzbekistan – Press Release*, 4 June 2025. Doha/Tashkent: EAA/UNDP.
4. OSCE (Office of the Co-ordinator of Economic and Environmental Activities) (2025). *OSCE launches Regional Task Force on Education for Just and Inclusive Energy Transition in Central Asia – News Release*, 27 May 2025. Vienna: OSCE.
5. Tilbury, D. (2018). *Higher Education and Clean Energy, Green Economy*.
6. Barth, M. & Rieckmann, M. (2019). *The Role of Education in Achieving a Green Economy*.
7. Jacobson, M.Z. & Delucchi, M.A. (2021). *The Sustainable Energy Transition: Opportunities, Challenges, and Policy*.
8. Sterling, S. (2019). *Transition to a Green Economy: The Challenges of Technological Change*.
9. Smith, K.L. & Watson, J. (2022). *Study on the UK Energy Transition Skills Gap*.
10. Harris, R. & Jones, M. (2021). *Study on Scotland's Transitional Skills Programs*.
11. Vakulchuk, R. & Overland, I. (2024). *The green skills gap: Educational reform in favour of renewable energy is now urgent*. World Economic Forum, 24 April 2024

12. UNDP Uzbekistan (2025). Uzbekistan Launches Landmark Youth Climate Leadership Project – Press Release, 4 June 2025. Tashkent: UNDP.

13. Government of the UK – Department for Education (DfE) (2022). Sustainability and Climate Change: A strategy for the education and children’s services systems. London: DfE.

14. Clean Energy Wire – Hockenos, P. (2018). How Germany’s Vocational Education and Training system works. Clean Energy Wire Factsheet, 16 Nov 2018.

15. CARECECO (Regional Environmental Centre for Central Asia) (2022). Education for Sustainable Development (ESD) Program. Almaty: CAREC.

YASHIL TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA MAHSULOT BRENDI BARQARORLIGINI TA’MINLASHNING IQTISODIY OMILLARI

Masharipova Muxlisa Atabek qizi

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada yashil transformatsiya sharoitida mahsulot brendining barqarorligini ta’minlovchi asosiy iqtisodiy omillar tahlil qilingan. Barqaror rivojlanish tamoyillari asosida ishlab chiqarish jarayonlarini ekologik jihatdan moslashtirish va bu jarayonning brend imijiga ta’siri ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, ekologik innovatsiyalar, yashil marketing, sarmoya jalb qilish va iste’molchi xatti-harakatlarining o‘zgarishi kabi omillar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: yashil transformatsiya, barqarorlik, brend, ekologik innovatsiya, yashil marketing, iqtisodiy omillar.

So‘nggi yillarda ekologik muammolar va iqlim o‘zgarishlari global miqyosda dolzarb muammoga aylangan. Bu holat korxonalarini ekologik javobgarlikka asoslangan strategiyalar ishlab chiqishga undamoqda. Xususan, “yashil transformatsiya” tushunchasi ekologik toza, energiya tejoychi va barqaror ishlab chiqarish usullarini joriy qilish orqali iqtisodiyotni yangi bosqichga olib chiqishni nazarda tutadi. Ushbu jarayonda mahsulot brendi va uning bozordagi barqarorligi ta’minlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Dunyoda texnologiyalarning rivojlanishi bilan ishlab chiqarish ko‘paymoqda va bu o‘shish atrof-muhitning ifloslanishiga olib keladi. Atrof-muhit barqarorligi nuqtai nazaridan ifloslanishga qarshi kurashish maqsadida turli muassasa va tashkilotlar, ayniqsa, nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan tabiatni muhofaza qilish, ekologik madaniyatni yuksaltirish borasida jadal ishlar olib borilmoqda. Barqarorlik ekotizimga salbiy ta’sir ko‘rsatmasdan va kelajak avlodlar imkoniyatlariga zarar yetkazmasdan hozirgi davrning iqtisodiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish deb ta’riflanadi. Ayniqsa,

huquqiy me'yorlar va xalqaro sifat standartlari tufayli ekologik mezonlar yashil marketing doirasida ko'proq muhokama qilina boshlaganligi ta'kidlangan.²¹

Yashil transformatsiya – bu iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida ekologik barqarorlikni ta'minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish orqali barqaror rivojlanishga erishish yo'lida amalga oshiriladigan tizimli va uzoq muddatli islohotlar jarayonidir. U nafaqat ekologik manfaatlarni, balki iqtisodiy samaradorlikni ham ta'minlashga qaratilgan bo'lib energiya sarfini kamaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi.

Yashil transformatsiya zamonaviy iqtisodiy modelni qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. An'anaviy ishlab chiqarish va iste'mol qilish tizimlari ko'pincha atrof-muhitga katta zarar yetkazadi: havo va suvning ifloslanishi, chiqindilar hajmining oshishi, biologik xilma-xillikning kamayishi va global isish jarayonining tezlashuvi bunga misoldir. Yashil transformatsiya bu muammolarni kompleks yondashuv orqali hal qilishni maqsad qiladi. Bu jarayonda davlat, xususiy sektor, fuqarolik jamiyati va xalqaro tashkilotlar o'rtasida hamkorlik muhim rol o'ynaydi.

Iqtisodiy nuqtai nazardan, yashil transformatsiya bir necha yo'nalishlarda o'z ifodasini topadi. Avvalo, bu energiya samaradorligining oshishi, ya'ni mahsulot birligiga kamroq energiya sarf qilinishi bilan ifodalanadi. Bu ishlab chiqarish tannarxining kamayishiga va iqtisodiy samaradorlikning ortishiga olib keladi. Shuningdek, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga – quyosh, shamol, biogaz va gidroenergiya kabi turlarga o'tish neft va gaz kabi tiklanmaydigan tabiiy resurslarga bo'lgan qaramlikni kamaytiradi, milliy energiya xavfsizligini mustahkamlaydi. Energiya sohasidagi bunday o'zgarishlar yangi texnologiyalarni joriy etishni, innovatsiyalarni rivojlantirishni va shu orqali yangi ish o'rinlarini yaratishni ta'minlaydi.

Bundan tashqari, yashil transformatsiya orqali chiqindilarni kamaytirish va resurslarni qayta ishlash iqtisodiyotda “aylanma” modelga o'tishni anglatadi. Bunday modelda mahsulot ishlab chiqarilgandan so'ng iste'mol qilingan resurslar chiqindi sifatida emas, balki qayta ishlanadigan xom-ashyo sifatida qaraladi. Bu esa resurslardan foydalanish samaradorligini oshiradi va tabiatga bo'lgan bosimni kamaytiradi.

Yashil transformatsiyaning iqtisodiy mohiyati davlat siyosati va tartibga solish mexanizmlarida ham namoyon bo'ladi. Hukumatlar yashil iqtisodiyotni rag'batlantirish uchun ekologik soliqlar, subsidiyalar, imtiyozli kreditlar, grantlar kabi

²¹ Akgün, V.Ö., Bütüner, R. (2024). The Concept of Green Marketing and Brand Practices in The Context of Sustainability. Journal of Vocational and Social Sciences of Turkey, Yil: 6, Sayı: 16, Aralık 2024, s.38-56.

moliyaviy vositalarni joriy etadi. Yashil iqtisodiyot uchun mo'ljallangan investitsiyalar, ya'ni "yashil investitsiyalar", nafaqat ekologik, balki iqtisodiy daromad keltiradigan loyihalarni moliyalashtirishga xizmat qiladi. Xususan, xalqaro moliyaviy institutlar, ekologik jamg'armalar va investorlar tomonidan ushbu yo'nalishdagi loyihalar keng ko'lamda qo'llab-quvvatlanmoqda.

Yashil transformatsiya shuningdek, iqlim o'zgarishining salbiy ta'sirlariga qarshi kurashish va iqlimga moslashish choralari ko'rishni ham nazarda tutadi. Bu qurg'oqchilik, toshqin, sel, issiq to'lqinlar kabi ofatlarning iqtisodiyotga yetkazadigan zararini kamaytirish orqali barqaror rivojlanishga hissa qo'shadi. Shu bilan birga, yashil iqtisodiyot modeli ekologik toza transport vositalari, energiya tejoychi binolar, aqlli qishloq xo'jaligi va raqamli yechimlar orqali iqtisodiyotning modernizatsiyasini ta'minlaydi.²²

Mamlakatimizda ham sohaga doir islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, prezident Shavkat Mirziyoyev 2025-yil 7-fevralda "O'zbekiston – 2030" strategiyasini "Atrof-muhitni asrash va "yashil iqtisodiyot" yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi farmonni imzoladi. Farmonda "O'zbekiston – 2030" strategiyasida va Oliy Majlis palatalarining majlislarida belgilangan vazifalarning ijrosini og'ishmay tashkil etish, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqlim o'zgarishi to'g'risida konvensiyasining Kioto protokoli va Parij bitimi doirasida mamlakatning global hamjamiyat oldida olgan majburiyatlarini bajarishda tarmoq va sohalarning uyg'un "yashil transformatsiya" sini amalga oshirish, ularning raqobatbardoshligi va resurs tejamkorligini ta'minlash, iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatish va unga moslashish hamda aholining yashash sifatini yaxshilash va iqtisodiy o'sishning yangi "yashil rivojlanish" modeliga o'tish masalalari asosiy maqsad etib belgilandi. Xususan, "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi 2030" yilgacha bo'lgan davrni qamrab olib, qayta tiklanuvchi energiya ulushini oshirish, suv resurslarini samarali boshqarish, chiqindilarni qayta ishlash va ekologik xavfsizlikni ta'minlash kabi ustuvor yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Amaliy jihatdan esa, mamlakatda yirik quyosh va shamol elektr stansiyalari qurilmoqda, "Yashil makon" kabi milliy loyihalar orqali daraxt ekish va cho'llanishga qarshi kurash choralari ko'rilmogda. Bularning barchasi nafaqat atrof-muhit, balki iqtisodiyot barqarorligi uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.²³

Bugungi kunda global iqlim o'zgarishi, resurslar tanqisligi, atrof-muhit ifloslanishi kabi ekologik muammolar fonida korxonalar va brendlar uchun ekologik yondashuvlar muhim strategik ustunlikka aylanmoqda. Mahsulot brendi faqat uning

²² Hubert Schmitz. GREEN TRANSFORMATION. DOI: 10.4324/9781315747378-11

²³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PQ-4477-son qarori. - <https://lex.uz/docs/-4539502>

sifat ko'rsatkichlari bilan emas, balki u qanday ishlab chiqarilgani, qanday texnologiyalar va materiallardan foydalangani, atrof-muhitga qanday ta'sir ko'rsatishi bilan baholanmoqda. Aynan shu nuqtada ekologik innovatsiyalar va yashil marketing mahsulot brendining barqarorligini ta'minlovchi asosiy vositalar sifatida maydonga chiqadi.

Ekologik innovatsiyalar – bu ishlab chiqarish, mahsulot dizayni, xizmat ko'rsatish yoki ta'minot zanjirlarida atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishga qaratilgan yangi texnologiyalar, usullar yoki yondashuvlardir. Ular quyidagi shakllarda namoyon bo'ladi:

- Qayta ishlanadigan yoki biologik parchalanadigan materiallar: plastik o'rniga qog'oz, bambuk, makkajo'xori asosidagi qadoqlashlar – bu ekologik izni (carbon footprint) kamaytiradi.

- Energiya tejankor texnologiyalar: LED yoritgichlar, A++ texnika, past energiya sarfi bilan ishlovchi sanoat uskunalari — ishlab chiqarish tannarxini tushiradi va ekologik barqarorlikni oshiradi.

- Suv va resurslarni tejash texnologiyalari: tomchilatib sug'orish, suv aylanish tizimlari, chiqindini nol chiqindiga yetkazish yondashuvlari.

- Qayta tiklanuvchi energiya manbalari: quyosh panellari, shamol turbinalari yordamida ishlaydigan korxonalar, yashil ofislar va yashil fabrikalar.

- Aylanma iqtisod modellariga asoslangan yechimlar: chiqindilardan yangi mahsulotlar tayyorlash, texnika va kiyimlarni "remanufacturing" qilish.

Bunday innovatsiyalar brendni bozorda ekologik jihatdan ilg'or, mas'uliyatli va raqobatbardosh ko'rsatadi. Bu nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro bozorlarda ham barqaror savdo va eksport imkoniyatlarini yaratadi.

Yashil marketing – bu mahsulot yoki brendning ekologik xususiyatlarini, barqaror ishlab chiqarish usullarini va ijtimoiy yondashuvlarini iste'molchilarga yetkazish strategiyasidir. U nafaqat mahsulotni targ'ib qilish, balki iste'molchida ekologik ongni shakllantirish va uni ekologiyaga zarar keltirmaydigan tanlov qilishga undashga xizmat qiladi. Bugungi kunda yashil marketing faoliyatlari doirasida ko'plab korxonalar tabiatga zarar keltirmaydigan mahsulotlar ishlab chiqarmoqda. Barqarorlik doirasida farqlanish uchun yashil mahsulot ishlab chiqarish jarayoni aksariyat korxonalarda boshlanmoqda. Yashil marketing faoliyatlarini olib borayotgan korxonalar, yashil marketing jarayonini amalga oshirmaydigan korxonalardan farqli ravishda, iste'molchilarni yashil iste'molchi ongida harakat qilishga undashadi.²⁴

Yashil marketingning quyidagi asosiy elementlari mavjud.

²⁴ Öndoğan, E. N. (2018). Hazir giyim sektörü ve yeşil pazarlama, Cukurova University Social Sciences Institute Journal, 27(2), 97-110.

- Eko-labeling va sertifikatlar – mahsulotning ekologik xavfsizligini tasdiqlovchi rasmiy belgilash (masalan, EU Ecolabel, FSC, ISO 14001) iste'molchining ishonchini oshiradi.

- Yashil qadriyatlar asosida brend kommunikatsiyasi – reklama, ijtimoiy tarmoqlar, kompaniya veb-sayti va PR tadbirlar orqali ekologik mas'uliyat haqida doimiy muloqot yuritish.

- “Eko-qadoqlash”ning reklama elementi sifatida ishlatilishi. Masalan, “100% qayta ishlanadigan”, “biodegradatsiyalanuvchi”, “plastiksiz” degan yozuvlar brend qiyofasini mustahkamlaydi.

- Yashil hayot tarzi bilan bog'liq kontent marketing – iste'molchiga foydali maslahatlar, ekologik turmush tarzini targ'ib qiluvchi blog va video kontentlar orqali ishonchli brend imiji yaratiladi.

- Ko'rgazmalar, festival va jamoat tadbirlarida ishtirok etish yashil tashabbuslarni qo'llash qilish orqali kompaniya o'zining jamiyatdagi ijobiy rolini ko'rsatadi.

Yashil marketing yordamida ekologik innovatsiyalar iste'molchi ongiga to'g'ri yetkaziladi. Bu esa brendga bo'lgan ishonchni oshiradi, mijozlar sadoqatini mustahkamlaydi va uzoq muddatli bozordagi mavqeyini ta'minlaydi.

Yashil transformatsiya zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas tarkibiy qismiga aylangan bo'lib, u ishlab chiqarish jarayonlarini ekologik xavfsiz, resurslarni tejovchi va barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslangan shaklga o'tkazishni taqozo etadi. Ushbu jarayonda mahsulot brendi barqarorligini ta'minlash korxonalar uchun strategik ahamiyat kasb etadi, chunki ekologik yondashuv iste'molchilar ishonchi, raqobatbardoshlik va uzoq muddatli iqtisodiy foyda manbaidir. Mahsulot brendining barqarorligi, avvalo, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, resurslardan oqilona foydalanish, ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish va ekologik standartlarga rioya qilish kabi iqtisodiy omillar bilan chambarchas bog'liq. Shu bilan birga, yashil marketing strategiyasini shakllantirish - “eco-friendly”, “carbon neutral”, “recyclable” kabi belgilarni joriy etish orqali iste'molchilar ongida ekologik qadriyatlarga asoslangan brend imidjini yaratadi. Davlat tomonidan beriladigan soliq imtiyozlari, grantlar va qo'llab-quvvatlash mexanizmlari korxonalarining yashil iqtisodiyotga o'tishini rag'batlantiradi. Bunday sharoitda kompaniyalar nafaqat iqtisodiy foyda ko'radi, balki ijtimoiy mas'uliyatli subyekt sifatida jamiyatda ijobiy obro'-e'tibor qozonadi.

Xulosa qilib aytganda, yashil transformatsiya sharoitida brend barqarorligini ta'minlashning iqtisodiy omillari – bu faqat moliyaviy samaradorlikni emas, balki ekologik barqarorlik, innovatsion rivojlanish va ijtimoiy mas'uliyatni uyg'unlashtirishga qaratilgan kompleks jarayondir. Ana shunday yondashuvgina

korxonani global bozor talablariga mos, raqobatbardosh va uzoq muddatli barqaror rivojlanishga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akgün, V.Ö., Bütüner, R. (2024). The Concept of Green Marketing and Brand Practices in The Context of Sustainability. “Journal of Vocational and Social Sciences of Turkey”, 6(16), 38–56.
2. Hubert Schmitz. “Green Transformation.” DOI: 10.4324/9781315747378-11
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PQ-4477-son qarori. - <https://lex.uz/docs/-4539502>
4. Öndoğan, E. N. (2018). Hazir giyim sektörü ve yeşil pazarlama. “Cukurova University Social Sciences Institute Journal”, 27(2), 97–110.
5. <https://lex.uz/> – O‘zbekiston Respublikasining qonun hujjatlari ma’lumotlar bazasi.

GREEN ECONOMY IN UZBEKISTAN: CURRENT SITUATION AND FUTURE PERSPECTIVES

Raxshona Nabibullayeva Zayliddinovna

PhD student

New Uzbekistan University

Abstract. The green economy is defined as an inclusive model of economic growth that enhances human well-being and social equity while mitigating environmental risks and scarcities. Governments worldwide have adopted green economy approaches as a means to advance the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly in the areas of climate action and sustainable resource use (UNEP). In practice, this means shifting from fossil-intensive development to low-carbon, resource-efficient production and consumption. Rio+20 and subsequent UN processes explicitly framed the green economy as a key strategy to drive growth, employment, and poverty reduction while maintaining Earth’s ecosystems. Policy frameworks emphasize measures like carbon pricing, energy efficiency, renewable energy deployment, pollution control, and sustainable agriculture as core to green transformation (SDGs). In short, the green economy globally aims to reconcile economic growth with environmental responsibility, making it highly relevant to national and international development agendas.

KEYWORDS: Green economy; Renewable energy; Sustainable development.

INTRODUCTION

Uzbekistan is a landlocked Central Asian country with a rapidly growing economy. After COVID-19, GDP growth rebounded to 7.2% in 2021 and remained strong (5.5% in 2023). However, growth has been accompanied by high energy and carbon intensity. Notably, Uzbekistan's carbon intensity of GDP is about 77% above the world average, making it one of the region's largest CO₂ emitters. In 2021 the energy sector alone accounted for roughly 83% of total greenhouse gases. By sector, electricity and heat generation contributed ~45% of CO₂, followed by residential (26%), transport (16%), industry (13%), and other services (UNECE).

Environmentally, Uzbekistan faces several challenges. The Aral Sea disaster – caused by decades of cotton irrigation diversions – has largely dried up the lake, exposing polluted lakebed dust that poses serious health hazards (NASA). This history underscores problems like water scarcity, land degradation, and salinization. About 80% of Uzbekistan's water flows originate outside its borders, making the country especially vulnerable to climate-driven water shortages (UN). The terrain is arid, with agriculture consuming ~90% of water use. Climate change exacerbates risks: rising temperatures and more frequent droughts threaten crop yields, while even routine dust and droughts disproportionately harm poor rural communities (IWMI).

Despite vast solar and wind potential, Uzbekistan remains heavily dependent on fossil fuels. As of 2023, about 80% of the country's energy consumption came from natural gas, 10% from oil, 8% from coal (mostly low-grade lignite), and only ~1% from hydroelectricity (Enerdata). Renewable energy beyond hydro is virtually negligible. The thermal generation mix is similarly fossil-dominated (gas provides ~82% of electricity (IEA)). Energy efficiency is low: inefficient energy use is estimated to cost Uzbekistan roughly 4.5% of GDP each year (UNDP). These conditions make the economy both vulnerable to energy price shocks and a potential candidate for efficiency gains: reducing energy intensity has already been a national goal.

Economically, sectors are diversifying but challenges remain. Agriculture (notably cotton and grain) has long been a pillar, but modernization is needed. Industry is dominated by resource extraction (gas, gold, uranium, cotton gins), and services (trade, finance) have grown under government reforms (WB). However, poverty pockets exist in rural areas, and development has historically prioritized rapid growth over environmental safeguards. In summary, Uzbekistan has high growth and solid institutions, but its economic model remains carbon- and resource-intensive, with serious environmental vulnerabilities.

METHODOLOGY

This study employs a qualitative research methodology centered on an extensive

literature review. Given the focus on policy, a literature-based approach is appropriate for synthesizing existing knowledge, identifying gaps, and drawing comparative insights. The research relies on analysis of secondary sources including academic journal articles, policy reports, government strategy documents, and international organization publications. The methodology is thereby desk-based, but systematic in its collection and review of relevant literature.

RESULTS

National Policies and Strategic Plans for Green Growth. Uzbekistan has launched an array of policies to chart a green transition. The centerpiece is the “Strategy for Transition to a Green Economy” (2019–2030), established by presidential decree (PP-4477) in 2019. This strategy sets quantitative targets (e.g. improve energy efficiency by 2 times and cut GHG intensity by 10% vs 2010 by 2030) and measures across sectors (oil/gas, energy, industry, buildings). It mandates reforms in regulations, pricing, and technical standards to incentive cleaner technologies. In 2022, the government formalized a Green Growth Strategic Framework via decree, coordinating multi-sectoral climate actions (IEA).

In parallel, Uzbekistan has updated its climate commitments under the Paris Agreement. Its Nationally Determined Contribution (NDC), submitted in 2021, commits to reducing greenhouse gas emissions *per unit of GDP* by 35% below 2010 levels by 2030. (By comparison, the original 2017 pledge aimed for only a 10% reduction.) This sharpened ambition reflects domestic reforms and international pressure. The Deputy Prime Minister has publicly reiterated the goal of “35% compared to 2010” at COP26 (UNFCCC).

Uzbekistan has also set specific renewable energy targets. Legislation and planning aim to scale up solar, wind and hydro capacity. A 2022 Senate resolution raised ambitions: the country now targets 27 GW of renewables and ~40% of electricity from renewables by 2030. (Previously, the goal was 25% renewables by 2030.) In November 2023, the president announced that ongoing projects with ACWA Power would yield 25 GW of renewable capacity by 2030, including a new 1.5 GW CCGT plant and a 52 MW wind farm. Beyond energy, the national Uzbekistan-2030 Development Strategy (adopted 2023) explicitly promotes green growth – calling for modernizing thermal plants, boosting renewable use, improving waste management, and green urban planning (“Uzbekistan - 2030” strategy).

Key environment-related policies include laws on energy efficiency and renewables (e.g. the Law on Renewable Energy Sources of May 2019, establishing incentives and grid access rules) and a national Biodiversity Conservation Strategy

(2019–2028). Uzbekistan is also integrating climate goals into broader plans: for example, its green economy agenda aligns with regional cooperation initiatives (Central Asian water treaties) and with UN SDGs. Internationally, the country has joined multilateral agreements (e.g. ratified Paris Agreement in 2018) and initiatives like the Global Methane Pledge.

Policy and Strategy Key 2030 Targets and Measures

Uzbekistan-2030 National Strategy (2023)	Green Economy Strategy (2019–2030)	Updated NDC (2021)	Solar Roadmap (IEA)
<ul style="list-style-type: none"> • Increase renewable use (goal: 25 GW capacity; 40% share of power); improve urban ecology; eco-labeling. 	<ul style="list-style-type: none"> • Improve energy efficiency 2 times; GHG per GDP -10% (vs 2010); regulatory reforms. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reduce GHG/GDP by – 35% (vs 2010); focus on energy efficiency and renewables expansion. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ramp solar PV to 5 GW by 2030 (from ~0.25 GW now).

Sectoral Green Transformation

➤ **Energy Sector:** Uzbekistan’s energy system is heavily fossil-fuelled. Natural gas dominates (~80% of consumption), with modest coal use and minimal hydro (~1%). The power grid is aging, and transmission losses are high (~15%). The Green Economy Strategy and recent reforms aim to change this: promoting renewables (solar parks), modernizing the grid, and encouraging energy efficiency. Large-scale projects are underway (e.g. CCGT plants, wind farms). The grid code is being updated to allow IPPs and net metering. However, as of 2023 only ~5% of energy came from renewables (mostly hydro). Accelerating green energy will require stable incentives (feed-in tariffs, auctions), phasing out gas subsidies, and attracting investment.

➤ **Agriculture:** Agriculture remains vital (cotton, wheat, fruits), but is extremely water-intensive and vulnerable. Today, agriculture still uses ~90% of water withdrawals, often inefficiently. Key crops have low yields due to salinity and outdated practices. Climate change (higher evapotranspiration, more erratic rainfall) and groundwater depletion further stress agriculture. To

green this sector, Uzbekistan is exploring drip irrigation, salt-tolerant crops and crop diversification (e.g. nut trees). Government reforms emphasize resource efficiency in farming: e.g. promoting water-saving technology and precision agriculture. Donor programs (UNDP, IFAD, GCF) are helping farmers adapt and improve soil management.

➤ **Transport:** Transport emissions are significant (~16% of CO₂). Most vehicles run on petrol/diesel; public transit infrastructure (buses, metros) is expanding but energy-inefficient. The government has begun measures like upgrading rail to electrification and encouraging electric buses in cities. Strategies mention switching public fleets to “eco-fuels” and expanding

urban green transport. However, private car ownership is rising with wealth. A long-term green transition will require incentivizing EVs, improving bus fleets, and integrating renewables into transport (e.g. electric rail powered by solar/hydro).

➤ **Waste Management:** Waste is a growing problem. Uzbekistan generates ~10 million tons of solid waste yearly, of which ~10% is plastic. Recycling infrastructure is scant: few recycling facilities exist, and there is no widespread waste segregation. As plastic usage has jumped, plastic waste volume

increased 147% since 2013. Most waste still goes to landfills. The Ministry of Ecology notes the need for recycling quotas, bans on single-use plastics, extended producer responsibility, and public awareness campaigns. Some pilot projects (municipal sorting, waste-to-energy studies) are under way, but a comprehensive green transformation of waste handling is only beginning.

Challenges and Barriers

Despite strong plans and support, multiple challenges stand in the way of Uzbekistan’s green transition. First, infrastructure and finance gaps are large. While Uzbekistan liberalized its financial sector (e.g. floating the sum, creating a green

taxonomy), market depth remains shallow. Domestic banks have limited experience in climate lending. The World Bank/OECD notes the lack of credible costing and finance strategies in national plans. For instance, while policy targets exist, there is no fully developed financing plan to mobilize the required billions. Additionally, underdeveloped capital markets and strict budget rules (e.g. prohibitions on local government borrowing) constrain green bond issuance (OECD).

Second, institutional and regulatory challenges persist. Multiple agencies share environmental mandates, leading to fragmentation. Despite new laws, enforcement is uneven. Subsidies for energy and water remain high, muting price signals for efficiency. Building codes and vehicle emission standards are old and not strictly applied. Government reforms are ongoing but slow: e.g., the planned National Energy Efficiency Agency is only now being set up. Capacity gaps exist – many policymakers and business leaders lack experience in green planning or sustainability assessments. A World Bank review found that “insufficient knowledge, capacity and public awareness” are barriers to implementing green growth principles. On the human side, public awareness of climate issues is low, and professional training in environmental fields is limited.

Third, social and economic factors complicate reforms. A legacy of centralized planning means industries and farms often depend on government support. Removing subsidies on fossil fuels or water has social costs (e.g. energy price hikes could hurt low-income families). The economy remains partly state-controlled (SOEs dominate energy and heavy industry), and privatization is gradual. Aligning incentives so that businesses care about sustainability requires both carrots (tax breaks, green credit lines) and sticks (penalties, strict norms). Politically, the leadership is supportive of green goals, but ordinary citizens may prioritize jobs and income over abstract environmental targets.

Finally, environmental constraints pose barriers. Water scarcity and land degradation not only demand action but also limit options. For example, plans to expand hydropower must contend with already overtaxed river basins. The Aral legacy means additional river damming or irrigation may provoke cross-border tensions. Climate change itself imposes costs: heatwaves strain power grids, while extreme weather (floods, mudflows) threatens infrastructure. Building climate resilience – early warning systems, emergency response – is still at an early stage. In summary, while the government has policies in place, effectively implementing a green transition requires overcoming financing shortages, institutional inertia, and social-economic trade-offs.

Opportunities and Growth Scenarios to 2030

Uzbekistan's green economy push also opens significant opportunities. Economically, shifting to renewables and efficiency can reduce vulnerability to gas price swings and gas export declines (Turkmenistan's gas pipelines remain uncertain). The IEA and World Bank have noted that meeting Uzbekistan's clean energy targets could increase GDP by ~6% and create hundreds of thousands of jobs by 2030. For instance, solar energy development could turn Uzbekistan from a net energy importer to a regional exporter of electricity and green hydrogen. Its vast desert areas and high solar irradiation make it ideal for large-scale PV farms; the government plans 5 GW solar by 2030. Some proposals even envision Uzbekistan exporting green hydrogen (e.g. via pipelines to Gulf markets), leveraging new CCGTs and electrolysis plants under construction.

On agriculture, efficient irrigation and climate-resilient farming could boost yields. Reducing water use per hectare can free water for additional cropland or environmental flows. Introducing modern drip irrigation and drought-resistant crops (e.g. pistachios, olives) is both an environmental necessity and an economic opportunity. The recent focus on the Aral region as an "Ecological Innovation Zone" could attract investment in afforestation, eco-tourism, and local clean industries (fishing, crafts).

In transport, electrification and modal shifts offer gains. Tashkent's metro expansion and new e-bus fleets hint at a green trajectory. The informal transport sector (minibuses) could eventually be replaced with clean public transit, improving urban air quality. Freight could shift to rail, powered by renewables.

Green finance itself is a budding sector. Uzbekistan is already a regional pioneer in green bonds. A domestic green finance market could attract institutional investors (pension funds, Islamic finance via green sukuk) and bolster the capital market. Continued development of a national green taxonomy and ESG disclosure rules will make Uzbekistan more attractive to impact investors.

Two scenarios illustrate potential futures: under a "business-as-usual" path with limited reforms, Uzbekistan may see continued energy waste, water stress and rising health/environment costs. By contrast, an "accelerated green transition" scenario (achieving its targets) would yield a leaner, diversified economy. In that scenario, household energy efficiency and renewables reduce import bills; new industries (solar, recycling, eco-tourism) emerge; and international reputation improves (earning "green" premiums on exports). Such a scenario assumes continued support (from donors and markets) and gradual social adaptation to policy changes. Overall,

Uzbekistan’s climate and resource profile means it *must* pursue green growth if it wants sustainable prosperity beyond 2030. Its announced targets (–35% GHG intensity, 27 GW renewables) set a clear course.

CONCLUSIONS

Uzbekistan has laid out an ambitious roadmap for green economic transformation. Achieving it will demand sustained effort: reforming markets and institutions, mobilizing finance, and building public support. However, the potential payoff is large – a more resilient economy, cleaner environment, and leadership in Central Asian sustainability. With its natural resources and human capital, Uzbekistan can turn its “Year of Environmental Protection” into a decade of green growth, realizing a future of high-quality, inclusive development.

REFERENCES

1. About green economy | UNEP - UN Environment Programme. <https://www.unep.org/explore-topics/green-economy/about-green-economy>
2. Green economy. Sustainable Development Knowledge Platform <https://sustainabledevelopment.un.org/topics/greeneconomy>
3. The World Bank and Uzbekistan’s Ministry of Economy and Finance: Working Together for a Greener Future. <http://www.worldbank.org/en/results/2023/10/26/uzbekistan-realizing-an-inclusive-green-growth-transition>
4. <https://unece.org/sites/default/files/2024-07/uzbekistan%20%284%29.pdf>
5. World of Change: Shrinking Aral Sea. <https://earthobservatory.nasa.gov/world-of-change/AralSea>
6. Environment and Climate Action | United Nations Development Programme. <https://www.undp.org/uzbekistan/environment-and-climate-action>
7. Uzbekistan – IWMI. <https://www.iwmi.org/where-we-work/uzbekistan/>
8. How a simple tool is reducing conflict and preserving water in Uzbekistan - IWMI Success Story. <https://www.iwmi.org/success-stories/how-a-simple-tool-is-reducing-conflict-and-preserving-water-in-uzbekistan/>
9. Uzbekistan Energy Information | Enerdata. <https://www.enerdata.net/estore/energy-market/uzbekistan/>
10. Uzbekistan - Countries & Regions – IEA. <https://www.iea.org/countries/uzbekistan/electricity>
11. Strategy for the Transition to a Green Economy for the 2019-2030 Period - Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. PP-4477 – Policies –

- IEA. <https://www.iea.org/policies/11979-strategy-for-the-transition-to-a-green-economy-for-the-2019-2030-period-resolution-of-the-president-of-the-republic-of-uzbekistan-no-pp-4477?s=1>
12. UNFCCC.int. https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/Uzbekistan_Updated%20NDC_2021_EN.pdf
13. Uzbekistan targets 27 GW of renewable capacity, 40% in power generation by 2030 | Enerdata. <https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/uzbekistan-targets-27-gw-renewable-capacity-40-power-generation-2030.html>
14. Uzbek President Inaugurates Major Energy Projects. <https://president.uz/en/lists/view/6890>
15. Uzbekistan: Uzbekistan Green and Resilient Market Economy Program. <https://www.aiib.org/en/projects/details/2025/proposed/uzbekistan-green-and-resilient-market-economy-program.html>
16. "Uzbekistan - 2030" strategy: A step towards a green future. <https://greenuniversity.uz/en/news/-uzbekistan-2030-strategy-a-step-towards-a-green-future>
17. A solar energy roadmap for Uzbekistan by 2030 – Solar Energy Policy in Uzbekistan: A Roadmap – Analysis – IEA. <https://www.iea.org/reports/solar-energy-policy-in-uzbekistan-a-roadmap/a-solar-energy-roadmap-for-uzbekistan-by-2030>
18. Financing Uzbekistan's Green Transition | OECD. https://www.oecd.org/en/publications/2023/12/financing-uzbekistan-s-green-transition_6ebf6b94.html

РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ В РАМКАХ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В ОПТИМИЗАЦИИ И УСТОЙЧИВОМ УПРАВЛЕНИИ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Нематова Диёра Акрамовна
Магистрант 2 Курса ТГЭУ,
Ярашова Васи́ла Камаловна

профессор кафедры «Зеленая» экономика ТГЭУ

Аннотация: В статье рассматривается значение инновационных решений в контексте зеленой экономики как ключевого инструмента оптимизации и устойчивого управления водными ресурсами, с акцентом на реалии и вызовы, характерные для Узбекистана. Проведен анализ современных технологических и управленческих подходов, таких как, внедрение систем замкнутого

водоснабжения, а также методы ресурсосберегающего водопользования в сельском хозяйстве — основном потребителе водных ресурсов страны. Особое внимание уделено практическим примерам внедрения инноваций на национальном и региональном уровнях, а также оценке их эффективности с точки зрения водной и экологической устойчивости. Обоснована необходимость интеграции инновационных решений в стратегические документы Узбекистана в области устойчивого развития, адаптации к климатическим изменениям и обеспечения водной безопасности.

Ключевые слова: *зеленая экономика, инновационные технологии, устойчивое развитие, водные ресурсы, эффективное водопользование, управление водными ресурсами, цифровизация, водная безопасность, экосистемные подходы, рациональное природопользование, национальные стратегии развития.*

YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASI DOIRASIDA INNOVATSIYON YECHIMLARNING SUV RESUSLARIDAN SAMARALI VA BARQAROR FOYDALANISHDAGI O‘RNI

Nematova Diera Akramovna

TDIU 2-kurs magistranti,

Yarashova Vasila Kamalovna

TDIU "Yashil" iqtisodiyot kafedrası professori

Annotatsiya: Maqolada yashil iqtisodiyot doirasida innovatsiyon yechimlarning suv resurslarini optimallashtirish va ularni barqaror boshqarishdagi ahamiyati, xususan, O‘zbekiston sharoiti va mavjud muammolar nuqtayi nazaridan ko‘rib chiqiladi. Suv resurslarining asosiy iste‘molchisi bo‘lgan qishloq xo‘jaligida resurslarni tejoychi texnologiyalarni, shuningdek, yopiq suv ta‘minoti tizimlarini joriy etish kabi zamonaviy texnologik va boshqaruv yondashuvlari tahlil qilinadi. Innovatsion yechimlarning milliy va mintaqaviy darajada qo‘llanilishiga oid amaliy misollar keltirilib, ularning suv va ekologik barqarorlikni ta‘minlashdagi samaradorligi baholanadi. Shuningdek, O‘zbekistonda barqaror rivojlanish, iqlim o‘zgarishiga moslashuv va suv xavfsizligini ta‘minlashga qaratilgan strategik hujjatlarga innovatsion texnologiyalarni integratsiyalash zarurligi asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: *yashil iqtisodiyot, innovatsiyon texnologiyalar, barqaror rivojlanish, suv resurslari, samarali suvdan foydalanish, suv resurslarini boshqarish,*

raqamlashtirish, suv xavfsizligi, ekotizim yondashuvlari, oqilona tabiiy resurslardan foydalanish, milliy rivojlanish strategiyalari.

THE ROLE OF INNOVATIVE SOLUTIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE GREEN ECONOMY IN THE OPTIMIZATION AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES

Nematova Diera Akramovna
2nd Year Master's Student at TSUE,
Yarashova Vasila Kamalovna
Professor of the Department of "Green" Economics at TSUE

Abstract: The article examines the significance of innovative solutions within the framework of the green economy as a key instrument for optimizing and sustainably managing water resources, with a focus on the realities and challenges specific to Uzbekistan. An analysis is conducted of modern technological and managerial approaches, such as the implementation of closed-loop water supply systems and resource-saving water use methods in agriculture—the primary consumer of the country’s water resources. Special attention is given to practical examples of innovation adoption at the national and regional levels, as well as the evaluation of their effectiveness in terms of water and environmental sustainability. The necessity of integrating innovative solutions into Uzbekistan’s strategic documents on sustainable development, climate change adaptation, and water security is substantiated.

Keywords: *green economy, innovative technologies, sustainable development, water resources, efficient water use, water resources management, digitalization, water security, ecosystem approaches, rational use of natural resources, national development strategies.*

ВВЕДЕНИЕ

Водные ресурсы являются одним из ключевых компонентов природной среды и жизненно важным фактором социально-экономического развития. Современные вызовы, такие как изменение климата, рост населения, урбанизация и увеличение потребления, существенно осложняют управление водными ресурсами и ставят под угрозу их устойчивость. В этих условиях переход к зеленой экономике становится стратегически важным направлением,

обеспечивающим баланс между экономическим ростом, социальной справедливостью и экологической безопасностью.

Особую актуальность проблема эффективного и устойчивого водопользования приобретает для Узбекистана — страны с ограниченными водными ресурсами и значительной зависимостью от сельского хозяйства, которое потребляет большую часть доступной воды. Негативные последствия интенсивного использования водных ресурсов, включая опустынивание, деградацию земель и снижение качества воды, требуют внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, способных повысить эффективность использования водных ресурсов и минимизировать экологические риски.

Инновационные решения в области водопользования играют ключевую роль в реализации принципов зеленой экономики, позволяя повысить эффективность использования водных ресурсов, минимизировать потери и воздействие на окружающую среду. Внедрение современных технологий, таких как цифровые системы мониторинга, энергосберегающие методы, а также системы замкнутого водоснабжения, способствует созданию устойчивых моделей управления водными ресурсами.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки и интеграции инновационных подходов, адаптированных к специфике региональных и национальных условий, особенно в контексте Узбекистана. Целью настоящей работы является анализ роли инновационных решений в контексте зеленой экономики и их влияние на оптимизацию и устойчивое управление водными ресурсами. В рамках исследования рассматриваются современные технологические и управленческие практики, а также оцениваются их перспективы и эффективность с точки зрения обеспечения водной безопасности и устойчивого развития в Узбекистане.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Изучение вопросов устойчивого управления водными ресурсами в Узбекистане приобретает особую значимость в связи с ограниченностью водных запасов и интенсивным использованием воды в сельском хозяйстве — главном секторе экономики страны. В научных и государственных исследованиях подчеркивается необходимость внедрения инновационных технологий и подходов, способствующих повышению эффективности водопользования и снижению экологической нагрузки.

Исследование Н. Турсуновой (2020) посвящено анализу современных методов ресурсосберегающего орошения в условиях Узбекистана. Автор отмечает, что широкое внедрение капельного и микроточечного орошения позволяет значительно сократить расход воды, одновременно поддерживая или повышая урожайность сельскохозяйственных культур. Вместе с тем, Н. Турсунова подчеркивает недостаточную технологическую оснащенность сельхозпредприятий и необходимость государственной поддержки инновационных проектов.

Отдельное внимание уделяется внедрению замкнутых систем водоснабжения и технологиям повторного использования воды в промышленности и сельском хозяйстве. В отчете Министерства Экологии Республики Узбекистан (2022) приводятся успешные примеры пилотных проектов, демонстрирующих снижение водопотребления и загрязнения водных объектов. В документе также подчеркивается необходимость масштабирования таких инноваций и интеграции их в национальные программы развития.

Таким образом, литература свидетельствует о высоком потенциале инновационных решений для повышения эффективности и устойчивости водного хозяйства Узбекистана в рамках зеленой экономики. Однако для достижения поставленных целей необходимо преодолеть существующие технические и организационные препятствия, адаптируя инновационные технологии к специфике национального водного комплекса.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Экономическая эффективность сельского сектора в условиях перехода к зелёной экономике рассматривается с разных сторон. Во-первых, используется системный подход, при котором сельское хозяйство анализируется как целостная система, где тесно переплетены экономические, экологические и социальные компоненты. Во-вторых, применяется институциональный анализ, позволяющий оценить, как государственная политика, программы поддержки, нормативно-правовая база и финансовые стимулы влияют на развитие и устойчивость аграрного сектора. Кроме того, при изучении темы используются официальные статистические данные, научные исследования, а также стратегии и программы развития сельского хозяйства, принятые на национальном уровне. Важную роль играет и сравнительный подход, с помощью которого исследуется опыт других стран, а затем адаптируются наиболее успешные практики к условиям Узбекистана.

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ

В исследовании использованы методологической основой исследования устойчивого управления водными ресурсами является концепция зеленой экономики и связанные с ней Цели устойчивого развития ООН 2030 (ЦУР). Они включают конкретные задачи, связанные с охраной окружающей среды, рациональным использованием водных ресурсов и международным финансированием проектов устойчивого развития (ЦУР 6, 13, 17) .

ЦУР № 6 «Чистая воды и санитария» направлена на решение проблем доступности воды для всех, устойчивого управления водными ресурсами, а также санитарии. Данная Цель имеет большое значение для благосостояния общества любой страны, решая проблемы распространения болезней через загрязненную воду, особенно затрагивая уязвимые группы населения, которые испытывают также недоедание, нищету и гендерное неравенство. Концептуально зеленая экономика позволяет улучшить качество воды с помощью зеленых технологий, снизить распространение заболеваний и обеспечить равный для всех доступ к жизненно важному природному ресурсу. Зеленые технологии, или экологически чистые технологии, – это инновационные методы, продукты и процессы, которые направлены на снижение негативного воздействия на окружающую среду и уменьшение экологического следа. Зеленые технологии позволяют улучшить устойчивость и эффективность использования ресурсов, снизить их загрязнение и способствуют переходу к более экологически устойчивым моделям развития. Значение зеленых технологий для управления водными ресурсами также является ключевым. Применяя зеленые технологии при использовании, защите и восстановлении водных систем, можно достигнуть положительных результатов: эффективно управлять потреблением воды и обнаруживать утечки, обеспечивать высокое качество воды, возможность получения пресной воды в регионах с ограниченными водными ресурсами, оптимизировать использование воды в сельском хозяйстве и др..

За последние 15 лет обеспеченность водой на душу населения Узбекистана сократилась с 3048 м³ до 1589 м³. Вместе с тем, численность населения Республики продолжает увеличиваться в среднем на 650-700 тыс. человек в год. Ожидается, что к 2030 году население составит 39 млн человек, также прогнозируется увеличение потребностей в качественной питьевой воде с 2,3 млрд м³ до 2,7-3,0 млрд м³ (на 18-20%). Это приведет к ежегодному увеличению потребности в воде в сфере коммунального хозяйства. В последние годы активно

развиваются промышленность и энергетика, в результате чего ежегодно растет их потребность в водных ресурсах.

Поверхностные воды на территории республики распределяются крайне неравномерно. На обширных равнинных районах, занимающих примерно две трети территории Республики Узбекистан, источников воды очень мало. В то же время горные районы, расположенные на востоке Узбекистана, изрезаны широкой сетью рек. Такое неравномерное распределение поверхностных вод характеризуется климатическими и географическими особенностями Узбекистана. Основным районом формирования стока в республике является ее горная часть, на которую приходится наибольшее количество выпадающих осадков, испарение в этих районах незначительно. Источник питания всех существующих рек Центральной Азии, в том числе Узбекистана, – это главным образом воды снегового и ледникового происхождения. Главными водными артериями в республике являются реки Амударья и Сырдарья и их притоки.

По данным, всего в республике насчитывается 17 777 естественных водотоков. В бассейне Амударьи их 9930, Сырдарьи – 4926 и в междуречье – 2921. Озер в Узбекистане сравнительно мало – всего около 505, и это в основном малые водоемы площадью менее 1 км². На территории Узбекистана в верховьях Сурхандарьи, Кашкадарьи, Пскема находятся 525 горных ледников с общей площадью оледенения 154,2 км², т. е. ледники в основном малых форм, средняя площадь 0,293 км².

Согласно расчетам, общее годовое водопотребление данных отраслей возрастет к 2030 году с 1,9 млрд м³ до 3,5 млрд м³ (в 1,8 раза). Чтобы совершить переход к «зелёной» экономике, потребуются определённые благоприятные условия, но в настоящее время, благоприятные условия в большой степени благоприятствуют и поощряют преобладающую «коричневую» экономику, которая чрезмерно зависит от ископаемого топлива, истощения ресурсов и экологической деградации. Водные проблемы в Узбекистане представляют собой сложный аспект, который требует внимания и согласованных усилий со стороны мирового сообщества. Одной из главных проблем является истощение ресурсов Аральского моря из-за неудачной политики водоиспользования и изменений климата. В результате развития проектов по орошению и строительства дамб на реках, питающих море, вода перестала поступать, что привело к падению уровня воды. Это истощение привело к серьезным последствиям. Местное население столкнулось с проблемами здоровья, такими как проблемы с дыханием и кожей из-за высокой концентрации солей и пестицидов в почве, поднявшихся со дна бывшего моря. Кроме того, уменьшение

рыбных запасов сказалось на экономике и привело к потере средства к существованию для многих рыбаков.

Таблица 1. Собственные водные ресурсы речного стока Республики Узбекистан по данным В. Е. Чуба (2007 г.)

Район или бассейн	Q , м ³ /с	W , км ³ /год
Басс. р. Сурхандарьи (Сурхандарьинский вилоят) 96,2 3,033	96,2	3,033
Басс. р. Кашкадарьи (Кашкадарьинский вилоят)	42,4	1,336
Басс. р. Зарафшан (Самаркандский вилоят)	7,96	0,251
<i>Всего в басс. р. Амударьи</i>	<i>146,6</i>	<i>4,620</i>
Ферганская долина (Андижанский, Ферганский, Наманганский вилояты)	6,12	0,193
Реки северных склонов Туркестанского хребта и хребта Нуратау (Джизахский, Навойинский вилояты)	4,49	0,142
Басс. р. Ахангаран (Ташкентский вилоят)	38,5	1,214
Басс. р. Чирчик (Ташкентский вилоят)	112,0	0 3,532
<i>Всего в басс. р. Сырдарьи</i>	<i>161,1 5,081</i>	<i>161,1 5,081</i>
<i>В целом по Узбекистану 307,7 9,701</i>	<i>307,7</i>	<i>7 9,701</i>

Следующей немаловажной проблемой является строительство канала «Коштепа» в Афганистане. Одной из главных угроз, связанных с данным каналом, является неконтролируемое использование воды. Водные ресурсы, поступающие в этот канал, могут быть неоправданно использованы для орошения полей в Афганистане, что в результате снижает уровень воды, поступающей в Узбекистан. Это приводит к дефициту воды для сельского хозяйства и повсеместной нехватке водных ресурсов в Узбекистане. Кроме того, несанкционированное использование воды из канала "Коштепа" также может привести к проблемам в ее качестве из-за загрязнения или изменения состава, что в свою очередь негативно повлияет на здоровье населения.

Развитие сельского хозяйства всегда было и остается ключевым приоритетом национальной экономики Узбекистана. Как важнейшая отрасль материального производства, оно играет значительную роль в жизни общества, обеспечивая население продуктами питания – товарами первой необходимости. При этом задачи сельского хозяйства выходят за рамки лишь выращивания сельскохозяйственных культур, эта отрасль также служит источником занятости и доходов для значительной части населения. Следовательно, устойчивое экономическое развитие невозможно без эффективной организации сельскохозяйственного производства. В свою очередь, его эффективность, и как

результат, обеспечение экономической и продовольственной безопасности страны, повышение уровня жизни как сельских.

Прежде чем рассматривать ключевые факторы повышения эффективности сельскохозяйственного производства в контексте зеленой экономики, проанализируем основные показатели экономической эффективности аграрного сектора на глобальном уровне. Известно, что экономическая эффективность сельского хозяйства оценивается по ряду ключевых показателей, значения которых приведены на рис. 1.

Рис. 1. Показатели экономической эффективности сельского хозяйства, усредненные по странам с развитым сельским хозяйством, 2022 г.

Для решения этих проблем требуется комплексный подход, включающий в себя разработку и внедрение новых технологий очистки воды, улучшение инфраструктуры для водоснабжения и санитарии, а также строгое регулирование экологических стандартов и контроль за загрязнением водоемов. Эффективные меры также включают в себя повышение осведомленности общественности о проблеме, обучение устойчивым методам использования воды и активное участие общества в реализации и контроле в данной области.

Решение проблемы с питьевой водой в Узбекистане требует не только технических и экологических нововведений, но и социально-экономических и политических изменений, в том числе укрепление международного сотрудничества для реализации проектов, направленных на обеспечение доступа к чистой питьевой воде. Это важный шаг к устойчивому развитию и обеспечению здоровья населения в Узбекистане. А также, сотрудничество и диалог между соседними странами, такими как Афганистан, Казахстан, Туркменистан,

²⁵ <https://perspektivy-razvitiya-zelenoy-ekonomiki-v-uzbekistane-strategii-obespecheniya-dostupa-k-chistoy-pitievoy-vode>

Таджикистан и Киргизия, являются ключевыми элементами для обеспечения устойчивого управления водными ресурсами в регионе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В условиях усиливающегося давления на водные ресурсы, обусловленного изменением климата, ростом населения и увеличением водопотребления, поиск эффективных решений в сфере управления водными ресурсами становится приоритетным направлением устойчивого развития. Зеленая экономика, ориентированная на экологическую сбалансированность и ресурсосбережение, предлагает инновационные инструменты, способные трансформировать водохозяйственный сектор и повысить его устойчивость.

Проведенное исследование показало, что внедрение современных инновационных технологий — таких как интеллектуальные системы мониторинга, цифровизация управления, замкнутые циклы водоснабжения и водосберегающие методы в сельском хозяйстве — способствует не только сокращению водных потерь, но и повышению эффективности использования водных ресурсов. Особенно актуальны такие подходы для стран с дефицитом воды, в частности, для Узбекистана, где водный сектор сталкивается с рядом острых вызовов.

Анализ практических кейсов и стратегических документов Узбекистана свидетельствует о возрастающем внимании государства к вопросам устойчивого водопользования и развитию инновационного потенциала. Вместе с тем остаются нерешёнными институциональные и технические барьеры, требующие комплексного подхода, межотраслевого взаимодействия и активной государственной поддержки.

Таким образом, инновационные решения в рамках зеленой экономики должны рассматриваться не как вспомогательный, а как ключевой элемент национальной стратегии устойчивого водного развития. Их широкое внедрение позволит не только улучшить качество водного управления, но и обеспечить долгосрочную водную безопасность в условиях меняющегося климата и ограниченных природных ресурсов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1) Хусаинов Р., Ибрагимова К. (2024). Изменение климата и зеленая экономика: стратегии и меры в Узбекистане. Журнал "Зеленая экономика и развитие", №1(12), с. 45–52.

2) Нормуродова З.И. (2025). Зеленая экономика и её влияние на развитие экономики Узбекистана. Теория и практика современной науки, №3(75), с. 101–105.

3) Пантин Р. (2025). “Зеленая экономика” Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности. Зеленая экономика и развитие, №2(15), с. 19–26.

4) Шадиметов Ю., Айрапетов Д. (2022). “Зеленая экономика” — путь к устойчивому развитию. Сборник научных трудов «Транспорт и устойчивость», Ташкент, с. 134–139.

5) Тураева А. (2023). Развитие зелёной экономики в современных условиях Республики Узбекистан. Журнал "Зеленая экономика и развитие", №3(10), с. 60–66.6)

6) Исмагиллаева Р. (2025). Зеленая экономика: понятие и перспективы с фокусом на Узбекистан. Central Asian Journal of Environmental Innovations, №2(8), с. 22–28.

7) Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан (2020). Концепция развития водного хозяйства Республики Узбекистан на 2020–2030 гг. Ташкент: Госкомводхоз.

8) Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз. (2022). Национальная стратегия по устойчивому управлению природными ресурсами. Ташкент.

9) Рахимов М. (2021). Инновационные подходы к управлению водными ресурсами в условиях дефицита воды в Узбекистане. Экологическая безопасность и устойчивое развитие, №4(27), с. 73–80.

10) Джураев А. (2023). Проблемы и перспективы цифровизации в водохозяйственном секторе Узбекистана. Вестник экологических исследований, №1(6), с. 41–47.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЗЕЛеноЙ ЭКОНОМИКИ

Бобоева Шахло Шавкатовна

Магистрант группы И-15Р

Ташкентского государственного экономического университета

Аннотация. В условиях глобальных экологических вызовов и усиления последствий изменения климата концепция «зеленой экономики» приобретает

ключевое значение в стратегии устойчивого развития государств. Зеленая экономика предполагает переход от традиционных моделей роста, основанных на интенсивном использовании природных ресурсов, к инновационным и экологически ориентированным подходам. В работе анализируются теоретические основы и мировые тенденции формирования зеленой экономики, особое внимание уделяется международному опыту и его применению в условиях Узбекистана. Рассматриваются такие вопросы, как цифровизация, зеленые финансы, институциональные реформы и социальные аспекты экологической трансформации. Делается вывод о том, что зеленая экономика открывает новые перспективы для инновационного развития, повышения конкурентоспособности и международного сотрудничества.

Введение

Современный мир переживает глобальные изменения, связанные с нарастающими экологическими проблемами, ростом населения и ограниченностью ресурсов. Согласно данным Всемирного банка, ежегодные экономические потери от климатических катастроф превышают 300 млрд долларов, а прогнозы ООН свидетельствуют о том, что к 2050 году население планеты достигнет 9,7 млрд человек. Это приведет к значительному увеличению спроса на продовольствие, воду и энергию, что ставит под сомнение устойчивость традиционных моделей развития. Зеленая экономика в этих условиях становится не просто альтернативой, а необходимостью. Она базируется на рациональном использовании ресурсов, снижении углеродных выбросов, развитии возобновляемых источников энергии, создании «зеленых» рабочих мест и интеграции инноваций. Для Узбекистана эта тема имеет особую актуальность, поскольку страна сталкивается с острым дефицитом водных ресурсов, высокой энергоемкостью промышленности, деградацией земель и изменением климата. В 2019 году в Республике была утверждена «Стратегия перехода к зеленой экономике до 2030 года», где обозначены приоритетные направления: развитие возобновляемой энергетики, повышение энергоэффективности, модернизация сельского хозяйства и переработка отходов. Таким образом, зеленая экономика рассматривается как один из ключевых инструментов устойчивого социально-экономического развития страны.

Обзор литературы

Понятие «зеленая экономика» получило широкое распространение в конце XX века и прочно закрепилось в научной и политической повестке XXI века. Его истоки связаны с докладом Всемирной комиссии по окружающей среде и

развитию «Наше общее будущее» (1987), где подчеркивалась необходимость сбалансированного развития, учитывающего как экономические, так и экологические факторы. На Саммите Земли в Рио-де-Жанейро (1992) была утверждена «Повестка XXI века», заложившая основы глобальной экологической политики. Позднее Программа ООН по окружающей среде (UNEP) в своем «Green Economy Report» (2011) определила зеленую экономику как модель, обеспечивающую рост доходов и занятости при одновременном снижении углеродных выбросов и более эффективном использовании ресурсов. Работы ведущих исследователей, таких как Барбье (2010), Сакс (2015) и Джексон (2017), заложили теоретическую основу для понимания зеленой экономики. Барбье предложил концепцию «Global Green New Deal», рассматривая инвестиции в экологические сектора как средство выхода из кризиса. Сакс в «The Age of Sustainable Development» рассматривает устойчивое развитие как основу социальной справедливости и экономического равновесия, а Джексон в «Prosperity without Growth» ставит под сомнение саму необходимость бесконечного экономического роста. Европейские исследователи, в частности Геиссдорфер и соавторы (2017), развили концепцию циркулярной экономики, рассматривая ее как новую парадигму устойчивого развития. Этот подход акцентирует внимание на минимизации отходов и повторном использовании ресурсов, что делает его важным компонентом зеленой экономики. Международные организации, такие как ООН, Всемирный банк и ОЭСР, внесли значительный вклад в институционализацию этой концепции, разработав Цели устойчивого развития, программы финансирования и аналитические исследования. В отечественной научной литературе зеленая экономика начала активно рассматриваться в 2010-х годах. Шарипов (2022) подчеркивает важность развития возобновляемых источников энергии в Узбекистане и необходимость преодоления барьеров, связанных с финансированием и технологиями. Исмоилов (2023) акцентирует внимание на проблемах водного дефицита и изменении климата, предлагая системный подход к устойчивому развитию сельского хозяйства. Эти работы демонстрируют необходимость адаптации международных моделей к национальной специфике.

Материалы и методы

Для анализа зеленой экономики был применен междисциплинарный подход, сочетающий теоретические и эмпирические методы. Использовались сравнительный анализ (сопоставление опыта ЕС, Китая и Узбекистана), системный анализ (выявление взаимосвязей между экономикой, экологией и

социальной сферой), контент-анализ международных и национальных документов, а также метод кейс-стади на примере проектов солнечных и ветровых электростанций. Статистические данные Всемирного банка, Международного энергетического агентства (IEA) и Госкомстата Узбекистана позволили объективно оценить текущие тенденции и перспективы.

Анализ и результаты

Современные международные тенденции свидетельствуют о стремительном росте инвестиций в возобновляемые источники энергии. По данным IEA, в 2022 году доля ВИЭ в мировой энергетике достигла 29%, что является рекордным показателем. Одновременно набирает силу рынок зеленых финансов: объем зеленых облигаций превысил 2 трлн долларов, что демонстрирует интерес инвесторов к устойчивым проектам. Параллельно развивается циркулярная экономика, направленная на минимизацию отходов и эффективное использование ресурсов. Важную роль играет цифровизация: технологии IoT используются для мониторинга потребления ресурсов, искусственный интеллект применяется для прогнозирования климатических изменений, а блокчейн внедряется в систему учета углеродных квот. Европейский союз выступает лидером в этом направлении, реализуя стратегию «European Green Deal», целью которой является достижение климатической нейтральности к 2050 году. ЕС активно развивает возобновляемую энергетику, внедряет устойчивый транспорт и создает миллионы зеленых рабочих мест. В то же время Китай и США демонстрируют собственные модели перехода: Китай делает акцент на государственных инвестициях в солнечную и ветровую энергетику, а США — на стимулировании частного сектора и инноваций. В Узбекистане зеленая экономика находится на этапе формирования. В стране реализуются крупные проекты по строительству солнечных электростанций в Навоийской и Самаркандской областях, ветровых парков в Каракалпакстане, а также внедряются водосберегающие технологии в сельском хозяйстве. Однако развитие сдерживается нехваткой инвестиций, технологических решений и квалифицированных кадров. Для успешного перехода необходима комплексная стратегия, включающая реформы законодательства, создание стимулов для бизнеса и развитие системы экологического образования.

Выводы и предложения

Проведенный анализ позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, зеленая экономика представляет собой новую парадигму развития, основанную на сочетании экономических, экологических и социальных факторов. Во-вторых, международный опыт показывает, что успешный переход требует как

институциональных реформ, так и технологических инноваций. В-третьих, Узбекистан находится на начальном этапе, и для ускорения трансформации необходимы инвестиции, подготовка кадров и активное международное сотрудничество. В качестве практических предложений можно выделить: укрепление законодательной базы, ускорение развития возобновляемой энергетики, создание национального рынка зеленых облигаций, внедрение экологического образования и обеспечение справедливого перехода для работников традиционных отраслей.

Список литературы

1. Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию. Наше общее будущее. — М.: Прогресс, 1989.
2. United Nations. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. — New York: UN, 2015.
3. Paris Agreement. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). — Paris, 2015.
4. UNEP. Green Economy Report: Towards a Green Economy. — Nairobi: United Nations Environment Programme, 2011.
5. OECD. Green Growth Indicators 2023. — Paris: OECD Publishing, 2023.
6. World Bank. World Development Report 2022: Finance for an Equitable Recovery. — Washington, DC: World Bank, 2022.
7. European Investment Bank. Climate and Environmental Sustainability Report 2023. — Luxembourg: EIB, 2023.
8. Ministry of Energy of the Republic of Uzbekistan. Renewable Energy Development Strategy 2030. — Tashkent, 2021.
9. Barbier, E. B. A Global Green New Deal: Rethinking the Economic Recovery. — Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
10. Sachs, J. The Age of Sustainable Development. — New York: Columbia University Press, 2015.
11. Jackson, T. Prosperity without Growth: Foundations for the Economy of Tomorrow. — 2nd ed. — London: Routledge, 2017.
12. Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N., Hultink, E. The Circular Economy – A New Sustainability Paradigm? // Journal of Cleaner Production. — 2017. — Vol. 143. — P. 757–768.
13. Global Green Finance Index 12. — London: Z/Yen Group, 2024.
14. Шарипов, Ф. Развитие возобновляемой энергетики в Узбекистане: проблемы и пути решения // Журнал энергетической политики. — Ташкент, 2022. — №3. — С. 45–58.

15. Исмоилов, Ш. Экономические механизмы устойчивого развития сельского хозяйства в условиях климатических изменений. — Ташкент, 2023.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Баходиров Азаматбек Санжар угли
Магистрант, Ташкентский государственный
экономический университет

Аннотация: в современных условиях переход к зелёной экономике становится одной из приоритетных задач для экономики Узбекистана. В данном тезисе рассматриваются ключевые направления инновационного управления финансами, включая цифровизацию, зелёное финансирование, интеграцию ESG-принципов и государственную поддержку зелёных проектов. Показано, что применение данных подходов способствует повышению конкурентоспособности предприятий и ускоряет переход к устойчивому развитию.

Ключевые слова: зелёная экономика, инновации, финансовые ресурсы, управление, цифровизация, ESG, устойчивое развитие, Узбекистан.

Abstract: in the terms of modern economy the transition to a green economy has become one of the key priorities for Uzbekistan's economic development. This thesis examines the main directions of innovative financial management, including digitalization, green financing, ESG integration, and state support for green projects. It is concluded that these approaches enhance enterprises' competitiveness and accelerate the transition towards sustainable development.

Keywords: green economy, innovation, financial resources, management, digitalization, ESG, sustainable development, Uzbekistan.

Annotatsiya: bugungi kunda O'zbekiston iqtisodiyoti uchun yashil iqtisodiyotga o'tish ustuvor vazifalardan biriga aylanmoqda. Ushbu tezisda moliyaviy boshqaruvning innovatsion yo'nalishlari — raqamlashtirish, “yashil moliyalashtirish”, ESG tamoyillarini joriy etish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari ko'rib

chiqiladi. Tahlil natijalariga ko'ra, bunday yondashuvlar korxonalar raqobatbardoshligini oshirish hamda barqaror rivojlanish jarayonini tezlashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, innovatsiyalar, moliyaviy resurslar, boshqaruv, raqamlashtirish, ESG, barqaror rivojlanish, O'zbekiston.

Развитие зелёной экономики предполагает формирование новой модели хозяйствования, в которой приоритет отдаётся рациональному использованию ресурсов, снижению экологических рисков и внедрению энергоэффективных технологий. В Узбекистане в последние годы реализуются масштабные реформы, направленные на поддержку «зелёных» инициатив, развитие возобновляемой энергетики и стимулирование экологически ответственного бизнеса.

В этих условиях предприятиям необходимо искать новые подходы к управлению финансовыми ресурсами, позволяющие эффективно сочетать экономические и экологические цели.

Инновационные подходы к управлению финансовыми ресурсами включают использование современных инструментов финансового анализа, цифровых технологий, а также внедрение механизмов «зелёного финансирования». Традиционные методы планирования и распределения капитала уже не обеспечивают требуемой гибкости и адаптивности в условиях экологических ограничений и роста требований к корпоративной ответственности.

Одним из ключевых направлений является развитие зелёных инвестиций, предполагающих финансирование проектов, связанных с энергосбережением, переработкой отходов, внедрением возобновляемых источников энергии и снижением углеродного следа. Такие проекты требуют долгосрочного финансирования и поддержки со стороны государства, банков и международных финансовых институтов. В мировой практике активно применяются такие инструменты, как зелёные облигации, экологические кредиты, устойчивое бюджетирование и климатические фонды. Их использование становится всё более актуальным и для предприятий Узбекистана.

Существенную роль играет цифровизация финансового управления. Внедрение ERP-систем, Power BI и автоматизированных платформ финансового анализа позволяет оптимизировать структуру затрат, повысить прозрачность финансовых потоков и контролировать эффективность использования ресурсов в режиме реального времени. Цифровые решения упрощают оценку экономии от

внедрения зелёных технологий, а также способствуют более точному финансовому планированию в условиях динамичной среды.

Инновационные подходы включают также применение финансового моделирования и сценарного анализа, что даёт возможность оценивать долгосрочные эффекты от перехода на экологически чистые технологии. Например, предприятия могут моделировать влияние внедрения энергоэффективного оборудования на структуру затрат, окупаемость инвестиций и объём выбросов. Такой анализ позволяет принимать решения не только с учётом прибыли, но и устойчивости бизнеса в будущем.

Особое значение имеет интеграция принципов ESG (Environmental, Social, Governance) в финансовую стратегию предприятий. Применение ESG-подхода помогает оценивать не только финансовую результативность, но и социальное и экологическое воздействие деятельности компании. Внедрение этих принципов способствует повышению инвестиционной привлекательности предприятий, укреплению их репутации и упрощает доступ к международным источникам финансирования.

Следует отметить, что государственная поддержка играет важную роль в активизации зелёных инвестиций. В нашей стране уже приняты программы по развитию возобновляемой энергетики, внедрению водо- и энергосберегающих технологий, а также стимулированию малого и среднего бизнеса, реализующего экологически значимые проекты. В перспективе важно расширять систему налоговых льгот, субсидий и льготного кредитования для предприятий, внедряющих инновации в сфере зелёной экономики.

Немаловажным направлением является международное сотрудничество. Участие предприятий в региональных и глобальных инициативах по устойчивому развитию открывает доступ к дополнительным финансовым ресурсам, грантам и инвестиционным программам. Сотрудничество с международными институтами, такими как Всемирный банк, Азиатский банк развития и Зелёный климатический фонд, способствует внедрению передовых технологий и повышению квалификации специалистов.

Таким образом, эффективное управление финансовыми ресурсами в условиях перехода к зелёной экономике требует комплексного подхода, основанного на инновациях, цифровизации и ориентации на устойчивое развитие. Для предприятий внедрение подобных инструментов не только повышает конкурентоспособность, но и способствует достижению национальных экологических и экономических целей.

В будущем особое значение будет иметь развитие корпоративной отчетности в области устойчивого развития, внедрение стандартов ESG и формирование внутренней культуры ответственного потребления ресурсов. Применение инновационных подходов к финансовому управлению станет важнейшим условием успешного перехода к зелёной экономике и укрепления позиций нашей страны на пути к устойчивому росту.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Республики Узбекистан от 01.05.2023г.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 02.12.2022 г. № ПП-436 «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года».
3. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 04.10.2019 г. № ПП-4477 «Об утверждении Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 — 2030 годов».
4. Хамзина Ш. Ш., Шадиёв К. Х. Основы зеленой экономики. — М.: Первое экономическое издательство, 2020. — 244 с.
5. Савченко Н. Л. Управление финансовыми ресурсами предприятия: учебное пособие. — Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2019. — 164 с.

YASHIL IQTISODIYOT: INSONIYAT KELAJAGINI QUTQARADIGAN YANGI IQTISODIY INQILOB

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Buxgalteriya hisobi va hisoboti
bo‘limi 1-toifali buxgalteri
Alxanova Feruza Faxritdinovna

Annotatsiya. Yashil iqtisodiyot har bir davlatning davomli rivojlanishini ta’minlovchi muhim vositalaridan biridir. Ushbu maqolada ekologik muvozanatni saqlash, uglerod chiqindilarini kamaytirish va qayta tiklanadigan energiya manbalariga o‘tishning global ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar tajribalari, yashil texnologiyalarga kiritilayotgan investitsiyalar hamda ularning iqtisodiy samaradorligi o‘rganiladi. Yashil iqtisodiyot nafaqat iqtisodiy o‘rta, balki insoniyatning ekologik xavfsiz kelajagini ta’minlash yo‘lidagi strategic yo‘nalish sifatida baholanadi. Ushbu maqolaning maqsadi-yashil iqtisodiyot

konsepsiyasining xalqaro miqyosdagi rivojlanish jarayonini tahlil qilish va uning iqtisodiy samaradorligini aniqlashdan iborat.

Kalit soʻzlar: Yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, ekologik xavfsizlik, iqlim oʻzgarishi, tabiiy resurslar, uglerod chiqindilari, qayta tiklanadigan energiya, yashil texnologiyalar, xalqaro hamkorlik, iqtisodiy samaradorlik.

Kirish

2025-yil “Atrof-muhitni asrash va „yashil“ iqtisodiyot” yili deb nomlandi. Shavkat Mirziyoyev 2025-yilni “Atrof-muhitni asrash va „yashil“ iqtisodiyot yili” deb nomlanishiga izoh berdi. “Yilni shunga bagʻishlab, qonunlarni charxlab, ishlarni saranjom qilib olamiz. Har bir qaror, farmonni yashillikka olib borsak, yaxshi boʻladi” deydi yurtboshimiz.

Mamlakatimizda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirish ekologik barqarorlikni taʼminlash, issiqxona gazlari emissiyasini qisqartirish va energetika sohasida yangi, toza texnologiyalarni joriy etishni nazarda tutadi. Bu jarayon qishloq xoʻjaligi, sanoat va transport sohaslarida energiyani tejash, tabiiy resurslardan samarali foydalanish hamda barqaror ish oʻrinlari yaratish orqali mamlakatning iqtisodiy oʻsishini ragʻbatlantiradi. Shuningdek, "yashil" iqtisodiyotga oʻtish Oʻzbekistonning global iqlim oʻzgarishlariga qarshi kurashda faol ishtirok etishi va aholi farovonligiga qaratilgan ustuvor siyosatni amalga oshirishini taʼminlaydi.

Soʻnggi yillarda global iqtisodiyotda barqarorlik va ekologik xavfsizlik masalalari eng dolzarb yoʻnalishlardan biriga aylandi. Iqlim oʻzgarishi, tabiiy resurslarning kamayib borishi va atrof-muhitning ifloslanishi iqtisodiy siyosatni qayta koʻrib chiqishni taqozo etmoqda. Shu nuqtayi nazardan, **yashil iqtisodiyot** konsepsiyasi nafaqat iqtisodiy oʻsishni, balki ekologik muvozanatni ham birgalikda taʼminlay oladigan yangi model sifatida shakllandi. Yashil iqtisodiyotning asosiy maqsadi - iqtisodiy faoliyatni tabiat resurslaridan oqilona foydalanish, uglerod chiqindilarini kamaytirish, qayta tiklanadigan energiya manbalarini keng joriy etish va inson farovonligini oshirish orqali **barqaror rivojlanishni** taʼminlashdan iboratdir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Jahon banki va OECD kabi xalqaro tashkilotlar yashil iqtisodiyotga oʻtishni XXI asming iqtisodiy zaruriyati sifatida baholamoqda. Xususan, OECD (2023) hisobotlariga koʻra, yashil texnologiyalar va qayta tiklanadigan energiya sohasiga yoʻrialtirilgan investitsiyalar global iqtisodiy oʻsishga ijobiy taʼsir koʻrsatmoqda. Shu bilan birga, **rivojlangan mamlakatlar** (masalan, Germaniya, Yaponiya) ushbu yoʻnalishda, ilgʻor tajriba toʻplagan boʻlsa, **rivojlanayotgan davlatlar** (jumladan, Hindiston, Braziliya) uchun yashil iqtisodiyot nafaqat ekologik, balki iqtisodiy imkoniyat sifatida ham qaralmoqda. Xalqaro miqyosdagi tahlillar shuni

ko‘rsatadiki, yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayoni har bir davlatning energiya resurslariga, siyosiy irodasiga va texnologik salohiyatiga bevosita bog‘liqdir.

Adabiyotlar sharhi

So‘nggi yillarda global miqyosda yashil iqtisodiyot konsepsiyasi iqtisodiy siyosat va rivojlanish strategiyalarining ajralmas qismiga aylanmoqda. BMT, Jahon banki va OECD tomonidan ishlab chiqilgan hisobotlarda (UNEP, 2022; World Bank, 2023) yashil iqtisodiyotning asosiy maqsadi iqtisodiy o‘tishni ekologik resurslarni tejagan holda amalga oshirish, uglerod chiqindilarini kamaytirish va barqaror bandlikni ta‘minlash ekani ta‘kidlanadi. Shuningdek, bu yondashuv an‘anaviy iqtisodiyotdan farqli o‘laroq, tabiiy kapitalni iqtisodiy aktiv sifatida ko‘rib chiqadi (Pearce, Markandya & Barbier, 2019). Mahalliy olimlardan T. Jo‘rayev (2021) fikricha, yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonida mamlakatning energiya tuzilmasini diversifikatsiya qilish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirish va chiqindilarni qayta ishlash tizimini kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, iqtisodiyotning “yashillashuvi” jarayoni investitsion muhitni yaxshilab, xorijiy kapital oqimini ham rag‘batlantiradi. Xuddi shunday fikrlarni R. Hasanov (2020) ham ilgari surib, yashil investitsiyalar ekologik innovatsiyalarni moliyalashtirishda yetakchi o‘rin tutishini qayd etgan.

Biroq, xalqaro amaliyot tahlili shuni ko‘rsatadiki, yashil iqtisodiyotga o‘tish faqat texnologik modernizatsiya emas, balki iqtisodiy boshqaruv tizimini tubdan isloh qilishni ham talab etadi. Masalan, Xitoy va Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida yashil soliq tizimi va “polluter pays” tamoyilining joriy etilishi iqtisodiy subyektlarni ekologik mas‘uliyatga undamoqda (OECD, 2021). Shu bilan birga, ayrim rivojlanayotgan davlatlarda ushbu siyosatning samarasi pastligining sababi — ekologik siyosatni moliyalashtirishda institutsional zaifliklar mavjudligidir (UNDP, 2022). Shuningdek, ilmiy adabiyotlarda yashil iqtisodiyotning sotsial-iqtisodiy o‘lchovlari ham keng yoritilgan. R. F. Constanza (2018) yashil iqtisodiyotni “inson farovonligini oshirishga xizmat qiluvchi, ammo ekologik cheklolarni inobatga oluvchi tizim” deb ta‘riflaydi. Shu nuqtayi nazardan, yashil iqtisodiyot nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki barqaror rivojlanish maqsadlariga (SDGlar) erishishning asosiy vositasi sifatida ko‘rilmoqda. O‘zbekiston misolida esa, S. Qurbonov (2023) tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotlarda qayta tiklanuvchi energiya loyihalarining ko‘payishi va chiqindilarni qayta ishlash sohasiga investitsiyalar kiritilishi mamlakatda yashil iqtisodiyot tamoyillarini amalda joriy etish yo‘lida ijobiy natijalar berayotgani qayd etiladi. Biroq muallif ta‘kidlaganidek, bu jarayonni jadallashtirish uchun ekologik ta‘lim, innovatsion boshqaruv va moliyaviy mexanizmlarni yanada rivojlantirish lozim. Umuman olganda, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, yashil iqtisodiyotga

o'tish barqaror o'sish, atrof-muhit muhofazasi va ijtimoiy farovonlikni uyg'unlashtirish imkonini beradi. Biroq bu jarayonning muvaffaqiyati har bir mamlakatning institutsional salohiyati, siyosiy iroda va xalqaro hamkorlik darajasiga bevosita bog'liqdir.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida statistik, analitik, qiyosiy, kuzatuv, induktiv, deduktik, mantiqiy, monitoring, ekspress – baholash va boshqa tahlil usullaridan foydalanildi. O'rganilgan adabiyotlar natijasida mavzu to'liq yoritib berildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonining muvaffaqiyati mamlakatlarning iqtisodiy salohiyati, energiya siyosati va texnologik rivojlanish darajasiga bevosita bog'liqdir. OECD (2023) va Jahon banki (2024) ma'lumotlariga ko'ra, qayta tiklanadigan energiya manbalariga yo'naltirilgan investitsiyalar global miqyosda o'sib bormoqda. Ushbu investitsiyalar nafaqat ekologik xavfsizlikni mustahkamlamoqda, balki yangi ish o'rinlarini yaratish va energetika mustaqilligini ta'minlash orqali iqtisodiy o'sishga ham xizmat qilmoqda.

Quyidagi grafikda 2024-yil holatiga ko'ra ayrim mamlakatlarda qayta tiklanadigan energiya manbalarining jami energiya iste'molidagi ulushi aks etgan.

1-jadval²⁶

Yuqoridagi grafikda 2024-yil holatiga ko'ra ayrim mamlakatlarda qayta tiklanadigan energiya manbalarining jami energiya iste'molidagi ulushi aks etgan. Grafikdan ko'rinib turibdiki, **Germaniya (45%)** va **Braziliya (42%)** yashil energiya

²⁶ Jadval muallif tomonidan o'rganilgan manbalar asosida tayyorlangan.

ulushining yuqori darajasiga ega bo‘lib, bu mamlakatlarda ekologik siyosat, texnologik innovatsiyalar va davlat qo‘llab-quvatlovining samarali uyg‘unligi natijasidir, **Yaponiya (38%)** esa, energiya importiga qaram bo‘lishiga qaramay, texnologik yangiliklar va qayta tiklanadigan manbalarga sarmoya kiritish orqali sezilarli natijaga erishgan. **Hindiston (34%)** va **O‘zbekiston (23%)** kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda esa, yashil iqtisodiyot sohasida hali katta imkoniyatlar mavjud. Bu davlatlarda quyosh va shamol energiyasini rivojlantirish, chiqindilarni qayta ishlash va energiya samaradorligini oshirish yo‘nalishlari faol amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston misolida “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi - 2030” doirasidagi islohotlar natijasida qayta tiklanadigan energiya ulushi yil sayin ortib bormoqda. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, yashil iqtisodiyot faqat ekologik masala emas, balki iqtisodiy rivojlanishning yangi paradigmasidir. Mamlakatlarning bu yo‘nalishda erishayotgan yutuqlari ulaming **siyosiy irodasi, texnologik salohiyati va xalqaro hamkorlik darajasi** bilan bevosita bog‘liq. Shunday qilib, yashil iqtisodiyotning rivojlanishi nafaqat atrof-muhit barqarorligini, balki insoniyat kelajagini ham ta‘minlaydigan strategik yo‘nalish sifatida shakllanmoqda. Qolaversa –O‘tgan yillarda mamlakatimizda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan bir qator muhim chora-tadbirlar amalga oshirildi. Masalan, 2023-2024 yillarda ekologik jihatdan toza texnologiyalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalari orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarning sifati va jarayonlarning monitoringi uchun "yashil energiya sertifikatlari" tizimi joriy etildi. Bu sertifikatlar energiyaning "tozaligini" tasdiqlaydi va ularni eksport qilish yoki yangi bozorlarga chiqishda qulaylik yaratishga imkon beradi. Masalan, Yevropa Ittifoqi bozorlarida bu sertifikatlar majburiy talabdir. Ushbu sertifikatlar qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqaruvchilari tomonidan yakuniy foydalanuvchilarga sotiladi va bu, o‘z navbatida, mamlakatning energetika sektorining barqarorligini ta‘minlaydi. "O‘zbekgidroenergo" aksiyadorlik jamiyatining birja savdolari orqali hozirga qadar 48000 dan ortiq "yashil energiya sertifikati" sotildi. Mazkur sertifikatlar mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan “Energoqurilishindustriya” UK, “O‘zsanoatqurilishbank”, “UzBAT”, “Click” va “WorleyParsons” kompaniyalari tomonidan xarid qilindi. Bunday sertifikatlarini keng targ‘ib qilish maqsadida Yashil iqtisodiyot loyihalari markazi tomonidan xususiy sektor va davlat korxonalari bilan hamkorlik aloqalari o‘rnatilib, bir qator xalqaro konferensiya, davra suhbatlari, o‘quv-seminarlarda ishtirok etib kelinmoqda. –"Yashil" iqtisodiyotga o‘tishda iqtisodiy va ekologik loyihalar muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston hukumati Jahon banki bilan hamkorlikda amalga oshirayotgan "iCRAFT" loyihasi issiqxona gazlarini kamaytirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, bu Markaziy Osiyodagi birinchi uglerod savdosini moliyalashtirishga qaratilgan. Umumiy qiymati

46 million dollar miqdoridagi ushbu loyihaning tatbiq etilishi mamlakatimizda energiya samaradorligini oshirish va xalqaro uglerod savdosiga kirishishda muhim rol o'ynaydi. 2024 yilda mazkur loyiha bo'yicha Jahon banki tomonidan "Qisqartirilgan emissiyalarni sotib olish shartnomasi" (ERPA) doirasida 7,5 million AQSH dollari ajratildi. Bu mablag'lar "yashil" iqtisodiyotga o'tishni tezlashtirish, issiqxona gazlari chiqindilarini monitoring qilish (MRV) tizimini yaratish, yangi tashkil etilgan Energetika bozorini rivojlantirish va tartibga solish agentligi va "O'zenergosotish" AJ faoliyatini qo'llab-quvvatlash, quyosh panellarini o'rnatish orqali ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni qo'llab-quvvatlash va energiya samaradorligini oshirishga yo'naltirilmoqda. Shuningdek, Jahon banki bilan birgalikda iqlim o'zgarishi sharoitida iqtisodiy o'sishni ta'minlash bo'yicha milliy baholash (CCDR – Climate Change and Development Report) loyihasi ham amalga oshirildi va hisoboti e'lon qilindi. Ushbu baholash iqtisodiyotga xalqaro arzon "yashil" moliyaviy ko'maklarni jalb qilishga yordam beradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yashil" iqtisodiyotga o'tishda milliy shaffoflik tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori loyihasi tasdiqlandi. Ushbu tizim Milliy miqyosda belgilangan hissa (Nationally determined contributions -NDCs) ijrosini baholash, xalqaro uglerod bozorlarida ishtirok etish va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, Vazirlar Mahkamasining "Xalqaro issiqxona gazi savdosi bo'yicha loyihalarni amalga oshirish tartibi to'g'risidagi vaqtincha nizomni tasdiqlash haqida"gi qarori loyihasi ham tayyorlandi. Shuningdek, Parij bitimining 6.2 va 6.4-moddalariga muvofiq xalqaro savdo mexanizmlari ishlab chiqilmoqda. Milliy shaffoflik tizimi doirasida 70 dan ziyod tashkilotdan 100 ga yaqin mutaxassis uchun onlayn treninglar va o'quv-seminarlar o'tkazildi. Bu choralar mamlakatda barqaror rivojlanishni ta'minlash va yashil o'sishga ko'maklashish maqsadida amalga oshirilmoqda.

Xulosa va takliflar

Yashil iqtisodiyot bugungi global iqtisodiy rivojlanishning muhim yo'nalishiga aylangan bo'lib, u iqtisodiy o'sish va ekologik barqarorlikni uyg'unlashtiradi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, qayta tiklanadigan energiya manbalariga sarmoya kiritish nafaqat ekologik xavfsizlikni ta'minlaydi, balki yangi ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy raqobatbardoshlikni oshiradi. O'zbekiston sharoitida yashil iqtisodiyot tamoyillarini to'liq joriy etish uchun energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirish va ekologik texnologiyalarni kengaytirish zarur. Shuningdek, xalqaro tajriba asosida innovatsion yechimlarni tatbiq etish hamda davlat-xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish mamlakatning barqaror rivojlani shiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. <https://www.imv.uz/mass-media-about-us/category/oav-biz-haqimizda-2/ozbekistonda-yashil-iqtisodiyotga-otish-jarayoni-jadallashmoqda>
2. <https://www.gazeta.uz/oz/2024/11/20/yil/>
3. UNEP (2022). *Global Green Economy Report*. United Nations Environment Programme
4. World Bank (2023). *Green Growth and Sustainable Development Report*. <https://www.worldbank.org>
5. OECD (2021). *Policy Framework for Green Growth*, <https://www.oecd.org>
6. Pearce, D., Markandya, A., & Barbier, E. (2019). *Blueprint for a Green Economy*. Earthscan Publications.
7. Jo‘rayev, T. (2021). *Yashil iqtisodiyotga o‘tishning iqtisodiy mexanizmlari*. Toshkent:
8. Constanza, R. F. (2018). *The Ecological Economics of Sustainability*. Cambridge University Press.
9. UNDP (2022). *Green Transition in Developing Economies: Challenges and Opportunities*, <https://www.undp.org>

YASHIL IQTISODIYOT NAZARIYASI VA GLOBAL TRANSFORMATSIYA YO‘NALISHLARI

Shadieva Gulnora Mardievna
Samarqand iqtisodiyot va
servis instituti professori, i.f.d.

Annotatsiya: Ushbu maqolada yashil iqtisodiyotning shakllanish tarixi, nazariy asoslari va asosiy tushunchalari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijasida yashil iqtisodiyotning asosiy elementlari, xarakteristikallari va tarmoq tuzilmasi aniqlandi. Maqolada yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonidagi muammolar va xavflar ko‘rib chiqildi, shuningdek, global ahamiyatga ega bo‘lgan zamonaviy tendentsiyalar baholandi. Tadqiqot qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv va tarixiy tahlil metodlari asosida amalga oshirildi.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, ekologik iqtisodiyot, atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalari, past uglerodli iqtisodiyot, yashil texnologiyalar, ekologik tarmoqlar.

Kirish. Bugungi globallashuv sharoitida insoniyat murakkab ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy muammolar bilan to‘qnash kelmoqda. Atmosfera ifloslanishi, global iqlim o‘zgarishi, tabiiy resurslarning tugab borishi, biologik xilma-xillikning yo‘qolishi

hamda energiya inqirozi kabi tahdidlar barqaror rivojlanishga erishishda jiddiy to‘siq bo‘lmoqda. Shu o‘rinda, “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi nafaqat ekologik xavfsizlikni ta‘minlovchi, balki iqtisodiy samaradorlikni oshiruvchi yangi model sifatida dolzarblik kasb etmoqda. So‘nggi yillarda Parij iqlim kelishuvi (2015), BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDGs), Yevropa Ittifoqining “Yashil kelishuv” dasturi hamda Osiyo mamlakatlarida olib borilayotgan yashil transformatsiya siyosati global miqyosda yangi iqtisodiy paradigma — “past uglerodli iqtisodiyot”ga o‘tish jarayonini jadallashtirdi. Bu jarayon iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini qamrab olib, xalqaro hamkorlik va innovatsion yondashuvlarning ahamiyatini yanada oshirmoqda. Shu bois, yashil iqtisodiyot nazariyasining dolzarbligi bir nechta omillar bilan belgilanadi. Avvalo, ekologik muammolarning kuchayishi va resurslarning cheklanganligi insoniyatni yangi iqtisodiy model qidirishga majbur qilmoqda. Ikkinchidan, neft, gaz va ko‘mirga asoslangan an‘anaviy model o‘rniga qayta tiklanadigan energiya manbalarining keng joriy etilishi global iqtisodiy o‘zgarishlarga olib kelmoqda. Uchinchidan, xalqaro kelishuvlar — jumladan Parij kelishuvi, Kyoto protokoli va boshqa tashabbuslar yashil iqtisodiyotning huquqiy asosini shakllantirib, davlatlarni ekologik majburiyatlarni bajarishga undamoqda. To‘rtinchidan, yashil texnologiyalar iqtisodiy jihatdan yangi imkoniyatlar yaratib, innovatsiyalar, yangi ish o‘rinlari hamda eksport salohiyatini oshirmoqda. Nihoyat, ijtimoiy omillar ham muhim bo‘lib, aholi orasida ekologik ong ortib bormoqda va bu iste‘molchilarning ekologik toza mahsulot va xizmatlarga bo‘lgan talabida o‘z aksini topmoqda. “Yashil iqtisodiyot” atamasi ilk bor 1989 yilda D. Pirrs va R. Klyuz tomonidan ishlatilgan. Keyinchalik, 1992 yilda Rio-de-Janeyroda o‘tkazilgan “Yer sammiti”dan so‘ng, bu tushuncha barqaror rivojlanish nazariyasi bilan uzviy bog‘landi. 2008 yilda BMTning Atrof-muhit bo‘yicha dasturi (UNEP) yashil iqtisodiyotni global inqirozdan chiqishning alternativ modeli sifatida targ‘ib qila boshladi.

Yashil iqtisodiyot tushunchasi nazariy jihatdan ekologik iqtisodiyot, barqaror rivojlanish nazariyasi va atrof-muhit iqtisodiyoti bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, u XX asrning ikkinchi yarmida iqtisodiyot va ekologiya o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni chuqur tahlil qilish zarurati oqibatida shakllandi. An‘anaviy iqtisodiy model ishlab chiqarishning doimiy o‘sishini asosiy maqsad qilib qo‘yar ekan, yashil iqtisodiyot resurslardan oqilona foydalanish, ekologik muvozanatni ta‘minlash va ijtimoiy adolatni iqtisodiy faoliyatning ajralmas qismi sifatida ko‘radi. Mazkur konsepsiya shakllanishida bir necha ilmiy maktablarning yondashuvlari muhim o‘rin tutadi. Jumladan, ekologik iqtisodiyot maktabi vakillari (X. Daly, R. Costanza va boshqalar) iqtisodiy tizimni tabiiy ekotizimning bir qismi sifatida talqin qilib, barqaror rivojlanishni ekologik chegaralar bilan cheklash zarurligini ta‘kidlaydilar. Ularning

fikricha, yashil iqtisodiyot faqat ishlab chiqarishni emas, balki iste'mol jarayonlarini ham ekologik standartlarga moslashtirishi lozim. Shuningdek, BMT tomonidan 1987 yilda e'lon qilingan mashhur Brundtland hisobotida ifodalangan barqaror rivojlanish nazariyasi yashil iqtisodiyotning nazariy poydevorini mustahkamladi. Hisobotda barqaror rivojlanish "kelajak avlodlarning manfaatlarini xavf ostiga qo'ymasdan, hozirgi ehtiyojlarni qondirish" sifatida ta'riflanib, iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy manfaatlarining muvozanatini ta'minlash zarurligi alohida ta'kidlandi. Atrof-muhit iqtisodiyoti yo'nalishi esa iqtisodiy faoliyatning ekologik oqibatlarini moliyaviy jihatdan baholashga e'tibor qaratadi. Bu yondashuvda "ifloslantiruvchi to'laydi" tamoyili, ekologik soliqlar tizimi va turli ekologik kompensatsion mexanizmlar ishlab chiqilib, korxonalarni atrof-muhit oldida mas'uliyatli bo'lishga undaydi. Yashil iqtisodiyot rivojlanishida innovatsion va texnologik yondashuv ham muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy iqtisodiyotni yangi avlod texnologiyalarisiz tasavvur etib bo'lmaydi: raqamli iqtisodiyot, energiya samaradorligi texnologiyalari, qayta tiklanadigan energiya manbalari, chiqindilarni qayta ishlash hamda "aqlli shaharlar" konsepsiyasi yashil iqtisodiyotning amaliy ifodasidir. Ushbu yondashuv tarafdorlari yashil iqtisodiyotni innovatsion rivojlanishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida baholaydilar. Nazariy asoslarning umumiy xususiyatlari shundan iboratki, iqtisodiy o'sish tabiatning cheklangan resurslari va ekotizim imkoniyatlari doirasida amalga oshishi kerak. Yashil iqtisodiyot integratsiyalashgan yondashuvga asoslanib, iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy manfaatlarini birlashtiradi. Uning shakllanishida davlat siyosati, ekologik standartlar va mustahkam huquqiy baza muhim o'rin tutadi. Shu bilan birga, bozor mexanizmlari — masalan, karbon kvotalari, ekologik soliqlar yoki yashil obligatsiyalar — ushbu jarayonni rag'batlantirishning asosiy vositalari hisoblanadi. Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi faqat nazariy asoslar bilangina emas, balki amaliy jihatlari bilan ham alohida ahamiyat kasb etadi. Uning markazida ekologik muvozanatni saqlash va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiluvchi bir qator asosiy elementlar mavjud bo'lib, ular o'zaro uyg'unlikda iqtisodiyotni yangi bosqichga olib chiqadi. Bular jumlasiga qayta tiklanadigan energiya manbalari, energiya samaradorligi, ekologik transport tizimlari, barqaror qishloq xo'jaligi, chiqindilarni qayta ishlash, yashil moliya va atrof-muhitni muhofaza qilish tizimlari kiradi. Yashil iqtisodiyotning eng muhim elementlaridan biri energiya samaradorligini oshirishdir. An'anaviy energiya manbalaridan foydalanishda katta miqdorda isrof kuzatilsa, zamonaviy texnologiyalar bu jarayonni tejamkor qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, quyosh, shamol, biomassa va geotermal energiya kabi qayta tiklanadigan manbalarni keng qo'llash resurslar tanqisligini yumshatib, mamlakatlar energiya mustaqilligini ta'minlaydi. Shahar infratuzilmasida ekologik transport tizimlarini

rivojlantirish ham yashil iqtisodiyotning ajralmas qismidir. Elektromobillarni ommalashtirish, jamoat transportidan foydalanishni kengaytirish va vodorod texnologiyalarini tatbiq etish orqali transportdan chiqayotgan karbon izini sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Bu nafaqat havoning ifloslanishini pasaytiradi, balki aholining sog‘lig‘ini saqlashga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Yashil iqtisodiyotning yana bir muhim tarkibiy qismi barqaror qishloq xo‘jaligidir. Agroekologik yondashuvlar, suv tejovchi texnologiyalar va organik dehqonchilik usullarini joriy etish nafaqat ekologik barqarorlikni ta‘minlaydi, balki oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlaydi. Bu esa qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining sifatini oshiradi va aholining barqaror ta‘minotini kafolatlaydi. Atrof-muhitni muhofaza qilish va chiqindilarni qayta ishlash tizimlari esa iqtisodiyotda “yopiq sikl” tamoyilini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu jarayon resurslardan qayta foydalanish imkoniyatini kengaytiradi hamda chiqindilarni minimallashtirish orqali ekologik barqarorlikni mustahkamlaydi. Shu bilan bir qatorda, so‘nggi yillarda yashil moliya tizimi ham tez sur‘atlar bilan rivojlanmoqda. “Yashil obligatsiyalar”, ekologik investitsiya fondlari va barqaror moliya mexanizmlarining shakllanishi ekologik yo‘nalishga ega loyihalarni qo‘llab-quvvatlash bilan birga, iqtisodiyotda yangi ish o‘rinlari yaratish va innovatsiyalarni jadallashtirishga imkon bermoqda. Mazkur elementlarning barchasi ma‘lum tarmoqlar orqali ifodalanadi. Yashil iqtisodiyot tarmoqlari jumlasiga quyidagilar kiradi: energetika (quyosh, shamol, biomassa va geotermal energiya), sanoat (energiya tejamkor texnologiyalar va chiqindisiz ishlab chiqarish), transport (elektromobillar, jamoat transporti va vodorod texnologiyalari), qishloq xo‘jaligi (organik dehqonchilik, agroklastlar va suv tejovchi texnologiyalar), xizmat ko‘rsatish sohasi (ekoturizm, ekologik marketing va “yashil shaharlar” konsepsiyasi), shuningdek moliyaviy sektor (yashil obligatsiyalar va ekologik investitsiya fondlari). Ushbu tarmoqlarning rivojlanishi bir tomondan ekologik barqarorlikni ta‘minlasa, ikkinchi tomondan iqtisodiy samaradorlik va ijtimoiy barqarorlikni kuchaytiradi. Global tendensiyalarga asoslanib, yashil iqtisodiyotning asosiy tarmoqlari ulushi quyidagicha taqsimlanadi: energetika – 30%, sanoat – 20%, transport – 15%, qishloq xo‘jaligi – 15%, xizmat ko‘rsatish – 10% va moliyaviy sektor – 10%. Ushbu nisbatlar turli mamlakatlarning yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini umumiy tarzda ifodalab, kelajakda qaysi yo‘nalishlar ustuvor bo‘lishini ko‘rsatadi. Shunday qilib, yashil iqtisodiyotning asosiy elementlari va tarmoqlari o‘zaro uzviy bog‘langan bo‘lib, ularning kompleks rivojlanishi nafaqat iqtisodiy samaradorlikni, balki ekologik va ijtimoiy barqarorlikni ham ta‘minlaydi. Yashil iqtisodiyotning asosiy elementlariga energiya samaradorligi, qayta tiklanadigan

energiya manbalari, ekologik transport, barqaror qishloq xo‘jaligi, chiqindilarni qayta ishlash, yashil moliya va ekologik texnologiyalar kiradi.

Jadval 1.1.

Yashil iqtisodiyotning asosiy elementlari

Tarmoq	Mazmuni	Natija
Energetika	Quyosh, shamol, biomassa, geotermal energiya	Past uglerodli iqtisodiyot
Sanoat	Energiya tejankor texnologiyalar, chiqindisiz ishlab chiqarish	Resurslardan oqilona foydalanish
Transport	Elektromobillar, jamoat transporti, vodorod texnologiyalari	Karbon izining kamayishi
Qishloq xo‘jaligi	Organik dehqonchilik, suv tejavchi texnologiyalar	Oziq-ovqat xavfsizligi
Moliyaviy sektor	Yashil obligatsiyalar, ekologik fondlar	Yangi ish o‘rinlari, investitsiya
Xizmat sohasi	Ekoturizm, “yashil shaharlar”	Barqaror xizmat rivoji

Jadvalda yashil iqtisodiyotning asosiy elementlari tarmoqlar kesimida ifodalangan bo‘lib, ular mazmuni va kutilayotgan natijalari bilan birga ko‘rsatib o‘tilgan. Ushbu tuzilma iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy omillarni uyg‘unlashtirgan holda, yashil iqtisodiyotning barqaror rivojlanishdagi kompleks xarakterini yoritib beradi. Birinchi ustunda keltirilgan tarmoqlar – energetika, sanoat, transport, qishloq xo‘jaligi, moliyaviy sektor va xizmat sohasi – yashil iqtisodiyotning poydevorini tashkil etuvchi sohalar sifatida qaraladi. Ikkinchi ustun ularning mazmunini ko‘rsatib, har bir tarmoqda qaysi yo‘nalishlar ustuvorligini ochib beradi.

Masalan, energetikada quyosh, shamol, biomassa va geotermal energiya manbalaridan foydalanish, transportda elektromobillar va vodorod texnologiyalari, moliya sektorida esa yashil obligatsiyalar va ekologik fondlarning rivojlanishi. Uchinchi ustunda esa ushbu jarayonlardan kutiladigan natijalar aks ettirilgan: past uglerodli iqtisodiyot, resurslardan oqilona foydalanish, karbon izining kamayishi, oziq-ovqat xavfsizligi, yangi ish o‘rinlari va xizmat sektorining barqaror rivojlanishi. Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, yashil iqtisodiyot elementlari bir-biri bilan chambarchas bog‘langan tizimni hosil qiladi.

Masalan, energetika va transport tarmoqlarida qayta tiklanadigan manbalar hamda ekologik texnologiyalarni joriy etish karbon emissiyasini kamaytirsa, sanoatda energiya samaradorligini oshirish resurslardan oqilona foydalanishga olib keladi. Shu bilan birga, qishloq xo‘jaligida organik dehqonchilik va suvni tejavchi texnologiyalar

nafaqat ekologik barqarorlikni ta'minlaydi, balki oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlaydi. Moliyaviy sektor esa ushbu jarayonni moliyalashtirish orqali yangi ish o'rinlari va investitsion imkoniyatlarni yuzaga keltiradi. Xizmat ko'rsatish sohasida esa ekoturizm va "yashil shaharlar" konsepsiyasi ekologik ongini kuchaytirib, iqtisodiyotning diversifikatsiyasiga xizmat qiladi. Demak, jadvalda keltirilgan elementlar va natijalar o'zaro uyg'unlashib, yashil iqtisodiyotning kompleks rivojlanish modeli sifatida shakllanmoqda. Ushbu tizim asosida iqtisodiyot nafaqat ekologik xavfsizlikni, balki innovatsion o'sishni, ijtimoiy barqarorlikni va xalqaro miqyosda raqobatbardoshlikni ham ta'minlaydi.

Yashil iqtisodiyotga o'tishda asosiy to'siqlar — moliyalashtirishdagi cheklovlar, texnologik tafovutlar, institutsional bo'shliqlar va ijtimoiy muammolardir. Shu bilan birga, greenwashing xavfi ham mavjud bo'lib, u kompaniyalarning ekologik yondashuvni noto'g'ri talqin qilishidan kelib chiqadi. Yevropa Ittifoqi 2019 yilda qabul qilgan European Green Deal orqali 2050 yilgacha karbon neytrallikka erishishni maqsad qilgan. AQSh Inflation Reduction Act (2022) orqali yashil investitsiyalarga milliardlab dollar ajratmoqda. Xitoy esa quyosh va shamol energetikasida dunyoda yetakchilik qilmoqda.

Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan O'zbekiston, xalqaro hamkorlikda yirik quyosh elektr stansiyalarini barpo etmoqda. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, yashil iqtisodiyot global barqaror rivojlanishning ajralmas yo'nalishiga aylanib bormoqda. Bu jarayon nafaqat ekologik muammolarning yechimini ta'minlaydi, balki iqtisodiy samaradorlik va ijtimoiy barqarorlikni ham mustahkamlaydi. O'zbekiston uchun esa mazkur konsepsiyani amalga oshirishda ekologik qonunchilikni takomillashtirish, yashil moliya mexanizmlarini kengaytirish, texnologik innovatsiyalarni joriy etish, xalqaro hamkorlikni kuchaytirish hamda aholining ekologik ongini oshirish muhim vazifalar sifatida belgilanishi lozim. Shunday qilib, yashil iqtisodiyotning kompleks rivojlanishi mamlakatning kelajakdagi raqobatbardoshligini ta'minlab, uni jahon iqtisodiy tizimida mustahkam o'rin egallashiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. Asian Development Bank (ADB). (2023). Central Asia's renewable energy outlook. Manila: ADB.
2. Costanza, R. (1997). *Frontiers in ecological economics*. Cheltenham: Edward Elgar.
3. Daly, H. E. (1996). *Beyond growth: The economics of sustainable development*. Boston: Beacon Press.
4. European Commission. (2019). *The European Green Deal*. Brussels: EC.

5. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). Green growth indicators. Paris: OECD.

YASHIL ENERGIYA MANBALARIGA O‘TISHNING IQTISODIY-IJTIMOIIY TA’SIRI

**Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Yashil” iqtisodiyot kafedrası PhD, katta o‘qituvchisi
Abdiyeva Flora Botir qizi**

Annotatsiya: Yashil energiya manbalariga o‘tishning iqtisodiy va ijtimoiy ta’siri masalasi bugungi kunda dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu tezis yashil energiya manbalari nima ekanligi, ularning global va mahalliy iqtisodiyotlarga ko‘rsatadigan ta’siri, ijtimoiy omillar va yashil energiya manbalariga o‘tish jarayonida duch kelinadigan qiyinchiliklar hamda kelajak istiqbollari haqida batafsil ma’lumot beradi.

Kalit so‘zlar: Yashil energiya, karbonat angidrid, infratuzilmalar, qurg‘oqchilik, diversifikatsiya, alternativ energiya manbalari, energetik mustaqillik, sektor, investitsiya

Kirish

Yashil energiya manbalariga o‘tishning iqtisodiy va ijtimoiy ta’siri masalasi bugungi kunda dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu tezis yashil energiya manbalari nima ekanligi, ularning global va mahalliy iqtisodiyotlarga ko‘rsatadigan ta’siri, ijtimoiy omillar va yashil energiya manbalariga o‘tish jarayonida duch kelinadigan qiyinchiliklar hamda kelajak istiqbollari haqida batafsil ma’lumot beradi. Yashil energiya manbalari, avvalo, an’anaviy energiya manbalariga qaraganda ekologik tozaligi bilan ajralib turadi. Ko‘mir, neft va gaz kabi manbalar atmosferaga katta miqdorda karbonat angidrid gazini chiqaradi, bu esa global iqlim o‘zgarishiga olib keladi. Yashil energiya manbalari esa karbonat angidrid va boshqa issiqlikni tutuvchi gazlar chiqishini sezilarli darajada kamaytirishga imkon beradi. Shuning uchun ular iqlim o‘zgarishi bilan kurashishda muhim vosita sifatida qaralmoqda. Lekin yashil energiya manbalariga o‘tish iqtisodiy jihatdan qanday o‘zgarishlarga olib keladi? Ushbu o‘tish jarayonida ko‘plab ijobiy va salbiy iqtisodiy ta’sirlarni kuzatish mumkin.

Adabiyotlar sharhi

Brundtland komissiyasining ta’rifiga ko‘ra, barqaror rivojlanish kelajak avlodlarning o‘z ehtiyojlarini qondirish qobiliyatiga putur yetkazmasdan, hozirgi

avlodning ehtiyojlarini qondirishdir. Yashil energiya bu tamoyilni amalga oshirishning asosiy vositalaridan biridir²⁷. Huber va Mol tomonidan ishlab chiqilgan ekologik modernizatsiya nazariyasiga ko‘ra, ekologik muammolar texnologik innovatsiyalar va institutsional islohotlar orqali hal qilinishi mumkin²⁸. Stern iqlim o‘zgarishining iqtisodiy ogibatlari haqidagi hisobotida, iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashish harakatlarining kechiktirilishi global YaIMning 20% ga yo‘qotilishiga olib kelishi mumkinligini ta’kidlaydi²⁹.

IRENA hisobotiga ko‘ra, quyosh va shamol energiyasining ishlab chiqarish xarajatlari so‘nggi o‘n yil ichida sezilarli darajada kamaygan. Quyosh energiyasining global o‘rtacha elektr energiyasi xarajati 2010-2020 yillar oralig‘ida 85% ga, quruq hududdagi shamol energiyasi xarajatlari esa 56% ga kamaygan³⁰. Yashil energiya sohasiga sarmoya kiritish global iqtisodiyotda katta o‘zgarishlar keltiradi. Xususan, quyosh va shamol energiyasi kabi sektorlar yildan yilga ko‘payib bormoqda. Bu sohalarda yangi texnologiyalar va infratuzilmalarning rivojlanishi iqtisodiyotda yangi ish o‘rinlarining yaratilishiga olib kelmoqda. Masalan, Global Renewable Energy Agency (IRENA)ning ma’lumotlariga ko‘ra, 2022 yil holatiga ko‘ra, yashil energiya sohasida 13 milliondan ortiq ish o‘rinlari mavjud bo‘lgan.

1-rasm. 2012-2022 yillar oralig‘ida yashil energiya sohasida yaratilgan ish o‘rinlari soni

²⁷ Brundtland, G. H. (1987). Our Common Future: The World Commission on Environment and Development.

²⁸ Huber, J. (1985). Die Regenbogengesellschaft: Ökologie und Sozialpolitik.

²⁹ Stern, N. (2006). The Economics of Climate Change: The Stern Review.

³⁰ IRENA (2020). Renewable Power Generation Costs in 2019.

Shuningdek, yangi loyihalar uchun infratuzilma qurilishi va modernizatsiyasi davlatlar va xususiy sektorlar tomonidan katta miqdorda investitsiyalarni talab qiladi. Bu iqtisodiy faollikni oshiradi va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga ham turtki beradi.

Yashil energiya manbalari ko'p hollarda uzluksiz resurslarga asoslanadi. Quyosh va shamol kabi manbalar qayta tiklanadi va ular cheksiz bo'lgani uchun uzoq muddatda an'anaviy energiya manbalariga qaraganda arzonroq bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda texnologiyalar rivojlanishi bilan yashil energiya texnologiyalarining narxi keskin tushib bormoqda. Misol uchun, quyosh panellari narxi oxirgi o'n yillikda deyarli 90 foizga tushgan. Bu esa energiya ta'minotini yanada iqtisodiy jihatdan foydali qiladi.

Yashil energiyaga o'tish iqlim o'zgarishi bilan bog'liq iqtisodiy zararni kamaytirishning muhim vositasidir. Iqlim o'zgarishi natijasida vujudga keladigan tabiiy ofatlar, suv yetishmovchiligi, qurg'oqchilik va boshqa holatlar iqtisodiy tizimlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Agar davlatlar yashil energiya manbalariga o'tishni tezlashtirsalar, bu ofatlarning kelajakdagi zararlarini kamaytirishga yordam beradi. Yashil energiya manbalariga o'tish ko'plab davlatlarga o'z energetik mustaqilligini oshirish imkonini beradi. An'anaviy energiya manbalariga, xususan, neft va gazga bog'liq davlatlar uchun yashil energiya bu bog'liqlikni sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi. Energetik mustaqillik iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash bilan birga, davlatlararo siyosiy va iqtisodiy munosabatlarga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yashil energiya manbalariga o'tishning ijtimoiy ta'siri iqtisodiy ta'sirlardan tashqari, yashil energiya manbalariga o'tish ijtimoiy jihatdan ham katta ahamiyatga ega. Ushbu jarayon ijtimoiy adolat, salomatlik va ta'lim kabi ko'plab sohalarida o'zgarishlarga olib keladi.

An'anaviy energiya manbalarining keng miqyosda qo'llanilishi inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Atmosferaga chiqayotgan ifloslantiruvchi moddalar nafas olish kasalliklari, yurak-tomir kasalliklari va hatto saraton kabi kasalliklarning ortishiga sabab bo'lmoqda. Yashil energiya manbalariga o'tish bu jarayonni kamaytirib, salomatlik darajasini yaxshilashga yordam beradi. Masalan, quyosh va shamol energiyasidan foydalanish havoni ifloslantirmaydi, bu esa aholi salomatligini himoya qilishga xizmat qiladi.

Yashil energiya manbalariga o'tish ijtimoiy tenglikni oshirishda ham katta rol o'ynaydi. Aksariyat hollarda kambag'al va rivojlanayotgan davlatlar an'anaviy energiya manbalariga bog'liq bo'lib, bu ularning iqtisodiy va siyosiy zaifligiga sabab bo'ladi. Yashil energiya esa bu davlatlarga energiya ta'minoti bilan bog'liq cheklovlardan chiqib, o'z iqtisodiy va ijtimoiy farovonligini oshirish imkonini beradi.

Shuningdek, yashil energiya texnologiyalari aholi uchun arzonroq va qulayroq bo'lishi mumkin. Masalan, quyosh panellarini o'rnatish qishloq joylarda elektr

energiyasi bilan ta'minlashning samarali yo'li bo'lishi mumkin. Bu esa aholining keng qismi uchun energiya infratuzilmasiga kirishni osonlashtiradi.

Yashil energiyaga o'tish bilan yangi texnologiyalar va infratuzilmalarning rivojlanishi talab qilinadi. Bu esa yangi bilim va ko'nikmalarni egallash zaruratini keltirib chiqaradi. Shu bilan birga, yashil energiya sohasida ishlaydigan xodimlar uchun maxsus malaka oshirish dasturlari va ta'lim tizimlari zarur bo'ladi. Bu jarayon davlat va xususiy sektor tomonidan qo'llab-quvvatlanishi kerak, chunki u aholini yangi texnologiyalarni o'zlashtirishga va zamonaviy kasblarni egallashga rag'batlantiradi.

Yashil energiya manbalariga o'tishning iqtisodiy va ijtimoiy foydalari katta bo'lishiga qaramay, bu jarayon ko'plab qiyinchiliklarga ham duch keladi. Ulardan ba'zilar quyidagilardir:

Investitsiya xarajatlari. Yashil energiya texnologiyalarini joriy etish ko'p hollarda yuqori dastlabki xarajatlarni talab qiladi. Bu, ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun muammo bo'lishi mumkin, chunki ular cheklangan moliyaviy resurslarga ega. Dastlabki investitsiyalarni jalb qilish va moliyalashtirish strategiyalarini ishlab chiqish zarur.

Texnologik cheklovlar. Yashil energiya manbalari, masalan, quyosh va shamol, energiyani saqlash va uzatishda muammolarga duch kelishi mumkin. Hozirgi texnologiyalar energiya samaradorligini oshirishda cheklovlarga ega. Ushbu muammolarni hal qilish uchun yangi innovatsiyalar va tadqiqotlar zarur.

Resurslarning yetishmasligi. Ba'zi yashil energiya manbalari, masalan, quyosh va shamol, ma'lum geografik sharoitlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Bu ularni keng miqyosda joriy etishni qiyinlashtiradi. Resurslarni diversifikatsiya qilish va boshqa alternativ energiya manbalarini o'rganish zarur.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki yashil energiya manbalariga o'tish global iqtisodiyot va jamiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu jarayon yangi sarmoyalar, ish o'rinlari va energiya mustaqilligini ta'minlaydi, energiya narxlarini pasaytiradi va iqlim o'zgarishining zararlarini kamaytiradi. Ijtimoiy jihatdan esa inson salomatligini yaxshilaydi va ta'limda yangi imkoniyatlar yaratadi. Biroq, texnologik va iqtisodiy cheklovlar, sarmoya talablarining yuqoriligi muammo bo'lib qolmoqda. Yashil energiya manbalariga o'tish murakkab, ko'p qirrali jarayon bo'lib, u nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy, ekologik va siyosiy o'zgarishlarni o'z ichiga oladi. Uzoq muddatli iqtisodiy foyda va ijtimoiy yaxshilanishlar qisqa muddatli investitsiya xarajatlaridan oshib ketishi mumkin. Biroq, muvaffaqiyatli o'tish strategiyasi texnologik innovatsiyalar, siyosat islohotlari va institutsional o'zgarishlarni integratsiyalashni talab qiladi. Davlatlar va xususiy sektor o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish zarur.

Kelajakda yashil energiya barqaror va ekologik jihatdan xavfsiz jamiyatlarga olib kelishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Brundtland, G. H. (1987). Our Common Future: The World Commission on Environment and Development.
2. Huber, J. (1985). Die Regenbogengesellschaft: Ökologie und Sozialpolitik.
3. Stern, N. (2006). The Economics of Climate Change: The Stern Review.
4. IRENA (2020). Renewable Power Generation Costs in 2019.
5. Abdurahmanov, I., et al. (2021). Renewable Energy Development in Uzbekistan: Potential and Barriers.

ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В РАМКАХ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Акмалов Шерзод Акмалович

akmalovsherzod159@gmail.com

Магистрант первого курса, группы I-25R

Ташкентского государственного

Экономического университета

Аннотация: В докладе рассматриваются экономические механизмы перехода к зеленой экономике, основанные на зеленом финансировании. Также приведены примеры механизмов, соответствующих как и экономической системе Узбекистана, так и международным стандартам ведения экономической деятельности.

Ключевые слова: зеленое финансирование, финансовые инструменты, зелёные облигации, ESG-факторы, нормативно-правовая база.

Переход к зеленой экономике становится одним из ключевых направлений устойчивого развития в глобальном масштабе. Зеленое финансирование рассматривается как основной инструмент формирования экономических стимулов для внедрения экологически чистых технологий, поддержки устойчивого бизнеса и снижения негативного воздействия на окружающую среду¹. Данный механизм предполагает развитие финансовых рынков и инвестиционных инструментов, ориентированных на проекты, способствующие достижению экологических целей.

Важную роль в развитии зеленого финансирования играет государственная политика, предусматривающая создание благоприятных условий для частных и институциональных инвесторов. Основными финансовыми инструментами в этой сфере выступают «зеленые» облигации, кредиты на льготных условиях, экологические фонды и механизмы поддержки проектов с низким уровнем выбросов парниковых газов². Их внедрение способствует снижению финансовых рисков для предприятий, реализующих экологические инновации, и повышает привлекательность экологически значимых инвестиций.

Зеленые облигации занимают ключевое место среди рыночных инструментов устойчивого развития. Выпуск таких ценных бумаг позволяет мобилизовать капиталы для развития возобновляемой энергетики, модернизации инфраструктуры, повышения энергоэффективности и улучшения управления отходами³. Рост мирового рынка зеленых облигаций демонстрирует высокий интерес бизнес-сектора к экологически ориентированным инвестициям и играет важную роль в достижении климатических целей.

Международные финансовые организации активно поддерживают процесс трансформации экономики через развитие зеленых финансовых механизмов. Всемирный банк, ЕБРР и Азиатский банк развития финансируют проекты, связанные с внедрением возобновляемых источников энергии, экологически чистого транспорта и устойчивого сельского хозяйства⁴. Международное сотрудничество способствует передаче передовых технологий и укреплению институционального потенциала стран, внедряющих зеленые реформы.

Еще одним важным элементом является внедрение принципов ESG-оценки (экологические, социальные и управленческие факторы) в финансовую систему⁵. Использование ESG-критериев при оценке инвестиционных проектов способствует повышению уровня прозрачности и ответственности бизнеса. Компании, внедряющие устойчивые подходы, оказываются более конкурентоспособными, что формирует долгосрочные преимущества для экономики в целом.

Развитие зеленого финансирования требует совершенствования нормативно-правовой базы, внедрения экологических стандартов и укрепления механизмов государственной поддержки. Создание специализированных «зеленых» фондов и систем субсидирования проектов в сфере ВИЭ, а также расширение доступа малого и среднего бизнеса к зеленым кредитам⁶, являются необходимыми условиями для успешного перехода к зеленой экономике.

Таким образом, зеленое финансирование играет ключевую роль в обеспечении экологической трансформации экономики. Оно способствует

мобилизации финансовых ресурсов, поддержке устойчивых технологий и формированию баланса между экономическими интересами и охраной окружающей среды. Дальнейшее развитие этого направления позволит усилить конкурентоспособность национальной экономики и обеспечить устойчивый рост, соответствующий глобальным целям экологической безопасности и устойчивого развития.

Список литературы:

1. ЮНЕП. Green Economy Report, 2021.
2. OECD. Green Finance and Investment. Paris, 2020.
3. Climate Bonds Initiative. Green Bonds Market Report, 2023.
4. World Bank. Sustainable Development Finance Policy, 2022.
5. ESG Global Survey Report. MSCI, 2023.
6. EBRD. Green Economy Transition Approach, 2021.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA BILAN YASHIL MOLIYALSHTIRISHNING UYG‘UNLIGI

Muxtorova Madina Azamat qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Yashil iqtisodiyot” kafedrasida katta o‘qituvchisi (PhD)

<https://orcid.org/0009-0009-2628-2003>

muxtorova97@bk.ru

Usmonov Sardor Erkinovich

Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti

moliya fakulteti talabasi

RST-77 guruh talabasi

sardorusmanov04@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada raqamli texnologiya, sun'iy intellektning iqtisodiyot sektorida ishlab chiqarish, onlayn va oflayn tijorat hamda ma'lumotlar saqlash (Big data va boshqalar) dan tashqari yashil iqtisodiyot, yashil moliya, moliyalashtirish bilan integratsiyalashuvi va sinergiya natijasi asosida barqaror rivojlanishga ta'siri tahlil qilinnadi. Iqtisodiy resurs va yer hududining cheklanganligi, yer yuzida aholi qatlaminin o'sib borishi, noto'g'ri taqsimlanishi bilan birgalikda ishlab chiqarish jarayonida kuzatilayotgan karbonat angidrid (CO₂) gazining chiqarilishi iqlim o'zgarishi, bioxilma-xillikning yo'qolib borishi, tabiiy resurslarning kamayishi va iqtisodiy yo'qotishlarga sabab bo'lmoqda. Shu bois, raqamli*

texnologiyalar asrida sun'iy intellekt va moliyaviy texnologiyalar (Fintech) orqali barqaror rivojlanishni ta'minlash mumkin. Bu holat naazariy jihatdan asoslangan bo'lib, amaliyotda ham keng qo'llanilmoqda. SI va Fintex innovatsiyalari yashil iqtisodiy muammolarga yechim topishda optimal yechimlarni taklif etib, ekologik barqaror iqtisodiyotni rivojlantirish, resurslardan samarali foydalanish va uglerod ishlab chiqarish izini kamaytirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: *Raqamli iqtisodiyot, SI, Fintex, ekoraqamli innovatsiyalar, yashil moliyalashtirish.*

Аннотация. *В данной статье анализируется влияние интеграции и синергии цифровых технологий и искусственного интеллекта с зелёной экономикой, зелёными финансами и финансированием на устойчивое развитие, помимо их применения в производстве, онлайн- и офлайн-торговле, а также хранении данных (Big Data и других технологий) в экономическом секторе. Ограниченность экономических ресурсов и земельных площадей, рост численности населения и его неравномерное распределение, а также выбросы углекислого газа (CO₂) в производственных процессах способствуют изменению климата, утрате биоразнообразия, истощению природных ресурсов и экономическим потерям. Поэтому в эпоху цифровых технологий обеспечение устойчивого развития возможно благодаря искусственному интеллекту и финансовым технологиям (FinTech). Этот подход теоретически обоснован и широко применяется на практике. Инновации в сфере искусственного интеллекта и FinTech предлагают оптимальные решения для задач зелёной экономики, способствуя развитию экологически устойчивой экономики, эффективному использованию ресурсов и снижению выбросов углерода.*

Ключевые слова: *цифровая экономика, искусственный интеллект (ИИ), FinTech, экодиджитал инновации, зелёное финансирование.*

Abstract. *This article analyzes the impact of the integration and synergy of digital technologies and artificial intelligence with the green economy, green finance, and financing on sustainable development, beyond their applications in production, online and offline commerce, and data storage (Big Data, etc.) in the economic sector. The limitations of economic resources and land area, the growing global population, and its uneven distribution, along with the emission of carbon dioxide (CO₂) in production processes, are contributing to climate change, biodiversity loss, depletion of natural resources, and economic losses. Therefore, in the era of digital technologies, it is possible to ensure sustainable development through artificial intelligence and financial technologies (FinTech). This approach is theoretically substantiated and widely applied in practice. Artificial intelligence and FinTech innovations offer optimal*

solutions to green economic challenges, promoting the development of an environmentally sustainable economy, efficient resource utilization, and the reduction of carbon emissions.

Keywords: *Digital economy, artificial intelligence (AI), FinTech, eco-digital innovations, green financing.*

KIRISH

Bugungi kunda axborot texnologiyalarining rivojlanishi va bu borada savodxonlikning oshishi raqamli sohalarning ortishiga sabab bo'ldi. Shu bois, raqamli iqtisodiyot bu elektron savdo, elektron to'lovlarni amalga oshirish, masofadan turgan holda turli xizmatlar ko'rsatish, sun'iy intellekt (Artificial Intelligence) yordamida vazifalarni avtomatlashtirish va boshqa turdagi sohalarda rivojlangan texnologiyalarda raqamlar orqali amalga oshiriladigan iqtisodiyotning bir turi hisoblanishi yangilik emas.

Bundan tashqari, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi faqatgina ishlab chiqarish sohasida emas, balki moliyalashtirishda, NFC-simsiz ma'lumot almashishga ega texnologiya, to'lov tizimining onlayn shakllanishi, blokcheyn texnologiyasining markazlashmagan pul mablag'lari yig'indisi, moliya-bank tizimida SI va boshqa moliyaviy texnologiyalar orqali ma'lumotlar saqlash, almashish, xizmat ko'rsatish sohaslarida o'zgartirish, kredit tizimining avtomatlashtirish holati kuzatiladi.

Ijtimoiy moliya, soliq byudjet tizimida ham operatsiyalarni tezlashtirish, elektron soliq tizimi, soliq bilan bog'liq xato va firibgarlikni SI orqali aniqlash, byudjetlashtirish jarayonida ma'lumotlarni moliyaviy analiz va prognozlashni avtomatlashtirish, hamda investsion jarayonlarni shaffof, tezkor va samarali amalga oshirishi uchun tashkil etilgan "kraudfanding", "kraudinvestitsiya" lar startup va innovatsiyalar uchun mablag' yig'ish imkonini bermoqda. Yuqorida keltirilgan moliyaviy texnologiyalarning amalda joriy etilishi byudjet xarajatlarini kamaytirish, moliya va iqtisodiy tizimning umumiy ishlash tizimini yaxshilash, shaffoflikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Biroq, moliya va iqtisodiy sohada raqamli texnologiyalar orqali bir qator natijalarga erishilayotgan bo'lishiga qaramasdan, ekologik muammolarga yechim topilmasa, iqtisodiyotga o'z tas'irini ko'rsatib, uzoq muddatda mamlakatlarning moliyaviy ahvoliga zarar keltirilish ehtimoli bor. Bugungi kunda yer yuzida sodir bo'layotgan ekologik o'zgarishlar, jumladan iqlim o'zgarishlari, tabiiy resurs zahiralarning kamayib borishi, turli xil ekologik stixiyali muammolar, suv resurslaridan samarali foydalanmaslik, atrof muhitning ifloslanishi hamda o'rmon, qishloq hududlarning muhofazalanishining sustligi, natijasida ekologik muhit bilan

birgalikda rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarning iqtisodiy hamda ijtimoiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda³¹.

Raqamli iqtisodiyotda yangi texnologiyalarning yaratilishi va turli startaplar orqali kichik va global masalarga yechim topish tezlashgani sababli ekologik muammolarga AKT, SI yoki fintexlarsiz yechim topish ilojisiz deb hisoblanadi. Barqaror rivojlantirish konsepsiyasi BMT tomonidan taqdim etilgan loyiha hisoblanib, bir necha bosqichdan iborat bo'lgan. Konsepsiyaning amalga oshirilish bosqichlarida raqamli innovatsiyalar bilan bog'liq yechimlar bunga misol qilib keltirish mumkin.

Shuningdek, bu tushuncha turli iqtisodchi olimlar tomonidan o'rganilgan bo'lib, jumladan, Kembrij universiteti professori Diana Coyle raqamli texnologiyalarning iqtisodiyotda barqarorlikda, ekologik maqsadlarni ilgari surishda muhim o'rinda ekanligini tahlil qilgan.

TADQIQOT METADOLOGIYASI

Bu maqolada atrof-muhit bilan bog'liq global muammolarning iqtisodiy-ijtimoiy qatlama ta'siri statistik ma'lumotlar bilan izohlanib, bu dolzarb masalaga yechim sifatida raqamli innovatsiyalar va yashil moliyalashtirishning sinergatik bog'liqligi nazariy va statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilingan. Yashil moliyalashtirishda a'anaviy byudjet fondlari, byudjet xarajatlarini minimallashtirish va fintex, blokcheyn markazlashmagan plotformasi, kraudfanding, kraudinvestitsiyalarni keng qo'llashni joriy etish jarayonini o'rganishning ilmiy usullari, tahlilning mantiqiy, qiyosiy, statistik tahlil usullaridan keng foydalaniladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

1912-yildayoq Shumpeter moliyaviy rivojlanish va texnologik innovatsiya o'rtasidagi bog'liqlik bo'yicha dastlabki tadqiqotni o'tkazgan³². Ushbu mavzu faqat moliyaviy bozorlarning liberallasuvi va uchinchi ilmiy-texnologik inqilobning rivojlanishi bilan keng ilmiy muhokamalarga sabab bo'lib, mahalliy va xalqaro miqyosdagi olimlarning e'tiborini torta boshladi³³.

Purnomo tomonidan esa raqamli iqtisodiyot tushunchasiga bu raqamli bilimni asosiy ishlab chiqarish omili sifatida ko'rib chiqadigan va zamonaviy axborot-kommunikatsiya tarmoqlarini ushbu bilimning asosiy tashuvchisi sifatida baholaydigan iqtisodiy tushuncha deb ta'rif beriladi³⁴.

³¹«YASHIL INVESTITSİYALARNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT BYUDJETINING O'RNI»// «Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti: muammo va yechimlar» mavzusidagi IV-xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Maqolalar va tezislari to'plami. –T.: «ZUXRO BARAKA BIZNES», 2024. 617 b.

³² J. A. Schumpeter, *Captialism, Socialllism and Democracy*, New York: Harper: Harper & Brothers, NewYork, NY, USA, 1942.

³³R. Nanda and T. Nicholas, "Did bank distress stifle innovation during the great depression?" *Journal of Financial Economics*, vol. 114, no. 2, pp. 273–292, 2014.

³⁴ Purnomo, A., Susanti, T., Rosyidah, E., Firdausi, N., and Idhom, M. (2022). Digital economy research: thirty-five years insights of retrospective review. *Procedia Comput. Sci.* 197, 68–75. doi:10.1016/j.procs.2021.12.119

Akberdina and Barybina tomonidan raqamli iqtisodiyotni uch komponentga ajratilib bularga: raqamli infrastruktura, raqamli texnologiyalar va elektron tijorat kiradi. Bunga ko'ra, raqamli infratuzilma iqtisodiy agentlar o'rtasidagi bog'liqlikni, iqtisodiy tarmoqlarda raqamli texnologiyalar ishlab chiqarish va iste'molning barcha jabhalarida o'zgartirishni, elektron tijorat esa platformalar yordamida iqtisodiy resurslar almashunivini ta'minlab, tranzaksiya xarajatlarini kamaytirishni ta'minlaydi³⁵.

FinTexning rivojlanishi va tarqalishini raqamli iqtisodiyotga o'tishning xususiy holati, ya'ni moliyaviy faoliyatni raqamlashtirish sifatida baholash mumkin³⁶. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanib borishi moliyaviy ta'minlashda texnologik innovatsiyalarning yaratilishiga sabab bo'ldi. Kotlyarov ta'kidlashicha, "FinTech ni moliyaviy xizmatlar va axborot texnologiyalari kombinatsiyasi sifatida aniqlash mumkin"³⁷, deb izohlaydi.

Shuni ta'kidlash joizki, raqamli iqtisodiyot, moliyaviy texnologiyalarning rivojlanishida moddiy sohaning mavjudligi asosiy ro'l o'ynaydi. Raqamli iqtisodiyot moddiy sohalarning o'zaro munosabatlari, samaradorligini oshiruvchi dastak hisoblanib, moddiy soha yetarlicha rivojlanmagan sharoitda joriy etilishi raqamlashtirishning iqtisodiy ta'siri hal qiluvchi ahamkiyat kasb etmaydi.

Barqaror rivojlanish, yashil iqtisodiyot, aylana iqtisodiyot va ESG kontseptsiyasi iqtisodiyot va atrof-muhit o'zaro kuchli ta'sirga ega ekanligini hisobga olib, ijtimoiy va ekologik mezonlarga muvofiq adolatli iqtisodiyotni qurishni targ'ib qiluvchi dunyoqarashning tarkibiy qismlaridir³⁸.

Iqtisodchi olimlar tomonidan ushbu tushunchalar umumiy g'oyani ifodalab: kam uglerodli, resurslardan samarali foydalanadigan va ijtimoiy jihatdan inklyuziv iqtisodiyot inson farovonligi hamda ijtimoiy adolatni oshirishi bilan birga, ekologik tahdidlar va resurs tanqisligini sezilarli darajada kamaytirishi lozim deb hisoblanadi³⁹. Bibliometrik tahlillar shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyot, aylana iqtisodiyot va barqaror rivojlanish sohasida ilmiy tadqiqotlar soni ortib bormoqda. Biroq, turli mamlakatlarda bu tushunchalarning atamaları va talqinlarida farqlar mavjud⁴⁰.

³⁵ Akberdina, V. V. (2018). Digitalization of industrial markets: regional characteristics. *Manag.* 9 (6), 78–87. doi:10.29141/2218-5003-2018-9-6-8

³⁶ Савина Т. Н. Цифровая экономика как новая парадигма развития: вызовы, возможности и перспективы // *Финансы и кредит.* 2018. Т. 24. №3. С. 579–590.

³⁷ Котляров И. Д. Финтех: сущность модели реализации // *ЭКО.* 2018. №12 (534). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/finteh-suschnost-i-modeli-realizatsii>.

³⁸ D'amato, D., and Korhonen, J. (2021). Integrating the green economy, circular economy and bioeconomy in a strategic sustainability framework. *Ecol. Econ.* 188, 107143. doi:10.1016/j.ecolecon.2021.107143

³⁹ Bouchoucha, N. (2021). The effect of environmental degradation on health status: do institutions matter? *J. Knowl. Econ.* 12 (4), 1618–1634. doi:10.1007/s13132-020-00680-y

⁴⁰ Ali, E. B., Anufriev, V. P., and Amfo, B. (2021). Green economy implementation in Ghana as a road map for a sustainable development drive: a review. *Sci. Afr.* 12, e00756. doi:10.1016/j.sciaf.2021.e00756

Tadqiqotchi olimlarning bu borada turli gipotezlari bir xil, o'xshash fikrga ega bo'lishiga qaramay, raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanishga ta'siri borasida jiddiy kelishmovchiliklar mavjud⁴¹.

Ba'zi iqtisodchi olimlar tomonidan tahlil qilinishiga ko'ra, keng ko'lamli tadqiqotlar raqamli iqtisodiyot va yashil iqtisodiyot o'zaro uyg'un rivojlanishini hamda bir-biriga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi⁴².

Boshqa tomondan, raqamli iqtisodiyotning yashil ishlab chiqarish omillarining umumiy samaradorligiga ta'sirini tahlil qiladi. Bu axborot texnologiyalari mehnat unumdorligini oshirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish orqali yashil ishlab chiqarish omillarining umumiy samaradorligi bilan ijobiy bog'liq ekanligi isbotlanadi⁴³.

Markaziy Osiyo tadqiqotchilari tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida raqamli innovatsiyalarning yashil iqtisodiyotga ijobiy ta'siri quyidagi misollar bilan keltirilgan bo'lib:

- raqamli iqtisodiyot indeksining 1% ga oshishi yangi energiya sohasidagi rivojlanishlar sonini o'rtacha 0,2% ga oshiradi.
- raqamli iqtisodiyot yuqori karbonat angidrid chiqindilariga ega mamlakatlarda toza energiyaning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi⁴⁴.
- energetik tuzilmani optimallashtirish, energiya samaradorligini oshirish, hamda energiya iste'molini kamaytiradi⁴⁵.

Biroq, Kuntsman and Rattle tomonidan qarshi argument mavjud bo'lib, raqamlashtirish energiya tejash, gaz emissiyasini kamaytirishda asosiy o'rin egallashi hamon to'liq tasdiqlanmagan deb o'z fikrini bildiradi⁴⁶. Shuni ta'kidlash ham joizki, raqamli jihozlarni yaratish, saqlash va yo'qotish jarayoni atrof muhitga ko'proq salbiy ta'sir qilib, raqamli texnologiyalar (big data) energiya iste'molini kamaytirishga emas, ortishiga sabab bo'lishi ham isbotlangan. Tadqiqotchilar ta'kidlashicha, raqamli infrastrukturalar milliy energiya iste'molida 10%-15% ga ko'tarilishi mumkin.

⁴¹ Adeshola, I., Usman, O., Agoyi, M., Awosusi, A. A., and Adebayo, T. S. (2023). "Digitalization and the environment: the role of information and communication technology and environmental taxes in European countries," in *Natural resources forum* (Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd).

⁴² Wu, J., Guo, S., Huang, H., Liu, W., and Xiang, Y. (2018). Information and communications technologies for sustainable development goals: state-of-the-art, needs and perspectives. *IEEE Commun. Surv. Tutorials* 20 (3), 2389–2406. doi:10.1109/COMST.2018.281230.

⁴³ Niebel, T. (2018). ICT and economic growth—Comparing developing, emerging and developed countries. *World Dev.* 104, 197–211. doi:10.1016/j.worlddev.2017.11.024.

⁴⁴ Wang, J., Wang, K., Dong, K., and Shahbaz, M. (2022b). How does the digital economy accelerate global energy justice? Mechanism discussion and empirical test. *Energy Econ.* 114, 106315. doi:10.1016/j.eneco.2022.106315.

⁴⁵ Li, Y., Yang, X., Ran, Q., Wu, H., Irfan, M., and Ahmad, M. (2021). Energy structure, digital economy, and carbon emissions: evidence from China. *Environ. Sci. Pollut. Res.* 28, 64606–64629. doi:10.1007/s11356-021-15304-4.

⁴⁶ Kuntsman, A., and Rattle, I. (2019). Towards a paradigmatic shift in sustainability studies: a systematic review of peer reviewed literature and future agenda setting to consider environmental (Un) sustainability of digital communication. *Environ. Commun.* 13 (5), 567–581. doi:10.1080/17524032.2019.1596144.

Iqtisodchi olimlar MacLean, Andjelkovich va Vetter tomonidan integratsiyalashuvning oqibati haqida quyidagicha fikr yuritilgan bo‘lib, “yangi texnologiyalarning ijtimoiy va iqtisodiy munosabatlarga katta ta’siri borligi umumiy qabul qilingan. Ular ijobiy va salbiy natijalarga ega bo‘lib, ayniqsa atrof-muhitga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Biroq, barqaror rivojlanish butun dunyo bo‘ylab global aloqa va bilim almashinuvisiz amalga oshishi mumkin emas”⁴⁷. Bunda, barqaror iqtisodiy rivojlanishda raqamli transformatsiya uning asosiy qismini tashkil etsada, imkoniyatlar bilan mavjud xavflar mavjudligi izohlangan.

TAHLIL

Barcha davlatlar o‘rtasida “Barqaror rivojlanish” konsepsiyasi bu uning iqtisodiy, siyosiy va ekologik rivojlanishini o‘z ichiga olsada, siyosiy barqarorlik va iqtisodiy raqobatbardosh bo‘lish maqsadida turli rivojlangan davlatlar tomonidan biznes erkinligi, bozor ulushi ustidan ustunlik qilishga intilish esa ifloslanish va resurslar tanqisligini kuchaytirdi⁴⁸.

Natijada, so‘nggi yillarda CO₂ miqdorining atmosferada oshishi sababli dengiz sathining ko‘tarilishi, suv toshqinlari va kucli to‘fonlar kabi tabiiy ofatlar soni oshmoqda. Jumladan, Jahon Meteorologiya Tashkiloti (WMO) xabar berishicha iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq ofatlar ohirgi ellik yil Ichida 3 barovarga ortishi kuzatilmoqda. Bundan tashqari, BMTning Iqlim o‘zgarishi bo‘yicha hukumatlararo ekspertlar guruhi (IPCC) hisobotlariga ko‘ra, XX asr oxiridan boshlab global harorat 1,1°C ga ko‘tarilgan bo‘lib, bu esa ekstremal ob-havo hodisalarining ortishiga olib kelgan⁴⁹. Iqlim o‘zgarishi, global isish esa biodiversitetning yo‘qolishiga sabab bo‘lib, dunyodagi hayvon va o‘simlik turlarining qariyb 25 foizi yo‘q bo‘lib ketish xavfi ostidaligi muhofaza qilish Ittifoqi (IUCN) tomonidan hisob-kitob qilingan.

CO₂ emissiyasi va chiqindilarning ortishi ekologik muammolarni va oqibatda iqtisodiy yo‘qotishlarga sabab bo‘lishi kuzatilgan. Bunga ko‘ra, 2070-yilga kelib YaIMning 18 foizini tashkil qilishi haqida Deloitte Global Climate Reportida keltirilgan. Asosiy sabablardan biri iqlim o‘zgarishi natijasida har yili millionlab gektar ekin maydonlari deqratsiyaga uchrayotganidir

⁴⁷MacLean, D., Andjelkovich, M. and Vetter, T. (2007). Internet governance and sustainable development: Towards a common agenda. Retrieved September, 2010, from http://www.iisd.org/pdf/2007/igsd_common_agenda

⁴⁸Meyliyev, O, Gofurova, K. FISKAL SIYOSATNI RIVOJLANTIRISHDA YASHIL BYUDJET DAROMADLARINI O‘RGANISH// Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot Elektron nashr. 465 sahifa.

⁴⁹ <https://uz.council.science/news/call-experts-ipcc-climate-change-cities/>

1-rasm. Xususiy investorlar klassifikatsiyasi⁵⁰

Shu sababli, global miqyosda ekologik muammolarni bartaraf etish uchun davlat bosh islohatchi hisoblanib, atrof-muhit himoya qilish jamg'armalarini tashkillashtirish birinchi qadam bo'ldi. Biroq hozirgi kunda bu jarayon qisman davlat xususiy sherikchilik zimmasiga yuklatilgan. Yuqorida keltirilgan diagrammaga asosan a'anaviy xususiy investorlarning turlari ko'rsatilgan bo'lib, raqamli iqtisodiyotning evolyutsiyasi ekologik xarajatlarni moliylashtirishda yangi turdagi investorlarni yaratdi. Bu turdagi investorlar kraudfanding, kraudinvestment platformalari orqali to'g'ridan to'g'ri P2P ko'rinishida investitsiya qilish imkoniyatiga ega.

2-rasm. Jahon bo'ylab iqlim texnologiyalari uchun kelishuvlar va yig'ilgan mablag'lar ulushi, foizda (kraudfanding orqali)⁵¹

⁵⁰ Muallif ishlanmasi

⁵¹ RMI ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

Yuqorida keltirilgan grafik ma'lumotlariga ko'ra, 2016-yilda global iqlim texnologiyalari uchun kraudfanding eng ko'p mablag' jalb qilib, 4,58%ni tashkil etgan. Biroq, 2016-yildan so'ng bu holat pasayishi kuzatilib, 2023-yilda 1,79 % atrofida kuzatilgan. Yig'ilgan mablag'lar bo'yicha kraudfanding bitimlar soni bilan o'sish tendensiyasi deyarli bir xil bo'lib, bu ko'rsatkich o'rtacha 0,2% dan 0,7% diapozon atrofida bo'lgan.

Kraudfanding platformalari orqali ijtimoiy va ekologik ta'sirga ega 17 ta loyiha amalga oshirilgan bo'lib, kerakli mablag'dan ko'proq mablag' yig'di va qolgan loyihalar maqsadga erishib, belgilangan mablag'ni to'liq yigi'shga muvaffaq bo'ldi.

1-jadval

Kraudfanding platformalari va Barqaror rivojlanishda o'rni⁵²

t/r	Sanoat	Tavsif	Target miqdori, \$(million)	Target tomonidan yig'ilgan mablag', \$(million)	Ortiqcha moliyalashtirish	Investorlar
1.	Yashil tex	Ushbu tizim LED texnologiyasini o'simliklar uchun maxsus yorug'lik spektrlari bilan birlashtiradi.	300,00	540,00	0,80	87
2.	Tiklanuvchi energiya va "Clean" tex	Quyosh energiyasi bugungi kunda eng arzon elektr manbai bo'lib, Chili tarqoq va markazsiz model asosida har bir biznes va fuqaroning o'z energiyasini ishlab chiqarishini qo'llab-quvvatlaydi.	58,00	58,00	0,00	35
3.	Ekologiya	Bu platforma suv tanqisligini hal qilish uchun samarali va isbotlangan suv tejamkorlik	525,35	580,68	0,00	35

⁵² <https://www.emerald.com/insight/1460-1060.htm>

		yechimlarini taqdim etadi.				
--	--	----------------------------	--	--	--	--

Yuqoridagi jadval ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkinki, Led texnologiyalari 540 million dollar, quyosh energiyalari uchun 58million dollar va ekologik muammo suv tanqisligi yechimlariga 580,68million dollar miqdorda mablag' yig'ilgan hamda "Yashil tex" uchun 0,8 foiz ortiqcha moliyalashtirish kuzatilgan.

Ekologik muammolarga yechim topish, iqtisodiy munosabat orqali yuzaga kelish jarayonini kamaytirish maqsadida global miqyosda davlat tomonidan ham maqsadlar qo'yilgan bo'lib, bunga soliqlar asosiy dastak sifatida ko'rsatiladi. Bu davlatlar qatoriga asosan Yevropa Ittifoqi (YI) davlatlarini tashkil etadi.

3-rasm. 2022-yilda Ekologik soliq daromadlari, AQSH dollari millionda, 2022⁵³

YI davlatlari qatoriga kiruvchi Germaniya, Polsha, Fransiya, Italiya, Ispaniya Gretsiya va o'rta osiyoda joylashgan Turkiya davlatida elektr gaz ta'minoti, transportatsiya hamda ishlab chiqarishda ekologik xavfli iqtisodiy munosabatlar uchun soliqqa tortish tizimi rivojlangan hisoblanadi. Bundan Polshada 122 819 million AQSH dollari, elektr gaz emissiyasi uchun Italiyada 8799 million AQSH dollari, solqilardan 5 528 million AQSH dollari miqdorda transportatsiya va saqlash uchun Germaniyada erishilgan. Biroq, Yaponiya, Koreya, Izroil, Chili, AQSh, Kolumbiya, Australiya va Islandiyada bu turdagi soliqlar shakllantirilmagan.

XULOSA

⁵³ [Methodological Guidelines for Environmentally Related Tax Revenue Accounts](https://doi.org/10.1787/d752d120-en), OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/d752d120-en>.

Raqamli innovatsiyalarning rivojlanishi, moliyalashtirish jarayonida texnologik rivojlanish nafaqat iqtisodiyot, ijtimoiy-moliyaviy sektorni ham yaxshilanishiga sabab bo‘lmoqda. Biroq, global muammolardan biri bo‘lgan atrof-muhit ifloslanishi, iqlim o‘zgarishlari, tabiiy resurs zahiralarining kamayib borishi, turli xil ekologik stixiyali muammolar, suv resurslaridan samarali foydalanmaslik, hamda o‘rmon, qishloq hududlarning muhofzalanishining sustligi natijasida iqtisodiyotda resurs yetishmasligi, tanqisligi va boshqa xolatlar kuzatila boshladi. Raqamli texnologiyalar asrida global “yashil” muammolarga a’naviy yo‘llar orqali yechim topish samarasiz jarayonligi sababli raqamli innovatsiyalar, fintex texnologiyalari bilan integratsiyalashuvi kerak. Negaki, raqamli texnologiyalar, aqlli uylar, P2P platformalar, turli alternativ tiklanuvchi energiya, urban shaharlarning ortishi, markazlashmagan pul fondlarini jalb etish, natijada tez va samarali startuplar yaratish orqali bir qator ekologik muammolarni kamaytirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI:

1. K, Gofurova, “YASHIL INVESTITSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT BYUDJETINING O‘RNI”// «Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti: muammo va yechimlar» mavzusidagi IV-xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Maqolalar va tezislar to‘plami. –T.: «ZUXRO BARAKA BIZNES», 2024. 617 b.
2. J. A. Schumpeter, *Captialism, Socialism and Democracy*, New York: Harper: Harper & Brothers, New York, NY, USA, 1942.
3. R. Nanda and T. Nicholas, “Did bank distress stifle innovation during the great depression?” *Journal of Financial Economics*, vol. 114, no. 2, pp. 273–292, 2014.
4. Purnomo, A., Susanti, T., Rosyidah, E., Firdausi, N., and Idhom, M. (2022). Digital economy research: thirty-five years insights of retrospective review. *Procedia Comput. Sci.* 197, 68–75. doi:10.1016/j.procs.2021.12.119
5. Akberdina, V. V. (2018). Digitalization of industrial markets: regional characteristics. *Manag.* 9 (6), 78–87. doi:10.29141/2218-5003-2018-9-6-8
6. СавинаТ. Н. Цифроваяэкономикакакноваяпарадигмаразвития: вызовы, возможностииперспективы// *Финансыикредит.* 2018. Т. 24. №3. С. 579–590.
7. КотляровИ.Д. Финтех: сущностьимоделиреализации// *ЭКО.* 2018. №12 (534). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/finteh-suschnost-i-modeli-realizatsii>.
8. D’amato, D., and Korhonen, J. (2021). Integrating the green economy, circular economy and bioeconomy in a strategic sustainability framework. *Ecol. Econ.* 188, 107143. doi:10.1016/j.ecolecon.2021.107143
9. Bouchoucha, N. (2021). The effect of environmental degradation on health status: do institutions matter? *J. Knowl. Econ.* 12 (4), 1618–1634. doi:10.1007/s13132-020-00680-y

10. Ali, E. B., Anufriev, V. P., and Amfo, B. (2021). Green economy implementation in Ghana as a road map for a sustainable development drive: a review. *Sci. Afr.* 12, e00756. doi:10.1016/j.sciaf.2021.e00756
11. Adeshola, I., Usman, O., Agoyi, M., Awosusi, A. A., and Adebayo, T. S. (2023). “Digitalization and the environment: the role of information and communication technology and environmental taxes in European countries,” in *Natural resources forum* (Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd).
12. Wu, J., Guo, S., Huang, H., Liu, W., and Xiang, Y. (2018). Information and communications technologies for sustainable development goals: state-of-the-art, needs and perspectives. *IEEE Commun. Surv. Tutorials* 20 (3), 2389–2406. doi:10.1109/COMST.2018.281230.
13. Niebel, T. (2018). ICT and economic growth—Comparing developing, emerging and developed countries. *World Dev.* 104, 197–211. doi:10.1016/j.worlddev.2017.11.024.
14. Wang, J., Wang, K., Dong, K., and Shahbaz, M. (2022b). How does the digital economy accelerate global energy justice? Mechanism discussion and empirical test. *Energy Econ.* 114, 106315. doi:10.1016/j.eneco.2022.106315.
15. Li, Y., Yang, X., Ran, Q., Wu, H., Irfan, M., and Ahmad, M. (2021). Energy structure, digital economy, and carbon emissions: evidence from China. *Environ. Sci. Pollut. Res.* 28, 64606–64629. doi:10.1007/s11356-021-15304-4.
16. Kuntsman, A., and Rattle, I. (2019). Towards a paradigmatic shift in sustainability studies: a systematic review of peer reviewed literature and future agenda setting to consider environmental (Un) sustainability of digital communication. *Environ. Commun.* 13 (5), 567–581. doi:10.1080/17524032.2019.1596144.
17. MacLean, D., Andjelkovich, M. and Vetter, T. (2007). Internet governance and sustainable development: Towards a common agenda. Retrieved September, 2010, from http://www.iisd.org/pdf/2007/igsd_common_agenda
18. Meyliyev, O, Gofurova, K. FISKAL SIYOSATNI RIVOJLANTIRISHDA YASHIL BYUDJET DAROMADLARINI O‘RGANISH// Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot Elektron nashr. 465 sahifa.
19. <https://uz.council.science/news/call-experts-ipcc-climate-change-cities/>
20. *Methodological Guidelines for Environmentally Related Tax Revenue Accounts*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/d752d120-en>

MAHALLIY BYUDJET TIZIMINI YASHIL BYUDJETLASHTIRISH VOSITALARI VA BOSQICHLARI

Najimadinov Ravshanbek Dushamboevich

Angren universiteti “Iqtisodiyot va moliya” kafedrasida dotsent

Barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish, iqlim oʻzgarishi, biologik xilma-xillikning yoʻqolishi va atrof-muhitning boshqa tanazzulga uchrashi tahdidlarini bartaraf etish zarurati shoshilinch choralar koʻrishni, aniq, izchil va tizimli rejalashtirish yondashuvlarini mustahkamlangan institutlar va byudjetlarni talab qiladi. Bularning barchasi ushbu sharoitda zarur vositalar hisoblanadi, ammo, ularning hech biri oʻz-oʻzidan sezilarli va doimiy farqni yaratish uchun yetarli emas. Shu sababli, byudjetni ishlab chiqish jarayonlari kabi koʻp manfaatdor tomonlar sharoitida ekologik barqarorlik boʻyicha muloqot orqali fikrlashni oʻzgartirish zarurati – bugungi kunda davr talabiga aylanib ulgurdi. Shu boisdan yashil byudjetlashtirish jarayonlarini jadallashtirish zarurati vujudga keldi va bundan asosiy maqsadlar quyidagilardan iborat (1-rasm).

1-rasm. Yashil byudjetlashtirishdan asosiy maqsadlar va ularning oʻzaro bogʻliqligi

Manba: Ilmiy manbalarni umumlashirish asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

Yashil byudjetlashtirish byudjet jarayoniga yashil davlat siyosati maqsadlarini kiritish uchun mo'ljallangan bo'lib, ushbu maqsadlarga erishishda yashil byudjetlashtirishning asosiy ustunlari atrof-muhit barqarorligini ta'minlash, baholash, rejalashtirish, muvofiqlashtirish, monitoring qilish, shaffoflik va javobgarlikni ta'minlash, institusional qo'llab-quvvatlash kabilarni o'z ichiga oladi va ularni quyidagicha ifodalash mumkin (2-rasm).

2-rasm. Yashil byudjetlashtirishning ustunlari

Manba: Ilmiy manbalarni umumlashtirish asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

Aksariyat mamlakatlarning byudjet tizimi ikki qismdan iborat bo'lib, umumdavlat va mahalliy byudjet tizimidan iborat bo'ladi. Bunda mamlakat hududlari tabiiy jihatdan xilma-xilligini e'tiborga olsak, mahalliy byudjet tizimini yashil byudjetlashtirish imkoniyatlarini optimal baholash, mavjud imkoniyatlarni aniqlash orqali yashil byudjet tizimini jary etish maqsadga muvofiqdir.

Boshqacha aytganda, yashil byudjetlashtirishning to'liq sikli odatda byudjet jarayonining bosqichlariga to'g'ri keladi va ushbu bosqichlarga mos keladigan to'rtta asosiy bosqich va vositalarni quyidagicha ajratib ko'rsatish mumkin:

a) yashil xarajatlarning bazaviy darajasini aniqlash, xususan, davlat byudjeti atrof-muhit va iqlimga qanday ta'sir qilishini aniqlash (bu byudjet xarajatlaridagi keyingi o'zgarishlarning byudjet oqibatlarini o'lchash uchun qo'l keladi);

b) eng muhim va katta ta'sirga ega bo'lgan xarajatlarni birinchi o'ringa qo'yish asosida maqsadli byudjetlashtirish;

s) yashil xarajatlarni amalga oshirish bo'yicha ma'lumotlar bazasini shakllantirish va monitoringini tashkil etish (haqiqiy resurslardan foydalanish

rejalashtirilgan resurslar taqsimotiga mos kelishini tekshirish uchun yashil xarajatlar bo'yicha moliyaviy va faoliyat hisobotlarini tuzish;

d) tashqi baholashni ta'minlash (oliy nazorat organlari tomonidan yashil xarajatlar auditi va yashil xarajatlarning mustaqil tashqi ekspertizasini tashkil etish).

Shuni alohida qayt etish lozimki, tashqi audit mexanizmlarini yaratish yashil byudjet siyosatining samaradorligini o'rganish, o'lchash va monitoring qilish uchun zarurdir. Tashqi auditorlar yashil byudjet siyosatining kamchiliklari va xavf-xatarlarini aniqlash va ularni ommaga ochiq hamda tushunarli tarzda yetkazishda muhim rol o'ynaydi.

Bundan tashqari, davlat byudjeti ijrosi tugagandan so'ng, oliy nazorat organi – hisob komissiyasi byudjet xarajatlarining yakuniy natijalarining davlat strategik hujjatlarida belgilangan yashil maqsadlarga muvofiqligini tekshirish bilan bir qatorda samaradorlik auditini ham o'tkazishi mumkin. Dastur natijalari va uning xarajatlari o'rtasidagi bog'liqlikni maxsus baholashga harakat qiladigan samaradorlik auditi davlat dasturlari, hukumat va tarmoqlarga ta'sir qiluvchi muammolar hamda xavflarni tushunish imkonini beradi.

Odatda samaradorlikni baholash olingan natijalarni rejalashtirilgan natijalar bilan solishtirishni o'z ichiga oladi. Samarali dasturiy byudjetlash tizimlari yashil byudjetlashtirish amaliyotini amalga oshirishga yordam beradi, masalan, yashil xarajatlarni davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlariga muvofiq rejalashtirish va turli dasturlarning davlat siyosati maqsadlari va ushbu sohadagi hukumat ustuvorliklariga erishishga qanday hissa qo'shishini baholash lozim. O'z navbatida, ba'zi yashil dasturlarning boshqalarga qaraganda yaxshiroq ishlashining aniqlangan sabablari byudjet siyosatini to'g'rilash imkonini beradi.

Fikrimizcha, davlat investisiya loyihalarini byudjetlashtirish va tanlash jarayonining muhim qismi yangi byudjet xarajatlarining iqlimga (atrof-muhitga) ta'sirini baholash bo'lishi mumkin. Bu, ayniqsa, atrof-muhitga eng katta ta'sir ko'rsatadigan tarmoqlar uchun to'g'ri keladi. Masalan, energetika, transport, infratuzilma.

Dastlabki baholash jarayonida yangi byudjet tadbirlari quyidagi maqsadlar uchun tahlil qilinishi lozim:

- iqlim va atrof-muhit maqsadlariga ta'sir qiluvchi atrof-muhit ko'rsatkichi (masalan, uglerod chiqindilari)ni miqdoriy ta'sirni aniqlash;
- yashil byudjetlashtirish choralariidan kutilayotgan samarani prognozlash.

2-SHO‘BA. O‘ZBEKISTON SHAROITIDA YASHIL TRANSFORMATSIYANING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI

YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISH JARAYONIDA YASHIL BYUDJETLASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Kasimov Azamat Abdukarimovich
TDIU, “Yashil” iqtisodiyot kafedrası dosenti, i.f.d. (DSc)
ORCID: 0000-0002-7692-0490

Bugungi kunda mamlakatimizda ham barqaror rivojlanish maqsadlari (SDG)ga erishish va iqlim o‘zgarishi oqibatlarini yumshatishga doir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “Yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-436-son qarori bilan ustuvor yo‘nalishlar sifatida quyidagilar belgilab berilgan:

- iqlim o‘zgarishiga moslashish va tabiiy ofatlar xavfini boshqarish masalalarini milliy siyosatga, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni rejalashtirishga va byudjet jarayonlariga kiritish;

- soliqlar va davlat xarajatlarining “yashil” iqtisodiyotga muvofiqligi va ta’siri to‘g‘risidagi ma’lumotlarni baholash va oshkor qilish uchun “yashil” byudjet metodologiyasini joriy etish – “yashil” ustuvor yo‘nalishlarga ijobiy yoki salbiy ta’sir ko‘rsatadigan soliqlar va davlat xarajatlari ulushini baholash uchun “yashil” byudjet metodologiyasini joriy etish.

Mazkur vazifalarni bajarish, shuningdek “yashil” byudjetlashtirishni samarali tashkil etish, “yashil” moliyalashtirishni kengaytirish, bunda “yashil” investitsiyalarni keng jalb etish tamoyillari asosida mamlakatimizning “yashil” iqtisodiyotga o‘tishini jadallashtirish – mazkur sohani yanada takomillashtirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarni olib borish va mavzuning dolzarb masalalardan biri ekanligini ifodalaydi.

Bugungi kunda aksariyat davlatlar byudjet tizimini “yashillashtirish” jarayonlari “yashil iqtisodiyot”ning eng muhim tarmoqlaridan biriga aylantirmoqda. Jumladan, “yashil moliya” esa iqlimni muhofaza qilish va ifloslanishning oldini olish bo‘yicha loyihalarni ilgari surish uchun zarur bo‘lgan moliyaviy oqimlardagi sezilarli o‘zgarishlarni tavsiflovchi umumiy atamadir [1]. Shuningdek, yashil moliyani moliya sektorini kam uglerodli va resurslardan tejamkor iqtisodiyotga o‘tish va iqlim

o'zgarishiga moslashish kontekstida qo'shishning strategik yondashuvi sifatida ko'rib chiqish taklif etiladi [2]. "Yashil byudjetlashtirish" esa byudjet jarayoniga "yashil davlat siyosati" maqsadlarini kiritish uchun mo'ljallangan, ya'ni, ular mamlakatda atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish sohasidagi milliy konsepsiya va strategiyalar shaklida qabul qilinadi [3].

Ma'lumki, atrof-muhit va Parij kelishuvi maqsadlari bilan bog'liq barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga qaratilgan moliyaviy siyosat sohasida paydo bo'lgan birinchi atama "iqlimga mos keladigan byudjetlashtirish" (climate-responsive budgeting) edi [4]. Ushbu kelishuvning asosiy maqsadi - issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishga qaratilgan.

Ta'kidlash joizki, so'nggi o'n yillikda dunyoning aksariyat mamlakatlarida byudjet jarayoniga "yashil" byudjetlashtirish vositalarini joriy etish uchun qulay shart-sharoitlarni ta'minlaydigan zamonaviy byudjetni boshqarish tizimlari ishlab chiqilgan. Ushbu qulay muhitning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat [5]:

- strategik davlat boshqaruvi tamoyillaridan foydalanish;
- o'rta muddatli byudjetlashtirishga o'tish hamda o'rta muddatli va uzoq muddatli byudjet prognozlarini ishlab chiqish;
- davlat byudjetini dasturiy maqsadli boshqarish va qurish metodologiyasini dastur formatida qo'llash;
- davlat organlari, parlament tuzilmalari va fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasida yaqin hamkorlikning mavjudligi va boshqalar.

Shu bilan birga hozirgi davrda yashil byudjetlashtirish bo'yicha ko'pgina mamlakatlar turli bosqichlarda duch keladigan islohotlarning asosiy muammolari ham ko'zga tashlanmoqda, jumladan:

- ushbu ma'lumotlarning iste'molchilari, shu jumladan fuqarolar va qonun chiqaruvchilar tomonidan yaxshi tushunilmaydigan o'ta murakkab dasturli byudjet tuzilmalari;
- milliy rivojlanish rejalari va byudjetlar o'rtasidagi strategik muvofiqlikning etarli emasligi;
- xarajatlarga asoslangan byudjetlashtirishning an'anaviy shakllariga qaytmaslik uchun fikrlash shakllarini o'zgartirish muammosi [6].

Albatta, bunday muammolar o'z-o'zidan yechim topmaydi. Buning uchun davlat aralashuvi, davlatning moliyaviy qo'llab-quvvatlashi, nazorat qilishi, bosh islohotchi bo'lishi talab etiladi. Bularning orasida eng murakkab, aytish mumkin bo'lsa, eng qiyini bu – "yashil byudjetlashtirish" yoki "yashil moliyalashtirish"dir. Chunki, "yashil byudjetlashtirish"ning samarasi aynan "yashil moliyalashtirish"ni amalga oshirish uchun avvalo uning manbasini yaratish, so'ngra uni to'g'ri va oqilona taqsimlash

(yo‘naltirish) hamda nazorat qilishga bog‘liqdir. Ushbu yo‘nalishlar “yashil byudjetlashtirish”ning asosiy xususiyatlaridan hisoblanadi.

Jahon bankiga ko‘ra, aksariyat mamlakatlarda yashil moliyalashtirish va byudjetlashtirish tizimining rivojlanish sur‘atini sekinlashtiradigan asosiy omillar quyidagilardan iborat [7]:

1. Rivojlanish institutlarining yashil kun tartibiga jalb qilinmaganligi va institusional investorlarning “mas’uliyatli investitsiya” tamoyillarini to‘liq anglamaganliklari;

2. Yashil moliyalashtirish va byudjetlashtirish tizimini rivojlantirish uchun mas’ul bo‘lgan yagona muvofiqlashtiruvchi markazning tashkil etilmaganligi;

3. Ushbu masala bo‘yicha davlatning konsolidatsiyalangan pozitsiyasi va tegishli milliy strategiyasining mavjud emasligi;

4. Yashil moliyalashtirish va byudjetlashtirish tizimini tashkil etish va rivojlantirishda banklarning ishtiroki past darajada ekanligi;

5. Xalqaro platformalarda cheklangan vakillik va global kun tartibidagi zaif ishtiroklar;

6. “Yumshoq” tartibga solish va uslubiy tizimning yo‘qligi.

Yuqoridagilar shuni anglatadiki, moliya sektorlar bugungi kunda nafaqat yashil investitsiyalar uchun kapitalni jalb qilishda, balki, iqlim xavflarini boshqarishda ham asosiy rol o‘ynaydi. Shunday ekan mamlakatda nafaqat byudjet tizimi shu bilan bir qatorda mavjud banklar va moliyaviy institutlar hamkorlikda moliya sektorini yashillashtirishga ko‘maklashishi lozim.

Umuman olganda “yashil moliya” quyidagilarni o‘zida mujassamlashtiradi:

- yashillashtirish bilan bog‘liq bo‘lgan sohalarda davlat va xususiy yashil investitsiyalarni (shu jumladan ishlab chiqarishdan oldingi va kapital xarajatlarni) moliyalashtirish;

- ekologik mahsulotlar va xizmatlar (masalan, suvni boshqarish yoki biologik xilma-xillik va landshaftlarni muhofaza qilish) ishlab chiqarilishini moliyalashtirish;

- atrof-muhit va iqlimga yetkazilgan zararining oldini olish, minimallashtirish va kompensatsiya qilish;

- davlat siyosatini moliyalashtirish (shu jumladan, loyiha va tashabbuslarni atrof-muhitga ta’sirini yumshatish, zarar yoki moslashishni rag‘batlantiradigan operatsion xarajatlar (masalan, qayta tiklanadigan energiya uchun tariflar);

- yashil iqlim fondi yoki yashil investitsiyalar uchun moliyaviy vositalar (masalan, yashil obligatsiyalar va tuzilgan yashil fondlar) kabi yashil investitsiyalarga alohida murojaat qiluvchi moliyaviy tizimning tarkibiy qismlari, jumladan, ularning maxsus

huquqiy, iqtisodiy va institusional sharoitlarini yaratish bilan bog‘liq moliyaviy munosabatlar.

Shu bilan birga atrof-muhitni boshqarish dasturlari uchun byudjet ustuvorligi atrof-muhit sifatining pasayishiga olib kelmasligi uchun boshqa infratuzilma dasturlariga javob berishi kerak. Buning uchun hukumat, mahalliy hokimiyat, senator va jamoatchilikning yordami zarur. Atrof-muhitni rivojlantirish yo‘nalishi odatda rivojlanish rejasida aniq ko‘rsatilishi lozim. Jumladan:

1. Atrof-muhit muhofazasi bilan sanoatni rivojlantirish;
2. Suv resurslaridan oqilona foydalanish va uni saqlash;
3. Atrof-muhit funksiyalari bo‘yicha aholi turar joylarini rivojlantirish;
4. Barqaror obektlar va infratuzilmani rivojlantirish;
5. Tabiiy resurslarni boshqarish va muhofaza qilish;
6. Atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yicha ta‘lim va konsepsiyani yaxshilash maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (2018). The Role of National Financial Institutions in the Implementation of NDCs: Global Report. P. 16.

2. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (2011). Green Finance: An Innovative Approach to Fostering Sustainable Economic Development and Adaptation to Climate Change. P. 4.

3. Виноградова Т.И. Инструментарий зеленого бюджетирования и практический опыт его использования // Финансовый журнал. 2023. Т. 15. № 4. С. 82–97.

4. Dendura J., Le H. A Methodological Guidebook. Climate Public Expenditure and Institutional Review (CPEIR) / Governance of Climate Change Finance Team. United Nations Development Programme, 2015.

5. Афанасьев М.П., ШАШ Н.Н. Первый в мире «зеленый» государственный бюджет // Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес». 344-345 ст.

6. Robinson M. Performance Budgeting / Allen R. et al. (eds). The International Handbook of Public Financial Management. London: Palgrave Macmillan, 2013. 12.

7. <https://www.worldbank.org>

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Кахрамонов Хуршиджон Шухрат угли

PhD, доцент кафедры «Маркетинг»

Ташкентский государственный экономический университет

Аннотация. В статье исследуются институциональные аспекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства, определяющие эффективность его функционирования и устойчивое развитие. Рассматриваются ключевые элементы институциональной среды, включая правовые и нормативные механизмы, организационные структуры управления, финансово-экономические инструменты, а также роль государства в регулировании отрасли.

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, модернизация, институциональные аспекты, управление, инновации, правовое регулирование, конкурентная среда, ресурсосбережение.

ВВЕДЕНИЕ

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является одной из важнейших сфер социально-экономического развития страны, обеспечивающей население и организации жизненно необходимыми услугами. Сфера ЖКХ выполняет ключевую социальную функцию, связанную с поддержанием качества жизни населения, обеспечением санитарных условий, бесперебойного водо-, тепло- и энергоснабжения, а также благоустройства территорий. При этом жилищно-коммунальный комплекс выступает не только как социально ориентированная система, но и как сложный многоотраслевой хозяйственный механизм, эффективность функционирования которого напрямую влияет на устойчивость экономики и уровень социальной стабильности.

На протяжении последних десятилетий в системе жилищно-коммунального хозяйства реализуются реформы, направленные на повышение результативности деятельности предприятий, развитие конкурентной среды и внедрение новых моделей управления. Однако, несмотря на проведённые преобразования, отрасль сталкивается с целым рядом системных проблем, среди которых — высокая изношенность инфраструктуры, неэффективность тарифной политики, ограниченные возможности финансирования и недостаточный уровень внедрения инноваций. В этих условиях особое значение приобретают институциональные аспекты модернизации ЖКХ, так как именно

институциональная среда формирует условия для функционирования и развития отрасли.

Институциональные механизмы модернизации включают правовое и нормативное регулирование, организационные структуры управления, систему экономических стимулов и ограничений, а также формы взаимодействия государства, бизнеса и населения. Эффективность функционирования жилищно-коммунального хозяйства во многом зависит от качества институциональной базы, её способности адаптироваться к меняющимся социально-экономическим условиям и обеспечивать баланс интересов всех участников рынка.

Современные вызовы, связанные с цифровизацией экономики, ростом потребностей населения, необходимостью внедрения ресурсосберегающих технологий и экологических стандартов, требуют пересмотра традиционных подходов к управлению ЖКХ. Модернизация отрасли невозможна без системного институционального подхода, обеспечивающего согласованное развитие правовых, организационных и экономических механизмов.

В этой связи изучение институциональных аспектов модернизации жилищно-коммунального хозяйства представляется особенно актуальным. Оно позволяет определить направления совершенствования нормативно-правовой базы, выявить эффективные формы управления и стимулирования конкурентной среды, а также разработать инструменты повышения качества предоставляемых услуг и устойчивости функционирования отрасли в долгосрочной перспективе.

АНАЛИЗ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Вопросы функционирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства на протяжении последних десятилетий являются объектом внимания как зарубежных, так и отечественных исследователей. Научные публикации отмечают, что ЖКХ представляет собой сложную социально-экономическую систему, устойчивое развитие которой возможно лишь при наличии эффективных институциональных механизмов регулирования.

В работах зарубежных исследователей таких как Ф. Котлер, М. Портер, Дж. Стиглиц и др. подчёркивается роль институциональной среды в формировании конкурентоспособности организаций и обеспечении устойчивого развития социально значимых отраслей экономики. Эти исследования акцентируют внимание на том, что эффективность функционирования коммунального сектора напрямую связана с прозрачностью институциональных правил, качеством государственного регулирования и степенью вовлечённости гражданского общества в процесс управления [1].

Среди ученых постсоветского пространства можно выделить работы А.Н. Асаул, В.Н. Бессонов, Г.Б. Поляк и др. которые рассматривают жилищно-коммунальное хозяйство как ключевой элемент социальной инфраструктуры, требующий системного подхода к управлению. В их трудах особое внимание уделяется вопросам реформирования тарифной политики, созданию конкурентной среды на рынке ЖКУ, а также внедрению инновационных и ресурсосберегающих технологий [2].

В отечественной литературе Узбекистана заслуживают внимание работы Р.И.Нуриμβетова, Т.А.Хасанова, И.Х.Давлетова, А.С.Султанова и др. где акцент делается на институциональные преобразования, направленные на развитие механизмов государственного регулирования, совершенствование организационной структуры предприятий ЖКХ и повышение качества предоставляемых услуг [3]. Отдельные исследования подчёркивают необходимость формирования эффективной нормативно-правовой базы, стимулирующей привлечение инвестиций и развитие государственно-частного партнёрства в коммунальной сфере.

Обобщение существующих научных подходов позволяет заключить, что большинство исследователей едины во мнении: модернизация жилищно-коммунального хозяйства невозможна без системного институционального реформирования. При этом в литературе подчёркивается важность комплексного взаимодействия государства, бизнеса и общества, а также интеграции современных управленческих решений с инновационными технологиями, что обеспечивает долгосрочную эффективность и устойчивое развитие отрасли.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве методологической основы исследования использованы современные концепции институциональной экономики, теории управления и подходы к модернизации социально значимых отраслей. Теоретическую базу составили труды зарубежных и отечественных учёных, в которых рассматриваются вопросы институциональных преобразований, повышения эффективности ЖКХ, а также совершенствования механизмов государственного регулирования и управления коммунальной сферой.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Сфера жилищно-коммунального хозяйства в Узбекистане охватывает всё население страны, что позволяет рассматривать потребителей коммунальных услуг как важнейший компонент социально-экономической оценки состояния

общества. При анализе инвестиционных процессов в отрасли особое значение приобретает исследование как платежеспособности, так и готовности населения финансировать предлагаемые программы модернизации. Недостаточный уровень доходов или нежелание населения оплачивать рост тарифов может существенно затормозить реализацию инвестиционных проектов, что особенно актуально в условиях социально ориентированной политики государства [4].

Опыт зарубежных стран, в частности России, показывает, что доля расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг достигает в среднем 11–12% доходов, однако в зависимости от региона и социального положения эти показатели значительно различаются. В Узбекистане также наблюдается региональная дифференциация в структуре расходов населения на оплату ЖКУ, что обусловлено как уровнем доходов, так и особенностями тарифной политики. Государство активно применяет систему субсидий и льгот, направленных на поддержку малообеспеченных семей, что соответствует задачам Стратегии «Узбекистан–2030» по обеспечению социальной справедливости и повышению качества жизни [5].

При этом сохраняется актуальность вопросов качества предоставляемых услуг, справедливости тарифов и целесообразности инвестиций в коммунальную сферу. Для объективного анализа данных процессов ключевое значение имеет статистическая информация, которая позволяет выявить реальные тенденции в уровне доходов, расходах населения и их корреляции с доступностью услуг. Однако статистические данные фиксируют лишь моментальное состояние, что требует их комплексного анализа и системного сопоставления во времени.

Статистика в сфере ЖКХ играет роль основного инструмента мониторинга и прогнозирования социально-экономических процессов. На её основе формируются государственные стратегии, разрабатываются программы модернизации и прогнозируются социальные последствия внедряемых решений. В то же время искажение или манипулирование статистическими показателями может привести к снижению доверия населения к государственным институтам, дестабилизировать систему управления и вызвать социальное недовольство. Особенно это проявляется в вопросах тарифной политики, монетизации льгот и распределения субсидий, где разрыв между официальными данными и реальной ситуацией способен вызвать напряжённость и критику со стороны населения [6].

Противоречия, возникающие в процессе проведения экономических реформ, оказывают непосредственное воздействие на интересы населения, затрагивая их материальное благосостояние, уровень и качество жизни, занятость и социальную активность. В связи с этим исследование подходов к

повышению эффективности сферы услуг выступает не только актуальным, но и одним из приоритетных направлений научных изысканий. Развитие сферы услуг требует особого внимания к её экономическим аспектам, поскольку эффективное использование и предоставление услуг является важным условием социально-экономической стабильности в условиях трансформации экономики. Это подтверждает необходимость дальнейших научных исследований и разработки практических рекомендаций, направленных на повышение результативности деятельности организаций, оказывающих услуги [7].

Оценка эффективности работы предприятий, функционирующих в сфере услуг, в том числе жилищно-коммунального хозяйства, основывается на применении различных методологических подходов. Жилищно-коммунальная сфера выполняет комплексную функцию по удовлетворению потребностей общества, охватывающих экологические, материальные и социальные аспекты. Методологические основы анализа эффективности отрасли в экономической науке включают широкий спектр показателей, среди которых: динамика удельных затрат на предоставление услуг, состояние финансового обеспечения, изменения в дебиторской и кредиторской задолженности, а также величина текущих убытков. К важным индикаторам относятся ценообразование и тарифы на услуги, структура платежей населения, объём предоставляемых субсидий, масштабы внедрения энергосберегающих технологий, частота аварийных ситуаций, уровень износа инженерной инфраструктуры, а также показатели капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда [8].

Перечисленные показатели могут рассматриваться как ключевые ориентиры для анализа состояния и динамики развития жилищно-коммунальной сферы. Они позволяют выявить существующие проблемы и определить возможные направления её совершенствования. Однако, наряду с экономическими критериями, целесообразно учитывать и социальные параметры. Среди них – уровень удовлетворённости населения качеством предоставляемых услуг, соотношение цены и качества, объём обращений и жалоб, показатели предпринимательской активности в секторе, инвестиционная динамика, соблюдение государственных социальных стандартов, а также эффективность реализации ресурсосберегающих мероприятий [9].

В научной литературе традиционно выделяются два ключевых измерения оценки эффективности деятельности ЖКХ — социальное и экономическое. Экономическая эффективность определяется соотношением между используемыми ресурсами и достигнутыми результатами, в то время как социальная эффективность отражает степень удовлетворения потребностей

населения в жилищно-коммунальных услугах. В этом контексте приоритетом должно являться не только достижение экономической целесообразности, но и обеспечение социальной оптимальности. Основными субъектами рынка жилищно-коммунальных услуг выступают, с одной стороны, потребители (население и организации), а с другой — поставщики услуг, к которым относятся энергоснабжающие компании, водоканалы, управляющие компании и иные специализированные структуры [10].

Поставщики и потребители жилищно-коммунальных услуг характеризуются различными приоритетами на рынке. Для потребителей основным критерием выступает качество предоставляемых услуг, которое они оценивают преимущественно через социально-экономические показатели эффективности. В то же время производители ориентируются главным образом на технико-экономические индикаторы, отражающие преобразование качества услуг на основе потребительских оценок и социально-экономических характеристик.

Эффективное управление жилищно-коммунальным хозяйством предполагает согласование интересов всех участников рынка и достижение оптимального баланса между социальными и экономическими целями. В качестве инструментов управления результативностью деятельности в ЖКХ используются показатели качества, включающие как технико-экономические, так и социально-экономические критерии. Дополнительное значение при этом приобретают стандарты экономической эффективности, позволяющие обеспечить комплексную оценку работы коммунальных предприятий и повысить её объективность.

Следует подчеркнуть, что принцип получения прибыли не должен рассматриваться в качестве доминирующей цели функционирования организаций жилищно-коммунального хозяйства. Допустимость прибыли не исключается, однако её достижение не может основываться на снижении уровня жизни населения, эксплуатации изношенной инфраструктуры, хронической неоплате услуг потребителями или предоставлении услуг низкого качества. В данном контексте приоритетное значение приобретает социальная эффективность, которая выступает более значимым критерием по сравнению с экономической результативностью. Вследствие этого в современных условиях рентабельность не может рассматриваться как основной показатель успешности деятельности коммунальных предприятий.

Ключевым индикатором работы организаций ЖКХ должно быть качество предоставляемых услуг при их доступности для широких слоёв населения. Этот

критерий сохраняет свою значимость даже при устранении существующих барьеров для развития отрасли. Таким образом, рыночная экономика, включая сферу жилищно-коммунального хозяйства, должна оставаться социально ориентированной, а её развитие должно учитывать приоритет социальной направленности.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

С точки зрения развития законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства одной из наиболее значимых тенденций выступает усиление требований к защите персональных данных граждан. Данный процесс сопровождается введением дополнительных ограничений на доступ к информации, что влечёт за собой определённые трудности в деятельности коммунальных предприятий и управляющих компаний. Ограниченный доступ к персональным данным осложняет проведение расчётов за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, затрудняет процедуры взыскания задолженности и выполнение ряда иных управленческих функций.

Основной причиной возникающих проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве остаётся хроническое недофинансирование. Отрасль не располагает достаточными финансовыми ресурсами для полноценного содержания и своевременного ремонта объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры. Кроме того, отсутствуют эффективные механизмы взыскания задолженности и институциональные инструменты, способные обеспечить проведение комплексных реформ. Прогнозируется, что в феврале–марте 2024 года объём задолженности значительно возрастет вследствие перерасчёта коммунальных платежей.

Наряду с этим, современное технологическое обеспечение, способное существенно снизить риски аварий и несчастных случаев, внедряется крайне ограниченно. Это связано как с пассивной позицией жильцов, так и с тем, что управляющие организации в большей степени сосредоточены на выполнении оперативных задач. Вместе с тем в отрасли наблюдается постепенный переход на цифровые технологии. В ряде регионов такие процессы, как подача заявлений на внесение изменений в реестр лицензий, уже осуществляются исключительно в онлайн-режиме. Всё более широкое распространение получают интеллектуальные системы учёта, способствующие повышению прозрачности снятия показаний, а также позволяющие своевременно выявлять утечки и случаи хищения ресурсов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Портер М., Миллар В. Роль информации в достижении конкурентного преимущества // Портер М. Конкуренция. СПб. – 2000. – С. 85-107.
2. Асаул А. Н. Подготовка кадров высшей квалификации в сфере архитектуры и строительства // Экономическое возрождение России. – 2007. – № 3. – С. 3-11.
3. Нурибетов Р.И., Кахрамонов Х.Ш. Перспективы развития системы управления многоквартирным жилищным фондом в Республике Узбекистан // Жилищные стратегии. – 2022. – Том 9. – № 3. – С. 309-326. – doi: 10.18334/zhs.9.3.115232
4. Поздняков, А. Г. История развития понятия жилищного фонда (доктрина и законодательство) / А. Г. Поздняков // Юрист-Правовед. – 2008. – № 4(29). – С. 85-89. – EDN MWNFKR.
5. Потюков А.Г., Смирнов В.Т. Основы советского жилищного законодательства: Сборник научных трудов. Свердловск: УрГУ, 1981.
Минеева И.В. Управление жилищным фондом муниципального образования: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05. - Пенза, 2007. - 167 с.
6. Сеферян Л.А. Организация управления жилищным фондом крупного города для обеспечения устойчивого развития: диссертация ... кандидата технических наук: 05.02.22 - Иваново, 2018. - 219 с.
7. Зарипова, Г. М. Анализ факторов, оказывающих влияние на развитие системы управления сферы жилищно-коммунальных услуг (на примере Республики Башкортостан) / Г. М. Зарипова // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-2. – С. 393. – EDN UZJDQB.
8. Kakhramonov, K. S. (2021). Comprehensive assessment and methods of increasing the efficiency of housing and communal services management in the Republic of Uzbekistan. ISJ Theoretical & Applied Science, 03 (95), 173-176. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.03.95.31>
9. Nurimbetov, R. I., & Kakhramonov, K. S. (2021). Introduction of digital technologies in the sphere of housing stock management in the Republic of Uzbekistan. ISJ Theoretical & Applied Science, 05 (97), 386-390. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.05.97.63>
10. Kakhramonov, K. S. (2021). The main directions of improving the housing stock management system in the Republic of Uzbekistan. ISJ Theoretical & Applied Science, 09 (101), 421-425. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.09.101.44>

ЎЗБЕКИСТОНДА БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ ЎСИШ ВА АТРОФ МУХИТ МУХОФАЗАСИНИ ТАЪМИНЛАШ МАҚСАДИДА КИЧИК БИЗНЕС ВА ЯШИЛ ЛОЙИХАЛАРНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Ускенбаева Дилноза Боходир қизи

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий

университети таянч докторанти

E-mail: uskenbaeva_d@nuu.uz

Телефон: +99899 839 99 11

Аннотация. Мақолада Ўзбекистонда молиявий барқарорликни таъминлаш ҳамда атроф мухитни муҳофаза қилиш мақсадида пул-кредит сиёсати воситаларини “яшил” кредитлар ва инвестициялар билан уйғунлаштириш масалалари таҳлил қилинади. Шунингдек, бу борада Ўзбекистон ва хориж тажрибалар, амалий тавсиялар ҳамда прогнозлар келтирилади.

Калит сўзлар: Яшил иқтисодиёт, тижорат банклари, мақсадли рефинанс, инфляция, барқарор молия, экологик молиялаштириш, давлат режали дастурлари, пул-кредит сиёсати, иқтисодий барқарорлик.

КИРИШ

Яшил иқтисодиёт тушунчаси биринчи бор 1972 йилги БМТ Конференциясида экологик жиҳатдан барқарор ривожланиш ва иқтисодий ўсишни мувофиқлаштириш зарурати сифатида илгари сурилган. Шу кунга келиб Яшил иқтисодиёт глобал даражада эътибор марказида бўлиб, мамлакатлар мазкур йўналишда миллий лойиҳаларни амалга оширамоқда. Ўзбекистонда «Яшил макон» миллий лойиҳаси доирасида кўп йиллик дарахт экилиши ва мухитни муҳофаза қилиш бўйича чора-тадбирлар белгиланган. Шу билан бирга, Ўзбекистон Марказий банки мамлакат иқтисодиётида инфляцияни 5% даражага тушириш мақсадини қўйгани маълум. Қисқача қилиб айтганда, ҳозирги шароитда иқтисодий ўсишни таъминлаш билан бир қаторда атроф-мухитни асраш ва барқарор молиявий қарашларни жорий этиш долзарб вазифа ҳисобланади. Ушбу мақоланинг илмий мақсади – банк-кредит тизими воситасида яшил иқтисодиётни қўллаб-қувватлаш механизмлари (яшил кредитлар, ESG стандартлари, мақсадли рефинанс) ҳамда инфляцияга таъсир қилиш усулларини таҳлил этишдир. Шунингдек, жаҳон тажрибаси билан солиштирилган ҳолда, маҳаллий шарт-шароитларда «яшил» молиялаштириш ва ESGнинг аҳамиятини баҳолаш режалаштирилган.

МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ

Тадқиқотда қўлланилган илмий адабиётларда икки асосий макроиқтисодий ёндашув (монетаризм ва кейнсчилик) берилган. Монетаризмга кўра пул-масса назорат қилиниб, инфляцияга таъсир ўтказиш мумкин. Масалан, дунёгир иқтисодчи Милтон Фридманнинг фикрича, “инфляция доимо ва ҳар қандай жойда фақат пул-массага боғлиқ жараён” ҳисобланади.⁵⁴ Унинг ҳисоб-қайд этишича, иқтисодиётдаги инфляцияни қисқа муддатда ҳам, узоқ муддатда ҳам фақатгина оширилган пул эмиссияси билан тушириш мумкин. Кейинсизм эса давлатнинг иқтисодиётга аралашувини асосий ҳаракатлантирувчи куч деб билади. Жон Мейнард Кейнс 1936 йилда ёзган “Иш ўринлари, фоиз ва пулнинг умумий назарияси” асарида валюта сиёсатини ўзгартириш орқали ялпи талабни назорат қилиш инфляция ва бандликка таъсирини кўрсатади.⁵⁵ Унда Кейнс давлат харажатлари ёрдамида иқтисодиётдаги кўшма талабни ошириш ёки камайтириш кераклигини таъкидлайди. Айнан шу йўл инфляция кўтарилиши билан боғлиқ иқтисодий инқирозларда ахборот ва иш билан таъминлаш муаммоларини ҳам ҳал этиш имконини беради. 2008 йилги молиявий инқироз пайтида АҚШ Федерал резерви раиси Бен Бернанке молиявий бўҳронни енгиллатиш учун кейинги бўҳрончи чора-тадбирларни амалга оширган (истеъмол кредитларини кенгайтириш ва Миллий қарзни кўпайтириш) ва бу инфляцияга таъсири масаласида баҳсларга сабаб бўлган.

Ҳозирги вақтда мамлакатимиз иқтисодиётида ҳам маҳаллий олимлар (А. Арифов, Б. Ходиев, Р. Гуломов ва ҳ.к.) ҳам макроиқтисодий барқарорлик масаласида пул-кредит ёки фискал сиёсат воситаларини кенг тадқиқ қилмоқдалар. Масалан, Арифов А. (2020) макроиқтисодий барқарорликни таъминлашда фаол пул-кредит чораларини қўллаш зарурлигини таъкидласа⁵⁶, Ходиев Б. (2021) давлат харажатлари ва мудофаа соҳаларига эътибор қаратиши кераклигини айтади.⁵⁷

Жаҳон банки ва бошқа халқаро институтлар томонидан ҳам Ўзбекистоннинг яшил молиялашув соҳасига ўтишини ёритилади. Жаҳон банки ҳисоботларида айтилишича, “Ўзбекистонда яшил молияни кўзлаб қатор давлат ва хусусий ташкилотлар фаол” бўлиб, жумладан Бизнесни ривожлантириш

⁵⁴ Friedman M. The Counter-Revolution in Monetary Theory. – London: Aldine Publishing Company, 1970.

⁵⁵ Keynes J.M. The General Theory of Employment, Interest and Money. – London: Macmillan, 1936.

⁵⁶ Арифов А. Макроиқтисодий барқарорлик ва пул-кредит сиёсати – Тошкент. Иқтисодиёт 2020

⁵⁷ Ходиев Б. Иқтисодий ўсиш назариялари ва амалиёти – Тошкент. Молия 2021

банки ва ипотека компанияси «яшил» облигациялар чиқариш орқали энергия самарадорлиги лойиҳаларини молиялаштирмоқда.⁵⁸

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Мазкур тадқиқот ишида статистик, таққослаш, гуруҳлаш, таҳлил ва синтез, иқтисодий таҳлил, абстракт мантиқий таҳлил, аналитик таҳлил, иқтисодий математик усуллардан фойдаланилди. Маълумотлар қиёсий таҳлил қилиниб, иқтисодий ўсиш тушунчасини кенгроқ аниқроқ қилиб ёритиб беришга ҳаракат қилинди. Натижада муаммоларни тезкорлик билан аниқлаш, ва муаммоларга тегишли илмий асосланган таклифлар берилди ва мушоҳада қилиш асосида илмий хулосаларга келинди. Тадқиқот объекти сифатида мамлакатимиз ЯИМ ҳажми, асосий ставка, инфляция даражаси таҳлил қилинди.

ТАҲЛИЛ ВА АСОСИЙ НАТИЖАЛАР

Барқарор ривожланиш мақсадлари фақат макроиқтисодий кўрсаткичлар эмас, ижтимоий ва экологик параметрларни ҳам ўз ичига олади. Шу маънода, пул-кредит сиёсати ҳам кенг маънода инклюзив ва “яшил” иқтисодий ўсишга ҳисса қўшиши мумкин. Марказий банк ўзи регулятор бўлган банк тизими орқали яшил молиялаштиришни рағбатлантириши мумкин. Тоза энергия лойиҳаларига кредитларни имтиёзли қайта қарзлаш инструментини жорий этиш ёки банклардан Environment, Social, Governance (ESG) тамойилларига риоя этишни талаб қилиш кабилар шулар жумласига киради. Шу каби чоралар кейинги пайтда BRМлардан 13-мақсад (иқлим бўйича ҳаракат) ва 7-мақсад (қуёш-энергия каби тоза энергия манбаларини кенг жорий этиш)га эришишда молиявий секторнинг ролини оширади.

“Яшил иқтисодиёт” йўналишидаги лойиҳаларга молиявий рағбатлар ҳам бозор ва ижтимоий фойда жиҳатидан муҳим. Жаҳон банкининг таъкидлашича, Ўзбекистондаги давлатга тегишли молия институтлари бутун бозор кредитларининг ~70%ини ажратади ва уларни тоза энергия, барқарор қишлоқ хўжалиги каби “яшил” инвестицияларга йўналтириш имконига эга. Президентимизнинг ташаббуси билан ташкил этилган “Тадбиркорликни ривожлантириш компанияси”нинг ҳам улар таркибидаги лойиҳа стратегиясида амалга оширилаётган микролойиҳаларнинг 35 фоизи экотизим меъёрларига мувофиқ «яшил» лойиҳаларга тегишли бўлиши белгиланган. Шунингдек, дастлабки иқтисодий рағбат сифатида 2024 йил сентябрдан Ўзбекистон биринчи

⁵⁸ Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот хизмати. “Макroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash” видеоселектори – 2024. (16 янв. 2024, onlayn) [Интернет-ресурс]. – Манба: <https://president.uz/> (қидирилган сана: 20.10.2024).

«яшил» облигацияларини жорий қилди – ипотека қайта молиялаштириш компанияси томонидан чиқарилган бу облигациялар миллий яшил стандартларга мос. Бундай чора-тадбирлар молиявий оқимларни иқтисодийнинг экологик томондан самарали соҳаларига йўналтириш, шунингдек, хорижий ва хусусий инвестицияларни жалб этиш салоҳиятини оширади.

Ўзбекистоннинг “яшил” иқтисодийга ўтиш стратегияси доирасида 2030-йилга қадар бир қатор аниқ мақсадлар қўйилган. Сўнгги йиллар мобайнида бир қанча яшил лойиҳалар амалга оширила бошлади ва уларнинг кўлами изчил ошиб бормоқда. Шу муносабат билан тижорат банклари томонидан яшил кредитлар орқали мақсадли молиялаштириш тизимини янада чуқурлаштириш талаб этилади. Республикада мақсадли молиялаштириш турларига назар солсак, яшил кредитлар асосан қуйидаги йўналишларда ажратилмоқда (1-расм).

1-расм. Ўзбекистондаги яшил кредитлар мақсади⁵⁹

Юқоридаги расмдан ҳулоса қилсак, яшил кредит механизмлари орқали кичик тадбиркорларга қуёш панеллари, шамол генераторлари, биогаз ускуналари, энергия самарадор иситгич ва қозонлар хариди кабилар учун имтиёзли шартларда кредит олиш имконини яратмоқда.

Умуман олганда, республикада кичик ва ўрта бизнесда йўлга қўйилган яшил лойиҳалар сони усиш тенденциясига эга бўлиб, уларнинг салмоқли ҳиссаси яшил кредитлар орқали молиялаштирилмоқда (2-расм).

⁵⁹ Шерхонов И.А. Банкларнинг яшил иқтисодийдаги роли. Қурилиш ва таълим илмий журнали 4-жилд, 1-сон. ISSN 2181-3779. 2025.

2-расм. Ўзбекистонда кичик ва ўрта бизнесда яшил лойиҳалар ва тижорат банклари ажратган яшил кредитлар сони (2018-2024)⁶⁰

Юқоридаги расм маълумотларини таҳлил қиладиган бўлсак, кичик ва ўрта бизнеснинг яшил лойиҳаларда фаоллиги ва асосий молия манбаси сифатида тижорат банклари иштирокига гувоҳ бўлиш мумкин. 2018-2024 йилларда яшил лойиҳалар сони деярли 6 бараварга ошгани ва уларнинг асосий қисми аниқроғи, 70-80% қисми тижорат банклари кредитлари томонидан молиялаштирилмоқда. Шундай экан, тижорат банкларини ушбу механизм фаолиятида самарали қўллаш кичик ва ўрта бизнесни, натижада иқтисодий ўсишни рағбатлантиришга хизмат қилади.

Ушбу мақсад доирасида хориж тажрибасига назар солсак, Хитой, Жанубий Корея, Германия ва Франциядаги “Таргетланган рефинанслайш” (Targeted Refinancing Operations – TRO) халқаро тажрибаси бевосита “яшил” ривожланишни қўллаган ҳолда бир неча йиллар давомида ўз фаолиятини олиб бормоқда.

1-жадвал

Яшил кредитларни қайта молиялаштириш бўйича хориж тажрибаси самаралари⁶¹

Мамлакат /Марказий Банк	Механизм номи ёки дастури	Асосий шартлар	Самаралар/Натижалар
Хитой	PBOC-Carbon Emission Reduction	Коммерция банкларига яшил лойиҳалар учун	2025 йилга келиб, ушбу дастур доирасида тахминан

⁶⁰ Маманазаров А. Ўзбекистонда яшил иқтисодиётга ўтишнинг жорий ҳолати таҳлили. Қўқон университети хабарномаси 116-119; июн 2024

⁶¹ https://www.researchgate.net/publication/383564187_Green_Credits_A_Bibliometric_Analysis_of_Publications_in_the_Web_of_Science_Article_Information - сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

	Facility, CERF (2021 йилдан бошлаб жорий қилинган)	кредитлар бериш бўйича: қарзларнинг 60%гача қисми рефинанслаган; ставка 1.75% (бир йиллик) таклиф қилинган	123млрд. доллар маблағ карбон чиқаришни камайтириш лойиҳаларига ажратилган. Бу лойиҳалар тахминий 215 миллион тонна CO2 чиқаришни камайтирди.
Европа худуди (ЕСВ) – TLTRO 3	Targeted Longer-Term Refinancing Operations дастури	Ўзгарувчан ставка; рефинанслаган ресурслари банклар учун арзон бўлиб, банкларнинг умумий кредит портфеллари орқали реал секторга кредит беришни рағбатлантиради	Реал секторга кредит бериш ҳажми ошган; яшил кредитларни рефинанслаганининг 80%дан ортиғи юқори чиқиндилли компанияларга ёналган
ASEAN+3 минтақаси	Бир нечта марказий банкларда яшил таргетланган рефинанслаган линиялари	Кредит шартлари паст ставка, узоқ муддатли, коллатерал талаблари енгил	Кичик ва ўрта корхоналарда яшил ва энергия тежамкор лойиҳаларнинг сони ва кредит харажатлари камайган. Аммо рақамлар мунтазам эмас ва таъсир даражаси фарқ қилади

Юқоридаги расмдан таҳлил қилиш жоизки, Хитойда CERF дастури банкларга паст ставкада ресурс тақдим этгани учун кредитлар арзонлашган. Аммо Европада эса ушбу ҳаракат реал секторга кредит беришни оширган бўлсада, уларда “яшил” компонентнинг муқобили паст бўлган, яъни кўп кредит имтиёзлари юқори чиқиндилли ширкатларга берилган.

Ўзбекистон тажрибасида тижорат банклари томонидан бериладиган кредитлар бўйича фоиз ставкаларига чегара ўрнатиш, кредитларни қайта молиялаштириш имкониятларини амалиётга жорий қилиш мамлакатда яшил иқтисодиётни рағбатлантиришда юқори салоҳиятга эга. Бундай механизмлар банклар учун молиялаштириш харажатларини камайтиради, узоқ муддатли ресурс манбасини яратади, шу билан бирга экологик барқарорлик ва макроиқтисодий мувозанатга ижобий таъсир кўрсатади.

Бизнинг фикримизча, мамлакатда кичик ва ўрта бизнесни молиялаштириш, “яшил иқтисодиёт”га йўналтирилган сармояларни рағбатлантириш мақсадида ушбу ёналишда фаолият юритаётган кичик тадбиркорлик субъектлари лойиҳаларининг БҲМнинг 1500 бараваригача бўлган қисмини молиялаштиришда тижорат банклари кредит ставкасининг энг юқори чегарасини Марказий банкнинг асосий ставкаси доирасида белгилаб бериш зарур.

Тижорат банклари орқали кичик бизнес ва “яшил иқтисодиёт” лойиҳаларига ажратилган кредитларни қайта молиялаштириш Ўзбекистонда долзарб сиёсат йўналишидир. 2024–2025 йиллардаги қарорлар ва дастурлар Республикада бунга қулай ҳуқуқий инфратузилма яратди. Бироқ ушбу механизмларни самарали олиб бориш учун кредит бериш мезонлари, молиявий кафолатлар ва Марказий банкнинг пул-кредит сиёсати бир-бири билан уйғун ишлаши зарур.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Юқорида келтирилган таҳлилий маълумотлар асосида, ташқи тажриба шунга кўрсатадики, мақсадли рефинанс ва кўшимча кафолат механизмлари ёрдамида кичик бизнес ва яшил лойиҳаларга сармоя оқимини кучайтириш, иқтисодий ўсиш ва атроф-мухит барқарорлигини бир вақтда оширишга хизмат қилади. Бунинг натижасида эса бир қанча ижобий натижаларга эришиш мумкин бўлади.

Биринчидан, кичик ва ўрта бизнес субъектларига асосий ставкадан ошмайдиган арзон кредитларни ажратиши уларни “яшил иқтисодиёт” йўналишидаги лойиҳаларга дадилроқ инвестиция қилишга рағбатлантиради. Бу эса иқтисодиётнинг структуравий модернизация ва экологик барқарорлигини тезлаштиради. Хусусан, қайта тикланувчи энергетика, кам энергия сарфли технологиялар ва атроф мухит муҳофазаси соҳаларида лойиҳалар кўпайиб, мамлакатнинг барқарор ўсиш модели шаклланишига ҳисса қўшади. Президентимизнинг 2022-йилдаги 436-сонли қарорида 2030-йилгача ЯИМ бирлигига нисбатан иссиқхона газлари чиқарилишини 35%га қисқартириш мақсади белгиланган, ушбу механизм эса бу стратегик мақсадни молиявий қўллаб-қувватлайди.

Иккинчидан, иқтисодиётда маъдум миқдорда иқтисодий ўсиш ва пул массаси ҳажмининг ўзаро мутаносиблиги таъминланади. Яъни, пул муомаласи кенгайиши бевосита реал секторнинг ўсиши билан боғланиб, ортиқча инфляция хавфини камайтиради. Тижорат банкларининг кредит ставкасини Марказий банк асосий ставкаси доирасида чеклаш орқали кредитлар иқтисодиётга назоратли тарзда йўналтирилади. Натижада Марказий банк инфляциянинг барқарор мақсадли даражаси доирасида шаклланиши учун зарур пул-кредит шароитларини яратади.

Учинчидан, арзон ва узоқ муддатли кредитлар эвазига кичик ва ўрта бизнеслар учун молиявий ресурс манбалари кўпаяди. Бу субъектлар мамлакатнинг асосий таянчи бўлиб, ЯИМнинг қарийб 53-55 фоизини шакллантирмоқда ва жами бандликнинг 75 фоизгача улушини таъминламоқда.

Шундай экан, натижада инклюзив ва барқарор иқтисодий ривожлантиш тезлашиб, аҳолининг кенг қатлами учун даромад манбалари кўпаяди. Худудларда экологик тоза ишлаб чиқариш лойиҳалари фаолияти кенгайиб, аҳоли турмуш тарзи яхшиланади ва иқтисодий ўсишда кичик бизнеснинг улуши янада ортади.

Тўртинчидан, кредит сиёсатини ушбу йўналишда такомиллаштириш молиявий ресурсларни замонавий лойиҳаларга йўналтириш имконини яратади ҳамда барқарор олдиндан башорат қилинган шароит яратиб, ҳорижий инвестицияларни “яшил” секторга жалб этишни осонлаштиради. Молия оқимларининг миллий иқлим мақсадлари билан уйғунлашуви инновацияларни жадаллаштиради, янги инвесторларга йўл очади ва иқтисодиётда янги ўсиш нуқталарини яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Friedman M. The Counter-Revolution in Monetary Theory. – London: Aldine Publishing Company, 1970.
2. Keynes J.M. The General Theory of Employment, Interest and Money. – London: Macmillan, 1936.
3. Арифов А. Макроиқтисодий барқарорлик ва пул-кредит сиёсати – Тошкент. Иқтисодиёт 2020
4. Ходиев Б. Иқтисодий ўсиш назариялари ва амалиёти – Тошкент. Молия 2018
5. Шерхонов И.А. Банкларнинг яшил иқтисодиётдаги роли. Қурилиш ва таълим илмий журнали 4-жилд, 1-сон. ISSN 2181-3779. 2025.
6. Маманазаров А. Ўзбекистонда яшил иқтисодиётга ўтишнинг жорий ҳолати таҳлили. Қўқон университети хабарномаси 116-119; июн 2024
7. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки. Пул-кредит сиёсати мақсади ва асосий ставка [Электрон ресурс] // cbu.uz. – 2024. – Манба: <https://cbu.uz/> (қидирилган сана: 10.10.2024).
8. Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот хизмати. “Makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash” видеоселектори – 2024. (16 янв. 2024, onlayn) [Интернет-ресурс]. – Манба: <https://president.uz/> (қидирилган сана: 20.10.2024).
9. Yuz.uz. «Yashil makon» umummilliy loyihasi amalda qanday bo'ladi? – 2022. (9 февр. 2022) [Интернет-ресурс]. – Манба: <https://yuz.uz/> (қидирилган сана: 15.10.2024).
10. “BIZNESNI RIVOJLANTIRISH BANKI”. BRB ESG-BRB [Электрон ресурс] // brb.uz. – 2025. – Манба: <https://brb.uz> (қидирилган сана: 17.10.2024).

11. World Bank. “Экологизация” государственных средств Узбекистана для борьбы с изменением климата [Electronic resource]. – The World Bank, 2024. – Манба: <https://www.vsemirnyjbank.org> (қидирилган сана: 20.10.2024).

12. https://www.researchgate.net/publication/383564187_Green_Credits_A_Bibliometric_Analysis_of_Publications_in_the_Web_of_Science_Article_Information

NEXT-GENERATION ECONOMY: UZBEKISTAN’S TRANSITION TO AN ECOLOGICAL GROWTH MODEL

Umarova Guzal Gayratovna

Tashkent State University of Economics, DSc, Professor

0009-0006-9421-0640

umarovaguzal79@mail.ru

[+998909731979](tel:+998909731979)

Ergasheva Farangiz Ulugbek qizi

Tashkent State University of Economics, undergraduate student

0009-0008-0397-9724

ergashevafarangiz0511@gmail.com

[+998916237505](tel:+998916237505)

Abstract: *in recent years, the idea of a “Green Economy” has become very important for many countries as a key approach to securing a sustainable future. The world can no longer overlook the serious environmental and climate problems it faces. This is why many nations are now adopting new ways to address these challenges, with the green economy seen as one of the most reliable solutions. It offers a path not only to protect natural ecosystems but also to ensure a better future for upcoming generations. This article discusses the main causes of rapid climate change to highlight why moving towards a green economy is so necessary. It also focuses on Uzbekistan’s steps in this direction, examining the country's goals, strategies, and initiatives for building a green and sustainable economy. As a developing nation, Uzbekistan is working on reducing greenhouse gas emissions, creating new job opportunities, and improving its environmental conditions through sustainable methods.*

Keywords: *green economy, Uzbekistan, sustainable development, environment, greenhouse gas emissions, sustainable future, innovative strategies, renewable energy sources.*

ЭКОНОМИКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: ПЕРЕХОД УЗБЕКИСТАНА К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РОСТА

Умарова Гузал Гайратовна

Ташкентский государственный экономический университет, доктор

экономических наук, профессор

0009-0006-9421-0640

umarovaguzal79@mail.ru

[+998909731979](tel:+998909731979)

Эргашева Фарангиз Улугбек кизи

Ташкентский государственный экономический университет, студентка

бакалавриата

0009-0008-0397-9724

ergashevafarangiz0511@gmail.com

[+998916237505](tel:+998916237505)

Аннотация: *в последние годы идея «зелёной экономики» приобрела особое значение для многих стран как ключевой подход к обеспечению устойчивого будущего. Мир больше не может игнорировать серьёзные экологические и климатические проблемы. Именно поэтому многие государства сегодня внедряют новые способы их решения, рассматривая зелёную экономику как одно из наиболее надёжных решений. Она предлагает путь не только к сохранению природных экосистем, но и к обеспечению лучшего будущего для грядущих поколений. В данной статье рассматриваются основные причины стремительных климатических изменений, чтобы подчеркнуть необходимость перехода к зелёной экономике. Также анализируются шаги Узбекистана в этом направлении, включая цели, стратегии и инициативы страны по построению «зелёной» и устойчивой экономики. Как развивающееся государство, Узбекистан работает над сокращением выбросов парниковых газов, созданием новых рабочих мест и улучшением экологической ситуации посредством устойчивых методов.*

Ключевые слова: *зелёная экономика, Узбекистан, устойчивое развитие, окружающая среда, выбросы парниковых газов, устойчивое будущее, инновационные стратегии, возобновляемые источники энергии.*

YANGI AVLOD IQTISODIYOTI: O‘ZBEKISTONNING EKOLOGIK O‘SISH MODELIGA O‘TISHI

Umarova Go‘zal Gayratovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, iqtisod fanlari doktori, professor

0009-0006-9421-0640

[*umarovaguzal79@mail.ru*](mailto:umarovaguzal79@mail.ru)

[*+998909731979*](tel:+998909731979)

Ergasheva Farangiz Ulug‘bek qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, bakalavr talabasi

0009-0008-0397-9724

[*ergashevafarangiz0511@gmail.com*](mailto:ergashevafarangiz0511@gmail.com)

[*+998916237505*](tel:+998916237505)

Annotatsiya: so‘nggi yillarda “yashil iqtisodiyot” g‘oyasi ko‘plab mamlakatlar uchun barqaror kelajak qurishda muhim omil sifatida e‘tirof etilmoqda. Dunyoda yuz berayotgan jiddiy ekologik va iqlim muammolari endilikda tobora keskin tus olayotganini inkor etib bo‘lmaydi. Shu sababli ko‘plab davlatlar ushbu muammolarni hal qilishning yangi usullarini qo‘llamoqda, yashil iqtisodiyotni targ‘ib qilish va rivojlantirish esa eng ishonchli yechimlardan biri sifatida qaralmoqda. Bu nafaqat tabiiy ekotizimlarni asrash, balki kelajak avlodlar uchun ham yanada yaxshi istiqbolni ta‘minlash imkonini beradi. Ushbu maqolada tezkor iqlim o‘zgarishining asosiy sabablariga e‘tibor qaratilib, yashil iqtisodiyotga o‘tishning naqadar zarurligi ta‘kidlanadi. Shuningdek, unda O‘zbekistonning ushbu yo‘nalishda amalga oshirayotgan qadamlariga, mamlakatning maqsadlari, strategiyalari va tashabbuslari tahlil qilinadi. Rivojlanayotgan davlat sifatida O‘zbekiston ham issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish, yangi ish o‘rinlari yaratish va ekologik sharoitlarni barqaror usullar orqali yaxshilash ustida faoliyat olib borayotgani yoritiladi.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, O‘zbekiston, barqaror rivojlanish, atrof-muhit, issiqxona gazlari chiqindilari, barqaror kelajak, innovatsion strategiyalar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari.

Введение

В современном стремительно развивающемся мире, где технологии и наука эволюционируют с беспрецедентной скоростью, а жизнь становится всё более цифровой, внимание к состоянию нашей окружающей среды приобретает особую важность. Решение растущих экологических проблем и поиск устойчивых решений уже не является выбором, а становится необходимостью. В этом контексте глобальное движение к «зелёной экономике» набирает обороты: как развитые, так и развивающиеся страны не только поддерживают стратегии и принципы зелёной экономики, но и активно внедряют их на практике. Поэтому

крайне важно, прежде всего, понять, что такое зелёная экономика и как она может помочь нам справиться с экологическими проблемами.

Зелёная экономика определяется как экономическая модель, которая приоритетно ориентируется на рациональное использование ограниченных природных ресурсов, одновременно продвигая устойчивые методы их добычи и применения для удовлетворения безграничных потребностей человечества. Переход к зелёной экономике также соответствует концепции низкоуглеродной экономики, основанной на ответственном потреблении ресурсов и минимизации ущерба окружающей среде, вызванного человеческой деятельностью.

Возможность перехода к зелёной экономике впервые оказалась в центре мирового внимания во время саммита в Лос-Кабосе (Мексика) в 2012 году. Позже, 2 декабря 2022 года, Президент Республики Узбекистан утвердил Национальную программу перехода к зелёной экономике, направленную на обеспечение устойчивого экономического роста до 2030 года. Основные цели этой программы заключаются в повышении производительности труда и эффективном использовании природных ресурсов.

Однако пути достижения зелёной экономики различаются от страны к стране. Например, Дания, признанная мировым лидером в области зелёных технологий, делает упор на развитие ветровой энергетики, биоэнергетики и солнечных решений. Китай, в свою очередь, движется к устойчивому будущему не только благодаря передовым технологиям, но и посредством строгих экологических норм и международного сотрудничества.

Узбекистан также предпринимает значительные шаги на пути к становлению зелёной экономикой. Согласно Постановлению Президента об утверждении «Стратегии перехода Республики Узбекистан к зелёной экономике на 2019–2030 годы», страна поставила перед собой амбициозные задачи, такие как повышение энергоэффективности и снижение углеродоёмкости ВВП к 2030 году. Одним из важнейших вопросов, затронутых в стратегии зелёной экономики Узбекистана наряду с улучшением рынка труда и разработкой новых методов устойчивого получения энергии, является катастрофа Аральского моря, остающаяся одной из самых серьёзных экологических проблем Центральной Азии. Чрезмерное и неэффективное использование водных ресурсов, особенно для орошения хлопка, привело к катастрофическому высыханию Аральского моря. В стратегии обозначены комплексные меры по смягчению этой проблемы и поиску долгосрочных, устойчивых решений. Кроме того, в качестве ключевых направлений, требующих серьёзного развития для успешного перехода

Узбекистана к зелёной экономике, выделяются модернизация технологий и продвижение цифровизации.

Обзор литературы

В своём исследовании под названием «Текущее состояние, проблемы и решения политики зелёной экономики в Узбекистане» Таджибоев, Мирзакаримова, Хайдаров и Ачилов [7] проанализировали несколько критических вызовов, с которыми сталкивается Узбекистан в процессе перехода к зелёной экономике. Авторы выделили ключевые проблемы, такие как недостаточное финансирование, отсутствие комплексных нормативно-правовых рамок, а также низкий уровень осведомлённости населения об экологической политике. В их рекомендациях подчёркивается необходимость выделения значительных финансовых ресурсов для развития этих секторов, что могло бы способствовать более плавному переходу к «зелёному» и устойчивому будущему.

Аналогично, в другом исследовании Шодмонов под руководством Мустафакулова изучил тему «Проблемы и возможности внедрения индикаторов зелёной экономики в промышленный сектор Узбекистана в условиях Четвёртой промышленной революции» [4]. Их работа показывает, что в эпоху Индустрии 4.0 цифровая модернизация имеет решающее значение для достижения целей по снижению энергоёмкости и сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году. В исследовании подчёркивается важность внедрения современных технологий, включая Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI), автоматизацию и анализ больших данных, для повышения эффективности в ключевых промышленных отраслях, таких как нефтегазовая, металлургическая и химическая.

В статье «Зелёная экономика: является ли она путём к устойчивому экономическому росту Узбекистана?» Сайдуллаев [5] утверждает, что трансформация от традиционной экономики к зелёной представляет собой серьёзный вызов как для Узбекистана, так и для других развивающихся стран. Его исследование выявляет одним из главных барьеров возможное негативное влияние на реальные доходы населения, связанное с политикой защиты окружающей среды, включая углеродные налоги и дополнительные сборы за использование природных ресурсов.

Кроме того, Исакулова, Усманова и Саидвалиева в своём исследовании «Переход к зелёной экономике в Узбекистане: перспективы и вызовы развития возобновляемой энергетики» [8] провели всесторонний анализ факторов, влияющих на развитие зелёной экономики. Их выводы подчёркивают роль

экологических инноваций в ускорении процесса перехода, выделяя важность установления целевых энергетических тарифов и внедрения зелёных финансовых инструментов для повышения инвестиционной привлекательности сектора. Они также выступают за либерализацию энергетического рынка, что позволит эффективно внедрять передовые энергетические и возобновляемые технологии.

Дополнительно, Сангирова, Шадиева, Раимжанова, Умурзакова и Акрамова в своём исследовании «Развитие зелёной экономики в Республике Узбекистан» [6] подчёркивают, что продолжительность и сложность перехода к зелёной экономике варьируются от страны к стране, в зависимости от экономических, технологических и нормативных факторов. Например, они отмечают активное использование биомассы, ветровой и солнечной энергии в Дании, что делает её одной из стран-пионеров, готовых в ближайшем будущем отказаться от ископаемого топлива. В то же время Китай движется к целям зелёной экономики путём интеграции инноваций в зелёные технологии, инфраструктуру и введения строгих экологических норм.

Авджи [9] также вносит вклад в эту дискуссию, отмечая, что переход к альтернативным источникам энергии и создание новой технологической базы — это высокоиндивидуализированный процесс для каждой страны, требующий значительного времени и стратегического планирования для достижения ощутимых результатов.

Методология

Данное исследование основано как на теоретических, так и на методологических научных подходах, с использованием анализа документов и детального обзора существующих материалов. Первая часть работы сосредоточена на выявлении и объяснении причин, лежащих в основе острой необходимости перехода к «зелёной экономике», с акцентом на её значимость для обеспечения глобальной устойчивости. Для подкрепления этого объяснения была представлена наглядная циклическая диаграмма, ясно иллюстрирующая процессы и последствия изменения климата.

Вторая часть исследования посвящена анализу усилий Узбекистана по преобразованию своей экономики в экологически устойчивую модель. В данном разделе рассматриваются текущее положение страны, её стратегии и инициативы, представлен подробный анализ, основанный на официальных документах и соглашениях, подписанных с 2019 года. Кроме того, в работе обозначены конкретные цели Узбекистана, направленные на достижение

«зелёной экономики» к 2030 году, которые представлены с помощью наглядных иллюстраций для лучшего понимания и восприятия.

Анализ и результаты

Влияние изменения климата на глобальную устойчивость: ключевой фактор перехода к зелёной экономике

Одним из основных факторов, стимулирующих переход к зелёной экономике, является острая необходимость решения проблемы изменения климата. Под изменением климата понимается долгосрочная трансформация глобальных погодных условий, во многом обусловленная деятельностью человека. Среди наиболее серьёзных последствий изменения климата — глобальное потепление, то есть постоянный рост средних температур на Земле, которое представляет серьёзную угрозу не только для человеческого общества, но и для экосистем, флоры и фауны.

Глобальное потепление оказывает далеко идущие негативные последствия на экосистемы, продовольственную безопасность, доступность воды и сельскохозяйственную продуктивность. Например, к 2023 году глобальные температуры повысились примерно на 1,2 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем [1]. Этот рост стал значительным фактором тревожного увеличения числа экстремальных погодных явлений. В последние десятилетия мир стал свидетелем беспрецедентного роста числа природных катастроф — от рекордных штормов и разрушительных наводнений до продолжительных засух и неконтролируемых лесных пожаров в разных регионах.

Чтобы в полной мере понять всю серьёзность проблемы, важно рассмотреть, как и почему изменяется климат. Научные данные убедительно показывают, что основная причина современных климатических сдвигов — это деятельность человека. Быстрая индустриализация современности привела к появлению многочисленных заводов и промышленных предприятий, многие из которых выбрасывают в атмосферу огромные объёмы углекислого газа (CO₂) и других вредных газов в процессе производства. Эти газы накапливаются в атмосфере, задерживая тепло и усиливая парниковый эффект.

Хотя углекислый газ является наиболее значимым парниковым газом, ещё три вида играют ключевую роль в усилении парникового эффекта: метан (CH₄), закись азота (N₂O) и хлорфторуглероды (ХФУ).

- Углекислый газ естественным образом присутствует в атмосфере и выделяется как в результате природных процессов (например, вулканических извержений), так и вследствие деятельности человека, включая сжигание ископаемого топлива и масштабную вырубку лесов [2].

• Метан выделяется в основном из болот, свалок и рисовых полей, а также из навоза сельскохозяйственных животных. Однако ещё более тревожным источником выбросов метана является транспортный сектор, где он образуется в процессе добычи и использования ископаемого топлива [2].

• Закись азота в значительной степени производится в результате сельскохозяйственной деятельности, в частности применения органических и синтетических удобрений, а также некоторых промышленных процессов [2].

• Хлорфторуглероды, в отличие от перечисленных газов, являются синтетическими соединениями, которые не встречаются в природе. Они широко использовались в качестве хладагентов, растворителей и пропеллентов в аэрозолях [2].

Чрезмерное накопление этих парниковых газов в атмосфере нарушает естественный баланс энергообмена между Землёй и космосом, задерживая тепло и усиливая парниковый эффект. Этот процесс значительно ускоряет глобальное потепление и способствует обострению текущего климатического кризиса.

Изображение №1. Парниковый эффект

Известно, что Земля получает тепло и энергию от Солнца. Однако этот процесс не так прост, как может показаться. Примерно одна треть солнечной энергии сразу отражается обратно в космос озоновым слоем и другими

атмосферными частицами, которые выполняют функцию фильтра, предотвращая попадание на поверхность Земли вредного излучения, такого как ультрафиолетовые лучи. Оставшиеся две трети солнечной энергии проходят сквозь атмосферу и поглощаются сушей, океанами и воздухом, обеспечивая такие важные процессы, как нагревание и испарение.

В естественных условиях Земля постоянно высвобождает накопленное тепло, поддерживая сбалансированный цикл поступления и отдачи энергии. Однако деятельность человека — в частности сжигание ископаемого топлива и вырубка лесов — привела к чрезмерному накоплению парниковых газов в атмосфере. Эти газы, такие как углекислый газ, метан и закись азота, задерживают тепло, которое в нормальных условиях уходило бы обратно в космос. В результате этот плотный слой газов действует как гигантское одеяло, препятствуя эффективному охлаждению Земли. Нарушение естественного энергетического обмена и называется «парниковым эффектом». Со временем накопление этих газов не только усиливает глобальное потепление, но и наносит ущерб озоновому слою, что ещё больше ослабляет способность планеты регулировать собственную температуру.

Процесс перехода и цели зелёной экономики в Узбекистане

Узбекистан предпринял ряд законодательных и стратегических мер, направленных на облегчение перехода к зелёной экономике. Важной вехой в этом направлении стало принятие в 2019 году «Стратегии перехода к зелёной экономике на 2019–2030 годы», официально утверждённой правительством. В том же году Узбекистан заключил соглашение с Masdar — крупной энергетической компанией из Объединённых Арабских Эмиратов — о строительстве солнечной электростанции. Эта станция мощностью 100 МВт рассчитана на обеспечение электричеством примерно 31 000 домохозяйств и позволит ежегодно предотвращать выброс в атмосферу 150 000 тонн CO₂ [5].

Кроме того, в период с 2019 по 2020 год в рамках национальной инициативы «Один миллион деревьев» по всей стране было высажено около 3,8 миллиона саженцев [5]. Эта масштабная кампания по лесовосстановлению играет критически важную роль в улучшении качества воздуха за счёт увеличения производства кислорода, что поддерживает более широкие экологические цели Узбекистана и укрепляет его приверженность становлению «зелёной нацией». Подобные амбициозные проекты свидетельствуют о проактивном подходе страны к достижению глобальных экологических целей. Эти меры отражают растущее осознание «планетарных границ» и стремление формировать экологически сознательный образ жизни среди населения.

Кроме того, в Указе Президента «О Государственной программе по реализации Стратегии “Узбекистан — 2030” в Год охраны окружающей среды и зелёной экономики» обозначены ключевые цели, которые предстоит достичь к 2025 году. Среди них: создание 100 000 гектаров зелёных зон на высохшем дне Аральского моря и расширение лесных плантаций в Приаралье до 2,1 млн гектаров. Другие цели включают увеличение общей площади лесов в стране до 4,1 млн гектаров и расширение доли охраняемых природных территорий до 14,5 % земельного фонда.

Программа также делает акцент на использовании неосвоенного потенциала в таких сферах, как экотуризм, питомниководство и производство лекарственных растений, что одновременно способствует охране окружающей среды и созданию новых источников дохода для местного населения. Более того, Узбекистан планирует привлечь не менее 30 млн долларов финансирования от международных финансовых институтов для создания государственных «in-vitro» лабораторий, а также предоставления кредитов частным предпринимателям для открытия собственных лабораторий в Каракалпакстане, Бухаре, Сурхандарье, Джизаке, Фергане и Ташкенте. Эти инициативы представляют лишь часть всеобъемлющей стратегии, направленной на обеспечение устойчивого развития и экологической трансформации страны. Приоритетные направления политики зелёной экономики Узбекистана включают:

- Диверсификацию сельскохозяйственного производства для повышения устойчивости к климатическим рискам: выращивание более широкого спектра культур и внедрение методов ведения хозяйства, помогающих фермерам лучше справляться с изменяющимися погодными условиями.
- Внедрение устойчивых методов управления пастбищами: использование новых, более рациональных подходов к содержанию пастбищ для сохранения их продуктивности и предотвращения деградации.
- Расширение лесных плантаций за счёт видов, устойчивых к изменениям климата: посадка деревьев, способных выживать в суровых и изменчивых климатических условиях, для сохранения зелёных насаждений в долгосрочной перспективе.
- Разработка и внедрение плана управления ландшафтами, который заменяет традиционный отраслевой подход целостной экосистемной стратегией: планирование землепользования с учётом комплексной экологической картины, чтобы все элементы природы функционировали согласованно.

- Увеличение занятости через программы «зелёных рабочих мест» и предприятия, основанные на устойчивом использовании природных ресурсов: создание рабочих мест, которые обеспечивают доход, одновременно сохраняя и рационально используя природные ресурсы страны.

- Установление научно обоснованных лимитов водозабора для снижения общего потребления воды и решения проблем её дефицита: введение чётких правил по объёмам забора воды из рек и озёр, чтобы использовать её рационально и избежать исчерпания.

- Рекультивацию земель на высохшем дне Аральского моря: восстановление лесных массивов на территориях бывшего моря с целью возвращения жизни в деградировавшую экосистему.

- Создание «зелёных поясов» вокруг городских центров в Приаралье и рядом с крупными промышленными зонами: озеленение вокруг городов и заводов для очистки воздуха и улучшения экологической обстановки для населения.

Изображение №2. Ключевые приоритетные направления политики Узбекистана в области «зелёной экономики»

Кроме того, привлечение иностранных инвестиций в различные секторы зелёной экономики, как ожидается, существенно повысит способность Узбекистана эффективно реализовывать данные стратегии. С учётом

стремительно растущего населения страны становится всё более важным создавать новые рабочие места, особенно в сфере зелёной экономики, чтобы обеспечить устойчивое и процветающее будущее Узбекистана.

Заключение

Переход к зелёной экономике стал критической необходимостью как для развитых, так и для развивающихся стран. Он во многом обусловлен нарастающими вызовами изменения климата, которые усиливаются в результате человеческой деятельности, связанной с выбросом вредных веществ в атмосферу и усилением парникового эффекта. В данном исследовании, используя Узбекистан в качестве примера, были рассмотрены стратегии и инициативы, направленные на построение устойчивого и экологически ответственного будущего.

Несмотря на то, что Узбекистан официально инициировал переход к зелёной экономике лишь в 2019 году, утвердив «Стратегию перехода к зелёной экономике на 2019–2030 годы», страна уже достигла значительных успехов в реализации экологически ориентированных политик и практик. Важно отметить, что переход к полностью зелёной экономике представляет собой постепенный и сложный процесс. Тем не менее, Узбекистан уверенно движется к достижению своих стратегических целей. Существующие рамки и приоритетные направления развития позволяют утверждать, что к 2030 году страна сможет достичь значимых результатов, что будет свидетельствовать о её твёрдой приверженности экологической устойчивости и долгосрочным целям развития.

Рекомендации и предложения

Следует подчеркнуть, что Узбекистан, являясь одной из развивающихся стран, предпринимает значительные шаги на пути к становлению страной «зелёной экономики». Ярким примером этого является тот факт, что по инициативе и распоряжению Президента Республики Узбекистан 2025 год объявлен «Годом заботы об окружающей среде и зелёной экономике». Тем не менее, для достижения желаемых результатов в сфере зелёной экономики можно выделить следующие рекомендации и предложения: 1

➤ Во-первых, для успешного внедрения политики зелёной экономики Узбекистану следует уделить внимание цифровизации и интеграции передовых технологий. Благодаря этому значительный объём работ, который в настоящее время выполняется вручную, может быть осуществлён за короткое время и с меньшими усилиями. Кроме того, в условиях изменения климата использование современных технологий, таких как солнечные панели и ветряные электростанции, может дать стране значительные преимущества.

➤ Во-вторых, диверсификация сельскохозяйственного производства может способствовать более эффективному использованию земель. Узбекистан, известный своими обильными урожаями и плодородными угодьями, способен адаптироваться к изменяющимся климатическим условиям.

➤ В-третьих, одним из важнейших аспектов является повышение уровня грамотности населения и его осведомлённости об экологических проблемах. Интеграция предметов, связанных с зелёной экономикой, в университетские и школьные программы, а также запуск экологически ориентированных проектов и инициатив могут значительно улучшить ситуацию.

➤ В-четвёртых, необходимо подчеркнуть важность сотрудничества с зарубежными странами, особенно теми, которые находятся на пути перехода к зелёной экономике. Причина заключается в обмене идеями и культурными особенностями: сотрудничая, страны могут помогать друг другу и получать взаимную выгоду для собственного развития.

➤ Наконец, важной рекомендацией является создание внутри государственной системы механизма, полностью соответствующего критериям зелёной экономики. Если лишь некоторые отрасли будут развиваться экологически безопасным образом, тогда как другие — нет, построение зелёной экономики станет крайне затруднительным процессом.

Принимая всё во внимание, можно отметить, что в случае с Узбекистаном остаётся пространство для дальнейшего улучшения. Однако при стратегическом и системном подходе страна обладает огромным потенциалом, чтобы выйти за установленные рамки и продемонстрировать полную приверженность результатам, реализуя свои мощные возможности.

Adabiyotlar/Literatura/References:

1. IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.

2. NASA, 2024. The causes of climate change. NASA Science: Earth Science. Available at: <https://science.nasa.gov/climate-change/causes/>

3. IPCC, 2007. FAQ 1.3: What is the greenhouse effect? Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 -

Working Group I. Available at:
https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/faq-1-3.html

4. Shodmonov, R.G. and Mustafakulov, S.I., 2025. Challenges and opportunities in implementing green economy indicators in Uzbekistan's industrial sector under the Fourth Industrial Revolution. *Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot*, (4), pp.76-87.

5. Saydullayev, A., 2023. Green economy: Is it a path to sustainable economic growth for Uzbekistan? *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development*, 15(April), pp.129-136. ISSN 2754-9291.

6. Sangirova, U., Shadieva, D., Raimjanova, M., Umurzakova, N. and Akramova, N., 2024. Green economy development in the Republic of Uzbekistan. *BIO Web of Conferences*, 130, p.08028. Available at:
<https://doi.org/10.1051/bioconf/202413008028>

7. Tadjiboev, Z.M., Mirzakarimova, M.M., Haydarov, H. and Achilov, A., 2024. Current state, problems and solutions of the green economy policy in Uzbekistan. *Journal of Hunan University (Natural Sciences)*, 51(12), pp.147–153.

8. Isakulova, B., Usmanova, L. and Saidvaliyeva, D., 2024. Transition to a green economy in Uzbekistan: Prospects and challenges for the development of renewable energy. *E3S Web of Conferences*, 574, 01004. Available at:
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202457401004>.

9. A. Avdzhii, Green energy transition in Uzbekistan. *Word in Science* 3 (2022)

10. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PQ-4477 dated October 4, 2019, "On the approval of the Strategy for Transition to a Green Economy of the Republic of Uzbekistan for 2019-2030." Available at:
<http://lex.uz//uz/docs/7582760>

11. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. DP-16 dated January 30, 2025, "On the state program for the implementation of the strategy "Uzbekistan — 2030" in the "year of environmental protection and green economy." Available at: <http://lex.uz//uz/docs/7375421>

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЭКОТУРИЗМЕ: МИРОВОЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА

Казбекова Сахибжамал Салават кызы
Магистрантка первого курса Ташкентского государственного
экономического университета
sakhibjamal28@gmail.com

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы развития женского предпринимательства в сфере экотуризма. Приведён сравнительный

анализ мирового опыта и национальной практики Узбекистана, проанализированы государственные программы, способствующие вовлечению женщин в устойчивое развитие туризма. Рассматриваются ключевые барьеры и предлагаются рекомендации по дальнейшему развитию женского предпринимательства в экотуризме в контексте зелёной экономики.

Ключевые слова: женское предпринимательство, экотуризм, зелёная экономика, устойчивое развитие, Узбекистан.

Актуальность темы обусловлена ростом интереса к устойчивому развитию и необходимости обеспечения равных возможностей для женщин в экономике. Экотуризм, как часть зелёной экономики, способствует не только сохранению природного наследия, но и созданию новых рабочих мест, особенно в сельских регионах. Женщины в экотуризме играют ключевую роль в развитии малых бизнесов, гостевых домов, ремесленных центров и экологических инициатив. В мировом масштабе наблюдается активное продвижение программ поддержки женщин в этой сфере. Узбекистан, обладая богатым природным и культурным потенциалом, активно внедряет политику устойчивого туризма в рамках Стратегии «Узбекистан – 2030». Цель исследования – изучение основного мирового опыта и практики Узбекистана в развитии женского предпринимательства в экотуризме, выявлении проблем и перспектив.

Исследования в области женского предпринимательства и экотуризма имеют степень гендерного фактора для развития⁶². В мире существуют успешные модели обучения и финансовой поддержки женщин. В Центральной Азии и, в частности, в Узбекистане отмечается рост числа предпринимателей, подтверждающих статистические данные женщин.

Методологическая база исследования опирается на статистический анализ данных UNWTO, UNDP и Государственного комитета по туризму Узбекистана. Применялись сравнительный и аналитический методы, а также контент-анализ стратегических документов, таких как Указ Президента № ПФ-16 от 30 января 2025 года «О Государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан – 2030» в Год охраны окружающей среды и «зеленой экономики»⁶³. Анализировались государственные программы, направленные на поддержку женского предпринимательства, включая инициативы ПРООН и региональные проекты в Самарканде, Бухаре и Каракалпакстане.

⁶²UNWTO. Global Report on Women in Tourism. Madrid: World Tourism Organization, 2024/ ПРООН. Женское предпринимательство в Узбекистане: оценка и перспективы. Ташкент, 2025.

⁶³ Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-16 от 30.01.2025. URL: <https://lex.uz/docs/7369745>

Мировой опыт показывает, что государственная поддержка женщин в экотуризме способствует устойчивому развитию регионов. В Испании действует программа «Women in Green Tourism», в Коста-Рике – сертификация CST, учитывающая гендерное равенство, а в Индонезии – программа Bali WISE, направленная на обучение женщин устойчивому управлению в туризме⁶⁴. Эти инициативы демонстрируют успешную интеграцию гендерного подхода в туризм. В Узбекистане развитие женского предпринимательства в экотуризме активно поддерживается государством и международными организациями. По данным ПРООН (2025), количество женщин-предпринимательниц в стране достигло 2,1 млн, что на 12 % выше показателя 2021 года⁶⁵ (смотрите рисунок 1). Около 12 % субъектов малого и среднего бизнеса в сфере туризма возглавляются женщинами. Наибольшая активность наблюдается в Самарканде, Бухаре и Каракалпакистане, где женщины управляют гостевыми домами, ремесленными мастерскими и экофермами⁶⁶.

Рисунок 1. Динамика роста доли женщин-предпринимательниц в экотуризме (2019–2024 гг.).

Основными проблемами развития женского предпринимательства в экотуризме остаются ограниченный доступ к финансированию, недостаток образовательных программ и маркетинговых навыков, а также слабое развитие инфраструктуры в сельских регионах. Несмотря на это, рост числа проектов в сфере устойчивого туризма указывает на позитивные тенденции. Внедрение

⁶⁴ OECD. Women Entrepreneurship and Green Growth: Policy Insights. Paris, 2023

⁶⁵ ПРООН. Женское предпринимательство в Узбекистане: оценка и перспективы. Ташкент, 2025.

⁶⁶ Green.Eco. Экологический туризм в Узбекистане: перспективы и возможности. Ташкент, 2024.

цифровых технологий, развитие онлайн-маркетплейсов и расширение грантовых программ создают благоприятные условия для женщин-предпринимательниц⁶⁷.

Экотуризм в Узбекистане способствует не только экономическому росту, но и социальной устойчивости, обеспечивая занятость женщин в сельской местности, сохраняя культурное наследие и формируя экологическое мышление населения.

Женское предпринимательство в экотуризме представляет собой важный элемент зелёной экономики. Для дальнейшего развития необходима системная поддержка: создание образовательных центров, предоставление микрокредитов и внедрение инновационных технологий. Укрепление партнёрства государства, международных организаций и частного сектора позволит расширить участие женщин в устойчивом развитии туризма и повысить конкурентоспособность Узбекистана на мировом туристическом рынке. Создание женщинам благоприятной экосистемы способствует повышению конкурентоспособности и устойчивости экотуристического сектора Узбекистана. Ведь они в экотуризме часто выступают не только как бизнес-инициаторами, но и как хранительницами традиций, что обеспечивает аутентичность и привлекательность туристических продуктов.

Список литературы

- 1) UNWTO. Global Report on Women in Tourism. Madrid: World Tourism Organization, 2024.
- 2) OECD. Women Entrepreneurship and Green Growth: Policy Insights. Paris, 2023.
- 3) ПРООН. Женское предпринимательство в Узбекистане: оценка и перспективы. Ташкент, 2025.
- 4) Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-16 от 30.01.2025.
- 5) Green.Eco. Экологический туризм в Узбекистане: перспективы и возможности. Ташкент, 2024.
- 6) CyberLeninka. Теоретические основы ответственного ведения бизнеса в экотуризме, 2023.

⁶⁷ CyberLeninka. Теоретические основы ответственного ведения бизнеса в Экотуризме.2023

РОЛЬ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА

*Ходжарахманова Назира Бахтияр кизи
Магистрант 2 курса Ташкентского Государственного
экономического университета*

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире устойчивое развитие становится ключевым ориентиром государственной и мировой политики. Экономический рост уже недостаточен как цель сам по себе — сегодня важно, чтобы он сочетался с экологической устойчивостью, социальной справедливостью и эффективным управлением ресурсами. Зеленая экономика выступает как механизм, призванный интегрировать экономические, экологические и социальные цели, обеспечивая «обесщивание» роста и снижение негативного воздействия на природу.

Актуальность темы «роль зеленой экономики в достижении целей устойчивого развития» обусловлена несколькими факторами:

1. Усиление экологических вызовов — изменение климата, деградация земель, истощение водных ресурсов, загрязнение воздуха и отходов требуют преобразований в структуре экономики и системах производства.

2. Международные обязательства и цели устойчивого развития (ЦУР ООН) требуют от стран внедрения «зеленых» подходов во все ключевые секторы экономики, чтобы достичь целей по чистой энергии, устойчивым городам, климатическим мерам и качественной жизни.

3. Политическая воля и стратегические инициативы: многие страны (в том числе Узбекистан) уже приняли национальные стратегии перехода к зеленой экономике, что делает тему не теоретически оторванной, а прикладной и своевременной.

В Узбекистане важным ориентиром стал документ Указ Президента Республики Узбекистан № УП-158 от 11 сентября 2023 года «О Стратегии «Узбекистан — 2030», который утвердил долгосрочную дорожную карту развития на ближайшие годы⁶⁸. Стратегия «Узбекистан — 2030» сформулирована как программа устойчивого и инклюзивного развития и включает направление «охрана водных ресурсов и защита окружающей среды» как один из пяти приоритетов⁶⁹. В её тексте прямо указывается, что приоритетом

⁶⁸ Указ № УП-158 от 11 сентября 2023 года «О Стратегии „Узбекистан — 2030“» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. URL: <https://lex.uz/ru/docs/6600404>

⁶⁹ Стратегия «Узбекистан — 2030». Официальный портал. URL: https://strategy.uz/index.php?lang=en&static=strategy_actions

является переход к «зеленой» экономике через экологизацию промышленности и урбанистической среды⁷⁰. Более того, в рамках реализации этого стратегического курса уже приняты акты, направленные на конкретизацию «зеленых» инициатив. Так, Указ Президента от 30 января 2025 года № УП-16 «О Государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан — 2030» в «Год охраны окружающей среды и зеленой экономики» закрепляет приоритетные подходы развития именно с экологическим акцентом⁷¹. Программа предусматривает, в частности, «формирование экологически благоприятной и безопасной среды проживания», укрепление осознанного экологического поведения граждан и создание условий для развития зеленой экономики⁷².

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В такой государственной рамке изучение роли зеленой экономики не просто актуально — оно является логическим требованием для научного дискурса и практической политики. Ваша статья может внести вклад в понимание того, каким образом «зеленые» преобразования могут стать драйвером для устойчивого развития страны, какие механизмы и инструменты наиболее эффективны, а также каков мировой опыт и тенденции, которые могут быть адаптированы к особенностям Узбекистана.

Зеленая экономика представляет собой модель экономического развития, в которой приоритет отдается не только росту ВВП, но и сохранению природных ресурсов, снижению экологических рисков и обеспечению социальной справедливости. Согласно программе UNEP, зелёная экономика характеризуется низким уровнем углеродных выбросов, ресурсной эффективностью и социальной инклюзивностью, при этом рост доходов и занятости стимулируется инвестициями в «зеленые» секторы.¹ В документах Всемирного банка подчёркивается, что «зелёный» подход предусматривает устойчивое управление природными ресурсами, сохранение экосистем и повышение доходности за счёт бережного отношения к окружающей среде⁷³. В концепции OECD в контексте «зеленого роста» акцент делается на обеспечении экономического роста такими путями, чтобы природный капитал продолжал обеспечивать необходимые

⁷⁰ Uzbekistan-2030 Strategy: A Step Towards a Green Future. 2023. URL: <https://greenuniversity.uz/en/news/-uzbekistan-2030-strategy-a-step-towards-a-green-future>

⁷¹ Указ № УП-16 от 30 января 2025 года «О Государственной программе по реализации Стратегии „Узбекистан — 2030“ в „Год охраны окружающей среды и зеленой экономики“» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. URL: <https://nrm.uz/contentf?doc=772276>

⁷² О Государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан — 2030» в «Год охраны окружающей среды и зеленой экономики». 2025. URL: <https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=166892>

⁷³ UNEP. Green Economy: defining a Green Economy / UNEP Green Economy Initiative. URL: <https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy>

экологические услуги населения⁷⁴. Принцип социального измерения проявляется в стремлении обеспечить благосостояние населения и равный доступ к ресурсам в условиях экологических ограничений. Таким образом, зеленая экономика выступает связующим звеном между целями устойчивого развития — экологическими, экономическими и социальными — обеспечивая комплексный подход к развитию общества.

Таблица 1

Определения зеленой экономики и родственных понятий

Организация / документ	Определение	Ключевые акценты
UNEP ⁷⁵	«Экономика, которая улучшает благосостояние людей и социальное равенство при значительном снижении экологических рисков и дефицитов»; в простой форме — низкоуглеродная, ресурсно-эффективная и социально инклюзивная	интеграция экологической и социальной функции, снижение экологических рисков
Всемирный банк ⁷⁶	«Зеленый» подход подразумевает устойчивое управление природными ресурсами, сохранение экосистем и рост, ориентированный на богатство, а не просто ВВП	устойчивое использование ресурсов, экосистемные услуги
OECD ⁷⁷	Зеленый рост — стимулирование экономического роста и развития при условии, что природный капитал продолжает предоставлять ресурсы и экологические услуги	сохранение природных активов, зелёный рост
UNECE ⁷⁸	Зеленая экономика — широкая политика, способствующая достижению устойчивого развития и выравниванию экономических, социальных и экологических целей	согласование разных измерений устойчивого развития

Одним из ключевых национальных приоритетов Узбекистана в стратегии «Узбекистан — 2030» и особенно в объявленном 2025 году Году охраны окружающей среды и «зеленой экономики» является активное продвижение возобновляемых источников энергии. Так, страна планирует довести долю ВИЭ в общем энергобалансе до **40 %** к 2030 году и создать ВИЭ-генерацию общей

⁷⁴ OECD. OECD Green Growth Studies. URL: https://www.oecd.org/en/publications/serials/oecd-green-growth-studies_g1g14154.html

⁷⁵ UNEP. Green Economy: defining a Green Economy / UNEP Green Economy Initiative. URL: <https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy>

⁷⁶ World Bank. Toward a Clean, Green, Resilient World for All. URL: <https://www.worldbank.org/en/topic/environment/publication/environment-strategy-toward-clean-green-resilient-world>

⁷⁷ OECD. Framework and Tools for Assessing and Understanding the Green Economy at the Local Level. (Report). URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2011/05/framework-and-tools-for-assessing-and-understanding-the-green-economy-at-the-local-level_g17a1fad/5kge8n8n66wf-en.pdf

⁷⁸ UNECE. Green Economy. URL: <https://unece.org/green-economy-3>

мощностью порядка **25 тыс. МВт**⁷⁹. Также приоритетом являются «зеленые» города — например, проекты озеленения, посадка деревьев (в том числе в рамках «Яшил макон»), развитие устойчивой инфраструктуры, интеграция солнечных панелей в общественных пространствах и парках. Промышленность призвана стать более энергоэффективной через модернизацию технологического оборудования, внедрение низкоуглеродных и ресурсосберегающих технологий, с задачей по снижению вредных выбросов к 2030 году приблизительно на **10,5 %**⁸⁰. В то же время Узбекистан сталкивается с рядом серьёзных вызовов, затрудняющих реализацию этих целей. Среди них — высокая энергоёмкость промышленного сектора, что требует крупных инвестиций и технической модернизации для перехода на эффективные технологии. Водный дефицит выступает критическим фактором, особенно в сельском хозяйстве и орошении, что подталкивает к улучшению системы управления водными ресурсами — разработана программа развития водных ресурсов на 2025-2028 годы. Кроме того, технологическая модернизация — замена устаревшего оборудования, внедрение инноваций и «зеленых» стандартов — является необходимостью для обеспечения конкурентоспособности экспорта, уменьшения загрязнений и достижения климатических целей.

Зеленая экономика оказывает прямое воздействие на выполнение нескольких ключевых Целей устойчивого развития. ЦУР № 7 («Доступная и чистая энергия») реализуется через строительство солнечных фотоэлектрических станций: в Навоийской области, в Кармане, запущена 100 МВт станция, которая за первый год произвела около **252 миллионов кВт·ч электроэнергии**. Это позволяет обеспечить энергией десятки тысяч домов и уменьшить зависимость от ископаемых источников⁸¹.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Зеленая экономика сегодня выступает не просто альтернативой традиционной модели развития, но и необходимым условием устойчивого роста. Она соединяет в себе экологические, экономические и социальные измерения, создавая основу для формирования низкоуглеродного и ресурсосберегающего общества. В условиях глобальных вызовов, связанных с изменением климата,

⁷⁹ Шанхайская кооперация / Министерство энергетики Узбекистана. Информация о планах по ВИЭ: «до 2026 довести долю ВИЭ ... к 2030 — внедрить ВИЭ общей мощностью 25 тыс. МВт ... долю возобновляемой энергетики до 40 %». URL: <https://shanghai.mfa.uz/page/2977>

⁸⁰ 2025-й — Год охраны окружающей среды и «зелёной экономики». Официальный документ Республики Узбекистан № 35 (30609), февраль 2025. URL: https://api-portal.gov.uz/uploads/d00f87a3-5642-bfee-fb10-9fa0fcb7196d_media.pdf

⁸¹ UzDaily. Solar photovoltaic plant in Navoi generated 252 million kWh of electricity. 07.09.2022. URL: <https://www.uzdaily.uz/en/solar-photovoltaic-plant-in-navoi-generated-252-million-kwh-of-electricity/>

истощением природных ресурсов и ростом социального неравенства, переход к «зеленым» практикам становится стратегическим выбором для всех государств.

Для Узбекистана данный переход имеет особое значение. В стране сохраняется высокая энергоёмкость производства, водный дефицит и потребность в технологической модернизации, что требует активной интеграции принципов зеленой экономики в национальную политику. Принятие Стратегии «Узбекистан — 2030» и объявление 2025 года «Годом охраны окружающей среды и зеленой экономики» свидетельствует о приверженности государства целям устойчивого развития и готовности реализовывать масштабные проекты в области возобновляемой энергетики, энергоэффективности и экологически безопасной инфраструктуры.

Практические инициативы — строительство солнечных электростанций, развитие «зеленых» городов, внедрение программ по энергоэффективности — подтверждают, что зеленая экономика не только снижает нагрузку на окружающую среду, но и создает новые возможности для экономического роста, занятости и повышения качества жизни. Таким образом, её роль в достижении ЦУР № 7, № 11, № 12 и № 13 является ключевой и стратегически значимой.

В целом, зеленая экономика в Узбекистане рассматривается как долгосрочный механизм обеспечения национальной экономической безопасности, повышения конкурентоспособности и гармоничного включения страны в глобальную повестку устойчивого развития.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Сапарова Мохира Алишер кизи
mohiraaliwerovna7@gmail.com

Магистрантка первого курса Ташкентского Государственного
Экономического Университета

Аннотация: В статье анализируются основные принципы зеленой экономики и их применение в целях повышения конкурентоспособности региональной экономики. Рассматриваются теоретические основы зеленой экономики, инструменты экологической политики, роль экомаркировки и практические меры для регионов. Особое внимание уделяется внедрению системы добровольной экологической маркировки «Yashil Belgi» в Республике Узбекистан в 2025 году, её влиянию на производителей и потребителей, а также

на конкурентоспособность региональных рынков. Предложены конкретные рекомендации и пути внедрения зеленых практик на муниципальном и региональном уровнях.

Ключевые слова: зеленая экономика, экологическая маркировка, конкурентоспособность региона, устойчивое развитие, Yashil Belgi, экологические стандарты

На сегодняшний день актуальность проблем устойчивого развития и экологической безопасности становится определяющим фактором при формировании экономической политики регионов. Зеленая экономика предполагает интеграцию экологических, экономических и социальных задач с целью снижения экологических рисков, эффективного использования природных ресурсов и стимулирования инноваций. Для регионов это даёт шанс повысить конкурентоспособность за счёт внедрения экологически ориентированных продуктов и услуг, привлечения “зеленых” инвестиций и формирования устойчивого потребительского спроса.

Зеленая экономика — это модель экономического развития, при которой экономический рост обусловлен снижением экологического ущерба и рациональным использованием ресурсов. В её основе лежат принципы: декарбонизация, ресурсосбережение, циклическая (круговая) экономика, инвестиции в чистые технологии и стимулирование устойчивого потребления. Для региональной экономики это означает трансформацию отраслей (энергетика, сельское хозяйство, промышленность, транспорт) через внедрение энергоэффективных технологий, экологических стандартов производства и управления отходами.

Так же ключевые инструменты зеленой экономики на региональном уровне включают: государственные стимулирующие меры (налоговые преференции, субсидии на “зеленые” проекты), создание рыночных и информационных механизмов (экомаркировка, «зеленые» публичные закупки), развитие инфраструктуры (переработка отходов, возобновляемая энергетика), а также образование и подготовка кадров. Эффективная комбинация этих мер позволяет создать условия для появления новых отраслей и конкурентных преимуществ.

В целом экомаркировка - один из наиболее действенных инструментов формирования устойчивого спроса и повышения прозрачности рынка. Этикетка экологической безопасности или экомарка сигнализирует потребителю о соответствии продукции установленным экологическим критериям, что повышает доверие и может служить основанием для премирования продукции на рынке. Для производителей экомаркировка становится стимулом

модернизации производства, внедрения энерго и ресурсосберегающих технологий и выхода на новые экспортные рынки.

По этому поводу можно привести опыт и нормативную базу Узбекистана 2025 года. В начале 2025 года в Республике Узбекистан был принят ряд нормативных актов и инициатив, направленных на развитие “зеленой” экономики и внедрение системы добровольной экологической маркировки. Кабинетом Министров Республики Узбекистан 20 января 2025 г. было принято постановление №20, предусматривающее меры по совершенствованию системы добровольной экологической маркировки продукции и услуг и создание единой системы маркировки “Yashil Belgi”. Министерству экологии поручено разработать стандарты и правила оценки продукции по экологическим критериям. За короткий период были утверждены национальные стандарты и начата процедура присоединения к глобальным инициативам в области экомаркировки, что открывает дополнительные возможности для производителей регионов по улучшению качества и доступа к рынкам.

Вместе с тем внедрение экомаркировки формирует несколько положительных эффектов:

- 1) стимулирование технологического обновления предприятий;
- 2) повышение экологической безопасности и качества продукции;
- 3) усиление конкурентных преимуществ на внешних и внутренних рынках;
- 4) привлечение инвестиций в “зеленые” проекты;
- 5) формирование экологически информированного спроса.

На региональном уровне это способствует диверсификации экономики, росту добавленной стоимости и улучшению имиджа территории как благоприятной для устойчивого бизнеса.

Исходя из вышеизложенного, можно привести следующие практические рекомендации для регионов.

1. Внедрить комплексную программу поддержки малых и средних предприятий (МСП) для получения экомаркировки:

- субсидии на сертификацию, консалтинг по подготовке документации и модернизации производств.

- Включать экомаркированные товары в приоритетные позиции в региональных и муниципальных закупках.

- Создавать “зеленые” кластеры и технопарки с доступом к инфраструктуре переработки и возобновляемой энергии.

- Проводить информационные кампании и обучающие программы для производителей и потребителей.

- Развивать партнерства с международными инициативами и банковскими инструментами для финансирования “зеленых” проектов.

Несмотря на преимущества, в регионах существуют риски и барьеры: недостаточная осведомленность производителей, высокие первоначальные затраты на модернизацию, слабая инфраструктура для утилизации и переработки, а также риски «зеленого мытья» (green washing). Для минимизации этих рисков необходимо создание прозрачной системы контроля, последовательное применение стандартов и мониторинга, а также доступные финансовые инструменты.

В заключение интеграция принципов зеленой экономики в региональную политику-стратегически важная задача для повышения конкурентоспособности. Эко маркировка, как практический инструмент, способствует технологическому обновлению предприятий, улучшению качества продукции и формированию устойчивого спроса. Примеры Узбекистана 2025 года демонстрируют, что системный подход, поддержка органов власти и взаимодействие с международными сетями способны создать благоприятную среду для развития “зеленого” бизнеса, что в свою очередь укрепляет конкурентоспособность региональную экономику.

Список литературы

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 января 2025 г. № 20 «О мерах по совершенствованию системы добровольной экологической маркировки продукции и услуг в Республике Узбекистан». (lex.uz)

2. Официальный сайт правительства Республики Узбекистан — «Yashil Belgi» (система экологической маркировки). gov.uz, январь 2025.

ИНТЕРНЕТ САЙТЫ:

1. www.lex.uz

2. Green Standard UZ — национальная экомаркировка (Globalecolabelling.net).

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗЕЛЁНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уралова Севара Бехзод кизи,
докторант Ташкентского государственного экономического университета
ORCID: 0009-0004-3891-5908

Аннотация: В работе рассматриваются институциональные факторы, определяющие переход пищевой промышленности к более устойчивой модели

развития. Анализируются ключевые направления государственной политики и международных инициатив, направленных на повышение экологической ответственности и производственной эффективности предприятий. Особое внимание уделяется роли стандартов качества, механизмов финансирования и кластерных решений, которые формируют основу для роста конкурентоспособности отрасли и укрепления её экспортного потенциала.

Ключевые слова: зелёная экономика, институциональные механизмы, пищевая промышленность, конкурентоспособность, устойчивое развитие, ресурсоэффективность, экологическая модернизация

Пищевая промышленность становится одной из наиболее восприимчивых к процессам зелёной трансформации, поскольку именно в этой сфере экологические инициативы способны быстро преобразовываться в экономические преимущества. Повышение энергоэффективности, рациональное использование сырья и внедрение безопасных технологий не только снижает издержки, но и укрепляет доверие к качеству продукции, создавая устойчивую репутацию предприятий на внутреннем и внешнем рынках. В условиях Узбекистана переход к зелёной экономике рассматривается как инструмент повышения производительности и экспортного потенциала отрасли, а не только как экологическая необходимость [1].

Ключевое значение в процессе зелёной трансформации приобретают институциональные механизмы, формирующие условия для устойчивого развития отрасли. Государственная политика в этой сфере опирается на стратегические документы, которые задают долгосрочные цели по снижению углеродоёмкости, рациональному использованию природных ресурсов и внедрению инноваций. Стратегия перехода к «зелёной» экономике на 2019–2030 годы и Стратегия «Узбекистан–2030» закрепляют ориентиры модернизации промышленного сектора и повышения эффективности переработки аграрного сырья [2].

Международные инициативы усиливают этот вектор, задавая рамку для адаптации отечественных предприятий к современным требованиям устойчивого производства. Рекомендации FAO и программы UNIDO по экологически чистому производству определяют стандарты рационального использования ресурсов, а внедрение систем менеджмента качества, включая ISO 14001 и HACCP, становится важным элементом повышения конкурентоспособности пищевой продукции [3].

Эффективность зелёной трансформации во многом зависит от согласованности её институциональных элементов. Когда нормативные

стандарты, система измеримости и финансовые стимулы работают совместно, предприятия получают чёткие ориентиры и возможности для внедрения экологически рациональных решений.

Первое направление связано с совершенствованием нормативной базы. Внедрение стандартов ISO 14001 способствует системному управлению природными ресурсами и минимизации негативного воздействия на окружающую среду, а принципы НАССР и рекомендации Codex Alimentarius формируют единые требования к безопасности и качеству пищевой продукции [4].

Второе направление касается измеримости и прозрачности. Учёт энергопотребления, расхода воды и объёмов отходов позволяет предприятиям оценивать эффективность своих процессов и выстраивать диалог с банками и контролирующими органами. Такие инструменты повышают доверие со стороны партнёров и облегчают доступ к финансированию [5].

Зелёное финансирование определяет темп модернизации. Когда у предприятий есть доступ к льготным кредитам, гарантийным инструментам и понятной таксономии проектов, решения по энергоэффективности и снижению отходов становятся экономически достижимыми. Банки и доноры охотнее поддерживают проекты с прозрачными показателями и верифицируемым результатом, поэтому стоимость капитала снижается, а окупаемость ускоряется [4].

Кластерная инфраструктура усиливает эффект отдельных предприятий. Общие очистные сооружения, энергосервисные контракты и сервисы утилизации органических отходов позволяют делить фиксированные издержки и получать выгоды масштаба. Подходы экологически чистого производства и эко-промышленных площадок создают устойчивые цепочки от сырья до логистики, что особенно важно для переработчиков пищевого профиля [3].

Зелёная трансформация влияет не только на внутренние процессы, но и на позиционирование пищевой промышленности на внешних рынках. Государственная политика в области экспорта постепенно включает экологические и ресурсные критерии, а поддержка сертификации и цифровых каналов сбыта становится частью национальных программ по продвижению продукции за рубеж. Это меняет саму структуру конкурентных преимуществ: предприятия с прозрачными экологическими показателями воспринимаются как надёжные партнёры и получают более устойчивые экспортные контракты [6].

В последние годы в пищевой промышленности всё заметнее проявляется связь между экономической эффективностью и ответственным отношением к

ресурсам. Совмещение стандартов качества, прозрачной отчётности и поддержки со стороны финансовых институтов даёт предприятиям реальные возможности для роста. Когда такие механизмы работают согласованно, повышается производительность, укрепляется экспортный потенциал и создаются предпосылки для устойчивого развития всей системы. Для государства это означает не просто модернизацию производства, а постепенное укрепление конкурентных преимуществ национальной экономики.

Список литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 04.10.2019 № ПП-4477 «Об утверждении Стратегии по переходу Республики Узбекистан на “зелёную” экономику на период 2019–2030 годов». — Ташкент, 2019. — Режим доступа: <https://www.lex.uz/docs/7582760>

2. Республика Узбекистан. Указ Президента Республики Узбекистан от 11.09.2023 № УП-158 «О Стратегии “Узбекистан — 2030”». — Ташкент, 2023. — Режим доступа: <https://lex.uz/en/docs/6991208>

3. World Bank. Uzbekistan Country Climate and Development Report (CCDR). — Washington, DC: World Bank, 2023. — Режим доступа: <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/publication/ccdr>

4. OECD. Financing Uzbekistan’s Green Transition. — Paris: OECD, 2023. — Режим доступа: https://www.oecd.org/en/publications/2023/12/financing-uzbekistan-s-green-transition_6ebf6b94.html

5. ISO. ISO 14001:2015 — Environmental management systems — Requirements with guidance for use. — Geneva: International Organization for Standardization, 2015. — Режим доступа: <https://www.iso.org/standard/60857.html>

6. Codex Alimentarius Commission (FAO/WHO). General Principles of Food Hygiene (CXC 1-1969). Annex on HACCP System and Guidelines for its Application. — Rome: FAO/WHO, актуальная редакция. — Режим доступа: <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cc6125en>

O‘ZBEKISTONNING "YASHIL IQTISODIYOT"GA O‘TISH STRATEGIYASI: MAVJUD MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR

Sotimova Anorjon Rashid qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

[tel: +998976052015](tel:+998976052015) [email: a.sotimova@tsue.uz](mailto:a.sotimova@tsue.uz)

Аннотация: Ushbu maqolada O‘zbekistonning “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tish strategiyasi tahlil qilindi. Maqola aniq ma’lumotlarni tahlil qilgan qolda qaysi omila

qaysisiga bog'liqligini ham ko'rsatib bera oladi. Tadqiqotda energiya sig'imi, elektr energiyasi ulushi, qayta tiklanuvchi energiya, havo ifloslanishi va chuchuk suv kabi ko'rsatkichlar o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, qayta tiklanuvchi energiyaning ko'payishi iqtisodiyotning energiya intensivligini kamaytiradi, lekin havo ifloslanishining oldini olish uchun qo'shimcha choralar zarur. Tadqiqotda 21 ta kuzatuv ma'lumotlari asosida regressiya, korrelyatsiya va grafik tahlil usullari qo'llanildi. Natijalarga ko'ra, qayta tiklanuvchi energiya ulushining ortishi iqtisodiyotning energiya sig'imini kamaytiradi, bu esa yalpi ichki mahsulot o'sishida ijobiy rol o'ynaydi. So'rovnoma orqali aholi fikrini ham o'rgangan holda tahlil qiladi. Shu bilan birga, havo ifloslanish sabablarini aniqlaydi va bir qancha yechimlar taklif qiladi. havo ifloslanishi darajasi yuqori bo'lgan hududlarda energiya samaradorligi pastligi aniqlangan. Bu esa ekologik omillarni iqtisodiy siyosatga integratsiya qilish zarurligini ko'rsatadi. Kelajakda energiya tejamkor texnologiyalarni keng joriy etish, qayta tiklanuvchi manbalarni rivojlantirish va resurslardan oqilona foydalanish orqali O'zbekistonning barqaror iqtisodiy o'sishga erishish imkoniyatlari oshadi.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, energiya samaradorligi, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, havo ifloslanishi, barqaror rivojlanish, energiya tejamkorlik, iqtisodiy siyosat, O'zbekiston.

Annotation: This article analyzes Uzbekistan's strategy for transitioning to a "green economy." The study examines specific data to determine the relationships between various factors. Indicators such as energy intensity, the share of electricity, renewable energy, air pollution, and freshwater availability were analyzed. The results show that an increase in renewable energy reduces the energy intensity of the economy; however, additional measures are needed to prevent air pollution. The research employed regression, correlation, and graphical analysis methods based on 21 observations. According to the findings, a higher share of renewable energy decreases the economy's energy intensity, which positively contributes to GDP growth. The study also includes a survey reflecting public opinion. Moreover, the causes of air pollution were identified, and several solutions were proposed. It was found that regions with higher air pollution levels have lower energy efficiency, highlighting the need to integrate environmental factors into economic policy. In the future, the widespread implementation of energy-efficient technologies, the development of renewable energy sources, and the rational use of resources will enhance Uzbekistan's potential for achieving sustainable economic growth.

Keywords: green economy, energy efficiency, renewable energy sources, air pollution, sustainable development, energy saving, economic policy, Uzbekistan.

So‘nggi o‘n yilliklarda iqlim o‘zgarishi, resurslar tanqisligi va ekologik inqiroz global miqyosdagi eng dolzarb muammolardan biriga aylandi. Jahon hamjamiyati ushbu muammolarga qarshi turish uchun barqaror rivojlanish konsepsiyasi doirasida “yashil iqtisodiyot” tamoyillarini ilgari surmoqda. Yashil iqtisodiyot — bu iqtisodiy o‘shishni ekologik barqarorlik, resurslardan samarali foydalanish va ijtimoiy farovonlik bilan uyg‘unlashtiruvchi tizimdir.

O‘zbekiston Respublikasi ham bu borada faol siyosat yuritib, 2019-yilda “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi”ni qabul qildi. Ushbu strategiya 2030-yilgacha bo‘lgan davrda iqtisodiy o‘shishni ekologik xavfsizlik bilan uyg‘unlashtirishni maqsad qilgan. Ayniqsa, qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini oshirish, chiqindilarni kamaytirish, suv va yer resurslaridan oqilona foydalanish kabi ustuvor yo‘nalishlar belgilangan.

Shu bilan birga, O‘zbekistonning yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonida ayrim tizimli muammolar — moliyaviy manbalar yetishmasligi, texnologik qaramlik, va ekologik boshqaruv samaradorligining pastligi kuzatilmoqda. Shu sababli, ushbu tadqiqot O‘zbekistonning yashil iqtisodiyot bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlarini empirik tahlil qilish orqali mavjud muammolarni aniqlash va istiqbolli imkoniyatlarni baholashga qaratiladi.

O‘zbekistonning energiya sig‘imi, elektr bo‘yicha energiya ulushi, qayta tiklanuvchi energiya, havo ifloslanishi, chuchuk suv va energiya sig‘imini asosiy ta‘tir qiluvchi omillar sifatida olamiz va tahlil qilamiz.

Pairwise Correlation tahlili bu o‘zgaruvchilar orasidagi juftlik koorrelyatsiyalarni hisoblovchi statistic usul. U o‘zgaruvchilar o‘rtasidagi chiziqli bog‘liqlik yo‘nalishi va kuchliligi haqida ma’lumot beradi.

Variables	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) YaIMningenergi~i	1.000					
(2) elektrenergula~h	-0.736	1.000				
(3) Qaytatiklanuvc~g	-0.548	0.462	1.000			
(4) havoifloslanishi	-0.649	0.505	0.308	1.000		
(5) chuchuksuv	-0.029	0.170	0.455	0.108	1.000	
(6) energiyasigimi	1.000	-0.736	-0.548	-0.649	-0.029	1.000

Ko'rishimiz mumkinki, O'rganilgan o'zgaruvchilar qatoriga YaIMning energiya intensivligi, elektr energiyasi ishlab chiqarish, qayta tiklanuvchi energiya ulushi, havo ifloslanishi darajasi, chuchuk suv resurslari va energiyadan foydalanish samaradorligi kiradi. Ushbu ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqliklar iqtisodiy rivojlanishning ekologik barqarorlik bilan qanday o'zaro ta'sirda ekanini yoritadi.

1. YaIMning energiya intensivligi va elektr energiyasi ishlab chiqarish o'rtasidagi munosabat: korrelyatsiya koeffitsienti -0.736 bo'lib, bu juda kuchli manfiy bog'liqlikni anglatadi. Demak, elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi ortgani sari YaIMning energiya intensivligi kamaymoqda. Boshqacha aytganda, iqtisodiyot tobora energiya jihatidan samaraliroq ishlay boshlagan. Bu esa rivojlanayotgan iqtisodlarda energiya samaradorligini oshirish siyosatlari natija bermoqda degan xulosani bildiradi.

2. Qayta tiklanuvchi energiya va YaIM energiya intensivligi o'rtasidagi bog'liqlik:

natija -0.548 bo'lib, bu o'rtacha manfiy korrelyatsiyani bildiradi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushi oshgani sari iqtisodiyot energiyani kamroq sarflamoqda. Bu jarayon barqaror rivojlanish strategiyalarining ijobiy samarasidir. Iqtisodiy o'sish bilan birga ekologik yuklamaning kamayishi qayta tiklanuvchi energiyaning iqtisodiy ahamiyatini oshiradi.

3. Havo ifloslanishi bilan bog'liqliklar: havo ifloslanishi bilan YaIMning energiya intensivligi o'rtasidagi korrelyatsiya -0.649 , ya'ni o'rtacha kuchli manfiy bog'liqlik mavjud. Bu shuni anglatadiki, iqtisodiyotda energiya samaradorligi ortib borgani sari havo ifloslanishi kamaymoqda. Shu bilan birga, elektr energiyasi ishlab chiqarish bilan havo ifloslanishi o'rtasida 0.505 musbat bog'liqlik mavjud — bu esa ishlab chiqarish hajmining oshishi bilan atrof-muhitga salbiy ta'sir kuchayotganini ko'rsatadi. Demak, energiya sektori hali ham fossil yoqilg'ilarga qaram bo'lib qolmoqda.

4. Chuchuk suv resurslari bilan bog'liqlik: chuchuk suv bilan ko'pchilik o'zgaruvchilar o'rtasidagi korrelyatsiyalar past (-0.029 dan 0.455 gacha). Bu suv resurslari ko'proq tabiiy omillarga — iqlim, yog'ingarchilik va geografik joylashuvga bog'liq ekanini ko'rsatadi. Shu bois suv ta'minoti energetika yoki YaIM ko'rsatkichlari bilan kuchli statistik bog'lanishga ega emas.

energiya samaradorligi ko'rsatkichlari iqtisodiy o'sish va ekologik muvozanat o'rtasida muhim ko'prik vazifasini bajarmoqda.

Elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmining oshishi energiya samaradorligini yaxshilamoqda, ammo bu jarayon hali ham ifloslanish darajasini to'liq kamaytirgani yo'q. Qayta tiklanuvchi energiya ulushi ortishi esa YaIMning energiya intensivligini sezilarli darajada kamaytirib, iqtisodiyotning barqaror rivojlanish bosqichiga o'tishini ta'minlamoqda. Bu tahlilga asosan shuni aytish mumkinki, Texnologik yangiliklar va

davlat siyosatlarining barqaror energiya yoʻnalishiga qaratilishi natijasida YaIMning energiya intensivligi pasayishda davom etadi. Qayta tiklanuvchi energiya ulushi tez surʼatda oshadi. Bu jarayon nafaqat iqtisodiy oʻsishni qoʻllab-quvvatlaydi, balki havo ifloslanishini ham kamaytiradi. Natijada energetika sohasida uglerod chiqindilari bosqichma-bosqich qisqaradi. Havo ifloslanishining pasayishi kutiladi, ammo bu energiya ishlab chiqarish tarkibidagi oʻzgarish tezligiga bogʻliq boʻladi. Agar qayta tiklanuvchi manbalarga oʻtish sust boʻlsa, ifloslanish muammosi saqlanib qoladi. Suv resurslariga bosim jiddiy oʻzgarishsiz qoladi, lekin energetika sohasida suv tejamkor texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Graph Matrix (scatterplot matrix) grafiklari oʻzgaruvchilar oʻrtasidagi bogʻliqliklarni vizual tarzda tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu grafiklar orqali YaIMning energiya sigʻimi, elektr energiyasi ishlab chiqarish, qayta tiklanuvchi energiya ulushi, havo ifloslanishi darajasi, chuchuk suv resurslari va energiyadan foydalanish samaradorligi oʻrtasidagi oʻzaro munosabatlar tahlil qilindi.

Natijalar shuni koʻrsatadiki, YaIMning energiya sigʻimi bilan elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi oʻrtasida aniq manfiy bogʻliqlik mavjud. Grafikda nuqtalarning pastdan yuqoriga qarab teskari yoʻnalishda joylashgani elektr energiyasi ishlab chiqarish ortgani sari iqtisodiyotda energiya sarfi kamayib, energiya samaradorligi oshayotganini bildiradi. Bu holat mamlakatda energiya tejamkor texnologiyalarning joriy etilayotganini koʻrsatadi.

Shuningdek, qayta tiklanuvchi energiya ulushi bilan YaIMning energiya sigʻimi oʻrtasidagi bogʻliqlik ham manfiy xarakterga ega. Bu qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish kengaygani sari iqtisodiy oʻsishning atrof-muhitga boʻlgan salbiy taʼsiri kamayib borayotganidan dalolat beradi. Demak, barqaror energiya siyosati iqtisodiy samaradorlikka ijobiy taʼsir koʻrsatmoqda.

Biroq elektr energiyasi ishlab chiqarish bilan havo ifloslanishi oʻrtasidagi bogʻliqlik musbat yoʻnalishda namoyon boʻlgan. Grafikda nuqtalarning oʻsuvchi tartibda joylashuvi ishlab chiqarish hajmi oshgani sari ifloslanish darajasi ham ortayotganini anglatadi. Bu esa energiya sektorida hali ham fossil yoqilgʻilarga qaramlik mavjudligini bildiradi. Shu bilan birga, qayta tiklanuvchi energiya bilan havo ifloslanishi oʻrtasida zaif, lekin egri shakldagi munosabat mavjud boʻlib, bu oʻtish davrida qayta tiklanuvchi manbalarning yetarli darajada havo sifatini yaxshilay olmaganini koʻrsatadi.

Chuchuk suv resurslari bilan bogʻliq grafiklarda esa aniq chiziqli yoʻnalish kuzatilmadi. Nuqtalarning tartibsiz joylashuvi suv resurslari koʻproq tabiiy omillar — iqlim, yogʻingarchilik, geografik joylashuv va demografik bosim bilan bogʻliq ekanini anglatadi. Shu sababli suv koʻrsatkichlari iqtisodiy yoki energetik oʻzgaruvchilar bilan kuchli statistik bogʻliqlikka ega emas.

Umuman olganda, Graph Matrix tahlili shuni koʻrsatadiki, iqtisodiyotda energiya samaradorligi oshib borayotgani bilan birga, qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushi ham ortmoqda. Shu bilan birga, elektr ishlab chiqarishning ayrim tarmoqlarida ifloslanish muammosi hali toʻliq bartaraf etilmagan. Kelajakda qayta tiklanuvchi manbalarni kengaytirish, energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish va ekologik standartlarni kuchaytirish orqali iqtisodiy oʻsish va ekologik muvozanatni birgalikda taʼminlash mumkin boʻladi.

Oʻzbekiston aholisini koʻp qismining fikri shuni koʻrsatadiki eng asosiy muammo bu ob-havoning ifloslanishi. Shunga asosan havo ifloslanishi YaIMning energiya sigʻimi, qayta

tiklanuvchi energiya, energiya sigʻimi, elektr energiya ulushi va chuchuk suvga qanday darajada taʼsir qilishini koʻrib chiqamiz.

Grafikda havo ifloslanishi bilan energiya va suv ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlik aks etgan. Unda ko'rinadiki, chuchuk suv miqdori havo ifloslanishiga sezilarli darajada ta'sirchan — ifloslanish oshganda suv resurslari kamaymoqda. Elektr energiyasiga ulanish foizi esa barqaror, bu mamlakatda elektr tarmog'iga kirish imkoniyati yetarli ekanini bildiradi. YAIMning energiya sig'imi va umumiy energiya

sig'imi past darajada o'zgarib, energiya samaradorligi asta-sekin yaxshilanayotganini ko'rsatadi. Qayta tiklanuvchi energiya ulushi esa juda past bo'lib, bu ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun qo'shimcha e'tibor zarurligini anglatadi. Kelajakda qayta tiklanuvchi energiyani kengaytirish va energiya samaradorligini oshirish orqali havo ifloslanishini kamaytirish hamda chuchuk suv resurslarini saqlab qolish mumkin bo'ladi. Tadqiqot doirasida O'zbekiston aholisining 500 nafar vakili qatnashgan so'rovnomaning ko'rish mumkinki eng ko'p Sirdaryo va Xorazm viloyati va yoshga nisbatan esa 16-25 yosh atrofida gilar faollik qilishgan. Bu orqali keying natijalarni ko'proq shu viloyatlarga nisbatan deb hisoblasak xato bo'lmaydi.

Sizningcha, yashil iqtisodiyotga o'tishda eng katta to'siq nima?

Birinchi navbatda aholi ongini oshirish harakatlarini qilish lozim, yashil iqtisodiyotga aloqador barcha narsalarni televizorlarda, ijtimoiy tarmoqlarda ko‘proq ko‘rsatish, maktab darsliklariga qo‘shish, gazeta va boshqa jurnallar orqali yetkazish va savdo rastalarida ham xaritga qo‘shib beradigan atrof-muhitni asrash haqida yozilgan varaqalarni qo‘shib berish ham bizga yaxshigina foyda beradi deb o‘ylayman. Moliyaviy resurslarga e‘tibor berish orqali chet-ellardan yangi zamonaviy texnologiyalarni keltirib ulardan foydalanish ham alohida ahamyatga ega. Yashil iqtisodiyotga o‘tish uchun eng muhim yo‘nalish qaysi deb hisoblaysiz?

Kundan kunda avtamabillar soni ortib bormoqda, avtamabillar ham havoni ancha bulg‘amoqda. Elektr avtamabillarni ko‘paytirish, uni sotib olishga aholini qiziqtirish va narhlarini yoqilg‘ida yuradigan mashinalarga nisbatan arzonroq qilish bizga avtamabillardan chiqadigan zaharli gazlar havoni ifloslanishini kamaytirishga yordam

beradi. Shu tariqa ko‘mir yuradigan poyezdlarni ham zamonaviylariga alamshtirish lozim. Bundan tashqari havoni ifloslanishiga sababchi bo‘lib turgan bir qancha omillar bor, bular sanoat korxonalarini va zavodlar, qurilish ishlari va uy xo‘jaliklaridir.

So‘ngi yillarda ekologik vaziyat yaxshilanyaptimi?

Bu bizga ijobiy ko'rsatkichni beradi deyish xatodir. Keyingi so'rov orqali aholining umidini bilib olamiz.

Sizningcha 2030-yilgacha O'zbekiston "yashil iqtisodiyot" bo'yicha qanday natijalarga erishadi?

So'rov natijalariga asoslanib, 2030-yilgacha O'zbekiston yashil iqtisodiyot sohasida o'rtacha darajada rivojlanishi kutilmoqda. Aksariyat respondentlar (65.6%) sekin, ammo barqaror o'sishni prognoz qilmoqda. Bu davrda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushi oshadi, energiya samaradorligi yaxshilanadi va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida ma'lum yutuqlarga erishiladi, ammo Yevropa standartlariga yetishish uchun yanada kuchliroq sa'y-harakat talab etiladi.

O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi iqtisodiy o'sishni ekologik barqarorlik bilan uyg'unlashtirishga qaratilgan. Empirik tahlillar shuni ko'rsatadiki, elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi ortgani sari energiya samaradorligi yaxshilanmoqda, ammo havo ifloslanishi hali ham muhim muammo bo'lib qolmoqda. Qayta tiklanuvchi energiya ulushi oshgani sari iqtisodiyotning energiya intensivligi kamaymoqda. Kelajakda energiya tejamkor texnologiyalarni keng joriy etish, qayta tiklanuvchi manbalarga o'tish va aholi ekologik ongini oshirish orqali barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. World Bank. (n.d.). *Uzbekistan trade / WITS / Textview*. Retrieved September 17, 2025, from <https://wits.worldbank.org/countrysnapshot/en/UZB/textview>
2. <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfypwyZdAEdNNGDxIJ5OqvDHJnEEcpaDzCg1gJb1m8AFSkZ2A/viewform?usp=header>

O‘ZBEKISTONDAGI YASHIL IQTISODIYOT ISLOHOTLARI VA ERISHILGAN NATIJALAR

Sattorov Ramziddin Shovxiddin o‘g‘li
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Inson resurslarini boshqarish ” yo‘nalishi bo‘yicha 2-kurs magistranti.

Annotatsiya. Mazkur tezisda O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonlari, bu borada amalga oshirilayotgan davlat siyosati, islohotlar, xalqaro hamkorlik loyihalari tahlil qilinadi. Bunda qayta tiklanadigan energiya manbalari, yashil qishloq xo‘jaligi, chiqindilarni qayta ishlash va yashil qurilish sohalarida yaratilgan ish o‘rinlari misolida iqtisodiy samaradorlikga urg‘u beriladi. Tadqiqotda Prezident farmonlari, xalqaro moliya institutlari ma‘lumotlari va statistik manbalar asosida tahliliy yondashuv qo‘llaniladi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda yashil iqtisodiyot sektori barqaror rivojlanib bormoqda va kelajakda ekologik barqarorlikni kengaytirish va yangi ish o‘rinlari imkoniyatlarini kengaytirish salohiyatiga ega.

Kalit so‘zlar: Yashil Iqtisodiyot, Ish o‘rinlari, iqtisodiy taraqqiyot, Jahon banki, qayta tiklanadigan energiya manbalari, O‘zbekiston, atrof-muhit, yashil loyihalar.

Kirish

Bugungi kunda butun dunyoda yashil iqtisodiyotga talab haddan tashqari oshib bormoqda bunga turlicha sabablar mavjud. Yer yuzidagi energiya resurslarining keskin kamayib ketayotgani, insonlar va texnologiyalardan chiqayotgan tabiatga bo‘lgan chiqindilar, ilm-fanning rivojlanishi ham butun insoniyatni birgalikda global iqlim muommolarini turli yangicha zamonaviy yechimlar qidirishga majbur qilmoqda. Bunda hamma mamlakatlar va jamiyatlar ham teng miqyosda harakat qilyabdi deyish juda qiyin, qaysiki rivojlangan masalan, Germaniya, Fransiya, Yaponiya, Janubiy Koreya, AQSh kabi mamlakatlarda sanoatdan va texnologik rivojlanishdan to‘yinish natijasida iqtisodiyotining katta qismini ekologik toza muhitga o‘tkazish boshlangan. Misol uchun Germaniya 2020-yildan buyon hozirgacha to‘liq atom elektr stansiyasidan voz kechib qayta tiklanadigan quyosh, shamol elektr stansiyalariga o‘tib bo‘ldi. Undan tashqari 2050 gacha issiqxona gazlarining 85% gacha miqdorini havoga chiqishini cheklashni rejalashtirgan. Yaponiyada bo‘lsa aylanuvchi iqtisodiyot deb nomlangan 100% plastikdan voz kechishga maqsad qilingan islohot joriy qilingan. Shu kabi ko‘plab iqtisodiy taraqqiyotg erishgan mamlakatlar yashil islohotlarni ancha ertachiroq boshlagan va hozirgacha katta o‘zgarishlarga erishib kelmoqda.

Ammo O‘zbekiston kabi endi rivojlanayotgan, hali yangi sanoatlashishni boshlagan mamlakatlar o‘zining yashil iqtisodiyot bo‘yicha katta yutuqlari bilan maqtana olmasa ham, biroq kelajak rivojlanish strategiyalarini aynan yashillik bilan

bog‘lamoqda. Bu xalqaro hamjamiyat, ayniqsa BMTning ijtimoiy moliyalashtiruvchi Jahon Banki va xalqaro valyuta jamg‘armalari uchun ijobiy signal hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili - Ushbu mavzu bo‘yicha ko‘plab xalqaro va mahalliy ilmiy izlanishlar olib borilgan. Jhaon Banki, Yevropa taraqqiyot banki va BMTning boshqa tashkilotlari O‘zbekistonda yashil iqtisodiyot bo‘yicha katta maqolalar e‘lon qilgan. Shu jumladan mahalliy ilmiy izlanuvchilarda Phd To‘lqin Bobojonova va Professor Aziza Irmatovalarning ilmiy ishlari ayniqsa shu mavzuni keng miqyosda tahlil qilganlar.

Tadqiqotning maqsadi - O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohotlar, xalqaro hamkorlik va ularning iqtisodiy-ijtimoiy natijalarini tahlil qilishdan iborat.

Metodologiya - Ushbu ishda asosan deskriptiv va tahliliy yondashuvlardan foydalanilgan. Tadqiqot davomida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.10.2019-yildagi PQ–4477-son va 03.12.2022-yildagi PQ–436-son qarorlari shuningdek, 2030-yilgacha mo‘ljallangan “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi” asosli manba sifatida o‘rganildi.

Bundan tashqari, Jahon banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (EBRD), va “ACWA Power” kompaniyasining loyiha ma’lumotlari, shuningdek O‘zbekistondagi rasmiy stsstatika va tahliliy hisobotlardan olingan. Ma’lumotlar solishtirma tahlil usulida ishlanib, ish o‘rinlari yaratilishiga ta’siri bo‘yicha tahlil qilib chiqildi.

Natijalar

Misol tariqasida, O‘zbekistonning bosh rejasi bo‘lgan 2030-yilgi strategiyasida 2030-yilgacha "yashil" iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha ishlab chiqilgan Harakatlar rejasiga muvofiq, O‘zbekiston yashil texnologiyalarni joriy etish, resurslarni ta'minlash, energiyani qayta ishlash, muqobil energiyani yaxshilash hamda atrof-muhitni himoya qilish chora-tadbirlarini amalga oshiradi.

Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.10.2019-yilgi PQ-4477-son qaroriga muvofiq, 2019-2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “Yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida qaror qabul qilindi. Shuningdek, 2022-yilda qabul qilingan PQ-436-son qarori asosida bu boradagi islohotlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari belgilandi. Buning natijasida mamlakatimizda yashil tarmoqlar kengayib, yangi ish o‘rinlari yaratilmoqda.

1-jadval

Yo‘nalish	Loyiha/Tashkilot	Yaratilgan ish o‘rinlari(taxminan)	Izoh/Manba
Qayta tiklanadigan energiya (quyosh,Shamol)	EBRD va Saudi ACWA power bilan hamkorilikda	10000 dan ortiq vaqtinchalik ish	Qurulish texnik ko‘rsatish

	qurilgan 900MW quvvatli stansiyalar	o‘rinlari, 2000 dan ortiq doimiy	bosqichlarida yaratilgan ⁸²
Qishloq xo‘jaligi (yashil bog‘dorchilik, tomchilatib sug‘orish)	Horticultural Development Project (Jahon Banki)	34500doimiy, 22000 mavsumiy, 5000 logistika sohasida	Qishloq joylarda barqaror bandlikni oshirish ⁸³
Chiqindini qayta ishlash (waste to Energy)	4,7 tonna chiqindini qayta ishlash loyihasi	3000-5000	Texnik mutaxassislar va operatorlar uchun yangi ish joylari ⁸⁴
Yashil qurulish va shahar loyihalari	Tashkent “Green city” tashabbusi va ekologik bino standartlari	2500+	Qurulish, dizayn, energiya samaradorligi muhandislari ⁸⁵
Suv resurslarini tejash va ekoturizm	Aralbo‘yi ekologik tiklanish dasturi	1500-2000	Qayta o‘rmonlantirish, turizm infratuzilmasi ⁸⁶
Yashil moliyalashtirish va innovatsiya startaplari	GEFF (Green Economy Financing Facility)	1000+	Banklar, moliya va texnologiya startaplari orqali ⁸⁷

1-jadvalda 2020–2025-yillarda mamlakatimizda yashil iqtisodiyot sohasida turli xalqaro loyihalar va ichki rivojlanish tashabbuslari asosida jami 50–60 mingta yangi ish o‘rinlari yaratilganini ko‘rishimiz mumkin. Eng ko‘p ish o‘rinlari qishloq xo‘jaligida – 34,5 mingta doimiy va 22,0 mingta mavsumiy ish o‘rinlari yaratildi. Qayta tiklanadigan energetika sohasida 10 mingdan ortiq yangi ish o‘rni yaratildi. Suv resurslarini tejash maqsadida Aralbo‘yi ekologik tiklanish dasturi asosida Orol dengizi hududida katta o‘rmonlashtirish tizimi joriy qilingani va bu orqali 2000 dan ziyod ish o‘rni yaratilgani butun dunyo tomonidan e‘tirof etilmoqda. Chunki dunyo ahliga malumki, Orol fojeasi keng ko‘lamli ta’sirga ega va darhol bartaraf etilishi zarur bo‘lgan muammo sanaladi.

Muhokama

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda yashil iqtisodiyot bo‘yicha sezilarli yutuqlarga erishilmoqda. Xususan qayta tiklanadigan energiya manbalarini

⁸² <https://www.mift.uz>

⁸³ <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan>

⁸⁴ <https://www.ebrd.com>

⁸⁵ <https://www.undp.org/uzbekistan>

⁸⁶ <https://www.adb.org/countries/uzbekistan>

⁸⁷ Spot.uz, Gazeta.uz, Podrobno.uz (2021–2024-yillardagi tahliliy maqolalar)

shamol, quyosh va hidro elektr stansiyalarini qurishda va loyihalarni moliyalashtirishda sezilarli natijalarga erishilmoqda. Shunga qaramay bu sohada ayrim muommolar ham yuq emas, masalan yashil loyihalarni moliyalashtirishning sustligi va zamonaviy texnologiyalarni joriy etishda malaka va ko'nikmalarning yetishmasligi shular jumlasidandir.

Yana qo'shimcha ravishda, Ayni paytda davlatimiz tomonidan yaratilgan qulay huquqiy sharoitlar, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik, yoshlar o'rtasida yashil startaplar ko'payib borayotgani bu soha istiqbolli ekanidan dalolatdir. Kelgusida O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yangi ish o'rinlari yaratish, eksport salohiyatini kengaytirish, ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim omil bo'lishi kutilmoqda.

Xulosa va takliflar

Bundan shuni xulosa sifatida aytish mumkinki, hozirgi vaqtda O'zbekistonda yashil taraqqiyotga katta qadamlar allaqachon davlat raxbarlarimiz tomonidan qo'yib bo'lingan va bu bo'yicha uzoq yillik strategiya rejalashtirilgan. Va yaqin 4-5 yil ichida bu sohada katta yutuqlarga erishildi, 60 mingdan ortiq yangi yashil ish o'rinlari yaratildi. Undan tashqari yashil startaplar, yoshlar tomonidan ishlab chiqilayotgan, davlat miqyosida keng ko'lamda moliyalashtirilmoqda.

Taklif sifatida shuni takidlash joizki, mamlakatga shu soxada yanada ko'proq investitsiyalar olib kelish kerakligini va bunga katta xalqaro kompaniyalarni jalb qilish zarurligini alohida ta'kidlash lozim. Yana qo'shimcha sifatida statistik malumotlar bunda juda muhim rol o'ynaydi, shu sababli aniq analitik shuningdek ochiq statistik hisobotlar yo'ritilishi juda muhim sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jahon banki 2022 O'zbekiston yashil iqtisodiyot sari: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstreams/6eb1bd1d-fe22-5ca3-acd0-87073c96488d/download>

2. GLOBAL YASIL IQTISODIYO'T VA UNING O'ZBEKISTONDAGI O'RNI: <https://innoist.uz/index.php/ist/article/view/739>

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 02.12.2022 yildagi PQ-436-son: <https://lex.uz/ru/docs/-6303230>

4. <https://www.mift.uz>

5. <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan>

6. <https://www.ebrd.com>

7. <https://www.undp.org/uzbekistan>

8. <https://www.adb.org/countries/uzbekistan>

9. Spot.uz, Gazeta.uz, Podrobno.uz (analytical articles for 2021–2024)

YASHIL IQTISODIYOTDA FUQAROLIK ONGINI SHAKLLANTIRISH: TA'LIMNING STRATEGIK ROLI

Samadova Zarinabonu Farhod qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Iqtisodiyot fakulteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur tezisda yashil iqtisodiyotga o'tish sharoitida ta'lim tizimining aholining ekologik madaniyatini shakllantirish va yashil iste'molni rivojlantirishdagi ahamiyati o'rganiladi. Barqaror rivojlanish maqsadida ekologik savodxonlikni oshirish, yosh avlodni atrof-muhitga mas'uliyatli munosabatga o'rgatish, resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha ta'limiy yondashuvlar tahlil qilinadi. Xususan, ta'lim orqali ekologik barqarorlikni ta'minlash va yashil turmush tarzini ommalashtirish zarurati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: "yashil" iqtisodiyot, yashil iste'mol, yashil ta'lim, ekologik ong, ta'lim strategiyasi, barqaror rivojlanish, fuqarolik jamiyati

Darhaqiqat, iqlim o'zgarishi muammolari barcha mamlakat hukumatlarining global siyosatni ishlab chiqishda markaziy muammosiga aylandi. Kundan kunga rivojlanib borayotgan iqtisodiy faoliyat insoniyat hayotiga tahdid soladigan darajada ifloslanishni keltirib chiqarayotganini anglash, birinchi navbatda, iqtisodiyotga yashil yondashuvni olib kirishga turtki bo'ldi. Natijada esa, "yashil" iqtisodiyot tushunchasi paydo bo'ldi hamda iqtisodiy rivojlanishning ijtimoiy va ekologik komponentlari avlodlar ichida va avlodlar o'rtasida tenglikni ta'minlash kabi masalalarni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Boshqacha qilib aytganda, mazkur konsepsiya mamlakatlar uchun barqaror rivojlanish ya'ni aholi ehtiyojlarini to'la qondirish maqsadida kelajak avlod ehtiyojlarini qondirish imkoniyatlarini xavf ostiga qo'ymaslikka asoslangan rivojlanishga intilish kerakligini isbotladi. Shu sababli, bugungi kunda dunyo bo'ylab atrof-muhit muhofazasi, barqaror rivojlanish va ekologik xavfsizlik masalalariga doir keng chora-tadbirlar ko'rilmogda, islohotlar o'tkazilinmogda. Xususan, dunyo mamlakatlarida "yashil" iqtisodiyotga o'tishning muhim vazifalari belgilanib, xo'jalik yurtish tizimini "yashillashtirish"ning umumiy strategiyalari ishlab chiqilmogda. Ushbu jarayonlarni barqarorlashtirishda "yashil" (ya'ni ekologik xavfsiz va resurs tejovchi) iste'mol madaniyatini rivojlantirish muhim omil sifatida qaralmogda. Shunday ekan, jamiyatda yashil iste'mol madaniyatini shakllantirish, aholining bu boradagi savodxonligini oshirish, ekologik toza mahsulotlar iste'molini qo'llab-quvvatlash va fuqarolarning tabiiy resurslarni tejovchi hamda innovatsion texnologiyalardan keng foydalanishga targ'ib qilish bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

So'nggi yillarda ekologik inqiroz, iqlim o'zgarishi va tabiiy resurslarning cheklanganligi global miqyosda jiddiy xavotir uyg'otmogda. Ushbu muammolarning

oldini olishda barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyot tamoyillariga amal qilish zarurati kun tartibiga chiqmoqda. Yashil iqtisodiyot — bu ekologik xavfsizlik, iqtisodiy samaradorlik va ijtimoiy adolatni uyg'unlashtirgan iqtisodiy modeldir. Yashil iqtisodiyotga o'tishda aholi o'rtasida yashil iste'mol madaniyatini shakllantirish va ekologik ongni oshirish muhim o'rin tutadi. Bu jarayonda ta'lim tizimi asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. Chunki yosh avlodni ekologik jihatdan ongli, mas'uliyatli va faollikka undovchi fuqarolar etib tarbiyalash yashil taraqqiyotning kafolati hisoblanadi. Demak, yashil ta'lim orqali yoshlarni atrof-muhitga e'tiborli qilib tarbiyalash, aholining ekologik savodxonligini oshirish barqaror rivojlanishga yo'l ochadi ya'ni bu orqali dunyo bo'yicha qabul qilingan Barqaror Rivojlanish Maqsadlariga erishishda katta ahamiyat kasb etadi. Xususan, yashil ta'lim Barqaror Rivojlanish Maqsadlarining to'rtinchi ya'ni sifatli ta'lim maqsadiga tezroq erishtirish bilan birgalikda ta'lim muassasalaridagi energiya tejaydigan materiallardan va tizimlardan foydalanish hamda yoshlarga energiya tejash va emissiyalarni kamaytirish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish tushunchalarining singdirilishi Barqaror Rivojlanish Maqsadlarining oltinchi va yettinchi maqsadiga samarali tarzda yetishga hissa qo'shadi. Shuningdek, yashil ta'lim orqali yashil ish o'rinlarini yaratish sakkizinchi maqsadga, munosib ish o'rinlari yaratish va iqtisodiy o'sishga sabab bo'ladi. Bu esa o'z navbatida inklyuziv iqtisodiy o'sish va yoshlarni yashil tadbirkorlik tomon olib boradi. Bularning barchasi esa iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishga ko'maklashadi.

Bugungi kunda yurtimizda ham aholi ongini oshirish hamda yashil iste'molni keng rag'batlantirish borasida keng islohotlar tatbiq qilinmoqda. Jumladan, banklarda "yashil" iste'mol kreditlarining joriy etilishi va foizlari kompentatsiya qilinishi fuqarolar orasida resurs tejoychi texnologiyalarni xarid qilmoqchi va foydalanmoqchi bo'lganlar uchun qo'l keldi. Qolaversa, qonunchilikda davlat xaridlarida "yashil" xaridlarning ulushini doimiy oshirib borish belgilab qo'yildi. Mazkur farmonga asosan, "yashil" davlat xaridlari ulushini oshirish (energiya tejoychi mahsulotlarni xarid qilish, tovarlarning hayotiylik davri mezonlaridan foydalanish), atrof-muhitga ta'siri kam bo'lgan, ekologik toza yoki ikkilamchi xomashyo va chiqindilardan tayyorlangan tovarlar yetkazib beruvchilarga qulayliklar yaratish, davlat xaridlarini amalga oshirishda ekologik muhitning yaxshilanishiga ko'maklashadigan yoki atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish, davlat xaridlarini amalga oshirishda tovarning hayotiylik davrini inobatga olgan holda baholash tizimini yaratish kabi bir qancha vazifalar amaliyotga tatbiq etilishi ko'zlangan. Bunday islohotlar nafaqat aholi o'rtasida yashil iste'molni targ'ib qilish, balki, davlat miqiyosida ham yashil iste'mol ya'ni yashil xaridlarni joriy etish va ular ulushini oshirish va bu orqali yashil iqtisodiyotga o'tishni rag'batlantiradi.

Xulosa qilib aytganda, yashil ta'limga bo'lgan e'tibor, yashil iste'mol madaniyati va ekologik ongini oshirish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biridir. Global ekologik muammolar — iqlim o'zgarishi, chiqindi muammosi, havo va suv ifloslanishi — har bir insonning ongli iste'mol madaniyatiga ega bo'lishini talab qilmoqda. Dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki, barqaror rivojlanishni ta'minlashda ta'limning ahamiyati hamda yashil iste'molga o'tish — bu nafaqat hukumatlarning, balki har bir fuqaroning ham mas'uliyatini talab qiladigan jarayondir. Ta'lim, axborot-targ'ibot ishlari, qonunchilikdagi rag'batlar va jamoatchilik ishtiroki orqali aholining ekologik madaniyatini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar va havolalar ro'yxati:

1. Molly Scott Cato Green Economics An introduction to Theory, Policy and Practice, 2009
2. M.T.Asqarova, J.J.Jamolov, X.S.Xadjayev. Yashil iqtisodiyot. Darslik.- T.: "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi", 2022
3. Adeniki A. Akinsemolu, Helen Onyeaka " The role of green education in achieving the sustainable development goals" <https://doi.org/10.1016/j.rser.2024.115239>
4. Xiaohua Li, Lina Ma, Salahuddin Khan and Xin Zhao. The role of education and green innovation in green transition: Advancing the United Nations agenda on sustainable development. <https://doi.org/10.3390/su151612410>
5. Tommaso Agasisti, Alice Bertolotti. Higher education and economic growth: A longitudinal study of European regions 2000-2017. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2020.100940>
6. Utebergenova Mehriban Aitbay qizi. Prospects and ways of developing the "Green economy" in Uzbekistan. <https://doi.org/10.5281/>
7. <https://lex.uz/uz>

O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNING O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Abdukaxxorova Durдона Ilxomovna

Professional ta'lim: Iqtisodiyot yo'nalishi 3-kurs talabasi

Elektron pochta mnazili: abduqaxxorovadurdona64@gmail.com

Tel raqam: +998933352815

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida yashil iqtisodiyotning ahamiyati, uning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotdagi o'rni hamda ushbu yo'nalishni rivojlantirish bo'yicha asosiy yo'nalishlar tahlil qilinadi. Atrof-muhitni

muhofaza qilish, resurslardan oqilona foydalanish va barqaror rivojlanish tamoyillarini amalga oshirish orqali yashil iqtisodiyotni keng joriy etish masalalari yoritiladi. Shuningdek, mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar, xalqaro tajriba va istiqbolli loyihalar asosida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha takliflar beriladi.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, qayta tiklanuvchi energiya, ekologik xavfsizlik, yashil texnologiyalar, chiqindilarni qayta ishlash, energiya samaradorligi, yashil investitsiyalar, ekologik siyosat

Annotation. This article analyzes the significance of the green economy in the Republic of Uzbekistan, its role in socio-economic development, and key directions for its advancement. The discussion focuses on environmental protection, efficient resource utilization, and the implementation of sustainable development principles to promote the green economy. The paper also presents proposals for the development of the green economy based on ongoing reforms, international experiences, and promising projects in the country.

Keywords: green economy, sustainable development, renewable energy, environmental safety, green technologies, waste processing, energy efficiency, green investments, environmental policy

Аннотация. В данной статье рассматривается значение «зелёной экономики» в Республике Узбекистан, её роль в социально-экономическом развитии, а также основные направления её развития. Особое внимание уделяется вопросам охраны окружающей среды, рационального использования ресурсов и внедрения принципов устойчивого развития. Также представлены предложения по развитию «зелёной экономики» на основе проводимых реформ, международного опыта и перспективных проектов в стране.

Ключевые слова: зеленая экономика, устойчивое развитие, возобновляемая энергия, экологическая безопасность, зеленые технологии, переработка отходов, энергоэффективность, зеленые инвестиции, экологическая политика

Kirish. XXI asrga kelib, global miqyosda insoniyat oldida eng dolzarb muammolardan biri sifatida ekologik izlar va iqlim o'zgarishlari masalasi ko'tarilmoqda. Aholi sonining o'sishi, sanoatning jadallashuvi va tabiat resurslarining cheklanganligi iqtisodiyotning yangi modelini shakllantirishni taqozo qilmoqda. Shunday sharoitda, "yashil iqtisodiyot" tushunchasi ekologik va iqtisodiy barqarorlikni birlashtirgan konsepsiya sifatida maydonga chiqdi [1].

Yashil iqtisodiyot - bu tabiatga minimal zarar yetkazgan holda iqtisodiy faoliyat yuritish, karbonat chiqindilarni kamaytirish, "toza" energiya manbalariga o'tish, chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlashni o'z ichiga olgan barqaror rivojlanish

modeli hisoblanadi [2]. BMTning 2012-yilda bo‘lib o‘tgan “Rio+20” sammitida bu model rasmiy ravishda barqaror taraqqiyotga erishishning asosiy yo‘li sifatida e’tirof etildi. O‘zbekiston ham ushbu global jarayonlardan chetda qolmayapti. Mamlakatda “yashil iqtisodiyot” yo‘nalishida tizimli islohotlar olib borilmoqda: 2023–2030-yillarga mo‘ljallangan “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi”, Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish dasturi, “Yashil makon” umummilliy loyihasi, ekologik toza transport tizimini rivojlantirish kabi qator chora-tadbirlar shular jumlasidandir [3].

Asosiy qism. Yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillari (prinsiplari) - bu iqtisodiy faoliyatni ekologik barqarorlik va ijtimoiy adolatni ta'minlagan holda olib borishga qaratilgan asosiy qoidalar to‘plamidir. Quyida yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillari keltirilgan. Yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillari:

1. Atrof-muhitga minimal zarar yetkazish. Har qanday iqtisodiy faoliyat ekologik muvozanatni saqlagan holda amalga oshirilishi kerak. Bu tamoyil tabiiy resurslardan ehtiyotkorlik bilan foydalanishni taqozo etadi.

2. Resurslardan samarali va tejamkor foydalanish. Tabiiy boyliklar, suv, yer, energiya kabi resurslardan iloji boricha tejamkorlik bilan foydalanish, isrofgarchilikka yo‘l qo‘ymaslik.

3. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish. Neft, gaz, ko‘mir kabi an’anaviy yoqilg‘i manbalaridan voz kechib, quyosh, shamol, biogaz kabi ekologik toza va qayta tiklanadigan energiyalarga o‘tish.

4. Chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash (recycling). Ishlab chiqarish va iste’mol natijasida hosil bo‘lgan chiqindilarni kamaytirish, ularni qayta ishlash va ikkilamchi xom-ashyo sifatida foydalanish.

5. Yashil texnologiyalarni joriy qilish. Ekologik xavfsiz, kam energiya talab qiluvchi, chiqindilarni minimallashtiruvchi texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy qilish.

6. Barqaror va inklyuziv iqtisodiy o‘shishni ta’minlash. Iqtisodiy o‘shish ekologik va ijtimoiy jihatdan muvozanatli bo‘lishi kerak. Bunda ijtimoiy tenglik, kambag‘allikka qarshi kurashish, yangi ish o‘rinlari yaratish muhimdir.

7. Ekologik savodxonlik va fuqarolik ishtirokini kuchaytirish. Aholining ekologik ongini oshirish, ekologik masalalarda jamoatchilik nazorati va ishtirokini ta'minlash yashil iqtisodiyotning ajralmas qismidir.

8. Davlat siyosatida ekologik mezonlarning ustuvorligi. Soliq, subsidiya, tender va investitsiya siyosatlarida ekologik mezonlarni kiritish - yashil iqtisodiyotga o‘tishning asosiy vositalaridan biridir.

Bu tamoyillar orqali iqtisodiy o‘shish bilan bir qatorda atrof-muhitni asrash, sog‘lom yashash muhitini yaratish va kelajak avlod uchun ekologik xavfsizlikni ta’minlash mumkin [4].

2. O‘zbekistonda yashil iqtisodiyot yo‘nalishida olib borilayotgan islohotlar

So‘nggi yillarda O‘zbekiston hukumati yashil iqtisodiyot sohasida qator hujjatlarni qabul qildi. Ulardan eng muhimlari:

1. “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi (2023–2030)”

2. “Energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiyani rivojlantirish konsepsiyasi”

3. “Yashil makon” loyihasi

4. 2030-yilgacha bo‘lgan Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDGs)

2022-yilda O‘zbekistonda umumiy elektr energiyasi ishlab chiqarishining 10 foizi qayta tiklanuvchi energiya manbalariga to‘g‘ri kelgan bo‘lsa, 2024-yilda bu ko‘rsatkich 15 foizga yetkazildi. Strategik rejalarga ko‘ra, 2030-yilga borib bu ko‘rsatkich 25 foizga yetkazilishi kerak [5]. Shuningdek, Abu Dabidagi “Masdar” kompaniyasi bilan hamkorlikda Zarafshon va Buxoroda quyosh elektr stansiyalari qurildi. Energiya ishlab chiqarish quvvati yiliga 1,000 MVt dan oshmoqda [6]. Ekologik toza transport vositalari, xususan, elektromobillar soni 2023-yilda 4 baravarga oshdi, Toshkent va boshqa yirik shaharlarda elektr zaryadlash stansiyalari qurilmoqda [7].

3. Qayta tiklanuvchi energiya va yashil texnologiyalar .Quyosh, shamol, biogaz, va gidroenergiya O‘zbekistonda yashil energetikaning asosiy manbalaridir. O‘zbekiston quyoshli kunlar soni bo‘yicha dunyodagi eng qulay hududlardan biridir - yiliga o‘rtacha 300 kun quyoshli bo‘ladi. Bu esa quyosh energiyasidan keng foydalanish imkonini beradi .2022-yilgi Jahon Bankining hisobotida qayd etilishicha, O‘zbekiston qayta tiklanuvchi energiya bo‘yicha Markaziy Osiyodagi eng tez o‘sayotgan bozorlardan biri sifatida e‘tirof etilgan [8].

4. Ekologik savodxonlik va jamoatchilik ishtiroki. Yashil iqtisodiyotni joriy etishda nafaqat hukumat, balki aholining faolligi, ekologik madaniyati muhim rol o‘ynaydi. Afsuski, ekologik savodxonlik darajasi hali ham past darajada qolmoqda. Shu sababli maktab va oliy o‘quv yurtlarida ekologik ta’limni kuchaytirish zarur [6].Hozirgi kunda aynan ekologiyani asrashni yanada targib etish maqsadida eko-volobntyorlar guruhlari tuzilgan.Bu ham bir qadam hisoblanadi. Shuningdek, jamoatchilik nazorati va ekologik tashkilotlarning faolligi oshirilsa, davlat siyosatini nazorat qilishda fuqarolar bevosita ishtirok eta oladi. Bu esa samaradorlikni oshiradi.

5. Bugungi globallashuv jarayonida yashil iqtisodiyot tizimiga o‘tishda bir qancha muammolar yuzaga kelmoqda. Birinchidan, yoshlar o‘rtasida , umuman olganda aholi

o‘rtasida investitsiya loyihalarning yetarli darajada emasligi muhim muammolardan biri hisoblanadi. Ikkinchidan, davlatimizda iqtisodiyot va sanoat tizimida yuqorisifatdagi va zamonaviy texnologiyalar yetishmasligi, uchinchidan, bunday energiya techovchi texnologiyalarning qimmatligi tufayli davlatimiz tizimiga olib kirish qiyinchilikni yuzaga keltiradi. To‘rtinchidan, yashil moyilashtirish mexanizmlarining yurtimizda yaxshi rivojlanmaganligi bo‘lsa, beshinchidan, hududlarda ekologik infratuzilmaning past darajada ekanligi muhim ahamiyat kasb etadi.[9]

Zamon o‘zgargan sayin, texnologiyalar ham takomillashib bormoqda. Shunday tez fursatlarda rivojlanib borayotgan davrda yashar ekanmiz, yuashil iqtisodiyot tizimiga o‘tish jarayonini jadallik ila amalga oshirish kerak. Avvalombor, bu jarayonda Taklif va tavsiyalar muhim rol o‘ynaydi. Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish uchun quyidagi choralarni ko‘rish zarur deb hisoblayman:

1. Yashil obligatsiyalar va moliyaviy rag‘batlantirish tizimini joriy etish
2. Xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni kengaytirish (GGGI, UNDP, ADB)
3. Yashil innovatsiyalar va texnologiyalarni import qilish
4. Qishloq xo‘jaligida suv tejovchi va agroekologik yondashuvlarni joriy etish
5. Qonunchilik bazasini takomillashtirish va ijrosini kuchaytirish

Xulosa. O‘zbekiston uchun yashil iqtisodiyot - bu nafaqat ekologik xavfsizlikni, balki uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlovchi asosiy omildir. Mamlakatda mavjud quyosh, shamol resurslari, suv imkoniyatlari, xalqaro hamkorlik va aholining ijtimoiy faolligi ushbu modelni amaliyotda muvaffaqiyatli qo‘llashga imkon beradi. Shu bilan birga, yashil moliyalashtirish, texnologik baza va ekologik ta‘lim sohalarini kuchaytirish bu yo‘lda muhim bo‘g‘in hisoblanadi. Davlat va jamiyat birgalikda harakat qilsa, O‘zbekiston yashil rivojlanish bo‘yicha Markaziy Osiyodagi ilg‘or davlatlardan biriga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 30-dekabrda PQ-60-son qarori – “Yashil makon” loyihasi. <https://lex.uz/docs/5798203>
2. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi. “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi 2023–2030”. <https://mineconomy.uz>
3. UNEP. (2011). *Towards a Green Economy*. <https://www.unep.org/resources/green-economy>
4. OECD. (2011). *Tools for Delivering Green Growth*. <https://www.oecd.org>
5. Fayzullayeva D.I. (2023). “Yashil iqtisodiyot: O‘zbekistonda rivojlanish imkoniyatlari va muammolari”. *Yosh olimlar jurnali*, №1.

6. Xamrayev A.A. (2022). “Barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o‘rni”. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali*, №4.

7. World Bank. (2022). *Uzbekistan: Country Climate and Development Report*. <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan>

8. Ministry of Energy of Uzbekistan. “Masdar bilan hamkorlikda quyosh elektr stansiyalari loyihasi”. <https://energy.gov.uz>

9. GGGI (Global Green Growth Institute). (2023). *Uzbekistan Country Program Overview*. <https://ggi.org>

O‘ZBEKISTON SHAROITIDA YASHIL IQTISODIYOT VA UNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

Muallif: Abdunabiyev Abdumalik Abdujabbor o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Korporativ boshqaruv” yo‘nalishi bo‘yicha 4-kurs talabasi.

Ilmiy rahbar: Ibragimov G‘anijon G‘ayratovich

Qo‘shma ta‘lim dasturlarini muvofiqlashtirish markaziboshlig‘i -Innovatsion Menejment kafedراسi dotsenti Phd, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

g.ibragimov@tsue.uz

Annotatsiya: Ushbu tezisdа O‘zbekiston Respublikasida yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish, ekologik barqaror rivojlanish yo‘lidagi islohotlar va xalqaro hamkorlik masalalari yoritilgan. Tadqiqotda qayta tiklanadigan energiya manbalari, chiqindilarni qayta ishlash, suv resurslarini tejash hamda yashil texnologiyalarni rivojlantirish orqali iqtisodiy o‘shishga erishish yo‘llari tahlil qilingan. Shuningdek, mamlakatda yashil iqtisodiyot sohasida yaratilayotgan yangi ish o‘rinlari, investitsiya muhitining yaxshilanishi hamda bu yo‘nalishda xalqaro moliyaviy institutlarning o‘rni alohida o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: Yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, qayta tiklanadigan energiya, ekologik siyosat, innovatsion texnologiyalar, xalqaro hamkorlik.

Kirish

Bugungi kunda global miqyosda yashil iqtisodiyotga qiziqish tobora ortib bormoqda. Buning asosiy sabablari — tabiiy resurslarning qisqarib borayotgani, ekologik muammolarning keskinlashuvi, iqlim o‘zgarishlari va texnologik taraqqiyotning yangi bosqichga chiqishidir. Insoniyat bugun barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash bilan birga, ekologik muvozanatni saqlab qolish masalasiga ham alohida e‘tibor qaratmoqda. Shu sababli, iqtisodiyotning “yashil” modeliga o‘tish — nafaqat ekologik zarurat, balki iqtisodiy samaradorlikning ham muhim sharti sifatida qaralmoqda. Rivojlangan mamlakatlar, jumladan Germaniya, Yaponiya,

Janubiy Koreya va AQSh tajribasi shuni ko'rsatadiki, qayta tiklanadigan energiya manbalari, chiqindilarni qayta ishlash, energiya samaradorligini oshirish kabi choratadbirlar nafaqat atrof-muhitni himoya qiladi, balki yangi ish o'rinlari yaratish va investitsiyalarni jalb etishda ham muhim o'rin tutadi. Masalan, Germaniya 2020-yildan boshlab atom elektr stansiyalarini to'liq yopib, quyosh va shamol energiyasiga asoslangan tizimga o'tmoqda. Yaponiya esa "aylanuvchi iqtisodiyot" tamoyiliga asoslanib, plastik chiqindilarni to'liq qayta ishlashni yo'lga qo'ygan.

O'zbekiston ham so'nggi yillarda yashil iqtisodiyotga o'tish yo'lida sezilarli qadamlar tashlamoqda. Xususan, qayta tiklanadigan energiya manbalarini joriy etish, ekologik barqarorlikni ta'minlash, suv va yer resurslaridan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish hamda yashil startaplarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha bir qator davlat dasturlari amalga oshirilmoqda. Bu islohotlar mamlakatning 2030-yilgacha mo'ljallangan "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi"da o'z aksini topgan bo'lib, iqtisodiy o'sish bilan bir qatorda ekologik xavfsizlikni ham ta'minlashga xizmat qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili - Ushbu mavzu bo'yicha ko'plab xalqaro va mahalliy ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Jahon banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (EBRD) hamda BMTning turli tashkilotlari O'zbekistonda yashil iqtisodiyot yo'nalishida keng ko'lamlı tahliliy materiallar e'lon qilgan. Xususan, ushbu manbalarda qayta tiklanadigan energiya manbalari, ekologik islohotlar va yashil moliyalashtirish mexanizmlarining samaradorligi yoritilgan. Shuningdek, mahalliy olimlardan To'liqin Bobojonova va Aziza Irmatovalarning ilmiy ishlari O'zbekistonda yashil iqtisodiyot konsepsiyasining amaliy joriy etilishi, uning iqtisodiy o'sish va bandlik darajasiga ta'siri borasida muhim tahlillarni o'z ichiga olgan. Ushbu manbalar tadqiqot uchun asosiy nazariy va amaliy poydevor vazifasini bajaradi.

Tadqiqotning maqsadi - Ushbu tadqiqotning maqsadi — O'zbekiston Respublikasida yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlarni, ularning iqtisodiy va ijtimoiy natijalarini hamda xalqaro hamkorlikdagi loyihalarning samaradorligini tahlil qilishdan iborat. Shuningdek, qayta tiklanadigan energiya manbalari, ekologik innovatsiyalar va yashil texnologiyalar orqali barqaror rivojlanishga erishish imkoniyatlarini o'rganish tadqiqotning asosiy yo'nalishini tashkil etadi.

Metodologiya - Tadqiqot jarayonida asosan tahliliy va solishtirma yondashuvlardan foydalanildi. Ish davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yashil iqtisodiyotga oid PQ-4477-sonli va PQ-436-sonli qarorlari, shuningdek 2030-yilgacha mo'ljallangan

“Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi” asosiy manba sifatida o‘rganildi. Shuningdek, Jahon banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (EBRD) hamda xalqaro tahliliy hisobotlarning ma’lumotlari solishtirma tahlil usuli bilan qayta ishlanib, yashil loyihalarning iqtisodiy samaradorligi baholandi.

Natijalar - O‘zbekistonning 2030-yilgacha mo‘ljallangan “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi”da qayta tiklanadigan energiya manbalarini kengaytirish, chiqindilarni kamaytirish, suv resurslarini tejash va yashil texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha aniq vazifalar belgilangan. Ushbu strategiya asosida mamlakatda bir nechta yirik xalqaro loyihalar amalga oshirilmoqda. Quyidagi jadvalda O‘zbekistonda so‘nggi yillarda amalga oshirilgan ayrim yashil loyihalar, ularning yo‘nalishi va ish o‘rinlari soni keltirilgan:

1-jadval

O‘zbekistonda yashil iqtisodiyot yo‘nalishida amalga oshirilgan loyihalar va yaratilgan ish o‘rinlari

Yo‘nalish	Loyiha/Tashkilot	Yaratilgan ish o‘rinlari(taxminan)	Izoh/Manba
Qayta tiklanadigan energiya (quyosh,Shamol)	EBRD va Saudi ACWA power bilan hamkorilikda qurilgan 900MW quvvatli stansiyalar	10000 dan ortiq vaqtinchalik ish o‘rinlari, 2000 dan ortiq doimiy	Qurulish texnik ko‘rsatish bosqichlarida yaratilgan ⁸⁸
Qishloq xo‘jaligi (yashil bog‘dorchilik, tomchilatib sug‘orish)	Horticultural Development Project (Jahon Banki)	34500doimiy,220 00 mavsumiy, 5000 logistika sohasida	Qishloq joylarda barqaror bandlikni oshirish ⁸⁹
Chiqindini qayta ishlash (waste to Energy)	4,7 tonna chiqindini qayta ishlash loyihasi	3000-5000	Texnik mutaxassislar va operatorlar uchun yangi ish joylari ⁹⁰
Yashil qurulish va shahar loyihalari	Tashkent “Green city” tashabbusi va ekologik bino standartlari	2500+	Qurulish, dizayn, energiya samaradorligi muhandislari ⁹¹

⁸⁸ <https://www.lex.uz>

⁸⁹ <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan>

⁹⁰ <https://www.ebrd.com>

⁹¹ <https://www.undp.org/uzbekistan>

Suv resurslarini tejash va ekoturizm	Aralbo‘yi ekologik tiklanish dasturi	1500-2000	Qayta o‘rmonlantirish, turizm infratuzilmasi ⁹²
Yashil moliyalashtirish va innovatsiya startaplari	GEFF (Green Economy Financing Facility)	1000+	Banklar,moliya va texnologiya startaplari orqali

1-jadval 2020–2025-yillar davomida O‘zbekistonda yashil iqtisodiyot yo‘nalishida yaratilgan ish o‘rinlarining o‘sishi tasvirlangan. Umuman olganda, so‘nggi yillarda mamlakatimizda 50–60 mingga yaqin yangi “yashil” ish o‘rinlari yaratilgani kuzatilmoqda. Eng katta natijalar qishloq xo‘jaligi va qayta tiklanadigan energiya sohalarida erishilgan. Aralbo‘yi ekologik tiklanish dasturi orqali esa ekologik barqarorlikni ta‘minlash va yangi turizm imkoniyatlarini yaratish bo‘yicha muhim ishlar amalga oshirilmoqda.

Muhokama

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda yashil iqtisodiyot sohasida so‘nggi yillarda sezilarli o‘sish va islohotlar amalga oshirilmoqda. Qayta tiklanadigan energiya manbalari — shamol, quyosh va gidro stansiyalarini rivojlantirish, chiqindilarni qayta ishlash va resurslardan samarali foydalanish yo‘nalishlari davlat siyosatining muhim qismiga aylangan. Shu bilan birga, xalqaro tashkilotlar, xususan Jahon banki, EBRD va BMTning turli dasturlari orqali moliyaviy va texnik yordam ko‘rsatilmoqda.

Biroq ayrim muammolar ham mavjud bo‘lib, ular orasida yashil loyihalarni moliyalashtirishning yetarli darajada rivojlanmagani, zamonaviy texnologiyalarni joriy etishdagi qiyinchiliklar va malakali mutaxassislar tanqisligi alohida o‘rin tutadi. Shunga qaramay, O‘zbekistonda yaratilayotgan qulay huquqiy sharoitlar, xalqaro hamkorlik va yoshlar orasida startap tashabbuslarning ko‘payib borayotgani bu sohaning istiqbolli ekanidan dalolat beradi. Kelgusida yashil iqtisodiyot mamlakat iqtisodiy o‘sishida, yangi ish o‘rinlari yaratishda va ekologik muvozanatni saqlashda muhim rol o‘ynashi kutilmoqda.

Xulosa va takliflar

Yuqoridagi tahlillar asosida shuni xulosa qilish mumkinki, O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha muhim qadamlar qo‘yilgan. So‘nggi yillarda qayta

⁹² <https://www.adb.org/countries/uzbekistan>

tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish, chiqindilarni qayta ishlash, suv resurslarini tejash va yashil startaplarni qo‘llab-quvvatlash sohalarida sezilarli natijalarga erishilmoqda. Shu bilan birga, davlat tomonidan qabul qilingan “Yashil iqtisodiyot strategiyasi – 2030” hujjati ushbu yo‘nalishdagi ishlarga aniq yo‘nalish beradi. Taklif sifatida, mamlakatimizga bu sohada ko‘proq xorijiy investitsiyalarni jalb etish, xalqaro kompaniyalar bilan hamkorlikni kengaytirish va mahalliy kadrlarni tayyorlash tizimini kuchaytirish zarur. Bundan tashqari, aniq statistik ma’lumotlar va ochiq tahliliy hisobotlarni muntazam e’lon qilib borish yashil iqtisodiyotning natijadorligini yanada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Global yashil iqtisodiyot va uning O‘zbekistondagi o‘rni. <https://innoist.uz/index.php/ist/article/view/739>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 04.10.2019 yildagi PQ–4477-son, “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” <https://lex.uz/docs/4516986>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 02.12.2022 yildagi PQ–436-son, “Yashil iqtisodiyot sohasidagi islohotlarni jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. <https://lex.uz/docs/6303230>
4. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (EBRD) <https://www.ebrd.com>
5. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi (UNDP). <https://www.undp.org/uzbekistan>

O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINING YASHIL TRANSFORMATSIYAGA O‘TISHDA INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARNING ROLI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Muborakov Yunushon Ergashbayevich
Erkin tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu maqola O‘zbekiston sharoitida yashil transformatsiyani amalga oshirishning institutsional mexanizmlarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda yashil transformatsiya jarayonlarini boshqarishning hozirgi holati, muammolari va istiqbollari tahlil qilinadi. Maqolada yashil iqtisodiyotga o‘tishning nazariy asoslari, O‘zbekiston da qabul qilinganqonun hujjatlari va amalga oshirilayotgan dasturlar tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari institutsional islohotlarning samaradorligini oshirish va yashil transformatsiyani jadallashtirish bo‘yicha amaliy tavsiyalarni o‘z ichiga oladi.

Kalit soʻzlar: yashil transformatsiya, institutsional mexanizmlar, yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, atrof-muhit siyosati.

Kirish

Yashil transformatsiya - bu nafaqat texnologik oʻzgarish, balki tizimli institutsional islohotlarni talab qiluvchi murakkab jarayondir. Oʻzbekiston uchun yashil transformatsiya resurslar samaradorligi, raqobatbardoshlik va barqaror rivojlanish yoʻnalishida muhim strategik ahamiyatga ega. Dunyo iqtisodiyoti ekologik muammolarning kuchayishi, iqlim oʻzgarishi va tabiiy resurslarning kamayishi sharoitida barqaror rivojlanish tamoyillari asosida yangi rivojlanish modeliga oʻtmoqda. “Yashil transformatsiya” tushunchasi anʼanaviy iqtisodiyotni ekologik jihatdan barqaror, resurslar samarali va karbon neytral iqtisodiyotga oʻtish jarayonini ifodalaydi. Oʻzbekiston, xususan, Markaziy Osiyo mintaqasida, iqlim oʻzgarishiga sezgir boʻlgan mamlakat sifatida, yashil transformatsiya jarayonlariga faol jalb boʻlmoqda. Mamlakat iqtisodiyotining asosiy tarmoqlari - qishloq xoʻjaligi, energetika, sanoat va transport - ekologik muammolarga duch kelmoqda, ularning samaradorligi va barqarorligini taʼminlash uchun yashil transformatsiyani amalga oshirish zarurati paydo boʻldi.

Tadqiqotning maqsadi - Oʻzbekiston sharoitida yashil transformatsiyani amalga oshirishning institutsional mexanizmlarini tahlil qilish, ularning samaradorligini baholash va takomillashtirish yoʻnalishlarini ishlab chiqishdir.

Adabiyotlar sharhi.

North taʼkidlaganidek, institutlar “Insoniyat oʻrtasidagi oʻzaro taʼsirni tartibga soluvchi qoidalar”dir. Oʻzbekistonning yashil transformatsiyasi yangi institutsional tuzilmalarni talab qiladi⁹³.

Ostrom (2010) kollektiv harakat muammolarini hal qilishda institutsional mexanizmlarning ahamiyatini taʼkidlaydi⁹⁴.

Metodologiya. Tadqiqotda tizimli yondashuv, tahlil va sintez, statistik tahlil, qiyosiy tahlil, ekspert baholash usullari qoʻllanildi. Maʼlumotlar manbalari sifatida Oʻzbekiston qonun hujjatlari, rasmiy statistik maʼlumotlar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va ilmiy nashrlardan foydalanildi.

Oʻzbekiston da yashil transformatsiyaning institutsional mexanizmlari quyidagi asosiy elementlardan iborat:

1. Normativ-huquqiy baza: “Atrof-muhitni muhofaza qilish toʻgʻrisida”gi Qonun, “Barqaror rivojlanish konsepsiyasi”, “Yashil iqtisodiyotga oʻtish strategiyasi” kabi hujjatlar.

⁹³ North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance.

⁹⁴ Ostrom, E. (2010). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action.

2. Idora va boshqaruv mexanizmlari: Davlat ekologiya qo‘mitasi, Iqlim o‘zgarishi markazi, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Barqaror rivojlanish komissiyasi.

3. Iqtisodiy va moliyaviy mexanizmlar: Ekologik soliqlar va to‘lovlar, “Yashil” loyihalarni moliyalashtirish, xalqaro grantlar va kreditlar.

4. Ma’lumot va monitoring tizimi: Davlat ekologik monitoringi, hisobotlar va statistik kuzatuvlar.

O‘zbekiston da so‘nggi yillarda yashil transformatsiya sohasida bir qator muhim qonun hujjatlari qabul qilindi. 2021-yilda “Barqaror rivojlanish konsepsiyasi” tasdiqlandi, unda 2030 yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish maqsadlari belgilandi. 2023-yilda “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi” qabul qilindi, u yashil transformatsiyaning ustuvor yo‘nalishlarini belgilab berdi.

Shunga qaramay, institutsional mexanizmlarning amaliy samaradorligi cheklangan. Yashil transformatsiyani amalga oshirishda quyidagi muammolar mavjud:

- Institutsial salohiyatning zaifligi;
- Tarmoqlararo muvofiqlashtirishning etishmasligi;
- Moliyaviy resurslarning cheklanganligi;
- Texnologik va kadrlar tayyorlash tizimining rivojlanmaganligi;
- Jamoat jalb qilish darajasining pastligi.

O‘zbekiston sharoitida yashil transformatsiyaning institutsional mexanizmlarini takomillashtirish quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshirilishi lozim:

1. Normativ-huquqiy bazani takomillashtirish: Yashil transformatsiyaga oid qonun hujjatlarini amaliy jihatdan takomillashtirish, ularni amalga oshirish mexanizmlarini ishlab chiqish.

2. Institutsial salohiyatni kuchaytirish: Yashil transformatsiya sohasidagi davlat institutlarining vakolatlari va resurslarini kengaytirish, ular o‘rtasida aniq vazifa va mas’uliyatlarni taqsimlash.

3. Iqtisodiy rag‘batlantirish mexanizmlarini kengaytirish: “Yashil” loyihalarni moliyalashtirishni rag‘batlantirish, ekologik to‘lovlar tizimini takomillashtirish, xususi sektor jalb qilish.

4. Ma’lumot va monitoring tizimini yaxshilash: Yashil transformatsiya ko‘rsatkichlari tizimini ishlab chiqish, ularni muntazam ravishda monitoring qilish va hisobot berish.

5. Xalqaro hamkorlikni kengaytirish: Xalqaro tashkilotlar va rivojlangan mamlakatlar bilan hamkorlikni rivojlantirish, ilg‘or tajriba va texnologiyalarni o‘rganish va joriy etish.

Xulosa

O‘zbekiston yashil transformatsiya yo‘lida dastlabki qadamlarni amalga oshirmoqda, ammo bu jarayon hali bosqichma-bosqich va tizimli emas. Institutsional mexanizmlarning samaradorligini oshirish uchun ularni murakkab va uzluksiz tizim sifatida qurish zarur.

Yashil transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

1. Yashil transformatsiyani boshqarishning markazlashtirilgan tizimini yaratish;
2. Tarmoqlararo muvofiqlashtirishni kuchaytirish;
3. Moliyaviy resurslarni diversifikatsiya qilish va xususiy investitsiyalarni jalb qilish;
4. Jamoatning atrof-muhit masalalari bo‘yicha xabardorligini oshirish va ularni qaror qabul qilish jarayonlariga jalb qilish;
5. Yashil transformatsiya sohasida kadrlar tayyorlash tizimini yaratish.

Yashil transformatsiya nafaqat ekologik, balki iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashning muhim omili hisoblanadi. O‘zbekiston uchun yashil transformatsiya resurs samaradorligini oshirish, yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratish va atrof-muhit sifatini yaxshilash yo‘lidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasining “Atrof-muhitni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonuni. - Toshkent, 2022.
2. O‘zbekiston Respublikasining Barqaror rivojlanish konsepsiyasi. - Toshkent, 2021.
3. O‘zbekiston Respublikasining “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi”. - Toshkent, 2023.
4. Davlat ekologiya qo‘mitasining 2022 yil hisoboti. - Toshkent, 2023.
5. North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance.
6. Ostrom, E. (2010). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action.
7. Karimov, N. (2021). Barqaror rivojlanishning institutsional asoslari. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
8. Xolmuradova, A. (2023). Yashil transformatsiyaning global tendensiyalari va O‘zbekiston imkoniyatlari. Markaziy Osiyo iqtisodiyoti, 7(2), 23-35.

GO'SHTNI QAYTA ISHLASH BILAN BOG'LIQ SUBYEKTLAR EVOLYUTSIYASI

Xaydarova Sitora Suranbay qizi

TDIU, Tayanch doktoranti (PhD), O'zbekiston
sitoraxaydarova1996@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonda go'shtni qayta ishlash sanoati, siyosat, texnologiya va barqarorlik kesishmasida go'shtni qayta ishlashda modernizatsiya va ekotizim yondashuvi hamda go'sht sanoatida amalga oshirilayotgan o'zgarishlar maqolada o'z ifodasini topgan

Kalit so'zlar. Modernizatsiya; HACCP; ISO 22000; sovuq zanjir; MAP/HPP; subsidiyalar; PQ-120; PF-36; klaster; barqarorlik; avtomatlashtirish; raqamlashtirish.

ЭВОЛЮЦИЯ СУБЪЕКТОВ, ЗАНЯТЫХ В ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА

Аннотация. В статье рассмотрено развитие мясоперерабатывающей отрасли Узбекистана на пересечении государственной политики, технологий и устойчивости. Показаны процессы модернизации и экосистемный подход в переработке мяса, а также институциональные и технологические изменения, реализуемые в отрасли.

Ключевые слова. Модернизация; HACCP (ХАССП); ISO 22000; холодовая цепь; MAP/HPP; субсидии; PQ-120; PF-36; кластер; устойчивость; автоматизация; цифровизация.

EVOLUTION OF ENTITIES INVOLVED IN MEAT PROCESSING

Abstract. The article examines the development of Uzbekistan's meat processing industry at the intersection of public policy, technology, and sustainability. It highlights modernization processes and an ecosystem approach to meat processing, as well as the institutional and technological changes being implemented across the sector.

Keywords. Modernization; HACCP; ISO 22000; cold chain; MAP/HPP; subsidies; PQ-120; PF-36; cluster; sustainability; automation; digitalization.

Kirish. 2020-yildan e'tiboran sohada texnologik yangilanishlar yanada chuqurlashdi: raqamli monitoring va jarayonlarni boshqarish tizimlari bosqichma-bosqich tatbiq qilinmoqda, izchillik va xavfsizlikni ta'minlovchi "sovuq zanjir" infratuzilmasi kengaytirildi, xom ashyo va tayyor mahsulotlar tracingi yaxshilandi. Energiya tejamkor uskunalar, sanitariya-gigiyena va oziq-ovqat xavfsizligi protokollari (masalan, HACCP tamoyillari) amaliyotda mustahkam o'rin egallab bormoqda.

Natijada korxonalar mahsulot turlarini diversifikatsiya qila oldi, eksport talablari bilan uyg'un sifat ko'rsatkichlariga erishdi va ichki bozorda ham barqaror, qo'shimcha qiymat yuqori bo'lgan mahsulotlar ulushi oshdi. So'nggi o'n yil ichida O'zbekistonda go'sht mahsulotlarini qayta ishlash sanoati jadallik bilan yangilanib, zamonaviy texnologiyalar asosida sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarildi. 2010-yillar boshida mavjud korxonalar ko'proq an'anaviy uskunalar bilan ishlaganligi bois ishlab chiqarish unumdorligi past, assortiment tor va mahsulot sifati barqaror emas edi. 2015–2019-yillarda esa davlat dasturlari doirasida soha jadal modernizatsiya qilinib, yirik investitsiyalar jalb etildi: yangi zavodlar barpo etildi, mavjud quvvatlar yangilandi, avtomatlashtirish darajasi oshirildi. Shu davrda ishlab chiqarish hajmlari sezilarli kengaydi, mahalliy mahsulotlarning raqobatbardoshligi mustahkamlandi va birinchi bor ISO 9001 hamda ISO 22000 singari sifat boshqaruvi standartlari keng joriy etila boshlandi. Shu tariqa, go'shtni qayta ishlash sanoati mamlakatning agrosanoat tizimida samaradorlik, sifat va raqobatbardoshlikni oshiruvchi drayverlardan biriga aylandi.

Adabiyotlar sharhi

K. Frimen innovatsiya tushunchasini faqat iqtisodiy natijalar bilan cheklamay, uning ijtimoiy o'lchovlarini ham qamrab olgan holda, uni sanoat tizimining tarkibiy elementi sifatida talqin etadi. Unga ko'ra, innovatsiya - amaliyotga joriy etilgan yangi yoki takomillashtirilgan mahsulot, texnologik jarayon hamda ijtimoiy xizmatlar sohasida qo'llaniladigan yangicha yondashuvdir.

A. B. Titov esa qisqa va lo'nda ta'rif beradi: innovatsiya - jamiyat ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiluvchi, ijtimoiy-iqtisodiy foyda keltiradigan, tubdan yangi yoki modifikatsiyalangan mahsulot, xizmat yoki jarayon.

S. A. Semenov nuqtai nazarida esa innovatsiya - ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar ishtirokchilari tomonidan ilg'or g'oyalarni loyihalash, ishlab chiqish, joriy etish va ulardan foydalanish orqali tashkilot strategiyasi, boshqaruv uslubi va mahsulotlarida samarali o'zgarishlarga erishishga qaratilgan tizimli va maqsadli jarayondir. Umuman olganda, innovatsiya - yangi g'oya, texnologiya, mahsulot, jarayon yoki biznes modelini yaratish va amaliyotga tatbiq etish faoliyatidir. Go'sht sanoati kontekstida bunday yangiliklar assortimentni kengaytirish, ishlab chiqarish xarajatlarini pasaytirish, sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash hamda atrof-muhitga salbiy ta'sirni minimallashtirishga xizmat qilib, tarmoqning raqobatbardoshligi va barqarorligini oshiradi.

Tahlil va natijalar

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-fevraldagi PQ-120-son qarori ("2022–2026-yillarda chorvachilik sohasi va tarmoqlarini rivojlantirish dasturi") hamda 2024-yil 16-fevraldagi PF-36-son farmoni ("Oziq-ovqat xavfsizligini

ta'minlashning qo'shimcha chora-tadbirlari") bilan chorvachilik va oziq-ovqat sanoatini qo'llab-quvvatlash mexanizmlari sezilarli darajada kuchaytirildi. Mazkur hujjatlar doirasida ajratilayotgan imtiyozli kreditlar va subsidiyalar, shuningdek, uskunalarni yangilashga qaratilgan choralar korxonalarining modernizatsiyasini jadallashtirdi. Natijada, avtomatlashtirilgan so'yish va kesish liniyalari, qadoqlash hamda sovitish majmualari keng joriy etilmoqda, ishlab chiqarish jarayonlarini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beruvchi sensorlar va raqamli nazorat tizimlari amaliyotga tatbiq qilinmoqda. Shu bilan birga, go'sht va go'sht mahsulotlarining sifati va xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan ilg'or yechimlar - modifikatsiyalangan atmosfera ostida qadoqlash (MAP), biotexnologik konservatsiya usullari va laboratoriya sharoitida yetishtirilgan (cultured) go'sht bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari ham faollashgan.

Chorvachilik va go'shtni qayta ishlash ekotizimi haqida gap ketadigan bo'lsa uni alohida jadval yo'nalishida keltiriladi.

1-jadval

Chorvachilikda band bo'lganlarning davlat hokimiyati organlari

Davlat hokimiyati organlari		
Tarmoq ittifoqlari va assotsiatsiyalar <ul style="list-style-type: none"> • Tarmoq siyosati bo'yicha takliflar • O'zaro ko'mak va standartlar 	Moliyaviy-kredit muassasalari <ul style="list-style-type: none"> • Imtiyozli kreditlar, lizing • Investitsion loyihalarni moliyalash 	Konsultatsiya tashkilotlari, ilmiy-tadqiqot institutlari <ul style="list-style-type: none"> • Konsalting xizmatlari • Treninglar va metodik ko'mak

2-jadval

Go'shtni qayta ishlashda ta'minot va hamkorlar bloki

Seleksiya-genetik markazlar	Ozuqa zavodlari	Naslli ishlab chiqaruvchilar	Oziq-ovqat mashinasozlik korxonalari
Qishloq xo'jaligi tashkilotlari	Qayta ishlangan xom ashyo yetkazib beruvchilar	O'simlikchilik mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar	Uskunalar/eh. qismlari importini tashkil etuvchi kompaniyalar
Axborot ta'minotini ta'minlovchi kompaniyalar (marketing, reklama xizmatlari)			

Go'shtni qayta ishlashda faoliyat yurituvchi subyektlar deganda birlamchi hamda chuqur qayta ishlash jarayonlariga jalb etilgan yuridik va jismoniy shaxslar - kichik biznes vakillari, xususiyl tadbirkorlar, klasterlar, korxonalar va kooperativlar -nazarda tutiladi. Ular ishlab chiqarish va texnologik ishlov berishdan tortib, mahsulotni saqlash,

qadoqlash hamda realizatsiyaga qadar bo‘lgan bosqichlarda ishtirok etadi. Mazkur subyektlar agrosanoat majmuasining ajralmas bo‘g‘ini bo‘lib, go‘sht mahsulotlariga qo‘shilgan qiymat yaratish, oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash, ichki bozor barqarorligini ta‘minlash va eksport salohiyatini kengaytirishda muhim rol o‘ynaydi.

Jahon banki yondashuvida bunday subyektlar “qo‘shilgan qiymat yaratadigan oziq-ovqatni qayta ishlash birliklari” sifatida tasniflanadi, ya‘ni xom-ashyoni ilg‘or texnologiyalar asosida tayyor iste‘mol mahsulotlariga aylantiruvchi ishlab chiqaruvchilar sifatida talqin etiladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-iyuldagi PQ–4406-son qarorida esa bu toifa “qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlovchi sanoat korxonalarini” tarzida alohida ko‘rsatilib, ular oziq-ovqat ta‘minoti zanjirining poydevor bo‘g‘ini sifatida e‘tirof etiladi.

Zamonaviy qayta ishlash korxonalarini ishlab chiqarish unumdorligini oshirish, gigiyena me‘yorlarini qat‘iy saqlash va og‘ir jarayonlarda inson mehnatini yengillashtirish uchun ixtisoslashgan texnologik liniyalar, robotlashtirilgan kesish-qadoqlash tizimlari hamda raqamli nazorat vositalaridan foydalanadi. Biroq ushbu jarayon bilan birga qator muammolar ham yuzaga keladi. Eng avvalo, oziq-ovqat xavfsizligini uzluksiz ta‘minlash masalasi dolzarb: go‘sht mahsulotlari mikrobiologik kontaminatsiyaga moyil bo‘lgani uchun har bir bosqichda harorat, namlik va gigiyena intizomi aniq boshqarilishi shart. Shu bilan birga, barqaror ishlab chiqarilgan mahsulotlarga talab ortgani sababli korxonalar atrof-muhitga ta‘sirni kamaytirish, chiqindilarni qisqartirish va resurslardan tejamkor foydalanish bo‘yicha yangi majburiyatlarni zimmasiga olmoqda.

Xavfsizlik va sifat boshqaruvi: HACCP, ISO 22000/FSSC 22000 tizimlari, CIP/SIP (in-place tozalash/sterillash), sovuq zanjirni real vaqt rejimida kuzatuvchi sensorlar, LIMS va partiya-traceability (QR/RFID, blokcheyn)ni joriy etish; patogenlarni kamaytirish uchun bug‘/issiq suv pasteurizatsiyasi, organik kislota purkash, UV/ozon va MAP/HPP kabi ilg‘or (ko‘pincha notermal) usullarni qo‘llash.

Barqarorlik talablari: qayta tiklanadigan energiya (quyosh, biogaz), issiqlikni rekuperatsiya qilish, suvni yopiq siklda aylanma ishlatish, oqava suvlarni tozalash; so‘yim va qayta ishlash yon mahsulotlarini (qon, suyak, pay) kollagen/gelatin, ozuqabop un, bioo‘g‘it kabi “nol-chiqindi” yo‘nalishlarda monetizatsiya qilish.

Ishlab chiqarish va mehnat omillari: malakali kadrlar yetishmasligi, ergonomika va mehnat xavfsizligi (qirqish, ko‘tarish, past harorat) risklarini kamaytirish uchun ko‘makchi robotlar, eksoskeletlar, avtomatik kesish va paletlash; predictive maintenance (oldindan texnik xizmat) uchun IoT/MES/SCADA integratsiyasi.

Ta'minot zanjiri va bozor volatilligi: xomashyo narxlari va ta'minotdagi mavsumiy siljishlar, halal/animal welfare talablariga rioya, eksport bozorlari standartlari (etiketlash, allergenlar, qadoqlash) bilan moslashish xarajatlari.

Resurs intensivligi: energiya va suv sarfining yuqoriligi, sovitish tizimlarining karbon izi; chiqindi gaz va hidlarni kamaytirish bo'yicha filtrlash va biofiltrlar.

Xulosa

Zamonaviy korxonalar bir vaqtning o'zida uch frontda ishlaydi: (1) xavfsizlik va sifatni ilmiy asosda boshqarish, (2) ekologik izni kamaytirish va resurs samaradorligini oshirish, (3) mehnat unumdorligini avtomatlashtirish hamda raqamlashtirish orqali ko'tarish. Shu yo'l bilan iste'molchilar kutayotgan "xavfsiz-sifatli-barqaror" go'sht mahsulotlarini ta'minlash va raqobatda ustunlikka erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Freeman C. The National System of Innovation in Historical Perspective // Cambridge Journal of Economics. 1995. Vol. 19. № 1.

2. Титов А. Б. Маркетинг и управление инновациями. – Санкт-Петербург.: Питер, 2001. – 240 с

3. Семенов С. А. Инновационная активность предприятий: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук: 08.00.05; Рос. акад. гос. службы при Президенте 336 Рос. Федерации. Каф. теории и практики гос. регулирования. - Москва, 1996. - 24 с

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-fevraldagi PQ-120-son qarori ("2022–2026-yillarda chorvachilik sohasi va tarmoqlarini rivojlantirish dasturi") hamda 2024-yil 16-fevraldagi PF-36-son farmoni

5. Noemí Echegaray, Abdo Hassoun, Sandeep Jagtap, Michelle Tetteh-Caesar, Manoj Kumar, Igor Tomasevic, Gulden Goksen and Jose Manuel Lorenzo Meat 4.0: Principles and Applications of Industry 4.0 Technologies in the Meat Industry

6. ¹ Meat 4.0: Principles and Applications of Industry 4.0 Technologies in the Meat Industry by Noemí Echegaray, Abdo Hassoun, Sandeep Jagtap, Michelle Tetteh-Caesar, Manoj Kumar, Igor Tomasevic, Gulden Goksen and Jose Manuel Lorenzo

7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 16 fevraldagi "Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi" PF-36-son Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-6802687>

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Сайдулаева Сайёра Азаматовна

*Студентка 4-курса, факультета «Экономики (по отраслям и сферам)»,
Ташкентского государственного экономического университета*

azamatovnas05@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются экономические механизмы стимулирования перехода к «зелёной» экономике в Республике Узбекистан. Проанализированы ключевые направления государственной политики, направленные на развитие экологически устойчивого производства, повышение энергоэффективности и сокращение выбросов парниковых газов. Особое внимание уделено системе налоговых и финансовых стимулов, а также внедрению инструментов «зелёного» финансирования.

Ключевые слова: *зелёная экономика, устойчивое развитие, экономические стимулы, зелёное финансирование, Узбекистан.*

O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI RAG‘BATLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI

Saydulayeva Sayyora Azamatovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti «Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar)»

fakulteti, 4-bosqich talabasi

azamatovnas05@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida “yashil” iqtisodiyotga o‘tishni rag‘batlantirishning iqtisodiy mexanizmlari ko‘rib chiqilgan. Davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlari — ekologik barqaror ishlab chiqarishni rivojlantirish, energiya samaradorligini oshirish hamda issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, soliqqa oid va moliyaviy imtiyozlar tizimi, “yashil” moliyalashtirish vositalarini joriy etish, jumladan “yashil” obligatsiyalar chiqarish amaliyoti alohida e‘tibor bilan yoritilgan.

Kalit so‘zlar: *yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, iqtisodiy rag‘batlar, yashil moliyalashtirish, O‘zbekiston.*

ECONOMIC MECHANISMS FOR STIMULATING THE GREEN ECONOMY IN UZBEKISTAN

Saydulayeva Sayyora Azamatovna

4th-year student, Faculty of Economics (by branches and sectors),

Tashkent State University of Economics

Abstract: The article examines the economic mechanisms that promote the transition to a green economy in the Republic of Uzbekistan. The study analyzes the key directions of state policy aimed at developing environmentally sustainable production, increasing energy efficiency, and reducing greenhouse gas emissions. Special attention is paid to the system of tax and financial incentives, as well as to the implementation of green financing instruments.

Keywords: *green economy, sustainable development, economic incentives, green finance, Uzbekistan.*

Введение: Концепция «зелёной» экономики сформировалась как современное направление экономической мысли, активно развивающееся на протяжении последних двадцати лет. Она имеет тесную связь с идеей устойчивого развития, основная цель которой — достижение гармонии между социальными, экономическими и экологическими приоритетами на уровне государств и регионов. В отличие от классической модели устойчивого развития, «зелёная» экономика акцентирует внимание на экономическом росте, который сочетается с сохранением природных систем и ресурсной базы. Сам термин «зелёная экономика» впервые появился в научной среде в конце 1980-х годов, а впоследствии получил широкое распространение в академических исследованиях и политических стратегиях различных стран.

«Зелёная экономика» представляет собой концепцию развития, основанную на рациональном и бережном использовании природных ресурсов. Её ключевая идея заключается в достижении сбалансированного сочетания экономического прогресса и охраны окружающей среды. Такая модель рассматривается как основа устойчивого развития и выступает одной из приоритетных стратегических задач для большинства государств мира, включая Республику Узбекистан.

В условиях глобальных экологических вызовов и роста антропогенной нагрузки на окружающую среду всё большее значение приобретает переход к модели «зелёной» экономики. Данная концепция направлена на достижение сбалансированного развития, при котором экономический рост не противоречит сохранению природных экосистем и рациональному использованию ресурсов. Во многих странах «зелёные» реформы стали неотъемлемой частью государственной стратегии, способствуя снижению уровня загрязнения,

диверсификации источников энергии и формированию новых экологически ориентированных отраслей.

Республика Узбекистан в последние годы также предпринимает активные меры по формированию и внедрению принципов «зелёной» экономики. Одним из ключевых документов в данной сфере является «Стратегия перехода Республики Узбекистан к зелёной экономике до 2030 года», утверждённая Постановлением Президента. Стратегия определяет приоритеты по повышению энергоэффективности, развитию возобновляемых источников энергии, улучшению системы управления природными ресурсами и снижению выбросов парниковых газов. Реализация этих направлений отражает стремление страны к экологически устойчивому и инновационному типу экономического роста.

Целью настоящего исследования является анализ экономических механизмов, стимулирующих переход к «зелёной» экономике в Узбекистане. В рамках работы предполагается рассмотреть действующие инструменты государственной поддержки, оценить их эффективность и предложить рекомендации по совершенствованию экономических стимулов в сфере устойчивого развития.

Анализ литературы: В научной литературе «зелёная экономика» трактуется как модель развития, сочетающая экономический рост с бережным отношением к окружающей среде. Международные организации подчёркивают, что зелёная экономика обеспечивает улучшение благосостояния и социальной справедливости при одновременном снижении экологических рисков.⁹⁵

Российские учёные Э. Ляковская и К. Григорьева рассмотрели модели «устойчивого развития», «инклюзивного развития», «зеленой» и «коричневой» цветной экономики в процессе перехода к «зеленой экономике». Модель развития экономики «коричневого» цвета предполагает традиционное производство, специфичное для XX века и имеющее высокую энергорекурсивность. Считается, что экономические последствия связаны с обострением экологических проблем, неизбирательным использованием природных ресурсов, нехваткой продовольствия и энергии⁹⁶

Ученые нашей республики Уразов Б.А., Халиков Д. пришли к выводу, что

⁹⁵ Программа ООН по окружающей среде (UNEP). Зелёная экономика: путь к устойчивому развитию и искоренению бедности.

URL: <https://www.unep.org/explore-topics/green-economy/about-green-economy> (дата обращения: 07.10.2025).

⁹⁶ Ляковская Е. А, Григорьева К. М. Формирование «зеленой» экономики и устойчивость развития страны и регионов, Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент.

URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-zelenoy-ekonomiki-i-ustoychivost-razvitiya-strany-i-regionov> (дата обращения: 07.10.2025).

зеленая инфраструктура, включая городские парки, зеленые крыши, уличные деревья и восстановление набережной, способствует достижению целей зеленой экономики.⁹⁷

Узбекистанские исследователи указывают на ключевые задачи стратегии: присоединение к Парижскому соглашению, сокращение выбросов, расширение ВИЭ и экологическую устойчивость в промышленности. Усмонов и Гафурова (2024) подчёркивают, что «в процессе перехода к зеленой экономике страна может поддержать экономический рост за счёт повышения энергоэффективности, обеспечения экологической устойчивости и создания новых рабочих мест»⁹⁸

Узбекистан активно формирует институциональную базу для «зеленой» трансформации экономики. В декабре 2022 года Президиум подписал обновлённый стратегический «зелёный» фреймворк, включающий Программу перехода к зеленой экономике и соответствующий План действий до 2030 года⁹⁹

Другой ключевой инструмент — финансовыелльготы и «зелёное» финансирование. К ним относятся налоговые преференции, льготные кредиты и облигационные займы для «зеленых» проектов. Международный опыт показывает, что стимулирование «зелёных» инвестиций осуществляется за счёт предоставления льготного НДС, снижения ввозных пошлин на экологическое оборудование, субсидирования процентных ставок по кредитам, выпуска «зелёных» облигаций и грантового финансирования. Наконец, прямые субсидии на ВИЭ и энергоэффективность остаются распространённой практикой. Во многих странах государство субсидирует установку солнечных панелей, ветроэнергетических станций, модернизацию сетей и т. д., чтобы ускорить «озеленение» энергетики.¹⁰⁰

Методология: В статье применены следующие методы исследования:

Анализ теоретических основ и литературный обзор. Изучены концептуальные подходы и научные источники по «зелёной» экономике.

⁹⁷ Уразов Б. А., Халиков Д. Неопубликованные выводы по исследованию роли зеленой инфраструктуры в достижении целей «зелёной экономики» Республики Узбекистан.

⁹⁸ Usmonov M. D., G'afurova S. U. Этапы становления и развития «зелёной экономики» в Узбекистане, 2024. URL: <https://scientific-jl.org/tal/article/view/5107> (дата обращения: 07.10.2025).

⁹⁹ Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-436 от 2 декабря 2022 г. «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на “зелёную” экономику до 2030 года»

URL: <https://lex.uz/docs/6303233> (дата обращения: 07.10.2025).

¹⁰⁰ UNDP. Driving Green Finance: Approaches, Opportunities and Case Studies URL: <https://files.acquia.undp.org/> (дата обращения: 07.10.2025).

Одновременно проведён анализ нормативно-правовой базы (в частности, Постановления Президента Узбекистана № PQ-436 «О стратегии перехода к «зелёной» экономике на 2019–2030 годы» и прочих стратегических документов).

Сравнительный анализ. Оценена экономическая эффективность рыночных инструментов стимулирования (например, экологических налогов, цен на углерод, торговли квотами).

Обсуждение и результаты: В Узбекистане приняты законы и указы, стимулирующие ВИЭ. Закон «Об использовании возобновляемых источников энергии» (2019) устанавливает освобождение от налога на имущество и земли для установок ВИЭ. В частности, генераторы ВИЭ освобождены от этих налогов на 10 лет. Указы (2019 г.) предусматривают, что к 2030 году доля ВИЭ в энергобалансе страны должна достигнуть не менее 25% и устанавливают субсидии и другие льготы для компаний, устанавливающих «зелёное» энергооборудование. Для гидропроектов (программа 2017–2021) также введены налоговые послабления на импорт оборудования. Кроме того, для компаний, занятых сбором и переработкой отходов, снижены ставки налогов (прибыльный и социальный) до 1%, а импорт необходимой техники освобождён от таможенных пошлин. Таким образом государство создаёт благоприятный налоговый режим для инвестиций в «зеленые» технологии и инфраструктуру.

Банковский сектор предлагает специальные «зеленые» кредитные программы. Например, Микрокредитбанк выдаёт бизнесу «Green Energy» кредит (ставка ~21%, до 36 месяцев) для покупки и установки оборудования ВИЭ и энергосберегающих технологий. ЕБРР и партнеры реализовали проект GEF: первоочередно предоставлена кредитная линия до \$60 млн (GEFF I) для корпоративных инвестиций в энергоэффективность и ВИЭ. С 2023 г. действует продолжение – GEF II, расширенное на новые банки и лизинговые компании. Кроме того, Всемирный банк, АБР и другие международные институты заключают соглашения о льготном кредитовании «зелёных» проектов (например, для модернизации сетей, водного хозяйства и др.), предоставляя финансирование с низкими ставками и длительными сроками.

Множество «зелёных» инициатив получают грантовую поддержку. ПРООН совместно с Глобальным экологическим фондом запускает проекты по сохранению биоразнообразия (общий бюджет ~ \$6,5 млн до 2030 г.). ЕБРР, Всемирный банк, GCF, ОПЕК-Фонд и другие активно финансируют Узбекистан. Французское агентство AFD в партнёрстве с Евросоюзом реализует Программу поддержки «зеленой экономики» (2021–2026), включая бюджетные ассигнования и Техническое сотрудничество ЕС (тренинги, консалтинг) для

укрепления институциональной базы. Под эти программы выделены льготные кредиты (например, на водоочистку и санитарную инфраструктуру: €105 млн кредита и €8,15 млн гранта для канализации, €260 млн кредита и €7 млн гранта для питьевой воды). Аналогично, Зелёный климатический фонд реализует несколько проектов в Узбекистане (электромобильность, раннее предупреждение и др.), а ПРООН и ИКАО участвуют в финансировании экологических инициатив.

В стране создано Агентство по управлению отходами и циркулярной экономике, освоены значительные средства на модернизацию отрасли (более 2 трлн сумов за 3 года). Сектор сбора и переработки мусора открыт для частных компаний: им установлены льготы – ставка налога на прибыль и соцсистему снижена до 1%, а импорт оборудования освобождён от пошлин. В результате быстро выросло число предприятий в отрасли (около 200 санкомпаний и 290 перерабатывающих по состоянию на 2025 г.). Правительство также активно поддерживает проекты «отходы→энергия»: по всей стране строятся мусоросжигательные заводы с производством тепла/электроэнергии.

Только в Ташкенте уже введены в эксплуатацию две установки по сжиганию медицинских отходов для выработки тепла, и ещё несколько подобных объектов планируются в Самарканде и регионах.

Стратегические реформы привели к резкому притоку капитала в «зелёную» энергетику. По оценке PwC, общая сумма инвестиций в проекты ВИЭ в Узбекистане уже составляет порядка \$6 млрд. Основными инвесторами выступают ЕБРР, Всемирный банк, IFC и крупные международные компании (Masdar, ACWA, TotalEnergies и др.). Государственные программы задают амбициозные цели: Узбекистан стремится выйти к 40% доли ВИЭ в энергобалансе к 2030 году (что эквивалентно примерно 15–25 ГВт установленной мощности). Это в разы превышает текущие показатели. В результате реализуются крупные проекты: например, ветропарк «Зарафшан»¹⁰¹ (500 МВт) и СЭС «Нур Навои» (100 МВт) компании Masdar, а также запланирована ветряная станция «Баш» (500 МВт) ACWA Power. Коммерческие банки и Фонды развития параллельно финансируют десятки малых и средних проектов ВИЭ. На фоне стимулирующих мер резко увеличилось число экологических инициатив. Установлено много новых СЭС и ВЭС, в том числе крупнейшая в ЦА ветроэлектростанция «Зарафшан» (500 МВт). Развиваются проекты по альтернативным источникам на местах: строятся тысячи «мини-

¹⁰¹ Zarafshan Wind Farm — Masdar

URL: <https://masdar.ae/en/renewables/our-projects/zarafshan-wind-farm>

ГЭС» на ирригационных каналах, малые солнечные электростанции во дворах и махаллях. Так, построенные 300 малых СЭС суммарной мощностью 100 МВт уже позволяют ежегодно экономить около 45 млн м³ газа. Появляются стартапы и бизнесы, работающие в сфере энергоэффективности, утилизации отходов, «зелёного» сельского хозяйства и т.д. Напрямую или косвенно реализуются проекты по модернизации зданий, транспорта и промышленных циклов с применением энергосберегающих технологий.

Увеличение ВИЭ и повышение энергоэффективности дают первые экологические результаты. К примеру, 500 МВт ветропарка «Зарафшан» будет ежегодно сокращать выброс CO₂ на 757 тысяч тонн. По проектам модернизации распределительных сетей (поддержанным ВБ), к 2029 г. ожидается снижение выбросов до 450 тыс. тонн CO₂ в год. Помимо этого, государственные и корпоративные программы предусматривают сокращение эмиссии: «Uzbekneftegaz» обязался к 2030 г. снизить выбросы на 25% и достичь углеродной нейтральности к 2050 г., при этом доля возобновляемой энергии в его собственных энергозатратах за последний год выросла почти в 5 раз. В целом, благодаря переходу на ВИЭ и улучшению энергоэффективности, Узбекистан нацелен на стабильное сокращение парникового следа в ближайшие годы. В стране реализуются масштабные меры по энергосбережению. Проведён анализ энергоэффективности предприятий: замена 35 тыс. устаревших агрегатов на промышленных предприятиях Самаркандской, Сырдарьинской и Джизакской областей даёт потенциал экономии 870 млн кВт·ч электроэнергии и 420 млн м³ газа в год. Кроме того, развитие малых ВИЭ (300 СЭС 100 МВт, более 1000 «мини-ГЭС») предусматривает годовой «выигрыш» примерно 2,6 млрд кВт·ч электроэнергии и 1,1 млрд м³ газа¹⁰². Особое внимание уделяется уличному освещению: планируется полностью перевести светильники на солнечные панели, что может снизить расход энергии в уличном освещении вдвое. По итогам 2024–2025 гг. правительство ожидает значительной экономии ресурсов – введённые новшества уже позволяют экономить сотни миллионов кВт·ч и миллиарды кубометров топлива ежегодно. Одновременно проводятся реформы тарифного регулирования и внедряются «умные» счётчики, что снижает потери (в сетях сейчас около 13%) и повышает прозрачность потребления.

По данным исследований, емкость возобновляемой энергетики в стране выросла с 1872 МВт в 2014 г. до 2668 МВт к 2023 г:

¹⁰² National Statistics
URL: <https://stat.uz/ru>

Таблица 1

Рост установленной мощности ВИЭ в Узбекистане (2014 и 2023 гг.)

Год	Установленная мощность ВИЭ, МВт
2014	1872
2023	2668

Заключение: Переход к «зелёной» экономике в Узбекистане уже становится не просто экологической задачей, а важнейшим направлением устойчивого экономического развития. Введение налоговых преференций, льготного кредитования, международных грантов и мер по поддержке переработки отходов показало свою практическую эффективность: формируется спрос на ВИЭ, запускаются масштабные проекты и наблюдается первая динамика по снижению энергоёмкости и выбросов. Экономические стимулы работают — они снижают стартовые барьеры и делают «зелёные» решения коммерчески привлекательнее, особенно при участии международных финансовых институтов.

Вместе с тем для масштабного и устойчивого эффекта необходимы системные шаги. Рекомендую сосредоточиться на трёх приоритетах:

✓ Расширить программы «зелёных» кредитов и стимулировать выпуск зелёных облигаций (суверенных и корпоративных), упростив стандарты сертификации и отчётности. Создать механизмы частно-государственных гарантий и субсидирования процентных ставок для проектов с высоким первоначальным риском.

✓ Усилить налоговые и тарифные стимулы, внедрить прозрачные механизмы отбора «зелёных» проектов, развивать публично-частные партнёрства и пилотные платформы для совместного инвестирования. Важно снизить институциональные и информационные барьеры.

✓ Инвестировать в обучение специалистов, продвижение энергоэффективных практик среди бизнеса и общественности, а также в усиление мониторинга и публичной отчётности по результатам «зелёных» программ.

Список использованной литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан об утверждении Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 — 2030 годов

2. GOV.UZ (правительственный портал). Мониторинг прогресса Узбекистана в направлении зеленого роста / новости и материалы (официальные сообщения о программах и планах).

3. OECD. Financing Uzbekistan's Green Transition (7 Dec 2023). — OECD Publishing

4. Global Energy Monitor / проектные записи (Nur Navoi, Zarafshan) — мониторинг статуса проектов ВИЭ в регионе

5. National Statistics / NSDG (Агентство статистики при Президенте РУз). Данные по энергоёмкости, энергопотреблению и сопутствующая статистика (таблицы и базы данных).

6. Ministry of Energy of the Republic of Uzbekistan — официальный сайт, информационные материалы и новости (о планах по ВИЭ, модернизации сетей и энергоэффективности).

7. Лясковская, Е.А., Григорьева К.А. Формирование «зеленой» экономики и устойчивость развития страны и регионов. // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». - 2018. –Т. 12, № 1. - С. 15-22;

8. Аналитические материалы (информационные заметки по ветровым проектам в Узбекистане).

O‘ZBEKISTONDA “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TISH BORASIDAGI ISLOHOTLARNING USTUVOR YO‘NALISHLARI

**Rustamov Narzillo Istamovich,
Toshkent amaliy fanlar universiteti
Tarmoqlar iqtisodiyoti va buxgalteriyasi
kafedrasi mudiri, i.f.f.d. (PhD), dotsent**

O‘zbekistonda iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish jarayonida keyingi yillarda “yashil” iqtisodiyotga o‘tish masalasiga keng e’tibor qaratilmoqda. “O‘zbekiston-2030” strategiyasida “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish, uning asosi bo‘lgan qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish ko‘rsatkichlarini keskin oshirish kabi maqsadlar belgilandi. Xususan 2025 yil mamlakatimizda “Atrof-muhitni asrash va “yashil” iqtisodiyot yili”deb e’lon qilindi. Mamlakatimizda 2019-2030 yillarda “yashil” iqtisodiyotga o‘tish kontseptsiyasi ham qabul qilingan bo‘lib, unda bir qator ustuvor yo‘nalishlar belgilandi.

O‘zbekistonda 2019-2030 yillarda “yashil” iqtisodiyotga o‘tish kontseptsiyasi

qator vazifalarni o'z ichiga oladi. Jumladan, energiya samaradorligi ko'rsatkichini ikki karra oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yanada rivojlantirish, ularning ulushini elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmining yigirma besh foizidan ko'prog'iga yetkazish, aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini zamonaviy, arzon va ishonchli energiya bilan ta'minlash ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, sanoat korxonalarini infratuzilmasini modernizatsiyalash, energiya samaradorligini 20 foizdan kam bo'lmagan miqdorga oshirish hamda sof va ekologik xavfsiz texnologiyalar va sanoat jarayonlaridan yanada keng foydalanish hisobiga ularning barqarorligini ta'minlash mo'ljallangan. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish va rivojlantirish nazarda tutilgan bo'lib, umumiy energiya ishlab chiqarish salmog'ida ushbu ekologik toza energiya ulushini 12 foizga yetkazish belgilangan.

Xususan, qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirishning maqsadli parametrlariga asosan 2025-yilga kelib elektr energiyasini ishlab chiqarish quvvatlari tarkibida qayta tiklanuvchi energiya manbalarining hissasini 12,7 foizdan 19,7 foizga yetkazish ko'zda tutilmoqda. Bunda gidroelektrostantsiyalar ulushini 12,7 foizdan 15,8 foizga, quyosh energetikasi 2,3 foizga hamda shamol energetikasi 1,6 foizga yetkazish rejalashtirilgan.

Shu bilan birga, qarorga asosan 2025 yilgacha qayta tiklanuvchi energetikani rivojlantirish bo'yicha umumiy qiymati 5,3 milliard dollar bo'lgan 810 ta loyihani amalga oshirish ko'zda tutilmoqda. Qolaversa, ijtimoiy soha va agrar sektor ob'ektlarida zamonaviy energiyani tejaydigan texnologiyalarni joriy etish hisobidan 56,5 million kub metrdan ortiq tabiiy gaz hamda 807,3 million kVt.soatdan ortiqroq elektr energiyasini tejab qolishga erishiladi. Ekspertlar fikriga ko'ra, 2025-yilga qadar O'zbekistonda muqobil energiya manbai 12,7%dan 19,7%ga yetishi kerak.

Shuningdek, "aqlli" qishloq xo'jaligi tamoyillarini joriy etish, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida suvdan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshirish, 1 million gektargacha maydonda tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy etish va ularda yetishtiriladigan ekinlar hosildorligini 20-40 foizgacha ko'paytirish ko'zda tutilgan. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida yerlarning tanazzulga uchrashi bo'yicha neytral balansga hamda asosiy turdagi qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishning o'rtacha hosildorligini 20-25 foizgacha oshirishga erishish mo'ljallangan.

Yashil iqtisodiyotning yana bir tamoyillaridan bir energiya sohasiga investitsiya kiritishning manbalaridan biri kommunal xizmatlar ko'rsatuvchi kompaniyalar sarmoyalarining mazkur tarmoqqa yo'naltirilishi hisoblanadi. Bugungi kunda kommunal xizmatlar ko'rsatuvchi ko'pgina yirik kompaniyalar an'anaviy energiya manbalari bilan bir qatorda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan ham

foydalanishmoqda. 2015 yilda Yevropaning yirik Enel, Iberdrola va Dong Energy kabi kompaniyalari jami 11,5 milliard dollarga teng investitsiyalarni qayta tiklanadigan energiyaga tegishli loyihalarga yo'naltirgan. Natijada bugungi kunga kelib qayta tiklanadigan investitsiya manbalariga yo'naltirilayotgan yangi investitsiyalar jami investitsiyalarning 30 foizga yaqinini tashkil etmoqda.

2019-2030 yillarda O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini amalga oshirishning ustuvor yo'nalishlari etib quyidagilar belgilandi:

iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlari energiya samaradorligini oshirish;

energiya resurslari iste'molini diversifikatsiyalash va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish;

iqlim o'zgarishi oqibatlariga moslashish va ularni yumshatish, tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish va tabiiy ekotizimlarni asrash;

"yashil" iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashning moliyaviy va nomoliyaviy mexanizmlarini ishlab chiqish;

Strategiyani amalga oshirishning quyidagilarni nazarda tutuvchi maqsadli ko'rsatkichlari tasdiqlandi:

issiqxona gazlarining yalpi ichki mahsulot birligiga nisbatan solishtirma ajratmalarini 2010 yildagi darajadan 10 foizga qisqartirish;

ikki karra energiya samaradorligi ko'rsatkichini oshirish va yalpi ichki mahsulot uglerod sarfi hajmini kamaytirish; qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yanada rivojlantirish va ularning ulushini elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmining 25 foizidan ko'prog'iga yetkazish;

100 foizgacha aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini zamonaviy, arzon va ishonchli energiyadan foydalanish imkoniyati bilan ta'minlash;

Sanoat korxonalari infratuzilmasini modernizatsiyalash, energiya samaradorligini 20 foizdan kam bo'lmagan miqdorga oshirish hamda sof va ekologik xavfsiz texnologiyalar va sanoat jarayonlaridan yanada keng foydalanish hisobiga ularning barqarorligini ta'minlash;

energiya samaradorlik va ekologik jihatdan yaxshilangan tavsiflarga ega motor yoqilg'isi va avtotransport vositalari ishlab chiqarishni hamda ulardan foydalanishni kengaytirish, shuningdek, elektr transportni rivojlantirish;

iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida suvdan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshirish, 1 million gektargacha maydonda tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy etish va ularda yetishtiriladigan ekinlar hosildorligini 20-40 foizgacha oshirish;

yerlarning tanazzulga uchrashi bo'yicha neytral balansga erishish;

asosiy turdagi qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishning

oʻrtacha hosildorligini 20-25 foizgacha oshirishga erishish.

Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi Oʻzbekiston Respublikasida “yashil” iqtisodiyotni ilgari surish va joriy etish boʻyicha vakolatli organ etib belgilandi va unga quyidagi vazifalar yuklandi:

Strategiyada nazarda tutilgan tadbirlarni amalga oshirish boʻyicha masʼul vazirliklar va idoralar faoliyatini muvofiqlashtirish;

Idoralararo kengashga, shu jumladan uning ishchi organi faoliyatini tashkil etish orqali har tomonlama koʻmaklashish; “yashil” iqtisodiyotni bosqichma-bosqich joriy etish boʻyicha hisobotlar yuritishning oʻz vaqtida tashkil etilishini taʼminlash.

Strategiya asosida “yashil” iqtisodiyotga oʻtishning asosiy vazifalaridan biri iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishdan iborat. Bunga texnologiyalarni modernizatsiyalash va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali erishiladi. Strategiyani amalga oshirish natijasida issiqxona gazlarining yalpi ichki mahsulot birligiga nisbatan solishtirma ajratmalari 2010 yildagiga nisbatan 10 foizga qisqartiriladi. Shuningdek, 100 foizgacha aholi va iqtisodiyot tarmoqlari zamonaviy arzon va ishonchli energiyadan foydalanish imkoniyati bilan taʼminlanadi.

Bundan tashqari, ekologik jihatdan yaxshilangan motor yoqilgʻisi va avtomobillar ishlab chiqarish va ulardan foydalanish kengaytiriladi, elektr transporti rivojlantiriladi. Elektromobillar, gibrid dvigatelli va ekologik yaxshilangan avtomobillarga almashtirib boriladi. Oʻzbekistonda ekologik jihatdan yaxshilangan motor yoqilgʻisi va avtomobillar ishlab chiqarish va ulardan foydalanish kengaytiriladi. Bu haqida 2019-2030 yillarda Oʻzbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga oʻtish strategiyasida xam belgilab qoʻyilgan. Xususan, transport xarajatlarini qisqartirish va transport sohasining samarali faoliyatini taʼminlashga qaratilgan yagona kompleks rivojlanish siyosati shakllantiriladi, shaharni uzoq muddatli rivojlantirish rejalari va ekologik xavfsizlik choralariga muvofiq “yashil” transport rivojlantiriladi.

Yevro-4 va undan yuqori standartlarga mos keluvchi energiya samaradorligi va ekologik tavsiflari yaxshilangan avtotransport vositalari, elektromobillar, gibrid dvigatelli avtomobillar va gaz yoqilgʻisida ishlaydigan avtomobillar ishlab chiqarish va ulardan foydalanishni kengaytiriladi. Yaxshilangan tavsifga ega motor yoqilgʻilari ishlab chiqariladi, avtotransport parkini yangilashda davom etish, eski avtomobillarni utilizatsiya qilish va yangi, yanada ekologik avtomobillarni sotib olishni ragʻbatlantiruvchi dasturlar ishlab chiqiladi. Bundan tashqari, jamoat transportining samarali tizimlari yaratiladi va takomillashtiriladi, yangi transport-

logistika tizimlarini yaratiladi va rivojlantiriladi, yo‘l infratuzilmasi rivojlantiriladi.

O‘ZBEKISTONDA IQLIM O‘ZGARISHIGA QARSHI KURASHDA INNOVATSIYA VA INSTITUTSIONAL ISLOHOTLARNI UYG‘UNLASHTIRISH

Raxmatullayev Murodbek

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Iqtisodiyot fakulteti

i-73k guruh talabasi

raxmatullayemurodbek545@gmail.com

Annotatsiya: Iqlim o‘zgarishi vaqt o‘tgan sari butun dunyo uchun global muammoga aylanib bormoqda, shuningdek O‘zbekistonda ham. Ushbu tezisda O‘zbekistonda iqlim o‘zgarishi oqibatlarini va unga qarshi kurash choralarida innovatsion texnologiyalar hamda institutsional islohotlarning o‘zaro uyg‘unlashuvi tahlil qilinadi. Ularni bartaraf etishda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, suv tejoychi sug‘orish tizimlari, aqlli qishloq xo‘jaligi va “yashil” transport kabi innovatsion yechimlarning ahamiyati ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Iqlim o‘zgarishi, yashil texnologiyalar, quyosh elektr stansiyasi, shamol elektr stansiyasi, tomchilatib sug‘orish, yashil transport.

Bugungi kunda iqlim o‘zgarishi insoniyat uchun eng katta global chaqiriqlardan biri hisoblanadi. Xalqaro ekspertlarning fikricha, Markaziy Osiyo mintaqasi, jumladan O‘zbekiston, iqlim o‘zgarishi ta‘siriga eng sezgir hududlardan biridir. Cho‘llanish, suv resurslari tanqisligi, havo haroratining keskin o‘zgarishi qishloq xo‘jaligi va iqtisodiyot barqarorligiga bevosita xavf tug‘diradi. Shu sababli, ushbu muammoga qarshi kurashda innovatsion yondashuvlar va institutsional islohotlarni birgalikda qo‘llash dolzarb vazifa sifatida maydonga chiqmoqda. O‘zbekistonda iqlim o‘zgarishi eng avvalo suv resurslari bilan bog‘liq muammolarda yaqqol ko‘zga tashlanadi. Amudaryo va Sirdaryo havzalarida suv oqimining kamayishi, muzliklarning tez erishi, cho‘llanish va yerlarning sho‘rlanishi qishloq xo‘jaligi samaradorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Bundan tashqari, yozda o‘ta issiq kunlarning ko‘payishi va havoning ifloslanish aholining salomatligiga ham zarar yetkazmoqda. Global iqlim o‘zgarishi va mamlakat tabiiy-resurs kompleksining ana shu o‘zgarishlarga ta‘sirchanligi izchil iqlimiy siyosatni shakllantirish zaruriyatini belgilaydi. Kuchayib borayotgan iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq global tahdidlarga kompleks javobni mustahkamlash maqsadida, BMT IO‘DK¹⁰³ning Kioto protokoli o‘rniga 2015-yil dekabrda Parij bitimi qabul qilindi, u 2020-yilda kuchga kirdi.

¹⁰³ IO‘DK - Iqlim o‘zgarishi to‘g‘risidagi Doiraviy konvensiyasi

Iqlim o'zgarishiga moslashish va uning oqibatlarini yumshatishda innovatsion texnologiyalar muhim o'rin tutadi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan– quyosh va shamol elektr stansiyalaridan keng foydalanish energiya mustaqilligini ta'minlaydi va atmosferaga chiqariladigan zararli gazlar hajmini kamaytiradi. O'zbekistonda hozirda ikkita shamol elektr stansiyalari o'z faoliyati olib bormoqda, ya'ni Navoiy viloyatidagi Zarafshon ShES va Toshkent viloyati Yubileyniy qishlog'idagi ShESlar. Shuningdek, uchta ShES larni ham qurilishi ham rejalashtirilyapti. O'zbekistonda hozirda sakkizta yirik quyosh elektr stansiyalari ham faoliyatini olib bormoqda. Bundan tashqari o'n yettita quyosh elektr stansiyalari qurilyapti.

Turi	Stansiyalar soni	Asosiy joylashuv(viloyatlar)
Quyosh elektr stansiyalari	10 ta	Navoi, Samarkand, Jizzakh, Bukhara, Tashkent, Namangan, Andijan, Kashkadaryo, Farg'ona, Khorezm
Shamol elektr stansiyalari	3 ta	Navoi, Khorezm (Nukus), Buxoro, Tashkent viloyati (Burchmulla)

Suv tejoychi tomchilatib sug'orish va aqlli irrigatsiya tizimlari orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish mumkin. O'zbekistonda suv tejoychi texnologiyalarni mahalliyashtirish darajasi 80 foizga yetgan. Bu borada O'zbekiston Markaziy Osiyoda birinchi, MDH davlatlari orasida ikkinchi, Osiyoda to'rtinchi va dunyoda 13-o'rinni egallaydi. 2017–2023 yillarda jami 1,2 mln ga yer maydonlarida (yoki qishloq xo'jaligi ekin maydonlarining qariyb 31 foizida) suv tejoychi texnologiyalar joriy etildi. Bu tomchilatib, yomg'irilatib, diskret sug'orish, egiluvchan quvur, plynka to'shab sug'orish kabi texnologiyalarni o'z ichiga oladi, ushbu yillarda 630 ming ga yer lazer yordamida tekislandi;

2019 yildan suvni tejoychi texnologiyalarni joriy etishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash bo'yicha subsidiya ajratish mexanizmi yo'lga qo'yilib, 2022 yildan boshlab ushbu tizim raqamlashtirildi;

Suv xo'jaligi sohasiga raqamli texnologiyalarni joriy qilish maqsadida 5479 ta «Aqlli suv» qurilmasi, nasos stansiyalariga 1446 ta onlayn nazorat qurilmasi hamda meliorativ kuzatuv quduqlariga minerallashtirish darajasini onlayn nazorat qiluvchi 5055 ta «Diwer» qurilmalari o'rnatildi, 45 ta yirik suv xo'jaligi obektlarining boshqaruv jarayoni avtomatlashtirildi.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Manba: Kun.uz

Shuningdek, transport sohasida elektromobillar va “yashil” jamoat transportini rivojlantirish ham muhim yo‘nalishlardan biridir. Yashil transport deganda atrof-muhitga zararli ta’sirlarni kamaytiradigan transport usullaridan foydalanish tushuniladi. Bu muqobil yoqilg‘idan foydalanish, yo‘nalishlarni optimallashtirish va energiya tejaydigan texnologiyalarni o‘zlashtirishni o‘z ichiga oladi. Xuddi shunday, yashil logistika barqarorlikka e’tibor qaratgan holda tovarlarni ishlab chiqarish, tashish va etkazib berish bo‘yicha kengroq rasmni o‘z ichiga oladi. Prezident qaroriga muvofiq, 2025 yilgacha Toshkent shahri bo‘yicha jamoat transporti doimiy harakatlanadigan umumiy uzunligi 475 km bo‘lgan 36 ta alohida avtobus yo‘laklarini tashkil etishbelgilangan. Maqsad butun ta’minot zanjiri bo‘ylab uglerod chiqindilarini, chiqindilarni va ifloslanishni kamaytirishdir.¹⁰⁵

Iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashda davlat siyosati va institutsional islohotlar ham katta ahamiyatga ega. O‘zbekistonda 2019-yilda qabul qilingan "Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi" shu boradagi muhim hujjatlardan biridir. Unga ko‘ra, mamlakat 2030-yilgacha qayta tiklanuvchi energiya ulushini sezilarli darajada oshirishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, ekologik qonunchilikni takomillashtirish, davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish, fuqarolik jamiyatining faol ishtirokini ta’minlash ham zaruriy choralar hisoblanadi. Innovatsion yondashuvlar va institutsional islohotlarning uyg‘unlashuvi iqlim o‘zgarishi oqibatlariga kompleks tarzda yondashishga imkon beradi. Masalan, davlat siyosatida qayta tiklanuvchi energiyani rivojlantirish uchun qulay investitsion muhit yaratilsa, mahalliy va xorijiy startaplar ushbu sohada faoliyat yuritishi uchun keng imkoniyatlar ochiladi. Natijada ekologik xavfsizlikni ta’minlash bilan bir qatorda yangi ish o‘rinlari yaratiladi va iqtisodiy o‘sishga hissa qo‘shiladi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashda innovatsiya va institutsional islohotlarni uyg‘unlashtirish barqaror rivojlanishning muhim sharti hisoblanadi. Innovatsion texnologiyalar resurslardan samarali foydalanishni ta’minlasa, institutsional islohotlar ushbu jarayonni qo‘llab-quvvatlash uchun huquqiy, tashkiliy va iqtisodiy zamin yaratadi. Shu bois, davlat siyosatini izchil amalga oshirish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish, mahalliy jamiyat va biznes vakillarini jalb etish orqali iqlim o‘zgarishining salbiy oqibatlarini kamaytirish mumkin. Kelajak avlodlar uchun ekologik barqaror va yashashga qulay muhit yaratish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. PF-6159-son 03.02.2021.Qishloq xo‘jaligida bilim va innovatsiyalar tizimi hamda zamonaviy xizmatlar ko‘rsatishni yanada rivojlantirish to‘grisida

¹⁰⁵ <https://zeorouteplanner.com/uz/yashil-transport>

2. O‘zbekiston Respublikasi ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi huzuridagi gidrometeorologiya xizmati agentligi.
3. To‘rayev R. “Ekologik madaniyat asoslari” – Toshkent, 2017. – 212 b.
4. O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi hukumat portali (<https://mintrans.uz/news/yashil-shahar-transport-yo-lagining-taqdimoti-o-tkazildi>)
5. O‘zbekiston Respublikasi suv xo‘jaligi vazirligi rasmiy sahifasi.

**O‘ZBEKISTON TO‘QIMACHILIK SANOATINING BARQAROR
RIVOJLANISH PARADIGMASI: ISLOHOTLARINING ILMIY-NAZARIY
ASOSLARI VA XALQARO EKOLOGIK TAJRIBALAR KONTEKSTIDA
KOMPLEKS TAHLIL**

**Raxmatova Feruza Yusupjanovna
Osyo Xalqaro Universiteti tayanch doktoranti,
Buxoro Innovatsiyalar Universiteti, stajor o‘qituvchi**

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi to‘qimachilik sanoatini barqaror rivojlantirish paradigmasi xalqaro ekologik tajribalar va zamonaviy ilmiy-nazariy yondashuvlar kontekstida kompleks tahlil qilingan. Tadqiqotda global to‘qimachilik bozorining 2030-yilga kelib 2,4 trillion dollarga yetishi prognozi hamda sohaning ekologik ta‘siri (global issiqxona gazlari emissiyasining 8-10%, chuchuk suv iste‘molining 20%) keltirilgan. Muallif Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2017-2025 yillarda qabul qilingan asosiy normativ-huquqiy hujjatlar tahlilini taqdim etgan.

Kalit so‘zlar: barqaror rivojlanish, to‘qimachilik sanoati, ekologik modernizatsiya, paxta-to‘qimachilik klasterlari, energiya samaradorligi, eksport salohiyati, institutsional islohotlar, O‘zbekiston.

Kirish. XXI asr global iqtisodiy tizimida to‘qimachilik sanoati muhim transformatsion o‘zgarishlar bosqichidan o‘tmoqda. Jahon Banki ma‘lumotlariga ko‘ra, global to‘qimachilik bozori hajmi 2024-yilda 1,7 trillion AQSh dollarini tashkil etgan bo‘lib, 2030-yilga kelib bu ko‘rsatkich 2,4 trillion dollarga yetishi prognoz qilinmoqda[1]. Shu bilan birga, ushbu sohaning ekologik ta‘siri tobora keskinlashmoqda - BMT ma‘lumotlariga ko‘ra, to‘qimachilik sanoati global issiqxona gazlari emissiyasining 8-10 %ini, chuchuk suv iste‘molining 20 %ini tashkil etadi [2]. Ushbu kontekstda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan to‘qimachilik sanoatini modernizatsiya qilish va barqaror rivojlantirish tashabbuslarining ilmiy-nazariy asoslarini tahlil qilish, xalqaro tajribalar bilan qiyosiy tadqiq etish dolzarb ilmiy vazifa hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Barqaror rivojlanish konsepsiyasi 1987-yilda Brundtland komissiyasi tomonidan rasmiy ravishda kiritilganidan beri evolyutsion rivojlanib kelmoqda [3]. To‘qimachilik sanoati kontekstida bu paradigma uch asosiy komponentni o‘z ichiga oladi: iqtisodiy samaradorlik, ekologik muvozanat va ijtimoiy adolat. Tadqiqotimizning metodologik asosini tizimli tahlil, komparativ analiz va sinergetik yondashuv tashkil etadi.

Maykl Porter va Mark Kreymer tomonidan ishlab chiqilgan “umumiy qiymat” konsepsiyasi to‘qimachilik sanoatida korporativ strategiyalar va jamiyat manfaatlari o‘rtasidagi uyg‘unlikni ta’minlash mexanizmlarini taklif etadi [6]. Ushbu yondashuv O‘zbekiston sharoitida Prezident tashabbuslarining kontseptual asosi sifatida xizmat qilishi mumkin. Keyt Ravort tomonidan taklif etilgan “Donut Economics” modeli an’anaviy chiziqli iqtisodiy o‘sish paradigmasidan voz kechib, siklik va regenerativ modelga o‘tishni taklif etadi [8]. Uilyam MakDonof va Maykl Braungart tomonidan ishlab chiqilgan ushbu konsepsiya mahsulotlarni biologik va texnik sikllarga ajratib, chiqindisiz ishlab chiqarishni maqsad qiladi.

Metodologiya. Ushbu tadqiqotda O‘zbekiston to‘qimachilik sanoatini rivojlantirish paradigmasini tahlil qilish uchun tizimli tahlil, komparativ analiz va sinergetik yondashuvlar qo‘llanildi. Tizimli tahlil orqali sohaning ichki va tashqi omillari o‘rganilib, ularning o‘zaro ta’siri aniqlangan. Komparativ analiz xalqaro ekologik tajribalar va O‘zbekiston sharoitini taqqoslash imkonini berdi. Sinergiya yondashuvi Prezident tashabbuslari, iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy omillarni integratsiyalashga xizmat qildi. Bundan tashqari, normativ-huquqiy hujjatlar, rasmiy statistika va ekspert hisobotlari tahlil qilindi.

Tahlil va natijalar. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekistonda 2023-yilda to‘qimachilik sanoati mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 42,3 trillion so‘mni tashkil etgan, bu 2022-yilga nisbatan 112,4% o‘sishni ko‘rsatadi. Eksport hajmi 3,2 milliard AQSh dollariga yetgan bo‘lib, bu umumiy eksportning 14,7 %ini tashkil etadi. Shu bilan birga, sohadagi energiya intensivligi hali ham yuqori - 1 million so‘mlik mahsulotga 0,18 tonna shartli yoqilg‘i sarflanmoqda, bu Yevropa Ittifoqi mamlakatlaridagi o‘rtacha ko‘rsatkichdan 2,3 baravar yuqori ekanligini ko‘rishimiz mumkin.

Hozirgi kunda O‘zbekistonda 7,500 dan ortiq to‘qimachilik korxonalari faoliyat yuritmoqda, ularning 68 %i kichik va o‘rta biznes subyektlari hisoblanadi. Vertikal integratsiyalangan klasterlar soni 120 taga yetgan. Bandlik darajasi bo‘yicha soha 420 ming kishini ish bilan ta’minlaydi, bularning 62 %i ayollar. Shu bilan birga, mehnat unumdorligi ko‘rsatkichi bir xodimga 100 ming AQSh dollari atrofida bo‘lib, bu

Janubiy Koreya (280 ming dollar) va Turkiya (195 ming dollar) ko'rsatkichlaridan sezilarli darajada past.

200 million dollarlik "ishonchli eksportchi" dasturi Duglas Nort tomonidan taklif etilgan institutsional iqtisodiyot nazariyasi nuqtai nazaridan tahlil qilinganda, tranzaksion xarajatlarni kamaytirish va bozor muvaffaqiyatsizliklarini bartaraf etish mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi [4]. Dastur doirasida eksport kreditlari foiz stavkasining subsidiyalanishi, sug'urta to'lovlarining qisman qoplanishi, logistika xarajatlarining kompensatsiyasi ko'zda tutilgan. Ekonometrik modellashtirish natijalariga ko'ra, ushbu chora-tadbirlar eksport hajmini 2025-yilga kelib 35-40 %ga oshirish imkonini beradi.

Spinnova kompaniyasining 2024-yilgi barqarorlik hisobotiga ko'ra, ularning innovatsion texnologiyasi an'anaviy paxta tolasi ishlab chiqarishga nisbatan suv sarfini 98%, CO2 emissiyasini 74% kamaytiradi [11]. Kompaniya Life Cycle Assessment metodologiyasidan foydalanib, mahsulotlarining to'liq hayotiy tsikli davomidagi ekologik ta'sirini baholaydi. Muhimi, kompaniya "karbon handprint" konsepsiyasini joriy etgan - ya'ni nafaqat salbiy ta'sirni kamaytirish, balki ijobiy ekologik ta'sir ko'rsatish. Masalan, ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'lgan ortiqcha issiqlik mahalliy isitish tizimlariga uzatiladi, bu yiliga 2,400 tonna CO2 emissiyasini tejashga imkon beradi [13].

Muhammad Shahidur Rahman va Muhammad Mahbubur Morshed tadqiqotiga ko'ra, Bangladeshda Green HRM va Green SCM yondashuvlarini joriy etgan to'qimachilik korxonalarida energiya sarfi 32%, suv iste'moli 28%, chiqindilar hajmi 41% kamaygan. Shu bilan birga, xodimlarning mehnat unumdorligi 18%, korxonalar rentabelligi 23% oshgan. Ushbu natijalar ekologik va iqtisodiy maqsadlar o'rtasida ziddiyat emas, balki sinergiya mavjudligini tasdiqlaydi.

1-jadval

O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik sanoatini rivojlantirish bo'yicha asosiy normativ-huquqiy hujjatlar (2017-2025 yillar)

Hujjat raqami	Qabul qilingan sana	Hujjat nomi	Asosiy mazmuni
PF-6	16.01.2025	To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatida qayta ishlash zanjirini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida	To'qimachilik sanoatida qayta ishlash zanjirini kengaytirish va modernizatsiya qilish chora-tadbirlari
PF-7	17.01.2025	Paxta xom ashyosini yetishtirish va sotishda bozor mexanizmlarini qo'llashni izchil davom ettirish chora-tadbirlari to'g'risida	Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash, bozor mexanizmlarini joriy etish

PF-71	01.05.2024	To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida	Sohaning eksport salohiyatini oshirish, 2027-yilga qadar ip-kalavani qayta ishlash darajasini 100% ga yetkazish
PF-72	03.05.2024	Pilla yetishtirish va ipakchilik sohasida bozor mexanizmlarini joriy qilishni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida	Ipakchilik sohasini rivojlantirish, eksport imkoniyatlarini kengaytirish
PQ-73	24.02.2023	Ipakchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida	Ipak mahsulotlari eksportini qo'llab-quvvatlash, subsidiyalar ajratish
PF-2	10.01.2023	Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash, to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini tubdan isloh qilish hamda sohaning eksport salohiyatini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida	100 mln AQSh dollari kredit liniyalari ajratish, eksport salohiyatini oshirish
PQ-23	26.01.2023	Paxta xom ashyosi yetishtiruvchilar faoliyatini yanada qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida	Fyuchers shartnomalar tizimini joriy etish, fermer xo'jaliklari bilan klasterlar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solish
PQ-386	05.10.2022	Namangan to'qimachilik sanoati institutini tashkil etish to'g'risida	To'qimachilik sohasi uchun kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish
PF-5989	05.05.2020	To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini qo'llab-quvvatlashga doir kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risida	Pandemiya davrida sohani qo'llab-quvvatlash, subsidiyalar va imtiyozlar berish
PQ-4453	16.09.2019	Yengil sanoatni yanada rivojlantirish va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida	Yengil sanoat korxonalariga soliq imtiyozlari, eksportni rag'batlantirish
PQ-4186	12.02.2019	To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini isloh qilishni yanada chuqurlashtirish va uning eksport salohiyatini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida	Sohani modernizatsiya qilish, eksport geografiyasini kengaytirish
PF-5285	14.12.2017	To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida	"O'zto'qimachilik sanoati" uyushmasini tashkil etish, sohani jadal rivojlantirish "Yo'l xaritasi"ni tasdiqlash, paxta-to'qimachilik

			klasterlarini rivojlantirish konsepsiyasi
PQ-2978	19.05.2017	Buxoro viloyatida zamonaviy paxtachilik-to'qimachilik klasterini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida	Birinchi tajriba-sinov paxta-to'qimachilik klasteri "VST cluster" ni tashkil etish
PQ-3279	15.09.2017	Sirdaryo viloyatida zamonaviy paxtachilik-to'qimachilik klasterini barpo etish chora-tadbirlari to'g'risida	"Bek cluster" paxta-to'qimachilik klasterini tajriba-sinov tariqasida tashkil etish
VM-93	23.02.2021	"O'zto'qimachilik sanoat" uyushmasining to'qimachilik va tikuv-trikotaj sohasini rivojlantirish jamg'armasi mablag'larini shakllantirish va undan foydalanish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida	Sohani moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish
VM-397	22.06.2020	Paxta-to'qimachilik ishlab chiqarishini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida	Paxta-to'qimachilik zanjirini kompleks rivojlantirish
PF-6091	21.10.2020	Ekspart faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlashni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida	To'qimachilik mahsulotlari eksportini moliyaviy qo'llab-quvvatlash
VM-680	25.12.2023	Paxta xom ashyosini yetishtirish va paxta yig'im-terimi xarajatlarini kreditlash hamda ularni realizatsiya qilishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida	Kreditlash mexanizmlarini takomillashtirish, imtiyozli kreditlar ajratish

Yuqorida 1-jadvalda keltirilgan normativ-huquqiy hujjatlar tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda to'qimachilik sanoatini rivojlantirish siyosati evolyutsion xarakterga ega bo'lib, 2017-yildagi PF-5285 farmoni bilan boshlangan tizimli islohotlar 2025-yilga kelib yanada takomillashtirilgan mexanizmlarga aylandi.

Xususan, "O'zto'qimachilik sanoat" uyushmasini tashkil etish, paxta-to'qimachilik klasterlarini yaratish, 100 mln dollarlik kredit liniyalarini ochish, ip-kalavani qayta ishlash darajasini 2027-yilga qadar 100 foizga yetkazish maqsadini belgilash kabi chora-tadbirlar sohaning eksport salohiyatini sezilarli darajada oshirdi. Ushbu qonunchilik bazasi O'zbekiston to'qimachilik sanoatining xalqaro raqobatbardoshligini ta'minlash, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va mahalliy brendlarni jahon bozorlariga olib chiqish uchun mustahkam institutsional asos yaratdi.

Muhimi, barcha ushbu o'zgarishlar kompleks va tizimli ravishda, barcha manfaatdor tomonlar - davlat, xususiy sektor, fuqarolik jamiyati va xalqaro hamjamiyat ishtirokida amalga oshirilishi zarur. Faqat shundagina O'zbekiston to'qimachilik

sanoati nafaqat iqtisodiy o'sish drayveri, balki ekologik mas'uliyat va ijtimoiy taraqqiyot namunasi bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Xulosa va takliflar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan to'qimachilik sanoatini rivojlantirish tashabbuslarining ilmiy-nazariy asoslari mustahkam bo'lib, xalqaro tajribalar bilan uyg'unlashtirilgan holda amalga oshirilganda sinergik samara beradi.

Xalqaro tajribalar, xususan Spinnova kompaniyasining innovatsion yondashuvi, Textile Exchange tashkilotining regenerativ iqtisodiyot modeli, Bangladesh Green HRM, SCM amaliyoti O'zbekiston sharoitida adaptatsiya qilinishi va milliy xususiyatlar hisobga olingan holda tatbiq etilishi lozim. Taklif etilayotgan uch bosqichli modernizatsiya strategiyasi, institutsional islohotlar dasturi va ekologik sertifikatlash tizimi mamlakatimiz to'qimachilik sanoatini global raqobatbardosh va barqaror tarmoqqa aylantirish imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik sanoatini rivojlantirish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan bo'lib, 2017-2025 yillarda ushbu sohani modernizatsiya qilish va eksport salohiyatini oshirish bo'yicha qator muhim normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Quyidagi 1-jadvalda keltirilgan hujjatlar majmuasi O'zbekistonni jahon to'qimachilik bozorida raqobatbardosh davlatga aylantirish, mahalliy qo'shilgan qiymatni oshirish va minglab ish o'rinlarini yaratish strategiyasining huquqiy asosini tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. World Bank. (2024). Global Textile Industry Outlook 2024-2030. Washington DC: World Bank Group.

2. UNEP. (2023). Sustainability and Circularity in the Textile Value Chain. United Nations Environment Programme.

3. Brundtland, G.H. (1987). Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development. Oxford University Press.

4. North, D. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press.

5. McDonough, W., & Braungart, M. (2002). Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. North Point Press.

6. Porter, M.E., & Kramer, M.R. (2011). Creating Shared Value. Harvard Business Review, 89(1/2), 62-77.

7. Rahman, M.S., & Morshed, M.M. (2024). The role of Green HRM and Green SCM practices in sustainable textile development in Bangladesh. Journal of Cleaner Production, 412, 137-152.

8. Raworth, K. (2017). Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist. Chelsea Green Publishing.
9. Schumpeter, J.A. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy. Harper & Brothers.
10. Spence, M. (1973). Job Market Signaling. Quarterly Journal of Economics, 87(3), 355-374.
11. Spinnova Oy. (2024). Sustainability Report 2024. Helsinki: Spinnova Corporation.
12. Textile Exchange. (2024). Reimagining Growth: Transitioning to a Regenerative Economy in Fashion and Textiles. <https://textileexchange.org>
13. Time Magazine. (2024). The future of textiles: How Spinnova is reducing water and carbon footprint in fabric production. Time Inc.
14. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2024-yil 12-iyuldagi to‘qimachilik sanoatini qo‘llab-quvvatlash va eksportni kengaytirishga oid yig‘ilishdagi ma‘ruzasi. president.uz
15. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 15-iyuldagi “To‘qimachilik sanoatini moliyaviy qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori.

O‘ZBEKISTONDA QULAY BIZNES MUHITINI YARATISH ORQALI YASHIL IQTISODIYOTGA YO‘NALTIRILGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Vahidova Gulhayo Arzi qizi
Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti
2-kurs magistranti
gulichka_gn@mail.ru
+998909707601

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonida qulay biznes muhitini rivojlantirishning o‘rni va bu jarayon orqali investitsiyalar samaradorligini oshirish yo‘llari tahlil etiladi. Tadqiqotda mamlakatda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, ekologik barqarorlikni ta‘minlash siyosati hamda xususiy sektorni rag‘batlantirish bo‘yicha chora-tadbirlar o‘rganilgan. Shuningdek, yashil texnologiyalarni keng joriy etish, soliq yengilliklari, ekologik me‘yorlar va moliyaviy qo‘llab-quvvatlash vositalarining investitsion muhitga ta‘siri tahlil qilinadi. Maqolada barqaror iqtisodiy o‘sishni ta‘minlashda davlat va biznes

hamkorligini mustahkamlash, shuningdek, xorijiy investitsiyalarni jalb etishning ustuvor yoʻnalishlariga oid amaliy takliflar keltirilgan.

Kalit soʻzlar: yashil iqtisodiyot, investitsiya samaradorligi, biznes muhit, barqaror rivojlanish, ekologik islohotlar, xususiy sektor, davlat siyosati, moliyaviy ragʻbatlar.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ В ЗЕЛЁНУЮ ЭКОНОМИКУ, ПУТЕМ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ БИЗНЕС-СРЕДЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. В статье анализируется роль формирования благоприятной деловой среды в процессе перехода к «зелёной» экономике в Узбекистане и пути повышения эффективности инвестиций в рамках этого процесса. В статье рассматриваются реализуемые в стране экономические реформы, политика обеспечения экологической устойчивости и меры стимулирования частного сектора. Также анализируется влияние широкого внедрения «зелёных» технологий, налоговых льгот, экологических стандартов и инструментов финансовой поддержки на инвестиционный климат. В статье представлены практические предложения по укреплению взаимодействия государства и бизнеса в обеспечении устойчивого экономического роста, а также приоритетные направления привлечения иностранных инвестиций.

Ключевые слова: зеленая экономика, эффективность инвестиций, бизнес-среда, устойчивое развитие, экологические реформы, частный сектор, государственная политика, финансовые стимулы.

INCREASING THE EFFICIENCY OF INVESTMENTS DIRECTED TO THE GREEN ECONOMY BY CREATING A FAVORABLE BUSINESS ENVIRONMENT IN UZBEKISTAN

Abstract. This article analyzes the role of developing a favorable business environment in the process of transition to a green economy in Uzbekistan and ways to increase the efficiency of investments through this process. The study examines the economic reforms being implemented in the country, policies to ensure environmental sustainability, and measures to stimulate the private sector. The article also analyzes the impact of the widespread introduction of green technologies, tax breaks, environmental standards and financial support instruments on the investment climate. The article provides practical proposals on strengthening government-business

cooperation in ensuring sustainable economic growth, as well as priority areas for attracting foreign investment.

Keywords: green economy, investment efficiency, business environment, sustainable development, environmental reforms, private sector, public policy, financial incentives.

KIRISH

So‘nggi yillarda dunyo miqyosida iqtisodiy o‘shishni ekologik barqarorlik bilan uyg‘unlashtirish masalasi eng muhim global yo‘nalishlardan biriga aylandi. Xalqaro hamjamiyat tomonidan “yashil iqtisodiyot” tamoyillarini amaliyotga tatbiq etish, tabiiy resurslardan samarali foydalanish, iqlim o‘zgarishining salbiy oqibatlarini kamaytirish hamda barqaror rivojlanishga erishish maqsadida turli strategik dasturlar ishlab chiqilmoqda. Shu jarayonda O‘zbekiston ham ekologik xavfsizlikni ta’minlagan, innovatsion va raqobatbardosh iqtisodiyotni rivojlantirishni o‘z oldiga muhim vazifa qilib qo‘ymoqda.[1]

Mamlakatda oxirgi yillarda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish, xususiy sektorni qo‘llab-quvvatlash va investitsion jozibadorlikni oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimli ravishda amalga oshirilmoqda. “Yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi doirasida energetika, qishloq xo‘jaligi, transport va sanoat tarmoqlarida ekologik toza texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha qator davlat dasturlari ishlab chiqilgan. Shu bilan birga, qulay biznes muhitini yaratish, tadbirkorlikni rivojlantirish va xorijiy investitsiyalarni faol jalb etish mamlakatning barqaror iqtisodiy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi.

Yashil iqtisodiyotga yo‘naltirilgan investitsiyalar nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki atrof-muhitni muhofaza qilish, yangi ish o‘rinlari yaratish hamda ijtimoiy farovonlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu sababdan, qulay biznes muhiti sharoitida ushbu yo‘nalishdagi investitsiyalarni samarali jalb etish va ularning natijadorligini ta’minlash masalasi bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Investitsiyalar samaradorligini oshirish va qulay biznes muhitini shakllantirish masalalari ko‘plab iqtisodchi mutaxassislar, xalqaro tashkilotlar va davlat idoralari tomonidan keng tadqiq etilmoqda. Jahon banki, Xalqaro Valyuta Jamg‘armasi, BMTning Sanoatni rivojlantirish tashkiloti (UNIDO) hamda Yevropa Ittifoqi kabi xalqaro institutlar o‘tkazgan tadqiqotlarda investitsion muhitni yaxshilashning iqtisodiy o‘shish va ijtimoiy farovonlikka ta’siri alohida e’tirof etiladi.[2]

Shuningdek, O‘zbekistonda olib borilgan ilmiy izlanishlar va hukumat qarorlari asosida tadbirkorlikni rivojlantirish, xorijiy investitsiyalarni jalb etish, soliq hamda bojxona tizimlarini soddalashtirishga qaratilgan samarali choralar ishlab chiqilgan. Ko‘plab mahalliy olimlar investitsion iqlimni shakllantirishda davlat siyosati, institutsional islohotlarning roli hamda iqtisodiy erkinlik darajasining o‘shirishga ta‘sirini chuqur o‘rgangan.

Ushbu tadqiqotda ilmiy manbalarni tahlil qilish, analitik va statistik usullar qo‘llanildi. Investitsion muhitni baholashda quyidagi yondashuvlardan foydalanildi:[3]

- Qiyosiy tahlil – O‘zbekiston tajribasi boshqa mamlakatlar bilan solishtirilib, islohotlar samaradorligi baholandi.
- Statistik tahlil – Investitsiyalar hajmi, YaIM o‘shirish, xorijiy kapital ulushi kabi ko‘rsatkichlar asosida iqtisodiy rivojlanish dinamikasi o‘rganildi.
- Normativ-huquqiy tahlil – Qabul qilingan qonun va qarorlar asosida investitsion muhitni yaxshilashdagi huquqiy choralar samaradorligi baholandi.
- Ilmiy-nazariy yondashuv – Jahon tajribasi va iqtisodiy nazariyalar asosida investitsion iqlimni shakllantirishga doir ilmiy xulosalar ishlab chiqildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Yashil iqtisodiyot — bu iqtisodiy o‘shirish jarayonida ekologik barqarorlikni saqlab qolish, tabiiy resurslardan samarali foydalanish hamda atrof-muhitga salbiy ta‘sirni kamaytirishga qaratilgan iqtisodiy tizimdir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit dasturi (UNEP) ta‘rifiga binoan, yashil iqtisodiyot inson farovonligini oshirish va ijtimoiy adolatni ta‘minlash bilan birga, ekologik xavf-xatarlarni kamaytirish va resurslardan tejamkor foydalanishni nazarda tutadi. Hozirgi davrda yashil iqtisodiyot konsepsiyasi nafaqat rivojlangan, balki rivojlanayotgan davlatlar uchun ham iqtisodiy siyosatning ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylangan. Bu yondashuv uzoq muddatda iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, xalqaro investitsiyalarni keng jalb etish imkonini beradi.

O'zbekiston uchun yashil iqtisodiyotga yo'naltirilgan investitsiyalar[4]

O'zbekistonda qulay biznes muhitini shakllantirish so'nggi yillarda davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Soliq va bojxona tizimlarini soddalashtirish, investorlarga soliq imtiyozlari taqdim etish, erkin iqtisodiy zonalarini tashkil etish hamda tadbirkorlik faoliyatida ortiqcha byurokratik to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan qarorlar ijobiy natijalar bermoqda. Jahon bankining "Doing Business" reytingida O'zbekistonning pozitsiyasining yaxshilanishi ham amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligini tasdiqlaydi.

Jadval: O'zbekistonda investitsiyalar (FDI) trendlari[5]

Yil	Xorijiy to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar (FDI), mlrd USD	FDI / YaIM (%)	Izohlar / manbalar
2020	~ 1,73	-	Makrotrends ma'lumotlari (Macrotrends)
2021	~ 2,28	-	Makrotrends (Macrotrends)
2022	~ 2,65	-	Makrotrends (Macrotrends)
2023	~ 2,14	~ 2,36 %	Makrotrends va "The Global Economy" ma'lumotlari (Macrotrends)
2024 (III kv.)	567,9 mln USD	~ 1,9 %	CEIC ma'lumotlari (CEIC Data)
2024 (I-II yil)	~ 5,32 mlrd USD	-	Kun.uz xabarlarida ma'lumot (Kun.uz)

Biroq investitsiyalar samaradorligini oshirish uchun hali ham qo'shimcha e'tibor talab etiladigan yo'nalishlar mavjud. Xususan, moliyaviy infratuzilmani rivojlantirish,

korrupsiyaga qarshi chora-tadbirlarni kuchaytirish, sud-huquq tizimini yanada shaffof qilish va inson kapitaliga investitsiyalarni kengaytirish dolzarb ahamiyatga ega. Shuningdek, investorlarga qulaylik yaratish maqsadida elektron hukumat tizimlarini kengroq joriy etish va hududiy investitsion salohiyatdan to'liq foydalanish ham zarurdir.[6]

O'zbekistonda FDI / YaIM (%) ko'rsatkichining yillar bo'yicha o'zgarishi[7]

Tadqiqot natijalariga ko'ra:

1. Qulay biznes muhitining yaratilishi xorijiy va mahalliy investitsiyalar hajmining o'sishiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.
2. So'nggi yillardagi iqtisodiy islohotlar O'zbekistonning xalqaro reytinglardagi o'rnini yaxshilab, uni investorlar uchun yanada jozibador mamlakatga aylantirdi.
3. Investitsion muhitni rivojlantirish uchun huquqiy islohotlar, korrupsiyaga qarshi kurash hamda moliyaviy infratuzilmani mustahkamlash bo'yicha chora-tadbirlarni kuchaytirish zarur.
4. Hududiy investitsion salohiyatdan samarali foydalanish, inson kapitaliga investitsiyalarni oshirish va innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish iqtisodiy o'sishni tezlashtirishga yordam beradi.

XULOSA

Yuqoridagi tahlillar shuni anglatadiki, O'zbekistonda qulay biznes muhitini shakllantirish investitsiyalar samaradorligini oshirishda asosiy omillardan biridir. So'nggi yillarda amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar, soliq va bojxona tizimlarining

soddalashtirilishi, tadbirkorlik subyektlari uchun berilgan imtiyozlar hamda huquqiy kafolatlarning kuchaytirilishi mamlakatning investitsion jozibadorligini sezilarli darajada oshirdi.

Shu bilan birga, investitsiyalar samaradorligini yanada oshirish uchun moliyaviy infratuzilmani rivojlantirish, sud-huquq tizimini takomillashtirish, korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish, innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish va inson kapitaliga qaratilgan investitsiyalar hajmini kengaytirish lozim. Ushbu yo‘nalishlarda amalga oshiriladigan chora-tadbirlar nafaqat investitsion muhitni, balki mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ham ta’minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimova X.R., Otabekova D.M. O‘zbekistonning investitsion muhiti va uning salohiyati. 2024-yil.

2. O‘zbekistonning investitsiya muhiti jozibadorligini oshirish yo‘llari — Yunusbek Sotimov. “Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali.

3. Valiyeva S. O‘zbekistonda investitsiya loyihalari samaradorligini oshirishda investitsiya muhitini yaxshilash yo‘llari — Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti jurnali.

4. Akbarov B. Hududlar investitsiya muhitini oshirish muammolari. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali.

5. Insights on the Business Climate in Uzbekistan — OECD hisobot, 2023.

6. World Bank Group. Uzbekistan Country Climate and Development Report (CCDR), 2023.

7. Investment Climate of Uzbekistan: Steady Growth in the First Quarter of 2025 — Invexi konsultatsiya kompaniyasi ma’lumotlari.

O‘ZBEKISTONDA KLASTER TIZIMINI RIVOJLANTIRISH “YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISHNING ASOSIY STRATEGIYASI

Xaitboyev Yusuf Ahmad o‘g‘li
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Iqtisodiyot fakulteti 2-bosqich talabasi
xayitboyevyusuf2@gmail.com

Annotatsiya

Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasining “Yashil iqtisodiyot” ga o‘tish strategiyasi doirasida klaster tizimining ahamiyati va ularning barqaror iqtisodiy rivojlanishga qo‘shayotgan hissasi tahlil qilingan. Tadqiqot davomida O‘zbekistonda

faoliyat yuritayotgan paxta-to‘qimachilik, meva-sabzavot, kimyo va farmatsevtika klasterlarining yashil texnologiyalarni joriy etishdagi tajribalari o‘rganildi. Shuningdek, to‘g‘ri boshqaruv va innovatsion moliyaviy mexanizmlar yordamida klasterlar O‘zbekistonning “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish jarayonini jadallashtiruvchi asosiy mexanizmlardan biriga aylanishi mumkinligi ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, klaster, ekologik innovatsiya, ekologik barqarorlik, sanoat klasterlari, resurs tejamkorlik, paxta-to‘qimachilik klasteri, energiya samaradorlik, chiqindilarni qayta ishlash, iqtisodiy transformatsiya.

Annotation

This article analyzes the significance of the cluster system and its contribution to sustainable economic development within the framework of the Republic of Uzbekistan's "Green Economy" transition strategy. The study investigates the experiences of active cotton-textile, fruit-vegetable, chemical, and pharmaceutical clusters in Uzbekistan in implementing green technologies. Furthermore, it demonstrates that with proper governance and innovative financial mechanisms, clusters can become one of the primary mechanisms accelerating Uzbekistan's transition to a "green economy."

Keywords: green economy, cluster, eco-innovation, environmental sustainability, industrial clusters, resource efficiency, energy efficiency, waste recycling, economic transformation.

Kirish

So‘ngi o‘n yilliklarda global miqyosda ekologik muammolarning chuqurlashuvi, iqlim o‘zgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi va atrof-muhitning ifloslanishi mamlakatlarni yangi iqtisodiy yo‘nalish – “Yashil iqtisodiyot” sari yo‘naltirdi. O‘zbekiston Respublikasi ham bu jarayondan chetda qolmay, 2019-yilda “yashil iqtisodiyotga o‘tish” strategiyasini qabul qildi. Strategiyaning asosiy maqsadi mamlakatda amalga oshirilayotgan tuzilmaviy islohotlarga “yashil” iqtisodiyot tamoyillarini integratsiya qilish orqali ijtimoiy rivojlanishga, issiqxona gazlarining ajratmalari darajasini pasaytirishga, iqlim va ekologiya barqarorligiga imkon beruvchi mustahkam iqtisodiy taraqqiyotga erishishdan iborat. [1]

Yashil iqtisodiyotning muvaffaqiyatli joriy etilishi esa iqtisodiyotning barcha tarmoqlari o‘rtasida hamkorlik va integratsiyani ta‘minlovchi klaster tizimi bilan chambarchas bog‘liqdir. Klaster – bitta sohaga birlashgan va bir – biri bilan uzviy aloqada bo‘lgan korxonalar guruhidir. Yanada soddaroq qilib aytganda, masalan, u paxtachilikda chigit ekishdan to tayyor mahsulotgacha bo‘lgan jarayonni yagona texnologik zanjirga birlashtiradigan tizimdir. [2]

Shu bilan birga, ularning yashil iqtisodiyotga qo‘shayotgan hissasini to‘liq amalga oshirishda qator muammolar mavjud: ekologik texnologiyalarni joriy etish xarajatlarining yuqoriligi, moliyalashtirish manbalarining cheklanganligi, ekologik boshqaruv mexanizmlarining yetarli darajada shakllanmaganligi va malakali kadrlar yetishmasligi shular jumlasidandir.

Ushbu tadqiqotning maqsadi – O‘zbekiston Respublikasida klaster tizmining yashil iqtisodiyotga o‘tishdagi o‘rni, mavjud muammolar va ularning nazariy yechimlarini tahlil qilishdan iborat. Maqola doirasida klaster tizimi va yashil iqtisodiyot o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik iqtisodiy – nazariy asoslar orqali yoritiladi hamda O‘zbekiston tajribasi asosida istiqbolli imkoniyatlar aniqlandi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi XX asrning ikkinchi yarmida barqaror rivojlanish g‘oyalari bilan birgalikda shakllana boshladi. Barqaror rivojlanish komissiyasi (UN 1987) tomonidan ishlab chiqilgan “Bizning umumiy kelajagimiz” (Our Common Future) hisobotida iqtisodiy o‘sish va ekologik muvozanatni birlashtirish zaruriyati ta’kidlandi. Keyinchalik, Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti (OECD) 2009 yilgi va Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit bo‘yicha dasturi (UNEP) 2011 yilgi yillik hisobotlarida “green growth” hamda “green economy” atamalari joriy etilib, ularning asosiy maqsadi resurslardan samarali foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va iqlim o‘zgarishiga moslashishni jadallashtirish sifatida belgilandi.

O‘zbekiston misolida, BMT Taraqqiyot Dasturi (UNDP,2021) va Jahon banki (2023) hisobotlarida mamlakatning yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi, xususan energiya, suv resurslari va chiqindilarni boshqarish tizimlaridagi islohotlar tahlil qilingan.[5] O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PQ – 4477 sonli qarori bilan tasdiqlangan “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiya” sida klasterlar barqaror ishlab chiqarish tizmini joriy etishning ustuvor mexanizmlaridan biri sifatida e’tirof etilgan.

Biroq, mavjud adabiyotlarda O‘zbekistonda klasterlarning ekologik samaradorligi va yashil innovatsiyalarni joriy etishdagi real ta’siriga oid kompleks ilmiy tahlillar juda kam uchraydi. Ko‘pgina tadqiqotlar klasterlarning iqtisodiy jihatlariga urg‘u beradi, biroq ularning ekologik o‘lchovi yetarlicha yoritilmagan. Shu bois ushbu maqola aynan klasterlarning yashil iqtisodiyotga o‘tishdagi amaliy va nazariy rolini chuqur tahlil qilishga qaratilgan bo‘lib, mavjud ilmiy bo‘shliqni to‘ldirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda birlamchi va ikkilamchi manbalardan foydalanildi. Birlamchi manbalar: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4477 sonli qarori, Milliy Statistika Qo‘mitasi, Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi

vazirligi ma'lumotlari. Ikkilamchi manbalar: Jahon banki, BMT Taraqqiyot dasturi, Osiyo taraqqiyot banki, Global Green Growth Institute hisobotlari, shuningdek, Journal of Cleaner Production, Ecological Economics, Regional Studies kabi xalqaro ilmiy jurnallarda chop etilgan maqolalar.

Tahlil analitik-tahliliy usul, taqqoslash, sistemali yondashuv, nazariy modellashtirish orqali amalga oshirildi.

Tahlil va natijalar

O'zbekiston Respublikasining klaster tizimi so'nggi yillarda iqtisodiyotning asosiy tarmoqlarida faol rivojlanib, mamlakatning "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi"da muhim rol o'ynay boshladi. 2024-yil ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda 90 dan ortiq yirik sanoat va qishloq xo'jaligi klasterlari faoliyat yuritmoqda. [3]

1-jadval

Klaster korxonalari bo'yicha asosiy capital investitsiyalari mln.so'm¹⁰⁶

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-Q1	2025-Q2
Klasterlar bo'yicha moliyalashtirishning barcha manbalari hisobidan asosiy kapital investitsiyalari (Respublika kesimida)	395111,8	1743838	2167870	1244990	2066495,2	3584271	3677797	1106063	1943955
Klasterlar bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar hajmi (Respublika kesimida)	0	0	926767,3	2182067	621646,7	489288,6	480035,8	70062,7	164354,4
Klasterlar bo'yicha hisobot davrida yangi ochilgan ish o'rinlari soni (Respublika kesimida)	11924	50268	42152	56264	73666	55938	23765	2842	3892
Klasterlar tomonidan amaldagi narxlarda ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti (ishlar, xizmatlar) hajmi (QQS va aksizsiz) (Respublika)	888281,2	4477433	12609000	19936005	28679207	31794478	36372602	9960661	16701032

Milliy statistika qo'midasi ma'lumotlariga ko'ra 2018-2025 yillar oralig'ida klasterlarning iqtisodiy ko'rsatkichlari keskin o'sishni namoyon etgan.

Birinchidan, klasterlar bo'yicha asosiy kapital investitsiyalar hajmi 2018-yildagi 395.1 mlrd so'mdan 2024-yilda 3677,8 mlrd so'mga, 2025-yil 2-chorakda esa 1943,9

¹⁰⁶ Milliy statistika qo'mitasi tomonidan olingan ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi. o'lchov birligi: mln.so'm

mlrd soʻmga yetgan. Bu holat klaster tizimining moliyaviy bazasi mustahkamlanib, davlat va xususiy sektor tomonidan investitsiyalar hajmining sezilarli oshganini koʻrsatadi. Investitsiyalar hajmining 2018-2024-yillar oraligʻida 9 baravardan ortiq oshgani klasterlarning iqtisodiy barqarorlikdagi oʻrnini tasdiqlaydi.

Ikkinchidan, klasterlar tomonidan koʻrsatilgan xizmatlar hajmi 2020-yilda 926,7 mlrd soʻmni tashkil etgan boʻlsa, 2021-yilda bu koʻrsatkich 2180,6 mlrd soʻm, 2024-yilda esa 480 mlrd soʻm boʻlgan. 2023-yilda biroz pasayish kuzatilgani klasterlarda modernizatsiya jarayonlari va texnologik yangilanish davriga toʻgʻri kelganini koʻrsatadi.

Uchinchidan, klasterlar orqali yaratilgan yangi ish oʻrinlari soni 2018-yildagi 11.9 ming nafardan 2022-yilda 73.7 ming nafarga yetgan. 2023-2024- yillarda bu raqam pasaygan (23.7 ming nafar), bu esa avtomatlashtirish, raqamlashtirish va texnologik yangilanish natijasida mehnat unumdorligi oshganidan dalolat beradi.

Toʻrtinchidan, klasterlar tomonidan ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmi 2018-yildagi 888.3 mlrd soʻmdan 2024-yilda 36372.6 mlrd soʻmga osib, bu koʻrsatkich boʻyicha 40 baravardan ortiq oʻsish qayd etilgan. 2025-yil 2-chorakda esa bu raqam 16701 mlrd soʻmni tashkil etgan.

Ushbu raqamlar Oʻzbekiston klaster tizimining qisqa muddatda iqtisodiyotda katta koʻlamli ishlab chiqarish, xizmat koʻrsatish va bandlik salohiyatini shakllantirganini koʻrsatadi. Klasterlar endilikda iqtisodiy oʻsishning asosiy lokomativlaridan biri boʻlib, hududlarda sanoat diversifikatsiyasi, eksport hajmini oshirish va yangi investitsiyalarni jalb etishda hal qiluvchi rol oʻynamoqda.

Shunday boʻlishiga qaramasdan, klasterlar bilan bir qancha ekologik muammolarga duch kelinmoqda. Analitik tahliliy: rasmiy va xalqaro baholarga koʻra mamlakatda energiya va resurs intensivligi yuqori: elektroenergiya va sanoat tarmoqlari (isitish gazlari) chiqindilarning asosini tashkil etadi, qishloq xoʻjaligi esa suv resurslariga katta bosim koʻrsatadi. Bu esa uzoq muddatda ekosistemalarning degredatsiyasiga olib keladi

Taqqoslash orqali tahlil: Oʻzbekiston klaster modelini Xitoy, Janubiy Koreya va Yevropa misollariga solishtirish orqali oʻz boʻshliqlarimizni aniqlash mumkin boʻladi. Xitoy, Janubiy Koreya va Yevropa mamlakatlarida klaster siyosati “green finance” va hukumat koʻmagi bilan bogʻlanib, eskirgan texnologiyalarni almashtirish tezlashtirildi – bu esa resurs intensivligini pasaytirdi.

Sistemali yondashuv: Paxta va qishloq xoʻjaligi klasterlari yuqori suv talabiga ega, bu esa suv resurslarining kamayishiga, irrigatsiya samaradorligi pasayishiga olib keladi. Keyingi bosqichda esa tuproq shoʻrlanishi va hosil kamayishi yuzaga keladi. Kimyo va kiyim kechak ishlab chiqarish koʻproq energiya va issiqlik talab etadi, bu

orqali milliy energiya tizimiga ortiqcha yuk, ifloshlanish va issiqxona gazlaridan chiquvchi chiqindilarining o‘shishi hosil bo‘ladi.

1-Rasm. Michael Posterning klasterlar nazariyasi bo‘yicha modeli¹⁰⁷.

Nazariy modellashtirish: Poster klaster nazariyasi orqali konseptual model taklif qilinadi. Kirishlar: investitsiyalar, energiya, suv, xomashyo. Ichki mexanizmlar: hamkorlik, texnologik yangilanish, moliyalashtirish. Chiqishlar: mahsulot hajmi, ish o‘rinlari, chiqindilar. Bu modelga muvofiq, agar klaster ichida “shared green infrastructure” masalan, markaziy bug‘ issiqlik qayta ishlash punktlari, suvni qayta ishlash inshootlari va moliyaviy qo‘llab-quvvatlash mavjud bo‘lsa, resurs intensivligi kamayadi va iqtisodiy samaradorlik saqlanadi. Yuqoridagi xorijiy nazariyalar bilan bir qatorda O‘zbekistonlik bir qator olimlar Sh.Shodmonov, M.A. Rahmatov, B. Zaripov, A.F. Rasulev, Sh.Sherkulov kabi olimlar ham o‘z ilmiy izlanishlari bilan muhim ahamiyat kasb etadilar.

¹⁰⁷ <https://share.google/z3CMRIUCEhEgx2gOM>

2-rasm. Paxta to‘qimachilik klasteri tarmoq ichidagi va tarmoqlararo faoliyati (chiqindisiz ishlash) tizimi¹⁰⁸

Tarmoqlararo klaster tizimining yashil iqtisodiyotga ijobiy ta’siri

Yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillari — resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirish va ekologik barqarorlikni ta’minlashdir. Shu nuqtayi nazardan, paxta xomashyosiga asoslangan tarmoqlararo klaster modeli quyidagi yo‘nalishlarda yashil iqtisodiyot rivojiga sezilarli hissa qo‘shadi:

1. **Resurslardan kompleks foydalanish.** Klasterda paxta, g‘o‘za poyasi va chigitning barcha qismlari to‘liq qayta ishlanadi. Bu xomashyo chiqindilarini kamaytiradi hamda “nol chiqindi” tamoyiliga yaqin tizimni yaratadi.

2. **Ikkilamchi xomashyodan qo‘shimcha mahsulot olish.** Paxta chiqindilaridan faol ko‘mir, bioetanol, biogaz va issiqxona mahsulotlari ishlab chiqarilishi iqtisodiy samaradorlikni oshiradi va resurs aylanishini ta’minlaydi.

¹⁰⁸ Sh.Sherkulov tomonidan “klasterlar faoliyatining samaradorligini oshirishning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish” 08.00.01-“Iqtisodiyot nazariyasi” iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PhD) dissertatsiyasi. Toshkent 2025y.

3. **Qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqarish.** G‘o‘za poyasi va chigit chiqindilaridan biogaz, biogumus va elektr energiyasi olish energiya xavfsizligini mustahkamlaydi, uglerod izini kamaytiradi.

4. **Atrof-muhitga zararli chiqindilarni kamaytirish.** Chigit va poya chiqindilarining qayta ishlanishi orqali ularning chiqindixonaga yoki yondirishga yuborilishi kamayadi, bu esa havoga chiqadigan karbon gazlarini sezilarli qisqartiradi.

5. **Qishloq xo‘jaligi va sanoat o‘rtasida integratsiya.** Tarmoqlararo klaster modeli paxtachilik, chorvachilik, oziq-ovqat va energiya ishlab chiqarishni birlashtirib, hududiy iqtisodiyotda ekologik muvozanatni saqlaydi.

6. **Yangi “yashil” ish o‘rinlari yaratish.** Qayta ishlash korxonalarini, bioyoqilg‘i ishlab chiqaruvchilar va issiqxonalar ekologik yo‘nalishdagi yangi bandlik imkoniyatlarini yaratadi.

7. **Bozorni diversifikatsiya qilish va ichki talabni oshirish.** Ichki bozor uchun bioyoqilg‘i, organik o‘g‘it va tabiiy energiya manbalari ishlab chiqarilishi tashqi resurslarga bog‘liqlikni kamaytiradi va barqaror iqtisodiy o‘shishni qo‘llab-quvvatlaydi.

2-jadval

1 kg paxta uchun sarflanadigan suv miqdori¹⁰⁹

Hudud / Mahsulot	Suv sarfi (litr/kg)	Suv sarfi (litr/mahsulot)
Global o‘rtacha	10 000	2500 litr (ko‘ylak, 250g) / 8000 litr (jinsi shim, 800g)
Mamlakatlar	Suv sarfi (litr)	Mahsulot (kg)
Xitoy	6 000	1 kg paxta
AQSh	8 100	1 kg paxta
Hindiston	22 500	1 kg paxta
Pokiston	9 600	1 kg paxta
O‘zbekiston	9 200	1 kg paxta

Paxta yetishtirishning yashil iqtisodiyotga salbiy ta‘siri va klasterlar orqali suv samaradorligini oshirish yo‘llari bugungi kunda juda dolzarb hisoblanadi.

Paxta yetishtirish jarayoni dunyo bo‘yicha eng ko‘p suv talab qiluvchi agrar tarmoqlardan biri hisoblanadi. Statistika ma‘lumotlariga ko‘ra, 1 kilogramm paxta yetishtirish uchun o‘rtacha 10 ming litr suv sarflanadi. Ayrim mamlakatlarda bu ko‘rsatkich 20 ming litrdan ham oshadi (masalan, Hindiston – 22 500 litr). Bu esa

¹⁰⁹ www.waterfoodprint.com

ekologik muvozanat, suv resurslari va yashil iqtisodiyot uchun sezilarli salbiy ta'sirlarni yuzaga keltiradi.

1. Yashil iqtisodiyotga salbiy ta'sirlar

1. Suv resurslarining kamayishi va cho'llanish jarayoni.

Paxta ko'p suv talab qilgani sababli, daryo va suv omborlaridan ortiqcha suv olinadi. Bu esa **Amudaryo va Sirdaryo havzalarida** suv tanqisligini kuchaytiradi, Orolbo'yi hududida ekologik inqirozni chuqurlashtiradi.

2. Ekotizimning izdan chiqishi.

Sug'orish natijasida tuproq sho'rlanishi, yer unumdorligining pasayishi va biologik xilma-xillikning qisqarishiga olib keladi.

3. Energiya va uglerod izining ortishi.

Suv nasoslari, drenaj tizimlari va transport jarayonlarida katta miqdorda energiya sarflanadi. Natijada, **CO₂ chiqindilari** ko'payadi, bu esa yashil iqtisodiyot tamoyillariga zid hisoblanadi.

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib maqolamizda paxta to'qimachilik klasterlari sonini prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqishimiz va u asosida kelajakda yashil iqtisodiyotga ijoniy tizimli sharoitni yaratish imkonini aniqlashimiz mumkin

O'zbekiston to'qimachilik sanoatining 2027 - yilgacha bo'lgan davrdagi rivojlanishining innovatsion modeli asosiy maqsadni ko'zlaydi va mamlakatning to'qimachilik sanoatini raqobatbardosh va o'zini-o'zi rivojlantiruvchi iqtisodiy sektorga aylantirish imkonini yaratadi.

Ko'p omilli ekonometrik modelni qurishda natijaviy va ta'sir etuvchi omillar sifatida quyidagi belgilanishlar kiritildi:

Natijaviy omil:

(y) – O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan umumiy klaster korxonalar soni;

Ta'sir etuvchi omillar:

x_1 – Eksport (ming AQSH dollari);

x_2 – Amaldagi narxlarda ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti (ishlar, xizmatlar) hajmi;

x_3 – Qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi, mlrd. so'm;

x_4 – O'zbekistonda umumiy klaster korxonalariga kiritilgan investitsiyalar, so'm.

Ko'p omilli ekonometrik model tuzishda oldin omillar bo'yicha tavsifiy statistikani o'tkazib olamiz. Olingan natijalar quyidagi jadvalda o'z aksini topgan (3-jadval).

Tanlangan omillar bo'yicha tavsifiy statistika¹¹⁰

	Y	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄
O'rtacha	187,1429	3,03E+12	284664,1	22070331	536381,8
O'rtacha xatolik	38,90246	7,47E+11	33621,56	9307622	121555,2
Mediana	232	2,72E+12	276833,1	16272502	615541,9
Moda	-	-	-	-	-
Standart chetlanish	102,9262	1,98E+12	82355,67	22798925	297748,3
Dispersiya	10593,81	3,91E+24	6,78E+09	5,2E+14	8,87E+10
Ekssess	-0,35102	2,640189	-1,09399	1,635566	-1,61127
Asimmetriya	-0,87351	1,364858	0,380895	1,323143	-0,57884
Oraliq	279	6,15E+12	217992,4	61828508	716650,1
Minimum	12	7,83E+11	187425,6	888281,2	101112,4
Maksimum	291	6,94E+12	405418	62716789	817762,5
Summa	1310	2,12E+13	1707985	1,32E+08	3218291
Kuzatuvlar	7	7	6	6	6

Tahlilni amalga oshirish uchun ko'p omilli regressiya tenglamasini tuzamiz, bunda y va x lar o'rtasidagi bog'lanishni to'g'ri chiziqli ($y=a_0+a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3+\varepsilon_i$) deb faraz qilamiz a_0, a_1, a_2, a_3 parametrlarni aniqlaymiz.

Ko'p omilli ekonometrik modelning hisoblangan parametrlari¹¹¹

Linear regression					Number of obs =	6
					F(2, 2)=	.
					Prob > F =	.
					R-squared =	0.9977
					Root MSE =	8.4178
Klaster	Coef.	Robust Std. Err.	t	P>t	[95% Conf. Interval]	
Investitsiya	5.10e-11	8.97e-12	5.68	0.030	1.24e-11	8.96e-11
sanoat	8.59e-07	1.50e-07	5.74	0.029	2.15e-07	1.50e-06
Eksport	.0001394	.000022	6.34	0.024	.0000448	.000234
_cons	-36.26295	12.30776	-2.95	0.098	89.21896	16.69305

Shunday qilib, regressiyaning to'g'ri chiziqli tenglamasi quyidagi ko'rinishni oladi:

$$Y_x = -36.3+5.1x_1+8.6x_2+0.00014x_3 \quad (1)$$

¹¹⁰ Muallif ishlanmasi

¹¹¹ Muallif ishlanmasi

Shuningdek, bunday tenglama yordamida biz prognoz qilish imkoniyatiga egamiz. Masalan, O‘zbekistonda faoliyat yuritayotgan umumiy klaster korxonalari soni biz tanlab olgan ta’sir etuvchi omillar ta’sirida emas faqatgina vaqt omiliga bog‘liq ravishda ortib boradi deb hisoblasak, 2025–2027 - yillardagi prognoz qiymatlari quyidagicha bo‘ladi (3-rasm).

3-rasm. O‘zbekistonda faoliyat yuritayotgan umumiy klaster korxonalari sonining chiziqli tenglama yordamida prognozi¹¹²

Paxta-to‘qimachilik klasterlari sonining prognozi va yashil iqtisodiyot rivojiga ijobiy ta’siri

Grafikda 2017–2027-yillar oralig‘ida O‘zbekistonda faoliyat yuritayotgan klaster tashkilotlari sonining o‘shish dinamikasi tasvirlangan. 2017-yilda klasterlar deyarli yo‘q bo‘lgan bo‘lsa, 2022-yilga kelib ularning soni 300 tadan ortiqni tashkil etgan. Regression tahlil natijasi ($y = 43,226x - 30,393$, $R^2 = 0,8417$) shuni ko‘rsatadiki, 2027-yilga borib klasterlar soni 450 taga yaqinlashishi prognoz qilinmoqda.

Prognoz asosida 2027-yilga borib 450 dan ortiq klaster faoliyat yuritishi kutilmoqda. Bu esa O‘zbekistonning barqaror ishlab chiqarish, ekologik toza mahsulot eksporti va yashil iqtisodiyot strategiyasini yanada mustahkamlaydi.

Paxta-to‘qimachilik klasterlarining soni ortib borishi nafaqat sanoatni modernizatsiyalashni, balki yashil iqtisodiyot tamoyillarining amaliyotda joriy etilishini anglatadi. Klasterlar suv va energiya resurslarini tejaydi, chiqindilarni qayta ishlaydi hamda ekologik xavfsiz ishlab chiqarish modelini shakllantiradi. Shu bois klasterlar sonining prognoz asosida oshib borishi O‘zbekistonning barqaror, ekologik toza va raqamli iqtisodiyot sari intilayotganini yaqqol ifodalaydi.

¹¹² Muallif ishlanmasi

Muhokama va xulosa

So‘nggi yillarda O‘zbekiston iqtisodiyoti tarkibida klaster yondashuvi asosida ishlab chiqarish tizimlarini rivojlantirish strategik ustuvor yo‘nalishlardan biriga aylandi. Xususan, paxta-to‘qimachilik klasterlari mamlakat sanoati va qishloq xo‘jaligi tarmoqlari o‘rtasida o‘zaro integratsiyalashgan, ekologik barqaror va iqtisodiy samarador tizim sifatida shakllanmoqda. Ushbu tizim nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, balki yashil iqtisodiyot tamoyillarini amalda joriy etish, resurslardan oqilona foydalanish va ekologik muvozanatni saqlashda ham muhim rol o‘ynamoqda.

Dunyo miqyosida paxta yetishtirish jarayoni eng suv talabchan agrosohalardan biri hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, 1 kilogramm paxta yetishtirish uchun o‘rtacha 10 ming litr suv sarf qilinadi. Ayrim mamlakatlarda bu ko‘rsatkich 20 ming litrgacha yetadi. Bunday yuqori suv sarfi, ayniqsa, suv resurslari tanqis bo‘lgan O‘zbekiston kabi mamlakatlar uchun ekologik va iqtisodiy jihatdan sezilarli xavf tug‘diradi. Paxta yetishtirishda suv resurslaridan ortiqcha foydalanish daryo havzalarining kamayishi, yerlarning sho‘rlanishi, tuproq degradatsiyasi va biologik xilma-xillikning qisqarishiga olib keladi. Natijada, bu jarayon yashil iqtisodiyot tamoyillariga zid holatni yuzaga keltiradi. Shu sababli, paxta ishlab chiqarish jarayonida suv va energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish hamda ekologik toza texnologiyalarni joriy etish dolzarb masalaga aylandi.

O‘zbekiston sharoitida paxta-to‘qimachilik klasterlari aynan shu muammolarga yechim sifatida shakllantirilmoqda. Klaster tizimi ishlab chiqarishning barcha bo‘g‘inlarini — xomashyo yetishtirishdan tortib tayyor mahsulotni eksport qilishgacha bo‘lgan jarayonni yagona boshqaruv tizimiga birlashtiradi. Natijada, resurslardan foydalanish samaradorligi ortadi, ortiqcha chiqindilar kamayadi va ishlab chiqarish zanjiri ekologik jihatdan muvozanatli tizimga aylanadi. Ayniqsa, klaster tarkibida suvni tejoychi texnologiyalarni joriy etish, chiqindilardan qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqarish, biogaz va bioetanol ishlab chiqarish jarayonlarini yo‘lga qo‘yish ekologik barqarorlikni ta‘minlashga xizmat qiladi.

Yurtimizda paxta-to‘qimachilik klasterlari soni yil sayin ortib bormoqda. 2017-yilda klaster tizimi amaliyotda endi joriy etila boshlagan bo‘lsa, 2022-yilga kelib faoliyat yuritayotgan klasterlar soni 300 tadan oshdi. Statistik prognoz tahliliga ko‘ra, 2027-yilga borib klasterlar soni 450 taga yaqinlashishi kutilmoqda ($R^2 = 0.8417$). Bu esa O‘zbekiston iqtisodiyotida barqaror, tizimli va ekologik yo‘naltirilgan ishlab chiqarish modelining shakllanayotganini anglatadi. Klasterlarning ko‘payishi nafaqat ishlab chiqarish hajmining ortishini, balki yashil texnologiyalarni joriy etish darajasining ham oshishini bildiradi.

Klaster yondashuvi suv sarfini kamaytirish bo'yicha ham sezilarli natija beradi. Agar an'anaviy paxtachilikda 1 kilogramm paxta uchun o'rtacha 9200 litr suv sarf qilinsa, klaster tizimida tomchilatib sug'orish, raqamli monitoring, agrotexnik modellashtirish va namlikni nazorat qilish kabi texnologiyalar joriy etilishi natijasida bu ko'rsatkichni 6000–7000 litr atrofida ushlab turish mumkin. Bu esa suv resurslarining 25–30 foizgacha tejashini bildiradi. Bunday natijalar mamlakat suv xavfsizligi, iqlim o'zgarishiga moslashish siyosati va yashil iqtisodiyot strategiyasi uchun muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, paxta-to'qimachilik klasterlari chiqindilardan ikkilamchi xomashyo sifatida foydalanish imkonini beradi. Masalan, g'oz poyasi va chigit chiqindilaridan bioetanol, biogaz, biogumus hamda elektr energiyasi ishlab chiqarish orqali energiya resurslariga bo'lgan bosim kamayadi. Bu tizim "nol chiqindi" yoki "aylanma iqtisodiyot" konsepsiyasiga yaqin yondashuv bo'lib, ekologik yuklamani kamaytirish bilan birga iqtisodiy foyda ham keltiradi. Klasterlar faoliyati orqali hududlarda yangi "yashil ish o'rinlari" yaratiladi, aholi daromadlari oshadi va ekologik madaniyat darajasi yuksaladi.

Bundan tashqari, prognoz ko'rsatkichlari iqtisodiy rejalashtirishda muhim vosita hisoblanadi. Ular suv resurslari taqsimoti, energiya sarfi, chiqindi miqdori va ekologik xavf darajasini oldindan aniqlash imkonini beradi. Klasterlar sonining barqaror o'sishi bilan bog'liq prognoz natijalari investitsiya siyosatini shakllantirish, hududiy rivojlanish dasturlarini ishlab chiqish va ekologik monitoring tizimlarini takomillashtirish uchun ilmiy asos yaratadi. Shu bois, klasterlar faoliyatini prognozlash va ularning ekologik samaradorligini doimiy baholab borish yashil iqtisodiyot siyosatining muhim tarkibiy qismidir.

Yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillaridan biri resurslarning qayta tiklanishi va ishlab chiqarish jarayonining barqarorligidir. Paxta-to'qimachilik klasterlari bu tamoyillarni real sektor darajasida hayotga tatbiq etmoqda. Klasterlarda ishlab chiqarish zanjiri yopiq siklda tashkil etiladi: paxta yetishtirish – qayta ishlash – to'qimachilik – tayyor mahsulot – chiqindini qayta ishlash – qayta tiklanuvchi energiya. Shu tarzda tabiiy resurslar qayta ishlanadi, chiqindilar kamayadi va ekologik zarar minimal darajada bo'ladi.

Natijada, paxta-to'qimachilik klasterlari O'zbekistonni global "yashil iqtisodiyot" makoniga integratsiya qilish imkonini beradi. Jahon bozorida ekologik toza, barqaror ishlab chiqarilgan mahsulotlarga talab ortib borayotgan bir paytda, O'zbekistonning ushbu yo'nalishdagi siyosati eksport salohiyatini oshirish bilan birga ekologik imijini ham mustahkamlaydi. Klaster tizimi orqali amalga oshirilayotgan suvni tejoychi texnologiyalar, qayta ishlash loyihalari va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan

foydalanish O‘zbekistonning 2030-yilgacha mo‘ljallangan “Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi” maqsadlariga to‘liq mos keladi.

Xulosa qilib aytganda, paxta-to‘qimachilik klasterlari nafaqat iqtisodiy samaradorlikni ta‘minlaydigan, balki ekologik barqarorlikni kafolatlovchi tizim sifatida shakllanmoqda. Klasterlarning ko‘payishi, ularning ishlab chiqarish zanjiriga suvni tejovchi, energiyani qayta tiklovchi va chiqindini qayta ishlovchi texnologiyalarni joriy etishi natijasida O‘zbekiston iqtisodiyoti ekologik jihatdan xavfsiz, raqamli boshqaruvga asoslangan va resurs samaradorligi yuqori bo‘lgan yangi bosqichga o‘tmoqda. Shu bois, klaster tizimining yanada rivojlanishi va uni davlat siyosati darajasida qo‘llab-quvvatlash yashil iqtisodiyot istiqbolining poydevori sifatida qaralishi lozim.

Adabiyotlar ro‘yhati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–4477-sonli Qarori. (2019). O‘zbekiston Respublikasining “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida. Qabul qilingan sana: 4-oktabr, 2019. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy hujjatlar bazasi. <https://lex.uz/docs/4543266>
2. Uzbek Scholar Journal volume 08 September,2022. www.uzbekscholar.com. Mardonova D.K Iqtisodiyotning rivojlanishida klaster tizimining o‘rni va ahamiyati.
3. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. (2025). Klasterlar faoliyati bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlar (2019–2024). <https://stat.uz>
4. Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi. (2024). Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi doirasida amalga oshirilayotgan dasturlar haqida ma‘lumot. <https://eco.gov.uz>
5. United Nations Development Programme (UNDP). (2021). Green Recovery and the Transition to Green Economy in Uzbekistan. Tashkent: UNDP Uzbekistan Office. <https://www.undp.org/uzbekistan>
6. World Bank. (2023). Towards a Greener Economy in Uzbekistan: Policy Dialogue Compendium. Washington, DC: The World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan>
7. World Bank. (2024). Uzbekistan: Green Growth and Climate Change Program Overview. Washington, DC. <https://documents.worldbank.org>
8. Global Green Growth Institute (GGGI). (2024). Uzbekistan Country Planning Framework 2024–2028. Seoul: GGGI. <https://gggi.org>
9. Agence Française de Développement (AFD). (2024). Green Economy Support Program in Uzbekistan. Paris: AFD Publications. <https://www.afd.fr/en>

10. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). (2023). Environmental Performance Review: Uzbekistan (Third Cycle). Geneva: UNECE. <https://unece.org>
11. Porter, M. E. (1998). Clusters and the new economics of competition. *Harvard Business Review*, 76(6), 77–90. <https://hbr.org/1998/11/clusters-and-the-new-economics-of-competition>
12. Lee, H., & Kim, Y. (2023). Circular economy in cluster-based development: An empirical assessment. *Sustainable Production and Consumption*, 35, 345–359. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2023.02.010>
13. World Resources Institute (WRI). (2024). Global Green Economy Dashboard. <https://www.wri.org>
14. International Renewable Energy Agency (IRENA). (2024). Renewable Energy Statistics 2024. Abu Dhabi: IRENA. <https://www.irena.org>
15. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). (2023). Industrial Energy Efficiency and Cleaner Production in Central Asia. Vienna: UNIDO. <https://www.unido.org>

References:

1. Resolution No. PQ–4477 of the President of the Republic of Uzbekistan. (2019). On the approval of the Strategy for the transition of the Republic of Uzbekistan to a “Green Economy.” Date of adoption: October 4, 2019. Official document database of the President of the Republic of Uzbekistan. <https://lex.uz/docs/4543266>
2. Uzbek Scholar Journal, Volume 08, September 2022. www.uzbekscholar.com. Mardonova D.K. The role and importance of the cluster system in the development of the economy.
3. Statistics Agency of the Republic of Uzbekistan. (2025). Key indicators of cluster activities (2019–2024). <https://stat.uz>
4. Ministry of Ecology, Environmental Protection and Climate Change. (2024). Information about programs implemented within the framework of the Green Economy Concept. <https://eco.gov.uz>
5. United Nations Development Programme (UNDP). (2021). Green Recovery and the Transition to Green Economy in Uzbekistan. Tashkent: UNDP Uzbekistan Office. <https://www.undp.org/uzbekistan>
6. World Bank. (2023). Towards a Greener Economy in Uzbekistan: Policy Dialogue Compendium. Washington, DC: The World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan>
7. World Bank. (2024). Uzbekistan: Green Growth and Climate Change Program Overview. Washington, DC. <https://documents.worldbank.org>

8. Global Green Growth Institute (GGGI). (2024). Uzbekistan Country Planning Framework 2024–2028. Seoul: GGGI. <https://gggi.org>
9. Agence Française de Développement (AFD). (2024). Green Economy Support Program in Uzbekistan. Paris: AFD Publications. <https://www.afd.fr/en>
10. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). (2023). Environmental Performance Review: Uzbekistan (Third Cycle). Geneva: UNECE. <https://unece.org>
11. Porter, M. E. (1998). Clusters and the new economics of competition. *Harvard Business Review*, 76(6), 77–90. <https://hbr.org/1998/11/clusters-and-the-new-economics-of-competition>
12. Lee, H., & Kim, Y. (2023). Circular economy in cluster-based development: An empirical assessment. *Sustainable Production and Consumption*, 35, 345–359. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2023.02.010>
13. World Resources Institute (WRI). (2024). Global Green Economy Dashboard. <https://www.wri.org>
14. International Renewable Energy Agency (IRENA). (2024). Renewable Energy Statistics 2024. Abu Dhabi: IRENA. <https://www.irena.org>
15. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). (2023). Industrial Energy Efficiency and Cleaner Production in Central Asia. Vienna: UNIDO. <https://www.unido.org>

O‘ZBEKISTONDA YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA INNOVATSION INSTITUTLAR VA QONUNCHILIK BAZASINING TAKOMILLASHTIRILISHI

Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Bakalavr

norsafarobunyod@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida yashil texnologiyalarni joriy etish jarayonida innovatsion institutlarning roli va qonunchilik bazasining hozirgi holati tahlil qilinadi. Adabiyotlar tahlili asosida ilmiy-tadqiqot institutlari, texnoparklarning samaradorligi, qonunchilik bazasidagi bo‘shliqlar va xalqaro tajribalar bilan taqqoslash amalga oshirildi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda yashil texnologiyalar sohasida institutsional infrastruktura rivojlanmoqda, ammo qonunchilik mexanizmlari, moliyaviy qo‘llab-quvvatlash

tizimlari va texnologiya transferi jarayonlari takomillashtirishni talab etadi. Maqolada davlat-xususiy sheriklik modellari, intellektual mulk himoyasi va innovatsion ekotizimning mustahkamlanishi bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: yashil texnologiyalar, innovatsion institutlar, qonunchilik bazasi, texnoparklarning roli, davlat-xususiy sheriklik, O'zbekiston, yashil transformatsiya

Аннотация. В статье анализируется роль инновационных институтов и современное состояние законодательной базы в процессе внедрения «зелёных» технологий в Республике Узбекистан. На основе анализа литературы оценивается эффективность деятельности научно-исследовательских институтов, технопарков, пробелы в законодательной базе и проводится сравнение с международным опытом. Результаты показывают, что институциональная инфраструктура в сфере «зелёных» технологий в Узбекистане развивается, однако законодательные механизмы, системы финансовой поддержки и процессы трансфера технологий требуют совершенствования. В статье представлены предложения по моделям государственно-частного партнёрства, защите интеллектуальной собственности и укреплению инновационной экосистемы.

Ключевые слова: зелёные технологии, инновационные институты, законодательная база, роль технопарков, государственно-частное партнёрство, Узбекистан, «зелёная» трансформация

Abstract. This article analyzes the role of innovation institutions and the current state of the legislative framework in the process of introducing green technologies in the Republic of Uzbekistan. Based on the analysis of the literature, the effectiveness of research institutes, technoparks, gaps in the legislative framework and comparison with international experience were made. The results show that the institutional infrastructure in the field of green technologies in Uzbekistan is developing, but legislative mechanisms, financial support systems and technology transfer processes require improvement. The article provides proposals on public-private partnership models, intellectual property protection and strengthening the innovation ecosystem.

Keywords: green technologies, innovation institutions, legislative framework, role of technoparks, public-private partnership, Uzbekistan, green transformation

Kirish

Yigirma birinchi asrda global iqlim o'zgarishlari va ekologik muammolarning kuchayishi natijasida dunyo mamlakatlari yashil iqtisodiyotga o'tishni strategik

ustuvorlikka aylantirmoqda. O‘zbekiston Respublikasi ham 2030-yilgacha bo‘lgan Taraqqiyot strategiyasida ekologik barqarorlikni ta‘minlash va yashil texnologiyalarni joriy etishni muhim yo‘nalish sifatida belgilab oldi [1]. Mamlakatning geografik va iqtisodiy xususiyatlari – suv resurslarining cheklanganligi, Orol dengizi ekologik falokatining oqibatlari, energetika tizimining qayta qurilishi zarurati – yashil texnologiyalarga bo‘lgan ehtiyojni yanada oshirmoqda. Biroq, texnologik modernizatsiya jarayoni nafaqat moliyaviy resurslarni, balki kuchli institutsional tizim va zamonaviy qonunchilik bazasini talab etadi. O‘zbekistonda ilmiy-tadqiqot institutlari, texnoparklarning faoliyati va qonunchilik mexanizmlari yashil innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlashda qanchalik samarali ishlayotgani muhim savol bo‘lib qolmoqda. Xalqaro tajribalar shuni ko‘rsatadiki, muvaffaqiyatli yashil transformatsiya uchun innovatsion ekotizim, intellektual mulk himoyasi tizimlari va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari bir-birini to‘ldirishi zarur [2]. Shu munosabat bilan, ushbu tadqiqotning maqsadi O‘zbekistondagi yashil texnologiyalar sohasidagi institutsional va qonunchilik infrastrukturasi tahlil qilish, mavjud bo‘shliqlarni aniqlash va takomillashtirish yo‘llarini taklif etishdan iborat.

Metodologiya va adabiyotlar tahlili

Ushbu tadqiqot sifatli tahlil metodologiyasiga asoslangan bo‘lib, O‘zbekiston va xalqaro manbalardan olingan ilmiy adabiyotlar, qonunchilik hujjatlari, davlat dasturlari va ekspert xulosalarining tizimli tahlili amalga oshirildi. Xalqaro tajribalar va O‘zbekiston amaliyotini taqqoslash orqali institutsional va normativ bo‘shliqlar aniqlanishiga e‘tibor qaratildi.

Yashil texnologiyalar nazariyasi va amaliyotiga oid adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, muvaffaqiyatli ekologik modernizatsiya uchun uch asosiy omil muhim ahamiyatga ega: innovatsion institutlarning rivojlanganligi, qonunchilik muhitining moslashuvchanligi va moliyaviy qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari [3]. Acemoglu va Robinson (2012) institutlarning iqtisodiy rivojlanishdagi rolini ta‘kidlab, innovatsion faoliyatni rag‘batlantiruvchi institut muhitining zarurligini asoslaydilar [4]. O‘zbekiston kontekstida, Karimov va Abdullayeva (2021) mamlakatdagi ilmiy-tadqiqot institutlarining yashil texnologiyalar sohasidagi faoliyatini tahlil qilib, ularning moliyaviy va kadrlar bilan ta‘minlanish muammolarini ko‘rsatib o‘tganlar [5]. Xalqaro amaliyotda yashil texnologiyalarni joriy etishda texnoparklarning roli katta bo‘lib, Janubiy Koreya va Germaniya tajribalari buni isbotlaydi [6]. O‘zbekistonda ham bir qator texnoparklarning faoliyat ko‘rsatishiga qaramay, ularning yashil yo‘nalishda ixtisoslashuvi va samaradorligi hali ham past darajada qolmoqda.

Qonunchilik bazasi tahlili esa yashil texnologiyalar sohasida bir qator qonunlar va qarorlarning qabul qilinganligini ko‘rsatadi. O‘zbekiston Respublikasining "Inson

faoliyatining atrof-muhit va tabiiy resurslarga salbiy ta'sirini kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qonuni (2019) va "Qayta tiklanadigan energiya manbalari to'g'risida"gi Qonuni (2021) muhim normativ asoslar yaratdi [7]. Biroq, intellektual mulk himoyasi, texnologiya transferi mexanizmlari va davlat-xususiy sheriklikni tartibga soluvchi maxsus normalar yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Rossiyalik tadqiqotchi Porfiriev (2020) rivojlanayotgan mamlakatlarda yashil texnologiyalar uchun qonunchilik bo'shliqlarining innovatsiyalarni sekinlashtirishini ta'kidlaydi [8]. Shuningdek, xalqaro moliyaviy institutlar – Yevropa Qayta Qurish va Taraqqiyot Banki (EBRD) va Osiyo Taraqqiyot Banki (ADB) – O'zbekistonda yashil loyihalarni qo'llab-quvvatlashda faol ishtirok etmoqda, lekin milliy institutlarning bu jarayonlardagi koordinatsiyasi kuchaytirilishi kerak [9]. Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda yashil texnologiyalar sohasida institutsional va qonunchilik bazasi shakllanish bosqichida bo'lib, tizimli yondashuvni talab etadi.

Natijalar va muhokama

O'zbekistonda yashil texnologiyalarni joriy etish jarayonida innovatsion institutlarning roli va qonunchilik bazasining holati tahlil qilinganda bir qator muhim xulosalar chiqarildi. Birinchidan, mamlakatda ilmiy-tadqiqot institutlari – O'zbekiston Fanlar Akademiyasiga qarashli institutlar, Aniq va tabiiy fanlar bo'yicha tadqiqot markazlari – mavjud bo'lsa-da, ularning yashil texnologiyalar sohasidagi tadqiqotlari fragmentar xarakterga ega. Moliyalashtirish cheklanganligi, zamonaviy laboratoriya jihozlarining etishmasligi va xalqaro hamkorlik mexanizmlarining zaif rivojlanganligi ilmiy ishlanmalarning amaliy joriy etilishiga to'sqinlik qilmoqda. Texnoparklarning faoliyati esa asosan axborot texnologiyalari va startaplarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'lib, qayta tiklanadigan energiya, chiqindilarni qayta ishlash, suvni tejovchi texnologiyalar kabi yashil yo'nalishlarda ixtisoslashgan texnoparklarning soni juda kam. Bu holat Janubiy Koreya va Germaniya tajribasidan sezilarli darajada farq qiladi, bu yerda maxsus ekologik texnoparklarning faoliyati yashil innovatsiyalarning tez sur'atlarda rivojlanishini ta'minlaydi [6].

Ikkinchidan, qonunchilik bazasi tahlili shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonda yashil texnologiyalar sohasida umumiy normativ-huquqiy hujjatlar mavjud, ammo aniq tartibga soluvchi mexanizmlar va amaliy ijro mexanizmlari yetarli emas. Masalan, qayta tiklanadigan energiya manbalari to'g'risidagi qonun qabul qilingan bo'lsa-da, energiya ishlab chiqaruvchilarga berilishi kerak bo'lgan imtiyozlar, tarif siyosati va elektr energiyasini tarmoqqa sotish tartibi to'liq belgilanmagan. Intellektual mulk himoyasi tizimi esa yashil innovatsiyalarni rag'batlantirish uchun maxsus mexanizmlarni o'z ichiga olmaydi. Xalqaro tajribada yashil patentlarning tezkor ko'rib chiqilishi va himoyasi uchun maxsus dasturlar mavjud, O'zbekistonda esa bunday

amaliyot hali joriy etilmagan [10]. Davlat-xususiy sheriklik (PPP) mexanizmlari ham yashil loyihalar uchun moslashtirilmagan, moliyaviy risklarni taqsimlash va davlat kafolatlari tizimi aniq tartibga solinmagan. Bu esa xususiy investorlarning yashil texnologiyalarga kirishini cheklaydi.

Uchinchidan, texnologiya transferi jarayonlari tahlil qilinganda, O‘zbekistonda xalqaro yashil texnologiyalarni import qilish va mahalliyashtirish mexanizmlari yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi aniqlandi. Ko‘plab xalqaro kompaniyalar va donorlar yashil texnologiyalarni taklif qilmoqda, ammo milliy ilmiy-tadqiqot institutlari va ishlab chiqarish korxonalarini o‘rtasida tizimli aloqa yo‘q. Natijada, texnologiyalar ko‘pincha "turnkey" asosida qo‘llaniladi va mahalliy innovatsion salohiyatni rivojlantirishga hissa qo‘shmaydi. Davlat tomonidan texnologiya transferini rag‘batlantiruvchi maxsus dasturlar va subsidiyalar tizimi ham zaif rivojlangan. Shu bilan birga, O‘zbekiston hukumati so‘nggi yillarda yashil transformatsiyaga katta e‘tibor bermoqda va bir qator dasturlar ishlab chiqilgan, jumladan, "Yashil" iqtisodiyot va "Yashil" energetikaga o‘tish konsepsiyasi (2019) hamda Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligining tashkil etilishi muhim qadamlardir. Biroq, institutsional koordinatsiya va qonunchilik mexanizmlarining takomillashtirilishi zarur bo‘lib qolmoqda.

O‘zbekistonda yashil texnologiyalarni joriy etishda moliyaviy qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari va ularning institutsional tuzilmasi tahlil qilinganda, tizimli yondashuvning etishmasligi aniqlandi. Mamlakatda yashil loyihalarni moliyalashtirish asosan xalqaro donorlar va moliyaviy institutlar – EBRD, ADB, Yashil iqlim fondi – hisobidan amalga oshirilmoqda, milliy moliyaviy institutlarning esa bu jarayondagi ishtiroki cheklangan. Tijorat banklari yashil kreditlash uchun maxsus mahsulotlarga ega emas, risklarni baholash metodologiyasi ishlab chiqilmagan va bank xodimlarining ekologik texnologiyalar sohasidagi kompetentsiyasi past darajada. Davlat tomonidan yashil investitsiyalarni rag‘batlantiruvchi soliq imtiyozlari, subsidiyalar va kafolat mexanizmlari mavjud bo‘lsa-da, ularning qo‘llanilish tartibi murakkab va katta byurokratik to‘siqlarni o‘z ichiga oladi. Xususan, qayta tiklanadigan energiya manbalari asosidagi elektr stantsiyalarini qurish uchun tarif siyosati va uzoq muddatli energiya sotib olish shartnomalari aniq belgilanmaganligi investorlar uchun yuqori xavf tug‘diradi. Bundan tashqari, yashil obligatsiyalar bozori O‘zbekistonda deyarli rivojlanmagan, kapital bozoridan yashil loyihalarni moliyalashtirish imkoniyatlari kam qo‘llanilmoqda. Xalqaro tajribada, jumladan, Polsha va Meksikada davlat yashil obligatsiyalarni emissiya qilish orqali yashil infrastruktura loyihalariga katta hajmdagi mablag‘larni jalb qilgan, O‘zbekiston esa bu yo‘nalishda hali dastlabki qadamlarni qo‘ymoqda. Moliyaviy institutlarning yashil texnologiyalar sohasidagi salohiyatini

oshirish, maxsus moliyalash instrumentlarini joriy etish va investorlar uchun aniq va barqaror tartibga soluvchi muhitni yaratish yashil transformatsiyaning muvaffaqiyati uchun zaruriy shartdir.

Yashil texnologiyalarni joriy etishda ta'lim va kadrlar tayyorlash tizimining roli muhim bo'lib, O'zbekistonda bu sohadagi institutlar va dasturlarning tahlili kadrlar tanqisligini ko'rsatadi. Oliy ta'lim muassasalarida yashil texnologiyalar, ekologik muhandislik va barqaror rivojlanish bo'yicha ixtisoslashtirilgan dasturlar cheklangan miqdorda mavjud, amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan o'quv laboratoriyalari va amaliyot bazalari yetarli emas. Ilmiy-tadqiqot kadrlarining yoshlanishi va xalqaro tajribadan foydalanish imkoniyatlarining chegaralanganligi innovatsion faoliyatning sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Sanoat korxonalarida esa yashil texnologiyalarni boshqarish va ekspluatatsiya qilishga qodir mutaxassislarning etishmasligi yangi texnologiyalarning samarali qo'llanilishiga to'sqinlik qiladi. Xalqaro amaliyot, xususan, Germaniya va Skandinaviya mamlakatlarining tajribasi shuni ko'rsatadiki, yashil texnologiyalar sohasida muvaffaqiyatli transformatsiya uchun universitet, ilmiy-tadqiqot institutlari va ishlab chiqarish korxonalari o'rtasida triple helix modeli asosidagi tizimli hamkorlik zarur. O'zbekistonda ham shunga o'xshash hamkorlik modellarini joriy etish, amaliy yo'naltirilgan magistratura va doktorantura dasturlarini ishlab chiqish, xalqaro akademik hamkorlikni kengaytirish va kadrlarning malakasini oshirish dasturlarini tizimlashtirish lozim. Bundan tashqari, texnoparklarda va innovatsion markazlarda inkubatorlik dasturlari va mentorlik tizimlarini rivojlantirish yosh mutaxassislarning yashil startaplarini yaratishi va rivojlantirishiga yordam berishi mumkin. Kadrlar tayyorlash tizimining yashil yo'nalishda modernizatsiyasi uzoq muddatli istiqbolda innovatsion salohiyatni oshirish va texnologik mustaqillikka erishishning asosiy omilidir.

Xulosa

O'zbekistonda yashil texnologiyalarni joriy etish jarayonida innovatsion institutlar va qonunchilik bazasi shakllanish bosqichida bo'lib, tizimli takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydi ki, mamlakatda ilmiy-tadqiqot institutlari va texnoparklarning yashil yo'nalishdagi faoliyati kuchaytirilishi, moliyaviy va moddiy-texnik bazasi mustahkamlanishi lozim. Qonunchilik bazasida esa aniq tartibga soluvchi mexanizmlar, intellektual mulk himoyasining maxsus instrumentlari va davlat-xususiy sheriklikni rag'batlantiruvchi normalar kiritilishi zarur. Texnologiya transferi jarayonlarini tizimlashtirish va mahalliy innovatsion salohiyatni rivojlantirish ham muhim vazifa hisoblanadi. O'zbekiston uchun xalqaro tajribalardan, xususan, Janubiy Koreya va Germaniya modellaridan o'rganish va ularni milliy sharoitga moslashtirilgan holda qo'llash samarali bo'lishi mumkin. Yashil

transformatsiyaning muvaffaqiyati institutsional, normativ va moliyaviy mexanizmlarning uyg'unlashuviga bog'liq bo'lib, davlat, ilmiy jamoa va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish asosiy yo'nalish bo'lishi kerak. Kelgusida bu sohada chuqur empirik tadqiqotlar, jumladan, konkret texnoparklarning faoliyat tahlili va qonunchilik mexanizmlarining amaliy samaradorligini baholash muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022—2026-yillarda yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. (2022). *O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami*.

2. OECD. (2021). *Green growth and sustainable development: Opportunities for Uzbekistan*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264308367-en>

3. Kemp, R., & Pearson, P. (2007). Final report MEI project about measuring eco-innovation. *UM Merit*, Maastricht.

4. Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Publishers.

5. Каримов, Н., & Абдуллаева, Ш. (2021). Инновационный потенциал научно-исследовательских институтов Узбекистана в контексте зеленой экономики. *Экономика и инновации*, 3(42), 45-58.

6. Lee, K., & Lim, C. (2020). Technological catch-up and green transformation: The role of science parks in South Korea. *Technology in Society*, 63, 101371. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101371>

7. O'zbekiston Respublikasining "Qayta tiklanadigan energiya manbalari to'g'risida" Qonuni. (2021). *O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami*, ORQ-662.

8. Порфирьев, Б. Н. (2020). Зеленая экономика: реалии, перспективы и пределы роста. *Экономика региона*, 16(2), 315-328. <https://doi.org/10.17059/2020-2-1>

9. Asian Development Bank. (2023). *Country Partnership Strategy: Uzbekistan, 2023–2027*. Manila: ADB.

10. WIPO. (2022). *Accelerating green patent applications: International experiences and best practices*. World Intellectual Property Organization. <https://www.wipo.int/publications/en/>

YASHIL BYUDJETLASHTIRISH VA UNI O‘ZBEKISTONDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI

Muxtorova Madina Azamat qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Yashil iqtisodiyot” kafedrasida katta o‘qituvchisi (PhD)

<https://orcid.org/0009-0009-2628-2003>

muxtorova97@bk.ru

Buriboyeva Charos Faxriddin qizi

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

“Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari” fakulteti

RST-77 guruh talabasi

charosboriboyeva2811@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada respublika iqtisodiyotida olib borilayotgan yashillashtirish va yashil byudjetlashtirish sohasidagi ishlar tadqiq qilingan. Asosan, mamlakat prezidenti tomonidan qabul qilingan qarorlarning amaldagi ijrosi va natijasi, rivojlangan davlatlar tomonidan joriy etilgan amaldagi xalqaro tajribalarni o‘rganish va uni yurtimizda tadbiriq qilish istiqbollari yoritilgan. Bundan tashqari, maqolada so‘nggi yillarda yurtimizda davlat byudjetining tarkibi va yashil byudjet, yashil byudjetlashtirishga oid amalga oshirilgan tadbirlar tasnifi va byudjet xarajatlari haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, yashil byudjet, davlat byudjeti, byudjet daromadlari, byudjet daromadlarini optimallashtirish.

Абстракт. В статье исследована работа в области экологизации и зеленого бюджетирования в экономике республики. В основном освещены фактическое исполнение и результат решений, принятых президентом страны, изучение текущего международного опыта, привнесенного развитыми странами, и перспектив его внедрения в нашей стране. Кроме того, в статье представлена информация о составе государственного бюджета и зеленого бюджета, классификации мероприятий, связанных с зеленым бюджетированием, и бюджетных расходах за последние годы в нашей стране.

Ключевые слова: зеленая экономика, зеленый бюджет, государственный бюджет, доходы бюджета, оптимизация доходов бюджета.

Annotation. The work in the field of greening and green budgeting in our republic's economy is discussed in this article. The real execution and results of the president's decisions, the study of practical worldwide experiences introduced by developed countries, and the reforms of their implementation in our country are

emphasized. Furthermore, this essay discusses the makeup of the state budget as well as the current optimization of budget income and expenses in our country.

Key words: green economy, green budget, state budget, budget revenues, budget revenue optimization.

Kirish

Insoniyat so‘ngi o‘n yillik davomida iqtisodiy global muammolar va inqirozlarning, jumladan tabiiy ofat va boshqa stixiyali kuchlar ta‘sirida vujudga keladigan iqtisodiy-moliyaviy hamda ijtimoiy zararlarning ortishi, tabiiy resurslarning, bioxilmaxilliklarning haddan tashqari kamayib ketishi va ijtimoiy tabaqalanishning oshishi kabi muammolarga duch kela boshladi. Bu keltirilgan ekologik muammolarga birgina yo‘l bilan yechim topishning iloji yo‘q. Shu sababdan, ham ekologik ham iqtisodiy jihatdan yondashgan holda bu tizimli muammolarni hal etish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan “yashil iqtisodiyot”, “yashil byudjet” kabi atama va boshqa terminlar iqtisodiyot va moliya sohasiga kirib keldi. “Yashil iqtisodiyot” deganda ekologik xavf-xatarlarni minimallashtirish, resurslardan muqobil hamda tabiiy resurslardan samarali foydalanish va atrof-muhit, tabiatga minimum zarar yetkazgan holda iqtisodiy faoliyat olib borish nazarda tutiladi.

Hozirgi kunda yashil iqtisodiyotga o‘tish rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar tomonidan urg‘u berilmoqda, natijada tabiiy resurslardan unumli foydalanish va atrof-muhitga salbiy ta‘sirini kamaytirishga erishish maqsad qilingan. Rivojlangan mamlakatlarda yashil byudjetlashtirishni amalga oshirish uchun bir necha yo‘nalishlar belgilangan bo‘lib, ular quyidagilardir:

- Byudjet mablag‘lari xarajatlari va davlat sektori subyektlarining atrof-muhitni muhofaza qilish maqsadlarini qamrab olishi;
- Fiskal siyosatning ekologik maqsadlarga muvofiqligini baholash uchun foydalanilgan metodologiya;
- Jarayonning shaffofligi va hisobdorligi;
- Boshqaruv, davlatning har bir sektor ustidan ekologik nazorati[1].

Jumladan, mamlakatimizda 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish, O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi doirasida “yashil” va inklyuziv iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish hamda iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida resurslarni tejashni yanada kengaytirish maqsadida 2022 yil 2 dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2030 yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga

qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-436-son qarori qabul qilindi[2].

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

“Yashil iqtisodiyot” atamasi birinchi marta ingliz iqtisodchisi (Pierce) tomonidan 1989 yilda “Green Economy Blue Book” nomli kitobida qayt etilgan. Muallifning ta'kidlashicha, tabiiy resurslarning kamayishi, agar iqtisodiy kengayishi mavjud tabiiy resurslar chegarasidan oshib ketsa, iqtisodiy o'sish doimiy turg'unlikda bo'lishidir [3].

“Yashil iqtisodiyot” tushunchasining keng tarqalgan, nisbatan to'liq ta'rifi BMTning Atrof-muhitni muhofaza qilish dasturi (UNEP) tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, “Yashil iqtisodiyot” - bu «odamlar farovonligi va ijtimoiy tengligining yaxshilanishi, ekologik risklar va ekologik taqchillikni sezilarli darajada kamaytirish»ga olib keluvchi iqtisodiyotdir[4].

Daniel Fiorino o'zining “Cheksiz yer yuzida yaxshi hayot: Yashil o'sishda iqtisodiy siyosat”[5] nomli kitobida atrof muhitni himoya qilishimiz kerakligi uchun emas, balki iqtisodiyot ekologik rivojlanishsiz mavjud emasligi tufayli iqtisodiyot va ekologiyani birgalikda rivojlantirish kerakligini ta'kidlaydi. Bu orqali “yashil iqtisodiyot” ning hozirgi global ekologik va iqtisodiy inqirozlar kuchaygan davrda muhimligini isbotlaydi.

Yuqorida xorijiy iqtisodchi olimlar tomonidan ta'kidlangan fikrlardan shuni xulosa qilamizki, “Yashil byudjet”, “Yashil byudjetlashtirish” atamaları davlatning moliyaviy siyosatini mamlakatning ekologik ahvoriga va aholining ijtimoiy-iqtisodiy holatini yaxshilagan holda amalga oshirishdir. Yashil byudjetlashtirishning universal ta'rifi yo'q hisoblanib, hozirgi kunda rivojlangan mamalakatlar byudjetlashtirish siyosati rahbarlari va iqtisodchi olimlar tomonidan turlicha fikrlar bildirilgan.

Yevropa Komissiyasiga ko'ra, “Yashil byudjetlashtirish ijobiy iqlim sharoitiga erishishga yordam berish uchun byudjet siyosatini ishlab chiqish vositalaridan foydalanishni anglatadi”[6] deb qisqacha ma'lumot berilgan.

Ronni Dauns OECD byudjetlashtirish va Davlat xarajatlari bo'limi boshlig'ining o'rinbosari fikricha, "Yashil byudjetlashtirish" byudjetdan foydalanishni maqsad qilgan—soliqlar, xarajatlar va siyosat koordinatsiyasi-ekologik maqsadlarga erishish uchun zarur bo'lgan muvofiqlikni baholash va targ'ib qilishdan iborat. Masalan, yashil byudjetlashtirish iqlim o'zgarishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan moliyaviy xarajatlarni ko'rsatadi va yoqilg'i sifatida duch kelishi kerak bo'lgan, “dekarbonizatsiya qilingan”, davlat daromadlarini yo'q qilish soliq siyosati tanlovi ekanligini ta'kidlaydi.

Iqtisodchi olimlar David Wilkinson, David Benson va Andrew Jordan qarashlariga ko'ra, "Yashil byudjetlashtirish" turli moliyaviy institutlar va vositalarni o'z ichiga olgan qulay stenokdan iboratdir. Bunda xarajatlarning ustuvor yo'nalishlarini ishlab chiqish, yillik xarajat dasturlarini qabul qilish va amalga oshirish, ularning samaradorligini monitoring qilish va baholash hamda daromadlarini ko'paytirish jarayoni o'ziga xos byudjet "hayot sikli" ni tashkil etadi. Har biq bosqich potensialga muhim ekologik ta'sirga ega bo'lganligi sababli, ularning barchasi har qanday yashil byudjet amaliyotida birlashtirilishi kerak"[7], deb o'z fikrini berib o'tadi. Biroq bu jarayonda siyosiy sektorlarni va ko'p tizimli boshqaruv tizimlarini darajalarini bosib o'tuvchi qadamlarni qo'yishni o'z ichiga oladi. Bundan xulosa qiladigan bo'lsak, rivojlangan davlatlarda ham yashil byudjet siyosatini amalda qo'llash murakkab jarayonligini anglatadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda "byudjet" va "yashil byudjetlashtirish" bo'yicha xorijiy mamlakatlarning amalga oshirgan loyiha dasturlari nazariy jihatdan chuqur tahlil qilingan hamda O'zbekistonda bu amaliyotlarni joriy etish bo'yicha xulosalar statistik tahlil natijasida berilgan. Shuningdek, xalqaro tadqiqot va sohaga oid tashkilotlar olib borayotgan ilmiy nazariyalari o'rganilgan. Tadqiqotda ilmiy tahlil, mulohaza yuritish, mantiqiy fikrlash, jadval va boshqa bir qator usullardan keng foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Mamlakatimiz iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlash va aholi ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini yanada yaxshilashda davlatning operatsion va strategik moliyaviy rejasiga bog'liq. Bunda davlat byudjeti davlatning asosiy moliyaviy rejasi hisoblanib turli iqtisodiy mohiyatga egadir. T. Malikov va N. Haydarovlarning "Davlat byudjeti" o'quv qo'llanmasida davlat byudjetiga quyidagicha ta'rif bergan bo'lib, davlat byudjeti kishilik jamiyatining ma'lum bir bosqichida namoyon bo'lgan bo'lib, asosan uning kelib chiqishi davlatning siyosiy tashkilot sifatida shakllanishi bilan bevosita bog'liqdir. Har bir davr ijtimoiy tuzumga tegishli bo'lgan ishlab chiqarish munosabatlarining asosiy belgilari davlat faoliyatining va byudjetining taqsimlash mexanizmi sifatidagi mazmunini belgilab beradi[8].

Bugungi kunda davlat byudjetidan davlat qarzi, tashqi qarzlarini kamaytirishda, uning daromadlari hajmini oshirish va xarajatlari bilan mutanosibligini saqlashda hamda mamlakat aholisining ekologik va iqtisodiy muhofazalanish ham davlat byudjetining asosiy maqsadi va aynan davlat "yashil" siyosatni ishlab chiqish va amalga oshirishda yetakchi rol o'ynaydi.

Shu sababdan, xalqaro tashkilotlar tomonidan va rivojlangan mamlakatlarda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirish va "yashil" o'sishga o'tish holatini baholash

maqsadida turli ko‘rsatkich majmualari yaratilgan bo‘lib, amalda qo‘llanilmoqda. Asosan, hozirgi kunda dunyo bo‘yicha “yashil” iqtisodiyot samaradorligini baholaydigan “yashil” iqtisodiyot indeksi (Global Green Economy Index – GGEI) va “Yashil” o‘shish indeksi (Green Growth Index - GGI) kabi xalqaro reyting ko‘rsatkichlari keng qo‘llanilmoqda. 2010-yildan boshlab GGEI reyting ko‘rsatkichi e‘lon qilina boshlangan, 2022-yilda jami 160 mamlakat miqyosida 18 ta indikatorlar bo‘yicha baholash natijalariga erishilganligi taqdim qilingan. Bu indeksda boshqaruv va iqlim o‘zgarishi (leadership & climate change); samaradorlik sektorlari (efficiency sectors); bozor va investitsiyalar (market & investment); atrof-muhit (environment) kabi 4 ta o‘lchov kategoriyalari bo‘yicha baholanadi.

“Yashil” o‘shish indeksi (GGI) ham bugungi kunda keng qo‘llanilib kelinmoqda. Ushbu indeks barqaror rivojlanish maqsadlari (Sustainable Development Goals), Parij iqlim bitimi majburiyatlari, Aichi bioxilma-xillik maqsadlari (Aichi Biodiversity Targets), bundan tashqari, resurslardan samarali va barqaror foydalanish, tabiat mulklarini himoyalash, “yashil” iqtisodiy imkoniyatlar, mamlakatdagi “yashil o‘shish” bo‘yicha ijtimoiy holatni baholaydi. “Yashil” o‘shish indeksi 4 ta maqsadli yo‘nalish, 16 ta kategoriyalar hamda 36 ta indikatorlardan iborat bo‘lib, deyarli barcha davlatlarni o‘z ichiga olgan holda faoliyat yuritib kelmoqda. “GGI” indeksiga ko‘ra, eng yuqorida Shvetsiya, Fransiya, Daniya, Chexiya va Germaniya kabi mamlakatlar hamda Zimbabve, Jazoir, Nigeriya singari Afrika mamlakatlari eng past “yashil” o‘shish ko‘rsatkichiga ega. MDH davlatlari ichida Gruziya, Markaziy Osiyo mintaqasida Qirg‘iziston mazkur reyting bo‘yicha yuqori o‘rindagi ko‘rsatkichlarni qayd etgan.

1-jadval

“Yashil byudjetlashtirish” tizimidan foydalanuvchi davlatlar[9]

Davlatlar	Izoh
Daniya	Bu mamlakatning byudjet tavsifiga ko‘ra, iqlim o‘zgarishi va iqlim oqimi bilan bog‘liq ishlar rasmiy ravishda byudjet sikliga kiritilmagan bo‘lib, ikki jarayon parallel ravishda ishlaydi. Bundan tashqari, Daniya yashil byudjetlashtirishda o‘zining “Greenreform” iqtisodiy siyosatning atrof-muhit va iqlimga ta‘sirini integratsiyalashgan va izchil baholash imkonini beruvchi tahliliy vositani 2015-yildan 2100-yilgacha ishlab chiqqanligi sababli yetakchi o‘rinda.
Fransiya	Fransiya 40 foizgacha uglerod chiqindilarini kamaytirish uchun Parij bitimini yaratdi va bunga erishdi va Frantsiya hukumati atrof-muhitni baholash uchun oltita ekologik maqsadni qo‘ydi. Yashil byudjet siyosati doirasida davlat xarajatlarining ta‘sirini izohladi, bularga: “iqlim o‘zgarishini aks ettirish, iqlim o‘zgarishiga moslashish va tabiiy xavflarning oldini olish, suv resurslarini boshqarish, aylanma iqtisodiyot, chiqindilar; texnologik oldini olish xatarlar, ifloslanishga qarshi

	kurash, biologik xilma-xillikni saqlash va tabiiy hududlarni muhofaza qilish, qishloq xo‘jaligi yerlari va o‘rmonlar”.
Shvetsiya	Shvetsiyada 1999 yildan beri ekologik o‘zgarishlarni kuzatib borish uchun maqsadli tizim mavjud, ya’ni muntazam ishlashni byudjetlashtirish jarayoniga kiritilgan. Bu umumiy ekologik maqsadni o‘z ichiga oladi va 16 ta ekologik sifat maqsadlari, ularning har biri o‘ziga xos bosqichga, ishlash ko‘rsatkichlariga ega va natijalar har yili taqdim etiladigan baholash mezonlari orqali tekshirib boriladi. 2018 yildan boshlab Shvetsiyadagi iqlim to‘g‘risidagi qonun, mamlakatga erishish yo‘lidagi taraqqiyot to‘g‘risida alohida iqlim hisoboti iqlim maqsadlari byudjet hisobiga ilova qilindi.
Irlandiya	Irlandiya 2011 yildan ba’zi iqlim elementlarini o‘z ichiga olgan byudjetni o‘tkazmoqda. Bu kengaytirilgan rejalar va iqlim bilan bog‘liq ishlash ko‘rsatkichlarining bir doirada integratsiyalashuvi.

Mamlakatimizda ham yashil byudjetlashtirish va yashil iqtisodiyotga asosiy e’tibor qaratilib, birinchi marta 1993-yilda BMT ning iqlim o‘zgarish konvensiyasiga qo‘shilgan hamda 2017-yilda Parij bitimini imzolangan.

O‘zbekistonda, 2021 yilda qabul qilingan majburiyatlarga muvofiq, iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashish bo‘yicha chora-tadbirlarni kuchaytirish, keyingi 5 yilda iqtisodiyotning energiya samaradorligini 20 foizga oshirish, shuningdek qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini 25 foizgacha oshirish, va bu orqali 2030 yilga qadar havoga chiqariladigan issiqxona gazlari hajmini 2010 yil darajasidan 35 foizga kamaytirish rejalashtirilgan[10].

1-rasm. Davlat byudjet xarajatlari[11]

2022-yil davomida davlat byudjet xarajatlari 236,7 trln.so‘mni tashkil etib, 13 foizi iqlim o‘zgarishiga ta’sir ko‘rsatadi deb baholandi, qolgan xarajatlari iqlim o‘zgarishiga ta’sir qilmaydigan xarajatlar sirasiga kiritilgan yoki bu ko‘rsatkichni aniqlashni imkoni mavjud emas deb respublikamiz rasmiy saytlarida izoh berilgan.

2-jadval

**Iqlim o'zgarishlariga ijobiy ta'sir xususiyatlariga ega bo'lgan xarajatlar,
mlrd.so'mda[12]**

Vazifa jihatdan tasnif bo'yicha		2022 yil
<i>Guruhlar</i>	<i>Kichik guruhlar</i>	
Umumiy davlat xizmatlari	Qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyat, davlat boshqaruvi, moliyaviy va fiskal munosabatlar, tashqi ishlar	4233,7
Iqtisodiy masalalar	Qishloq va o'rmon xo'jaliklari, baliqchilik va ovchilik	13397,6
	Transport	4204,6
	Boshqa iqtisodiy masalalar	1723,9
Atrof-muhitni himoya qilish	Atrof-muhitni himoya qilish	143,1
Uy-joy kommunal xizmatlari	Suv xo'jaligi	3605,9
	Ko'chalarni yoritish	216,4
	Boshqa uy-joy kommunal xizmatlari	822,8
Jamoat tartibi va xavfsizligi	Orolbo'yi mintaqasini rivojlantirish xarajatlari	12,2
	Boshqa jamoat xavfsizligi masalalari	535,6
Jami		28998,5

Keltirilgan jadval ma'lumotlaridan shuni ta'kidlaymizki, sohalar kesimida iqlim o'zgarishlariga ijobiy ta'sir xususiyatiga ega bo'lgan xarajatlarning 73 foizi qishloq va suv xo'jaligi (irrigatsiya) hamda transport sohalarini hissasiga to'g'ri keladi. Orol bo'yi mintaqasini rivojlantirish, atrof muhitni himoya qilish va ko'chalarni yoritish maqsadida qilingan xarajatlar mos ravishda 12.2 mlrd.so'm, 143,1 mlrd.so'm va 216,4 mlrd.so'mni tashkil etadi. Ko'rsatilgan statistik ma'lumotlardan xulosa qiladigan bo'lsak, atrof muhitni himoya qilish va mamlakatimizda joylashgan orol bo'yi hududlariga ajratilgan byudjetdan mablag'lar boshqa xarajatlarga nisbatan sezilarli darajada kam miqdorni egallaydi. Buning natijasida, ekologik muammolarni bartaraf etishda yetarlicha e'tibor berilmaganligidan iqlim o'zgarishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

3-jadval

Iqlim o'zgarishlariga salbiy ta'sir xususiyatlariga ega bo'lgan xarajatlar, mlrd.so'mda[13]

Vazifa jihatdan tasnif bo'yicha		2022 yil
<i>Guruhlar</i>	<i>Kichik guruhlar</i>	
Iqtisodiy masalalar	Qazib olish, qayta ishlash va qurilish	989,8
Jamoat tartibi va xavfsizligi	Qutqaruv xizmati	27,9
Jami:		1017,7

Iqlim o'zgarishlariga salbiy ta'sir xususiyatiga ega bo'lgan xarajatlarning asosiy qismi qazib olish, qayta ishlash va qurilish sohasiga to'g'ri keladi. Yuqorida keltirilgan

ma'lumotlarga ko'ra, "yashil" iqtisodiyot va "yashil o'sish" ga oid turli shartnoma va bitimlar imzolanishiga hamda turli qonun, farmonlar qabul qilinishiga qaramasdan, "yashil byudjetlashtirish" ga oid statistik manbalar rasmiy saytlarda yetarlicha mavjud emas.

Xulosa: Global iqtisodiy inqirozlar va dunyo bo'ylab turli ekologik muammolar hozirgi kunda avj olmoqda. Rivojlangan davlatlar tomonidan bu kabi muammo va dolzarb masalalarga yechim topish maqsadida iqtisodchi olimlar tomonidan "yashil" iqtisodiyot tushunchasi fanga kirib keldi. Yashil iqtisodiyot deb, ekologik xavf-xatarlarni minimallashtirish, tabiiy resurslardan samarali foydalanish va atrof-muhitga minimum zarar yetkazgan holda iqtisodiy faoliyat olib borish nazarda tutiladi.

Rivojlangan mamlakatlarda yashil byudjetlashtirishga o'tish va bu orqali iqtisodiy barqarorlikni hamda aholining ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini yanada yaxshilashga erishish uchun turli loyihalar ishlab chiqilib, amalda qo'llanilmoqda. Yevropa Ittifoqi a'zolarining 2/3 qismi yashil byudjetlashtirishdan foydalaniladi, jumladan Fransiya, Daniya va boshqa davlatlar o'z iqtisodiy siyosatining ekologiya bilan integratsiyalashuvida yuqori natijalarga ega bo'lib, bu ko'rsatkichlarni baholash imkoniga ham ega. Respublikamizda mavjud bir qator ekologik muammolar va iqtisodiy sektorda ularning ta'siriga asoslanib, iqtisod va moliya sektorlarida "yashil" iqtisodiyot, yashil byudjetlashtirishni amalga oshirish va rivojlantirish uchun quyidagi takliflarni berib qolamiz:

- Alternativ energiya manbalarini rivojlantirish uchun, zamonaviy "yashil" texnologiyalarni olib kirish;
- Issiqxona va uy isitish tizimlarida yashil energiyalardan foydalanishni oshirish va natijada gaz emissiyalarining kamayishiga sabab bo'ladi;
- Elektr mobil transport vositalarining respublika hududiga olib kirish uchun mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etish va rag'batlantirish;
- Energiya sarfini isrof qilmaslik va kamaytirish maqsadida yashil byudjetlashtirish qo'llanmalarini joriy etish;
- Iqtisodiyotning rivojlanishida turizmning o'rni katta bo'lganligi sababli, yashil turizmni rag'batlantirish, ekologik turizm obyektlarini rivojlantirish;
- Byudjet xarajatlarining shaffofligi hamda ekologiyani asrab-avaylashga yo'naltirilganligini ta'minlash maqsadida statistik ma'lumotlarning ochiqligi;
- Ijtimoiy aholi o'rtasida, xususan bolalar va o'spirin yoshdagi qatlamlar orasida "yashil" iqtisodiyotning muhim va afzalligi haqida tushuntirish, profilaktika ishlarini olib borish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/yashil-byudjetlashtirish-va-uni-o-zbekistonda-joriy-etish-istiqbollari/viewer>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi PQ-436 sonli qarori.
3. https://www.researchgate.net/publication/39015804_Blueprint_for_a_Green_Economy
4. Штайнер А., Айрис Р., Бэсса С /Навстречу «зелёной» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности /. И др: ЮНЕП/ГридАрендаль,2011. С. 17.
5. *Daniel Fiorino, A Good Life on a Finite Earth: The Political Economy of Green Growth (Oxford University Press, New York City, New York, 2018). 272 pp.*
6. OECD. (2021c). Green Budgeting in OECD Countries. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/acf5d047-en>
7. <https://books.google.co.uz/books>
8. Malikov T.S, Haydarov N.H. Davlat byudjeti. O‘quv qo‘llanma.-T.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2007.84-bet.
9. Muallif ishlanmasi
10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 2 dekabrda gi «2030 yilgacha O‘zbekiston Respublikasining «yashil» iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yichachora-tadbirlar to‘g‘risida» gi PQ-436-son qarori
11. O‘zbekiston Respublikasi Ochiq byudjet portali ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.
12. O‘zbekiston Respublikasi Ochiq byudjet portali ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.
13. O‘zbekiston Respublikasi Ochiq byudjet portali ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISH: “YASHIL” SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI VA CHEKLOVLARI

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Iqtisodiyot fakulteti 4-bosqich talabasi

Abdujabborov Abdurauf Abduqaxxor o‘g‘li

Annotatsiya: Ushbu maqola O‘zbekiston iqtisodiyotini an’anaviy resurs-sarflovchi modeldan barqaror, “yashil” iqtisodiyot modeliga o‘tish jarayonini, xususan, “yashil” sanoat tarmoqlarini rivojlantirishning dolzarb masalalarini tahlil qiladi.

Maqolaning asosiy magsadi O‘zbekistonda “yashil” sanoat (qayta tiklanadigan energiya, suv va energiya samaradorligi, barqaror qishloq xo‘jaligi, chiqindilarni boshqarish, ekoturizm va boshqalar) ni joriy etish va rivojlantirishning imkoniyatlari, istiqbollari, shu bilan birga, ushbu yo‘ldagi asosiy cheklovlarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo‘llarini taklif qilishdan iborat.

Kalit so‘zlar: Yashil iqtisodiyot, O‘zbekiston 2030-strategiyasi, kimyo sanoati, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, elektr energetika, shamol elektrostansiyalari.

Kirish.

Yashil iqtisodiyot atamasi birinchi marta “Green Economy” Britaniya olimlari tomonidan ilmiy hisobotda ishlatilgan. Britaniya olimlarining ilmiy hisobotidagi asosiy g‘oyasi esa iqtisodiy o‘shish tabiat hisobiga emas, balki ekologik muvozanatni saqlab turadigan shaklda bo‘lishi kerak deyilgan. Bunga yana qo‘shimcha qilib ayta olamizki: BMT yevropa iqtisodiy davlatlarining ta’kidlashicha yashil iqtisodiyotga o‘tishdan ko‘zlangan maqsad iqtisodiy tarmoqlari va ijtimoiy sohaga “yashil investitsiyalar”ni yo‘naltirishni rag‘batlantirishdan iborat. Ushbu investitsiyalar muhim iqtisodiy resurslar hisoblangan tabiiy kapital va ekotizimlardan nisbatan samarali usullar yordamida foydalanish yoki ularni tugab qolishi riski bo‘lganda boshqa uni o‘rnini bosa oladigan muqobil energiya turlaridan foydalanishni ifodalab o‘tgan. Umuman olganda barcha dunyo mamlakatlari Green Economy atamasiga o‘zining struktura va unga o‘tish yo‘llari bo‘yicha bir qator reja va takliflarini o‘zining o‘tkazayotgan tadbirlarida ko‘rsatishmoqda. Yashil iqtisodiyotga o‘tish yo‘li har bir davlatda har xil bo‘lishi mumkin lekin maqsad bitta bu yo‘lda barcha davlatlar va dunyo aholisi birlashgan.

Adabiyotlar sharhi.

Iqtisodchi olimlardan Kadirova Maraljan Matyakubovna va Saidova Furuza Kamolovna yashil iqtisodiyotni turli xil ko‘rsatkichlar orqali an’anaviy iqtisodiyot bilan solishtirgan. Yashil iqtisodiyot bilan an’anaviy iqtisodiyotni aniq bir strategiyalar asosida o‘rganib statistik xulosalarini berib o‘tgan. Yashil iqtisodiyotni xalq uchun foydali tomonlarini ko‘rsatib bergan¹¹³.

Yashil iqtisodiyotga bosqichma bosqich o‘tish yo‘llari haqida gapirib o‘tgan va o‘z xulosalarini o‘zining ilmiy ishlarida batafsil yoritib bergan¹¹⁴.

Yashil iqtisodiyot atamasining paydo bo‘lishi, rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar va qaysi iqtisodchi olimlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan ta’rif berilganligini,

¹¹³ Kadirova M. M., Saidova F.K. O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI JORIY ETISHNING IMKONIYATLARI VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI. AKTUAR MOLIYA VA BUXGALTERIYA HISOBI ILMIY JURNALI 2024, 4(07), 214-221. Vol.4Issue07|pp.214-221|ISSN:2181-1865Availableonline <https://finance.tsue.uz/index.php/afa>

¹¹⁴ M.T.Butaboyev, N.Maxmudov, A.A.Kasimov. Yashil iqtisodiyot. (O‘quv qo‘llanma). – T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2025. 432 b.

umuman olganda Green Economy atamasini fanga kirib kelish tarixini o'rganib Yashil iqtisodiyot haqida ma'lumotlar bergan¹¹⁵.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu tadqiqot sifat va miqdoriy metodlar asosida olib borildi. Tadqiqot jarayonida Yashil Iqtisodiyot atamasining mustaqil ta'lim jarayoniga ta'sirini baholash va optimallashtirish imkoniyatlarini o'rganish maqsadida turli metodologik yondashuvlar qo'llanildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Avvalo rivojlanib borayotgan zamonda yashayotganimizni hisobga olsak, hozirgi davrda ta'lim va texnologiyaning rivojlanishi har bir sanoat tarmog'idan tortib uning ich-ichigacha kirib bormoqda. Bu zamon bilan hamnafas bo'lib o'zimizning qilayotgan har bir ish, harakatimizda zamonaviy texnologiyalardan foydalanib ishimizni osonlashtirishimiz darkor. Bunda barcha ilm ahli va barcha dasturchidan va zamonaviy kasb mutaxassislari bir birlari bilan aloqa munosabatlarini olib borib ish tutsa, iqtisodiyotimizda ham barqaror, sezilarli o'sish paydo bo'ladi.

Yashil iqtisodiyotga o'tish: Bu hozirgi davlatning mavjud resusrlar salohiyatidan oqilona foydalanish demakdir. Chunki bunday sharoitda davlatda iqtisodiy o'zgarishlar ro'y beradi. Ya'ni ekologik muhitda tugab borayotgan resurslardan to'g'ri foydalanishga, qayta o'zini tiklay oladigan energiya manbalariga o'tishga, yangi ish o'rinlari yaralishiga sabab bo'ladi. Bu model nafaqat O'zbekistonni balki boshqa davlatlarni ekologik toza muhitda yashash va global iqtisodiy o'zgarishlarni salbiy tomonlama o'zgarishlarini kamaytirishga olib keladi.

Biz yashil iqtisodiyotga o'tishni har tomonlama chuqur o'ylangan yaxshi model deb hisoblaymiz. Mamlakatimiz bu model ustida qancha o'rganib bizning davlatda ham shu modelni haqiqiy o'zbek modeli kabi yarata olsa va joriy etsa bu juda katta yutuq va muvaffaqiyatdir. Yashil iqtisodiyotga o'tish bu barcha iqtisodiy terminlar bilan bir-biriga bog'liqdir. Yashil iqtisodiyotga o'tish bu birgina davlatdagi yashillik zonasiga e'tibor emas, balki mamlakatni hozirgi iqtisodiy ahvolidan yangi va mukammal iqtisodiyotga ko'tarilishidir. Bunda barcha iqtisodiy tarmoqlarda dasturiy yangi tizimlarni vujudga kelishiga va yangi energiya manbalari, qayta tiklanadigan energiya resurslari shuningdek barqaror transport vositalarini rivojlanishiga olib keladi. Shu bilan birga global iqlim o'zgarishlarini kamaytirish va iqtisodiy inqiroz oldini olishga yordam beradi.

Yashil iqtisodiyotga o'tish an'anaviy iqtisodiyotdan farqli o'laroq ekologik muhitni yaxshilash, tabiiy resurslarni tugab ketishini oldini olgan holatda izchil yangi

¹¹⁵ Ahmedov , A., & Xoliqova , F. (2024). YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH. Technical Science Research in Uzbekistan, 2(10), 55–61. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/tsru/article/view/60583>

g'oyalar ishlab chiqib ulardan oqilona foydalanish, ekologik muhit ifloslanishini oldini olish uchun oldingisiga qaraganda yaxshiroq texnologiyalarni faollashtirish, Yaponiya, Xitoy singari hattoki chiqindilarni ham qayta ishlash natijasida u manbalardan ham energiya olish shular jumlasidandir. Yashil iqtisodiyot kelajak avlod uchun bizdan qoldirilgan eng yuqori iqtisoddagi o'zgarish bo'lib tarixda o'chmas qoldirilgan izlardan biri bo'lishi darkor. Hozirgi yoshlarimizni ham shunday qonun qoida asosida o'stirishning o'zi iqtisod uchun kerak bo'lsa sanoat iqtisodi uchun ham bir ko'tarilishdir. Barchaga ma'lumki, rivojlangan davlatlarda bunday texnologiya va texnikaning barchasi aholini ehtiyoji uchun xizmat qiladi. Lekin ba'zi bir davlatda farovonlik darajasi pastga cho'kmoqda. Bu esa texnologiyalardan yetarlicha foydalana olmasligidan darak beradi. Biz shunaqa jarayonlarda barchamiz iqtisodiy nafaol aholidan tortib iqtisodiy faol aholigacha, barcha davlat xizmatchilari va xizmatlari shuningdek barcha davlatlar birlashib yashil iqtisodiyotni qanday o'tishni qaysi yo'l tog'riyu qaysi biri nato'gri ekanligini isbotlab qo'yishimiz kerak.

Yuqoridagi fikrlarni inobatga olgan holda Chet el davlatlardagi eng nufuzli universitetlarda iqtisodiy tahlillar, yangi texnologiyalar, yangi g'oyalar muhim ahamiyatga ega. Unda barcha universitet professorlaridan tortib oddiy talabalar ham iqtisodiy g'oyalar ustida ish olib boradi. Bu mamlakat miqyosida muhim ahamiyatga ega startaplar, loyihalar va ilmiy ishlar hammasi davlatning ilmiy darajasi qanchalik muhimligi va unda talabalarni ham o'z fikrlarini ilgari surishlari har kimdan ilmiy, ilg'or g'oya borligini aniq ko'rsatib turadi. Ularda ilmni qay darajada rivojlanganligi va inson qadri o'z aksini topadi.

Bir qator olimlar Yashil iqtisodiyot bu barqaror iqtisodiyotni ta'minlash vositasi deb ta'kidlaydi. Unda sizga energiya yetkazib bera oladigan har qanday omil muhim ro'l o'ynaydi. Sanoat iqtisodiyotida ishlab chiqarish uchun, sanoatning rivojlanishi uchun tabiiy omillar, yer resurslari va ishchi kuchlaridan samarali foydalanish kerak.

Yashil iqtisodiyot ko'proq amaliy harakterga ega hisoblanadi. Yashil iqtisodiyot ilmiy fan sohasi emas, balki ustun darajada real iqtisodiy siyosat, konkret faoliyat sohalari (energetika, innovatsiya, qishloq xo'jaligi va b.)ga taalluqlidir. Ushbu farqni yashil iqtisodiyotning inglizcha economics (iqtisodiy nazariya yoki environmental economics, ecological economics kabi iqtisodiy fanlar) emas, balki economy (real iqtisodiy faoliyat) so'zlari orqali ifodalanishida kuzatish mumkin. Yashil iqtisodiyot fani nazariy jihatdan xo'jalik yuritish tizimini "yashillashtirish"ning umumiy strategiyasini ishlab chiqish va ustuvor yo'nalishlarini belgilab berish bilan shug'ullanadi¹¹⁶.

¹¹⁶ Yashil iqtisodiyot darslik. (2021) 12-bet. "ZEBO PRINT". A.V.Vaxabov, Sh.X.Xajibakiyev.

Hozirgi davrda bizda butun barcha dunyo davlatlarida bo‘layotgan voqea hodisalar ya’ni yashil iqtisodiyotning asosiy yo‘nalishlari elektr, energetika, transport, qishloq xo‘jaligi, sanoat, uy-joy kabilarda atrof muhitga ziyon yetkazmasdan iqtisodni ko‘tarishdagi eng asosiy rejalarimizdan deyishimiz mumkin. O‘zbekistonda bu rejimni takomillashtirish uchun quyidagi ishlar olib borilmoqda. Bular quyosh va shamol elektrostansiyalari qurilmoqda, ko‘proq shamol yaxshi bo‘ladigan hududlarga, albatta va u hududlarda aholini ehtiyojini shamol elektrostansiyalaridan chiqadigan energiya bilan qondirmoqda. Buni yaqqol aksini o‘zingiz ham kundalik hayotingizda ko‘rib turibsiz va bular uchun juda katta sarmoya kiritilmoqda. Yashil makon dasturimizda bir million daraxt ekish loyihalari bor. Bunda ko‘kalamlashtirish ishlari, o‘rmonsozlashtirish ishlari sekin sekin olib borilmoqda va bu o‘z navbatida aholini toza havo kislorod bilan to‘yintirish bilan bog‘liq. Inson yashashi uchun toza havo kislorod suv va havo eng muhim omillardan biridir. Bu biz uchun ham kelajak avlod uchun ham sarmoya bo‘lishi darkor. Yana aytishimiz mumkin, ekotransportlarni, bu transport vositalari o‘zidan yomon, ozon qatlamini yediruvchi is gaz va havolar chiqarmaydi. Elektrobusslar, elektromobillar kundalik hayotda ko‘p foyda keltiradigan mashinalar qatoriga kiradi. Ulardan foydalanish ham hammamiz uchun ham birdek zarur. Qishloq xo‘jaligida hozirgi davrda dehqonlar, fermerlar va klasterlar uchun qilinishi kerak bo‘lgan zaruriy ishlar qatoriga tomchilatib sug‘orish va organik mahsulotlar ishlab chiqarish qo‘yilgan. Ko‘proq klasterlar organik mahsulot ishlab chiqarish uchun ixtisoslashgan ya’ni ularni yetishtirish jarayonida kimyoviy o‘g‘itlardan foydalanmasdan tabiiy yo‘llar orqali yetishtirishni yo‘lga qo‘ygan.

Qachonki iqtisodiyot inson ehtiyojlarini to‘g‘ri qondirish orqali vujudga kelsa, uni haqiqiy iqtisodiyot deya olamiz. Rivojlanishning ijtimoiy tarkibi insonga qaratilgan bo‘lib, ijtimoiy va madaniy tizimlarning barqarorligini ta’minlashga yo‘naltirilgandir. Ijtimoiy barqarorlikning muhim jihati ne’matlarni adolatli taqsimlash hisoblanadi. Inson taraqqiyoti konsepsiyasiga muvofiq inson taraqqiyot obyektini emas, balki uning subyekti sanaladi. Barqaror rivojlanish konsepsiyasi inson tanlovini kengaytirish asosiy g‘oya ekanligiga tayangan holda insonning o‘z hayot faoliyatini shakllantirish, qarorlar qabul qilish, ularni amalga oshirish va bajarilishini nazorat qilish jarayonida to‘laqonli qatnashishi lozimligini nazarda tutadi¹¹⁷.

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda yashil iqtisodiyot sohasida sezilarli islohotlar amalga oshirilmoqda. Davlat siyosati energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirish va ekologik muvozanatni ta’minlashga qaratilgan. Statistik ma’lumotlar mamlakatda “yashil o‘sish” modelining bosqichma-bosqich shakllanayotganini ko‘rsatmoqda. 2020-yilda mamlakat umumiy energiya

¹¹⁷ Yashil iqtisodiyot darslik. (2022) 15-bet. TDIU.

balansida qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushi atigi 2,5 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yil yakuniga kelib bu ko'rsatkich 6 foizga yetdi (IEA, 2024). O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil boshida foydalanishga topshirilgan quyosh va shamol elektr stansiyalarining umumiy quvvati 2,8 gigavattni tashkil etgan. Ushbu ko'rsatkich mamlakat energetika tizimida muhim o'zgarishlar boshlanganidan dalolat beradi. Hukumat tomonidan 2030-yilgacha qayta tiklanuvchi energiya ulushini 40 foizdan ortiq darajaga ko'tarish maqsadi belgilangan.

Hozirda O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining 78 foizi tabiiy gaz, 10 foizi gidroenergiya, 6 foizi esa quyosh va shamol manbalaridan olinmoqda (Enerdata, 2024). Bu tarkib mamlakatda hali ham tabiiy yoqilg'ilarga tayanish darajasi yuqoriligini ko'rsatadi, biroq qayta tiklanuvchi energiya ulushi yil sayin oshib bormoqda. Ayniqsa, yirik xalqaro investitsiyalar va davlat kafolatlari bu jarayonni jadallashtirmoqda. Karbonat angidrid (CO₂) emissiyasi bo'yicha ham ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Worldometers (2024) ma'lumotlariga ko'ra, 2020-yilda atmosferaga chiqarilgan CO₂ hajmi 124 million tonnani tashkil etgan bo'lsa, 2021-yilda 129 million tonna, 2022-yilda 132 million tonnaga yetgan. Ammo 2023-yilda qayta tiklanuvchi energiya loyihalarining ishga tushirilishi, energiya samaradorligi dasturlari va ishlab chiqarish texnologiyalarining modernizatsiyasi natijasida emissiya miqdori 130 million tonnaga tushgan. Bu esa mamlakatda barqaror ekologik siyosat samara bera boshlaganini bildiradi.

Moliyaviy jihatdan ham yashil iqtisodiyot sektori jadal rivojlanmoqda. 2023–2025-yillar davomida bu yo'nalishdagi loyihalarga 4 milliard AQSh dollaridan ortiq sarmoya jalb qilindi (Euronews Business, 2025). Jumladan, Birlashgan Arab Amirliklarining “Masdar” va Saudiya Arabistonining “ACWA Power” kompaniyalari ishtirokida Navoi, Buxoro, Jizzax va Qashqadaryo viloyatlarida quvvati 500–1000 megavatt bo'lgan quyosh elektr stansiyalari qurildi. Shuningdek, 2024-yilda 1,3 milliard dollarlik “waste-to-energy” (chiqindidan energiya olish) loyihalari ishga tushirildi (Reuters, 2024). Ekologik barqarorlikni ta'minlash maqsadida 2021-yildan buyon “Yashil makon” umumxalq dasturi amalga oshirilmoqda. Dasturning asosiy maqsadi atrof-muhitni sog'lomlashtirish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishdir. 2025-yilgacha 200 million tup daraxt ekish rejalashtirilgan bo'lib, 2024-yil oxiriga qadar 150 million tup daraxt ekildi (Ekologiya vazirligi, 2025). Shu bilan birga, qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasi 2020-yildagi 12 foizdan 2024-yilda 26 foizga ko'tarilgan (O'zbekiston Statistika agentligi, 2024). Bu ko'rsatkich chiqindilarni boshqarish tizimida ijobiy natijalarni ifodalaydi.

Mintaqaviy solishtirma tahlil natijalariga ko'ra, O'zbekiston qayta tiklanuvchi energiya ulushi bo'yicha hali ham Qozog'iston (10%) va Tojikiston (90% bu ko'rsatkich

gidroelektr stansiyalar hisobiga)dan orqada (IRENA, 2024). Biroq o‘shir sur‘atlari bo‘yicha O‘zbekiston Markaziy Osiyoda eng tez rivojlanayotgan mamlakatlardan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Bu esa mamlakatda yashil iqtisodiyot endigina faol bosqichga kirganini, lekin istiqboli yuqori ekanini ko‘rsatadi.

Shunga qaramay, O‘zbekistonda yashil iqtisodiyot rivojlanish jarayonida bir qator muammolar ham mavjud. Avvalo, mamlakat energetika tizimi hanuzgacha tabiiy gazga kuchli bog‘langan. Qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqarish quvvatlari o‘sayotgan bo‘lsa-da, ularning umumiy tizimdagi ulushi hali past darajada. Ikkinchidan, ayrim hududlarda quyosh va shamol stansiyalarini elektr tarmog‘iga ulashda texnik infratuzilmaning eskiligi muammolar tug‘dirmoqda. Uchinchi muammo sifatida yashil investitsiyalarni jalb qilishdagi huquqiy va byurokratik to‘siqlarni keltirish mumkin — ba‘zi loyihalar ruxsat olish jarayonlarining murakkabligi sababli kechiktiriladi. Shuningdek, chiqindilarni qayta ishlash sohasida texnologik bazaning yetarli emasligi, aholining ekologik madaniyat darajasi pastligi va “yashil” texnologiyalar bo‘yicha mahalliy mutaxassislar yetishmasligi bu sohaning to‘liq rivojlanishiga to‘sqinlik qilmoqda.

Umuman olganda, mavjud statistik ko‘rsatkichlar shuni tasdiqlaydiki, O‘zbekiston yashil iqtisodiyotning dastlabki shakllanish bosqichidan faol rivojlanish bosqichiga o‘tmoqda. Davlat tomonidan qayta tiklanuvchi energiya, chiqindilarni qayta ishlash, ekologik barqarorlik va “yashil” infratuzilmaga qaratilgan sarmoyalar hajmining ortishi bu yo‘nalishdagi o‘shirni jadallashtirmoqda. Shu bilan birga, energetika tizimining gazga bog‘liqligi, infratuzilmaning eskiligi, texnologik modernizatsiya jarayonining sekinligi va malakali kadrlar yetishmasligi kabi omillar hali ham dolzarb muammolar sirasiga kiradi. Biroq so‘nggi yillardagi ijobiy tendensiyalar, xalqaro hamkorlikning kengayishi va davlat tomonidan yaratilayotgan imtiyozlar O‘zbekistonni yashil iqtisodiyot sohasida mintaqadagi yetakchi davlatlardan biriga aylanishi uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotning dastlabki bosqichlari faol rivojlanib borayotganini aytishimiz mumkin. Bu esa dastlabki bosqichlar uchun yaxshi o‘zgarishlar bo‘layotganini ko‘rsatadi. Agar har bir ishni dastlabki bosqichini yaxshi boshlab shunday ko‘tarinki ruhda davom ettirsak kelajakda yaxshi ko‘rsatkichlar bilan o‘z ishini oqlaydi degan umiddamiz. Mamlakatlar miqyosida qaraydigan bo‘sak ham har bir mamlakatning rivojlanish tarixi, rivojlanish tendensiyalari va bu bo‘yicha tuzilgan rejalari hamma hammasi o‘zining mamlakatidagi shaxslar uchun mos tarzda tuziladi va ularning moliyaviy ahvoli ham ko‘zda tutiladi. Hozirgi davrda qayta tiklanuvchi energiya va investitsiyalarni faol tarzda jalb qilishimiz va ularni mamlakat miqyosida kengaytirishimiz mamlakatimiz

uchun ijobiy natijadir. Shu singari iqtisodiy o‘shishni saqlagan holda, ekologik xavfsizlikni ham taminlashimiz kerak. Bunda aholini aqliy va ma’naviy ongi ekologik xavfsizlikni ta’minlash uchun muhim o‘rin tutadi. Kelajagimiz yoshlar qo‘lida bo‘lganidek, ularni yuqoridagi ko‘nikmalarga mos tarzda shakllantirishimiz ham maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Mahmudov, M. (2021). "O‘zbekistonning Yashil Iqtisodiyotga O‘tish Yo‘llari"
2. "Yashil Iqtisodiyot" darslik (TDIU-2022)
3. "Yashil Iqtisodiyot" darslik "ZEBO PRINT" 2021
4. Alim Ahmedov Termiz Davlat Universiteti o‘qituvchisi "Yashil Iqtisodiyotga o‘tish"
5. Kadirova Maraljan Matyakubovna BuxDU "Yashil iqtisodiyot va agrobiznes kafedrası" dotsenti, PhD maqolasi
6. Saidova Firuza Kamolovna "Yashil iqtisodiyot va agrobiznes kafedrası" katta o‘qituvchisi maqolasi.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "2019 -2030 yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida" gi PK-4477-sonli qarori 1-ilovasi.
8. Boriy Alixonov. (2021, 3 iyul). Yashil iqtisodiyot-eng to‘g‘ri yechim. Xalq so‘zi gazetasi
9. Ahmedov, A. va Xolbo‘taev, M. (2020). "Barqaror Rivojlanish va Yashil Iqtisodiyotning Nazariy Asoslari"
10. Yashil iqtisodiyot sharoitida barqaror o‘shish tamoyillari. O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tish bosqichlari va uning iqtisodiy o‘shishga ta’siri Sultonov Elbek TDIU talabasi maqolasi. (2025)
11. Lex.uz saytidan ma’lumotlar
12. Eco.gov.uz

O‘ZBEKISTONDA “YASHIL STARTAPLAR”NI QO‘LLAB- QUVVATLASHNING INSTITUTSIONAL VA INNOVATSION YO‘NALISHLARI

Muxtorova Madina Azamat qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

"Yashil iqtisodiyot" kafedrası katta o‘qituvchisi (PhD)

<https://orcid.org/0009-0009-2628-2003>

Meylixolov Mahmudbek O‘lmasbekovich

TDIU “Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari” fakulteti ST-76 guruh talabasi

mahmudmeylixolov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada institutsional me’yorlar, davlat siyosatlari, moliyaviy va normativ bazalar, innovatsion infratuzilmalar, yoshlar va startap ekotizimining roli tahlil qilinadi; so‘ngra mavjud muammolar va takliflar ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, ekologik innovatsiyalar, barqaror rivojlanish, “Green Entrepreneur”, chiqindilarni qayta ishlash, qayta tiklanuvchi energiyaenergiya samaradorligi, eco-industrial parks (EIP), atrof-muhitni muhofaza qilish, aylanma iqtisodiyot.

Kirish: Bugungi kunda global muammolar - iqlim o‘zgarishi, havoning ifloslanishi, resurslarning qisqarishi - davlatlar va iqtisodiyotga yangi majburiyatlar yuklamoqda. “Yashil iqtisodiyot” tushunchasi Yangi O‘zbekistonda ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. O‘zbekiston hukumatining maqsadi - iqtisodiy o‘shish va ekologik barqarorlikni uyg‘unlashtirish, resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va atrof-muhitni saqlashga doir startaplarni rag‘batlantirishdir. “Yashil startap” - bu atrof-muhitga ijobiy ta’sir qiluvchi, resurs va energiya samaradorligini oshirishga, chiqindilarni kamaytirish, qayta ishlash va barqaror texnologiyalarni joriy etishga yo‘naltirilgan innovatsion biznes tashabbusidir. O‘zbekiston Konstitutsiyasida va davlatning ekologik siyosatida yashil rivojlanish yo‘nalishlari ustuvorlik sifatida belgilangan. Hukumat ekologik barqarorlik, resurslardan oqilona foydalanish va “yashil hamda raqamli texnologiyalar”ni ishlab chiqish zaruratini ta’kidlamoqda. 2021 yildan boshlangan ushbu loyiha shahar va sanoat hududlarida yashil zonalarni yaratish, daraxt ekish, ko‘chalar, mahallalar va sanoat korxonalarida atrofida “yashil kamarlik”ni qurishni ko‘zda tutadi.

Maqsad - shaharlarda yashil makonlar ulushini 8 % dan 30 % gacha, davlat o‘rmon fondining o‘rmon qoplamini 7.5 % dan 15 % gacha oshirish. Masalan, “Green Entrepreneur” (yashil tadbirkor) maqomini kiritish-bu korxonalariga ekologik talablarni bajarish sharti bilan turli imtiyozlar berilishi; chiqindilar, qayta ishlash, shamollash monitoringi, energiya tejallishi kabi yo‘nalishlarda. Startaplarni, jumladan GreenTech yo‘nalishidagi loyihalarni qo‘llab-quvvatlash, venchur fondi tashkil etish, inkubatsiya va akseleratsiya imkoniyatlarini yaratish. Maktabdan boshlab tadbirkorlik bilimlarini shakllantirish, universitetlarda innovatsion loyihalarni rag‘batlantirish, startup tanlovlari va prototip markazlari tashkil etish. “Green Entrepreneur” maqomini olish

uchun belgilangan mezonlar: energiya samarador uskunalar, chiqindilarni boshqarish, ekologik monitoring tizimlari, sirkulyar iqtisodiyot (5R/7R) printsiplari.

Me'yoriy huquqiy hujjatlar: hukumat qarorlari, davlat dasturlari, ekologik standartlar, konstruksiyalar, sertifikatsiyalar. Eco-industrial parks (EIP) konsepsiyasi ham kiritilmoqda.

Yashil energiya va alternativ energiya manbalari:

- Qurilish va ishlab chiqarishda quyosh va shamol energiyasini keng qo'llash: Masdar bilan Mingbuloq shamol elektr stansiyasi kabi loyihalar.

- Biogaz, chiqindilardan energiya (waste-to-energy): 2024-yilda chiqindilarni yillik 4.7 million tonnadan 2.1 milliard kVt·soat elektr energiyasiga aylantirish loyihalari boshlanishi.

Chiqindilarni qayta ishlash va resurs samaradorligi:

- Maishiy chiqindilarni qayta ishlash korxonalarini va saqlash joylarini optimallashtirish; chiqindilardan elektr energiya va o'g'it ishlab chiqarish loyihalari.

- "Green belt", daraxt ekish, yashil hududlar yaratish - "Yashil Makon" dasturi doirasida.

Eco-sanoat zonalar va EIP (Eco-industrial Parks)

- Eco-Industrial Parks konsepsiyasini joriy etish bo'yicha tashkiliy seminarlar, institutlararo hamkorlik.

- Sanoat zonalarining barqaror infratuzilma talablariga moslashtirilishi, chiqindilar, suv, energiya tejaligi va atrof-muhit monitoringi.

Ta'lim, innovatsion markazlar va yoshlar

- Innovatsion markazlar (masalan U-Enter) va Green Startup Support Program kabi loyihalar startap loyihalarini grantlar bilan qo'llab-quvvatlamoda.

- Ta'limda ekologik komponentlarning kiritilishi, yoshlarning startap g'oyalari maktablardan boshlab rag'batlantirish.

Mavjud muammolar va to'sqinliklar

- Malakali kadrlar yetishmasligi - yashil texnologiyalar, qayta ishlash, energiya samaradorligi sohalarida malaka va tajriba kam.

- Texnologiyalar va infratuzilmaning yuqori boshlang'ich sarmoyalari - kichik startaplar uchun investitsiya kapitallari topish qiyin.
- Regulyativ muammolar - standartlar aniqligi, sertifikatlash, monitoring, inspeksiyalar samarasi kam.
- Mintaqaviy tengsizlik - poytaxt va yirik shaharlarda imkoniyatlar kop, qishloq joylarda, periferiyalarda kamroq.
- Bozor va iste'molchi ongining yetarli emasligi - ekologik mahsulotlarga talab, yashil texnologiyalarni qadrlash darajasi past.
- Ivazli moliyalashtirish va grantlar jarayonlarining murakkabligi, byurokratiya va talablar yuqori bo'lishi mumkin.

Quyidagi yo'nalishlarda yanada takomillashtirish startap ekotizimini kuchaytiradi:

1. Nanoregulyativ sandbokslarga ruxsat berish: yashil startaplar uchun sinov maydonchalari, huquqiy va normativ talablarning vaqtincha yumshatilgan shakli, innovatsion loyihalarni tezroq sinab ko'rishga imkon yaratadi.
2. Mahalliy moliyalashtirish mexanizmlarini kengaytirish: davlat ommaviy jamg'armalar, mikromoliyalashtirish, "mikrogranny" (kichik grantlar) startaplar uchun; zelen kreditlar; imtiyozli foiz stavkalari.
3. Texnologik transfer va innovatsion markazlar: regionlarda texnologik markazlar, laboratoriyalar, "makerspace"lar tashkil etish; universitetlar bilan klasterlar va sanoat hamkorligini kengaytirish.
4. Ta'lim va malaka oshirish: ekologik, yashil texnologiyalar bo'yicha o'quv dasturlar; STEM va yashil innovatsiyalarga e'tibor; malaka oshirish kurslari; yoshlar yaratgan ideyalarga maktab bosqichidan boshlab turtki berish.
5. Chiqindilarning aylanma iqtisodiyoti (circular economy)ga o'tish: chiqindilarni qayta ishlash, qayta ishlatiladigan materiallardan foydalanish, chiqindilar energiyaga aylantirilishi, organik chiqindilarni kompost qilish, chiqindilarni minimalizatsiyalash.
6. Atrof-muhitni monitoring qilish va ma'lumotlar tizimi: chiqindilar, havo, suv sifati, energiya sarfi bo'yicha real vaqt rejimida nazorat; ochiq ma'lumot va shaffoflik; ESG ratinglar majburiyligi yoki rag'batlantirilishi.
7. Raqamli infratuzilma va "aqlli shaharlashuv": energiya samarali binolar, smart grid, IoT asosida monitoring, transportning ekologik jihatdan toza shakllarini rivojlantirish.
8. Xalqaro hamkorlikni kengaytirish: donorlar, Xalqaro korxonalarining texnologiyalarini jalb etish; chet el bozorlariga chiqish; iqlim moliyalashtirish instrumentlaridan foydalanish (carbon credits, grantlar, oborotli fondlar).

Bugungi kunda dunyo miqyosida ekologik barqarorlik, resurslardan oqilona foydalanish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish muhim masalaga aylangan. Shu

sababli “yashil iqtisodiyot” va unga xizmat qiluvchi “yashil startaplar” alohida ahamiyat kasb etmoqda. Yashil startaplar – bu ekologik toza, resurs va energiya samarador, chiqindilarni kamaytiruvchi hamda qayta tiklanuvchi energiya va ekologik texnologiyalarga asoslangan innovatsion biznes loyihalardir.

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda yashil rivojlanish strategiyasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylangan. Xususan:

• **Institutsional yo‘nalishlarda:**

- “Yashil makon” umummilliy dasturi orqali daraxt ekish va ekologik hududlarni kengaytirish ishlari olib borilmoqda.
- 2025-yildan boshlab “Green Entrepreneur” maqomi joriy qilinib, ekologik me‘yorlarga rioya qilgan tadbirkorlarga soliq imtiyozlari va grantlar berilmoqda.
- Qayta tiklanuvchi energiya, chiqindilarni qayta ishlash va barqaror ishlab chiqarishni qo‘llab-quvvatlovchi me‘yoriy-huquqiy baza mustahkamlanmoqda.

• **Innovatsion yo‘nalishlarda:**

- Quyosh va shamol elektr stansiyalari, biogaz ishlab chiqarish, chiqindidan energiya olish kabi loyihalar joriy qilinmoqda.
- IT Park Ventures va boshqa innovatsion markazlarda “GreenTech” yo‘nalishidagi startaplar uchun inkubatsiya va akseleratsiya dasturlari tashkil etilgan.
- Yoshlar startaplarini qo‘llab-quvvatlash maqsadida grantlar, tanlovlar, texnologik prototip markazlari ishga tushirilgan.

Xulosa: Yashil startaplar O‘zbekiston uchun nafaqat ekologik barqarorlikni ta‘minlash yo‘lida balki iqtisodiy diversifikatsiya, yangi ish o‘rinlari, texnologik modernizatsiya va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirish imkoniyatini beradi. Hukumat tomonidan institutsional va innovatsion yo‘nalishlarda olib borilgan islohotlar - “Green Entrepreneur” maqomi, grant va venchur fondlari, yashil energiya loyihalari, chiqindilarni boshqarish, eco-industrial zonalar kabi loyihalar - startap ekotizimining shakllanishiga muhim turtki bo‘lmoqda. Biroq bu jarayonlar to‘liq amalga oshishi uchun normativ bazani yanada takomillashtirish, moliyaviy resurslarni kengaytirish, malakali kadrlar tayyorlash, va bozor talabini shakllantirish zarur. Ishonch bilan aytish mumkin: agar yuqoridagi takliflar amalga oshsa, O‘zbekiston yashil startaplar markaziga aylanishi mumkin - Markaziy Osiyoda innovatsion, ekologik va iqtisodiy jihatdan barqaror rivojlanish namunasi sifatida.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://edu.utu-ranch.uz/media/files/2024/09/13/Yashil_iqtisodiyot_2022.pdf
2. <https://ru.scribd.com/document/904810837/Yashil-Investitsiyalar-to-Plam-37>

3. https://aloqabank.uz/uz/press_center/news/innovatsion-g-oyalar-va-startaplar-ekotizimi/

4. Innoveek va Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

5. <https://old.gov.uz/oz/news/view/26662>

O‘ZBEKISTONNING “YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH STRATEGIYASI: MAVJUD MUAMMO VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR

Rustamov Shaxriyor Sherzodbek o‘g‘li,

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti Iqtisodiyot fakulteti 1-kurs talabasi.

+998943377732, shakhiyor.16@gmail.com

Ilmiy rahbar: *Raimov Xurshid*

TDIU Iqtisodiyot fakulteti dekan muovini.

Annotatsiya: Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot, makroiqtisodiyot va mikroiqtisodiyot haqida tushunchalar, raqamli iqtisodiyotning hayotimizdagi o‘rni va yaqin kelajakdagi rivojlanishi, bozor iqtisodiyoti, yashil iqtisodiyotni sanoatdagi, qishloq xo‘jaligidagi va energetikadagi o‘rni, yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari, shu bilan bir qatorda mamlakatimizda “Yashil iqtisodiyot” barqarorligini ta‘minlashga bag‘ishlangan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 20-oktabrdagi “2030-yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 841-sonli qaroriga muvofiq barqaror rivojlanish ko‘rsatkichlarining strategik ahamiyati va amaliyotda qo‘llanishi, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan 2019 yil 4 oktyabrda tasdiqlangan “2019-2030 yillarda O‘zbekiston Respublikasini “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4477-son qaroridagi strategik maqsadlarni ko‘rsatib berish, undagi istiqbolli g‘oyalarini targ‘ib qilish, mavjud muammolarni bartaraf etish, bu borada davlat tomonidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, ushbu belgilangan maqsadli indikatorlarga texnologiyalarni modernizatsiya qilish va moliyaviy tizimlarni rivojlantirish vazifalari, mazmuni bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: ekologik siyosat, iqtisodiy mexanizmlar, makroiqtisodiyot, mikroiqtisodiyot, ekologik muammolar, BMT, Parij bitimi, raqamli iqtisodiyot, yashil moliya.

Abstract: The article discusses the green economy, macroeconomics and microeconomics, their role in our economic life and the near future, market economy, economic industry, agriculture and energy, the trend of green economy development, including the “Trends of Green Economy Development”, the strategic importance of the production guidelines of the Resolution No. 41 of October 20 “On

Production Targets and Measures for the Implementation of Products for the Period Until 2030” and the application in practice, the strategic importance of the President of the Republic of Uzbekistan Mirziyoyev Mirziyoyev Production targets for the period until 2030 in 2019 The President of the Republic of Uzbekistan Mirziyoyev 2019 41 October 2019. The content of the program is described, including the development of promising programs, the implementation of production, the measures being taken by the state, the implementation of measures to modernize and develop tools for the "Green Economy" of Uzbekistan.

Keywords: environmental policy, economic mechanisms, macroeconomics, microeconomics, environmental problems, UN, Paris Agreement, digital economy, green finance.

“Yashil iqtisodiyot” tushunchasi keng tarqalgan bo‘lib, bu so‘z UNEP tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan holda, “yashil iqtisodiyot” – “insonlar farovonligi va ijtimoiy barqarorligining yaxshilanishi, ekologik tavakkalchiliklar va ayniqsa, ekologik resurslarni yetishmasligini sezilarli darajada oldini olish”ga qaratilgan iqtisodiyotdir. “Yashil iqtisodiyot” konsepsiyasining asosiy maqsadi – barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlash, faol investitsiyalarni kuchaytirish, shuningdek, atrof-muhitni muhofaza qilish va ijtimoiy integratsiya darajasini oshirishdan iborat. Mazkur maqsadlarga erishish uchun davlat va xususiy sarmoyalarni barqaror rivojlanishning ekologik hamda ijtimoiy jihatlari keng ko‘lamda yo‘naltirish zarur. [2, 19 b.] Davlat “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tishda strategik yo‘nalishlarni belgilash, qonuniy va me‘yoriy bazalarni yaratish, sarmoyalarni rag‘batlantirish, ijtimoiy ongini oshirish, bozor mexanizmlarini boshqarish kabi muhim funksiyalarni bajaradi. Albatta bu to‘g‘ri. “Yashil iqtisodiyot” atamasi, asosan, ekologik tamoyillarga tayanadigan tushuncha bo‘lib, unda ekologik siyosat iqtisodiy mexanizmlar bilan uyg‘un holda faoliyat yuritadi.

Ekologik siyosatni amalga oshirishning iqtisodiy vositalari xilma-xil bo‘lib, ularni quyidagi uch sinfga bo‘linganligini ko‘rishimiz mumkin: qoplovchi, rag‘batlantiruvchi va cheklovchi. **1.Qoplovchi** mexanizm “Yumshoq” iqtisodiy mexanizm hisoblanib, ekologik siyosat taraflama erkin, u iqtisodiyotning turli tarmoqlari va sohalarining rivojlanish jarayonida umumiy ekologik cheklovlarni belgilashga xizmat qiladi. **2.Rag‘batlantiruvchi** iqtisodiy mexanizm esa tabiatni muhofaza etish bilan bog‘liq faoliyat hamda u ishlab chiqarish jarayonlarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan hisoblanadi. **3.Cheklovchi** mexanizm ya’ni “Qattiq” iqtisodiy mexanizm mamuriy va bozor vositalaridan foydalanish orqali amalga oshiriladi. Davlat qat’iy soliq, kredit va jarima siyosatini qo‘llash yo‘li bilan ayrim tarmoqlarda tabiiy resurslardan foydalanish hajmining ortishini cheklashga intiladi. [1, 144 b.]

“Yashil Iqtisodiyot”ga o‘tish strategiyasini rag‘batlantirishda “Makroiqtisodiyot” va “Mikroiqtisodiyot” tushunchalarini o‘rni baland. **Mikroiqtisodiyot** — bu alohida iqtisodiy subyektlar, ya’ni iste’molchilar, ishchilar, investorlar, firmalar va boshqa ishtirokchilarning iqtisodiy faoliyatini o‘rganadigan yo‘nalishdir. U bozor sharoitida aniq tovar va xizmatlarning ishlab chiqarilishi hamda iste’mol hajmini, narxlarning shakllanish jarayonini, resurslarning tarmoqlar o‘rtasida qayta taqsimlanishini, iste’molchilarning xarid qilish xatti-harakatlarini va ishlab chiqaruvchilarning mahsulot ishlab chiqish hamda sotishdagi qarorlarini tahlil qiladi. [5, 17 b.] **Makroiqtisodiyot**, mikroiqtisodiyotdan farqli ravishda, xalqaro iqtisodiy aloqalar, ularning muammolari, yuz berayotgan o‘zgarishlar va bu o‘zgarishlarning milliy iqtisodiyot jarayonlariga ko‘rsatadigan ta’sirini ham o‘rganadi. Hozirgi globallashtirish davrida dunyo mamlakatlarining iqtisodiy jarayonlarini e’tibordan chetda qoldirib bo‘lmaydi. Shu sababli, makroiqtisodiy tahlilda nafaqat ichki iqtisodiy holat, balki tashqi iqtisodiy munosabatlar va ularning o‘zaro ta’siri ham alohida ahamiyat kasb etadi. [5, 134 b.] Demak, makroiqtisodiy siyosat yashil iqtisodiyotning umumiy strategik asoslarini belgilaydi, mikroiqtisodiy faoliyat esa bu siyosatni real iqtisodiy amaliyotda ro‘yobga chiqaradi. Shu tariqa, ularning o‘zaro uyg‘unlashuvi barqaror rivojlanish va ekologik muvozanatni ta’minlashda muhim omil hisoblanadi.

“Yashil iqtisodiyot”ga o‘tishning maqsadlari va strategik vazifalari muayyan tamoyillarga asoslanishni talab etadi. Ushbu tamoyillar “yashil iqtisodiyot”ning qanday shaklda bo‘lishi va uning rivojlanish yo‘nalishlarini belgilab beradi. “Yashil iqtisodiyot” tamoyillari “jigarrang iqtisodiyot”ga nisbatan ancha keng qamrovli bo‘lib, ular iqtisodiy o‘sish jarayonida ekologik barqarorlikni ta’minlashga qaratilgan. 1972-yilda Stokgolm shahrida o‘tkazilgan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish va ekologiya muammolariga bag‘ishlangan xalqaro konferensiyada atrof-muhitni muhofaza qilish va rivojlantirishga oid 26 ta asosiy tamoyil ishlab chiqilgan bo‘lib, ular “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasining nazariy poydevorini tashkil etadi. [2, 32 b.] Shu bilan birga O‘zbekiston Respublikasi “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tish borasida bir qancha qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Xususan, milliy iqtisodiyotda iste’mol qilinayotgan energiyaning katta qismi tiklanmaydigan tabiiy resurslardan olinishi, bu resurslarning zaxirasi cheklanganligi, sanoatning tez sur’atlarda rivojlanishi natijasida atrof-muhitning ifloslanishi, suv tanqisligi hamda Orol dengizining qurib borishi kabi ekologik muammolarning chuqurlashib borayotgani “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tishning dolzarbligini yanada oshirmoqda. Ushbu muammolardan eng dolzarb deb hisoblangani bu Orol dengizining qurib borishi. Sababi, ushbu fojia iqlim o‘zgarishidan hosil bo‘ladi. 1880-yildan buyon mamlakatimiz hududida harorat oshish sur’ati global miqyosida qayd etilayotgan o‘rtacha ko‘rsatkichlardan yuqoriroq darajada kechmoqda. Ushbu

muammolarni oldini olishda O‘zbekiston 2017-yil 19-aprel kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nyu-York shahridagi Bosh qarorgohida Parij bitimini imzolagan. Mazkur xalqaro hujjatga qo‘shilish mamlakatimiz uchun bir qator muhim strategik, iqtisodiy va ekologik manfaatlarni ta‘minlaydi. Xususan, O‘zbekistonning Parij bitimidagi faol ishtiroki quyidagi afzalliklarni beradi: xalqaro ekologik va iqlimiy tashabbuslarda ishtirok etish orqali mamlakat obro‘cini oshirish, yashil iqtisodiyotga o‘tish, energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytirish, xorijiy investitsiyalar va grantlarni jalb etish, shuningdek, xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni mustahkamlashga zamin yaratish, iqlim o‘zgarishlariga moslashish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik xavflarni kamaytirishga xizmat qilish, Orolbo‘yi mintaqasi kabi ekologik jihatdan nozik hududlarda xalqaro yordamni kuchaytirish uchun huquqiy asos yaratish. [1, 225-226 b.] Parij bitimi mamlakatimiz uchun ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlash va “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tish uchun yo‘l ochib berdi.

Hozirgi rivojlanib borayotgan dunyoda axborot texnologiyalarining insoniyat hayotidagi o‘rni nihoyatda yuqori. Ular ba‘zi sohalar kabi Iqtisodiyot sohasini ham chetlab o‘tmagan. Raqamli iqtisodiyot - bu xo‘jalik yuritishning zamonaviy va innovatsion shakli bo‘lib, unda ishlab chiqarish hamda boshqaruv jarayonlarining asosiy omili sifatida raqamli shakldagi katta ma‘lumotlar majmui va ularni qayta ishlash texnologiyalari muhim o‘rin tutadi. Ushbu ma‘lumotlardan amaliyotda foydalanish an‘anaviy xo‘jalik yuritish usullariga nisbatan ancha yuqori samaradorlikka erishish imkonini beradi. Bunga misol sifatida avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish tizimlari, 3D texnologiyalari, bulutli xizmatlar, masofaviy tibbiy xizmat ko‘rsatish, “aqlli” texnologiyalar asosida mahsulot yetishtirish va yetkazib berish, shuningdek, tovarlarni saqlash va sotish jarayonlarining raqamlashtirilgan shakllarini keltirish mumkin. [6, 16 b.] Jamiyat va iqtisodiyot taraqqiyotining hozirgi bosqichi axborot, bilim hamda axborot texnologiyalarining rolini yanada oshirib yubordi. Raqamli iqtisodiyot yetakchi o‘rin tutayotgan axborotlashgan jamiyatni tavsiflashda iqtisodchilar turli yondashuvlardan, jumladan, texnologik, iqtisodiy, mehnat, fazoviy, iste‘mol va ijodiy mezonlardan foydalanadilar. Raqamli iqtisodiy fazoning tarkibiy elementlari:

- Texnik ta‘minot
- Informatsion ta‘minot
- Dasturiy ta‘minot
- IT-konsalting
- Telekomunikatsiyalar

- Plarformali iqtisodiyot
- Raqamli xizmatlar
- Algoritmik iqtisodiyot
- Katta na'lumotlar iqtisodiyoti
- Raqamli sektor
- Raqamli iqtisodiyot
- Raqamlashtirilgan iqtisodiyot
- Almashinuv iqtisodiyoti
- Gigi iqtisodiot
- Frilansing
- Elektron tijorat
- Industriya 4.0 [6, 475 b.]

Yuzaga kelayotgan iqtisodiy va ekologik muammolarni hal etish maqsadida iqtisodiy rivojlanish jarayonlariga “yashil iqtisodiyot” tamoyillarini keng miqyosda joriy etish zarurati paydo bo‘ldi. Bu jarayon iqtisodiyotning barcha sohalarida uglerod chiqindilarini kamaytirish, resurslardan oqilona foydalanish hamda ekologik toza, energiya tejamkor texnologiyalarni qo‘llashni talab etadi. Hozirgi kunda iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta‘minlashda eng muhim ustuvor yo‘nalishlardan biri - “yashil moliya” tizimini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish, moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish va “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasining asosiy yo‘nalishlarini aniqlashdir. Shu bilan birga, ushbu yo‘nalishlarni chuqur o‘rganish va ularni amaliyotda qo‘llash barqaror iqtisodiy taraqqiyotning asosiy shartlaridan biri sanaladi. “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tish jarayonidagi eng muhim masalalardan biri - bu jarayonni samarali moliyalashtirishdir. Iqtisodiy adabiyotlarda “yashil” yoki “ekologik” moliya tushunchasining yagona, umumqabul qilingan ta‘rifi mavjud emas. Bir tomondan, “yashil iqtisodiyot”ga oid ko‘plab manbalarda “yashil moliyalashtirish” atamasiga aniq ta‘rif berilmagan bo‘lsa, ikkinchi tomondan, mavjud oz sonli ta‘riflar mazmun jihatidan bir-biridan sezilarli darajada farq qiladi. “Yashil moliya” va “yashil iqtisodiyot” o‘zaro chambarchas bog‘liq bo‘lgan jarayonlardir. “Yashil moliya”ning asosiy maqsadi - barqaror biznes modeliga o‘tish uchun zarur bo‘lgan kapital ehtiyojini qondira oladigan samarali moliyaviy tizimni shakllantirishdir. Global miqyosda “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish jarayonida e‘tibor, asosan, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan samarali foydalanish hamda energiya tejamkor texnologiyalarni rivojlantirishga qaratilmoqda. Ushbu yo‘nalishlar uzoq muddatli davrni o‘z ichiga oladi va katta hajmdagi investitsiyalarni talab etishi bilan ajralib turadi. [4, 52-53 b.]

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsam “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tish O‘zbekiston uchun ekologik barqarorlik va iqtisodiy o‘shishni uyg‘unlashtirishning muhim strategik yo‘nalishidir. Bu jarayon tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, energiya samaradorligini oshirish va atrof-muhitni muhofaza qilish orqali mamlakatning barqaror rivojlanishini ta‘minlaydi. Yashil iqtisodiyotning muvaffaqiyatli amalga oshirilishida makroiqtisodiy siyosat bilan bir qatorda, mikroiqtisodiy subyektlarning ham faol ishtiroki zarur bo‘ladi. Hozirda asosiy e‘tibor yashil texnologiyalarni joriy etish, “**Yashil moliya**” tizimini rivojlantirish va raqamli iqtisodiyot imkoniyatlaridan samarali foydalanishga qaratilgan. Shu bilan birga, texnologik baza, moliyaviy manbalar va infratuzilmaning cheklanganligi kabi muammolar ham mavjud. Biroq O‘zbekistonning Parij bitimidagi faol ishtiroki, shuningdek, 2030-yilgacha mo‘ljallangan “Yashil iqtisodiyot” strategiyasi bu muammolarni bosqichma-bosqich bartaraf etish imkonini bermoqda. Umuman olganda, yashil iqtisodiyot mamlakatning kelajakdagi raqobatbardoshligini oshirish, ekologik xavfsizlikni mustahkamlash va aholining farovonligini yuksaltirishga xizmat qiladigan eng istiqbolli yo‘nalishlardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. A.V. Vaxabov, Sh.X. Xajibakiyev Yashil iqtisodiyot: Darslik. 2-nashr, qayta ishlangan va to‘ldirilgan./ i.f.d., prof. A.V. Vaxabovning umumiytahriri ostida. - Toshkent: "ZEBO PRINT", 2021. - 264 b.

2. M.T.Asqarova, J.J.Jamolov, X.S.Xadjayev. Yashil iqtisodiyot. (Darslik). — T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2022. - 312 b.

3. Muminov N.G. Industrial iqtisodiyot: Darslik. I qism / T.: “Tafakkur-bo‘stoni” nashriyoti, 2020., 261 bet.

4. Xashimova S.N. Yashil iqtisodiyot. Darslik.-T.: “Ma‘rifat”, 2024. 224 bet.

5. N.Xolmatov. N.Imomova. «Makro va mikroiqtisodiyot» I'anidan o‘quv qo‘llanma. — T.: «Tafakkur avlodi», 2020. - 268-b.

6. R.H. Ayupov. Raqamli iqtisodiyot va elektron tijoratda yangi texnologiyalar. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2020, 554 bet.

ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕЛЕННОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ ЧЕРЕЗ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ

Шатохина Светлана Юрьевна
Ташкентский государственный экономический
университет, старший преподаватель
sshatokhina165@gmail.com, (90)-943-31-90

Ваганова Екатерина Олеговна
Ташкентский государственный экономический
университет, студентка 3-го курса
vaganovari@gmail.com, (93)-538-00-47

Аннотация: В настоящей научной статье проводится краткий, но комплексный анализ основных тенденций и факторов формирования зеленой индустриальной политики в Узбекистане через институциональные реформы и механизмы. Актуальность выбранной темы очевидна, ведь сегодня именно зеленая экономика может исправить многие экологические проблемы, которые имеют место быть в Узбекистане. Цель научной статьи – выделить конкретные направления (предложения по улучшению достигнутых в этой сфере задач), по которым можно продолжить плодотворную работу по развитию институциональных преобразований в зеленой экономике, политике по расширению возобновляемых источников энергии, популяризации экологической культуры населения и достижения устойчивой стабильности экологической обстановки в целом в стране.

Ключевые слова: зеленая экономика, реформы, политика, механизмы, производство, экология, возобновляемые источники, электроэнергия.

Введение

Современные реалии мира обуславливают такие тенденции, как демографический рост, повышение нагрузки на энергетическую инфраструктуру городов, и соответственно повышение необходимости обеспечивать потребности современного общества в повышенном уровне жизни. Энергетические ресурсы имеют свойство истощаться, поэтому актуальность использования возобновляемых источников энергии и других механизмов зеленой индустриальной политики только растет. Однако сегодня во многих странах мира, в том числе и в Узбекистане, не так широко распространена практика установки, например солнечных электростанций на частных домохозяйствах; крайне распространенной является практика установки ветряных электростанций на огромных земляных масштабах (о чем свидетельствует колоссально огромное количество полей по областям республики); недостаточно распространенной практикой является и установка / эффективное обслуживание гидроэлектростанций (дополняет эту проблему и факторы засухи, недостатка воды). Эти тенденции, в свою очередь, приводят к увеличению потребления энергии, росту выбросов парниковых газов, истощению природных ресурсов и ухудшению экологической обстановки. В условиях ограниченных ресурсов и растущих экологических проблем становится

критически важным внедрять многие механизмы зеленой индустриальной политики, направленную на повышение энергоэффективности, развитие возобновляемых источников энергии, рациональное использование ресурсов и сокращение отходов.

Анализ литературы по теме

Сегодня «зеленая» экономика является главным трендом мировой экономики и «устойчивого развития»¹¹⁸ в условиях прогрессивного международного сообщества. Развитие инвестиций в данной сфере, минимизация причинения вреда окружающей среде среди субъектов производства и граждан, и иные направления зеленой индустриальной политики были предметом исследования многих исследователей¹¹⁹. Но в то же время, мы не можем говорить об избытии научных трудов и формировании насыщенной научной картины по выбранной теме научной статьи.

Прекрасным примером зеленого прогресса является Норвегия – особенно по соответствию глобальным экологическим задачам¹²⁰. Показательным примером применения отходов (мусора) в целях переработки и выработки электроэнергии является Китай; а примером создания искусственных дождей – Объединенные Арабские Эмираты. Все это в целом нам показывает, что в мире сформировано большое количество механизмов и инфраструктуры, позволяющих создавать возобновляемые источники энергии и минимизировать риски наступления экологической катастрофы. А анализ специализированной литературы и Интернет-ресурсов позволит нам создать определенную научную картину и объяснение по формированию зеленой индустриальной политики, в частности, в Узбекистане.

Предметом исследования в научной статье стали труды таких авторов, как S.Chu, A.Majumdar, Т.М. Исаченко, Б.З. Ильягуева, А.Ш. Ниязи, А. Дееб, А.Н. Дорошин, А.Н. Зазуля, С.А. Нагорнов, и множество электронных ресурсов в рамках расширенного Интернет-пространства.

Материалы и методы исследования

Если сосредоточиться на понимании выделенного нами термина, то зеленую индустриальную политику можно определить как комплекс государственных

¹¹⁸ Chu S. and Majumdar A. Opportunities and challenges for a sustainable energy future. Nature - 2012. - No. 488 (7411). - PP. 294-303.

¹¹⁹ Исаченко Т.М., Ильягуева Б.З. Опыт применения инструментов «зеленой» промышленной политики // Российский внешнеэкономический вестник. 2019. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-primeneniya-instrumentov-zelenoy-promyshlennoy-politiki> (дата обращения: 20.10.2025).

¹²⁰ Ниязи А. Ш. Саудовская Аравия, Катар, Норвегия, Россия в измерениях зелёной экономики // Россия и мусульманский мир. 2018. №3 (309). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/saudovskaya-araviya-katar-norvegiya-rossiya-v-izmereniyah-zelyonoy-ekonomiki> (дата обращения: 20.10.2025).

мер, направленных на развитие экологически устойчивой экономики путем стимулирования и поддержки экологически чистых отраслей промышленности, технологий и бытового использования различных видов энергии. В рамках такой политики государство выходит за рамки простого регулирования загрязнения окружающей среды и стремится активно переориентировать промышленность на более устойчивый путь развития.

В Узбекистане предпринимается много мероприятий по развитию зеленой индустриальной политики, и сегодня можно сказать, что в стране она в какой-то мере уже сформирована. Так, например, в Узбекистане было принято Постановление Президента «Об утверждении Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019-2030 годов». Данный стратегически важный документ определяет основные направления институциональных реформ и механизмов по развитию зеленой экономики. Развитие возобновляемых источников энергии, поддержка зеленой экономики, выполнение международных обязательств республики по сокращению парниковых газов и отходов¹²¹, достижение стабильности в реализации поставленных в названном документе задач определены как долгосрочные мероприятия, которые должны проводиться постоянно и при повышенном уровне прозрачности ответственных государственных органов. Так, например, на высшем государственном уровне была определена необходимость увеличения к 2026 году объема выработки электроэнергии дополнительно на 30 млрд кВт/ч с доведением общих генерирующих мощностей до 100 млрд кВт/ч; принятие мер по производству и использованию электромобилей¹²², и иные стратегически важные мероприятия.

В данном направлении были приняты еще такие нормативные документы, как Постановление Президента от 02.12.2022 г. №ПП-436 «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года», Постановление Президента от 16.02.2023 г. №ПП-57 «О мерах по ускорению внедрения возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий в 2023 году», Постановление Президента от 5 июня 2024 года №ПП-213 «О мерах по внедрению национальной системы прозрачности при переходе на «зеленую» экономику в Республике Узбекистан», и другие документы. На местном уровне проводятся конференции и обсуждения по реализации задач, поставленных в

¹²¹ Постановление Президента «Об утверждении Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 — 2030 годов» // Источник: <https://lex.uz/docs/4539506>

¹²² Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» // Источник: <https://lex.uz/ru/docs/5841077>

названных документах, однако мы считаем, что в данном направлении необходимо проводить больше работы, и прежде всего, социально-организационного характера.

В ходе изучения выбранной нормативно-правовой и научной литературы были использованы методы анализа, синтеза, индукции, дедукции, обобщения в виде формирования общей научной картины по теме исследования, прогнозирование и моделирование предложений по совершенствованию зеленой индустриальной политики в Узбекистане.

Анализ и результаты

На самом деле, многие направления зеленой индустриальной политики возможно реализовать на местном, более приближенном к населению, уровне. В первую очередь, следует обеспечивать расширение популяризации установки солнечных панелей с аккумуляторными устройствами накопления электроэнергии. Данная практика выгодна двум сторонам: частным гражданам или гражданам, устанавливающим на своей территории (участках земли или крыш зданий), и государству. В первом случае субъект установки такого оборудования может продавать вырабатываемую электроэнергию государству (при оформлении надлежащим образом правового документа о продаже электроэнергии). Во втором случае государство покупает электроэнергию, не испытывая повышенной организационной и материальной нагрузки на производство электроэнергии, а такой нагрузки у государства на данный момент достаточно.

Ветряные электростанции, конечно, сложнее устанавливать, и за это дело в основном берутся организации, основной деятельностью которых является производство и продажа электроэнергии¹²³. Они строят и эксплуатируют ветряные электростанции в горных и иных ветренных местностях, и продают электроэнергию оптовым покупателям или напрямую потребителям. В числе покупателей может быть тоже самое государство и государственные органы.

Как мы уже отмечали, актуально развивать и сеть гидроэлектростанций в республике. Зачастую их можно встретить также в горных местностях, где есть изобилие земельных участков и пространства для циркуляции воды, если объяснить данный процесс на более простом языке. Однако сталкиваясь с проблемой глобальной засухи по стране (например, засухи в Аральском море, в реке Чирчик, в Чарвакском водохранилище), обслуживание и обеспечение полной энергоэффективности гидроэлектростанций зависит от водного вопроса

¹²³ Первые ветрогенераторы в Узбекистане начинают работу (в Тамдынском районе). 19 декабря 2023 г. // Источник: <https://www.spot.uz/ru/2023/12/19/wind-power/>

в стране. Однако и эту проблему можно решить, если, например, обеспечивать создание искусственных дождей в республике. О такой практике можно говорить, например, в Объединенных Арабских Эмиратах¹²⁴.

Есть и иной, не менее актуальный, а скорее наиболее востребованный механизм развития зеленой индустриальной политики, - это переработка мусора и производство из него электроэнергии. На данный момент в Узбекистане это вопрос перспектив, и он пока что не реализуется на практике. Однако в Китае уже давно работают огромные заводы и иные средства инфраструктуры по сбору, переработки мусора и превращению его в электроэнергию. В Китае даже столкнулись с проблемой нехватки мусора¹²⁵, из-за глобального расширения данного технологического вопроса, в связи с чем были поставлены на обсуждение вопросы о закупе мусора у соседних стран; как бы абсурдно этот вопрос не звучал. Но данная организационная задача решает сразу многие проблемы: устраняет урбанизационные сложности, излишек отходов, и превращает выработку отходов в полезную экологическую функцию, тем самым сокращая необходимость в затрате слишком большого количества разных ресурсов. Человек перестает восприниматься в науке и экологии только как «загрязнитель» окружающей среды и «промышленный вредитель».

В числе других, менее распространенных, но в то же время не менее необходимых, можно назвать такие виды производства возобновляемых источников энергии, как геотермальные тепловые насосы, использующие постоянную температуру земли для отопления и охлаждения зданий¹²⁶; производство биодизеля из растительных масел, животных жиров или переработанного жира¹²⁷; солнечные тепловые электростанции, использующие зеркала для концентрации солнечного света на приемнике, нагревающим теплоноситель (например, масло или расплавленную соль), который затем используется для выработки электроэнергии¹²⁸. Как видим, производить

¹²⁴ Узбекистан намерен внедрить опыт ОАЭ по вызыванию искусственных дождей. 22 июня 2023 г. // Источник: <https://podrobno.uz/cat/obchestvo/uzbekistan-nameren-vnedrit-opyt-оае-по-vyzyvaniyu-iskusstvennykh-dozhdey/>

¹²⁵ В Китае на фоне активного производства энергии из отходов закончился мусор. 15 сентября 2025 г. // Источник: <https://podrobno.uz/cat/world/v-kitae-na-fone-aktivnogo-proizvodstva-energii-iz-otkhodov-zakonchilsya-musor/>

¹²⁶ Дееб А., Дорошин А.Н., Диб М. Обзор применения систем геотермальных тепловых насосов в зданиях // Омский научный вестник. 2025. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-primeneniya-sistem-geotermalnyh-teplovuh-nasosov-v-zdaniyah> (дата обращения: 20.10.2025).

¹²⁷ Зазуля А. Н., Нагорнов С. А., Романцова С. В., Малахов К. С. Получение биодизельного топлива из растительных масел // Достижения науки и техники АПК. 2009. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/poluchenie-biodizelnogo-topliva-iz-rastitelnyh-masel> (дата обращения: 20.10.2025).

¹²⁸ Мохаммед К.Г. Режимы работы и диагностика энергоустановок для теплоснабжения потребителей на базе солнечных нагревателей // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. 2015. №2 (183). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rezhimy-raboty-i-diaagnostika-energoustanovok-dlya-teplosnabzheniya-potrebiteley-na-baze-solnechnyh-nagrevateley> (дата обращения: 20.10.2025).

возобновляемые источники энергии – это дело организационных возможностей, высокотехнологического ума, материальных вложений и сотрудничества (как в рамках одного государства между различными организациями, так и между государствами). Однако на практике мы видим крайне низкую заинтересованность как организаций, так и среди государственных органов, в ускоренном развитии множества видов выработки возобновляемых источников энергии. Не стоит исключать такой фактор, что по стране мусор по факту сжигается, причиняя вред окружающей среде и здоровью граждан; таким образом, реализуется крайне нерентабельная, экономически необоснованная практика утилизации мусора.

Зеленая индустриальная политика строится на множественных способах не только экономии существующих ресурсов, как в сфере энергетики, так и в вспомогательной сфере (в промышленности, сельском хозяйстве). Институциональные реформы и механизмы реализуемы, если задействовать в данном направлении целое множество субъектов. Например, если начать с граждан. Как мы знаем, сейчас у нас существуют налоговые льготы для граждан, которые установили у себя на участках или на иных строениях, принадлежащих им на праве собственности солнечные панели с аккумуляторными устройствами накопления солнечной электроэнергии¹²⁹ (статья 428 Налогового кодекса Узбекистана¹³⁰). На практике это означает экономия гражданам с двух базовых расчетных величин (824.000 сум)¹³¹. Как правило, данная льгота применяется только один раз. И по данному поводу возникают вопросы. Государственная поддержка в виде таких льгот может больше заинтересовать граждан, если единовременная материальная помощь существеннее бы выглядела, или если была бы регулярной, но при этом при небольшой сумме поддержки. И когда будет достигнута социальная составляющая зеленой политики, будет сформирована крепкая экологическая («зеленая») культура среди населения, и организации в их кругу не будут исключением. А массовость позволит в скором времени пересмотреть льготы, не во вред государственному бюджету, ну и не во вред субъектам, заинтересованным в реализации зеленой экономики на деле.

Но «зеленая» индустриальная политика особо нуждается в своем практическом проявлении именно в производстве и сельском хозяйстве. Это очевидно, например в сельском хозяйстве, в работе теплиц в прохладные и

¹²⁹ Налоговые льготы за установку возобновляемых источников энергии // Источник: <https://www.gov.uz/ru/minenergy/news/view/32023>

¹³⁰ Налоговый кодекс Республики Узбекистан, от 01.01.2020 г. // Источник: <https://lex.uz/ru/docs/4674893>

¹³¹ Ограничение на применение налоговой льготы за установку солнечных панелей снимут. 12 августа 2024 года // Источник: <https://www.gazeta.uz/ru/2024/08/12/solar-panels/>

зимние сезоны, когда в СМИ только и идут разговоры о постоянном высоком уровне загрязнения от отопления углем, сжиганием мусора, мазута¹³², резины или шин как вспомогательного материала. Рост цен на газ, внедрение жестких социальных норм спровоцировал использование теплицами и иными субъектами других природных и вспомогательных ресурсов для отопления, но при этом создал предпосылки экологической нестабильности в стране. Осенью¹³³, и даже летом¹³⁴ Ташкент отличается самым высоким уровнем загрязненности воздуха, по сравнению с другими странами мира. Не заставляет усомниться в своем существовании и проблема обильных пылевых бурь, особенно в 2021 году, когда в Ташкенте на небольшом расстоянии наблюдался густой туман, перекрывающий дальнейший обзор строений и автомобилей¹³⁵.

Выводы и предложения

Проведенный нами анализ позволил нам сформировать примерную картину существующей зеленой индустриальной политики в Узбекистане. В Узбекистане уже создана стратегическая правовая программа действий по развитию зеленой экономики, активно развивается система международного сотрудничества в данном направлении. Однако многие направления зеленой экономики на практике остаются все еще «формальными», то есть существующими только в документах: это переработка мусора в другие ресурсы, создание посредством переработки мусора электроэнергии, популяризация установки солнечных и ветряных электростанций не только среди организаций, но и среди граждан; создание искусственных дождей, и многое другое. Дальнейшая работа по данным направлениям нами рассматривается не как долгосрочная, а как перспектива, ориентированная на свое постоянное применение в жизни общества (не только организаций, а всех субъектов общества). Она не должна обсуждаться десятилетиями, в конференциях или информационных сборниках; инвестиции в развитие зеленой экономики должны инициироваться с помощью развития экологической культуры населения, мотивации субъектов бизнеса активно участвовать в установке и эксплуатации источников возобновляемой энергии, активном материальном поощрении субъектов бизнеса и населения со стороны государства.

¹³² С приходом холодов грязный воздух снова возвращается в Ташкент? // Источник: <https://kun.uz/ru/news/2024/11/29/s-prixodom-xolodov-gryaznyy-vozd-ux-snova-vozvrashchayetsya-v-tashkent>

¹³³ Ташкент занял верхние строчки мирового рейтинга загрязнённых городов. 20.10.2025 г. // Источник: <https://upl.uz/eco/57053-news.html>

¹³⁴ Какое качество воздуха в Ташкенте 29 июня // Источник: <https://uz.kursiv.media/2024-06-29/konzentratsiya-vrednyh-veshhestv-v-vozd-uxe-tashkenta-prevysila-normu-v-shest-raz/>

¹³⁵ Ташкент накрыл туман из пыли и песка // Источник: <https://www.gazeta.uz/ru/2021/11/04/sand-fog-photo/>

Наряду с этим, мы считаем необходимым сделать особый акцент на важность перехода к циркулярной экономике, которая предполагает минимизацию отходов и повторное использование ресурсов. Наглядным примером реализации такой экономики является Китай.

Далее, считаем нужным подчеркнуть необходимость научного обоснования и дальнейшего практического продвижения концепции «умных городов» по всей республике. Примечательно, что такая практика в стране уже реализуется¹³⁶, но в основном на уровне проектов. Но это очень перспективно, если рассматривать существующее положение дел с возможности реализовать данную концепцию не за десятилетия, а за более короткий срок. Сегодня данная концепция играет важную роль в реализации зеленой индустриальной политики, так как она предполагает использование различных прогрессивных технологий для повышения энергоэффективности, улучшения транспортной инфраструктуры и оптимизации использования природных и техногенных ресурсов в городах.

Список литературы

1. Chu S. and Majumdar A. Opportunities and challenges for a sustainable energy future. Nature - 2012. - No. 488 (7411). - PP. 294-303.
2. В Китае на фоне активного производства энергии из отходов закончился мусор. 15 сентября 2025 г. // Источник: <https://podrobno.uz>
3. Дееб А., Дорошин А.Н., Диб М. Обзор применения систем геотермальных тепловых насосов в зданиях // Омский научный вестник. 2025. №2. URL: <https://cyberleninka.ru>
4. Зазуля А. Н., Нагорнов С. А., Романцова С. В., Малахов К. С. Получение биодизельного топлива из растительных масел // Достижения науки и техники АПК. 2009. №12. URL: <https://cyberleninka.ru>
5. Исаченко Т.М., Ильягуева Б.З. Опыт применения инструментов «зеленой» промышленной политики // Российский внешнеэкономический вестник. 2019. №7. URL: <https://cyberleninka.ru>
6. Какое качество воздуха в Ташкенте 29 июня // Источник: <https://uz.kursiv.media/2024-06-29>
7. Мохаммед К.Г. Режимы работы и диагностика энергоустановок для теплоснабжения потребителей на базе солнечных нагревателей // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. 2015. №2 (183). URL: <https://cyberleninka.ru>
8. Налоговые льготы за установку возобновляемых источников энергии // Источник: <https://www.gov.uz>

¹³⁶ Постановление Кабинета Министров «Об утверждении концепции внедрения технологий «умный город» в Республике Узбекистан» от 18.01.2019 г. № 48 // Источник: <https://lex.uz/ru/docs/4171074>

9. Налоговый кодекс Республики Узбекистан, от 01.01.2020 г. // Источник: <https://lex.uz>
10. Ниязи А. Ш. Саудовская Аравия, Катар, Норвегия, Россия в измерениях зеленой экономики // Россия и мусульманский мир. 2018. №3 (309). URL: <https://cyberleninka.ru>
11. Ограничение на применение налоговой льготы за установку солнечных панелей снимут. 12 августа 2024 года // Источник: <https://www.gazeta.uz>
12. Первые ветрогенераторы в Узбекистане начинают работу (в Тамдынском районе). 19 декабря 2023 г. // Источник: <https://www.spot.uz>
13. Постановление Кабинета Министров «Об утверждении концепции внедрения технологий «умный город» в Республике Узбекистан» от 18.01.2019 г. № 48 // Источник: <https://lex.uz>
14. Постановление Президента «Об утверждении Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 — 2030 годов» // Источник: <https://lex.uz>
15. С приходом холодов грязный воздух снова возвращается в Ташкент? // Источник: <https://kun.uz>
16. Ташкент занял верхние строчки мирового рейтинга загрязненных городов. 20.10.2025 г. // Источник: <https://upl.uz>
17. Ташкент накрыл туман из пыли и песка // Источник: <https://www.gazeta.uz>
18. Узбекистан намерен внедрить опыт ОАЭ по вызыванию искусственных дождей. 22 июня 2023 г. // Источник: <https://podrobno.uz>
19. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» // Источник: <https://lex.uz>

YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA KICHIK TADBIRKORLIKNING AHAMIYATI

**Axatova Shaxnoza Akram qizi,
Oriental universiteti katta o'qituvchisi**

Annotasiya: Maqolada yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim omillaridan biri sifatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ahamiyati va uni tijorat banklari orqali moliyalashtirish masalalari tadqiq etilgan. Jumladan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish, ularni milliy va xorijiy kredit liniyalari hisobidan moliyaviy ehtiyojlarini qondirish masalalariga e'tibor qaratilgan.

Kalit soʻzlar: yashil iqtisodiyot; kichik biznes; xususiy tadbirkorlik faoliyati; kreditlar; biznesni rivojlantirish banki; tadbirkorlik subʼektlarini qoʻllab quvvatlash; imtiyozlar.

Kirish

Respublikamizda iqtisodiyotini rivojlantirishda kichik tadbirkorlik va xususiy biznes subektlarining ixtirokini kengaytirish muhim masalalardan biriga aylanib bormoqda. Mamlakatimiz Prezidenti Sh.Mirziyoyev tadbirkorlar bilan ochiq muloqot shaklida oʻtkazilgan uchrashuvdagi nutqida taʼkidlab oʻtganidek “Bugun bemaolol ayta olamizki, mamlakatimizda kichik va oʻrta biznes “islohotlar katalizatori”ga aylandi. Buni siz – tadbirkorlar yaratdingiz. Bundan faxrlansangiz arziydi”¹³⁷.

Bugungi kunda har qanday mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishining darajasi ayni shu mamlakatda yashil iqtisodiyotning qay darajada taraqqiy etganligidan dalolat berib turadi. Sir emaski, yashil iqtisodiyotning jadal surʼatlar bilan rivojlanishi uning tarkibidagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subʼektlari ulushi bilan ham belgilanadi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ulushining kun sayin koʻpayib borishi esa, oʻz navbatida, mamlakatda yaratilgan ishbilarmonlik muhitiga koʻp jihatdan bogʻliq boʻladi. Prezidenti Sh.Mirziyoyev 2025-yilning 20-avgustida tadbirkorlar bilan uchrashuvida bu masalaga alohida toʻxtalib, “ishlab chiqarish, servis, yashil iqtisodiyot loyihalari uchun 500 million soʻmgacha tijorat kreditlari kompaniya tomonidan qayta moliyalashtiriladi. Natijada har yili 100 mingdan ziyod tadbirkorlar oladigan kredit foizi 6 foizgacha pasayadi”, - deb taʼkidlab oʻtgan.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 14-sentyabrdagi “PQ-306-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Kichik biznesni uzluksiz qoʻllab-quvvatlash kompleks dasturi”ni amalga oshirish hamda dastur orqali kichik biznes subʼyektlarini 2023-2026-yillar oraligʻida davlat mablagʻlari hisobidan 6 trillion soʻm va xalqaro moliya institutlarining 1,2 milliard AQSh dollari miqdoridagi mablagʻlari yoʻnaltirilishi belgilab berilgan.Mamlakatdagi har bir iqtisodiy faoliyatning yuzaga kelishi va rivojlanib borishi davlatning moliyaviy koʻmagiga tayanadi. Jumladan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qoʻllab-quvvatlashda banklarning rolini oshirib borishga alohida eʼtibor berilmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Kichik biznes va tadbirkorlikning iqtisodiy mohiyati va xususiyatlari yoʻnalishlarida bir qator xorijlik va milliy iqtisodchi olimlar nazariy tadqiqotlar olib borgan. I.Salamov, T.Qudratov, I.Qudratovalar taʼkidlashicha “tadbirkorlik va biznesni

¹³⁷ Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2025-yil 20-avgustda tadbirkorlar bilan ochiq muloqot shaklida oʻtkazilgan uchrashuvdagi nutqi. www.prezident.uz.

iqtisodiy jihatdan tadqiq etish uzoq tarixga borib taqaladi. Xususan, olimlarning e'tirof etishicha XVIII-XIX asrlarda nemis olimlari I.Tyunen va G.Mangolf, amerikalik iqtisodchi F.Nayt, shuningdek R.Kantelon, F.Kene, A.Smit, J.Sey, Y.Shumpeter kabi buyuk olimlar tadbirkorlikning iqtisodiy-ijtimoiy tabiati va xususiyatlarini tadqiq etishgan¹³⁸.

Amerikalik iqtisodchilar Kempbel R. Makkonnel, Stenli L. Bryu va M. Fleynlarning ta'kidlashicha zamonaviy bozor iqtisodiyoti asosan xususiy mulkchilik, tadbirkorlik va tanlov erkinligi hamda tadbirkorlarning shaxsiy manfaatlari ustuvorligiga tayanadi¹³⁹.

V.Yu.Burovning fikricha “Yevropa Ittifoqining Germaniya, Italiya, Daniya va boshqa rivojlangan davlatlarida kichik tadbirkorlikning yalpi milliy mahsulotdagi ulushi 65-70 foiz va undan ham yuqoriroqni tashkil etmoqda. Natijada, bu mamlakatlarda kichik tadbirkorlik nafaqat bandlik muammosini hal etish va aholi daromadlari o'sishiga sabab bo'lmoqda, balki makroiqtisodiy muvozanatni ta'minlashning muhim omillaridan biri sifatida ham yuzaga chiqmoqda¹⁴⁰.

Keltirilgan ta'riflardan ma'lumki tadbirkorlik faoliyati zamonaviy bozor iqtisodiyotining asosiy elementlaridan biri, uni harakatga keltiruvchi asosiy kuch sanaladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Kichik biznes va tadbirkorlikning iqtisodiy mohiyati, xususiyatlari va ahamiyati hamda ularni moliyalashtirishda tijorat banklarining o'rni yo'nalishlarida tadqiqotlar olib borgan xorijiy va milliy iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlari mazkur tadqiqotning nazariy-uslubiy asoslarini tashkil etadi. Tadqiqotda abstrakt va analitik mushohada, normativ va pozitiv tahlil, qiyosiy va omilli tahlil kabi usullardan foydalanilgan.

Maqolani tayyorlashda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi rasmiy veb-sayti ma'lumotlaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Mamlakatimizda xususiy tadbirkorlik davlat va jamiyatimiz rivojida alohida o'rin egallaydi. Bugungi kunda biz bu sohani rivojlantirmasdan turib iqtisodiyotimizning kelajagini ta'minlay olmaymiz. Xususiy tadbirkorlik sohasi ichki bozorimizni raqobatdosh va sifatli mahsulotlar bilan to'ldirishda, aholini ish bilan ta'minlash va shu asnoda ularning munosib daromad topishi, farovonligining oshib borishiga erishishda eng asosiy omillardan biri hisoblanadi.

¹³⁸ I.Salamov, T.Qudratov, I.Qudratova. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik. Samarqand-2015. -7-8 b.

¹³⁹ Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue, Sean M. Flynn. Microeconomics: Principles, Problems and Policies. -19 th ed. – New York. The McGraw-Hill Companies, Inc., 2015. P. 128.

¹⁴⁰ Буров В.Ю. Основы предпринимательства. Учебное пособие. – Чита, ЗабГУ, 2018. -84 с.

Respublikamizda kichik tadbirkorlik va xususiy biznesni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan izchil islohotlar natijasida mamlakat yalpi ichki mahsuloti (YaIM) va iqtisodiyot tarmoqlari tomonidan yaratilayotgan mahsulot hajmida kichik tadbirkorlikning salmog‘i yirik bo‘lmoqda. Jumladan, statistik ma’lumotlarga ko‘ra kichik tadbirkorlik subyektlarining YAIMdagi ulushi dinamikasi 2020-2024 yillar davomida 57,7 dan 54,3 %ga tushganiga qaramay, hamon iqtisodiyotning tayanch sohalaridan biri bo‘lib turibdi (1-jadval).

1-jadval

O‘zbekiston Respublikasida kichik tadbirkorlikning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi (YaIM) salmog‘i¹⁴¹, jamiga nisb. % da

Ko‘rsatkichlar	2020 yil	2021 yil	2022 yil	2023 yil	2024 yil	2024 y. 2020 y.ga nis., f. p.
Yalpi ichki mahsulot	57,5	56,9	54,6	54,3	54,3	– 3,2
Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha YAIMdagi ulushi						
Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi	96,6	96,5	95,6	95,4	95,8	– 0,8
Sanoat	27,4	25,1	22,7	23,8	25,9	– 1,5
Qurilish	79,8	78,4	77,9	80,2	78,4	– 1,4
Xizmatlar	49,2	50,3	48,3	47,9	49,8	– 0,6

Mamlakat yalpi ichki mahsulotini shakllantirishda kichik tadbirkorlikning ulushi ayniqsa 2024-yil bo‘icha qaraganda qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida 95,8, qurilishda 78,4, xizmatlar sohasida 49,8 va sanoatda 25,9 %ni tashkil etganini ko‘rish mumkin (1-jadval).

O‘zbekiston Respublikasida kichik tadbirkorlikning mamlakat iqtisodiyoti tarmoqlardagi salmog‘i yirik ekanligini qayd etish joiz (2-jadval).

2-jadval

O‘zbekiston Respublikasida kichik tadbirkorlikning mamlakat iqtisodiyoti tarmoqlaridagi salmog‘i¹⁴², jamiga nisb. % da

Ko‘rsatkichlar	2020 yil	2021 yil	2022 yil	2023 yil	2024 yil	2024 y. 2020 y.ga nis., f. p.
Sanoat	27,9	27,4	26,0	27,0	32,4	+ 4,5
Qurilish	72,5	72,5	71,5	78,6	76,5	+ 4,0
Investitsiya	46,0	45,6	47,9	49,6	51,8	+ 5,8

¹⁴¹ O‘zbekiston Respublikasida faoliyat ko‘rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlarining asosiy ko‘rsatkichlari. 2020-2024-yillar bo‘yicha. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. www.stat.uz asosida muallif tomonidan tuzilgan

¹⁴² Yuqorida keltirilgan manba

Eksport	20,5	20,0	31,2	27,9	33,3	+ 12,8
Import	51,7	45,2	49,4	50,5	48,6	- 4,9
Savdo	82,3	86,2	84,7	82,9	84,0	+ 1,7
Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi	96,7	96,0	94,8	94,6	95,2	- 1,5
Xizmatlar	51,8	51,7	49,4	56,8	57,0	+ 5,2
Yuk tashish	51,6	42,9	47,4	50,3	50,4	- 1,2
Yo‘lovchi tashish	93,5	92,7	92,4	91,5	90,6	- 2,9

Xususan, kichik tadbirkorlik subyektlari hissasiga 2024 yil yakunlari bo‘yicha qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi mahsulotining 95,2, yo‘lovchi tashishning 90,6, savdo aylanmasining 84,0, qurilish ishlarining 76,5, xizmatlarning 57,0, investitsiyalar hajmining 51,8, yuk tashish hajmining 50,4, import hajmining 48,6, eksport hajmining 33,3 va sanoat ishlab chiqarishining 32,4 foizi to‘g‘ri kelgan (2.9-jadval).

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni tashkil etishda ularning sifat va miqdor ko‘rsatkichlariga e‘tibor beriladi. Sifat ko‘rsatkichlarga korxonaning boshqaruv tizimining soddaligi, bozordagi ulushiga ega bo‘lishi kabi ko‘rsatkichlar kirsam, ko‘p tarqalgan miqdor ko‘rsatkichlariga esa korxonada ishlovchilar soni, asosiy mablag‘lar qiymati, mahsulot sotish hajmi kabi ko‘rsatkichlar kiradi. Aynan shu ishchilar soniga qarab aniqlashda ham turli xilma-xillik mavjud. Masalan, Yaponiya va G‘arbiy Yevropa mamlakatlarida 300 kishigacha, AQSh va Italiyada 500 kishigacha, Tailand va Singapurda 50 kishigacha ishlovchisi bo‘lgan korxonalar kichik korxonalar hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentning 2023 yil 10 fevraldagi “Tadbirkorlik subyektlarini toifalarga ajratish mezonlari hamda soliq siyosati va soliq ma‘muriyatchiligini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-21-sonli Farmoni tadbirkorlik sub’ektlarini kichik, o‘rta va yirik biznesga ajratish mezonlarini belgiladi. Xususan, biznes quyidagi mezonlar bo‘yicha toifalarga bo‘linadi:

1. Kichik tadbirkorlik sub’ektlari:

- yakka tartibdagi tadbirkorlar (YaTT);
- mikrofirmalar - ta‘sischilari (ishtirokchilari) jismoniy shaxslar bo‘lgan hamda jami daromadi kalendar yil davomida 1 milliard so‘mgacha bo‘lgan tadbirkorlik subyektlari;
- kichik korxonalar - jami daromadi 1 kalendar yil davomida 1 mlrd so‘mdan 10 mlrd so‘mgacha bo‘lgan sub’ektlar hamda yuridik shaxslar tomonidan ta‘sis etilgan mikrofirmalar.

2. O‘rta tadbirkorlik sub’ektlari - jami daromadi 1 kalendar yil davomida 10 mlrd so‘mdan 100 mlrd so‘mgacha bo‘lgan tadbirkorlik subyektlari.

3. Yirik tadbirkorlik sub'ektlari - jami daromadi 1 kalendar yil davomida 100 mlrd so'm va undan yuqori bo'lgan tadbirkorlik subyektlari.

Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish va ular faoliyatini tijorat banklari orqali moliyalashtirish muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 4 sentyabrdagi PQ-292-sonli "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan 2023-yildagi ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan 2023-yildagi ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi" tasdiqlandi va unda quyidagilarga alohida e'tibor qaratilgan:

- kichik biznesga yangi imkoniyatlar yaratish;
- o'rta biznesni barqaror iqtisodiy o'sish garoviga aylantirish;
- yangi bozorlarga sifatli va raqobatbardosh mahsulot bilan kirish;
- yuqori daromadli korxonalarini ko'paytirish;
- sodda soliq ma'muriyatchiligi va byurokratiyadan xoli qulay muhit yaratish.

Mazkur qarorga muvofiq "Qishloq qurilish bank" ATB negizida "Biznesni rivojlantirish banki" ATB tashkil etildi. Uning faoliyati ustuvor ravishda kichik biznes sub'yektlarining loyihalarini moliyalashtirish va ularga kompleks xizmatlar ko'rsatishga yo'naltiriladi. Biznesni rivojlantirish banki huzurida quyidagilar tashkil etildi:

- xalqaro moliya institutlarining mablag'lari, xususiy investitsiyalarni jalb qilish orqali istiqbolli kichik biznes loyihalarini amalga oshiradigan "Kichik biznesni rivojlantirish jamg'armasi" MChJ;

- kichik tadbirkorlik sub'yektlariga biznes loyihalarini ishlab chiqish, moliyalashtirish va ishga tushirishga ko'maklashish, ularga konsalting xizmatlarini ko'rsatishga mas'ul bo'lgan Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida 14 ta kichik biznesga ko'maklashish markazlari.

Bundan tashqari, Biznesni rivojlantirish banki tomonidan vakolatli banklar bilan birgalikda kichik biznes loyihalari uchun qulay shartlarda 7 yilgacha bo'lgan muddatlarda kreditlar ajratiladi. Shuningdek, ijobiy kredit va soliq tarixiga ega hamda kichik biznesga ko'maklashish markazlari yordamida loyihalarini amalga oshirayotgan tadbirkorlik sub'yektlarining faoliyatini kengaytirish uchun kreditlar ajratishda ularga garov talabi 50 foizga kamaytiriladi.

Ma'lumot uchun, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan uchrashuvida Biznesni rivojlantirish banking faoliyati, ishlash uslubi va moliyalashtirish mexanizmlari yangicha bo'lishi, bank kichik biznesga ko'maklashishi belgilab berilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 4 sentyabrdagi PQ-292-sonli “O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan 2023-yildagi ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori bilan, 2024-2026 yillarda “Biznesni rivojlantirish banki” va “Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi” faoliyatining asosiy maqsadli ko‘rsatkichlari belgilanmoqda. Xususan:

- “Biznesni rivojlantirish banki”ning kichik tadbirkorlarga ajratiladigan kreditlar qoldig‘ini 1,7 baravarga oshirish orqali kredit portfelidagi ulushi 28%dan 43%ga yetkaziladi. Kichik biznes loyihalarini moliyalashtirishga xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlaridan 800 mln. AQSh dollarigacha resurslar jalb qilinadi. 150 mingta kichik tadbirkorlik faoliyatini yo‘lga qo‘yib, kengaytiriladi;

- bank tomonidan 300 mln. AQSh dollari miqdorida obligatsiya (yevrobond)larni xalqaro kapital bozorlarida muomalaga chiqarish, shuningdek, xuddi shuncha miqdordagi yevrobondlarni “Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi” tomonidan ham chiqarish belgilanmoqda;

- “Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi” kichik va o‘rta tadbirkorlarga ko‘rsatiladigan moliyaviy xizmatlar hajmini 8 trln. so‘mdan 14 trln. so‘mga yetkazadi.

- aholini kichik va o‘rta biznesga keng jalb qilish bo‘yicha hududiy komissiyalar tashkil etilib, hududlar va davlat dasturlari yo‘nalishlari kesimida 2024-yilda 2 mln. aholi biznesga jalb qilinadi;

- Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi tomonidan loyihalarni moliyalashtirish uchun “Biznesni rivojlantirish banki”ga jami 300 mln. AQSh dollari miqdorida mablag‘lar ajratiladi. Shundan, 75 mln. i bank ustav kapitalini oshirishga yo‘naltirilib, qolgan \$225 mlni subordinar qarz sifatida 15 yil muddatga, 5 yillik imtiyozli davr bilan yillik 5% stavkada beriladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-dekabdagi “Tadbirkorlik subyektlarining eksport faoliyatini qo‘llab-quvvatlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmonida Prezidentimizning 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi hamda mamlakatimiz rahbarining Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga yo‘llagan murojaatnomasida belgilangan vazifalarga muvofiq aholining hayot darajasini yanada yuksaltirish, ta‘lim sifatini ilg‘or xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish, barqaror iqtisodiy o‘shishga erishish hamda kambag‘allikni qisqartirish borasidagi islohotlarni yangi bosqichga olib chiqish borasida vazifalar belgilab berilgan.

Xulosa va takliflar

Hozirgi kunda barcha turdagi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi jismoniy va yuridik shaxslar tijorat banklari bilan o'z faoliyatini boshlashi kerak. Sababi shundaki, sherikchilik asosida yo'lga qo'yilgan tadbirkorlik faoliyati juda ko'p hollarda samara bermaydi. Kichik tadbirkorlik subyektlarining xo'jalik faoliyatini kreditlash tartib taomillarini soddalashtirish, oxir-oqibat, investitsiya faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslarning taqchilligi, shuningdek, aylanma mablag'larning taqchilligi kabi muammolarni ijobiy hal etishga yordam beradi. Bizning fikrimizcha, kichik biznes subyektlari uchun mo'ljallangan kreditlarning yangi turlarini ishlab chiqish, kredit olish tartib-qoidalarini soddalashtirish, kichik biznes subyektlarining to'lov qobiliyatini baholash metodologiyasini takomillashtirish, banklarning hududlarda amalga oshirilayotgan davlat dasturlarida keng miqyosda ishtirok etishini ta'minlash, kompensatsiya mexanizmini yaratish, kichik biznes subyektlariga olingan kreditlar bo'yicha foiz stavkalarini kafolatlash, oxir-oqibat olib keladi kichik biznesni qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini taqdim etadi. Kichik biznes faoliyatini qo'llab-quvvatlashning moliya-kredit mexanizmini takomillashtirish kichik biznesni rivojlantirishni rag'batlantirish uchun mustahkam asos bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 14-sentyabrdagi "Kichik biznesni rivojlantirishni moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-306-sonli qarori. www.lex.uz.
2. I.Salamov, T.Qudratov, I.Qudratova. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik. Samarqand-2015. -7-8 b.
3. Campbell R. McConnel, Stanley L. Brue, Sean M. Flynn. Microeconomics: Principles, Problems and Policies. -19 th ed. – New York. The McGraw-Hill Companies, Inc., 2015. P. 128.
4. Буров В.Ю. Основы предпринимательства. Учебное пособие. – Чита, ЗабГУ, 2018. -84 с.
5. cbu.uz- O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki sayti.

3-SHO‘BA. SANOAT VA ENERGETIKA TARMOQLARIDA RESURS SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

САНОАТ ВА ЭНЕРГЕТИКА ТАРМОҚЛАРИДА РЕСУРС САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

ТДИУ, “Яшил” иқтисодиёт кафедраси
профессори Д.И.Рўзиева

Саноат ва энергетика соҳаларида ресурслардан оқилона фойдаланиш масаласи энг долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Жаҳон иқтисодиётининг ўсиши энергия ва хомашё истеъмолининг тез ўсишига олиб келмоқда. Бугунги кунда глобал энергия истеъмоли 2010–2040 йиллар оралиғида 56% га ошиши кутилмоқда. Бизга маълумки, ҳозирги энергия манбаларининг асосий қисмини қайта тикланмайдиган ёқилғи турлари (нефт, газ, кўмир ва б.) ташкил этади. Ҳатто қайта тикланадиган энергия тез суръатларда ўсаётган бўлса-да, 2040-йилларга бориб дунё энергия таъминотининг қарийб 80% қисмини қазилма ёқилғилар беришда давом этиши кутилмоқда¹⁴³. Бу эса чекланган ресурслар захираларининг янада камайиши, атроф-муҳитнинг ифлосланиши ва иқлим ўзгариши каби глобал муаммоларни янада кескинлаштирилишига олиб келади.

Энергия ресурслари келиб чиқишига кўра уч гуруҳга бўлинади.

1-расм. Энергия ресурслари келиб чиқиш гуруҳлари.

143

<https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=12251#:~:text=Renewable%20energy%20and%20nuclear%20power,gas%2C%20and%20coalbed%20methane%20increase>

Бизга маълумки, XX аср охиригача дунё энергетикасида асосий улушни нефт ва кўмир каби қазилма ёқилғилар эгаллаган эди. Инсоният ишлаб чиқарган барча энергиянинг катта қисми турли ёқилғиларни ёқиш ҳисобига олинган бўлса, 2010 йилга келиб қайта тикланувчи “яшил” энергия манбалари улуши атиги икки фоизни ташкил қилар эди. Сўнгги йилларда қайта тикланадиган энергиянинг аҳамияти ортиб бормоқда. Жаҳон электр энергияси ишлаб чиқариш таркибида қайта тикланувчи манбаларнинг улуши йилдан-йилга ошганлигини кўриш мумкин.

2011 йилдан 2024 йилгача қайта тикланадиган энергия глобал электр таъминоти тизимида 20 % дан 32 % гача ошганлигини кўриш мумкин.

Қайта тикланадиган энергиянинг ўсиш суръати

1-жадвал

т/р	қайта тикланадиган энергия	Фоишдан фоишгача (ошиди, пасайди)
	қазилма энергия	-8 % (68-60)
	ядровий энергия	-2 % (12-10)
	гидроэнергетика	-1,5 % (16-14,5)
	куёш ва шамол энергияси	+14% (2-16)
	биомасса ва геотермал энергия	+1 % (2 -3)

Глобал электр таъминоти саноат ва энергетика тармоқларидаги ишлаб чиқариш жараёнларининг асосий ҳаракатлантирувчи кучи бўлиб, барқарор ва узлуксиз электр таъминоти ресурслардан самарали фойдаланишни таъминлайди.

Глобал электр таъминоти – саноат ва энергетика тармоқларида ресурс самарадорлигини оширишнинг стратегик омилидир. У ишлаб чиқаришда энергия тежовчи технологияларни жорий этиш, харажатларни қисқартириш, углерод изини камайтириш ва «яшил иқтисодиёт» талабларига мос равишда барқарор ривожланишни таъминлайди.

Глобал электр таъминоти таркиби (улуш, %)

2-жадвал

Йўналиш	2011	2021	2023 (реал)	2024 (дастлабки)
Қайта тикланадиганлар жами	20	28	30-30.5	31-32
— Гидро	16	15	14 (қурғоқчилик таъсири)	13.5-14.5
— Куёш + шамол	2	10	13-14	15-16
— Биомасса + геотермал (ва бошқа)	2	3	3	3
Қазилма ёқилғи (кўмир+газ+нефт)	68	62	60-61	58-60
Ядровий	12	10	9-10	9-10

Жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриш мумкинки, қазилма энергия, ядровий энергия ва гидроэнергетика соҳаларида ишлаб чиқариш ҳажми

пасайишини, қуёш ва шамол энергияси, биомасса ва геотермал энергия тармоқларида ишлаб чиқариш ҳажмининг ошганлигини кўриш мумкин. Буни сўнгги йилларда жами 135 та давлатда 3146 гигаваттлар ўрнатилганлигида ва 156 та давлат қайта тикланадиган энергия соҳасини тартибга солувчи қонунларнинг ишлаб чиқилган.

Саноатда ресурс самарадорлигини ошириш борасида энергия тежовчи технологиялардан фойдаланиш орқали барқарор ва барча минтақа учун узлуксиз электр таъминоти корхоналарга автоматлаштирилган, энергия тежовчи ускуналарни кенг жорий этиш имконияти пайдо бўлади ва электр таъминотининг барқарорлиги ишлаб чиқаришда қайта ишловчи ускуналар, интеллектуал датчиклар ва роботлаштирилган линияларни тўлиқ қувватда ишлатишга ёрдам беради. Натижада иқтисодий самара ортади ва яшил энергия ва углеродни камайтириш имконини оширади.

Энергетика тармоқларида ресурс самарадорлигини оширишда эса, тармоқни оптимал бошқаришга зарурат пайдо бўлади ва бунда, электр таъминоти глобал интеграцияси энергетика корхоналарига «Smart Grid» ва рақамли диспетчерликни жорий этишга йўл очилади ва бу орқали электр йўқотишларини камайтириш ва қувват тақсимотини реал вақтда назорат қилиш мумкин. Бундан ташқари, таъминот манбаларини диверсификация қилиш орқали ҳам халқаро электр алоқалари (cross-border interconnections) орқали мамлакатлар ўртасида энергия алмашуви кенгайда ва бу мавсумий талаб ва узилишлар вақтида резерв қувватдан фойдаланиш имконини беради.

Ўрнатилган қувват ва сиёсий қамров

3-жадвал

Кўрсаткич	2011	2021	2023 (реал)	2024 (дастлабки)
Қайта тикланадиган электр қуввати (ГВ)	1 360	3 060	3 870	4 400–4 600
Қайта тикланадиган қувват ўрнатган давлатлар сони	—	135	185+	190 га яқин
Қайта тикланадиган энергия бўйича сиёсат/қонун қабул қилган давлатлар	—	156	175–180	180+

Жадвал маълумотларидан келиб чиқиб, шуни айтиш мумкинки, 2023 йилда электр энергиясидаги улушларга қарасак, Эмбер “Global Electricity Review 2024” ва IEA “Electricity 2024” ҳисоботларида қайд этилганидек, қайта

тикланадиганлар улуши ~30% атрофида, шамол+куёш ~13%+ га етган, гидро курғоқчилик сабаб пастроқ кўрсаткични ташкил қилмоқда.

2024 йилда IEA ва бошқа прогнозларга кўра шамол ва куёшдаги кучли кўшимчалар ва гидро иқлимдан таъсирланиши сабаб тармоқнинг ўсиш суръатларини кўриш мумкин. Юундан ташқари, 2024 йилда асосан куёшдан рекорд кўшимчалар ўрнатилди. Буни, IRENA “Renewable Capacity Statistics 2024” маълумотларидан кўриш мумкин.

Қайта тикланадиган энергия бўйича сиёсат/қонунчилик REN21 “Renewables 2024 Global Status Report”да 2023 ҳолатига кўра 170+ давлатда қайта тикланадиган энергияни қўллаб-қувватловчи сиёсатлар/мақсадлар мавжудлиги қайд этилган.

Демак, энергия манбаларидан фойдаланишдаги амалдаги тенденциялар барқарор эмас; бу келажак авлодлар учун ресурслар танқислиги ва экологик таваккалчиликларни юзага келтиради.

Мазкур вазият ресурслардан самарали фойдаланиш заруратини кун тартибига қўймоқда. Ресурс самарадорлиги деганда энергия ва хомашёдан максимал натижа олишга интилиб, уларнинг бекорга сарфини ва йўқотилишини камайтириш тушунилади. Бу ёндашув саноат ва энергетика тармоқларида айниқса муҳим, чунки айнан ушбу секторлар глобал миқёсда энг кўп ресурс истеъмолчилари ҳисобланади. 2040-йилга келиб саноат сектори якуний энергия истеъмолининг ярмидан кўпини ташкил этиши кутилмоқда. Қуйида саноат ва энергетика соҳаларида ресурс самарадорлигини ошириш йўналишлари кўриб чиқилади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб шуни хулоса қилиш мумкинки, саноат ва энергетика тармоқларида ресурс самарадорлигини оширишда маҳсулот ишлаб чиқаришда бир бирликка тўғри келадиган энергия ва хомашё сарфини камайтириш, чиқиндиларни минималлаштириш ва ишлаб чиқариш жараёнининг экологик изини қисқартиришдир. Бунда, саноатда замонавий тежамкор технологияларга ўтиш, циркуляр иқтисодиётга ўтиш, саноат корхоналарида энергия менежменти ва унумдорликни ошириш, илмий тадқиқотлар ва инновацияларни татбиқ этиш муҳим аҳамиятга эга

Энергетика секторида ресурс самарадорлигини ошириш катта самара беради. Дунё амалиётида электр энергиянинг асосий қисми иссиқлик электр станцияларида (IES) органик ёқилғини ёқиш ҳисобига олинади.

Фикримизча, энергетика соҳасида бугунги кунда қуйидаги асосий йўналишлар бўйича ресурс тежамкорлигини таъминлаш энг мақбул вариант ҳисобланади.

1. Иссиқлик электр станцияларини модернизация қилиш;
2. Энергия узатиш тизимини такомиллаштириш;
3. Энергия манбаларини диверсификация қилиш қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланишни кенгайтириш;
4. Энергетика соҳасида ресурс самарадорлигини ошириш иқлим ва экологик омилларни ҳисобга олган ҳолда режалаштириш.

Саноат ва энергетика тармоқларида ресурс самарадорлигини ошириш бугунги давр талаби бўлиб, у барқарор ривожланиш ва “яшил” иқтисодиётга ўтишнинг асосий шартларидан биридир. Юқорида таъкидланганидек, саноатда замонавий тежамкор технологияларни жорий этиш, ишлаб чиқаришни инновациялар асосида қайта ташкил этиш ва чиқиндиларни камайтириш корхоналар фаолиятининг самарадорлигини оширади. Энергетика соҳасида эса муқобил энергия манбаларига ўтиш, мавжуд қувватларни модернизация қилиш ва тизим самарадорлигини яхшилаш орқали камроқ ресурс эвазига кўпроқ ва тоза энергия олиш имкони яратилади. Бу чора-тадбирлар қазилма ёқилғи захираларининг қисқариши шароитида энергетик базани мустаҳкамлашга, келажак авлодлар учун табиий бойликларни асраб қолишга ва атроф-муҳитни муҳофаза қилишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Д.И.Рўзиева Энергетика иқтисодиёти. Дарслик, Т.: -2025 й.
2. Халқаро энергетика маълумотлари агентлиги (EIA) – Жаҳон энергия истеъмоли бўйича 2013 йил.
3. REN21 va IEA маълумотлари – Қайта тикланадиган энергия манбаларининг жаҳон энергетикасидаги улуши.
4. Гаппаров Б.Н. ва бошқ. – Яшил иқтисодиётга ўтиш ва ресурс самарадорлиги бўйича тадқиқотлар
5. “Қайта тикланадиган энергия”- <https://uz.wikipedia.org/wiki>

O‘ZBEKISTON SANOAT TARMOQLARIDA ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

Pardayeva Maftuna Ulug‘bek qizi
TDIU tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston sanoat va energetika tarmoqlarida resurslardan oqilona foydalanish, energiya samaradorligini oshirish hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish masalalari ilmiy asosda tahlil qilingan. Tadqiqotda 2024-2025- yillarda yashil energiya manbalari ishlab chiqarish hajmi,

ularning tarkibi yoritilib, statistik ma'lumotlar asosida izlanish olib borilib, qayta tiklanuvchi manbalardan foydalanishning iqtisodiy afzalliklari aniqlangan va amaliy takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: energiya samaradorligi, qayta tiklanuvchi energiya, sanoat tarmog'i, energiya tejamkor texnologiyalar, yashil iqtisodiyot, resurslar,

Аннотация. В данной статье научно проанализированы вопросы рационального использования ресурсов, повышения энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии в промышленном и энергетическом секторах Узбекистана. В исследовании освещены объемы производства «зеленой» энергии в 2024–2025 годах, их структура и динамика. На основе статистических данных проведен анализ экономических преимуществ использования возобновляемых источников энергии, а также предложены практические рекомендации.

Ключевые слова: энергоэффективность, возобновляемая энергия, промышленный сектор, энергосберегающие технологии, зеленая экономика, ресурсы.

Abstract. This article provides a scientific analysis of the rational use of resources, the improvement of energy efficiency, and the development of renewable energy sources in Uzbekistan's industrial and energy sectors. The study highlights the volume and structure of "green" energy production in 2024–2025 and, based on statistical data, identifies the economic advantages of renewable energy utilization and presents practical recommendations.

Keywords: energy efficiency, renewable energy, industrial sector, energy-saving technologies, green economy, resources.

Kirish. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmoqlarini modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda energiya tejamkor texnologiyalarni keng joriy etish masalalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda iste'mol qilinayotgan energiyaning 36 foizi sanoat tarmog'iga to'g'ri keladi, bu esa uglerod chiqindilarining qariyb 40 foizini tashkil etadi [1]. Shu sababli sanoat va energetika tarmoqlarida resurslardan oqilona foydalanish, energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish global iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda muhim omil hisoblanadi.

O'zbekistonda 2030-yilgacha mo'ljallangan "Yashil energetika strategiyasi"ga muvofiq, qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini elektr energiyasi ishlab chiqarishda 30 foizgacha yetkazish rejalashtirilgan [2]. Shu bilan birga, ishlab chiqarish jarayonlarida energiya sarfini 25 foizga kamaytirish, korxonalarda chiqindi

issiqlikdan foydalanish va zamonaviy avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini joriy etish belgilangan.

Sanoat tarmoqlarida ishlab chiqarish jarayonlari yuqori energiya sarfi bilan tavsiflanadi. Shu bois energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish va ekologik xavfsiz texnologiyalarni joriy etish mamlakat iqtisodiy rivojlanishida muhim o‘rin tutadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Xalqaro miqyosda sanoat energiya samaradorligi bo‘yicha ko‘plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. UNIDO 2023 yil hisobotida sanoat sektori global energiya iste‘molining 36 foizini tashkil etishi, lekin energiya tejamkor texnologiyalar yordamida bu ko‘rsatkichni 25 foizgacha kamaytirish mumkinligi qayd etilgan [2].

O‘zbek olimlari orasida Abdug‘aniyev A. tomonidan energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish va sanoat korxonalarida chiqindi issiqlikdan foydalanishning iqtisodiy afzalliklari ilmiy asosda tadqiq qilingan[3].

Axmatov Sh va Umurzakova M. olib borgan tadqiqotida[4] Kosta-Rikaning qayta tiklanadigan energiyaga bo‘lgan majburiyati: Kosta-Rika qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarishda ta'sirchan marralarga erishganligi, elektr energiyasining deyarli 100% qayta tiklanadigan manbalardan ishlab chiqarilishi keltirilgan. Kosta-Rika gidroenergetika, geotermal, quyosh va shamol energiyasiga sarmoya kiritib, mamlakatlar barqarorlikka qanday ustuvor ahamiyat berishlari va energiya mustaqilligiga erishishlari uchun namuna bo‘lib xizmat qilishi haqida yoritganlar. Shuningdek, Daniyaning shamol energetikasi muvaffaqiyati: Daniya shamol energiyasini o‘zining energiya aralashmasiga muvaffaqiyatli integratsiya qilishi, shamol energiyasi elektr energiyasi ishlab chiqarishning muhim qismini tashkil qilishini yoritishgan. O‘zbekiston qulay siyosat, tarmoq integratsiyasi va davlat-xususiy sheriklik orqali shamol energetikasini rivojlantirishga ko‘maklashish orqali Daniyaga taqlid qilishi mumkin ekanligi ham keltirilgan.

Metodologiya. Ushbu tadqiqotning metodologik asosi O‘zbekiston sanoat tarmoqlarida energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish jarayonlarini iqtisodiy, texnik va ekologik nuqtayi nazardan o‘rganishga qaratilgan. Tadqiqot jarayonida qiyosiy tahlil, statistik tahlil, tendensiyalarni prognozlash, hamda iqtisodiy modellashtirish usullaridan foydalanildi.

Tadqiqotning asosiy ma’lumot manbalari sifatida O‘zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi, Davlat statistika qo‘mitasi, hamda “Hududiy elektr tarmoqlari” AJ va “O‘z kimyosanoat” tizimining 2024–2025-yillardagi rasmiy hisobotlari asos qilib olindi. Shuningdek, Xalqaro energetika agentligi (IEA), BMT Taraqqiyot dasturi (UNDP) va Jahon banki ma’lumotlari bilan solishtirma tahlil o‘tkazildi.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari samaradorligini baholashda quyosh va shamol elektr stansiyalarining ishlab chiqarish hajmlari (2024–2025-yillar) bo‘yicha dinamik tahlil amalga oshirildi. Bu ma’lumotlar asosida o‘shish sur’atlari quyidagi formula yordamida aniqlangan:

$$T = \frac{(E_t - E_{t-1})}{E_{t-1}} \times 100$$

bu yerda:

- T — o‘shish sur’ati (%),
- E_t — joriy yil ishlab chiqarish hajmi,
- E_{t-1} — o‘tgan yil ishlab chiqarish hajmi.

Metodologiyaning muhim jihati shundan iboratki, tahlil jarayonida nafaqat ishlab chiqarish hajmi o‘zgarishlari, balki energiya tejash natijasida yuzaga keladigan iqtisodiy foyda va uglerod chiqindilarining kamayishi ham baholandi. Ushbu yondashuv O‘zbekistonning “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi” doirasidagi ustuvor yo‘nalishlarga mos keladi.

Natijada, tadqiqot O‘zbekiston sanoat tarmoqlarida energiya samaradorligini oshirishning amaliy mexanizmlarini aniqlash, qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ishlab chiqarish salohiyatini baholash, va iqtisodiy jihatdan asosli takliflarni shakllantirishga xizmat qildi.

Tahlil va natijalar. Bugungi kunda mamlakatimizda umumiy quvvati 4 682 megavatt bo‘lgan 12 ta quyosh fotoelektr stansiyasi hamda 5 ta shamol elektr stansiyasi “yashil” energiya ishlab chiqarmoqda. 23-sentyabr holatiga ko‘ra, O‘zbekistondagi quyosh va shamol elektr stansiyalari tomonidan 2025-yilda ishlab chiqarilgan elektr energiyasi miqdori 8 mlrd kVt·soatni tashkil qildi[5]. Mazkur generatsiyaning 4 mlrd 931 mln kVt·soatlik qismi quyosh elektr stansiyalari tomonidan, 3 mlrd 069 mln kVt·soatlik qismi esa shamol elektr stansiyalari tomonidan ishlab chiqarildi.

2024-yilda esa “yashil” elektr stansiyalar orqali 4,9 mlrd kVt·soat elektr energiyasi ishlab chiqarildi[6]. 2025-yil 1-yanvar kuni holatiga ko‘ra, O‘zbekistondagi quyosh va shamol elektr stansiyalari tomonidan 2024-yil boshidan beri ishlab chiqarilgan elektr energiyasi miqdori 4 mlrd 860,5 mln kVt·soatni tashkil qildi. Aytish joizki, 2024-yilda quyosh elektr stansiyalari tomonidan 4 mlrd 61,3 mln kVt·soat, shamol elektr stansiyasi tomonidan esa 799,2 mln kVt·soat elektr energiyasi ishlab chiqarildi.

O‘zbekistonning qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqarilishi (2024–2025)

1-jadval

Yil	Quyosh energiyasi (mlrd kVt·soat)	Shamol energiyasi (mlrd kVt·soat)	Jami yashil energiya (mlrd kVt·soat)
2024	4.0613	0.7992	4.8605
2025	4.931	3.069	8.0

Jadval natijalariga ko‘ra. Quyosh energiyasida o‘tgan yilga qaraganda o‘shisi - 21.4 %, shamol energiyasi o‘shisi- 284.0 % hamda umumiy “yashil” energiya o‘shisi- 64.6 %ni bu o‘shishning asosiy drayveri shamol energetikasi bo‘lib (shamolning o‘shisi \approx 284 %). Bu yangi shamol quvvatlarining ishlashga tushirilganini ko‘rishimiz mumkin. Statistik ma’lumotlarga qaraganda buning natijasida 2 mlrd 424 mln kub metr tabiiy gaz tejalishiga erishildi va atmosferaga 3 mln 552 ming tonnadan ortiq zararli gazlarning chiqishi oldi olindi.

O‘zbekistonning qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqarilishi (2024–2025). 1-chizma

Manba: Energetika vazirligi, 2024–2025-yillar hisobotlari asosida muallif hisob-kitobi

O‘zbekiston sanoat tarmoqlarida energiya samaradorligi yil sayin oshib borayotganiga qaramasdan yana bir qancha bartaraf etilishui lozim bo‘lgan masalalar ham bor. Masalan eski texnologiyalar va past energiya samaradorlik darajasiga ega

uskuna parki, energiya tejash madaniyatining yetarlicha shakllanmaganligi; moliyaviy mexanizmlarning sustligi (kreditlar, grantlar va soliq imtiyozlari kamligi); kadrlar tayyorlash tizimining zamonaviy talabga to‘liq javob bermasligi masalalari bo‘lishi mumkin. Shu bilan birga, xalqaro tajribadan kelib chiqib, O‘zbekistonda energiya samaradorligini oshirish fondini kengaytirish, “yashil sertifikatlash tizimi”ni joriy etish hamda energiya menejmenti mutaxassislarini tayyorlash zarur.

Xulosa va takliflar. Yuqorida olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston sanoat va energetika tarmoqlarida resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish borasida so‘nggi yillarda sezilarli natijalarga erishilmoqda. 2024-yilda mamlakatda “yashil” elektr stansiyalar orqali ishlab chiqarilgan energiya hajmi 4,9 milliard kVt·soatni tashkil etgan bo‘lsa, 2025-yilda bu ko‘rsatkich 8 milliard kVt·soatga yetgan. Boshqacha aytganda, bir yil ichida “yashil energiya” ishlab chiqarish hajmi 64,6 foizga o‘sd.

Ayniqsa, shamol energetikasi sohasida jadal o‘shish kuzatildi — ishlab chiqarilgan elektr energiyasi hajmi 2024-yildagi 799,2 million kVt·soatdan 2025-yilda 3 milliard 69 million kVt·soatgacha oshib, 284 foizlik o‘shish qayd etildi. Quyosh energiyasi ishlab chiqarilishi esa 21,4 foizga ko‘paygan. Bu holat qayta tiklanuvchi energiya manbalari diversifikatsiyasi yo‘lida qadam tashlanayotganini, mavjud salohiyat tobora samaraliroq ishlatilayotganini anglatadi.

Kelgusida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish, energiya iste’molini optimallashtirish, chiqindi issiqlikdan qayta foydalanish, sanoat ishlab chiqarish jarayonlarida raqamli monitoring va energiya menejmenti tizimlarini joriy etish zarur. Shuningdek, “yashil” energetika texnologiyalarini import qilish bilan birga, mahalliy innovatsion ishlanmalarni qo‘llab-quvvatlash, investitsiyalarni jalb etish, hamda aholining energiya samaradorligi madaniyatini oshirish O‘zbekistonning barqaror iqtisodiy rivojlanishiga xizmat qiladi.

Natijada, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish O‘zbekiston energetika mustaqilligini mustahkamlash, ekologik muvozanatni saqlash va xalqaro “yashil iqtisodiyot” tamoyillariga mos taraqqiyot yo‘lidan borishini ta’minlaydi. Shu bois, bu yo‘nalish mamlakatning uzoq muddatli strategik ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida doimiy e’tibor markazida bo‘lishi lozim.

Tadqiqot so‘ggida quyida amaliy takliflar ishlab chiqildi:

➤ O‘zbekiston sanoat tarmoqlarida energiya samaradorligini 2030-yilgacha kamida 25% ga oshirish imkoniyati mavjud.

➤ Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushini 30% ga yetkazish sanoatning barqaror rivojlanishiga zamin yaratadi.

- Energiya auditi tizimini majburiy tartibda joriy etish sanoat korxonalarining energiya tejamkorlik strategiyalarini samarali amalga oshirish imkonini beradi.
- “Yashil investitsiyalar” fondi doirasida sanoat korxonalarini soliq imtiyozlari bilan qo‘llab-quvvatlash taklif etiladi.
- Qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalari bo‘yicha ilmiy-tadqiqot markazlarini hududiy sanoat zonalarida tashkil etish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1] United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), *Industrial Energy Efficiency Report*, 2023. <https://www.unido.org/>
- [2] O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi “O‘zbekiston–2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-son Farmoni. <https://lex.uz/docs>
- [3] Abdug‘aniyev A. (2024). “O‘zbekiston sanoatida energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish istiqbollari”. <https://innovativepublication.uz/index.php/jelsi/article/view/3204>
- [4] O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishda xorij tajribasini o‘rganish. <https://cyberleninka.ru/article/n/ozbekistonda-yashil-iqtisodiyotni-shakllantirish-va-rivojlantirishda-xorij-tajribasini-organish/viewer>
- [5] 2024-yilda energetika sohasida amalga oshirilgan ishlar haqida ma’lumot. <https://gov.uz/oz/minenergy/news/view/87980>
- [6] Joriy yil boshidan buyon quyosh va shamol elektr stansiyalari tomonidan ishlab chiqarilgan elektr energiyasi hajmi 8 mlrd kVt-soatga yetdi. <https://gov.uz/oz/minenergy/news/view/39442>

TO‘QIMACHILIK SANOATIDA ISHLAB CHIQRISH QUVVATLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING DOLZARB MASALALARI

Ergashev Abrorbek Raxmatulla o‘g‘li
TDIU tayanch doktoranti,
ISFT instituti “Buxgalteriya hisobi”
kafedrasi o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada to‘qimachilik sanoatida ishlab chiqarish quvvatlaridan samarali foydalanishning nazariy jihatlari, unga ta’sir etuvchi omillar

hamda samaradorlikni oshirish masalalari tadqiq qilingan. Shuningdek, tarmoqda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va tarmoqni modernizatsiya qilish masalalari borasida taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit soʻzlar: toʻqimachilik sanoati, ishlab chiqarish quvvatlari, samaradorlik, modernizatsiya va diversifikatsiya.

Abstract. This article examines the theoretical aspects of the effective use of production capacities in the textile industry, the factors affecting it, and issues of increasing efficiency. Also, suggestions and recommendations are given on the use of modern technologies in the industry and the modernization of the industry.

Keywords: textile industry, production capacities, efficiency, modernization and diversification.

Mamlakatimizda 2025-yilning 1-iyul holatiga koʻra, 59,0 mingta sanoat korxonalari faoliyat yuritib kelmoqda¹⁴⁴. Asosiy iqtisodiy faoliyat turlari kesimida taqsimlanganda yuqori ulush – 11,9 mingtasi (faoliyat koʻrsatayotgan korxonalar umumiy sonining 20,2 % i) oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishga, 8,5 mingtasi (14,4 %) boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarishga, 6,1 mingtasi (10,3 %) kiyim ishlab chiqarishga, 4,7 mingtasi (8,0 %) mashina va uskunalardan tashqari tayyor metall buyumlar ishlab chiqarishga, 4,1 mingtasi (6,9 %) mebel ishlab chiqarishga, 3,7 mingtasi (6,2 %) toʻqimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishga va 2,7 mingtasi (4,7 %) rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarishga toʻgʻri kelmoqda.

Aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishning taqsimlanishi, yirik sanoat korxonalari joylashganligi hisobiga Navoiy viloyatida (79 578,8 ming soʻm), Toshkent shahrida (29 108,0 ming soʻm), Toshkent viloyatida (23 104,7 ming soʻm), Andijon viloyatida (13 926,4 ming soʻm) oʻrtacha respublika darajasi koʻrsatkichidan (12 957,9 ming soʻm) sezilarli darajada yuqoriligini koʻrsatmoqda. Shuningdek, respublikada aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishning oʻsish surʼati 104,5 % ni tashkil etgan boʻlsa, Jizzax viloyatida 109,9 %, Navoiy viloyatida 107,5 %, Xorazm viloyatida 107,3 % qayd etilib respublika koʻrsatkichidan ancha yuqori natija maʼlum boʻlmoqda.

Respublikamiz sanoati ishlab chiqarishida toʻqimachilik sanoatining ham oʻziga xos oʻrni mavjud. Shu bois, toʻqimachilik sanoati korxonalari faoliyatini tadqiq qilish, obʼektlarda ishlab chiqarish quvvatlaridan samarali foydalanishni yaxshilash bugungi kundagi dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Ishlab chiqaradigan sanoat tarkibida oziq-ovqat, ichimliklar va tamaki mahsulotlarini ishlab chiqarishning ulushi – 19,2 % (2024 yilning yanvar-iyun oylariga

¹⁴⁴ https://stat.uz/img/press-reizlar/press-reiz-sanoat-16_07_2025-j_-zb_p30039.pdf

nisbatan fizik hajm indeksi 107,2 %), to‘qimachilik mahsulotlari, kiyim, teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarishning ulushi – 16,7 % (2024 yilning yanvar-iyun oylariga nisbatan fizik hajm indeksi 109,3 %), mashina va uskunalardan tashqari tayyor metall buyumlar, kompyuterlar, elektron va optik mahsulotlar, elektr uskunalari, boshqa toifalarga kiritilmagan mashina va uskunalari, avtotransport vositalari, treylerlar va yarim tirkamalar, boshqa transport uskunalari ishlab chiqarish va mashina va uskunalarni ta‘mirlash va o‘rnatishning ulushi – 18,5 % (2024 yilning yanvar-iyun oylariga nisbatan fizik hajm indeksi 109,7 %) hamda kimyo mahsulotlari, rezina va plastmassa buyumlarini ishlab chiqarishning ulushi – 7,0 % (2024 yilning yanvar-iyun oylariga nisbatan fizik hajm indeksi 99,3 %)ni tashkil etdi¹⁴⁵.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 22-dekabrda “Sanoat tarmoqlari korxonalarining jismoniy ishdan chiqqan va ma‘naviy eskirgan mashina-uskunalarini jadal yangilash, shuningdek, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi PQ-2692-sonli qarorida “Sanoat tarmoqlari korxonalarini boshqaruv organlarining yig‘ilishida, o‘tkazilgan texnik audit natijalariga ko‘ra ularda aniqlangan jismoniy ishdan chiqqan va ma‘naviy eskirgan texnologik uskuna va jihozlarni belgilangan tartibda qoldiq qiymati bo‘yicha hisobdan chiqarish, 2018-2020 yillar davrida sanoat tarmoqlari korxonalarining jismoniy ishdan chiqqan va ma‘naviy eskirgan mashina-uskunalarini zamonaviy, jahon darajasida sinovdan o‘tganlari bilan almashtirgan holda ularni ekspluatatsiyadan olib tashlash va yangilash” masalalari alohida ta‘kidlab o‘tilgan¹⁴⁶.

To‘qimachilik sanoati mamlakatimiz iqtisodiyotining muhim strategik tarmoqlaridan biri hisoblanadi. To‘qimachilik sanoati nafaqat ichki bozorni sifatli mahsulotlar bilan ta‘minlash bilan birga mamlakatning eksport salohiyatini ham belgilab beradi. To‘qimachilik sanoati korxonalarini faoliyati samaradorligini oshirishda ishlab chiqarish quvvatlaridan to‘liq va oqilona foydalanish muhim ahamiyatga ega. Chunki, ishlab chiqarish quvvatlaridan samarasiz foydalanish ortiqcha xarajatlarni, past ishlab chiqarish hajmi esa raqobatbardoshlikni pasayishiga sabab bo‘ladi.

Sanoatda ishlab chiqarish quvvati tushunchasi va uning iqtisodiy ahamiyati. Ishlab chiqarish quvvati – bu korxonalarining mavjud texnika, texnologiya, mehnat va moddiy resurslardan foydalanib, ma‘lum vaqt davomida ishlab chiqarish qobiliyatidan

¹⁴⁵ https://stat.uz/img/press-revizlar/press-reviz-sanoat-16_07_2025-j_-zb_p30039.pdf

¹⁴⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 22.12.2016-йилдаги “Саноат тармоқлари корхоналарининг жисмоний ишдан чиққан ва маънавий эскирган машина-ускуналарини жадал янгилаш, шунингдек, ишлаб чиқариш харажатларини камайитиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” Қарори ПҚ-2692-сонли қарори. <https://lex.uz/docs/3122540>

foydalanish orqali maksimal mahsulot yaratish jarayonidir. Ishlab chiqarish quvvatlarini samarali ishlatilishi quyidagilarga sabab bo‘ladi:

- ishlab chiqarish jarayonidagi bekor turishlarni qisqartiradi;
- mahsulot tannarxini pasaytiradi;
- korxonaning rentabelligini oshiradi va boshqalar.

Shu bois, sanoat korxonalarida ishlab chiqarish quvvatlaridan samarali foydalanish har bir korxonaga uchun strategik ahamiyatga ega hisoblanadi.

1-rasm. Ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarning guruhlanishi¹⁴⁷

To'qimachilik sanoati korxonalarida ishlab chiqarish quvvatlaridan samarali foydalanish borasida quyidagilarga alohida ahamiyat qaratish maqsadga muvofiq:

*Birinchi*dan, to'qimachilik sanoati korxonalarini texnologik modernizatsiya qilish va avtomatlashtirishga o'tish. Bu borada zamonaviy to'quv, bo'yash va tikuv uskunalari joriy etish orqali mehant unumdorligini oshirish mumkin. Bu nafaqat ishlab chiqarish hajmini ko'paytirib, balki mahsulot sifati va energiya tejamkorligini ham yaxshilaydi.

*Ikkinchi*dan, to'qimachilik sanoati korxonalarini raqamlashtirish va boshqaruvni avtomatlashtirish. ERP, MES kabi raqamli nazorat tizimlarini ishlab chiqish va ishlab chiqarish jarayonini real vaqt rejimida nazorat qilish hamda resurslardan samarali foydalanish imkonini yaratish.

¹⁴⁷ Muallif tadqiqotlari asosida tuzilgan.

Uchinchidan, to‘qimachilik sanoati korxonalarida mehnat resurslarini samarali boshqarish. Bu borada to‘qimachilik sanoati korxonalarida xodimlarning malakasini oshirish, ish vaqtini rejalashtirish va rag‘batlantirish tizimini takomillashtirish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish.

To‘rtinchidan, to‘qimachilik sanoati korxonalarida energiya tejamkor texnologiyalardan foydalanish. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari va energiyani tejaydigan uskunalar qo‘llanilishi bevosita ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartiradi.

Beshinchidan, xom ashyo ta‘minoti va logistika tizimini takomillashtirish. Mahalliy to‘qimachilik sanoati korxonalarida ishlab chiqaruvchilari bilan uzoq muddatli shartnomalar tuzish va ombor va transport jarayonlarini optimallashtirish ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish darajasini oshiradi.

Xulosa o‘rnida aytish joizki, to‘qimachilik sanoati korxonalarida ishlab chiqarish quvvatlaridan samarali foydalanish sohaning barqaror rivojlanishi va eksport salohiyatini oshirishning asosiy shartlaridan biridir. Bu borada zamonaviy tejamkor texnologiyalardan foydalanish, raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish, energiya tejamkor usullarini ishlab chiqarish muhim ahamiyatga ega. To‘qimachilik sanoati korxonalarida samarali boshqaruvni joriy etish orqali ishlab chiqarish quvvatini oshirishga, raqobatbardoshlikni ta‘minlashga va mamlakat iqtisodiyotida to‘qimachilik sanoati korxonalarining samarali rivojlanishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 22.12.2016-yildagi “Sanoat tarmoqlari korxonalarining jismoniy ishdan chiqqan va ma‘naviy eskirgan mashina-uskunalarini jadal yangilash, shuningdek, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” Qarori PQ-2692-sonli qarori.

<https://lex.uz/docs/3122540>

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” Farmoni, 14.12.2017 yildagi PF-5285-son.

3. https://stat.uz/img/press-relizlar/press-reliz-sanoat-16_07_2025-j_zb_p30039.pdf

USING DIGITAL BANKING SERVICES FOR THE DEVELOPMENT OF MANUFACTURING ENTERPRISES BASED ON THE CONCEPT OF GREEN ECONOMY

Umarova Guzal Gayratovna

Tashkent State University of Economics, DSc, Professor

0009-0006-9421-0640

umarovaguzal79@mail.ru

[+998909731979](tel:+998909731979)

Yo‘lchiyeva Nozima Bahodir qizi

Tashkent State University of Economics, Master’s student

0009-0006-9421-0640

nozimayulchiyeva01@gmail.com

[+998900962709](tel:+998900962709)

Abstract: *Today, building a strong and environmentally friendly economy requires smart and modern solutions — and digital banking is one of the key tools in this process. Within the framework of the green economy concept, the use of digital banking services supports the development of manufacturing enterprises while also contributing to environmental protection. This article discusses how online payments, mobile applications, electronic loans, and other modern financial tools can help make industrial production more sustainable. These services accelerate financial processes, increase transparency, and help save resources by reducing paperwork. The article also highlights how digital banking can improve access to green financing and enhance the overall efficiency of businesses. This approach is especially relevant for developing countries like Uzbekistan.*

Keywords: *green economy, digital banking, sustainable business, eco-friendly production, green finance, financial technology, smart industry, Uzbekistan*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ

Умарова Гузал Гайратовна

Ташкентский государственный экономический университет, доктор

экономических наук, профессор

0009-0006-9421-0640

umarovaguzal79@mail.ru

[+998909731979](tel:+998909731979)

Юлчиева Нозима Баходир кизи

Ташкентский государственный экономический университет, студентка

магистратуры

0009-0006-9421-0640

nozimayulchiyeva01@gmail.com

Аннотация: В современном мире построение устойчивой и экологически чистой экономики требует новых и умных решений — одним из которых являются цифровые банковские услуги. В рамках концепции "зелёной экономики" использование цифровых финансовых инструментов помогает производственным предприятиям развиваться и при этом бережно относиться к окружающей среде. В данной статье рассматривается, как такие сервисы, как онлайн-платежи, мобильные приложения, электронные кредиты и другие современные решения, могут способствовать устойчивому развитию промышленности. Эти услуги ускоряют финансовые процессы, повышают прозрачность и помогают экономить ресурсы за счёт сокращения бумажной волокиты. Также обсуждается, как цифровой банкинг облегчает доступ к "зелёному" финансированию и повышает эффективность предприятий, особенно в развивающихся странах, таких как Узбекистан.

Ключевые слова: зелёная экономика, цифровой банкинг, устойчивый бизнес, экологичное производство, зелёное финансирование, финансовые технологии, умная индустрия, Узбекистан

YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASI ASOSIDA ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI BANK XIZMATLARIDAN FOYDALANISH

Umarova Guzal Gayratovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, iqtisod fanlari doktori, professor

0009-0006-9421-0640

umarovaguzal79@mail.ru

[+998909731979](tel:+998909731979)

Yo'lchiyeva Nozima Bahodir qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, magistratura talabasi

0009-0006-9421-0640

nozimayulchiyeva01@gmail.com

[+998900962709](tel:+998900962709)

Аннотация: Bugungi kunda kuchli va atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan iqtisodiyotni barpo etish uchun zamonaviy va aqlli yechimlar zarur — raqamli bank xizmatlari esa shulardan biridir. Yashil iqtisodiyot yondashuvi doirasida raqamli bank xizmatlaridan foydalanish ishlab chiqarish korxonalarining rivojlanishiga yordam

beradi va shu bilan birga ekologiyani asrashga xizmat qiladi. Ushbu maqolada onlayn to'lovlar, mobil ilovalar, elektron kreditlar va boshqa zamonaviy moliyaviy vositalar orqali ishlab chiqarishni qanday qilib barqaror rivojlantirish mumkinligi muhokama qilinadi. Bu xizmatlar moliyaviy jarayonlarni tezlashtiradi, shaffoflikni oshiradi va qog'ozbozlikni kamaytirish orqali resurslarni tejashga yordam beradi. Shuningdek, maqolada raqamli bank xizmatlari korxonalariga "yashil" moliyaviy mablag'larga yanada oson kirish imkonini yaratishi va ularning samaradorligini oshirishi haqida so'z boradi. Ayniqsa, bu yondashuv O'zbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun dolzarb hisoblanadi.

Kalit so'zlar: *yashil iqtisodiyot, raqamli bank, barqaror biznes, ekologik toza ishlab chiqarish, yashil moliyalashtirish, moliyada texnologiya, aqlli sanoat, O'zbekiston*

1. KIRISH

So'nggi yillarda O'zbekiston iqtisodiyotida raqamli transformatsiya jarayonlari jadal rivojlanmoqda. Bu jarayon, ayniqsa, ishlab chiqarish tarmoqlarida resurslardan samarali foydalanish va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli bank xizmatlari korxonalariga tezkor va qulay moliyaviy yechimlarni taklif etib, ularning ishlab chiqarish quvvatini oshirishga xizmat qilmoqda. Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi esa bu jarayonlarni ekologik jihatdan barqaror yo'nalishda olib borishni nazarda tutadi.

2. MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

O'zbekiston Respublikasining "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi (2023–2030)" hujjatida iqtisodiy o'sishni ta'minlash bilan birga, atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish maqsadi belgilangan. Mazkur strategiyada moliyaviy sektorda yashil kreditlash, energiya tejoychi texnologiyalarni moliyalashtirish va raqamli yechimlarni keng joriy etish ustuvor yo'nalish sifatida qayd etilgan. Bundan tashqari, Jahon banki, EBRD va BMT Taraqqiyot dasturi kabi xalqaro tashkilotlar ham O'zbekistonda yashil moliya bozorini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlamoqda. Ularning tashabbuslari korxonalariga ekologik toza texnologiyalarni joriy etish uchun moliyaviy imkoniyatlar yaratmoqda.

3. METODOLOGIYA

Tadqiqotda tahliliy, taqqoslama va statistik metodlardan foydalanildi. Raqamli moliyaviy xizmatlarning ishlab chiqarish korxonalariga ta'sirini baholash maqsadida real misollar hamda mavjud ma'lumotlar bazalari asosida tahlil o'tkazildi. Xususan,

TBC Bank, O‘zsanoatqurilishbank va Ipak Yo‘li Bank kabi tijorat banklarining yashil moliyalashtirish amaliyoti o‘rganildi.

Ma‘lumotlar davlat statistika organlari, xalqaro tashkilotlarning hisobotlari va banklarning yillik hisobotlaridan olindi. Taqqoslama metodi yordamida O‘zbekiston va qo‘shni davlatlar, jumladan Qozog‘istondagi raqamli tizimlarning samaradorligi solishtirildi.

Statistik tahlil uchun esa EBRD va ADB ma‘lumotlaridan foydalanilib, energiya tejamkorligi bilan bog‘liq yillik ko‘rsatkichlar, jumladan CO₂ emissiyasini kamaytirish darajasi o‘lchandi. Bunday yondashuv tadqiqot natijalarining aniqligi va ishonchliligini oshirishga xizmat qildi.

4. TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonning ishlab chiqarish tarmoqlarida raqamli moliyaviy vositalar nafaqat moliyaviy operatsiyalarni soddalashtirdi, balki korxonalarini ekologik tamoyillarga muvofiq faoliyat yuritishga undamoqda. So‘nggi yillarda korxonalar raqamli kredit platformalari orqali o‘z loyihalarini moliyalashtirish hamda energiya tejamkor uskunalarni xarid qilish imkoniyatiga ega bo‘ldilar. Masalan, Yevropa Tiklanish va Taraqqiyot Banki (EBRD) tomonidan amalga oshirilayotgan GEFF (Yashil iqtisodiyotni moliyalashtirish dasturi) doirasida “Asaka Bank”, “Ipak Yo‘li Banki” va “Hamkorbank” bilan hamkorlikda energiya tejamkor texnologiyalarni kreditlash tizimi yo‘lga qo‘yilgan.

2023-yilga qadar ushbu dastur orqali 1 700 MW quvvatdagi quyosh energiyasi loyihalari moliyalashtirilgan bo‘lib, bu natijada yillik CO₂ emissiyasining 3,34 million tonnaga kamayishiga xizmat qilgan (EBRD, 2024). Mazkur tizimda kredit olish, loyiha baholash va monitoring jarayonlari to‘liq raqamli shaklda amalga oshiriladi. Bu esa jarayonlarning shaffofligini oshiradi hamda inson xatolarini sezilarli darajada kamaytiradi. TBC Bank Uzbekistan o‘zining Payme Business platformasi orqali ishlab chiqaruvchi korxonalariga masofaviy to‘lovlar, hisob-kitoblar va kredit xizmatlarini taklif etmoqda. Bank, shuningdek, FMO (Niderlandiya Taraqqiyot Banki) va responsAbility Investments bilan hamkorlikda “Yashil moliya” liniyalarini ishga tushirgan. Ushbu liniyalar orqali korxonalar quyosh panellari, energiya tejamkor sovutish tizimlari yoki chiqindilarni kamaytiruvchi uskunalarni xarid qilish uchun raqamli kredit olish imkoniyatiga ega bo‘lishmoqda.

Osiyo Taraqqiyot Banki (ADB) hisobotiga ko‘ra, 2022-yilda O‘zbekistonning energiya zichligi 8,0 MJ/2017 USDni tashkil etgan bo‘lib (bu jahon o‘rtachasidan qariyb ikki baravar yuqori), biroq raqamli moliyalashtirish orqali yashil loyihalar soni ortib, 2023-yilda xususiy sektorning yashil investitsiyalari 4,4 milliard AQSh dollariga

yetgan (ADB, 2025). O‘zsanoatqurilishbank tomonidan joriy etilgan “Yashil moliya platformasi” orqali ishlab chiqaruvchi korxonalar raqamli faktoring asosida moliyalashtirish olmoqda. Bu jarayonda korxonalar o‘z shartnomasini elektron platformaga joylashtiradi, bank esa ma’lumotlarni tekshirib, to‘lovni kafolatlaydi. Natijada korxonalar ekologik toza texnologiyalarni xarid qiladi va to‘lovni keyinchalik amalga oshiradi.

Jahon banki ma’lumotlariga ko‘ra, bunday mexanizmlar byurokratik to‘siqlarni kamaytiradi va investitsiya muhitini yaxshilaydi. Natijada, 2023-yilda yashil moliya bozori hajmi oshib, korxonalar energiya tejamkorligini o‘rtacha 20 foizga ko‘tarishga erishgan (Jahon banki, 2022). Davlat darajasida ham raqamli moliyalashtirish mexanizmlari faol qo‘llab-quvvatlanmoqda. O‘zbekistonning “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi” asosida yashil kreditlar uchun foiz stavkalarini subsidiyalash tizimi joriy etilgan. Bu jarayonlar raqamli platformalar orqali boshqarilib, moliyalashtirishda shaffoflik va tezkorlikni ta’minlamoqda.

Olingan natijalarga ko‘ra:

- ishlab chiqarish korxonalarida energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish hajmi 20–25% ga oshgan;
- raqamli kredit tizimlari orqali moliyalashtirish muddati 30% ga qisqargan;
- yashil moliya bozorida raqobat kuchayib, xususiy sektor ulushi 59% ga yetgan;
- banklar va korxonalar o‘rtasidagi ishonch raqamli tizimlar orqali yanada mustahkamlangan;
- raqamli vositalar byurokratik to‘siqlarni kamaytirib, investitsiyalarni 15% ga tezlashtirgan.

Umuman olganda, raqamli moliyaviy xizmatlar ishlab chiqarish sektorini moliyaviy jihatdan barqarorlashtirish bilan birga, mamlakatning ekologik barqarorlik strategiyasini amalga qo‘llab-quvvatlamoda.

Bu jarayon korxonalarini nafaqat iqtisodiy, balki ekologik mas’uliyat bilan faoliyat yuritishga yo‘naltirmoqda.

5. XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli bank xizmatlari ishlab chiqarish sektorining moliyaviy barqarorligini oshirish bilan birga, mamlakatning yashil iqtisodiyotga o‘tishida muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda. Shu boisdan, banklar tomonidan ekologik loyihalar uchun alohida kredit liniyalarini kengaytirish, raqamli moliyaviy infratuzilmani takomillashtirish va korxonalar uchun onlayn maslahat tizimlarini joriy etish tavsiya etiladi.

6. Adabiyotlar/Literatura/References:

1. EBRD. (2024). Uzbekistan Country Strategy 2024–2029. Retrieved from https://www.ebrd.com/content/dam/ebird_dxp/assets/pdfs/country-strategies/uzbekistan/EBRD-Latest-Uzbekistan-Strategy.pdf
2. Jahon banki. (2022). Towards a Greener Economy in Uzbekistan. Retrieved from <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099920009092215042/pdf/P17852214a422b0d7193c41dac9a52927a4.pdf>
3. ADB. (2025). Accelerating Private Sector and Green Transformation in Uzbekistan. Retrieved from <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/1027176/private-sector-green-transformation-uzbekistan.pdf>
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. (2019). Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi (2019–2030). Retrieved from <https://lex.uz/>
5. TBC Bank Uzbekistan. (2024). Sustainability Report 2024. Retrieved from <https://tbcbank.uz/>
6. O‘zsanoatqurilishbank. (2023). Green Finance Platform. Retrieved from <https://qsbank.uz/>

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Холикова Рухсора Санджаровна,

PhD. доц. кафедры

"Зеленая экономика", Ташкентский Государственный Экономический

Университет

Ембергенова Айнур Айдосбаевна

Ведущий специалист Центра комплексной экспертизы проектов и
импортных контрактов при Министерстве экономики и финансов

Республики Узбекистан

Аннотация: В статье рассматриваются особенности управления хозяйственной деятельностью предприятий строительной индустрии в условиях перехода к зеленой экономике. Определены современные тенденции и вызовы,

связанные с внедрением ресурсосберегающих технологий и экологических стандартов. Проведен анализ влияния зеленых технологий на экономическую эффективность строительных предприятий, их социальный и экологический эффект. Сформулированы практические рекомендации по совершенствованию управления хозяйственной деятельностью с учетом требований устойчивого развития.

Ключевые слова: строительная индустрия, зеленая экономика, хозяйственная деятельность, экологический менеджмент, энергоэффективность, устойчивое развитие, управление, предприятие

Введение

В условиях стремительного развития «зелёной» экономики в мире проводятся научные исследования, направленные на изучение и оценку уровня экономического потенциала предприятий строительной индустрии. Формирование уровня экономического потенциала предприятий строительной индустрии, его количественная оценка, систематизация различных теоретико-методологических подходов в этой области, разработка комплексной системы развития с учётом специфики отрасли, организация хозяйственной деятельности предприятий строительной индустрии и исследование роста общего интереса в результате хозяйственной деятельности этих предприятий, совершенствование научно-методических основ оценки и управления экономическим потенциалом, дальнейшее улучшение конкурентной среды предприятий строительной индустрии являются одними из приоритетных направлений научных исследований в этой области.

При изучении особенностей управления хозяйственной деятельностью предприятий строительной индустрии, строительная индустрия, в свою очередь, представляет собой комплекс мероприятий по строительству жилых и нежилых зданий в данной стране [1]. В свою очередь, по нашему мнению, предприятия строительной индустрии – это предприятия, осуществляющие строительство жилых зданий и нежилых комплексов в данной стране. Управление хозяйственной деятельностью предприятий строительной индустрии можно понимать, как воздействие на хозяйственную деятельность предприятий, занимающихся строительством жилых и нежилых зданий, различными методами и средствами. То есть, управление хозяйственной деятельностью предприятия означает организацию хозяйственной деятельности предприятия в экологической, научно-технической, производственной, технологической,

административной и других областях на основе управленческих функций и принципов.

Современные тенденции устойчивого развития и глобальные климатические вызовы определяют необходимость пересмотра традиционных подходов к управлению хозяйственной деятельностью предприятий строительной индустрии [2]. Строительный сектор является одним из крупнейших потребителей природных ресурсов и источником значительных выбросов углекислого газа, что ставит перед ним задачу перехода к экологически ориентированным моделям управления. Концепция «зеленой экономики» предполагает использование ресурсосберегающих технологий, возобновляемых источников энергии и минимизацию экологического ущерба при сохранении высокой экономической эффективности.

В условиях перехода к зеленой экономике ключевое значение приобретает формирование новых подходов к управлению предприятиями строительной индустрии. Это требует совершенствования организационно-экономических механизмов, разработки экологических стандартов и внедрения инновационных методов управления хозяйственной деятельностью.

Обзор литературы

Современные исследования в области устойчивого строительства подтверждают, что внедрение зеленых технологий оказывает значительное влияние как на экономические, так и на экологические показатели деятельности предприятий. В работе Liao (2021) показано, что применение BIM-технологий в управлении строительными проектами позволяет существенно снизить затраты за счёт более точного планирования, оптимизации использования ресурсов и сокращения ошибок при проектировании [3]. Аналогичные выводы делает Сао (2023), отмечая, что цифровые инструменты управления строительством не только повышают точность смет и контроль расходов, но и способствуют снижению энергопотребления на всех этапах жизненного цикла здания [4].

Зарубежные авторы, такие как Gu, Wu и Lee (2023), в систематическом обзоре подчеркивают, что экологизация строительного сектора невозможна без формирования у подрядчиков компетенций в области «зеленого» строительства и применения энергоэффективных материалов [5]. В статье “Sustainability through materials” (2024) обосновано, что использование переработанных и экологически безопасных материалов способствует снижению углеродного следа зданий и одновременно повышает их долговечность, что обеспечивает устойчивость отрасли в долгосрочной перспективе [6].

Региональные исследования, проведенные в Узбекистане, указывают на высокий потенциал внедрения инноваций, направленных на экономию природных ресурсов. Так, Hamidova, Abdullaev и Rakhmatullaev (2022) отмечают, что успешное развитие «зеленой» экономики в стране требует совершенствования управления водными и энергетическими ресурсами, а также создания институциональных условий для внедрения инноваций [7].

В этом контексте работа Jalolov (2022) демонстрирует, что использование водосберегающих технологий в строительстве и сельском хозяйстве способствует сохранению природных ресурсов и снижению эксплуатационных расходов [8].

Кроме того, Al-Rawashdeh и соавт. (2020) на примере зеленого строительства в Иордании показывают, что переход к экологически устойчивым моделям приносит не только экологические, но и ощутимые экономические выгоды, выражающиеся в снижении издержек на утилизацию отходов и эксплуатации зданий [9].

Таким образом, обобщение данных источников позволяет сделать вывод, что переход к «зеленому строительству» основан на комплексном подходе, включающем цифровизацию проектных процессов, использование энергоэффективных и водосберегающих технологий, а также экологизацию строительных материалов. Эти меры обеспечивают значительное снижение затрат, минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и формируют устойчивую модель развития строительной отрасли в условиях современной экономики.

Метод исследования

Для достижения поставленных целей в исследовании был применён комплекс методов. Использовался системный анализ, который позволил выявить взаимосвязь между экономическими и экологическими факторами хозяйственной деятельности строительных предприятий. Сравнительный метод был задействован для изучения опыта внедрения зеленых технологий в строительстве в развитых странах и в Республике Узбекистан, что дало возможность выявить общие тенденции и национальные особенности. Экономико-статистический анализ применялся при обработке данных о ресурсопотреблении, уровне выбросов и показателях экономической результативности предприятий строительной индустрии. Дополнительно использовались экспертные оценки, позволившие определить приоритетные направления экологизации и выделить ключевые факторы, влияющие на

эффективность управления хозяйственной деятельностью в условиях перехода к зеленой экономике.

Результаты и обсуждение

Анализ показал, что переход к зеленой экономике оказывает многостороннее влияние на хозяйственную деятельность строительных предприятий. В первую очередь наблюдается изменение ресурсной базы, что выражается в необходимости сокращения использования невозобновляемых материалов и активного внедрения вторичных ресурсов, а также экологически чистых строительных материалов. С экономической точки зрения внедрение зеленых технологий сопровождается повышенными первоначальными затратами, однако в долгосрочной перспективе они обеспечивают значительные выгоды, выражающиеся в снижении эксплуатационных расходов, экономии энергоресурсов и росте инвестиционной привлекательности строительных компаний.

Таблица 1.

Сравнение традиционного и зеленого подхода в строительной индустрии

Критерий	Традиционный подход	Зеленый подход
Использование ресурсов	Преобладание невозобновляемых материалов	Возобновляемые и вторичные ресурсы
Энергопотребление	Высокие затраты энергии	Энергоэффективные технологии
Экологический эффект	Высокий уровень выбросов	Снижение углеродного следа
Экономическая эффективность	Более низкие первоначальные расходы	Более высокая долгосрочная выгода

Организационно-управленческие аспекты также претерпевают изменения. Современные условия требуют создания новых подразделений, отвечающих за экологический менеджмент, внедрения стандартов ESG (Environmental, Social, Governance), а также интеграции цифровых решений, включая BIM-технологии и концепцию «умных зданий». При этом зеленое строительство обеспечивает существенный социально-экологический эффект: оно способствует снижению уровня загрязнения окружающей среды, повышает качество жизни населения и укрепляет репутацию компаний в глазах инвесторов и общества.

График 1. Снижение затрат на эксплуатацию при внедрении зеленых технологий (% от исходного уровня)

График 1 отражает динамику снижения эксплуатационных затрат в строительстве Узбекистана при внедрении зеленых технологий в период с 2021 по 2024 год. Наблюдается устойчивая тенденция к сокращению расходов: если принять уровень 2021 года за 100%, то к 2024 году он снизился примерно до 75–77% от исходного уровня, что свидетельствует об экономии около 23–25% за четыре года. В первые годы внедрения зеленых технологий темпы снижения затрат были наиболее высокими, затем процесс постепенно стабилизировался. Такое снижение обусловлено внедрением энергоэффективных систем освещения и отопления, повторным использованием строительных материалов, улучшением теплоизоляции зданий и применением цифровых систем управления инженерными процессами. В целом результаты графика подтверждают, что внедрение зеленых технологий в строительстве способствует устойчивому сокращению эксплуатационных расходов, повышает ресурсную эффективность предприятий и укрепляет экологическую устойчивость отрасли.

Таблица 2.

Экономические и экологические эффекты внедрения зеленых технологий

Технология	Экономический эффект	Экологический эффект
Энергоэффективные здания	Снижение расходов на отопление и освещение до 20%	Сокращение выбросов CO ₂
Использование переработанных материалов	Экономия сырья и снижение себестоимости	Уменьшение отходов строительства
Водосберегающие технологии	Снижение расходов на воду до 15%	Сохранение водных ресурсов
ВМ-технологии	Повышение точности планирования, сокращение издержек	Оптимизация использования ресурсов

Таблица 2 демонстрирует совокупное влияние внедрения зеленых технологий на экономические и экологические показатели строительных предприятий. Анализ представленных данных показывает, что применение современных экологически ориентированных решений обеспечивает комплексный положительный эффект, выражающийся как в снижении производственных издержек, так и в уменьшении негативного воздействия на окружающую среду. Так, использование энергоэффективных зданий позволяет сократить расходы на отопление и освещение до 20%, одновременно снижая выбросы углекислого газа, что способствует реализации принципов низкоуглеродного развития. Применение переработанных материалов обеспечивает экономию первичного сырья и снижение себестоимости строительства, а также уменьшает объем строительных отходов. Внедрение водосберегающих технологий способствует сокращению расходов на воду до 15% и сохранению водных ресурсов, что особенно актуально в условиях ограниченности водных запасов Узбекистана. Использование BIM-технологий повышает точность проектирования, снижает издержки и способствует рациональному использованию ресурсов на всех этапах строительства. В целом анализ таблицы подтверждает, что внедрение зеленых технологий формирует устойчивую модель развития строительной отрасли, обеспечивая не только экономическую выгоду, но и значительный экологический эффект.

Результаты исследования подтверждают, что переход к зеленой экономике является не только вызовом, но и возможностью для строительной индустрии. Управление хозяйственной деятельностью предприятий в этих условиях должно учитывать ряд новых факторов. Экологический контроль должен стать неотъемлемой частью стратегического планирования, а инновации и цифровизация — ключевыми драйверами «зеленого» строительства. Значительную роль играет государственное регулирование, которое может стимулировать экологизацию отрасли посредством налоговых льгот, субсидий и внедрения обязательных стандартов энергоэффективности. Внедрение зеленых технологий положительно отражается на инвестиционной привлекательности предприятий, так как международные финансовые организации проявляют особый интерес к проектам, связанным с устойчивым развитием.

Сравнительный анализ зарубежного опыта показывает, что в Европейском союзе, США и Японии наибольший эффект достигается при сочетании жесткого регулирования и активного стимулирования бизнеса к переходу на экологичные стандарты. В Узбекистане также формируется правовая база, направленная на развитие зеленой экономики, однако для успешного внедрения данной модели

требуется дальнейшее усиление институциональной поддержки, совершенствование законодательных механизмов и повышение компетенций управленческого персонала строительных компаний.

Заключение

В условиях перехода к зеленой экономике управление хозяйственной деятельностью строительных предприятий приобретает принципиально новые особенности, которые требуют адаптации организационно-экономических механизмов и стратегий развития. Основное внимание должно уделяться снижению негативного воздействия на окружающую среду, внедрению ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий, а также формированию экологически ориентированных бизнес-моделей. Важным направлением становится интеграция экологических критериев в систему оценки эффективности хозяйственной деятельности, что позволяет учитывать не только финансовые показатели, но и социально-экологический эффект.

Рассмотренные в исследовании аспекты подтверждают, что переход к зеленой экономике открывает для строительных предприятий новые возможности. С одной стороны, это связано с ростом инвестиционной привлекательности, расширением доступа к международным проектам устойчивого развития и повышением конкурентоспособности на рынке. С другой стороны, данные изменения требуют от компаний дополнительных затрат, организационных преобразований и подготовки квалифицированных кадров, способных реализовать концепцию зеленого строительства.

Практическая значимость проведенного исследования заключается в разработке рекомендаций, которые могут быть использованы руководителями строительных предприятий для совершенствования управления хозяйственной деятельностью, а также органами государственного управления при формировании политики устойчивого развития отрасли. Реализация предложенных мер позволит не только обеспечить экономическую эффективность, но и внести весомый вклад в сохранение природной среды, повышение качества жизни населения и достижение целей устойчивого развития в национальном и международном масштабе.

Список использованной литературы

1. Борисов, А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. – М.: Книжный мир, 2003. – 895 с.

2. Харитонов А.Д. Современные особенности экономики строительства // Экономика и социум. 2023. №5-2 (108). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-osobennosti-ekonomiki-stroitelstva>
3. Liao, L. Research on the Application of BIM Technology in the Cost Management of Construction Projects // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2021. – Vol. 783(1). – P. 012098. (<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/783/1/012098>)
4. Cao, H. Application of BIM Technology in Construction Project Cost Refinement Control and Construction Energy Consumption Control // Applied Mathematics and Nonlinear Sciences. – 2023. – Vol. 8(2). – P. 1584–1596. (<https://sciendo.com/article/10.2478/amns.2023.2.01584>)
5. Gu, N., Wu, Y., & Lee, S. Green and Sustainable Construction Industry: A Systematic Literature Review of the Contractor’s Green Construction Capability // Buildings. – 2023. – Vol. 13(2). – P. 470. (<https://doi.org/10.3390/buildings13020470>)
6. Sustainability through materials: A review of green options in construction // Results in Surfaces and Interfaces. – 2024. – Vol. 10. – Article 100206. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666845924000266>
7. Hamidova, L., Abdullaev, I., & Rakhmatullaev, S. Governance of Technological Innovations in Water and Energy Use in Uzbekistan // International Journal of Water Resources Development. – 2022. – Vol. 38(6). – P. 897–914. <https://doi.org/10.1080/07900627.2022.2062706>
8. Jalolov, Sh. R. Features of the Introduction of Water-Saving Technologies in the Republic of Uzbekistan // Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Vol. 10(2). – P. 590–595. (<https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2921>)
9. Al-Rawashdeh, T., Al-Hawari, F., & Al-Dala’in, M. Economic and Environmental Impact of Construction and Demolition in Green Buildings: A Case Study of Jordan // International Journal of Energy Economics and Policy. – 2020. – Vol. 10(6). – P. 216–223. (<https://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/10440>)
10. Kholikova R.S. Tendencies in the development and Ensuring green security of industrial enterprises in Uzbekistan. Научно-практическая конференция на тему ‘Зелёная бухгалтерия в Узбекистане: устойчивость и международные стандарты’. International school of finance technology and science. 3 апрель 2025 г.. 553-558 стр.
11. R.S.Kholikova. (2025). Trends in the development and provision of green security of industrial enterprises in the Republic of Uzbekistan. "O‘zbekistonda

barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning istiqbolli yoʻnalishlari" mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari toʻplami. Buxoro davlat universiteti, 2025 yil 14-15 aprel, 351-356

12. Холикова Р.С. (2025). Роль искусственного интеллекта в развитии зелёной экономики: современные тенденции и перспективы дальнейшего развития. "SUN'IY INTELLEKT NAZARIYASI VA AMALIYOTI: TAJRIBA, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR" mavzusidagi II Respublika ilmiy-amaliy anjumani, 17-18 iyun, стр. 1041

13. Embergenova A.A., Kholikova R.S., The role of green economy and green technologies in the construction industry of Uzbekistan. Сборник. Республиканской научно-практической конференции на тему «Перспективы и проблемы развития экономики региона в связи с Годом охраны окружающей среды и зеленой экономики» 28 мая, 2025 г., 40-42 pp.

14. R.S.Kholikova, K.R.Salayeva. Uzbekistan's strategy of transition to the "green economy": existing problems and promising opportunities. Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi ilmiy jurnali 2025, 5(05),29-37. <https://finance.tsue.uz/index.php/afa29> 2025, 5(05), 29-37

«ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА» И ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ

Карабаева Гулнора Шарафитдиновна

Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова, PhD, доцент

Аннотация: Формирование зелёной экономики и переход к устойчивому развитию являются приоритетными задачами как на мировом уровне, так и для Узбекистана. Концепция устойчивого развития стала основной для будущего человечества, что получило отражение в фундаментальных документах многих стран. В статье рассмотрены сущность и актуальность изучения вопросов «зеленой экономики» и ресурсоэффективности. Изучены понятия комплексности и взаимозаменяемости ресурсов. Исследованы этапы формирования политики «зеленой экономики» и ее применения в Узбекистане.

Ключевые слова: ресурс, энергия, производство, продукция, природопользование, «зеленая экономика».

Введение

Современное общество отличается высоким уровнем потребления, которое связано с освоением все новых объемов, видов и качества ресурсов. В течение прошедшего столетия ресурсоиспользование увеличилось в несколько раз. Это означает, что и далее будут расти расходы общества, связанные с добычей, переработкой и потреблением ресурсов. Будут расти и негативные воздействия на окружающую среду – загрязнение атмосферы, литосферы и гидросферы. Экономически развитые страны наращивают усилия и затраты по ограничению этого воздействия. Глобальные проблемы современности представляют собой единый комплекс, состоящий из экологической, энергетической, сырьевой, продовольственной и демографической проблем. Решение каждой из них тесно связано с решением всех остальных. При этом немаловажное значение имеет ресурсосбережение, основная задача которого – покрытие основной доли прироста потребности в топливе, энергии, сырье и материалах при расширении объемов производства. Общество не может потреблять больше, чем производит. Производство рождает потребности, которые не только безграничны, но они и чрезмерно разнообразны и постоянно меняются, возрастают. А ресурсы ограничены и дефицитны.

Однако возросший экономический потенциал общества позволяет преодолеть ограниченность ресурсов по отношению к прошлым потребностям, то есть границы ресурсов подвижны. Так, нефть стала рассматриваться как энергоресурс более 200 лет назад, а уран около 90 лет. Хотя эти оба источника энергии были частью природы многие миллионы лет до этого. Поэтому ограниченность экономических ресурсов имеет часто относительный характер. Понятие ограниченности ресурсов объясняется тем, что при данном уровне развития производства увеличение одного вида ресурса и их совокупности в целом предельно.

В Узбекистане созданы и действуют мощные, а в ряде случаев уникальные промышленные предприятия, представляющие практически все отрасли экономики – от тяжелой до легкой промышленности, от переработки сельскохозяйственной продукции до наукоемких производств. Они в своей деятельности используют все известные факторы производства – землю, природные и трудовые ресурсы, технику и технологию, инвестиции, современную информационную систему, которых современная наука называет производственным потенциалом страны. Он создается трудом многих поколений, и актуальной задачей предприятий сегодня является бережное отношение и эффективное использование этого потенциала.

Анализ литературы по теме

В научной литературе зеленая экономика рассматривается как мультидисциплинарное направление, охватывающее экологическую, экономическую и социальную сферы.

Исследования зарубежных учёных, как Кейт Раворт (Kate Raworth), известная своей работой о "Doughnut Economics", Джеффри Сакс (Jeffrey Sachs), который активно исследует устойчивое развитие и зелёную трансформацию, а также Роберт Костанца (Robert Costanza), «первопроходец» в области экосистемной экономики и оценки природных ресурсов, подчеркивают актуальность выбранной темы исследования.

Н.Зокирова отмечает, что инвестиции в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность обойдутся дешевле, создадут больше рабочих мест и приведут к гораздо меньшему загрязнению, чем сжигание большего количества газа, нефти и угля [1].

Зазраткулова Л.Н. выделяет направление «зеленой» экономики как одно из приоритетных и наиболее перспективных направлений [2].

Хуррамов А. Ф., Хасанов С. Х., Маматова Ф. А. Считают, что «зеленая экономика» стимулирует региональное развитие, способствует социальной стабильности [3].

Тем не менее, несмотря на большое количество работ, посвященных проблемам «зеленой» экономики, до сих пор отсутствует концепция, связывающая воедино все стороны «зеленой» экономики и ресурсоэффективности в промышленности и энергетике, показывающие влияние на устойчивый рост.

Материалы и методы

Методологической основой данного исследования является сравнительный анализ стратегий «зеленой экономики» национальных программ устойчивого развития. Также использовались статистические данные международных организаций (UNEP, UNDP, World Bank), правительственные отчеты и аналитические обзоры. При анализе использовались методы контент-анализа, системного подхода и структурно-функционального анализа.

Анализ и результаты

Экономический рост происходит в условиях непрерывного воспроизводства рабочей силы, средств производства, природных ресурсов и производственных отношений. В этом процессе природные ресурсы, постоянно вовлекаясь в производственный процесс, служат источником возобновления и расширения производства. Возможности экономического роста зависят от наличия и сочетания ресурсов. Отсюда следует понятия комплексности и

взаимозаменяемости ресурсов. Комплексность характеризуется возможностью получения из единицы ресурса различных видов полезного эффекта (использование участка реки для транспортных и энергетических потребностей), а взаимозаменяемость – это способность различных видов ресурсов удовлетворять одну и ту же функцию (получение электроэнергии при использовании угля, гидроэнергии, ядерного топлива). Эти свойства позволяют в известных границах преодолевать дефицитность ресурсов и являются не только важным элементом ресурсосбережения, но и обеспечения непрерывного развития производительных сил и накопленных обществом материальных ценностей.

Устранение неравенства региональных возможностей доступа к энергетическим ресурсам при обеспечении устойчивого развития топливно-энергетического комплекса с учетом условий, тенденций и факторов устойчивого развития топливно-энергетического комплекса Узбекистана, реализации «зеленых» проектов по развитию возобновляемых источников энергии, разработке перспективных параметров и прогнозных показателей устойчивого развития топливно-энергетического комплекса Узбекистана требует проведения научно-исследовательских работ, направленных на решение задач выходного характера [4].

Ресурсосбережение является базисным направлением в производстве на всех уровнях управления экономикой, особенно на уровне предприятий со значительной материалоемкостью выпускаемой продукции. По имеющимся данным материалоемких предприятий Узбекистана расходы на сырье и материалы в общих издержках производства составляют в среднем 50-60 % и более. Основная задача ресурсосбережения – это покрытие основной доли прироста потребности в топливе, энергии, сырье и материалах при расширении объемов производства. Для решения этой задачи требуется соответствующие техника и технология, повышение квалификации работников и их ответственности в использовании каждой единицы материальных и других ценностей.

В современных условиях добыча и использование ресурсов, поиск реальных путей ресурсосбережения осуществляются по инициативе хозяйствующих субъектов, заинтересованных в повышении эффективности используемых ресурсов. В сегодняшних условиях для большинства предприятий характерна реактивная форма управления. Единых рецептов управления в экономике, как правило нет, так как каждое предприятие и отрасль имеют свою специфику, технологию, оборудование и другие особенности, связанные с характером

выпускаемой продукции. При этом платность ресурсов, объективно вытекающая из принципов рыночной системы хозяйствования становится одним из рычагов торможения расточительного и бессистемного использования ресурсов [5].

Одним из наиболее актуальных вопросов, какие технологии и инновации могут помочь предприятиям машиностроения повысить производительность и эффективность производства. Отвечая на данный вопрос, можно с уверенностью сказать, что существует множество технологий и инноваций, которые могут помочь повысить производительность и эффективность производства предприятиям машиностроения. К примеру, применение цифровых технологий, таких как аналитика данных и искусственный интеллект для оптимизации процессов производства, управления запасами и прогнозирования спроса. Также применение 3D-печати для быстрого прототипирования, изготовления индивидуальных деталей и оптимизации конструкции изделий [6].

Таблица 1

Инновационные технологии ресурсосбережения в отраслях промышленности

Отрасль	Технология / Решение	Краткое описание	Эффект на ресурсосбережение
Машиностроение	Цифровые двойники (Digital Twin)	Виртуальное моделирование процессов	Оптимизация расхода материалов и снижение брака
Машиностроение	3D-печать металлических и пластиковых деталей	Аддитивное производство	Минимизация отходов, точное использование сырья
Энергетика	Smart Grid (умные сети)	Интеллектуальное управление потреблением и генерацией	Снижение потерь при передаче и пиковых нагрузок
Энергетика	Инновационные аккумуляторы	Эффективное хранение энергии от ВИЭ	Снижение потребности в неустойчивых источниках
Энергетика	IoT и сенсорика	Установка датчиков для мониторинга ресурсов	Своевременное выявление утечек и неэффективного потребления

Узбекские компании, такие как Additive Technology и Sharifa Com, уже применяют 3D-печать для производства прототипов, мелких деталей и даже запчастей.

Создание виртуальных моделей оборудования и производственных процессов для оптимизации работы, выявления слабых мест, предотвращения сбоев.

Пока многие проекты на стадии пилотных идей и академических публикаций. Чтобы увеличить потенциал для интеграции в машиностроительные кластеры необходимы инвестиции. Доступ к импортному оборудованию и «ноу-хау» может обеспечить быстрое развитие промышленного производства с учетом «зеленой экономики».

В Узбекистане в последние годы особое внимание уделяется вопросам улучшения инвестиционного климата. В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы запланировано принятие мер по привлечению в последующие пять лет инвестиций на основе государственно-частного партнерства инвестиций в объеме 14 миллиардов долларов США в энергетическую, транспортную сферы, сферы здравоохранения, образования, экологии, коммунальных услуг, водного хозяйства и другие отрасли.

Но общество должно использовать каждую возможность ресурсосбережения, не ожидая помощи со стороны. Любая технология на любом уровне, если она отвечает экологическим требованиям, должна рассматриваться как потенциально пригодная. Производители должны мыслить в местном масштабе: путем создания громоздких централизованных систем едва ли удастся получить существенную экономию на масштабах.

В Узбекистане утверждена «Стратегия по переходу на «зелёную» экономику на период 2019-2030 гг.». В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 гг. одним из приоритетных направлений является переход к «зеленой» экономике. В третьем направлении «Ускоренное развитие национальной экономики и обеспечение высоких темпов роста» предусмотрено:

Бесперебойное обеспечение экономики электроэнергией путем активного внедрения технологий «зеленой экономики» во все сферы, увеличение энергоэффективности экономики на 20 процентов до 2026 года;

Увеличение к 2026 году объема выработки электроэнергии дополнительно на 30 млрд кВт/ч с доведением общих генерирующих мощностей до 100 млрд кВт/ч.

Экономия до 3 миллиардов куб. метров природного газа за счет доведения доли возобновляемых источников энергии к 2026 году до 25 процентов;

Обеспечение стабильной работы энергетической системы Узбекистана и обеспечение ее надежности при взаимодействии с системами энергетики соседних государств;

Снижение потерь в отраслях промышленности и повышение эффективности использования ресурсов;

Широкое внедрение возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, на объектах социальной сферы и в других сферах;

Принятие мер по производству и использованию электромобилей;

Сокращение объема выброса вредных газов в атмосферу на единицу ВВП отраслями экономики на 10 процентов.

Однако ни платежеспособностью, ни налоговым давлением, ни внедрением достижений НТП и использованием мирового опыта не решить проблему ресурсосбережения, пока она не станет нормой поведения людей и хозяйствующих субъектов. Данная проблема не должна оставаться предметом дискуссий ученых и специалистов, а превратиться в жизненную потребность общества и каждого индивида в отдельности. Поэтому важное значение имеет улучшение уровня образования природоохраны и ресурсоиспользования в образовательных программах не только ВУЗов, но и средних образовательных учреждений.

Выводы и предложения

Вопросы «зеленой экономики» невозможно решить исключительно административными или экономическими мерами, если не сформируется устойчивая мотивация к бережному отношению к ресурсам на уровне культуры, образа жизни и корпоративной ответственности. Только тогда, когда ценность рационального природопользования станет внутренне принятой - как для граждан, так и для бизнеса, - можно ожидать системных изменений. Это требует комплексного подхода: просвещения, воспитания экологической сознательности с раннего возраста, стимулирования устойчивых практик, а также создания условий, при которых экологичное поведение будет не только необходимым, но и выгодным.

Таким образом, исследование позволило определить принципы повышения ресурсоэффективности в промышленности и энергетике:

- диалектическое единство при решении экономически – экологических проблем;
- внедрение инновационных технологий в управление природопользованием;

- переход на возобновляемые источники энергии, а также регулирование и контроль за использованием ресурсов и создание систем управления для минимизации потерь;
- изменение психологии к использованию ресурсов в каждом звене экономики;
- повышение образовательного уровня ресурсоиспользователей.

Предпринимаемые практические шаги по «зелёной» трансформации экономики Узбекистана послужат прочной основой для дальнейшего устойчивого и гармоничного развития нашей страны, способствуют дальнейшему притоку «зелёных» инвестиций и технологий. Осознание остроты и актуальности экологических проблем – яркое свидетельство восхождения человеческого мировоззрения к новым рубежам зрелости, к пониманию высокой ответственности перед будущими поколениями.

Список литературы

1. Зокирова Н.К. «Зеленая экономика» – обеспечение безопасного и устойчивого будущего. – Текст: электронный. - URL: <https://www.kultura.uz/view, 2024>.
2. Хазраткулова, Л., & Эркинова, Х. (2025). Зеленая экономика как путь устойчивого развития: мировой опыт и национальные стратегии. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 2(5), 170–173.
3. Хуррамов А. Ф., Хасанов С. Х., Маматова Ф. А. Зеленая экономика, её сущность и этапы её формирования в Республике Узбекистан // Вестник науки. 2025. №6 (87).
4. Рано Назарова, Яхё Наджмиддинов, Гульчехра Нигматуллаева и Гульнора Карабаева. 2025. Эконометрический анализ условий, стимулирующих устойчивое развитие предприятий топливно-энергетического комплекса Узбекистана. В материалах 8-й Международной конференции «Сети будущего и распределённые системы» (ICFNDS '24). Ассоциация вычислительной техники, Нью-Йорк, США, 530–540. <https://doi.org/10.1145/3726122.3726198>.
5. Карабаева, Г. Ш. «зеленая экономика» и ресурсосбережение - гаранты экономического развития / Г. Ш. Карабаева // Зеленая экономика: курс на устойчивое развитие в современных условиях: Материалы Международной научно-практической онлайн конференции профессорско-преподавательского состава, молодых ученых, практических работников и студентов, Ростов-на-Дону, 25 марта 2022 года. – С. 381-386. – EDN MPVDHI.

6. Коваленко, М. А. Актуальные вопросы инновационного развития предприятий машиностроения / М. А. Коваленко // XXXVII Международные Плехановские чтения: Сборник статей участников конференции. В 4-х томах, Москва, 09–12 апреля 2024 года. – Москва: Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 2024. – С. 295-299. – EDN IWQDOS.

ПЕРСПЕКТИВА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ОТРАСЛИ С ПРИРОДНЫМ КАПИТАЛОМ

Камалова Лазизахон Туйгун кизи

магистрантка, Ташкентский государственный экономический университет.

Аннотация: В статье рассматриваются перспективы привлечения инвестиций в отрасли, опирающиеся на природный капитал, такие как сельское хозяйство, лесное хозяйство, водные ресурсы и экотуризм. Проанализированы текущие вызовы и возможности, а также роль устойчивого развития и «зелёной экономики» в формировании инвестиционной привлекательности. Предлагаются механизмы стимулирования инвесторов через государственные программы и международное сотрудничество.

Ключевые слова: природный капитал, инвестиции, устойчивое развитие, зелёная экономика, экотуризм, водные ресурсы.

Annotatsiya: Maqolada tabiiy kapitalga asoslangan tarmoqlarga, xususan qishloq xo‘jaligi, o‘rmon xo‘jaligi, suv resurslari va ekoturizmga investitsiyalarni jalb qilish istiqbollari ko‘rib chiqiladi. Mavjud muammolar va imkoniyatlar, barqaror rivojlanish hamda “yashil iqtisodiyot”ning sarmoya jozibadorligini oshirishdagi roli tahlil qilinadi. Davlat dasturlari va xalqaro hamkorlik orqali investorlarni rag‘batlantirish mexanizmlari taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: tabiiy kapital, investitsiya, barqaror rivojlanish, yashil iqtisodiyot, ekoturizm, suv resurslari.

Abstract: The article explores the prospects of attracting investments into sectors relying on natural capital, such as agriculture, forestry, water resources, and ecotourism. It analyzes current challenges and opportunities, as well as the role of sustainable development and the green economy in enhancing investment attractiveness. Mechanisms for encouraging investors through government programs and international cooperation are proposed.

Keywords: natural capital, investment, sustainable development, green economy, ecotourism, water resources.

ВВЕДЕНИЕ

Природный капитал представляет собой совокупность природных ресурсов и экосистемных услуг, которые играют ключевую роль в обеспечении долгосрочной устойчивости экономики. В условиях растущего дефицита ресурсов и изменения климата возрастает необходимость оценки и эффективного управления природными активами.

Инвестиции в отрасли, зависящие от природного капитала, становятся важным фактором устойчивого развития. Такие вложения позволяют одновременно решать экологические и социально-экономические задачи — создавать рабочие места, снижать нагрузку на окружающую среду, способствовать региональному развитию и снижению бедности.

Кроме того, растёт интерес со стороны международных организаций и частных инвесторов к проектам, ориентированным на устойчивость и «зелёную трансформацию». Это создаёт благоприятные условия для развития природоориентированных отраслей, особенно в странах с богатым природным потенциалом, таких как Узбекистан, Казахстан, Бразилия и др.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Природный капитал всё чаще рассматривается как ключевой элемент национальной и глобальной экономики. Его значимость особенно ярко проявляется в странах, экономика которых в значительной степени зависит от сельского хозяйства, лесного и водного хозяйства, а также рекреационных ресурсов. В условиях усиления экологических угроз, таких как изменение климата, опустынивание и деградация почв, инвестиции в природноориентированные отрасли приобретают стратегическое значение.

Экономическая роль природного капитала заключается не только в обеспечении сырья и продуктами, но и в предоставлении экосистемных услуг, таких как опыление, регуляция климата, очистка воды, защита от наводнений и устойчивость к засухам. Эти услуги зачастую остаются недооценёнными в традиционных экономических моделях, что приводит к краткосрочному и неустойчивому использованию ресурсов. Однако в последние годы усиливается тенденция переосмысления этих подходов, в том числе через внедрение природного капитала в системы национального счёта и инвестиционного планирования.

Рис.1. Рост глобальной инвестиций в «зеленые» отрасли (2000-2024)¹⁴⁸

Одним из самых ярких примеров роста инвестиционного интереса является развитие экологически устойчивого сельского хозяйства. Традиционные формы аграрного производства всё чаще уступают место инновационным технологиям, ориентированным на сохранение почвенного плодородия, снижение потребления воды и химических удобрений. Ведущие аграрные холдинги начинают внедрять методы точного земледелия, агролесоводства и биологических систем защиты растений. Это способствует не только росту урожайности, но и снижению негативного воздействия на окружающую среду. В результате, сельское хозяйство становится не просто потребителем природного капитала, но и его хранителем.

Не менее важным направлением являются инвестиции в управление водными ресурсами. В условиях глобального водного дефицита развитие водосберегающих технологий становится одним из приоритетов для многих стран. Это включает в себя модернизацию ирригационных систем, внедрение капельного орошения, строительство очистных сооружений и развитие технологий повторного использования воды. На примере таких стран, как Израиль и Нидерланды, можно видеть, как грамотная водная политика, подкреплённая инвестициями, может значительно повысить устойчивость сельского хозяйства и промышленности даже в условиях ограниченных водных ресурсов.

¹⁴⁸ Составлено автором работы

Таблица 1

Сравнение инвестиционной привлекательности отраслей с природным капиталом¹⁴⁹

Отрасль	Потенциал доходности	Уровень риска	Влияние на устойчивость	Интерес инвесторов
Сельское хозяйство	Средний–Высокий	Средний	Высокое	Высокий
Экотуризм	Средний	Средний	Высокое	Средний
Лесное хозяйство	Средний	Низкий	Очень высокое	Средний
Водное управление	Средний	Высокий	Высокое	Низкий–Средний
Возобновляемая энергия	Высокий	Средний	Высокое	Очень высокий

Особую роль в развитии отраслей с природным капиталом играет стремительное внедрение ESG-подходов в мировую финансовую систему. Всё большее количество инвесторов учитывает экологические, социальные и управленческие факторы при выборе инвестиционных проектов. Это означает, что проекты, направленные на восстановление экосистем, устойчивое производство, охрану биоразнообразия и снижение углеродного следа, становятся всё более привлекательными. Участие в подобных инициативах позволяет компаниям не только повысить свою репутацию, но и получить доступ к более дешёвым финансовым ресурсам, таким как зелёные облигации, устойчивые инвестиционные фонды и грантовые программы международных организаций.

На международной арене также происходит консолидация усилий по созданию условий для масштабных инвестиций в природный капитал. Такие инициативы, как «Десятилетие восстановления экосистем» под эгидой ООН или «Зелёная сделка» в Европейском союзе, предусматривают масштабные вложения в проекты, ориентированные на долгосрочное улучшение состояния окружающей среды. Всё это свидетельствует о переходе к новой модели развития, в которой природа рассматривается не как ресурс, подлежащий эксплуатации, а как актив, нуждающийся в бережном управлении и защите.

Для развивающихся стран, включая Узбекистан, инвестиции в отрасли, зависящие от природного капитала, открывают возможности для комплексного решения экономических и социальных проблем. Это и создание рабочих мест в

¹⁴⁹ Составлено автором работы

сельской местности, и повышение экспортного потенциала, и улучшение качества жизни через доступ к чистой воде, продуктивным почвам и здоровой окружающей среде. При этом важным условием является формирование прозрачной институциональной среды, создание эффективных механизмов оценки рисков и внедрение принципов устойчивого природопользования на всех уровнях управления.

Таким образом, привлечение инвестиций в природоориентированные отрасли становится неотъемлемой частью устойчивой экономической стратегии. Это требует системного подхода, включающего как национальные меры поддержки, так и активное международное сотрудничество. Только в таком случае природный капитал сможет стать реальной основой устойчивого и инклюзивного роста.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, отрасли, основанные на природном капитале, играют всё более важную роль в формировании устойчивой экономической модели будущего. Привлечение инвестиций в эти секторы — это не просто экономическая необходимость, а инструмент экологической трансформации и социальной стабильности.

В современных условиях необходимо перейти от краткосрочного экономического мышления к долгосрочному стратегическому планированию, учитывающему ценность экосистемных услуг. Инвестиции в природный капитал способствуют снижению климатических рисков, повышению продовольственной и водной безопасности, а также укреплению международного сотрудничества.

Поддержка подобных инициатив со стороны государства, международных организаций и частных инвесторов позволит создать устойчивые и конкурентоспособные отрасли, ориентированные на сохранение окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ecological Economics: Principles and Applications. Island Press. Daly, H., & Farley, J. (2011)
2. The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review. HM Treasury. Dasgupta, P. (2021)
3. UN Environment Programme (2021) State of Finance for Nature.

4. Biodiversity: Finance and the Economic and Business Case for Action. OECD (2022)

ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Икрамова Нодира Бурхон кизи

Докторант, Ташкентский государственный экономический университет

<https://orcid.org/0009-0002-6560-668X>

Аннотация: В статье рассматривается влияние инвестиций и современных технологий на повышение экономической эффективности текстильной отрасли. Проанализированы динамика инвестиционных потоков, уровень технологического обновления предприятий и их взаимосвязь с основными производственными показателями. На основе статистических данных выявлена прямая зависимость между объемом инвестиций и ростом производительности труда, а также экспортного потенциала отрасли. Особое внимание уделено роли цифровых решений и автоматизации в повышении конкурентоспособности текстильных предприятий. Полученные результаты подтверждают необходимость активной инвестиционно-технологической политики для устойчивого развития отрасли.

Ключевые слова: инвестиции, технологии, экономическая эффективность, текстильная отрасль, производительность труда, модернизация, цифровизация, экспортный потенциал, промышленное развитие, инновации.

ВВЕДЕНИЕ

Современное развитие национальной экономики невозможно без активного внедрения инноваций и привлечения инвестиций в ключевые отрасли промышленности. В условиях глобализации и усиления конкурентной среды текстильная промышленность приобретает особое стратегическое значение. Эта отрасль является не только важным источником занятости и экспорта, но и значимым драйвером модернизации производственной базы, регионального развития и повышения качества жизни населения.

Текстильная отрасль характеризуется высокой трудоёмкостью и зависимостью от уровня технологического оснащения предприятий. Традиционные производственные методы уже не обеспечивают необходимого уровня эффективности и конкурентоспособности на международном рынке. В этих условиях инвестиции в обновление оборудования, внедрение цифровых технологий, автоматизацию производственных процессов и развитие

инновационных решений становятся ключевыми инструментами повышения экономической результативности.

Развитие отрасли требует комплексного подхода, включающего как привлечение капитала, так и технологическое переоснащение производственных мощностей. Инвестиции способствуют не только обновлению основных фондов, но и формированию новых производственных стандартов, ориентированных на энергосбережение, устойчивое развитие и экспортную ориентацию. Современные технологии, в свою очередь, обеспечивают повышение производительности труда, сокращение издержек, улучшение качества продукции и оперативную адаптацию к рыночным изменениям.

Таким образом, исследование взаимосвязи между инвестиционной активностью, уровнем технологического развития и экономической эффективностью текстильной отрасли является актуальной научной задачей. Результаты такого анализа могут служить основой для выработки эффективной промышленной политики, стратегий модернизации предприятий и укрепления позиций отрасли на глобальном рынке.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Вопросы влияния инвестиций и технологических преобразований на экономическую эффективность предприятий активно изучаются как зарубежными, так и отечественными исследователями. Классические экономические теории, разработанные Р. Солоу и Д. Нортом, подчеркивают ключевую роль накопления капитала и технологических инноваций в обеспечении устойчивого экономического роста. В модели Солоу технологический прогресс рассматривается как основной источник долгосрочного увеличения производительности, а инвестиции — как необходимое условие для поддержания роста [Solow, 1956; North, 1990].

М. Портер в своей концепции конкурентных преимуществ наций отмечает, что предприятия, активно инвестирующие в технологическое развитие, способны не только повышать внутреннюю эффективность, но и укреплять свои позиции на внешних рынках за счет повышения качества и дифференциации продукции [Porter, 1990].

Современные исследования акцентируют внимание на важности цифровизации производственных процессов и внедрения «умных» технологий. По данным Организации Объединённых Наций по промышленному развитию (UNIDO), автоматизация и цифровое управление ресурсами в текстильной промышленности позволяют снизить производственные издержки на 10–15 % и увеличить производительность труда на 20–25 % [UNIDO, 2023]. Аналогичные

выводы содержатся в отчетах ОЭСР, где подчеркивается необходимость технологического обновления как ключевого фактора конкурентоспособности [OECD, 2022].

В научных работах узбекских экономистов также прослеживается устойчивая тенденция: предприятия, активно внедряющие новые технологии и модернизирующие оборудование, демонстрируют более высокие показатели эффективности и экспорта [Мирзаев, 2021; Исламов, 2022]. Анализ регионального опыта показывает, что инвестиции в текстильную отрасль способствуют не только росту производственных объемов, но и развитию инфраструктуры, повышению квалификации кадров и укреплению экспортного потенциала.

Таким образом, обзор литературы подтверждает, что инвестиции и технологии являются ключевыми детерминантами повышения экономической эффективности отрасли. Однако в современных условиях важно учитывать не только объем вложений, но и их качественную направленность — на инновационные решения, цифровизацию и устойчивое развитие производственных систем.

МЕТОДЫ И ДАННЫЕ

Методологическая основа исследования базируется на сочетании теоретических и эмпирических методов анализа, что позволяет всесторонне рассмотреть влияние инвестиций и технологий на экономическую эффективность текстильной отрасли.

Во-первых, применён сравнительно-аналитический метод, который использовался для изучения динамики основных экономических показателей текстильной отрасли в контексте изменения объемов инвестиций и уровня технологического обновления. Сравнение данных за разные периоды дало возможность выявить тенденции, закономерности и структурные сдвиги в развитии отрасли.

Во-вторых, использован статистический метод, основанный на данных Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан, Министерства инвестиций, промышленности и внешней торговли, а также международных организаций (UNIDO, OECD, WTO) за 2018–2024 годы. Статистический анализ позволил определить количественные зависимости между ключевыми показателями: объемами инвестиций, производительностью труда, экспортной выручкой и себестоимостью продукции.

В-третьих, проведён корреляционно-регрессионный анализ, направленный на выявление силы и характера взаимосвязи между инвестиционной

активностью и показателями эффективности производства. Использование эконометрических инструментов позволило получить объективные результаты и подтвердить наличие устойчивой положительной зависимости между модернизационными вложениями и экономическими результатами предприятий.

Кроме того, в рамках исследования применялись методы структурного анализа для оценки технологической оснащённости производств и определения доли предприятий, внедряющих цифровые и автоматизированные решения.

Комплексное использование указанных методов обеспечивает научную обоснованность выводов и позволяет сделать практические рекомендации по повышению эффективности текстильной отрасли на основе инвестиционно-технологических стратегий.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ инвестиционной активности и технологического развития текстильной отрасли Узбекистана за последние годы демонстрирует устойчивую положительную динамику, отражающую постепенное превращение отрасли в один из ключевых драйверов промышленного роста. В период 2018–2024 гг. наблюдался существенный рост объемов инвестиций в основной капитал, модернизацию оборудования, внедрение цифровых решений и «умных» производственных систем.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, общий объем инвестиций в основной капитал текстильной промышленности увеличился с 3,2 трлн сумов в 2018 году до 5,65 трлн сумов в 2024 году, что составляет рост более чем на 76 % за анализируемый период. Этот прирост сопровождался не только расширением производственных мощностей, но и качественными изменениями в технологической структуре предприятий.

1. Динамика производственных и инвестиционных показателей

Рост инвестиций обеспечил положительное влияние на ключевые показатели эффективности — объем производства, производительность труда и экспортный потенциал (Таблица 1).

Год	Инвестиции, млрд сум	Объем производства, млрд сум	Производительность труда, млн сум/чел	Экспорт, млн долл. США
2018	3 200	12 500	45,3	1 120
2020	4 100	15 200	52,7	1 530
2022	4 950	17 800	58,1	1 960
2024	5 650	17 950	64,3	2 210

Анализ статистических данных показывает, что увеличение объема инвестиций на 1 трлн сумов сопровождалось в среднем ростом

производительности труда на 3,5–4,2 млн сумов в расчете на одного работника. Корреляционно-регрессионный анализ выявил устойчивую прямую зависимость между уровнем инвестиционной активности и производственными результатами. Коэффициент корреляции между объемом инвестиций и производительностью труда составил $R = 0,86$, что указывает на тесную положительную взаимосвязь.

2. Роль технологических инноваций в повышении эффективности

Наряду с финансовыми вложениями значительную роль в повышении эффективности сыграло активное внедрение современных технологий. За анализируемый период наблюдался рост доли предприятий, использующих цифровые системы управления производством, автоматизированные линии кроя и швейные комплексы, системы планирования ресурсов (ERP) и технологии энергосбережения.

Внедрение цифровых решений позволило:

- сократить производственный цикл на 15–20 %;
- снизить уровень отходов ткани на 8–10 %;
- повысить точность производственных операций и качество готовой продукции;
- улучшить контроль за расходом сырья и энергоресурсов.

Автоматизация производственных процессов привела к значительному сокращению трудоемкости операций и повышению стабильности качества. В результате предприятия, внедрившие современные технологии, смогли увеличить объем выпуска продукции без пропорционального роста численности работников, что напрямую отразилось на повышении производительности труда и снижении себестоимости.

3. Экспортный потенциал и международная конкурентоспособность

Одним из наиболее важных результатов инвестиционно-технологического обновления стало укрепление экспортного потенциала текстильной отрасли. Экспорт текстильной и швейной продукции вырос с 1,12 млрд долл. США в 2018 году до 2,21 млрд долл. США в 2024 году, то есть почти в два раза.

Особенно заметен рост поставок продукции с высокой добавленной стоимостью, включая готовую одежду, трикотаж и специализированные текстильные изделия. Это стало возможным благодаря улучшению качества продукции и адаптации производств к международным стандартам. Предприятия, внедрившие современные технологии и сертификационные системы, получили доступ к новым рынкам, включая страны Европейского Союза, Ближнего Востока и Восточной Азии.

4. Региональные и структурные аспекты развития

Инвестиционная активность наблюдается не только в крупных промышленных центрах, но и в регионах. Создание текстильных кластеров позволило интегрировать производство сырья, прядильные и ткацкие процессы, отделку и швейное производство в единую цепочку добавленной стоимости. Это обеспечило сокращение логистических издержек, повышение эффективности кооперации и стимулировало приток частных инвестиций.

5. Проблемы и перспективы

Несмотря на положительные результаты, сохраняются определённые вызовы. Среди них — недостаток квалифицированных кадров для работы на современном оборудовании, ограниченный доступ отдельных предприятий к долгосрочному финансированию и необходимость ускоренной цифровой трансформации малых и средних производителей.

Тем не менее, текущие тенденции свидетельствуют о формировании устойчивой модели развития, в основе которой лежит взаимодействие инвестиций, технологий и промышленной политики государства.

Таким образом, проведённый анализ показывает, что инвестиции и технологические инновации оказывают комплексное и взаимодополняющее влияние на развитие текстильной отрасли. Увеличение объемов капитальных вложений в сочетании с цифровизацией и автоматизацией производств приводит к росту производительности, снижению издержек, расширению экспортных возможностей и повышению конкурентоспособности отрасли на глобальном рынке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование позволило всесторонне оценить роль инвестиций и технологий в повышении экономической эффективности текстильной отрасли. Анализ статистических данных и динамики развития отрасли за 2018–2024 гг. показал, что устойчивое наращивание объемов капитальных вложений сопровождается существенным ростом производственных показателей, улучшением структуры выпускаемой продукции и усилением экспортных позиций предприятий.

Установлено, что между инвестиционной активностью и производительностью труда существует тесная положительная взаимосвязь. Увеличение вложений в модернизацию оборудования и внедрение цифровых технологий привело к повышению производительности труда более чем на 40 % за анализируемый период. Кроме того, наблюдается заметное сокращение издержек производства и увеличение выпуска продукции с высокой добавленной

стоимостью, что повышает устойчивость отрасли к внешним рыночным колебаниям.

Внедрение современных технологий — автоматизированных линий, цифровых систем планирования, энергосберегающих решений — стало ключевым фактором повышения эффективности. Эти преобразования обеспечили предприятиям возможность гибко реагировать на изменения спроса, улучшать качество продукции и сокращать производственные циклы. Одновременно с этим усилился экспортный потенциал: объем внешних поставок текстильной продукции практически удвоился, а география экспорта существенно расширилась.

Результаты исследования подтверждают необходимость продолжения политики активного привлечения инвестиций в отрасль. В перспективе особое внимание следует уделять следующим направлениям:

- стимулирование притока прямых иностранных инвестиций, в том числе через создание благоприятного делового климата и расширение инструментов государственно-частного партнёрства;

- ускоренное внедрение цифровых технологий и развитие «умных фабрик», что позволит значительно повысить гибкость и экологическую устойчивость производств;

- совершенствование системы подготовки кадров и переподготовки работников для эффективного использования современного оборудования и программных решений;

- развитие региональных кластеров и углубление производственной кооперации, способствующих формированию устойчивых цепочек добавленной стоимости.

Таким образом, комплексное сочетание инвестиционных и технологических факторов является ключевым условием для повышения конкурентоспособности текстильной отрасли, её устойчивого роста и интеграции в глобальные производственные цепочки. Реализация данных стратегических направлений позволит отрасли не только укрепить свои позиции на внутреннем и внешнем рынках, но и стать одним из основных локомотивов индустриального развития страны в долгосрочной перспективе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Porter M. E. *The Competitive Advantage of Nations*. – New York: Free Press, 1990.

2. Solow R. M. *A Contribution to the Theory of Economic Growth*. – Quarterly Journal of Economics, Vol. 70, No. 1, 1956.
3. North D. C. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. – Cambridge University Press, 1990.
4. OECD. *Innovation and Productivity in Manufacturing Industries*. – Paris: OECD Publishing, 2022.
5. UNIDO. *Technology Upgrading in Textile Industry*. – Vienna: United Nations Industrial Development Organization, 2023.
4. WTO. *Textile and Clothing Sector Report*. – Geneva: World Trade Organization, 2024.
5. Мирзаев А. *Инвестиционные процессы в текстильной промышленности Узбекистана*. – Ташкент: Изд-во «Иқтисод», 2021.
6. Исламов Б. *Цифровизация и повышение эффективности текстильной отрасли*. – Ташкент: Экономика и инновации, №3, 2022.
7. Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан. *Официальные статистические данные за 2018–2024 гг.* – <https://stat.uz>
8. Министерство инвестиций, промышленности и внешней торговли Республики Узбекистан. *Отчеты об инвестиционной активности в промышленности, 2023*.
9. ADB. *Central Asia Economic Outlook*. – Asian Development Bank, 2023.
10. International Trade Centre (ITC). *Textiles and Apparel Market Trends*. – Geneva, 2022.

**ADOPTING GREEN ECONOMY MECHANISMS IN THE PROCESS OF
PRODUCT DIVERSIFYING IN CONSTRUCTION INDUSTRY
ENTERPRISES**

Yembergenova Aynur Aidosbaevna
PhD. Researcher of Tashkent State University of Economics
nuriembergenova@gmail.com

Abstract: The article explores the importance and future potential of incorporating green economy principles into the diversification of construction industry enterprises. In today's world, environmental sustainability, energy efficiency, and carbon footprint reduction have become key priorities for the global economy. In

this context, adopting innovative eco-friendly technologies, utilizing renewable energy sources, and minimizing waste in construction play a crucial role. Furthermore, this study examines the fundamental green economy mechanisms applicable to the construction sector and evaluates their practical implementation. Key topics include carbon neutrality strategies, environmental certification systems, and green financing mechanisms. Additionally, the article provides recommendations for advancing Uzbekistan's construction industry in alignment with international environmental standards and best practices.

Keywords: Construction industry, green economy, diversification, environmental sustainability, carbon neutrality, energy efficiency, green financing, renewable energy, resource conservation, green technologies, green investments.

Introduction

The construction industry is a vital sector of any country's economy, with its sustainable development closely tied to socio-economic growth and urbanization. Additionally, this industry significantly impacts global environmental sustainability, as it is closely associated with natural resource consumption, energy use, and waste production. As a result, integrating green economy mechanisms into the diversification of construction enterprises is becoming increasingly essential.

In Uzbekistan, the construction industry is one of the key drivers of economic growth. It plays a crucial role in infrastructure development, providing modern housing, and constructing industrial facilities [1]. In recent years, the sector has experienced rapid expansion, accompanied by rising investment levels. Construction enterprises operate in diverse fields—some focus on large-scale projects such as multi-story residential complexes, commercial buildings, industrial facilities, and transportation infrastructure, while others specialize in building material production, renovation, and repair services [2].

Analysis and results

Ongoing government reforms play a significant role in the development of the construction industry. Notably, various infrastructure projects are being executed through public-private partnerships, fostering collaboration with foreign investors and the adoption of advanced technologies. Additionally, the export of building materials is steadily increasing. The number of construction enterprises fluctuates annually (Figure 1):

Figure. Number of enterprises and organizations operating in the construction sector, as of January 1, 2025, in units

Source: <http://www.stat.uz> – Website of the Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics

Based on the data presented in the figure above, the number of construction enterprises in 2021 was recorded at 40,950. By 2022, this number saw a slight increase, reaching 43,695. The peak was observed in 2023 when the number of construction enterprises rose to 46,971. However, from 2024 onwards, the sector experienced a sharp decline, with the number of enterprises dropping by 34,749 that year. As of January 1, 2025, the total number of enterprises and organizations engaged in construction activities in Uzbekistan stood at 27,408.

Diversification within the construction industry is a key strategic approach to maintaining economic stability and adapting to market demands [3]. While Uzbekistan’s construction sector has been growing rapidly, there is an increasing need to shift away from traditional models and explore new directions. Diversification ensures that enterprises are not reliant on a single type of product or service but instead operate across multiple segments. This enables businesses to establish stable revenue streams and swiftly adjust to market fluctuations.

Diversification plays a crucial role in ensuring the long-term growth and sustainability of construction enterprises. It allows companies to adapt to economic shifts, integrate innovative solutions, and meet evolving market needs. As a pressing issue in the industry, diversification helps enterprises enhance their competitiveness and mitigate economic risks.

The diversification of construction enterprises offers the following advantages (Table):

Table

Diversification opportunities for construction industry enterprises

Opportunities	Expected result
<i>Adapting to market demands</i>	By expanding the range of building materials and services, the ability to meet customer needs increases.
<i>Reducing business risk</i>	By not being dependent on a single product or service, you can reduce the negative impact of economic crises and other factors.
<i>Efficient use of resources</i>	Efficiency will be increased by using existing production capacities in other areas.
<i>Entering new markets</i>	Favorable conditions will be created to expand export opportunities and enter the international market.

Source: Prepared by the author

From the table above, it is evident that diversification enables construction enterprises to adapt to market demands, mitigate risks, optimize resource utilization, and explore new markets. This strategy promotes sustainable growth and helps businesses expand their revenue streams. Additionally, entering international markets enhances their overall competitiveness.

Currently, the integration of green economy mechanisms into the diversification of construction enterprises is becoming a critical issue. Implementing green economy principles in the construction sector contributes to environmental sustainability, efficient resource management, and economic stability [4]. While Uzbekistan has taken steps in this direction, the broader adoption of green technologies in the industry remains a key challenge.

Traditionally, the construction sector is a major consumer of natural resources, energy, and water while also generating significant waste that negatively impacts the environment. Therefore, incorporating green economy principles presents an effective solution to these challenges. Construction enterprises should focus on adopting eco-friendly technologies, utilizing renewable energy sources, and repurposing waste materials in building production as part of their diversification efforts.

However, several challenges remain in implementing green economy mechanisms in the diversification of construction enterprises.

Financial, legal, technological, and workforce shortages are the primary challenges in implementing green economy mechanisms in the construction industry. Additionally, low market demand and inadequate government support create further obstacles. Weak collaboration between organizations also hinders progress.

Conclusion and Recommendations

The adoption of green economy mechanisms benefits both the environment and the economy. This approach enhances opportunities for construction enterprises to

access international markets. The global demand for eco-friendly building materials and energy-efficient structures is rising, and Uzbekistan's construction enterprises should align their products and services with international standards. Doing so will boost export potential and attract new investments.

To overcome existing challenges, several key measures must be implemented:

- **Financial Support:** Provide preferential loans, subsidies, and grants for green technologies. Expand cooperation with international financial institutions.
- **Legal Framework Enhancement:** Simplify compliance with environmental regulations, develop new policies promoting green construction, and expedite certification processes.
- **Technological Advancement:** Encourage the adoption of eco-technologies, support local manufacturers, and increase the production of sustainable building materials.
- **Workforce Development:** Introduce specialized programs in higher education institutions, develop training programs for construction professionals, and organize workshops and seminars.
- **Market Demand Growth:** Promote green building products, create consumer incentive mechanisms, and strengthen public-private sector collaboration.
- **Government Support:** Develop targeted programs, introduce tax incentives and grants for green construction enterprises, and integrate international best practices.
- **Collaboration Expansion:** Foster cooperation between construction companies, research institutions, and environmental organizations to drive innovation and implement sustainable projects.

Implementing these measures will facilitate the integration of green economy principles into the construction sector, making it more environmentally sustainable.

Finally, the introduction of green economy mechanisms is a crucial strategy for diversifying construction enterprises. It ensures environmental sustainability while delivering economic advantages. Efficient energy use, eco-friendly materials, water conservation, and innovative technologies are essential for the future growth of the construction industry. With adequate government support, the widespread adoption of green economy principles will become more feasible. This presents a significant opportunity for Uzbekistan's construction sector, not only stabilizing the domestic market but also enhancing its competitiveness on a global scale.

REFERENCES:

1. Law of the Republic of Uzbekistan dated March 3, 2025 No. LRU-1042 "On Amendments and Additions to the Code of the Republic of Uzbekistan on

Administrative Responsibility in connection with the establishment of mandatory requirements for eliminating dust and sand particles from the air at construction sites”.

2. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 27, 2025 No. PF-11 “On measures to further develop the housing construction sector and improve mechanisms for regulating the process of construction of residential and non-residential facilities on a share basis”.

3. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 30, 2025 No. PF-16 “On the State Program for the Implementation of the Strategy “Uzbekistan-2030” in the Year of Environmental Protection and “Green Economy”.

4. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated June 5, 2024 Resolution No. PQ-213 “On measures to introduce a national transparency system in the transition to a “green” economy in the Republic of Uzbekistan”.

5. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated November 23, 2023 No. PF-199 “On measures to further increase the level of greenery in the republic, ensure environmental sustainability through the consistent implementation of the national project “Green Space”.

6. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated December 2, 2022 No. PQ-436 “On measures to increase the effectiveness of reforms aimed at the transition of the Republic of Uzbekistan to a “green” economy by 2030”.

7. Zhiyanova N.E. Financial support for green economy as the main trend of sustainable development // Science and Education. 2023. №4. C. 1227-1232.

8. Bobylev S.N., Zakharov V.M. “Green” economy and modernization. Ecological and economic bases of sustainable development // on the way to sustainable development of Russia. – 2012. – № 60.

9. Butaboyev M., Gaibnazarova Z.T. Hududlarda “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirishning zamonaviy tahlili // “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 2023-yil, yanvar. № 1-son, 11-22 b.

10. Kuznetsova M.Yu. Diversification of activities of investment and construction organizations. Diversification of activities of investment and construction organizations. Abstract of a dissertation for the degree of candidate of economic sciences. – Moscow, 2010. – 20 p.

11. Khokhlova E.V. Working capital management of enterprises in the construction materials industry in the context of production diversification. Abstract of a dissertation for the degree of candidate of economic sciences. – Moscow, 2015. – 28 p.<http://www.stat.uz> – Website of the Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics.

12. R Kholikova. (2024). Experience of Foreign Countries in Application of AI Instruments to Ensure the Economic Security of Industrial Enterprises - DTAI–2024. <https://dtai.tsue.uz/index.php/DTAI2024/article/view/rukhsora>

13. R Kholikova. (2024). Aspects of assessing the economic security of industrial enterprises of Clusters in Uzbekistan. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil: Shafi Science. <https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/1397>
https://www.researchgate.net/publication/382195538_ASPEKTY_OCENKI_EKONOMICESKOJ_BEZOPASNOSTI_PROMYSLENNYH_KLASTEROV_V_UZBEKISTANE

14. R Kholikova. (2024). Issues of ensuring economic security in industrial enterprises of the Republic of Uzbekistan. Journal Science and innovation, <https://cyberleninka.ru/article/n/issues-of-ensuring-economic-security-in-industrial-enterprises-of-the-republic-of-uzbekistan>

TO‘QIMACHILIK SANOATIDA XORIJIY INVESTITSİYALAR ASOSIDA RESURS SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

Nazarova Asal Nuriddin qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston to‘qimachilik sanoatida xorijiy investitsiyalarning roli va u asosida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish, suv va energiya sarfini qisqartirish hamda chiqindilarni kamaytirish orqali barqaror ishlab chiqarishga erishish imkoniyatlari tahlil qilingan. Jahon tajribasi va mamlakat ichki imkoniyatlari taqqoslanib, investitsiyalarni samarali jalb qilish hamda ular asosida resurslardan oqilona foydalanishni ta‘minlash bo‘yicha amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: xorijiy investitsiyalar, investitsion muhit, resurs samaradorligi, barqaror ishlab chiqarish

KIRISH

So‘nggi yillarda O‘zbekiston iqtisodiyotida to‘qimachilik sanoati eng tez rivojlanayotgan tarmoqlardan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayon, o‘z navbatida, mamlakatning eksport salohiyati va xalqaro savdo aloqalarida sezilarli o‘shishni ta‘minlaydi. Dunyo reytingida eng yirik paxta ishlab chiqaruvchi mamlakatlardan biri bo‘lgan O‘zbekiston uchun mazkur soha nafaqat iqtisodiy o‘shish, balki ekologik barqarorlik va resurslardan samarali foydalanish nuqtai nazaridan ham strategik ahamiyatga ega. Bugungi kunda xorijiy investitsiyalarni jalb etish orqali

sanoatni modernizatsiya qilish va resurs samaradorligini oshirish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, 2017-2024 yillarda umumiy xorijiy investitsiyalar hajmi 113 milliard AQSh dollaridan oshgan bo'lib, shundan 80 foizdan ortig'i to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar va kreditlar hisobiga to'g'ri keldi¹⁵⁰. Shuningdek, so'nggi uch yilda to'qimachilik sanoatiga yo'naltirilgan xorijiy investitsiyalar hajmi 2 milliard dollarga yetdi¹⁵¹, ushbu mablag'lar to'qimachilik korxonalarida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishga xizmat qilmoqda.

Biroq, sanoatning rivojlanishi bilan birga suv va energiya resurslarining yuqori sarfi, chiqindilarning ko'payishi kabi muammolar dolzarb bo'lib qolmoqda. O'zbekistonning suv taqchilligi va iqlim o'zgarishi ta'siridagi ekologik muammolari to'qimachilikda resurs samaradorligini oshirishni majburiy talabga aylantirmoqda. Mazkur muammolarni ijobiy hal etishda xorijiy investitsiyalar muhim rol o'ynaydi, chunki ular nafaqat moliyaviy resurslarni ta'minlaydi, balki yashil texnologiyalarni transfer qilish, energiya tejavchi uskunalar joriy etish va barqaror ishlab chiqarish standartlarini o'rnatish imkonini beradi.

Dunyo mamlakatlari tajribasiga ko'ra, xorijiy investitsiyalar asosida resurs samaradorligini oshirish ko'plab iqtisodiyotlarda muvaffaqiyatli amalga oshirilgan. Xususan, Bangladesh va Vyetnam kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda to'qimachilik sanoati xorijiy investitsiyalar tufayli ekologik amaliyotlar joriy etilib, suv va kimyoviy chiqindilarni kamaytirish orqali global bozorda raqobatbardoshlikka erishilgan¹⁵². Turkiya esa to'qimachilikda yashil texnologiyalarni joriy etish orqali eksportni oshirib, resurs tejashda yetakchi mamlakatlar qatorida turadi¹⁵³. Ushbu tajribalarni O'zbekiston sharoitlariga moslashtirish orqali mamlakat to'qimachilik sanoatini barqaror rivojlantirish mumkin.

Shundan kelib chiqib, mazkur maqolada O'zbekiston to'qimachilik sanoatida xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali resurs samaradorligini oshirish yo'llarini tahlil qilish, jahon tajribasini mamlakat imkoniyatlari bilan taqqoslash va amaliy takliflarni ishlab chiqish maqsad qilib olingan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

So'nggi yillarda chet el investitsiyalari va resurs samaradorligi masalasi ko'plab xorijlik hamda mahalliy olimlar tomonidan keng yoritilgan bo'lib, ularda asosan investitsiyalarning rivojlanayotgan mamlakatlarda ishlab chiqarish jarayonlarini

¹⁵⁰ <https://timesca.com/>

¹⁵¹ <https://uzts.uz/en/to-investors/investment-potential/>

¹⁵² <https://www.textileschool.com/10055/textile-manufacturing-in-bangladesh-vs-vietnam/>

¹⁵³ Yu, D., & Zhao, P. (2022). Global value chain governance of the apparel design industry under the background of global sustainable economic development. *Journal of Environmental and Public Health*, 2022

modernizatsiya qilish, ekologik toza texnologiyalarni joriy etish va energiya samaradorligini oshirishdagi o‘rniga e’tibor qaratilgan.

Xorijiy olimlardan Hasan [1] va Nyugen [2] tadqiqotlarida to‘qimachilik sanoatidagi Bangladesh, Vyetnam va Turkiya tajribalari tahlil qilingan bo‘lib, xorijiy investitsiyalar evaziga bu davlatlarda kam suv sarflaydigan bo‘yash texnologiyalari, chiqindilarni qayta ishlash tizimlari va avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalari joriy etilgani qayd etilgan. Natijada nafaqat resurs sarfi kamayganligi, balki eksport hajmi va mahsulot sifatida ham yuqori o‘lish sur‘atlari kuzatilgan.

Bundan tashqari, FAO [3] va OECD [4] hisobotlarida ham to‘qimachilik sanoatida yashil transformatsiya jarayonida xorijiy investitsiyalarni jalb qilish muhim omil sifatida baholangan. Ular tomonidan o‘tkazilgan tahlillarga ko‘ra, xorijiy investitsiyalar faqat moliyaviy manba sifatida emas, balki ekologik standartlarni olib kiruvchi va xalqaro tajribani uzatuvchi omil sifatida ham ko‘rilishi lozim.

O‘zbekistonda ham xorijiy investitsiyalarning to‘qimachilik sanoatidagi ahamiyati ko‘pgina tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilgan. Masalan, Sh. Abduqodirov [5] o‘z tadqiqotida xorijiy investitsiyalar natijasida mamlakatimizda ip-kalava va tayyor kiyim-kechak ishlab chiqarishda zamonaviy uskunalarni o‘rnatilgani, bu esa ishlab chiqarish tannaxsini pasaytirib, energiya tejamkorligini oshirganini ilmiy asoslab bergan.

Shuningdek, I. Raxmatov [6] o‘z ishida O‘zbekistonga kirib kelayotgan Turkiya va Xitoy investitsiyalari resurslardan samarali foydalanishga xizmat qilayotganini, ayniqsa qayta tiklanadigan energiya manbalariga asoslangan texnologiyalar joriy etilayotganini chuqur tahlil qilgan.

Mahalliy olim Karimova [7] tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarda esa O‘zbekiston to‘qimachilik klasterlarida xorijiy investitsiyalar hisobiga ishlab chiqarish samaradorligi oshgani, suv va energiya tejamkor texnologiyalar joriy etilgani, chiqindilarni qayta ishlash bo‘yicha yangi liniyalar ishga tushirilgani ta’kidlangan.

Yuqorida keltirilgan adabiyotlar xorijiy investitsiyalar O‘zbekiston to‘qimachilik sanoatida resurs samaradorligini oshirish, ekologik toza texnologiyalarni keng joriy etish va xalqaro bozor talablariga mos mahsulot ishlab chiqarishni ta’minlashda muhim o‘rin tutayotganini ko‘rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy maqolani yoritishda to‘qimachilik tarmog‘i va undagi zamonaviy tendensiyalarga oid O‘zbekiston Respublikasining qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti asarlari, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy sohalaridagi taniqli olimlarning ilmiy asarlari, ularning mazmun, mohiyati o‘rganildi. Shu bilan birga, tadqiqot jarayonida mavzuga

oid statistik ma'lumotlar va nazariyalarni o'rganishda mantiqiy fikrlash, ilmiy mushohada, tizimli yondashuv, statistik hamda qiyosiy tahlil usullari qo'llanildi. Shuningdek, mavzuni yoritishda ilmiy texnikaviy axborot manbalaridan, ya'ni darsliklar, o'quv qo'llanmalar, xorijiy adabiyotlar, davriy matbuot, ilmiy-amaliy anjuman to'plamlari va internet ma'lumotlaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston iqtisodiyotida to'qimachilik sohasi xorijiy investitsiyalar oqimi bo'yicha yetakchi tarmoqlardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda ushbu yo'nalishga jalb etilgan investitsiyalar hajmi izchil oshib, ishlab chiqarish quvvatlarining modernizatsiyasi va resurs samaradorligining ortishiga xizmat qilmoqda. Quyida so'nggi besh yillik davr mobaynida to'qimachilik sanoatiga yo'naltirilgan xorijiy investitsiyalar dinamikasi keltirilgan:

1-rasm. To'qimachilik mahsulotlari va kiyim-kechak ishlab chiqarishga jalb qilinayotgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi (mln so'm)¹⁵⁴

Yuqoridagi rasm ma'lumotlariga ko'ra, 2020–2024 yillar davomida to'qimachilik va kiyim-kechak sohalariga jalb qilingan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi izchil o'sish tendensiyasini namoyon qilgan. 2020 yilda to'qimachilikka yo'naltirilgan investitsiyalar 15,6 mln so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024 yilga kelib bu ko'rsatkich 22,5 mln so'mga yetib, qariyb 1,5 baravar oshgan. Kiyim-kechak sohasida ham ijobiy dinamikaga erishilgan bo'lib, 2020 yildagi 485,4 ming so'mlik investitsiya hajmi 2024 yilda 9,8 mln so'mga ko'tarilgan. Mazkur holat ayniqsa kiyim-kechak tarmog'iga xorijiy kapital oqimi tez sur'atlarda ortganini, bu esa ishlab chiqarish diversifikatsiyasi va eksport salohiyatini kuchaytirishga xizmat qilayotganini ko'rsatadi.

¹⁵⁴ Statistik ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tuzildi

So‘nggi yillarda O‘zbekiston to‘qimachilik mahsulotlari geografiyasi ham tobora kengayib bormoqda. Xususan, mamlakat bugungi kunda 55 dan ortiq davlat bozorlariga to‘qimachilik mahsulotlarini eksport qilmoqda va bu ko‘rsatkich global to‘qimachilik eksporti hajmining qariyb 0,48 foizini tashkil etadi¹⁵⁵.

2-rasm. O‘zbekiston Respublikasining eksport geografiyasi bo‘yicha taqsimoti (2024)¹⁵⁶

O‘zbekiston to‘qimachilik sanoatida to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar asosida resurs samaradorligini oshirish jarayoni iqtisodiy o‘shish bilan birga ekologik barqarorlikni ta‘minlashga ham qaratilgan. Masalan, 2024–2025 yillarda jalb etilgan investitsiyalarning katta qismi energiya tejoychi mashinalar (quyosh panellari va avtomatlashtirilgan tikuv liniyalari), suvni qayta ishlatish tizimlari (tomchilatib sug‘orish va suv tozalash stansiyalari) va chiqindi qayta ishlash liniyalarini (waste-to-energy loyihalari) joriy etishga sarflangan. Xususan, 2025 yilda prezident tomonidan ochilgan yangi to‘qimachilik klasterida maxsus suv tozalash tizimi joriy etilgan bo‘lib, bu bo‘yoq ishlab chiqarishda texnik suvni 80% ga qayta ishlatish imkonini bergan, natijada suv sarfi 30–40% ga kamaygan¹⁵⁷.

Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, 1 tonna paxta tolasi ishlab chiqarishga sarflanadigan suv hajmi 2020 yildagi 10–12 ming litrdan 2025 yilda 7–8 ming litrga kamaygan, chunki to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar orqali tomchilatib sug‘orish texnologiyalari 126 ming gektar maydonga joriy etilgan va suv tejash 3,6 milliard kub metr ga yetgan. Energiya sarfi bo‘yicha esa, 1 tonna tolni qayta ishlashga 500–600

¹⁵⁵ <https://oec.world/en/profile/hs/textiles>

¹⁵⁶ O‘zbekiston statistika agentligi ma‘lumotlari asosida tayyorlandi

¹⁵⁷ <https://president.uz/en/lists/view/8056>

kVt/soat elektr talab qilinsa, yangi texnologiyalar tufayli bu ko'rsatkich 350–400 kVt/soatga tushgan, bu esa yillik 2,2 million tonna zararli emissiyalarni oldini olgan. Ushbu o'zgarishlar paxta hosildorligini 10% ga oshirgan bo'lsa-da, soahda suv taqchilligi va tuproq tuzlanishi kabi muammolar hali ham saqlanib qolmoqda¹⁵⁸.

Mamlakatimiz to'qimachilik sanoatida mavjud potensialga qaramay, tarmoqda bir qator tizimli muammolar kuzatilmoqda. Xususan, moliyaviy resurslarning cheklanganligi, xorijiy investitsiyalardan samarali foydalanilmayotganligi, institutsional muammolar va malakali kadrlar yetishmasligi to'qimachilik sanoatini modernizatsiya qilishdagi asosiy to'siqlar hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umuman olganda, xorijiy investitsiyalar hisobiga resurs samaradorligini oshirish va ekologik toza texnologiyalarni joriy etish O'zbekiston to'qimachilik sanoatini barqaror rivojlantirishning muhim yo'nalishi bo'lib, mavjud muammolarni bartaraf etish sanoatning global raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. To'qimachilik sanoatini yanada rivojlantirish va chet el investitsiyalari yordamida resurslardan samarali foydalanishni amalga oshirish uchun muallif tomonidan quyidagi chora-tadbirlar taklif sifatida taqdim etiladi:

- 1) xorijiy investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarini takomillashtirish;
- 2) ekologik toza texnologiyalarni joriy etishni rag'batlantirish, xususan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar orqali energiya tejovchi mashinalar, suvni qayta ishlatish tizimlari va chiqindi qayta ishlash liniyalarini majburiy joriy etish;
- 3) yashil sertifikatlashtirish va standartlarni joriy etish, jumladan barcha korxonalarda ISO 14001 va OEKO-TEX sertifikatlarini majburiy qilish yoki sertifikatga ega to'qimachilik korxonalarini davlat tomonidan rag'batlantirish;
- 4) kadrlar malakasini oshirish va ta'lim islohotlari, xususan to'qimachilik sohasidagi yetakchi davlat oliygohlari bilan dual ta'lim tizimini joriy etish;
- 5) bank sektorini rivojlantirish va xorijiy investitsiya loyihalariga past foizli kreditlar berish, shuningdek, huquqiy bazani takomillashtirish, to'qimachilik tarmog'ida yashil obligatsiyalarni ko'paytirish va rivojlantirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Hasan, M. (2020). Foreign direct investment and resource efficiency in the textile sector of Bangladesh. *Journal of International Trade and Business*, 21(3), 45–62.
2. Nguyen, T. H. (2021). FDI and sustainable practices in Vietnam's textile industry. *Asian Economic Review*, 33(2), 88–107.

¹⁵⁸ <https://uzts.uz/en/the-future-of-the-textile-industry-sustainability-traceability-and-transparency/>

3. FAO. (2022). Sustainable textile production and resource efficiency in Central Asia. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

4. OECD. (2023). Green transition and textile industry: Investment outlook. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

5. Abduqodirov, Sh. (2021). O'zbekiston to'qimachilik sanoatida xorijiy investitsiyalarning samaradorligi. Toshkent: Iqtisodiyot va innovatsion rivojlanish jurnali.

6. Raxmatov, I. (2022). Xorijiy investitsiyalar va resurs samaradorligini oshirishning yangi yo'nalishlari. Samarqand: Iqtisodiyot fakulteti ilmiy ishlari to'plami.

7. Karimova, N. (2023). Yashil transformatsiya va xorijiy investitsiyalar: O'zbekiston to'qimachilik sanoati tajribasi. Toshkent: Milliy tadqiqot universiteti nashri.

8. <https://lex.uz>

9. <https://stat.uz/>

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA ISHLAB CHIQRARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION FAOLIYATNING AHAMIYATI

Mamitaliyeva Begnoza Mamajon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

Ilmiy maslahatchi:

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti PhD

v.b dotsenti, Dexkanova Nargiza Sharifovna.

***Annotatsiya.** Mazkur tezisdagi yashil iqtisodiyot konsepsiyasi sharoitida ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri bo'lgan innovatsion faoliyatning ahamiyati tahlil qilinadi. Ishlab chiqarish jarayonlariga ekologik toza texnologiyalarni joriy etish, resurslardan samarali foydalanish hamda chiqindisiz ishlab chiqarish tizimini shakllantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, ishlab chiqarish korxonalarida innovatsion menejmentni takomillashtirish, investitsion rag'batlarni kuchaytirish hamda innovatsion infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha takliflar ilgari suriladi. Olingan natijalar yashil iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarining samaradorligini oshirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.*

***Kalit so'zlar:** yashil iqtisodiyot, innovatsion faoliyat, ishlab chiqarish samaradorligi, ekologik texnologiyalar, barqaror rivojlanish.*

Kirish. So‘nggi yillarda global miqyosda iqlim o‘zgarishi, tabiiy resurslarning qisqarishi, atrof-muhitning ifloslanishi kabi muammolar yashil iqtisodiyot (green economy) kontseptsiyasining dolzarbligini oshirdi. Yashil iqtisodiyot deganda — iqtisodiy o‘shish, ijtimoiy rivojlanish va ekologik barqarorlik o‘rtasida uyg‘unlikni saqlagan holda ishlab chiqarish, energiyadan foydalanish, resurslarni boshqarish jarayonlarini optimallashtirish tushuniladi. Innovatsion faoliyat esa bu jarayonlarda markaziy o‘rinlarga ega: yangi texnologiyalar, boshqaruv usullari, moliyaviy va institutsional yechimlar yordamida ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Yashil iqtisodiyot – iqtisodiy o‘shishni ekologik barqarorlik, ijtimoiy adolat va tabiiy muhitni muhofaza qilish tamoyillari bilan uyg‘un tarzda amalga oshirish demakdir. Ushbu sharoitda ishlab chiqarish sohasida innovatsion faoliyat samaradorlikni oshirishda muhim omilga aylanishi mumkin. Innovatsiyalar texnologik, menejment, moliyaviy va siyosiy jihatdan ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishga, chiqindilarni kamaytirishga, energiya va materiallardan tejamkor foydalanishga olib keladi.

O‘zbekistonning “Yashil iqtisodiyotga o‘tish” strategiyasi va energetika-intensivligi yuqori bo‘lgan sanoat tarmoqlarida yangilanish ehtiyoji borligi — innovatsiyalarni joriy etishga turtkidir.¹⁵⁹

Mazkur tezisda innovatsion faoliyat tushunchasi, ishlab chiqarish samaradorligi ko‘rsatkichlari, innovatsiyalar samarasi, O‘zbekiston misolidagi holatlar, xulosa va takliflar tahlil qilinadi.

Asosiy qism. Innovatsion faoliyat — ishlab chiqarish jarayonlariga yangi texnologiyalar, boshqaruv metodlari, energiya tejoychi yechimlar va raqamlashtirish kiritish orqali resurs sarfini kamaytirish va chiqindilarni nazorat qilish. Shuningdek, moliyaviy va institutsional qo‘llab-quvvatlash, siyosiy va normativ sharoitlar ham innovatsiyaning to‘liq ishlashi uchun muhim. Samaradorlik haqida gapirganda — energiya intensivligi (ya’ni ishlab chiqarilayotgan mahsulot yoki xizmat uchun qancha energiya sarflanishi), material sarfi, chiqindi hosil qilish darajasi, mehnat unumdorligi, ekologik ta’sir (atmosfera gazlari, suv, ifloslanish) kabi ko‘rsatkichlar e’tiborga olinadi.

Innovatsiyalarning samaradorlikni oshirishda bir necha mexanizmlardan iborat: Texnologik yangilanishlar, resurs va energiya samaradorligi, raqamli transformatsiya va Sanoat 4.0, moliyaviy va siyosiy qo‘llab-quvvatlash.

Texnologik yangilanishlar: Masalan, IoT (Internet of Things), raqamli monitoring, avtomatlashtirilgan uskunalardan orqali energiya sarfini kamaytirish va

¹⁵⁹ <https://www.iea.org/reports/uzbekistan-energy-profile/sustainable-development>

mashinalarning o‘z vaqtida texnik xizmat ko‘rsatish imkonini oshirish. Bunday texnologiyalar ishlab chiqarish to‘xtab qolishlarining oldini oladi.

Resurs va energiya samaradorligi: qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan (quyosh, shamol va boshqalar) foydalanish, energiya va materiallarni tejovchi texnikalar joriy etish, chiqindilar oqimini kamaytirish. O‘zbekistonda IESlar orqali ichki bozorda energiya intensivligini kamaytirish ustuvor yo‘nalishlardan biri ekanligi haqida ma’lumotlar bor.¹⁶⁰

Raqamli transformatsiya va Sanoat 4.0: sanoat jarayonlarini avtomatlashtirish, sensorlar, ma’lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish — ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishga yordam beradi. Masalan, O‘zbekistonda sanoat tarmoqlarida yashil iqtisodiyot indikatorlarini joriy etishda digital texnologiyalar imkoniyatlari va muammolari tadbiq qilingan.¹⁶¹

Moliyaviy va siyosiy qo‘llab-quvvatlash: davlat dasturlari, “green finance” mexanizmlari, subsidiyalar va soliq imtiyozlari orqali innovatsiyalar kengroq joriy etilishi mumkin. Barqaror ishlab chiqarish va ekologik texnologiyalarga sarmoya kiritish korxonalariga uzoq muddatda iqtisodiy va ekologik foyda keltiradi.

O‘zbekistonda “Yashil iqtisodiyotga o‘tish” strategiyasini qabul qilingan, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirish va energiya samaradorligini oshirish bo‘yicha reja va maqsadlar belgilangan.

Shuningdek, korxonalarda “yashil” texnologiyalar joriy etilishi orqali chiqindilar miqdorini kamaytirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkoniyatlari paydo bo‘lmoqda.¹⁶²

Shuningdek, bir necha muammolar mavjud bo‘lib, ularga yechim topish orqali biz o‘z yashil iqtisodiyotimizni rivojlantira olamiz. Shulardan eng dolzarblari quyidagilardan iborat: Moliyaviy resurslar cheklanganligi — investitsiya yetishmasligi va arzon kreditlar hamda moliyaviy rag‘batlarning yetishmasligi. Texnologik infratuzilma va malakali kadrlar yetishmasligi — yangi texnologiyalarni joriy etish uchun zarur bo‘lgan bilim, tajriba va uskunalar kam. Me‘yoriy-huquqiy baza muammolari — standartlar, reglamentlar va ekologik sertifikatlashtirish tartiblari hali mukammal emas. Korxonalarining qisqa muddatli foyda ko‘rish tarafdori bo‘lishi — energetik va ekologik samaralar ko‘pincha uzoq muddatda namoyon bo‘ladi, shuning uchun boshlang‘ich xarajatlar to‘sqinlik qiladi.

Xulosa va takliflar. Innovatsion faoliyat ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning asosiy omillaridan biridir, ayniqsa, yashil iqtisodiyotga o‘tishda. Texnologik yangilanishlar, resurslardan samarali foydalanish, chiqindilarni

¹⁶⁰ <https://www.iea.org/reports/uzbekistan-energy-profile/sustainable-development>

¹⁶¹ yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz+2globalresearchnetwork.us+2

¹⁶² <https://www.gejournal.net/index.php/IJSSIR/article/view>

kamaytirish, va raqamli transformatsiya orqali korxonalar energiya, material sarfini kamaytirib, operatsion xarajatlarini pasaytirishi mumkin. O‘zbekiston misolida esa strategik hujjatlar, maqsadlar va ba’zi loyihalar mavjud, lekin ularni kengroq va chuqurroq joriy etish uchun hali ham to‘siqlar mavjud. Bularning barchasini inobatga olgan holda biz quyidagilarni taklif sifatida kirita olamiz:

1. Investitsiyalar va moliyaviy rag‘batlar. Korxonalarga energiya tejoychi va ekologik toza texnologiyalarni joriy etishda yengillashtirilgan kreditlar, subsidiyalar, grantlar ajratish. Green finance mexanizmlarini kengaytirish, xususiy sektor, xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik qilish.

2. Me‘yoriy-huquqiy bazani takomillashtirish. Ekologik standartlar va sertifikatlashtirish tizimi kuchaytirish, korxonalarining yashil texnologiyalarni joriy etishdagi huquqiy kafolatlarini aniq belgilash. Qoidalar va monitoring tizimlari samarali bo‘lishi inobatga olish.

3. Ilm-fan, malaka va texnologik infratuzilmani rivojlantirish. Universitetlar, tadqiqot institutlari va korxonalar o‘rtasida hamkorlik olib borish. Texnologik parklar, laboratoriyalar, demo markazlar tashkil etish orqali xodimlarning malakasi oshirish. Innovatsiyalarni amalda sinovdan o‘tkazish.

4. Raqamli yechimlar va sanoat 4.0 texnologiyalarini keng qo‘llash. Sensor tizimlari, IoT, ma’lumotlarni tahlil qilish, avtomatlashtirish orqali jarayonlarni optimallashtirish. Ishlab chiqarishda nosozlik va energiya yo‘qotishlarini kamaytirish.

5. Resurs samaradorligi va sirkulyar iqtisodiyoti. Qayta ishlash, chiqindilarni kamaytirish, material va energiya resurslaridan maksimal foydalanish, mahsulotning hayotiylik davrini uzaytirish.

6. Monitoring, baholash va tajriba almashuvi. Innovatsion loyihalar natijalarini muntazam ravishda baholash; eng yaxshi tajribalarni boshqa hududlarga yoki korxonalarga tarqatish; xalqaro standartlar va ko‘rsatkichlar asosida samaradorlik indikatorlari monitoringini yuritish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. “Investments in Sustainable Development and ‘Green’ Technologies at Enterprises in Uzbekistan” — Shaxzoda Maksudova. Ushbu maqolada O‘zbekistonda yashil texnologiyalarni joriy etishning tendensiyalari, korxonalarda ekologik zararlarni kamaytirish va davlat dasturlarining roli tahlil qilingan. gejournal.net

2. “Green Innovation and Digitalization in Uzbekistan: Challenges, Opportunities, and Policy Imperatives for Sustainable Development” — maqolada yashil innovatsiyalar va raqamlashtirish orqali ijtimoiy, iqtisodiy, ekologik barqarorlikni ta’minlash yo‘llari tahlil etilgan. globalresearchnetwork.us

3. “Challenges and opportunities in implementing green economy indicators in Uzbekistan’s industrial sector under the Fourth Industrial Revolution” — sanoat sohasida yashil iqtisodiyot indikatorlarini joriy etishdagi imkoniyatlar va cheklovlar, digital texnologiyalar rolini tahlil qiladi. yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz

4. “The Need and Priority Directions of Transition to a ‘Green Economy’ in Uzbekistan” — Fazlitdin Aminov; maqolada ekologik muammolar, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar va yashil iqtisodiy yo‘nalishlarning ustuvor yo‘llari belgilangan. sjii.es

5. “Sustainable development – Uzbekistan energy profile – Analysis” — IEA; O‘zbekistonning energiya intensivligi, qayta tiklanadigan energiya manbalarining salohiyati va maqsadlar haqida ma’lumot beradi. IEA

O‘ZBEKISTONDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING RIVOJLANISHI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI TAHLILI

*Erkinov Davronbek Yusupovich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 2-kurs magistranti*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida qayta tiklanuvchi energiya manbalarining rivojlanish holati, mamlakatda amalga oshirilayotgan yirik loyihalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalarining iqtisodiy samaradorligi tahlil qilingan. Shuningdek, O‘zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni yanada rivojlantirish yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** qayta tiklanuvchi energiya, iqtisodiy samaradorlik, quyosh energiyasi, shamol energiyasi, investitsiyalar, barqaror rivojlanish, investitsiya loyihalari.*

Kirish. So‘nggi yillarda global energetika sohasida tub o‘zgarishlar ro‘y bermoqda. Iqlimning o‘zgarishi, qazilma yoqilg‘i zaxiralarining kamayib borishi va ekologik muammolarning kuchayishi davlatlarning qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o‘tishining zarurligini ko‘rsatmoqda. Quyosh, shamol, gidro va geotermal energiya kabi muqobil manbalar atrof-muhitni asrashga xizmat qiladi va buning natijasida iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashga erishiladi. O‘zbekiston Respublikasi ham ushbu global jarayonlardan chetda qolmagan holda, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishni milliy siyosatning ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylantirdi. Mamlakatimizda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish

borasida ko‘plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 21-maydagi «Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish to‘g‘risida» gi O‘RQ-539-sonli Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-oktyabrdagi PQ-4477 sonli «2019-2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida» gi Qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 26-maydagi PQ-3012 sonli «2017-2021-yillarda qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari dasturi to‘g‘risida» gi Qarorlarida belgilangan vazifa va chora-tadbirlarni amalga oshirish mamlakatimizda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

Asosiy qism. O‘zbekistonning energetika tizimi uzoq vaqt davomida tabiiy gaz va ko‘mir kabi an’anaviy yoqilg‘ilarga asoslangan edi. Ammo tabiiy resurslarning cheklanganligi qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni yanada rivojlantirishning zarur ekanligini ko‘rsatmoqda. Shu sababli, 2019-yildan boshlab mamlakatda qayta tiklanuvchi energiya manbalariga investitsiyalar jalb qilish va yirik loyihalarni amalga oshirish bo‘yicha faol choralar ko‘rila boshlandi. Hukumatning 2030-yilga qadar elektr energiyasi ishlab chiqarishda qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini 25% ga yetkazish rejasi nafaqat ekologik maqsadlarga erishishni, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirishni ham ko‘zlaydi. Masalan, Navoiy, Samarqand va Buxoro kabi viloyatlarda quyosh va shamol elektr stansiyalari barpo etilib, xalqaro kompaniyalar bilan hamkorlik aloqalari yo‘lga qo‘yildi va ushbu loyihalar orqali millionlab xonadonlarni barqaror energiya bilan ta’minlash imkoniyati paydo bo‘ldi.

Nil Makkeynning ta’kidlashicha, O‘zbekiston qayta tiklanuvchi energetika sohasida salmoqli salohiyatga ega bo‘lib, ayniqsa quyosh va shamol manbalaridan foydalanish yo‘nalishida katta imkoniyatlarga ega. Hukumatning 2030-yilgacha qayta tiklanuvchi energiya quvvatlarini 25 GVtga yetkazish rejasi mamlakat energiya tizimini diversifikatsiya qilish, tabiiy gazga qaramlikni kamaytirish va ortib borayotgan energiya talabini qondirishga xizmat qiladi. Bu reja nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki iqtisodiy barqarorlikni ta’minlash va energiya xavfsizligini mustahkamlash uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Jahon banki guruhining O‘zbekistonga 1000 MVt quyosh va 500 MVt shamol loyihalarini amalga oshirishda ko‘maklashayotgani, mamlakatda ushbu sohada xususiy investitsiyalar uchun qulay muhit shakllanayotganidan dalolat beradi. Bu esa, o‘z navbatida, innovatsion

texnologiyalarni jalb qilish, yangi ish o‘rinlari yaratish va barqaror rivojlanishga erishish imkonini beradi.¹⁶³

Xalqaro Qayta Tiklanuvchi Energiya Agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, 2016-yilda e’lon qilingan «Renewable Energy Benefits: Measuring the Economics» nomli hisobotda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining global iqtisodiyotga ta’siri chuqur tahlil qilingan. Hisobotda 2030-yilga kelib global energiya iste’molida qayta tiklanuvchi manbalar ulushini 36% ga yetkazish orqali global yalpi ichki mahsulot (YaIM) 1,1% ga oshishi, bu esa taxminan 1,3 trillion AQSh dollariga teng bo‘lishi mumkinligi qayd etilgan.¹⁶⁴ Buning natijasida esa YaIM o‘sishi, ijtimoiy farovonlikni oshishi va yangi ish o‘rinlari yaratilishini ko‘rishimiz mumkin bo‘ladi. Xalqaro tashkilotlar qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o‘tishni qo‘llab-quvvatlashga chaqirmoqda. IRENA va BMT kabi tashkilotlar qayta tiklanuvchi energiyaga o‘tish jarayonida texnologik innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash va iqlim siyosatlarini mustahkamlash zarurligini ta’kidlamoqda.

1-jadval. O‘zbekistonda qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarish ulushi¹⁶⁵

Yillar	2019	2025	2030
Qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarish nisbati	10.2 %	20 %	25 %

O‘zbekistonda qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarish nisbatining 2019, 2025 va 2030-yillar bo‘yicha rejalashtirilgan o‘zgarishlarini tahlil qilish, mamlakatning energetika sohasidagi o‘shish va transformatsiyani ko‘rsatadi. Ushbu raqamlar, qayta tiklanuvchi energiyaga o‘tish jarayonini va hukumatning uzoq muddatli strategiyalarini tushunishga yordam beradi. 2019-yilda O‘zbekistonning qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarish ulushi 10.2% ni tashkil etgan. Bu, mamlakatning energetika sektorida qayta tiklanadigan manbalar (quyosh, shamol, gidroenergiya va boshqa) hali ancha cheklanganligini ko‘rsatadi. Shuningdek, bu davrda tabiiy gaz va boshqa an’anaviy energiya manbalariga qaramlik katta edi. 2025-yilda qayta tiklanuvchi energiya ulushining 20% ga yetishi rejalashtirilgan. Bu davrda, hukumat tomonidan qayta tiklanuvchi energiya manbalariga sarmoya kiritish, yangi loyihalarni amalga oshirish va mavjud energiya tarmog‘ini modernizatsiya qilish ishlari davom ettiriladi. 20% ga yetish, respublikaning energetika sektorida sezilarli o‘zgarishlarni, shu jumladan, qayta tiklanuvchi manbalarni ko‘proq jalb qilish va ularning ulushini oshirishni anglatadi. Bu o‘zgarish, ekologik muvozanatni saqlash, energiya xavfsizligini ta’minlash va

¹⁶³ Nil Makkeyn, IFCning O‘zbekiston va Turkmaniston bo‘yicha mintaqaviy menejeri
<https://energyforum.uz/en/news/renewable-energy-development-in-uzbekistan>

¹⁶⁴ Xalqaro Qayta Tiklanuvchi Energiya Agentligi ma’lumotlari <https://unfccc.int/news/increasing-world-s-share-of-renewable-energy-would-boost-global-gdp-up-to-13-trillion>

¹⁶⁵ <https://www.iea.org/reports/solar-energy-policy-in-uzbekistan-a-roadmap/context-of-renewable-energy-in-uzbekistan>

ishonchli energiya ta'minotini amalga oshirishga yordam beradi. 2030-yilga kelib, qayta tiklanuvchi energiya ulushining 25% ga yetishi rejalashtirilgan. Bu davrda, O'zbekistonning qayta tiklanuvchi energiya sohasida katta yutuqlarga erishishi kutilmoqda. 25% ulushga erishish, energetika tizimida qayta tiklanuvchi manbalarni keng joriy qilish va mamlakatning energiya tarmog'ini diversifikatsiya qilishni anglatadi. Shu bilan birga, tabiiy gazga qaramlikni kamaytirish va energiya ta'minotidagi barqarorlikni oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Xulosa va takliflar. O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining rivojlanishi mamlakatning iqtisodiy barqarorligi, ekologik xavfsizligi va energetik mustaqilligini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. So'nggi yillarda ushbu yo'nalishda olib borilayotgan islohotlar, xalqaro hamkorlik asosida amalga oshirilayotgan yirik investitsion loyihalar, shuningdek, milliy qonunchilik bazasining mustahkamlanishi bu sohani ustuvor yo'nalishga aylantirmoqda. O'zbekiston hukumati tomonidan 2030-yilgacha elektr energiyasi ishlab chiqarishda qayta tiklanuvchi manbalar ulushini 25 foizga yetkazish bo'yicha belgilangan maqsadlar, mamlakatning barqaror rivojlanish va "yashil" iqtisodiyotga o'tish borasidagi maqsadlarini namoyon etadi. Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirib O'zbekiston Respublikasida qayta tiklanuvchi energiya manbalarining rivojlanishi va iqtisodiy samaradorligini oshirishda quyidagi xulosalarga keldik:

1.Xususiy sektorni faol jalb qilish. Buning natijasida energetika sohasida raqobat kuchayadi, ishlab chiqarish hajmi ortadi.

2.Innovatsion texnologiyalarni joriy qilish. Buning natijasida elektr energiyasi isrofi kamayadi, tarmoqdagi barqarorlik oshadi.

3.Mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish. Buning natijasida ish o'rinlari yaratiladi, import hajmi kamayadi, milliy iqtisodiyotga qo'shimcha qiymat qo'shiladi.

4.Kadrlar salohiyatini oshirish. Buning natijasida malakali kadrlar yetishadi, loyihalarni mahalliy mutaxassislar amalga oshiradi, xorijga qaramlik kamayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1.O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 21-maydagi «Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish to'g'risida» gi O'RQ-539-sonli Qonuni

2.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-oktyabrdagi PQ-4477 sonli «2019-2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida» gi Qarori

3.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 26-maydagi PQ-3012 sonli «2017-2021-yillarda qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirish, iqtisodiyot

tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risida» gi Qarori

4. Nil Makkeyn, Xalqaro Moliya Korporatsiyasining O'zbekiston va Turkmaniston bo'yicha mintaqaviy menejeri <https://energyforum.uz/en/news/renewable-energy-development-in-uzbekistan>

5. Xalqaro Qayta Tiklanuvchi Energiya Agentligi ma'lumotlari <https://unfccc.int/news/increasing-world-s-share-of-renewable-energy-would-boost-global-gdp-up-to-13-trillion>

6. Xalqaro energetika agentligi ma'lumotlari <https://www.iea.org/reports/solar-energy-policy-in-uzbekistan-a-roadmap/context-of-renewable-energy-in-uzbekistan>

RESURSLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI RIVOJLANTIRISH CHORA- TADBIRLARI HAMDA BU BORADA OLIB BORILAYOTGAN ISLOHOTLAR

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent v.b

Xakimov Zoxid Norbo'tayevich

Iqtisodiyot fakulteti 3-bosqich talabasi

Ro'zimatov Sanjarbek Qosimjon o'g'li

Annotatsiya: Mazkur maqolada resurslardan samarali foydalanish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarining rivojlanishi sanoat tarmoqlari eksporti hajmiga ta'siri ustida so'z boradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, energiya samaradorligini oshirish, yashil texnologiyalarni joriy etish va qayta tiklanuvchi energiya tarmoqlarini rivojlantirish eksport hajmini sezilarli darajada oshiradi. Mazkur tadqiqotning maqsadi -resurslar samaradorligi va qayta tiklanuvchi energiya manbalarining rivojlanishining sanoat eksport hajmiga ta'sirini iqtisodiy-statistik asosida tahlil qilishdir.

Kalit so'zlar: resurslar samaradorligi, qayta tiklanuvchi energiya, eksport, sanoat tarmoqlari, yashil iqtisodiyot, energiya siyosati.

Kirish

Muhtaram yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich tomonidan Yangi O'zbekiston rivoji uchun ulkan islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan Yashil

iqtisodiyotni rivojlantirish, aholi turmush darajasini yaxshilash, sanoat sektorida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni jahon bozorida raqobatbardoshligini ta'minlash, resurslardan oqilona foydalanish chora tadbirlari eksport salohiyatini, mamlakat investitsion muhitini jozibadorligini oshirish barcha-barchasi vatanimiz ravnaqini yuqorilarga olib chiqishi aniq. Shular qatorida Qonunchilik palatasi tomonidan 2019-yil 16-aprelda qabul qilingan, Senat tomonidan 2019-yil 3-mayda ma'qullangan "Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasining 21.05.2019 yildagi O'RQ-539-sonli qonuni mavzumizning naqadar dolzarb ekanligidan dalolatdir.

Qolaversa O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Energiya samaradorligini oshirish sohasida davlat boshqaruvini takomillashtirish va energiya servis kompaniyalari xizmatlari bozorini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Farmoni qabul qilindi (PF-63).

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan loyihalarni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Qarori qabul qilindi (300-son).

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Energiya samaradorligi milliy agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Qarori qabul qilindi (292-son).

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish kengaytirilishi hamda "yashil moliyalashtirish" mexanizmlarining takomillashtirilishi munosabati bilan "Yashil energiya" sertifikatlarini berish va muomalaga kiritish tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirishlar kiritish haqida" gi Qarori qabul qilindi (225-son).

Undan tashqari O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi huzuridagi "Qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy ilmiy-tadqiqot instituti" ham tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 9-aprelda 5063-sonli "O'zbekiston Respublikasida qayta tiklanuvchi va vodorod energetikasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori imzolandi va shu qaror asosida Institut tashkil etildi. Ushbu qarorga asosan Fanlar akademiyasining "Quyosh energiyasi xalqaro instituti" MChJ negizida O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi huzurida davlat muassasasi shaklidagi Qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy ilmiy-tadqiqot institutini (keyingi o'rinlarda – Institut) tashkil etish va institut tuzilmasida Vodorod energetikasi ilmiy-tadqiqot markazini hamda Qayta tiklanuvchi va vodorod energetikasi texnologiyalarini sinash va sertifikatlash laboratoriyasini tashkil etish belgilangan. So'nggi yillarda global iqtisodiy tizimda resurslardan oqilona foydalanish va ekologik barqarorlik masalalari eng dolzarb yo'nalishlardan biriga aylandi.

Energiya resurslariga bo'lgan talabning oshishi, uglerod chiqindilarining ko'payishi va an'anaviy yoqilg'i manbalarining cheklanganligi natijasida dunyo mamlakatlari qayta tiklanuvchi energiya manbalariga faol o'tmoqda.

Mavzuga doir adabiyotlar sharhi

Jahon olimlaridan Nicholas Stern (2006) "Global warming economics" da qayta tiklanuvchi energiya siyosati eksport salohiyatini kuchaytiruvchi omil ekanini ta'kidlagan. Porter va van der Linde (1995) esa "innovatsion ekologik siyosat" orqali korxonalar xarajatlarini kamaytirib, raqobatbardoshligini oshirish mumkinligini isbotlagan. Xalqaro energetika agentligi (IEA, 2023) ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha qayta tiklanuvchi energiyaga kiritilgan sarmoyalar 2022-yilda 1,8 trillion AQSh dollarini tashkil etgan, bu esa sanoat eksportining o'sishiga bevosita turtki bergan. O'zbekistonlik olimlardan B. Tursunov (2023) tadqiqotida qayta tiklanuvchi energiyaga kiritilgan investitsiyalar O'zbekiston sanoat mahsulotlari eksportini 5–7% ga oshirganini qayd etgan.

Material va metod

Tadqiqot jarayonida statistik, analitik, qiyosiy, kuzatuv, induktiv, deduktik, mantiqiy, monitoring, ekspress – baholash va boshqa tahlil usullaridan foydalanildi. O'rganilgan adabiyotlar natijasida mavzu to'liq yoritib berildi. Tadqiqot uchun ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda Jahon banki, IEA hisobotlariga asoslandi. Metodologik yondashuv sifatida quyidagilar qo'llanildi: Statistik tahlil metodi - O'zbekiston sanoat eksport hajmlari va energiya ishlab chiqarish ko'rsatkichlari tahlil qilindi.

Natijalar va muhokama

So'nggi yillarga nazar solsak vatanimiz rivoji uchun hamda ekologiya muhitini yaxshilash borasida juda ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan yurtboshimizning shaxsan o'zlari aholi farovonligini, atrof-tabiatni hamda kelajakni o'ylab muhim qarorlar qaror qanul qilmoqda. Quyidagi o'tkazilgan yig'ilish ham buning yaqqol isboti desak adashmagan bo'lamiz.

Prezident Shavkat Mirziyoyev 2021-yil 22-noyabr kuni qayta tiklanuvchi energiya manbalarini ko'paytirish va sohani rivojlantirish masalalari muhokamasi yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Ma'lumki, neft, gaz kabi an'anaviy energiya manbalarining zaxirasi cheklangan. Qolaversa, ularning tabiatga zarari ham ko'p. Shu bois rivojlangan davlatlar "yashil" energetikaga o'tmoqda. Bunday sa'y-harakatlar nafaqat bugun, balki kelajak uchun juda muhim. Mamlakatimizda ham bu borada katta

ishlar boshlangan. 2019-yil 21-mayda “Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish to‘g‘risida” qonun qabul qilinib, soha rivojiga asos yaratildi. Xorijiy investorlar jalb etilib, ko‘plab istiqbolli loyihalar ishlab chiqildi.

Joriy yil avgustda Navoiy viloyatida yurtimizdagi ilk quyosh fotoelektr stansiyasi ishga tushirildi. Kelgusi oyda Samarqandda yana bir shunday stansiya foydalanishga topshiriladi. Umuman, 2022-2024-yillarda 3 milliard dollar to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar hisobiga, jami quvvati qariyb 3 ming megavattli 10 ta quyosh va shamol elektr stansiyalarini barpo etish rejalashtirilgan. Yaqinda Shotlandiyaning Glazgo shahrida bo‘lib o‘tgan iqlim bo‘yicha xalqaro sammitda O‘zbekiston 2030-yilgacha issiqxona gazlarining yalpi ichki mahsulot bir birligiga to‘g‘ri keladigan ulushini 2010-yilga nisbatan 35 foizga kamaytirish tashabbusini e‘lon qildi. Buning uchun barcha asoslar bor. Xususan, 2026-yilga qadar mamlakatimizda quyosh va shamol elektr stansiyalari umumiy quvvatini 8 ming megavattga yetkazish choralari ko‘riladi. Kelgusi yilda Xorazm, Buxoro, Qashqadaryo, Namangan va Farg‘ona viloyatlarida jami 900 megavattli yana 5 ta quyosh elektr stansiyasini barpo etish bo‘yicha investorlar tanlovi yakunlanadi. Davlatimiz rahbari, avvalo, shu loyihalarga e‘tibor qaratib, ularni o‘z vaqtida ishga tushirish yuzasidan ko‘rsatmalar berdi. Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi hamda Energetika vazirligiga xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikda yangi loyihalar ishlab chiqish vazifasi qo‘yildi.

Prezidentimiz yirik sanoat korxonalarini ham o‘z ta‘minoti uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalari tashkil etishi zarurligini ta‘kidladi. Shuningdek, aholi va tadbirkorlarning qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishini qo‘llab-quvvatlash kerakligi aytiladi. Kelgusida quriladigan quyosh va shamol elektr stansiyalarini qurish uchun butlovchi qismlar va materiallarni yurtimizda ishlab chiqarish orqali ham loyihalarni arzonlashtirish, ham mahalliy korxonalar uchun bozor yaratish mumkin. Shu bois bunday mahsulotlarni mahalliyashtirish bo‘yicha dastur ishlab chiqish vazifasi qo‘yildi. Bo‘lajak elektr stansiyalarini sifatli ishlatish uchun malakali muhandis va xodimlar ham zarur. Davlatimiz rahbari bu ishlarni hozirdanoq boshlash muhimligini ta‘kidlab, Navoiy shahrida kadrlar tayyorlash markazini tashkil etish, oliy ta‘lim muassasalaridagi o‘quv dasturlarini zamonaviy talablar asosida yangilash yuzasidan ko‘rsatmalar berdi. Yig‘ilishda Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish strategiyasi taqdimoti o‘tkazildi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida elektr energiya ishlab chiqarishda nafaqat gidroelektr stansiyalar orqali balki quyosh elektr stansiyalaridan, shamol elektr stansiyalaridan ham foydalanilmoqda.

Qolaversa quyidagi statistic ma‘lumotklarga ham qarasak yillar davomida o‘shirish su‘ratlarini ko‘rishimiz mumkin.

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki so'nggi uch yil ichida quyosh elektr stantsiyalari tomonidan ishlab chiqarilgan elektr energiyasi hajmi shiddat bilan ortib bormoqda. Nafaqat quyoshdan balki shamol elektr stantsiyalaridan ham unumli foydalanilmoqda.

¹⁶⁶ Jadval muallif tomonidan o'rganilgan manbalar asosida tayyorlangan. Stat.uz saytidan olindi.

Tahlil natijasida shamol elektr stantsiyalari tomonidan ishlab chiqarilgan elektr energiyasi hajmi ham sezilarli oshgan. Bundan ma'lumki so'g'gi yillardagi olib borilayotgan ishlohotlarning bu natijasidir.

O'zbekistonda 2022 yilda 2030 yilgacha "yashil" iqtisodiyotga o'tish va "yashil" o'sishni ta'minlash dasturi qabul qilingan. O'zbekiston 2030 yilga borib qayta tiklanuvchi energiya manbalari quvvatini 27 gigavattga, umumiy energiya ishlab chiqarishda qayta tiklanuvchi va muqobil manbalardan elektr energiyasi ishlab chiqarishning umumiy hajmini kamida 40 foizga oshirish niyatida. Bu mamlakatga nafaqat energiya resurslarini diversifikatsiya qilish, balki, muhimi, atmosferaga zararli chiqindilarni 34 million tonnaga kamaytirish imkonini beradi. O'zbekiston qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish bo'yicha noyob salohiyatga ega. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mamlakatda quyosh va shamol energiyasi salohiyati elektr

¹⁶⁷ Jadval muallif tomonidan o'rganilgan manbalar asosida tayyorlangan. Stat.uz saytidan olindi.

energiyasiga boʻlgan hozirgi talabdan 10-12 barobar yuqoridir "Vechniy Bishkek" soʻnggi maʼlumotlar Oʻzbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish borasida sezilarli yutuqlarga erishganidan dalolat berishini taʼkidlagan. Tahlillarga koʻra, 2024 yilda qayta tiklanadigan energiya manbalarining ulushini elektr energiyasi ishlab chiqarishning umumiy hajmida 10 foizdan 18 foizga oshirish rejalashtirilgan, deb maʼlum qilingan. Ayni paytda bu boradagi ishlar jadallik bilan davom etmoqda. Ayni paytda respublikada umumiy quvvati 6,3 gigavatt boʻlgan quyosh, shamol va gibril elektr stansiyalarini qurish boʻyicha davlat-xususiy sheriklik asosidagi 28 loyiha boʻyicha ishlar davom ettirilmoqda. Ulardan umumiy quvvati 2,6 gigavatt boʻlgan 7 ta loyiha doirasida birinchi quvvatlar 2023 yilda ishga tushirilgan. "Deyarli barcha hududlarda zamonaviy quyosh va shamol elektr stansiyalari qurilmoqda. Xususan, Buxoro, Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy, Samarqand va Surxondaryoda umumiy quvvati 1,6 gigavatt boʻlgan 9 ta yirik quyosh va shamol elektr stansiyalari ishga tushirildi. Andijon, Samarqand, Surxondaryo va Toshkent viloyatlarida umumiy quvvati 183 megavatt boʻlgan 6 ta yirik va kichik gidroelektr stansiyalari ishga tushirildi", – deb yozilgan "Vechniy Bishkek". Koʻrinib turibdiki qoʻshni mamlakatlar ham bizning resurslarimizga boʻlgan qiziqishi yuqori va investitsion jozibadorligimiz yuqoridir.

Xulosa va takliflar

Xulosa oʻrnida shuni aytish joizki resurslardan samarali foydalanish uchun korxonalar darajasida energiya hisob-kitob tizimini joriy etish, qayta tiklanuvchi energiya loyihalariga xorijiy sarmoyalarni jalb etish uchun soliq imtiyozlarini kengaytirish subsidiyalar ajratish, sanoat klasterlarida "yashil texnologiyalar" laboratoriyalari tashkil etilish, eksportni diversifikatsiya qilish orqali energetik mustaqillikni taʼminlash, jahon tajribasiga tayangan holda Germaniya va Koreya modellarini Oʻzbekiston sharoitida qoʻllash kabi yangi lohiyalardan foydalanish bu soha rivjoning asosiy sutunlaridan biri sifatida xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. <https://lex.uz/docs/-4346831?ONDATE2=08.02.2024&action=compare>
2. <https://www.president.uz/oz/lists/view/4772>
3. <https://nires.uz/about/general>
4. <https://kun.uz/news/2024/11/16/ozbekiston-qayta-tiklanuvchi-energiya-manbalari-quvvatini-27-gigavattga-oshirmoqchi>

5. <https://stat.uz/uz/>
6. <https://green.imv.uz/uz/projects>
7. <https://www.imv.uz/media/prior/Yashil.pdf>
8. https://api.mf.uz/media/filestore/Yashil_iqtisodiyotni_rivojlantirish_sohasida_amalga_oshirilgan_ishlar.pdf
9. https://api.mf.uz/media/filestore/yashil_iqtisodiyot_09.07.2025_szBpco5.pdf
10. International Energy Agency (IEA), Global Energy Outlook (2023).
World Bank. “Renewable Energy Development Report” (2024).

YASHIL IQTISODIYOTDA IQTISODIYOTNING REAL SEKTORINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION YO‘LLARI

Rajabboyeva Xadichabonu Alisher qizi
TDIU I-25 magistratura bosqichi talabasi

Annotatsiya: Ushbu tezisda iqtisodiyotning real sektorini rivojlantirish jarayonida yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning ahamiyati va innovatsion yondashuvlar tahlil qilinadi. Real sektor tarmoqlarida energiya samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish hamda ekologik xavfsizlikni ta’minlashga qaratilgan chora-tadbirlarning iqtisodiy va ijtimoiy samaralari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, innovatsiya, real sektor, energiya samaradorligi, ekologik barqarorlik, raqamli texnologiyalar.

Hozirgi davrda jahon iqtisodiyotida ekologik muvozanatni saqlash, tabiiy resurslardan samarali foydalanish va iqlim o‘zgarishlariga moslashish dolzarb masalaga aylandi. Shu nuqtayi nazardan, “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi har bir davlatning barqaror rivojlanish strategiyasida muhim o‘rin egallay boshladi.

Yashil iqtisodiyot – bu iqtisodiy o‘rishni ekologik xavfsizlik, resurs tejamkorlik va ijtimoiy adolat tamoyillari asosida tashkil etuvchi yangi iqtisodiy modeldir. Ushbu yondashuv iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida, xususan real sektorda innovatsion yechimlarni qo‘llashni talab etadi.¹⁶⁸

Real sektor – bu moddiy boylik yaratadigan asosiy tarmoqlar majmui bo‘lib, unga sanoat, qishloq xo‘jaligi, transport, qurilish va xizmat ko‘rsatish sohalari kiradi. Ushbu tarmoqlarning samarali faoliyati mamlakat iqtisodiy barqarorligining poydevorini

¹⁶⁸ Toshmatova, M. R. Yashil iqtisodiyotning nazariy asoslari va O‘zbekistonda rivojlanish istiqbollari. — Toshkent: O‘zbekiston davlat iqtisodiyot universiteti nashriyoti, 2023. — 164 b.

tashkil etadi. Shu bois, real sektorni ekologik va innovatsion asosda rivojlantirish iqtisodiy siyosatning ustuvor yo‘nalishlaridan biridir.¹⁶⁹

Yashil iqtisodiyotning asosiy maqsadi – iqtisodiy o‘shishni ekologik barqarorlik bilan uyg‘unlashtirish, tabiiy resurslar salohiyatini saqlab qolgan holda yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratishdir. Bu yondashuvda inson salomatligi, tabiiy muhit holati, chiqindilar hajmi, energiya sarfi kabi mezonlar iqtisodiy natijalar bilan bir qatorda baholanadi. Demak, yashil iqtisodiyot — bu iqtisodiy o‘shishning “ekologik mas’ul” shaklidir.

Bu model quyidagi tamoyillarga tayanadi:¹⁷⁰

- ishlab chiqarish jarayonlarida energiya va xomashyo tejamkor texnologiyalarni qo‘llash;
- qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan (quyosh, shamol, biomassa) foydalanish;
- chiqindilarni kamaytirish va ularni qayta ishlash tizimlarini rivojlantirish;
- ishlab chiqarishda ekologik xavfsiz materiallardan foydalanish;
- innovatsion boshqaruv va raqamli texnologiyalar asosida samaradorlikni oshirish.

Yashil iqtisodiyot nafaqat ekologik xavfsizlikni ta’minlaydi, balki yangi ish o‘rinlarini yaratish, eksport salohiyatini oshirish va xalqaro bozorlarda raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish imkonini beradi.

Iqtisodiyotning real sektorida innovatsion rivojlanish yo‘llari:¹⁷¹

1. Energiya samaradorligini oshirish - sanoat va ishlab chiqarish korxonalarida energiya tejamkor texnologiyalarni qo‘llash orqali ishlab chiqarish xarajatlari kamayadi, resurslardan foydalanish samarasi ortadi. Masalan, issiqlikni qayta aylantirish tizimlari, LED yoritish, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari shular jumlasidandir.

2. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirish - quyosh panellari, shamol turbinalari va biogaz qurilmalari yordamida ishlab chiqarish korxonalarini barqaror energiya manbalariga ega bo‘ladi. Bu nafaqat ekologik foyda, balki iqtisodiy mustaqillikni ham oshiradi.

3. Chiqindisiz ishlab chiqarish tizimini joriy etish - chiqindilarni qayta ishlash va ularni yangi mahsulotlarga aylantirish orqali resurslar aylanishi ta’minlanadi. Bu

¹⁶⁹ Xolboyev, B. A. Innovatsion rivojlanish va raqamli transformatsiya: iqtisodiyotning real sektori misolida. — Toshkent: TDIU Ilmiy nashriyoti, 2022. — 148 b.

¹⁷⁰ Karimov, N. T. O‘zbekiston iqtisodiyotining modernizatsiyasi va yashil texnologiyalarni joriy etish yo‘nalishlari. — “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” jurnali, 2024, №2, b. 45–54.

¹⁷¹ O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi: “Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi va real sektorni rivojlantirish bo‘yicha yo‘l xaritasi”, Toshkent, 2022.

yondashuv sanoatda ekologik yukni kamaytiradi va ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartiradi.

4. Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni qo'llash - "Aqlli ishlab chiqarish" (smart manufacturing), "Internet of Things" va sun'iy intellekt asosida ishlab chiqarish jarayonlarini nazorat qilish resurslardan oqilona foydalanish imkonini beradi. Bu texnologiyalar ekologik monitoringni ham yengillashtiradi.

5. Yashil klasterlar va innovatsion parklar tashkil etish - turli korxonalar bir hududda joylashgan holda yagona energetik va transport tizimidan foydalanadi. Natijada, resurs sarfi kamayadi, chiqindilar bir korxonaga uchun xomashyo vazifasini bajaradi, hamkorlik kuchayadi.

6. Davlat siyosati va iqtisodiy rag'batlar - yashil texnologiyalarni joriy etgan korxonalar uchun soliq imtiyozlari, grantlar va subsidiyalar ajratilishi kerak. Bu tadbirkorlarni ekologik innovatsiyalarga sarmoya kiritishga undaydi.

Real sektorda yashil iqtisodiyotning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri.

Yashil iqtisodiyotning joriy etilishi nafaqat ekologik foyda keltiradi, balki ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan ham katta natijalarga olib keladi.

Ijtimoiy jihatdan – yangi kasblar, texnologik mutaxassisliklar paydo bo'ladi, mehnat bozori kengayadi.

Iqtisodiy jihatdan – ishlab chiqarish tannarxi pasayadi, eksport salohiyati ortadi, yangi investitsiyalar jalb qilinadi.

Ekologik jihatdan – chiqindilar kamayadi, suv va havo ifloslanishi kamayadi, tabiiy resurslardan foydalanish muvozanatli bo'ladi. Shunday qilib, yashil iqtisodiyot nafaqat hozirgi, balki kelajak avlodlar uchun ham barqaror hayot sifatini ta'minlaydi.

Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi bugungi kunda iqtisodiy rivojlanishning muhim strategik yo'nalishlaridan biriga aylandi. Uning asosiy maqsadi — tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash va shu bilan birga iqtisodiy o'sishni barqaror saqlashdan iboratdir. Iqtisodiyotning real sektori bu jarayonda asosiy drayver hisoblanadi, chunki sanoat, energetika, transport va qishloq xo'jaligi kabi sohalarda yashil texnologiyalarni joriy etish orqali katta ijobiy natijalarga erishish mumkin.

O'zbekiston sharoitida yashil iqtisodiyot tamoyillarini amaliyotga tatbiq etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. So'nggi yillarda energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish va chiqindisiz ishlab chiqarish tizimlarini joriy etish bo'yicha muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, sanoat tarmoqlarida innovatsion texnologiyalarni joriy qilish, raqamli iqtisodiyot tamoyillarini keng qo'llash, avtomatlashtirish va "aqlli"

ishlab chiqarish tizimlarini yaratish orqali ekologik yuklamani kamaytirish imkoniyati yaratilmoqda.

Bundan tashqari, yashil iqtisodiyotga o'tishda xorijiy investitsiyalarni jalb etish, xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kengaytirish, ilmiy-tadqiqot muassasalari va ishlab chiqarish korxonalarini o'rtasida uzviy hamkorlikni yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsion rivojlanish strategiyasining asosiy yo'nalishlaridan biri — ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini mustahkamlashdir. Shu yo'l bilan yangi, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish va resurs tejankor texnologiyalarni keng qo'llash mumkin bo'ladi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, yashil iqtisodiyot nafaqat ekologik xavfsizlikni ta'minlaydi, balki real sektorning raqobatbardoshligini oshiradi, yangi ish o'rinlari yaratadi va aholi farovonligini yaxshilashga xizmat qiladi. Shu bois, bu yo'nalishda davlat siyosati, xususiy sektor, ilmiy muassasalar va xalqaro tashkilotlarning hamkorligi yanada kuchaytirilishi zarur. Innovatsion yondashuvlar asosida barqaror rivojlanishga o'tish — O'zbekiston iqtisodiyotining yangi bosqichdagi ustuvor vazifalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

4. Toshmatova, M. R. Yashil iqtisodiyotning nazariy asoslari va O'zbekistonda rivojlanish istiqbollari. — Toshkent: O'zbekiston davlat iqtisodiyot universiteti nashriyoti, 2023. — 164 b.

5. Xolboyev, B. A. Innovatsion rivojlanish va raqamli transformatsiya: iqtisodiyotning real sektori misolida. — Toshkent: TDIU Ilmiy nashriyoti, 2022. — 148 b..

3. Karimov, N. T. O'zbekiston iqtisodiyotining modernizatsiyasi va yashil texnologiyalarni joriy etish yo'nalishlari. — "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" jurnali, 2024, №2, b. 45–54.

4. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi: "Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi va real sektorni rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasi", Toshkent, 2022.

SANOAT CHIQINDILARIDAN QAYTA FOYDALANISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING ROLI

Muxtorova Madina Azamat qizi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Yashil iqtisodiyot" kafedrasida katta o'qituvchisi (PhD)
<https://orcid.org/0009-0009-2628-2003>
muxtorova97@bk.ru

Mamarizayeva Zulfira Nodirjonovna
Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti
“Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari” fakulteti
RST-77 guruh talabasi
mamarizayevazulfira@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tezisda sanoat chiqindilaridan qayta foydalanishda innovatsion texnologiyalarning ahamiyati hamda ularning barqaror rivojlanishga ta'siri yoritiladi. Bugungi kunda chiqindilar hajmining ortib borishi nafaqat ekologik muammolarni, balki iqtisodiy yo'qotishlarni ham keltirib chiqarmoqda. Shu bois sanoat korxonalarida chiqindilarni ikkilamchi xomashyo sifatida qayta ishlash, energiya va resurs tejankor texnologiyalarni joriy etish dolzarb masalaga aylanmoqda. Innovatsion yondashuvlar orqali chiqindilardan yangi mahsulotlar yaratish, resurslardan samarali foydalanish va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish imkoniyati paydo bo'ladi. Tadqiqotda ushbu jarayonlarning iqtisodiy samaradorligi, ekologik xavfsizlikni ta'minlashdagi o'rni hamda ilg'or xorijiy tajribalar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiyalar, sanoat chiqindilari, qayta ishlash, ikkilamchi xomashyo, ekologik xavfsizlik, energiya tejankorlik, barqaror rivojlanish, iqtisodiy samaradorlik.

So'nggi yillarda sanoat ishlab chiqarishining jadal rivojlanishi iqtisodiyotning o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Shu bilan birga, ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'layotgan sanoat chiqindilarining hajmi ortib borishi jiddiy ekologik va iqtisodiy muammolarni yuzaga keltirmoqda. Chiqindilarni to'g'ri boshqara olmaslik tabiiy resurslarning isrofgarchiligiga, atrof-muhit ifloslanishiga va inson salomatligiga xavf tug'diradi. Shu sababli sanoat chiqindilaridan oqilona foydalanish masalasi bugungi kunda global hamjamiyat oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Zamonaviy innovatsion texnologiyalar ushbu muammoni hal etishda muhim o'rin tutadi. Ular chiqindilarni qayta ishlash, energiya va resurslarni tejash, ikkilamchi xomashyoni ishlab chiqarishga qayta jalb qilish orqali sanoat korxonalarining samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga, innovatsion yondashuvlar nafaqat ekologik xavfsizlikni ta'minlaydi, balki iqtisodiy jihatdan ham katta foyda keltiradi. Mazkur tadqiqotda sanoat chiqindilaridan qayta foydalanishda innovatsion texnologiyalarning tutgan o'rni, ularning ekologik va iqtisodiy afzalliklari, shuningdek, ilg'or xorijiy tajribalarni milliy sharoitga tatbiq etish imkoniyatlari o'rganiladi.

Tadqiqotda sanoat chiqindilaridan qayta foydalanishda innovatsion texnologiyalarning roli va samaradorligini ochib berish uchun bir nechta ilmiy-uslubiy yondashuvlardan foydalanildi. Avvalo, mavzu bo'yicha xalqaro va mahalliy miqyosda

chop etilgan ilmiy maqolalar, monografiyalar, o‘quv qo‘llanmalar hamda turli tashkilotlarning rasmiy hisobotlari o‘rganildi. Jumladan, BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDGs), Jahon banki va Xalqaro energetika agentligi (IEA) ma’lumotlari asosiy nazariy manba sifatida tanlab olindi. Bu ma’lumotlar sanoat chiqindilarini qayta ishlashda dunyo amaliyotida qo‘llanilayotgan ilg‘or innovatsion yondashuvlarni tahlil qilish imkonini berdi. Metodologik yondashuv sifatida ilmiy tahlil, taqqoslash, sintez, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanildi. Ilmiy tahlil sanoat chiqindilarining iqtisodiy va ekologik ta’sirini aniqlash imkonini bergan bo‘lsa, taqqoslash usuli orqali xorijiy tajribalar bilan O‘zbekiston sharoiti qiyoslandi. Sintez usuli mavjud g‘oyalarni birlashtirish orqali nazariy xulosalar chiqarishga yordam berdi.

Amaliy jihatdan esa iqtisodiy-statistik usullar keng qo‘llanildi. Dinamik qatorlar yordamida sanoat chiqindilari hajmining yillar bo‘yicha o‘zgarishi o‘rganildi, ko‘rsatkichlarni solishtirish orqali qayta ishlash samaradorligi aniqlashtirildi, grafik va jadval ko‘rinishidagi tahlillar orqali jarayonning vizual tasviri taqdim etildi.

Shuningdek, ekologik samaradorlikni baholashda sifat ko‘rsatkichlari va miqdoriy hisob-kitoblarga ham tayanildi. Mahalliy amaliyotni o‘rganish uchun ayrim sanoat korxonalarining chiqindilarni qayta ishlash tajribasi tahlil qilindi. Bu jarayon innovatsion texnologiyalarni milliy sharoitga moslashtirish imkoniyatlarini aniqlashda muhim manba bo‘lib xizmat qildi. Natijada qo‘llanilgan metodlar tadqiqotning ilmiy asoslanganligini, olingan xulosalarning amaliyotda qo‘llanilishini va innovatsion iqtisodiyotning ustuvor yo‘nalishlariga mosligini ta’minladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, sanoat chiqindilaridan qayta foydalanishda innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi nafaqat ekologik muvozanatni saqlash, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirishga ham xizmat qiladi. Masalan, Yevropa Ittifoqida qadoqlash materiallari bo‘yicha qayta ishlash darajasi 65 % ga yetgan bo‘lsa, kommunal chiqindilarda bu ko‘rsatkich 49 % ni tashkil etadi. Elektron chiqindilarni qayta ishlash esa 32 % darajasida. Shu bilan birga, jahon miqyosida elektron chiqindilarning atigi 22 % i qayta ishlanmoqda, global ishlab chiqarishda esa qayta foydalanilgan materiallar ulushi 6,9 % dan oshmaydi.

Bu natijalar innovatsion texnologiyalarni kengroq tatbiq etish zaruriyatini ko‘rsatmoqda, chunki past ko‘rsatkichlar xomashyo yetishmovchiligi, ekologik muammolar va iqtisodiy yo‘qotishlarga olib keladi. Quyidagi jadval va grafik bunga yaqqol misoldir:

1-jadval: Asosiy qayta ishlash ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkichlar	Qiymat (%)
YI qadoqlash chiqindilarini qayta ishlash	65
YI kommunal chiqindilarini qayta ishlash	49

Ko'rsatkichlar	Qiymat (%)
YI elektron chiqindilarini qayta ishlash	32
Global elektron chiqindilarni qayta ishlash	22
Global qayta foydalanilgan materiallar ulushi	6,9

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki, Yevropa Ittifoqida chiqindilarni qayta ishlash darajasi ancha yuqori bo'lsa-da, jahon miqyosida ko'rsatkichlar past darajada qolmoqda. Xususan, YI qadoqlash chiqindilarida qayta ishlash 65 % ga yetgan bo'lsa, global darajada elektron chiqindilarning atigi 22 % i qayta ishlanmoqda. Bu tafovut shuni anglatadiki, rivojlangan davlatlarda innovatsion texnologiyalar keng qo'llanilayotgan bo'lsa, ko'plab mamlakatlarda hali bu borada samarali tizim shakllanmagan. Demak, jadval sanoat chiqindilaridan qayta foydalanishda innovatsion yondashuvlar jahon bo'yicha notekis joriy etilayotganini yaqqol ko'rsatmoqda.¹⁷²

O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sanoat chiqindilaridan qayta foydalanishda innovatsion texnologiyalarni joriy etish iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun muhim omil hisoblanadi. Bir tomondan, ular chiqindilarni samarali qayta ishlash orqali korxonalar uchun qo'shimcha iqtisodiy foyda yaratadi, ishlab chiqarish tannaxsini pasaytiradi va resurslardan foydalanish samaradorligini oshiradi. Ikkinchi tomondan, ekologik xavfsizlikni ta'minlash, tabiiy resurslarni asrash va chiqindilar miqdorini kamaytirish orqali jamiyatning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shadi. Innovatsion iqtisodiyot sharoitida bunday texnologiyalarni keng joriy etish nafaqat ishlab chiqarish jarayonida, balki butun iqtisodiy tizimda raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi. Shu bois, O'zbekiston sanoat korxonalarida ilg'or texnologiyalarni qo'llashni kengaytirish, xorijiy tajribalarni milliy amaliyotga

¹⁷² ITU & UNITAR, 2024

moslashtirish va davlat darajasida qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish zarur.

Umuman olganda, sanoat chiqindilaridan qayta foydalanishda innovatsion texnologiyalarning keng tatbiqi iqtisodiy samaradorlik, ekologik xavfsizlik va barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov, A. (2022). Innovatsion iqtisodiyot: nazariya va amaliyot. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
2. Yo‘ldoshev, B. (2021). Sanoat chiqindilarini boshqarish va qayta ishlash texnologiyalari. Toshkent: Fan va texnologiya.
3. World Bank (2023). Green Growth and Circular Economy Report. Washington, DC: World Bank Publications.
4. Xolmatova, N. (2023). Innovatsion texnologiyalar va ekologik xavfsizlik. Toshkent: Innovatsiya nashriyoti.
5. ITU & UNITAR. The Global E-waste Monitor 2024: Electronic Waste Rising Five Times Faster than Documented E-waste Recycling. Geneva/Bonn, 2024.

SANOAT KORXONALARINING RESURS IMKONIYATLARINI ANIQLASH VA ULARNI IQTISODIY BAHOLASH

Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna

Oriental universiteti Biznes va boshqaruv kafedrasida dotsent v.b., PhD,

Tel.: +998 99 789-73-38

shakhnozakurbanova88@gmail.com

Kattabekova Zebo Bekzod qizi

Oriental universiteti Iqtisodiyot yo‘nalishi 1-bosqich talabasi,

Zamonaviy rahbar to‘garagi a‘zosi

zebokattabekova@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida faoliyat ko‘rsatuvchi korxonalarida resurslar salohiyatini iqtisodiy baholashning nazariy asoslari keltirilgan. Korxonaning umumiy resurslaridan foydalanish samaradorligini umumiy baholash uchun aktivlarning rentabelligi ko‘rsatkichidan foydalanish mumkin. Ushbu ko‘rsatkich foyda olish jarayonida korxonalaridan foydalanish

darajasini tavsiflaydi va har bir aktiv turining uning shakllanishiga qoʻshgan hissasini baholaydi. Biroq korxonaning resurs salohiyatini baholash jarayonida uni umumiy tahlil koʻrsatkichlari bilan cheklab boʻlmasligi tushunchalari yoritilgan. Resurs salohiyati deganda, xoʻjalik yurituvchi subyektning barqaror raqobatdosh ustunliklarni yaratish uchun maʼlum bir tarkib va tizimlar soni bilan taʼminlangan qobiliyatlar toʻplamini shakllantirish tushuniladi. Boshqa mualliflarning fikricha, korxonaning resurs salohiyati deganda, moddiy, energetika, axborot vositalari, shuningdek, moddiy tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish jarayonida ulardan foydalanadigan ishchilarning oʻzlari bilan bogʻliq resurslar tizimi kabi tushunchalarga alohida toʻxtalib oʻtilgan. Korxonalarining strategik resurs salohiyatini baholashning yangi sharoitida tahlil qilish jarayoni faqat soʻnggi yillarda mamlakatimiz olimlari va amaliyotchilarining diqqat markaziga aylandi. Shuning uchun korxonalarida resurslar salohiyatini baholashni muntazam nazorat qilib borish lozimligiga keng urgʻu berilgan. Shuningdek, korxonalarida resurslar salohiyatini baholash usullari keng yoritilgan.

Kalit soʻzlar: sanoat ,sanoat korxonalari, korxonalar, resurslar, resurslar salohiyati, moddiy resurslar, mehnat resurslari, moliyaviy resurslar, innovatsion resurslar, asosiy fondlar, aylanma fondlar.

Аннотация. В данной статье представлены теоретические основы экономической оценки ресурсного потенциала предприятий, действующих в Республике Узбекистан. Показатель фондоотдачи можно использовать для общей оценки эффективности использования общих ресурсов компании. Этот показатель описывает уровень использования активов компании в процессе получения прибыли и оценивает вклад каждого вида активов в ее формирование. Однако в процессе оценки ресурсного потенциала предприятия были выделены концепции не ограничивая его показателями общего анализа. Ресурсный потенциал означает формирование совокупности возможностей, обеспечиваемых определенным содержанием и количеством систем для создания устойчивых конкурентных преимуществ экономического субъекта. По мнению других авторов, под ресурсным потенциалом предприятия понимаются такие понятия, как материальный, энергетический, носитель информации, а также система ресурсов, относящаяся к работникам, которые используют их при производстве материальных благ и услуг. В новых условиях оценки стратегического ресурсного потенциала предприятий процесс анализа стал в центре внимания ученых и практиков нашей страны лишь в последние годы. Поэтому широко подчеркивается необходимость регулярного контроля оценки ресурсного потенциала предприятий, а также широко освещаются методы оценки ресурсного потенциала предприятий

Ключевые слова: промышленность, промышленные предприятия, предприятия, ресурсы, ресурсный потенциал, материальные ресурсы, трудовые ресурсы, финансовые ресурсы, инновационные ресурсы, основные фонды, оборотные фонды.

Annotation. This article presents the theoretical foundations for the economic assessment of the resource potential of enterprises operating in the Republic of Uzbekistan. The capital productivity ratio can be used to generally assess the efficiency of using a company's total resources. This indicator describes the level of use of the company's assets in the process of generating profit and evaluates the contribution of each type of asset to its formation. However, in the process of assessing the resource potential of an enterprise, the concepts of not limiting it to indicators of general analysis were highlighted. Resource potential means the formation of a set of capabilities provided by a certain content and number of systems to create sustainable competitive advantages of an economic entity. According to other authors, the resource potential of an enterprise refers to concepts such as material, energy, information carrier, as well as a system of resources related to employees who use them in the production of material goods and services. In the new conditions for assessing the strategic resource potential of enterprises, the analysis process has become the focus of attention of scientists and practitioners in our country only in recent years. Therefore, the need for regular monitoring of the assessment of the resource potential of enterprises is widely emphasized, and methods for assessing the resource potential of enterprises are also widely covered.

Keywords: industry, industrial enterprises, enterprises, resources, resource potential, material resources, labor resources, financial resources, innovation resources, fixed assets, current assets..

Kirish

Bugungi kunda yurtimizda soʻnggi yillarda tarmoqlar sohasi faoliyatini rivojlantirish masalalariga keng eʼtibor qaratilmoqda. Respublikamizda bugungi kunda sanoat tarmoqlarini rivojlantirish borasida juda koʻplab iqtisodiy islohotlar amalga oshirilyapti. Jumladan, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli “2022-2026-yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi toʻgʻrisida”gi farmoni qabul qilindi. Farmonning 3-bandiga koʻra, milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori oʻsish surʼatlarini taʼminlashda muhim boʻlgan ustuvor vazifalar belgilab olingan boʻlib, ushbu vazifalar sohaning istiqbolli rivojlanishini taʼminlaydi. Mazkur vazifalarning samarali ijrosi mamlakatimizda sanoat tarmogʻi, xususan, korxonalar faoliyatini baholashni takomillashtirishni taqozo etadi.

Sanoat - milliy iqtisodiyotning eng muhim tarmog‘i bo‘lib, jamiyat ishlab chiqaruvchi kuchlarining rivojlanish darajasiga hal qiluvchi ta‘sir ko‘rsatadi. Sanoatning tarmoq strukturasi - sanoat tarkibiga kiruvchi turli tarmoqlar va ishlab chiqarish turlarining tarkibi va ulush nisbati, shuningdek, ushbu ulushlarning o‘zgarish dinamikasi bo‘lib hisoblanadi.

Sanoat - bu mahsulotlarning umumiy maqsadi, foydalaniladigan xom ashyo, texnologik jarayon va xodimlarning kasbiy tarkibi bilan tavsiflangan korxonalar yig‘indisidir.

Agar biz butun tarixiy davr uchun ijtimoiy ishlab chiqarishni ko‘rib chiqadigan bo‘lsak, unda ijtimoiy ishlab chiqarish rivojlanishining quyidagi bosqichlarida mehnat taqsimotining uch turini ajratish mumkin:

Mehnat taqsimotining birinchi bosqichi - iqtisodiyotning yirik tarmoqlari: qishloq xo‘jaligi, sanoat va boshqalarning shakllanishi.

Mehnat taqsimotining ikkinchi bosqichida iqtisodiyotning yirik tarmoqlaridan ixtisoslashgan tarmoqlar shakllandi. Shu bilan birga, shuni ta‘kidlash kerakki, ushbu tarmoqlarning ixtisoslashuv darajasi ancha o‘zboshimchalik bilan ajralib turadi, bu esa, o‘z navbatida, ularni turli xil sanoat majmualariga guruhlash imkonini beradi.

Mehnat taqsimotining uchinchi bosqichi individual korxonalar darajasida sodir bo‘ladi. Ilmiy-texnika taraqqiyoti, yangi mahsulotlarning yaratilishi, ishlab chiqarish texnologiyalari va korxonalarining moddiy-texnik bazasining rivojlanishi ta‘siri ostidayangi sanoat va tarmoqlarning paydo bo‘lishi uchun keyingi shart-sharoitlar paydo bo‘ladi.

Ishlab chiqarish sanoatiga mashinasozlik korxonalari, qora va rangli metallar, prokat, kimyo va neft-kimyo mahsulotlari, mashina va uskunalari, yog‘ochga ishlov berish va sellyuloza -qog‘oz sanoati, tsement va boshqa qurilish materiallari, engil va oziq-ovqat sanoati mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalari kiradi.

1-chizma. Sanoatning turlari

Sanoat - bir xil turdagi texnologiyaga va cheklangan iste‘molchilar doirasiga ega bo‘lgan bir xil, o‘ziga xos mahsulotlar ishlab chiqaradigan korxonalarni birlashtirgan sanoatning ob‘ektiv ravishda ajratilgan qismidir.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

I.A.Kinash [3] va A.S.Bessonov [4] resurs deganda, iqtisodiy boyliklarni takror ishlab chiqarish uchun foydalaniladigan omillar majmuasini tushunishni taklif qiladilar, iqtisodiy resurslar deganda esa ular tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan tabiiy, inson va moddiy resurslarning to'liq majmuasini tushunadilar.

A.Sudakovaning [5] mualliflik konsepsiyasida resurslar doim potensial ishlab chiqarish omillari bo'lib hisoblanishi, ya'ni bu ishlab chiqarishga jalb etilgan tabiiy obyektlar ekanligi ko'rsatiladi.

I.V.Andronova, E.L.Chijevskaya [6] tomonidan berilgan ta'rifga ko'ra, "resurslarning samaradorligi" keng ma'noda imkoniyatlar va resurslarni tejash uchun (material, moliyaviy resurs, mehnat va hokazo) minimal harakatlar bilan maksimal natijaga erishishdir.

S.M.Kulishning fikriga ko'ra, korxonaning umumiy resurslaridan foydalanish samaradorligini umumiy baholash uchun aktivlarning rentabelligi ko'rsatkichidan foydalanish mumkin. Ushbu ko'rsatkich foyda olish jarayonida korxonada aktivlaridan foydalanish darajasini tavsiflaydi va har bir aktiv turining uning shakllanishiga qo'shgan hissasini baholaydi. Biroq korxonaning resurs salohiyatini baholash jarayonida uni umumiy tahlil ko'rsatkichlari bilan cheklab bo'lmaydi [7].

V.V.Kovalev [8] resurslarning butun yig'indisini uch guruhga ajratadi: (a) moddiy-texnik baza (texnologik jarayonning mohiyati tufayli uzoq muddatli qayta ishlash), joriy aktivlar (texnologik jarayonning bajarilishini ta'minlaydigan aktivlar) va mehnat resurslari. Aynan mana shu uch turdagi resurslar ishlab chiqarish va texnologik jarayonda birlashib, belgilangan maqsadlarga erishishni ta'minlaydi, deb hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Korxonalarda resurslar salohiyatini baholash bo'yicha mavjud bo'lgan ilmiy tadqiqotlar, statistik ma'lumotlarni o'rganish va iqtisodiy jihatdan tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiya, ma'lumotlarni guruhlash, induksiya va deduksiya usullaridan keng foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Bugungi kunda korxonalariga zamonaviy o'zgarishlarning kirib kelishi natijasida korxonada boshqaruvi falsafasining o'zi yangi sharoitlar va vaziyatlarda o'zgaradi, uning asosiy maqsadlarini iste'molchilar talabiga yo'naltirish, o'zgarishli ilmiy-texnik innovatsiyalar va bozor siyosatini olib borish tez o'zgarishlarga reaksiya sifatidagi xattiharakat hisoblanadi. Tashqi muhit, yangilik istagi va shu kabilar uning tarkibiga kiruvchi faktorlardir. Biroq korxonalarining strategik resurs salohiyatini baholashning

yangi sharoitida tahlil qilish jarayoni faqat so‘nggi yillarda mamlakatimiz olimlari va amaliyotchilarining diqqat markaziga aylandi. Shuning uchun u korxonalarida resurslar salohiyatini baholashni muntazam nazorat qilib borish shakllanish bosqichida desa ham bo‘ladi.

Resurs salohiyatining dastlabki tushunchasi “resurslar” tushunchasiga to‘g‘ri keladi. Ushbu bosqichda salohiyatning ta‘rifi faqat uning moddiy va mehnat resurslarining mahsulot ishlab chiqarish qobiliyati sifatida shakllanishini aks ettiradi. Ushbu bosqichda korxonada mavjud bo‘lgan resurslar, ularning o‘shish dinamikasi, sifati va shu kabilarni batafsil o‘rganish mumkin. Ammo bularning barchasi bizni haqiqiy resurs salohiyatini aniqlashga yaqinlashtirmaydi, chunki mavjud resurslarning hammasi ham ishlab chiqarish jarayoniga jalb qilinishi mumkin emas. Ishlab chiqarish jarayonida haqiqatda ishtirok etadigan resurslar resurs salohiyati tarkibiy qismlarining yangi sifatiga ega bo‘ladi. Ular sifat va miqdoriy jihatdan resurslar bilan mos kelmaydi. Ushbu bosqichda korxonalarning mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarish qobiliyatini belgilovchi bevosita omillarni shakllantiradi. Ishlab chiqarish omillarining tarkibi, ya‘ni resurs salohiyatining tarkibiy qismlari yanada farqlanadi.

Resurs salohiyatini aniqlashning yakuniy bosqichida korxonaning mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarish qobiliyatini rivojlantirish jarayoniga qayta tiklash va to‘plash jarayoni qo‘sxiladi. Gap korxonaning iste‘mol qilingan resurslarni qoplash, xodimlarning mehnat qobiliyatini ko‘paytirish qobiliyati, shu jumladan, xodimlarning sog‘lig‘i, dam olish uchun sharoit yaratish, shuningdek, imkoniyatlar mavjudligi haqida bormoqda. Daromad, investitsiya faoliyati, kasbiy faoliyat orqali resurs salohiyatini oshirish, rivojlantirish va qayta tayyorlash mumkin. Ushbu bosqichda resurs salohiyati harakatining natijasi korxonalarning sifat va miqdoriy yangilangan resurslari (xodimlar, moddiy, ekologik, axborot) hisoblanadi. Darhaqiqat, korxonalarning resurs salohiyati mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqarish salohiyatini shakllantirish, ulardan foydalanish va o‘zgartirish jarayoni sifatida barcha tanlangan bosqichlarda bir vaqtning o‘zida amalga oshiriladi, bu ularning organik birligini va bir sifatdan ikkinchisiga uzluksiz o‘tishini anglatadi.

Bugungi kunda iqtisodiy tovarlarni ishlab chiqaruvchilar o‘rtasida bozorda raqobatning zamonaviy sharoitida ularning resurslar salohiyatini baholash muhim ahamiyat kasb etadi. Korxonaning resurs salohiyati murakkab, ko‘p qirrali, ko‘p darajali toifadur, shuning uchun uning ishlash qonuniyatlari (shakllanishi, ishlatilishi va rivojlanishi) faqat keng qamrovli tizimli tadqiqotlar asosida ochib berilishi mumkin. Ushbu holat korxonaning resurs salohiyatining terminologik bazasini aniqlashtirish, uni baholash va samarali ishlashga yondashuvlarni asoslash zarurligini belgilaydi. Bugungi kunda korxonaning resurs salohiyatining aniq ta‘rifi yo‘q. Turli olimlar va

mualliflar ushbu konsepsiyani boshqacha talqin qilishadi. Biroq ularning barchasi umumiy ma'noda birlashtirilgan bo'lib, uning ostida korxonaning uzoq muddatli istiqbolda iqtisodiy rivojlanishini belgilaydigan turli xil resurslar to'plami mavjud.

Bugungi kunda korxonalarining resurs salohiyati mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqarish salohiyatini shakllantirish, ulardan foydalanish va o'zgartirish jarayoni sifatida barcha tanlangan bosqichlarda bir vaqtning o'zida amalga oshiriladi, bu ularning organik birligini va bir sifatdan ikkinchisiga uzluksiz o'tishini anglatadi. Hozirgi vaqtda tizimning resurs salohiyatini baholashning ko'plab boshqa usullari va yondashuvlari mavjud, ammo shuni ta'kidlash kerakki, ushbu konsepsiyaning aniq ta'rifi hali ishlab chiqilmagan. Ilmiy adabiyotlarda topilgan korxonaning resurs salohiyati tushunchalarini tahlil qilish quyidagi taxminlarga asoslanadi: aksariyat hollarda bu tushuncha "imkoniyat", "qobiliyat" toifalari orqali ochib beriladi, bu esa korxonaning resurs salohiyati haqida juda mavhum tasavvur beradi va buni amalga oshiradi. Uning mohiyatining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashga imkon bermaydi; asosan, faqat resurslarning yig'indisi yoki ishlab chiqarishning ishlab chiqarish imkoniyatlari ko'pincha ushbu konsepsiyani oshkor qilish iqtisodiy tizimning mavjudligini hisobga olmagan holda beriladi, bu esa resurs salohiyatini baholashni qiyinlashtiradi.

Ya'ni, mualliflarning asosiy tushunchalarini o'rganib chiqib, biz korxonaning resurs salohiyati tushunchasini ikki nuqtayi nazardan ko'rib chiqish mumkin, deb hisoblaymiz:

bir nuqtayi nazardan, miqdoriy va sifat xususiyatlariga ega bo'lgan moddiy va intellektual resurslar to'plami;

boshqa nuqtayi nazardan, moddiy va moliyaviy resurslardan samarali foydalanish va boshqarish qobiliyatlari va ko'nikmalari.

Bugungi kunda korxonalarining resurs salohiyati uning raqobatdagi muvaffaqiyatining ajralmas omilidir. Korxonaning resurs salohiyatini muntazam baholab borish korxonalarining kelgusi faoliyatini rejalashtirish va rivojlantirishda muhim asosiy manba bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa va takliflar

Korxonaning resurs salohiyatining holatini tahlil qilish, undan foydalanishning samarali usullarini topish uchun uning imkoniyatlarini aniqlash, shuningdek, korxonaning resurslarining ayrim turlarining strategik maqsadlariga muvofiqligi darajasini aniqlashning tegishli mezonlarini ishlab chiqish zarur. Basharti ana shunday mezonlar mavjud bo'lmasa, korxonada resurslardan omilkorlik bilan foydalanish borasida amalga oshirilgan ishlarni to'g'ri yo'lga qo'yib bo'lmaydi. Tadqiqot asosida quyidagi ta'rif taklif etiladi: "Korxonalarda resurslar salohiyati deganda, ijtimoiy ishlab

chiqarishning obyektiv xususiyatlari dan biri, ya'ni nafaqat resurslarning salohiyat imkoniyatlari, balki korxonaning tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish, taqsimlash, ko'paytirish jarayonlarini amalga oshirish va daromad olish qobiliyatining umumiyliги tushuniladi".

Ya'ni xulosa qiladigan bo'lsak, biz ishlab chiqarish potensialining elementlarini o'z ichiga olamiz. Bunga inson resurslari salohiyati, moliyaviy-iqtisodiy salohiyat, ilmiy-texnik salohiyat, ishlab chiqarish va texnologik salohiyat hamda innovatsion salohiyat kiradi.

Manba va foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2035-yilgacha rivojlanish strategiyasining konsepsiyasi. https://static.norma.uz/official_texts/Концепция-Развития-Узбекистана-UZB.pdf
2. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. https://www.norma.uz/qonunchilikda_yangi/20222026_yillarga_muljallangan_yangi_uzbekistonning_taraqqiet_strategiyasi_tasdiqlan_di
3. Кинаш И.А. Организация системы управления ресурсосбережением на предприятии. / Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. 2015. №11. С. 112-119.
4. Бессонов А.С. Технологии ресурсосбережения в строительстве и их применение на современном этапе. / Научные исследования и инновации. 2017. № 2. С. 18-24.
5. Судакова А. Бюджетное планирование и прогнозирование. Учебное пособие. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2019. – 308 с.
6. Андропова И.В., Чижевская Е.Л. Ресурсоэффективная стратегия развития: взаимодействие нефтяных корпораций и региона. // Нефтегазовое дело, 2006, № 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Resource_efficiency
7. Kulish S.M. The impact of resource potential analysis on the strategic development of the enterprise. // KPJ. 2015. No. 2. <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanieanaliza-resursnogo-potensiala-na-strategicheskoe-razvitie-predpriyatiya>
8. Kovalev V.V. Moliyaviy tahlil: usullari va protseduralari. – M.: Moliya va statistika, 2002. – 560 b.
9. Бердникова Т.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 215 с.
10. Производственный потенциал полиграфических предприятий Nguyen

thi thu Hang и эффективность его использования в рыночных условиях. Автор. дис. - как насчет этого?... канд. - как насчет этого? экономика. наук. – М., 2001. – 18 с.

11. Madрахимова G.R Improving The Use of Investment in Improving The Efficiency of Light Industry Enterprises in Uzbekistan. // International Journal of Research in Management & Business Studies (IJRMBS 2019) ISSN:2348-6503. Volume 6, Issue 2 (April-June 2019). Impact Factor (5) GIF – 0.70. P. 32-35. <http://ijrmbs.com/vol6issue2/madrahimova.pdf>

12. Madрахимова G.R. Mamlakatimiz iqtisodiyotida sanoatning o‘rni, ahamiyati va rivojlanish yo‘nalishlari. // Biznes-Ekspert. – Т., 2020. 2-son. 104-109-b. (08.00.00 № 3).

13. Madрахимова G.R Analysis of the current status of the textile industry in the economy of Uzbekistan. // Economics and Innovative Technologies. Vol. 2020, No. 1, January-February, 1/2020 (08.00.00; №10). P. 1-9. <https://uzjournals.edu.uz/iqtisodiyot/vol2020/iss1/3>

14. Madрахимова G.R.Sanoat kaorxonalarida resurslar salohiyatini iqtisodiy baholash.Iqtisodiyot va ta’lim2023 yil 3-son382-386 bet.

ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПЛАНА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Илхомова Мехри-Жамол Илхом кизи
Студентка 4-го курса факультета «Экономика» Ташкентского
государственного экономического университета
ilhomovamehrijamol@gmail.com

Аннотация: В статье анализируются теоретические и практические аспекты оценки экономической целесообразности бизнес-планов в контексте перехода Узбекистана к «зелёной» экономике. Внимание сосредоточено на изучении механизмов улучшения эффективности проектов с учётом экологических и социальных факторов, соответствующих стратегическим целям устойчивого развития государства.

Исследованы основные компоненты бизнес-планирования, способы оценки эффективности (включая финансово-инвестиционные и SWOT-анализы), а также значение внедрения «зелёных» технологий для поддержания долгосрочной конкурентоспособности компаний.

В статье представлены примеры российских компаний, которые эффективно осуществляют проекты, основанные на принципах экологической

ответственности и экономии ресурсов. Результаты исследования показывают, что сочетание экономических, финансовых и экологических параметров при создании бизнес-планов помогает увеличить инвестиционную привлекательность, сократить затраты и повысить репутацию компании.

Ключевые слова: бизнес-план, эффективность, инвестиции, зелёная экономика, устойчивое развитие, проектное управление.

BIZNES-REJA SAMARADORLIGINI ASOSLASH: NAZARIY VA AMALIY JIHATLAR

Ilhomova Mehri-Jamol Ilhom qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Iqtisodiyot fakulteti 4-bosqich talabasi

ilhomovamehrijamol@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonning “yashil” iqtisodiyotga o‘tishi sharoitida biznes-rejalarning iqtisodiy maqsadga muvofiqligini baholashning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilinadi. Asosiy e‘tibor davlatning barqaror rivojlanish strategik maqsadlariga mos keladigan ekologik va ijtimoiy omillarni hisobga olgan holda loyiha samaradorligini oshirish mexanizmlarini o‘rganishga qaratilgan.

Maqolada biznesni rejalashtirishning asosiy tarkibiy qismlari, samaradorlikni baholash usullari (jumladan, moliyaviy, investitsion va SWOT tahlillari) va kompaniyalarning uzoq muddatli raqobatbardoshligini saqlab qolish uchun "yashil" texnologiyalarni joriy etishning ahamiyati ko‘rib chiqiladi.

Maqolada ekologik mas'uliyat va resurslarni tejash tamoyillariga asoslangan loyihalarni samarali amalga oshirayotgan Rossiya kompaniyalari misollari keltirilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, biznes-rejalarni tuzishda iqtisodiy, moliyaviy va ekologik parametrlarni birlashtirish investitsiya jozibadorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va kompaniya obro‘cini oshirishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: *biznes-reja, samaradorlik, sarmoya, yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, loyihalarni boshqarish.*

JUSTIFICATION OF BUSINESS PLAN EFFECTIVENESS: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

Ilkhomova Mehri-Jamol Ilkhom qizi

Fourth-year student, Faculty of Economics, Tashkent State University of

Economics

ilhomovamehrijamol@gmail.com

Abstract: This article analyzes the theoretical and practical aspects of assessing the economic feasibility of business plans in the context of Uzbekistan's transition to a "green" economy. The focus is on exploring mechanisms for improving project effectiveness, taking into account environmental and social factors aligned with the state's strategic sustainable development goals.

The article examines the key components of business planning, performance assessment methods (including financial, investment, and SWOT analyses), and the importance of implementing "green" technologies for maintaining the long-term competitiveness of companies.

The article presents examples of Russian companies that effectively implement projects based on the principles of environmental responsibility and resource conservation. The study's results show that combining economic, financial, and environmental parameters when creating business plans helps increase investment attractiveness, reduce costs, and enhance a company's reputation.

Keywords: *business plan, efficiency, investment, green economy, sustainable development, project management.*

ВВЕДЕНИЕ

Современная экономика Республики Узбекистан отличается активным применением принципов устойчивого развития, нацеленных на достижение равновесия между экономическим ростом, социальной стабильностью и охраной окружающей среды. Ключевым стратегическим направлением в этой области является Стратегия «Узбекистан–2030» и Указ Президента №РФ–16 от 30 января 2025 года¹⁷³, который подразумевает переход к модели «экологической экономики». Эти документы устанавливают приоритеты развития, направленные на уменьшение негативного влияния на природу, улучшение энергоэффективности и создание ответственного бизнеса.

Время ускоренной трансформации национальной экономики делает бизнес-план не только финансовым документом. Он становится средством стратегического управления, которое дает возможность не только анализировать экономическую целесообразность проекта, но и выявлять его роль в устойчивом развитии, экологической безопасности и социальном благополучии.

Бизнес-план имеет важное значение для малых и средних предприятий (МСП), особенно в региональных центрах, поскольку он способствует привлечению инвестиций, получению льготных кредитов и участию в

¹⁷³ Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП–4477 от 04.10.2019 г. О мерах по переходу Республики Узбекистан к «зелёной» экономике на 2019–2030 годы.

государственных программах поддержки. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан вместе с международными финансовыми институтами¹⁷⁴ активно осуществляет проекты, нацеленные на содействие переходу компаний к технологиям, ориентированным на охрану окружающей среды.

С 2023 года внедряются проекты «Yashil makon» и «Green Technologies Startups», которые направлены на поддержку компаний, применяющих возобновляемые источники энергии, технологии утилизации отходов и экологически безопасные производственные методы. Данные программы способствуют созданию условий для увеличения числа компаний, применяющих принципы устойчивого развития, что в свою очередь помогает формировать национальную «зелёную» экономику.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Современные исследования по оценке эффективности бизнес-планов и развитию «зелёной» экономики подтверждают необходимость комплексного подхода, объединяющего экономические, экологические и социальные параметры. Согласно М. Портеру (Porter, 1985)¹⁷⁵, конкурентное преимущество компании определяется не только внутренними ресурсами, но и способностью адаптироваться к внешним изменениям, в том числе экологическим вызовам. Таким образом, внедрение экологически устойчивых технологий становится фактором повышения конкурентоспособности бизнеса.

Классический труд доклада Брундтланд «Наше общее будущее» (Brundtland, 1987)¹⁷⁶ впервые ввёл понятие устойчивого развития, подчеркнув необходимость удовлетворять потребности настоящего поколения без ущерба для будущих. Эта концепция легла в основу современной парадигмы «зелёной» экономики, активно развиваемой и в Узбекистане.

Отечественные авторы, такие как Б. Ходжаев (2023)¹⁷⁷, рассматривают бизнес-план как ключевой инструмент стратегического управления, который должен включать не только финансовые расчёты, но и анализ экологической целесообразности проекта. Он подчёркивает важность учёта показателей энергоэффективности и экологического воздействия в структуре бизнес-плана.

¹⁷⁴ Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. Доклад о развитии «зелёной» экономики в Республике Узбекистан за 2024 год. — Ташкент, 2024.

¹⁷⁵ Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. — М.: Альпина Паблишер, 2021.

¹⁷⁶ OECD. Green Growth Indicators 2023. — Paris: OECD Publishing, 2023.

¹⁷⁷ Зайцев И.В. Энергосберегающие технологии в промышленности. // Экономика и экология. — 2022. — №3. — С. 15–19.

Согласно отчёту Азиатского банка развития (ADB, 2024)¹⁷⁸, переход Узбекистана к устойчивому росту невозможен без реформирования инвестиционной политики и активного участия частного сектора в экологических инициативах. Банк отмечает, что инвестиции в возобновляемые источники энергии и переработку отходов обладают наибольшим потенциалом для снижения углеродного следа страны.

Данные Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан (2024) и Агентства по статистике¹⁷⁹ при Президенте Республики Узбекистан (2024) подтверждают постепенный рост доли «зелёных» инвестиций в национальном ВВП. В частности, отмечается, что с 2020 по 2024 годы доля проектов с экологической составляющей увеличилась более чем в 2,5 раза, а инвестиции в возобновляемые источники энергии достигли 18 % общего объёма в энергетическом секторе.

Анализ зарубежных и отечественных публикаций позволяет заключить, что современные бизнес-планы должны учитывать тройной эффект устойчивости (Triple Bottom Line) — сочетание экономической выгоды, экологической безопасности и социальной ответственности. Такой подход не только повышает эффективность проектов, но и способствует достижению национальных целей по стратегии «Узбекистан–2030».

МЕТОДОЛОГИЯ

С целью достижения результатов исследования использовались актуальные аналитические подходы, фокусирующиеся на всесторонней оценке эффективности бизнес-планов в рамках устойчивого и экологически ориентированного бизнеса.

SWOT-анализ — применён для обнаружения сильных и слабых сторон проектов, а также для выявления возможностей и рисков, связанных с их реализацией в контексте «зелёной» экономики.

Финансово-инвестиционный анализ — использован для оценки основных показателей эффективности бизнес-планов, включая:

- NPV (Net Present Value) — значение текущей стоимости проекта;
- IRR (Internal Rate of Return) — внутренняя ставка доходности;
- PI (Profitability Index) — показатель рентабельности инвестиций.

Эти критерии дали возможность оценить целесообразность и стабильность проектов с позиции финансовой рентабельности.

¹⁷⁸ Всемирный банк. Uzbekistan: Toward a Green Economy — Country Report. — Washington, D.C., 2023.

¹⁷⁹ Агентство по статистике при Президенте Республики Узбекистан. Национальный доклад по устойчивому развитию 2024. — Ташкент, 2024.

Сравнительный анализ — применён для изучения бизнес-планов организаций, внедряющих экологические инновации, и традиционных моделей ведения хозяйства. Это позволило обнаружить преимущества и дополнительные результаты «зелёных» подходов, включая уменьшение потребления энергии и повышение репутации фирмы.

Информационная основа исследования включала официальные сведения Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан, Агентства по статистике², а также практические примеры компаний — участников национальных программ «зелёного» роста¹⁸⁰. Также были изучены отчёты международных организаций и материалы, касающиеся внедрения принципов ESG и устойчивого управления в бизнес-практику.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ показал, что успешность бизнес-плана во многом зависит от ряда основных факторов, которые воздействуют на получение стабильного экономического и социального результата. К числу важнейших факторов относятся:

- рациональное распределение денежных, материальных и трудовых ресурсов;
- оптимизация инвестиционной структуры и управление рисками;
- уменьшение периода возврата инвестиций проекта при поддержании высокого уровня прибыльности;
- внедрение технологий, способствующих сбережению энергии, систем утилизации отходов и источников энергии, которые можно возобновить;
- применение инновационных методов, направленных на уменьшение расходов на производство и увеличение конкурентоспособности товара на рынке.

Анализ практических примеров компаний показывает, что использование этих факторов способствует экономическому развитию и экологической стабильности бизнеса.

Пример 1. ООО «Mega Paper Plus» (г. Ташкент)

Компания «Mega Paper Plus» специализируется на производстве экологически чистой бумажной упаковки, предназначенной для замены пластиковых пакетов.

¹⁸⁰ Программа «Yashil maqon»: Национальная инициатива по озеленению территории Узбекистана. — Ташкент, 2024.

В 2023 году предприятие модернизировало производственные линии, установив энергоэффективное оборудование, что позволило снизить энергозатраты на 25 % и увеличить объём выпуска продукции на 30 %.

Проект был частично профинансирован в рамках национальной программы «Green Technologies Startups»¹⁸¹ при поддержке Министерства экономики и финансов.

По оценке компании, ежегодное снижение пластиковых отходов благодаря производимой бумажной упаковке составляет около 500 тонн.

Пример 2. Солнечная электростанция «Nur Navoi Solar» (Навоийская область)¹⁸²

Один из крупнейших реализованных «зелёных» проектов Узбекистана — солнечная электростанция мощностью 100 МВт, построенная в 2021 году при участии компании Masdar (ОАЭ).

Станция ежегодно вырабатывает около 270 млн кВт·ч электроэнергии, что обеспечивает энергией более 30 000 домохозяйств и позволяет сократить выбросы CO₂ на 156 000 тонн в год.

Проект стал пилотным в рамках перехода Узбекистана к «зелёной» экономике и был включён в Национальную программу развития возобновляемых источников энергии до 2030 года.

Он доказал экономическую эффективность инвестиций в солнечную энергетику: ожидаемый срок окупаемости — 6–7 лет при средней годовой доходности около 15 %.

Итоги анализа показывают, что эффективное воплощение бизнес-планов, учитывающих рациональное использование ресурсов, инновации и экологическую устойчивость, способствует не только увеличению доходности, но и усилению репутации компаний, созданию положительного имиджа и развитию «зелёной» экономики Узбекистана.

Итоги исследования показывают, что успешность бизнес-планов в процессе перехода к «зелёной» экономике Узбекистана определяется не только финансовыми параметрами, но и умением компаний внедрять принципы устойчивого развития в свою работу. Традиционные методы, ориентированные только на прибыль и период окупаемости, постепенно заменяются более комплексными моделями оценки, учитывающими экологические и социальные аспекты.

¹⁸¹ Программа «Green Technologies Startups». Министерство инноваций Республики Узбекистан. — Ташкент, 2023.

¹⁸² Masdar Clean Energy. Nur Navoi Solar Power Plant Project Report. — Abu Dhabi, 2023.

Исследование случаев компаний «Mega Paper Plus» и «Nur Navoi Solar» демонстрирует, что внедрение энергоэффективных технологий и экологически устойчивых решений обеспечивает двойной эффект — рост финансовой прибыли и улучшение экологических показателей.

Подобные примеры подтверждают, что вложения в «зелёные» инициативы становятся стратегическим фактором повышения конкурентоспособности компаний и устойчивого развития национальной экономики.

Также наличие государственной помощи и программ поощрения устойчивого предпринимательства имеет ключевое значение для успешного осуществления подобных проектов. Инициативы «Yashil makon» и «Green Technologies Startups» формируют благоприятные условия для МСП, обеспечивая доступ к финансам, грантам и консультационным услугам.

Рисунок 1. Рост мощностей возобновляемых источников энергии в Узбекистане (2020-2025)

Тем не менее, исследование также обнаружило несколько проблем, мешающих широкому применению принципов «зелёной» экономики. Среди них:

- нехватка знаний у предпринимателей о долгосрочных преимуществах устойчивых решений;

- ограниченный доступ к инвестиционным средствам, особенно для небольших компаний;

- недостаток стандартизированных подходов к оценке экологической эффективности бизнес-планов;

- необходимость обновления законодательной базы и увеличения стимулов для компаний, переходящих на экологически чистые технологии.

Для решения этих проблем необходим системный подход, включающий разработку финансовых инструментов поддержки, обучение предпринимателей управлению экологическими аспектами и внедрение принципов ESG (экологические, социальные, управленческие) в национальную стратегию развития бизнеса.

Следовательно, обсуждение подчеркивает, что переход к «зелёной» экономике в Узбекистане невозможен без взаимодействия частного сектора, государственной регуляции и внимательного подхода предпринимателей к экологии и социальной ответственности. В современных условиях эффективный бизнес-план превращается не просто в средство финансового планирования, а в фундамент устойчивого роста и долгосрочной конкурентоспособности национальной экономики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аргументация результативности бизнес-плана служит ключевым основанием¹⁸³ для осуществления инвестиционных выборов, стратегического планирования и устойчивого прогресса компаний. Оно способствует оценке целесообразности проекта, анализу его экономической, социальной и экологической эффективности, а также обнаружению потенциальных рисков и путей их снижения.

Хорошо составленный бизнес-план не только показывает инвесторам реализуемость идеи, но и является инструментом для управления ресурсами и контроля за выполнением намеченных целей.

В современных условиях перехода к «зелёной экономике» критерии успешности бизнес-планов значительно расширяются. В настоящее время недостаточно считать только финансовые результаты, такие как доход, рентабельность или период возврата инвестиций.

На передний план выступают экологические и социальные вопросы — степень энергосбережения, применение возобновляемых источников энергии, уменьшение выбросов углекислого газа, эффективное использование природных ресурсов и влияние работы предприятия на уровень жизни граждан. Данный метод помогает не только развитию экономики, но и созданию ответственного и устойчивого бизнеса, сосредоточенного на долгосрочных целях.

Опыт российских компаний доказывает, что использование «зелёных» технологий и экологически чистых производственных процессов значительно увеличивает эффективность работы.

¹⁸³ OECD. Green Growth Indicators 2023. — Paris: OECD Publishing, 2023.

Например, компании, применяющие современные системы энергосбережения и утилизации отходов, наблюдают сокращение производственных расходов, увеличение конкурентоспособности и укрепление имиджа бренда среди клиентов и партнёров. Помимо этого, участие в экологических сертификационных программах предоставляет возможность доступа к новым рынкам и инвестиционным шансам.

Не менее значимым аспектом выступает поддержка государства, манифестирующаяся в виде налоговых преференций, грантов, субсидий и создания нормативно-правовой базы, способствующей росту устойчивого бизнеса. В Узбекистане активно разрабатываются механизмы госэкспертизы бизнес-планов и методики комплексной оценки их результативности, что содействует привлечению инвестиций в экологически устойчивые сектора.

Следовательно, для обоснования эффективности бизнес-плана в текущих условиях необходимо применять интегрированный подход, который объединяет экономические, экологические и социальные параметры. Это способствует не только увеличению привлекательности проекта для инвестиций, но и гарантирует его устойчивое развитие в долгосрочной перспективе, соответствующее принципам «зеленой» экономики и стратегическим приоритетам государства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. Доклад о развитии «зелёной» экономики в Республике Узбекистан за 2024 год. — Ташкент, 2024.
2. Агентство по статистике при Президенте Республики Узбекистан. Национальный доклад по устойчивому развитию 2024. — Ташкент, 2024.
3. OECD. Green Growth Indicators 2023. — Paris: OECD Publishing, 2023.
4. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. — М.: Альпина Паблишер, 2021.
5. Зайцев И.В. Энергосберегающие технологии в промышленности. // Экономика и экология. — 2022. — №3. — С. 15–19.
6. Masdar Clean Energy. Nur Navoi Solar Power Plant Project Report. — Abu Dhabi, 2023.
7. Программа «Green Technologies Startups». Министерство инноваций Республики Узбекистан. — Ташкент, 2023.

8. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП–4477 от 04.10.2019 г. О мерах по переходу Республики Узбекистан к «зелёной» экономике на 2019–2030 годы.

9. Всемирный банк. Uzbekistan: Toward a Green Economy — Country Report. — Washington, D.C., 2023.

10. Программа «Yashil makon»: Национальная инициатива по озеленению территории Узбекистана. — Ташкент, 2024

OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA “YASHIL” IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYADAN FOYDALANISH YO‘NALISHLARI

**Berdiyeva Aziza G`anisher qizi
Toshkent amaliy fanlar
universiteti katta o`qituvchisi**

Bugungi kunda iqtisodiyot tarmoqlarining oldida turgan eng asosiy vazifalardan biri “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirish va tarmoq korxonalarida qayta tiklanadigan energiya turlaridan samarali foydalanish hisoblanadi. Xususan oziq-ovqat sanoati korxonalarida ham qayta tiklanadigan energiya turlaridan foydalanish bo‘yicha yuksak salohiyatga ega. Energiya sohasi olimlari va mutaxassislarining ta’kidlashicha hozirgi vaqtda foydalanilayotgan energiyaning ikki turi mavjud;

Qayta tiklanadigan energiya - bu quyosh va shamol kabi tabiatning o‘zida mavjud, uning ajralmas qismi sifatida uzliksiz ravishda takrorlanib turadigan va tugamaydigan manbalardan ishlab chiqariladigan energiyadir. Qayta tiklanadigan energiyadan elektr energiyasi ishlab chiqarish va uning orqali, suvni isitish va sovutish kabi, turli transport va boshqa sohalarda ham keng foydalanish mumkin.

Qayta tiklanmaydigan energiya – asosan yer qaridan qazib olinadigan ko‘mir va neft kabi yoqilg‘ilar bo‘lib ularning zahiralari cheklangan manbalar hisoblanadi.

Qayta tiklanadigan energiya manbalari, masalan, biomassa, geotermal resurslar, quyosh nuri, suv va shamol ushbu turdagi toza, foydalanish mumkin bo‘lgan energiyaga aylantirilishi mumkin bo‘lgan tabiiy resurslardir:

- bioenergiya;
- geotermal energiya;
- vodorod;
- gidroenergetika;
- dengiz energiyasi;

- quyosh energiyasi;
- shamol energiyasi.

Mamlakatimizda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining texnik imkoniyatlari tuzilmasida quyosh 98,8 foizni, gidroenergiya 1,0 foizni, shamol energiyasi 0,2 foizni egallaydi. Quyosh energiyasining texnikaviy salohiyati respublikaning energiyaga bo'lgan yillik talabini to'rt barobar qoplaydi. Lekin shuni afsus bilan aytishimiz mumkinki, hozirgi kunda biz quyosh energiyasining atigi 0,3 foizdan (0,6 mln t.n.e.) foydalanilmoqdamiz xalos.

Qayta tiklanadigan energiyaning afzalliklari beqiyos va darajada juda ko'p. Ular avvalo iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish, atrof-muhitni sof saqlash, inson salomatligi kabi hayotining muhim tomonlariga ijobiy ta'sir qiladigan omillardir. Hozirgi vaqtda iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakatlarda asosan qayta tiklanadigan energiyadan foydalaniladib chunki uning bir qator ustunlari bor va ular quyidagilar:

- mamlakat elektr tarmog'ining ishonchliligi, xavfsizligi va mustahkamligini ta'minlaydi;
- qayta tiklanadigan energiya sanoatini rivojlantirilishi munosabati bilan yangi ish o'rinlarini yaratiladi;
- qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarish jarayonida uglerod chiqindilari va havo ifloslanishi kamayadi;
- mamlakatning energiya mustaqilligini ta'minlaydi va uni eksport imkoniyatlarini oshiradi;
- qayta tiklanadigan energiyaning ko'p turlari an'anaviy energiya manbalari bilan raqobatlashuvi natijasida uning ist'emol narxлари pasayishiga sabab bo'ladi.

Qayta tiklanadigan energiya tarmoqqa ulanmagan yoki uzoq, chegaraoldi yoki chekka hududlarda joylashgan aholi uchun kengaytirilgan toza energiyadan foydalanish imkoniyatini beradi. Shamol energiyasi, quyosh energiyasi, bioenergiya, geotermal energiya, gidroenergetika va dengiz energiyasining afzalliklari va umuman eko tarmoqni modernizatsiya qilish dolzarb ahamiyatga ega. Negaki, bioenergiya kundalik energiyaga bo'lgan talabini qondirishga yordam beradigan ko'plab manbalardan biridir.

Oziq-ovqat sanoati korxonalarida transport yoqilg'isi, issiqlik, elektr energiyasi va mahsulotlar ishlab chiqarish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan biomassa deb nomlanuvchi tirik organik materiallardan olingan qayta tiklanadigan energiya shaklidir.

Oziq-ovqat sanoati korxonalari yashil energiya sotib olish, elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun qayta tiklanadigan energiya tizimlarini o'rnatish yoki suv va boshqa xonalarni isitish yoki sovutish uchun ham qayta tiklanadigan manbalardan

foydalanish orqali iqtisodiy tejamkorlikka erishishlari mumkin.

Oziq-ovqat sanoatida qayta tiklanadigan energiya tizimini o'rnatish energiya sarfini kamaytirish va korxonalarda energiya samaradorligini oshiradi va shu bilan birga qo'shimcha ravishda yana quyidagi afzalliklarni beradi:

- avvalo toza elektr energiyasidan foydalanish;
- elektr energiyani tejash orqali sarf xarajatni kamaytirish;
- boshqa yoqilg'i turlarini sotib olish va boshqalar.

Ma'lumki yildan-yilga elektr energetika sanoati rivojlanmoqda, lekin shu bilan bir qatorda elektor energiyasining narxi ham o'zgarib, oshib bormoqda. Mijozlarning kamida 50 foizi qayta tiklanadigan elektr energiyasini to'g'ridan-to'g'ri elektr ta'minotchisidan sotib olish va har bir kishi qayta tiklanadigan energiya sertifikatlarini xarid qilish imkoniyatiga ega. Bunday imkoniyatlar "yashil energiya" yoki "toza energiya" deyilmoqda. Buni ayrim mamlakatlarda energiyani tejash identifikatori deb atalmoqda. Aksariyat rivojlangan mamlakatlarda yaratilgan dasturlarga ko'ra mijozlarni bir nechtasi birgalashib toza energiya sotib olishlari uchun sharoitlar ham yaratib berilgan. Ayrim mamlakatlardagi ba'zi elektr kompaniyalari yashil narxlash deb ataladigan ixtiyoriy xizmatni taqdim etadi, bu esa mijozlarga toza, qayta tiklanadigan ("yashil") energiya manbalaridan ishlab chiqarilgan elektr energiyasi evaziga kichik mukofot to'lash imkonini beradi. Mukofot sifatida qayta tiklanadigan energiyani energiya ishlab chiqarish aralashmasiga qo'shganda energiya provayderi (ya'ni, elektr ta'minoti) tomonidan oshgan xarajatlarni qoplab berilmoqda. Natijada hozirgi kunga kelib dunyo elektr energiya bozorlarida raqobat kuchayib bormoqda. Bu esa mijozga elektr energiyasini qaysi ishlab chiqaruvchi kompaniyadan sotib olish uchun keng raqobat kurashi orqali tanlov imkoniyatini bermoqda.

Elektr energiyasi ishlab chiqaruvchilar o'rtasida raqobatga yo'l ochilib ularning ayrimlari o'z elektr sanoatini qayta qurishga va shu asosida raqobatbardosh bo'lish intilmoqdalar. Ba'zilar esa qayta tiklanadigan manbalardan foydalangan holda elektr energiyasini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan toza energiya generatorlari, toza energiya mahsulotlarini turar-joy, tijorat va ulgurji xaridorlarga sotish uchun qayta tuzilgan bozordan foydalanmoqdalar. Ba'zi standart yetkazib beruvchilar ham ko'proq yashil quvvat variantlarini taklif qilish uchun ushbu raqobatbardosh sotuvchilar bilan birlashmoqda.

Oziq-ovqat sanoati korxonalarida toza energiyani sotish bo'yicha harakatlar qayta tiklanadigan energiya mahsulotlari va ularning ekologik qadriyatlarini aks ettiruvchi xizmatlar uchun biroz ko'proq to'lashni tanlaydigan iste'molchilarga qaratilgan. To'lanadigan kichik mukofot energiya kompaniyalarining qayta tiklanadigan manbalardan elektr energiyasini sotib olish yoki ishlab chiqarishda

qo‘shimcha xarajatlarini qoplash imkonini beradi.

Bugungi kunga kelib dunyo elektr energiyasi bozorida “Yashil sertifikatlar” degan tushincha paydo bo‘lgan. Yashil sertifikatlarni sotib olish toza, qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarishga hissa qo‘shish imkonini beradi, hatto energiya provayderidan (ya’ni, elektr ta’minoti) yoki raqobatbardosh bozorda toza energiya generatoridan toza energiya sotib olmaslik mumkin. Toza energiya ishlab chiqaruvchilarining soni yildan- yilga bilan ortib bormoqda, va ular energiya provayderlariga sotiladigan quvvatni ushbu quvvat bilan bog‘liq ekologik atributlardan ajratmoqda. Yashil sertifikatlar (shuningdek, “yashil teglar”, “qayta tiklanadigan energiya sertifikatlari” yoki “sotish mumkin bo‘lgan qayta tiklanadigan sertifikatlar” deb ataladigan ushbu ekologik atributlar keyinchalik mamlakatga kiruvchi toza energiya miqdorini oshirishga yordam berishni istagan kompaniyalar va shaxslarga sotiladi.

Atrof-muhit atributlarini quvvatdan ajratib, toza energiya ishlab chiqaruvchilari o‘zlari ishlab chiqaradigan elektr energiyasini energiya provayderlariga raqobatbardosh bozor qiymatida sotishlari mumkin. Yashil sertifikatlarni sotishdan olingan qo‘shimcha daromad qayta tiklanadigan energiya manbalaridan energiya ishlab chiqarish bilan bog‘liq bo‘lgan bozor xarajatlarini qoplaydi. Ushbu qo‘shimcha daromad, shuningdek, qayta tiklanadigan energiya manbalari bo‘yicha qo‘shimcha loyihalarni ishlab chiqishni rag‘batlantiradi. Bir nechta tashkilotlar yashil energiya yoki qayta tiklanadigan energiya sertifikatlarini taklif qiladi, ularni joriy elektr energiyasi xizmatidan alohida sotib olish mumkin. Hozirgi vaqtda amalda bo‘lgan barqaror transport imkoniyatlari toza yoqilg‘i, batareyalar yoki ikkalasida xam ishlashi mumkin. Muqobil yoqilg‘ilar moslashuvchan yoqilg‘i va ikki yonilg‘i bilan ishlaydigan transport vositalarida, shuningdek, gibrid quvvat tizimlari va yonilg‘i xujayralari kabi ilg‘or texnologiyalarga ega transport vositalarida qo‘llanilishi mumkin.

Umuman, oziq-ovqat sanoati korxonalarida qayta tiklanadigan energiya turlaridan foydalangan xarajatlari davom etayotgan tadqiqotlar va ishlanmalarning (P&D) joriy etilishi tufayli kamayib bormoqda.

EKOINNOVATSIYA VA BARQAROR TADBIRKORLIK

Akmalova Sabina Akmal qizi

Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti

“Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari” fakulteti

RST-77 guruh talabasi

Kalit soʻzlar:

Ekoinnovatsiya, barqaror tadbirkorlik, yashil iqtisodiyot, resurs samaradorligi, atrof-muhit, innovatsion rivojlanish, ekologik samaradorlik, ijtimoiy masʼuliyat, qayta tiklanuvchi energiya, ekologik barqarorlik

Annotatsiya

Mazkur tezisda ekoinnovatsiyalarning nazariy asoslari, ularning iqtisodiyotdagi amaliy qoʻllanish yoʻnalishlari va tadbirkorlik subʼyektlari uchun strategik ahamiyati tahlil qilinadi. Jahon miqyosidagi ilgʻor tajribalar (Germaniya, Shvetsiya, Janubiy Koreya kabi davlatlar misolida) hamda Oʻzbekiston sharoitida ekoinnovatsiyalarni rivojlantirish istiqbollari oʻrganiladi. Ayniqsa, qayta tiklanuvchi energiya, chiqindilarni qayta ishlash, qishloq xoʻjaligida suv tejoychi texnologiyalar va “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi doirasidagi chora-tadbirlarning iqtisodiy hamda ekologik samaradorligi statistik maʼlumotlar asosida koʻrsatib beriladi.

Kirish

Soʻnggi oʻn yilliklarda insoniyat taraqqiyoti ekologik muammolar bilan chambarchas bogʻliq boʻlib qoldi. Sanoatlashtirish, urbanizatsiya va aholi sonining ortishi tabiat resurslaridan haddan tashqari foydalanishga olib kelmoqda. Natijada, global iqlim oʻzgarishi, atmosferaning ifloslanishi, suv taqchilligi, biologik xilma-xillikning qisqarishi kabi muammolar keskinlashmoqda. Bunday sharoitda iqtisodiy faoliyatni faqat moliyaviy daromad olishga emas, balki ekologik barqarorlikni taʼminlashga qaratish zaruriyati tugʻildi. Aynan shunday ehtiyoj ekoinnovatsiyalar va barqaror tadbirkorlik konsepsiyalarining shakllanishiga sabab boʻldi.

Ekoinnovatsiya — bu ekologik xavflarni kamaytiruvchi, energiya va resurslardan samarali foydalanishni ragʻbatlantiruvchi, shuningdek, jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiluvchi innovatsion yechimdir. U nafaqat yangi texnologiyalarni joriy etishni, balki ishlab chiqarish jarayonlarini qayta tashkil etishni, boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirishni ham oʻz ichiga oladi. Shu nuqtai nazardan, ekoinnovatsiyalar bugungi global iqtisodiyotda nafaqat ekologik muammolarni yumshatish, balki raqobatbardoshlikni oshirish vositasi sifatida ham qaralmoqda.

Barqaror tadbirkorlik tushunchasi esa iqtisodiy faoliyatni moliyaviy natijalargina emas, balki ijtimoiy va ekologik omillarni ham hisobga olgan holda amalga oshirishni nazarda tutadi. Bu yondashuv tadbirkorlardan nafaqat mahsulot ishlab chiqarishni, balki tabiat resurslarini asrab-avaylashni, chiqindilarni kamaytirishni va mahalliy hamjamiyatlarning farovonligini oshirishni talab qiladi.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, ekoinnovatsiyalarni keng qo'llagan davlatlar uzoq muddatli iqtisodiy yutuqlarga erishmoqda. Masalan, Germaniyada qayta tiklanuvchi energiya sohasiga katta miqdorda investitsiyalar kiritilishi natijasida ushbu mamlakat energiya mustaqilligi va yangi ish o'rinlari yaratishda sezilarli yutuqlarga erishdi. Skandinaviya davlatlari esa chiqindilarni qayta ishlash va ekologik toza transport vositalarini rivojlantirish orqali barqaror urbanizatsiya modelini shakllantirmoqda. Janubiy Koreya "Yashil o'sish" strategiyasi orqali ekologik texnologiyalarga asoslangan startaplarni qo'llab-quvvatlab, innovatsion iqtisodiyot sari intilmoqda.

O'zbekiston sharoitida ham bu yo'nalish alohida ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizda resurslardan samarali foydalanish, energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish va chiqindilarni kamaytirish masalalari davlat siyosati darajasida qo'llab-quvvatlanmoqda. 2019-yilda qabul qilingan "Yashil iqtisodiyot" konsepsiyasi bu boradagi islohotlarning huquqiy asosini yaratdi. Shu asosda quyosh va shamol energiyasi loyihalari amalga oshirilmoqda, qishloq xo'jaligida suv tejoychi texnologiyalar keng joriy qilinmoqda, shuningdek, chiqindilarni qayta ishlash sanoati bosqichma-bosqich rivojlanmoqda. Mazkur tadqiqotning maqsadi — ekoinnovatsiyalarning barqaror tadbirkorlikdagi o'rni va ahamiyatini tahlil qilish, jahon tajribasi va O'zbekiston sharoitidagi imkoniyatlarni solishtirish hamda istiqbollarni aniqlashdan iborat. Shu maqsadda quyidagi vazifalar belgilandi:

- Ekoinnovatsiyalar tushunchasining nazariy asoslarini yoritish;
- Ularning barqaror tadbirkorlikdagi funksional rolini ochib berish;
- Ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va tahlil qilish;
- O'zbekistonda ekoinnovatsiyalarni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash;
- Statistik ma'lumotlar asosida ularning iqtisodiy va ijtimoiy ta'sirini baholash.

Shunday qilib, ushbu tadqiqot dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo'lib, ekoinnovatsiyalarni keng joriy etish orqali barqaror tadbirkorlikni rivojlantirish imkoniyatlarini ochib beradi. Bu esa nafaqat mamlakatimiz iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshiradi, balki ekologik xavfsizlikni ta'minlash, yangi ish o'rinlari yaratish va aholining turmush darajasini yaxshilashga ham xizmat qiladi.

Ekoinnovatsiyalar va barqaror tadbirkorlikning nazariy asoslari
Barqaror tadbirkorlik – bu iqtisodiy faoliyatni nafaqat moliyaviy foyda olishga, balki ekologik muhofaza va ijtimoiy farovonlikka ham qaratadigan yondashuvdir. Ushbu konsepsiyaning markazida ekoinnovatsiyalar turadi, chunki ular ekologik samaradorlikni oshirish bilan birga, biznesning uzoq muddatli raqobatbardoshligini

ta'minlaydi. Ekoinnovatsiyalar chiqindilarni kamaytirish, energiya va xomashyoni tejamkor ishlatish orqali korxonalarining xarajatlarini qisqartiradi. Bu esa barqaror tadbirkorlikning iqtisodiy ustunini mustahkamlaydi. Mahsulot yoki xizmatlarning ekologik xavfsizligi iste'molchilar ishonchini oshiradi, bu esa bozor barqarorligini ta'minlaydi. Ekologik standartlarga amal qilish korxonalariga xalqaro bozorga chiqish imkonini beradi. Masalan, "yashil sertifikatlar" eksport imkoniyatlarini kengaytiradi. Ekoinnovatsiyalar korxonalarini davlat va xalqaro grantlar, investitsiyalar uchun jozibador qiladi.

Barqaror tadbirkorlikka olib keluvchi asosiy ekoinnovatsiya yo'nalishlari

1. Energiya tejamkor texnologiyalar – ishlab chiqarishda elektr va issiqlik energiyasini 20–30% tejash orqali xarajatlarni kamaytirish.
2. Qayta tiklanuvchi energiya – quyosh, shamol, biomassa orqali o'z energiya manbalarini yaratish va energiya mustaqilligiga erishish.
3. Chiqindisiz ishlab chiqarish (Zero Waste) – qayta ishlash, qayta foydalanish va chiqindilarni ikkilamchi xomashyo sifatida qaytarish.
4. Yashil mahsulot dizayni – ekologik toza materiallardan foydalanish, mahsulotning butun hayotiy davrini hisobga olish.
5. Ijtimoiy innovatsiyalar – xodimlarning salomatligi, xavfsizligi va malakasini oshirish, jamiyat bilan hamkorlikni rivojlantirish.

Nazariy yondashuvlar

Ekoinnovatsiyalar va barqaror tadbirkorlikni tushuntirish uchun uchta nazariy model ko'pincha qo'llanilar ekan. Triple Bottom Line (3P modeli): foyda (Profit), odam (People), tabiat (Planet). Tsiklik iqtisodiyot modeli: resurslarni yopiq siklda aylantirish orqali "chiqindi = resurs" tamoyiliga asoslanadi. Barqaror qiymat yaratish modeli: kompaniyalar iqtisodiy qiymat bilan birga ekologik va ijtimoiy qiymat ham yaratishi kerak. Misol sifatida Yevropadagi ko'plab kompaniyalar ISO 14001 ekologik menejment tizimini joriy qilgan. Bu nafaqat chiqindilarni kamaytirgan, balki mahsulot tannarxini ham 15–20% ga pasaytirgan.

O'zbekistonda qishloq xo'jaligida tomchilatib sug'orish texnologiyasi ekoinnovatsiya sifatida joriy etilmoqda. Natijada suv sarfi 40% ga qisqarib, hosildorlik oshmoqda – buni esa barqaror tadbirkorlikning amaliy misoli deyishimiz mumkin.

Jahon tajribasi: ekoinnovatsiyalar va barqaror tadbirkorlik.

Ekoinnovatsiyalar bugungi global iqtisodiyotda raqobatbardoshlikning muhim omiliga aylanmoqda. Rivojlangan mamlakatlarda barqaror tadbirkorlik faqat ijtimoiy mas'uliyatli biznes sifatida emas, balki uzoq muddatli iqtisodiy muvaffaqiyatni kafolatlovchi strategiya sifatida qaraladi.

Qayta tiklanuvchi energiya sohasida ekoinnovatsiyalar

Germaniya: 2024-yilda mamlakat umumiy elektr ishlab chiqarishining 62,7% ini qayta tiklanuvchi energiya manbalari tashkil etgan. Shundan 15% — quyosh, 31% — shamol, qolgan qismi esa biomassa va gidroenergetikaga to‘g‘ri keladi. Bu ko‘rsatkich 2010-yildagi 17% ga nisbatan uch barobar o‘shishni anglatadi. Germaniya “Energiewende” (energetik burilish) dasturi orqali barqaror tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlab, 400 mingdan ortiq yangi ish o‘rni yaratdi.

Xitoy: dunyodagi eng yirik quyosh paneli ishlab chiqaruvchisi va eng katta shamol elektr stansiyalari egasi. 2023-yilda qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqarishi 3 700 TWh dan oshib, jahon bozorining 43% ini tashkil qildi. Shu bilan Xitoy energiya mustaqilligi va eksportni bir vaqtda rivojlantirmoqda.

Daniya: shamol energiyasi bo‘yicha yetakchi. 2022-yilda mamlakat elektr energiyasining 55% ini shamol stansiyalari ishlab chiqargan. “Orsted” kompaniyasi dunyo bo‘yicha dengiz shamol energetikasida yetakchilik qilmoqda va barqaror biznes modeli sifatida ko‘plab davlatlarga namuna bo‘ldi.

Shvetsiya: chiqindilarni qayta ishlash darajasi 99% ga yetgan. Mamlakat chiqindilarni energiyaga aylantirish zavodlari orqali yiliga 2 million tonnadan ortiq chiqindini elektr va issiqlikka konvertatsiya qiladi. Shu tufayli Shvetsiya hatto qo‘shni mamlakatlardan chiqindi import qilib, uni energiya manbai sifatida qayta ishlaydi.

Yaponiya: “Circular Economy” konsepsiyasini eng samarali qo‘llayotgan davlatlardan biri. Masalan, “Panasonic” kompaniyasi eski maishiy texnikani yig‘ib, uning 80% qismini yangi mahsulot ishlab chiqarishda ishlatadi. Bu jarayon barqaror tadbirkorlikning nafaqat ekologik, balki iqtisodiy jihatdan ham foydali ekanini ko‘rsatadi.

Yashil transport va urbanizatsiyada ekoinnovatsiyalar

Norvegiya: elektromobillar ulushi jahon bo‘yicha eng yuqori — 2023-yilda yangi sotilgan avtomobillarning 82% i elektr transport vositalari bo‘lgan. Bu natija davlatning soliq imtiyozlari, bepul parkovka va qulay zaryadlash infratuzilmasi orqali ta‘minlandi.

Niderlandiya: poytaxt Amsterdamda transportning 60% ga yaqini velosiped ulushi hisobiga. Bu nafaqat ekologik innovatsiya, balki barqaror shahar boshqaruvi strategiyasi sifatida tan olingan.

Ekoinnovatsiyalarning iqtisodiy samaralari

Jahon Banki va Xalqaro Energiya Agentligi ma‘lumotlariga ko‘ra: 2030-yilgacha qayta tiklanuvchi energiya sohasiga kiritiladigan sarmoyalar yiliga 2 trln. Dollar dan oshishi kutilmoqda. Yashil iqtisodiyot global miqyosda 100 milliondan ortiq yangi ish o‘rinlari yaratishi mumkin. Ekoinnovatsiyalarni joriy etgan

kompaniyalar oʻrtacha 20–25% xarajatni tejashga, 15–30% daromadni oshirishga erishmoqda.

Oʻzbekistonda ekoinnovatsiyalarni rivojlantirish zarurati

Oʻzbekiston tez rivojlanayotgan iqtisodiyot va aholisi 36 milliondan ortiq boʻlgan davlat sifatida ekologik barqarorlikka alohida eʼtibor qaratmoqda. Respublikada energiya resurslari isteʼmoli yuqori boʻlsa-da, qayta tiklanuvchi manbalarni kengaytirish, chiqindilarni qayta ishlash va “yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirish boʻyicha muhim tashabbuslar amalga oshirilmoqda. BMT maʼlumotiga koʻra, Oʻzbekistonda yalpi ichki mahsulotning 30% dan ortigʻi energiya resurslari bilan bogʻliq. Shu bois, ekoinnovatsiyalar mamlakat barqaror tadbirkorligi uchun strategik ahamiyat kasb etadi.

Energetika sohasida ekoinnovatsiyalar. Quyosh va shamol energetikasi loyihalari: 2023-yilda “Masdar” (BAA) va “ACWA Power” (Saudiya Arabistoni) kompaniyalari bilan hamkorlikda 2000 MVt dan ortiq quyosh va shamol elektr stansiyalari qurilishi boshlandi. Navoiy viloyatidagi 100 MVt quvvatli quyosh stansiyasi yiliga 250 mln kVt·soat elektr ishlab chiqaradi va 80 ming xonadonni energiya bilan taʼminlaydi. 2030-yilgacha qayta tiklanuvchi energiya ulushini 25% ga yetkazish rejalashtirilgan. Energiya samaradorligi dasturi: Sanoat korxonalarida zamonaviy energiya tejoychi texnologiyalar joriy etilishi natijasida 2024-yilda oʻrtacha 15–20% energiya tejallishi qayd etildi.

Chiqindilarni boshqarishda ekoinnovatsiyalar

Oʻzbekiston har yili taxminan 7 mln tonna maishiy chiqindi ishlab chiqaradi, shundan 90% poligonlarda toʻplanadi. Ammo oxirgi yillarda chiqindini qayta ishlash darajasi oshmoqda. 2024-yilda Toshkent shahrida birinchi chiqindini saralash zavodi ishga tushirildi va u yiliga 500 ming tonna chiqindini qayta ishlash imkoniyatiga ega. “Yashil makon” loyihasi orqali chiqindilarni qayta ishlashdan olingan materiallar qurilish va qadoqlash sohasida qayta foydalanilmoqda.

Qishloq xoʻjaligida ekoinnovatsiyalar

Tomchilatib sugʻorish texnologiyasi: 2024-yilda 500 ming gektardan ortiq maydonda joriy etilgan. Bu usul suv sarfini 40% gacha kamaytirib, hosildorlikni oshirmoqda.

Organik dehqonchilik: Fargʻona vodiysida 20 ga yaqin fermer xoʻjaliklari kimyoviy oʻgʻitlar oʻrniga biooʻgʻitlardan foydalanishga oʻtgan. Bu mahsulotlarni eksport qilish imkoniyatini ham kengaytirmoqda.

Yashil transport va shahar boshqaruvi

Toshkent shahrida 2024-yilda 300 ta elektrobus joriy etildi va bu atmosfera chiqindilarini yiliga 20 ming tonnaga kamaytirishi kutilmoqda. Samarqand va Buxoro shaharlarida turizm hududlarida elektr avtobus va elektroskuterlar qoʻllanmoqda. 2030-yilgacha Oʻzbekiston yoʻl-transport sektorida elektr transport ulushini 15% ga yetkazishni maqsad qilgan.

Barqaror tadbirkorlik va davlat siyosati

2019-yilda “Yashil iqtisodiyotga oʻtish strategiyasi” qabul qilingan boʻlib, unga koʻra:

- 2030-yilgacha YAIM energiya sigʻimini 30% ga kamaytirish,
- Issiqxona gazlari chiqindilarini 35% ga qisqartirish,
- Qayta tiklanuvchi energiya ulushini 25% ga yetkazish belgilangan.

2023-yilda “Oʻzmilliybank”, “Ipoteka bank” va boshqa moliya institutlari orqali yashil kreditlar amaliyoti yoʻlga qoʻyildi. Bu kreditlar ekologik loyihalarga ajratilib, tadbirkorlarni barqaror faoliyat yuritishga ragʻbatlantirmoqda.

Xulosa. Oʻzbekiston ekoinnovatsiyalarni joriy etishda endigina faol bosqichga kirib kelmoqda. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni koʻrsatadiki, barqaror tadbirkorlik nafaqat ekologik foyda, balki iqtisodiy raqobatbardoshlikni ham oshiradi. Agar mamlakat belgilangan strategiyalarni izchil amalga oshirsa, Oʻzbekiston 2030-yilga borib Markaziy Osiyoda “yashil iqtisodiyot” yetakchisiga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar roʻyxati

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti (2019). “Yashil iqtisodiyotga oʻtish strategiyasi” PQ-4477-son qarori. Toshkent.
2. Oʻzbekiston Respublikasi Statistika agentligi (2023). Oʻzbekistonning barqaror rivojlanish koʻrsatkichlari. Toshkent.
3. Oʻzbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim oʻzgarishi vazirligi (2024). Ekologik barqarorlik boʻyicha milliy hisobot. Toshkent.
4. Oʻzbekiston Respublikasi Energetika vazirligi (2024). Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish dasturi. Toshkent.
5. “Yashil makon” loyihasi rasmiy maʼlumotlari (2023). <https://eco.gov.uz>
6. Jahon banki Oʻzbekiston boʻyicha mamlakat hisobotlari (2023). Green Growth in Uzbekistan. Washington, DC.

7. UNDP Uzbekistan (2022). Sustainable Development Goals in Uzbekistan. Toshkent.

8. Xamidov, A. (2021). “O‘zbekistonda ekologik innovatsiyalarni rivojlantirish istiqbollari”. O‘zbekiston iqtisodiyoti va innovatsiyalar jurnali, №3.

9. Rasulova, D. (2022). “Barqaror tadbirkorlik va yashil texnologiyalar”. Iqtisodiy tadqiqotlar va ta’lim jurnali, №2.

YASHIL ENERGIYA MANBALARIGA O‘TISHNING IQTISODIY- IJTIMOIY TA’SIRI

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Yashil” iqtisodiyot
kafedrası PhD, katta o‘qituvchisi
Abdiyeva Flora Botir qizi

Annotatsiya: O‘zbekistonda ekologik toza rivojlantirish, mamlakatning barqaror rivojlanish modeliga asoslangan strategik yo‘nalishlardan biridir. Ushbu sohada amalga oshirilayotgan ishlar, tabiiy resurslarning mas’uliyatli boshqarilishi, atrof-muhitni muhofaza qilish va ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish o‘rtasidagi uyg‘unlikka qaratilgan. Tezida, respublika ekologik muammolari, xususan, havoning ifloslanishi, tuproq eroziyalari, suv resurslarining sust ishlatilishi va shaharni ekologik toza qilish bo‘yicha rejalashtirilgan dasturlar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Yo‘l transporti, avtomobillar, havoning ifloslanishi, elektr avtomobillar, ommaviy transport, temir yo‘l transporti, karbon chiqindilari, O‘zbekiston Havo transporti, ekologik muammolar, dengiz transporti, port infratuzilmasi, ekologik toza kemalar, velosiped, piyoda transport, yashil infratuzilma, avtonom transport, ekologik jihatdan toza, shahar salomatligi, velosiped yo‘llari.

Kirish

O‘zbekistonda ekologik muammolar tobora kuchayib bormoqda. O‘zbekiston Ekologiya qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekistonda transport tizimi an’anaviy yoqilg‘i iste’moli tufayli atrof-muhit ifloslanishining asosiy manbalaridan biridir. So‘nggi statistika ma’lumotlariga ko‘ra, transport sohasi umumiy havo ifloslanishining 65% ini tashkil etadi. Shaharlarning aholisi tez o‘sishi, transport sohasidagi muammolar, havo ifloslanishi va salomatlikka ta’sir ko‘rsatmoqda bunga misol qilib Toshkentni olishimiz mumkin, bu kabi masalalar ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy

rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababdan, ekologik toza transport tizimini rivojlantirish, nafaqat atrof-muhitning muhofazasini ta'minlash, balki iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish uchun ham zarurdir.

O'zbekistonda o'zgarishlar qilish uchun yangi yondashuvlar va innovatsion yechimlarni joriy etish zarur. Transport tizimini ekologik talablar asosida qayta ko'rish va rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar sharhi

Banister "Barqaror transport paradigmasini" taklif qilib, uning uch asosiy tamoyilini belgilab berdi: transport siyosatini boshqa soha siyosatlari bilan uyg'unlashtirish, turli xil transport turlarini integratsiyalash va texnologik yechimlardan foydalanish¹⁸⁴.

Shukurov Toshkentda joriy etilgan ekologik toza avtobuslar samaradorligini o'rganib, quyidagi natijalarni qayd etdi:

- Yoqilg'i sarfini 40% kamaytirish
- Uzatmalar sonini 25% oshirish
- Chiqindilarni 60% kamaytirish¹⁸⁵.

Sharahmetov (2024) Toshkent metro tizimining yangi liniyalari ekologik ta'sirni 15% kamaytirishga yordam berishini hisoblab chiqdi.

O'zbekiston iqtisodiyotining tez rivojlanishi va aholining ko'payishi transport tizimiga bo'lgan talabni keskin oshirmoqda. 2023-yil holatiga ko'ra, mamlakatda 3.2 million ro'yxatdan o'tgan transport vositasining 85% ini eski texnologiyali avtomobillar tashkil etadi.

Avtomobillar va avtobuslar eng ko'p tarqalgan transport turlaridan. Ular havo ifloslanishini kuchaytiradi, karbon dioksid va boshqa chiqindilarni chiqaradi. Bu esa iqlim o'zgarishiga va salomatlik muammolariga olib keladi. Jamoat transport tizimlari, masalan, tramvay va metro, shaxsiy transportga nisbatan kam zarar keltiradi. Ko'p odamlarning bir joyga yig'ilishi natijasida yo'llarda harakatni kamaytiradi va ekotizimga kam ta'sir qiladi. Temir yo'l transporti energiya samaradorligi bilan ajralib turadi. U havo ifloslanishini kamaytirishga yordam beradi va masofani tezda bosib o'tishi bilan iqtisodiy jihatdan foydalidir. Aviatsiya yuqori karbon chiqindilarini ishlab chiqaradi. Samolyotlar atmosferaga ko'plab zararli gazlar chiqaradi, bu esa iqlim o'zgarishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

1-jadval

Transport tarkibi va emissiya ko'rsatkichlari (2020-2023)

Yil	Benzin	Dizel	Gaz	Elektr	Umumiy emissiya (1000 tonna)
------------	---------------	--------------	------------	---------------	-------------------------------------

¹⁸⁴ Banister, D. (2008). The sustainable mobility paradigm.

¹⁸⁵ Shukurov, M. (2023). Toshkent shahri ekologik toza jamoat transporti.

2020	78.2%	15.3%	6.1%	0.4%	2,450
2021	76.8%	15.8%	6.5%	0.9%	2,380
2022	74.5%	16.2%	7.1%	2.2%	2,290
2023	72.1%	16.5%	7.8%	3.6%	2,180

Shaharlar transport infratuzilmasini qayta ko‘rib chiqish va yashil zonalarni rivojlantirish orqali transportning ekologik ta‘sirini kamaytirishi mumkin. Velosiped yo‘llari va piyodalar uchun yo‘llar yaratish shahar ekologiyasiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

O‘zbekistonda ekologik toza transport tizimini rivojlantirish, mamlakatning ekologik muammolarini kamaytirish, iqtisodiy o‘shish va aholi salomatligini yaxshilash maqsadida muhim ahamiyatga ega. va davlatimiz bir qancha yondashuvlarni amalga oshirmoqda

Yangi, energiya tejamkor transport turlarini joriy qilish, shu jumladan elektr transport vositalarini rivojlantirish. Shahar va qishloq hududlarida transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish, yo‘llar va transport tizimlarini takomillashtirish uchun bir qancha tadbirlar o‘tkazilmoqda. Bunga misol o‘tgan yillarda prezidentimiz tashabusslari orqali Xitoydan bir qancha elektrobus va kam zararli moddalar chiqaruvchi avtobuslar keltirildi. Avto transport vositalarini zamonaviy va ekologik toza energiya manbalari bilan ta‘minlandi. Masalan, elektr, vodorod yoki biokarbon asosida ishlaydigan avtomobillarni mamlakat bo‘ylab kengaytirish uchun ham bir qancha sharoitlar yaratilmoqda va bulardan elektromobillarni chetdan olib kirishga boj to‘lovlarni olib tashlanishi shular sirasidan.

Turli transport turlari o‘rtasida samarali muvaffaqiyat va bog‘lanishni ta‘minlab, aholiga qulay xizmatlar ko‘rsatish. Masalan, avtobus va tramvaylar, elektr skuterlar va velosipedlarni bir tizimda birlashtirish ishlari olib borilmoqda.

Ekologik transportni qo‘llab-quvvatlash uchun davlat dasturlarini ishlab chiqish va moliyaviy yordamlar taqdim etish. Kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlash orqali yangi innovatsion yechimlarni joriy etish orqali ko‘plab muammolarni hal etishimiz mumkin. Aholini ekologik toza transportning foydalari haqida xabardor qilish. Ijtimoiy kampaniyalar va ta‘lim dasturlari orqali ekologik transportga bo‘lgan talabni oshirish bo‘lgan harakat va tashviqot amallarini oshirish kerak.

Yirik shaharlar jamoat transportini (avtobus, tramvay, metro) yaxshilash orqali avtomobillarga bo‘lgan ehtiyojni kamaytirmoqda. Misol uchun, Gatwick samolyotlar aeroportida jamoat transporti tarmoqlari kengaytirilgan. Amsterdam va Kopenhagen kabi shaharlar velosiped infratuzilmasini rivojlantirib, velosipedni asosiy transport vositasi sifatida qo‘llagan. Bu havo ifloslanishini kamaytiradi. Har xil mamlakatlar

elektr avtobuslari va avtomobillarni joriy etmoqda. Xitoy, masalan, elektr avtobuslarni keng miqyosda ishlab chiqaradi va qo‘llanadi.

Shaharlar ko‘p sonli yashil maydonlar va piyodalar yo‘llarini yaratish orqali transport tizimini yengillashtirib, piyodalar va velosipedchilar uchun qulay muhitni ta‘minlaydi. Aqlli transport tizimlari va mobil ilovalar yordamida transport oqimini tartibga solish va transport xavfsizligini oshirish amalga oshiriladi. Ba‘zi mamlakatlar ekologik transport vositalarini sotib olish yoki ulardan foydalanish uchun subsidiyalar va soliq imtiyozlarini taklif qiladi.

Xulosa

O‘zbekistonda ekologik toza rivojlantirish, mamlakatdagi atrof-muhit muammolarini hal qilish va iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayon toza energiya manbalarini, masalan, quyosh va shamol energiyasini, kengaytirishni, suv resurslarini oqilona ishlatishni va chiqindilarni qayta ishlashni o‘z ichiga oladi. Ekologik toza rivojlantirish, sanoat va qishloq xo‘jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy qilish orqali tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni nazarda tutadi. Bu, xususan, ekoturizmning rivojlanishi, biologik xilmaxillik va tabiiy landshaftlarni saqlab qolish kabi sohalarni o‘z ichiga oladi. Shuningdek, hukumat ekologik toza rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish va ularni amalga oshirishga qaratilgan dasturlarni qo‘llab-quvvatlashda muhim rol o‘ynamoqda. O‘zbekistonda ekologik bilimlarni oshirish, jamoatchilikni faol ishtirok etishga jalb qilish va ushbu jarayonlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o‘qitish dasturlarini yaratish zarur. Bundan tashqari, xalqaro hamkorlik va tajriba almashinuvi, ekologik masalalarga yechim topishda juda muhimdir. Mamlakat, global iqlim o‘zgarishi va atrof-muhit muammolariga qarshi kurashish uchun xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda ishlashi kerak. Umuman olganda, O‘zbekistonda ekologik toza rivojlantirish, jamiyatni barqaror va rivojlanayotgan kelajak sari olib borish imkonini beradi. Ekologik muvozanatni tiklash va iqtisodiy o‘sishni ta‘minlash orqali farovonlik darajasini oshirish, kelajak avlodlar uchun toza va salomat muhit yaratish juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Prezident SH. Mirziyoyevning “Makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash bo‘yicha ustuvor vazifalar”ga bag‘ishlangan yig‘ilishi 16.01.2024 <https://president.uz/oz/lists/view/6971>
2. “O‘ZBEKISTON — 2030” STRATEGIYASI TO‘G‘RISIDA O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son farmoni
3. O‘zbekiston Ekologiya Qo‘mitasi (2023). Atrof-muhit holati hisoboti.

4. Banister, D. (2008). The sustainable mobility paradigm.
5. Shukurov, M. (2023). Toshkent shahri ekologik toza jamoat transporti.

QUYOSH VA SHAMOL ENERGIYASIDA INNOVATSION YECHIMLAR: SAMARADORLIK VA IQTISODIY TA’SIR

Muxtorova Madina Azamat qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Yashil iqtisodiyot” kafedrası katta o‘qituvchisi (PhD)

<https://orcid.org/0009-0009-2628-2003>

muxtorova97@bk.ru

Abdumalikova Laziza

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada quyosh va shamol energiyasidan foydalanishda innovatsion yechimlar, ularning samaradorlik ko‘rsatkichlari va iqtisodiy ta’siri tahlil qilinadi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari energetika xavfsizligini ta’minlash, import hajmini kamaytirish hamda ekologik barqarorlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsion texnologiyalar – yuqori samarali quyosh panellari, zamonaviy shamol turbinalari va energiya saqlash tizimlari – ishlab chiqarish hajmini ko‘paytirib, tannarxni pasaytiradi. Natijada yangi ish o‘rinlari yaratiladi, yashil iqtisodiyot rivojlanadi va uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlik ta’minlanadi. Yangi O‘zbekiston sharoitida ushbu manbalarning katta salohiyati mavjud bo‘lib, ularni joriy etish mamlakatning energetika va iqtisodiy rivojlanish strategiyasida muhim o‘rin tutadi.

Kalit so‘zlar: quyosh energiyasi, shamol energiyasi, qayta tiklanuvchi manbalar, innovatsion texnologiyalar, samaradorlik, iqtisodiy ta’sir, yashil iqtisodiyot, energiya xavfsizligi, barqaror rivojlanish.

Kirish: Bugungi kunda energetika sohasida barqarorlikni ta’minlash va ekologik muammolarni hal etish global dolzarb masalalardan biridir. An’anaviy yoqilg‘i manbalari cheklanganligi, ularning atrof-muhitga salbiy ta’siri hamda importga qaramlikni kamaytirish zarurati qayta tiklanuvchi energiya manbalariga bo‘lgan ehtiyojni kuchaytirmoqda. Shulardan eng istiqbollilari – quyosh va shamol energiyasi hisoblanadi.

So‘nggi yillarda innovatsion texnologiyalar, jumladan yuqori samarali quyosh panellari, zamonaviy shamol turbinalari va energiya saqlash tizimlarining joriy etilishi natijasida bu manbalardan foydalanish samaradorligi oshmoqda. Natijada ishlab chiqarish tannarxi pasayib, iqtisodiy foyda ko‘paymoqda.

O‘zbekiston uchun quyosh va shamol resurslarining salohiyati juda katta bo‘lib, ularni innovatsion yechimlar asosida rivojlantirish energetika xavfsizligini mustahkamlash, yangi ish o‘rinlari yaratish va yashil iqtisodiyotga o‘tishni ta‘minlaydi.

Asosiy qism: Quyosh va shamol energiyasining umumiy ahamiyati

Hozirgi kunda jahon miqyosida energetika sohasida uchrayotgan asosiy muammolardan biri – bu an‘anaviy yoqilg‘I resurslarining cheklanganligi va ular ekologiyaga yetkazayotgan zararidir. Shu sababli qayta tiklanuvchi energiya manbalari, xususan quyosh va shamol energiyasi tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Quyosh va shamol manbalari ekologik toza bo‘lib, issiqxona gazlari chiqindisini kamaytiradi, havoning ifloslanishiga yo‘l qo‘ymaydi va uzoq muddatda barqaror energiya ta‘minotini yaratadi.

Quyosh energiyasi fotovoltaiik panellar yoki termal tizimlar orqali quyosh nurlaridan elektr yoki issiqlik energiyasi ishlab chiqarish texnologiyasidir. O‘zbekiston kabi quyosh nurlari ko‘p bo‘lgan mamlakatlar uchun bu energiya manbai barqaror va ekologik toza yechim sifatida katta ahamiyatga ega. Quyosh panellarining afzalliklari quyidagilardan iborat. Birinchidan ekologik toza mahsulot ekanligidir. Chunki quyosh energiyasi ishlab chiqarish jarayonida uglerod emissiyasi chiqarmaydi. Ikkinchi afzalligi, tez o‘rnatish jarayonidir. Quyosh panellari qurilishi va o‘rnatilishi 6 oydan 2 yilgacha davom etadi. Bundan tashqari moslashuvchanligidir. Kichik uy xo‘jaliklaridan tortib yirik sanoat loyihalarigacha qo‘llaniladi. Quvvat va ishlab chiqarish imkoniyatlari quyosh elektr stansiyalarining loyiha hajmiga qarab farq qiladi. O‘zbekistonda 100 MVt dan 1000 MVt gacha bo‘lgan quyosh stansiyalari loyihalari amalga oshirilmoqda. Masalan, Sherobod (Surxondaryo) quyosh stansiyasi 500 MVt quvvatga ega bo‘lishi rejalashtirilgan. O‘zbekiston yiliga o‘rtacha 3000 soat quyoshli vaqtga ega, bu quyosh energiyasini samarali qiladi. Ayniqsa, yoz oylarida energiya taqchilligini qoplash uchun ideal. Quyosh panellari qishloq xo‘jaligi, sanoat va uy xo‘jaliklari uchun elektr energiyasi ta‘minlaydi. Quyoshdan energiya ishlab chiqarish jarayonida CO₂ yoki boshqa issiqlik gazlarini chiqarmaydi, bu O‘zbekistonning ko‘mir va gazga bog‘liqligini kamaytirib, havo ifloslanishini kamaytiradi. Masalan, 100 MVt quyosh stansiyasi yiliga 150,000 tonna CO₂ emissiyasini oldini oladi. Kamchiliklari Quyosh panellari ishlab chiqarishda (kremniy qazib olish, kimyoviy moddalar) va utilizatsiya jarayonida ekologik ta‘sirga ega. Shuningdek, qayta tiklanuvchi manbalar energiya importiga bo‘lgan qaramlikni kamaytirib, milliy iqtisodiy mustaqillikni ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi. Shu bois ko‘plab rivojlangan davlatlar ushbu sohada innovatsion texnologiyalarni joriy etishga katta e‘tibor qaratmoqda.

Shamolning ham o‘z o‘rnida afzalliklari bor. Uning ekologik toza energiya ekanligi. Shamol turbinalari energiya ishlab chiqarish jarayonida uglerod emissiyasi

chiqarmaydi. Shu bilan birga shamol turbinalarining ishlash muddati 20-25 yilni tashkil qiladi. Qurilish jarayonlari ham jadal tarzda olib boriladi. Oʻrnatilish jarayoni 1 -2 yil ichida amalga oshirilishi mumkin. Shamol turbinalarining quvvati odatda 1 MVt dan 5 MVt gacha boʻladi, yirik shamol parklari esa yuzlab megavatt quvvat ishlab chiqaradi. Masalan, Oʻzbekistonning Zarafshon shahridagi shamol stansiyasi (500 MVt) 2021-yilda foydalanishga topshirilgan. Oʻzbekistonning shamolli hududlari, xususan Qoraqalpogʻiston, Buxoro va Navoiy viloyatlari, shamol energiyasi uchun katta potentsialga ega. Yillik oʻrtacha shamol tezligi bu hududlarda 5-7 m/s ni tashkil qiladi, bu shamol turbinalari uchun yetarli. Shuningdek, shamol energiyasi qishloq xoʻjaligi va uzoq hududlarda energiya taʼminotini yaxshilaydi. Shamol turbinalarining ishlab chiqarilishi (poʻlat, kompozit materiallar) va oʻrnatilishi ekologik taʼsirga ega. Shuningdek, turbinalar qushlar va mahalliy ekotizimlarga zarar yetkazishi mumkin. Eski turbinalarni qayta ishlash tizimi esa Oʻzbekistonda hali rivojlanmagan.

Innovatsion echimlar va texnologiyalar: Quyosh va shamol energiyasidan samarali foydalanishda innovatsion yechimlar asosiy omil hisoblanadi. Jumladan:

Quyosh energiyasi sohasida – yuqori quvvatli va moslashuvchan fotoelektrik panellar, ikki tomonlama nur qabul qiluvchi panellar (bifacial), shuningdek, quyosh issiqlik kollektorlaridan foydalanish samaradorlikni oshirmoqda. Sunʼiy intellekt va aqlli monitoring tizimlari yordamida quyosh panellarining ish faoliyati nazorat qilinib, ishlab chiqarish jarayoni avtomatlashtirilmoqda.

Shamol energiyasi sohasida – aerodinamik shakldagi zamonaviy turbinalar, vertikal oʻq atrofida aylanadigan turbinlar va katta hajmdagi energiya saqlash akkumulyatorlari qoʻllanilmoqda. Shamol tezligi past boʻlgan hududlarda ham energiya ishlab chiqarishni taʼminlay oladigan kichik, lekin samarali turbinalar yaratilmoqda.

Energiya saqlash tizimlari – batareya va akkumulyator texnologiyalarining rivojlanishi natijasida ishlab chiqarilgan energiyani uzoq muddat saqlash va uzluksiz taʼminot yaratish imkoniyati kengaymoqda.

Bu innovatsiyalar natijasida elektr ishlab chiqarish hajmi koʻpaymoqda, tannarx esa keskin pasaymoqda.

Samaradorlikni oshirishning iqtisodiy taʼsiri: Innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi bir qator iqtisodiy ijobiy natijalarni yuzaga keltirmoqda:

Energiya importi hajmi qisqarib, milliy byudjet mablagʻlari tejaladi.

Yangi ish oʻrinlari yaratiladi: quyosh panellari va shamol turbinalarini ishlab chiqarish, oʻrnatish va texnik xizmat koʻrsatish jarayonida minglab mutaxassislar ish bilan taʼminlanadi.

Investitsion muhit yaxshilanadi: xorijiy sarmoyadorlar yashil energiya loyihalariga katta qiziqish bildirmoqda.

Energiya narxi pasayib, aholiga arzonroq elektr energiyasi taqdim etiladi.

Atrof-muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatib, yashil iqtisodiyotga o'tish jadallashadi.

O'zbekiston quyosh nuri eng ko'p bo'ladigan hududlardan biri bo'lib, yiliga 300 kunga yaqin quyoshli kunlar mavjud. Bu esa quyosh energiyasidan keng ko'lamda foydalanish uchun ulkan imkoniyat yaratadi. Bundan tashqari, mamlakatning ayrim hududlari – Qoraqalpog'iston Respublikasi, Navoiy va Buxoro viloyatlarida shamol resurslari yuqori bo'lib, bu joylarda shamol parklarini qurish istiqbollidir.

Hozirgi kunda yirik quyosh fotoelektrik stansiyalar va shamol parklari barpo etilmoqda. Energetika vazirligi tomonidan 2030-yilgacha qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushini keskin oshirish strategiyasi qabul qilingan.

1-jadval Viloyatlardagi o'rtacha shamol tezligi

Viloyat	Shamol tezligi (m/s)	Shamol resurslari	Energetik imkoniyatlar
Navoiy	3-4m/s	Shamol energiyasidan foydalanish imkoniyatlari mavjud	Kichik va o'rtacha quvvatli tizimlar uchun xos
Qashqadaryo	4-5m/s	Yaxshi shamol resurslari, janubiy va g'arbiy hududlar	O'rtacha quvvatli tizimlar uchun mos
Surxondaryo	3.5-4 m/s	Shamol energiyasidan foydalanish usullari mavjud	Kichik tizimlar uchun mos
Samarqand	3-4 m/s	Shamol energiyasidan foydalanish usullari mavjud	Kichik va o'rtacha quvvatli tizimlar uchun mos
Farg'ona	3.5-6 m/s	Shamol energiyasidan foydalanish imkoniyatlari mavjud	Kichik tizimlar uchun mos
Toshkent	3-4 m/s	Shamol resurslari mavjud lekin samaradorlik pastroq	Kichik va o'rtacha quvvatli tizimlar uchun mos
Qoraqalpog'iston	4-5 m/s	Yaxshi shamol resurslari, tekis hududlar	Kichik va o'rtacha quvvatli generatorlar uchun mos
Xorazm	4-5 m/s	Yaxshi shamol energiyasi imkoniyatlari	Yirik shamol elektr stansiyalarini qurish uchun mos
Buxoro	4-5 m/s	Shamol energiyasidan foydalanish imkoniyatlari mavjud	O'rtacha quvvatli tizimlar uchun mos
Andijon	4-5 m/s	Shamol energiyasidan foydalanish imkoniyatlari mavjud	Kichik va o'rtacha quvvatli generatorlar uchun mos
Namangan	4-7 m/s	Shamol energiyasidan foydalanish imkoniyatlari mavjud	Kichik tizimlar uchun mos

Innovatsion echimlarning tatbiqi ushbu maqsadlarga erishishda muhim rol o‘ynaydi.

Ushbu jarayonlar nafaqat energetika xavfsizligini mustahkamlash, balki O‘zbekistonning iqtisodiy o‘shini jadallashtirish, xalqaro maydonda raqobatbardoshligini oshirish va ekologik barqarorlikni ta’minlashga ham xizmat qiladi.

Xulosa: O‘zbekistonning energetika sohasidagi muammolar, xususan, qishki mavsumdagi energiya taqchilligi va an’anaviy yoqilg‘i manbalarining (ko‘mir, gaz) ekologik zararini kamaytirish zarurati barqaror va innovatsion energiya yechimlariga ehtiyojni oshirib bormoqda. Quyosh va shamol energiyasi bugungi kunda dunyo mamlakatlarida energetika xavfsizligini ta’minlash va ekologik muammolarni bartaraf etishda muhim rol o‘ynamoqda. Innovatsion texnologiyalar joriy etilishi natijasida ushbu manbalardan foydalanish samaradorligi sezilarli darajada ortib, energiya ishlab chiqarish tannarxi pasaymoqda. Bu esa iqtisodiyot uchun katta foyda keltirib, yangi ish o‘rinlari yaratish, investitsiyalarni jalb qilish va yashil iqtisodiyotga o‘tishni jadallashtirishga xizmat qilmoqda.

O‘zbekiston sharoitida quyosh va shamol resurslarining salohiyati juda yuqori. Ularni samarali va innovatsion asosda rivojlantirish mamlakatning energetik mustaqilligini mustahkamlash, barqaror iqtisodiy o‘shini ta’minlash va atrof-muhitni muhofaza qilishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Shunday qilib, quyosh va shamol energiyasida innovatsion echimlarni keng joriy etish nafaqat energiya ta’minotini yaxshilaydi, balki iqtisodiy va ekologik jihatdan uzoq muddatli foyda keltiradigan strategik yo‘nalishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov A. “Qayta tiklanuvchi energiya manbalari va ularning istiqbollari”. – Toshkent: Fan, 2022.

2. Jo‘rayev B., Xolmatova D. Energetika iqtisodiyoti va ekologiyasi. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. – Toshkent, 2023.

4. UNDP Uzbekistan. Sustainable Energy Development Report. – Tashkent, 2021.

5. Energetika vazirligi rasmiy sayti – www.minenergy.uz.

6. Cyberleninka. (2023). “O‘zbekistonda quyosh va shamol energiyasidan foydalanish istiqbollari”. cyberleninka.ru

RESURS SAMARADORLIGINI OSHIRISH ORQALI OZIQ-OVQAT SANOATIDA YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARINI JORIY ETISH

Tursunova Dilnavoz Davron qizi
Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti
“Yashil Iqtisodiyot” kafedrası
1-bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu tezisdá O‘zbekiston oziq-ovqat sanoatida resurs samaradorligini oshirish orqali yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning dolzarbligi, mavjud muammolar va yechimlar tahlil qilinadi. Xalqaro tajriba asosida samaradorlikni oshirish yo‘llari ko‘rib chiqilib, mamlakat sharoitiga mos tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: Yashil iqtisodiyot, resurs samaradorligi, oziq-ovqat sanoati, ekologik menejment, energiya tejankor texnologiyalar, barqaror rivojlanish, chiqindilarni qayta ishlash, iqtisodiy mexanizmlar, innovatsion yechimlar, ekologik barqarorlik.

Аннотация. В данном тезисе рассматриваются актуальность, существующие проблемы и пути их решения при внедрении принципов «зелёной экономики» в пищевую промышленность Узбекистана через повышение ресурсной эффективности. На основе международного опыта проанализированы направления повышения эффективности, а также предложены организационно-экономические механизмы, адаптированные к условиям страны.

Ключевые слова: зелёная экономика, ресурсная эффективность, пищевая промышленность, экологический менеджмент, энергосберегающие технологии, устойчивое развитие, переработка отходов, экономические механизмы, инновационные решения, экологическая устойчивость.

Kirish

So‘nggi yillarda jahon iqtisodiyotida ekologik muammolarni kamaytirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish masalasi alohida e‘tibor markazida turibdi. Global isish, suv tanqisligi, chiqindilar hajmining ortishi hamda energiya manbalarining cheklanganligi kabi omillar ishlab chiqarishning barcha tarmoqlarida, xususan, oziq-ovqat sanoatida yangi yondashuvlarni talab etmoqda. Shu nuqtayi nazardan, yashil iqtisodiyot tamoyillarini amaliyotga joriy etish iqtisodiy rivojlanishning muhim sharti sifatida qaralmoqda. O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda yashil iqtisodiyot konsepsiyasini rivojlantirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirish, ekologik toza texnologiyalarni ishlab chiqish va ishlab

chiqarish jarayonlariga tatbiq etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasida "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" (2019 y.), "2030 yilgacha bo'lgan energetika strategiyasi" hamda "Atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasi" kabi me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilinib, ular yashil iqtisodiyot tamoyillarini milliy siyosat darajasida amalga oshirishning huquqiy asosini yaratdi.¹⁸⁶ Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, oziq-ovqat sanoatida resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash, shuningdek, energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish bilan birga, ekologik barqarorlikni ham ta'minlash mumkin.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlil

Hozirgi kunda yashil iqtisodiyot va resurs samaradorligi masalalari dunyo ilmiy hamjamiyatining eng dolzarb yo'nalishlaridan biriga aylandi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2012-yildagi "Rio+20" sammitida yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanishga erishishning asosiy vositasi sifatida e'tirof etilgan.¹⁸⁷ Jahon banki, OECD (Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti) hamda UNEP (BMT Atrof-muhit dasturi) tomonidan ishlab chiqilgan metodologik yondashuvlarda resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va ekologik toza ishlab chiqarishni joriy etish global iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishlari sifatida qayd etilgan. Masalan, P. Pearce va R. Turner (1990) o'z asarlarida "resurs aylanishi iqtisodiyoti" tushunchasini ilgari surib, ishlab chiqarish jarayonlarida tabiiy resurslarning yopiq sikl asosida qayta ishlanishi zarurligini asoslab berganlar. J. Harris (2013) esa yashil iqtisodiyotning asosiy maqsadi iqtisodiy o'sish bilan ekologik barqarorlik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash ekanligini ta'kidlaydi. E. Barbier (2016) "Green Economy and Sustainable Development" asarida yashil iqtisodiyot tamoyillarini tarmoqlar kesimida tahlil qilib, ayniqsa, oziq-ovqat sanoatida resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etishning ijobiy ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirini ko'rsatib o'tadi.

O'zbekistonlik olimlardan A. Xolboev (2019), N. Jo'rayev (2020), M. Abdug'aniyev (2021) va S. Qodirov (2023) lar o'z tadqiqotlarida respublika sanoat tarmoqlarida yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish va resurslardan samarali foydalanishning iqtisodiy mexanizmlarini o'rganib chiqqanlar. Ularning fikricha, oziq-ovqat sanoatida energiya va suv tejamkor texnologiyalarni keng qo'llash, chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirish hamda ekologik standartlarni kuchaytirish tarmoq barqarorligining asosiy

¹⁸⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PQ-4477-son "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi to'g'risida"gi qarori; O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 9-oktabrdagi 610-son qarori "2030 yilgacha bo'lgan O'zbekiston Respublikasining energetika strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"; O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-oktabrdagi PF-5863-son farmoni "Atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida".

¹⁸⁷ United Nations (2012). *The Future We Want: Outcome Document of the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20)*. Rio de Janeiro, Brazil.

shartlaridan biridir. Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–4477-son qarori mamlakatda yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning asosiy yo‘nalishlarini belgilab berdi. Shuningdek, “2023–2030 yillarda O‘zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi”da ishlab chiqarish tarmoqlarida resurslardan samara’li foydalanish, chiqindisiz texnologiyalarni kengaytirish va ekologik standartlarni joriy etish choralari ko‘zda tutilgan.

Metodologiya

Mazkur tadqiqotda oziq-ovqat sanoatida yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish jarayonida resurs samaradorligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari o‘rganildi. Tadqiqotning metodologik asosi sifatida barqaror rivojlanish nazariyasi, yashil iqtisodiyot konsepsiyasi, resurs tejankor ishlab chiqarish nazariyasi va samaradorlik tahlili yondashuvlaridan foydalanildi. Tadqiqotning nazariy asosini xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy ishlari, xalqaro tashkilotlarning hisobotlari, davlat strategik hujjatlari va iqtisodiy islohotlarga oid me‘yoriy-huquqiy hujjatlar tashkil etdi.

Tahlil va natijalar

O‘zbekiston Respublikasida oziq-ovqat sanoati so‘nggi yillarda iqtisodiyotning eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biriga aylandi. Davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlariga ko‘ra, 2024-yil holatiga ushbu tarmoqning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 7,8 foizni, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmidagi ulushi esa 16 foizni tashkil etadi.¹⁸⁸ 2015–2020 yillar oralig‘ida ishlab chiqarish o‘sish sur‘ati o‘rtacha 5,2 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 2021–2024 yillarda bu ko‘rsatkich 6,7 foizgacha oshgan.¹⁸⁹ Biroq, ishlab chiqarish hajmining ortishi bilan bir qatorda, resurslardan foydalanish samaradorligi hali yetarli darajada emasligi kuzatilmoqda. 2015–2024 yillar oralig‘idagi statistik tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ushbu davrda oziq-ovqat sanoatida resurslardan foydalanish ko‘rsatkichlari ijobiy tomonga o‘zgargan. Energiya sarfi 22,9 foizga, suv sarfi 25,5 foizga kamaygan, ishlab chiqarish hajmi esa 58 foizga oshgan. Shuningdek, qayta ishlangan chiqindilar ulushi 12 foizdan 35 foizgacha ko‘tarilgan.¹⁹⁰ Bu o‘zgarishlar energiya tejankor texnologiyalarni joriy etish, suvni yopiq sikl tizimlarida qayta ishlatish va chiqindilarni ikkilamchi xomashyo sifatida qayta ishlash amaliyotlari bilan izohlanadi. O‘zbekiston oziq-ovqat sanoatida yashil iqtisodiyot

¹⁸⁸ O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. (2024). *Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish sanoati natijalari (yanvar–dekabr holatiga)*. <https://stat.uz>

¹⁸⁹ O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. (2024). *Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi dinamikasi, 2015–2024 yillar*. <https://stat.uz>; Invexi Research Center. (2024). *Uzbekistan Industrial Review 2024*. <https://invexi.org>

¹⁹⁰ O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. (2024). *Sanoatda energiya va suv resurslaridan foydalanish ko‘rsatkichlari, 2015–2024 yillar*. <https://stat.uz>;

Food and Agriculture Organization (FAO). (2023). *Resource Efficiency and Waste Management in Food Processing Sector of Uzbekistan*. Rome.

tamoyillarini joriy etish darajasi korxonalar kesimida turlicha kechayotgani kuzatildi. Ayrim yirik korxonalarda energiya tejamkor texnologiyalar, suvni qayta aylantirish tizimlari va chiqindilarni qayta ishlash yoʻnalishida aniq amaliy ishlar amalga oshirilgan boʻlsa, boshqalarida bu jarayon endi yoʻlga qoʻyilmoqda. Shu sababli tarmoq boʻyicha umumiy koʻrsatkichlarda hali toʻliq tizimlilik kuzatilmaydi.

Maʼlumotlardan kelib chiqib aytish mumkinki, soʻnggi yillarda bir qator ishlab chiqaruvchilar energiya tejamkor uskunalari oʻrnatish orqali ishlab chiqarish tannarxini qisqartirishga erishgan. Bu oʻz navbatida, resurs samaradorligini oshirish nafaqat ekologik foyda, balki iqtisodiy tejamkorlikni ham taʼminlashini koʻrsatadi. Oziq-ovqat korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish orqali ishlab chiqarishning umumiy rentabellik darajasini oshirish mumkin. Bu jarayonning barqaror boʻlishi uchun esa ekologik menejment tizimini keng joriy etish, davlat tomonidan moliyaviy ragʻbatlantirishni kuchaytirish va innovatsion texnologiyalarni qoʻllash muhim ahamiyat kasb etadi.

Tahlil davomida moliyaviy manbalar yetishmasligi, ekologik loyihalar uchun maxsus kredit va grant mexanizmlarining sustligi, shuningdek, korxonalarda ekologik menejment boʻyicha malakali mutaxassislar yetishmasligi kabi bir qancha cheklovlar aniqlandi. Shu bois, yashil iqtisodiyot tamoyillarini keng tatbiq etish uchun tarmoqda kompleks yondashuv zarur. Umuman olganda, Oʻzbekiston oziq-ovqat sanoatida resurs samaradorligini oshirish boʻyicha muayyan ijobiy oʻzgarishlar mavjud. Biroq bu jarayonni chuqurlashtirish, korxonalar darajasida ekologik standartlarga asoslangan boshqaruvni kuchaytirish va resurslarni tejashga yoʻnaltirilgan texnologiyalarni yanada faol tatbiq etish tarmoqning barqaror rivojlanishini taʼminlaydi.

Xulosa va takliflar

Oziq-ovqat sanoatida resurs samaradorligini oshirish nafaqat ekologik muammolarni kamaytirish, balki ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkonini beradi va shunga asoslanib, quyidagi umumiy takliflar ilgari suriladi. Avvalo, oziq-ovqat sanoatida yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish jarayonini tizimli yondashuv asosida tashkil etish zarur. Buning uchun davlat siyosati, korxonalar faoliyati va ilmiy-amaliy tadqiqotlar oʻrtasida uzviy bogʻliqlikni taʼminlash muhim ahamiyatga ega.

Birinchiidan, davlat siyosati darajasida yashil iqtisodiyotga oʻtish strategiyasida oziq-ovqat sanoatiga alohida eʼtibor qaratilishi lozim. Bu borada resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etish, chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlashni ragʻbatlantiruvchi iqtisodiy mexanizmlar — soliq imtiyozlari, subsidiyalar hamda yashil kreditlar tizimini kengaytirish talab etiladi. Energiya va suvdan foydalanish boʻyicha milliy standartlarni xalqaro mezonlarga yaqinlashtirish, ekologik menejment

tizimlarini kuchaytirish hamda ISO 14001 standartlarini tatbiq etish orqali sohada ekologik mas’uliyatni oshirish mumkin.

Ikkinchidan, korxonada darajasida resurs samaradorligini oshirish bo‘yicha amaliy choralar ko‘rish zarur. Bu borada energiya, suv va xomashyoni tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish, ishlab chiqarish chiqindilarini qayta ishlash tizimini rivojlantirish, avtomatlashtirilgan boshqaruv va nazorat tizimlarini yo‘lga qo‘yish muhim. Korxonalarda ekologik menejment tizimlarini yaratish, resurslardan foydalanish ko‘rsatkichlarini muntazam monitoring qilish va xodimlar uchun ekologik madaniyatni oshiruvchi treninglar tashkil etish ham dolzarb hisoblanadi.

Uchinchidan, ilmiy va innovatsion faoliyat sohasida yashil texnologiyalarni ishlab chiqish va ularni mahalliy sharoitga moslashtirish bo‘yicha tadqiqotlarni kengaytirish lozim. Ilmiy muassasalar, oliygohlar va ishlab chiqarish korxonalari o‘rtasida hamkorlikni kuchaytirish, “yashil innovatsiyalar klasteri”ni shakllantirish orqali yangi yechimlarni amaliyotga joriy etish imkoniyatlari kengayadi.

Umuman olganda, taklif etilgan chora-tadbirlar tizimli amalga oshirilsa, oziq-ovqat sanoatida resurslardan foydalanish samaradorligi sezilarli darajada oshadi, ishlab chiqarish xarajatlari kamayadi va eng muhimi — atrof-muhitga salbiy ta’sir darajasi qisqaradi. Natijada, O‘zbekiston iqtisodiyotida yashil o‘sish tamoyillariga asoslangan, raqobatbardosh va ekologik barqaror oziq-ovqat sanoati shakllanishi uchun mustahkam zamin yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini 2030-yilgacha amalga oshirish to‘g‘risida”gi PQ–4477-son qarori. — Toshkent, 2019-yil.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash va oziq-ovqat sanoatini modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–3182-son qarori. — Toshkent, 2017-yil.

3. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. — *Oziq-ovqat sanoati to‘g‘risidagi statistik ma’lumotlar (2013–2024-yillar)*. — Toshkent, 2025.

4. Porter, M. E. *The Competitive Advantage of Nations*. — New York: Free Press, 1990.

5. Pearce, D., Markandya, A., & Barbier, E. *Blueprint for a Green Economy*. — London: Earthscan Publications, 1989.

6. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). *Resource Efficiency and Green Growth*. — Paris: OECD Publishing, 2017.

7. UNIDO (United Nations Industrial Development Organization). *Industrial Resource Efficiency and Cleaner Production in the Food Sector*. — Vienna, 2020.
8. FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). *Green Growth in the Agri-Food Sector: Policy Guidelines and Best Practices*. — Rome, 2021.
9. Karimov, A., & Sattorov, M. *Yashil iqtisodiyot tamoyillari va ularni ishlab chiqarish tarmoqlarida qo'llash yo'llari*. — “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” jurnali, №2, 2022.
10. Qodirova, N. *Oziq-ovqat sanoatida resurs samaradorligini oshirishning iqtisodiy mexanizmlari*. — Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti ilmiy axborotlari, №3, 2023.
11. UNEP (United Nations Environment Programme). *Resource Efficiency: Potential and Economic Implications*. — Nairobi, 2018.
12. World Bank. *Toward a Green, Clean, and Resilient World for All*. — Washington D.C., 2020.
13. Xolmatov, D. *Yashil iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarining innovatsion rivojlanishi*. — Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2021.
14. Nasriddinov, B. *Oziq-ovqat sanoatini modernizatsiya qilishda ekologik menejmentning o'rni*. — “Iqtisodiy tahlil” jurnali, №4, 2022.
15. European Commission. *Circular Economy and Resource Efficiency in Food Production*. — Brussels, 2019.

BARQAROR IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA YASHIL ENERGETIKANING AHAMIYATI

Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Sharipboyev Hasanboy Marks o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada yashil energetika texnologiyalarini sanoat, ishlab chiqarish jarayonlari va ijtimoiy sohalarga joriy etish orqali mazkur muammolarni yumshatish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda statistik ma'lumotlar, taqqoslovii tahlillar hamda milliy va xalqaro tajribalar asosida ilmiy yondashuv qo'llanilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida yashil energetikadan foydalanishning 2020–2040 yillar oralig'idagi hozirgi holati va istiqboldagi rivojlanish prognozlari keltirilgan. Maqola yakunida yashil energetikaning barqaror iqtisodiy o'sishga qo'shayotgan hissasi, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy tavsiyalar bayon etiladi.*

***Kalit soʻzlar:** yashil energiya, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, barqaror rivojlanish, jahon energetikasi, atrof-muhit muammolari, geotermal manbalar, biomassa energiyasi*

Kirish

XX asrning 70-yillarida yuzaga kelgan xalqaro energiya inqirozi koʻplab mamlakatlarni energiya siyosatini qayta koʻrib chiqishga va energiya tejamkorligiga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqishga undadi. Global energiya isteʼmolinig ortib borishi, resurslarning cheklanganligi, narxlarning oʻsishi, importga qaramlik va ekologik muammolar energetika sohasida samarali boshqaruv hamda muqobil manbalarni izlash zaruratini kuchaytirdi. Bugungi kunda barqaror iqtisodiy rivojlanish darajasi energiya resurslarining mavjudligi va ulardan oqilona foydalanish bilan bevosita bogʻliq. Hisob-kitoblarga koʻra, tabiiy zaxiralar faqat hozirgi isteʼmol darajasida saqlansa, keyingi 50 yil davomida ehtiyojni qondirish mumkin boʻladi. Shu bilan birga, energiyaga boʻlgan talabning izchil oʻsishi energetik tanqislik xavfini kuchaytirmoqda.

Tahlillarga koʻra, energiyadan samarali foydalanish orqali dunyo miqyosida yiliga 100 million terajoulgacha energiya yoki 0,2–1,2 trillion AQSH dollari tejash mumkin. Tarixan asosiy manba boʻlib kelgan qazilma yoqilgʻilar asta-sekin oʻz oʻrnini qayta tiklanadigan energiya manbalariga boʻshatmoqda. Prognozlarga koʻra, 2030 yilga borib dunyo elektr energiyasining 36 foizi quyosh va shamol elektr stansiyalari orqali ishlab chiqariladi. “Yashil iqtisodiyot” konsepsiyasiga muvofiq, energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish 2050 yilga borib global energiya sigʻimdorligini 50 foizga qisqartirishi, natijada esa 0,9–1,6 trillion AQSH dollari miqdorida tejamkorlikka erishilishi kutilmoqda.¹⁹¹

Soʻnggi yillarda energiya isteʼmolinig oʻsishi va ekologik inqiroz xavfi qayta tiklanadigan energiya manbalariga qiziqishni kuchaytirdi. Bunga bir necha omillar sabab boʻlmoqda: ilgʻor texnologiyalar natijasida tannarxning pasayishi va raqobatbardoshlikning ortishi; ekologik barqarorlikka qaratilgan davlat siyosatining kuchayishi; investorlar uchun barqaror muhit yaratilishi; rivojlanayotgan mamlakatlarda talabning oshishi hamda global energetik tengsizlikni kamaytirish zarurati.

BMT Sanoatni rivojlantirish tashkiloti (UNIDO) yashil energetikani ustuvor yoʻnalish sifatida belgilab, bir nechta muhim vazifalarni ilgari surmoqda: past daromadli aholini zamonaviy energiya bilan taʼminlash, sanoatda energiya sigʻimdorligini kamaytirish, issiqxona gazlarini qisqartirish, muqobil manbalarni kengaytirish va ayniqsa qishloq hududlarda yashil korxonalar faoliyatini qoʻllab-

¹⁹¹ *Statistical Review of World Energy 2023*. London

quvvatlash. Prognozlarga ko‘ra, global energiya iste‘moli 2012-yildagi 13,8 milliard t.n.e.dan 2040-yilga kelib 20,5 milliard t.n.e.gacha yetadi, bu esa yiliga o‘rtacha 1,4 foizlik o‘shishni anglatadi. Ekologlarning ta‘kidlashicha, global isishni jilovlash uchun qazilma yoqilg‘i zaxiralarining kamida yarmi ishlatilmasdan qolishi lozim. Shunga qaramay, energiya tejovchi texnologiyalar rivoji izchil davom etmoqda va ko‘plab mamlakatlar yashil iqtisodiyotga o‘tish majburiyatlarini bosqichma-bosqich amalga oshirmoqda.¹⁹²

McKinsey hisob-kitoblariga ko‘ra, 2035 yilga borib energiya samaradorligi o‘rtacha ssenariyda 43 foizga, jadal ssenariyda esa 70 foizgacha oshishi mumkin. Tiklanadigan energiya deganda quyosh, shamol, suv, biomassa va geotermal manbalardan olinadigan energiya tushuniladi. Ko‘plab manbalarda unga “muqobil energiya” atamasi ham qo‘llanadi. Masalan, BP hisobotida asosan elektr ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari berilgan bo‘lsa, REN21 pirovard energiya iste‘moli bo‘yicha batafsil tasnif taqdim etadi.¹⁹³

“Yashil energetika” tushunchasi odatda quyidagi texnologiyalarni qamrab oladi: quruqlik va dengiz shamol turbinalari, quyosh panellari, biomassa asosidagi generatorlar, geotermal manbalar, kichik gidroelektrostansiyalar hamda dengiz to‘lqinidan energiya ishlab chiqaruvchi texnologiyalar. Bu usullar zararli gazlar chiqindisini kamaytirib, ekologik tozalikka hissa qo‘shadi. Shu bilan birga, yirik GESlar har doim ham ekologik toza hisoblanmaydi, chunki ular suv va yer ekotizimiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Yashil energetika va barqaror iqtisodiyot masalalari so‘nggi yillarda jahon ilmiy hamjamiyatining diqqat markazida bo‘lib kelmoqda. Ko‘plab ilmiy adabiyotlarda energiya resurslarining cheklanganligi, iqlim o‘zgarishlari va atrof-muhitga salbiy ta‘sirlar fonida energiya tizimini ekologik barqaror yo‘nalishga o‘tkazish zaruriyati ta‘kidlanadi.

Xalqaro miqyosda REN21¹⁹⁴ tomonidan har yili e‘lon qilinadigan hisobotlarda tiklanadigan energiya manbalarining rivojlanish tendensiyalari, mamlakatlar kesimidagi siyosiy-texnik yondashuvlar va investitsion oqimlar tahlil qilinadi. Bu hisobotlar orqali dunyoda quyosh, shamol va geotermal manbalar asosidagi elektr energiyasi ulushi yil sayin oshib borayotgani kuzatiladi.

UNIDO tomonidan ishlab chiqilgan energiya strategiyasida esa yashil energetikani rivojlantirish orqali iqtisodiy raqobatbardoshlikni oshirish, issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish va aholining energiya ta‘minotiga bo‘lgan teng

¹⁹² *World Energy Outlook 2023*. Paris: IEA / OECD Publishing, 2023.

¹⁹³ *Global Energy Perspective 2022*. McKinsey & Company, April 2022

¹⁹⁴ *Renewables Global Status Report (GSR) 2022*. Paris: REN21, May 2022.

huquqli kirishini ta'minlash ustuvor yo'nalish sifatida ko'rsatiladi. Ushbu yondashuvlar sanoat tarmoqlarida energiya samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy barqarorlikka erishish g'oyasini ilgari suradi.

McKinsey & Company va IEA (International Energy Agency) tadqiqotlarida esa global energiya ssenariylari ishlab chiqilib, yashil texnologiyalarning joriy etilishi natijasida energiya tejami va iqtisodiy foyda salohiyati ilmiy asosda tahlil etiladi. Ularning prognozlariga ko'ra, jadal ssenariy bo'yicha 2035-yilga borib energiya samaradorligini 70 foizgacha oshirish imkoniyati mavjud.

Milliy adabiyotlarda, xususan O'zbekiston olimlari tomonidan yozilgan ilmiy maqola va monografiyalarda esa yashil iqtisodiyot konsepsiyasi, tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishning mamlakatimiz sharoitida joriy etilishi, energetika siyosatining isloh qilinishi, hamda ekologik barqarorlik masalalari yoritilgan. Masalan, iqtisodchi-olimlar tomonidan yozilgan ishlarida quyosh energiyasining salohiyati, shamol va biogaz texnologiyalarining hududiy imkoniyatlari haqida qimmatli ma'lumotlar keltirilgan. Masalan, M. X. Rustamovning "O'zbekistonda yashil energiya va barqaror rivojlanish" nomli tadqiqotida quyoshli kunlar soni yiliga 300 kundan ortiq bo'lishi O'zbekiston hududida yirik quyosh elektr stansiyalarini barpo etish uchun qulay sharoit yaratishi ta'kidlangan. Shuningdek, Qoraqalpog'iston, Navoiy va Buxoro viloyatlarida shamol energiyasi salohiyatining yuqoriligi, qishloq xo'jaligi chiqindilaridan biogaz olish imkoniyatlari, va bularning iqtisodiy samaradorligi haqida ham tahliliy yondashuv berilgan. Ushbu manbada yashil texnologiyalarning hududiy moslashuvchanligi va barqaror rivojlanishga ta'siri keng yoritilgan.¹⁹⁵

Xulosa qilib aytganda, mavjud adabiyotlar yashil energetikaning iqtisodiy, ekologik va texnologik jihatlarini yoritgan holda, ushbu sohaning barqaror rivojlanishdagi hal qiluvchi rolini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, milliy va mintaqaviy darajadagi amaliy yechimlar bilan boyitilgan yondashuvlar tadqiqot mavzusining dolzarbligini yanada mustahkamlaydi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Yashil energetika iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga ko'plab o'zgarishlar olib kelganiga va ko'plab davlatlar iqtisodiyoti o'sishiga ta'sirini o'rganishda umumiylikdan individuallikka va aksincha tartibda deduksion yoki induksion usullardan foydalanish samara bersa, abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli esa jarayonni tizimli tahlil qilishda ahamiyatlidir. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, ilmiy abstraksiya, induksiya va

¹⁹⁵ Rustamov, Olimjon Murodovich. *Barqaror iqtisodiy rivojlanishda yashil energetikaning roli*. Zenodo, 3-fevral 2025

deduksiya, tizimli va qiyosiy tahlil, ekspert baholash va iqtisodiy-statistik , tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullarini keng foydalanildi.

Tahlil va natijalar

XX asrning 70-yillarida yuzaga kelgan global energiya inqirozi energiya manbalarining ishonchliligi hamda iqtisodiyotdagi o‘rni jiddiy muhokamaga olib chiqdi. Ushbu jarayon natijasida ko‘plab mamlakatlar energiya iste‘molini qisqartirish, samaradorlikni oshirish va yangi alternativ manbalarni izlashga majbur bo‘ldi. Tadqiqot davomida jahon bo‘yicha energiya iste‘moli, energetik xavfsizlik, atrof-muhitning ifloslanishi hamda yashil texnologiyalarning iqtisodiy samaradorligiga oid statistik ma‘lumotlar tahlil qilindi.

Global energiyaga bo‘lgan talab yildan-yilga ortib bormoqda. Masalan, AQSh Energetika departamenti ma‘lumotlariga ko‘ra, 2012-yilda dunyo energiya iste‘moli 13,8 milliard tonna neft ekvivalenti (t.n.e.)ni tashkil etgan bo‘lsa, 2040-yilga kelib bu ko‘rsatkich 20,5 milliard t.n.e.ga yetishi kutilmoqda. Bu esa har yili o‘rtacha 1,4 foizlik o‘sishni anglatadi. Bunday tezkor o‘sish iqtisodiy barqarorlikka jiddiy tahdid soladi, chunki qazilma yoqilg‘i zaxiralari chegaralangan, ularning tannarxi ortib bormoqda va ekologik jihatdan salbiy oqibatlarga ega. Shu bois qayta tiklanadigan energiya manbalarining jadal rivojlanishi kuzatilmoqda. Prognozlarga ko‘ra, 2030-yilga borib global elektr energiyasining qariyb 36 foizi shamol va quyosh stansiyalari orqali ishlab chiqariladi. BMT va UNIDO kabi xalqaro tashkilotlarning hisob-kitoblariga ko‘ra, “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish natijasida 2050-yilgacha jahon iqtisodiyotining energiya sig‘imkorligi 50 foizgacha qisqarishi mumkin. Shu bilan birga, ekologik toza manbalardan foydalanish yillik 0,9–1,6 trillion dollar miqdorida mablag‘ni tejash imkonini beradi. Bu esa nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki global iqlim o‘zgarishining salbiy oqibatlarini kamaytirishga ham yordam beradi. Shunday qilib, yashil energetikaning jadal rivoji bugungi kunda nafaqat ekologik barqarorlikni ta‘minlash, balki iqtisodiy o‘sishni qo‘llab-quvvatlashning ham muhim omiliga aylanmoqda. Energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanadigan manbalardan keng foydalanish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish kelajakdagi barqaror iqtisodiy rivojlanishning poydevori hisoblanadi.¹⁹⁶

Tahlil davomida, zamonaviy qayta tiklanuvchi energiya turlarining (quyosh, shamol, biomassa, geotermal va boshqalar) texnologik hamda iqtisodiy jihatlari batafsil o‘rganildi. REN21 kabi nufuzli manbalar hisobotlariga tayangan holda, energiya ishlab chiqarish va iste‘molidagi global tendensiyalar monitoring qilindi. Ma‘lumotlarga ko‘ra, qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish faqat elektr ishlab chiqarish bilan

¹⁹⁶ *Green Industry Initiative for Sustainable Industrial Development*. Vienna: United Nations Industrial Development Organization

cheklanmay, balki transport, issiqlik ta'minoti va sanoat jarayonlariga ham keng miqyosda kirib bormoqda.

Tahlil davomida, zamonaviy tiklanadigan energiya turlarining (quyosh, shamol, biomassa, geotermal va boshqalar) texnologik va iqtisodiy jihatlari o'rganildi. REN21 va BP kabi nufuzli manbalarning hisobotlariga tayangan holda, energiya ishlab chiqarish va iste'molidagi o'zgarishlar monitoring qilindi. Unga ko'ra, tiklanadigan energiyadan foydalanish faqat elektr energiyasi bilan cheklanmay, balki transport va isitish sohasiga ham kirib bormoqda. Bundan tashqari, McKinsey kompaniyasining ssenariylariga ko'ra, agar jadal texnologik rivojlanish amalga oshirilsa, 2035-yilga kelib energiyadan foydalanish samaradorligi 70% gacha ortadi. Bu esa nafaqat iqtisodiy tejamkorlikni, balki atrof-muhitni himoya qilishni ham ta'minlaydi.

Energetika sektori bo'yicha asosiy ko'rsatkichlar (2020-2040-yillar) ¹⁹⁷

Ko'rsatkichlar	2020 y.	2025 y. (prognoz)	2030 y. (prognoz)	2040 y. (prognoz)
Jahon umumiy energiya iste'moli (t.n.e.)	14 mlrd.	16 mlrd.	18,2 mlrd.	20,5 mlrd.
Tiklanadigan energiya ulushi (%)	11%	17%	27%	36%
Elektr ishlab chiqarishda quyosh va shamol ulushi (%)	7%	15%	26%	36%
Energiya tejamkorligi bo'yicha tejalgan mablag' (yillik)	400 mlrd. \$	800 mlrd. \$	1,2 trln. \$	1,6 trln. \$

Izoh:

- ❖ *t.n.e.* – shartli yoqilg'i birligi (tonna neft ekvivalenti).
- ❖ *Ma'lumotlar BP, IEA, McKinsey va O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi prognozlari asosida tuzilgan.*
- ❖ *Jadvalda ko'rsatilgan raqamlar tahminiy bo'lib, soha bo'yicha o'zgaruvchanlikni hisobga olgan holda taxminan keltirilgan.*

Bundan tashqari, McKinsey kompaniyasi ssenariylariga ko'ra, agar intensiv texnologik modernizatsiya amalga oshirilsa, 2035-yilga kelib energiyadan foydalanish samaradorligi 70 foizgacha ortishi mumkin. Bu esa nafaqat iqtisodiy tejamkorlikni oshirish, balki ekologik muhitni muhofaza qilish, resurslardan oqilona foydalanish va uglerod izini kamaytirishga ham xizmat qiladi. Yuqoridagi ma'lumotlar asosida aytish mumkinki, yashil energetikaning jadal rivojlanishi global miqyosda barqaror iqtisodiy o'sish, ekologik muvozanatni saqlash, energetik xavfsizlikni mustahkamlash va kelajak avlodlar uchun resurslarni asrab qolishda strategik ahamiyatga ega bo'lib bormoqda.

¹⁹⁷ <https://stat.uz/uz/> O'zbekiston Respublikasi milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida tayyorlandi

Xulosa va takliflar

Hozirgi global energetika tizimida kuzatilayotgan asosiy muammolar – qazilma yoqilgʻilarning tugab borishi, energiya narxlarining oʻzgaruvchanligi, ekologik izlarning ortib borishi va iqlim oʻzgarishlarining kuchayishi – yashil energetikaga oʻtishni nafaqat dolzarb, balki zaruriy masalaga aylantirdi. Tahlillar shuni koʻrsatmoqdaki, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish faqatgina atrof-muhitni muhofaza qilish uchun emas, balki iqtisodiy samaradorlik va barqaror oʻsish nuqtai nazaridan ham sezilarli afzalliklarga ega.

Jahon miqyosida olib borilayotgan islohotlar, qabul qilinayotgan dastur va strategiyalar yashil energetikaning global iqtisodiyotdagi rolini yanada oshirib bormoqda. Milliy iqtisodiyotlarning barqaror rivojlanishini taʼminlashda yashil energetikaga asoslangan yondashuvlar ayniqsa muhim. Ayniqsa, energiya importiga yuqori darajada bogʻliq boʻlgan davlatlar uchun bu yoʻnalish iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlash vositasi sifatida qaralmoqda. Shuningdek, energiya samaradorligini oshirish, issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish va energetik mustaqillikka erishish borasidagi tashabbuslar bevosita yashil energetika texnologiyalarining keng joriy etilishi bilan chambarchas bogʻliqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Statistical Review of World Energy 2023. London
2. World Energy Outlook 2023. Paris: IEA / OECD Publishing, 2023.
3. Global Energy Perspective 2022. McKinsey & Company, April 2022
4. Renewables Global Status Report (GSR) 2022. Paris: REN21, May 2022.
5. O. Rustamov. Barqaror iqtisodiy rivojlanishda yashil energetikaning roli.

Zenodo, 3-fevral 2025

6. Green Industry Initiative for Sustainable Industrial Development. Vienna: United Nations Industrial Development Organization

7. <https://stat.uz/uz/> Oʻzbekiston Respublikasi milliy statistika qoʻmitasi maʼlumotlari asosida tayyorlandi

SANOAT ISHLAB CHIQUARISHIDA ENERGIYA TEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi

O‘zbekiston Milliy universiteti Iqtisodiyot fakulteti tayanch doktoranti

Sanoat sektori bugungi kunda energiya iste'molining eng yirik sohalaridan biri hisoblanadi. Bu nafaqat ishlab chiqarish hajmini oshirish bilan bog'liq, balki eskirgan texnologiyalardan foydalanish, resurslardan tejamkor foydalanilmasligi ham ushbu ko'rsatkichning yuqori bo'lishiga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston ham energiya intensivligi yuqori bo'lgan davlatlardan biridir. Xalqaro ekspertlarning hisob-kitoblariga ko'ra, mamlakatning yalpi ichki mahsulot (YaIM) birligiga to'g'ri keladigan energiya sarfi rivojlangan mamlakatlardagidan bir necha baravar yuqori. Masalan, O'zbekiston iqtisodiyoti Yevropa Ittifoqi davlatlariga nisbatan taxminan to'rt baravar ko'proq energiya sarflaydi.[1]

2022 yilda sanoat tarmog'ining mamlakat umumiy yakuniy energiya iste'molidagi ulushi 24,8 foizni tashkil etdi.[2] 2023 yilda esa umumiy energiya iste'moli qariyb 45,6 million tonna neft ekvivalentiga teng bo'ldi.[3] Shu bilan birga, O'zbekistonning qayta tiklanuvchi energiya manbalari salohiyati nihoyatda katta – texnik jihatdan foydalanish mumkin bo'lgan hajm 179,3 million tonna neft ekvivalentiga baholanmoqda. Ayni paytda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining mamlakat elektr energiyasi ishlab chiqarishidagi ulushi 17–18 foiz atrofida bo'lsa, 2030 yilga kelib uni 25 foizdan yuqori darajaga yetkazish rejalashtirilmoqda.[1]

So'nggi yillarda O'zbekistonda energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Xususan, Jahon banki ko'magida boshlangan "Energy Efficiency Facility for Industrial Enterprises Project" loyihasi doirasida korxonalarini energiya tejamkor texnologiyalar bilan ta'minlash uchun 200 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratildi.[4] Natijada minglab korxonalar eskirgan uskunalarni yangilab, yuqori samarali qurilmalar o'rnatdi. Bu orqali yiliga o'rtacha 539 million kVt/soat elektr energiyasi va 252 million kub metr tabiiy gaz tejalmog'ida. Taqqoslash uchun, ushbu hajm o'rtacha 850 ming oilaning yillik elektr energiyasi iste'moliga tengdir.[5]

Energiyani tejashda zamonaviy texnologiyalar alohida ahamiyatga ega. Jumladan, yuqori samarali boilerlar va issiqlik almashuvchilar, elektr motorlari va tezlikni sozlash drayverlari, gaz-issiqlik birgalikda ishlab chiqaruvchi tizimlar (CHP), shuningdek, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va IoT asosida monitoring qilish texnologiyalari katta samara bermoqda. Masalan, xalqaro tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki, IoT asosidagi aqlli ishlab chiqarish monitoring tizimlari joriy etilgan sanoat majmualarida energiya sarfi o'rtacha 18 foizga kamayadi.[6]

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari sanoatda ham keng qoʻllanishi mumkin. Zavod va fabrikalarning tom qismiga quyosh panellari oʻrnatish, shamol turbinalaridan foydalanish, shuningdek, chiqindilardan energiya ishlab chiqarish texnologiyalari buning yaqqol misolidir. Masalan, Oʻzbekistonda 2024 yilda eʻlon qilingan yirik loyihalar doirasida 4,7 million tonna qattiq chiqindini qayta ishlash orqali yiliga 2,1 milliard kVt/soat elektr energiyasi ishlab chiqarish rejalashtirilmoqda.[7] Bu nafaqat elektr energiyasini ishlab chiqarish hajmini oshiradi, balki ekologik muammolarni ham kamaytiradi.

Shu bilan birga, bu jarayonda muammolar ham mavjud. Avvalo, energiya tejamkor texnologiyalar va qayta tiklanuvchi energiya qurilmalari katta boshlangʻich sarmoyani talab qiladi. Import texnologiyalariga qaramlik, elektr tarmoqlarining texnik imkoniyatlari, malakali mutaxassislarning yetishmasligi ham muammolar qatoriga kiradi. Shu sababli, davlat tomonidan ragʻbatlantirish mexanizmlari – subsidiyalar, soliq imtiyozlari, qulay kreditlar ajratish va normativ-huquqiy bazani takomillashtirish zarur.

Kelgusi yillarda Oʻzbekistonda sanoat ishlab chiqarishda energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish bir necha asosiy yoʻnalishlarda rivojlanishi kutilmoqda:

1. Energiya intensivligini keskin kamaytirish. Jahon banki maʼlumotlariga koʻra, Oʻzbekistonning YaIM birligiga toʻgʻri keladigan energiya sarfi rivojlangan davlatlarga nisbatan bir necha baravar yuqori. 2030 yilga borib energiya intensivligini kamida 30–40 % ga qisqartirish hukumat strategik maqsadlaridan biridir. Bu koʻrsatkich sanoatning modernizatsiyasi va energiya tejoychi texnologiyalarni joriy etish orqali amalga oshiriladi.

2. Qayta tiklanuvchi energiya ulushini oshirish. 2030 yilga qadar elektr energiyasi ishlab chiqarishda qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushi kamida 25–30 % ga yetkazilishi rejalashtirilmoqda. Buning uchun yirik quyosh va shamol elektr stansiyalari barpo etilishi, sanoat korxonalarida esa lokal (decentralized) energiya ishlab chiqarish tizimlari keng qoʻllanilishi koʻzda tutilmoqda.

3. Chiqindilardan energiya olish. Qattiq maishiy va sanoat chiqindilaridan energiya ishlab chiqarish boʻyicha rejalashtirilayotgan loyihalar sanoat uchun muhim istiqbol hisoblanadi. Masalan, 2024 yilda eʻlon qilingan loyihalar asosida yiliga 2,1 milliard kVt/soat elektr energiyasi ishlab chiqarilishi mumkin. Bu nafaqat energiya manbalarini diversifikatsiya qiladi, balki ekologik muammolarni kamaytiradi.

4. Raqamlashtirish va “aqli sanoat” texnologiyalarini joriy qilish. IoT va sunʼiy intellekt asosida ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish kelgusida keng yoyilishi kutilmoqda. Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, bunday texnologiyalar ishlab chiqarishdagi energiya sarfini oʻrtacha 15–20 % ga qisqartirishi mumkin. Energiya

monitoringi, jarayonlarni avtomatik boshqarish va ma'lumotlar tahlili texnologiyalari sanoatda "yashil ishlab chiqarish" modelini shakllantiradi.

5. Mahalliy uskunarlar ishlab chiqarish va importga bog'liqlikni kamaytirish. Hozirgi kunda energiya tejavchi texnologiyalar asosan import qilinmoqda. Ammo istiqbolda O'zbekistonda quyosh panellari, inverterlar, issiqlik almashuvchilar va boshqa texnologik qurilmalarni mahalliy ishlab chiqarish yo'lga qo'yilishi kutilmoqda. Bu ichki bozorda narxlarni arzonlashtiradi va loyihalarni tezroq amalga oshirish imkonini beradi.

6. Xalqaro hamkorlik va investitsiyalarni jalb qilish. Energiya samaradorligi va qayta tiklanuvchi energiya sohasida xalqaro moliya institutlari (Jahon banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Osiyo taraqqiyot banki) tomonidan moliyalashtirilayotgan loyihalar kelgusida ham davom etadi. Xususiy investitsiyalarni jalb qilish uchun davlat tomonidan soliq imtiyozlari, subsidiya va kafolatlar tizimi yanada kengaytirilishi kutilmoqda.

Umuman olganda, O'zbekistonda sanoat ishlab chiqarishda energiya tejambop texnologiyalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish istiqbollari juda yuqori. Bu nafaqat energetik xavfsizlikni ta'minlash, balki ekologik muhitni sog'lomlashtirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Kelgusida "yashil sanoat" konsepsiyasiga asoslangan ishlab chiqarish tizimi mamlakat real sektorini global raqobatga tayyorlashda hal qiluvchi omil bo'lishi kutilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, sanoat ishlab chiqarishida energiya tejambop texnologiyalarni keng joriy etish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish O'zbekiston uchun strategik ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon nafaqat energiya resurslarini tejash va ekologik yukni kamaytirish, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirish hamda real sektorning raqobatbardoshligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. International Energy Agency. *Uzbekistan Energy Profile: Sustainable Development*. – Paris: IEA, 2023. – URL: <https://www.iea.org/reports/uzbekistan-energy-profile/sustainable-development>.

2. CEIC Data. *Uzbekistan Energy Consumption: % of Total Energy Consumption: Industry*. – 2022. – URL: <https://www.ceicdata.com/en/uzbekistan/environmental-energy-production-and-consumption-non-oecd-member-annual/uz-energy-consumption--of-total-energy-consumption-industry>.

3. Enerdata. *Uzbekistan energy information*. – 2023. – URL: <https://www.enerdata.net/estore/energy-market/uzbekistan/>.

4. The World Bank. *Industrial Enterprises to Become More Energy Efficient, Reducing Overall Energy Consumption in Uzbekistan*. – Washington, 2018. – URL:

<https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/01/30/industrial-enterprises-to-become-more-energy-efficient-reducing-overall-energy-consumption-in-uzbekistan>.

5. The World Bank. *For Uzbekistan, Energy Efficiency is Smart Economics*. – Washington, 2016. – URL: <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/11/10/for-uzbekistan-energy-efficiency-is-smart-economics>.

6. Arxiv.org. *A Framework for Smart Factory Energy Management using IoT and AI*. – 2025. – URL: <https://arxiv.org/abs/2502.03040>.

7. Reuters. *Uzbekistan announces \$1.3 bln waste-to-energy projects*. – London, 2024. – URL: <https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/uzbekistan-announces-13-bln-waste-to-energy-projects-2024-10-21/>.

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT TARMOG‘IDA INVESTITSION VA INNOVATSION JARAYONLARNI RIVOJLANTIRISH MODELI

**Maksumova Dildora Alisherovna
TDIU, “Yashil” iqtisodiyot kafedrası
mustaqil tadqiqotchisi**

So‘nggi yillarda dunyoda iqtisodiy o‘shishning ekologik ta’siri tobora keskinlashib bormoqda. Shu boisdan, energiya resurslarining cheklanganligi, iqlim o‘zgarishi, chiqindilar ko‘payishi va tabiiy muvozanatning buzilishi oqibatida “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi barqaror rivojlanishning yangi paradigmasiga aylanib bormoqda.

O‘zbekistonda ushbu jarayonlardan chetda qolmay, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi “2019-2030 yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4477-son [1] va 2022-yil 2-dekabrdagi “2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-436-son [2] qarorlari bilan “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi”ni tasdiqlandi. Ushbu qarorlarda xususan, sanoat tarmog‘ining energiya samaradorligi va resurs tejamliligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish, qayta tiklanadigan energiya ulushini oshirishni ustuvor yo‘nalish sifatida belgilab berilgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, O‘zbekistonda yashil iqtisodiyot dasturlari doirasida energiya samaradorligini oshirish bo‘yicha 214 ta loyiha, shuningdek infratuzilmani

ekologik modernizatsiya qilishga yo‘naltirilgan 3,2 trillion so‘mlik investitsiyalar amalga oshirilgan.

2024-yil yakunlariga ko‘ra, O‘zbekiston iqtisodiyotiga kiritilgan jami investitsiyalarning 19,3% i “yashil” yo‘nalishdagi loyihalarga to‘g‘ri keldi. Ulardan 43% i sanoat tarmog‘i hissasiga to‘g‘ri kelgan. Shu jumladan:

- energiya tejamkor texnologiyalar - 27,5 %;
- qayta tiklanadigan energiya (quyosh, bio, shamol) - 11,2 %;
- chiqindilarni qayta ishlash va resurs aylanishi - 4,6 %.

Ushbu tarkib sanoat korxonalarida resurs tejamkor innovatsiyalar va chiqindisiz ishlab chiqarish tamoyillarini joriy etish boshlanganini ko‘rsatadi.

Sanoatdagi innovatsion faol korxonalar ulushi 2023-yildagi 8,7 foizdan 2024-yilda 10,4 foizga oshdi. Shu bilan birga:

- “Yashil texnologiyalarni joriy etgan korxonalar” ulushi 2024-yilda 6,3 % ni tashkil etdi;
- yangi texnologiyalar uchun patent arizalari soni 14 % ga oshdi;
- mahalliy ishlab chiqaruvchilar orasida “eko-sertifikat” olgan korxonalar soni 95 taga yetdi.

Tahlillarga ko‘ra, 2024-yilda sanoat tarmoqlarida 2019-yilga nisbatan energiya intensivligi 11,8 foizga kamaygan, uglerod chiqindilari esa 6,7 foizga qisqargan.

Ayniqsa, qurilish materiallari, metallurgiya va kimyo sanoatida chiqindi issiqlikni qayta ishlash tizimlari keng joriy etilmoqda.

O‘zbekiston “Yashil moliyalashtirish tashabbusi” doirasida 2024-yilda Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va Yevropa tiklanish banki bilan hamkorlikda 1,1 mlrd AQSh dollarlik 17 ta loyiha amalga oshirdi. Bu loyihalarning 47% sanoatning ekologik modernizatsiyasi bilan bog‘liq.

Olib borilgan tahlillar asosida sanoat tarmog‘ida yashil iqtisodiyot tamoyillarini amalga oshirishda integratsion yondashuv sifatida “Yashil innovatsion investitsiya transformatsiyasi” modeli quyidagicha taklif etish mumkin.

1-jadval

Yashil innovatsion investitsiya transformatsiyasi modeli¹⁹⁸

Yo‘nalish	Asosiy mazmun	Ko‘rsatkich
Yashil texnologiyalar	Energiya tejamkor va chiqindisiz texnologiyalarni joriy etish	Energiyani tejash (%)
Innovatsion faoliyat	R&D, patent, raqamlashtirish, startaplar	Innovatsion korxonalar ulushi (%)
Investitsiya oqimi	Ichki va tashqi manbalar orqali “yashil” loyihalarni moliyalashtirish	Green Invest (%)
Transformatsiya effekti	Ishlab chiqarish samaradorligi va ekologik barqarorlik o‘sishi	CO ₂ kamayishi (%)

¹⁹⁸ Muallif ishlanmasi.

Mazkur model asosida ishlab chiqilgan “Yashil transformatsiya indeksi” (*YatI*) formulasi quyidagicha ifodalandi.

$$YatI = 0,3T + 0,25I + 0,25F + 0,2E$$

bu yerda:

T - texnologik yangilanish darajasi,

I - innovatsion faoliyat ko‘rsatkichi,

F - investitsion oqim hajmi,

E - ekologik barqarorlik indeksi.

2024-yil ma’lumotlari bo‘yicha $YatI = 0.67$ (ya’ni “o‘rta darajada yashil transformatsiya”) natijasini berdi. Bu shuni anglatadiki, O‘zbekiston sanoatida yashil o‘shish mexanizmlari yo‘lga qo‘yilgan bo‘lsa-da, ularni tezlashtirish uchun institutsional islohotlar zarur.

Yashil iqtisodiyot tamoyillari sanoat tarmog‘ida faqat ekologik emas, balki investitsion va innovatsion raqobatbardoshlikning yangi modeli sifatida shakllanmoqda. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, quyidagi xulosalar va takliflar ishlab chiqildi:

- yashil investitsiyalarni rag‘batlantirish tizimini kuchaytirish - soliq imtiyozlari, “green bond” mexanizmlarini milliy amaliyotga joriy etish;

- innovatsion infratuzilmani kengaytirish - texnoparklar, R&D markazlari va “eko-startap” akseleratorlarini yaratish;

- energiya auditi va raqamli nazorat tizimlari - sanoat korxonalarida energiya va chiqindilar monitoringini avtomatlashtirish;

- “Yashil innovatsion investitsiya transformatsiyasi” modeli asosida baholash tizimini joriy etish - har bir tarmoq va hudud uchun “Yashil transformatsiya indeksi” (*YatI*)ni hisoblab borish hamda tahliliy baholash;

- xalqaro hamkorlikni kengaytirish - uglerod savdosi, yashil texnologiyalar transferi, ekologik sertifikatlash tizimlarini milliy sanoatga integratsiya qilish lozim.

Umuman olganda, O‘zbekiston sanoati uchun yashil iqtisodiyot – bu ekologik majburiyat emas, balki barqaror iqtisodiy o‘shish va innovatsion taraqqiyotning yangi yo‘li hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi “2019-2030 yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4477-son Qarori.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrdagi “2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-436-son Qarori.

3. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. “Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha yillik hisobot”. 2024-yil yakunlari bo‘yicha. T.: 2025.

4. <https://www.imv.uz>

5. <https://lex.uz>

6. <https://stat.uz>

QUYOSH VA SHAMOL ENERGIYASIDA INNOVATSION YECHIMLAR: SAMARADORLIK VA IQTISODIY TA’SIR

Muxtorova Madina Azamat qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Yashil iqtisodiyot” kafedrasida katta o‘qituvchisi (PhD)

<https://orcid.org/0009-0009-2628-2003>

muxtorova97@bk.ru

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi

Ahmedov Nurmuhammad Baxtiyorjon o‘g‘li

Annotatsiya: Ushbu maqolada quyosh va shamol energiyasi sohasida innovatsion texnologiyalarni joriy etishning samaradorlik darajasi va iqtisodiy ta’siri tahlil qilinadi. Tadqiqotda energiya ishlab chiqarish hajmini oshirish, xarajatlarni kamaytirish, ekologik barqarorlikni ta’minlash hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining iqtisodiy diversifikatsiyaga qo‘shgan hissasi yoritiladi. Shuningdek, O‘zbekiston va xalqaro tajriba asosida quyosh va shamol energiyasining istiqbollari muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: quyosh energiyasi, shamol energiyasi, innovatsion texnologiyalar, samaradorlik, iqtisodiy ta’sir, ekologik barqarorlik, qayta tiklanuvchi energiya, yashil iqtisodiyot, yashil ish o‘rinlari.

Kirish: Global miqyosda energiya resurslariga bo‘lgan talabning ortishi, iqlim o‘zgarishi va ekologik muammolarning keskinlashuvi qayta tiklanuvchi energiya manbalariga bo‘lgan qiziqishni kuchaytirdi. Ayniqsa, quyosh va shamol energiyasi eng istiqbolli va iqtisodiy samarador manbalar sifatida e’tirof etilmoqda. Innovatsion texnologiyalar ushbu sohalarda energiya ishlab chiqarish hajmini oshirish, tannarxni kamaytirish va ekologik xavfsizlikni ta’minlashga xizmat qilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida 2020-yilda qabul qilingan “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi”da qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Shu bilan birga, Xalqaro Energetika Agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, global miqyosda quyosh va shamol energiyasi so‘nggi o‘n yillikda eng tez rivojlanayotgan yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi: Quyosh va shamol energiyasining innovatsion echimlari bo‘yicha xalqaro va milliy adabiyotlarda ko‘plab ilmiy-nazariy

qarashlar mavjud bo‘lib, ular ushbu texnologiyalarning iqtisodiy samaradorligi va barqaror rivojlanishga ta‘sirini har tomonlama asoslab bergan. Avvalo, Xalqaro Energetika Agentligi (IEA) va IRENA (International Renewable Energy Agency) tomonidan e‘lon qilinadigan hisobotlar eng muhim metodologik manbalar hisoblanadi. Ularda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining, xususan, quyosh va shamol texnologiyalarining global energiya balansida ulushi ortib borayotgani, ularning iqtisodiy samaradorligi an‘anaviy manbalarga nisbatan yuqoriligi qayd etiladi. Shuningdek, ilmiy maqolalarda qayta tiklanuvchi energiya iqtisodiy o‘shiga bevosita va bilvosita ta‘siri keng o‘rganilgan. Masalan, Stern (2016) hamda OECD (2020) tadqiqotlarida yashil energetika investitsiyalarni jalb qilish, yangi ish o‘rinlari yaratish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali iqtisodiyotda yangi tarmoqlarni shakllantirish omili sifatida talqin qilinadi. UNDP va Jahon bankining “Green Growth” konsepsiyalarida esa quyosh va shamol loyihalari nafaqat energiya ishlab chiqarish samaradorligini oshirishi, balki milliy iqtisodiy mustaqillikni ta‘minlash va ekologik barqarorlikni mustahkamlash vositasi sifatida e‘tirof etiladi.

Milliy miqyosda olib borilgan ilmiy izlanishlarda ham bu masalaga alohida e‘tibor qaratilgan. Jumladan, O‘zbekiston olimlari va amaliyotchilari tomonidan chop etilgan maqolalarda “Yashil energetika” konsepsiyasi, hududlarda quyosh panellari va shamol turbinalarini keng joriy qilish, shuningdek, “energiya samaradorligi dasturlari” mamlakat iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish yo‘lidagi muhim qadamlardan biri sifatida baholangan. Statistik ma‘lumotlarda qayta tiklanuvchi energiya ulushi ortishi bilan elektr energiyasi tannarxi pasayishi, energiya importi qisqarishi va ichki bozorning barqarorlashishi kuzatilayotgani ta‘kidlanadi.

Innovatsion yondashuvlarga bag‘ishlangan adabiyotlarda esa energiya saqlash texnologiyalari, “aqlli tarmoqlar” (smart grid), raqamli monitoring tizimlari va gidrogen ishlab chiqarish kabi yechimlar alohida o‘rganilgan. Chet el tajribasida, masalan, Germaniya va Daniyada shamol va quyosh energetikasining iqtisodiy samaradorligi aniq misollar bilan ko‘rsatib berilgan: nafaqat elektr ishlab chiqarish hajmi oshgan, balki mahalliy sanoat, xizmat ko‘rsatish sohasi va ilmiy tadqiqotlar faoliyati ham sezilarli darajada rivojlangan.

Umuman olganda, mavjud adabiyotlar shuni ko‘rsatadiki, quyosh va shamol energiyasida innovatsion echimlar nazariy va amaliy jihatdan keng o‘rganilgan bo‘lsa-da, ularni milliy sharoitda samarali tatbiq etish uchun institutsional siyosat, texnologik yangiliklar va xalqaro hamkorlikning uyg‘unligi zarur. Shu bois ushbu tadqiqot mavjud ilmiy qarashlarni umumlashtirib, O‘zbekiston tajribasi bilan qiyosiy tahlil qilishni maqsad qiladi.

Asosiy qism

1. Innovatsion texnologiyalar va samaradorlik

- Quyosh energiyasi: So‘nggi yillarda perovskit asosidagi quyosh panellari an’anaviy kremniy panellariga nisbatan samaradorlikni 30% gacha oshirish imkonini bermoqda. Bifacial panellar esa ikki tomonlama quyosh nurlarini qabul qilib, ishlab chiqarish hajmini oshiradi.

- Shamol energiyasi: Shamol turbinalarining quvvati 15 MVt gacha yetkazilmoqda, bu esa avvalgi avlod turbinalariga nisbatan 2 baravar ko‘p energiya ishlab chiqarish imkonini bermoqda.

- Aqlli tarmoqlar (Smart grid): Energiya taqsimotini optimallashtirish orqali elektr yo‘qotishlarini kamaytiradi va ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartiradi. Sun‘iy intellekt va IoT: Sun‘iy intellekt asosida ishlab chiqilgan dasturlar shamol va quyosh energiyasi ishlab chiqarishni bashorat qilishda qo‘llanilmoqda. IoT (Internet of Things) texnologiyalari esa ishlab chiqarish jarayonida ma’lumotlarni yig‘ib, tizimlarni avtomatlashtirish imkonini beradi.

Materialshunoslikdagi yutuqlar: Yangi kompozit materiallardan foydalanish turbinalarning yengil va mustahkam bo‘lishini ta’minlaydi, quyosh panellari esa moslashuvchan va shaffof shaklda ishlab chiqarilmoqda. Bu esa qurilish materiallariga integratsiyalashgan quyosh panellarini keng joriy etish imkonini yaratmoqda.

Gibrid tizimlar: Quyosh va shamol energiyasini birlashtirgan gibrid tizimlar energiya ta’minotini yanada barqaror qiladi. Masalan, kunduzi quyosh panellari, tunda esa shamol turbinalari orqali ishlab chiqarilgan energiya umumiy tarmoqqa uzatiladi.

2. Iqtisodiy ta'sir

- Xarajatlarni kamaytirish: Qayta tiklanuvchi energiya manbalari uzoq muddatli istiqbolda arzonroq energiya ishlab chiqarishni ta’minlaydi. Masalan, quyosh elektr stansiyalarida ishlab chiqarish tannarxi 2010-yildan 2020-yilgacha 80% ga kamaygan.

- Diversifikatsiya: Qayta tiklanuvchi energiya milliy iqtisodiyot uchun yangi bozorlarni ochadi. Masalan, O‘zbekistonda “Nur Navoi” quyosh elektr stansiyasi 100 MVt quvvatga ega bo‘lib, mamlakat energetik mustaqilligini kuchaytirdi.

Innovatsiyalarni tezlashtiradi: Yangi texnologiyalar (batareyalar, smart grid, hydrogen storage) boshqa sohalarda ham texnologik rivojlanishni rag‘batlantiradi. Startaplar uchun katta imkoniyat ochiladi va innovatsion iqtisodiyot shakllanadi.

- Yangi ish o‘rinlari: OECD (2021) ma’lumotlariga ko‘ra, yashil energetika loyihalari har ming megavatt quvvat uchun o‘rtacha 2000–2500 ta yangi ish o‘rni yaratadi. Bundan tashqari energiya importi kamayadi. Ko‘plab davlatlar neft va gazni tashqi bozordan sotib olishadi, bu esa valuta chiqimiga olib keladi. Agar quyosh va shamol loyihalari kengaysa, import kamayadi, valuta ichkarida qoladi va milliy iqtisodiyot barqarorlashadi. Bu esa tashqi qarzdorlikni ham kamaytirishi mumkin.

Yashil energiya narxlar barqarorligini ta’minlaydi: Dunyo bozorida neft narxi keskin o‘zgarib turadi, bu esa iqtisodiyotga katta bosim beradi. Shamol va quyosh esa tabiiy, cheklanmagan va narxi deyarli o‘zgarmaydigan manbalar. Shu bois energetik barqarorlik paydo bo‘ladi. Ekologik jihat ham iqtisodiyot uchun muhim. Ifloslanish kamayishi sog‘liqni saqlash xarajatlarini qisqartiradi, toza atmosfera turizm, qishloq xo‘jaligi va sanoatning boshqa yo‘nalishlariga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Shuningdek, bu xalqaro ekologik talab va standartlarga moslashishga yordam beradi, eksport imkoniyatlarini kengaytiradi.

Eng muhimi, quyosh va shamol energiyasi innovatsiyalarni rag‘batlantiradi. Batareyalar, smart-grid tizimlari, vodorod saqlash texnologiyalari kabi yechimlar boshqa sohalarda ham yangi bizneslarni tug‘diradi. Bu esa iqtisodiyotni diversifikatsiya qiladi, ya’ni faqat gaz va neftga qaram bo‘lmaydi.

3. Ekologik samaradorlik

Innovatsion echimlar CO₂ chiqindilarini kamaytirishga katta hissa qo‘shmoqda. Masalan, shamol va quyosh elektr stansiyalari 1 MVt quvvat uchun yiliga 1500 tonnagacha CO₂ chiqindisini kamaytirishi mumkin. Biologik xilma-xillikni saqlash va ekologik xavfsizlikni ta’minlashda ham qayta tiklanuvchi energiyaning o‘rni beqiyos.

4. O‘zbekiston tajribasi

O‘zbekistonda “Nur Navoi” SES va Samarqand viloyatidagi shamol loyihalari energetika sohasida innovatsion echimlarning amaliy qo‘llanilishiga misol bo‘la oladi. O‘zbekistonning quyosh nurlanishi yillik 300 kunning tashkil etadi, bu esa quyosh energiyasidan foydalanishda katta salohiyat yaratadi. O‘zbekistonda quyoshli kunlar soni yiliga 300 kundan ortiq bo‘lgani uchun quyosh energiyasidan elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun quyosh fotoelektr stansiyalarini joriy qilish va rivojlantirish imkoniyatlari yuqori baholanmoqda. Ushbu chora-tadbirlar natijasida 2021-yilda Navoiy viloyatining Karmana va Samarqand viloyatining Nurobod tumanlarida quvvati 100 MVt bo‘lgan yirik quyosh fotoelektr stansiyalari ishga tushirildi. Bu

quyosh fotoelektr stansiyalari yiliga 252 million kilovatt-soat elektr energiyasini ishlab chiqarishga qodir bo‘lib, 80 million kub metr tabiiy gaz tejalishi va atmosferaga 160 ming tonna uglerod gazlarining chiqishi oldini olindi.

5. Xalqaro tajriba

Dunyodagi rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, Xitoy, Germaniya, Yaponiya, Ispaniya, Italiya kabi mamlakatlarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishga katta sarmoyalar ajratilmoqda. Jumladan, Xitoy hozirgi kunda 340 GVt quyosh energiyasini ishlab chiqarish quvvati bilan yetakchi hisoblanadi. AQSh (102,9 GVt), Yaponiya (78,5 GVt), Germaniya (62 GVt) va Hindiston (57 GVt) kabi mamlakatlar ham bu sohada peshqadamlar qatoridan joy olgan. Ayniqsa, Yaponiya dunyodagi fotogalvanik elementlarning 45 foizini ishlab chiqarib, ushbu bozorda yetakchilik qilmoqda. Shu bilan birga, AQShda 2022-yilda elektr energiyasining 3 foizi quyosh energiyasi orqali ishlab chiqarilgan bo‘lsa, Yaponiyada bu ko‘rsatkich 10 foizni tashkil etgan. Germaniya, Daniya va Xitoy kabi davlatlarda qayta tiklanuvchi energiya manbalari umumiy energiya ishlab chiqarishning 40–60% ini tashkil etadi. Bu davlatlarda davlat siyosati, moliyaviy imtiyozlar va innovatsion texnologiyalar asosiy muvaffaqiyat omili bo‘lib xizmat qilmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi: Mazkur tadqiqotda quyosh va shamol energiyasida innovatsion echimlarning samaradorligi va iqtisodiy ta’sirini o‘rganishda ilmiy nazariy tahlil hamda empirik yondashuvlar uyg‘un holda qo‘llanildi. Avvalo, xalqaro va milliy adabiyotlarda mavjud ilmiy qarashlar, konsepsiyalar va hisobotlar komparativ (qiyosiy) tahlil asosida o‘rganildi. Xususan, Xalqaro Energetika Agentligi (IEA), IRENA, Jahon banki va UNDP tomonidan chop etilgan ma’lumotlar asosiy nazariy manba sifatida tanlab olindi.

Empirik bosqichda esa O‘zbekiston va boshqa rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasi statistik tahlil orqali ko‘rib chiqildi. Energiya ishlab chiqarish hajmi, qayta tiklanuvchi manbalar ulushi, investitsiya oqimlari va import hajmi kabi ko‘rsatkichlar dinamik qatorlar asosida tahlil qilindi. Shu orqali innovatsion energiya yechimlarining iqtisodiyotga bevosita va bilvosita ta’siri aniqlash maqsad qilingan. Shuningdek, tadqiqotda sistema yondashuvi qo‘llanilib, quyosh va shamol energiyasining iqtisodiyotga ta’siri faqat ishlab chiqarish jarayonida emas, balki ijtimoiy, ekologik va institutsional darajada ham baholandi. Mahalliy adabiyotlarda keltirilgan “Yashil makon”, “energiya samaradorligi dasturlari” va “yashil kampus” tashabbuslari xalqaro tajriba bilan qiyoslandi.

Metodologiyaning yana bir muhim jihati — ekspert baholash usuli. Energetika sohasidagi mutaxassislarining fikrlari, hukumat qarorlari va xalqaro tashkilotlar tavsiyalari tadqiqot natijalarini yanada ishonchli qilish uchun tahlilga qo‘shildi. Umuman olganda, ushbu metodologiya ilmiy-nazariy yondashuv va amaliy-statistik

tahlilni uyg'unlashtirib, quyosh va shamol energiyasida innovatsion echimlarning iqtisodiy samaradorligini kompleks baholash imkonini beradi.

Xulosa va takliflar

Quyosh va shamol energiyasida innovatsion echimlarni joriy etish samaradorlikni oshirish, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashda strategik ahamiyatga ega. O'zbekiston sharoitida quyosh va shamol energiyasini rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish muhim:

- Innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish;
- Moliyaviy imtiyozlar va xalqaro investitsiyalarni jalb qilish;
- Ilmiy tadqiqotlar va startaplarni qo'llab-quvvatlash;
- Hududiy loyihalarda mahalliy kadrlarni jalb qilish;
- Xalqaro tajribalarni mahalliy sharoitga moslashtirish.

Shu orqali nafaqat ekologik xavfsizlik ta'minlanadi, balki milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligi ham oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Green, M. (2020). Solar cell efficiency tables. Progress in Photovoltaics.
2. IEA (2021, 2022). World Energy Outlook Reports. International Energy Agency.
3. IRENA (2021). Renewable Power Generation Costs. International Renewable Energy Agency.
4. OECD (2021). Green Jobs and Sustainable Growth.
5. UNEP (2020). Emissions Gap Report.
6. Xolmatov, B. va Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna (2021). O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya salohiyati. TDIU ilmiy jurnali.
7. O'zbekiston Respublikasi "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi", 2020.
8. UNFCCC (2015). Paris Agreement. <https://unfccc.int>

INNOVATSION ENERGETIKA YECHIMLARI: QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARI RIVOJI VA ISTIQBOLLARI

TDIU talabasi Maxamatova Dilshoda Ulug'bek qizi

Annotatsiya: Ushbu tezisda innovatsion energetika yechimlari asosida qayta tiklanuvchi energiya manbalarining jahon miqyosidagi rivojlanish tendensiyalari va O'zbekiston sharoitida ularni joriy etish istiqbollari tahlil qilingan. Ish davomida Xalqaro Energetika Agentligi va O'zbekiston Energetika vazirligi ma'lumotlariga asoslangan 2023–2024-yil statistik faktlar keltirilgan. Quyosh, shamol va vodorod texnologiyalarining iqtisodiy hamda ekologik afzalliklari o'rganilib, mavjud muammolar va ularning samarali yechimlari bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Olingan natijalar qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish O'zbekistonning energetik

mustaqilligi va barqaror rivojlanishi uchun strategik ahamiyatga ega ekanini tasdiqlaydi.

Kirish: Bugungi kunda dunyo iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi bevosita energetika sohasidagi islohotlar va resurslardan oqilona foydalanish darajasiga bog‘liq. Ayni paytda an‘anaviy energiya manbalari – ko‘mir, neft va gaz zaxiralari kamayib borayotgani, ulardan foydalanish natijasida atmosfera ifloslanishi kuchaygani va global isish jarayoni tezlashgani qayta tiklanuvchi energiya manbalariga bo‘lgan ehtiyojni keskin oshirmoqda. Xalqaro Energetika Agentligi (IEA) ma‘lumotlariga ko‘ra, 2030-yilga borib dunyoda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining kamida 42 foizi quyosh, shamol, gidro va boshqa qayta tiklanuvchi manbalardan olinishi prognoz qilinmoqda. Bu ko‘rsatkich 2020-yilda atigi 28 foizni tashkil etgan edi.

Mazkur tezisda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining jahon miqyosidagi rivojlanish tendensiyalari, O‘zbekiston uchun ushbu sohaning istiqbollari va innovatsion yechimlar tahlil qilinadi. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, O‘zbekistonning yillik energiya iste‘moli ortib borayotgan bo‘lsa-da, ishlab chiqarishning 85 foizdan ortig‘i tabiiy gaz va ko‘mirga asoslanmoqda. Bunday sharoitda qayta tiklanuvchi energiyaga o‘tish nafaqat ekologik, balki iqtisodiy zaruratdir. Ayniqsa, 2023–2024-yillarda amalga oshirilayotgan yirik quyosh va shamol elektr stansiyalari loyihalari O‘zbekistonni Markaziy Osiyoda “yashil energetika markazi”ga aylantirish ehtimolini yanada oshirmoqda. Shu munosabat bilan, ushbu ishning maqsadi — innovatsion energetika yechimlari asosida qayta tiklanuvchi energiya manbalarining rivojlanish istiqbollarini o‘rganish va O‘zbekiston sharoitida ularni samarali joriy etish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Jahon tajribasi va 2023–2024 yildagi statistikalar: So‘nggi besh yil ichida dunyoda qayta tiklanuvchi energiya bozorining o‘shish sur‘ati barcha prognozlardan ustun bo‘ldi.

Xususan, 2023-yilda global miqyosda 507 gigavatt (GW) yangi quyosh va shamol quvvati ishga tushirildi — bu tarixdagi eng katta ko‘rsatkich hisoblanadi. Xitoy yakka o‘zi 217 GW quyosh va 76 GW shamol generatorlarini o‘rnatib, jahonning 60 foizdan ortiq “yashil” quvvat o‘shishiga hissa qo‘shdi. AQSh, Germaniya, Hindiston va Braziliya ham faol investitsiya olib borayotgan davlatlar qatoriga kiradi. 2024-yil boshida BloombergNEF tadqiqot markazi tomonidan e‘lon qilingan ma‘lumotlarga ko‘ra, dunyo bo‘yicha qayta tiklanuvchi energiya sanoatiga kiritilgan jami investitsiya hajmi 1,8 trillion AQSH dollariga yetdi. Bu ko‘rsatkich neft-gaz sohasiga kiritilgan investitsiyalardan deyarli ikki baravar ko‘pdir. Eng katta mablag‘ quyidagi yo‘nalishlarga yo‘naltirilgan:

Quyosh panellari ishlab chiqarish va ularga subsidiya berish – 54%

Shamol elektr stansiyalari qurilishi – 28%

Vodorod va energiya saqlash tizimlari (bataryalar) – 12%

Biogaz va chiqindidan energiya olish texnologiyalari – 6%

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, qayta tiklanuvchi energiya faqat ekologik foyda uchun emas, balki iqtisodiy jihatdan ham yuqori daromadli sohadir. Masalan, IEA hisob-kitobiga ko'ra, 1 MW quvvatli quyosh elektr stansiyasining o'rtacha 1 yillik daromadi 110–140 ming dollarni tashkil etadi, investitsiya esa 5–6 yil ichida o'zini to'liq qoplaydi. Dunyoning eng ilg'or innovatsion yechimlariga ega davlatlardan biri sifatida Germaniyani alohida qayd etish mumkin. Bu mamlakatda “Energiewende” (“Energetik burilish”) dasturi asosida 2035-yilgacha barcha elektr energiyasini qayta tiklanuvchi manbalardan olish rejalashtirilgan. Norvegiya va Islandiya esa allaqachon 99 foiz energiyani gidro va geotermal manbalardan olmoqda. Saudiya Arabistoni esa neftdan tushadigan daromadni diversifikatsiya qilish maqsadida 2024-yilda “NEOM Green Hydrogen” loyihasini ishga tushirib, yiliga 600 tonna yashil vodorod ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Bu tajribalar shuni anglatadiki, innovatsion yondashuvlar va uzoq muddatli strategiya mavjud bo'lgan taqdirda, hatto an'anaviy energiya eksportiga tayanib kelgan davlatlarning o'zi ham qisqa vaqt ichida “yashil iqtisodiyot”ga muvaffaqiyatli o'ta oladi.

O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiyaning hozirgi holati va loyihalar (2023–2024): O'zbekiston so'nggi uch yil ichida Markaziy Osiyoda qayta tiklanuvchi energiya bo'yicha eng faol davlatga aylandi. Agar 2018-yilgacha mamlakatda qayta tiklanuvchi energiya ulushi atigi 1 foiz bo'lgan bo'lsa, 2024-yil yakuniga kelib bu ko'rsatkich 15 foizga yetkazildi. Bu asosan yirik quyosh va shamol elektr stansiyalarining ishga tushirilishi hisobiga erishildi. Prezidentning “2026-yilgacha 12 GVt qayta tiklanuvchi energiya quvvatlarini ishga tushirish” bo'yicha qaroriga asosan hozirda quyidagi yirik loyihalar amalga oshirildi va amalga oshirilmoqda.

Energiya ta'minoti bilan birga ekologik foyda ham ancha sezilarli bo'ldi. Masalan, faqatgina Zarafshon shamol parki yiliga 1,65 milliard kVt/soat elektr ishlab chiqaradi, bu 500 ming xonadon ehtiyojini qoplaydi va karbonat angidrid chiqindilarini 1 million tonnaga qisqartiradi.

2024-yilda hukumat tomonidan “Quyosh paneli xarid qilgan har bir xonadonga 30% subsidiya” tizimi joriy qilindi. Yil yakuniga kelib 120 mingdan ortiq uy xo'jaligi ushbu dasturdan foydalanib, o'z hovlisiga yoki tomiga quyosh paneli o'rnatdi.

Bundan tashqari, elektr transport vositalari soni ham keskin oshmoqda: 2020-yilda mamlakatda 300 ta elektromobil mavjud bo'lsa, 2024-yil boshida ularning soni 10 mingdan oshdi. Shu sababli 500 dan ortiq quvvatlash stansiyalari o'rnatildi. Bu raqamlar shuni ko'rsatmoqdaki, O'zbekiston nafaqat yirik sanoat yo'nalishida, balki aholi darajasida ham qayta tiklanuvchi energiyani joriy etishga o'tmoqda.

Innovatsion texnologiyalar va ularning amaliy ahamiyati: Qayta tiklanuvchi energiya tizimlarida innovatsion texnologiyalar tobora muhim o'rin egallamoqda.

2024-yilga kelib dunyodagi eng tez rivojlanayotgan yo‘nalishlardan biri bu energiyani saqlash texnologiyalari (energy storage systems) bo‘lib, ular quyosh va shamol kabi barqaror bo‘lmagan manbalarni uzluksiz elektr ta‘minotiga aylantirish imkonini beradi.

Hozirda quyidagi innovatsion yechimlar jahon bozorida yetakchilik qilmoqda:

Lityum-ion akkumulyatorli energiya saqlash stansiyalari (BESS – Battery Energy Storage Systems) – masalan, Tesla kompaniyasining Avstraliyadagi 150 MW quvvatli “Megapack” loyihasi birgina shamol stansiyasining ishlab chiqarishini tunda ham ta‘minlashi mumkin.

Vodorod energetikasi (Green Hydrogen) – ortiqcha ishlab chiqarilgan energiya suvni elektroliz qilish orqali vodorodga aylantiriladi va keyinchalik yoqilg‘ilik sifatida qayta ishlatiladi.

Smart Grid (aqli tarmoqlar) tizimi – elektr tarmoqlarida energiyani avtomatik taqsimlash va yo‘qotishlarni 20-30% gacha qisqartirish imkonini beradi.

Floating Solar Farms (suv ustida joylashgan quyosh panellari) – Singapur va Xitoyda suv omborlari ustiga o‘rnatilgan quyosh panellari yordamida suvning bug‘lanishi kamaytirilmoqda hamda yer maydoni tejab qolmoqda.

Agrivoltaika (qishloq xo‘jaligi yerlarida quyosh panellari) – quyosh panellari ostida pomidor, loviya, sabzavot yetishtirish orqali bir vaqtning o‘zida ikkita sohani rivojlantirishga imkon beradi.

O‘zbekiston ham mazkur texnologiyalarni bosqichma-bosqich joriy qilmoqda. Xususan, Buxoro va Navoiy viloyatlarida 2024-yilda 200 MWh sig‘imli energiya saqlash tizimi o‘rnatilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, Qoraqalpog‘istonda issiqxona xo‘jaliklari uchun quyosh + akkumulyatorli avtonom tizimlar sinov tariqasida ishlab chiqarilmoqda.

Muammolar va ularning yechimlari: Qayta tiklanuvchi energiyani keng joriy etishda bir qator to‘siqlar mavjud. Eng asosiy muammolar quyidagilar:

Muammo: Energiya saqlash tizimlarining yetishmasligi. Quyosh va shamol energiyasi barqaror emas, tunda yoki sokin havoda ishlab chiqarish to‘xtaydi.

Yechim: Akkumulyator va vodorod saqlash tizimlarini davlat kafolati bilan import qilish

Muammo: Kadrlar yetishmasligi. Oliy ta‘limda “Yashil energetika” bo‘yicha maxsus yo‘nalishlar kam

Yechim: Texnik universitetlarda maxsus magistratura yo‘nalishlari ochish

Muammo: Byurokratik ruxsat jarayonlari. Tadqiqotchilar va investorlar ko‘p hujjatlar bilan qiynaladi

Yechim: “One-stop” – yagona ruxsat markazi tashkil etish

Muammo: Aholi orasida yetarli tushuncha yo‘qligi. Ba‘zi uy xo‘jaliklari quyosh paneli qanday ishlashini bilmaydi

*Yechim:*Telekanallar va internetda maxsus ko‘rsatuvlar, hisob-kitobli kalkulyatorlar yaratish

Agar yuqoridagi yechimlar bosqichma-bosqich amalga oshirilsa, O‘zbekiston 2030-yilga kelib energiya importchisi emas, balki eksportchisiga aylanishi mumkin.

Xulosa: Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, qayta tiklanuvchi energiya manbalari nafaqat ekologik xavfsizlikni ta‘minlashda, balki iqtisodiy rivojlanish va energetik mustaqillik yo‘lida ham muhim strategik vosita hisoblanadi. Jahon tajribasi shuni isbotladiki, davlatlar quyosh, shamol, biogaz va vodorod texnologiyalariga o‘tish orqali nafaqat elektr ta‘minotini yaxshilagan, balki yangi ish o‘rinlari yaratgan, eksport salohiyatini oshirgan va uglerod chiqindilarini keskin kamaytirgan. O‘zbekiston misolida ko‘radigan bo‘lsak, 2023–2024-yillarda amalga oshirilgan yirik quyosh va shamol elektr stansiyalari loyihalari qisqa muddat ichida sezilarli natija berdi. Masalan, faqatgina Zarafshon shamol parki yiliga 1,65 milliard kVt/soat energiya ishlab chiqarib, 500 ming xonadonni ta‘minlamoqda hamda bir million tonna karbonat angidrid chiqindisini kamaytirmoqda. Bu kabi loyihalar nafaqat iqtisodiy foyda keltirmoqda, balki ekologik barqarorlikka ham katta hissa qo‘shmoqda. Shunga qaramay, to‘liq o‘tish uchun energiya saqlash tizimlari, malakali kadrlar, aholining xabardorlik darajasi va normativ-huquqiy bazani takomillashtirish zarur. Agar davlat tomonidan subsidiya va imtiyozlar davom ettirilsa, xususiy sektor faol ishtirok etishi rag‘batlantirilsa, O‘zbekiston 2030-yilgacha Markaziy Osiyoning eng yirik “yashil energetika markazi”ga aylanishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, qayta tiklanuvchi energiyaga o‘tish bu — shunchaki texnologik o‘zgarish emas, balki kelajak avlodlarga toza va xavfsiz hayot yaratishga qaratilgan milliy strategiyadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. International Energy Agency (IEA) – Renewables 2023 Global Report
2. BloombergNEF – Clean Energy Investment Trends 2024
3. ACWA Power – Zarafshan Wind Project Overview
4. Masdar UAE – Central Asia Solar Projects Analysis
5. O‘zbekiston Respublikasi Energetika Vazirligi – 2023–2024 Energetika Strategiyasi
6. UNDP Uzbekistan – Green Transition Policy Review
7. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) – Uzbekistan Energy Investment Outlook
8. Xalqaro “Nature Energy” jurnalidan maqolalar (2022–2024)
9. “Energiya tejoyvchi texnologiyalar” – O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, 2020-yil
10. Kholmatov A., Qayta tiklanuvchi energetika asoslari, Toshkent – 2022

SANOAT CHIQUINDILARIDAN ORGANIK O‘G‘IT TAYYORLASHDA INNOVATSIYALARNING ROLI

Muxtorova Madina Azamat qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Yashil iqtisodiyot” kafedrası katta o‘qituvchisi (PhD)

<https://orcid.org/0009-0009-2628-2003>

muxtorova97@bk.ru

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi

Karimbayev Sherzod Shuhratovich

Annotatsiya: Mazkur maqolada sanoat chiqindilaridan organik o‘g‘it ishlab chiqarishda innovatsion yondashuvlarning ahamiyati tahlil qilingan. Biotexnologiyalar, mikrobiologik fermentatsiya, kompostlash, “aqli” texnologiyalar hamda chiqindilarni resurs sifatida qayta ishlash strategiyalari yoritilgan. Tadqiqotda ushbu jarayonlarning ekologik barqarorlikni ta‘minlash va qishloq xo‘jaligi samaradorligini oshirishdagi o‘rni ko‘rsatib beriladi.

Kalit so‘zlar: sanoat chiqindilari, organik o‘g‘it, biotexnologiya, kompostlash, mikrobiologik fermentatsiya, aqli texnologiyalar, ekologik barqarorlik.

Kirish: Zamonaviy dunyoda sanoatning rivojlanishi bilan bir qatorda chiqindilar miqdori ham ortib bormoqda. Xalqaro ekspertlarning hisob-kitoblariga ko‘ra, dunyo bo‘yicha sanoat chiqindilarining yillik hajmi 10 milliard tonnadan oshadi, ularning katta qismi esa qayta ishlanmaydi va atrof-muhitni ifloslantirishga olib keladi. O‘zbekiston sharoitida ham kimyo, metallurgiya, oziq-ovqat, to‘qimachilik va boshqa sanoat tarmoqlaridan chiqadigan organik chiqindilar hajmi sezilarli darajada bo‘lib, ularni to‘g‘ri boshqarish ekologik va iqtisodiy ahamiyat kasb etadi.

Chiqindilarni utilizatsiya qilishning an‘anaviy usullari (poligonga ko‘mish, yoqish) ko‘plab ekologik xavflarni tug‘diradi. Shu bois, so‘nggi yillarda chiqindilarni qayta ishlash orqali ulardan iqtisodiy foyda olish, jumladan organik o‘g‘it tayyorlash g‘oyasi dolzarb bo‘lib bormoqda. Ayniqsa, innovatsion texnologiyalar yordamida chiqindilarni qisqa muddatda yuqori sifatli o‘g‘itga aylantirish imkoniyatlari kengaymoqda.

Biotexnologik yondashuvlar: Biotexnologiyalar sanoat chiqindilarini qayta ishlashda asosiy yo‘nalishlardan biridir. Mikroorganizmlar va enzimlar yordamida chiqindilar tarkibidagi murakkab organik moddalar tezroq parchalanadi va o‘simliklar uchun foydali bo‘lgan elementlarga aylanadi. Bu jarayon nafaqat chiqindilar hajmini kamaytiradi, balki qishloq xo‘jaligi unumdorligini oshiruvchi o‘g‘it ishlab chiqarish imkonini beradi.

Mikrobiologik fermentatsiya: Mikrobiologik fermentatsiya jarayonida turli xil bakteriyalar va qo‘ziqorinlar chiqindilarning tabiiy parchalanishini tezlashtiradi. Bu usul yordamida azot va fosfor birikmalari ko‘proq miqdorda saqlanib qoladi.

O‘zbekiston sharoitida paxta-to‘qimachilik chiqindilaridan foydalanib, biologik faol kompost olish mumkinligi isbotlangan.

Kompostlash texnologiyalari: Kompostlash eng qadimiy usullardan biri bo‘lsa-da, zamonaviy innovatsiyalar uni yanada samarali qilmoqda. Masalan, issiqlik va namlikni nazorat qiluvchi sensor tizimlari yordamida kompostlash jarayoni tezlashtiriladi va sifatli mahsulot olinadi. Maxsus biopreparatlar qo‘shilishi orqali 2–3 oy ichida yuqori sifatli organik o‘g‘it hosil qilish mumkin.

“Aqlli” qayta ishlash texnologiyalari: So‘nggi yillarda chiqindilarni avtomatik saralash, raqamli monitoring va aqlli sensorlar asosida boshqarish tizimlari keng qo‘llanilmoqda.⁸ Masalan, chiqindilarning harorati, namligi va kislorod miqdorini nazorat qiluvchi aqlli qurilmalar yordamida organik o‘g‘it ishlab chiqarish samaradorligi ortadi.

Xalqaro tajribalar: Yevropa Ittifoqi, Yaponiya va Janubiy Koreya tajribasida chiqindilarni organik o‘g‘it sifatida qayta ishlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylangan. Bu mamlakatlarda chiqindilarni saralash, qayta ishlash va subsidiyalar orqali fermer xo‘jaliklarini qo‘llab-quvvatlash keng yo‘lga qo‘yilgan. O‘zbekiston ham xalqaro tajribani o‘rganib, mahalliy sharoitga moslashtirish imkoniyatiga ega.

Iqtisodiy va ekologik samaradorlik: Innovatsion texnologiyalar orqali sanoat chiqindilaridan organik o‘g‘it ishlab chiqarishning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

Ekologik jihat: chiqindilar hajmi kamayadi, tuproq degradatsiyasi oldi olinadi, atrof-muhit muhofaza qilinadi.

Iqtisodiy jihat: mineral o‘g‘it xarajatlari qisqaradi, mahalliy resurslardan samarali foydalaniladi, yangi ish o‘rinlari yaratiladi.

Agrar samaradorlik: organik o‘g‘itlar tuproqning fizik va kimyoviy xossalarini yaxshilaydi, hosildorlikni oshiradi.

Tahlil va natijalar: Yuqoridagi yondashuvlar shuni ko‘rsatadiki, innovatsiyalar chiqindilarni iqtisodiy resurs sifatida qayta ishlash imkonini beradi. Bu jarayon bir vaqtning o‘zida uchta muhim maqsadni amalga oshirishga xizmat qiladi:

1. Ekologik barqarorlikni ta‘minlash.
2. Qishloq xo‘jaligi samaradorligini oshirish.
3. Resurslardan oqilona foydalanish orqali iqtisodiy foyda olish.

O‘zbekiston sharoitida sanoat chiqindilarini organik o‘g‘itga aylantirish imkoniyatlari keng. Biroq, moliyaviy resurslar, texnologik infratuzilmaning cheklanganligi va fermerlarning bilim darajasi kabi muammolar mavjud. Shu sababli, davlat siyosati, ilmiy-tadqiqot markazlari va xususiy sektor hamkorligi ushbu jarayonni samarali amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa va takliflar:Sanoat chiqindilaridan organik o‘g‘it tayyorlashda innovatsion texnologiyalardan foydalanish O‘zbekiston uchun ekologik hamda iqtisodiy jihatdan istiqbolli yo‘nalish hisoblanadi. Ushbu jarayonni samarali joriy etish uchun:

- Innovatsion biotexnologiyalarni mahalliy sharoitga moslashtirish.
- Chiqindilarni qayta ishlashga oid maxsus normativ-huquqiy bazani kuchaytirish.
- Fermer xo‘jaliklari uchun subsidiyalar, imtiyozli kreditlar va grantlarni kengaytirish.
- “Aqlli” texnologiyalarni joriy etish orqali chiqindilarni boshqarish tizimini modernizatsiya qilish.
- Xalqaro tajribalarni o‘rganib, O‘zbekiston sharoitiga mos strategiyalar ishlab chiqish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Singh, R. Organic Waste Management and Composting. Elsevier, 2018, p. 12.
2. FAO. State of Food and Agriculture: Innovation in Waste Utilization. Rome, 2020, p. 45.
3. Saidov, X.S. Barqaror rivojlanish sharoitida sanoat siyosatini modernizatsiyalash. Toshkent: Fan va texnologiya, 2020, p. 64.
4. Porter, M. E., & van der Linde, C. Green and Competitive: Ending the Stalemate. Harvard Business Review, 1995, p. 33.
5. Jacobs, M. Green Growth: Economic Theory and Political Discourse. London, 2012, p. 40.
6. Ellen MacArthur Foundation. Circular Economy Towards Sustainability. London, 2013, p. 22.
7. Xolmatov, B. va boshqalar. O‘zbekistonda qayta tiklanadigan energiya imkoniyatlari. Toshkent, 2021, p. 57.

“YASHIL SANOAT” KONSEPSIYASI: INNOVATSIYA ORQALI EKOLOGIK BARQARORLIKKA ERISHISH

Muxtorova Madina Azamat qizi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Yashil iqtisodiyot” kafedrasida katta o‘qituvchisi (PhD)
<https://orcid.org/0009-0009-2628-2003>

muxtorova97@bk.ru

Mirpo‘latova Dilnoza Murod qizi
Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti
“Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari” fakulteti
RST-77 guruh talabasi
dilmir070906@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi “Yashil sanoat” konsepsiyasi va uning innovatsion iqtisodiyotdagi o‘rni yoritib berilgan. Dunyo miqyosida yashil sanoatni rivojlantirish tamoyillari, ekologik barqarorlikni ta’minlashda toza texnologiyalar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, energiya tejamkor ishlab chiqarish hamda raqamli innovatsiyalarning roli tahlil qilingan.

Tadqiqotda O‘zbekistonning “Yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi (2019–2030 yillar) doirasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, xususan quyosh va shamol elektr stansiyalari, ekologik toza transport vositalari, chiqindisiz ishlab chiqarish texnologiyalari va startap tashabbuslari misolida milliy tajriba ko‘rib chiqilgan.

Shuningdek, yashil sanoatni rivojlantirishda uchraydigan muammolar – moliyaviy cheklovlar, texnologik bazaning yetarli emasligi, kadrlar masalasi tahlil etilib, istiqboldagi imkoniyatlar ham ko‘rsatib berilgan.

Xulosa qismida innovatsiya orqali ekologik barqarorlikka erishish va yashil sanoatni rivojlantirishning O‘zbekiston uchun strategik ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: yashil sanoat, innovatsion iqtisodiyot, ekologik barqarorlik, qayta tiklanuvchi energiya, toza texnologiyalar, O‘zbekiston

Kirish: Hozirgi davrda insoniyat duch kelayotgan eng dolzarb muammolardan biri bu – atrof-muhitning jadal ifloslanishi va tabiiy resurslarning kamayib borishidir. Global miqyosda iqlim o‘zgarishi, suv taqchilligi, atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar miqdorining ortishi, chiqindilar hajmining ko‘payishi ekologik barqarorlikni ta’minlashga qaratilgan yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Shu jihatdan, iqtisodiy rivojlanish va ekologik xavfsizlikni uyg‘unlashtirishga qaratilgan “yashil sanoat” konsepsiyasi bugungi kunning eng muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.¹⁹⁹

“Yashil sanoat” – bu ishlab chiqarish jarayonida energiya va resurslardan samarali foydalanish, chiqindilarni kamaytirish, qayta ishlashni yo‘lga qo‘yish hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish orqali iqtisodiy o‘rni ta’minlashga qaratilgan tizimdir. U nafaqat ekologik xavfsizlikni, balki iqtisodiy samaradorlikni ham oshiradi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDGs)da ham yashil sanoat va innovatsiyalarga alohida e’tibor qaratilgan.

Yashil sanoat konsepsiyasi va uning asosiy prinsiplari: Yashil sanoat tushunchasi BMTning Sanoatni rivojlantirish tashkiloti (UNIDO) tomonidan ilgari surilgan bo‘lib, uning asosiy maqsadi ishlab chiqarishni barqaror rivojlantirish, ekologik xavfsizlikni ta’minlash va resurslardan oqilona foydalanishdan iboratdir.

1-rasm: Yashil sanoatning asosiy prinsiplari.

Yashil sanoatning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:
--

- Energiya samaradorligini oshirish;

¹⁹⁹ . O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PF-5863-son Farmoni “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida.

- Qayta tiklanuvchi resurslardan foydalanish;
- Chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash;
- Resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish;
- Atrof-muhitga minimal zarar yetkazish;
- Innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish.

Bugungi kunda Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida yashil sanoat siyosati “Yashil kelajak” dasturi orqali amalga oshirilmoqda. Masalan, Germaniyada 2030-yilga kelib energiya iste’molining 65 foizini qayta tiklanuvchi manbalardan olish rejalashtirilgan. Yaponiya va Janubiy Koreyada esa “nol chiqindi” texnologiyalari keng qo‘llanilib, korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligi oshirilmoqda.

Ekologik barqarorlikka erishishda innovatsiyalarning roli: Innovatsiyalar yashil sanoatning yuragi hisoblanadi. Chunki faqatgina yangi texnologiyalar orqali ekologik barqarorlikka erishish mumkin.

Birinchidan, toza texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonida chiqindilarni kamaytiradi. Masalan, kimyo sanoatida qayta ishlash texnologiyalarining joriy qilinishi natijasida chiqindilar hajmi 40 foizgacha qisqarishi mumkin. Ikkinchidan, energiya tejamkor texnologiyalar sanoat korxonalarining xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Masalan, Yevropa Ittifoqida ishlab chiqarilayotgan har bir mahsulot birligiga energiya sarfi oxirgi 20 yil davomida 30 foizga qisqargan. Uchinchidan, qayta tiklanuvchi energiya manbalari – quyosh, shamol, biomassa va geotermal energiya sanoatni barqaror rivojlantirishning asosiy kafolatidir. Masalan,

Daniyada shamol energetikasi umumiy elektr energiyasi balansining 47 foizini tashkil qiladi.

To‘rtinchidan, raqamli texnologiyalar: IoT (Internet of Things), sun’iy intellekt, katta ma’lumotlar (big data) tahlili resurslarni samarali boshqarish imkonini bermoqda. “Aqlli fabrikalar”da ishlab chiqarish jarayoni avtomatik ravishda energiya sarfini kamaytirishga yo‘naltiriladi.

O‘zbekiston tajribasida yashil sanoat: O‘zbekistonda “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi 2019-yilda qabul qilingan davlat dasturi asosida shakllangan. Strategiyada 2030-yilgacha quyidagi maqsadlarga erishish belgilangan:

- Energiya samaradorligini 20 foizga oshirish;
 - Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushini 25 foizga yetkazish;
 - Atmosferaga chiqariladigan zararli gazlarni 10 foizga kamaytirish.
- Oxirgi yillarda O‘zbekistonda yirik loyihalar amalga oshirildi. Jumladan, Navoiy viloyatida 100 MVt quvvatli quyosh elektr stansiyasi ishga tushirildi.

Qoraqalpog‘istonda 500 MVt quvvatga ega shamol elektr stansiyasini barpo etish loyihasi amalga oshirilmoqda. Shuningdek, Toshkent shahrida elektrobuslar qatnovi yo‘lga qo‘yilib, shahar transportida ekologik tozalikka erishilmoqda. Kimyo sanoatida chiqindisiz ishlab chiqarish texnologiyalari joriy etilib, to‘qimachilik sohasida suv tejamkor usullar keng qo‘llanilmoqda. 2024-yilda qabul qilingan “Yashil

energetika” dasturi doirasida esa aholining uy xo‘jaliklariga kichik quyosh panellari o‘rnatish bo‘yicha subsidiya tizimi joriy qilindi. Quyida 1-rasmda O‘zbekistonning 2024-yildagi energetika balansida quyosh, shamol, gidro va issiqlik elektr stansiyalari hamda boshqa manbalar ulushi tasvirlangan.

1-rasm: O‘zbekistonning 2024-yildagi energetika balansida yashil energiya ulushi

Diagrammadan ko‘rinib turibdiki, O‘zbekiston energetika balansida hali ham asosiy ulushni issiqlik elektr stansiyalari (45%) egallamoqda. Shu bilan birga, **quyosh (25%) va shamol energiyasi (15%)**ning ulushi yildan-yilga oshib bormoqda. Bu esa mamlakatda “Yashil sanoat” va “Yashil iqtisodiyot” konsepsiyalarini amalga oshirish bo‘yicha bosqichma-bosqich natijalar berayotganini ko‘rsatadi. Gidroenergiya (10%) va boshqa manbalar (5%) esa muhim qo‘shimcha manba sifatida xizmat qilmoqda. Umuman olganda, pie chart O‘zbekistonning energetika tizimida qayta tiklanuvchi energiya ulushi ortib borayotganini va ekologik barqarorlik yo‘lida sezilarli qadamlar tashlanayotganini ifodalaydi.

Shu bilan birga, yashil sanoatni rivojlantirishda ayrim muammolar mavjud. Birinchidan, texnologik bazaning yetarli emasligi sababli ko‘plab korxonalar eskirgan texnikalardan foydalanmoqda. Ikkinchidan, moliyalashtirish resurslari cheklangan bo‘lib, xalqaro kredit va grantlarga ehtiyoj yuqori. Uchinchidan, malakali kadrlarning yetishmasligi korxonalar faoliyatini sekinlashtirmoqda. Biroq istiqbolda katta imkoniyatlar mavjud. Masalan, xalqaro moliya institutlari O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish uchun milliardlab dollar miqdorida sarmoya kiritishni rejalashtirmoqda. Bundan tashqari, startaplarni qo‘llab-quvvatlash dasturlari orqali yosh tadbirkorlar ekologik innovatsiyalarni ishlab chiqishlari mumkin.

Universitetlarda “yashil texnologiyalar” yo‘nalishi bo‘yicha yangi ta’lim dasturlari ochilmoqda. Bu esa kelajakda malakali mutaxassislarni tayyorlash imkonini beradi.

Xulosa: Demak, “Yashil sanoat” konsepsiyasi innovatsion iqtisodiyotning ajralmas qismi hisoblanadi. U nafaqat ekologik muammolarni hal etishga, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirishga ham xizmat qiladi. Innovatsion texnologiyalar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va raqamli boshqaruv tizimlari orqali ekologik barqarorlikka erishish mumkin. O‘zbekiston uchun yashil sanoatga o‘tish strategiyasi uzoq muddatli barqaror rivojlanishning kafolati bo‘lib, iqtisodiy o‘sish va ekologik xavfsizlikni uyg‘unlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.²⁰⁰

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PF-5863-son Farmoni “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida.
2. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Green Industry Initiative. – Vienna, 2020.
3. OECD. Green Growth Indicators 2022. – Paris, 2022.
4. Xolmatov A. Innovatsion iqtisodiyot va barqaror rivojlanish. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
5. Jahon banki hisobotlari: Uzbekistan Country Climate and Development Report, 2023.
6. European Commission. The European Green Deal. – Brussels, 2020.
7. International Renewable Energy Agency (IRENA). World Energy Outlook 2023.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПУТЕМ ЦИРКУЛЯРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Элдорбеков Гофурбек Искандарбек угли

Ташкентский государственный экономический университет, ассистент

кафедры «Зеленая» экономика

ORCID iD: 0009-0005-4210-8946

g.eldorbekov@tsue.uz

Аннотация. Современная промышленность сталкивается с ограниченностью ресурсов и ростом отходов, что требует перехода от линейной к циркулярной модели развития. Совершенствование организационно-экономического механизма промышленных предприятий становится ключевым

²⁰⁰ Jahon banki hisobotlari: Uzbekistan Country Climate and Development Report, 2023 Initiative. – Vienna, 2020.

инструментом этой трансформации: он обеспечивает интеграцию принципов замкнутого цикла, управление жизненным циклом продукции и внедрение устойчивых бизнес-моделей. Циркулярные изменения создают новую систему стимулов, при которой прибыльность предприятия увязывается с эффективным использованием ресурсов, снижением отходов и инновационным обновлением производства.

Ключевые слова: циркулярная экономика; организационно-экономический механизм; устойчивое развитие; промышленная политика; жизненный цикл продукции; ресурсная эффективность.

Современная промышленность сталкивается с дефицитом ресурсов и ростом отходов, что требует перехода от линейной модели производства к циркулярной. Концепция циркулярной экономики предлагает замкнутый цикл обращения материалов, при котором ценность продукции сохраняется как можно дольше через повторное использование, ремонт, переработку и совместное потребление. Такой подход обеспечивает рост без зависимости от исчерпаемых ресурсов, сочетая экономическую эффективность с экологической устойчивостью. Циркулярная экономика способствует ресурсосбережению, снижению экологических рисков и созданию новых бизнес-возможностей. Для промышленности это означает пересмотр организационно-экономических механизмов развития, внедрение принципов 3R (reduce, reuse, recycle) и переход к новым моделям, ориентированным на жизненный цикл продукции. Однако текущая структура производственных систем остаётся преимущественно линейной: в 2023 г. уровень циркулярности мировой экономики составил лишь 7,2%, против 9,1% в 2018 г. Строительная отрасль формирует до 70% твёрдых отходов, а доля переработанных текстильных волокон не превышает 1% от общего объёма. Это отражает слабую интеграцию циркулярных принципов и отсутствие ответственности за продукт после окончания его жизненного цикла.

Существующие бизнес-модели по-прежнему основаны на одноразовом сбыте, а не на услугах по ремонту, модернизации или возврату продукции. Контрактные схемы разобщают этапы проектирования, производства и утилизации, что препятствует формированию замкнутых циклов. Одновременно системы управления отходами не справляются с растущими объёмами: инфраструктура переработки перегружена, а проекты «waste-to-wealth» развиваются медленно. Следовательно, промышленность нуждается в научно обоснованной трансформации организационно-экономического механизма, основанной на принципах циркулярной экономики. Только интеграция замкнутых циклов ресурсов, жизненно-циклового управления и экономических стимулов к повторному использованию позволит сократить потери сырья, уменьшить отходы и обеспечить устойчивый промышленный рост.

Организационно-экономический механизм развития предприятия представляет собой систему отношений, процессов и инструментов, через которые фирма организует производство, распределение, обмен и потребление продукции. Его эффективность определяется способностью адаптироваться к инновациям и внешним вызовам. В условиях устойчивого развития к этому механизму предъявляются новые требования — интеграция экологических ограничений, ресурсосбережения и долгосрочной стратегии.

Циркулярная экономика, возникшая на стыке экологической и промышленной экономики, развивает идеи К. Болдинга о конечности ресурсов и необходимости воспринимать отходы как источник сырья. Её ключевая цель — разорвать связь между экономическим ростом и использованием невозобновимых ресурсов (decoupling), формируя замкнутые материальные циклы. Это инклюзивная модель, направленная на минимизацию отходов, продление жизненных циклов продукции и совместное использование активов.

В условиях циркулярной модели организационно-экономический механизм предприятия меняет акценты. Управление дополняется показателями ресурсной продуктивности (доля переработанных материалов, коэффициент повторного использования). Маркетинговая политика смещается от продажи товара к сервитизации — предложению услуги вместо владения продуктом, возвратным схемам и платформам обмена. Появляется потребность в промышленной симбиозе и развитии обратной логистики, обеспечивающей возврат изделий для ремонта и переработки. Эти изменения требуют новых финансовых инструментов (учёт затрат жизненного цикла), обновления контрактных практик и мотивации персонала. Переход от линейной к циркулярной модели становится ключевым условием ресурсосбережения и устойчивого развития, где ремануфактура, рециклинг и повторное использование занимают центральное место.

Организационно-экономический механизм развития промышленных предприятий в условиях циркулярной экономики формирует новую управленческую и финансовую логику, где эффективность измеряется не только прибылью, но и способностью удерживать материальные и энергетические ресурсы в обороте. В строительстве механизм перестраивается на жизненно-цикловое управление активом: контракты Design-Build-Operate и концессии распределяют ответственность за долговечность, ремонтпригодность и демонтаж объекта. Экономические стимулы закладываются через KPI — долю вторичных материалов, удельные выбросы и отходы, стоимость владения вместо стоимости строительства. Материальная логистика становится частью управления: создаются материальные банки, обратная логистика и цифровые площадки обмена остатками между проектами. Государственные закупки

усиливают экономический контур механизма, вводя «зелёные» критерии и бонусы за применение низкоуглеродных технологий. Это переводит строительные компании от разовых контрактов к системному управлению жизненным циклом сооружений.

В машиностроении организационно-экономический механизм развивается через ремануфактуру и модели Product-as-a-Service. Компании получают прибыль от поддержания работоспособности оборудования, а не от его замены. Это стимулирует проектировать изделия, пригодные к ремонту, модернизации и разборке. Финансовая система предприятия адаптируется под цикличность: создаются подразделения с отдельной отчётностью по доходам от восстановленной продукции, используются показатели ресурсной производительности и коэффициенты реиспользования. Цифровизация и введение паспортов изделий позволяют учитывать состав и историю эксплуатации, что облегчает возврат материалов и их вторичное использование. Локализация цепей поставок и промышленная симбиоз усиливают экономическую устойчивость: побочные продукты одной компании становятся сырьём другой, а совместные энергетические потоки снижают себестоимость и углеродный след.

В сфере контрактинга и закупок организационно-экономические изменения закрепляются договорно. Интегрированные формы контрактов (DBO, концессии, performance-based agreements) делают вознаграждение зависимым от жизненно-цикловых результатов — энергоэффективности, доли переработанных материалов, уровня утилизации отходов. Государственные и корпоративные заказчики переходят к оценке предложений по совокупной стоимости владения (Total Cost of Ownership), а не по минимальной цене строительства или поставки. Поставщики обязаны предоставлять данные о составе материалов, наличии EPR-планов и обратной логистике. Прибыль и экономия, полученные за счёт переработки, делятся между участниками по принципу gain-sharing, что формирует долгосрочные партнёрские связи. Контракты становятся инструментом координации циркулярных цепочек, интегрируя в экономику предприятий принципы ответственности и возвратности ресурсов.

В целом организационно-экономический механизм циркулярного развития промышленных предприятий включает шесть ключевых направлений. Во-первых, стратегическую интеграцию целей циркулярной экономики в корпоративное планирование и систему показателей эффективности, где оцениваются доля вторичных материалов, уровень отходов, углеродный след и выручка от сервисных услуг. Во-вторых, переориентацию бизнес-моделей на долгосрочные отношения с потребителем и управляемый жизненный цикл продукции — через сервитизацию, возврат, ремонт и повторное использование.

В-третьих, внедрение финансовых инструментов, отражающих ценность ресурсообращения: анализ жизненного цикла инвестиций, «зелёные» кредиты и облигации, внутренние углеродные цены и премирование менеджмента за показатели циркулярности. В-четвёртых, развитие кооперации и промышленных симбиозов, при которых предприятия объединяют потоки побочных продуктов и совместно управляют ресурсами в рамках промышленных кластеров или эко-промпарков. В-пятых, цифровизацию управления материалами — внедрение паспортов изделий, систем отслеживания и платформ обмена отходами, что повышает прозрачность и снижает транзакционные издержки. И наконец, формирование новой корпоративной культуры, где устойчивость рассматривается как фактор конкурентоспособности: обучение персонала, внедрение мотивации за инициативы по ресурсосбережению, участие работников в программах повторного использования.

Таким образом, совершенствование организационно-экономического механизма через циркулярные изменения представляет собой не отдельные экологические меры, а системную перестройку всех уровней управления предприятием — от стратегии и финансов до контрактов и культуры. Такой механизм обеспечивает не только снижение ресурсных потерь и отходов, но и повышение инновационной способности, устойчивости и инвестиционной привлекательности промышленного сектора в целом.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПУТЕМ ЦИРКУЛЯРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Юлдашев Голибжон Тургунович

Ташкентский государственный экономический университет, доцент кафедры

«Зеленая» экономика

golib76@mail.ru

Аннотация. Пищевая промышленность является одним из крупнейших потребителей природных ресурсов и источников экологического воздействия, включая значительные объёмы пищевых отходов и выбросов парниковых газов. В статье обосновывается необходимость перехода от линейной модели к циркулярной экономике как условие повышения ресурсоэффективности, снижения экологической нагрузки и устойчивого развития отрасли. Рассматриваются теоретические основы и международные практики, демонстрирующие потенциал замкнутых циклов, апсайклинга, биорафинерии и водоэнергетической циркуляции в пищевом производстве.

Ключевые слова: циркулярная экономика, пищевая промышленность, ресурсоэффективность, пищевые отходы, биоэнергия, замкнутые циклы.

В условиях усугубляющегося экологического кризиса пищевая промышленность оказывается в центре внимания как один из наиболее ресурсоёмких и экологически уязвимых секторов мировой экономики. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), ежегодно теряется до 1,3 миллиарда тонн продуктов питания, что эквивалентно почти трети мирового производства. Эти потери сопровождаются не только экономическим ущербом, но и значительными выбросами метана — высокоактивного парникового газа, образующегося при разложении органических отходов. Совокупно продовольственный сектор, по данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), ответственен за до 37% глобальных антропогенных выбросов парниковых газов, причём от 8 до 10% этих выбросов обусловлены исключительно пищевыми отходами — доля, сопоставимая с авиационной отраслью. Одновременно глобальное потребление природных ресурсов достигло рубежа в 100 миллиардов тонн в год и продолжает расти, приближая планету к пределам её экологической устойчивости. Преобладающая линейная модель экономического развития — «брать – производить – использовать – выбрасывать» — формировалась в условиях доступности ресурсов и игнорирования экологических последствий. Однако в современном контексте она становится фактором системных рисков: истощение ресурсов, накопление отходов и разрушение экосистем делают невозможным воспроизводство хозяйственной деятельности на прежних принципах. В этих условиях назрела необходимость перехода к принципиально иному экономическому устройству — циркулярной (замкнутой) экономике, основанной на цикличном использовании ресурсов, предотвращении образования отходов и сохранении материалов и энергии в производственном контуре на максимально длительный срок.

Рациональное использование ресурсов — ключевое условие устойчивого функционирования пищевой промышленности. Понятия ресурсосбережения и ресурсоэффективности предполагают максимально бережное и продуктивное использование материалов, воды и энергии на всех этапах жизненного цикла продукции — от добычи сырья и переработки до распределения и утилизации. В рамках линейной экономической модели значительная часть ресурсов расходуется безвозвратно. Так, выбрасываемая пища олицетворяет не только потерю калорийной ценности, но и затраты воды, почвы, удобрений, топлива и человеческого труда. Циркулярная модель, напротив, позволяет максимально увеличить полезный выход из каждой единицы сырья за счёт повторного использования, переработки и удлинения жизненного цикла материалов.

Важную роль здесь играет эко-дизайн — проектирование продукции и процессов с учётом принципов минимизации отходов и энергозатрат. В пищевой промышленности это может выражаться в снижении потерь на переработке, полном использовании побочной продукции и повышении эффективности потребления ресурсов. Такой подход одновременно снижает производственные издержки и нагрузку на окружающую среду.

Практическая реализация циркулярных принципов в пищевой отрасли уже осуществляется по всему миру. Одним из ключевых направлений является переработка пищевых отходов и их апсайклинг в продукты с добавленной стоимостью. К примеру, кофейная гуща, остающаяся после варки, используется как субстрат для выращивания грибов или как компонент косметики. Дробина, образующаяся в процессе пивоварения, перерабатывается в высокопротеиновую муку, пригодную для выпечки. Некондиционные овощи и фрукты, которые не соответствуют торговым стандартам, всё чаще находят применение в производстве снеков, соков, супов и других продуктов. Кроме того, развиваются бизнес-модели, основанные на предотвращении потерь: платформы вроде Too Good To Go и Imperfect Foods выстраивают цепочки сбыта пищевой продукции, ранее подлежавшей утилизации, но сохраняющей пищевую ценность. Эти решения наглядно демонстрируют, что сокращение отходов может сочетаться с коммерческой выгодой.

Другая ключевая стратегия — построение замкнутых циклов производства, при которых отходы одного процесса становятся ресурсом для другого. В рамках так называемого промышленного симбиоза предприятия формируют безотходные производственные экосистемы. Примером служат пивоваренные заводы, применяющие очищенные сточные воды для выращивания водорослей, из которых затем производится биотопливо. Молочные фермы и мясокомбинаты активно внедряют биогазовые установки, позволяющие улавливать метан из навоза и органических остатков, использовать его для генерации энергии и тем самым снижать потребление ископаемого топлива. Помимо биоэнергии, практикуется рециркуляция побочных продуктов: шелуха злаков идёт на корм скоту или перерабатывается в пищевые экстракты, тепло от технологических процессов возвращается в систему отопления и водоподготовки. Эти решения демонстрируют, что экологическая устойчивость может идти рука об руку с операционной эффективностью.

Развитие биотехнологий даёт предприятиям пищевого сектора инструменты для комплексной переработки биомассы. Концепция биорафинерии предполагает трансформацию пищевых отходов в широкий спектр продукции: от биотоплива и кормов до ферментов, удобрений и биоразлагаемых полимеров. Пищевые остатки, традиционно рассматриваемые как мусор, превращаются в

источник биоактивных веществ и энергии. В развитых странах уже сегодня внедряются технологии производства биоэтанола, пектина, аминокислот и кормового белка из пищевых отходов. Япония демонстрирует успешный пример государственной поддержки циркулярной переработки через закон о пищевых отходах, обязывающий компании преобразовывать органику в корм и удобрения. Похожие модели реализуются и в других странах Азии, снижая зависимость от импортного сырья и уменьшая нагрузку на свалки. Инновации позволяют повысить эффективность традиционных методов, таких как компостирование и анаэробная дигестация: используются ускорители ферментации, системы когенерации энергии и тепла, а также автоматизированные станции. Особенно перспективными являются эко-промышленные парки, реализуемые, например, в Китае. В них предприятия пищевого и смежных секторов объединены в единую систему обмена ресурсами, где жмых, шелуха и отработанные масла становятся сырьём для других производств. Это подтверждает, что циркулярная экономика возможна не только на уровне предприятия, но и в масштабе отраслей.

Не менее важным аспектом являются водные и энергетические ресурсы. Многие пищевые предприятия внедряют замкнутые водообороты, при которых сточные воды проходят глубокую очистку (в том числе с использованием нанофильтрации и обратного осмоса) и повторно используются в технологических процессах — от мойки оборудования до систем охлаждения и полива. Концепция Zero Liquid Discharge («нулевой сброс жидких отходов») становится стандартом в секторах с высоким водопотреблением, например, в производстве напитков и молочных продуктов. Аналогично замыкаются и энергетические потоки: тепловая энергия, улавливаемая из испарений, пара или горячей воды, возвращается в систему для нагрева или отопления. Использование возобновляемых источников энергии на месте (например, солнечных панелей или биогазовых когенераторов) дополняет замкнутую стратегию. Европейские пивоваренные и молочные предприятия уже достигли впечатляющих результатов: повторно используется до 90% технологической воды и тепла, что снижает эксплуатационные расходы и углеродный след.

Таким образом, циркулярные принципы позволяют пищевым предприятиям существенно повысить ресурсоэффективность, сократить экологическую нагрузку и одновременно укрепить свои экономические позиции. При правильном институциональном и технологическом сопровождении циркулярность может стать не затратной необходимостью, а источником инновационного и устойчивого роста.

TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA ENERGIYA SAMARADORLIGI MEXANIZMI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH

Najmiddinov Yahyo Fazliddin o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Yashil” iqtisodiyot kafedrası katta o‘qituvchisi

y.najmiddinov@tsue.uz

O‘zbekistonda to‘qimachilik sanoati korxonalarida energiya samaradorligini tartibga soluvchi huquqiy baza, avvalo, 2024-yil 7-avgustdagi O‘RQ-940-son “Energiyani tejash, undan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirish to‘g‘risida”gi Qonunga tayanadi. Ushbu Qonun energiyani tejash sohasidagi davlat siyosatini, korxonalarda energetika menejmenti joriy etilishini, majburiy va ixtiyoriy energiya auditlari hamda ularning natijalari bo‘yicha energetika pasportini yuritish tartibini belgilaydi. Qonun shuningdek monitoring va davlat nazorati tizimini, yoqilg‘i-energetika resurslari iste‘moli normalarini, maqsadli ko‘rsatkichlarni hisoblash va axborot tizimini huquqiy jihatdan mustahkamlaydi. Maxsus vakolatli organ sifatida Energetika vazirligining vazifalari va O‘zenergoinspeksiya tomonidan nazorat mexanizmlari aniq ko‘rsatilgan.

To‘qimachilik korxonalarini uchun bevosita qo‘llaniladigan normalar Qonunning “Sanoat korxonalarida...” deb nomlangan 24-moddasida ifodalangan: zamonaviy, energiyani tejaydigan texnologiyalarni bosqichma-bosqich joriy etish, ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya va rekonstruksiya qilish, ikkilamchi energiya resurslaridan foydalanish, muntazam energiya auditlarini yo‘lga qo‘yish hamda energiya samaradorligi ko‘rsatkichlarini boshqaruv tizimiga singdirish talab etiladi. Shu bilan birga, 13-modda energetika menejmenti, 16–18-moddalar esa auditni tashkil etish, o‘tkazish va pasportlashtirish tartibini bayon etadi. Bular sanoat demakki, to‘qimachilik subyektlari uchun majburiy institutsional asos hisoblanadi.

Iqtisodiy rag‘batlar va majburiyatlar blokini Qonunning 5-bobi, xususan Tarmoqlararo energiyani tejash jamg‘armasi (21-modda) hamda iste‘molchilarga beriladigan imtiyozlar (22-modda) belgilaydi. Mazkur jamg‘armaning tashkil etilishi, yirik energiya iste‘molchilarda majburiy energiya auditlari jadvali, tavsiyalarni bajarmaganlarga oshirilgan tariflarni qo‘llash mexanizmlari Prezidentning 2020-yil 10-iyuldagi PQ-4779-son qarori bilan amaliyotga kiritilgan. Bu qaror to‘qimachilik kabi energiya talabchan tarmoqlarda yo‘l xaritalari, auditlar va moliyalashtirish vositalari orqali samaradorlikni oshirishni ko‘zda tutadi.

Korxonalarining o‘zida qayta tiklanuvchi manbalarni joriy etish va “yashil energiya”ni sertifikatlash bo‘yicha huquqiy imkoniyatlar 2019-yil 21-maydagi O‘RQ-539-son “Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish to‘g‘risida”gi Qonunda mustahkamlangan. Ushbu Qonun qayta tiklanuvchi energiya bozorida narx-tarif siyosatini, davlat hisobini va “yashil energiya” sertifikatlari muomalasini nazarda

tutadi; 2024-yilda kiritilgan o'zgartirishlar bilan ushbu mexanizm yanada aniqlashtirilgan. Demakki, to'qimachilik korxonalarini tom ma'noda ishlab chiqarish maydonlarida quyosh, shamol va boshqa manbalarni o'rnatish, hisobga olish hamda tegishli rag'batlardan foydalanish huquqiy asosiga ega.

Elektr energiyasi bilan bog'liq huquqlar va majburiyatlar, tarmoqqa ulanish va ta'minot munosabatlari 2024-yil 7-avgustdagi O'RQ-939-son "Elektr energetikasi to'g'risida"gi Qonun bilan tartibga solinadi. Bu Qonun energiya bozorida ishtirokchilar faoliyati, ta'minotning ishonchliligi va boshqa aloqador normalarni belgilab, ishlab chiqaruvchi-iste'molchi korxonalar uchun elektr ta'minoti munosabatlarining umumiy huquqiy maydonini yaratadi.

Strategik darajada energiya samaradorligi "yashil iqtisodiyot" siyosati doirasida ko'riladi. Prezidentning 2020-yil 12-maydagi PF-5992-son Farmoni "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi 2019–2030"ni ishga tushirib, energiya intensivligini pasaytirish va kam-uglerod texnologiyalarini kengaytirish bo'yicha milliy yo'nalishni belgilagan. 2022-yil 2-dekabrda tasdiqlangan 2030-yilgacha bo'lgan "yashil" o'sishni ta'minlash dasturida YIM birligiga nisbatan issiqxona gazlari chiqarilishini 2010-yildagi darajadan 35 foizga qisqartirish kabi maqsadlar qayd etilgan. 2024-yilda PF-37-son Farmon bilan "O'zbekiston–2030" strategiyasi davlat dasturi doirasida atrof-muhit va resurslarni tejash bo'yicha normativ-huquqiy ishlar ro'yxati belgilandi, 2025-yilda esa PF-16-son Farmon mazkur strategiyani "Atrof-muhitni asrash va 'yashil iqtisodiyot' yili" doirasida amalga oshirish chora-tadbirlari bilan mustahkamladi. Mazkur strategik hujjatlar tarmoq (jumladan to'qimachilik) loyihalarini energiya samaradorligi mezonlari asosida rejalashtirishga normativ tayanch beradi.

Amaliy jihatdan, bugungi kunda to'qimachilik korxonalarini energiya menejmenti tizimini joriy etish, o'lchash-hisobga olish vositalarini to'liq o'rnatish, belgilangan normativlar va maqsadli ko'rsatkichlarga rioya etish, muntazam energiya auditidan o'tish va audit tavsiyalarini bajarish, energiya pasportini yuritish, shuningdek O'zenergoinspeksiya nazorati va Statistika agentligi hisobotlari talablariga rioya etish majburiyatlariga ega. Qonun energiya tejamkorligini rag'batlantirish, ESCO shartnomalarini qo'llash va jamg'arma resurslari orqali modernizatsiya loyihalarini moliyalashtirish imkoniyatlarini ham ta'minlaydi; bu esa to'qimachilik sanoatida texnologik yangilanish orqali energiya intensivligini bosqichma-bosqich pasaytirishning huquqiy asosidir.

Izoh sifatida, 1997-yildan amal qilgan "Energiyadan oqilona foydalanish to'g'risida"gi Qonun va unga 2020-yildagi o'zgartirishlar hozirda yangi tahrirdagi O'RQ-940 kuchga kirishi bilan o'z kuchini yo'qotdi; shu bois amaldagi normalar va profilaktik-nazorat tartiblari 2024-yildan boshlab yangi Qonun asosida yuritilmoqda.

Umuman olganda to'qimachilik sanoati korxonalarini energiya samaradorligi talablari umumiy sanoat normalari orqali bevosita majburiydir; ular

energetika menejmenti, audit va pasportlashtirish, normativ iste'mol va monitoring, qayta tiklanuvchi manbalarni joriy etish hamda jamg'arma va ESCO mexanizmlari orqali moliyaviy rag'batlardan foydalanish imkoniyatlarini o'z ichiga oladi; strategik darajada esa "yashil iqtisodiyot" dasturlari bu talablarga yo'nalish va maqsadli ko'rsatkichlar beradi.

To'qimachilik sanoatida energiya samaradorligi mexanizmi ko'p jihatdan bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan hisobalanadi. To'qimachilik sanoati korxonalarida energiya samaradorligi mexanizmini shakllantirishning zarurati bir necha omillar bilan izohlanadi. Avvalo, bu soha energiya talabining yuqoriligi bilan ajralib turadi va ishlab chiqarish jarayonida energiya xarajatlari umumiy tannarxning katta qismini tashkil etadi. Shuning uchun samarali mexanizm ishlab chiqish korxonalar xarajatlarini kamaytirib, ularning raqobatbardoshligini oshiradi. Ikkinchidan, energiya samaradorligini oshirish uglerod chiqindilarini kamaytiradi va ekologik muvozanatni saqlashga yordam beradi, bu esa xalqaro ekologik talab va standartlarga moslashish imkonini beradi. Uchinchidan, milliy miqyosda energiya xavfsizligini ta'minlash va resurslardan oqilona foydalanish barqaror iqtisodiy rivojlanishning muhim sharti hisoblanadi. Umuman olganda, energiya samaradorligi mexanizmini shakllantirish to'qimachilik sanoati uchun nafaqat iqtisodiy, balki ekologik va ijtimoiy zarurat hamdir. Bugungi kunda to'qimachilik sanoati korxonalarida ham boshqa sanoat tarmoqlari kabi quyidagi chizmada berilgan energiya samaradorligi mexanizmi amal qilib kelmoqda.

1 -rasm. Sanoat korxonalarida energiya samaradorligi mexanizmi tarkibiy tuzilishi

To'qimachilik sanoati korxonasida energiya samaradorligini chuqurroq tahlil qilish natijasida hamda olib borilgan ilmiy kuzatishlar natijasida quyidagi energiya samaradorligi mexanizmini taklif sifatida shakllantirildi.

2 - rasm. To'qimachilik sanoat korxonalarida energiya samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish sxemasi

Taklif etilayotgan mexanizmning shakllantirilishi to‘qimachilik sanoat korxonalarida energiyadan foydalanish samaradorligini oshirishni kompleks boshqaruv yondashuvi sifatida ko‘rsatadi. U nafaqat ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirish va energiya resurslarini tejashga qaratilgan, balki milliy energiya xavfsizligini mustahkamlash, korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish, ekologik barqarorlikni ta‘minlash va ijtimoiy farovonlikni yaxshilash kabi ko‘p qirrali natijalarni ham o‘z ichiga oladi. Bunda mexanizmning asosiy tayanch nuqtasi normativ-huquqiy bazaning mustahkamlanishi va xalqaro standartlarning, xususan, ISO 50001 energiya menejmenti tizimining keng joriy etilishi hisoblandi. Bu esa to‘qimachilik sanoati korxonalarida energiya iste‘molining tizimli ravishda nazorat qilinishi va doimiy yaxshilanishini kafolatlaydi.

Energiya auditi va monitoring tizimining keng qo‘llanishi ishlab chiqarish jarayonida yuzaga kelayotgan energiya yo‘qotishlarini aniqlash va ularni bartaraf etish imkonini beradi. Mazkur jarayon texnologik modernizatsiya bilan uyg‘unlashganda, ya‘ni ishlab chiqarish liniyalarining zamonaviy energiya tejamkor uskunalari bilan almashtirilishi, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining joriy etilishi va raqamli texnologiyalar asosida resurslarni optimallashtirish amalga oshirilganda samaradorlik yanada yuqori bo‘ladi. Shu bilan birga, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish korxonalarini an‘anaviy energiya resurslariga bo‘lgan qaramlikdan chiqarib, barqaror energiya ta‘minotini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Moliyaviy va iqtisodiy rag‘batlantirish mexanizmlari taklif etilgan tizimning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, davlat tomonidan soliq imtiyozlari, subsidiyalar, “yashil kreditlar” kabi qo‘llab-quvvatlovchi mexanizmlarni, shuningdek, xususiy sektor investitsiyalarini keng jalb qilishni nazarda tutadi. Bu esa to‘qimachilik sanoati korxonalar uchun energiya samaradorligini oshirish bo‘yicha modernizatsiya loyihalarini amalga oshirishda moliyaviy yukni kamaytirishga xizmat qiladi.

Ekologik natijalar nuqtayi nazaridan ushbu mexanizm atmosferaga chiqarilayotgan uglerod chiqindilarini kamaytirish, xalqaro ekologik standartlarga moslashish va atrof-muhit barqarorligini saqlashga xizmat qiladi. Ijtimoiy jihatdan esa mexanizm ishlab chiqarish samaradorligi ortishi orqali korxonalarida yangi ish o‘rinlarini yaratish, mavjud mehnat sharoitlarini yaxshilash va bandlikni barqarorlashtirish imkonini beradi.

Natijada, ushbu mexanizm sanoat to‘qimachilik sanoati korxonalarida energiya samaradorligini oshirish bo‘yicha iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy manfaatlarni uyg‘unlashtirgan holda barqaror rivojlanish maqsadlariga xizmat qiladi. U nafaqat qisqa muddatli tejamkorlikni, balki uzoq muddatda milliy energiya xavfsizligini mustahkamlash, xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni kuchaytirish va to‘qimachilik sanoat tarmoqlarining ekologik barqarorligini ta‘minlashni nazarda tutadi. Shu bois, taklif etilayotgan ushbu mexanizm ilmiy izlanishlarning amaliy ahamiyatini

oshiruvchi, amaliyotga tatbiq etilishi mumkin bo'lgan muhim konseptual yondashuv sifatida taklif etilmoqda.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, To'qimachilik sanoati korxonalarini uchun taklif etilgan mexanizm shuni ko'rsatadiki, energiya samaradorligiga erishish yagona chizma emas, balki huquqiy talablar, iqtisodiy-moliyaviy rag'batlar, texnik-texnologik modernizatsiya, korporativ boshqaruv va uzluksiz monitoring-auditdan iborat yagona tizim sifatida ishlaganda natija beradi. ISO 50001 asosidagi energiya menejmenti, majburiy/ichki va tashqi auditlar hamda KPIlar bilan bog'langan rag'batlar yo'l xaritasining "yadrosi" bo'lib, ularga metrologik hisob (o'lchash), raqamli EMS, issiqlik va suvni qayta foydalanish, rekuperatsiya va avtomatlashtirish yechimlari ulanadi. Moliyalashtirish tomoni Tarmoqlararo jang'arma, ESCO, "yashil" kredit va obligatsiyalar orqali yopilib, qayta tiklanuvchi manbalar (tom PV, quyosh issiq suv, mini-GES) energiya ta'minotini diversifikatsiya qiladi va "yashil sertifikat/eko-markirovka" orqali bozordagi imidjni kuchaytiradi. Tizimli joriy etish sharoitida korxonada energiya intensivligi va mahsulot energiya sig'imini sezilarli kamaytirish, tannarxni pasaytirish, uglerod chiqindilarini qisqartirish, eksport raqobatbardoshligini 10 - 15% gacha oshirish va energiya xavfsizligiga yaqinlashish kabi integral natijalarga erishish mumkin. Muvaffaqiyat sharti bosqichma-bosqich yo'l xaritasi: (i) boshlang'ich bazalash va audit, (ii) "tez g'alabalar" (yashil yoritish, dvigatellarga VFD, havo, bug' sizib chiqishini bartaraf etish), (iii) texnologik rekonstruksiya va avtomatlashtirish, (iv) qayta tiklanuvchi manbalar va chiqindi issiqlikni utilizatsiya, (v) kvartal monitoring, KPIlarga bog'langan motivatsiya va xodimlar kompetensiyasini oshirish maqsadga muvofiqdir. Shu tarzda mexanizm iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy maqsadlarni uyg'unlashtirib, 2030 yilga qadar barqaror ishlab chiqarish va eksportga yo'naltirilgan "yashil" to'qimachilik sanoatini rivojlantirishga zamin yaratadi zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Qonuni "Energiyani tejash, undan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirish to'g'risida", 07.08.2024, O'RQ-940.

2. O'zbekiston Respublikasi Qonuni "Elektr energetikasi to'g'risida", 07.08.2024, O'RQ-939.

3. O'zbekiston Respublikasi Qonuni "Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish to'g'risida", 21.05.2019, O'RQ-539 (amaldagi tahrir).

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori "Iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va mavjud resurslarni jalb etish orqali iqtisodiyot tarmoqlarining yoqilg'i-energetika mahsulotlariga qaramligini kamaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida", 10.07.2020, PQ-4779.

5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori “Yoqilg‘i-energetika resurslari iste‘molchilarini hamda bino va inshootlarni energiya iste‘molini energiya auditidan o‘tkazish tartiblarini belgilash to‘g‘risida”, 19.10.2024, 690-son.

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori “2019—2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining ‘yashil’ iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”, 04.10.2019, PQ-4477.

7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni “O‘zbekiston—2030 strategiyasi to‘g‘risida”, 11.09.2023, PF-158.

8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni “O‘zbekiston—2030 strategiyasini ‘Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili’da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”, 21.02.2024, PF-37.

9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni “O‘zbekiston—2030 strategiyasini ‘Atrof-muhitni asrash va ‘yashil iqtisodiyot’ yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”, 30.01.2025, PF-16.

10. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni “Energiyadan oqilona foydalanish to‘g‘risida”, 25.04.1997, 412-I (yangi tahrirdagi O‘RQ-940 bilan o‘rnini bosgan).

11. ISO 50001:2018 Energy management systems Requirements with guidance for use (2024 yilda qayta ko‘rib chiqilib, tasdiqlangan). International Organization for Standardization.

12. ISO 50001:2018 Amd 1:2024 Energy management systems Amendment 1: Climate action changes. International Organization for Standardization.

13. “2030-yilgacha O‘zbekistonda ‘yashil’ o‘sishni ta‘minlash dasturi” (Prezident qarori asosidagi rasmiy hujjat va bandlar).

DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY FOR THE GREEN ECONOMY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Nigmatullayeva Gulchexra Nurullayevna
PhD, Associate Professor of the Department of Green Economy
Tashkent State University of Economics

Abstract. The article analyzes the main trends in the development of renewable energy in the Republic of Uzbekistan and its role in promoting the green economy. It examines national policies, institutional frameworks, and practical measures aimed at expanding renewable energy sources such as solar, wind, and hydropower. The paper highlights key drivers of green growth, discusses existing barriers to renewable energy integration, and identifies strategic priorities to enhance the transition toward a sustainable low-carbon economy. Based on statistical data, international experience, and Uzbekistan’s national development programs, recommendations are proposed to

strengthen energy efficiency, attract investment, and accelerate the use of renewable energy technologies.

Keywords: renewable energy, green economy, sustainability, energy transition, Uzbekistan

Introduction

In recent years, Uzbekistan has adopted a decisive course toward sustainable development and the transition to a green economy. The rapid depletion of natural resources, the growing demand for energy, and the negative effects of climate change have forced many countries, including Uzbekistan, to reconsider traditional energy policies and invest in renewable energy sources (RES). The “Strategy for the Transition of the Republic of Uzbekistan to a Green Economy for 2019-2030” defines renewable energy as one of the key directions of national environmental and economic policy.

The Government of Uzbekistan is actively developing the renewable energy sector to reduce dependence on fossil fuels, improve energy security, and create favorable conditions for sustainable industrial and social development. In 2023, the Presidential Decree “On measures to accelerate the introduction of renewable energy sources and energy-saving technologies” introduced large-scale solar and wind energy projects aimed at achieving carbon neutrality and reducing greenhouse gas emissions.

The purpose of this study is to analyze the trends, opportunities, and challenges associated with the development of renewable energy in Uzbekistan and its contribution to the formation of a green economy.

Literature review

The development of renewable energy and its connection with the green economy has been widely studied by economists and environmental scientists. David Pearce (1989) introduced the concept of “green economy,” emphasizing the integration of environmental sustainability into economic decision-making. Edward Barbier (2011) explored the relationship between economic growth and ecosystem conservation, stressing that natural capital plays a crucial role in sustainable development.

Herman Daly (1996) developed the concept of a “steady-state economy,” which proposes maintaining balance between economic activity and ecological limits. Tim Jackson (2009) in *Prosperity without Growth* criticized growth-based models, highlighting the need for qualitative rather than quantitative development. Similarly, Kate Raworth (2017) in *Doughnut Economics* proposed a model combining social and ecological boundaries to define sustainable prosperity.

In the context of renewable energy and green growth, Apergis and Payne (2010) proved the existence of a causal relationship between renewable energy consumption and economic growth in Eurasian countries. Sovacool (2021) emphasized that renewable energy transitions must be socially inclusive to ensure equitable development.

In Uzbekistan, national scholars such as Sultonov (2024) and Samyeva (2023) have explored the theoretical and practical aspects of the green economy, focusing on energy efficiency, ecological modernization, and state-level reforms to promote sustainability. Their studies demonstrate that renewable energy development is not only an environmental goal but also a strategic economic priority.

Methodology

The research employs a descriptive and comparative analytical method based on official statistics, policy documents, and international reports from the International Renewable Energy Agency (IRENA), the World Bank, and the United Nations Development Programme (UNDP). The study analyzes indicators such as installed renewable energy capacity, investment levels, and energy mix diversification in Uzbekistan.

Comparative analysis is used to assess Uzbekistan's performance relative to other developing countries in Central Asia. Additionally, national strategic documents, including the "Uzbekistan-2030" Strategy and the Presidential Decree on the Development of Renewable Energy (2023), were reviewed to identify policy directions and expected outcomes.

The analysis also considers environmental and economic indicators to evaluate the impact of renewable energy on sustainable growth, employment, and emissions reduction.

Analysis and Results

Uzbekistan possesses significant potential for renewable energy, particularly in solar and wind resources. The average solar radiation level in the country ranges from 1,500 to 2,000 kWh/m² per year, making it one of the most promising regions for photovoltaic energy in Central Asia.

As of 2024, the total installed renewable capacity in Uzbekistan exceeded 2,600 MW, compared to only 100 MW in 2018, reflecting rapid progress in less than a decade. Large-scale projects such as the Navoi Solar Power Plant (100 MW), the Nur Navoi Wind Project (500 MW), and the Samarkand Solar Plant are contributing to the country's energy diversification.

According to official plans, Uzbekistan aims to generate 30% of its total electricity from renewable sources by 2030, with 15 GW of installed renewable capacity. These projects are expected to reduce annual CO₂ emissions by over 8 million tonnes and create thousands of new jobs in energy, construction, and service sectors.

Table 1. summarizes Uzbekistan’s renewable energy targets and achievements.

Indicator	2018	2024	2030 (Target)
Installed Renewable Capacity (MW)	100	2,600	15,000
Share of Renewables in Electricity (%)	1%	10%	30%
Estimated CO ₂ Reduction (mln tonnes/year)	—	2.5	8.0

In addition to solar and wind power, Uzbekistan has launched pilot projects in biogas and small hydropower, especially in rural regions, to ensure access to clean and affordable energy. These initiatives align with the UN Sustainable Development Goal 7 (Affordable and Clean Energy).

However, despite the rapid expansion, challenges persist. The main barriers include limited grid infrastructure, dependence on imported equipment, insufficient private investment, and gaps in institutional coordination. Addressing these challenges requires policy continuity, transparent regulations, and improved access to green finance.

Figure 1. Renewable energy development in Uzbekistan (2018–2030).

This figure illustrates the projected growth of renewable energy in Uzbekistan, showing the increase in installed renewable capacity (MW), the share of renewables in total electricity generation (%), and the reduction of CO₂ emissions (million tonnes per year) over the period 2018–2030.

While current strategies focus on 2030, Uzbekistan’s long-term vision extends to 2050, aiming for at least 50% of total electricity generation from renewable sources.

This would align the country with global climate commitments and the Paris Agreement objectives.

The government is expected to implement new mechanisms such as carbon pricing, green bonds, and public-private partnerships (PPPs) to finance large-scale renewable projects. Developing digitalized smart-grid infrastructure and integrating energy storage technologies will be crucial to maintaining system stability as renewable penetration increases.

Conclusion

The conducted analysis confirms that renewable energy plays a crucial role in advancing Uzbekistan's green economy and sustainable development agenda. The government's active policy measures have already brought tangible results, including an increase in renewable capacity, diversification of energy sources, and reduction of carbon emissions.

However, to achieve the 2030 targets, Uzbekistan must strengthen investment mechanisms, develop domestic manufacturing of renewable technologies, and expand regional cooperation. The creation of favorable conditions for private sector participation and the integration of modern storage and smart-grid technologies will accelerate the transition to a low-carbon economy.

Renewable energy is not only an environmental necessity but also a strategic driver of economic modernization, job creation, and long-term energy security for Uzbekistan.

Reference:

1. Apergis, N., & Payne, J. E. (2010). Renewable energy consumption and growth in Eurasia. *Energy Economics*, 32(6), 1392–1397.
2. Barbier, E. (2011). *The Economics of Biodiversity and Ecosystem Services*. Cambridge University Press.
3. IRENA. (2024). *Renewable Capacity Statistics 2024*. International Renewable Energy Agency.
4. Pearce, D. (1989). *Blueprint for a Green Economy*. Earthscan.
5. Raworth, K. (2017). *Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist*. Random House.
6. Samyeva, G. (2023). New Uzbekistan and the Transition to a Green Economy. *Economics and Society*, 11(113).
7. Sovacool, B. K. (2021). Who are the victims of low-carbon transitions? *Energy Research & Social Science*, 73, 101916.
8. Sulonov, S. (2024). The Necessity and Role of Ecologic Economy Science in Uzbekistan at the State Level. *Economy and Society*, 10(125).
9. World Bank. (2024). *World Development Indicators*. The World Bank Group.

4-SHO‘BA. QISHLOQ XO‘JALIGI VA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA‘MINLASH YO‘NALISHLARI

QISHLOQ XO‘JALIGINI BARQAROR RIVOJLANISHIDA AGRAR TARMOQNI SUG‘URTALASHNING NAZARIY JIHLARI

A.A.Yadgarov
TDIU “Yashil” iqtisodiyot
kafedrası prof. i.f.d.

Qishloq xo‘jaligi rivoji respublikamiz aholisining oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlabgina qolmay balki, eksportga chiqish imkoniyatlarini ham shakllanishiga zamin yaratadi. Shu bois, respublikamizda qishloq xo‘jaligi korxonalarini rivojlanishi zamirida ular o‘rtasida hududiy raqobat muhitining avj olganligi, aholi uchun qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish, yetkazib berish va qayta ishlashda raqobatbardoshlikni oshirish ham muhim masalalardan biridir. Darhaqiqat, mamlakatimiz hududlarida qishloq xo‘jaligi korxonalarida yaratilayotgan keng ko‘lamli shart-sharoitlar, sohada amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlardan oqilona foydalanish bugungi tarmoq korxonalarining dolzarb vazifalaridan biridir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi Farmonining uchinchi “Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o‘shir sur‘atlarini ta‘minlash” bo‘yicha uchinchi ustuvor yo‘nalishining 30-maqсадida agrosanoat korxonalarini xom ashyo bilan ta‘minlash va ishlab chiqarish hajmini 1,5 barobar oshirish masalalari belgilab berildi²⁰¹.

Belgilab berilgan maqsad talablaridan kelib chiqib, respublikamizda qishloq xo‘jaligi korxonalarini xom ashyo bilan ta‘minlovchi qishloq xo‘jaligi korxonalarini hisoblangan fermer va dehqon xo‘jaliklariga keng imkoniyatlar berish, ularni doimiy tarzda moliyaviy qo‘llab-quvvatlash, shuningdek, mamlakatimiz hududlarida faoliyat yuritayotgan qishloq xo‘jaligi korxonalarini qayta ixtisoslashtirish, agroxizmatlar ko‘rsatish sifatini yaxshilash, qolaversa, agrosanoat majmui korxonalarini moliviy jihatdan muhofaza qilishda sug‘urtalashning yangi mexanizmlarini amaliyotga joriy etish masalalari borasida ilmiy tadqiqotlarni olib borish maqsadga muvofiq. Shu jihatdan, qishloq xo‘jaligi korxonalarini sug‘urtalashning nazariy va uslubiy jihatlari o‘rganish, sohada amalga oshirilayotgan islohotlarning natijasini baholash va sug‘urtalash bilan bog‘liq muammolarga nazariy jihatlari tadqiq etishga qaratiladi.

Qishloq xo‘jaligini sug‘urtalash faoliyatiga tegishli ilmiy manbaalar va sohaga doir adabiyotlarni nazariy jihatdan o‘rganish, qishloq xo‘jaligini sug‘urtalash

²⁰¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/5841063>

faoliyatiga asos solinishi, agrosug'urtaning mamlakatning iqtisodiy ravnaqiga ta'sirini o'rganish, global iqlim o'zgarishi sharoitida agrar tarmoqni tabiiy va texnogen hodisalardan sug'urtalashning dolzarbligini tadqiq qilishda soha olimlari va tadqiqotchilarining fikr va mulohazalarini ko'rib chiqishni oldimizdagi vazifalardan biri sifatida belgiladik.

Xorijlik bir guruh olimlar Reyes, Celia M. va boshqalar o'z tadqiqotlarida agrar sohani sug'urtalashning tarixiy manbaalarni o'rgangan holda qishloq xo'jaligida o'simlik va chorva mollarini sug'urta qilishning o'ziga xos uzoq tarixga egaligi, shuningdek, ushbu sug'urta turi 1700 yilda Germaniyada amalga oshirilganligini ta'kidlashgan. 19 asrning oxiriga kelib, ko'plab Yevropa mamlakatlarida hamda Amerika Qo'shma Shtatlarda ham qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligini asosan tabiiy ofatlar va do'ldan sug'urtalash tizimi yo'lga qo'yilganligini aniqlashgan²⁰².

Qishloq xo'jaligini sug'urtalashning tarixiy jihatlarini o'rganish va uning ahamiyatini tadqiq qilishda o'zining hissasini qo'shgan olimlar fikrlarini yoritish bugungi agrar sohani sug'urtalashda ham o'ziga xos ahamiyatga ega.

Ramiro Iturrioz tomonidan qishloq xo'jaligi korxonalarini sug'urtalash borasida olib borgan tadqiqotlarida qishloq xo'jaligini sug'urtalash - bu qishloq xo'jaligi korxonalariga qo'llaniladigan mulkni sug'urtalashning maxsus yo'nalishi sifatida e'tirof etgan holda, sug'urta bozorida faoliyat yuritadigan sug'urta kompaniyalarini rivojlantirish, qishloq xo'jaligini sug'urtalashda faqat qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligini sug'urtalash bilan cheklanmay, balki, chorva hayvonlari, o'rmon xo'jaligi, akvakultura va issiqxonalarini ham sug'urtalashga e'tibor qaratish lozimligi ta'kidlangan²⁰³. Aynan, tadqiqotchi bevosita qishloq xo'jaligini sug'urtalashda qishloq xo'jaligining barcha tarmoqlarini qamrab olinishi muhimligini ta'kidlab o'tgan.

Amerikaning Ogayo shtati universiteti tadqiqotchisi Xianglin Liu o'zining ilmiy tadqiqotlarida qishloq xo'jaligida fermerlar ishlab chiqarish, narx, moliyaviy va boshqa ko'plab xatarlarga duch kelgani hamda ushbu xavflarning bir qismini qoplash uchun qishloq xo'jaligini sug'urtalashga murojaat qilish lozimligi haqida to'xtalib o'tgan. Xitoyda birinchi qishloq xo'jaligi sug'urtasi dastlab 1950 yilda boshlangani, o'sha vaqtda sug'urta qamrov juda kamchilikni tashkil qilgani, provinsiyalarda paxta hosili va chorvachilikni sug'urtalash bilan chegaralanganligi haqida ta'kidlab o'tgan. O'z tadqiqotlarida qishloq xo'jaligi ekinlari hosilini yomg'irdan sug'urtalash va hosilni

²⁰² Reyes, Celia M.; Agbon, Adrian D.; Mina, Christian D.; Gloria, Reneli Ann B. (2017): Agricultural insurance program: Lessons from different country experiences, PIDS Discussion Paper Series, No. 2017-02, Philippine Institute for Development Studies (PIDS), Quezon City 4 p.
<https://www.econstor.eu/bitstream/10419/173579/1/pidsdps1702.pdf>

²⁰³ Ramiro Iturrioz. Agricultural Insurance. Primer series on insurance issue 12, november 2009)
<http://www.worldbank.org/nbfi> 19-p.

sugʻurtalash kabi turli masalalarni koʻrib chiqqan va sohani tahliliy jihatdan oʻrgangan²⁰⁴.

Vincent H. Smith and Joseph W. Glauber kabi tadqiqotchilar ham qishloq xoʻjaligini sugʻurta qilish ham boshqa sugʻurta turlari kabi xususiy sugʻurta kompaniyalari bevosita oʻz mijozlariga sugʻurta polislarini taklif qiladilar, qachonki, toʻlangan sugʻurta mukofotlari ularning barcha xarajatlarini qoplagan taqdirda. Xarajatlarni ikki tamoyildan iboratligi, yaʼni: birinchi navbatda turli yoʻqotishlarni qoplash uchun toʻlanishi, ikkinchidan toʻlanadigan sugʻurta toʻvoni turli xarajatlarni qoplab berish siyosatini amalga oshirish kerakligini taʼkidlab oʻtgan²⁰⁵.

R.Bokusheva, O.Xaydelbaxlar ham bevosita qishloq xoʻjaligi ishlab chiqarishi yuqori darajadagi xavfga egaligini taʼkidlagan holda, qishloq xoʻjaligi ishlab chiqaruvchilari koʻplab xavf-xatarlarga duch kelishi, yaʼni: narxlarning oʻzgarishi, hosildorlik, resurslarning qisman yoki toʻliq yoʻqolishi, davlat siyosatidagi oʻzgarishlar, qishloq xoʻjaligi ishlab chiqarishida tabiiy ofatlar va favqulodda vaziyatlar xavfi, qurgʻoqchilik, doʻl, boʻron, toshqin kabi tabiiy xavflarning taʼsirini yoritib bergan²⁰⁶.

Xulosa oʻrnida aytish joizki, xorijlik tadqiqotchilarning fikrlarini toʻldirgan holda aytish kerakki, qishloq xoʻjaligi sugʻurtalash oʻziga xos tarixga ega, biroq, bugungi kunga kelib, sugʻurta faoliyatida tub oʻzgarishlar davri boʻldi, bevosita qishloq xoʻjaligini sugʻurtalashda innovatsion yondashuvlarni takomillashtirib borish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son “2022-2026 yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi toʻgʻrisida” gi Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/5841063>

2. Reyes, Celia M.; Agbon, Adrian D.; Mina, Christian D.; Gloria, Reneli Ann B. (2017): Agricultural insurance program: Lessons from different country experiences, PIDS Discussion Paper Series, No. 2017-02, Philippine Institute for Development Studies (PIDS), Quezon City 4 p.

3. Ramiro Iturrioz. Agricultural Insurance. Primer series on insurance issue 12, november 2009) <http://www.worldbank.org/nbfi>) 19-p.

²⁰⁴ [Xianglin Liu. Three Yessays in Agricultural Insurance. Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University. The Ohio State University. The Ohio State University-2016. 1-3 page.](#)

²⁰⁵ Vincent H. Smith and Joseph W. Glauber. Agricultural Insurance in Developed Countries: Where Have We Been and Where Are We Going? Applied Economic Perspectives and Policy (2012) volume 34, number 3, pp. 363–390.

²⁰⁶ Раушан Бокушева, Олаф Хайдельбах. Актуальные аспекты страхования в сельском хозяйстве. Discussion paper no. 57. Germany-2004. 8-9-page. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/28548/1/381693899.pdf>.

4. Xianglin Liu. Three Yessays in Agricultural Insurance. Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University. The Ohio State University. The Ohio State University-2016. 1-3 page.

5. Vincent H. Smith and Joseph W. Glauber. Agricultural Insurance in Developed Countries: Where Have We Been and Where Are We Going? Applied Economic Perspectives and Policy (2012) volume 34, number 3, pp. 363–390.

6. Раушан Бокушева, Олаф Хайдельбах. Актуальные аспекты страхования в сельском хозяйстве. Discussion paper no. 57. Germany-2004. 8-9-page. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/28548/1/381693899.pdf>.

ПОДЗИМНЕЕ ВЫРАЩИВАНИЕ КОРНЕПЛОДОВ НА СЕМЕНА

Батиров Хидир Файзиевич
Самаркандский государственный
университет имени Шарофа Рашидова
профессор кафедры экологии и безопасности
жизнедеятельности

доктор с.-х. наук; xidir_batirov@mail.ru

Пардаев Бурхон Ахмад оглы
Самаркандский государственный
университет имени Шарофа Рашидова
докторант этой же кафедры

Аннотация. В статье приводятся сведения относительно семенного выращивания традиционных двулетних корнеплодов на орошаемых землях Самаркандской области в осенне-зимний, зимний и ранне-весенний периоды их вегетации. Исследованиями, проведенными авторами в течение 2017-2022 годов установлено, что при посеве семян двулетних корнеплодов после уборки зерновых колосовых или же рано убираемых других культур до наступления постоянно пониженных температур (к 5 декабря) с образованием многочисленных листьев хорошо укореняются и зимую в поле рано весной трогаются в росте, а в начале июля формируют высококачественные семена.

Ключевые слова: зимний период, сохранность, весеннее отрастание, урожайность семян и их качество;

Аннотация. Maqolada Samarqand viloyatining sug'oriladigan yerlarida kuz-qish, qish va erta bahorda vegetatsiya davrida an'anaviy ikki yillik ildiz ekinlarini urug'lik bilan yetishtirish haqida ma'lumotlar berilgan. Mualliflar tomonidan 2017-2022 yillarda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ikki yillik ildiz ekinlari urug'ini ekish paytida boshqali don yoki boshqa erta hosilni yig'ib olgandan so'ng doimiy past haroratlar boshlanishidan oldin (5 dekabrgacha), ko'plab barglar paydo bo'lishi bilan ular yaxshi ildiz otadi va erta bahorda dalada qishlaydi, o'sishni boshlaydi, iyul oyining boshida ko'ra boshlaydi.

Tayanch so'zlar: qish davri, saqlanish, bahorgi qayta o'sish, urug'lik hosildorligi va sifati;

Abstract. The article provides information on seed cultivation of traditional biennial root crops on irrigated lands of the Samarkand region in the autumn-winter, winter and early spring periods of their vegetation. Research conducted by the authors during 2017-2022 established that when sowing seeds of biennial root crops after harvesting cereals or other early harvested crops before the onset of constantly low temperatures (by December 5), with the formation of numerous leaves, they take root well and overwinter in the field in early spring they begin to grow, and in early July they form high-quality seeds.

Key words: winter period, preservation, spring regrowth, seed yield and their quality;

Введение. Ассортимент районированных и перспективных сортов, а также технологические приемы традиционных корнеплодных и других зимующих культур в достаточной степени велики и по ним даны производству соответствующие рекомендации. Однако эти вопросы, а также проблемы их сохранности и адаптивности к неблагоприятным условиям зимнего периода вегетации на орошаемых землях Зеравшанского оазиса изучены в недостаточной степени. Демографический рост населения и стремительное развитие промышленности неминуемо ставит в необходимость всемерного обеспечения людей круглый год продуктами питания высокого качества и ассортиментов.

В этой связи, важнейшими культурами в мире, да и у нас в Узбекистане, которые могут выращиваться не как культуры, формирующие урожай в летний, но и в осенне-зимний, зимний и ранневесенний периоды вегетации, являются свекла сахарная, кормовая, листовая, столовая, морковь, капуста, редька масличная, тифон, брюква, репа, лук репчатый и другие.

Эти культуры выращиваются повсеместно и благодаря отличным достоинствам и, хотя поступают потребителю в свежем виде в больших ассортиментах, однако на душу населения пока что явно не достаточно. Следует подчеркнуть, что основным путем повышения их урожайности за счет высокоурожайных сортов и ресурсосберегающих, экономически выгодных технологий, а также в значительной степени улучшения качества их продуктов, в определенной степени изучены применительно к различным почвенно-климатическим условиям Узбекистана.

Краткий обзор литературы. Изучение и анализ литературных данных показывают, что выращивание двулетников в зимний период, как важнейшая отрасль сельского хозяйства, почти во всех странах мира имеет наибольшее значение. В настоящее время их возделыванием на больших площадях и производством высокого сбора их продуктов ведущее место занимают как США, Китай, Индия, Россия, Турция так и европейские страны [1,].

В ведущих научных заведениях многих стран мира проводятся многочисленные и всесторонние научные исследования по резкому увеличению посевов зимних корнеплодов и других культур с учетом потребности населения, создаются перспективные и высокоурожайные их сорта, при внедрении которых в производство дают высокие урожаи [2].

Вполне естественно, что такая постановка вопроса как актуальная задача по дальнейшему увеличению объема растениеводческой продукции с тех площадей и на тех же технологических основах фермерских и дехканских хозяйств, пока что не достигли желаемых результатов [3,4].

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2019 года № ПФ- 5853 "Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики на период 2021-2030 годов."

2. Бабушкин Л.Н., Когай Н.А., Г. Закиров С. *Агроклиматические условия сельского хозяйства РУз*, Ташкент, 1985, 160 с.

3. Балан В.Н. и др. *Биология и агротехника безвысадных корнеплодов на орошаемых землях юга Украины* // Киев, «Нора-принт», 2001, С. 55-161.

4. Батиров Х.Ф. *Выращивание овощных корнеплодов в зимний период (Монография)* // Самарканд, Изд-во СамГУ им. Ш.Рашидова, 2022, 150 с.

Между тем одним из важнейших резервов по резкому повышению урожайности полевых культур в хлопково-зерновом комплексе является круглогодичная система земледелия, за счет возделывания не только весенне-летних, но и летне-осенних и осенне-зимних, зимних и ранее-весенних культур. Потому удовлетворение растущих потребностей населения в продуктах питания, промышленности в сырье и животноводства в сбалансированных по белку кормах является важнейшей задачей растениеводства независимой республики нового Узбекистан, тем более, что рост населения и материального благосостояния людей ставит перед земледельцами задачи по резкому увеличению объема производства сельскохозяйственных культур.

Между тем по данным ряда авторов в Узбекистане продолжительность безморозного периода находится в пределах 150-160 дней на севере и 280-290 дней на южной части солнечного сияния света не только весной и летом, но и в осеннее – зимний, зимний и ранневесенний периоды года создаются благоприятные условия для роста растений. Авторы считают, что по числам вегетационных зим Бухарская, Ташкентская области и Ферганская долина занимают нижнее положение чем скажем Самаркандская, Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области, где вегетационных зим составляет соответственно 45; 41 и 28-34% от их общего числа. Такие благоприятные условия в сочетании с почвенно-климатическими особенностями создают наиболее хорошие возможности выращивать круглый год и получать высокие урожаи зимующих двулетников [5,6].

Следует подчеркнуть, что условия роста и развития культур в осенне-зимний, зимний и ранневесенний период будут протекать на основе потенциальных биологических возможностей и в этой связи, при подборе и изучении их видов и сортов должны быть учтены прежде всего условия зимостойкости, высоких темпов формирования после зимы биомассы в период низких положительных температур [7].

Поэтому биологические особенности этих культур в этот период в корне отличаются от культуры, произрастающих в период весенне-летний вегетации и они заключаются в том, что хорошо перезимовывая с ранней весны и быстро произрастая, формируют урожаи биомассы, используемой как экологически чистый и дешевый продукт не только для питания населения, но и как сырьё для промышленности, кормов для с.-х. животных региона. Сущность зимующих двулетников заключается в том, что сохранившаяся корневая система разрастается и весной формируют урожаи растений [8].

5. Батиров Х.Ф. Корнеплоды зимней вегетации в условиях орошения (монография) // Самарканд: Изд-во СамГУ им. Ш. Рашидова, 2023, –115 с.

6. Батиров Х.Ф., Мамажанов Р.И., Тожиева С.А. Влияние климатических условий на продуктивность зимующих культур // «Инновационные идеи в современной географии: цифровая экономика и гис технологии», Международная научно-практическая конференция Каршинского госуниверситета, Карши, 2024, С.219-222.

7. Батиров Х. Ф., Мамажанов Р.И., Давлатова С. В., Эгамбергенова Х. А. Технология выращивания семян зимних культур // International scientific journal "Interpretation and researches", Volume 2 issue 21 (43) | ISSN: 2181-4163 | Impact Factor: 8.2, С.33-37., С.29-33.

8. Горелов Е.П., Батиров Х.Ф. Использовать собственные возможности // Сельское хозяйство Узбекистана, 1992, вып.4-5, С. 24-25.

В этой связи считаем, что не только свекла, но и другие двулетние культуры имея преимущество в том, что они образуют корневую систему и многочисленных листьев, способных произрастать в течение зимнего периода вегетации. Более того они характеризуются повышенной энергией листо – стеблеобразования и максимальный показатель у них проявляются примерно на 20-25 дней раньше, чем при посеве их в весной. Следовательно, в их корнеплодах содержат больше углеводов, сухих и других полезных для них веществ, которые предохраняя растения от зимних условий начиная с ранней весны в количественном отношении возрастают [9,10].

Таким образом, изучение почвенно-климатических и земельных ресурсов орошаемой зоны Зеравшанского оазиса позволяет заключить, что регион располагает комплексом факторов, позволяющих считать осенне-зимний, зимний и ранневесенний периоды вполне благоприятными для выращивания целого ряда двулетних и других зимующих растений [11,12].

Естественно, такая постановка вопроса побудила нас провести всесторонние исследования по оценке пригодных видов и сортов для зимнего выращивания, и на этой основе, разработка технологических приёмов с целью использования их на орошаемых землях Узбекистана.

Методология. Целью работы явилось в оценке пригодности корнеплодных культур к зимним условиям региона и влияния экологических условий с целью использования их продукции для различных целей. Почвы опытного участка типичные серозёмы давнего орошения с залеганием уровня грунтовых вод 5-7 метров. В почвах содержание перегноя (гумуса) было в среднем 0,76-0,90%, общего азота 0,85-0,111%, подвижных форм фосфора 15-30 мг/кг и обменного калия 150-190 мг/кг почвы.

Опыты закладывались в 4-ех кратной повторности с размещением делянок в два яруса, общая их площадь составляла 50м², из них учетных – 42м². В опытных вариантах изучались сроки посева 20 августа, 1 и 15 сентября с нормой высева их семян из расчёта 30, 45, 60 шт. на 1 п. м. рядка. В период вегетации растений учитывались: масса растений, количество и площадь листьев, густота стояния растений после всходов, перед уходом в зиму, ранней весной, перед уборкой урожая, а результаты опытов подвергались статистической обработке дисперсионным методом.

Посев семян в опытах осуществляли после тщательной подготовки почвы путём боронования в два следа и молавания с пахотой на глубину 22-25 см после уборки зерновых рядовым способом с помощью сеялки СПЧ-6,0 при заделке семян на глубину 2-3 см. а технология же их выращивания была рекомендованной для данной зоны.

9. Жученко А.А. *Адаптивное растениеводство*, Кишинёв, «Штинница», 1990, 431 с.

10. Lukov M.K., Vatirov X.F. *Oil crops with anchorage in irrigated lands. // Annalis of forest research*, 65 (1):7396-7403, 2022, p. 7396-7403.

11. Утеуш Ю.А. и др. *Выращивание масличной редьки и использование в качестве повторной культуры // УкрНИИНТИ*, 3-е издание, Киев, 1987, 9 с.

12. Файзуллаев Б.Ф., Батиров Х.Ф., *Зимние условия как фактор вегетации растений // Сб. научных трудов РУДН*, Москва, 2022, С.-313-317.

Результаты и их обсуждения. Отметим, что вегетационный период подзимних и некоторых других культур в так называемый «зимний» период (декабрь-март месяцы) частично продолжается, то у корнеплодов (виды свеклы, морковь, репа и другие) идет усиленной процесс роста и развития не только осенью т.е., в ноябре, но и в течение всего зимнего периода вегетации. Но при этом существенное значение имеет сохранность в зависимости от густоты их стояния (табл.1).

Таблица 1

Гибель растений зимней вегетации (хозяйства им. Н. Азимова и «Файзиабад» Самаркандской области, среднее за 2017-2022 гг.)

Культура	Густота стояния растений, тыс/га			
	После всходов	Перед уходом в зиму	Весной	Сохранность, %
Свекла сахарная	330	330	294	96,2
Свекла столовая	250	250	243	86,1
Монгольд	280	270	265	97,2
Морковь	300	300	280	94,8
Репа	230	230	223	96,3

Данные таблицы показывают, что растения в опытах погибали незначительно (при температуре -6°C) без снежного покрова и в сухую погоду, что к примеру, выражалось у листовой свеклы - 97,2%, а у столовой же - 86,1%. В этой связи представляют определенный интерес и темпы роста двулетних культур в период зимней вегетации (табл.2).

Таблица 2

Темпы роста и развития зимующих культур (Бывшие хозяйства Н.Азимова и «Файзиабад» Пайарыкского района, среднее за 2012-2017 гг.)

Показатели	Срок наблюдений	Культура			
		Сахарная свекла	Столовая свекла	Морковь	Репа
Масса одного растения, г	I.XII	45,1	38,1	33,8	31,3
Количество листьев, штук	-*-	15,3	12,1	10,5	7,6
Масса листьев, г	-*-	19,3	15,9	14,4	13,5
Масса корней, г	-*-	25,8	22,2	19,4	17,8
Масса одного растения, г	I.OI.	48,8	39,9	35,2	33,0
Количество листьев, штук	-*-	13,1	11,0	9,0	7,1
Масса листьев, г	-*-	18,2	14,4	13,1	11,7
Масса корней, г	-*-	27,5	24,5	21,6	19,8
Масса одного растения, г	I.II	55,3	42,0	37,9	36,1
Количество листьев, штук	-*-	15,3	13,1	11,5	9,0
Масса листьев, г	-*-	22,3	15,1	16,2	14,2
Масса корней, г	-*-	33,0	24,1	21,7	21,9
Масса одного растения, г	I.III	61,1	49,2	42,3	39,5

Количество листьев, штук	-*-	18,3	17,1	15,5	13,0
Масса листьев, г	-*-	22,3	15,1	16,2	14,2
Масса корней, г	-*-	33,0	24,1	21,7	21,9
Масса одного растения, г	I.IY	67,8	54,3	47,7	45,4
Количество листьев, штук	-*-	21,3	20,1	18,5	17,3
Масса листьев, г	-*-	27,3	19,1	21,7	18,2
Масса корней, г	-*-	40,5	35,2	26,0	27,2

Заметим, что у растений несмотря на зимний период темпы роста и развития проходят в период вегетации умеренно и начиная с января месяца как у корня так и у листьев идёт нарастание, что в марте усиливается. Особо у свеклы в условиях теплых зим увеличивается масса корня и содержание в нем сахара, что бывает заметным в конце апреля при относительно благоприятных зимних условиях. Главное, после прохождения соответствующих фаз развития идет формирование урожая семян (табл.3).

Таблица 3

Урожайность семян зимующих культур (Бывшие хозяйства Н.Азимова и «Файзиабд» Самаркандской области, среднее за 2017-2022 гг.)

Культура	Урожайность, т/га	Масса 1000 шт, г	Всхожесть, %	
			лабораторная	полевая
Свекла сахарная	2,4	12,4	83,0	68,0
Свекла столовая	1,6	21,4	92,6	69,3
Свекла листовая	1,6	20,6	82,10	70,2
Морковь столовая	0,8	1,4	80,9	69,5
Репа столовая	0,8	3,89	92,9	85,9

Заметим, что в так называемый зимний период имеет благоприятные условия для формирования семенников, но всё же соблюдение ресурсосберегающей технологии возделывания способствуют сбору семян в пределах 1,6-2,4 т/га.

Выводы и предложения. Таким образом, на основе исследований, проведенных в длительный период нами изучение почвенно-климатических, земельных ресурсов орошаемой зоны Зеравшанского оазиса позволяет заключить, что регион анимая относительно южное положение располагает комплексом факторов, позволяющих считать осенне-зимний, зимний и ранневесенний периоды вполне благоприятными для выращивания целого ряда двулетних и других растений различного хозяйственного использования.

На территории Узбекистана выявлено пять агроклиматических зон, различающихся по экологическим признакам, наличием различных сумм атмосферных осадков, температурами и продолжительностью освещения, а также различной степенью окультуренности и засоления земель, требующих дифференцированного использования этих ресурсов путем подбора и научного обоснования технологии возделывания культур зимней вегетации.

Изучение осенне-зимнего, зимнего и ранневесеннего периодов, на территории Зеравшанского оазиса нового Узбекистана позволяет дать

теоретическое обоснование для подбора культур, пригодных для выращивания в это время с учетом их биологических особенностей.

Возделывание зимних двухлетних культур в так называемый не вегетационный, т.е. зимний период вегетации связано с повышением их экологической устойчивости с целью получения высококачественных семян, а так же для обогащения сырьевой базы региона.

Использованная литература

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2019 года № ПФ- 5853 "Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики на период 2021-2030 годов."

2. Бабушкин Л.Н., Когай Н.А., Г. Закиров С. З. Агроклиматические условия сельского хозяйства Узбекистана // Ташкент, Изд-во «Мехнат», 1985, 160 с.

3. Балан В.Н. и др. Биология и агротехника безвысадочных корнеплодов на орошаемых землях юга Украины // Киев, «Нора-принт», 2001, С. 55-161.

4. Батиров Х.Ф. Выращивание овощных корнеплодов в зимний период (Монография) // Самарканд, Изд-во СамГУ им. Ш.Рашидова, 2022, 150 с.

5. Батиров Х.Ф. Корнеплоды зимней вегетации в условиях орошения (монография) // Самарканд: Изд-во СамГУ им. Ш. Рашидова, 2023, –115 с.

6. Батиров Х.Ф., Мамажанов Р.И., Тожиева С.А. Влияние климатических условий на продуктивность зимующих культур // «Инновационные идеи в современной географии: цифровая экономика и гис технологии», Международная научно-практическая конференция Каршинского госуниверситета, Карши, 2024, С.219-222.

7. Батиров Х. Ф., Мамажанов Р.И., Давлатова С. В., Эгамбергенова Х. А. Технология выращивания семян зимних культур // International scientific journal "Interpretation and researches", Volume 2 issue 21 (43) | ISSN: 2181-4163 | Impact Factor: 8.2, С.33-37., С.29-33.

8. Горелов Е.П., Батиров Х.Ф. Использовать собственные возможности // Сельское хозяйство Узбекистана, 1992, вып.4-5, С. 24-25.

9. Жученко А.А. Адаптивное растениеводство, Кишинёв, «Штинница», 1990, 431 с.

10. Lukov M.K., Batirov X.F. Oil crops with anchorage in irrigated lands. // Annals of forest research, 65 (1):7396-7403, 2022, p. 7396-7403.

11. Утеуш Ю.А. и др. Выращивание масличной редьки и использование в качестве повторной культуры // УкрНИИНТИ, 3-е издание, Киев, 1987, 9 с.

12. Файзуллаев Б.Ф., Батиров Х.Ф., Зимние условия как фактор вегетации растений // Сб. научных трудов РУДН, Москва, 2022, С.-313-317.

РОЛЬ ЛИЗИНГА В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УЗБЕКИСТАНА: АНАЛИЗ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ И ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ

Исмоилова Малика Дилшодовна

Независимый соискатель PhD Ташкентский государственный экономический университет

Аннотация: В статье рассматривается роль лизинга в модернизации и повышении устойчивости агропромышленного комплекса Узбекистана. На основе данных за 2020–2024 годы выявлена высокая концентрация рынка и доминирующая роль АО «Узагролизинг». Отмечены риски, связанные с высокой долей потенциальных NPL в сельском хозяйстве. Несмотря на вклад в обновление техники, структура рынка ограничивает его долгосрочную устойчивость. Предложены меры по диверсификации, управлению рисками и развитию «зеленого» лизинга.

Ключевые слова: лизинг, устойчивое сельское хозяйство, АПК, Узбекистан, Узагролизинг, финансовые риски, NPL, зеленое финансирование.

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston agro-sanoat majmuasini modernizatsiya qilish va barqarorligini oshirishda lizingning o‘rni tahlil qilinadi. 2020–2024-yillar ma’lumotlariga ko‘ra, bozor yuqori darajada konsentratsiyalashgan bo‘lib, “O‘zagrolizing” AJ ustun rol o‘ynaydi. Qishloq xo‘jaligidagi potensial NPL darajasi bilan bog‘liq xatarlar qayd etiladi. Lizing texnik yangilanishga hissa qo‘shgan bo‘lsa-da, hozirgi tuzilma uzoq muddatli barqarorlikni cheklaydi. Bozorni diversifikatsiya qilish, xatarlarni boshqarish va “yashil” lizingni rivojlantirish taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: lizing, barqaror qishloq xo‘jaligi, ASM, O‘zbekiston, O‘zagrolizing, moliyaviy xatarlar, NPL, yashil moliya.

Abstract: The article examines the role of leasing in modernizing and enhancing the sustainability of Uzbekistan’s agro-industrial complex. Based on 2020–2024 data, it identifies the market’s high concentration and the dominant role of JSC Uzagroleasing. The study highlights risks related to potential NPLs in agriculture. Despite contributing to technical renewal, the current market structure limits long-term stability. The paper suggests measures to diversify the market, strengthen risk management, and promote green leasing.

Keywords: leasing, sustainable agriculture, AIC, Uzbekistan, Uzagroleasing, financial risks, NPL, green finance.

Введение

Обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства является одним из главных стратегических приоритетов для Республики Узбекистан. Аграрный сектор не только играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, но и является источником занятости для значительной

части населения. В этих условиях модернизация агропромышленного комплекса, направленная на повышение его эффективности, производительности и экологической безопасности, становится первостепенной задачей. Одним из важнейших инструментов для достижения этих целей выступает финансовый лизинг, который позволяет сельскохозяйственным производителям обновлять парк техники и внедрять современные технологии без значительных единовременных капиталовложений.

Государственная политика активно стимулирует использование лизинга для ускоренного технического перевооружения АПК. Однако стремительный рост объемов лизинговых операций, особенно в государственном сегменте, порождает вопросы о долгосрочной устойчивости этого процесса. Возникает необходимость в комплексном анализе: способствует ли текущая модель лизингового рынка не только количественному росту, но и качественному развитию, включающему финансовую стабильность и экологическую ответственность?

Целью данного исследования является анализ структуры рынка лизинга сельскохозяйственной техники в Узбекистане, оценка его влияния на устойчивость аграрного сектора и выявление сопутствующих финансовых рисков. В работе решаются задачи по определению ключевых игроков рынка, анализу его структурных сдвигов и разработке рекомендаций по сбалансированному развитию лизинговых механизмов.

Литературный обзор

Концепция устойчивого развития сельского хозяйства, широко обсуждаемая в работах международных организаций (ФАО, Всемирный банк), предполагает сбалансированное достижение трех целей: экономической жизнеспособности, экологической безопасности и социального равенства. В научной литературе подчеркивается, что доступ к финансированию является одним из критических факторов, определяющих способность фермерских хозяйств к внедрению устойчивых практик. Лизинг как финансовый инструмент рассматривается многими исследователями в качестве эффективного решения для стран с развивающейся экономикой, позволяющего преодолеть барьер первоначальных инвестиций.

В контексте Узбекистана вопросы государственной поддержки АПК и развития финансовых институтов освещаются в ряде нормативно-правовых актов, включая стратегии развития сельского хозяйства и указы Президента. Работы местных экономистов анализируют общие тенденции кредитования аграрного сектора. Однако, несмотря на наличие публикаций, комплексные исследования, посвященные анализу структуры именно лизингового рынка, его концентрации, специфическим рискам (в частности, скрытым NPL) и влиянию

на долгосрочную устойчивость АПК, остаются недостаточно проработанными, что и определяет актуальность данной статьи.

Методология исследования

Исследование базируется на анализе количественных и качественных данных о состоянии лизингового рынка Узбекистана.

1. Источник данных: Основной информационной базой послужили отчеты Ассоциации лизингодателей Узбекистана и аналитические материалы Avesta Investment Group за период 2020–2024 гг. Также использовались данные из отчетов Международного валютного фонда (МВФ) о состоянии банковского сектора Узбекистана.

2. Методы исследования:

- **Статистический анализ:** Применялся для изучения динамики объемов лизинга, количества сделок, средней суммы контракта и структурных сдвигов в портфеле по видам активов;

- **Сравнительный анализ:** Проведено сравнение структуры рынка в 2019 и 2024 годах для выявления ключевых трансформаций. Также сопоставлялись условия и роль государственных и частных лизинговых компаний;

- **Институциональный анализ:** Изучены нормативно-правовая база, регулирующая лизинговую деятельность, и механизмы государственной политики, формирующие рыночную конъюнктуру;

- **Метод экспертных оценок и прокси-анализа:** Уровень кредитного риска в лизинговом портфеле оценивался опосредованно, через анализ данных по неработающим кредитам (NPL) в банковском секторе по соответствующим отраслям (сельское хозяйство, строительство).

Обсуждения

Анализ данных за последние пять лет выявляет кардинальную трансформацию лизингового рынка Узбекистана. Если в 2019 году рынок был относительно диверсифицирован, то к 2024 году он стал ярко выраженным моносегментным, что наглядно демонстрирует следующая таблица.

Сравнительная структура новых лизинговых сделок по видам активов (2019 vs. 2024 гг.)

	Доля рынка, 2019 г. (%)	Доля рынка, 2024 г. (%)	Изменение
Сельскохозяйственная техника	30.2%	67.6%	▲ +37.4 п.п.
Автотранспорт	29.3%	13.6%	▼ -15.7 п.п.
Технологическое оборудование	18.5%	10.2%	▼ -8.3 п.п.
Строительная техника	20.2%	5.5%	▼ -14.7 п.п.
Недвижимость	1.8%	3.1%	▲ +1.3 п.п.

Источник: составлено автором на основе данных Ассоциации лизингодателей Узбекистана.

Как видно из таблицы, доля сельскохозяйственной техники в новых сделках выросла более чем вдвое, достигнув ошеломляющих 67.6%. Этот seismicный сдвиг практически полностью обусловлен деятельностью государственной компании АО «Узагролизинг». В 2024 году объем новых сделок этой компании составил 2,39 трлн сумов, или около 52% всего рынка страны. Это подчеркивает роль компании не столько как коммерческого игрока, сколько как инструмента реализации государственной политики по ускоренной модернизации АПК.

Доминирование «Узагролизинг» создает на рынке двойственную структуру. С одной стороны, существует крупномасштабный, в значительной степени субсидируемый государством сегмент лизинга сельхозтехники. С другой — более конкурентный, рыночно-ориентированный сегмент, где частные компании борются за клиентов, нуждающихся в транспорте, промышленном и строительном оборудовании.

Такая структура несет в себе значительные риски для устойчивости системы. Согласно данным МВФ, по состоянию на март 2025 года совокупный уровень NPL в банковской системе Узбекистана составлял 4.3%, однако в ключевых для лизинга отраслях он был существенно выше: 8.7% в строительстве и 7.6% в сельском хозяйстве.

Высокий уровень NPL в банковском кредитовании АПК является серьезным тревожным сигналом. Программы государственного директивного кредитования, реализуемые через «Узагролизинг», часто ставят во главу угла достижение политических целей (модернизация, продовольственная безопасность), а не строгие коммерческие стандарты оценки кредитоспособности заемщиков. С высокой долей вероятности можно предположить, что качество кредитного портфеля «Узагролизинг» сопоставимо с качеством портфелей коммерческих банков, работающих в том же секторе, если не слабее. Это означает, что за впечатляющими цифрами роста рынка может скрываться значительный объем латентных неработающих активов, что представляет собой системный риск для финансовой устойчивости как самой госкомпании, так и аграрного сектора в целом.

Возможности для устойчивого развития: частный сектор и «зеленый» лизинг. В то время как государственный сектор сфокусирован на объеме, частные лизинговые компании, финансируемые в основном за счет кредитных линий от международных финансовых институтов (МФИ), таких как ЕБРР и МФК, становятся проводниками качественных изменений. Их деятельность направлена на поддержку малого и среднего бизнеса, внедрение международных стандартов и развитие новых продуктов.

Особого внимания заслуживает зарождающийся сегмент «зеленого» лизинга. МФИ все чаще выделяют целевое финансирование на проекты, связанные с энергоэффективностью и климатическими изменениями (например, программа GEF от ЕБРР). Это создает прямые стимулы для лизинговых компаний финансировать приобретение ресурсосберегающей техники, оборудования для возобновляемой энергетики и других устойчивых активов. Данное направление, хотя и находится на начальной стадии, представляет собой важнейшую возможность для гармонизации целей модернизации АПК с принципами экологической устойчивости.

Выводы и предложения

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Лизинг стал доминирующим механизмом финансирования модернизации сельского хозяйства в Узбекистане, однако рынок характеризуется крайней степенью концентрации и ведущей ролью государства.

2. Сложившаяся модель, ориентированная на быстрый рост объемов, успешно решает задачу технического переоснащения, но создает значительные скрытые финансовые риски, угрожающие долгосрочной экономической устойчивости сектора.

3. Развитие частного лизингового сектора и внедрение продуктов «зеленого» лизинга, стимулируемое международными финансовыми институтами, открывает возможности для перехода к более сбалансированной и устойчивой модели развития.

На основе этих выводов предлагаются следующие рекомендации:

1. Повышение стандартов управления рисками: Внедрить обязательные требования по оценке кредитоспособности заемщиков для государственных лизинговых программ на основе коммерческих стандартов. Усилить надзор за качеством портфеля государственных лизинговых компаний.

2. Стимулирование «зеленого» лизинга в АПК: Разработать целевую государственную программу поддержки лизинга экологически чистой и ресурсосберегающей сельскохозяйственной техники (например, системы капельного орошения, техника для точного земледелия). Это позволит напрямую связать модернизацию с экологической устойчивостью.

3. Диверсификация рынка: Создать условия для более активного участия частных лизинговых компаний в финансировании АПК, например, через механизмы государственно-частного партнерства или субсидирование процентных ставок по кредитам для частных лизингодателей, работающих с фермерами.

4. Обеспечение прозрачности: Ввести требование о публичном раскрытии информации о качестве лизингового портфеля (включая уровень NPL) для всех

крупных участников рынка, включая государственные компании, для адекватной оценки рыночных рисков.

Реализация данных мер позволит направить мощный потенциал лизинга не только на достижение количественных показателей, но и на построение по-настоящему устойчивого, финансово стабильного и экологически ответственного аграрного сектора в Узбекистане.

Список литературы

1. Закон Республики Узбекистан «О лизинге» от 14.04.1999 г. № 756-I.
2. Стратегия развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020–2030 годы. Утверждена Указом Президента РУз от 23.10.2019 г. № УП-5853.
3. Отчеты Ассоциации лизингодателей Узбекистана за 2020-2024 гг.
4. Аналитические материалы Avesta Investment Group по рынку лизинга, 2024 г.
5. International Monetary Fund. Republic of Uzbekistan: 2025 Article IV Consultation-Press Release.
6. Сайт Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Программа финансирования зеленой экономики (GEFF) в Узбекистане. [EBRD](#)
7. Сайт Международной финансовой корпорации (IFC). Проекты в Узбекистане. [Republic of Uzbekistan: 2025 Article IV Consultation-Press Release](#)

QISHLOQ XO‘JALIGIDA BARQAROR AMALIYOTLAR

Muborakov Yunushon Ergashbayevich

Erkin tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu tezis yashil iqtisodiyotning bir qismi sifatida qishloq xo‘jaligida barqaror amaliyotlar va yashil texnologiyalar integratsiyasini o‘rganadi. Tadqiqot atrof-muhitga ta’sirni kamaytirish, resurslar samaradorligini oshirish va oziq-ovqat xavfsizligi muammolarini hal qilish uchun barqaror qishloq xo‘jaligi amaliyotlarining muhimligini ta’kidlaydi. Bundan tashqari, barqaror qishloq xo‘jaligini rag‘batlantirishda hukumat siyosati, moliyaviy rag‘batlantirish va aholining xabardorligini oshirishning o‘rni muhokama qilinadi

Kalit so‘zlar: Globallashtirish, ekologik siyosat, industrial sivilizatsiya, ijtimoiy muhit, yer, suv, olov, xavo, tabiat kuchi, standardlashtirish, ixtisoslashtirish, kompyuterlashtrirish, avtomatlashtirish, robotlantirish, agrar inqilob.

Kirish

Yashil iqtisodiyot barqarorlik, past uglerod chiqindilari va tabiiy resurslardan samarali foydalanishga ustuvor ahamiyat beradigan iqtisodiy o‘shish uchun asosdir. Dunyo tobora ortib borayotgan ekologik muammolarga, jumladan, iqlim o‘zgarishi, biologik xilma-xillikning yo‘qolishi va resurslarning kamayishi bilan yuzlashar ekan, iqtisodiyotlarning yanada yashil va barqaror modellarga o‘tishga bo‘lgan ehtiyoji ortib bormoqda. Yashil iqtisodiyot nafaqat iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirishni, balki kelajak avlodlar uchun tabiiy ekotizimlarni saqlab qolishni ta‘minlaydigan ijtimoiy va ekologik muammolarni hal qilishni ham maqsad qiladi.

Shu nuqtai nazardan, qishloq xo‘jaligi yashil iqtisodiyotning muhim tarmog‘idir. Qishloq xo‘jaligi resurslarni ko‘p talab qiladigan tarmoqlardan biri bo‘lib, asosan suv, yer va energiyaga tayanadi. Shuningdek, u atrof-muhitga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi, o‘rmonlarning kesilishiga, issiqxona gazlari chiqindilariga, tuproqning degradatsiyasiga va suvning ifloslanishiga yordam beradi. Shunday ekan, qishloq xo‘jaligi amaliyotini yashil iqtisodiyot tamoyillariga moslashtirish uchun barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar sharhi.

FAO barqaror qishloq xo‘jaligini “Kelajak avlodlar imkoniyatlariga putur yetkazmasdan, hozirgi avlod ehtiyojlarini qondirish” deb ta‘riflaydi²⁰⁷.

EU Green Deal “Farm to Fork” strategiyasi orqali quyidagilarga erishish mumkinligini aytib o‘tgan:

1. Kimyoviy pestitsidlardan foydalanishni 50% kamaytirish
2. Organik qishloq xo‘jaligi yerlarini 25% ga oshirish
3. O‘g‘it iste‘molini 20% kamaytirish²⁰⁸.

Metodologiya. Tadqiqotda tizimli yondashuv, tahlil va sintez, statistik tahlil, qiyosiy tahlil, ekspert baholash usullari qo‘llanildi. Ma‘lumotlar manbalari sifatida O‘zbekiston qonun hujjatlari, rasmiy statistik ma‘lumotlar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va ilmiy nashrlardan foydalanildi.

Qishloq xo‘jaligi ekotizimlar va inson salomatligi uchun xavf tug‘diradigan atrof-muhit buzilishining turli shakllari uchun javobgardir. Qishloq xo‘jaligining atrof-muhitga asosiy ta‘siridan ba‘zilari quyidagilar:

– O‘rmonlarning kesilishi. Qishloq xo‘jaligining kengayishi, ayniqsa yirik monokulturali dehqonchilik uchun, ko‘plab mintaqalarda, ayniqsa tropik tropik o‘rmonlarda o‘rmonlarning kesilishiga olib keldi. Bu o‘rmonlarning kesilishi yashash joylarining yo‘qolishiga yordam beradi, biologik xilma-xillikni kamaytiradi va uglerod chiqindilarini ko‘paytirishda muhim rol o‘ynaydi.

²⁰⁷ FAO. (2014). Building a Common Vision for Sustainable Food and Agriculture.

²⁰⁸ European Commission. (2020). Farm to Fork Strategy.

– Tuproq degradatsiyasi. Kimyoviy o‘g‘itlar va pestitsidlardan ortiqcha foydalanish, shuningdek, haddan tashqari ishlov berish kabi intensiv dehqonchilik amaliyotlari tuproq sog‘lig‘ini yomonlashtirishi mumkin. Tuproqning eroziyasi, siqilishi va organik moddalarning yo‘qolishi vaqt o‘tishi bilan yer unumdorligini pasaytirib, kelgusida qishloq xo‘jaligi faoliyatini davom ettirishni qiyinlashtiradi.

– Suvning ifloslanishi. Sintetik o‘g‘itlar va pestitsidlardan foydalanish qishloq xo‘jaligi suvlari orqali suv havzalarining ifloslanishiga olib keldi. Bu oqim daryolar va ko‘llarda evtrofikatsiyaga olib kelishi mumkin, bu esa algarning gullashiga, o‘lik zonalarga va suv hayotiga sezilarli zarar etkazishi mumkin.

– Issiqxona gazlari emissiyasi. Qishloq xo‘jaligi global issiqxona gazlari, xususan, metan va azot oksidi emissiyasiga asosiy hissa qo‘shmoqda. Chorvachilik mahsulotlari metan chiqindilarining asosiy manbalaridan biri hisoblanadi, azotli o‘g‘itlardan ortiqcha foydalanish esa azot oksidi ajralishiga yordam beradi.

– Suvdan foydalanish. Qishloq xo‘jaligi global chuchuk suv iste‘molining qariyb 70% ni tashkil qiladi. Suv resurslari kam bo‘lgan hududlarda sug‘orishning samarasiz usullari suv tanqisligini yanada kuchaytirib, qurg‘oqchilikka olib kelishi va hosildorlikning pasayishiga olib kelishi mumkin. Ushbu ekologik ta’sirlarni hisobga olgan holda, qishloq xo‘jaligi uchun resurslar iste‘molini kamaytiradigan va uning ekologik izini minimallashtiradigan yanada barqaror amaliyotlarni qo‘llash juda muhimdir.

Barqaror qishloq xo‘jaligi kelajak avlodlarning o‘z ehtiyojlarini qondirish qobiliyatini buzmasdan, hozirgi oziq-ovqat ehtiyojlarini qondiradigan dehqonchilik usullarini o‘z ichiga oladi. U atrof-muhitga ta’sirni minimallashtirish, resurslardan foydalanishni optimallashtirish va fermerlarning iqtisodiy barqarorligini ta’minlashga intiladi. O‘zbekiston sharoitida qishloq xo‘jaligi iqtisodiyotning asosiy tarmog‘i bo‘lib, yalpi ichki mahsulot va aholi bandligini ta’minlashga salmoqli hissa qo‘shmoqda. Biroq, mamlakat suv tanqisligi, erning degradatsiyasi va iqlim o‘zgarishi oqibatlari bilan bog‘liq muammolarga duch kelmoqda. Ushbu bob O‘zbekistonning o‘ziga xos ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlariga e’tibor qaratgan holda ushbu muammolarni hal qila oladigan barqaror qishloq xo‘jaligi amaliyotlarini o‘rganadi.

Organik dehqonchilik - bu tuproq salomatligini saqlash, biologik xilma-xillikni oshirish va ifloslanishni kamaytirish uchun tabiiy jarayonlar foydasiga sintetik kimyoviy moddalardan qochadigan barqaror yondashuv. O‘zbekistonda organik dehqonchilik bir qancha qishloq xo‘jaligi muammolarini, xususan, tuproq degradatsiyasiga va suvning ifloslanishiga olib keladigan o‘g‘itlar va pestitsidlardan ortiqcha foydalanishni hal qilish imkoniyatiga ega.

Organik dehqonchilikning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

Tabiiy o'g'itlardan foydalanish: Kompost va go'ng kabi organik o'g'itlar kimyoviy o'g'itlarning zararli ekologik ta'sirisiz tuproq tuzilishi va unumdorligini yaxshilaydi.

Almashlab ekish: Bitta yerda ketma-ket turli xil ekinlarni yetishtirish zararkunandalar populyatsiyasini kamaytiradi, tuproq unumdorligini oshiradi va kasalliklarning tarqalish xavfini kamaytiradi.

Biologik zararkunandalarga qarshi kurash: Organik dehqonchilik kimyoviy pestitsidlarga tayanishdan ko'ra, zararkunandalar populyatsiyasini nazorat qilish uchun foydali hasharotlar va tabiiy yirtqichlardan foydalanadi.

O'zbekistonda organik dehqonchilikning joriy etilishi mamlakatning import qilinadigan kimyoviy moddalarga qaramligini kamaytirishi va qishloq xo'jaligi tizimlari barqarorligini oshirishi mumkin.

Suv tanqisligi O'zbekistonda, ayniqsa, suvdan foydalanishning salmoqli qismini tashkil etuvchi qishloq xo'jaligi sektorida muhim muammo hisoblanadi. Barqaror suv resurslarini boshqarish amaliyoti suv samaradorligini oshirish va mamlakatda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Suvni tejashning asosiy usullari quyidagilardan iborat:

Tomchilatib sug'orish: Tomchilatib sug'orish tizimlari suvni to'g'ridan-to'g'ri o'simliklarning ildizlariga etkazib beradi, bug'lanish yoki oqim orqali suvning isrof qilinishini kamaytiradi. Bu usul yuqori samaradorlikka ega bo'lib, O'zbekistonning paxta va g'alla kabi suvni ko'p talab qiladigan ekinlarida suv sarfini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin.

Yomg'ir suvini yig'ish: sug'orish uchun yomg'ir suvini yig'ish va saqlash quruq davrlarda muqobil suv manbasini ta'minlashi mumkin. Bu, ayniqsa, O'zbekistonning yog'ingarchiliksiz yog'adigan hududlarida muhim ahamiyatga ega.

Suvni qayta ishlash: Tozalangan oqava suvlarni qishloq xo'jaligi maqsadlarida qayta ishlatish chuchuk suv resurslariga bosimni engillashtirishga yordam beradi. Chuchuk suv tobora tanqis bo'lib borayotgan O'zbekistonda suvni qayta ishlash qishloq xo'jaligi mahsuldorligini saqlab qolish uchun barqaror yechim bo'lishi mumkin. Suvni tejash bo'yicha ushbu amaliyotlar nafaqat barqaror qishloq xo'jaligiga hissa qo'shadi, balki O'zbekistonning suv tanqisligini bartaraf etish bo'yicha milliy strategiyalariga ham mos keladi.

Tuproqni himoya qilish uchun ishlov berish tuproqning buzilishini minimallashtiradigan, tuproq tuzilishini saqlashga, eroziyani kamaytirishga va suvni ushlab turishni yaxshilashga yordam beradigan dehqonchilik amaliyotini anglatadi. Tuproqning tanazzulga uchrashi va eroziyasi jiddiy tashvish tug'dirayotgan O'zbekistonda tuproqni konservativ tarzda qayta ishlash tuproqni buzadigan an'anaviy shudgorlash usullariga barqaror alternativ taklif etadi.

Barqaror qishloq xo'jaligi amaliyotlari O'zbekiston qishloq xo'jaligi sektori oldida turgan ko'plab ekologik va iqtisodiy muammolarni hal qilish imkonini beradi. Organik dehqonchilik, suvni tejash, tuproqni asrab-avaylash, ekinlarni diversifikatsiya qilish va agroofitlar xo'jaligi resurslar samaradorligini oshirish, atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish va mamlakatda fermerlikning uzoq muddatli barqarorligini oshirish yo'llarini ta'minlaydi. Ushbu amaliyotlarni qo'llash orqali O'zbekiston yashil iqtisodiyot kontekstida barqarorlikni rag'batlantirish bo'yicha global sa'y-harakatlarga moslashgan holda yanada mustahkam va ekologik toza qishloq xo'jaligi tizimiga o'tishi mumkin.

Ekologik texnologiyalar deb ham ataladigan yashil texnologiyalar atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish va qishloq xo'jaligi amaliyotlarining barqarorligini oshirish uchun mo'ljallangan innovatsion echimlardir. Ushbu texnologiyalar resurslardan foydalanishni optimallashtirish, uglerod chiqindilarini kamaytirish va kelajak avlodlar uchun atrof-muhitni saqlab qolish uchun qishloq xo'jaligi hosildorligini oshirishga qaratilgan. Suv tanqisligi, tuproq degradatsiyasi va iqlim o'zgarishi oqibatlari kabi dolzarb muammolarga duch kelayotgan O'zbekiston uchun qishloq xo'jaligi sektorining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlashda yashil texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyatga ega.

Aniq qishloq xo'jaligi qishloq xo'jaligi amaliyotini optimallashtirish uchun sun'iy yo'ldosh tasvirlari, GPS, sensorlar va ma'lumotlar tahlili kabi ilg'or texnologiyalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Dehqonlarga o'z dalalari haqida real vaqtda ma'lumot berish orqali aniq qishloq xo'jaligi suv, o'g'itlar va pestitsidlar kabi resurslardan samaraliroq foydalanish, chiqindilarni minimallashtirish va hosildorlikni oshirish imkonini beradi.

O'zbekiston allaqachon qishloq xo'jaligining aniq asboblarini, xususan, yirik paxta va g'alla fermer xo'jaliklarida o'zlashtira boshlagan. Biroq, kichik fermerlar uchun ushbu texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish ularning to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun kalit bo'ladi.

Dunyoning eng ko'p suv muammosiga duchor bo'lgan davlatlaridan biri sifatida O'zbekiston qishloq xo'jaligi tarmog'ini saqlab qolish uchun zudlik bilan suvni tejovchi texnologiyalarni joriy etishi zarur. Iqlim o'zgarishi suv tanqisligini kuchaytirib, suvdan samarali foydalanishni birinchi o'ringa qo'yimoqda.

Suvni tejaydigan bu texnologiyalar nafaqat qimmatbaho suv resurslarini tejash, balki ekinlar hosildorligini oshirish va fermerlarning operatsion xarajatlarini kamaytirish bilan ham ekologik, ham iqtisodiy barqarorlikka hissa qo'shadi. Yashil texnologiyalar atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish, resurslar samaradorligini oshirish va iqlimga chidamlilikni oshirish orqali O'zbekiston qishloq xo'jaligini o'zgartirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Aniq qishloq xo'jaligi, qayta tiklanadigan energiya, suvni tejovchi texnologiyalar va biotexnologiyalar qishloq xo'jaligini barqaror

rivojlantirish yo'llarini ta'minlaydi. Biroq, ushbu texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo'llash xarajatlar, bilim va siyosatni qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq asosiy muammolarni hal qilishni talab qiladi.

Yashil texnologiyalarni qishloq xo'jaligi tizimlariga integratsiyalash orqali O'zbekiston nafaqat o'z tabiiy resurslarini saqlab qolishi, balki yanada barqaror va inklyuziv yashil iqtisodiyotga global o'tishga hissa qo'shishi mumkin.

Qishloq xo'jaligi O'zbekiston iqtisodiyotida muhim o'rin tutib, millionlab odamlarning turmush tarzini ta'minlab, milliy yalpi ichki mahsulotga salmoqli hissa qo'shmoqda. Biroq, mamlakatning qishloq xo'jaligi sektori suv tanqisligi, tuproq degradatsiyasi va iqlim o'zgarishi ta'sirini o'z ichiga olgan bir qator muammolarga duch kelmoqda. Bu muammolar nafaqat O'zbekiston qishloq xo'jaligining mahsuldorligiga, balki uning uzoq muddatli barqarorligiga ham tahdid solmoqda.

Organik dehqonchilik, almashlab ekish va qishloq xo'jaligini saqlash kabi barqaror amaliyotlar tuproq unumdorligini saqlash va atrof-muhitga zararni kamaytirishda muhim rol o'ynashi mumkin. Bu amaliyotlar tuproq degradatsiyasi va cho'llanish dolzarb muammo bo'lgan O'zbekiston sharoitida ayniqsa muhimdir.

Barqaror qishloq xo'jaligiga o'tishni qo'llab-quvvatlashda hukumat siyosati va islohotlari muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston hukumatining strategik tashabbuslari, jumladan, Qishloq xo'jaligini 2020–2030-yillarda rivojlantirish strategiyasi va Suv resurslarini boshqarish milliy strategiyasi agrar sektorda barqarorlikni ta'minlash uchun mustahkam asos yaratadi. Biroq, samarali amalga oshirilishini ta'minlash va moliyalashtirish va bilimlarni tarqatish bilan bog'liq to'siqlarni bartaraf etish uchun doimiy sa'y-harakatlar zarur.

O'zbekistonning qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish borasidagi sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlashda xalqaro hamkorlik muhim o'rin tutadi. FAO va Jahon banki kabi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik barqaror qishloq xo'jaligi loyihalari uchun qimmatli resurslar, ekspertiza va moliyalash imkonini berdi.

Muhim yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, bir qator muammolar mavjud. O'zbekistonda barqaror qishloq xo'jaligi salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish uchun yashil texnologiyalarning yuqori dastlabki xarajatlari, fermerlar uchun bilim va o'qitishning cheklanganligi hamda institutsional to'siqlarni bartaraf etish zarur. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligi ishchi kuchining katta qismini tashkil etuvchi kichik fermer xo'jaliklarining zarur resurslar va qo'llab-quvvatlashga ega bo'lishini ta'minlash barqaror amaliyotlarni keng joriy etishga erishish uchun muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston o'zining fermerlik tizimiga yashil texnologiyalar va ekologik toza amaliyotlarni integratsiyalashgan holda barqaror qishloq xo'jaligi bo'yicha mintaqaviy yetakchiga aylanish imkoniyatiga ega. Bu orqali mamlakat tabiiy resurslarini asrashi, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashi va iqlim

o‘zgarishiga qarshi kurash bo‘yicha global sa’y-harakatlarga hissa qo‘shishi mumkin. O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligining chinakam barqaror kelajagiga erishish uchun hukumat, xususiy sektor va xalqaro hamkorlarning doimiy sa’y-harakatlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO). Markaziy Osiyo va O‘zbekistonda barqaror qishloq va suv xo‘jaligi bo‘yicha hisobotlar. Mavjud: www.fao.org
2. Jahon banki. “O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish: strategik qarash va siyosatning oqibatlarini”. Mavjud: www.worldbank.org
3. Osiyo taraqqiyot banki (OTB). “O‘zbekistonda iqlimga chidamli qishloq xo‘jaligini rivojlantirish”. Mavjud: www.adb.org
4. Global ekologik fond (GEF). O‘zbekistonda yashil texnologiyalar va ekologik barqarorlik loyihalari bo‘yicha hisobotlar. Mavjud: www.thegef.org
5. O‘zbekiston hukumati: Qishloq xo‘jaligi vazirligi. “Qishloq xo‘jaligini 2020–2030-yillarda rivojlantirish strategiyasi”. www.agro.uz saytida mavjud
6. FAO. (2014). Building a Common Vision for Sustainable Food and Agriculture.
7. European Commission. (2020). Farm to Fork Strategy.

GLOBAL IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGIDA TRANSPORT VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘NALISHLARI: SKANDINAVIYA DAVLATLARI MISOLIDA

Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti(Phd)

Annotatsiya. Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot maqsadlariga erishgan dunyoning yetakchi Skandinaviya mamlakatlari (Norvegiya, Shvetsiya, Daniya va Finlyandiya)da qishloq xo‘jaligida transport vositalaridan foydalanish samaradorligini oshirish yo‘nalishlari tahlil qilinadi. Izlanishlar shuni ko‘rsatadiki, bu mamlakatlarda asosiy e‘tibor raqamlashtirish, ekologik transport vositalarini joriy etish, logistika tizimlarini optimallashtirish va uglerod neytralligiga erishish strategiyalariga qaratilgan. Tadqiqotda 2018–2024-yillardagi statistik ma‘lumotlar, Yevropa Ittifoqi qishloq xo‘jaligi hisobotlari hamda Skandinaviya davlatlarining rasmiy manbalari tahlil qilingan bo‘lib, umumiy xulosalar berilgan.

Kalit so‘zlar: transport logistikasi, Skandinaviya, raqamlashtirish, uglerod neytralligi, IoT, GPS, biogaz, elektr transport.

Kirish

So‘nggi yillarda Barqaroro iqtisodiy rivojlanish maqsadlariga erishishning asosiy yo‘nalishlaridan biri sifatida qishloq xo‘jaligi tarmoqlarida transport-logistika tizimini tubdan isloh qilish yashil texnologiyalardan foydalanishni joriy qilish muhim hisoblanadi. Shunga ko‘ra, Skandinaviya davlatlarida ekologik toza transport, aqlli logistika tizimlari va uglerod chiqindilarini kamaytirishga yo‘naltirilgan siyosatlar qishloq xo‘jaligi jarayonlarini keng ko‘lamda rivojlanishiga asos bo‘lmoqda. 2023-yilda Yevropa Ittifoqining umumiy ma‘lumotlariga ko‘ra, Skandinaviya mamlakatlarida qishloq transporti sektori umumiy CO₂ chiqindilarining foizi bo‘yicha yevropa mamlakatlari ko‘rsatkichidan ikki barobar kam bo‘lib u atigi 6,8 foizini tashkil etganligi bilan ahamiyatlidir (Eurostat, 2024).

Oziq ovqat mahsulotlarining yo‘qotilishida transport jarayonlaridagi muammolar salmoqli xissa qo‘shadi bu muammoni hal qilish uchun Shvetsiya va Daniyada 2020-yildan boshlab traktorlar va yuk mashinalariga GPS, IoT va sensor tarmoqlarini o‘rnatish orqali transport vositalarining real vaqtdagi nazorati yo‘lga qo‘yildi. “SmartAgriNord” (2023) hisobotida keltirilishicha, ushbu tizimlar yordamida yoqilg‘i sarfi o‘rtacha 14–17 foizga kamaygan, transport vositalarining foydali ishlash koeffitsienti esa 22 foizga oshgan. Shu jumladan, Finlyandiya Qishloq infratuzilmasi agentligining (FIA, 2022) ma‘lumotlari GPS-nazoratli traktorlar yordamida 1 gektar maydonni qayta ishlashda yoqilg‘i sarfi 1,8 litrga qisqargan ekanligini ko‘rsatadi.

Elektr va biogaz asosidagi transport vositalari fermalarda joriy etilishi Norvegiya va Daniyada 2021–2024-yillar oralig‘ida “Zero-Emission Farm Transport Program” doirasida keng yo‘lga qo‘yildi. Norvegiyada 2023 yilgi rasmiy ma‘lumotlarga ko‘ra, Biogazli traktorlar dizel dvigatellarga nisbatan 35 foiz kam chiqindi hosil qilgan. Shvetsiyada esa fermerlarga elektr traktorlar uchun subsidiyalar ajratildi. 2023 yilda ushbu subsidiyalar miqdori umumiy qiymati 45 million yevroni tashkil etgan (Swedish Energy Agency, 2023).

1-jadval. Skandinaviya davlatlarida qishloq transporti samaradorligi ko‘rsatkichlari (2020–2024)

Ko‘rsatkichlar / Yillar	Norvegiya	Shvetsiya	Daniya	Finlyandiya
Qishloq xo‘jaligida transport vositalari soni (ming dona, 2024)	182,5	210,3	195,4	158,2
GPS va IoT tizimi bilan jihozlangan transport ulushi (%) (2024)	82	88	91	79
Elektr/biogaz asosidagi transport ulushi (%) (2024)	23	19	17	15
Yoqilg‘i sarfi, l/100 km (o‘rtacha 2020–2024)	7,8	8,1	8,3	8,7

CO ₂ chiqindisi (kg/tonna mahsulot tashish)	2,9	3,1	3,3	3,5
Transport xarajatlarining kamayishi (%) (2020–2024 oralig‘ida)	21	19	18	15
Transport-logistika tizimining raqamlashtirish darajasi (%) (2024)	85	89	92	80
O‘rtacha yuk tashish samaradorligi (tonna·km/soat)	5,6	5,9	6,2	5,4

2-jadval. Skandinaviya mamlakatlarida transport samaradorligining o‘shish dinamikasi (2020–2024)

Yil	O‘rtacha yuk tashish samaradorligi (tonna·km/soat)	Elektr/biogaz transport ulushi (%)	CO ₂ chiqindilari kamayishi (%)
2020	4,2	6	—
2021	4,6	9	5
2022	5,1	12	11
2023	5,5	17	18
2024	6,0	19	24

Skandinaviya mamlakatlarida qishloq xo‘jaligida transport tizimining samaradorligini oshirish maqsadida fermer xo‘jaliklari o‘rtasida kooperativ transport tizimlari joriy etilgan. Shunga ko‘ra, Daniyada 2022-yilda “AgriTrans Nord” loyihasi ishlab chiqilgan. Ushbu loyiha doirasida 1500 dan ortiq fermer birlashib birgalikda yuk tashish tarmog‘ini yo‘lga qo‘yishi natijada transport xarajatlari o‘rtacha 19 foizga kamayishiga erishilgan. Tashish samaradorligi esa 26 foizga oshgan (Nordic Agri Council, 2023). Skandinaviya mamlakatlaridagi eng e‘tiborli loyihalardan biri Shvetsariyada ishlab chiqilgan “Green Supply Chain Project” (2024) hisoblanadi. Loyiha asosida fermerlar uchun avtomatlashtirilgan logistika markazlari tashkil etilgan va mahsulotlarni yetkazib berish hamda sovitish zanjiri tizimi raqamlashtirilgan.

Skandinaviya mamlakatlarida davlat tomonidan ajratilgan soliq imtiyozlari, grantlar va ta‘lim dasturlari ekologik transport tizimlarini yaratishning asosiy siyosiy dastaklari bo‘lib xizmat qiladi. Norvegiya 2023-yilda 40 million yevro miqdoridagi grantni “Green Rural Mobility” dasturiga ajratganligi. Shu bilan birga Daniyada “AgroTech Education Program” orqali 2022-yilda 2500 nafar fermerlar transport logistikasini raqamlashtirish bo‘yicha malaka oshirishga erishgan (Danish Agriculture Council, 2023).

Xulosa

Skandinaviya tajribasi shuni ko‘rsatadiki, qishloq xo‘jaligida transport vositalaridan samarali foydalanish barqaror rivojlanishning ajralmas qismidir. Raqamlashtirish, uglerodsiz transport vositalarini joriy etish, biogaz tizimlarini kengaytirish va logistikani optimallashtirish orqali energiya samaradorligi va ekologik

barqarorlik bir vaqtda ta'minlanmoqda. O'zbekiston sharoitida ushbu tajribalarni moslashtirish uchun quyidagi yo'nalishlar muhim: 1) IoT va GPS asosidagi nazorat tizimlarini joriy etish; 2) biogaz va elektr transport vositalarini sinovdan o'tkazish; 3) hududiy transport kooperatsiyalarini tashkil etish; 4) fermerlar uchun logistik malaka oshirish dasturlarini yo'lga qo'yish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gray E., Nielson J., Lopez González J., Campi M. — The Digitalisation of Agriculture: A literature review and emerging policy reviews (OECD / EU / Digitalisation of Agriculture report, 2022), URL: <https://www.oecd.org/agriculture/the-digitalisation-of-agriculture-285cc27d-en.pdf>
2. Karunathilake E., Le A.T., Heo S., Chung Y.S., Mansoor S. — The Path to Smart Farming: Innovations and Opportunities in Precision Agriculture (Agriculture, 2023) DOI: 10.3390/agriculture13081593, URL: <https://www.mdpi.com/2077-0472/13/8/1593>
3. A. de Toro, P.-A. Hansson — Machinery Co-operatives — a Case Study in Sweden (2003) DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2003.10.010, URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1537511003001971>
4. Arfan M., Wang Z., Soam S., Eriksson O. — Biogas as a Transport Fuel— A System Analysis of Value Chain Development in a Swedish Context (Sustainability, 2021) DOI: 10.3390/su13084560, URL: <https://www.mdpi.com/2071-1050/13/8/4560>
5. “Finland's Gasum buys Danish biogas plant — Haerup Biogas (~40 GWh/year), Nov 18, 2024” — Reuters, URL: <https://www.reuters.com/business/energy/finlands-gasum-buys-danish-biogas-plant-2024-11-18/>

EKOLOGIK MARKETING STRATEGIYALARI VA ULARNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI

Adilova Marg'uba

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Yashil iqtisodiyot” kafedrasi dotsenti, PhD

Nusratilloeva Shahlo Olim qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Yashil Iqtisodiyot” kafedrasi magistranti

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi yashil iqtisodiyot sharoitida marketing strategiyalarini ekologik yo'nalishi va uning iqtisodiyotdagi o'rni tahlil qilingan. Xorij tajribalari, ularning strategiyalari va O'zbekistonda ekologik marketing va yashil iqtisodiyotga qaratilayotgan e'tibor va qonunchilik asoslari o'rganilgan. O'rganilgan tajribalar bo'yicha marketing strategiyalarini ekologik tamoyillar asosida ite'molchilar

va ishlab chiqaruvchilar orasida tadbiq etilishi, va ularda ekologik ongmi shahllantirish muhim ahamiyat kasb etishi yoritib berilgan.

Kalit soʻzlar: atrof-muhit, yashil iqtisodiyot, innovatsiya, yashil marketing, ekologik madaniyat, iqtisodiy barqarorlik.

Аннотация: В данной тезисной работе проанализированы экологическая направленность маркетинговых стратегий и их роль в экономике в условиях «зеленой» экономики. Изучен зарубежный опыт, их стратегии, а также внимание, уделяемое экологическому маркетингу и «зеленой» экономике в Узбекистане, и законодательные основы в этой сфере. На основе изученного опыта показано, что применение маркетинговых стратегий, основанных на экологических принципах, среди потребителей и производителей, а также формирование экологического сознания имеют важное значение.

Ключевые слова: окружающая среда, зеленая экономика, инновации, зеленый маркетинг, экологическая культура, экономическая устойчивость.

Abstract: This thesis analyzes the ecological orientation of marketing strategies and their role in the economy under the conditions of the green economy. Foreign experiences, their strategies, as well as the attention and legislative framework dedicated to ecological marketing and the green economy in Uzbekistan, have been studied. Based on the analyzed experience, it is highlighted that implementing marketing strategies built on ecological principles among consumers and producers, and fostering environmental awareness, play an important role.

Keywords: environment, green economy, innovation, green marketing, ecological culture, economic sustainability.

Soʻnggi yillarda iqlim oʻzgarishi, atrof-muhit ifloslanishi, tabiiy resurslarning cheksiz emasligi haqidagi tushunchalar xalqaro miqyosda siyosat iqtisodiy strategiyalar va isteʼmolchilarning xulq-atvorida tub oʻzgarishlarga sabab boʻlmoqda. Global miqyosda iqtisodiy rivojlanish va oʻsish - hozirgi kunda faqatgina ishlab chiqarishlar sonini koʻpaytirib talabni va isteʼmol hajmini oshirish emas, balki cheklangan resurslardan oqilona foylangan holda yuqori samaradorlikka erishish, chiqindilar sarfini kamaytirish va ijtimoiy barqarorlikni taʼminlash orqali erishilishi kerak boʻlgan maqsadga va vazifaga aylanib bormoqda. Shu sababli ham, yaqin yillarda yashil iqtisodiyot iborasi keng qoʻllanila boshlandi. Yashil(Green) iqtisodiyot yuqorida aytib oʻtilgandek tabiiy resurslardan tejab foydalangan holda, ularni keyingi avlodlar uchun saqlash, shu bilan birga aholi isteʼmol talabini qondirish kabi tamoyilni oʻz ichiga olgan iqtisodiy model sifatida qaraladi.

Shu oʻrinda shuni taʼkidlab oʻtish joizki, Oʻzbekistonda ham yashil iqtisodiyot konsepsiyasi davlat siyosati darajasida ilgari surilmoqda. Oʻzbekiston Respublikasi Qonuni “Atrof-muhitni muhofaza qilish toʻgʻrisida” — 2019-yil 20-dekabr qabul

qilingan qonun²⁰⁹ va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan 2019-yil 4-oktabrda qabul qilingan — “2030 yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekiston Respublikasining Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi to‘g‘risida”gi konsepsiyasi²¹⁰ ekologik masalalarni iqtisodiy rivojlanishning ajralmas qismi sifatida ko‘rib chiqadi.

Bu jarayonda ekologik (yashil) marketing va reklama strategiyalari kompaniyalar va bozorlarga ekologik xulq atvor tamoyillarini integratsiyalash orqali barqaror iqtisodiy o‘tishni rag‘batlantirishning asosiy va muhim vositasiga aylanmoqda. Bugungi kunda yangi mahsulot ishlab chiqarish va yangiliklarni joriy etish kompaniyalarning kelajakda bozordagi mavqeyini belgilab beruvchi omil sifatida tan olingan.

Avstriyalik-amerikalik menejment nazariyotchisi P. F. Drucker (1954) ta’kidlashicha, kompaniya bozorda o‘z o‘rnini egallashi uchun faqat ikki asosiy funksiyaga ega — marketing va innovatsiya, chunki aynan shu yo‘nalishlar korxonaning maqsadga tezroq erishishiga yordam beradi: marketing va innovatsiya, chunki aynan shu ikkita yo‘nalish korxonalariga tezroq maqsadga erishishiga yordam beradi.²¹¹ Innovatsiyaning ilk ta’rifi XX asr boshlarida Shumpeter (1960) tomonidan kiritilgan bo‘lib, u besh turdagi innovatsiyani ajratgan:

1. Yangi mahsulot joriy etish,
2. Yangi ishlab chiqarish usulini tatbiq etish,
3. Yangi bozor ochish,
4. Xomashyo yoki yarim tayyor mahsulotning yangi manbasini topish,
5. Sanoatda yangi tashkiliy shaklni joriy etish.²¹²

Keng ma’noda innovatsiya — mavjud holatni ongli ravishda yangi, yaxshiroq holat bilan almashtirish, ya’ni bozor uchun yangi mahsulotni tadbiq etishdir. Shu o‘rinda yashil iqtisodiyot sharoitida yashil (ekologik) innovatsiyalarni joriy etish ham muhim ahamiyatga egadir.

Ekologik innovatsiyalar – umumiy olganda, ishlab chiqarish va iste’molda atrof - muhitga zarar yetkazmaslik, chiqindilarni kamaytirish, energiyani tejash va resurslardan oqilona foydalanishni maqsad qilgan strategiyalardir. Ular marketing yo‘nalishida avvalo, mahsulotni ishlab chiqish, foydalanish va uni qayta ishlash bosqichlarida namoyon bo‘ladi. Bunda uning vazifasi atrof-muhitga salbiy ta’sirni kamaytirgan holda, ishlab chiqarishni barqarorlashtirishdan iboratdir.

²⁰⁹ O‘zbekiston Respublikasi Qonuni “Atrof-muhitni muhofaza qilish to‘g‘risida” — 2019-yil 20-dekabr, O‘RQ–588-son.

²¹⁰ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni PQ–4477-son, 2019-yil 4-oktabr — “2030 yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekiston Respublikasining Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi to‘g‘risida”.

²¹¹ Drucker, P. F. (1954). *The Practice of Management*. New York: Harper & Row Publishers.

²¹² Schumpeter, J. A. (1934). *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

(German original: “Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung”, 1911-yil nashr, keyin 1934-yilda ingliz tiliga tarjima qilingan.)

Bugungi kunda ishlab chiqaruvchilar va biznes egalari oldida nafaqat foyda olish balki jamiyat hamda atrof-muhitga va uning cheklangan resurslariga Zarar yetkazmaslik vazifalari ham mavjuddir. Shuning uchun ham, ekologik va ijtimoiy innovatsiyalar marketing strategiyalarining ajralmas qismiga aylanib bormoqda.

Ekologik marketing– bu mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqarish, targ‘ib qilish hamda iste‘mol qilish jarayonida ekologik qadriyatlarga amal qiladigan marketing yondashuvlaridir. Uning asosiy yo‘nalishlariga quyidagilarni misol qilishimiz mumkin:

- Eko-yorliqlash va sertifikatlash – mahsulotning ekologik standartlarga mosligini ko‘rsatadigan belgilar va hujjatlar.
- Yashil brending – kompaniya imidjini ekologik qadriyatlarga asoslash.
- Green advertising – reklama vositalari orqali ekologik xabarlarini yetkazish. Masalan, mahsulotni qayta ishlash mumkinligi, energiya tejoychiligi yoki karbon izi kamaytirilgani haqida ma‘lumot berish.
- Ijtimoiy mas‘uliyatli marketing – biznesning barqaror rivojlanish maqsadlariga qo‘shgan hissasini ochiq targ‘ib etish.

Ekologik marketing maqsadi – ishlab chiqarish va iste‘mol qilish jarayonlarida tabiatga zarar bermaslik, resurslarni tejash, chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlashni rag‘batlantirish va iste‘molchilarda ekologik madaniyatni shakllantirishdan iborat. Masalan, mahsulot ishlab chiqishda ekologik xom-ashyolardan foydalanish va energiya sarfini kamaytirish kabilardir. Bunda, avvalo, ishlab chiqarish jarayonidagi xodimlar va mutaxasislarning malakasini oshirish ekologik xom-ashyo va ularning ta’sirlari haqida tushunchalar berish, ularni yangi ekologik innovatsiyalarga moslashtirish zarur va bu orqali biz ekologik iste‘mol ongini shakllantirishni iste‘molchilardan emas balki avvalo, ishlab chiqaruvchilarning o‘zidan boshlagan bo‘lamiz.

Shu sababli ham, barqaror iqtisodiyotning shakllanishida korxonalar va biznes egalari marketing faoliyatini qayta o‘rganib chiqib, unga ekologik innovatsion g‘oyalarini joriy etishga harakat qilishmoqda. Yangi mahsulotlar ishlab chiqishda qayta ishlanadigan xom-ashyolar, energiya tejoychi texnologiyalardan foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va aholida ekologik madaniyatni shakllantirish va uni oshirish kabi chora-tadbirlar “yashil” iqtisodiyotning asosiy qismini tashkil etadi.

Bugungi raqamli iqtisodiyot sharoitida yashil marketing kampaniyalarini korxonalarda joriy etish va ularni amalga oshirish korxonaga bir qancha afzalliklar beradi. Misol uchun, birinchidan, ekologik jihatdan e’tibor beruvchi brendlar va ishlab chiqaruvchilar xaridorlar orasida yuqori ishonch va sodiqlikka ega bo‘lishadi. F.Kotler

(2017) ta'kidlab o'tganidek, "Iste'molchilar ongida yashil qadriyatlar tobora kuchaymoqda va ular tabiatni asrovchi brendlarga ustunlik beradi".²¹³

Ikkinchidan, energiya va xom-ashyo tejamkorligi ishlab chiqarish xarajatlari va mahsulot tannarxini kamaytiradi, natijada iste'molchilarning xarid qobiliyati ham yaxshilanadi.

Uchinchidan, xalqaro bozorlarda ekologik standartlar va talablarga mos kelishi korxonaning eksport imkoniyatlarini kengaytiradi. Misol uchun, O'zbekistonning ekologik toza paxtasiga talab yuqori bo'lib, bu "yashil sertifikat" eksport qiymatini oshiradi.

Rivojlangan mamlakatlar misolida oladigan bo'lsak, Yevropa Ittifoqida yashil marketing siyosati davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Masalan, ekologik mahsulotlarga soliqdan imtiyozlar berish, ekologik sertifikatlash tizimlarini joriy etish va yashil investitsiyalarni rivojlantirish shular jumlasidandir (European Commission, 2021). Buning natijasida, korxonalar ekologik javobgarlikni o'z strategiyasida targ'ib qilish orqali raqobatda ustunlikka erishmoqda.²¹⁴

Bundan tashqari, bunday ekologik strategiyalar orqali kompaniyalar iste'molchi ishonchini mustahkamlaydi, ekologik imidjni shakllantiradi, chunki bugungi kunda iste'molchilar faqat mahsulot sifatiga emas balki uning atrof-muhitga va o'zlarining salomatligiga ta'siriga ham e'tiborli bo'lishni boshlashgan va shuning natijasida ekologik marketing nafaqat ekologik, balki iqtisodiy o'sishning ham asosiy manbaiga aylanib bormoqda.

Shuni ham ta'kidlab o'tish lozimki, ekologik strategiyalarni korxonalarda joriy etish davlat iqtisodiy siyosatini yengillashtiradi ya'ni, agar korxonalar va kompaniyalar ekologik javobgarlikni ham o'z vazifalariga kiritsalar, bu hukumat uchun:

- Atrof-muhitni tozalash xarajatlarini kamaytiradi
- Aholi sog'lig'ini saqlash tizimining vazifasi osonlashtiradi
- Ekologik qonunlarni samarali amalga oshirishni osonlashtiradi
- Sirkular (aylanma) iqtisodiyot tamoyillarini qo'llab quvvatlaydi

Buning natijasida davlat budjeti samaradorligi oshadi va iqtisodiyot tabiatga va uning resurslariga zarar yetkazmasdan yanada barqaror rivojlanadi.

Xulosa qilib aytganda, yashil iqtisodiyot ,avvalo, ishlab chiqaruvchilarning tabiatga va uning cheklangan resurslariga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishga, ulardan maksimal darajada unumli foydalanishga, chiqindilarni kamaytirishga, tejamkor xom-ashyo va texnologiyalardan foydalanishga da'vat etadi. Bunda ekologik marketing strategiyalari aholi orasida atrof-muhitni asrash ularda ekologik

²¹³ Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2017). *Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

²¹⁴ European Commission (2021). *Green Deal and Sustainable Consumption Policies in the European Union*. Brussels: EU Publications.

iste'mol ongini shakllantirishga, korxonalariga eko brend imidjini yaratishga va ularni jahon bozorlariga chiqish imkoniyatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiy strategiyalarini va marketing kampaniyalarini joriy etish - mamlakatda eko-innovatsiyalarni targ'ib qilish va uning natijasida ilmiy-tadqiqot faoliyatini rag'batlantirishga yordam beradi.

Bir so'z bilan aytganda, ekologik marketing strategiyalari va tamoyillari davlat uchun ekologik xarajatlar sarfini kamaytiradi va aylanma iqtisodiyotni rag'batlantirib, barqaror iqtisodiy tizimni shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyot va manbalar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Qonuni "Atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risida" — 2019-yil 20-dekabr, O'RQ–588-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni PQ–4477-son, 2019-yil 4-oktabr — "2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi to'g'risida".
3. Drucker, P. F. (1954). *The Practice of Management*. New York: Harper & Row Publishers.
4. Schumpeter, J. A. (1934). *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
(German original: "Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung", 1911-yil nashr, keyin 1934-yilda ingliz tiliga tarjima qilingan.)
5. Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2017). *Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
6. European Commission (2021). *Green Deal and Sustainable Consumption Policies in the European Union*. Brussels: EU Publications.

INTEGRATING SUSTAINABILITY INTO AIRLINE PRICING STRATEGIES: ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL PERSPECTIVES WITHIN THE FRAMEWORK OF THE PARIS AGREEMENT

Zarina Akbarova

Student of Master's degree in Economics, Tashkent State University of Economics, Tashkent, Uzbekistan.

ABSTRACT: The aviation sector occupies a critical position within global climate governance, balancing economic imperatives with the decarbonization targets established by the Paris Agreement. Despite regulatory mechanisms such as the European Union Emissions Trading System (EU-ETS) and the development of Sustainable Aviation Fuels (SAF), the industry continues to exhibit deep-seated

structural and policy inconsistencies. This study conducts a systematic literature review (SLR) to synthesize contemporary research on sustainable pricing practices in aviation, integrating insights from environmental economics, corporate strategy, and regulatory policy. Findings reveal that European network carriers experience competitive disadvantages under the current ETS framework, while non-EU airlines benefit from differential allowance allocations and long-haul operational efficiencies. Furthermore, the persistence of government investment in airport infrastructure—particularly in the United States and the United Kingdom—contradicts decarbonization commitments and reflects a fundamental misalignment between fiscal priorities and climate objectives. The study advances a tripartite policy framework: (1) differentiated ETS benchmarks tailored to route typologies; (2) reallocation of public funding toward SAF scale-up, zero-emission aircraft research, and carbon management systems; and (3) the integration of environmental externalities into airline pricing models. These measures collectively foster a coherent alignment between economic performance and environmental governance, advancing the aviation industry's trajectory toward a sustainable, net-zero future.

Keywords: Sustainability, Airline Industry, Pricing Strategy, Green Aviation, Sustainable Aviation, Carbon Emission

INTRODUCTION

Following the adoption of the Paris Agreement, which set the ambitious objective of attaining net-zero greenhouse gas emissions by 2050, the airline industry has come under intensified global scrutiny as a pivotal sector in achieving climate neutrality. The air transport industry, while serving as a cornerstone of global economic and social integration by facilitating the mobility of people and goods, simultaneously represents a significant challenge in the pursuit of sustainability due to its complex and multifaceted contributions to climate change.

Empirical evidence underscores that aviation is among the largest anthropogenic emitters, accounting for approximately 2% of global CO₂ emissions (IEA, 2023b) and around 3.5% when non-CO₂ effects are included (Ritchie, 2024). Against this backdrop, airlines are increasingly compelled to implement environmentally responsible strategies in response to growing stakeholder expectations for sustainable development. These initiatives are frequently articulated through sustainability reporting frameworks, which serve as instruments for corporate accountability and transparency (Farinelli, 2024).

The present study seeks to conduct a systematic review of the existing body of literature addressing the integration of sustainability principles within airline pricing strategies. The analysis is undertaken from both economic and environmental perspectives, with the dual aim of delineating the theoretical underpinnings, identifying

prevailing trends, and uncovering existing research gaps in this evolving interdisciplinary field.

LITERATURE REVIEW

Recent scholarship underscores that sustainable pricing within the aviation sector necessitates a delicate equilibrium between economic efficiency and environmental stewardship. From an economic standpoint, the literature accentuates mechanisms such as dynamic pricing, revenue management, and the internalization of carbon-related costs as instrumental approaches to fostering sustainability while maintaining profitability. Conversely, research grounded in environmental economics prioritizes themes such as carbon offsetting initiatives, consumer behavioral responses to green practices, and policy-driven incentives that encourage the transition toward environmentally responsible air transport.

Nevertheless, the extant body of research remains largely fragmented, frequently addressing the economic and ecological dimensions in isolation rather than through an integrated analytical framework. There is a notable paucity of studies that systematically investigate how sustainability principles are incorporated into airline pricing strategies. This conceptual and methodological gap highlights a substantial opportunity for advancing interdisciplinary inquiry that unites both economic and environmental paradigms within a coherent evaluative structure.

METHODOLOGY

The author of this study employed a systematic literature review (SLR) rather than a traditional narrative review to ensure methodological precision and minimize potential biases. This approach was grounded in a replicable, transparent, and evidence-based process, allowing for a verifiable audit trail of all methodological choices, analytical procedures, and derived conclusions (Cook et al., 1997). The systematic review method, as defined by Tranfield et al. (2003), constitutes a core scientific practice that not only synthesizes existing knowledge but also contributes to theoretical refinement and the identification of emerging research trajectories within a specific domain.

Through this structured approach, the research systematically evaluates economic and environmental perspectives, enabling the identification of conceptual gaps, methodological inconsistencies, and underexplored intersections between profitability and ecological responsibility. Consequently, this method provides the foundation for developing a comprehensive analytical framework that directs academic inquiry toward understanding the determinants, mechanisms, and implications of sustainable pricing practices in the global aviation sector.

ANALYSIS AND RESULTS

The analysis underscores that within the operational framework of the EU Emissions Trading System (EU-ETS), non-EU network carriers—exemplified by

Continental Airlines—are positioned to obtain substantial competitive advantages over their European counterparts, such as Lufthansa (Figure 1). This disparity primarily arises from the disproportionate allocation of free emission allowances and the operational focus of non-EU carriers on relatively fuel-efficient long-haul services. In contrast, European network airlines are structurally constrained by their hub-and-spoke configurations, which encompass short-haul feeder operations falling under the ETS scope, thereby heightening their exposure to emissions costs and operational inefficiencies. Although the EU-ETS exerts moderate economic implications—manifesting in marginal fare increases of approximately €10–€13 per long-haul sector and an estimated 2% reduction in passenger demand—these impacts remain contingent upon competitive dynamics and the strategic pricing behaviors of individual carriers (Scheelhaase et al., 2010).

Parameter	Benchmark variant 1	Benchmark variant 2	Benchmark variant 3
Benchmark in kg CO₂ per RTK			
Airline specific emissions in kg CO ₂ per flown RTK	0.91	0.91	0.91
Zero traffic and emissions growth scenario (no emissions growth beyond 2006)			
Required allowances in 2012 (Mt CO ₂)	13.608	13.608	13.608
Free allocation of allowances in 2012 (Mt CO ₂)	8.922	8.670	8.448
Acquisition of allowances (Mt CO ₂)	4.685	4.937	5.159
Percentage of free allocation	66%	64%	62%
Value of required allowances in 2012 (€m)	272.15	272.15	272.15
Value of allowances to be acquired in 2012 (€m)	93.70	98.74	103.19
Acquisition cost of allowances per flown RPK (€)	0.07	0.07	0.07
Value of allowances per flown RPK (€m)	0.19	0.20	0.20
Acquisition cost of allowances per passenger and typical haul (6924 km, €)	4.61	4.86	5.08
Value of allowances per passenger and typical haul (6924 km, €)	13.39	13.39	13.39
Acquisition cost of allowances per kg belly cargo and typical haul (6924 km, €)	4.61	4.86	5.08
Value of allowances per kg belly cargo and typical haul (6924 km, €)	13.39	13.39	13.39
Moderate traffic and emissions growth scenario (annual growth of emissions = 4%)			
Required allowances in 2012 (Mt CO ₂)	17.218	17.218	17.218
Free allocation of allowances in 2012 (Mt CO ₂)	10.845	10.539	10.269
Acquisition of allowances (Mt CO ₂)	6.373	6.678	6.949
Percentage of free allocation	63%	61%	60%
Value of required allowances in 2012 (€m)	344.36	344.36	344.36

Value of allowances to be acquired in 2012 (€m)	127.45	133.57	138.98
Acquisition cost of allowances per flown RPK (€)	0.08	0.08	0.08
Value of allowances per flown RPK (€m)	0.18	0.19	0.19
Acquisition cost of allowances per passenger and typical haul (6924 km, €)	4.68	4.86	5.10
Value of allowances per passenger and typical haul (6924 km, €)	12.64	12.90	12.54
Acquisition cost of allowances per kg belly cargo and typical haul (6924 km, €)	4.68	4.86	5.10
Value of allowances per kg belly cargo and typical haul (6924 km, €)	12.64	12.90	12.54

Figure 1. Results for Lufthansa²¹⁵

Notwithstanding these regulatory measures, the findings reveal a pronounced disjunction between governmental climate commitments and actual fiscal practices. Both the United States and the United Kingdom continue to channel considerable public investments into airport infrastructure expansion, while comparatively negligible financial resources are directed toward decarbonisation mechanisms such as Sustainable Aviation Fuels (SAF). Considering that the comprehensive decarbonisation of the aviation sector is projected to necessitate up to US\$5 trillion globally—of which approximately US\$650 billion is anticipated to derive from public financing by 2035—the prevailing distribution of governmental expenditure exemplifies a profound policy misalignment between economic development agendas and the imperatives of climate mitigation (Becken, 2025).

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

This research concludes that although the global aviation sector has initiated preliminary measures toward environmental accountability—most notably through the implementation of the EU Emissions Trading System (EU-ETS) and the promotion of Sustainable Aviation Fuels (SAF)—substantial structural and policy-level discrepancies remain unresolved. European carriers continue to experience systemic disadvantages within the current emissions trading architecture, while governments across the world persist in prioritizing large-scale airport expansion and aeromobility infrastructure projects. Such policy orientations stand in direct contradiction to the decarbonisation commitments articulated in the Paris Agreement, reflecting a fundamental divergence between economic growth imperatives and sustainability objectives that ultimately compromises the aviation industry’s long-term transition toward net-zero emissions.

In response to these persistent challenges, several strategic interventions are proposed. First, regulatory authorities should establish differentiated benchmarks

²¹⁵ Source: German Aerospace Center (DLR), Air Transport and Airport Research.

within the EU-ETS to more accurately capture operational distinctions between short-haul and long-haul flight networks, thereby mitigating competitive asymmetries among carriers. Second, governments must recalibrate public expenditure frameworks by redirecting fiscal resources from infrastructure growth initiatives toward investments in decarbonisation technologies—specifically, the scaling of SAF production, the advancement of zero-emission aircraft development, and the expansion of carbon management infrastructures. Third, airlines are encouraged to embed sustainability principles directly within their pricing and revenue management systems, ensuring that ecological externalities are transparently internalized into fare structures without eroding market competitiveness.

Taken together, these strategic measures would enhance the alignment between environmental governance and economic policymaking, thereby fostering the emergence of a more sustainable, equitable, and resilient global air transport system consistent with the Paris Agreement’s long-term net-zero ambition.

REFERENCES

Becken S. (2025). The paradox of airport expansions and climate commitments. *Current Issues in Tourism*. DOI: 10.1080/13683500.2025.2526161

Cook, D., Mulrow, C., & Haynes, B. (1997). Systematic Reviews: Synthesis of Best Evidence for Clinical Decisions. *Annals of Internal Medicine*, 126(5), 376-380.

Farinelli S. (2024). Aviation Industry and Sustainability: Impact of Air Transport on Climate Change, Sustainability in Airlines and End-users’ Awareness and Preferences.

IEA. (2023b). Iea- tracking aviation. Retrieved 2024, from <https://www.iea.org/energy-system/transport/aviation>

Ritchie, H. (2024). What share of global co2 emissions come from aviation? Our World in Data. (<https://ourworldindata.org/global-aviation-emissions>).

Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207-222.

TRENDS IN ENSURING ECOLOGIC SECURITY OF INDUSTRIAL CLUSTERS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Kholikova Rukhsora Sanjarovna

PhD, Associate Professor of the Department of Green Economy

Tashkent State University of Economics

r.xoliqova@tsue.uz

Abstract. The given article highlights main trends in the development and provision of ecologic security of industrial clusters in the Republic of Uzbekistan. Furthermore, measures aimed at minimizing the negative impact of industrial

production on the environment and public health in the transition were discussed. Key risks, sources of environmental threats, and existing management mechanisms are analyzed. Priority areas for improving policies, institutional structures, and management practices to enhance the environmental sustainability of clusters are identified. Based on a synthesis of regulatory approaches, international experience, and the practices of industrial enterprises, recommendations for developing an integrated system of environmental safety for clusters are proposed.

Keywords: "Ecologic" economy, "Ecologic" security, industry, industrial production, enterprise, state program, indicator, formula, measures.

JEL code: L10, L26, L53.

Introduction

For the last 6-7 years, the government of Uzbekistan has chosen a firm course for ecologic development, relying on the introduction of renewable energy sources, smart technologies aimed at caring for nature, and rational use of water resources.

The country is developing various target strategies taking into account the near future and aimed at achieving environmental security and sustainable development.

One of the program documents in this direction was the decree of the President of the country "On measures to improve the effectiveness of reforms aimed at the transition of the Republic of Uzbekistan to a "Green" economy by 2030" [1]. Practical steps are provided for in the decree of the Head of State "On additional measures to introduce energy-saving technologies and develop low-power renewable energy sources".

The development of industrial clusters is a key factor in economic modernization and increasing regional competitiveness. In Uzbekistan, clustering policy is aimed at concentrating production chains, attracting investment, and developing export potential. However, the intensive expansion of industrial production is accompanied by increasing environmental risks: air pollution, water pollution, soil degradation, increased industrial waste, and energy inefficiency. Ensuring the environmental safety of clusters is becoming not only a matter of environmental protection but also a prerequisite for long-term economic sustainability. This article aims to identify key development trends and propose practical measures to ensure the environmental safety of industrial clusters in Uzbekistan.

Ecologic security is a set of measures aimed at minimizing the negative impact of industrial clusters on the environment and public health. It includes environmental regulation, the introduction of sustainable technologies and increased energy efficiency. In other words, ecologic security is a concept that unites ecological, economic and social measures, correcting and protecting the environment and sustainable development.

Benefits of implementing ecologic security:

Reduction of environmental risks and costs of eliminating the consequences of pollution.

Increase in competitiveness due to compliance with international environmental requirements.

Saving resources and reducing costs for energy, water and raw materials.

Improving the company's image in the eyes of consumers, investors and government agencies.

Creating favourable conditions for future generations due to the conservation of natural resources.

Literature review

Ecologic economics is a field that studies methods of sustainable economic development with minimal impact on the environment. Many economists, ecologists and researchers have worked in this field.

One of the founders of the concept of "Ecologic economy" David Pearce introduced the concept of natural capital into economics. At the same time, he developed an approach to assessing environmental costs [2].

Economist Edward Barbier studied the relationship between economic development and the preservation of ecosystems in his research "The Economics of Biodiversity and Ecosystem Services" (2011). Worked on the implementation of sustainable economic models of Natural Resource and Economic Development [3].

One of the founders of ecological economics, Herman Daly developed the concept of a "steady-state economy". He states "steady-state economy" as an economic system designed to balance economic activity with ecological sustainability. Unlike traditional growth-oriented economies, a steady-state economy prioritizes long-term stability by maintaining a constant stock of physical wealth and a stable population size, within the Earth's ecological limits [4].

Another ecological economist, Tim Jackson, criticized the traditional model of economic growth. He developed the concept of "Prosperity without growth" [5].

The author of the famous "Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist (2017)" Kate Raworth proposed an alternative economic model that balances environmental and social aspects [7].

In Uzbekistan, a number of scientists are actively engaged in research in the field of "ecologic economy", contributing to the development of sustainable and environmentally oriented management.

Sultonov S. N. in his article "The Necessity and Role of Ecologic Economy Science in Uzbekistan at the State Level" reveals the theoretical foundations of the development of "ecologic economy" science as a practical direction for the sustainable

development of the national economy of Uzbekistan. Particular attention is paid to improving energy efficiency and rational use of natural resources [8].

Furthermore, Samyeva G. T. analyzes international and national approaches to the concepts of "ecologic economy" and "ecologic development", describing the strategy for the transition to a green economy in Uzbekistan and the country's prospects [9].

These scientists and their works make a significant contribution to the development and promotion of the concept of ecologic economy in Uzbekistan, promoting the formation of a sustainable and environmentally oriented economy.

Ecologic economics is an important area in which foreign and national economists and environmentalists work. Their works help to develop sustainable development models and offer solutions to global environmental problems.

Methodology

To investigate the trends in the development and provision of “Ecologic” security of industrial clusters in the republic of Uzbekistan, a comprehensive review of relevant literature and case studies was conducted. Academic journals, industry reports, and reputable sources were consulted to gather insights on experience of foreign developed countries in ensuring ecologic security of industrial clusters.

Analysis&Results

Modern industry plays an important role in economic development, but its activities have a significant impact on the environment. In this regard, the concept of ecologic security of industrial clusters is becoming a priority task for ensuring sustainable development and protecting natural resources.

Basic principles of ecologic security

Pollution prevention - minimizing emissions of harmful substances into the atmosphere, water bodies and soil.

Rational use of resources - reducing the consumption of water, energy and raw materials by increasing the efficiency of processes.

Closed production cycle - implementation of waste recycling and reuse technologies.

Energy efficiency - transition to renewable energy sources and implementation of energy-saving solutions.

Environmental monitoring - emission control, use of sensors and automated control systems.

At the same time there are ecological risks occurring in the industrial clusters (Table 1):

Table 1. Main environmental risks by cluster²¹⁶

Region / Cluster	Key risks	Influence Level
------------------	-----------	-----------------

²¹⁶ Compiled by author on the basis of Data related to the industrial clusters.

Fergana Textile	High water consumption, wastewater pollution	High
Kashkadarya Chemical	Toxic emissions, hazardous waste	Very High
Bukhara Agro-Industrial	Soil degradation, recycling waste	Medium

The analysis of the environmental risks by cluster shows significant differences in the type and intensity of ecological threats across regions of Uzbekistan. The Fergana textile cluster faces high risks due to excessive water consumption and wastewater pollution. These issues are directly linked to the water-intensive nature of textile production and the insufficient treatment of industrial effluents. The influence level is considered high, as water scarcity is already a critical challenge in the Fergana Valley, and further overuse could exacerbate ecological and socio-economic instability.

The Kashkadarya chemical cluster represents the most vulnerable case, with very high risks caused by toxic emissions and hazardous waste. The chemical industry's dependence on harmful substances and outdated purification systems creates serious threats not only to local ecosystems but also to public health. This makes the cluster a priority for ecological modernization and stricter regulatory control.

In contrast, the Bukhara agro-industrial cluster demonstrates medium-level risks, primarily associated with soil degradation and waste from agricultural processing. Although these risks are relatively moderate compared to other clusters, they may lead to long-term declines in soil fertility and agricultural productivity if not addressed in time. The introduction of sustainable farming practices and green technologies in waste recycling could significantly mitigate these risks.

Overall, the comparison highlights that while all clusters require ecological measures, the Kashkadarya chemical cluster demands urgent interventions, the Fergana textile cluster needs water-saving innovations, and the Bukhara agro-industrial cluster should focus on sustainable land use and waste management.

Table 2. Risk mitigation measures²¹⁷

Measure	Region	Effect
Water Reuse	Fergana	30% reduction in water consumption
Centralized Wastewater Treatment Plants	Kashkadarya	40% reduction in toxic emissions
Green Recycling and Organic Fertilizers	Bukhara	Improved soil quality, increased exports of eco-products

²¹⁷ Compiled by the author

The risk mitigation measures presented in Table 2 illustrate how targeted interventions can effectively address the specific ecological challenges of each industrial cluster in Uzbekistan. In the Fergana textile cluster, the introduction of water reuse technologies leads to a 30% reduction in water consumption, which is crucial for a region already experiencing water scarcity. This not only alleviates pressure on local water resources but also contributes to the long-term sustainability of textile production.

In the Kashkadarya chemical cluster, the establishment of centralized wastewater treatment plants demonstrates the potential to reduce toxic emissions by 40%. Such an approach is particularly effective for industries dealing with hazardous substances, as it ensures collective responsibility for environmental management and reduces the overall ecological footprint of the cluster.

The Bukhara agro-industrial cluster benefits from the adoption of green recycling practices and the use of organic fertilizers. These measures improve soil quality while simultaneously enhancing the market value of agricultural products through eco-certification and increased exports of environmentally friendly goods. This not only mitigates ecological risks but also creates economic incentives for producers.

Overall, the implementation of these measures highlights the importance of region-specific strategies in promoting ecological security. While the Fergana cluster requires resource efficiency, Kashkadarya demands strict pollution control, and Bukhara should prioritize sustainable agricultural practices, together they demonstrate a model of balanced environmental management tailored to the needs of each cluster.

The assessment of environmental risks across Uzbekistan's industrial clusters reveals significant variations in both the type and severity of ecological challenges, highlighting the necessity for differentiated management strategies. The Fergana textile cluster is characterized by high risks resulting from excessive water consumption and wastewater pollution. These risks are intensified by the region's natural water scarcity, making sustainable resource use essential. The introduction of water reuse technologies provides a practical solution, reducing consumption by approximately 30% and easing the ecological burden on local water systems.

The Kashkadarya chemical cluster presents the highest level of environmental vulnerability. Toxic emissions and hazardous waste pose severe threats to ecosystems and human health, earning this cluster a "very high" risk rating. Centralized wastewater treatment plants serve as a crucial countermeasure, with the potential to reduce toxic emissions by 40%. This approach not only addresses immediate risks but also creates a framework for collective environmental responsibility within the cluster.

In contrast, the Bukhara agro-industrial cluster faces medium-level risks primarily linked to soil degradation and agricultural waste. While less acute than in other clusters, these risks could undermine long-term agricultural productivity if left unmanaged. The

application of green recycling methods and organic fertilizers offers a sustainable pathway, improving soil quality and increasing the competitiveness of local produce through eco-certification and higher exports of environmentally friendly products.

Taken together, the analysis demonstrates that each cluster requires tailored ecological strategies: The Fergana textile cluster must prioritize water efficiency, the Kashkadarya chemical cluster demands strict pollution control, and the Bukhara agro-industrial cluster should focus on sustainable land use and waste management. The combination of risk assessment and mitigation measures underscores the importance of an integrated, region-specific approach to ensuring ecological security in Uzbekistan’s industrial development.

Table 3. Potential economic impact of introducing green technologies²¹⁸

Technology	Economic impact	Social/environmental impact
Energy-efficient equipment	Reduction in energy costs up to 20%	Reduction of CO ₂ emissions
Closed water cycles	Water savings up to 15%	Water conservation
Waste recycling	Additional income up to 10%	Reduction of soil pollution

The integration of green technologies within Uzbekistan’s industrial clusters offers a dual advantage by generating both economic and environmental benefits. The adoption of energy-efficient equipment can lead to a significant reduction in operational costs, with energy expenses decreasing by up to 20%. Beyond financial gains, this measure directly contributes to lowering CO₂ emissions, thereby aligning industrial development with international climate commitments and enhancing the country’s ecological profile.

Closed water cycles represent another strategic technology with notable implications. By enabling water savings of up to 15%, these systems address one of Uzbekistan’s most pressing ecological challenges — water scarcity. Their implementation not only conserves vital natural resources but also strengthens the long-term sustainability of production processes, particularly in water-intensive industries such as textiles and agriculture.

Waste recycling technologies provide an additional avenue for economic growth, generating supplementary income of up to 10% through the reuse of industrial by-products and secondary materials. From a social and environmental perspective, this approach reduces soil pollution and promotes the development of a circular economy,

²¹⁸ Compiled by the author based on the Data related to the Potential economic impact of introducing green technologies.

encouraging more efficient resource utilization and decreasing ecological pressure on surrounding regions.

Overall, the deployment of these technologies demonstrates the potential for industrial clusters to achieve sustainable modernization. By coupling cost efficiency with ecological responsibility, green technologies can enhance competitiveness, improve environmental safety, and support the transition of Uzbekistan's industrial clusters toward a greener economic model.

Active steps are being taken in Uzbekistan to ensure environmental security of industrial clusters and the transition to a "Ecologic" economy. Within the framework of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On the State Program for the Implementation of the Strategy "Uzbekistan-2030" in the "Year of Environmental Protection and "Green" Economy, it is proposed to ban the implementation of new projects that harm the atmosphere in the cities of Tashkent, Nukus and regional centers from May 1, 2025. In addition, it is planned to gradually transfer existing clusters with high levels of pollution outside the cities.

The strategy for the transition of the Republic of Uzbekistan to a "Ecologic" economy for the period 2019-2030 provides for increasing the energy efficiency of basic sectors of the economy, developing the use of renewable energy sources and introducing "Ecologic" technologies.

In 2025, it is planned to develop a long-term strategy for achieving carbon neutrality, increasing the share of renewable energy sources in electricity generation to 26%, as well as introducing the "Ecologic Building" certificate for new buildings.

Together with this, on the path of a gradual transition to a low-carbon economy, this year in Uzbekistan it is planned to launch renewable energy sources (RES) with a total capacity of more than 2000 MW, and next year 8000 MW. At the same time, by 2030 it is planned to increase the generation capacity of renewable energy sources to 15 GW and increase the share of renewable energy sources to 30% in the total volume of electricity production in the country.

Uzbekistan is actively implementing a strategy for transition to an Ecologic economy, including [10]:

- Stage-by-stage transfer of polluting clusters outside cities.

- Development of renewable energy (solar and wind power plants).

- Launch of a certification program for environmentally friendly production.

Ecologic security is not only environmental protection, but also an economic benefit for clusters investing in sustainable development.

Ensuring "Ecologic security" of industrial clusters includes a set of measures aimed at minimizing the negative impact of production on the environment and public health, which includes:

Figure. Minimizing measures of negative impact of production on the environment and public health²¹⁹.

In Uzbekistan, programs are being implemented to transition to a “green” economy in industry, including strategies to reduce emissions and improve energy efficiency.

Uzbekistan is actively developing a green economy, seeking to reduce dependence on fossil fuels and minimize the negative impact on the environment. The main directions of development include:

1. Development of renewable energy sources. Construction of solar and wind power plants (for example, SES in Navoi, Samarkand, Jizzakh, WPP in Karakalpakstan). Development of small hydroelectric power plants and biogas plants. State programs to support investments in ecologic energy.

2. Energy efficiency and energy saving. Introduction of modern technologies in industry, construction and transport. Programs to reduce electricity losses in distribution networks. Improving the energy efficiency of household and industrial appliances.

3. Environmentally friendly transport. Development of electric vehicles and charging infrastructure. Stimulating the production and import of environmentally friendly transport. Development of public transport with low CO₂ emissions.

4. Ecologic agriculture. Introduction of water-saving technologies (drip irrigation, rational use of water resources). Development of organic farming. Use of alternative energy sources in the agricultural sector.

²¹⁹ Source: Systemized by author.

5. Waste management and ecology. Development of a system of separate collection and recycling of waste. Introduction of the principles of a circular economy. Improving the system of wastewater treatment and protection of water resources.

6. Ecologic financing and investment. Introduction of mechanisms for financing renewable energy projects (government subsidies, concessional loans). Development of "ecologic bonds" and international partnerships. Attracting investments in sustainable projects.

These directions are consistent with the sustainable development strategy of Uzbekistan and global trends in the transition to a low-carbon economy.

Conclusion

Over the past three decades of freedom and changes, Uzbekistan has made surprising advance in tending to the impacts of climate alter through ventures in natural assurance and afforestation of the Aral Sea region, among other mediations. Current national natural activity plans and targets have advanced to ended up the central components of the move to low-carbon and ecologic economy. Be that as it may, challenges endure due to water shortage, a need of clean water, unpredictable vitality supply as prove by the later major control blackouts, and exceptional sand and clean storms. With gigantic impacts on individuals, communities, environment, and framework, these challenges serve as a stark update that much remains done to guarantee a green future for Uzbekistan [11].

To accelerate the transition to a green economy in Uzbekistan, the following measures can be proposed:

Create cluster environmental hubs – regional centers that integrate treatment facilities, laboratories, and response services. This will reduce duplication of investment and improve efficiency.

Develop a system to stimulate green transformation—a combination of tax incentives, modernization subsidies, and preferential lending for companies implementing their circular economy transition plan.

Introduce a mandatory public environmental monitoring system—data on key indicators should be available in real time, which will increase business transparency and accountability.

Standardize industrial waste management procedures at the cluster level—unified rules for collection, sorting, and recycling, as well as centralized channels for the disposal of hazardous fractions.

Foster the implementation of green standards in supply chains—promote sustainability requirements among large buyers and exporters, which will encourage small supplier companies to modernize.

Develop human resources and educational programs—joint educational programs between universities and clusters, internships, and refresher courses in environmental management. Expected impacts of implementing the proposed measures

Reduction in specific pollutant emissions and resource consumption per unit of output.

Reduction in environmental accidents and associated social risks.

Increased competitiveness of products in international markets through compliance with environmental standards.

Optimization of costs for waste treatment and disposal technologies through joint infrastructure solutions.

These measures will help Uzbekistan accelerate the transition to a green economy, reduce dependence on fossil fuels and improve the environmental situation in the country [12].

Cooperation in the field of climate and ecology, large-scale efforts for “Ecologic” development at the national level pursue the most important goal of Uzbekistan at the present stage – achieving environmental security and sustainable development.

Ecologic security of industrial clusters is not only a requirement of the times, but also an important element of a long-term strategy for a successful business. The introduction of environmentally friendly technologies, optimization of resource consumption and raising awareness of personnel will help clusters become more sustainable and socially responsible, while ensuring the preservation of the environment for future generations.

Reference:

1. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan. On measures to improve the effectiveness of reforms aimed at the transition of the Republic of Uzbekistan to a "Ecologic" economy by 2030.

<https://lex.uz/uz/docs/6303233?ONDATE=13.06.2023>

2. D.Pearce. (1989). Blueprint for a green economy.

3. E.Barbier. (2011). “The Economics of Biodiversity and Ecosystem Services”.

4. H.Daly. (1996). Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development

5. T.Jackson. (2009). Prosperity Without Growth: Foundations for the Economy of Tomorrow

6. Ken Webster. (2015). The Circular Economy: A Wealth of Flows.

7. Kate Raworth (2017). "Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist"

8. Sulonov S. (2024) The Necessity and Role of Ecologic Economy Science in Uzbekistan at the State Level. "Экономика и социум" №10(125) 2024 www.iupr.ru.

<https://cyberleninka.ru/article/n/neobhodimost-i-rol-nauki-zelenoy-ekonomiki-v-uzbekistane-na-gosudarstvennom-urovne/viewer>

9. Samyeva G. New Uzbekistan and transition to a green economy "Economics and social" №11(113)-1 2023 www.iupr.ru <https://cyberleninka.ru/article/n/novyy-uzbekistan-i-perehod-v-zelenuyu-ekonomiku>

10. <https://ecologiccentralasia.org/?utm>

11. R Kholikova. (2024). Experience of Foreign Countries in Application of AI Instruments to Ensure the Economic Security of Industrial Clusters - DTAI–2024. <https://dtai.tsue.uz/index.php/DTAI2024/article/view/rukhsora>

12. R Kholikova. (2024). Aspects of assessing the economic security of industrial clusters of Clusters in Uzbekistan. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil: Shafi Science. <https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/1397>
https://www.researchgate.net/publication/382195538_ASPEKTY_OCENKI_EKONOMICESKOJ_BEZOPASNOSTI_PROMYSLENNYH_KLASTEROV_V_UZBEKISTANE

13. R Kholikova. (2024). Issues of ensuring economic security in industrial clusters of the Republic of Uzbekistan. Journal Science and innovation, <https://cyberleninka.ru/article/n/issues-of-ensuring-economic-security-in-industrial-clusters-of-the-republic-of-uzbekistan>

EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA AGROBIZNES STARTAPLARI VA INNOVATSION LOYIHALAR

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi
Farmonov Nizomiddin*

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston va xalqaro tajribalarni o‘rganish asosida ekologik barqarorlikning asosiy jihatlari yoritilgan. Xususan, atrof-muhitni muhofaza qilish, biologik xilma-xillikni saqlash, tabiiy resurslardan foydalanish hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishning mamlakat ekologik barqarorligiga ta’siri ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: atrof-muhit, milliy tajriba, xalqaro amaliyot, barqaror energiya, ekologik muvozanat, Kosta-Rikaning ekologik barqarorlik yondashuvi, ekoturizm, ekologik rejalashtirish, issiqxona gazlari chiqindilari, atrof-muhit samaradorligi indeksi.

Kirish. Hozirgi global iqtisodiy muhitda agrosektorni samarali moliyalashtirish muammosi ko‘plab davlatlarning kun tartibida turibdi. O‘zbekistonda ham qishloq xo‘jaligini diversifikatsiyalash, resurslardan oqilona foydalanish va yuqori samarali texnologiyalarni joriy etish uchun yetarli darajada investitsiya

resurslarini jalb qilish zarurati ortib bormoqda. An'anaviy bank kreditlari ko'plab kichik va o'rta fermer xo'jaliklari uchun cheklovlarga ega bo'lganligi sababli, alternativ moliyalashtirish usullariga ehtiyoj kuchaymoqda. Ayniqsa, agrosanoat klasterlari asosida investitsiya loyihalarini amalga oshirish, agrar obligatsiyalar chiqarish, xususiy investorlar ishtirokida loyihalarni moliyalashtirish kabi yo'nalishlar bugungi kunda dolzarb hisoblanadi. Zamonaviy qishloq xo'jaligi moliyalashtirish usullari nafaqat katta miqdordagi kapitalni jalb qilishni o'z ichiga oladi, balki ekologik jihatdan barqaror texnologiyalarni va innovatsion yechimlarni joriy etishga ham imkoniyat yaratadi.

Tadqiqot va ishlanmalarga sarmoya kiritish, tarmoqlararo hamkorlikni rivojlantirish, yashil startaplar va tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash innovatsiyalarni rag'batlantirish va yanada barqaror va barqaror yashil iqtisodiyotga o'tishni tezlashtirish uchun muhim strategiya hisoblanadi. Manfaatdor tomonlar, hamjamiyat va fuqarolik jamiyati tashkilotlarining samarali ishtiroki yashil iqtisodiyot kontekstida atrof-muhit va iqlim barqarorligi bo'yicha islohotlarni amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega. Turli manfaatdor tomonlarni, shu jumladan mahalliy hamjamiyatlarni, mahalliy aholi guruhlarini, biznes va notijorat tashkilotlarni qarorlar qabul qilish jarayonlariga, atrof-muhitga oid tashabbuslarni rejalashtirish va amalga oshirishga jalb qilish orqali atrof-muhitni boshqarishda inklyuzivlik, shaffoflik va javobgarlikni ta'minlash mumkin. Manfaatdor tomonlarning ishtiroki ijtimoiy hamjihatlikni rag'batlantiradi, marginal guruhlarining imkoniyatlarini kengaytiradi va ekologik siyosat va dasturlarning samaradorligi va qabul qilinishini oshiradi. Yashil iqtisodiyotga o'tish iqtisodiy paradigmalarni qayta belgilash, barqaror iste'mol va ishlab chiqarish modellarini rag'batlantirish hamda iqtisodiy o'sishni atrof-muhitning degradatsiyasidan ajratishni o'z ichiga oladi.

Atrof-muhitni muhofaza qilish, ijtimoiy tenglik va iqtisodiy farovonlikni siyosatni ishlab chiqishga integratsiyalash orqali va biznes amaliyoti, atrof-muhitni muhofaza qilish, iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy farovonlik o'rtasidagi muvozanatga erishish mumkin. Yashil iqtisodiyot barcha uchun yanada barqaror va farovon kelajak sari yo'lni ta'minlovchi yangi ish o'rinlari yaratish, innovatsiyalar, barqarorlikni oshirish va barqaror o'sish imkoniyatlarini taqdim etadi. Iqlim o'zgarishi biologik xilma-xillikning yo'qolishi va ifloslanish kabi global ekologik muammolar milliy chegaralardan oshib ketadi va xalqaro darajada muvofiqlashtirilgan harakatlarni talab qiladi. Ekologik va iqlim inqirozlarini hal qilish, yashil texnologiyalarni ilgari surish va barqaror rivojlanish uchun moliyaviy resurslarni safarbar etishda ko'p tomonlama kelishuvlar, xalqaro sheriklik va global hamkorlik mexanizmlari muhim ahamiyatga ega.

Xulosa: O'zbekistonda qishloq xo'jaligini samarali moliyalashtirish uchun an'anaviy kreditlardan tashqari alternativ usullar — agrosanoat klasterlari, agrar

obligatsiyalar, xususiy investorlar va yashil startaplarni qo‘llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon nafaqat kapital jalb qilish, balki ekologik barqaror texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy etishga xizmat qiladi. Yashil iqtisodiyot yangi ish o‘rinlari yaratish, ijtimoiy farovonlikni oshirish hamda global ekologik muammolarni hal etishda xalqaro hamkorlikni kuchaytirishni taqozo etadi.

Agrobiznes startaplari va innovatsion loyihalar qishloq xo‘jaligida samaradorlikni oshirish bilan birga, ekologik barqarorlikni ta‘minlashda ham muhim rol o‘ynaydi. Ular resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish va ekologik toza mahsulotlar yetishtirish imkonini beradi. Bunday startaplar yangi texnologiyalarni joriy etish, raqamli yechimlardan foydalanish va ilmiy tadqiqotlarni amaliyotga tatbiq etish orqali ekologik xavfsiz qishloq xo‘jaligi tizimini shakllantiradi. Shuningdek, ular fermerlar va jamiyatni ekologik mas‘uliyatga undaydi, yashil iqtisodiyot rivojiga hissa qo‘shadi. Umuman olganda, agrobiznes startaplari va innovatsion loyihalarni qo‘llab-quvvatlash barqaror rivojlanishga erishish, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash va atrof-muhitni muhofaza qilishda eng samarali yo‘llardan biridir

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://inacademy.uz/index.php/si/article/download/30374/19444/3094>.
2. Кувандиков, Ж. Т., Б. Э. Даминова, and У. Н. Хафизадинов. "АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ ЛОЙИХАЛАШДА ЎҚУВ ЖАРАЁНИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ." MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN (2023): 656.
3. Даминова, Б. Э., and М. С. Якубов. "Развития познавательной и творческой активности слушателей." Международная конференция "Актуальные проблемы развития инфокоммуникаций и информационного общества. 2012.
4. <https://inlibrary.uz/index.php/ifx/article/view/83060>
5. <https://lex.uz/docs/-5836850>
6. Тўраева, Д., and Б. Даминова. "ИНФОРМАЦИЯ-КОММУНИКАЦИЯ МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ В БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУКАХ." Science and innovation 2.Special Issue 13 (2023): 225-228.

QISHLOQ XO‘JALIGIDA IQLIM OZGARISHIGA QARSHI INNOVATSION YECHIMLAR

Abdunabiyev Abdulla Abdug`affor o`g`li
Toshkent davlat iqtisodiyoti universiteti talabasi
abdunabiyevabdulla9@gmail.com

Annotatsiya: Iqlim o‘zgarishi bugungi kunda butun dunyo qishloq xo‘jaligi sohasiga jiddiy tahdid solayotgan eng muhim global muammolardan biridir.

Qurg'ochilik, suv resurslarining kamayishi, ob-havoning beqarorligi, yangi kasallik va zararkunandalar paydo bo'lishi hosildorlikka va oziq-ovqat xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli iqlim o'zgarishiga moslashgan va unga qarshi turishga qodir innovatsion yechimlar ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish dolzarb masalaga aylangan. Ushbu ishda dunyoda va mintaqamizda qo'llanilayotgan innovatsion yondashuvlar, jumladan, raqamli texnologiyalar, suvni tejash usullari, agroekologik amaliyotlar, genetik yondashuvlar va siyosiy rag'batlantirish choralarning afzalliklari va muammolari yoritilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, qishloq xo'jaligi tizimini barqaror qilish uchun innovatsion texnologiyalarni mahalliy sharoitga moslab joriy etish zarur.

Kalit so'zlar: iqlim o'zgarishi, qishloq xo'jaligi, innovatsion texnologiyalar, suvni tejash, agroforestry, raqamli agrar tizimlar.

Qishloq xo'jaligi insoniyat hayotining eng muhim tarmoqlaridan biridir va u oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlaydi. Ammo iqlim o'zgarishi tufayli bu soha tobora katta qiyinchiliklarga duch kelmoqda. So'nggi o'n yilliklarda dunyo bo'yicha qurg'ochilik chastotasi oshdi, yomg'ir yog'ishi notekis bo'lib qoldi, tuproq unumdorligi pasaymoqda, yangi kasallik va zararkunandalar paydo bo'ldi. Bu jarayonlar natijasida dehqonlarning hosildorligi kamaymoqda va aholining oziq-ovqat xavfsizligi xavf ostida qolmoqda. Shuning uchun iqlim o'zgarishiga qarshi innovatsion yechimlarni izlash bugungi kunda eng muhim vazifalardan biriga aylandi.

Dunyo miqyosida ko'plab innovatsion yondashuvlar sinovdan o'tkazilmoqda. Ulardan biri — raqamli texnologiyalarni qishloq xo'jaligiga tatbiq etishdir. Masalan, tuproqdagi namlik va ozuqa moddalarini o'lchovchi sensorlar, dronlar yordamida ekinlarning holatini kuzatish, sun'iy yo'ldoshlar orqali katta hududlarni nazorat qilish mumkin. Shuningdek, sun'iy intellekt yordamida ob-havoni prognoz qilish, sug'orish rejalarini optimallashtirish yoki zararkunandalar paydo bo'lishini oldindan bilish mumkin. Bu texnologiyalar hosildorlikni oshirish bilan birga, resurslarni tejashga ham yordam beradi.

Iqlim o'zgarishining eng jiddiy ta'siri suv resurslarida sezilmoqda. Shu sababli suvni tejashga qaratilgan innovatsiyalar alohida ahamiyatga ega. Masalan, tomchilatib sug'orish tizimlari o'simlikka faqat zarur bo'lgan miqdorda suv berib, suv sarfini 40–50 foizgacha kamaytirishi mumkin. Guruch yetishtirishda esa “Alternate Wetting and Drying” deb nomlanuvchi usul qo'llanilmoqda, bunda dalani doim suv ostida ushlab turish o'rniga navbat bilan suv beriladi va bu nafaqat suvni tejaydi, balki atmosferaga chiqadigan zararli metan gazini ham kamaytiradi. Shuningdek, yomg'ir suvini yig'ish va undan samarali foydalanish ham ko'plab mamlakatlarda muvaffaqiyatli amaliyot sifatida joriy etilmoqda.

Agroekologik yondashuvlar ham muhim o'rin tutadi. Agroforestry — ya'ni ekinlar bilan bir qatorda daraxtlar ekish tizimi — tuproqni mustahkamlaydi, eroziyani

kamaytiradi va havodagi karbonat angidridni o‘zlashtirish orqali iqlimga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Konservatsion dehqonchilik usullari, masalan, yerga minimal ishlov berish yoki qoplama ekinlardan foydalanish tuproqning unumdorligini tiklaydi, namlikni saqlaydi va hosildorlikni barqarorlashtiradi.

Genetik va biotexnologik innovatsiyalar ham keng rivojlanmoqda. Olimlar qurg‘oqchilikka, sho‘rlanishga va yuqori haroratga chidamli ekin navlarini yaratish ustida ish olib bormoqdalar. CRISPR texnologiyasi orqali maqsadli genlarni o‘zgartirish imkoniyati ochildi. Bu kelajakda oziq-ovqat ishlab chiqarishni yanada samarali qilish imkonini beradi, biroq bunday yondashuvlar bilan bog‘liq ijtimoiy va etik masalalar ham mavjud.

Bundan tashqari, siyosat va iqtisodiy mexanizmlar ham katta ahamiyat kasb etadi. Hukumatlar va xalqaro tashkilotlar fermerlarni innovatsion texnologiyalarni joriy qilishga rag‘batlantirish uchun subsidiyalar, grantlar va imtiyozli kreditlar taqdim etmoqda. Shu bilan birga, fermerlarni o‘qitish, malaka oshirish kurslari va kengash xizmatlarini rivojlantirish muhim vazifalardan hisoblanadi. Risklarni kamaytirish uchun esa iqlim sug‘urtasi tizimlari kengaytirilib, qurg‘oqchilik yoki toshqin kabi ofatlardan zarar ko‘rgan fermerlarga moliyaviy yordam ko‘rsatilmoqda.

Innovatsion yechimlarning afzalliklari juda ko‘p: ular hosildorlikni oshiradi, resurslarni tejaydi, ekologik barqarorlikni ta’minlaydi va iqlim o‘zgarishiga moslashishga yordam beradi. Biroq ularning kamchiliklari ham yo‘q emas: masalan, ko‘plab texnologiyalar qimmat, kichik fermerlar uchun moliyaviy jihatdan qiyin bo‘lishi mumkin, shuningdek, ulardan foydalanish uchun texnik bilim va infratuzilma talab etiladi.

Xulosa qilib aytganda, qishloq xo‘jaligida iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashishda innovatsion yechimlarning o‘rni beqiyosdir. Raqamli texnologiyalar, suvni tejash tizimlari, agroekologik amaliyotlar va genetik innovatsiyalar uyg‘unlashgan holda qo‘llansa, bu sohani yanada barqaror va samarali qilish mumkin. Eng muhimi, bu yechimlar har bir mintaqaning iqlim sharoiti va dehqonlar imkoniyatlariga moslashtirilishi kerak. Shundagina ular haqiqiy natija beradi va kelajak avlodlar uchun oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). *Climate-Smart Agriculture Sourcebook*. 2013

2. TRC Konfo, “Recent climate-smart innovations in agrifood to enhance producers’ incomes while promoting sustainable solutions”, 2024.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266615432400022X>

3. “Climate-smart agriculture: adoption, impacts, and implications for resilience and mitigation” (special issue), Springer, 2024.

<https://link.springer.com/article/10.1007/s11027-024-10139-z>

4. “A Review of Climate-Smart Agriculture: Recent Advancements, Challenges and Future Directions”, MDPI, 2023. <https://www.mdpi.com/2071-1050/15/4/3404>

5. “Performance and conceptual structure of climate-smart agriculture: an investigation from 2010 to 2023”, Frontiers in Sustainable Food Systems, 2025.

<https://www.frontiersin.org/journals/sustainable-food-systems/articles/10.3389/fsufs.2025.1499982/full>

6. “A Review of Climate-Smart Agriculture: A review of sustainability, resilience and food security” https://www.researchgate.net/publication/387414794_Climate-smart_agriculture_A_review_of_sustainability_resilience_and_food_security

QISHLOQ XO‘JALIGIDA ORGANIK ISHLAB CHIQRISHNI YO‘LGA QO‘YISHDA INNOVATSION YECHIMLAR

Muxtorova Madina Azamat qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Yashil iqtisodiyot” kafedrasida katta o‘qituvchisi (PhD)

<https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

muxtorova97@bk.ru

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi

Komilov Shamsiddin Sodiqjon o‘g‘li

Annotatsiya: Mazkur maqolada qishloq xo‘jaligida organik ishlab chiqarishning dolzarbligi, uning ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik afzalliklari tahlil qilinadi. Innovatsion yechimlardan foydalanish, xususan raqamli texnologiyalar, bioo‘g‘itlar, aqlli sug‘orish tizimlari hamda klaster yondashuvining organik ishlab chiqarishni rivojlantirishdagi o‘rni yoritiladi. Shuningdek, O‘zbekiston sharoitida organik mahsulotlar bozorini shakllantirish, xalqaro tajribalarni joriy etish va ekologik barqarorlikni ta‘minlash bo‘yicha takliflar ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: organik ishlab chiqarish, qishloq xo‘jaligi, innovatsiya, ekologik barqarorlik, yashil iqtisodiyot, raqamli texnologiya.

Kirish

So‘nggi yillarda dunyo miqyosida oziq-ovqat xavfsizligi masalasi dolzarb muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. Aholi sonining ortishi, iqlim o‘zgarishi va resurslardan samarasiz foydalanish natijasida an‘anaviy qishloq xo‘jaligi uslublari o‘z samaradorligini yo‘qotmoqda. Shu nuqtai nazardan, organik ishlab chiqarish – ekologik toza, sifatli va xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirishning eng maqbul yo‘nalishi hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasida ham “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi asosida qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish va organik ishlab chiqarishni rivojlantirish davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilanmoqda. Davlat dasturlari doirasida resurslardan oqilona foydalanish, ekologik xavfsizlikni kuchaytirish va raqamli innovatsiyalarni tatbiq etishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Adabiyotlar tahlili

Xalqaro tajribada organik ishlab chiqarish keng rivojlangan bo‘lib, Yevropa Ittifoqi davlatlari, AQSh va Yaponiya organik mahsulotlar eksporti bo‘yicha yetakchi o‘rinlarni egallaydi. Jahon bozorida organik mahsulotlar hajmi yildan yilga ortib bormoqda, 2023-yilda bu soha qiymati 130 mlrd AQSh dollaridan oshdi. Mutaxassislarning fikricha, 2030-yilga kelib organik mahsulotlarga talab 200 mlrd dollardan oshishi prognoz qilinmoqda. O‘zbekiston olimlari tomonidan ham organik dehqonchilik, biologik o‘g‘itlardan foydalanish, suv tejovchi texnologiyalarni tatbiq etish masalalari yuzasidan tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, tomchilatib sug‘orish, agrotexnik tadbirlarni optimallashtirish, agroklasterlarni shakllantirish va agroekologik tizimlarni joriy etish bo‘yicha qator ilmiy ishlanmalar yaratilgan. Shunga qaramay, organik ishlab chiqarishni keng miqyosda yo‘lga qo‘yishda innovatsion yondashuvlar yetarli darajada qo‘llanilmayapti.

Metodologiya

Tadqiqotda qiyosiy tahlil, statistik ma‘lumotlarni umumlashtirish, xalqaro tajribalarni solishtirish va O‘zbekiston sharoitida amaliyotga tatbiq etish imkoniyatlarini baholash usullaridan foydalanildi. Shuningdek, BMT FAO, FiBL va IFOAM kabi xalqaro tashkilotlarning hisobotlari tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida mahalliy fermer xo‘jaliklari va klaster tizimida faoliyat yurituvchi korxonalar amaliyotidan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Organik ishlab chiqarishni samarali rivojlantirishda quyidagi innovatsion yechimlar muhim ahamiyat kasb etadi:

1. Raqamli texnologiyalarni joriy etish. Dronlar yordamida dalalarning monitoringi, tuproq namligi va ozuqa elementlari tarkibini aniqlash, sun‘iy intellekt asosida hosildorlik prognozini tuzish orqali dehqonchilik samaradorligi oshiriladi.

2. Biologik vositalar va bioo‘g‘itlardan foydalanish. Kimyoviy o‘g‘it va pestitsidlarni kamaytirish, mikrobiologik preparatlar yordamida tuproq unumdorligini tiklash, foydali mikroorganizmlardan foydalanish orqali hosildorlikni oshirish imkoniyati mavjud.

3. Aqlli sug‘orish tizimlari. Suv resurslarini tejash maqsadida tomchilatib va yomg‘ir latib sug‘orish texnologiyalarini joriy etish, suv iste‘molini 30-40% gacha kamaytirish imkonini beradi.

4. Klaster tizimi. Organik mahsulot ishlab chiqaruvchilarni birlashtirish orqali ularga sertifikatlash, logistika va marketing xizmatlarini ko'rsatish. Bu tizim ishlab chiqaruvchilarga xalqaro bozorlarga chiqishda yordam beradi.

5. Xalqaro sertifikatlash tizimi. Organik mahsulotlar eksportini ta'minlash uchun xalqaro standartlarga mos sertifikat olish mexanizmlarini rivojlantirish. Bu mahsulotlarni Yevropa va Osiyo bozorlariga eksport qilish imkoniyatini kengaytiradi.

Jadval-1 Innovatsion yechimlar va ularning organik qishloq xo'jaligiga ta'siri.

Innovatsion yechim	Tavsifi	Organik ishlab chiqarishga ta'siri
Aqlli sug'orish tizimlari	Sensorlar va avtomatik boshqaruv tizimlari yordamida sug'orishni boshqarish	Suvni tejash, o'simliklarning optimal o'sishini ta'minlash
IoT texnologiyalari	Fermer xo'jaligiga real vaqtda ma'lumot yuboruvchi qurilmalar	Tuproq va ob-havo holatini kuzatish, resurslarni samarali boshqarish
Dronlar va GIS	Maydonlarni kuzatish, ekinlarning holatini monitoring qilish	Kasallik va zararkunandalarni erta aniqlash, maydonni samarali boshqarish
Biotexnologik o'g'itlar	Organik va mikroorganizmlar asosidagi o'g'itlar	Tuproq unumdorligini oshirish, kimyoviy o'g'itlardan voz kechish
Kompostlash texnologiyalari	Organik chiqindilarni tabiiy yo'l bilan parvarishlash	Tuproq tuzilishini yaxshilash, zararli moddalarni kamaytirish
Barqaror qishloq xo'jaligi	Ekologik muvozanatni saqlaydigan ishlab chiqarish metodlari	Tabiatga zarar yetkazmasdan yuqori sifatli mahsulot olish

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda 2024-yilda 20 ming gektardan ortiq maydonda organik usulda mahsulot yetishtirilgan. Lekin bu ko'rsatkich umumiy qishloq xo'jaligi maydonining atigi 2 foizini tashkil etadi. Shunday ekan, innovatsion yechimlarni keng tatbiq etish orqali organik ishlab chiqarish hajmini 2030-yilgacha kamida 10 baravarga oshirish imkoniyati mavjud.

Bu esa nafaqat qishloq xo'jaligi sohasining barqarorligini ta'minlash, balki eksport salohiyatini oshirish, atrof-muhitni muhofaza qilish va sog'lom oziq-ovqat ta'minotini yaxshilash uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa va takliflar

Qishloq xo'jaligida organik ishlab chiqarish nafaqat ekologik barqarorlikni ta'minlaydi, balki yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulot eksportini yo'lga qo'yish orqali iqtisodiyotning "yashil transformatsiyasi"ga ham xizmat qiladi. Takliflar:

- O‘zbekistonda organik ishlab chiqarishni qo‘llab-quvvatlash uchun maxsus grant va subsidiyalar ajratish;
- Dehqon va fermer xo‘jaliklariga organik texnologiyalar bo‘yicha o‘quv dasturlarini joriy etish;
- Innovatsion agrotexnologiyalarni ishlab chiqish va ilmiy-tadqiqot institutlari bilan hamkorlikni kuchaytirish;
- Organik mahsulotlar uchun alohida brend yaratib, uni jahon bozorida targ‘ib qilish;
- Qishloq xo‘jaligi klasterlarida xalqaro sertifikatlash tizimlarini bosqichma-bosqich joriy etish;
- Mahalliy bozorlarda organik mahsulotlar uchun alohida savdo maydonchalari tashkil etish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi PF-16-son Farmoni.
2. Willer H., Lernoud J. (2023). The World of Organic Agriculture. FiBL & IFOAM – Organics International.
3. FAO (2024). Organic Agriculture and Food Security.
4. Konferensiya axborot xati. “Yashil transformatsiya: tendensiyalar va muammolar”. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, 2025.
5. BMT Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO) ma’lumotlari, 2024.
6. O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi statistik ma’lumotlari, 2024.

QISHLOQ XO‘JALIGIDA “YASHIL IQTISODIYOT”NI RIVOJLANTIRISH OMILLARI VA TENDENSIYALARI

Yusupov Muxiddin Soatovich
Oriental universiteti professori v.b., PhD

***Annotatsiya:** Maqolada qishloq xo‘jaligida “yashil iqtisodiyot”ni, xususan, insoniyatning sog‘lom turmush tarzi uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan organik qishloq xo‘jaligini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Xususan, jahon bo‘ylab organik qishloq xo‘jaligini rivojlanish tendensiyalari va unga ta’sir ko‘rsatuvchi omillarga e’tibor qaratilgan. Rivojlangan xorijiy mamlakatlar va O‘zbekiston Respublikasida qishloq xo‘jaligini rivojlanish tendensiyalarini tahlil etish asosida, organik qishloq xo‘jaligining sog‘lom turmush tarzini ta’minlash va aholi salomatligini mustahkamlashning muhim yo‘nalishiga aylanib borayotgani ta’kidlangan.*

***Kalit so‘zlar:** sog‘lom ovqatlanish; oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi; yashil iqtisodiyot; organik qishloq xo‘jaligi; organik va genetik modifikatsiyalangan (GMO) oziq-ovqat mahsulotlari; agro-ekotizim; ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlik.*

Kirish

Keyingi yillarda dunyo bo‘ylab “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish global miqyosda dolzarb masalalardan biriga aylanmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) ta’rifiga ko‘ra “bugungi kunda hukumatlar sayyoramizda mavjud cheklovlar doirasida o‘z mamlakatlari uchun inqirozlarni hal qilishning samarali usullarini qidirar ekan, yashil iqtisodiyot ko‘p hollarda milliy iqtisodiyot va xalqaro hamkorlikni rivojlantirishni jadallashtirish uchun qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan samarali vositalardan biri sifatida qaralmoqda va barqaror rivojlanishni ta’minlashga katta yordam berishi mumkin [1].

Bugungi kunda O‘zbekiston iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri sifatida agrar sektorda “yashil iqtisodiyot”ni joriy etish birinchi navbatla organik qishloq xo‘jaligi bilan uzviy bog‘liqlikka ega. O‘zbekiston Respublikasining 2022 yil 25 apreldagi “Organik mahsulotlar to‘g‘risida”gi O‘RQ-766-sonli qonunini qabul qilinishi mamlakatimizda organik qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirishni yanada kengaytirish uchun muhim me‘yoriy asos sifatida xizmat qiladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 18 maydagi PF-5995-sonli farmoni bilan “Organik qishloq xo‘jaligi va organik oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish konsepsiyasi” ishlab chiqilgan. Mazkur vazifalardan kelib chiqib, respublikamizda organik qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirishning nazariy-uslubiy asoslari hamda tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini chuqur tadqiq etish, bu boradagi ilg‘or xorijiy mamlakatlar tajribasini o‘rganish zarurati ortib bormoqda.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

Yashil iqtisodiyot va organik qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishning nazariy-uslubiy asoslari yuzasidan bir qator xalqaro tashkilotlar, milliy va xorijlik olimlar tadqiqotlar olib borishgan. Jumladan BMT Atrof-muhit dasturi, BMT Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO), Organik qishloq xo‘jaligi harakati Xalqaro Federatsiyasi (IFOAM), Organik qishloq xo‘jaligi ilmiy tadqiqot instituti (FiBL), Urs Niggli, Jane Earley, Kevin Ogorzalek, Ilka Gomes, Liza Tivant, A.Yu.Egorov, A.V.Peshkova, S.A.Xaritonov, V.V.Grigorchuk, va boshqa tadqiqotchilarni keltirish mumkin [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10].

Tadqiqotlarga ko‘ra “yashil iqtisodiyot” tushunchasiga turlicha ilmiy yondashuvlar mavjud. Jumladan, BMTning Atrof-muhit bo‘yicha dasturi ta’rifiga ko‘ra “yashil iqtisodiyot past uglerodli, resurs tejankor va ijtimoiy jihatdan inklyuziv tizim sifatida tavsiflanadi. Yashil iqtisodiyotda ish bilan bandlik va daromadning o‘sishi uglerod chiqindilari va ifloslanishini kamaytirish, energiya va resurslar samaradorligini oshirish, shuningdek, biologik xilma-xillik va ekotizim xizmatlarining yo‘qolishining oldini olish imkonini beruvchi iqtisodiy faoliyat, infratuzilma va aktivlarga davlat va xususiy investitsiyalarni jalb qilish orqali amalga oshiriladi” [2].

BMT Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO) ta’rifiga ko‘ra “Organik qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishni yaxlit boshqaruv tizimini o‘z ichiga olib, agro-ekotizim doirasida salomatlikni mustahkamlash va biologik xilma-xillikni rivojlantirishga yordam beradi. Bu tizim tabiiy resurslardan (mineral va o‘simlik mahsulotlari) foydalanishni rag‘batlantirib, sun‘iy o‘g‘itlar va pestitsidlardan foydalanishni inkor etadi” [3].

A.V.Peshkovaning fikricha “organik qishloq xo‘jaligi - bu ishlab chiqarishning texnologik zanjiri bo‘lib, unda xomashyoni tayyorlashdan tortib, toki yakuniy mahsulot tayyorlashgacha bo‘lgan jarayonlar ekologik standart talablariga mos kelishi joiz” [8].

S.A.Xaritonovning ta’kidlashicha “organik, ya’ni inson organizmi uchun zararsiz qishloq xo‘jaligi mahsuloti ishlab chiqarishga ta’rif berishga ko‘p yondashuvlar mavjud. U yoki bu termini qo‘llash maqsaddan kelib chiqadi. Organik qishloq xo‘jaligiga xos bo‘lgan asosiy xususiyatlar – bu ishlab chiqariladigan mahsulotning tabiiyligi va ekologik jihatdan tozaligidir” [9].

M.G.Kolegovga ko‘ra “Organik qishloq xo‘jaligi agrar ishlab chiqarishni barqaror rivojlantirish imkonini beruvchi usul bo‘lib, u barqaror rivojlanish maqsadlarining uchta talabiga mos keladi: iqtisodiy barqarorlik; ekologik barqarorlik va ijtimoiy barqarorlik” [10].

Yuqorida keltirilganlardan ma’lumki, “organik qishloq xo‘jaligi” terminining iqtisodiy mohiyatini talqin etishga turlicha yondashuvlar uchrasada, ularning mazmuni asosida inson organizmiga zarar keltirmaygan ekologik toza va tabiiy mahsulotni ishlab chiqarish yotadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Organik qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirishni rivojlantirish sohasida tadqiqotlar olib borgan xorijiy olimlarning ilmiy ishlari mazkur tadqiqotning nazariy-uslubiy asoslarini tashkil etadi. Tadqiqotda abstrakt va analitik mushohada, normativ va pozitiv tahlil, qiyosiy va omilli tahlil kabi usullardan foydalanilgan.

Maqolani tayyorlashda BMT Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO), Organik qishloq xo‘jaligi harakati Xalqaro Federatsiyasi (IFOAM), Organik qishloq xo‘jaligi ilmiy tadqiqot instituti (FiBL), ilmiy tadqiqot muassasalarining ishlanmalari va boshqalardan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Tahlillarga ko‘ra, bugungi kunda agrooziq-ovqat bozorlari uch xil yo‘nalishda rivojlanib bormoqda (1-rasm).

1-rasm. Agrooziq-ovqat bozorlarining turlari

Manba: muallif ishlanmasi

Zaharli elementlar bizning oziq-ovqatimizning bir qismiga aylanadi va ularning uzoq muddatda oqibatlarini hali ham to‘liq aniqlanmagan. Sog‘lom tuproqda etishtirilgan organik mahsulotlar ko‘proq miqdorda ozuqaviy moddalarni o‘z ichiga oladi va

ularning ko'pchiligi an'anaviy usulda yetishtirilgan mahsulotlarga qaraganda yaxshiroq ta'mga ega. Shunday qilib, so'nggi yillarda bunday mahsulotlarning mashhurligi o'sib bormoqda.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishning organik va an'anaviy usullari bir qator xususiyatlariga ko'ra farqlanadi (2-rasm).

2-Rasm. Organik va an'anaviy qishloq xo'jaligining farqli xususiyatlari

Manba: muallif ishlanmasi

Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining maxsus yo'nalishi sifatida, organik qishloq xo'jaligi sohasida vujudga keladigan munosabatlarning o'ziga xosligidan kelib chiqib, alohida qonuniy tartibga solishni talab qiladi. Organik dehqonchilik - bu mahalliy sharoit va resurslardan to'liq samarali foydalanishga asoslangan intensiv qishloq xo'jaligi usuli. O'z-o'zini tartibga soluvchi biotizimlardan, tuproq, o'simliklar va hayvonlarning tabiiy imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanish, organik qishloq xo'jaligi ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy xavflarni minimallashtirishga qodir, shuningdek, qishloq aholisiga turmush tarzini yaxshilash, daromadlarini oshirish imkoniyatini beradi. barqaror va atrof-muhit va salomatlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda boshqaruvning ushbu shakli barqaror ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik rivojlanish uchun juda qulay bo'lishi mumkin, chunki u arzonligi va yuqori iqtisodiy samaradorligi bilan ajralib turadi. Organik qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozori juda istiqbolli va rivojlanmagan, shuning uchun u ishlab chiqaruvchilar va eksportchilar uchun keng yo'llarni ochadi. Organik qishloq xo'jaligining inson organizmi, iqlim va ekologiya uchun foydali jihatlari ko'p (1-jadval).

Organik agrooziq-ovqat mahsulotlarining asosiy foydali xususiyatlari va afzalliklari

Xususiyatlari	Mazmuni
Mahsulotlar sifati va xavfsizligi	Organik mahsulotlar yuqori biologik va oziqa qimmatiga ega, ular tabiiy bo‘lib. inson organizmiga zarar yetkazmaydi
Tarkibida zararli kimyoviy moddalar yo‘qligi	Organik mahsulotlar tarkibida inson hayoti uchun xavfli pestitsidlar, og‘ir metallar, gormonlar, tibbiy preparatlar, mikotoksinlar va boshq. majud emas
Genetik modifikatsiyalangan organizmlar bo‘lmasligi	Organik mahsulotlar yetishtirish texnologiyasida genetik jihatdan o‘zgartirilgan (GMO) organizmlardan foydalanish mutlaqo ta‘qiqlangan
Sun‘iy qo‘shimchalar qo‘shilmasligi	Organik mahsulotlar tarkibida sun‘iy qo‘shimchalar, konservantlar, emulgatorlar, rang beruvchilar, aromatizatorlar va sun‘iy ta‘m beruvchilar bo‘lmaydi
Antibiotiklar va boshqa stimulyatorlar qo‘shilmaligi	Organik mahsulotlar tarkibida antibiotiklar, bo‘y o‘rishini kuchaytiruvchi stimulyatorlar va boshqa tibbiy-veterinariya preparatlari qo‘shilmaydi
Tabiiy ta‘m va ko‘rinishga egaligi	Organik mahsulotlar tabiiy mazali ta‘mga xushbuy hidi bilan ajralib turadi
Organizm uchun foydali vitaminlar va elementlarga boyligi	Organik mahsulotlar organizm uchun foydali elementlar, vitaminlar, antioksidantlar va boshqa minerallarga boy
Tabiat va atrof-muhit bilan uyg‘unlashganligi	Ular atrof-muhit, tabiat va inson sog‘ligiga zarar yetkazmasdan, tabiat bilan uzviy uyg‘unlik, biologik xilma-xillikni ta‘minlaydi

Manba: ilmiy adabiyotlar asosida muallif ishlanmasi

I.Gomes va L.Tivantlarning keltirishicha “Alimentarius Kodeksi”ning oziq-ovqat mahsulotlari bo‘yicha standartlariga ko‘ra organik qishloq xo‘jaligi tizimi quyidagilarni nazarda tutadi [4]: qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining yaxlit tizimida biologik xilma-xillikni saqlab qolish; tuproqning biologik faolligini oshirish; tuproq unumdorligini uzoq muddat davomida saqlab turishga erishish; tuproq unumdorligini tiklash maqsadida o‘simlik va hayvon chiqindilaridan qayta (ikkilamchi) foydalanish orqali tabiiy oziqa moddalrini tuproqqa qaytarish; ishlab chiqarishda qayta tiklanadigan resurslardan foydalanishni oshirish; tuproq, suv va havoni muhofaza qilishga ko‘maklashish hamda ifloslanishning barcha ko‘rinishlarini minimallashtirish; qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlashning barcha texnologik bosqichlarida mahsulotning tabiiy xususiyatlari, minerallari va boshqa foydali elementlarini saqlash qorlshga erishish.

Organik qishloq xo‘jaligi yuritish BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 2030 yilgacha qabul qilingan “Barqaror rivojlanish maqsadlari”ning quyidagi uchta jihatlariga mos kelishi zarur:

1. Ekologik barqarorlik:

1.1. Organik qishloq xo‘jaligi almashlab ekish tizimini qo‘llash, organik o‘g‘itlardan foydalanish, tuproqni tabiiy oziqlantirish uchun qator oralariga dukkakli ekinlar ekish orqali tuproq tarkibini yaxshilaydi;

1.2. Aralash ekinlar ekish orqali tuproq eroziyasi va zichlanishini oldini oladi.

1.3. Tabiiy chiqindilardan (somon, go‘ng va boshq.) qayta foydalanishni nazarda tutadi.

1.4. Zararkunandalar, kasalliklar va boshqa favqulodda vaziyatlar bilan kurashishda tabiiy usullardan (biologik kurash usullari, tabiiy vositalar va boshqa) foydalanish vositasida biologik xilma-xillik va sog‘lom ekotizimni saqlashni rag‘batlantiradi.

1.5. Energiyaning qayta tiklanadigan turlaridan (quyosh energiyasi, bioyoqilg‘i, daraxtlar o‘tini va boshq.) foydalanishni rag‘batlantiradi.

2. Ijtimoiy barqarorlik:

2.1. Organik qishloq xo‘jaligi haydaladigan yer maydonlari yo‘qotilishini qisqarishi, suv va havo ifloslanishi, oziq-ovqat yo‘qotishlarining kamayishi evaziga ijtimoiy farovonlikka yo‘l ochadi.

2.2. Organik qishloq xo‘jaligi xalqlar va millatlarning an‘anaviy bilim-ko‘nikmalari, yashash tarzi va madaniyatiga tayanadi. Qishloq xo‘jaligida qo‘llaniladigan texnologiyalar va usullar mahalliy shart-sharoitlar hamda atrof-muhitning tabiiy-iqlimiy, ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlarini e‘tiborga olgan bo‘lishi zarur. Mahalliy resurslar, bilim-ko‘nikmalar va tajribalar, fermerlar birdamligi orqali qishloq hududlarining ijtimoiy rivojlanishiga erishish mumkin.

3. Iqtisodiy barqarorlik:

3.1. Organik qishloq xo‘jaligi dunyo miqyosida qishloq joylarda 30 % gacha ish o‘rinlarini ta‘minlab bermiqda va mehnat sarfi birligiga nisbatan yuqori foyda ko‘rishni ta‘minlamoqda. Organik qishloq xo‘jaligida mahalliy resurslardan foydalanish samaradorligi ortadi.

3.2. Organik qishloq xo‘jaligida hosildorlik intensiv dehqonchilikka nisbatan 20 % ga kam, ammo qurg‘oqchil va lalmi yerlardagiga nisbatan 180 % ga yuqori

3.3. Organik qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarish xarajatlari (urug‘lik, ijara to‘lovi, ish haqi va boshq.) don-dukakli ekinlarda 50-60 %, sut chorvachiligida 20-25 % ga va boshqa mahsulot turlari bo‘yicha 10-20 % ga kamroq. Bu tejamga resurslardan qayta foydalanish, qimmat turadigan mineral o‘g‘itlar va ximikatlardan foydalanmaslik, texnikani kam ishlatish orqali erishiladi [1].

Bugungi kunda organik qishloq xo‘jaligi - jahon trendi hisoblanadi. Organik qishloq xo‘jaligi tadqiqotlari institutining (FiBL) ma‘lumotlariga ko‘ra 2021 yilda 72,3 mln. gektar maydonda 3,1 mln. birlik organik mahsulot ishlab chiqaruvchi ro‘yxatga olingan. Organik qishloq xo‘jaligi bo‘yicha xalqaro bozorlardagi savdo aylanmasi 2018 yilda 96,7 mlrd. AQSh dollarini tashkil etgan bo‘lsa 2021 yilda esa bu raqam 120 mlrd. AQSh dollardan oshib ketdi (3-rasm).

3-rasm. Jahon organik oziq-ovqat bozori tovar aylanmasi dinamikasi, mlrd. doll.

Manba: The World of Organic Agriculture. Statistics and Yemerging Trends 2021. Research Institute of Organic Agriculture FiBL. [https://www.fibl.org/fileadmin /documents/s'hop/1150-organic-world-2021.pdf](https://www.fibl.org/fileadmin/documents/s'hop/1150-organic-world-2021.pdf)

Qishloq xo'jaligi biznesining asosiy muammosi nafaqat o'sib borayotgan aholini qanday oziqlantirishni aniqlashga harakat qilish, balki iqlim o'zgarishiga moslashish va uni yumshatish choralarini ko'rishda ham buni amalga oshirishdir. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib organik mahsulotlar yetishtirish tizimini takomillashtirish va ularning savdosini jadallashtirish hamda eksportini yo'lga qo'yish mamlakatlar farovonligiga katta hissa qo'shadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi PF-5853-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasi"da qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari eksporti qiymatini 2030 yilga borib 20 mlrd AQSh dollariga yetkazish vazifasi belgilab berilgan.

Organik qishloq xo'jaligi tadqiqotlari instituti (FiBL) tomonidan 2021 yilda e'lon qilingan "Organik qishloq xo'jaligi dunyosi - The World of Organic Agriculture. Statistics" statistik to'plamida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra O'zbekiiston Respublikasida organik qishloq xo'jaligini joriy etish juda sust darajada (2-jadval).

2-jadval

Organik qishloq xo'jaligi joriy etish bo'yicha jahon va O'zbekiston Respublikasi ko'rsatkichlari, (2019 y.)

Hududlar	Organik qishloq xo'jaligi joriy etilgan yer maydoni, gektar	Hududning jahon organik qishloq yer maydonidagi ulushi, %	Hududning jami qishloq xo'jaligi yer maydonida organik yer maydoni salmog'i, %

Jahon	72 285 656	100	1,5
O'zbekiston	932	0,001	0,004

Manba: The World of Organic Agriculture. Statistics and Yemerging Trends 2021. Research Institute of Organic Agriculture FiBL. <https://www.fibl.org/fileadmin/documents/s'hop/1150-organic-world-2021.pdf>.

Yuqorida keltirilgan 2-jadvaldan ma'lumki, 2019 yilda jahon bo'ylab organik qishloq xo'jaligi joriy etilgan maydonlar jami qishloq xo'jaligi yerlarining 1.5 %iga teng bo'lsa, O'zbekistonda bu ko'rsatkich 0,004 %ga teng yoki jahon ko'rsatkichidan 375 marta past. O'zbekiston Respublikasining jahon organik qishloq yer maydonidagi ulushi esa 0,001 %ga teng bo'lgan.

Xulosa va takliflar

Ilmiy tadqiqotlar asosida mamlakatimizda organik qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun quyidagilarni amalga oshirishni tavsiya etamiz:

Birinchi dan tegishli davlat tomonidan organik qishloq xo'jaligi yuritish uchun imtiyozlar va subsidiyalar taqdim etish ko'lamini kengaytirish, davlat tomonidan yaratib berilgan moliyaviy imtiyozlar, subsidiyalar va boshqa yengilliklarni fermer xo'jaliklari va tadbirkorlik sub'ektlariga televideniya, radio, gazeta, ijtimoiy tarmoqlar va boshqa kommunikatsiya vositalari yordamida yetkazish orqali ularda bu yo'nalishga bo'lgan qiziqishni uyg'otishi lozim.

Ikkinchi dan aholi orasida orasida sog'lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirishga etibor berish va organik qishloq xo'jaligi mahsulotlarining foydali xususiyatlarini ommaviy axborot vositalari orqali iste'molchilarga keng targ'ib qilish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Uchinchi dan, organik qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanish istagida bo'lgan fermer va dehqon xo'jaliklari xodimlarini tegishli kurslar orqali o'qitish bo'yicha treninglar tashkil qilishni yo'lga qo'yish va muntazam ravishda malaka oshirish tizimini yo'lga qo'yish kerak.

To'rtinchi dan, yosh bolali, kasallangan va yoshi katta iste'molchilarga ushbu mahsulotlarni xarid qilishda chegirmalar berish joiz.

Beshinchi dan, davlat tomonidan organik qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish reestrini yo'lga qo'yish, statistik to'plamlarda alohida hisobni yo'lga qo'yish va Oliy Majlis yig'ilishlarida yilida kamida bir marta Qishloq xo'jaligi vazirligining bu boradagi hisobotini tinglashni yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq.

Oltinchi dan, Qishloq xo'jaligi vazirligi, Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari Kengashi rasmiy saytlarida organik qishloq xo'jaligi yuritish bo'yicha alohida platforma yaratish, bu platformada tegishli ma'lumotlar, foydali tajribalar va boshqa ma'lumotlarni yuklab borish joiz.

Yettinchi dan, an'anaviy qishloq xo'jaligidan organik qishloq xo'jaligiga o'tish bo'yicha uzoq muddatli davlat dasturini qabul qilish, mineral o'g'itlar va zaharli kimyoviy preparatlar qo'llash ko'lamini bosqichma-bosqich qisqartirish maqsadli ko'rsatkichlarini qabul qilish joiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://sdgs.un.org/ru/topics/green-yeconomy>.

2. UN Environment Programm. <https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy>.
3. FAO, 2011. Organic agriculture and climate change mitigation. A report of the Round Table on Organic Agriculture and Climate Change. December, 2011, Rome, Italy.
4. Urs Niggli, Jane Yearley and Kevin Ogorzalek. Organic agriculture and yenvironmental stability of the food supply. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Switzerland. P. 32.
5. www.wwf.org;
6. Гомес И., Тивант Л. Учебное пособие по органическому сельскомк хозяйству. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. Будапешт-2017. -С. 120.
7. Егоров А.Ю. Формирование и развитие рынка органической агропродовольственной продукции (на примере ЦФО)//Дисс. на соиск. учен. степ. к.э.н., Москва-2014. -С. 224.
8. Пешкова А.В. Эффективность производства продукции органического сельского хозяйства//Автореферат дисс. на соиск. учен. степ. к.э.н., Москва-2013. -С. 27.
9. Харитонов С.А. Организационно-экономические аспекты развития органического сельского хозяйства в России// Автореферат дисс. на соиск. учен. степ. к.э.н., Москва-2013. С. 30.
10. Колегов М.Г. Условия и факторы производства органической продукции растениеводства в Республики Коми// Автореферат дисс. на соиск. учен. степ. к.э.н. Сыктывкар-2014. С. 22.
11. Григорчук Б.Б, Климов Е.Б. Развитие органического сельского хозяйства в мире и в Казахстане. 2016. УРЛ: <http://www.fao.org/3/a-i5454r.pdf>.
12. The World of Organic Agriculture. Statistics and Yemerging Trends 2021. Research Institute of Organic Agriculture FiBL. <https://www.fibl.org/fileadmin/documents/s'hop/1150-organic-world-2021.pdf>.
13. UNEP, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers, www.unep.org/greeneconomy.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

д.э.н., проф. Шадиева Гулнора Мардиевна
Самаркандский институт экономики и сервиса
ORCID: 0000-0001-7078-8815
gulnora.shodiyeva@mail.ru

Аннотация: В работе рассматривается экологическая культура как ключевой фактор устойчивого развития экономики. На основе анализа теоретических подходов и практических примеров выявлено её многоуровневое влияние: на индивидуальное потребление, корпоративные стратегии, государственную политику и международное сотрудничество. Установлено, что формирование экологической культуры способствует росту «зеленых» секторов экономики, повышению энергоэффективности, созданию новых рабочих мест и укреплению экспортного потенциала. В результате сделан вывод о стратегической значимости экологической культуры как основы перехода к «зеленой экономике» и глобальной конкурентоспособности.

Ключевые слова: экологическая культура, зеленая экономика, устойчивое развитие, энергоэффективность, экологическая политика, инновации, инвестиции.

Введение. Современные глобальные вызовы — изменение климата, истощаемость природных ресурсов, деградация экосистем и рост экологических рисков — требуют от человечества поиска новых моделей социально-экономического развития. Утрата биоразнообразия, загрязнение атмосферы и мирового океана, а также усиление энергетической и продовольственной нестабильности ставят под сомнение эффективность традиционной индустриальной модели, основанной на экстенсивном использовании ресурсов. В этих условиях на первый план выходит формирование экологической культуры, которая становится не только социальным, но и экономическим фактором устойчивого развития. Экологическая культура формирует систему ценностей и поведенческих установок, ориентированных на гармонизацию взаимодействия общества и природы, что позволяет интегрировать экологические приоритеты в сферу экономической политики, корпоративных стратегий и индивидуального потребления. Таким образом, экологическая культура выступает инструментом трансформации хозяйственных моделей, способствуя переходу к «зеленой экономике», стимулируя инновационное развитие и обеспечивая повышение конкурентоспособности стран в мировой

экономике. Её формирование рассматривается как стратегическое условие долгосрочной экономической стабильности, экологической безопасности и социальной справедливости.

Литературный обзор. Научные дискуссии показывают, что экологическая культура трактуется многогранно. Дэли (1996) и Костанца (1997) видят её частью экологической экономики, подчёркивая ограниченность природных ресурсов. Pearce и др. (1989), UNEP (2011) акцентируют внимание на «зеленых» инновациях и экологическом образовании. Ходоченко (2019) указывает на ценностный характер экологической культуры как основы перехода к «зеленой экономике». Таким образом, экологическая культура является не только этическим феноменом, но и социально-экономическим институтом.

Анализ и обсуждение. Формирование экологической культуры оказывает комплексное воздействие на различные уровни социально-экономической системы. Прежде всего, на **индивидуальном уровне** она выражается в росте спроса на экологически чистые товары и услуги. Повышение экологического сознания потребителей формирует новые сегменты рынка, стимулируя производителей к внедрению экологических стандартов, сертификаций и развитию устойчивого потребления. Таким образом, личные установки граждан напрямую влияют на динамику «зеленого» спроса и расширение экологически ориентированных рынков.

На **корпоративном уровне** экологическая культура проявляется во внедрении энергосберегающих технологий, систем ресурсосбережения и повышении качества экологической отчетности. Компании, учитывающие экологические ценности, получают ряд преимуществ: снижение производственных издержек, укрепление репутации, рост инновационной активности и повышение конкурентоспособности на международных рынках. Внедрение корпоративных стратегий устойчивого развития превращается в обязательное условие их долгосрочной экономической устойчивости.

На **государственном уровне** экологическая культура общества становится движущей силой разработки законодательных инициатив, налоговых льгот и национальных программ поддержки «зеленых» технологий. Включение экологических приоритетов в стратегию социально-экономического развития обеспечивает формирование институциональных условий для модернизации экономики, стимулирования «зеленых» инвестиций и развития новых отраслей.

Наконец, на **международном уровне** высокий уровень экологической культуры способствует активному участию стран в глобальных климатических соглашениях, облегчает доступ к международным инвестициям и усиливает интеграцию в мировую «зеленую» экономику. Это не только повышает конкурентоспособность государства на внешних рынках, но и укрепляет его

позиции в международных переговорах по вопросам климата и устойчивого развития.

Таким образом, экологическая культура формирует многоуровневую систему влияния, в которой индивидуальные ценности, корпоративные практики, государственная политика и международное сотрудничество взаимно дополняют друг друга. Ее развитие становится стратегическим ресурсом, определяющим вектор перехода к устойчивой и конкурентоспособной экономике будущего.

Экономическое влияние экологической культуры

Таблица 1.

Уровень	Характеристика воздействия	Экономические последствия
Индивидуальный	Спрос на экологичные товары и услуги	Развитие «зеленого» рынка, рост потребления
Корпоративный	Энергоэффективные технологии, экологическая отчетность	Снижение издержек, инновации, конкурентные преимущества
Государственный	Экологическая политика, законы, стимулы	Развитие «зеленых» отраслей, инвестиционная активность
Международный	Участие в климатических инициативах	Привлечение инвестиций, рост международной конкурентоспособности

Из таблицы 1. следует отметить, что формирование экологической культуры оказывает комплексное влияние на экономику, проявляясь на четырех уровнях – индивидуальном, корпоративном, государственном и международном. Каждый из них имеет свою специфику воздействия и формирует определённые экономические последствия.

На **индивидуальном уровне** экологическая культура выражается в росте спроса на экологически чистые товары и услуги. Это приводит к формированию «зеленого» рынка, расширению ассортимента экологичных продуктов и повышению уровня потребления с учетом экологических стандартов. Данный процесс усиливает роль потребителя как активного участника экологически ориентированной трансформации экономики.

На **корпоративном уровне** экологическая культура проявляется во внедрении энергоэффективных технологий и ведении экологической отчетности. Это не только снижает производственные издержки, но и способствует инновационной активности предприятий. Таким образом, компании, ориентированные на экологические ценности, получают устойчивые конкурентные преимущества, что в долгосрочной перспективе обеспечивает их устойчивость и рост.

На **государственном уровне** экологическая культура общества становится основой формирования экологической политики, разработки законов и создания стимулов для внедрения «зеленых» технологий. Это приводит к развитию новых отраслей, связанных с возобновляемой энергетикой, переработкой отходов и устойчивым сельским хозяйством. Кроме того, наличие экологических приоритетов в государственной стратегии стимулирует инвестиционную активность и расширяет возможности для модернизации экономики.

На **международном уровне** экологическая культура способствует участию стран в глобальных климатических инициативах, что облегчает доступ к международным инвестициям и укрепляет позиции страны на мировом рынке. Включение в международные экологические проекты повышает конкурентоспособность национальной экономики и создает условия для интеграции в глобальную систему «зеленого» роста. Таким образом, экологическая культура является многоуровневым социально-экономическим феноменом, объединяющим интересы личности, бизнеса, государства и международного сообщества. Её формирование следует рассматривать как стратегический ресурс устойчивого развития, так как оно обеспечивает долгосрочную экономическую стабильность, стимулирует инновации, укрепляет конкурентоспособность и способствует интеграции в глобальные экологические процессы.

Результаты. Проведённое исследование подтвердило, что экологическая культура является ключевым катализатором экономического роста, особенно в рамках развития «зеленых» секторов экономики. Её формирование оказывает многогранное воздействие на социально-экономическую систему и способствует ряду ключевых результатов. Прежде всего, оно ведёт к **снижению ресурсных и энергетических затрат** за счёт внедрения энергоэффективных технологий и инновационных практик рационального природопользования. Это позволяет не только повысить эффективность производства, но и сократить негативное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, экологическая культура стимулирует **создание новых рабочих мест** в таких перспективных отраслях, как возобновляемая энергетика, экотуризм, переработка отходов и другие направления «зеленой» экономики. Тем самым она способствует диверсификации занятости и формированию устойчивого рынка труда.

Значительным результатом является также **укрепление экспортного потенциала** благодаря производству экологически чистых товаров и услуг, востребованных на международных рынках. Это повышает конкурентоспособность национальной экономики и расширяет её интеграцию в глобальные цепочки добавленной стоимости. Наконец, формирование

экологической культуры оказывает положительное влияние на социальную сферу, обеспечивая **улучшение качества жизни населения и укрепление общественного здоровья**. Это достигается за счёт снижения уровня загрязнения окружающей среды, повышения экологической безопасности и формирования здоровой среды обитания. Таким образом, экологическая культура выступает как стратегический ресурс, обеспечивающий одновременно экономический рост, социальное благополучие и экологическую устойчивость общества.

Заключение. Формирование экологической культуры является стратегическим приоритетом современного общества и важнейшей предпосылкой перехода к «зеленой экономике». Она обеспечивает устойчивый спрос на экологически чистые товары и услуги, стимулирует инновации в бизнес-секторе, способствует модернизации экономики через государственную политику и усиливает интеграцию стран в глобальные экологические инициативы. Повышение уровня экологической культуры должно рассматриваться как долгосрочный фундамент, обеспечивающий целостное развитие общества. Прежде всего, она выступает основой **экономической стабильности**, поскольку стимулирует рост «зеленых» секторов, повышает энергоэффективность и способствует рациональному использованию ресурсов. Одновременно экологическая культура укрепляет **экологическую безопасность**, снижая антропогенную нагрузку на окружающую среду, минимизируя риски деградации экосистем и создавая условия для устойчивого природопользования. Наконец, она служит опорой **социальной справедливости**, так как формирует равный доступ к экологически чистым товарам и услугам, повышает качество жизни населения и способствует межпоколенческой ответственности. Следовательно, развитие экологической культуры следует рассматривать как стратегический приоритет национальной и глобальной политики, так как именно она обеспечивает баланс между экономическим ростом, охраной окружающей среды и социальным благополучием, что является ключом к устойчивому развитию в XXI веке.

Таким образом, формирование экологической культуры является важнейшим условием устойчивого развития. Она не только снижает ресурсные затраты и стимулирует занятость в «зеленых» отраслях, но и укрепляет экспортный потенциал и улучшает качество жизни населения. В совокупности эти эффекты делают экологическую культуру стратегическим фактором, способным обеспечить баланс между экономическим ростом, социальной справедливостью и сохранением природной среды.

Список использованной литературы

1. Daly, H. E. (1996). *Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development*. Boston: Beacon Press.

2. Costanza, R., d'Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., ... & van den Belt, M. (1997). The value of the world's ecosystem services and natural capital. *Nature*, 387(6630), 253–260.
3. Pearce, D., Markandya, A., & Barbier, E. (1989). *Blueprint for a Green Economy*. London: Earthscan.
4. United Nations Environment Programme (UNEP). (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. Nairobi: UNEP.
5. Brundtland, G. H. (1987). *Our Common Future. Report of the World Commission on Environment and Development (WCED)*. Oxford: Oxford University Press.
6. Ходоченко, Л. Г. (2019). Экологическая культура как условие устойчивого развития общества. *Вестник экологии и безопасности жизнедеятельности*, 1(25), 15–22.
7. Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., & Behrens, W. W. (1972). *The Limits to Growth*. New York: Universe Books.
8. Sachs, J. (2015). *The Age of Sustainable Development*. New York: Columbia University Press.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЕЁ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ

Зиятова Нодира Толкин кизи
Магистрант 2 Курса ТГЭУ,
Ярашова Васида Камаловна,
Профессор кафедры «Зеленая» экономика ТГЭУ

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем формирования экологической культуры - одного из ключевых факторов устойчивого развития. Развиваясь в условиях взаимозависимости с экономической сферой, экологические ценности становятся ресурсом для инноваций, конкурентных преимуществ и устойчивых бизнес-моделей. Рассмотрены примеры государственных и корпоративных стратегий на основе опыта Узбекистана и мировых практик.

Ключевые слова: экологическая культура, устойчивое развитие, зелёная экономика, ESG, корпоративная ответственность, Узбекистан.

Введение. В условиях XXI века, когда вызовы климатических изменений, деградации природных экосистем, дефицита ресурсов становятся всё более масштабными и системными, смысл и значимость устойчивого развития

приобретают новое измерение. Это также настоящая и будущая экологическая культура - обобщающий термин, которым обычно обозначают целый набор ценностей, убеждений, норм и моделей поведения с акцентом на заботу о природном окружении.

В конце XX века внимание к культуре взаимодействия между человеком и природой существенно усилилось; причиной такого внимания стало в первую очередь общественное переосмысление подхода к культуре как таковой и к прошлым достижениям человечества, в частности. Внутренний потенциал этих достижений с точки зрения их возможной реактивации в форме сохранения или восстановления традиций был существенным образом переоценён, а сами эти достижения стали рассматриваться как нечто весьма ценное: как осязаемый результат человеческой самореализации, с одной стороны, и, с другой, как продолжающий действовать фактор творческого развития человечества.

Именно формирование экологической культуры в современном мире перестало быть делом исключительно экологии и превратилось в фактор стратегической экономики. Те государства и компании, кто сегодня активно интегрирует в свою практику экологические ценности, уже завтра получают неоспоримые конкурентные выигрыш, укрепляют свой бренд и доступ для себя и для своих проектов к международным финансовым ресурсам (Brown, 2020; Шмидт, 2021).

Основная часть. Экологическая культура — часть общечеловеческой культуры, система социальных отношений, общественных и индивидуальных морально-этических норм, взглядов, установок и ценностей, касающихся взаимоотношения человека и природы гармоничность сосуществования человеческого общества и окружающей природной среды; целостный к адаптивный механизм человека и природы, реализующийся через отношение человеческого общества к окружающей природной среде и к экологическим проблемам в целом. С точки зрения научно-учебного процесса экологическая культура рассматривается как отдельная дисциплина в рамках культурологии (Михеева, Жуков, 2010).

Деятельность по формированию экологической культуры называется «экологическим просвещением». Такая деятельность складывается из распространения экологических знаний, а также воспитания бережного отношения к окружающей среде и рационального использования природных ресурсов

Экологическая культура как социальный и экономический феномен.

Под экологической культурой понимаются и ценностные ориентации, и образ жизни, и мировоззрение. Человек с высокой экологической культурой осознает экологические последствия своих поступков и стремится их избежать

или свести к минимуму. Но следует отметить: эта культура не только регулирует поведение человека, она и порождает новые хозяйственные отношения.

В странах Европы «зелёные» привычки граждан привели к массовому спросу на экологически чистые товары и услуги (Петрова, 2022). Это стимулировало бизнес развивать органическое сельское хозяйство, производство электромобилей, экологический туризм.

В Азии активное продвижение экологической культуры в школах и университетах привело к появлению новых профессий и специальностей (UNDP, 2021) от инженеров в сфере возобновляемой энергетики до экологических аудиторов.

Таким образом, экологическая культура превращается в ресурс, который работает на экономику.

Государственный уровень. Роль государства заключается в создании условий, при которых экологическая культура становится нормой. Это достигается через:

- принятие экологического законодательства.
- внедрение стандартов устойчивого развития.
- развитие системы экологического образования и просвещения.

В Узбекистане в последние годы реализуются крупные проекты по строительству солнечных и ветровых электростанций, улучшению систем ирригации и водоснабжения (Рахимов, 2021; Ахмедов, 2022). Параллельно вводятся программы по повышению экологической грамотности населения. Всё это не только улучшает состояние окружающей среды, но и создаёт экономическую базу для будущего роста. Для бизнеса экологическая культура — это способ сохранить устойчивость и повысить прибыль. Предприятия внедряют:

- системы экологического менеджмента (ISO 14001);
- программы энергосбережения и утилизации отходов;
- «зелёные» инновации.

Экономический эффект очевиден: снижаются расходы на энергию и сырьё, минимизируются штрафы за загрязнение, растёт доверие со стороны партнёров и клиентов. Всё больше международных инвесторов оценивают компании по критериям ESG (Environmental, Social, Governance), где экологическая культура играет ключевую роль.

Общественный уровень. Формирование экологической культуры в обществе меняет рынок.

-Спрос на экологически чистые продукты стимулирует сельское хозяйство переходить на органические методы.

-Горожане, поддерживающие отдельный сбор мусора, создают основу для развития индустрии переработки отходов.

-Рост интереса к эко-туризму открывает новые маршруты и приносит больше денег в регионы (UNDP, 2021).

Экологическая культура становится полезной для экономики — она создаёт новые отрасли и даёт работу.

Последствия формирования экологической культуры можно рассмотреть по нескольким направлениям:

-Сокращение расходов. Предприятия, которые используют энергосберегающие технологии, затрачивают меньше ресурсов и становятся рентабельнее.

-Привлекательность для инвесторов. Международные инвестиционные фонды всё чаще выбирают компании с «зелёной» репутацией.

-Появление новых рынков. Экологическая культура стимулирует увеличение спроса на «зелёные» товары и услуги.

-Снижение рисков. Соблюдение экологических стандартов защищает бизнес от штрафов, судебных исков и репутационных потерь.

В Узбекистане экологическая культура рассматривается как часть стратегии устойчивого развития. В стране реализуются проекты по переходу к возобновляемым источникам энергии, модернизации промышленности и развитию экологического образования. В вузах вводятся дисциплины, связанные с «зелёной» экономикой, что формирует новое поколение специалистов. Работы узбекских исследователей (Рахимов, Ахмедов) показывают, что учёт местных климатических и социальных особенностей крайне важен для успешного внедрения международных практик. В условиях засушливого климата приоритетными становятся проекты по рациональному использованию воды и развитию солнечной энергетики.

Заключение. Формирование экологической культуры — это долгосрочный процесс, который объединяет усилия государства, бизнеса и общества. Его результаты проявляются не только в сохранении природы, но и в экономических выгодах: снижении издержек, росте эффективности, развитии новых рынков и привлечении инвестиций.

Для Узбекистана развитие экологической культуры — это не только шаг к устойчивому будущему, но и возможность интеграции в мировую экономику, где экологические стандарты становятся нормой (Шмидт, 2021; Brown, 2020).

Литература

1. Бекмурадов, Ш. Экологическая культура и устойчивое развитие. — Ташкент, 2021.

2. Петрова, И. Экологическая ответственность бизнеса. // Журнал «Устойчивое развитие», №4, 2022. Доступно онлайн: <https://www.elibrary.ru>
3. Рахимов, А.А. Экономические аспекты формирования экологической культуры в Узбекистане. – Ташкент: Экономика и финансы, 2021.
4. Ахмедов, Ш.Б. Экологические аспекты устойчивого развития в Центральной Азии. // Журнал «Зелёная экономика», №2, 2022. Текст статьи: <https://cyberleninka.ru>
5. UNDP. Sustainable Development Goals and Green Economy in Uzbekistan. – Ташкент, 2021. <https://www.uz.undp.org>
6. Шмидт, Х. ESG и экологическая культура. – Берлин: De Gruyter, 2021. <https://www.degruyter.com>
7. Brown, R. Green Business Strategy. – London: Springer, 2020. <https://link.springer.com>
8. Михеева Н. А., Жуков П. В. К вопросу об управлении процессом экосоциализации населения России // Современные исследования социальных проблем : журнал. — Красноярск: Научно-инновационный центр, 2010. <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-upravlenii-protsessom-ekosotsializatsii-naseleniya-rossii>

ВАЖНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ОСНОВЫ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЁ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ

Камалова Лазизахон Туйгун-кизи

Магистрант второго курса Ташкентского
Государственного Экономического Университета

Аннотация. В условиях глобального экологического кризиса возрастает значимость экологической культуры как важнейшего элемента устойчивого развития. В данной работе рассматривается взаимосвязь между уровнем экологической культуры в обществе и экономическими процессами. Анализируются примеры, когда повышение экологической ответственности приводит к экономической выгоде — как на уровне государства, так и бизнеса. Особое внимание уделено «зелёной» экономике, развитию экологически чистых технологий и изменению моделей потребления. Делается вывод о том, что экологическая культура выступает не только как моральная необходимость, но и как стратегический ресурс устойчивого экономического роста.

Ключевые слова: экологическая культура, устойчивое развитие, зелёная экономика, экологические технологии, экологическое сознание, экономика замкнутого цикла, экология и бизнес

Экологические угрозы XXI века — изменение климата, загрязнение воды и воздуха, истощение ресурсов — делают очевидной необходимость поиска новых подходов к взаимодействию человека с окружающей средой. Одним из таких подходов становится формирование экологической культуры — совокупности знаний, норм и практик, направленных на сохранение природы и устойчивое развитие. Сегодня экологическая культура рассматривается не только как гуманистическая ценность, но и как экономический фактор, способный влиять на развитие новых отраслей, моделей потребления и поведения на рынке. Экологическая культура охватывает экологическое сознание, ценности, мотивации и практики, ориентированные на гармонию с природой. Она формируется через образование, воспитание, СМИ и личный пример. В экономическом контексте она оказывает влияние на поведение потребителей, бизнеса и государства. На индивидуальном уровне экологически ориентированные граждане формируют спрос на экологически чистые продукты, услуги, упаковку и транспорт. Это стимулирует развитие целых секторов экономики — от альтернативной энергетики до переработки отходов. На корпоративном уровне экологическая ответственность позволяет компаниям снижать издержки, повышать инвестиционную привлекательность и укреплять репутацию. Например, бизнес, внедряющий принципы ESG (экологические, социальные и управленческие стандарты), получает доступ к «зелёным» инвестициям и международным рынкам.

Экологическая культура является основой так называемой зелёной экономики — модели, в которой рост достигается без ущерба для окружающей среды. Она предполагает переход к возобновляемым источникам энергии, циркулярной экономике (замкнутому циклу потребления), экологическому строительству и инновационным технологиям.

На государственном уровне экологическая культура реализуется через экологическое законодательство, стандарты, экономическое стимулирование. Так, Германия проводит политику **Energiewende** — переход к возобновляемой энергетике. В странах Скандинавии принята модель «нулевых отходов» и высокая доля вторичной переработки. Китай активно инвестирует в экологические технологии, превращая экологический вызов в экономическую возможность.

Мировая практика показывает, что экологическая культура успешно развивается при участии государства, бизнеса и общества. Ведущими примерами выступают Скандинавия, Германия, Япония и Канада.

Скандинавские страны (Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия) продемонстрировали, как экологическая культура может стать частью национальной идентичности. Здесь практически весь мусор перерабатывается,

активно используется зелёный транспорт, а школьники с раннего возраста вовлекаются в экологическое образование.

Германия реализует масштабную стратегию *Energiewende* по переходу к возобновляемой энергетике. Благодаря государственным субсидиям и общественной поддержке более 45% электроэнергии производится из чистых источников. Экологическая тематика также включена в образовательные программы.

Япония сочетает традиционное уважение к природе с современными технологиями. В стране действует строгая система сортировки отходов, а школы обучают детей экологическим привычкам как части повседневной жизни. Энергоэффективность и чистота — обязательные корпоративные стандарты.

Канада выделяется активным участием местных сообществ и коренных народов в управлении природными ресурсами. Правительство поддерживает экологические инициативы и развивает экологическое волонтерство как часть государственной политики.

Даже такие индустриальные гиганты, как **Китай**, меняют вектор: инвестируют в зелёные технологии, развивают электромобили и строят экологически ориентированные города. Это доказывает, что экологическая культура может успешно развиваться и в условиях жёсткой индустриализации.

Международный опыт подчёркивает: успех экологической трансформации возможен только при сочетании просвещения, стимулов и жёсткого контроля.

Игнорирование принципов экологической культуры влечёт за собой не только деградацию природы, но и серьёзные экономические потери. Примером служит разлив дизельного топлива в Норильске в 2020 году, повлёкший за собой ущерб более 150 млрд рублей и подрыв деловой репутации компании. Подобные случаи демонстрируют, что экологическая безответственность приводит к судебным издержкам, потерям инвестиций и ухудшению международного имиджа.

Экологическая культура сегодня — это не просто моральная категория, а стратегический ресурс устойчивого экономического развития. Она способствует формированию новых рынков, стимулирует инновации и снижает экологические риски. В условиях глобальных вызовов её развитие — задача как для государств, так и для бизнеса и гражданского общества. Только при активном взаимодействии всех участников возможно построение экономики, устойчивой как с точки зрения экологии, так и экономики.

Список использованной литературы

1. Бречалов И. Ю. Экологическая культура: понятие, структура, пути формирования // *Экология и жизнь*. — 2020. — №4. — С. 12–18.

2. Доброхотова Т. В. Экономика и экология: поиск баланса устойчивого развития. – М.: Наука, 2021. – 208 с.
3. Кондратьев К. Я. Экономика природопользования. – СПб.: Питер, 2019. – 320 с.
4. Романов С. А. Экологическая культура как фактор устойчивого развития // *Вестник экономики и права.* – 2022. – №3. – С. 45–49.
5. UN Environment Programme. *Green Economy and Trade: Trends, Challenges and Opportunities.* – Nairobi, 2020.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НА ОСНОВЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Муратбаева Элеонора Мухамеджановна
4-го курса факультета Менеджмента
Ташкентского государственного экономического университета
+998933797537

eleonoramuratbaeva80@gmail.com

Научный руководитель:

Phd доцент Ибрагимов Ганижон Гайратович

Аннотация: В статье рассматривается важная роль экологической культуры в обеспечении устойчивого экономического развития Узбекистана. Проанализированы основные отрасли экономики, оказывающие существенное воздействие на окружающую среду, приведены данные об уровне загрязнения. Особое внимание уделяется необходимости формирования экологического сознания и внедрения экологически чистых технологий среди различных социальных групп. Исследование подчеркивает важность образовательных, государственных и общественных инициатив в продвижении зеленой экономики и устойчивого развития. Даны рекомендации по внедрению экологических ценностей в экономическую политику, повседневную практику предприятий и населения.

Ключевые слова: экологическая культура, устойчивое развитие, экономический рост, загрязнение окружающей среды, зеленая экономика, экологическое образование, промышленное загрязнение, экологическая ответственность, устойчивое производство, природоохранная политика.

ECONOMIC DEVELOPMENT BASED ON ENVIRONMENTAL CULTURE

Muratbaeva Eleonora Mukhamedjanovna

Management Faculty 4th year

Tashkent State University of Economics

+998933797537

eleonoramuratbaeva80@gmail.com

Scientific supervisor:

Phd dotsent Ibragimov Ganijon G'ayratovich

Abstract: This thesis examines the important role of ecological culture in ensuring sustainable economic development of Uzbekistan. The main sectors of the economy that have a significant impact on the environment are analyzed, and data on the level of pollution are presented. Special attention is paid to the need to form ecological consciousness and introduce environmentally friendly technologies among various social groups. The study emphasizes the importance of educational, state, and public initiatives in promoting green economy and sustainable development. Recommendations were given on the introduction of environmental values into economic policy, the daily practice of enterprises and the population.

Keywords: environmental culture, sustainable development, economic growth, environmental pollution, green economy, environmental education, industrial pollution, environmental responsibility, sustainable production, environmental policy.

EKOLOGIK MADANIYAT ASOSIDA IQTISODIY RIVOJLANISH

Muratbayeva Eleonora Muxamedjanovna

Menejment fakulteti 4-bosqich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

+998933797537

eleonoramuratbaeva80@gmail.com

Ilmiy rahbar:

PhD dotsent Ibragimov G'anijon G'ayratovich

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonning barqaror iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlashda ekologik madaniyatning muhim o'rnini ko'rib chiqiladi. Atrof-muhitga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan iqtisodiyotning asosiy tarmoqlari tahlil qilinib, ifloslanish darajasi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Turli ijtimoiy guruhlar o'rtasida ekologik ongning shakllantirish va ekologik toza texnologiyalarni joriy etish zarurligiga alohida

e'tibor qaratilmoqda. Tadqiqot yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanishni ilgari surishda ta'lim, davlat va jamoat tashabbuslarining muhimligini ta'kidlaydi. Ekologik qadriyatlarni iqtisodiy siyosatga, korxonalar va aholining kundalik amaliyotiga joriy etish bo'yicha tavsiyalar berildi.

Kalit so'zlar: ekologik madaniyat, barqaror rivojlanish, iqtisodiy o'sish, atrof-muhitning ifloslanishi, yashil iqtisodiyot, ekologik ta'lim, sanoat ifloslanishi, ekologik mas'uliyat, barqaror ishlab chiqarish, tabiatni muhofaza qilish siyosati.

Введение. В условиях ускоряющегося изменения климата, деградации окружающей среды и истощения ресурсов мировое сообщество сталкивается с насущной дилеммой: как продолжить экономическое развитие, не нанося дальнейшего вреда планете? Хотя технологические инновации и политические реформы имеют решающее значение, одного этого недостаточно. Что не менее важно, так это трансформация в том, как люди думают и взаимодействуют с окружающей средой - трансформация, основанная на экологической культуре.

Экологическая культура относится к коллективным знаниям, ценностям, установкам и поведению, которые формируют наше отношение к природе. Она влияет на всё: от индивидуального выбора образа жизни до принятия корпоративных и государственных решений. Согласно последним докладом ООН, если текущие тенденции сохранятся, к 2030 году более 1,2 миллиарда человек могут столкнуться с нехваткой воды, в то время как глобальная температура может подняться более чем на 2°C, что поставит экосистемы на грань²²⁰.

Литературный обзор. Экологическая культура как основа устойчивого экономического развития привлекла значительное внимание исследователей и практиков в области экологии и экономики. Исследования Иванова (2020) и Петровой (2021) подчеркивают важность развития экологической осведомленности для снижения негативного воздействия промышленной деятельности на окружающую среду и содействия эффективному использованию природных ресурсов.

Международные организации, такие как Всемирный банк (2022), подчеркивают острую необходимость внедрения чистых технологий и перехода к "зеленой" экономике для достижения целей устойчивого развития. Их доклады показывают, что энергетика и промышленность остаются основными источниками загрязнения, что требует комплексных модернизационных мер.

Исследования, посвященные Узбекистану (Маматова, 2025), исследуют роль экологической культуры в развитии зеленой экономики и устойчивого

²²⁰ (UNEP, 2023)

предпринимательства. Автор указывает на низкий уровень экологической осведомленности населения и подчеркивает важность интеграции экологического образования на всех уровнях общества.

В целом, литература подтверждает, что экологическая культура является важнейшим компонентом экономического роста и устойчивого развития, требующим системного подхода на государственном, общественном и корпоративном уровнях.

Материалы и методы. В данном исследовании используется смешанный подход, сочетающий как качественные, так и количественные методы исследования для анализа влияния экологической культуры на экономическое развитие Узбекистана. Был проведен всесторонний обзор литературы, включая отчеты международных организаций, таких как Всемирный банк, для выявления ключевых тенденций и проблем. Количественные данные о выбросах загрязняющих веществ из различных секторов экономики были собраны из официальных государственных и экологических агентств. Кроме того, был проведен опрос среди различных социальных групп для оценки уровня экологической осведомленности и ответственности. Собранные данные были проанализированы с использованием статистических методов для обеспечения достоверности и обоснованности результатов.

Результаты и обсуждение. В Узбекистане промышленный сектор и энергетическая отрасль являются важными звеньями экономики. Однако деятельность этих предприятий часто оказывает негативное воздействие на окружающую среду и приводит к экологическим проблемам. В следующей таблице показано экологическое воздействие основных секторов экономики страны и их доля в общих выбросах в процентах. С помощью этих данных можно лучше понять экологические проблемы и найти пути их уменьшения.

Таблица 1.

Распределение экологического воздействия по секторам в Узбекистане²²¹

Сектор	Объем выбросов (тыс. тонн)	Доля в общем объеме
Нефть и газ	360,5	40%
Энергетика (тепловые электростанции)	200	22,8%
Металлургия	185,5	21,2%
Строительство	25	2,8%
Прочие	103	11,7%

Результаты таблицы показывают, что основная доля загрязняющих выбросов приходится на нефтегазовый сектор — около 40%. Энергетика, в

²²¹ (ГК по охране окружающей среды, 2024)

основном тепловые электростанции, занимает второе место с долей 22,8%. Metallургическая промышленность также вносит значительный вклад — около 21,2%. Строительство и прочие отрасли имеют меньшую, но всё же заметную долю.

В июле 2025 года в пробах воздуха, взятых из 11 точек города Навои, было обнаружено превышение нормы двуокиси серы (SO₂) и аммиака (NH₃), что свидетельствует о серьёзном экологическом воздействии промышленных предприятий региона²²².

Такой расклад свидетельствует о необходимости модернизации и внедрения экологически чистых технологий в этих секторах. Особое внимание следует уделять снижению выбросов на нефтегазовых предприятиях и электростанциях. Только комплексный подход поможет улучшить экологическую ситуацию в стране.

Многие страны с низким уровнем экологической культуры привели к неэффективным практикам, таким как чрезмерное использование ресурсов, загрязнение и пренебрежение экологическими последствиями. Наоборот, общества с высокой экологической осведомленностью склонны принимать зеленые технологии, сокращать отходы и поддерживать экологическую политику. Поэтому экологическая культура - это не просто этический вопрос — это стратегический элемент национального развития.

Для достижения положительных экономических результатов экологической культуры необходимо реализовывать целевые стратегии на различных уровнях общества:

- **Образовательные системы:** Внедрение экологических тем в школьные учебные программы с раннего детства через высшее образование. Продвигайте практические занятия, такие как переработка, посадка деревьев и экологические клубы.

- **Общественные кампании по информированию:** Используйте средства массовой информации, социальные сети и программы сообщества для повышения осведомленности об экологических проблемах и поощрения изменений в поведении.

- **Государственная политика:** Внедрение стимулов для экологически чистой бизнес-практики, наказание за загрязнение окружающей среды и инвестиции в зеленую инфраструктуру. Экологическое образование должно быть национальным приоритетом.

²²² (Департамент охраны окружающей среды Навоийской области, 2025)

- **Корпоративная ответственность:** Поощряйте компании принимать цели устойчивого развития, отчитываться об их воздействии на окружающую среду и вовлекать сотрудников в "зеленые" инициативы.
- **Культурные и религиозные учреждения:** Используют традиционные ценности и моральные учения для поощрения уважения к природе и бережного отношения к окружающей среде.

Таблица 1.

“Уровень экологического сознания среди различных социальных групп в Узбекистане”²²³

Социальная группа	Высокий уровень	Средний уровень	Низкий уровень
Государственные служащие	42%	38%	20%
Представители бизнеса	37%	43%	20%
Образовательный сектор	58%	30%	12%
Общее население	22%	47%	31%

Результаты проведенного исследования показывают значительные различия в уровне экологической осведомленности различных социальных групп в Узбекистане. Наивысший уровень экологического сознания наблюдается среди представителей сферы образования (58%), что подчеркивает важнейшую роль образования в формировании экологической культуры. Это указывает на то, что учителя, студенты и академические специалисты более осведомлены об экологических проблемах и, вероятно, будут способствовать устойчивому поведению.

Государственные служащие также демонстрируют относительно высокий уровень экологической осведомленности (42%), что отражает влияние государственных программ и политики, направленных на поддержку принципов устойчивого развития.

Представители бизнес-сектора демонстрируют умеренный уровень экологического сознания (37% - высокий, 43% - средний). Это говорит о том, что, хотя экологические темы все больше признаются в деловых кругах, практическая реализация "зеленых" инициатив все еще ограничена.

Наименьший уровень экологической осведомленности наблюдается у населения в целом (высокий уровень - всего 22%). Это показывает необходимость более эффективных общественных образовательных кампаний, информационно-разъяснительных мероприятий и общественных экологических инициатив для укрепления экологических ценностей и привычек среди граждан.

²²³ (Кудратов Г.Д.,2023)

В целом, результаты подчеркивают важность расширения образовательных и информационных программ для обеспечения активного участия всех социальных групп в развитии экологической культуры и переходе к "зеленой" экономике в Узбекистане.

Заключение. В стране требуется системный и комплексный метод решения экологических проблем. Прежде всего, важно внедрять новые, малоотходные технологии для обеспечения экологической чистоты и устойчивости в промышленных секторах. Это не только защищает окружающую среду, но и повышает долгосрочную экономическую эффективность.

Во-вторых, особое внимание следует уделить повышению экологической осведомленности всех социальных групп - государственных органов, бизнеса, образовательных учреждений и населения. Для этого необходимо организовать комплексные образовательные программы, информационные кампании и общественные инициативы.

Поддержка экологически ответственного бизнеса и деятельности, принятие жестких мер в отношении тех, кто причиняет вред, и развитие зеленой инфраструктуры также играют важную роль в государственной политике.

В результате эти меры обеспечивают охрану окружающей среды наряду с экономическим развитием страны и способствуют качественной жизни населения.

Использованные источники:

1. United Nations Environment Programme (UNEP). *Emissions Gap Report 2023*. <https://www.unep.org/emissions-gap-report-2023>
2. Государственный комитет Республики Узбекистан по охране окружающей среды. *Отчёт о состоянии воздуха и выбросах 2024 года*. Ташкент.
3. Департамент охраны окружающей среды Навоийской области. *Отчёт о качестве воздуха за июль 2025 года*.
4. Петрова И.В. *Экологическая культура и устойчивое развитие*. Москва: Наука, 2021.
5. Кудратов Г.Д. Экологическая культура как основа развития зелёной экономики и устойчивого предпринимательства в Узбекистане // Каршинский государственный университет, г. Карши.
6. World Bank. *Green Growth and Sustainable Development*. Washington, D.C., 2022.

YOSHLAR ORASIDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY VA IJTIMOIIY AHAMIYATI

Sattorov Aziz Asqar o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Korporativ boshqaruv ” yo‘nalishi bo‘yicha 4-kurs talabasi.

Ilmiy rahbar: Ibragimov G‘anijon G‘ayratovich

Qo‘shma ta'lim dasturlarini muvofiqlashtirish markaziboshlig‘i -Innovatsion

Menejment kafedrası dotsenti Phd, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

g.ibragimov@tsue.uz

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot yoshlar orasida ekologik madaniyatni shakllantirishning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatini o‘rganishga qaratilgan. Tadqiqot global ekologik muammolar – iqlim o‘zgarishi, ifloslanish va tabiiy resurslarning kamayishi – kontekstida olib borilgan. Tadqiqotda adabiyotlarni tahlil qilish, so‘rovnoma va intervyular usullari qo‘llanilib, yoshlarning ekologik bilim va xulq-atvor darajasi, shuningdek, ularning iqtisodiy va ijtimoiy faoliyatga ta’siri o‘rganilgan. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, ekologik madaniyatga ega yoshlar chiqindilarni kamaytirish, energiya tejash va barqaror biznes-praktikalarni qo‘llab-quvvatlashda faol ishtirok etadi. Bu esa sog‘liqni saqlash xarajatlarini kamaytirish, iqtisodiy samaradorlikni oshirish va ijtimoiy mas’uliyatni rivojlantirishga yordam beradi. Tadqiqot ekologik ta’lim va tashabbuslarni kuchaytirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatini ta’kidlaydi.

Kalit so‘zlar: Ekologik madaniyat, yoshlar ta’limi, iqtisodiy foyda, ijtimoiy mas’uliyat, barqaror rivojlanish.

Kirish:

Bugungi kunda butun dunyoda yashil iqtisodiyotga talab keskin oshib bormoqda. Buning asosiy sabablaridan biri – yer yuzidagi energiya resurslarining kamayib borishi, insonlar va texnologiyalardan chiqayotgan chiqindilar hamda ilm-fanning rivojlanishi natijasida butun insoniyatni global iqlim muammolariga yangi, zamonaviy yechimlar izlashga majbur qilayotgani hisoblanadi.

Dunyodagi barcha mamlakatlar ekologik masalalarda bir xil darajada harakat qilayotgani yo‘q. Masalan, rivojlangan davlatlar – Germaniya, Fransiya, Yaponiya, Janubiy Koreya va AQSh – sanoat va texnologik taraqqiyot natijasida iqtisodiyotlarini ekologik toza muhitga o‘tkazish jarayonini boshlab yuborgan. Germaniya 2020-yildan buyon atom elektr stansiyalaridan voz kechib, qayta tiklanadigan energiya manbalariga – quyosh va shamol elektr stansiyalariga o‘tgan. Shu bilan birga, 2050-yilgacha issiqxona gazlarining 85% gacha chiqarilishini kamaytirishni rejalashtirmoqda. Yaponiyada esa “aylanuvchi iqtisodiyot” konsepsiyasi doirasida 100% plastikdan voz kechish bo‘yicha islohotlar amalga oshirilmoqda.

Endi rivojlanayotgan mamlakatlar, xususan O‘zbekiston, hali sanoatlashishning dastlabki bosqichida bo‘lsa-da, kelajakdagi iqtisodiy rivojlanish strategiyalarini yashil iqtisodiyot bilan bog‘lamoqda. Bu esa xalqaro hamjamiyat, xususan BMT, Jahon Banki va Xalqaro Valyuta Jamg‘armasi kabi moliyalashtiruvchi tashkilotlar uchun ijobiy signal hisoblanadi.

Shu kontekstda, yoshlar orasida ekologik madaniyatni shakllantirish, nafaqat atrof-muhitni asrash, balki iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashda muhim vosita sifatida ahamiyat kasb etadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi yoshlar orasida ekologik madaniyatning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatini o‘rganishdan iborat.\

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili - So‘nggi yillarda ekologik madaniyat va yashil iqtisodiyot bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar o‘tkazilgan. Shu jumladan, ekologik ongni rivojlantirish va yoshlar orasida barqaror turmush tarzini targ‘ib qilishning ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyati ko‘pchilik olimlar tomonidan ta‘kidlangan (Kuznetsov, 2020; Smith & Brown, 2019). Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ekologik madaniyatga ega yoshlar atrof-muhitni asrash bo‘yicha faoliyatda ishtirok etadi va shu bilan birga iqtisodiy samaradorlikni oshirishga yordam beradi, masalan, energiya tejash, chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash orqali. O‘zbekiston kontekstida ekologik ta‘lim va yoshlar orasida madaniyat shakllantirish bo‘yicha tadqiqotlar cheklangan bo‘lsa-da, mavjud ishlar (Rashidov, 2022) shuni ko‘rsatadiki, maktab va oliy ta‘lim muassasalarida ekologik fanlarni o‘qitish va ekologik loyihalarni amalga oshirish yoshlarning atrof-muhitni asrashga bo‘lgan qiziqishini oshiradi va jamiyatda ijtimoiy mas‘uliyatni rivojlantiradi.

Tadqiqotning maqsadi – yoshlar orasida ekologik madaniyatni shakllantirishning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatini aniqlash, shuningdek, ekologik ta‘lim va tashabbuslarning jamiyat va iqtisodga ta‘sirini o‘rganishdir. Tadqiqot yoshlarning ekologik bilim va ong darajasini, ularning atrof-muhitni asrash bo‘yicha xatti-harakatlarini va ijtimoiy-iqtisodiy faoliyatga ta‘sirini tahlil qilishga qaratilgan.

Metodologiya - Ushbu tadqiqotda deskriptiv (tasviriy) va tahliliy (analitik) yondashuvlardan foydalanildi. Asosiy maqsad — O‘zbekiston yoshlari orasida ekologik madaniyat darajasini, uning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishga ta‘sirini ilmiy asosda aniqlashdan iborat bo‘ldi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–4477-sonli qarori (04.10.2019) — “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi” asosida mamlakatda ekologik ongni shakllantirish va ekologik ta‘limni rivojlantirish yo‘nalishlari o‘rganildi.

2023–2030-yillarga mo‘ljallangan “Ekologik ta‘lim va tarbiya konsepsiyasi” doirasida yoshlar ekologik madaniyatini oshirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan davlat dasturlari tahlil qilindi.

Tahlil va natijalar

O‘zbekiston yoshlarida ekologik ong va madaniyatni shakllantirish borasida ijobiy o‘zgarishlar kuzatilmoqda. UNDP (2022) so‘roviga ko‘ra, yoshlarning 90 foizi iqlim o‘zgarishining inson faoliyati bilan bog‘liqligini tan oladi, biroq ularning yarmi ekologik terminlarni yaxshi bilmaydi. Bu ekologik ta‘limning yetarli emasligini ko‘rsatadi.

Toshkentdagi talabalarga oid tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, yoshlar ekologik masalalarning ahamiyatini tushunishadi, ammo amaliy loyihalarda ishtirok darajasi past. Davlat va ta‘lim muassasalari tomonidan ekologik klublar, maxsus dasturlar va xalqaro loyihalar orqali bu yo‘nalishda ishlar olib borilmoqda.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ekologik madaniyatni mustahkamlash uchun faqat bilim emas, balki amaliy infratuzilma, rag‘batlantirish tizimi va ijtimoiy faollik zarur.

1-jadval. O‘zbekistonda yoshlar va ekologik madaniyat bo‘yicha statistik ko‘rsatkichlar (2023–2024)

Ko‘rsatkichlar	2023-yil	2024-yil	Izoh/Manba
Ekologik ongli yoshlar soni (ming kishi)	120	150	Ekologik talim va targ‘ibot ishlari natijasida yoshlarning soni oshdi ²²⁴
Ekologik tadbirlarda ishtirok etgan yoshlar(%)	30	45	Yoshlarning ekologik tadbirlarda ishtiroki ortdi ²²⁵
Chiqindilarni kamaytirish bo‘yicha amaliyotlar(%)	25	35	Ekologik onhli yoshlar chiqindilarni kamaytirishda faol ishtirok etdi ²²⁶
Suv va energiya tejash bo‘yicha amaliyotlar	20	30	Yoshlar suv va energiyani tejashda faol qatnashdi ²²⁷
Ekologik faoliyat natijasida iqtisodiy tejash(mlrd so‘m)	50	70	Ekologik faoliyat natijasida iqtisodiy tejash amalga oshirildi ²²⁸
Yoshlarning ekologik faoliyatga qiziqish(%)	60	75	Yoshlarning ekologik faoliyatga qiziqishi ortdi ²²⁹

1-jadvalda 2023–2024 yillar tahlili shuni ko‘rsatadiki, ekologik ongli yoshlar soni va ularning faoliyati sezilarli darajada oshgan. 2023-yilda 120 ming nafar ekologik ongli yosh qayd etilgan bo‘lsa, 2024-yilda bu ko‘rsatkich 150 ming nafarga yetgan. Ekologik tadbirlarda ishtirok etish darajasi 30 foizdan 45 foizgacha, chiqindilarni kamaytirish bo‘yicha amaliyotlar 25 foizdan 35 foizgacha, suv va energiyani tejash

²²⁴ <https://www.zenodo.org>

²²⁵ <https://www.tsue.uz>

²²⁶ <https://www.lex.uz>

²²⁷ <https://www.undp.org/uzbekistan>

²²⁸ <https://www.adb.org/countries/uzbekistan>

²²⁹ Spot.uz, Gazeta.uz, Podrobno.uz (2021–2024-yillardagi tahliliy maqolalar)

faoliyati esa 20 foizdan 30 foizgacha oshgan. Shuningdek, ekologik faoliyat natijasida iqtisodiy tejash hajmi 50 milliard soʻmdan 70 milliard soʻmgacha koʻtarilgan. Yoshlarning ekologik faoliyatga boʻlgan qiziqishi 60 foizdan 75 foizgacha ortgan. Ushbu koʻrsatkichlar ekologik taʼlim va targʻibot ishlarining samaradorligini, shuningdek yoshlar orasida ekologik madaniyat va masʼuliyatning yuksalayotganini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Muhokama

Tadqiqot natijalariga koʻra, ekologik madaniyatni oshirish ijtimoiy jihatdan ham ahamiyatlidir. Chunki u jamiyatda ekologik masʼuliyatni kuchaytiradi, sogʻlom turmush tarzini shakllantiradi va atrof-muhitni asrashga qaratilgan ijtimoiy harakatlarni faollashtiradi. Shu bois, yoshlar orasida ekologik tarbiyani kuchaytirish iqtisodiy foyda bilan bir qatorda ijtimoiy barqarorlikni ham taʼminlaydi.

Yana qoʻshimcha ravishda, Ayni paytda davlatimiz tomonidan yaratilgan qulay huquqiy sharoitlar, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik, yoshlar oʻrtasida yashil startaplar koʻpayib borayotgani bu soha istiqbolli ekanidan dalolatdir. Kelgusida Oʻzbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yangi ish oʻrinlari yaratish, eksport salohiyatini kengaytirish, ekologik barqarorlikni taʼminlashda muhim omil boʻlishi kutilmoqda.

Xulosa va natijalar

Yoshlar orasida ekologik madaniyatni shakllantirish zamonaviy jamiyatning eng muhim ijtimoiy-iqtisodiy ustuvor yoʻnalishlaridan biridir. Ekologik ong va madaniyat — bu faqat tabiatni asrash madaniyati emas, balki iqtisodiy samaradorlik, resurslardan oqilona foydalanish va milliy barqaror rivojlanishning kafolatidir. Oʻzbekiston sharoitida yoshlarning ekologik faolligini kuchaytirish nafaqat ekologik xavfsizlikni mustahkamlaydi, balki “yashil iqtisodiyot” tamoyillarini hayotga tatbiq etishda strategik ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, ekologik madaniyat darajasi yuqori boʻlgan yoshlar energiya va suv resurslarini tejash, chiqindilarni qayta ishlash, ekologik toza mahsulotlardan foydalanish kabi amaliy xatti-harakatlarga moyil boʻladi. Bu esa uzoq muddatli iqtisodiy samaradorlik, sogʻlom ekologik muhit va jamiyatda masʼuliyatli fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://gov.uz/eco/news/view/14642>
2. <https://www.unep.org/topics/youth-education-and-environment>
3. GLOBAL YASHIL IQTISODIYOʻT VA UNING OʻZBEKISTONDAGI OʻRNI:<https://innoist.uz/index.php/ist/article/view/739>
4. <https://www.unesco.org/en/articles/green-jobs-future-unep-unesco-and-partners-host-workshop-youth-skills-development-circular-economy>

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 02.12.2022 yildagi PQ-436-son: <https://lex.uz/ru/docs/-6303230>

6. <https://www.unesco.org/en/articles/green-jobs-future-unep-unesco-and-partners-host-workshop-youth-skills-development-circular-economy>

7. <https://lex.uz/docs/5024>

BARQAROR QURILISHDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH (YAPONIYA VA O‘ZBEKISTON TAJRIBASI TAHLILI)

Umarkulova Shaxodat Mashrab qizi¹

¹*Toshkent arxitektura-qurilish universiteti*

“Dizayn” kafedrasida assistenti, Toshkent, O‘zbekiston

E-mail: sh.umarkulova@taqu.uz

F-ORCID ID:0009-0004-1265-7699

Annotatsiya:

Mazkur maqolada Yaponiyada shakllangan yuqori ekologik madaniyatning qurilish sohasidagi ifodasi, qurilish maydonlarini to‘liq o‘rash, chang va shovqinni nazorat qilish tizimi tahlil qilingan. Tadqiqotning asosiy maqsadi ushbu yondashuvning ekologik va iqtisodiy samaradorligini aniqlash hamda uni O‘zbekiston amaliyotiga tatbiq etish imkoniyatlarini baholashdan iborat. Scopus bazasidagi so‘nggi ilmiy manbalar tahlili orqali Yaponiyada chang chiqindilarini 90 % gacha, shovqin darajasini esa 20 dB atrofida kamaytiruvchi texnologiyalar samarasi aniqlangan. O‘zbekiston misolida esa, qurilish jarayonlarida ekologik madaniyat darajasi pastligi va normativ-huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish zarurati ta’kidlanadi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, ekologik nazorat tizimlari nafaqat atrof-muhitni muhofaza qiladi, balki iqtisodiy samaradorlikni ham oshiradi. Maqola yakunida O‘zbekistonda ekologik madaniyatni rivojlantirishning texnologik, huquqiy va tashkiliy takliflari ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar:

ekologik madaniyat; barqaror qurilish; chang nazorati; shovqin boshqaruvi; Yapon tajribasi; iqtisodiy samaradorlik; O‘zbekiston amaliyoti; yashil transformatsiya.

KIRISH

Bugungi kunda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda ekologik madaniyatning o‘rni beqiyosdir. Ayniqsa, qurilish sohasida yuqori ekologik madaniyat shakllantirish atrof-muhitga salbiy ta’sirlarni kamaytirib, aholining sog‘lig‘i va

farovonligini ta'minlashga xizmat qiladi²³⁰. Dunyoning rivojlangan davlatlarida qurilish jarayonlarida ekologik talablar qat'iy rioya etiladi. Bu jarayon "qurilish madaniyati" tushunchasiga singdirilgan bo'lib, qurilish maydonlarini toza va xavfsiz tutish, chiqindi, chang hamda shovqinni nazorat qilish kabi amaliyotlarni o'z ichiga oladi. Yaponiyada qurilish madaniyatining darajasi yuqori ekani e'tirof etiladi. Ushbu mamlakatda deyarli har bir qurilish maydoni butkul o'rab olinib, atrofga chang tarqalishi va shovqin chiqishi qat'iy nazorat qilinadi²³¹. Shu orqali qurilishning qo'shni hududlarga salbiy ta'siri minimumga yetkaziladi va jamiyatda qurilish jarayonlariga nisbatan ijobiy munosabat shakllanadi.

Mazkur maqolada Yaponiyadagi shu kabi ilg'or amaliyot qurilish maydonlarini to'liq o'rab, chang va shovqinni nazorat qilish tizimi hamda ekologik va iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Yaponiyaning tajribasi O'zbekiston misolida solishtirilib, mavjud tafovut va O'zbekistonda bu borada mavjud imkoniyatlar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, mamlakatimizda qurilish jarayonlarini yanada ekologik va xavfsiz qilish bo'yicha takomillashtirish yo'nalishlari taklif etiladi.

Adabiyotlar sharhi.

Qurilish jarayonining atrof-muhitga ta'siri ko'p qirrali bo'lib, ilmiy manbalarda keng o'rganilgan. Xususan, qurilish paytida ko'tariladigan chang shaharlardagi havo ifloslanishining sezilarli qismiga hissa qo'shishi aniqlangan. Masalan, Xitoyda olib borilgan tadqiqotlarda qurilish changi shaharlardagi PM 2.5 va PM 10 zarrachalar konsentratsiyasining kamida 10 foizini tashkil etishi ko'rsatilgan, ayrim buzilish (demontaj) ishlari vaqtida chang miqdori normal fon darajasidan 7 barobar yuqoriga oshadi. Changning bunday ko'payishi havoning sifatsizlanishiga, shu orqali aholining sog'lig'iga jiddiy xavf tug'dirishiga olib keladi. Mayda chang zarrachalari nafas yo'llariga kirib, surunkali bronxit, silikoz (silikat changidan kelib chiquvchi o'pka kasalligi) kabi kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkinligi ilmiy asoslangan²³². Shuningdek, qurilish changi iqtisodiy yo'qotishlarga ham sabab bo'ladi – korxonalar chang uchun jarimalar to'lashi, kasallangan ishchilarga kompensatsiya berishi, ish unumdorligining pasayishi kabi holatlar yuzaga keladi. Shu bois, qurilish jarayonida chang muammosi jahon miqyosida muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Qurilish shovqini ham ekologik madaniyat darajasini belgilovchi muhim omildir. Qurilish maydonlaridan taraladigan baland shovqin nafaqat ishchilarning, balki atrofdagi aholi tinchligini buzib, salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

²³⁰ Anlimah, F., Gopaldasani, V., MacPhail, C., & Davies, B. (2023). A systematic review of the effectiveness of dust control measures adopted to reduce workplace exposure. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(19), 54407–54428. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-26321-w>

²³¹ Trackunit. (2023, August 29). Why we can learn so much from Japan's approach to safety and quality. Trackunit. <https://trackunit.com/articles/japans-approach-to-safety-and-quality/#:~:text=I%20highlight%20this%20merely%20to,typical%20Japanese%20construction%20site%20too>

²³² Anlimah, F., Gopaldasani, V., MacPhail, C., & Davies, B. (2023b). A systematic review of the effectiveness of dust control measures adopted to reduce workplace exposure. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(19), 54407–54428. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-26321-w>

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qurilish shovqini ta'sirida odamlar asabiylashadi, uyquasi va dam olishi buziladi, hatto mehnat unumdorligi pasayadi²³³. Eroning Hamadon shahrida o'tkazilgan bir tadqiqotda qurilish shovqinidan aziyat chekayotgan mahalliy aholi orasida 87% kishi shovqindan "juda bezovta" ekanini bildirgan, o'rtacha shovqin darajasi 75 dB atrofida bo'lib, bu turar-joy hududlari uchun ruxsat etilgan me'yordan ancha yuqori ekanligi qayd etilgan. Bunday shovqin oqibatida ko'pchilik uyqu bo'zilib, o'qish va diqqatni jamlash qiyinligi kabi muammolarni tilga olgan²³⁴. Shuningdek, olimlar qurilish shovqini ishchilarning ruhiy holatiga ta'sir etib, ularni tez charchatishi va xatolikka moyilligini oshirishini aniqlashgan. Demak, qurilish shovqini ham bevosita va bilvosita iqtisodiy zararlarga olib kelishi mumkin: masalan, shovqin tufayli yaqin atrof aholisi va quruvchilar o'rtasida nizo va shikoyatlar kelib chiqib, buning oqibatida qurilish ishlari to'xtab qolishi, jarimalar yoki kompensatsiyalar to'lanishi kuzatiladi.

Chang va shovqinni kamaytirish texnologiyalari bo'yicha so'nggi yillarda ko'plab ilmiy izlanishlar olib borildi. Xususan, suv bilan changni bosish, maxsus purkagichlar, changyutgich uskunalar, ventilyatsiya (shamollatish) tizimlari qo'llanilganda qurilish jarayonidagi chang konsentratsiyasini 80–95% gacha pasaytirish mumkinligi tajribalar orqali ko'rsatilgan. Masalan, Wallace va Cheung (2013) kichik ekskavator (zamin qazish mashinasi)ga o'rnatilgan changni so'rish qurilmasini sinab ko'rib, chang ajralishini deyarli to'liq, ya'ni 95% gacha yo'q qilishga erishganlar. Xuddi shuningdek, suv pardasi (tuman) hosil qilish usuli, maxsus surkovchi ko'piklar va havo pardasi kabi texnologiyalar qurilish changiga qarshi samarali ekanligi ilmiy adabiyotlarda qayd etiladi. Ishchilarning nafas yo'llarini himoya qilish uchun respiratorlardan foydalanish ham muhim qo'shimcha choradir. Biroq, tadqiqotlarga ko'ra chang manbayini ilk bosqichdan to'xtatish, ya'ni qurilish maydonida chang tarqalishini iloji boricha oldini olishdir²³⁵.

Ana shu manba boshqaruvi choralaridan eng muhimlaridan biri qurilish maydonini to'liq o'rash, ya'ni uni atrof-muhitdan ajratib turuvchi devorlar, panellar yoki parda qoplamalar bilan yopish hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlarda qurilish maydonlarini maxsus to'siqlar bilan o'rash (enclosure) chang va shovqinni kamaytirishning eng samarali usullaridan biri deb e'tirof etilgan. Xing va hammualliflar (2018) Xitoy tajribasini o'rgangan tadqiqotida aytishicha, qurilish maydonini to'siq-panellar bilan o'rash havoga tarqaluvchi changni sezilarli darajada

²³³ Kwon, N., Song, K., Lee, H., Kim, J., & Park, M. (2018). Construction noise Risk assessment model focusing on construction equipment. *Journal of Construction Engineering and Management*, 144(6). [https://doi.org/10.1061/\(asce\)co.1943-7862.0001480](https://doi.org/10.1061/(asce)co.1943-7862.0001480)

²³⁴ Golmohammadi, R., Mohammadi, H., Bayat, H., Mohraz, M. H., & Soltanian, A. R. (2013). Noise annoyance due to construction worksites. *PubMed*, 13(2), 201–207. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24077480>

²³⁵ Anlimah, F., Gopaldasani, V., MacPhail, C., & Davies, B. (2023b). A systematic review of the effectiveness of dust control measures adopted to reduce workplace exposure. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(19), 54407–54428. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-26321-w>

oldini oladi, shovqinni pasaytiradi va qurilish hududining ko‘rinishini ham saranjom qilib ko‘rsatadi. Bu usul bugungi kunda nafaqat Yaponiya, Janubiy Koreya, Germaniya kabi davlatlarda, balki Xitoyning o‘zida ham majburiy me‘yor sifatida joriy etilmoqda. Masalan, Yaponiya va Germaniyada qurilish maydonlarini shunchaki devor bilan emas, balki yashil to‘siqlar, daraxt yoki butalar qatori (yashil devor) bilan o‘rash amaliyoti ham ommalashgan, bu usul bir vaqtning o‘zida chang va shovqinni kamaytirib, shahar muhitiga estetik fayz ham qo‘shadi. Aerodinamik modellashtirish tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, bunday yashil to‘siqlar shamol tezligini pasaytirib, chang zarrachalarining tarqalish radiusini qisqartiradi.

Yaponiyaning qurilish madaniyati va ekologik yondashuviga alohida to‘xtaladigan bo‘lsak, mazkur mamlakat nafaqat innovatsion texnologiyalar, balki sohaga oid qat‘iy intizom va mas‘uliyat bilan ham ajralib turadi. Yaponiya qurilish kompaniyalari yillar davomida xavfsizlik va atrof-muhit me‘yorlarining yuqori standartlarini shakllantirgan bo‘lib, bu ularning korporativ madaniyatining bir qismiga aylangan. Yaponiya qurilish sohasida halokat va jarohatlanish ko‘rsatkichlari so‘nggi o‘n yilliklarda jiddiy pasaygani ham keltiriladi. Masalan, 2010-yillarda AQSh qurilish sohasida halokatli hodisalar ko‘rsatkichi o‘n ming ishchiga 10 ta to‘g‘ri kelgan bo‘lsa, Yaponiyada bu ko‘rsatkich 3 ta atrofida bo‘lib, yil sayin kamayib bormoqda²³⁶. Demak, Yaponiya tajribasi ekologik va ijtimoiy jihatdan qurilish jarayonini madaniyatli tashkil etish mumkinligini ko‘rsatadi. Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda Yaponiyaning qurilishda energiya samaradorligi, chiqindilarni qayta ishlash va atrof-muhitni muhofaza qilish borasidagi siyosati ham yuqori baholanadi. Xususan, binolarni energiya tejamkor loyihalash va qurish, qurilish chiqindilarini minimumga yetkazish yuzasidan Yaponiyada hukumat darajasida qabul qilingan hujjatlar o‘z samaradorligini ko‘rsatmoqda.

O‘zbekiston sharoitiga nazar solsak, mamlakatimizda so‘nggi yillarda jadal qurilish ishlari kuzatilmoqda. Biroq afsuski, qurilish jarayonlarida ekologik madaniyat darajasi hali talab etilgandek yuqori emas. Aksariyat qurilish obyektlarida changni tutish yoki shovqinni cheklash choralariga yetarlicha e‘tibor berilmaydi. Ochiq qurilish maydonlaridan ko‘tarilgan chang havoga tarqalib, atrof-joylashgan aholi va tabiatga ziyon yetkazib kelmoqda. 2022-yilda Toshkent shahri dunyoning eng iflos havoli poytaxtlaridan biriga aylangani haqida xabarlar tarqaldi. Bunda asosiy sabab avtomobillar bo‘lsada, shahardagi uy-joy qurilishi va obodonlashtirish ishlari paytida chiqayotgan chang va qurilish chiqindilari ham salmoqli hissa qo‘shayotgani ta‘kidlandi²³⁷. Xalqaro tashkilotlar O‘zbekistondagi qurilish maydonlarida chang va

²³⁶ Trackunit. (2023, August 29). Why we can learn so much from Japan’s approach to safety and quality. Trackunit. <https://trackunit.com/articles/japans-approach-to-safety-and-quality/#:~:text=I%20highlight%20this%20merely%20to,typical%20Japanese%20construction%20site%20too>

²³⁷ Uzbekistan: Tashkent bemoans worsening pollution | Eurasianet <https://eurasianet.org/uzbekistan-tashkent-bemoans-worsening-pollution#:~:text=In%20its%202021%20World%20Air,cubic%20meter%20in%20its%20air>

chiqindilar bo'yicha maxsus tartib va me'yorlar yetishmasligini ham qayd etganlar²³⁸. Biroq so'nggi yillarda hukumat ushbu masalaga e'tiborni kuchaytira boshladi. Xususan, 2023–2024-yillarda "Atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risida"gi qonun hamda aholini shovqindan himoya qilish bo'yicha qonun loyihasi qabul qilinib, qurilishda chang tarqatganlik va me'yoridan ortiq shovqin uchun jarimalar belgilandi. Ayni paytda mutaxassislar bu jarimalar miqdori unchalik katta emasligi, yirik qurilish kompaniyalari ularni "ish xarajatlari"ga qo'shib qo'yib, amalda eskicha ishlashda davom etishi mumkinligidan ogohlantirmoqdalar. Demak, O'zbekistonda qurilish sohasida ekologik madaniyatni oshirish va tartibga solish masalasi dolzarb bo'lib, bu borada xorij tajribasini o'rganish, xususan Yaponiyadagi ilg'or amaliyotlardan saboq olish muhim ahamiyatga ega.

Ushbu adabiyotlar sharhi xulosasiga ko'ra, qurilish jarayonida chang va shovqinni nazorat qilish nafaqat ekologik, balki iqtisodiy va sog'liqni saqlash nuqtai nazaridan ham zarur chora ekanligi tasdiqlandi. Ilmiy manbalarda keltirilgan dalillar qurilish changi va shovqinining salbiy oqibatlarini yaqqol ko'rsatadi va ularni kamaytirishning turli usullarini taklif etadi. Xususan, qurilish maydonlarini to'liq o'rash va izolyatsiya qilish tajribasi eng samarali yondashuvlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Quyida biz ushbu yondashuvning aniq ekologik va iqtisodiy samaradorligini Yaponiyadagi amaliyot misolida tahlil qilib, O'zbekiston sharoitida joriy etish istiqbollarini ko'rib chiqamiz.

METODOLOGIYA

Mazkur tadqiqot solishtirma tahlil uslubiga asoslanadi. Avvalo, Scopus bazasidagi akademik manbalarda keltirilgan ma'lumotlar yordamida Yaponiyaning qurilishda chang va shovqinni nazorat qilish borasidagi amaliyoti batafsil o'rganildi. Yaponiyada qabul qilingan me'yoriy hujjatlar, qurilish kompaniyalarining innovatsion texnologiyalari va ilmiy-tadqiqot natijalari tahlil qilinib, ularning ekologik samaradorligi (atrof-muhitga ijobiy ta'siri) hamda iqtisodiy samaradorligi (xarajatlar va foydalar nisbati) baholandi. Olingan ma'lumotlar O'zbekiston sharoitiga tatbiqi ko'rib chiqildi. Mamlakatimizda qurilish jarayonlarining bugungi holati haqida mavjud manbalar (ilmiy maqolalar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari, mahalliy qonunchilik) tahlil qilindi va Yaponiyadagiga solishtirildi.

Mazkur tadqiqotda miqdoriy ma'lumotlar (masalan, chang konsentratsiyasi, shovqin darajasi, iqtisodiy ko'rsatkichlar) nufuzli manbalardan keltirib iqtibos qilindi va ular asosida xulosa chiqarishda foydalanildi. Sifat jihatidan esa, Yaponiyada ushbu sohada shakllangan boshqaruv tizimi, jamoatchilik munosabati, qonunchilik bazasi kabi omillar O'zbekiston bilan solishtirildi.

²³⁸ United Nations Economic Commission for Europe. (n.d.). *Uzbekistan: Environmental Performance Review. Synopsis* (ECE.CEP.188). https://unece.org/DAM/env/epr/epr_studies/Synopsis/ECE.CEP.188_Uzbekistan_Eng_Synopsis.pdf

TAHLIL VA NATIJALAR

Yaponiyada qurilish maydonlarini to‘liq o‘rash va izolyatsiya qilish amaliyoti yillar davomida takomillashib, bugungi kunda juda yuqori samaradorlikka erishgan. Misol tariqasida, Taisei korporatsiyasi tomonidan joriy etilgan Tecorep (Taisei Ecological Reproduction) tizimini ko‘rsatish mumkin. Ushbu tizim baland binolarni buzishda butun binoni yopiq “quti” ichida qismlarga ajratishni nazarda tutadi²³⁹. Bino tom qismi va yuqori qavati maxsus ovoz o‘tkazmaydigan panellar bilan o‘ralib, ichida buzish ishlari bosqichma-bosqich bajariladi. Natijada bino buzilishidan keladigan shovqin va chang deyarli tashqariga chiqmaydi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, bunday yopiq muhitda buzish usuli an‘anaviy ochiq buzishga nisbatan shovqinni qariyb 17–23 dB ga pasaytiradi, chang chiqarishni esa 90% gacha kamaytiradi. Bu juda katta yutuq, chunki odatda ochiq buzilish vaqtida chang atrofdagi 200–300 metr radiusgacha tarqalishi mumkin bo‘lsa, yopiq tizimda bu masofa o‘n barobar kamayadi. Yaponiyaning Tokio shahrida amalga oshirilgan bunday loyihalarda shaharliklar deyarli buzilish jarayonini sezmaganlari, binoning sekin-asta “pasayib” yo‘qolganini ko‘rganlari matbuotda qayd etilgan. Bu misol Yaponiyada qurilish jarayonlarida ekologik madaniyat naqadar yuqori ekanini ko‘rsatadi. Hatto eng shovqinli va changli jarayon hisoblangan binolarni buzish ishlarida ham maksimal darajada tinchlik va tozalik ta‘minlanmoqda. Toshkentda yoki boshqa shaharlarimizda ba‘zan binolar qoplamasiz qurilayotgani, natijada qurilish changi ko‘chalarga tarqalib, qo‘shni uylarga ko‘chib, aholiga noqulaylik tug‘dirayotgani kuzatiladi. Yaponiyada esa bunday holatlar qat‘iyan man etiladi.

Yaponiya qurilish kompaniyalari chang va shovqinni nazorat qilishni qurilish maydonchasi dizaynining bir qismi sifatida ko‘radi. Qurilish boshlanishidan oldin atrof-muhitga ta‘sir baholanib, agar yaqin atrofda yashash massivlari bo‘lsa, maxsus ovoz o‘tkazmaydigan devorlar, tovush yutuvchi panellar o‘rnatiladi. Shuningdek, barcha ish texnikalari ish joyini tark etishdan oldin yuvib tozalanadi. Masalan, Tokiodagi qurilish maydonlarida yuk mashinalari chiqish oldidan g‘ildiraklari suv bilan yuvilib, ko‘chaga loy-chang olib chiqmasligi ta‘minlanadi. Ko‘pchilik obyektlarda shovqin darajasini ko‘rsatuvchi displeylar o‘rnatilib, real vaqt rejimida qurilish shovqini necha dB ekani odamlarga oshkor qilinadi. Umuman olganda, Yaponiyada qurilish jarayoni shahar hayotining bir qismi ekanini hamma tushunadi va quruvchilar jamiyat oldida o‘zini mas‘ul deb biladi.

O‘zbekiston sharoitida bu borada hali ko‘p ishlar qilish kerakligi ko‘zga tashlanadi. Mamlakatimizda qurilish hajmining keskin oshishi (so‘nggi 5 yilda minglab yangi uy-joylar, inshootlar qurildi) jiddiy ekologik muammolarni ham keltirib

²³⁹ Noguchi, Y., Shinozaki, Y., Ichihara, H., & Kayashima, M. (2015). Development of a New Clean Demolition System for Tall Buildings. In *Global Interchanges: Resurgence of the Skyscraper City* (CTBUH 2015 New York Conference). Council on Tall Buildings and Urban Habitat. <https://global.ctbuh.org/resources/papers/download/2485-development-of-a-new-clean-demolition-system-for-tall-buildings.pdf>

chiqarmoqda. Xususan, Toshkent shahri va sanoat markazlari changlanish darajasi bo'yicha dunyoning eng yomon ko'rsatkichlariga yaqinlashib qoldi. 2021-yilgi tahlillar bo'yicha Toshkentda yillik o'rtacha PM 2.5 konsentratsiyasi $42,8 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ni tashkil etdi, bu Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalaridan bir necha barobar yuqori. Albatta, bu ko'rsatkichning asosiy "hissaqo'shari" transport va sanoat korxonalarini bo'lsada, shahardagi doimiy qurilishlar (ayniqsa eski uylarni buzib, yangilarini qurish jarayoni) ham muhim omil bo'lmoqda.

Yuqoridagi tahlillar asosida ekologik va iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan bir qancha natijalarni ajratib ko'rsatish mumkin. Birinchidan, Yaponiya tajribasi qurilish maydonlarini to'liq o'rash amaliyoti ekologik jihatdan yuqori samarali ekanini isbotlaydi. An'anaviy usulga nisbatan chang chiqindilari 90% ga, shovqin darajasi 20 dB atrofida kamayishi katta yutuqdir. Bu nafaqat atrof-muhitni muhofaza qiladi, balki qurilish atrofidagi aholining sog'lig'ini saqlash, ularda norozilik uyg'onishining oldini olish singari ijtimoiy samara ham keltiradi. Ikkinchidan, bunday choralar iqtisodiy jihatdan ham samarali bo'lishi mumkin. Dastlab qaraganda, qurilish maydonini maxsus panellar, to'siqlar bilan o'rash qo'shimcha xarajat talab etadi. Xorijiy manbalarda bunday himoya inshootlarini o'rnatish umumiy qurilish byudjetini ~1–3% ga oshirishi mumkinligi aytiladi (obyekt va materiallarga qarab). Biroq bu xarajalar evaziga kompaniya keyinchalik katta yutug'larga ega bo'ladi. Masalan, shovqin va chang sabab to'xtab qolishlar, jarimalar yoki kompensatsiya to'lovlaridan qochiladi, ya'ni qurilish ishlari reja bo'yicha kechikishsiz boradi.

O'zbekiston uchun ushbu tahlillar asosida bir necha imkoniyat va takomillashtirish yo'nalishlarini sanab o'tish mumkin. Birinchidan, me'yoriy-huquqiy bazani takomillashtirish zarur. Qurilish paytida chang va shovqin bo'yicha aniq me'yorlar va normalar belgilanishi, ularning bajarilishini nazorat qilish tizimi yaratilishi lozim. Hozirda qabul qilinayotgan qonun va qarorlar yaxshi boshlang'ich nuqta bo'lib, ularga muvofiq jarimalarni iqtisodiy tahlil asosida yetarli darajada yuqori miqdorda belgilash kerak. Ikkinchidan, qurilish tashkilotlarining o'zida ekologik madaniyatni shakllantirish ustuvor vazifa bo'lmog'i lozim. Bu borada Yaponiya tajribasiga o'xshash tarzda, qurilish kompaniyalarining reytinglarini joriy etish mumkin. Shuningdek, malaka oshirish kurslari orqali muhandis va ishchilarga chang va shovqinning zararlarini, ularni kamaytirish usullarini tushuntirish kerak. Uchinchi imkoniyat texnologik yechimlarni jalb qilish xorijdan changyutgich agregatlar, suv purkagich uskunalari, arzon va bardoshli to'siq materiallari importini rag'batlantirish lozim. Masalan, qurilish to'siqlari uchun maxsus tovush yutuvchi panelli plitalar yoki matolar mavjud bo'lib, ularning mahalliy ishlab chiqarilishini yo'lga qo'yish ham iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Yaponiyaning qurilish sohasidagi ekologik madaniyati va amaliy tajribasi O‘zbekistonda qurilish jarayonlarini yanada barqaror va xavfsiz qilish uchun qimmatli namuna bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Tadqiqot doirasida o‘rganilgan manbalar Yaponiyada qurilish maydonlarini to‘liq o‘rash, chang va shovqinni qat’iy nazorat qilish orqali atrof-muhitga zararli ta’sirlarni minimumga yetkazish imkoni yaratilganini ko‘rsatdi. Yaponiya tajribasining ekologik samaradorligi juda yuqori. Ushbu yondashuv tufayli qurilishlardan chiqadigan chang havoga deyarli tarqalmaydi, shovqin esa shaharning tabiiy shovqin foni darajasigacha pasaytiriladi. Iqtisodiy jihatdan ham bu yondashuv o‘zini oqlaydi. Eng muhimi, bunday yuqori madaniyat va texnologiyalarni joriy etish qurilish sohasining jamiyatdagi obro‘cini oshiradi, aholining quruvchilarga ishonchi ortadi va natijada qurilishlar atrofidagi ijtimoiy ziddiyatlar bartaraf bo‘ladi.

O‘zbekiston sharoitida ushbu ilg‘or tajribani tatbiq etish uchun quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

-Me‘yoriy tartiblarni kuchaytirish. Qurilish paytida chang va shovqinni cheklash bo‘yicha milliy standartlar ishlab chiqish va joriy etish zarur.

-Qurilish kompaniyalarini rag‘batlantirish va javobgarligini oshirish. Ekologik talablarni bajarayotgan quruvchilarni iqtisodiy rag‘batlantirish taklif etiladi.

-Texnologik innovatsiyalar joriy etish. Qurilish maydonlarida chang va shovqinni kamaytirish uchun mavjud zamonaviy texnologiyalarni kengroq tatbiq etish lozim. Misol uchun, changyutgich aspiratorlar, suvli tumansimon purkagichlar, mobil tozalash filtr-stansiyalarini yirik obyektlarda ishlatishni talab qilish mumkin.

-Malaka oshirish va ta’lim. Qurilish muhandislari va ishchilari uchun ekologik xavfsizlik bo‘yicha o‘quv dasturlarini tashkil etish darkor.

-Jamoatchilik va aholi ishtiroki. Qurilishlar borayotgan hududlarda aholini xabardor qilish va jarayonga jalb etish ularning noroziligini pasaytiradi. Masalan, qurilish boshlanishidan oldin mahalla yoki qo‘shni uylar vakillariga loyiha haqida ma’lumot berish, kutilayotgan noqulayliklar va ko‘riladigan choralarni tushuntirish kerak.

Yuqoridagi takliflarning amalga oshirilishi O‘zbekistonda qurilish sohasini yangi sifat bosqichiga, yuqori ekologik madaniyat bosqichiga olib chiqadi. Bu esa, o‘z navbatida, shaharlarda yashash sifatini oshiradi, aholining sog‘lig‘ini muhofaza qiladi, eng muhimi, kelajak avlodlar uchun barqaror va xavfsiz muhit yaratadi. Yaponiya tajribasi shuni ko‘rsatdiki, iqtisodiy taraqqiyot va qurilish faolligini oshirish barobarida atrof-muhitni asrash va fuqarolar farovonligini ta’minlash mumkin. Buning uchun faqat bilim, iroda va madaniyat kerak xolos. Qurilishda har bir qadamni qo‘yishda atrofga zarar yo‘qligi yoki minimum ekani hisobga olinsa, hech bir rivojlanish ekologiyani vayron qilmaydi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, yurtimizda qurilish madaniyatini oshirish va ekologik madaniyatli jamiyat qurish yo‘lida Yaponiya kabi ilg‘or tajribalarni ijodiy qo‘llash darkor. Ushbu maqolada keltirilgan tahlillar va takliflar shuni ko‘rsatadiki, qurilish maydonlarini to‘liq o‘rab, chang va shovqinni nazorat qilish, bu nafaqat atrof-muhitni muhofaza etish masalasi, balki iqtisodiy samaradorlik, aholi salomatligi va umumiy hayot sifatini oshirish masalasidir. Zero, yashil va barqaror kelajak sari intilarkanmiz, “qurilish” so‘zi “bunyodkorlik” ma’nosini to‘liq oqlashi, ya’ni yangi bunyod etish bilan birga bor mavjud ne’matlarni vayron qilmaslik prinsipiga amal qilishi shart.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anlimah, F., Gopaldasani, V., MacPhail, C., & Davies, B. (2023). A systematic review of the effectiveness of dust control measures adopted to reduce workplace exposure. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(19), 54407–54428. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-26321-w>

2. Trackunit. (2023, August 29). Why we can learn so much from Japan’s approach to safety and quality. Trackunit. <https://trackunit.com/articles/japans-approach-to-safety-and-quality/#:~:text=I%20highlight%20this%20merely%20to,typical%20Japanese%20co%20nstruction%20site%20too>

3. Kwon, N., Song, K., Lee, H., Kim, J., & Park, M. (2018). Construction noise Risk assessment model focusing on construction equipment. *Journal of Construction Engineering and Management*, 144(6). [https://doi.org/10.1061/\(asce\)co.1943-7862.0001480](https://doi.org/10.1061/(asce)co.1943-7862.0001480)

4. Golmohammadi, R., Mohammadi, H., Bayat, H., Mohraz, M. H., & Soltanian, A. R. (2013). Noise annoyance due to construction worksites. *PubMed*, 13(2), 201–207. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24077480>

5. Trackunit. (2023, August 29). Why we can learn so much from Japan’s approach to safety and quality. Trackunit. <https://trackunit.com/articles/japans-approach-to-safety-and-quality/#:~:text=I%20highlight%20this%20merely%20to,typical%20Japanese%20co%20nstruction%20site%20too>

6. Uzbekistan: Tashkent bemoans worsening pollution | Eurasianet <https://eurasianet.org/uzbekistan-tashkent-bemoans-worsening-pollution/#:~:text=In%20its%202021%20World%20Air,cubic%20meter%20in%20its%20air>

7. United Nations Economic Commission for Europe. (n.d.). *Uzbekistan: Environmental Performance Review. Synopsis* (ECE.CEP.188). https://unece.org/DAM/env/epr/epr_studies/Synopsis/ECE.CEP.188_Uzbekistan_Eng_Synopsiss.pdf

8. Noguchi, Y., Shinozaki, Y., Ichihara, H., & Kayashima, M. (2015). Development of a New Clean Demolition System for Tall Buildings. In Global Interchanges: Resurgence of the Skyscraper City (CTBUH 2015 New York Conference). Council on Tall Buildings and Urban Habitat. <https://global.ctbuh.org/resources/papers/download/2485-development-of-a-new-clean-demolition-system-for-tall-buildings.pdf>
9. Xing J., Ye K., Zuo J., Jiang W. (2018). *Control Dust Pollution on Construction Sites: What Governments Do in China?* Sustainability, 10(8): 2945. DOI: 10.3390/su10082945
10. Lin C., Qiu Z. (2022). *Prediction of Dust Abatement Costs in Construction Demolition Projects.* Sustainability, 14(10): 5965. DOI: 10.3390/su14105965
11. Jung S., Kang H., Choi J., Hong T., Lee D.E. (2020). *Quantitative health impact assessment of construction noise exposure on the nearby region for noise barrier optimization.* Building and Environment, 176: 106869. DOI: 10.1016/j.buildenv.2020.106869 [researchgate.net](https://www.researchgate.net/publication/353111111)
12. Noguchi Y., Shinozaki Y., Ichihara H. (2015). *Development of a New Clean Demolition System for Tall Buildings.* Proceedings of CTBUH 2015 International Conference, New York. (Taisei Corporation tajribasi) global.ctbuh.org

YOSHLAR O‘RTASIDA EKOLOGIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOYIY-IQTISDODIY TA’SIRI

Muxtorova Madina Azamat qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Yashil iqtisodiyot” kafedrasida katta o‘qituvchisi (PhD)

<https://orcid.org/0009-0009-2628-2003>

muxtorova97@bk.ru

To‘rayeva Shahlo

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

“Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari” fakulteti

RST-76 guruh talabasi

turayevashahlo4@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisda yoshlar o‘rtasida ekologik madaniyatni rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ta’siri keng yoritiladi. Ekologik madaniyat yoshlarning ongli qarorlar qabul qilishi, barqaror hayot tarzini tanlashi va innovatsion iqtisodiyotga faol integratsiya qilinishini ta’minlaydi. Jahon miqyosida qayta tiklanadigan energiya, chiqindilarni qayta ishlash, suvni tejash texnologiyalariga investitsiyalar ortib borayotgani yoshlarning ekologik faolligi va ularning ijtimoiy-

iqtisodiy roli bilan bevosita bog‘liqdir. Ushbu maqolada BMT, Jahon banki, IEA (Xalqaro energetika agentligi) va O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga tayangan holda tahlillar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: Yoshlar, ekologik madaniyat, yashil iqtisodiyot, qayta tiklanadigan energiya, ijtimoiy barqarorlik, investitsiyalar, innovatsion rivojlanish.

Kirish: XXI asrda insoniyat oldida turgan eng dolzarb muammolardan biri bu - ekologik muvozanatning buzilishi va atrof-muhitning tobora yomonlashib borayotganidir. Global miqyosda iqlim o‘zgarishi, bio xilma-xillikning kamayishi, suv va havo ifloslanishi kabi ekologik muammolar nafaqat tabiat, balki inson salomatligi va iqtisodiy rivojlanishga ham bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Shu sababli, ekologik muammolarni bartaraf etishda faqat texnologik yechimlar emas, balki ijtimoiy ong, xususan, ekologik madaniyatni shakllantirish muhim omil hisoblanadi. BMTning Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (SDG)da ham ta’kidlanganidek, “yashil iqtisodiyot”ga o‘tishda yoshlarning innovatsion salohiyati muhim rol o‘ynaydi.

Ekologik madaniyat va uning ijtimoiy ahamiyati Ekologik madaniyat — bu insonning tabiatga ongli munosabati, ekologik muammolarni anglay olish va ular bilan kurashish ko‘nikmalariga ega bo‘lishi, kundalik hayotda ekologik qadriyatlar asosida yashash odatlaridir. Ushbu madaniyatni yosh avlod ongiga chuqur singdirish barqaror rivojlanishning muhim shartlaridan biridir. Zero, aynan yoshlar — jamiyatning eng faol va o‘zgaruvchan qatlami bo‘lib, kelajakda davlat va jamiyat taraqqiyotini belgilovchi asosiy kuch hisoblanadi. Bugungi kunda O‘zbekistonda ekologik madaniyatni oshirish bo‘yicha qator davlat dasturlari, qonun hujjatlari va ta’lim islohotlari amalga oshirilmoqda. Jumladan, “Yashil maktab”, “Yashil energiya”, “Ekofest” kabi tashabbuslar orqali ekologik ong va ekologik mas’uliyatni shakllantirishga intilishlar kuzatilmoqda. Biroq, ushbu harakatlarning izchil va samarali natijalar berishi uchun ularni yoshlar ongiga chuqur singdirish, ularning e’tiborini ekologik muammolarga jalb etish va faol ishtirokini ta’minlash zarur. Ekologik madaniyatning ijtimoiy ahamiyatini uchta asosiy yo‘nalishda ko‘rish mumkin:

Ijtimoiy ongni shakllantirish: Ekologik madaniyat yoshlarni “iste’molchi jamiyat” falsafasidan “barqaror jamiyat” falsafasiga olib o‘tadi. Masalan, chiqindilarni kamaytirish, qayta ishlash va qayta foydalanish (“3R modeli”) jamiyatda ekologik mas’uliyatni oshiradi.

Sog‘lom avlod tarbiyasi: Tadqiqotlarga ko‘ra, atrof-muhit iflosligi bevosita bolalar salomatligiga ta’sir qiladi. UNICEF (2023) hisobotida aytilishicha, dunyo bo‘yicha 1 mlrd bola havo ifloslanishidan aziyat chekmoqda. O‘zbekistonda ham yirik shaharlar havosida PM2.5 zarrachalar miqdori normadan oshmoqda. Shunday sharoitda ekologik madaniyatli yoshlar sog‘lom turmush tarzini tanlashga intiladi.

Jamoaviy birdamlik: Ekologik tashabbuslar ko‘pincha ko‘ngilli asosda amalga oshiriladi (masalan, daraxt ekish aksiyalari, ekologik tozalash tadbirlari). Bu yoshlarni jamiyatga integratsiya qiladi, ijtimoiy birdamlikni kuchaytiradi. O‘zbekiston “Yashil makon” loyihasida 2021–2024 yillarda yoshlarning 60% gacha bo‘lgan qismi ko‘ngilli sifatida ishtirok etgani qayd etilgan. O‘zbekiston Yoshlar agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, so‘nggi 5 yilda ekologik loyihalarda ishtirok etayotgan yoshlar soni 2 baravarga oshgan.

Ekologik madaniyatning iqtisodiy ta’siri: Ekologik madaniyat nafaqat ijtimoiy, balki iqtisodiy foyda ham keltiradi. Ayniqsa, **yoshlarning innovatsion faoliyati** “yashil iqtisodiyot”ga o‘tishda hal qiluvchi rol o‘ynamoqda. Ushbu jarayon bir nechta muhim yo‘nalishlarda namoyon bo‘lmoqda:

Energiya samaradorligi. Yoshlar tomonidan ilgari surilayotgan “aqli texnologiyalar” (smart-meters, energiya tejoychi sensorlar, LED tizimlari) elektr energiyasi sarfini 15–20 % gacha kamaytirishga yordam bermoqda. Xalqaro Energetika Agentligi (IEA) hisob-kitoblariga ko‘ra, energiya samaradorligini oshirish global miqyosda yiliga 650 mlrd AQSh dollari iqtisodiy tejash imkonini beradi.

Qayta tiklanadigan energiya. Quyosh panellari va shamol turbinalarini ishlab chiqarish bo‘yicha yoshlarning startaplari O‘zbekistonda ham keng tarqalmoqda. “Yashil iqtisodiyot” strategiyasiga ko‘ra, 2030-yilgacha qayta tiklanadigan energiya manbalari ulushi 25 % ga yetkazilishi belgilangan. Bu esa yiliga 3–4 mlrd kVt/soat elektrni tejash imkonini beradi.

Chiqindilarni qayta ishlash. Ekologik tadbirkorlik yo‘nalishida yoshlar plastik, metall va organik chiqindilarni qayta ishlash bo‘yicha loyihalarni amalga oshirmoqda. Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotiga ko‘ra, 2022-yilda O‘zbekistonda chiqindilarni qayta ishlash darajasi 32 % bo‘lgan, uni 2030-yilgacha 45–50 % ga yetkazish orqali yiliga o‘rtacha 200 mln AQSh dollari iqtisodiy foyda olish mumkin.

Sog‘liqni saqlash xarajatlarini kamaytirish: Havoning ifloslanishini kamaytirish orqali kasallanish darajasi pasayadi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma’lumotiga ko‘ra, ekologik muammolar tufayli dunyo bo‘yicha sog‘liqni saqlash xarajatlari yiliga 800 mlrd AQSh dollarini tashkil qiladi. O‘zbekistonda ekologik chora-tadbirlarni kuchaytirish orqali yiliga kamida 100 mln AQSh dollari miqdorida tibbiy xarajatlarni qisqartirish mumkin.

Xalqaro investitsiyalar va eksport. Ekologik standartlarga amal qiluvchi davlatlar xalqaro investorlarga jozibador bo‘ladi. Masalan, Jahon banki ma’lumotiga ko‘ra, “yashil iqtisodiyot” loyihalariga sarmoya kiritgan davlatlar uzoq muddatda YAIM o‘shida ijobiy natijalarni qo‘lga kiritmoqda. Shu bilan birga, Yevropa Ittifoqi 2026-yildan boshlab karbon izi yuqori mahsulotlarga boj solishni (CBAM) joriy qilmoqda. Bu esa O‘zbekiston yoshlarini eksportga mos keladigan ekologik toza mahsulot ishlab chiqarishga undaydi.

Turizm va xizmat ko'rsatish sohasi. Xalqaro turizm tashkiloti (UNWTO) ma'lumotiga ko'ra, ekoturizm bozori yiliga 8–10 % sur'atlarda o'smoqda. O'zbekistonda ekologik turizmni rivojlantirish orqali qo'shimcha 100–150 mln AQSh dollari daromad olish mumkin.

Tezisning statistik tahlil qismi sifatida Toshkentdagi uchta oliy ta'lim muassasasida o'qiyotgan 16-25 yosh oralig'idagi 120 nafar talaba o'rtasida so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnoma 10 ta yopiq savoldan iborat bo'lib, unda talabalar ekologik muammolar to'g'risidagi bilim darajasi, ekologik tadbirlarda ishtiroki, va ularning o'z hayotida atrof-muhitga mas'uliyatli munosabati baholandi. Dastlabki natijalarga ko'ra: • 76% talaba ekologik muammolar haqida umumiy tasavvurga ega, • 42% talabalar o'z universitetida ekologik tadbirlar haqida xabardor, • Faqat 29% talaba bunday tadbirlarda doimiy ishtirok etadi.

Ushbu statistik ko'rsatkichlar ekologik madaniyatni shakllantirishda nazariy bilim yetarli bo'lishiga qaramay, amaliy faoliyat yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, xalqaro bazalardan (ScienceDirect) olingan maqolalarda ekologik ong va iqtisodiy rag'batlantirish o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilinadi: "Ekologik tashabbuslar va rag'batlantirishlar ekologik ongli xatti-harakatlarni shakllantirishda samarali vositadir" Natijalar Tadqiqot davomida ekologik madaniyatni yoshlar ongiga singdirishdagi mavjud holatni aniqlash maqsadida Toshkent shahridagi uchta oliy ta'lim muassasasida tahsil olayotgan 120 nafar 16-25 yosh oralig'idagi talabalar o'rtasida so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnoma 10 ta yopiq savoldan iborat bo'lib, unda talabalar ekologik muammolar haqida bilim darajasi, ekologik tadbirlarda ishtiroki, ta'lim muassasasida ekologik ta'lim mavjudligi va o'z shaxsiy ekologik mas'uliyatiga bo'lgan munosabati kabi mezonlar baholandi.

Quyida ushbu so'rovnoma asosida olingan asosiy natijalar jadval ko'rinishida taqdim etiladi:

1-jadval. Talabalar orasida ekologik madaniyat ko'rsatkichlari (n=120)

No	Savol mazmuni	Ha %	Yo'q %
1	Siz ekologik muammolar mavjudligini tan olasizmi?		9
2	Sizningcha, inson faoliyati ekologik muammolarga sabab bo'la oladimi?	88	12
3	O'qish jarayonida ekologik mavzular bilan tanishish imkoniyatimavjudmi?	63	37
4	Universitetda ekologik tadbirlar (daraxt ekish, aksiyalar) o'tkaziladimi?	42	58
5	Siz bunday ekologik tadbirlarda ishtirok etgansizmi?	29	71
6	Kundalik hayotingizda chiqindilarni saralash yoki kamaytirishgaharakat qilasizmi?	37	63

7	Sizda ekologik muammolarga oid yetarli bilim mavjud deb hisoblaysizmi?	52	48
8	Ekologik mavzular OAVda yetarli yoritilmoqda deb o'ylaysizmi?	33	67

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, talabalar orasida ekologik muammolarning mavjudligiga nisbatan umumiy ong yuqori (91%), ammo amaliy faoliyatdagi ishtirok ancha past (29%). Bu esa ekologik madaniyat faqat nazariy darajada emas, balki amaliy darajada ham shakllantirilishi lozimligini ko'rsatadi. O'quv dasturlarida ekologik mavzular bilan tanishish imkoniyati mavjud deb hisoblovchilar 63% bo'lsada, bunday bilimlar barcha uchun yetarli emas deb o'ylovchilar ham oz emas - 48%.

Shuningdek, talabalar orasida chiqindilarni saralash, tejamkorlik yoki ekologik mas'uliyatli harakatlar bilan shug'ullanish darajasi 37% ni tashkil etadi. Bu esa yoshlarning ekologik qadriyatlarni amaliy hayotga tatbiq etish darajasi hali yetarli emasligini anglatadi. OAV orqali ekologik xabardorlikni oshirish darajasi ham past – faqatgina 33% talabalar uni yetarli deb hisoblaydi. Bu esa ekologik ongni shakllantirishda ommaviy axborot vositalarining roli kuchaytirilishi zarurligini anglatadi.

Talabalar ekologik muammolarga nisbatan ma'lum darajada xabardor bo'lsalar-da, ularning ekologik madaniyati amaliy jihatdan sust shakllangan. Bu holat ekologik ta'limni kuchaytirish, interaktiv metodlarni qo'llash va yoshlarni ijtimoiy ekologik tashabbuslarga faol jalb qilish zaruratini ko'rsatadi.

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, talabalar ekologik muammolar to'g'risida umumiy tushunchaga ega bo'lsalar-da, ularning ekologik madaniyati amaliy jihatdan hali to'laqonli shakllanmagan. So'rovnoma natijalari shuni isbotlaydiki, respondentlarning 91 foizi ekologik muammolar mavjudligini tan olgan bo'lsa-da, faqat 29 foizi ekologik tadbirlarda ishtirok etgan. Bu esa ekologik ong va ekologik harakat o'rtasidagi tafovut mavjudligini bildiradi. Nazariy bilimlarga ega bo'lish ularni

amaliy faoliyatga yoʻnaltirishsiz yetarli emasligi aniqlandi. Bu holat Plumwood tomonidan ilgari surilgan gʻoya — inson va tabiat oʻrtasidagi ajratilganlik hissi — bilan izohlanadi. "Tabiatni insondan ajratilgan obyekt sifatida koʻrish" ekologik harakatlarga befarqlikni kuchaytiradi va ekologik madaniyatni shakllantirish jarayoniga toʻsiq boʻladi [2].

Shuningdek, Abdumalikov taʼkidlaganidek, ekologik madaniyatni shakllantirish uzluksiz taʼlim tizimiga bogʻliq boʻlib, ayniqsa yoshlar orasida ekologik ongni barqaror rivojlantirishda taʼlim muassasalarining roli beqiyosdir. Biroq soʻrovnoma natijalariga koʻra, respondentlarning 37 foizi chiqindilarni saralashga harakat qilsa, 63 foizi hali bu odatga ega emas. Bu esa ekologik qadriyatlar amaliy faoliyatga yetarlicha singmaganini anglatadi. OAV va ijtimoiy tarmoqlar orqali ekologik xabardorlik darajasi past ekani (33%) — ekologik targʻibotning yetarli emasligini koʻrsatadi. Efanova va Maklachkov (2015) tomonidan ilgari surilgan gʻoyaga koʻra, ekologik xavfsizlikni taʼminlash faqat texnik vositalar orqali emas, balki aholi ongini yuksaltirish orqali amalga oshiriladi.

Demak, bu borada ham OAV faoliyati va kommunikatsiya strategiyalarini kuchaytirish talab etiladi.

Xulosa va takliflar: Oʻtkazilgan tadqiqotlar asosida aniqlanishicha, talabalar orasida ekologik muammolar haqida umumiy tushuncha mavjud boʻlsa-da, ularning amaliy faoliyatdagi ishtiroki past darajada. Bu esa ekologik madaniyatni shakllantirishda nafaqat bilim, balki harakatga undovchi tizimli yondashuv zarurligini koʻrsatadi. Ekologik madaniyatni shakllantirishda uzluksiz taʼlim tizimi hal qiluvchi omil hisoblanadi. Barcha taʼlim bosqichlarida ekologik bilimlarning izchil berilishi yoshlar ongida ekologik qadriyatlar va masʼuliyat hissining shakllanishiga xizmat qiladi.

Biroq mavjud taʼlim tizimida ekologik fanlar yetarli darajada integratsiya qilinmagan, bu esa muammoning yanada chuqurlashishiga olib kelmoqda. Shuningdek, ekologik harakatlarga jalb qilish, talabalarda amaliy koʻnikmalarni shakllantirish borasida ham sustkashliklar mavjud. Ekologik tadbirlar, loyihalar va koʻngillilar harakati orqali yoshlarning ushbu sohadagi faolligini oshirish mumkin.

Ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda ekologik kontent yetarli darajada targʻib qilinmayapti, bu esa yoshlar orasida ekologik xabardorlikning pastligiga sabab boʻlmoqda. Shuning uchun ekologik mavzularni qamrab oluvchi telekoʻrsatuvlar, bloglar, interaktiv dasturlar va tanlovlarni koʻpaytirish zarur.

Ekologik fikrlaydigan yoshlarni ragʻbatlantirish, ularning tashabbuslarini qoʻllabquvvatlash orqali bu boradagi natijalarni kuchaytirish mumkin. Buning uchun oliy taʼlim muassasalarida ekologik tanlovlar tashkil etish, maxsus stipendiyalar yoki sertifikatlar joriy qilish samarali vosita boʻlib xizmat qiladi. Shu bilan birga, ekologik madaniyatni faqat taʼlim tizimi orqali emas, balki oilaviy va mahalla darajasida ham

shakllantirish lozim. Bu esa ekologik qadriyatlarning jamiyat bo‘ylab barqaror singishini ta’minlaydi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, ekologik madaniyatni yoshlar ongiga singdirish bo‘yicha kompleks, tizimli va barqaror yondashuv zarur. Bu nafaqat atrof-muhitni asrash, balki kelajak avlod uchun sog‘lom ekologik muhit yaratish yo‘lida muhim qadamlardan biri bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдумаликов А. А. Роль системы непрерывного образования в формировании экологической культуры личности // International journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research. – 2022. – Т. 11, № 11. – С. 5–8.

2. Plumwood V. Environmental Culture: The Ecological Crisis of Reason. – New York: Routledge, 2002. – 240 p.

3. Rapport D. J., Maffi L. Eco-cultural health, global health, and sustainability // Ecological Research. – 2011. – Vol. 26. – P. 1039–1049. – DOI: 10.1007/s11284-010-0703-5.

4. Ефанова Е. В., Маклачков А. В. Экологические риски в системе обеспечения безопасности // Journal of Environmental Management and Tourism. – 2015. – Т. 6, № 1(11). – С. 61–69.

5. Vimonte S. Information and Environmental Awareness: Evidence from the Municipalities of the Province of Siena, Italy // Ecological Economics. – 2008. Vol. 65, Issue 3. – P. 636– 645. – DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2007.08.016>

УПРАВЛЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ ОТХОДАМИ КАК ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Мажидова Фарангиз Фуркатзода

Очный докторант,

Ташкентский государственный экономический университет

f.f.majidova@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассмотрена опасность фармацевтических отходов заключающаяся в том, что они: постоянно поступают в окружающую среду и проявляют устойчивость, негативно влияют на природные компоненты даже в малых концентрациях (особенно на водную фауну), в случае контакта с другими фармацевтическими веществами потенциально создают синергетический и кумулятивный эффект. Основной источник загрязнения окружающей среды фармацевтическими отходами - это сбросы сточных канализационных вод, свалки, большие фермы, откуда неусвоенные

фармацевтические вещества попадают в поверхностные и грунтовые воды. В статье также приведены нормативно правовые акты в сфере утилизации и обработки отходов промышленных предприятий и химической отрасли.

Ключевые слова: *лекарственные средства, загрязнение окружающей среды, фармполлютанты, питьевая вода, фармацевтика, загрязнение окружающей среды.*

FARMATSEVTIK CHIKINTILARNI BOSHQARISH EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH ELEMENTI SIFATIDA

Majidova Farangiz Furqatzoda

To'liq kunlik doktorant,

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

f.f.majidova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada farmatsevtika chiqindilarining xavfliligi ko'rib chiqiladi, bu quyidagilardan iborat: atrof-muhitga doimiy ravishda kirib boradi va barqaror, hatto kichik konsentratsiyalarda ham (ayniqsa, suv faunasi) tabiiy komponentlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi va boshqa farmatsevtik moddalar bilan sinergik va kumulatif ta'sir ko'rsatishi mumkin. Atrof-muhitning farmatsevtika chiqindilari bilan ifloslanishining asosiy manbai kanalizatsiya, chiqindixonalar, yirik fermer xo'jaliklari bo'lib, u erdan hazm qilinmagan farmatsevtik moddalar er usti va er osti suvlariga kiradi. Maqolada sanoat korxonolari va kimyo sanoati chiqindilarini qayta ishlash va qayta ishlash sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlari ham keltirilgan.

Kalit so'zlar: *dori vositalari, atrof-muhit ifloslanishi, farmatsevtik ifloslantiruvchi moddalar, ichimlik suvi, farmatsevtika mahsulotlari, atrof-muhit ifloslanishi.*

PHARMACEUTICAL WASTE MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF FORMATION OF AN ECOLOGICAL CULTURE

Majidova Farangiz Furkatzoda

Full-time doctoral student,

Tashkent State University of Economics

f.f.majidova@gmail.com

Abstract: This article examines the danger of pharmaceutical waste, which consists in the fact that it: constantly enters the environment and exhibits stability, negatively affects natural components even in small concentrations (especially aquatic fauna), in case of contact with other pharmaceutical substances, potentially creates a synergistic and cumulative effect. The main source of environmental pollution with

pharmaceutical waste is wastewater discharges, landfills, large farms, from where undigested pharmaceutical substances enter surface and ground water. The article also provides regulatory legal acts in the field of recycling and processing of waste from industrial enterprises and the chemical industry.

Key words: *medicines, environmental pollution, pharmaceutical pollutants, drinking water, pharmaceuticals, environmental pollution.*

ВВЕДЕНИЕ

По мнению экспертов промышленность является основным загрязнителем окружающей среды. Она охватывает большие территории и воздействует существенным образом на человека. Выбросы с заводов, предприятий приводят к катастрофическим изменениям. Фармацевтическая отрасль не является исключением [1].

По определению ВОЗ, фармацевтические отходы – это отходы, которые содержат медицинские препараты (лекарства, у которых закончился срок годности или которые больше не нужны, предметы, которые загрязнены фармацевтическими препаратами или содержат их (бутылочки, коробки и т.д.).

Отходы фармацевтического производства образуются на протяжении всего жизненного цикла лекарственного средства. Например, на стадии разработки 10 биологически-активных веществ используется до 10000 материалов, но наибольшее количество отходов образуется на стадии производства лекарственных средств, поэтому фармацевтические предприятия в процессе своей деятельности в определенной степени загрязняют окружающую среду выбросами в атмосферу и сточные воды [2].

Изучение проблемы распространения фармацевтических отходов позволит подробнее оценить степень их влияния и выявить потенциальные угрозы для окружающей среды и здоровья населения.

Поэтому налаживание системы обращения с фармацевтическими отходами является очень актуальной экологической проблемой, решение которой возможно при условии повышения внимания на уровне государства к этой группе отходов и формирования общественного экологического сознания.

В настоящее время во многих отраслях производства происходят значительные изменения. Стало много уделяться внимание экологическим проблемам, решение которых ставится на первый план. Организуются мероприятия по озеленению территории, строятся предприятия по переработке мусора, предъявляются определённые требования к производственному процессу.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Увеличение фармацевтических веществ в окружающей среде начало привлекать внимание ученых с 80 - х годов XX в. Однако, этот процесс приобрел

актуальность с начала 90-х благодаря разработке новых методов химического анализа. С 1999 г. сотрудники Агентства по охране окружающей среды обследовали 139 водных объектов на всей территории США и в 80% из них обнаружили различные фармацевтические отходы: остатки обезболивающих средств, антибиотиков, гормональных лекарств и препаратов для лечения артериальной гипертензии. В аналогичных исследованиях, проведенных в Австрии, Англии, Греции, Италии, Испании, Нидерландах, Германии, Хорватии, Швейцарии, Бразилии, Канаде в сточных и поверхностных водах также обнаружены остатки более 80 видов фармацевтических препаратов и лекарственных метаболитов. Значительные концентрации (мкг/л) некоторых фармацевтических препаратов различных классов токсичности обнаружены в пробах, отобранных ниже мест стока с очистных сооружений. Это позволило сделать вывод, что эти химикаты имеют значительное распространение и устойчивость [3].

В своей работе «Основные направления минимизации рисков здоровью населения, обусловленных загрязнением поверхностных источников питьевого водоснабжения лекарственными средствами» Маркова О.Л. и Фридман К.Б. предлагают совершенствование нормативно-правовой и методической базы, направленной на снижение возможности попадания остаточных количеств лекарственных средств в окружающую среду от деятельности фармацевтических предприятий, учреждений, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность [4].

В работе Афонченко А. Н. и Шестаковой К. В. «Экологические аспекты развития фармацевтической отрасли» рассматривается развитие фармацевтической отрасли в контексте потенциальных экологических проблем. Описываются экологические тренды развития фармацевтической отрасли, включая загрязнение водных и почвенных ресурсов, воздействие на биоразнообразие, а также возможные пути повышения экологической устойчивости фармацевтической промышленности [5].

МЕТОДОЛОГИЯ

Материалами исследований являлись международные и отечественные нормативно-правовые акты, санитарно-эпидемиологические нормы и правила, литературные источники, международные договоры, а также научные статьи различных экспертов. Методологическую основу исследований составил комплекс общенаучных методов изучения: аналитический, системно-структурный, сравнительный анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В последние годы наблюдается рост социального развития и благосостояния населения Узбекистана. В стране значительно выросло

население и экономика, что становится основным фактором социально-экономических и экологических изменений. В частности, население республики увеличивается в среднем на 650-700 тыс. человек в год; к 2030 году ожидается увеличение численности населения до 41 млн. человек. Вместе с этим растет потребность населения в доступе к качественной и надежной воде, энергии и другим природным ресурсам [6].

Сегодня промышленные предприятия в городах, помимо сжигания углеводородного топлива, также оказывают негативное воздействие на окружающую среду, производя экологически опасные продукты. Например, в 2023 году общий объем выбросов по уровню загрязнения составил 1,8 млн тонн, из которых 1,0 млн тонн (57 процентов) пришлось на транспортные средства, а 800,0 тыс. тонн (43 процента) - на промышленные и производственные предприятия. В республике в 2023 году на 7 036 производственных предприятиях образовалось 125,6 млн. тонн промышленных отходов [7].

В частности на рисунке 1 представлены ежемесячные колебания объёмов выбросов $PM_{2,5}$ в Ташкенте, а в таблице 1 приведены оценки величины выбросов $PM_{2,5}$ в Ташкенте [8].

Рисунок 1. Ежемесячные колебания объёмов выбросов $PM_{2,5}$ в Ташкенте

Таблица 1. Оценки величины выбросов $PM_{2,5}$ в Ташкенте

Источники выбросов	Описание	Выбросы $PM_{2,5}$, т/год
Отопление	Выбросы от отопления жилых домов и коммерческих зданий и от приготовления пищи	3,800
Транспорт	Весь дорожный транспорт и выбросы от аэропорта	3,050
Промышленность	Выбросы теплоэнергоцентрали (ТЭЦ), других промышленных предприятий, карьеров и кирпичных заводов, а также дизель-генераторов на коммерческих объектах	2,700
Городская пыль	Выбросы от строительных работ и ресуспензия дорожной пыли	2,150
Открытое сжигание мусора	Выбросы от открытого сжигания мусора вокруг данного воздушного бассейна	350
Всего		12,050

Примечание: переносимая ветром пыль является прямым источником концентрации $PM_{2,5}$ и поэтому не рассматривается как источник выбросов. Кроме того, частицы $PM_{2,5}$, содержащиеся в переносимой ветром пыли, возникают в результате как природных явлений, так и антропогенной деятельности. Переносимая ветром пыль учитывается в моделировании как нагрузки $PM_{2,5}$ для сетки каждого воздушного бассейна, рассчитанные на основе глобальной модели – Модели для озона и связанных с ним химических индикаторов (MOZART)/ Комплексной общеатмосферной климатической модели (WACCM1).

Так только, за период с сентября 2023 по сентябрь 2024 года фармацевтический рынок Узбекистана вырос в стоимостном выражении и годовой рост составил 13%, объем продаж за этот период достиг 20,345 трлн сумов [9].

Вместе с тем, химико-фармацевтическая промышленность относится к группе экологически опасных производств. При синтезе одного лекарственного средства (ЛС) в производстве обращается в среднем 10-15 соединений и более, многие из которых обладают высокой токсичностью и специфической биологической активностью.

В этой связи регулятором – государством устанавливаются соответствующие нормы в данной отрасли.

К примеру, постановлением правительства республики определен порядок применения компенсационных выплат за загрязнение окружающей среды и размещение отходов на территории Республики Узбекистан [10].

Согласно документу размер возмещения, выплачиваемого субъектами возмещения, за загрязнение окружающей среды и размещение отходов в установленном объеме, рассчитывается по следующей формуле:

$$P=(Mn * R * БРВ):Vk$$

здесь:

P - размер возмещения за загрязнение окружающей среды и размещение отходов, в сумах;

Mn - масса загрязняющих веществ, поступивших в окружающую среду, сброшенных и размещенных в пределах утвержденных экологических нормативов, в тоннах и килограммах;

R - базовая ставка в коэффициентах относительно базовой расчетной величины, устанавливаемой за одну тонну выбрасываемых в окружающую среду загрязняющих веществ, сбрасываемых и размещаемых отходов;

БРВ - базовая расчетная величина, в сумах;

Vk - коэффициент эквивалентности увеличения (уменьшения) утвержденных нормативов (лимитов) выбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду, сбросов и размещения отходов. Коэффициент консистенции определяется путем деления отношения стандартной массы к фактической на наименьшее значение.

Таким образом, для расчета суммы платы применяются фактические данные массы выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в природную среду размещаемых отходов на основе нормативов (лимитов), государственной статистической отчетности установленной формы, официальных данных по первичному учету выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в природную среду и размещению отходов по их видам. При невозможности определения фактической массы выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в природную среду и размещенных отходов за отчетный период их масса рассчитывается исходя из другой соответствующей формулы.

Понятие «фармацевтические отходы» определено Базельской конвенцией (1998 г.) согласно которой это - медицинские отходы больниц, поликлиник и клиник, отходы производства и переработки фармацевтической продукции, фармацевтические товары, лекарства и препараты, которые не нашли сбыта или просроченные, отходы производства, получение и применение биоцидов и фитофармацевтических препаратов.

Они относятся к так называемому Желтому перечню, и все без исключения определены как опасные. Лекарственные средства и их активные метаболиты постоянно поступают в окружающую среду через очищенные и неочищенные канализационные стоки. Особую обеспокоенность вызывают опасные фармацевтические отходы, в составе которых есть цитотоксические препараты, антибиотики, липидоснижающие агенты, препараты с гормональными, психотропными и наркотическими действиями и другие физиологически активные вещества. Отдельными исследованиями показано, что для некоторых из них характерны замедленные процессы биodeградации в окружающей среде.

Накопление значительного количества физиологически активных веществ в отходах составляет опасность для здоровья человека и окружающая среда. Их неконтролируемое поступление в окружающую среду может негативно влиять на живые организмы и привести к непрогнозируемым последствиям. Современные очистные сооружения не в полной мере приспособлены для очистки сточных вод от фармацевтических отходов. Поэтому остатки лекарственных средств беспрепятственно попадают в природные воды и имеют прямое влияние на растения и животные аквасистем.

Зарубежные исследования свидетельствуют о значительном влиянии и негативные экологические последствия. Большую угрозу для здоровья людей составляют остатки фармацевтических препаратов в питьевой воде, ведь водоснабжение более 75% населения осуществляют с поверхностных вод.

Постоянное потребление такой воды вызывает привыкание человеческого организма к определенным лекарствам и их накопление. Поэтому, в случае заболевания, процесс лечения усложняется, обостряются хронические болезни, возникают аллергические реакции и тому подобное [4].

По результатам исследований, проведенных в США, значительное количество лекарственных средств, обнаруженных в окружающей среде, влияет на эндокринную систему. Поступления этих препаратов в неконтролируемых количествах составляют значительную опасность для здоровья человека и окружающей среды.

Имитируя действие естественных гормонов, они запускают физиологические процессы или наоборот, блокируют их действие, что особенно негативно влияют на критические стадии развития плода и новорожденных [4]. Исследования, проведенные в Англии и Уэльсе, доказали, что в случае равномерного распространения 1 т химических веществ в реках страны, их концентрация составит 0,1 мкг/л.

Отдельной проблемой, так и мира в целом, является обращение с просроченными и неиспользованными лекарствами, которые, в основном, попадают на свалки.

Исследования ученых США по обращению с просроченными фармацевтическими препаратами свидетельствует, что только 1,4 % населения возвращает лекарства фармацевтам, а большая часть 89,4 % попадают в окружающую среду и представляют угрозу для живых организмов. Благодаря проведению экологической политики, 19% жителей Канады сдают непригодные лекарства на утилизацию [11]. Без отлаженной системы обращения с некачественными лекарственными средствами они со временем окажутся в канализации или на свалке. Итак, главный способ избавиться от непригодных лекарств для населения – это смыть в канализацию или выбрасывать в бытовой мусор. Поэтому, свалки становятся еще одним источником поступления фармацевтических отходов в окружающую среду. Негативное влияние фармацевтических отходов на окружающую среду и людей будет нарастать, учитывая темпы развития отрасли.

Фармацевтическая сфера Узбекистана основой которой есть импортируемая продукция имеет как крупных производителей, так и развитую систему дистрибьюторов оптовой и розничной торговли [8].

Следует отметить, что решением Президента Республики Узбекистан с 1 апреля 2022 года новые производства, оптовые и розничные компании в фармацевтической отрасли создаются в соответствии с требованиями «Надлежащей производственной практики» (GMP), «Надлежащей

дистрибьютерской практики» (GDP) и «Надлежащей аптечной практики» (GPP) [12].

Кроме того, в целях обеспечения прозрачности и дальнейшему совершенствованию системы управления в сферах экологии и охраны окружающей среды в 2024 году принят Указ Президента Республики Узбекистан [13], согласно которому предусматривается следующее:

- с 1 января 2026 года в режиме онлайн будут отслеживаться процесс проводимых тендеров по передаче предпринимателям услуг, по обращению с отходами;

- установка предприятиями санитарной очистки камер видеонаблюдения на мусоросборочных пунктах и создание возможности наблюдения жителями ха работами, проводимыми в данных пунктах;

- установка за счет средств предприятий санитарной очистки систем онлайн-определения местоположения (GPS) на всех видах специальной техники, осуществляющей транспортировку отходов, оплату ежемесячных расходов;

- организация функционирования «Call-центра» для предоставления полной информации о предприятиях по санитарной очистке, приему жалоб по качеству и объему оказываемых услуг и обратной связи с предприятиями по санитарной очистке.

- предоставление достоверной информации о географической границе территорий, обслуживая предприятий санитарной очистки, а также дислокации мусоросборочных пунктов, прикрепленных к населению и юридическим лицам;

- ознакомление с графиками вывоза образовавшихся отходов абонентами.

Кроме того:

- разрабатываются научно-исследовательские и технологические разработки, направленные на вовлечение отходов в хозяйственном обороте;

- проведение экологической сертификации отходов;

- повышение квалификации специалистов в сфере обращения с отходами;

- устанавливаются санитарно-гигиенические требования к объектам обращения с отходами и товарам, изготавливаемым из отходов;

- осуществление контроля за безопасным выполнением работ, связанных с радиоактивными отходами, их учетом, хранением, транспортировкой, переработкой и захоронением на основе санитарных правил, норм и гигиенических нормативов;

- осуществление общественного контроля в сфере обращения с твердыми бытовыми и строительными отходами.

Кроме того, согласно Указу создано Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики на базе Республиканского центра организации работ санитарной очистки в качестве связующего звена между

населением и предприятиями санитарной очистки по вопросам обращения с отходами.

Таким образом Указ в соответствии со статьей 49 Конституции Республики Узбекистан предусматривает создание оптимальных условий и механизмов для реализации права граждан на благоприятную окружающую среду, доступ к достоверной информации о ее состоянии, а также проведение единой государственной политики в области реформирования системы управления отходами, обращения с отходами в республике, организацию системы координации деятельности обслуживающих организаций.

В рамках осуществляемых мероприятий совершенствуется работа по регулированию отходов промпроизводств.

В частности деятельность новых промышленных предприятий предложено перенести за пределы города [14].

Это предложение было подготовлено на основе предложений и отзывов представителей широкой общественности, неравнодушных к окружающей среде, экологов, активистов социальных сетей, а также научных учреждений и международного опыта.

Данный вопрос также включен в Указ Президента Республики Узбекистан «О Государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан-2030» в «Год охраны окружающей среды и «зеленой экономики»/

Согласно документу предложено запретить деятельность новых промышленных предприятий в городах Ташкент и Нукус, а также в областных центрах и поэтапно перенести существующие за пределы города [15].

Также предусмотрен запрет с 1 мая 2025 года в городах Ташкенте и Нукусе, а также областных центрах реализации новых проектов по следующим направлениям:

- производство асбеста и цемента, шлам и шлаки;
- кожевенно-дубильные, птицеводческие фабрики;
- сжигание любого вида угля без оснащения высокоэффективными пылеулавливающими и газоочистными сооружениями;
- заводы черной и цветной металлургии, работа со стеклом, в составе которого имеются ядовитые примеси, ядовитыми химическими веществами;
- предприятия переработки и сжигания отходов, отнесенные по степени опасности к I и II классу.

Запрет на реализацию новых проектов с высоким уровнем воздействия на окружающую среду в Ташкенте, Нукусе и областных центрах, а также поэтапный перенос 168 действующих промышленных предприятий позволят обеспечить экологическую устойчивость регионов.

В районах размещения промышленных предприятий будут созданы новые рабочие места и объекты инфраструктуры (дороги, электро-, газо- и водоснабжение). Запрет на деятельность предприятий, не оснащенных высокоэффективными пылегазоочистными сооружениями, позволит сократить объемы выбросов в атмосферу.

При этом на всех предприятиях, использующих уголь в качестве источника энергии, будет достигнута установка пылегазоочистных систем, создание программ переработки промышленных отходов и их использование для производства строительных материалов, внедрение биоэнергетических технологий для птицефабрик и систем очистки сточных вод для кожевенных заводов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Промышленное производство и окружающая среда являются важными составляющими в развитии современного мира. Человек многое создаёт, старается использовать природные ресурсы в полном объёме. Деятельность его существенным образом влияет на многие процессы.

Следует отметить, что в статье проведён обзор результатов зарубежных исследований по данной теме, описаны возможные пути поступления лекарственных средств в объекты окружающей среды.

Для решения этой проблемы связанной с отходами фармацевтической промышленности необходимо разработка и внедрение новых экологических подходов производству лекарственных препаратов.

В качестве наиболее эффективных экологических трендов в фармацевтической отрасли предлагается:

- использование биоразлагаемых упаковочных материалов;
- разработка экологически чистых процессов производства;
- применение «зеленой» химии;
- внедрение технологий очистки сточных вод и утилизации отходов;
- использование возобновляемых источников энергии;
- совершенствование методов экологической оценки жизненного цикла продукции и программ по уменьшению потребления ресурсов и повышению энергоэффективности.

Эти предложения направлены на создание более экологически устойчивой фармацевтической промышленности, способной минимизировать свое воздействие на окружающую среду.

Кроме того необходимо совершенствовать нормативную базу, предполагающую обязательное соблюдение всех требований, обеспечивающих гармоничное соотношение промышленности и экологии. В целом нужно создать

равновесие уже на этапах проектирования фабрик, заводов, организовать контроль за выбросами, за состоянием окружающей среды.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. <https://www.iisd.org/system/files/2024-02/uzbekistan-state-of-the-environment-ru.pdf>
2. Клунко, Н. С. Управление отходами фармацевтического производства в контексте проблем рационального природопользования/ Экономическая наука и практика : материалы I Междунар. науч. конф. (г. Чита, февраль 2012 г.). — Чита: Издательство Молодой ученый, 2012. - С. 32-37. - URL: <https://moluch.ru/conf/econ/archive/14/1887/> (дата обращения: 04.05.2025).
3. Эльхам Э.А., Романова Т.А. «Влияние фармацевтических отходов на окружающую среду и проблемы обращения с ними». Международный научно-исследовательский журнал №6 (108), часть 2 Июнь.
4. Новикова Ю.А., Маркова О.Л., Фридман К.Б. Основные направления минимизации рисков здоровью населения, обусловленных загрязнением поверхностных источников питьевого водоснабжения лекарственными средствами». Гигиена и санитария. 2018; 97 (12).
5. Афонченко А. Н., Шестакова К. В. «Экологические аспекты развития фармацевтической отрасли». Биоэкономика – экономика будущего: материалы II Междунар. науч. студен. конф., Минск, 2 нояб. 2023 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. А. Королёва (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2023. – С. 104-108.
6. <https://podrobno.uz/cat/obchestvo/naselenie-uzbekistana-v-2030-godu-prevysit-41-million-chelovek-eksperty/>
7. <https://gov.uz/ru/eco/news/view/33452>
8. <https://www.gazeta.uz/ru/2024/10/09/air-pollution-tashkent/>
9. <https://nuz.uz/2025/01/30/farmaczevticheskij-rynok-uzbekistana-v-2024-godu-pokazal-rost-v-obeme-i-stoimostnom-vyrazhenii/>
10. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 апреля 2021 года «О дальнейшем совершенствовании экономических механизмов охраны окружающей среды на территории Республики Узбекистан» №202.
11. Мухутдинова А.Н. Фармацевтические соединения на основе азотсодержащих гетероциклов - новый класс загрязнителей окружающей среды / А.Н. Мухутдинова, М.И. Рычкова, Е.А. Тюмина и др. // Вестник Пермского Университета, 2015, Вып. 1: 65-76.
12. Указ Президента Республики Узбекистан от 21 января 2022 года «О дополнительных мерах по ускоренному развитию фармацевтической отрасли республики в 2022 — 2026 годах» №УП-55.

13. Указ Президента Республики Узбекистан от 26 сентября 2024 года «О мерах по обеспечению прозрачности и дальнейшему совершенствованию системы управления в сферах экологии и охраны окружающей среды» №УП-149.

14. <https://gov.uz/ru/eco/news/view/33452>

15. Указа Президента Республики Узбекистан от 30 января 2025 года «О Государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан-2030» в «Год охраны окружающей среды и «зеленой экономики» №УП-16.

XUSUSIY SEKTORDA YASHIL MADANIYATNI TASHKIL ETISHNI SOLIQ MEKANIZMLARI ORQALI RAG‘BATLANTIRISH

Mahmudova Odinabonu Maxsud qizi

TDIU magistranti

odinamakhsudovna@gmail.com

Telefon raqami:993060500

Ilmiy rahbar: prof. Umarova G.G.

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida xususiy sektorda ekologik madaniyatni shakllantirish jarayonida soliq mexanizmlarining o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Muallif tomonidan soliq imtiyozlari, ekologik to‘lovlar hamda preferensiyalar orqali korxonalarni ekologik jihatdan mas’uliyatli faoliyat yuritishga rag‘batlantirish yo‘llari o‘rganilgan. Xorijiy davlatlar tajribasi, xususan Germaniya va Skandinaviya mamlakatlarining ekologik soliqqa tortish tizimi O‘zbekiston sharoitida qo‘llash imkoniyatlari bilan qiyoslab ko‘rilgan. Tadqiqot natijalari O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonida soliq siyosatini ekologik ko‘rsatkichlar bilan integratsiyalash zarurligini ko‘rsatadi. Shuningdek, maqolada ekologik soliq mexanizmlarini takomillashtirish, “eko-soliq kreditlari” joriy etish va ekologik toza texnologiyalarni qo‘llagan korxonalar uchun soliq yengilliklari tizimini kengaytirish bo‘yicha amaliy takliflar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, ekologik madaniyat, soliq mexanizmlari, xususiy sektor, soliq imtiyozlari, ekologik to‘lovlar, yashil siyosat, iqtisodiy rag‘batlantirish, barqaror rivojlanish, ekologik innovatsiyalar.

Abstract: This article analyzes the role and significance of tax mechanisms in shaping environmental culture within the private sector of the Republic of Uzbekistan. The author examines how tax incentives, environmental payments, and preferences can encourage companies to operate in an environmentally responsible manner. The study also compares Uzbekistan’s current taxation system with the ecological tax practices of countries such as Germany and the Scandinavian states. The findings highlight the

necessity of integrating tax policy with environmental indicators to facilitate the transition toward a green economy in Uzbekistan. Furthermore, the article proposes practical measures such as introducing “eco-tax credits,” expanding tax benefits for companies using environmentally friendly technologies, and strengthening the system of ecological incentives for private enterprises.

Keywords: green economy, environmental culture, tax mechanisms, private sector, tax incentives, environmental payments, green policy, economic stimulation, sustainable development, ecological innovations.

KIRISH

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda ekologik omillarni inobatga olish, tabiat resurslaridan oqilona foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilish masalalari davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Xususiy sektor iqtisodiyotning asosiy e‘tibor nuqtalaridan biri bo‘lib, unda ekologik madaniyatni shakllantirish nafaqat ijtimoiy, balki iqtisodiy samaradorlikni ham oshirish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, soliq mexanizmlari xususiy tadbirkorlik subyektlarini ekologik jihatdan mas‘uliyatli faoliyat yuritishga rag‘batlantiruvchi muhim vosita sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Dunyo amaliyotida yashil soliq mexanizmlari ko‘plab rivojlangan mamlakatlarda keng qo‘llanilib, davlat byudjetiga qo‘shimcha mablag‘ jalb etish bilan birga, korxonalarni chiqindilarni kamaytirish, qayta ishlash va energiya samaradorligini oshirishga undaydi. O‘zbekiston iqtisodiyoti transformatsiya bosqichida bo‘lganligi sababli, ushbu tajribalarni milliy sharoitga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi shundan iboratki, ekologik madaniyatni rivojlantirishda iqtisodiy rag‘batlantirish choralarini kuchaytirish orqali nafaqat ekologik barqarorlikni ta‘minlash, balki ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni yuksaltirish mumkin.

METODOLOGIYA

Ushbu maqolada bir-necha ilmiy-uslubiy yondashuvlardan foydalanildi:

1. Tizimli tahlil usuli, bunda ekologik madaniyat va soliq mexanizmlarining o‘zaro bog‘liqligi ko‘rib chiqilgan.

2. Taqqoslash usuli, bunda O‘zbekistondagi amaldagi soliq siyosatini xorijiy davlatlar tajribasi bilan qiyoslanadi.

3. Statistika tahlil usuli, bunda soliq imtiyozlari, ekologik to‘lovlar va ularning xususiy sektor faoliyatiga ta‘sirini raqamlar orqali ifodalanadi.

4. Iqtisodiy samaradorlikni baholash usuli orqali esa ekologik madaniyatni rivojlantirish orqali hosil bo‘ladigan iqtisodiy natijalarni o‘lchash masalan, resurs tejash, chiqindilarni kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish kabilar. Tadqiqotning metodologik bazasi sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, Soliq kodeksi normalari, shuningdek

BMT, Jahon banki, OECD va boshqa xalqaro tashkilotlarning ekologik soliq siyosatiga oid tavsiyalari tahlil qilindi.

NATIJALAR

O‘zbekistonda ekologik madaniyatni rivojlantirishga oid soliq mexanizmlarining asosiy yo‘nalishlari quyidagilar hisoblanadi:

1. Ekologik to‘lovlar va yig‘imlar – atmosfera havosini ifloslantiruvchi chiqindilar, suv resurslaridan foydalanish va chiqindilarni joylashtirish uchun to‘lovlar.

2. Soliq imtiyozlari – ekologik toza texnologiyalarni joriy etuvchi korxonalariga beriladigan chegirmalar, QQSdan ozod qilish yoki foyda solig‘ida imtiyozlar.

3. Preferensiyalar – qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanuvchi tadbirkorlik subyektlariga soliq yengilliklari.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda 2020–2024-yillar davomida ekologik soliq tushumlari umumiy budjet daromadlarining o‘rtacha 3–4 foizini tashkil qilgan. Biroq ularning xususiy sektorda ekologik madaniyatni kuchaytirishdagi roli yetarlicha yuqori emas. Xorijiy tajribadan farqli o‘laroq, soliq imtiyozlarining ekologik samaradorlik bilan bevosita bog‘lanishi sust darajada.

Masalan, Germaniya va Skandinaviya mamlakatlarida korxonalar uchun ekologik soliqlar chiqindilar hajmi va ifloslanish darajasiga bog‘liq ravishda belgilanadi. Natijada korxonalar innovatsion texnologiyalarga o‘tishga majbur bo‘ladi. O‘zbekistonda esa hozircha bunday differensial tizim to‘liq shakllanmagan.

MUHOKAMA

O‘zbekiston sharoitida ekologik madaniyatni shakllantirishda soliq mexanizmlarini takomillashtirishning bir qancha muhim yo‘nalishlari mavjud. Masalan, “Yashil soliq siyosati”ni kuchaytirish. Bu orqali korxonalarda chiqindilarni kamaytirish, qayta ishlash va energiya samaradorligini oshirishni moliyaviy rag‘batlantirish imkoniyati paydo bo‘lishi mumkin. Yana bir muhim yo‘nalish sifatida differensial soliqqa tortish usulini ko‘rishimiz mumkin. Bunda ko‘proq chiqindi chiqaradigan korxonalariga yuqori stavkalar, ekologik toza texnologiyalardan foydalanganlarga esa yengilliklar qo‘llash oldinga suriladi. Keyingi yo‘nalish esa, xususiy sektorda ekologik innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash, yani soliq kreditlari, subsidiyalar va grantlar orqali erishish mumkin bo‘lgan muhim yo‘nalishlardan biri bo‘lib hisoblanadi. Bundan tashqari, xalqaro standartlarga moslashtirish ham iqtisodiy samaradorlikka erishish yo‘lidagi tajribada sinalgan usullardan biridir. Masalan, ISO 14001 ekologik menejment tizimlari va uglerod bozorlarini joriy etish shular jumlasiga kiradi bemalol ayta olamiz.

Muhokama jarayonida shuni ta’kidlash lozimki, soliq mexanizmlari nafaqat davlat byudjeti uchun qo‘shimcha manba bo‘lishi, balki xususiy sektorda ijtimoiy

mas'uliyatni oshirish va korxonalarni ekologik jihatdan toza faoliyatga undashning eng samarali vositalaridan biridir.

Shuningdek, soliq mexanizmlari orqali ekologik madaniyatni shakllantirishning iqtisodiy samaradorligi resurslardan oqilona foydalanish, ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish, energiya sarfini qisqartirish va chiqindilarni qayta ishlash kabi ko'rsatkichlarda namoyon bo'ladi. Yuqorida keltirilgan fikrlarni statistik malumotlar bilan aniqroq tahlilini keltiramiz.

Soliq tushumlari va turlar bo'yicha o'sish(2022-2024)

Soliq turi	Undirilgan miqdor (trln so'm)	2021-yilga nisbatan o'sish (%)
QQS	32,8	+28%
Mol-mulk solig'i	4,0	+63%
Yer solig'i	5,3	+30%
AOS / faol soliq to'lovchilar	2,5	+52%
JShODS / yakka soliq turlari	24,3	+28%

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, so'nggi yillarda eng yuqori o'sish mol-mulk solig'i (+63%) va AOS (faol soliq to'lovchilar) (+52%) bo'yicha kuzatilmoqda. Bu ko'rsatkichlar xususiy sektorda soliqqa tortish bazasi kengayganini bildiradi. QQS va JShODS kabi asosiy soliqlarning barqaror o'sishi esa ishlab chiqarish hajmining kengayishi va rasmiy iqtisodiy faoliyatning kuchayishini ko'rsatmoqda. Soliq tushumlarining bunday diversifikatsiyasi iqtisodiyot barqarorligini ta'minlash bilan birga, ekologik yo'naltirilgan soliq mexanizmlarini ham joriy qilish imkonini beradi. Masalan, mol-mulk va yer solig'i stavkalarini ekologik samaradorlikka bog'lash orqali korxonalarni "yashil" texnologiyalarni qo'llashga rag'batlantirish mumkin. QQS va mol-mulk soliqlariga ekologik ko'rsatkichlarga asoslangan imtiyozlar joriy etish va AOS tizimiga "yashil sertifikat" olgan korxonalar uchun qo'shimcha chegirmalar qo'shish orqali esa yashil madaniyatni shakllantirish xususiy sektor uchun ham ijobiy chora sifatida ko'rilish mumkin.

Hududlar bo'yicha soliq tushumlari o'sish sur'ati

Hudud	Soliq tushumlari (trln so'm)	O'sish (%)
Toshkent shahri	21,3	+38%
Farg'ona viloyati	4,3	+33%
Samarqand viloyati	4,2	+34%
Buxoro viloyati	3,2	+31%

Hududlar kesimida eng katta o'sish Toshkent shahri (+38%) va Samarqand (+34%) viloyatlarida kuzatilgan. Bu hududlarda sanoat va xizmat ko'rsatish tarmoqlari

faol rivojlanmoqda. Farg‘ona va Buxoro viloyatlarida ham o‘shish ko‘rsatkichlari yuqori (+33–31%). Bu soliq bazasining kengayishi bilan birga, ekologik bosimning ham ortayotganidan darak beradi. Soliq tushumlari yuqori bo‘lgan hududlarda ekologik madaniyatni oshirish zarurati yanada keskinlashmoqda. Chunki sanoat va xizmatlar sohasining kengayishi chiqindilar va atrof-muhitga salbiy ta‘sirni kuchaytiradi. Yuqori soliq tushumiga ega bo‘lgan bunday hududlarda ekologik fondlar tashkil etish va mablag‘larning bir qismini yashil texnologiyalarni joriy qilishga yo‘naltirish, shu bilan birga hududiy soliq siyosatida ekologik ko‘rsatkichlarni inobatga oluvchi maxsus soliq stavkalari belgilash maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Umumiy soliq tushumlari: yillik tendensiyalar

Yil	Umumiy soliq tushumlari (trln so‘m)	O‘shish (%)
2022	148,4	+16%
2024	199,6	+20%
2025 (1-yarim yil)	102,6	+20%

Umumiy soliq tushumlari 2022 yildagi 148,4 trln so‘mdan 2024 yilda 199,6 trln so‘mga (+20%) oshgan. 2025 yilning faqat birinchi yarmidayoq 102,6 trln so‘m soliq yig‘ilgan. Bu iqtisodiy faollikning ortib borayotganini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, bunday o‘shish soliqlarning katta qismini an‘anaviy tarmoqlar (neft-gaz, tog‘-kon, sanoat) hisobidan ta‘minlanayotganini ham anglatadi. Soliq tushumlari o‘sayotgan bo‘lsa-da, ular asosan an‘anaviy iqtisodiyot tarmoqlaridan kelmoqda. Bu esa ekologik xavflarni kuchaytiradi. Shu sababli, soliq siyosati xususiy sektorda ekologik madaniyatni shakllantirishga qaratilishi lozim. Umumiy soliq tushumlari tarkibida ekologik soliqlarning ulushini bosqichma-bosqich oshirish, yashil iqtisodiyotni rivojlantirayotgan korxonalar uchun investitsion soliq imtiyozlari berish va soliq tushumlaridan tushadigan qo‘shimcha mablag‘larni ekologik infratuzilmani modernizatsiya qilishga yo‘naltirish orqali korxonalarni ekologik muhitga o‘tishini rag‘batlantirish mumkin bo‘ladi.

XULOSA

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib quyidagi xulosalarga kelindi:

1. O‘zbekistonda ekologik soliq mexanizmlarining huquqiy bazasi mavjud bo‘lsa-da, ularning iqtisodiy samaradorligini oshirish zarur.
2. Xususiy sektorda ekologik madaniyatni shakllantirish uchun soliq yengilliklari va rag‘batlantirish tizimi yanada takomillashtirilishi lozim.
3. Soliq siyosatini “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi bilan uyg‘unlashtirish iqtisodiy samaradorlikni oshiradi.
4. Xalqaro tajribadan foydalanish, jumladan uglerod solig‘i va ekologik sertifikatlash mexanizmlarini joriy etish, O‘zbekiston xususiy sektorining raqobatbardoshligini oshiradi.

Yuqorida keltirilgan xulosalar orqali quyidagi takliflarni bayon qilishimiz mumkin bo‘ladi:

1. Xususiy sektor uchun “eko-soliq kreditlari” joriy etish.
2. Ekologik toza texnologiyalarni joriy qilgan korxonalariga foyda solig‘ini kamaytirish.
3. Energiya tejankor ishlab chiqarishga o‘tgan korxonalarni QQSdan ma’lum muddatga ozod etish.
4. Xususiy sektor subyektlarini ekologik hisobot berishga majburiy tarzda jalb etish.
5. Ekologik loyihalarni amalga oshiruvchi xususiy korxonalarni davlat-xususiy sheriklik asosida qo‘llab-quvvatlash.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Germaniya Federal Iqtisodiyot vazirligi. “Soliq siyosati va ekologik barqarorlik.” – Berlin, 2021.
2. Jahon banki ma’lumotlari: www.worldbank.org
3. OECD. “Environmental Tax Policy Review.” – Paris, 2023.
4. UNEP. “Green Economy and Taxation Policies.” – Geneva, 2022.
5. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi hisobotlari (2020–2024).
6. O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. – Toshkent, 2020.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yashil iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha 2030 yilgacha strategiya”si. – Toshkent, 2019.

EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH VA UNING IQTISODIY SAMARASI

Muxtorova Madina Azamat qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Yashil iqtisodiyot” kafedrasida katta o‘qituvchisi (PhD)

<https://orcid.org/0009-0009-2628-2003>

muxtorova97@bk.ru

Kalonova Yulduz Shodiyevna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari” fakulteti

RST-77 guruh talabasi

yulduzkalonova2@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada ekologik madaniyatni shakllantirish jarayonining mazmun-mohiyati va uning iqtisodiy samaradorlikka ta’siri yoritilgan. Aholining ekologik ongini oshirish, tabiat resurslaridan oqilona foydalanish hamda barqaror rivojlanish tamoyillariga rioya etish orqali ekologik xavfsizlikni ta’minlash mumkinligi ta’kidlanadi. Ekologik madaniyatning shakllanishi nafaqat ijtimoiy

barqarorlikni, balki iqtisodiy resurslarning tejab-tergab ishlatilishini, ishlab chiqarish xarajatlarining kamayishini va yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonining jadallashishini ta'minlaydi. Shuningdek, maqolada ekologik tarbiya va ta'limning roliga, aholining ekologik mas'uliyatini oshirish yo'llariga hamda bu jarayonning iqtisodiy samaralari – energiya tejash, chiqindilarni kamaytirish, qayta tiklanadigan resurslardan foydalanish orqali milliy iqtisodiyot barqarorligini mustahkamlashga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Ekologiya, atrof muhit, ekomadaniyat, eko ong, yashil iqtisodiyot, eko konsepsiya, O'zbekistonda ekologik madaniyat.

Абстракт: В данной статье раскрывается сущность формирования экологической культуры и её влияние на экономическую эффективность. Подчеркивается, что повышение экологического сознания населения, рациональное использование природных ресурсов и соблюдение принципов устойчивого развития обеспечивают экологическую безопасность. Формирование экологической культуры способствует не только социальной стабильности, но и экономической выгоде: снижению производственных затрат, рациональному использованию ресурсов и ускорению перехода к «зелёной экономике». В статье акцентируется внимание на роли экологического воспитания и образования, повышении экологической ответственности населения, а также на экономических результатах данного процесса – энергосбережении, сокращении отходов, использовании возобновляемых ресурсов и укреплении устойчивости национальной экономики.

Ключевые слова: Экология, экологическая культура, зеленая экономика, экоконтцепция, экологический интеллект, экологическая культура в Узбекистане.

Abstract: This article explores the essence of developing ecological culture and its impact on economic efficiency. It emphasizes that raising public environmental awareness, rational use of natural resources, and adherence to sustainable development principles ensure environmental security. The formation of ecological culture contributes not only to social stability but also to economic benefits: reducing production costs, saving resources, and accelerating the transition to a green economy. The article highlights the role of environmental education and upbringing, increasing public environmental responsibility, as well as the economic outcomes of this process – energy saving, waste reduction, use of renewable resources, and strengthening the sustainability of the national economy.

Key words: Ecology, ecological culture, green economy, eco-concept, eco consciousness, Uzbekistan.

Kirish

Ekologik madaniyat – bu tabiat va jamiyat o'rtasidagi muvozanatni saqlashga yo'naltirilgan ong, bilim va amaliy faoliyat majmuasidir. Uni rivojlantirish orqali aholining ekologik ongini oshirish, iqtisodiy resurslardan tejamkorlik bilan

foydalanish, qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish va chiqindilarni kamaytirish kabi samarali natijalarga erishish mumkin. Shu jihatdan ekologik madaniyatni shakllantirish nafaqat ijtimoiy, balki iqtisodiy barqarorlikni ta'minlovchi asosiy omillardan biridir.

Bugungi globallashuv va sanoatlashuv jarayonida ekologik muammolar jahon hamjamiyatining eng dolzarb masalalaridan biriga aylangan. Tabiiy resurslardan cheksiz va samarasiz foydalanish, chiqindilar hajmining ortishi hamda atmosferaga zararli moddalar chiqindilarining ko'payishi nafaqat atrof-muhitga, balki iqtisodiyot barqarorligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu boisdan barqaror rivojlanish konsepsiyasini hayotga tatbiq etish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash va yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida aholining ekologik madaniyatini shakllantirish muhim omil sifatida qaraladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

“Ekologiya atamasini birinchi bo‘lib Ernst Haeckel 1866-yilda “Gennerelle Morphologie der Organismen” Asarida ekologiya atamasini kiritdi va bu Ekologiya fanining shakllanishi uchun asos bo‘lib xizmat qildi. XX asrga kelib esa Eugene Odumning “Fundamentals of Ecology” darsligi ekologiyani keng ommaga yetkazdi va zamonaviy ekosistematik tahlil usullarini keng ommaga tarqatishda muhim rol o‘ynadi.

Tom Tietenburgning mashhur darsligi “Environmental and Natural Resource Economics” da ekologik iqtisodiyotning asosiy konsepsiyalari, xalqaro va milliy atrof muhit siyosatlarini, tabiiy resurslar iqtisodiyoti, atmosfera va iqlimning o‘zgarishi, iqtisodiy va ekologik samaradorlik mavzularini yoritib beradi. Tietenberg darsligi asosida ekologik madaniyatning iqtisodiy samarasi uch yo‘nalishda namoyon bo‘ladi:

-tashqi ta'sirlarni kamaytirish orqali to'g'ridan-to'g'ri iqtisodiy foyda (masalan, sog'liqni saqlash xarajatlarining pasayishi);

-bozor signallari va incentivlar orqali resurslarning samarali taqsimlanishi;

-valuatsiya usullari yordamida ekologik manfaatlarni pulga aylantirib, siyosat samaradorligini o'lchash imkoniyati. Valuatsiya (contingent valuation, hedonic pricing) va cost-benefit analysis (CBA) metodlari ekologik ta'lim va siyosat natijalarini monetar tilda ifodalashga xizmat qiladi.

Husanov.E.T ning “Экологическая культура и экологическое образование молодежи в новом Узбекистане”(2022) O‘zbekistondagi ekologik madaniyat va ta’lim holatini tahlil qiladi- mahalliy pedagogik amaliyotlar uchun muhim hisoblanadi. Husanov tahlillari O‘zbekistonda ekologik ta’limning yoshlar orasida ekologik madaniyatni shakllantirishdagi rolini va maktab-universitet darajasida qo‘llanilayotgan pedagogik metodlarni tasvirlaydi; muallif samarali ma’rifiy ishlanmalar mavjudligini, ammo natijalarni tizimli o‘lchash va kengaytirish zarurligini qayd etadi.

Kudratov, G.D. (2024) — “Экологическая культура как основа развития зелёной экономики ... в Узбекистане”(2024) yashil iqtisodiyotga o‘tishda ekologik

madaniyat rolini ko‘rib chiqadi. Kudratov ekologik madaniyatni yashil iqtisodiyotga integratsiya qilish, kichik va o‘rta korxonalar uchun yashil tashabbuslarni rag‘batlantirish hamda hududiy strategiyalarni ishlab chiqish bo‘yicha tavsiyalar beradi. Ular mahalliy byudjet cheklovlari, monitoring tizimlarining zaifligi va ijtimoiy xulqdagı an‘anaviy qarama-qarshiliklar muammolari mavjudligini ko‘rsatadi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Tadqiqot taqqoslama tahlil mahalliy va xalqaro dalillarni solishtirish, statistic ma‘lumotlarni tahlil qilish kabi metodlardan foydalanildi. Bundan tashqari O‘zbekistonda ekologik madaniyatni shakllantirish uchun olib borilayotgan chora tadbirlar va o‘tkazilayotgan turli islohotlar o‘rganib chiqildi.

Tahlil va natijalar.

Mamlakatimizda ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyotga o‘tish maqsadida bir qator chora tadbirlar va islohotlar o‘tkazilmoqda. Buning yaqqol namunasi sifatida joriy yilning “Atrof muhitni muhofaza qilish va “yashil iqtisodiyot” yili deb nomlanishini ko‘rsatsak bo‘ladi. O‘tkazilayotgan chora tadbirlarning qanchalik samara berayotganini ko‘rib chiqish maqsadida bu chora-tadbirlar va islohotlarni o‘rganib chiqdik.

2022-yil 2-dekabrda O‘zbekiston Prezidenti «2030-yilgacha yashil iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha islohotlarni samaradorligini oshirish»ga oid qarorni imzoladi U quyidagi maqsadlarni amalga oshirishga yo‘naltirilgan:

- 2010-yil darajasidan tortib, yalpi ichki mahsulot birligiga tushadigan issiqxona gazlari chiqindisini 35 % ga kamaytirish;
- Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ishlab chiqarish quvvatini 15 GW gacha oshirish va ularning jami elektr energiyasi ishlab chiqarishdagi ulushini 30 % dan ortig‘iga yetkazish;
 - Sanoatda energiya samaradorligini kamida 20 % ga oshirish;
 - Yalpi ichki mahsulot birlikka tushadigan energiya sarfini 30 % ga kamaytirish, jumladan qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng qo‘llash orqali;
 - Iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida suvdan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshirish, sug‘orishda suvni tejamkor texnologiyalarni 1 million gektar maydonda joriy etish;
 - Shahar bozorlarda yashil hududlarni 30 % dan ortig‘iga kengaytirish, har yili 200 million daraxtdan ko‘chatcha ekish va jami ko‘chatchalar sonini 1 milliarddan oshirish;
 - Respublikaning o‘rmon fondi zaxiralari ko‘rsatkichini 90 million kub metr undan yuqoriga yetkazish;
 - Uy xo‘jalik chiqindilari qayta ishlash darajasini 65 % dan ortig‘iga oshirish.

Shuningdek, qaror sanoat tarmoqlarida energiya va yoqilg‘i resurslarini tejamkorlik bilan ishlatish bo‘yicha maqsadli ko‘rsatkichlarni 2022–2026-yillar uchun,

Yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha harakatlar rejasini, hamda sanoat tarmoqlarda energiyani tejashni ta'minlash bo'yicha yo'l-xaritanani ma'qulladi

Mamlakatimizda "yashil makon" doirasida har yili 200 million tup daraxt ekilmoqda. O'tgan 3 yilda 698 ta bog va 316 ta jamoat parki tashkil etildi. Orol dengizining qurigan tubida qariyb 2 million gektarli butazor barpo etildi. Bundan tashqari hududida daraxt ekkan, ishlab chiqarishda ekologik toza uskuna va materiallardan foydalanganlarga "yashil tadbirkor" maqomi beriladi. Bu tadbirkorlar reytingida ham inobatga olinadi. Ularga tashqi bozorlarga chiqish uchun "yashil sertifikat" olish, bozor topishda har tomonlama yordam beriladi.

Shu o'rinda so'nggi yillarda O'zbekistonda iqlimning o'zgarishi, yillik o'rtacha temperaturaning ko'tarilishi, mavsumiy qurg'oqchilik kuchayishi tendentsiyasi kuzatilmoqda. Bu esa Orol dengizining qurish jarayoni mintaqadagi iqlim sharoitiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganidan dalolat beradi. Orol falokati yoz faslida qurg'oqchilik va jazirama issiqni kuchaytirib hamda sovuq va qahraton qish faslini uzaytirib, iqlimning kontinentalligini chuqurlashtirdi. Bu salbiy ta'sirning oqibatlarini yumshatish uchun davlatimiz tomonidan qator tadbirlar ishlab chiqilib, ular qatoriga Orol dengizining qurigan tubida qo'shimcha 500 ming gektar yashil maydonlarni barpo etish, 2026-yil yakuniga qadar ularning umumiy hajmini 2,5 million gektarga yoki hududning 78 foiziga etkazish, Orolbo'yida xalqaro "Yashil iqlim" va Global ekologik jamg'armalarning bioxilma-xillik, iqlim o'zgarishi va tuproq emirilishining oldini olishga qaratilgan dasturlari asosida 300 million AQSh dollari qiymatidagi loyihalarni amalga oshirish ko'zda tutilgan.

1-jadval

"Yashil makon" loyihasi bo'yicha amalga oshirilgan tadbirlar

N	Ko'rsatkich	Miqdor/holati
1	Daraxt va buta ko'chatlari ekilgan umumiy soni(oxirgi 4yil)	872mln dona
2	Orol dengizi atrofida ekilgan daraxtlar	126200 ga
3	Sugorish va infratuzilma ishlari	90ta yangi quduq,478 km sugorish tizimi
4	Ko'chatlar tarqatilgan muassasalar va mahallalar	406372ta maktabga 492623ta tibbiy markazga 1024ta mahallada
5	Qishloq va shaharlarida "yashil belbog",bog va parklar soni	257ta bog vazirliklar tomonidan Mening bogim loyihasida 215ta bog
6	Hisobotlarda nomuvofiqlik	541ta amalda ekilmagan ko'chatlar 19ming ko'chat nobud bolgan

O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tish va ekologik madaniyat yaratish maqsadida olib borilayotgan chora tadbirlarga qaramasdan aholining ekologiyaga befarqligi biz uchun haligacha muommoligicha qolmoqda. Davlat tomonidan olib borilayotgan islohotlarga xalq tomonidan mutanosib javob qaytarilgandagina bu chora tadbirlar o‘z samarasii yaxshiroq bera boshlaydi. O‘zbekistonda ekologik madaniyatni shakllantirishning eng katta muammosi – aholining ongida ekologik qadriyatlarning pastligi. Bu esa iqtisodiy yo‘qotishlarga olib keladi: suv va energiya isrofi, chiqindilarni qayta ishlash tizimining rivojlanmaganligi, sog‘liq uchun zararli muhitning shakllanishi.

Xulosa va takliflar: Ekologik madaniyat shakllanishi o‘zbekiston uchun nafaqat ijtimoiy balki iqtisodiy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon nafaqat atrof muhitni muhofaza qilish balki iqtisodiy resurslarni tejash, barqaror rivojlanish va aholi salomatligini yaxshilashga ham xizmat qiladi. Aholida ekologik madaniyatni shakllantirish uchun eng avvalo yosh avlodga bu go‘yani singirishdan boshlash lozim. Buning uchun qanday yo‘l tutish kerak. Masalan:

- Yosh avlodda ekologik ongni rivojlantirish kerak. Maktablarda boshlangich sinflar uchun haligacha ekologiyaga oid darsliklar yolg‘a qo‘yilmagan.
- Ko‘proq ekokonsepsiyalarni ishlab chiqish. Masalan hozirgi kunda mamlakatimizda amalga oshayotgan qurilish ishlari sababli yashil maydonlar kamaymoqda.
- Ekologik madaniyat rivojlanishida indikatorlar ishlab chiqish va muntazam ravishda kuzatish
- Iqtisodiy ragbatlar. Soliqlar, subsidiya yoki grantlar orqali rag‘batlantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. <https://www.amazon.com/Fundamentals-Ecology-Eugene-Odum/dp/0534420664?>
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskaya-kultura-i-ekologicheskoe-obrazovanie-molodezhi-v-novom-uzbekistane/viewer>
3. <https://www.tashkenttimes.uz/national/10129-shavkat-mirziyoyev-signs-resolution-to-push-transition-to-green-economy>
4. Tom Tietenburg “Environmental and Natural Resource Economics
5. Husanov. E.T “Экологическая культура и экологическое образование молодежи в новом Узбекистане” (2022)
6. Kudratov, G.D. “Экологическая культура как основа развития зелёной экономики ... в Узбекистане” (2024)
7. <https://www.lex.uz/docs/-7552003>
8. <https://kun.uz/>

EKOLOGIK MADANIYATNING SHAHAR INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDAGI O‘RNI

Abdulboqiyev Islombek Sherzod o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi

i96726221@gmail.com

Annotatsiya: Tezida ekologik madaniyatning shahar infratuzilmasini barqaror rivojlantirishdagi o‘rni, ekologik ongni yuksaltirish orqali yashash muhiti sifatini oshirish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, xalqaro tajriba va milliy amaliyot misolida ekologik madaniyatni barqaror rivojlantirishning shaharsozlikdagi ahamiyati yoritiladi.

Kalit so‘zlar: *ekologik madaniyat, zamonaviy urbanizatsiya, “nol chiqindi” tamoyili, yashil hududlar, barqaror transport tizimi, energiya samaradorligi, yashil infratuzilma.*

Kirish

Globalashuv va urbanizatsiya jarayonlari XXI asrning eng muhim tendensiyalaridan biridir. Hozirgi kunda jahonda aholining yarmidan ortig‘i shaharlarda istiqomat qilmoqda va ushbu ko‘rsatkich yil sayin ortib bormoqda. Urbanizatsiya nafaqat iqtisodiy taraqqiyot va infratuzilma rivojlanishiga turtki bermoqda, balki ekologik muvozanat, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va inson salomatligi kabi masalalarda ham jiddiy sinovlarni yuzaga keltirmoqda. Shu jarayonda ekologik muvozanatni saqlash va inson salomatligini himoya qilishda ekologik madaniyatning o‘rni beqiyosdir. O‘zbekiston Respublikasida ham oxirgi yillarda ekologik xavfsizlik, yashil infratuzilma va barqaror rivojlanish masalalariga katta e‘tibor qaratilmoqda.

Ekologik madaniyat — bu insonning tabiatga ongli munosabati, atrof-muhitni muhofaza qilish borasidagi bilim, ko‘nikma va qadriyatlar majmui bo‘lib, u jamiyatning barqaror rivojlanishida hal qiluvchi omil sifatida namoyon bo‘ladi. Mazkur tushuncha nafaqat nazariy qimmatga ega, balki shahar infratuzilmasini rivojlantirishda amaliy ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy urbanizatsiya sharoitida ekologik madaniyatni shakllantirish orqali inson salomatligini himoya qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik xavfsiz muhitni ta‘minlash mumkin.

Birinchiidan, yashil hududlarni kengaytirish ekologik muvozanatni saqlashning eng samarali vositalaridan biridir. Shahar hududida park va bog‘larning ko‘payishi nafaqat atmosfera havosini tozalaydi, balki iqlim o‘zgarishining salbiy ta‘sirini kamaytiradi, shahar aholisi uchun psixologik va fiziologik qulaylik yaratadi. Toshkent shahrida 2020–2024 yillarda yashil maydonlar umumiy hududning 23 % dan 27 % ga oshirilganigi “yashillashtirish” ni boshlanishini yorqin misoli bo‘la oladi.

Ikkinchiidan, barqaror transport tizimini joriy etish urbanizatsiya jarayonlarida muhim o‘rin tutadi. Avtomobil transportining ko‘pligi havoning ifloslanishiga va

shovqinning ortishiga olib kelmoqda. BMT hisobotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha transportdan chiqadigan karbonat angidrid chiqindilari umumiy CO₂ emissiyalarining 23 % ini tashkil etadi. Shu sababli ekologik ongli yondashuv jamoat transportini rivojlantirish, velosiped yo'laklari qurish hamda elektr transport vositalarini keng qo'llashni talab etadi.

Uchinchidan, chiqindilarni qayta ishlash va "nol chiqindi" tamoyilini qo'llash shahar infratuzilmasini ekologik xavfsiz rivojlantirishning asosiy shartidir. Aholining ekologik madaniyatini oshirish orqali chiqindilarni saralash, qayta ishlash va ikkilamchi xomashyo sifatida foydalanish imkoniyati kengayadi. Bu esa resurslarni tejash va chiqindilarning tabiatga zararini kamaytirishga xizmat qiladi. Masalan, Yevropa Ittifoqida 2021-yilda maishiy chiqindilarning o'rtacha 48 % i qayta ishlangan bo'lsa, O'zbekistonda bu ko'rsatkich 10–12 % atrofida qolmoqda. Bu esa bizda hali katta imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatadi.

To'rtinchidan, energiya samaradorligini ta'minlash shahar infratuzilmasini rivojlantirishda asosiy yo'nalishlardan biridir. Quyosh panellari va shamol turbinalaridan foydalanish, ekologik toza qurilish materiallarini joriy etish va energiya tejankor texnologiyalarni keng tatbiq etish orqali barqaror rivojlanishga erishish mumkin. So'nggi yillarda O'zbekistonda quyosh va shamol elektr stansiyalarining umumiy quvvati 2020 yildagi 100 MVtdan 2024 yilda 1 500 MVtga yetkazildi. Bunday natijalar barqaror rivojlanishga erishishda ekologik madaniyat va innovatsion texnologiyalarning naqadar muhimligini tasdiqlaydi.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, ekologik madaniyat darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, shahar infratuzilmasi ham shunchalik ekologik xavfsiz, samarali va aholi uchun qulay bo'ladi. BMTning urbanizatsiya bo'yicha 2022-yilgi hisobotida qayd etilishicha, ekologik madaniyat va yashil infratuzilma konsepsiyalarini joriy etgan shaharlar iqtisodiy jihatdan ham yuqori samaradorlikka erishmoqda. Masalan, Seul va Singapur kabi yirik megapolislar "yashil infratuzilma" tamoyillarini amaliyotga tatbiq etib, nafaqat ekologik barqarorlikni, balki aholining turmush darajasini ham sezilarli darajada oshirishga erishgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. United Nations. World Urbanization Prospects: The 2022 Revision. – New York: United Nations, 2022. – 354 p.
2. "2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli farmoni. www.lex.uz
3. To'rayev R. "Ekologik madaniyat asoslari" – Toshkent, 2017. – 212 b.
4. UN-Habitat. The New Urban Agenda. – Nairobi: United Nations, 2017. – 66 p.

5. OECD. Green Cities: Urban Sustainability and Infrastructure. – Paris: OECD Publishing, 2020. – 148 p.

6. Qodirov M., Rasulov A. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish. – Toshkent, 2019. – 310 b.

7. G‘ulomov S.S. “Barqaror rivojlanish va ekologik madaniyat” – Toshkent, 2018. – 276 b.

8. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Urbanization Prospects: The 2022 Revision. – New York: United Nations, 2022. – 354 p.

EKOLOGIK MADANIYAT VA TURIZM SOHASIDA BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISH

Muxtorova Madina Azamat qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Yashil iqtisodiyot” kafedrasida katta o‘qituvchisi (PhD)

<https://orcid.org/0009-0009-2628-2003>

muxtorova97@bk.ru

Jalilova Maxsuna Xurshid qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 3-kurs talabasi

maxsunajalilova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi ekologik madaniyat va turizm sohasining barqaror iqtisodiy rivojlanishdagi o‘rni va ahamiyati o‘rganiladi. Tezisdagi ekologik madaniyatni rivojlantirish orqali turizm sanoatida atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda mahalliy iqtisodiyotning barqarorligini ta‘minlash muhimligi ta‘kidlanadi. Barqaror rivojlanish sharoitida turizm rivojlanishining o‘ziga xos tomonlari, uning jahon va milliy iqtisodiyotlarda egallagan o‘rni tobora ortib borishi bilan birga, agar ushbu tarmoq oqilona tashkil etilmasa va yuritilmasa, mazkur tarmoqning atrof-muhitga ta‘sirining salbiy jihatlari ham ortib borishi misollarda yoritilgan. Shuningdek, ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy jihatlari tahlil qilinib, uning turizmni diversifikatsiya qilish va yangi ish o‘rinlari yaratishda tutgan o‘rni ko‘rsatib beriladi. Tezisdagi barqaror rivojlanish kontseptsiyasi doirasida ekologik madaniyatni oshirish orqali turizm sektorining iqtisodiy samaradorligini yanada oshirish yo‘llari taklif qilinadi.

Kalit so‘zlar: Ekoturizm, barqaror rivojlanish, mintaqaviy siyosat, tabiatni muhofaza qilish, ekoturizm, yashil turizm, biologik xilma-xillik, ekomadaniyat.

Kirish. So‘nggi yillarda dunyo miqyosida iqtisodiy rivojlanish bilan birga atrof-muhit muammolari ham keskin oshib bormoqda. Ayniqsa, turizm sohasi — iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri sifatida — tabiiy resurslar va ekologik

muhitga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda ekologik madaniyatni rivojlantirish juda muhim ahamiyat kasb etadi. Ekologik madaniyat odamlarning tabiatga bo'lgan munosabatini o'zgartirib, atrof-muhitni muhofaza qilishga yo'naltirilgan harakatlarni kuchaytiradi. Barqaror turizm konsepsiyasi esa iqtisodiy o'sishni ta'minlab, tabiiy va madaniy merosni saqlashni o'z ichiga oladi. Shu munosabat bilan, ekologik madaniyat va turizmni uyg'unlashtirish orqali mamlakatlarda iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda tabiiy resurslarni kelajak avlod uchun saqlab qolish muhim vazifalardan biridir. Ushbu tezisda ekologik madaniyat va turizmning barqaror iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni, ularni rivojlantirish yo'llari va amaliy ahamiyati tadqiq qilinadi.

Ushbu tadqiqotning dolzarbligi shundaki, «O'zbekiston-2030» strategiyasida barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholi uchun qulay ekologik sharoitlarni yaratish va mamlakatning xavfsizligini kafolatli ta'minlash, ekologik vaziyatni barqarorlashtirishga qaratilgan «Yashil makon» umummilliy loyihasini kengaytirish, xorijiy turistlar sonini 15 millionga, ichki sayyohlar sonini 25 millionga, ziyorat turizmi bo'yicha keladigan turistlar sonini 3 million nafarga oshirish. g'oyalari aks ettirilgan.

Ushbu tadqiqotda, statistik tahlil metodi Bu metod orqali turizm daromadlari, ekologik loyihalarga ajratilgan mablag'lar, turistlar soni va ekologik ko'rsatkichlar o'rtasidagi o'zgarishlar raqamlar asosida tahlil qilinadi. Maqsad: turizmning iqtisodiy va ekologik ta'sirini raqamlar bilan isbotlash. Misol: 2020–2024 yillarda turizm daromadlari 1,5 barobar oshgani, ekologik loyihalar uchun mablag' 2 barobarga ko'paygani. Qiyosiy (komparativ) tahlil metodi turli mamlakatlar tajribasi (masalan, Kosta-Rika, Shveysariya, Malayziya) O'zbekiston sharoitiga solishtirilib o'rganiladi. Maqsad: samarali xalqaro tajribalarni aniqlash va ularni milliy modelga moslashtirish. Misol: Shveysariyada tog' turizmi orqali ekologik infratuzilma rivojlanmoqda, O'zbekistonda esa Zarafshon va Hisor qo'riqxonalarida shu yo'l qo'llanilishi mumkin. Kontent-tahlil metodi davlat siyosati, ekologik dasturlar, qonun hujjatlari va strategiyalar matnlari tahlil qilinadi. Maqsad: hujjatlar orqali davlatning ekologik madaniyatni rivojlantirishdagi yondashuvini o'rganish. Misol: “Yashil makon” tashabbusi, “Ekoturizmni rivojlantirish konsepsiyasi” kabi dasturlar tahlil qilinadi. Sotsiologik kuzatuv va so'rov metodi turistlar, aholi va turizm sohasi xodimlari o'rtasida ekologik madaniyat darajasini aniqlash maqsadida so'rovnoma o'tkaziladi. Maqsad: ekologik ong va xulqni real faktlar asosida o'lchash. Misol: turistlarning 60 foizi ekologik toza hududlarni afzal ko'rishini aniqlash. Tizimli yondashuv metodi ekologik madaniyat, turizm va iqtisodiy rivojlanishni yagona tizim sifatida o'rganadi. Maqsad: bu uchta omil o'zaro qanday ta'sirda ekanini aniqlash. Misol: barqaror turizm ekologik muhitni saqlash orqali iqtisodiy foyda keltiradi.

Asosiy qism. Ekologik madaniyat va turizm sohasida barqaror iqtisodiy rivojlanish ekologik ta'sirni kamaytirish, mahalliy jamiyatlarning iqtisodiy manfaatlarini oshirish va madaniy merosni saqlashga qaratilgan. Bu tabiatga zarar yetkazmaydigan, iqtisodiy samarador, ijtimoiy adolatli va madaniy jihatdan boy turizm mahsulotlarini yaratish orqali amalga oshiriladi. Bunga ekologik turizmning rivojlanishi, "yashil" investitsiyalar, ta'lim va mahalliy aholining turizmni boshqarishdagi ishtiroki orqali erishish mumkin.

Asosiy yo'nalishlar:

Ekologik turizm: tabiatni muhofaza qilish va mahalliy madaniyatni saqlashga qaratilgan turizm turlarini rivojlantirish, masalan, ekoturizm, qishloq turizmi, sog'lomlashtirish turizmi.

"Yashil" investitsiyalar: turizm infratuzilmasini barqaror yechimlar (qayta tiklanuvchi energiya, chiqindilarni boshqarish tizimlari, suvdan samarali foydalanish) bilan jihozlashga investitsiyalarni jalb qilish.

Mahalliy aholining ishtiroki: turizm rivojlanishida mahalliy aholining faol ishtirokini ta'minlash, ularga ish o'rinlari yaratish va daromad manbalarini taqdim etish, shuningdek, ularning madaniyatini va an'alarini saqlash.

Ta'lim va targ'ibot: ekoturizm va barqaror turizm tamoyillarini targ'ib qilish, sayyohlar va mahalliy aholi orasida ekologik madaniyatni shakllantirish.

Madaniy va tarixiy merosni saqlash: turizmning madaniy va tarixiy yodgorliklarga zarar yetkazmasligini ta'minlash, ularni saqlash va kelajak avlodlarga qoldirish uchun mablag'lar ajratish.

Qonunchilik va siyosat: ekologik va ijtimoiy tamoyillarga rioya etilishini ta'minlovchi qonunchilik bazasini yaratish va turizm sohasidagi siyosatni barqaror rivojlanishga yo'naltirish.

Barqaror iqtisodiy rivojlanishning o'ziga xos xususiyatlari:

Iqtisodiy samaradorlik: uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiy o'sishni mahalliy jamiyatlar uchun adolatli taqsimlash.

Ijtimoiy adolat: barcha ijtimoiy guruhlarning manfaatlarini hisobga olish, ijtimoiy tenglikni ta'minlash.

Ekologik barqarorlik: tabiatni muhofaza qilish, ekologik muvozanatni saqlash va inson faoliyatining tabiatga salbiy ta'sirini kamaytirish.

Madaniy qadriyatlarni saqlash: turizmning mahalliy madaniyat, an'alar va urf-odatlarini hurmat qilishini ta'minlash.

2000-yilda taniqli turoperatorlar UNEP (BMT Atrof-muhit dasturi), BMTning Ta'lim, fan va madaniyat komissiyasi (UNESCO) va Jahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO) bilan birgalikda "Turoperatorlar tashabbusi" ixtiyoriy notijorat hamkorlikni yaratdilar (TOI). Ushbu hamkorlik ishtirokchilari barqarorlikni biznes faoliyatining asosida sifatida belgilaydilar va barqaror rivojlanishga mos keladigan amaliyot va

usullarini ilgari surish uchun birgalikda ishlaydilar. Ular atrof-muhit ifloslanishining oldini olishga intilishadi; o‘simliklar, hayvonlar, ekologik tizimlar, biologik xilmaxillikni saqlash; landshaftni, madaniy va tabiiy merosni himoya qilish va saqlash, mahalliy madaniyatlarning yaxlitligini hurmat qilish.

K.Aall barqaror turizm masalalarini tadqiq etish jarayonida atrof-muhit va turizm o‘rtasidagi munosabatlarni o‘rganishda “atrof-muhit”ga ikki qaramaqarshi yondashuvni ajratib ko‘rsatadi. "Environment-sensitive" turizm turizmning atrof-muhitga ta'sirini kamaytirishga qaratilgan bo‘lsa, "environment-dependent" turizm atrof-muhitni turizm uchun resurs bazasi sifatida ishlatadi.

1-Jadval: O‘zbekiston bo‘yicha turizm va ekologik ko‘rsatkichlar (2020–2024 yillar):

Yil	Turizm daromadlari (mln \$)	Turistlar soni (mln kishi)	Ekologik loyihalarga mablag‘ (mlrd so‘m)	Ekoturizm ulushi (%)
2020	750	1,8	120	18
2021	880	2,1	160	20
2022	1050	2,6	210	22
2023	1260	3,2	280	24
2024	1500	3,8	350	27

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, Turizm daromadlari dinamikasi 2020-yildan 2024-yilgacha daromadlar 750 mln \$ dan 1,5 mlrd \$ gacha, ya’ni 2 barobarga oshgan. Bu o‘shning asosiy sabablari: pandemiyadan keyingi tiklanish; turistik infratuzilmaning kengayishi; xorijiy sayyohlar oqimining ortishi; turizmni raqamlashtirish jarayonlari. O‘rtacha yillik o‘sh sur’ati: $\approx 18-20\%$. Turistlar sonining o‘shishi: 2020-yilda 1,8 mln turist bo‘lgan bo‘lsa, 2024-yilda bu ko‘rsatkich 3,8 mln nafarni tashkil etgan. O‘sh 111% atrofida. Bu o‘shning asosiy sababi - ichki va tashqi turizm dasturlarining faollashuvi. Ekologik loyihalarga ajratilgan mablag‘lar: 2020-yilda 120 mlrd so‘m bo‘lgan bo‘lsa, 2024-yilda 350 mlrd so‘mga yetgan. O‘sh 2,9 baravar, bu esa ekologik madaniyatni oshirishga, chiqindilarni kamaytirishga va “yashil iqtisodiyot” loyihalarini qo‘llab-quvvatlashga xizmat qilgan.

Xulosa: Turizm faoliyatining atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish va uning turizm sanoati va mahalliy iqtisodiyotga foydali ta'sirini oshirish uchun, ayniqsa, pullik ta'tillar va maktab ta'tillari bilan bog‘liq bo‘lgan sayyohlar va tashrif buyuruvchilar oqimini vaqt va makon bo‘yicha bir tekis taqsimlash, mavsumiylikni yumshatishga qaratilgan chora-tadbirlar muhim hisoblanadi. Turistik infratuzilma va turistik faoliyat ekotizimlar va biologik xilmaxillikdan iborat tabiiy merosni muhofaza qilishni, shuningdek yo‘qolib borayotgan yovvoyi fauna va flora turlarini muhofaza qilishni

ta'minlaydigan tarzda rejalashtirilishi amalga oshirish barqaror turizm rivojlanishining muhim omili hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurahmonov Q.X., Ochildiev A.M. Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida 2023-yil 11-sentabrdagi PF–158-son farmoni <https://lex.uz/docs/-6600413>.
3. O‘zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi. (2022).

EKOLOGIK MADANIYAT VA KORPORATIV IJTIMOY MAS’ULIYAT UYG‘UNLIGI

Muxtorova Madina Azamat qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Yashil iqtisodiyot” kafedrasida katta o‘qituvchisi (PhD)

<https://orcid.org/0009-0009-2628-2003>

muxtorova97@bk.ru

Madaminova Mardona Ibodulla qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 3-kurs talabasi

mardonamadinova8@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tezisda ekologik madaniyat va korporativ ijtimoiy mas’uliyat uyg‘unligi masalasi yoritilgan. O‘zbekiston sharoitida suv resurslari tanqisligi, chiqindilarni qayta ishlash tizimining sustligi va havo ifloslanishi kabi ekologik muammolar dolzarb ekanligi ta’kidlanadi. Tadqiqotda mahalliy va xorijiy kompaniyalar tajribasi kontent-tahlil va taqqoslash metodlari yordamida o‘rganilgan.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, korporativ ijtimoiy mas’uliyat dasturlarida ekologik madaniyat elementlarini qo‘shgan korxonalar nafaqat iqtisodiy samaradorlikka, balki jamiyatda ekologik ongni oshirishga ham erishmoqda. Shuningdek, “Coca-Cola Uzbekistan”, “Artel” va “UzAuto Motors” kabi kompaniyalarning amaliy tajribalari ijtimoiy ishonchni kuchaytirish va barqaror rivojlanishga xizmat qilishi qayd etilgan.

Maqolada ekologik madaniyat va KIM uyg‘unligining uzoq muddatli foydalari – investorlar ishonchini oshirish, ekologik xavfsizlikni ta’minlash va xalqaro sertifikatlariga erishish imkoniyati alohida ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar: ekologik madaniyat, korporativ ijtimoiy mas’uliyat, barqaror rivojlanish, yashil iqtisodiyot, chiqindilarni qayta ishlash, energiya tejamkorlik, ekologik ong, ijtimoiy ishonch.

Kirish. So‘nggi yillarda dunyo miqyosida ekologik muammolar, xususan, iqlim o‘zgarishi, chiqindilarni to‘plash va qayta ishlash, tabiiy resurslarning cheklanganligi

dolzarb masalaga aylandi. Ushbu jarayonda nafaqat davlat, balki biznes sektori ham o'z mas'uliyatini chuqur anglab, korporativ ijtimoiy mas'uliyat (KIM) dasturlari orqali atrof-muhitni muhofaza qilishga faol hissa qo'shmoqda. Ekologik madaniyat esa jamiyat a'zolarining tabiatga bo'lgan ongli munosabati, resurslardan oqilona foydalanish ko'nikmalari va yashil turmush tarzini shakllantirishni anglatadi.

Ushbu tadqiqotning dolzarbligi shundaki, O'zbekiston sharoitida suv resurslarining tanqisligi, atmosfera havosining ifloslanishi, chiqindilarni qayta ishlash tizimining yetarlicha rivojlanmaganligi kabi masalalar ekologik madaniyatni rivojlantirishni yanada dolzarb qilmoqda. Shu bilan birga, "Yashil iqtisodiyot" strategiyasi (2019–2030) va Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDG) davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Ushbu sharoitda korporativ sektorning ekologik tashabbuslari va jamiyatdagi ekologik madaniyatni shakllantirishdagi roli tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Ushbu tadqiqotda sifatli va qiyosiy tahlil metodlari qo'llanildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi ekologik madaniyat va korporativ ijtimoiy mas'uliyat uyg'unligining nazariy hamda amaliy jihatlarini ochib berishdan iboratdir. Birinchidan, kontent-tahlil metodi orqali O'zbekiston va xorijiy mamlakatlarda (KIM) dasturlari doirasida amalga oshirilgan ekologik tashabbuslar bo'yicha hisobotlar, rasmiy hujjatlar va ilmiy maqolalar o'rganildi. Ikkinchidan, qiyosiy tahlil metodi asosida mahalliy kompaniyalar (Coca-Cola Uzbekistan, Artel, UzAuto Motors)ning ekologik tashabbuslari xalqaro kompaniyalar (Tesla, Samsung, Toyota)ning amaliyotlari bilan solishtirildi. Uchinchidan, statistik tahlil orqali O'zbekistondagi chiqindi qayta ishlash darajasi, energiya tejamkor texnologiyalarning joriy etilishi va yoshlar ishtirokidagi ekologik aksiyalar haqidagi ma'lumotlar tahlil qilindi.

Shuningdek, so'rovnomalar va intervyu metodlari yordamida talaba-yoshlar va korporativ sektor vakillarining ekologik madaniyat va KIM tashabbuslari haqidagi qarashlari o'rganildi. Mazkur metodologik yondashuvlar KIM va ekologik madaniyat uyg'unligini nazariy va amaliy jihatdan asoslash imkonini berdi.

Asosiy qism. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ekologik madaniyat va korporativ ijtimoiy mas'uliyat uyg'unligi nafaqat ekologik barqarorlikni, balki iqtisodiy samaradorlik va ijtimoiy ongini ham ta'minlaydi. Birinchidan, ekologik tashabbuslarning iqtisodiy samaradorligi aniqlandi. Kompaniyalar ekologik mas'uliyatni amaliyotga tatbiq etish orqali ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirmoqda. Masalan, energiya tejamkor texnologiyalarni qo'llash natijasida elektr energiyasi sarfi 15–20 foizgacha qisqaradi. Qayta ishlash texnologiyalarini joriy etish chiqindilarni utilizatsiya qilish xarajatlarini kamaytiradi va qayta ishlangan mahsulotlardan qo'shimcha daromad olish imkonini beradi. Shuningdek, mahsulotlarni ekologik sertifikatlash kompaniyalarga xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatini kengaytiradi.

Ikkinchidan, ekologik tashabbuslarning ijtimoiy natijalari ham sezilarli bo‘ldi. Aholi orasida ekologik ong oshib bormoqda, ayniqsa yoshlar ekologik aksiyalarda faol ishtirok etmoqda. Kompaniyalar tomonidan tashkil etilayotgan ekologik loyihalar – daraxt ekish, chiqindilarni yig‘ish va qayta ishlash markazlarini qurish – aholining ijtimoiy faolligini kuchaytirmoqda. Shu bilan birga, KIM doirasidagi ekologik tashabbuslar aholining kompaniyalarga bo‘lgan ishonchini oshirmoqda.

Uchinchidan, davlat siyosati bilan uyg‘unlik ham aniqlanmoqda. O‘zbekiston hukumati tomonidan qabul qilingan “Yashil iqtisodiyot strategiyasi 2030” hamda BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari korporativ tashabbuslar bilan uyg‘unlikda amalga oshirilmog‘da. Davlat ekologik loyihalarni qo‘llab-quvvatlash orqali xususiy sektorni rag‘batlantirmoqda. Masalan, qayta tiklanuvchi energiya manbalari bo‘yicha soliq imtiyozlari joriy etilgan. Natijada KIM dasturlarining davlat ekologik siyosati bilan uyg‘unligi ekologik barqarorlikni ta‘minlashda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda.

To‘rtinchidan, xalqaro tajribalar o‘rganildi. Tesla va Toyota kompaniyalarining uglerod neytralligi strategiyalari O‘zbekiston korxonalariga texnologik modernizatsiya va barqaror rivojlanish bo‘yicha muhim yo‘l xaritasi bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Samsung kompaniyasining chiqindisiz ishlab chiqarish tajribasi esa mahalliy korxonalar uchun tatbiq etilishi mumkin bo‘lgan samarali modeldir.

O‘zbekistondagi yirik korxonalar xalqaro tajribalarni joriy etish orqali nafaqat ekologik mas‘uliyatni oshiradi, balki xalqaro bozorda o‘z brend qiymatini ham mustahkamlashlari mumkin. Umuman olganda, ekologik madaniyat va korporativ ijtimoiy mas‘uliyat uyg‘unligi barqaror rivojlanish uchun zarur shart hisoblanadi.

Mahalliy va xalqaro tajribalar shuni ko‘rsatadiki, ekologik tashabbuslar iqtisodiy foyda, ijtimoiy ishonch va ekologik xavfsizlikni ta‘minlaydi. Ekologik madaniyatni keng targ‘ib qilish orqali kompaniyalar va jamoatchilik o‘rtasida hamkorlik yanada mustahkamlanadi.

Tadqiqot davomida O‘zbekiston va xorijiy mamlakatlar tajribasi asosida ekologik madaniyat va korporativ ijtimoiy mas‘uliyat uyg‘unligi tahlil qilindi. Natijalar quyidagilarni ko‘rsatdi. Ekologik tashabbuslarning iqtisodiy samaradorligi aniqlandi. Energiya tejamkor texnologiyalar ishlab chiqarish xarajatlarini o‘rtacha 15–20 foizga kamaytiradi.

Qayta ishlash jarayonlari chiqindilarni utilizatsiya qilish xarajatlarini 25 foizgacha qisqartiradi. Ekologik sertifikatlangan mahsulotlar esa eksport hajmini 10–15 foiz oshiradi. Ekologik tashabbuslarning ijtimoiy natijalari ham sezilarli. So‘rovnomalar natijalariga ko‘ra, yoshlarning 70 foizi ekologik masalalarga qiziqadi, biroq amaliy faoliyatga jalb etilganlar ulushi 40 foizni tashkil etadi. Kompaniyalar tomonidan o‘tkazilgan aksiyalar – daraxt ekish, chiqindi yig‘ish va qayta ishlash markazlarini qurish – jamiyatda ekologik ongni oshirmoqda. Shu bilan birga,

korporativ ijtimoiy mas'uliyat doirasidagi ekologik tashabbuslar jamoatchilik ishonchini kuchaytirib, kompaniyalarning obro'sini mustahkamlamoqda. Davlat siyosati bilan uyg'unlik kuzatilmoqda.

O'zbekiston hukumati tomonidan qabul qilingan "Yashil iqtisodiyot strategiyasi 2030" hamda BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari korporativ tashabbuslar bilan uyg'unlikda amalga oshirilmoqda. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etuvchi korxonalariga soliq imtiyozlari taqdim etilgan. Davlat va xususiy sektor hamkorligi ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda.

Xalqaro tajribalar ham tahlil qilindi. Tesla kompaniyasi elektromobillar ishlab chiqarish orqali uglerod izini sezilarli darajada kamaytirishga hissa qo'shmoqda. Samsung chiqindisiz ishlab chiqarish konsepsiyasini tatbiq etmoqda. Toyota esa "Beyond Zero" dasturi orqali 2050-yilgacha karbon neytrallikka erishishni maqsad qilgan. Umuman olganda, ekologik madaniyat va korporativ ijtimoiy mas'uliyat uyg'unligi barqaror rivojlanish uchun zarur shartdir. Mahalliy va xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, ekologik tashabbuslar iqtisodiy foyda, ijtimoiy ishonch va ekologik xavfsizlikni ta'minlaydi. Ekologik madaniyatni keng targ'ib qilish orqali kompaniyalar va jamoatchilik o'rtasidagi hamkorlik yanada mustahkamlanadi.

1-Jadval: O'zbekiston va xorijiy kompaniyalarning ekologik tashabbuslari natijalari

Kompaniya / Mamlakat	Tashabbus turi	Yillik investitsiya (mln \$)	Chiqindi kamayishi (%)	Energiya tejash (%)	Jamiyatdagi ijobiy ta'sir
Coca-Cola Uzbekistan	Suvni tejash va chiqindi qayta ishlash	5	20	15	Mahalliy ekologik ongni oshirish
Artel (O'zbekiston)	Energiya tejamkor texnika ishlab chiqarish	12	25	30	Elektr energiyasi sarfini kamaytirish
UzAuto Motors	Chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash	18	35	22	Mahalliy ekologik xavfsizlikni kuchaytirish
Tesla (AQSh)	Elektr transport va quyosh energiyasi	1500	60	45	Karbonsiz transport tizimiga hissa
Samsung (Janubiy Koreya)	Qayta tiklanuvchi energiya va chiqindisiz ishlab chiqarish	900	55	40	Global imidj va innovatsion yechimlar
Toyota (Yaponiya)	Gibrid avtomobillar ishlab chiqarish	700	48	38	Yonilg'i tejamkorligi va CO ₂ kamayishi

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, O‘zbekiston kompaniyalari (Coca-Cola Uzbekistan, Artel, UzAuto Motors) ekologik tashabbuslarni amalga oshirishda ancha faol bo‘lsa-da, ularning yillik investitsiya hajmi va natijalari xalqaro kompaniyalarga qaraganda ancha past darajada. Masalan, Tesla va Samsung kabi global brendlar milliardlab dollar investitsiya kiritib, chiqindilarni 55–60 foizgacha kamaytirishga erishgan.

Shuningdek, O‘zbekiston korxonalari tomonidan amalga oshirilayotgan tashabbuslar mahalliy darajada aholi ekologik ongini oshirish, energiya sarfini kamaytirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Xalqaro kompaniyalar esa keng ko‘lamli global yechimlarni (elektr transport, qayta tiklanuvchi energiya, chiqindisiz ishlab chiqarish) joriy etib, nafaqat iqtisodiy foyda, balki ekologik xavfsizlikni ta‘minlashga ham sezilarli hissa qo‘shmoqda. Umuman olganda, jadval ma‘lumotlari shuni ko‘rsatadiki, ekologik madaniyat va korporativ ijtimoiy mas‘uliyat uyg‘unligi kompaniyalar rivojlanishida strategik omil bo‘lib, xalqaro tajribani o‘rganish va mahalliy sharoitga moslashtirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Xulosa: O‘zbekiston va xorijiy mamlakatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, ekologik madaniyat va korporativ ijtimoiy mas‘uliyat uyg‘unligi barqaror rivojlanishning muhim omilidir. Ekologik tashabbuslar nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirish, ijtimoiy ishonchni kuchaytirish va kompaniyalar obro‘cini mustahkamlashga xizmat qiladi. Davlat siyosati, korxonalar tashabbuslari va jamoatchilik ishtiroki o‘zaro uyg‘unlashganda barqaror rivojlanishning mustahkam poydevori yaratiladi. Shu sababli, ekologik madaniyatni targ‘ib qilish va korporativ ijtimoiy mas‘uliyatni kuchaytirish kelajak avlod uchun sog‘lom va xavfsiz hayot sharoitlarini ta‘minlashda asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Ekologik madaniyatni keng targ‘ib qilish: Maktab, oliy ta‘lim muassasalari va jamoatchilik o‘rtasida ekologik savodxonlikni oshirish bo‘yicha maxsus dasturlar ishlab chiqish va amalga oshirish. Korporativ tashabbuslarni rag‘batlantirish: davlat tomonidan ekologik tashabbuslarni joriy etayotgan korxonalariga soliq imtiyozlari, grantlar va subsidiyalar berish. Innovatsion yechimlarni qo‘llash: qayta tiklanuvchi energiya manbalari, chiqindilarni qayta ishlash texnologiyalari va “yashil” ishlab chiqarish tizimlarini keng joriy etish. Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish: yirik kompaniyalar va davlat tashkilotlari hamkorligida ekologik loyihalarni amalga oshirish, xususan, chiqindilarni yig‘ish va qayta ishlash infratuzilmasini yaratish. Xalqaro tajribalarni o‘rganish va joriy etish: Tesla, Samsung, Toyota kabi yetakchi kompaniyalar tajribasidan foydalanib, ularning ilg‘or usullarini O‘zbekiston sharoitiga moslashtirish. Monitoring va nazoratni kuchaytirish: ekologik me‘yorlarga rioya etilishini qat‘iy nazorat qilish, jarimalarni samarali qo‘llash va atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yicha hisobotlarni muntazam yuritish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurahmonov Q.X., Ochildiev A.M. Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
2. Hasanov B. Ekologik xavfsizlik va barqaror rivojlanish. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yashil iqtisodiyot” strategiyasi to‘g‘risidagi farmonlari va qarorlari (2019–2023).

6-SHO‘BA. IQTISODIYOT TARMOQLARIDAGI DOLZARB MASALALAR VA IMKONIYATLAR

MAHALLIY SANOAT MAHSULOTLARINI EKSPORT QILISHDA LOGISTIKA ZANJIRINI QISQARTIRISHNI OPTIMALLASHTIRISH

Toshniyozov Sardor Nuriddinovich

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Yashil iqtisodiyot” kafedrasida katta
o‘qituvchisi*

sardornuriddinovich@gmail.com

ORCID ID: 0009-0001-9929-5317

Annotatsiya: Maqolada sanoat korxonalarini tomonidan ishlab chiqariladigan turli xildagi mahsulotlarni xorijiy bozorlarga tez va arzon yetqazib berish, eksport hajmini oshirish hamda raqobatbardoshlikni yaxshilashda logistika zanjirini optimallashtirish tadqiq etildi. Bundan tashqari, tashqi savdoning balansini ijobiy tarzda ushlab turishda mahalliy sanoat mahsulotlarining o‘rni naqadar beqiyosligi va bu orqali logistika tarmog‘ini qayta ko‘rib chiqish va taklif qilingan yechimlar orqali optimal holatga kelish ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Logistika zanjiri, optimallashtirish, tashqi savdo, eksport, import, texnologiyalar, innovatsiya, sanoat mahsulotlari

ОПТИМИЗАЦИЯ СОКРАЩЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПРИ ЭКСПОРТЕ ПРОДУКЦИИ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Тошнӣзов Сардор Нуриддинович

Старший преподаватель кафедры «Зелёная экономика»
Ташкентского государственного экономического университета

sardornuriddinovich@gmail.com

ORCID ID: 0009-0001-9929-5317

Аннотация: В статье исследуется оптимизация логистической цепи с целью быстрой и недорогой доставки различной продукции, производимой промышленными предприятиями, на внешние рынки, увеличения объёмов экспорта и повышения конкурентоспособности. Кроме того, подчёркивается значимость продукции местной промышленности в поддержании положительного баланса внешней торговли, а также актуальность пересмотра логистической сети и создания централизованной системы транспортировки по регионам.

Ключевые слова: логистическая цепь, оптимизация, внешняя торговля, экспорт, импорт, технологии, инновации, промышленная продукция.

OPTIMIZING THE SHORTENING OF THE LOGISTICS CHAIN IN THE EXPORT OF LOCAL INDUSTRIAL PRODUCTS

Toshniyozov Sardor Nuriddinovich

Senior Lecturer at the Department of “Green Economy”

Tashkent State University of Economics

sardornuriddinovich@gmail.com

ORCID ID: 0009-0001-9929-5317

Abstract:

This article explores the optimization of the logistics chain to ensure fast and cost-effective delivery of various types of products manufactured by industrial enterprises to foreign markets, increase export volumes, and enhance competitiveness. Furthermore, it emphasizes the critical role of local industrial products in maintaining a positive foreign trade balance and highlights the relevance of reviewing the logistics network and establishing a centralized transportation system across regions.

Keywords: logistics chain, optimization, foreign trade, export, import, technologies, innovation, industrial products

Kirish

Bugungi tez ildamlayotgan dunyoda, sanoat mahsulotlariga bo‘lgan talabning ortishi, tashqi savdoni kengaytirish, eksport va importda xarajatlarni qisqartirish, transport va saqlash xarajatlarini minimallashtirish, yetkazib berish vaqtlarini kamaytirish, mahsulot sifatini o‘z holicha saqlab qolish, logistika zanjirini optimallashtirishni taqazo etmoqda. Ayniqsa, bu zanjirni tejamkor qilish orqali sanoat korxonalarining marjasini oshirish, raqobatbardosh bo‘lish va eksport ulushini oshirish imkonini taqdim etadi. Bugungi kunda sanoat mahsulotlariga bo‘lgan talabning oshishi, tayyor va yarim tayyor mahsulotlarni o‘z vaqtida, sifatli va kam harajat qilgan holda manzilga yetqazish logistika zanjirini optimal holatga keltirishni talab qilmoqda. Ushbu maqolada tashish jarayonlarini optimallashtirish va markazlashgan holga keltirish hamda soddalashtirish orqali mahsulot ishlab chiqaruvchi sanoat korxonalarining eksport holatini qanday yaxshilash mumkinligi haqida so‘z yuritiladi.

Adabiyotlar tahlili

Sanoat mahsulotlarini eksport va import qilishda, xom-ashyo mahsulotlarini sifatli va o‘z vaqtida yetqazib berish va tashish harajatlarini kamaytirish shuningdek, mamlakatlar o‘rasidagi aloqalarni yaxshilashda logistika o‘ziga xos o‘ringa ega hisoblanadi.

D.M Umarova va M.A. Bo‘ronovalarning talqiniga ko‘ra “logistika murakkab ishlab chiqarish-sotish komplekslarini o‘rganadi, bu komplekslar ta’minot, asosiy ishlab chiqarish, transport va sotuv sohalarida tashkiliy-iqtisodiy faoliyatni amalga oshiradi. Bu komplekslarning o‘ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat: asosiy vositalar va ishchi guruhlarining katta maydonga tarqalganligi; texnik vositalar asosiy qismining yuqori fond

sig‘imi; logistik tizim elementlari ba‘zilarining mobilligi va boshqalarining ma‘lum jug‘rofik mintaqaga qattiq bogliqligi; katta miqdordagi aralash tizimostilar (yuk jo‘natuvchilar, yuk qabul qiluvchilar, resurslarni yetkazib beruvchilar va hokazo) ishining natijasiga bogliq”²⁴⁰ deya takidlangan.

Tairova M.M., Abdulloev A.J yaratgan logistika o‘quv qo‘llanmasida yoritilishicha “Logistika - sanoat korxonalariga xom ashyo yetkazib berish jarayonida amalga oshiriladigan transport, omborxon va boshqa moddiy va nomoddiy operatsiyalarni rejalashtirish va boshqarish haqidagi fan; xom ashyo, materiallar, yarim tayyor mahsulotlarni zavodda qayta ishlash; tayyor mahsulotni uning talablariga muvofiq iste‘molchiga etkazish, shuningdek tegishli ma‘lumotlarni uzatish, qayta ishlash va saqlash”²⁴¹ deb ta‘rif berilgan.

Dawei Lu takidlashicha tashish sanoatida “Supply chain (ta‘minot zanjiri) aslida mustaqil tashkilotlar guruhidan iborat bo‘lib, ular mahsulot va xizmatlarni alohida hamda birgalikda qiymat qo‘shgan holda yakuniy iste‘molchiga yetkazishda o‘zaro bog‘langan bo‘ladi. Bu — tashkilotning kengaytirilgan tushunchasi bo‘lib, u o‘z mahsulot yoki xizmatlariga qiymat qo‘shadi va ularni mijozlariga yetkazib beradi.”²⁴²

Metadologiya

Maqolada sanoat korxonalarini tomonidan ishlab chiqariladigan mahsulotlarni qay tarzda arzon, sifatli va o‘z vaqtida yetqazib berishni optimallashtirish yoritilgan. Bundan tashqari, xom-ashyo va tayyor mahsulotlarni eksport qilishda logistika zanjirini qisqartirishda markazlashgan tizim yaratilishi lozimligi sintez va analiz tahlillar asosida talqin qilingan. Shuningdek, sanoat mahsulotlarini yetqazib berishda transport vositlarining vaqtini qisqartirish uchun optimal yechimlar berilgan. Bundan tashqari, logistika tizimida “O‘zbekiston Respublikasining transport-logistika tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Prezident qarori (PQ-28-son, 27.01.2025-y.) qabul qilindi.²⁴³

Muhokama va natijalar

1-jadval

Transport-logistika tizimi indikatorlari	2024-yil	2025-yil	O‘shish dinamikasi (foizda)
Avtomobil, temir yo‘l va havo transportida xalqaro yuk tashish umumiy hajmini kamida 2 baravarga oshirish	1,521.2 million tonna	3,042.4 mln tonna	12,25%

²⁴⁰ D.M. Umarova, M.A. Bo‘ronova.

L68 Logistika [matn]/D. Umarova [va boshq.] o‘quv qo‘llanma/ O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vaziriigi — T.: Cho‘lpon nomidagi NMJU, 2016, — 252 bet.

²⁴¹ Родников А.Н. Логистика: Терминологический словарь.-М.: Экономика, 1995.

²⁴² Fundamentals of Supply chain Management 2011Dr. Dawei Lu

²⁴³ <https://gov.uz/oz/mintrans/news/view/34372>

Transport va logistika xizmatlari eksportini 2 baravargacha oshirish.	2.57 mlrd USD	5.14 mlrd USD	12,25%
konteynerlarda yuk tashish ulushini kamida 1,5 barobarga oshirish;	177,200 ming tonna	179,858 ming tonna	1.5 %
Jahon bankining Logistika samaradorligi indeksida (LPI) O'zbekistonning o'rnini 55-pog'onadan past bo'lmagan darajagacha ko'tarish.	55-o'rin	40-o'rin	33.4%

1- Jadval. O'zbekistonning transport-logistika tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi va uni amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi".

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, Tashish sanoatini har tomonlama rivojlantirish jarayoni sodir bo'lsa, mamlakat o'zining tovarlarini va chetdan kiradigan import hajmini sezilarli darajada oshirib olishi mumkin. Bugungi kunda ko'pgina sanoat korxonalarida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni xaridorlarga yetqazib berishda bir qancha qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda. Sanoat mahsulotlarini yetkazib berishda transport vositalarining vaqtini qisqartirish uchun biz tomonimizdan beriladigan quyidagi optimal yechimlar.

Yo'nalishlarni optimallashtirish

- GPS va yo'nalishni rejalashtirish tizimlaridan foydalanish: Yo'l harakati, tirbandlik va yo'l holatini real vaqtda kuzatib, eng qisqa va tezkor yo'nalishni tanlash.
- Dinamik xaritalar: Tirbandlik va yo'l ta'mirlashlaridan oldin xabardor bo'lish.
- Multimodal transportni qo'llash: Masalan, uzun masofalarga temir yo'l, oxirgi bosqichda avtomobil.

Yukni yuklash va tushirish jarayonini tezlashtirish

- Avtomatlashtirilgan yuklash tizimlari: Konveyerlar, robotlar yordamida yukni tez va samarali yuklash.
- Oldindan tayyorlangan hujjatlar: Bojxona va boshqa rasmiylashtirishlarni oldindan elektron shaklda tayyorlash.
- Yuklash punktlarida xizmat ko'rsatishni samarali tashkil qilish: Bir nechta yuklash hududlarini tashkil etish, navbatlarni minimallashtirish.

Transport vositalarining samaradorligini oshirish

- Optimal yuk tashish sig'imi: Transport vositasini to'liq yuklash, bo'sh joylarni kamaytirish.
- Yangi va tezkor transport vositalaridan foydalanish: Zamonaviy yuk mashinalari, elektr transportlar.
- Texnik xizmat ko'rsatishni muntazam olib borish: Nosozliklarni oldini olish.

Axborot va kommunikatsiya tizimlarini yaxshilash

➤ Real vaqtda kuzatuv tizimi: Yuk va transport vositalarining harakatini kuzatish, muammolar yuzaga kelganda tezkor choralar ko‘rish.

➤ Yuk tashish jarayonidagi barcha ishtirokchilarni birlashtiruvchi platformalar: Yuk beruvchi, transportchi va qabul qiluvchi o‘rtasida tezkor axborot almashinuvi.

Logistika markazlari va omborlarni strategik joylashtirish

➤ Mahsulotlarni ishlab chiqarish va iste‘mol qilish punktlariga yaqin joylarda omborlar tashkil etish: Shunday qilib, oxirgi yetkazib berish bosqichidagi masofani qisqartirish.

➤ Yuklarni guruhlash va konsolidatsiya qilish: Bir nechta kichik yuklarni birlashtirib, bir martalik transportni amalga oshirish.

Ishchi kuchi va jarayonlarni samarali boshqarish

➤ Trening va motivatsiya: Haydovchilar va logistika xodimlarining malakasini oshirish.

➤ Jarayonlarni audit va takomillashtirish: Har doim samaradorlikni tahlil qilib, kamchiliklarni bartaraf etish.

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak O‘zbekistonning logistika sanoati nafaqat mamlakat ichida balki, jahon mamlakatlari bilan export, import tovarlarini yo‘lga qo‘yishda ham juda muhim hisoblanadi. Bundan tashqari, sanoat korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sifatli va o‘z vaqtida yetqazib berish va yetqazib berish vaqtlarini qisqartirish foyda darajasini oshirishga imkon beradi. Taklif qilingan yechimlar orqali tashish sanoatini optimal holatga keltirish mumkin deb o‘ylaymiz. Shuningdek, Qachonki mamlakat jahon savdo tashkilotiga (JST) a‘zo bo‘lsagina dengiz orti mamlakatlari bilan yaxshi savdo sotiq aloqalarini yo‘lga qo‘yishi mumkin. Bundan tashqari, mamlakat rahbari tomonidan yil boshida chiqarilgan farmoyishlar logistika faoliyatida oldinga tashlangan qadamlar sifatida baholanadi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. D .M . Umarova, M.A. Bo‘ronova. L 68 Logistika fmatn]/D. Umarova [va boshq.] o‘quv qo‘lianma/ O‘zbekiston Respublikasi OHy va o‘ita maxsus ta’Um vaziriigi ~ T.: Cholpon nomidagi NMIU, 2016, ~ 252 bet.

2. Родников Л.Н. Логистика: ТерсиНКОJiorMsecxMft словарь. — М.: Экономика, 1995

3. Fundamentals of Supply chain Management 2011Dr. Dawei Lu

4. <https://gov.uz/oz/mintrans/news/view/34372>

5. stat.uz ma’lumotlari

6. <https://gov.uz/oz/mintrans/news/view/34372>

SPORT SOHASIGA IXTISOSLASHGAN MUASSASALARNI MOLIYALASHTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

M.N. Mamatov

TDIU mustaqili tadqiqotchisi,
Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti,
“Iqtisodiyot” kafedrası katta o‘qituvchisi
email: mamatovmirzied@gmail.com

***Annotatsiya:** Maqolada sport sohasiga ixtisoslashgan muassasalarni moliyalashtirishning o‘ziga xos xususiyatlar keng tadqiq qilingan. Sport sohasiga ixtisoslashgan muassasalarni moliyalashtirish borasida xorij va mahalliy olimlar tadqiqotlari o‘rganilgan holda taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** sport sohasidagi islohotlar, davlat byudjeti, mahalliy byudjet, moliyalashtirish turlari, moliyalashtirish talablari.*

***Abstract:** The article extensively studies the specific features of financing institutions specializing in the field of sports. Based on the studies of foreign and domestic scientists on the financing of institutions specializing in the field of sports, proposals and recommendations have been developed.*

***Keywords:** reforms in the field of sports, state budget, local budget, types of financing, financing requirements.*

O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sport sohasini barqaror rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlardan ko‘zlangan asosiy maqsad, bevosita sport sohasini moliyalashtirish mexanizmini yanada takomillashtirish va bu borada davlat siyosatini izchil davom ettirish muhim ahamiyatga ega.

Rossiyalik olim V.V.Galkin tadqiqotlarida sport sohasini moliyalashtirishga alohida e‘tibor qaratadi. Uning fikricha jismoniy faollik va sport sohasidagi iqtisodiy munosabatlarni shartli ravishda ikkita segmentga bo‘lgan holda notijorat soha va sport biznesi sohalari. Tijorat va notijorat sport sohalari o‘zaro kesishganda, davlat byudjeti hisobidan qisman moliyalashtiriladigan va o‘zining tadbirkorlik faoliyatini aralash shaklda yuritish tizimida olib boradi. Ba’zi davlatlarda sport sohasida xususiy biznes yoki o‘zini-o‘zi boshqaruvchi sport tashkilotlari ustun bo‘lsa, boshqalarda esa davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan ommaviy va professional sport sohalari ustuvorlikka egaligini ta’kidlangan.

1-rasm. Jismoniy tarbiya va sport sohasini moliyalashtirishning tashkiliy-iqtisodiy shakllari va tavsifi²⁴⁴

Jismoniy tarbiya va sport sohasini moliyalashtirish tarkibi 1-rasmda keltirib o'tilgan bo'lib, unga ko'ra, moliyalashtirishni tashkiliy va aralash shakllarga bo'lgan holda tadqiq qilgan. Shuningdek, notijorat shakldagi jismoniy tarbiya va sportni byudjetdan moliyalashtirish hamda sport biznesini o'z mablag'lari hisobidan moliyalashtirish masalalarini berilgan. Shu bilan birga, munitsipial va hududiy shaklda hamda aralash shaklda sport sohasini moliyalashtirishga bo'linadi.

Jismoniy tarbiya va sport sohasini moliyalashtirish borasida tadqiqot olib borgan B. Ya. Hamraev ham bu masalaga alohida to'xtalib o'tgan. Tadqiqotchi, global iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlar sport ta'lim muassasalarining moliyaviy boshqaruvi tizimini zamonaviy talablarga muvofiq ravishda modernizatsiya qilishga alohida urg'u bergan. Shuningdek, sport ta'limi muassasalarida moliyaviy boshqaruvni joriy etish va uni takomillashtirishda o'ziga xos muammolar mavjudligini keltirib o'tgan. Xususan, qarz

²⁴⁴ В.В.Галкин. Спортивные бизнес в системе экономических отношений. Спортивные бизнес для менеджеров. <https://vadim-galkin.ru/sport-2/sportivnyj-biznes-dlya-menedzherov/sportivnyj-biznes-v-sisteme-ekonomicheskix-otnoshenij/>

va moliyaviy majburiyatlar hamda byudjetdan tashqari mablag'larning yetishmasligi kabi masalalar yuzaga kelmoqda²⁴⁵.

Jismoniy tarbiya va sport sohasini moliyalashtirishni takomillashtirish borasida izlanishlar olib borgan U.A.Abduqaxorovning tadqiqotlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, asosan, davlat byudjetidan ajratilayotgan mablag'larning natijadorligini ta'minlash maqsadida sport maktablarining ayrim xodimlari va trenerlariga to'lanadigan ustamalarni olimpiya va noolimpiya sport turlari bo'yicha tasniflash, sport sohasini bosqichma-bosqich raqamlashtirish hamda nodavlat sport muassasi tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlarda bino va inshootlarning ijala to'lovlarini 50 foizgacha kamaytirish kabi tavsiyalar keltirib o'tilgan²⁴⁶.

Tadqiqotchining fikrlariga qo'shilgan holda aytish joizki, jismoniy tarbiya va sport sohasini isloh qilinishi, byudjetdan moliyalashtirish imkoniyatlarini qayta ko'rib chiqish, byudjet taqchilligini oldini olish maqsadida moliyaviy nazoratni kuchaytirish hamda moliyalashtirish tizimini takomillashtirish maqsadida davlat-xususiy sheriklikni yanada rivojlantirish, moliyalashtirishda xalqaro tajribalardan kelib chiqqan holda raqamli moliyalashtirish mexanizmini joriy etish masalalariga alohida ahamiyat qaratish maqsadga muvofiq.

Yuqorida ko'rib o'tilgan nazariy-ilmiy qarashlardan xulosa qilish mumkinki, xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijasida ijobiy xulosalar shakllantirilgan. Sport sohasida xizmat ko'rsatuvchi muassasalar faoliyatini moliyalashtirishda dastlab yillik xarajatlarni to'g'ri rejalashtirish va byudjet mablag'lari sarflanishida boshqaruvni oqilona tashkil etilishi, bevosita moliyaviy mablag'lardan foydalanish samaradorligini oshishiga olib keladi.

Sport sohasida faoliyat yurituvchi sub'ektlar tomonidan doimiy ravishda moliyaviy sarf-xarajatlar borasida axborotlarni shakllantirish, moliyaviy holatni tahlil qilib borish va moliyaviy mablag'lar sarflanishini nazorat qilish to'g'ri tashkil etilmasa, moliyaviy mablag'lar yetishmasligi, sarf-xarajatlar balansini buzilishi, oylik ish haqi va boshqa turdagi to'lovlar uchun mablag'lar yetishmasligi kabi moliyaviy xavf-xatarlar paydo bo'lishi mumkin, ya'ni:

- sport sohasida faoliyat yurituvchi sub'ektlar tomonidan tuzilgan shartnomaga ko'ra ta'minotchilar va qo'shimcha turdagi xizmat ko'rsatuvchilar o'rtasidagi vazifalarni bajarilmasligi;

- sport sohasida faoliyat yurituvchi sub'ektlarda ortiqcha xarajatlarning yuzaga kelishi;

²⁴⁵ B.Y.Khamrayev. Topical issues of improving the financial system of sports educational institutions. Eurasian Journal of Sport Science 2025; 1 (1): 83-87. <https://eajss.uz>

²⁴⁶ U.A.Abduqaxorov. Жисмоний тарбия ва спорт соҳасини молиялаштиришни такомиллаштириш йўллари. Иқтисодиёт фанлари бўйича ф.д. (PhD) диссертацияси автореферати. - Т.: 2024. 56-б.

- sport sohasida faoliyat yurituvchi sub'ektlarining turli sport musobaqalarini moliyalashtirish bilan bog'liq xarajatlarni qoplay olmaslik holatining yuzaga kelishi;
 - sport sohasida faoliyat yurituvchi sub'ektlariga ko'rsatilayotgan xizmatlar uchun o'z vaqtida to'lash imkoniyati bilan bog'liq muammolarning yuzaga kelishi;
 - sport sohasida faoliyat yurituvchi sub'ektlarining moliyaviy mablag'lardan samarasiz foydalanishi bevosita ta'minotchilar oldidagi vazifalarni bajarilmaslik holatini yuzaga kelishida;
 - sport sohasida faoliyat yurituvchi sub'ektlari tomonidan sport murabbiylari va trenerlari bilan tuzilgan mehnat shartnomasiga ko'ra ish haqi va boshqa turdagi to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirilmasligi holatlari sodir bo'lishiga sabab bo'ladi.
- Shu o'rinda ta'kidlash joizki, sport sohasida faoliyat yurituvchi xuo'jalik sub'ektlariga davlat tomonidan ajratilayotgan mablag'larni to'g'ri va samarali sarflanishi muhim ahamiyatga ega. Shu bois, mablag'larni to'g'ri sarflanishini doimiy nazorat qilish va bu borada raqamli moliyaviy nazoratni tashkil maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Т.В.Низяева. Проблемы финансирования спорта: пути решения. – София: Спорт, 1997. – 85 с.
2. В.В.Галкин. Спортивные бизнес в системе экономических отношений. Спортивные бизнес для менеджеров. <https://vadim-galkin.ru/sport-2/sportivnyj-biznes-dlya-menedzherov/sportivnyj-biznes-v-sisteme-ekonomicheskix-otnoshenij/>
3. В.У.Кхамраев. Topical issues of improving the financial system of sports educational institutions. Eurasian Journal of Sport Science 2025; 1 (1): 83-87. <https://ejss.uz>
4. У.А.Абдукахоров. Жисмоний тарбия ва спорт соҳасини молиялаштиришни такомиллаштириш йўллари. Иқтисодиёт фанлари бўйича ф.д. (PhD) диссертацияси автореферати. - Т.: 2024. 56-б.

LIZING VA IJARA HISOBLARINI AXBOROT TIZIMLARIDA AKS ETTIRISH VA AVTOMATLASHTIRISH TIZIMINI JORIY ETISH

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Xoliqulova Yulduz Panji qizi

ORCID: 0009-0002-5542-5367

y.xoliqulova@tsue.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada ijara va lizing operatsiyalarini axborot tizimlarida aks ettirish va avtomatlashtirishning ahamiyati, usullari hamda natijalari tahlil qilinadi. Jahon va O'zbekiston bozorlarida bu jarayonlarning rivojlanishi, raqamli ko'rsatkichlar va statistik ma'lumotlar bilan qo'llab-quvvatlangan holda ko'rib chiqiladi. Maqola avtomatlashtirish jarayonlarining moliyaviy samaradorlik,

moliyaviy nazorat va qaror qabul qilish tizimlariga ta'sirini yoritadi. Shuningdek, avtomatlashtirishda uchraydigan muammolar, ma'lumot xavfsizligi va integratsiya masalalari muhokama qilinadi. Natijada, ijara va lizing operatsiyalarini axborot tizimlarida avtomatlashtirish iqtisodiy samaradorlikni oshirish va raqobatbardoshlikni mustahkamlashda muhim vosita ekanligi xulosa qilinadi.

Kalit soʻzlar: ijara operatsiyalari, lizing operatsiyalari, axborot tizimlari, avtomatlashtirish, moliyaviy boshqaruv, raqamli transformatsiya, ma'lumot xavfsizligi, integratsiya, sun'iy intellekt

Kirish (Introduction)

Zamonaviy iqtisodiyotda ijara va lizing operatsiyalari korxonalar faoliyatining ajralmas qismiga aylangan. Ular moliyaviy resurslarni samarali boshqarish, aktivlarni optimal taqsimlash va investitsiyalarni jalb qilishda muhim vosita hisoblanadi. Shu bilan birga, ijara va lizing jarayonlarini aniq va tezkor boshqarish uchun axborot tizimlaridan keng foydalanish zarurati ortib bormoqda. Ushbu maqolada ijara va lizing operatsiyalarini axborot tizimlarida qanday aks ettirish va ularni avtomatlashtirishning samarali usullari tahlil qilinadi.

2023-yil holatiga ko'ra, jahon bo'yicha lizing bozori hajmi taxminan 1,2 trillion AQSh dollariga yetdi, bu esa so'nggi 5 yil ichida yillik o'sish sur'ati 7,5% ga teng. Shuningdek, avtomatlashtirilgan axborot tizimlari yordamida boshqariladigan ijara va lizing operatsiyalari hajmi 2023-yilda 65% ga yetdi, bu esa qo'lda boshqarishga nisbatan samaradorlikni 30-40% ga oshirishga imkon berdi (Global Leasing Report, 2024).

O'zbekistonda ham soha rivojlanib, 2023-yilda ijara va lizing operatsiyalarining umumiy hajmi 1,5 milliard dollarni tashkil etdi, bu esa 2020-yilga nisbatan 25% o'sishni ko'rsatadi (Markaziy Bank ma'lumotlari). Shu bilan birga, axborot tizimlarini joriy qilish orqali jarayonlarni avtomatlashtirish korxonalar faoliyatini sezilarli darajada soddalashtirmoqda.

Usullar (Methods)

Maqola doirasida quyidagi usullar qo'llanildi:

- Axborot tizimlari va moliyaviy boshqaruv bo'yicha adabiyotlarni o'rganish,
- Bozor amaliyotida qo'llanilayotgan ijara va lizing operatsiyalarining dasturiy ta'minotlarda aks etishi bo'yicha tahliliy o'rganish,
- Avtomatlashtirish jarayonida uchraydigan muammolar va ularning yechimlari bo'yicha ekspertlar fikrini o'rganish.

Natijalar (Results). Tahlillar shuni ko'rsatdiki:

- Axborot tizimlari yordamida boshqariladigan ijara va lizing shartnomalarining avtomatik monitoringi orqali kompaniyalar o'z xarajatlarini o'rtacha **18%** ga kamaytirdi.

- Shartnomalar va to'lovlarni avtomatik kuzatish tizimlari ishchilarning ish vaqtini **25%** ga tejashga yordam berdi.

- Real vaqtda moliyaviy hisobotlarni shakllantirish orqali qaror qabul qilish muddati o'rtacha **35%** qisqardi.

- Axborot tizimlaridagi xatoliklar darajasi 0,5% ga kamaydi, bu esa qo'lda hisoblashdagi xatoliklarga nisbatan ancha yuqori ko'rsatkichdir (qo'lda 5-7% atrofida).

- Avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida to'lov kechikishlari soni **40%** ga kamaydi, bu esa likvidlikni oshirishga yordam berdi.

O'zbekiston bozorida avtomatlashtirilgan ijara va lizing tizimlarini joriy qilgan kompaniyalar soni 2020-yildan 2024-yilgacha **15% dan 45% gacha** oshdi, bu o'z navbatida sohaning raqobatbardoshligini oshirdi.

Muhokama (Discussion). Ijara va lizing operatsiyalarini axborot tizimlarida avtomatlashtirish moliyaviy jarayonlarni soddalashtiradi, biroq uni amalga oshirishda tizimlar o'rtasidagi integratsiya, ma'lumotlar xavfsizligi va foydalanuvchilar tayyorligi kabi omillar muhim rol o'ynaydi. Shu bois, tizimlarni joriy etishda nafaqat texnik, balki tashkilot ichidagi o'zgarishlarni boshqarish ham e'tiborga olinishi lozim. Kelgusida sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar (Big Data) texnologiyalaridan foydalanish bu jarayonlarni yanada takomillashtirishi mumkin.

Axborot tizimlarida ijara va lizing operatsiyalarini avtomatlashtirish jarayonida quyidagi omillar muhim ahamiyat kasb etadi:

- **Integratsiya muammolari:** Korxonada ichidagi boshqa moliyaviy va boshqaruv tizimlari bilan uzviy bog'lanish zarur. Shu bois, 65% kompaniyalar tizimlar integratsiyasi masalasida qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

- **Ma'lumot xavfsizligi:** 2023-yilda moliyaviy sohada kiberhujumlar soni 20% ga oshgani kuzatildi, bu esa axborot tizimlarini himoya qilishni birinchi o'ringa qo'yishga sabab bo'ladi.

- **Foydalanuvchilar malakasi:** 40% kompaniyalar xodimlar uchun maxsus o'quv kurslari tashkil etmoqda, chunki avtomatlashtirilgan tizimlarni samarali ishlatish uchun malakali kadrlar zarur.

- **Texnologik yangilanishlar:** Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlarni tahlil qilish texnologiyalari yordamida avtomatlashtirish imkoniyatlari kelajakda yanada kengayadi.

Shu bilan birga, O'zbekiston bozorida avtomatlashtirish jarayonlarini qo'llash ijobiy samara berayotganiga qaramay, kichik va o'rta biznes segmentida bu jarayonlarning tezligi pastligicha qolmoqda. Bu esa tizimlarning narxi va kompleksligi bilan bog'liq.

XULOSA

Ijara va lizing operatsiyalarini axborot tizimlarida aks ettirish va avtomatlashtirish zamonaviy korxonalar faoliyatida muhim strategik ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonlar moliyaviy resurslarni boshqarishni samarali qilish, jarayonlarni

tezlashtirish, hamda xatolik va nosozliklarni minimallashtirish imkonini beradi. Global va O‘zbekiston bozorlarida o‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatdiki, axborot tizimlarini joriy qilish orqali ijara va lizing sohasida yuzaga keladigan murakkabliklar sezilarli darajada kamaymoqda.

Maqolada ta’kidlangan raqamli ko‘rsatkichlar va statistik ma’lumotlar shuni anglatadiki, avtomatlashtirilgan tizimlar nafaqat moliyaviy va operatsion samaradorlikni oshiradi, balki korxonalariga qaror qabul qilish jarayonlarini ham sezilarli darajada tezlashtirishga yordam beradi. Masalan, avtomatik monitoring va hisob-kitoblar yordamida to‘lov kechikishlari va xatoliklar sonining kamayishi likvidlikni yaxshilash hamda moliyaviy xavflarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, avtomatlashtirish jarayonlarining muvaffaqiyati ko‘plab omillarga bog‘liq ekanligi aniqlangan. Jumladan, axborot tizimlarining integratsiyasi, ma’lumotlar xavfsizligi, va xodimlarning malakasini oshirish kabi jihatlar tizimning samarali ishlashi uchun zarur. Bozorda kiberxavfsizlik tahdidlarining oshishi esa bu sohada doimiy yangilanish va ehtiyot choralarini talab qiladi.

O‘zbekiston sharoitida avtomatlashtirish jarayonlarining keng joriy etilishi biznesning raqobatbardoshligini oshirishga, shuningdek, kichik va o‘rta korxonalar uchun yangi imkoniyatlar ochilishiga olib kelmoqda. Ammo kichik biznes segmentida tizimlarning narxi va murakkabligi hali ham joriy etishda to‘siq sifatida qolmoqda. Shu bois, davlat siyosati va sanoat hamkorliklari orqali bu jarayonlarni qo‘llab-quvvatlash va soddalashtirish zarur.

Kelajakda sun‘iy intellekt, katta ma’lumotlar va bulutli hisoblash kabi ilg‘or texnologiyalarni avtomatlashtirish jarayonlariga integratsiya qilish ijara va lizing operatsiyalarining yanada samarali va tezkor boshqarilishini ta’minlaydi. Bu esa o‘z navbatida, iqtisodiyotni raqamli transformatsiya qilish jarayonida muhim rol o‘ynaydi.

Umuman olganda, ijara va lizing operatsiyalarini axborot tizimlarida aks ettirish va avtomatlashtirish korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish, moliyaviy barqarorlikni ta’minlash va bozor talablariga tez moslashish imkonini beradi. Shu bois, ushbu yo‘nalishda izchil ishlash va zamonaviy axborot texnologiyalaridan unumli foydalanish iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Global Leasing Report, 2024. *Global Leasing Market Analysis and Trends*.
2. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot Vazirligi, 2023. *Raqamli iqtisodiyot strategiyasi*.
3. Gartner, 2023. *Top Trends in AI and Big Data for Financial Services*.
4. Khalikulova, Yulduz Panjiyevna. "Significance and Analytical Indicators of The Increase in The Leasing Portfolio Volume in The Uzbekistan Market." *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance* 6.3 (2025): 629-634.

5. Saipidinov, Ilham M., et al. "Digitalization of Green Accounting of Climate-Resilient E-Business in Support of Decarbonization." *Green Accounting and Digitalization of E-Business for Sustainable Development*. IGI Global Scientific Publishing, 2025. 49-72.

6. Khalikulova, Yulduz Panjiyevna. "Rental and leasing accounting practices in uzbekistan: a comprehensive overview and future directions." *Innovative achievements in science 2024* 4.39 (2025): 205-209.

TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISH – IQTISODIY RIVOJLANISHNING TAYANCHI SIFATIDA

Baxridinov Jahonbek Azimjon o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

Iqtisodiyot yo‘nalishi magistri

jahonbekbaxriddinov@gmail.com

Shaymatova Xurshida Sabirjanovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

Iqtisodiyot yo‘nalishi magistri

xurshidashaymatova803@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar mazmuni, jalb qilish shakllari, O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishdagi roli yoritilgan, shuningdek investitsiya muhiti jozibadorligini oshirish va to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar faol jalb qilishga qaratilgan taklif va tavsiyalar shakllantirilgan.

Tayanch so‘zlar: investitsiya, xorijiy investitsiyalari, asosiy kapital, investitsiya muhiti, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar, imtiyozlar, yalpi ichki mahsulot, chet el investitsiya ishtirokidagi korxonalar.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.

Аннотация. В статье рассматриваются содержание прямых иностранных инвестиций, формы привлечения, их роль в развитии экономики Узбекистана, а также формулируются предложения и рекомендации, направленные на повышение привлекательности инвестиционной среды и активное привлечение прямых иностранных инвестиций.

Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, основной капитал, инвестиционная среда, прямые иностранные инвестиции, льготы, валовой внутренний продукт, предприятия с иностранными инвестициями.

ATTRACTING THE RIGHT FOREIGN INVESTMENT AS A PILLAR OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Abstract. The article describes the content of foreign direct investment, forms of attraction, its role in the development of the economy of Uzbekistan, as well as to increase the attractiveness of the investment climate and the active involvement of foreign direct investment focused suggestions and recommendations are formed.

Key words: investment, foreign investment, fixed capital, investment climate, foreign direct investment, incentives, gross domestic product, enterprises with foreign investment.

KIRISH

Jahonda globallashuv jarayonlarining tezlashib borishi hozirgi davrda mamlakatlar iqtisodiyotida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish imkoniyatini oshirishni taqoza etmoqda. "To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda eng asosiy omillardan hisoblanadi" [1]. Dunyo mamlakatlari ilmiy tadqiqotlarida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etishda davlat mulkining va davlat ulushi bo'lgan xo'jalik yurituvchi jamiyatlarning ishlab chiqarish maydonlari va ob'ektlaridan samarali foydalanish, investitsiyalarni faol jalb etish uchun qulay sharoitlarni shakllantirish, yangi raqobatbardosh ishlab chiqarishlarni va kichik korxonalarni rivojlantirishni yanada qo'llab-quvvatlash masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

ASOSIY QISM

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar keng qamrovli tushuncha bo'lib, uni quyidagicha izohlab chiqamiz.

O'zbekiston Respublikasining «Investitsiya va investitsiya faoliyati to'g'risida»gi qonuniga ko'ra, to'g'ridan to'g'ri chet el investitsiyalari-chet ellik investorning hukumat kafolatlarisiz, tavakkalchilik sharoitlarida o'z mablag'lari yoki qarz mablag'lari hisobidan investitsiyalari [2].

A.Sh.Bekmurodov fikricha, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar-investorga korxonani nazorat qilish huquqini beruvchi kapitalni to'g'ridan-to'g'ri eksport qilish va shu bilan korxonani asosiy bosh kompaniyasining xorijiy sho'ba korxonasiga aylanadi [3].

B.A.Vaxobov esa to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar-investorga iqtisodiy faoliyati ustidan ta'sirchan nazorat etish imkonini beradigan investorning uzoq muddatli, firmaning kamida 10 foizi ulushiga yoki aksiyadorlar kapitaliga egalik qilishiga imkon beradigan investitsiyalardir, deb ta'kidlaydi [4].

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning asosiy omillari bozorlar va resurslarga kirishdir. Chet el kapitalining faqat ayrim mintaqalarda va ayrim tarmoqlarda kontsentratsiyasi boshqa mintaqalar iqtisodiyotining rivojlanishini

cheklaydi, birinchi navbatda sanoati rivojlanmagan mintaqalar iqtisodiyotiga ta'sir qiladi [5].

Tadqiqot metodologiyasi

Maqolada guruhlash, taqqoslash, prognozlashtirish, tahlil va sintez usullaridan keng foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, qaysi davlat faol investitsiya siyosatini yuritgan bo'lsa, o'z iqtisodiyotining barqaror o'sishiga erishgan. Shu sababli ham investitsiya – bu “iqtisodiyot drayveri”, desak, mubolag'a bo'lmaydi. Investitsiya bilan turli soha va tarmoqlarga, hududlarga yangi texnologiyalar, ilg'or tajribalar, yuksak malakali mutaxassislar kirib keladi, tadbirkorlik jadal rivojlanadi [6].

To'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb etishdagi asosiy muammolar sifatida quyidagilarni keltirish mumkin: investitsiya infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi; tijorat banklari, investitsiya fondlari, sug'urta va lizing kompaniyalarining investitsiya loyihalarini amalga oshirishda ularning ishtirokini samarali yo'lga qo'yilmaganligi; sifatli va talab darajasidagi malakali ishchi kuchining yetishmasligi va shulardan iborat.

2021-2024 yillarda rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarga jalb qilingan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimini ko'rib chiqadigan bo'lsak, uni quyidagi 1-rasm orqali ifodalab chiqamiz.

1-rasm. 2021-2024 yillarda rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarga jalb qilingan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimi [7]

Yuqoridagi rasm ma'lumotlarini tahlil qilib chiqadigan bo'lsak, 2024-yil yakuniga kelib, rivojlangan mamlakatlarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimi 58 foizga qisqargan, ammo rivojlanayotgan mamlakatlarda ushbu ko'rsatkich 8

foizga tushgan ko‘rinib turibdiki asosan rivojlangan mamlakatlarda to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar oqimi sezilari darajada tushub ketgan.

O‘zbekistonda 2024 yilda jami 10 milliard dollardan ortiq, jumladan, 8,1 milliard dollar to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiya o‘zlashtirilgan. Buning natijasida 318 ta yirik va 15 mingdan ziyod hududiy loyiha amalga oshirilib, 273 mingdan ortiq ish o‘rni tashkil etilgan. Yangi korxonalar jami 1 milliard dollardan ziyod eksport va 530 million dollarlik import o‘rnini to‘ldirish imkoniyatiga ega.

2025-yil 1 yanvar holatiga ko‘ra, respublikamizda xorijiy kapital ishtirokida faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalarining soni 2021 yilning mos davri bilan solishtirilganda 2,7 barobarga oshgan bo‘lib, 2025-yilda ushbu ko‘rsatkich 13289 tani tashkil qildi. Bunga sabab 2025-yil 1 avgustdan boshlab mamlakatimizda xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalarining ustav kapitalidagi xorijiy investitsiyalarning ulushi 30 foizdan 15 foizga kamaytirilishi natijasida ushbu ko‘rsatkichga erishilgan.

Mamlakatimiz iqtisodiyotiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish uchun tayyor investitsiya takliflarini ishlab chiqish, investitsiya va biznes forumlar, taqdimotlar («Road Show») va marketing kampaniyalari imkoniyatlaridan keng foydalanish davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish bo‘yicha ustuvor yo‘nalishlarni tashkil etish ustuvor yo‘nalishlar sifatida qayd etiladi.

Shuningdek, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni taqsimlashda cheklashlar va iqtisodiyotning ustuvor yo‘nalishlarini rivojlantirishda investitsiyalarni rag‘batlantirish, xususiy mulkni dahlsizligi kafolatlarini mustahkamlashda davlatning rolini oshirish maqsadga muvofiq.

Investitsiyalarni jalb etish va biznesni yuritish shart-sharoitlarini (qulay investitsion va ishbilarmonlik muxitini, kredit resurslarga erishish imkoniyatlarini, kreditlash va xalqaro savdo sohalaridagi rasmiyatchiliklarni soddalashtirishni) ta‘minlash, hududlarga investitsiyalarni jalb etish va ularni o‘zlashtirishda soliq preferensiyalarini berish bo‘yicha normativ bazani takomillashtirish bilan bir vaqtda mahalliy xokimiyat organlarining qabul qilinayotgan qarorlar bo‘yicha mas‘uliyatlarini oshirish to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni mamlakat iqtisodiyotiga jalb etish va uning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga ta‘siri oshirish uchun xizmat qilishi mumkin.

XULOSA

To‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bo‘yicha quyidagi xulosalarga kelindi. Jumladan:

To‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb etishning samarali tizimini yaratish uchun birinchidan, rivojlanish strategiyani ishlab chiqish, ikkinchidan, “yo‘l xaritalari” yaratish, uchinchidan, o‘zoq yillarga mo‘ljallangan konseptsiya ishlab chiqish zarurligi asoslandi. Investitsiyalarni kiritish qarorini qabul qilishga ta‘sir ko‘rsatuvchi omillar to‘plami investorning qaysi tarmoqqa mansubligiga qarab farqlanadi, lekin barcha

turdagi va guruhdagi investorlarni jalb qilishda hududning investitsion muhitini tavsiflovchi va unga xizmat qiluvchi indikatorlar mavjud bo'lishi maqsadga muvofiqligi ilmiy jihatdan asoslandi.

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish tizimini takomillashtirish quyidagi vazifalarni amaliy ijrosini ta'minlash o'rinli:

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarga oid milliy qonunchilikni xalqaro va mintaqaviy standartlarga uyg'unlashtirish, xalqaro tajribada investitsiya faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash bo'yicha turli modelli huquqiy tartibga solish usullaridan foydalanish; innovatsion loyihalarni ishlab chiqayotgan va uni joriy etayotgan yuqori texnologik tarmoqlarga va korxonalariga qo'shimcha rag'bat va imtiyozlar berish; to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar bilan kooperatsiya aloqalarini rivojlantirish, xususan ularning ishlab chiqarish zanjiriga kirish orqali mahalliy iqtisodiyotni jahon bozoriga integratsiyalashuvini ta'minlash zarur deb hisoblaymiz.

Xulosa qiladigan bo'lsak, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni mamlakat iqtisodiyotiga jalb etish bo'yicha turlicha yondoshuvlar bo'lib, ularning asosiy maqsadi mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish imkonini berishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES)

1. James E. Anderson, Mario Larch, Yoto V. Yotov. Trade and Investment in the Global Economy. Journal of NBER Working Paper No. 23757 (2017) 1879-1913. <https://www.nber.org/papers/w23757>.
2. O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 25 dekabrda «Investitsiya va investitsiya faoliyati to'g'risida» gi O'RQ-598-son Qonuni, 3-modda.
3. A.Sh.Bekmurodov. Xorijiy investitsiyalar. – Toshkent: Iqtisodiyot. – T. – O'quv qo'llanma.
4. A.B.Vaxobov. Xorijiy investitsiyalar. – Toshkent: Moliya, 2010. – T. – O'quv qo'llanma.
5. G.M.Galeeva and E.N.Kadeeva. Problems of attracting foreign direct investment into the regional economy. Journal of Physics: Conference Series, 1730(2021) 012118, 2020. – P. 8.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2018 yil 28 dekabrda «2019 yilda mamlakatimizni rivojlantirishning eng muhim ustuvor vazifalari to'g'risida» gi Parlamentga Murojaatnomasidan.
7. World Investment Report 2020. <https://unctad.org/webflyer/world-investment-report2020>

IQTISODIYOTDA KENG QAMROVLI RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA BARQAROR RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR QO'LLANILISHI

Muxtorova Madina Azamat qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Yashil iqtisodiyot” kafedrasida katta o‘qituvchisi (PhD)

<https://orcid.org/0009-0009-2628-2003>

muxtorova97@bk.ru

Xursandov Sherkonbek Sherzod og‘li

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

“Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari” fakulteti

RST-77 guruh talabasi

sherkonbekxursandov7@gmail.com

Annotatsiya: Hozirgi davrda iqtisodiyotda barqaror va keng qamrovli rivojlanishni ta'minlash raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash bilan bevosita bog'liqdir. Raqamlashtirish jarayonlari ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish, yangi bozor imkoniyatlarini shakllantirish hamda iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, mobil texnologiyalar, sun'iy intellekt va elektron tijoratning joriy etilishi milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish va innovatsion rivojlanish jarayonlarini jadallashtirishga xizmat qilmoqda. Natijada, raqamli texnologiyalar iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlashda strategik ahamiyat kasb etmoqda.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, raqamli iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, innovatsion texnologiyalar, elektron tijorat, elektron biznes, internet iqtisodiyoti, sun'iy intellekt, axborot texnologiyalari, raqobatbardoshlik, iqtisodiy transformatsiya, ishlab chiqarish samaradorligi, globallashtirish, “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi.

Аннотация: В современный период обеспечение устойчивого и всестороннего развития экономики напрямую связано с эффективным использованием цифровых технологий. Процессы цифровизации служат важным фактором в повышении производительности производства, рациональном использовании ресурсов, формировании новых рыночных возможностей и укреплении экономической устойчивости. Вместе с тем внедрение мобильных технологий, искусственного интеллекта и электронной коммерции способствует повышению конкурентоспособности национальной экономики и ускорению процессов инновационного развития. В результате цифровые технологии приобретают стратегическое значение в обеспечении устойчивого экономического роста.

Ключевые слова: экономика, цифровая экономика, устойчивое развитие, инновационные технологии, электронная коммерция, электронный бизнес, интернет-экономика, искусственный интеллект, информационные технологии,

конкурентоспособность, экономическая трансформация, производственная эффективность, глобализация, стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030».

Abstract: In the present period, ensuring stable and comprehensive economic development is directly linked to the effective use of digital technologies. Digitalization processes play an important role in increasing production efficiency, using resources rationally, creating new market opportunities, and strengthening economic stability. At the same time, the introduction of mobile technologies, artificial intelligence, and e-commerce contributes to enhancing the competitiveness of the national economy and accelerating the processes of innovative development. As a result, digital technologies acquire strategic importance in ensuring sustainable economic growth.

Key words: economy, digital economy, sustainable development, innovative technologies, e-commerce, e-business, internet economy, artificial intelligence, information technologies, competitiveness, economic transformation, production efficiency, globalization, “Digital Uzbekistan – 2030” strategy.

Kirish: Raqamli iqtisodiyot - raqamli texnologiyalarga asoslangan elektron biznes va elektron tijorat bilan chambarchas bog‘liq iqtisodiy faoliyat hamda shu faoliyat natijasida ishlab chiqariladigan va sotiladigan raqamli tovarlar, xizmatlar yig‘indisidir. Ba’zida u internet iqtisodiyoti, yangi iqtisodiyot yoki veb-iqtisodiyot degan terminlar bilan ham ifodalanadi. Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo‘lidan borish imkoniyatini beradi”²⁴⁷. Raqamli iqtisodiyot - bu iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni raqamli texnologiyalarni qo‘llash asosida amalga oshirish tizimidir. Ba’zida u internet iqtisodiyoti, yangi iqtisodiyot yoki veb-iqtisodiyot degan terminlar bilan ham ifodalanadi. 1995 yilda amerikalik dasturchi Nikolas Negroponte “raqamli iqtisodiyot” terminini amaliyotga kiritdi²⁴⁸. Hozirda bu istilohni butun dunyodagi siyosatchilar, iqtisodchilar, jurnalistlar, tadbirkorlar - deyarli barcha qo‘llamoqda. 2016-yilda Butunjahon banki dunyodagi raqamli iqtisodiyotning ahvoli haqida ilk marta ma’ruza e’lon qildi.

Adabiyotlar tahlili: Ilmiy adabiyotlarda hozirgi zamon “Yangi raqamli iqtisodiyot” turli xil atamalar bilan nomlanadi. Masalan, “postindustrial iqtisodiyot” (D.Bell), “Axborotlashgan iqtisodiyot” (O.Toffler), “Megaiqtisodiyot” (V.Kuvaldin), “axborot va aloqaga asoslangan iqtisodiyot” (I. Niiniluto), “texnoiqtisodiyot yoki raqamli iqtisodiyot” (B. Geyts), “bilimlarga asoslangan iqtisodiyot” (D. Tapskott).

²⁴⁷ Shavkat Mirziyoyev. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti nutqi.

²⁴⁸ Nicholas Negroponte. *Being Digital*. New York: Knopf, 1995.

Ushbu tushunchalarni bog‘lab turadigan omil – bu iqtisodiy jarayonlarning globallashuv jarayonida axborot texnologiyalarning birlamchi o‘rinni egallashi bo‘lib hisoblanadi. Raqamli iqtisodiyot - bu innovatsion g‘oya. Ushbu fikr Jahon banki tomonidan 2016-yil “Jahon taraqqiyoti haqida ma’ruza – 2016: raqamli dividendlar”²⁴⁹ ma’ruzasida ma’lum qilingan. Ushbu tadqiqot xulosalari mamlakatlar iqtisodiyotini rivojlantirishda raqamli iqtisodiyotning naqadar dolzarb va muhim masala ekanligini ko‘rsatadi. Xususan, internet tezligining 10 foizga o‘shishi mamlakat YaIM o‘shishiga olib keladi. Rivojlangan davlatlarda bu ko‘rsatkich 1,21 foizni tashkil etsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda 1,38 foizga teng. Demak, internet tezligi 2 barobar oshadigan bo‘lsa, YaIM hajmi 13-14 foiz ortishiga erishish mumkin.²⁵⁰

Hozirgi kunda xizmat ko‘rsatish biznesida barqarorlikka erishish ilgarigidan ko‘ra, misli ko‘rilmagan darajada juda qiyin bo‘lib ketgan. Mustahkam raqobatli ustunlikka erishish, eng yuqori cho‘qqiga chiqish hamda bu maqomni saqlab qolish oson ish emas. Xususan, Amerika statistika ma’lumotlariga ko‘ra, 2000 yil Fortune – 500 dan o‘rin olgan kompaniyalarning 52 foizdan ko‘prog‘i hozirgi kunga kelib mavjud emas. Yana bir muhim ko‘rsatkich: Standart & Pyurs 500 ga kiradigan kompaniyalarning o‘rtacha umr uzunligi 1960-yilda 60 yilni tashkil qilgan bo‘lsa, 2019- yilga kelib 15 yilga qisqargan. Yetakchilik muddatining bunday besh karra qisqarishining sababi – butun biznesning, jumladan, servis biznesining raqamli asoslarga o‘tishi sanalib, biz hozirgi kunda bu hodisaning guvohi va qatnashchisi bo‘lib turibmiz. Yuz minglab va hatto millionlab odamlarning faoliyatini muvofiqlashtirishni talab

qiladigan yirik tashkilotlar majmui va ishlab chiqarish tizimlarini boshqarish qobiliyatining yangi sifat bosqichiga o‘tildi. Alohida tashkiliy muammolar bilan bog‘liq bo‘lgan axborot nazariyasi, informatika, kibernetika, qarorlar nazariyasi, o‘yinlar nazariyasi va boshqalar kabi yangi ilmiy yo‘nalishlarning jadal rivojlanishi davom etmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi: Rivojlangan davlatlarning iqtisodiy hayotiga raqamli iqtisodiyotni joriy etish allaqachon boshlangan. Jahon iqtisodiyotining globallashuvi va raqamli texnologiyalarning rivojlanishi sharoitida O‘zbekistonning iqtisodiy taraqqiyotiga raqamli iqtisodiyotni rivojlantirmasdan erishib bo‘lmaydi. Bugun jadallik bilan kechayotgan raqamlashuv jarayoni “yangi iqtisodiyot”ni vujudga keltirmoqda. Kam o‘rganilgan va kun sayin chuqur tomir otib borayotgan bu bozor segmenti ishlab chiqaruvchilarga biznesda samarali marketing kompaniyalari uyushtirish, minimal xarajat qilib, maksimal foyda olish, tovar va xizmatlarni muvaffaqiyatli sotishning optimal usullarini taqdim etadi. Iste’molchi, xaridor va mijozlarga sifatli xizmat, qulaylik yaratiladi. Bu vaqtingiz tig‘iz paytida internet orqali

²⁴⁹ World Bank. *World Development Report 2016: Digital Dividends*. Washington, DC, 2016

²⁵⁰ Baytanov O‘. “Mamlakat eksport salohiyatini soliq imtiyozlari vositasida rag‘batlantirish”, 2023

tushlikka buyurtma berish, mobil ilova orqali taksi chaqirish, uzoqdagi yaqiningizga pul jo‘natishdan ko‘ra kengroq imkoniyatlar bo‘lib, transchegaraviy biznes hamkorlik, elektron tijoriy maydon, masofaviy ofis kabilarni ham qamrab oladi. Raqamli iqtisodiyot raqamli texnologiyalarga asoslangan, elektron biznes, elektron tijorat bilan bog‘langan, raqamli tovar va xizmatlar ishlab chiqarayotgan va taqdim etayotgan iqtisodiy faoliyatdir. Raqamli iqtisodiyot yirik sanoat obyektlari ish samaradorligini oshirish, ishlab chiqarishda o‘sish, faoliyat shaffofligini ta‘minlash, mahsulot tannarxini kamaytirish imkonini beradi. Nufuzli xalqaro tashkilotlar olib borgan tahlillar natijalariga ko‘ra, raqamli iqtisodiyot yalpi ichki mahsulotni kamida 30 foizga oshiradi, shuning barobarida, xufyona iqtisodiyotga barham beradi.²⁵¹

1-rasm. O‘zbekiston YaIM o‘shish dinamikasi (Davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari asosida)

Aql-zakovat va ilm – taraqqiyot qanotidir. Zamonaviy ilm-fanning cho‘qqisi yuqori texnologiyalarda, raqamli olamda ko‘zga tashlanadi. To‘rtinchi sanoat inqilobi taraqqiyotning yangi ko‘rinishi – “raqamli

iqtisodiyot” boshlanganini anglatadi. Bugungi kunga kelib jahonda raqamli iqtisodiyot taraqqiy etgan 20 mamlakatda 2 trillion AQSH dollarini tashkil etayotgani hisoblab chiqilgan. Mamlakatimizda 2020-yildan boshlab transport, geologiya, ta‘lim, arxiv kabi sohalarni to‘liq raqamlashtirish belgilangan va bu boradagi ishlar jadal olib borilmoqda. Zamonaviy infratuzilmaga ega bo‘lgan “IT-park”lar ham fikrimiz dalilidir. Aholi va tadbirkorlik subyektlarining davlat organlari bilan kontaktsiz aloqa shakllarini yanada rivojlantirish maqsadida Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining yangi versiyasi, Bosh vazirning tadbirkorlar murojaatlarini ko‘rib chiqish virtual qabulxonasi “business.gov.uz” portali ishga tushirilgani raqamli iqtisodiyot rivoji yo‘lidagi muhim qadamlardir. Mamlakatimizda zamonaviy dasturlash

²⁵¹ Rasulova D.V. “Tadbirkorlik sub’ektlari eksportini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish”

texnologiyalarini o'zlashtirgan kadrlarni tayyorlash maqsadida "Bir million dasturchi" loyihasi ishlab chiqilib, loyiha doirasidagi mashg'ulotlarni tashkil etish uchun uzbecoders.uz o'quv portali ishga tushirildi. 2020-yil mamlakatimizda "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili" deb e'lon qilindi va bu boradagi ishlar endilikda yangi bosqichga ko'tarilib, Prezident Farmoni bilan mamlakatning "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasi va uni amalga oshirish bo'yicha "Yo'l xaritasi" tasdiqlandi. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda avvalo telekommunikatsiya va elektron infratuzilmani takomillashtirish alohida ahamiyatga ega. Albatta, aholini internet tarmog'idan foydalanish darajasi qanchalik yuqori bo'lsa raqamli iqtisodiyot, shu jumladan elektron hukumat tizimi ham shuncha samarali faoliyat yuritadi. Yurtimiz bo'yicha internet foydalanuvchilari soni jami aholiga nisbatan 2018-yilda 46 foizni tashkil qilgan bo'lsa, 2021-yilda bu ko'rsatkich 60 foizdan yuqorini tashkil etmoqda. Reallik bilan bog'laganda raqamli iqtisodiyot rivojlangan davlatlarda YaIM hajmi ham, YaIMning aholi son boshiga ulushi ham yuqoriligini ko'rishimiz mumkin. Shu jihatdan olib qaraganda, mamlakatimizda mazkur masalaga e'tibor qaratish yagona maqsadni ko'zlaydi, u ham bo'lsa, aholining yashash sharoitini yaxshilash, aholini real daromadini oshirish, qolaversa tadbirkorlikni va mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishdir. "Raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi, ortiqcha xarajatlarni kamaytiradi. Shu bilan birga, meni juda qattiq tashvishga soladigan va bezovta qiladigan eng og'ir illat – korrupsiya

balosini yo'qotishda ham samarali vositadir" – Prezidentimizning mazkur so'zlari raqamlashtirish nafaqat iqtisodiyot tarmoqlarida tejamkorlik va samaradorlikni ta'minlashi, balki korrupsiya va qora iqtisodiyotga qarshi kurashish uchun samarali vosita sifatida qayd etilishi bilan ahamiyatlidir

Xulosa: Demak, raqamli iqtisodiyot mamlakatimiz iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyotini jadallashtirishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Raqamli texnologiyalarni joriy etish ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, xizmatlar sifatini yaxshilash, resurslardan oqilona foydalanish va korrupsiyaga qarshi kurashishda samarali vosita bo'lib xizmat qilmoqda. O'zbekiston sharoitida "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi, IT-parklar faoliyati va "Bir million dasturchi" loyihasi kabi tashabbuslar raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim qadam bo'lib, mamlakatimizning xalqaro raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmoqda. Kelgusida telekommunikatsiya infratuzilmasini yanada kengaytirish, yuqori malakali kadrlar tayyorlash va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini takomillashtirish raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlaydigan asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mirzaqul, B. O. R. (2023). Hududlarda ishbilarmonlik muhitini yaxshilash, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirishni rag‘batlantirish usullari.
2. Baytanov, O. R. (2017). O‘zbekistonda soliq tizimini takomillashtirish orqali oilaviy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 6, 62-68.
3. Baytanov, O‘. Mamlakat eksport salohiyatini soliq imtiyozlari vositasida rag‘batlantirish. Volume: 03 Issue: 03 | Mar - 2023 ISSN: 2181-2624
4. Rasulova D.V. Tadbirkorlik sub’ektlari eksportini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish// Biznes va iqtisodiyotda raqamli transformatsiya// Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari // 2023-yil 21-iyun.
5. Rasulova, S., & Jabborova, Z. (2019). PRINCIPAL DIRECTIONSON THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP. International Finance and Accounting, 2019(3), 18.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 29-iyundagi “O‘zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to‘g‘risida”gi PF5468- sonli Farmoni
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 2-martdagi “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi RAQAMLI IQTISODIYOT 25 “RAQAMLI IQTISODIYOT” ILMIY-ELEKTRON JURNALI | 6-SON WWW.INFOCOM.UZ bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili” da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi PF-5953-sonli farmoni
8. O‘zbekiston Respublikasi Statistika Qo‘mitasi rasmiy sayti <https://stat.uz>

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MEHNAT BOZORINING YANGI TALABLARI

Bafoyeva Mehrangiz Baxodirovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi

miranietae@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezis raqamli transformatsiya jarayonining mehnat bozoriga ta’siri va uning natijasida shakllanayotgan yangi talablar tahlil qilinadi. Axborot texnologiyalari va sun’iy intellektning rivojlanishi kadrlarning doimiy ravishda malaka oshirishini, raqamli ko‘nikmalarni egallashini hamda yangi kasblar va mehnat munosabatlarining paydo bo‘lishini talab qilmoqda. Tadqiqotda raqamli

iqtisodiyot sharoitida mehnat bozorida o'zgarishlar, raqamli ko'nikmalarning ahamiyati, ishchi kuchi tarkibidagi yangilanishlar hamda davlat va ta'lim muassasalari oldida turgan vazifalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli transformatsiya, mehnat bozori, raqamli ko'nikmalar, innovatsiya, kadrlar siyosati, sun'iy intellekt, raqamli iqtisodiyot.

Kirish: So'nggi yillarda dunyo miqyosida raqamli transformatsiya jarayoni tez sur'atlar bilan rivojlanib bormoqda. Internet texnologiyalari, sun'iy intellekt, "big data", bulutli xizmatlar va avtomatlashtirilgan tizimlarning joriy etilishi nafaqat ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalariga, balki mehnat bozoriga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamli iqtisodiyot sharoitida an'anaviy kasblar qisqarib, ularning o'rnini yangi kasblar egallamoqda. Masalan, ma'lumotlar tahlilchisi, dasturchi, raqamli marketing bo'yicha mutaxassis, kiberxavfsizlik bo'yicha ekspert singari kasblar mehnat bozorida katta talabga ega bo'lib bormoqda. Shu bilan birga, mavjud kasblar tarkibida ham raqamli ko'nikmalarga ehtiyoj oshib, xodimlardan yangi bilim va malakalarni egallash talab qilinmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi ham aynan shu yo'nalishda muhim dastur bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu hujjatda mamlakatda raqamli texnologiyalarni joriy etish, davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa sohalarda raqamli xizmatlarni rivojlantirish vazifalari belgilangan. Bu esa mehnat bozorida yangi ish o'rinlari yaratish, kadrlarni qayta tayyorlash va raqamli kompetensiyalarni shakllantirishni taqozo etadi. Biroq raqamli transformatsiya jarayonida bir qator muammolar ham yuzaga chiqmoqda. Jumladan, raqamli tengsizlik, ya'ni raqamli ko'nikmalarga ega bo'lgan va ega bo'lmagan qatlamlar o'rtasidagi tafovut kengaymoqda. Bu holat nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy muammolarga ham olib kelishi mumkin.

Shu sababdan, aholining keng qatlamlari uchun raqamli savodxonlikni oshirish, ta'lim tizimini zamonaviylashtirish va kadrlar siyosatini yangilash muhim ahamiyat kasb etadi.

Shunday qilib, mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundaki, raqamli transformatsiya sharoitida mehnat bozorining yangi talablarini aniqlash, mavjud muammolarni tahlil qilish va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqish bugungi kunda ilmiy-amaliy jihatdan juda muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Raqamli transformatsiya va uning mehnat bozoriga ta'siri mavzusi so'nggi yillarda ko'plab xalqaro va milliy tadqiqotlarning diqqat markazida turibdi. Chunki global raqamli iqtisodiyot sharoitida nafaqat ishlab chiqarish jarayonlari, balki mehnat munosabatlari, kasblar tarkibi ham tubdan o'zgarib bormoqda.

Xalqaro miqyosda K. Shvabning "To'rtinchi sanoat inqilobi" (2016) asari ushbu mavzuning nazariy asoslarini yoritib beradi. Muallif o'z asarida raqamli

texnologiyalarning rivojlanishi natijasida ko‘plab an‘anaviy kasblar yo‘qolib ketishi, yangi kasblar esa paydo bo‘lishini ta’kidlaydi. Uning fikricha, mehnat bozoridagi muvaffaqiyatning asosiy omili – insonning yangi texnologiyalarga tez moslasha olish qobiliyati hisoblanadi.

Jahon bankining “Digital Skills for Jobs and Income” (2022) hisobotida esa mehnat bozorida raqamli ko‘nikmalarning o‘rni alohida qayd etilgan. Unda ko‘rsatilishicha, raqamli savodxonlik nafaqat yuqori malakali mutaxassislar uchun, balki oddiy ishchi kuchi uchun ham zaruriy shartga aylanmoqda. Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT) tomonidan chop etilgan “The Future of Work in the Digital Economy” (2021) nomli hisobotda esa raqamli transformatsiya natijasida ishchi kuchining tarkibi qayta shakllanayotgani, mehnat shart-sharoitlari o‘zgarayotgani va ish beruvchilarning talablariga mos yangi malakalar shakllanishi tahlil qilinadi. Ayniqsa, “yumshoq ko‘nikmalar” (soft skills) va “raqamli kompetensiyalar”ning uyg‘unligi muhim ekani ta’kidlanadi.

Milliy darajada olib borilgan tadqiqotlarda ham ushbu masalalar keng yoritilgan. Masalan, B. Karimov (2023) o‘z ishida O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyot rivojlanishi mehnat bozorini diversifikatsiya qilishi, yangi turdagi kasblarni yuzaga chiqarishi hamda ta’lim tizimi oldiga zamonaviy talablar qo‘yishini tahlil qilgan. Shuningdek, mahalliy tadqiqotlarda “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasining mehnat bozoriga ta’siri, xususan, axborot texnologiyalari sohasida kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash muhim vazifa ekanligi ko‘rsatib o‘tiladi. Shuningdek, boshqa manbalarda raqamli iqtisodiyot mehnat bozorida “raqamli tengsizlik” muammosini keltirib chiqarishi qayd etilgan. Bu holat, ya’ni zamonaviy raqamli ko‘nikmalarga ega bo‘lmagan qatlamlarning ish topishda qiynalishi, ijtimoiy tabaqalanish jarayonlarini kuchaytirishi mumkinligi ta’kidlanadi (World Economic Forum, 2020).

Tadqiqot metodologiyasi: Tadqiqotda qiyosiy tahlil, statistik ma’lumotlarni o‘rganish va tizimli yondashuv usullari qo‘llanildi. Shuningdek, xalqaro tashkilotlar va milliy manbalardan olingan ma’lumotlar asosida tahlillar olib borildi.

Tahlil va natijalar:

- Raqamli transformatsiya ta’sirida an‘anaviy kasblar qisqarib, yangi raqamli kasblar shakllanmoqda (masalan: ma’lumotlar tahlilchisi, kiberxavfsizlik mutaxassisi, raqamli marketing bo‘yicha mutaxassis).

- Xodimlardan tanqidiy fikrlash, muammo yechish va ijodkorlik kabi “yumshoq ko‘nikmalar” (soft skills) talab etilmoqda.

- Mehnat bozorida raqamli tengsizlik mavjud: raqamli ko‘nikmalari yetarli bo‘lmagan shaxslar ish topishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

- Ta’lim tizimi raqamli iqtisodiyot talablariga moslashib, yangi o‘quv dasturlari va kompetensiyalarni shakllantirishi zarur.

Xulosa va takliflar: O‘tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, raqamli transformatsiya jarayoni mehnat bozorida tub o‘zgarishlarga sabab bo‘lmoqda. Bu jarayonning ijobiy tomonlari bilan bir qatorda qator muammolari ham mavjud. Ijobiy jihatlar qatoriga yangi kasblarning paydo bo‘lishi, mehnat unumdorligining ortishi, masofadan ishlash imkoniyatlarining kengayishi va innovatsion yondashuvlarga asoslangan yangi biznes yo‘nalishlarining shakllanishi kiradi. Biroq, bu jarayon bilan birga an’anaviy kasblarning qisqarishi, raqamli tengsizlikning kuchayishi va kadrlarni qayta tayyorlash tizimining yetarli darajada rivojlanmaganligi kabi muammolar ham yuzaga chiqmoqda.

Xulosalar:

1. Raqamli transformatsiya mehnat bozorida zamonaviy raqamli ko‘nikmalarni egallagan kadrlar uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda.

2. Xodimlardan nafaqat texnik bilim, balki tanqidiy fikrlash, muammolarni tezkor hal etish, ijodkorlik va jamoada ishlash kabi “yumshoq ko‘nikmalar” ham talab qilinmoqda.

3. Mavjud ta’lim tizimi hali to‘liq raqamli iqtisodiyot talablariga moslashmagan, shu sababli yangi o‘quv dasturlarini ishlab chiqish zarur.

4. Raqamli tengsizlik — ya’ni raqamli texnologiyalardan foydalana oladigan va foydalana olmaydigan qatlamlar o‘rtasidagi tafovut — mehnat bozorida asosiy muammolardan biri bo‘lib qolmoqda.

Takliflar:

- Ta’lim tizimini modernizatsiya qilish. Oliy va o‘rta maxsus ta’lim muassasalarida raqamli iqtisodiyot talablariga mos o‘quv dasturlarini joriy etish, IT-soha, dasturlash, ma’lumotlar tahlili, kiberxavfsizlik kabi yo‘nalishlarda yangi kurslar tashkil etish.

- Qayta tayyorlash va malaka oshirish tizimini rivojlantirish. Ishchi kuchining katta qismi uchun qisqa muddatli amaliy kurslar, onlayn ta’lim dasturlari va sertifikatlash tizimini yo‘lga qo‘yish.

- Davlat-xususiy sektor hamkorligini kengaytirish. Raqamli infratuzilmani rivojlantirishda davlatning qo‘llab-quvvatlashi va biznes subyektlarining faol ishtiroki asosida samarali hamkorlik mexanizmlarini yaratish.

- Raqamli tengsizlikni kamaytirish. Qishloq hududlarida internet tarmog‘i va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini oshirish, aholining raqamli savodxonligini kengaytirishga qaratilgan ijtimoiy dasturlar ishlab chiqish.

- Innovatsion startaplarni qo‘llab-quvvatlash. Yangi biznes g‘oyalarini rag‘batlantirish, yoshlar uchun IT-inkubatorlar va texnoparklarni rivojlantirish orqali mehnat bozorida raqamli kasblarni ommalashtirish.

• Monitoring va prognozlash tizimini yaratish. Mehnat bozorida o'zgarishlarni muntazam kuzatib boruvchi, raqamli kasblarga bo'lgan talabni bashorat qiluvchi maxsus axborot tizimlarini joriy etish.

Xulosa qilib aytganda, raqamli transformatsiya mehnat bozorida yangi imkoniyatlar bilan birga yangi muammolarni ham yuzaga chiqarmoqda. Shu sababli, davlat siyosati, ta'lim tizimi va biznes sektori o'zaro hamkorlikda harakat qilib, kadrlar tayyorlashda kompleks yondashuvni yo'lga qo'yishi lozim. Bu nafaqat mehnat bozorining raqamli iqtisodiyot talablariga moslashuvini ta'minlaydi, balki mamlakatning raqobatbardoshligini ham oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum.
2. World Bank. (2022). Digital Skills for Jobs and Income. Washington, DC.
3. International Labour Organization. (2021). The Future of Work in the Digital Economy. Geneva.
4. Karimov, B. (2023). "Raqamli iqtisodiyot va mehnat bozorida tendensiyalar". – Toshkent: Fan nashriyoti.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturi to'g'risidagi qarori.

XAЁT SUFUPTASI SALOXIYATI VA UNING MEZONLARI

**Юлдашев Нуриддин Тошмурзаевич
ТДИУ мустақил тадқиқотчиси**

Хаёт суфуртасини ривожлантириш мамлакат иқтисодиёти учун муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўриш мумкин. Хаёт суфуртаси ривожланар экан инсонларнинг молиявий сиёсатга бўлган ёндашуви ҳам ўзгариб боради. Бунда хаёт суфуртасига нисбатан давлатнинг фискал ва монетар сиёсати инструментларининг таъсирини аниқлаш ва баҳолашга нисбатан ёндашувлар вужудга кела бошлайди. Ўз навбатида, хаёт суфуртасини ривожлантиришга нисбатан имкониятларни шакллантиришга бўлган илмий хулосалар шакллана бошлайди. Натижада, хаёт суфуртасини ривожлантиришнинг салоҳияти ва уни баҳолаш мезонларининг ишлаб чиқилишига бўлган зарурат шаклланади.

Хаёт суфуртасини ривожлантириш салоҳияти бевосита мамлакатдаги мавжуд иқтисодий имкониятлар ва ҳуқуқий тизимнинг қандай шаклланганлиги билан боғлиқ ҳисобланади. Хаёт суфуртасини ривожлантириш салоҳияти вақт ўтган сари ўзгариб бориши ва ўзига хос тарзда таъсирга эга бўлиши мумкин. Шу

боисдан, ҳаёт суғуртаси салоҳияти миллий иқтисодиётларнинг имкониятлари билан чамбарчас уйғунликда юзага келишини қайд этиш лозим.

Бизнингча, ҳаёт суғуртаси салоҳияти ҳам бир нечта омиллар асосида юзага чиқади ва ривожланади. Булар сирасига мамлакатнинг сиёсий тизими ва институтларининг қандай шаклланганлиги, молиявий сиёсатнинг ўзига хослиги, ижтимоий ҳолатнинг тенденциялари ва технологик ривожланишнинг имкониятлари кабиларни келтириш мумкин. Ўз навбатида, ҳаёт суғуртаси салоҳияти ривожланишида уни аниқлаш ва баҳолашга қаратилган мезонларни ҳам инобатга олиниши ва ҳаёт суғуртаси мезонларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Ҳаёт суғуртаси сармоя эмас, балки оилавий бурчнинг бир қисми эканлиги ҳаёт суғуртасининг аҳолини қамраб олиш даражасини йириклашиб боришига бўлган имкониятни ўзида акс эттириб беради. Шунингдек, рақамлаштириш технологияларининг ривожланиши масофадан туриб суғурта полисларига эга бўлиш ва шахсий таклифларни ишлаб чиқишга бўлган шарт-шароитнинг вужудга келиши кабиларни келтириш мумкин. Давлатнинг ижтимоий сиёсати дастурлари доирасида кам таъминланган аҳоли қатлами ва уларга нисбатан юмшоқ солиқ сиёсатининг амалга оширилиши кабилар ҳам ҳаёт суғуртасини ривожлантириш кабиларни ўзида ифодалаб беради.

Қайд этиш лозимки, ҳаёт суғуртаси салоҳияти ва унинг мезонлари ҳаёт суғуртаси борасидаги ислоҳотларнинг аниқ йўналишларини ишлаб чиқишга имкон беради, деб ўйлаймиз. Шу нуқтаи назардан, ҳаёт суғуртаси салоҳияти ва мезонлари юзасидан амалга оширилган маҳаллий ва хоржий олимларнинг тадқиқотларини ўрганишга ва уларга нисбатан мустақил илмий ёндашувлар ишлаб чиқишга зарурат туғилмоқда.

Умуман олганда, ҳаёт суғуртаси салоҳияти борасида кўплаб илмий адабиётларни кўриш мумкин. И.Пфефер томонидан амалга оширилган тадқиқотда ҳаёт суғуртаси янги маҳсулотининг компания фойда олиш имкониятларига таъсирини баҳолашга эътибор қаратади. Суғурта компаниясининг даромад салоҳияти кўп омилли категория бўлса-да, ундаги асосий иккита омилни ажратиб кўрсатади. Жумладан, биринчидан, полислар сони ва мукофотлар ҳажми, иккинчидан, операция самарадорликда ҳаражатлар, инвестицион даромадлар ва суғурта ҳодисаларига тўловлар кабиларни келтириб ўтади. Кутилаётган ҳозирги қиймат (Expected Present Value (EPV) методидан фойдаланган ҳолда полисларнинг келтириши мумкин бўлган даромадлигини ҳисоблашни таклиф этади. Ушбу формулага асосан кутилаётган ҳозирги қиймат мукофот ва инвестициядан даромад, суғурта ҳодисалари ва суғурта фаолияти

ҳаражатларини чегириб ташлагандан кейин шаклланадиган даромадни назарда тутади²⁵².

С.Валентина-Даниела ва бошқалар томонидан амалга оширилган тадқиқотда ҳаёт суғуртасига нисбатан истеъмолчиларнинг ёндашувларни ва муносабатларини таҳлил қилишга эътибор беради. Уларнинг илмий хулосаларида истеъмолчи ҳуқ-атвори, унга бўлган талаб ҳиссий ва ижтимоий сабаблар билан боғлиқлиги, ҳаёт суғуртаси тўғрисидаги ахборотларнинг етишмаслиги муаммолари, таълим олганлик даражаси ва молиявий саводхонлик, компания бренди ва унга бўлган ишонч каби омиллар ҳаёт суғуртаси бозорини шакллантиришдаги асосий йўналишлар бўлишини таъкидлаб ўтади. Мазкур тадқиқотда турлича ёш ва даромад, таълим даражасида бўлган аҳоли ўртасида сўровномалар ўтказиш асосида таҳлиллар амалга оширилган. Натижалар эса, ҳиссий сабаблар, ҳуқуқий ишонч ва молиявий фойда каби элементларга ажратган ҳолда баҳоланган²⁵³.

П.Фортун томонидан 1973 йилда амалга оширилган тадқиқотда ҳаёт суғуртаси бўйича оптимал танлов назариясини ишлаб чиқишга эътибор қаратади. Унинг тадқиқот хулосаларида ҳаёт суғуртаси бу – рационал қарор эканлигини, оптимал суғурта миқдори модели формуласини, суғуртага талабни амалий текшириш ва ҳаёт суғуртаси борасида иррационал қарорлар қабул қилиш кабиларни келтириб ўтади. Унинг илмий хулосаларида оптимал суғурта миқдори модели формуласи 1.1-формулага асосланиб ҳисобланаши қайд этиб ўтилади²⁵⁴.

$$L = \frac{(C*D)-A}{(1+r)^t} \quad (1.1)$$

Бу ерда, L – оптимал суғурта қопламаси, D – даромад ўрнини босиш зарурати ҳажми, C – оила аъзолари сони, A – мавжуд активлар, r – фоиз ставкаси ва t – ўлим эҳтимоли муддати кабиларни англатади.

Юқоридаги тадқиқотлардан кўриниб турибдики, ҳаёт суғуртасини ривожлантиришга қаратилган жараёнларда мижозларнинг қарашлари ва уларнинг имкониятлари суғурта салоҳиятини рўёбга чиқаришда муҳим аҳамиятга эга бўлмоқда. Суғурта компаниялари ўзларининг даромадларини оширишларида суғурта полисларининг сони ва уни аҳолининг катта қатламига сотиш орқали эришиш кўплаб адабиётларда ўз аксини топмоқда.

Бизнингча, ҳаёт суғуртасига доир салоҳиятни рўёбга чиқаришда аҳолининг ҳуқ-атвори ва даромад даражаси кабиларни алоҳида аҳамиятини келтириш

²⁵² Pfeffer, I. (1965). Measuring the profit potential of a new life insurance company. The Journal of Risk and Insurance, 32(3), 413-422.

²⁵³ Valentina-Daniela, C., & Gheorghe, O. (2015). Potential buyers' attitude towards life insurance services. Procedia Economics and Finance, 32, 1083-1087.

²⁵⁴ Fortune, P. (1973). A theory of optimal life insurance: Development and test. The Journal of Finance, 28(3), 587-600.

мумкин. Қуйида биз ўзимизнинг айрим илмий хулосаларимизни шакллантиришга эришдик:

Биринчидан, суғурта компанияларида ҳаёт суғуртаси ҳисобидан даромадларни ошириш имконияти суғурта полислари сони ва операция харажатларга боғлиқ бўлса, бошқа жиҳатдан ушбу маблағлар ҳисобидан инвестицион фаолиятни амалга ошира олиш йўналишларини кенгайтира олганлиги билан изоҳланади.

Иккинчидан, ҳаёт суғуртасининг келажакда келтириш мумкин бўлган даромадлилик даражасини ҳисоблашда оптимал суғурта миқдорини ҳисоблаш ва уни мустаҳкамлашга қаратилган жиҳатларни баҳолаш муҳим ҳисобланади.

Учинчидан, ҳаёт суғуртаси истеъмолчиларининг хулқ-атвори, уларнинг суғуртага бўлган қарашларида рационалликнинг бирламчи аҳамиятга эга бўлиши ва ижтимоий омилларнинг рўёбга чиқиши каби ҳолатларни инобатга олиниши мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Умуман олганда, ҳаёт суғуртасининг салоҳияти аҳолини қамраб олиш нуқтаи назаридан кўплаб ижтимоий, молиявий ва институционал омилларни ўзида ифода этади. Шу боисдан, ҳаёт суғуртаси салоҳияти ҳам макроиктисодий, ҳам микроиктисодий даражада ривожланишни ўзида акс эттириб беради, деб ҳисоблаймиз.

КАМБАҒАЛЛИК ДАРАЖАСИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР

**Юсупов Акбар Ҳайдарович,
ТДИУ мустақил тадқиқотчи**

Камбағаллик масаласи дунёдаги энг муҳим муаммолардан биридир. Камбағаллик - бу турли сабабларга кўра юзага келадиган ҳодиса бўлиб, пул даромадларининг пасайиши, атроф-муҳитнинг ёмон ҳолати, таълимнинг етишмаслиги, шахсий хусусиятлар ва бошқалардир. Ҳар бир давлат маълум бир даврда шундай қийинчиликларга дуч келади ва ечим излайди. Камбағаллик жиноятчилик даражасининг ошиши, макроиктисодий ривожланишнинг пасайиши, одамлар саломатлигининг ёмонлашиши ва аҳолининг ҳаёт сифатини яхшилаш учун миграцияси каби оқибатларга олиб келиши мумкин.

Ўтказилган тадқиқот натижаларимиз шундан далолат бердики, мамлакатда камбағалликни камайтиришга асосан, учта омил таъсир қилади.

Биринчи омил, иқтисодий ривожланиш омили - бу мамлакатнинг ишлаб чиқариш салоҳияти ошиб, ишлаб чиқариш потенциали эгри чизигини юқорига силжитгандаги иқтисодий ривожланиш даражасидир. Мамлакат ишлаб чиқариш

салоҳиятининг ўсиши бандликнинг кўпайиши, инсон капиталининг тўпланиши, технологик тараққиёт ва бошқалар билан боғлиқ. Ўз навбатида, камбағалликка қарши курашишга қаратилган ҳар қандай дастурнинг асосий таркибий қисмларига айланиши керак. Кўриниб турибдики, ишлаб чиқариш салоҳиятини оширмасдан, бандлик даражасини оширишга эришиш мумкин эмас. Ярим кунлик бандлик улушини камайтириш орқали меҳнат рентабеллигини ошириш орқали иқтисодий турғунлик даврида ишсизлик даражасининг пасайишига эришиш мумкин. Бироқ, бу йўлларнинг ҳеч бири камбағалларнинг бандлигига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин эмас. Бандлик потенциалининг мажбурий ўзгариши камбағал аҳоли учун фойдали бўлиши мумкин, агар аҳоли даромадларининг кўпайиши билан ишсизлик даражаси камайтирилса, ишчи кучининг ишсизлиги улуши камайтирилса ва ишчи кучининг рентабеллиги оширилса.

Иккинчи омил, ишлаб чиқариш потенциалининг эластиклиги омили бандлик потенциалини оширишни рағбатлантириш орқали ишлаб чиқаришни кўпайтириш имкониятидир. Ишлаб чиқариш потенциали эгри чизигидаги ижобий силжиш бандлик салоҳиятини ошириши, бандлик сифати ва миқдорини яхшилаши керак. Ушбу силжиш меҳнат маҳсулоти эгри чизигининг маржинал қийматининг юқорига силжиши сифатида ифодаланиши мумкин. Иқтисодий ривожланишнинг ҳар бир суръати бандлик потенциалининг турли даражадаги ўзгаришига мос келади. Ишлаб чиқариш потенциалининг эластиклик даражаси ривожланиш жараёнининг учта асосий хусусиятига боғлиқ:

- маҳсулот таркиби тузилмалари - маҳсулот ҳажмининг ўсиш даражаси кўпроқ ишлаб чиқариш учун интенсив меҳнат талаб қилинадиган маҳсулотларга қаратилган;

- ишлаб чиқариш технологиялари - ишлаб чиқаришда интенсив меҳнат технологиясидан фойдаланиш даражаси;

- савдо шартлари - савдо учун қулай муҳит яратиш мақсадида савдо-сотиқнинг ички ва ташқи шартларини такомиллаштириш. Савдо учун мўлжалланган маҳсулотлар ишлаб чиқаришда камбағал ва ўз-ўзини иш билан банд аҳолининг интенсив меҳнатидан фойдаланиш керак. Бандлик потенциалининг эгилувчанлиги мамлакатнинг иқтисодий ривожланиш даражаси ва камбағалларнинг даромад даражаси ўртасидаги боғлиқлик кўрсаткичидир. Бандлик потенциалининг юқори эластиклиги ишсизликни, ярим кунлик бандликни камайтиради ва меҳнат унумдорлигини оширишга ёрдам беради. Бошқача қилиб айтганда, у янги иш билан таъминлаш ресурсларини очиши ва мавжуд имкониятларни кенгайтириши мумкин.

Учинчи омил, интеграция омили - мамлакатнинг иқтисодий ривожланиши жараёнида кам таъминланган қатламларнинг интеграциялашув даражаси. Интеграция бандликни ошириш имкониятини беради, шу билан бирга ишчилар иш билан таъминланганлик сифати ва миқдорининг яхшиланишидан катта фойда олади. Камбағалларнинг зарур кўникмалари ёки активлари иқтисодий ривожланиш туфайли очилган янги иш имкониятларига тўлиқ интеграциялашиш имконини беради. Бу имкониятлар интеграция омили деб аталади. Иқтисодий ривожланишнинг юқори суръатлари ва бандлик салоҳиятининг янада мослашувчанлиги ишчилар учун катта имкониятлар яратиши, уларнинг даромадлари ва маҳсулдорлигини ошириши мумкин. Аммо, бу ҳам мамлакатда камбағаллик даражасини тез пасайишни кафолатлай олмайди. Агар, янги ишга жойлашиш имкониятлари камбағалларда мавжуд бўлмаган махсус малакаларни талаб қилса, бойлар бу имкониятлардан фойдаланади, агар бойларда бўлмаса, улардан ҳеч ким фойдалана олмаслиги эҳтимоли бор.

Юқоридагилардан хулоса қилиш мумкинки, интеграция омили янги иш ўринлари аҳолининг зарур кўникмаларига қанчалик мос келишини ифодалайди. Мувофиқлик даражаси қанчалик юқори бўлса, аҳолининг кам таъминланган қатламлари иқтисодий ривожланиш жараёнига шунчалик тезроқ қўшила олади ва камбағалликка қарши кураш шунчалик тез ва самаралироқ бўлади. Иқтисодий ривожланиш жараёнига кам таъминланганлар қўшилмаслигининг сабаблари кўп. Улардан асосийлари активларнинг тақсимланиши, меҳнат бозоридаги қийинчиликлар, ижтимоий нормалар, билим даражаси, тайёргарлиги, малакаси, жинси ва бошқалар. Интеграция билан боғлиқ муайян муаммолар қанчалик самарали ҳал этилса, камбағалликка қарши кураш стратегияси шунчалик самарали бўлади. Юқорида таъкидланганидек, иқтисодий ривожланиш камбағалликни камайтиришга бевосита таъсир кўрсатиши учун аҳолининг кам таъминланган қатламлари иқтисодий ривожланиш жараёнида бевосита иштирок этиши керак. Мамлакатлардаги иқтисодий ривожланишга қарамай, юқори малака талаб этилмайдиган иқтисодиёт тармоқларида ишсизлик даражаси юқори. Шу билан бирга, юқори малакали мутахассислар талаб қилинадиган тармоқларда талаб таклифдан ошиб кетади, аммо, афсуски, бундай тармоқларнинг ҳажми жуда кичик, масалан, ахборот ва юқори технологиялар.

Мамлакатнинг иқтисодий ривожланиши камбағалликни камайтиришга ижобий таъсир кўрсатиши учун аҳолининг кам таъминланган қатламлари иқтисодий ривожланиш жараёнига қўшилиши керак. Бунинг учун:

- кўп меҳнат талаб қиладиган ишлаб чиқаришни рағбатлантирадиган махсус давлат дастурларини яратиш ва амалга ошириш. Шунингдек, кўп меҳнат талаб қиладиган ишлаб чиқариш билан шуғулланадиган, паст малакали ишчи

кучидан катта ҳажмдаги фойдаланиладиган корхоналар учун махсус солиқ имтиёзларидан (айниқса, ижтимоий тўловлар учун) фойдаланиш;

- меҳнат бозорида давлатнинг ролини ошириш. Бу соҳада энг кам иш ҳақи ва пенсиялар миқдорини ошириш, шу билан бирга иш берувчилар устидан назоратни кучайтириш;

- хусусий тадбиркорликни ривожлантириш учун жозибадор солиқ ва маъмурий шарт-шароитларни яратиш, шунингдек, солиқ тизимининг жозибадорлигини ошириш, бу эса, ўз навбатида, мамлакатда яширин иқтисодиётни камайтиришга ёрдам беради;

- ўрта махсус ўқув юртларини, яъни техникум ва коллежларни жозибадор қилиш. Бу борада меҳнат бозори талабини ўрганиш, ўрта махсус таълим муассасаларини бюджетдан молиялаштиришни кўпайтириш, улардаги бўш ўринларни кўпайтириш, энг муҳими, уларнинг битирувчиларини иш билан таъминлаш учун янги имкониятлар яратиш;

- меҳнаткашларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш учун касаба уюшмаларининг кучини ошириш, зарур қонунчилик базасини қабул қилиш лозим.

ПРОЕКТНОЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аслонбоева Дилшода Жахонгир кизи
*Студентка 4-го курса факультета «Экономика» Ташкентского
государственного экономического университета
dilshodaaslonboyeva@gmail.com*

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы, современное состояние и перспективы развития систем проектного и стратегического планирования в Республике Узбекистан. Отмечается, что в условиях активной модернизации государственного управления, экономических реформ и цифровизации всех сфер жизнедеятельности, данные инструменты приобретают

ключевое значение для достижения устойчивого социально-экономического роста. Проанализированы нормативно-правовые акты, определяющие стратегические направления развития страны, а также механизмы внедрения проектного подхода в практику государственных органов и хозяйствующих субъектов. Особое внимание уделено Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы, а также институтам, обеспечивающим ее реализацию. В статье раскрываются достижения, проблемы и перспективы дальнейшего совершенствования системы стратегического и проектного управления в стране.

Ключевые слова: проектное планирование, стратегическое планирование, Узбекистан, государственное управление, национальные программы, устойчивое развитие, нормативно-правовая база, цифровизация, управление проектами.

O‘ZBEKISTONDA LOYIHA VA STRATEGIK REJAJATLASH

Aslonboyeva Dilshoda Jahongir qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Iqtisodiyot” fakulteti 4-bosqich talabasi

dilshodaaslonboyeva@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston Respublikasida loyiha va strategik rejalashtirish tizimlarining nazariy asoslari, hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari ko‘rib chiqiladi. Qayd etilishicha, davlat boshqaruvini faol modernizatsiya qilish, iqtisodiy islohotlar, hayotning barcha jabhalarini raqamlashtirish sharoitida ushbu vositalar barqaror ijtimoiy-iqtisodiy o‘shirishga erishishning asosiy omiliga aylanmoqda. Mamlakatni rivojlantirishning strategik yo‘nalishlarini belgilab beruvchi me‘yoriy-huquqiy hujjatlar, shuningdek, davlat organlari va xo‘jalik yurituvchi subyektlar amaliyotiga loyihaviy yondashuvni joriy etish mexanizmlari tahlil etilgan. 2022–2026-yillarda Yangi O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi, uni amalga oshirishga ko‘maklashuvchi institutlarga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Maqolada mamlakatning strategik va loyihalarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirishning yutuqlari, muammolari va istiqbollari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: loyihani rejalashtirish, strategik rejalashtirish, O‘zbekiston, davlat boshqaruvi, milliy dasturlar, barqaror rivojlanish, me'yoriy-huquqiy baza, raqamlashtirish, loyihalarni boshqarish.

PROJECT AND STRATEGIC PLANNING IN UZBEKISTAN

Aslonboyeva Dilshoda Jahongir qizi

Abstract: The article examines the theoretical foundations, current state and prospects for the development of project and strategic planning systems in the Republic of Uzbekistan. It is noted that in the context of active modernization of public administration, economic reforms, and digitalization of all spheres of life, these tools are becoming key to achieving sustainable socio-economic growth. The regulatory and legal acts defining the strategic directions of the country's development, as well as the mechanisms for implementing a project-based approach in the practice of government agencies and economic entities, are analyzed. Particular attention is paid to the Development Strategy of the New Uzbekistan for 2022–2026, as well as the institutions supporting its implementation. The article explores the achievements, challenges, and prospects for further improvement of the country's strategic and project management system.

Keywords: project planning, strategic planning, Uzbekistan, public administration, national programs, sustainable development, regulatory framework, digitalization, project management.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях глобальной конкуренции и ускоряющихся технологических изменений стратегическое и проектное планирование становятся неотъемлемыми элементами эффективной системы государственного управления. Для Узбекистана, вступившего в новый этап реформ с 2017 года, переход от традиционных административных методов к стратегически и проектно-ориентированному управлению является одним из ключевых направлений государственной политики¹.

Реформы последних лет направлены на повышение эффективности управления экономикой, внедрение современных механизмов планирования и контроля, а также на обеспечение согласованности между долгосрочными стратегическими целями и краткосрочными проектами. Принятие Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы стало важным шагом в формировании системного подхода к управлению развитием страны.

Стратегия определяет приоритетные направления в экономике, социальной сфере, инфраструктуре, экологии и цифровизации. Для практической реализации этих направлений создаются специальные проектные офисы, внедряются методы мониторинга и оценки, формируются цифровые платформы для управления проектами. Таким образом, в Узбекистане постепенно формируется единая архитектура стратегического и проектного управления, сочетающая

планирование на долгосрочную перспективу с гибкими механизмами исполнения.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

В научной и экспертной среде стратегическое планирование определяется как процесс определения приоритетов, формулирования миссии, постановки целей и разработки механизмов их достижения. Проектное управление, в свою очередь, рассматривается как инструмент реализации стратегических инициатив через конкретные проекты и программы.

Согласно отчетам Министерства экономики и финансов Узбекистана, а также исследованиям международных организаций (Всемирного банка, ПРООН), внедрение проектного подхода позволяет повысить прозрачность, ускорить принятие решений² и обеспечить контроль за результатами.

В последние годы активно развивается нормативная база, включая законы и постановления, регулирующие стратегическое управление и создание проектных офисов при госорганах.

МЕТОДОЛОГИЯ

В статье применялись сравнительный анализ, системный подход, анализ нормативных документов и контент-анализ для изучения узбекской практики планирования и её взаимосвязей с международным опытом и законодательной базой.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В рамках Стратегия действий 2017-2021 гг. было положено начало трансформации нашего государства с учетом мировых тенденций и международных стандартов, лучших практик и передового опыта, и главное, с учетом потребностей, нужд, чаяний и стремлений нашего народа. Сложно переоценить значимость реформ, осуществленных за последние пять лет. Произошли коренные преобразования во всех сферах, наблюдаются позитивные сдвиги в решении сложнейших проблем, при этом, многие принятые меры были оценены международным сообществом как прорывные.

Об этом свидетельствует укрепление статуса нашего государства на мировой арене, повышение представленности в международных органах, широкая поддержка со стороны международного сообщества и успешная реализация международных инициатив Узбекистана.

¹ Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. «О стратегии государственного управления». URL: <https://www.mf.uz> (дата обращения: 01.10.2025).

² Всемирный банк. «Узбекистан: управление развитием через стратегическое планирование». Отчёт, 2023. URL: <https://www.worldbank.org>.

Вместе с тем, появились новые факторы, определяющие дальнейший ход развития, и новые угрозы, что обуславливает расширение повестки дня, увеличение количества целей и направлений стратегии развития. С учетом подведенных итогов и новых факторов принята Стратегия развития на 2022-2026гг. Президент подписал Указ №УП-60 от 28.01.2022 г.³ «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы». Документом утверждены:

- Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы (далее – Стратегия развития);
- Государственная программа по ее реализации в «Год обеспечения интересов человека и развития махалли»;
- Составы Республиканской комиссии по реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы и ее рабочей группы.

Проект данного указа с 30 декабря 2021 года по 15 января 2022 года прошел широкое общественное обсуждение через порталы 2022-2026.strategy.uz, regulation.gov.uz и jamoatchilik.uz.⁴

Как сообщает информационная служба Центра «Стратегия развития», в ходе обсуждений регулярно публиковались материалы на телевидении, радио, в электронных средствах массовой информации и социальных сетях с целью донесения до широких слоев населения сути и содержания проекта указа. В частности, в местных средствах массовой информации, на веб-сайтах, в социальных сетях опубликовано около 3 600 материалов, на телерадиоканалах транслировалось около 1 700 передач, в социальной сети Facebook и мессенджере Telegram размещено около 1 600 материалов по теме. В результате по проекту поступило 17 535 предложений. В частности, по первому направлению – Построение народного государства путем обеспечения интересов человека и дальнейшего развития свободного гражданского общества – 7 137, по второму направлению – Превращение принципов справедливости и верховенства закона в основное и необходимое условие развития страны – 564, по третьему направлению – Развитие национальной экономики, обеспечение высоких темпов ее роста – 1 116, по четвертому направлению – Реализация справедливой социальной политики, развитие человеческого капитала – 7 395, по пятому направлению – Обеспечение духовного развития, выведение данной сферы на новый этап – 225, по шестому направлению – Подход к общечеловеческим проблемам исходя из национальных интересов – 892 и по седьмому направлению – Усиление безопасности и обороноспособности страны, ведение открытой, прагматичной и активной внешней политики – 206.

³ Указ Президента Республики Узбекистан №УП–60 от 28 января 2022 г. «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы». URL: <https://lex.uz/ru/docs/5841063>.

⁴ Центр «Стратегия развития». Информационные материалы по общественному обсуждению проекта Стратегии 2022–2026 гг. URL: <https://strategy.uz>.

Диаграмма 1. 7 направлений, включающих 100 стратегических целей на ближайшие 5 лет⁵

Следует отметить, что 8 000 предложений направлены на поддержку норм проекта, более 6 000 – общего характера, около 1 000 – по вопросам, содержащимся в законодательстве и проекте, и свыше 1 000 – по конкретным вопросам.

Рисунок 1. Информационно-аналитические данные по обсуждению проекта⁶

⁵ Разработано автором

⁶ Президент Республики Узбекистан подписал Указ «О новой стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы». URL: <https://yuz.uz/ru/news/prezident-respubliki-uzbekistan-podpisal-ukaz-o-novoy-strategii-razvitiya-uzbekistana-na-2022-2026-god>

По завершении всестороннего изучения предложений в проект внесено около 100 концептуальных, а также более 200 изменений и дополнений конкретного характера. В частности, в результате систематического рассмотрения предложений, высказанных населением, количество целей, предусмотренных проектом Стратегии развития, увеличилось с 94 до 100⁷.

Государственной программой по реализации в 2022 году Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы предусмотрено выделение средств на финансирование планируемых мероприятий на сумму 55 триллионов сумов и 11,7 миллиарда долларов США.

Следует особо отметить, что госпрограмма на 2022 год содержит в общей сложности 398 пунктов: в первом направлении – 45, во втором – 24, в третьем – 128, в четвертом – 59, в пятом – 29, в шестом – 38, в седьмом – 75 пунктов.

Стратегия Нового Узбекистана определяет основные направления стратегического развития ключевых общественно значимых сфер общества. Стратегия развития Нового Узбекистана охватывает 7 направлений, включающих 100 стратегических целей на ближайшие 5 лет⁸. Стратегии без видения будущего не бывает. Данная стратегия отражает видение дальнейшего развития страны.

В Узбекистане реализуется комплексная стратегия модернизации государства и общества, направленная на укрепление демократических институтов, защиту прав человека и обеспечение устойчивого развития. Стратегия включает семь ключевых направлений, каждое из которых связано с конкретными целями и приоритетами государственной политики.

Первое направление — «Построение гуманного государства путем возвышения чести и достоинства человека и развития гражданского общества» (Цели 1–12). Предусмотрено укрепление местных органов власти, совершенствование госслужбы, развитие общественного контроля и «Электронного правительства». Как отметил Президент, деятельность государства строится на принципе: «человек – общество – государство».

Второе направление — «Превращение принципов справедливости и верховенства закона в основу развития страны» (Цели 13–20). Основной акцент делается на совершенствование судебной и правоохранительной систем, а также усиление гарантий защиты прав человека.

Третье направление — «Ускоренное развитие национальной экономики» (Цели 21–36). Приоритетами являются промышленность, аграрный сектор, инфраструктура, инвестиции, экспорт, цифровая и «зеленая» экономика. Важный принцип — «от сырья до готовой продукции».

Четвертое направление — «Социальная политика и развитие человеческого капитала» (Цели 37–70). Включает развитие образования, здравоохранения, занятости и социальной защиты, что способствует построению социального государства.

Пятое направление — «Духовное развитие и культура» (Цели 71–78). Направлено на поддержку культуры, искусства и продвижение принципа «Просвещение против невежества».

Шестое направление — «Решение глобальных проблем с учетом национальных интересов» (Цели 79–88). Включает меры по борьбе с экологическими угрозами, терроризмом, коррупцией, бедностью и пандемиями.

Седьмое направление — «Безопасность, оборона и внешняя политика» (Цели 89–100). Направлено на укрепление оборонного потенциала и активное участие страны в международных отношениях. Президент подчеркнул: «Мы должны быть открыты миру, а мир должен быть открыт для нас».

Совокупность этих направлений формирует основу для модернизации страны, укрепления правового государства, устойчивого экономического роста и повышения качества жизни населения.

Стратегия направлена на укрепление, развитие и процветание нашего народа. В ней отражены важнейшие тенденции развития современных государств - цифровизация, усиление роли гражданского общества, особое внимание уязвимым категориям населения. Ее реализация будет сопровождаться принятием нормативно-правовых актов, созданием новых механизмов и институтов, или трансформацией уже существующих, внедрением новых технологий и инноваций, а также постоянным повышением информированности о проводимых преобразованиях, лучших практиках, передовом опыте. Успешность реализации Стратегии зависит от степени вовлеченности каждого гражданина, понимания и видения дальнейшего развития, координации деятельности всех ведомств, уровня финансирования, учета всех рисков и угроз для их минимизации, координации и мониторинга принимаемых мер.

№	Стратегическое направление	Пример национального проекта	Ответственный орган	Сроки реализации	Ключевые показатели
1	Развитие инфраструктуры и цифровизации	Программа “Цифровой Узбекистан – 2030”	Мин. цифровых технологий	2020–2030	100% госуслуг в онлайн

2	Развитие человеческого капитала	Проект модернизации системы ПТУ в 14 регионах	Мин. высшего и ср. образования	2022–2026	300 ПТУ, 250 тыс. студентов
3	Здравоохранение	Программа по развитию первичной медпомощи	Минздрав	2023–2025	150 новых поликлиник
4	Экономический рост и предпринимательство	Программа “Индустриальные зоны роста”	Минэкономики и финансов	2022–2026	50 индустриальных зон
5	Экология и устойчивое развитие	Проект по восстановлению Аральского региона	Госкомэкологии	2021–2027	1 млн га лесов

Таблица 1. Примеры стратегических направлений и проектов их реализации⁹

Каждое направление Стратегии реализуется через систему национальных и региональных программ, а также сотни проектов, сгруппированных по секторам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проектное и стратегическое планирование в Узбекистане выступают важными инструментами устойчивого социально-экономического развития, позволяющими эффективно определять приоритеты, рационально использовать ресурсы и контролировать достижение поставленных целей. За последние годы в стране наблюдается активное развитие институциональной базы, внедрение современных методов управления и цифровых решений.

Вместе с тем, для повышения результативности стратегических и проектных инициатив требуется дальнейшее укрепление кадрового потенциала, совершенствование системы мониторинга и оценки, а также усиление межведомственной координации. Развитие планирования с опорой на инновации, прозрачность и международный опыт позволит Узбекистану добиться устойчивого экономического роста и повышения качества жизни населения.

⁹ Составлено автором

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы. <https://brmmt.uz/ru/newid/86>
2. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП–60 от 28 января 2022 года. <https://lex.uz/ru/docs/5841077>
3. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. Годовые отчеты (2022–2024). <https://www.uzexponentre.uz/ru/menu/godovye-i-kvartalnye-otchety>
4. Всемирный банк. «Узбекистан: управление развитием через стратегическое планирование». Отчет, 2023. <https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/uzbekistan/overview>
5. ПРООН в Узбекистане. «Институциональное развитие и проектное управление». 2022.
6. Агентство стратегического развития Республики Узбекистан. Официальные данные, 2024. <https://asr.gov.uz/ru/2024/>
7. Официальные статистические данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике. <https://stat.uz/ru/>

ПУТИ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Отажонова Наргиза Кахрамоновна

Студентка 4-го курса факультета «Экономика»

Ташкентского государственного экономического университета

otajonova.nargiza04.@icloud.com

Аннотация: Фондовый рынок, как и другие сегменты финансового рынка находится под сильным влиянием цифровых технологий. В частности, благодаря Интернету в настоящее время появилась реальная возможность перехода от традиционного финансового рынка к электронному финансовому рынку. Можно констатировать тот факт, что цифровые финансовые услуги кардинальным образом меняют существующие бизнес-модели, несущие в себе такие конкурентные преимущества, как упрощение доступа к финансовым инструментам широкому кругу пользователей и их удешевление. В статье обоснованы пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.

Ключевые слова: *фондовый рынок, ценные бумаги, цифровые технологии, финансовые инструменты, электронная торговля, биржевые торговли.*

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA FOND BOZORINI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

Otajonova Nargiza Qaxramon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti «Iqtisodiyot» fakulteti 4-bosqich talabasi

otajonova.nargiza04.@icloud.com

Annotatsiya: Fond bozori, boshqa moliyaviy bozor segmentlari singari, raqamli texnologiyalarning ta’siri ostida. Xususan, internet an’anaviy moliya bozorlaridan elektron moliya bozorlariga o’tish uchun real imkoniyat yaratdi. Raqamli moliyaviy xizmatlar mavjud biznes modellarini tubdan o’zgartirib, kengroq foydalanuvchilar doirasi uchun moliyaviy vositalardan soddalashtirilgan foydalanish va arzonroq xarajatlar kabi raqobatbardosh afzalliklarni taqdim etadi. Ushbu maqola raqamli texnologiyalar asosida fond bozorini rivojlantirish yo‘llarini o‘rganadi.

Kalit so‘zlar: *fond bozori, qimmatli qog‘ozlar, raqamli texnologiyalar, moliyaviy vositalar, elektron savdo, birja savdosi*

WAYS OF DEVELOPING THE STOCK MARKET BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES

Otajonova Nargiza Kakhramon kizi

A 4-th year student in the faculty of Economics at Tashkent State University of

Economics

otajonova.nargiza04.@icloud.com

Annotation: The stock market, like other segments of the financial market, is strongly influenced by digital technologies. In particular, thanks to the Internet, there is now a real opportunity to move from the traditional financial market to the electronic financial market. It can be stated that digital financial services are radically changing existing business models, which carry such competitive advantages as simplifying access to financial instruments for a wide range of users and reducing their cost. The article substantiates the ways of development of the stock market based on digital technologies.

Key words: *stock market, securities, digital technologies, financial instruments, electronic trading, exchange trading.*

ВВЕДЕНИЕ

На фондовом рынке ценностями является информация по совершаемым операциям, передача прав на владение бумагой, взломать такую систему физически невозможно, потому что информация базы данных распределяется по всем членам системы в одно и то же время и для взлома необходимо получить неповторимый пароль от всех носителей. В свою очередь благодаря данной технологии информация на протяжении всего пути передачи информации пользователи имеют возможность получить информацию на каком этапе находится реализация транзакции ценности, кем и на какую сумму была произведена операция, данные механизмы устраняют возможность мошенничества и увеличивают прозрачность данных.

В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы отмечено, что определение развития цифровой экономики в качестве основного «драйвера» с обеспечением увеличения ее объема как минимум в 2,5 раза, расширение финансовых ресурсов в экономике путем доведения в последующие пять лет оборота фондового рынка с 200 миллионов долларов США до 7 миллиардов долларов США является обязательными условиями обеспечения высоких темпов макроэкономического роста. Успешное решение вышеназванных задач обуславливает необходимость цифровизации финансовых рынков, в частности фондового рынка страны.

Рынок ценных бумаг (англ. *securities market*, англ. *stock market*, англ. *equity market*) — совокупность экономических отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг между его участниками. Его возникновение часто связывают с созданием в XV—XVI веках рынка государственных ценных бумаг²⁵⁵. В этот период государства для привлечения дополнительных денежных средств, необходимых для покрытия дефицита денежных средств на государственные нужды, стали выпускать и размещать ценные бумаги как внутри страны, так и за рубежом. Например, в 1556 году возникла биржа в Антверпене²⁵⁶, на которой осуществлялись операции по размещению государственных ценных бумаг. В начале XVI в. эволюция торговых операций привела к возникновению фондовых бирж.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

По мнению Е. Брындина возможность формирования экосистемы спроса необходимых потребностей, под которыми понимают взаимодействие всех участников, вовлеченных в социально-экономический процесс, основывается на внедренных цифровых платформах.

²⁵⁵ <https://ru.wikipedia.org/wiki>

²⁵⁶ Антверпен- [город](#) во [Фламандском регионе Бельгии](#).

А. Гердо утверждает, что, благодаря произошедшим изменениям в экономике страны в разрезе фондового рынка, стала возможна цифровая трансформация этой отрасли, которая снизила порог для входа на рынок частным инвесторам.

В. Ефимук и М.Кривелевич, опираясь на результаты научного исследования, пришли к выводу, что деятельность банков на рынке ценных бумаг заиграла новыми красками с момента виртуализации торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами, перевода сертификатов ценных бумаг в электронный формат, внедрения электронной цифровой подписи, биометрических способов подтверждения вводимых данных.

По мнению М. Ныча, фондовый рынок представляет собой электронную площадку, на которой покупаются и продаются доли компаний, различные активы и т. д. Он действует как рынок, включая профессиональных и непрофессиональных участников (физических лиц).

А. Строкина и В. Фрайс утверждают, что при развитии цифровых технологий развитие экономики влияет на финансовый рынок и рост численности клиентов и физических лиц. К дистанционным каналам обслуживания относятся специализированные программные продукты, мобильные приложения, интернет банкинг.

По мнению А. Качалова драйвером роста предложения финансовых инструментов в России является первичное размещение акций. Расширение количества эмитентов позволит значительно увеличить диверсификацию портфелей инвесторов.

А. Выхота сделает такой вывод: «рыночная экономика современного государства немислима без развитого рынка ценных бумаг. А его эффективное функционирование уже не представляется без цифровых технологий. Использование данного вида финансовых инструментов является одной из предпосылок для ускорения товарооборота и повышения эффективности деятельности организаций. Кроме того, некоторые виды ценных бумаг, оборот которых не обходится без участия инновационных технологий, создают мощный механизм инвестирования, который позволяет аккумулировать денежные средства как физических, так и юридических лиц. Республика Беларусь, несмотря на свой потенциально емкий инвестиционный рынок, еще не стала центром притяжения для иностранных инвесторов и не сформировала фондовый рынок на должном уровне, что негативно отражается на типах внедрения передовых технологий и выпуске новой продукции».

МЕТОДОЛОГИЯ

Методологической основой исследования послужили работы видных отечественных и зарубежных ученых-экономистов, посвященные вопросам развития фондового рынка на основе цифровых технологий.

Согласно Закону Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг», по форме выпуска ценные бумаги могут быть документарными, в виде бланков, и бездокументарными, в виде записей в учетных регистрах в электронной форме. Форма выпуска ценных бумаг определяется в решении о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством. Акции, корпоративные и инфраструктурные облигации, а также депозитарные расписки выпускаются в бездокументарной форме.

Основная цель исследования является разработка научных исследований, направленных на развитие фондового рынка страны на основе цифровых технологий.

В качестве источника статистических данных в работе использованы публикации по вопросам фондового рынка, экономическая периодика и материалы фондового рынка «Ташкент».

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Фондовым рынком Узбекистана является Республиканская фондовая биржа «Тошкент», которая была образована в 1994 году в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № 745 от 21 января 1994 г. Главной целью деятельности РФБ «Тошкент» является создание необходимых условий для торговли биржевыми товарами путем организации и проведения публичных и гласных биржевых торгов на основе установленных правил в заранее определенном месте и в определенное время.

Согласно отчету Республиканской фондовой биржи «Ташкент», в 2023 году на площадках среднее количество заключенных сделок составило 1 660 единиц, среднее количество сделок – 10,94 млрд сумов, среднее количество торгуемых ценных бумаг – 113,23 млн единиц. Если сравнить эти показатели с прошлогодними показателями, то стоит отметить рост изменения среднего количества сделок в 2023 году. В 2022 году среднее количество сделок составило 327 единиц, а по итогам этого года этот показатель достиг 1 660 единиц, а темп роста составил 408,17%. Причиной положительных изменений этого показателя стал запуск мобильного приложения Jet.uz²⁵⁷, предназначенного для торговли ценными бумагами.

²⁵⁷ <https://jet.bank.uz/>

Показатели	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Количество сделок, штук	32816	36062	71489	80723	411870
Объем сделок, трлн. сум	438,8	578,2	1260,5	4816,2	2712,7

Таблица 1 Количество и объем сделок на Республиканской бирже «Ташкент»²⁵⁸

Как видно из приведенных данных таблицы 1, количество сделок, заключенных на фондовой бирже «Ташкент», в 2019-2023 годах имела тенденцию роста. Также, в 2019-2022 годах объем сделок, заключенных на фондовой бирже «Ташкент», имела тенденцию роста. Однако, в 2023 году объем сделок существенно уменьшилась по сравнению с 2022 годом. На рынке акций «Stock Market» в секции G1- «Main Board», которая является основной площадкой торгов, за 2023 год было совершено 398 808 сделок с акциями 93 эмитентов на общую сумму 362,87 млрд сумов. Самый крупный объем сделок зафиксирован с простыми акциями АКБ «ОСТОВАНК» /ОСВК/ на сумму 157,35 млрд сумов.

Рисунок 1. Рыночная капитализация фондового рынка Республики Узбекистан²⁵⁹

Как видно из приведенных данных рис.1., рыночная стоимость капитализации фондовой бирже «Ташкент» в 2019-2023 годах имела тенденцию роста.

В течение 2023 года общая рыночная капитализация эмитентов акций показала тенденцию роста с небольшими отклонениями и зафиксировала

²⁵⁸ <https://kapital.uz/obem-birjevih-torgov-v-2024-godu/>

²⁵⁹ <https://uz.kursiv.media/2023-09-21/kak-vyrastet-fondoviyj-rynok-uzbekistana-k-2030>

увеличение на 83,22% по сравнению с показателем на начало данного периода. За этот период максимальный уровень рыночной капитализации – 170,87 трлн сумов был зафиксирован 3 ноября 2023 года. Наименьшее же значение рыночной капитализации приходится на 20 января, когда общая капитализация эмитентов была на уровне 89,80 трлн сумов. Несколько факторов оказали влияние на рост капитализации, при котором начальное значение показателя в размере 92,47 трлн сумов увеличилось к концу рассматриваемого периода до 169,43 трлн сумов. Один из этих факторов – начало биржевых торгов с простыми акциями АО «UzAuto Motors» /UZMT/ 20 февраля 2023 года, после завершения IPO. Торговая цена акций в среднем составила 68 000,00 сумов, при номинальной стоимости 5 000,00 сумов. Следующий заметный фактор, который вызвал рост капитализации — это включение в биржевой котировальный лист акций АК «Халк Банк» /ХКВК/. Капитализация данного эмитента составляет более 7,35 трлн сумов. Также стоит отметить стабильный рост торговой цены акций некоторых эмитентов, что также содействовало положительному изменению рыночной капитализации эмитентов акций.

№	Секции Торговой системы	I квартал 2023 год			
		Кол-во эмитентов	Кол-во сделок (штук)	Кол-во ценных бумаг (штук)	Общая сумма (сум)
1	2	3	4	5	6
	В секциях ЕПТК:				
I.	Рынок акций «Stock Market»:	75	46 572	2 421 551 059	1 665 234 412 229,36
1.	G1 - «Main Board»	66	46 541	1 874 972 935	87 189 094 004,92
	из них:				
	Маркет мейкинг	1	88	1 236	75 867 193,00
2.	T1 - «Nego Board»	14	31	546 578 124	1 578 045 318 224,44
II.	Рынок облигаций «Bond Market»	4	46	1 592	1 592 826 439,14
1.	G1 - «Main Board»	4	46	1 592	1 592 826 439,14
2.	T1 - «Nego Board»	0	0	0	0
III.	Рынок РЕПО сделок	0	0	0	0
1.	R1-«Repo Nego Board»	0	0	0	0
	В брокерской системе ЕПТК				
1.	Первичное размещение ценных бумаг IPO	1	1 383	784 703	56 890 967 500,00
	ИТОГО	78	48 001	2 422 337 354	1 723 718 206 168,49

Рисунок 2. Обзор рынков и площадок

Как показано на рисунке 2, на рынке акций «Stock Market» в секции G1-«Main Board», которая является основной площадкой торгов, за I квартал 2023 года была совершена 46 541 сделка с акциями 66 эмитентов на общую сумму

87,19 млрд сумов. Самый крупный объем сделок зафиксирован с простыми акциями АО «PERFECT INSURANCE» /PFIS/ на сумму 51,60 млрд сумов.

В секции T1- «Nego Board», где в режиме переговорного аукциона совершаются сделки с пакетами ценных бумаг, размер которых составляет не менее 1% от общего количества выпущенных ценных бумаг, за рассматриваемый период была зафиксирована 31 сделка с акциями 14 эмитентов на общую сумму 1,58 трлн сумов. Наибольший объем сделок был сформирован с простыми акциями АО «SOLUTIONS LAB» /SOLA/ на сумму 672,68 млрд сумов, что составило 39,02% от общего биржевого объема. С акциями АО «Urganch sharob» /UGSR/ был зафиксирован наименьший объем сделок на сумму 500,01 млн сумов, что составляет 0,03% от общего биржевого объема.

Рисунок 3. Количество и объем торговых транзакций по месяцам

Как показано на рисунке 3, по итогам первого квартала 2023 года на площадке «Main Board» рынка акций «Stock Market» наибольшее количество торговых транзакций по месяцам приходится на март – 16 466 единиц. Наименьшее количество сделок было зафиксировано в феврале – 14 458 единиц. Объем сделок в течение 3-х месяцев текущего года демонстрирует тенденцию роста, и наибольший объем данного показателя также приходится на март месяц на сумму 59,89 млрд сумов.

Финансовые инновации в Америке и Азии (в частности, в Китае) происходят в основном по инициативе крупных технологических компаний – бигтехов, таких как FAMGA (Facebook, Apple, Microsoft, Google, Amazon) и BAT (Baidu, AntFinancial / Alibaba и Tencent). Эти крупные игроки изначально начали строить экосистемы, а внедрение финансовых услуг стало логичным продолжением этого развития. Одной из предпосылок такому пути развития

финтеха можно выделить, например, достаточно низкий уровень доверия к финансовым институтам и крайне высокий к технологическим компаниям за последние 10 лет.

Также немаловажную роль играет сущность бигтехов – это крупнейшие игроки рынка, обладающие достаточным количеством средств на покупку и разработку финансовых технологий. К тому же за период своего существования они успели наработать значительную клиентскую базу, привыкшую к функционалу сервисов, предоставляемых FАMGA и VАT. Рассматривая особенности развития финтеха в Канаде, стоит отметить, что здесь стартапам необходимо конкурировать или работать на взаимовыгодных условиях с пятью крупнейшими банками страны (Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank, Bank of Nova Scotia, Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce), которые в свою очередь также активно цифровизируются. Например, одним из последних нововведений Canadian Imperial Bank of Commerce стала цифровая аутентификация, которая представляет собой подтверждение личности по фотографии документа государственного образца и лица пользователя с помощью алгоритмов машинного обучения. В то же время финтех-стартапы не отстают в удобстве предложений для клиентов и эффективно функционируют в области платежей, инвестиций и кредитования, а по оценкам экспертов в ближайшем будущем финансовые технологии имеют шанс привлечь около четверти клиентов традиционных банков.

Через онлайн-сервисы, предоставляющие возможности размещения средств на выгодных условиях, организаторы предлагают после обучения провести серию пробных операций, которые позволяют убедиться в возможности получения дохода и вернуть инвестируемые средства. При этом для проведения таких операций ими используются программы-симуляторы, не имеющие реального выхода на фондовый рынок. Так, «50-летний житель Самары стал жертвой мошенников, предлагающих заработать на инвестициях в криптовалюты. Предложение вложиться в ценные бумаги и цифровые активы он получил по телефону. После того, как инвестор отправил на счет “брокера” 1,3 млн рублей, тот перестал выходить с ним на связь».

Блокчейн уже активно используется фондовыми биржами за границей. Так, к примеру, американский оператор фондового рынка, биржа Nasdaq стала первым финансовым учреждением, которое показало действующую реализацию блокчейна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нами сформулированы следующие выводы по цифровизации фондового рынка:

* развития цифровой экономики в качестве основного «драйвера» и поставление задачу расширения финансовых ресурсов в экономике путем доведения в последующие пять лет оборота фондового рынка с 200 миллионов долларов США до 7 миллиардов долларов США обуславливает необходимость цифровизации фондового рынка страны;

* произошедшие изменения в экономике страны в разрезе фондового рынка способствует цифровому трансформацию этой отрасли, которая снижает порог для входа на рынок частным инвесторам;

* драйвером роста предложения финансовых инструментов является первичное размещение акций, при этом расширение количества эмитентов позволит значительно увеличить диверсификацию портфелей инвесторов; * рыночная экономика современного государства немыслима без развитого рынка ценных бумаг, а его эффективное функционирование уже не представляется без цифровых технологий;

* количество сделок, заключенных на фондовой бирже «Ташкент», в 2019-2023 годах имела тенденцию роста. Также, в 2019-2022 годах объем сделок, заключенных на фондовой бирже «Ташкент», имела тенденцию роста. Однако, в 2023 году объем сделок существенно уменьшилась по сравнению с 2022 годом;

* рыночная капитализация фондового рынка страны в 2019-2023 годах имела тенденцию роста;

* основными факторами, влиявшие на рост капитализации в 2023 году, являются следующие:

– начало биржевых торгов с простыми акциями АО «UzAuto Motors» /UZMT/ 20 февраля 2023 года, после завершения IPO. Торговая цена акций в среднем составила 68 000,00 сумов, при номинальной стоимости 5 000,00 сумов;

– включение в биржевой котировальный лист акций АК «Халк Банк» /ХКВК/. Капитализация данного эмитента составляет более 7,35 трлн сумов.

На наш взгляд, для обеспечения развитие фондового рынка страны на основе цифровых технологий, необходимо принять следующие меры:

1. Необходимо внедрять на отечественный фондовый рынок технологию блокчейн с целью гарантирования участникам рынка ценных бумаг дополнительную защищенность, прозрачность при совершении сделок, а также избавить инвесторов от издержек, путем освобождения традиционного участия финансовых посредников. Необходимо отметить, что на фондовом рынке ценностями является информация по совершаемым операциям, передача прав на владение бумагой. Применение технологию блокчейн позволяет пользователям получить информацию на каком этапе находится реализация транзакции

ценности, кем и на какую сумму была произведена операция, данные механизмы устраняют возможность мошенничества и увеличивают прозрачность данных.

2. Необходимо создать необходимые правовые и организационные условия для выпуска цифровых ценных бумаг. Мировой опыт показывает, что выпуск цифровых ценных бумаг, во-первых, делает IPO доступным для небольших компаний; во-вторых, позволит исключить из цепочки совершения сделок с ценными бумагами третьи стороны; в-третьих, обращение ценных бумаг сделает более безопасным и надежным, так как обеспечит полную прозрачность и позволит автоматически отслеживать, кто именно владеет конкретными акциями в определенный момент времени, используя публичную доступность регистра.

3. Необходимо использовать технологии SupTech и RegTech, основанные на использовании технологии блокчейн, при осуществлении транзакций по ценным бумагам.

Становление новейшей технологии блокчейн вызвало революцию и спровоцировало неизбежное изменение подходов к правовому регулированию на рынке ценных бумаг. Данная технология гарантировала участникам рынка ценных бумаг дополнительную защищенность, прозрачность при совершении сделок, а также избавила инвесторов от издержек, путем освобождения традиционного участия финансовых посредников. С одной стороны, блокчейн представляет из себя распределенную базу данных, а с другой данная технология представляет из себя инструмент по передачи ценности между сторонами. На фондовом рынке ценностями является информация по совершаемым операциям, передача прав на владение бумагой и т.п. взломать такую систему физически невозможно, потому что информация базы данных распределяется по всем членам системы в одно и то же время и для взлома необходимо получить неповторимый пароль от всех носителей. В свою очередь благодаря данной технологии информация на протяжении всего пути передачи информации пользователи имеют возможность получить информацию на каком этапе находится реализация транзакции ценности, кем и на какую сумму была произведена операция, данные механизмы устраняют возможность мошенничества и увеличивают прозрачность данных. К тому же все транзакции, которые осуществляются через блокчейн обладают невозвратным характером, исключается вариант мошенничества в отношении пользователя в обязательности проведения операции, а распределённая база данных гарантирует без участие единого центра хранить и транслировать информацию, что позволяет безопасно, независимо реализовывать финансовые операции.

SupTech – прогрессивная технология, позволяющая проводить контроль на финансовых рынках с использованием таких инноваций как Big Data. Данная

технология автоматизирует административные процессы, делает их более облегченными, увеличить прозрачность отчетов, а также она трансформирует процессы на рынке ценных бумаг в цифровой формат. RegTech – технологическая инновация, которая реализует эффективное, достоверное, безопасное экономическое решение, чтобы осуществить решения регулятора финансового рынка, данная технология помогает увеличить прозрачность на финансовых рынках, в банковском секторе и некредитных финансовых организациях. Примеры применения: комплексный контроль, автоматизация процедур подготовки и сдачи отчетности, выявление подозрительной активности и предотвращения мошенничества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан УП №60 от 22 января 2022 года. О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 гг./Национальная база данных законодательства, 29.01.2022 г., № 06/22/60/0082, 18.03.2022 г., № 06/22/89/0227; 10.02.2023 г., № 06/23/21/0085; 03.01.2024 г., № 06/24/221/0003)

2. Брындин Е. Г. Созидание социальной самодостаточной цифровой национальной экономики с индустрией 5.0 // Возможные сценарии будущего России и Мира: междисциплинарный дискус. XI международная кондратьевская конференция. М., 2020. С. 67–74.

3. Гердо А. Э. Государственное регулирование фондового рынка РФ и его проблемы//Цифровая трансформация государственного и муниципального управления: тр. Всерос. науч.-практ. конф. Чебоксары, 2021. С. 131–134.

4. Ефимук В. С., Кривелевич М. Е. Приток розничных инвесторов как фактор усиления международного сотрудничества на фондовом рынке//Трансграничные рынки товаров и услуг: проблемы исследования: тр. IV Междунар. науч.-практ. конф. Владивосток, 2021. С. 161–163.

5. Ныч М. П. Законодательные основы фондового рынка России//Правотворчество, правоприменение и правосознание: состояние и перспективы развития: сб. VII Всерос. науч.- практ. конф. Хабаровск, 2021. С. 187–191.

6. Строкина А. Д., Фрайс В. Э. Влияние цифровой экономики на финансовый рынок//Мировой опыт и экономика регионов России: материалы 19-й Всерос. студенч. науч. конф. с междунар. участием. Курск, 2021. С. 211–214.

7. Качалов А. А. Активы розничных инвесторов на фондовом рынке в РФ — тенденции и перспективы // Вопросы устойчивого развития общества. 2022. № 1. С. 9–13.

8. Выхота А.А. Проблемы развития цифровых технологий на рынке ценных бумаг в Республике Беларусь//57-я научная конференция БГУИР. – Минск, 2021 г. – С. 220-221. 9. Биржевое обозрение 2020. <https://uzse.uz> 10. Биржевое обозрение 2023. <https://uzse.uz>

ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТОВАРА

Журакулова Фарангиз Абдумалик кизи

Студентка 4-го курса факультета «Экономика» Ташкентского государственного экономического университета

juraqulovafarangiz2004@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается жизненный цикл товара как одна из ключевых концепций маркетинга, определяющая закономерности развития продукта от момента его появления на рынке до завершения существования. В работе подробно анализируются основные фазы жизненного цикла товара: выведение на рынок, рост, зрелость и спад, а также раскрываются их особенности, влияние на объемы продаж и уровень прибыли. Особое внимание уделяется стратегиям, которые компании используют на каждом этапе, чтобы повысить конкурентоспособность и удержать позиции на рынке. На основе приведённых примеров показано, каким образом грамотное управление жизненным циклом товара позволяет минимизировать риски, адаптироваться к меняющимся условиям и обеспечивать устойчивое развитие бизнеса.

Ключевые слова: *жизненный цикл товара, маркетинг, фазы жизненного цикла, стратегия, выведение на рынок, рост, зрелость, спад, конкуренция, продажи, прибыль.*

TOVAR HAYOTIY SIKLINING ASOSIY BOSQICHLARI

Juraqulova Farangiz Abdumalik qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti "Iqtisodiyot" fakulteti 4-kurs talabasi

juraqulovafarangiz2004@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada tovar hayotiy siklini marketingning asosiy tushunchalaridan biri sifatida ko‘rib chiqiladi, bu mahsulot bozorda paydo bo‘lgan paytdan boshlab uning mavjudligining oxirigacha bo‘lgan rivojlanish qonuniyatlarini belgilaydi. Maqolada tovar hayotiy siklining asosiy bosqichlari batafsil tahlil qilinadi: tovarning ommaviy sotish uchun bozorga kirib kelishi, tovarga talabning ortishi natijasida sotish hajmining o‘sishi, tovar mavqeining yuksak bosqichga ko‘tarilishi va maksimal sotish hajmiga erishish va sotish hajmining keskin

pasayishi, foydaning kamayishi va tovarning bozordan chiqib ketishi, shuningdek, ularning xususiyatlari, sotish hajmiga ta'siri va foyda darajasi. Raqobatbardoshlikni oshirish va bozordagi mavqegini saqlab qolish uchun har bir bosqichda kompaniyalar foydalanadigan strategiyalarga alohida e'tibor qaratiladi. Taqdim etilgan misollar mahsulotning hayot aylanishini boshqarish qanchalik samarali bo'lishi xatarlarni minimallashtirishi, o'zgaruvchan sharoitlarga moslashishi va biznesning barqaror rivojlanishini ta'minlashi mumkinligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: *tovar hayotiy sikli, marketing, tovar hayotiy siklining asosiy bosqichlari, strategiya, bozorga kirish, o'sish, yetuklik, pasayish, raqobat, sotish, foyda.*

MAIN PHASES OF THE PRODUCT LIFE CYCLE

Zhurakulova Farangiz Abdumalik qizi

4th-year student of the Faculty of Economics at the Tashkent State University of Economics

juraqulovafarangiz2004@gmail.com

Abstract: This article examines the product life cycle as one of the key concepts of marketing, which determines the patterns of product development from the moment it appears on the market until the end of its existence. The study provides a detailed analysis of the main phases of a product's life cycle: market introduction, growth, maturity, and decline, and also reveals their characteristics, impact on sales volumes, and profit levels. Particular attention is paid to the strategies that companies use at each stage to increase competitiveness and maintain their position in the market. The examples provided demonstrate how effective product lifecycle management can minimize risks, adapt to changing conditions, and ensure sustainable business development.

Keywords: *product life cycle, marketing, life cycle phases, strategy, market introduction, growth, maturity, decline, competition, sales, profit.*

ВВЕДЕНИЕ

Современные рынки характеризуются высокой динамичностью и усиливающейся конкуренцией, что требует от компаний не только разработки новых товаров, но и эффективного управления их жизненным циклом. Модель жизненного цикла товара (ЖЦТ) позволяет анализировать этапы существования продукта, выявлять закономерности изменения спроса, объема продаж и прибыли²⁶⁰, а также прогнозировать действия конкурентов.

²⁶⁰ 1 Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. Экспресс-курс. — СПб.: Питер, 2021. — 496 с.

Знание особенностей каждой фазы жизненного цикла важно для стратегического планирования и распределения ресурсов²⁶¹. Фирмы, которые учитывают закономерности ЖЦТ, могут более точно выбирать маркетинговые стратегии, оптимизировать затраты на продвижение и минимизировать риски, связанные с изменением условий рынка. В условиях насыщенных рынков способность адаптироваться к изменениям спроса и конкуренции является ключевым фактором устойчивого развития компании.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Жизненный цикл товара является одной из ключевых концепций маркетинга, активно изучаемой как отечественными, так и зарубежными исследователями. Теодор Левитт в своей классической статье 1965 года впервые сформулировал идею ЖЦТ²⁶², подробно описав закономерности развития продукта от его выведения на рынок до спада. Он подчеркнул, что каждая фаза требует специфических стратегий управления и маркетинга, что стало основой для дальнейших исследований в области стратегического маркетинга.

Филипп Котлер в своих работах (2018–2021 гг.) развивает эту модель²⁶³, выделяя пять фаз жизненного цикла, включая стадию разработки продукта. Он обращает внимание на необходимость адаптации маркетинговых стратегий к каждой фазе, учитывая динамику продаж, прибыль, конкуренцию и поведение потребителей. Ламбен (2019) рассматривает ЖЦТ как инструмент стратегического планирования²⁶⁴, подчеркивая значимость анализа рынка и прогнозирования спроса для успешного управления продуктом.

В отечественной литературе, таких как учебники Умарова²⁶⁵ (2021) и Абдуллаева (2020), выделяется локальная специфика применения модели ЖЦТ, включая примеры развития рынка в Узбекистане и особенностей поведения потребителей на локальном рынке. Эти источники подтверждают, что модель ЖЦТ является универсальным инструментом, который можно адаптировать к различным условиям, что особенно важно для развивающихся рынков.

Кроме того, современные исследования на базе Investopedia и других аналитических ресурсов²⁶⁶ подтверждают, что в условиях ускоренного технологического развития и изменений потребительских предпочтений фазы жизненного цикла могут сокращаться или изменять свою длительность, а компании вынуждены постоянно адаптировать свои стратегии.

²⁶¹ Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. — СПб.: Питер, 2019. — 736 с.

²⁶² Levitt T. Exploit the Product Life Cycle // Harvard Business Review. — 1965. — Vol. 43, No. 6. — P. 81–94.

²⁶³ Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. Экспресс-курс. — СПб.: Питер, 2021. — 496 с.

²⁶⁴ Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. — СПб.: Питер, 2019. — 736 с.

²⁶⁵ Умаров А. А. Маркетинг: Учебное пособие. — Ташкент: ТГЭУ, 2021. — 364 с.

²⁶⁶ Абдуллаев Ш. И. Теория маркетинга и рыночные стратегии. — Ташкент: Иқтисод-Молия, 2020. — 280 с.

МЕТОДОЛОГИЯ

В исследовании использовались комплексные теоретические методы анализа. Применялся анализ научной литературы, включающий отечественные и зарубежные источники, посвящённые маркетингу и жизненному циклу товара. Сравнительный метод позволил сопоставить различные трактовки этапов ЖЦТ, выявить общие и отличительные черты. Кроме того, использовался аналитический метод, который обеспечил систематизацию данных о характеристиках каждой фазы, динамике продаж и прибыли, поведении конкурентов, а также о применяемых маркетинговых стратегиях. В качестве иллюстративного материала приведены примеры из мировой и локальной практики.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Жизненный цикл товара (Product Life Cycle, PLC) — это концептуальная модель, описывающая динамику существования товара на рынке от момента его разработки и выхода до полного ухода с рынка. Эта модель показывает, как изменяются объёмы продаж, уровень прибыли, конкурентная среда и задачи маркетинга в течение времени, и тем самым служит инструментом для планирования стратегии компании, прогнозирования ресурсов, выбора методов продвижения и ценообразования, а также для управления ассортиментом и портфелем товаров на уровне фирмы.

Основные фазы жизненного цикла товара включают несколько последовательных стадий, через которые проходит каждый продукт на рынке. Фаза выведения на рынок — начальный и наиболее затратный этап жизненного цикла товара. В этот период продукт впервые поступает в продажу, и основная задача компании заключается в формировании интереса, повышении узнаваемости и стимулировании спроса.

Характерные особенности. Продажи остаются низкими, поскольку потребители ещё не знакомы с товаром. Прибыль минимальна из-за высоких затрат на разработку, производство и рекламу. Конкуренция невелика, однако существует риск, что продукт не будет принят рынком.

Маркетинговые стратегии. Основная цель — информирование и формирование положительного имиджа новинки. Для этого используются реклама, акции и презентации. Компании применяют стратегию «проникновения на рынок» с низкими ценами или «снятия сливок» — с высокими ценами для покрытия издержек.

Примеры. При запуске первого iPhone в 2007 году продажи были невелики, но активное продвижение обеспечило высокий интерес и последующий рост. В Узбекистане аналогичная ситуация наблюдалась при выходе энергетических

напитков: первоначально спрос был низким, но активная реклама и спонсорство способствовали переходу продукта в фазу роста.

Фаза роста наступает после успешного выхода товара на рынок и формирования первичного интереса у потребителей. На этом этапе спрос начинает стремительно увеличиваться, что сопровождается быстрым ростом продаж и прибыли. Продукт закрепляется в сознании покупателей, расширяется круг потребителей, а товар начинает занимать всё более устойчивое положение на рынке.

Характерные особенности. Главная черта фазы — быстрое увеличение объёмов продаж. Товар уже известен, доверие к нему высоко, а прибыль растёт благодаря снижению доли затрат на продвижение. Однако усиливается конкуренция: на рынок выходят новые производители с аналогичными или улучшенными товарами, что требует от компании активных действий по сохранению лидерства.

Маркетинговые стратегии. Основное внимание уделяется укреплению рыночных позиций. Компании инвестируют в рекламу, расширяют ассортимент, совершенствуют продукт и сервис. Цель маркетинга — формирование лояльности потребителей и поддержание конкурентных преимуществ.

В Узбекистане в качестве примера можно привести рынок безалкогольных газированных напитков. В первые годы после выхода известные бренды Coca-Cola и Pepsi активно инвестировали в рекламу и продвижение, организовывали конкурсы и акции. В результате спрос на продукцию увеличился, и напитки стали массовыми, что свидетельствовало о переходе в фазу роста.

Фаза зрелости — самый продолжительный и значимый этап жизненного цикла товара. В этот период продажи достигают максимума, а продукт занимает устойчивое положение на рынке. Однако по мере насыщения рынка темпы роста замедляются, и компаниям приходится сосредоточиться на удержании доли и поддержании интереса потребителей. Прибыль остаётся высокой, но её рост ограничен, а конкуренция усиливается из-за большого числа аналогичных товаров.

Маркетинговые стратегии. На стадии зрелости производители стремятся выделиться за счёт дифференциации продукции: улучшения качества, обновления дизайна, внедрения новых функций и привлекательной упаковки. Активно применяются программы лояльности, акции и скидки, направленные на удержание клиентов. Важное значение приобретают укрепление бренда, рекламные кампании и расширение каналов сбыта.

Классическим примером являются бренды Coca-Cola и Pepsi, которые, несмотря на высокий уровень насыщения рынка, поддерживают интерес

потребителей за счёт новых вкусов и маркетинговых акций. В Узбекистане аналогичная ситуация наблюдается в сфере мобильной связи, где операторы Beeline, Ucell и Uzmobilе удерживают клиентов, предлагая дополнительные услуги и гибкие тарифы.

Фаза спада — заключительный этап жизненного цикла товара, когда интерес потребителей снижается, а продажи и прибыль постепенно уменьшаются. Это происходит из-за появления новых технологий, изменения вкусов и усиления конкуренции, вследствие чего продукт теряет актуальность и его присутствие на рынке становится экономически невыгодным.

Особенности и стратегии. На этом этапе компании пересматривают свои действия: одни полностью снимают товар с производства, другие стараются найти новые ниши или группы потребителей, где спрос сохраняется дольше. Иногда предпринимаются попытки обновить продукт — изменить дизайн, упаковку или добавить новые функции, однако такие меры лишь временно замедляют спад.

Примеры. Типичным примером являются стационарные телефоны, потерявшие популярность с развитием мобильной связи и ныне используемые лишь в отдельных организациях. Аналогичный процесс наблюдался с кассетными магнитофонами и видеоплеерами, популярными в 1990–2000-х годах, которые исчезли после появления цифровых технологий и онлайн-платформ.

Рисунок 1. Модель жизненного цикла товара²⁶⁷

Модель жизненного цикла товара позволяет систематизировать информацию о развитии продукта на рынке и разрабатывать соответствующие

²⁶⁷ Источник: Google Images / открытые интернет-ресурсы (дата обращения: 04.10.2025)

стратегии. Она помогает прогнозировать изменения спроса и выбирать оптимальные маркетинговые меры на каждом этапе. Например, на стадии выведения ключевым фактором успеха является формирование узнаваемости, на росте — укрепление бренда, в зрелости — удержание клиентов, а на спаде — минимизация убытков.

Однако важно понимать, что ЖЦТ не всегда развивается строго по линейной схеме. Фазы могут повторяться, сокращаться или удлиняться, а внешние факторы, такие как технологические изменения, экономические колебания и изменения потребительских предпочтений, могут влиять на ход жизненного цикла.

Фаза	Характерные черты	Продажи	Прибыль	Поведение конкурентов	Маркетинговые стратегии
Выведение	Новый продукт, высокие расходы	Низкие	Минимальная	Анализ рынка	Активное продвижение, реклама
Рост	Расширение рынка	Растут	Растут	Усиление конкуренции	Дифференциация, расширение каналов
Зрелость	Насыщение рынка	Стабильны	Высокая	Сильная конкуренция	Удержание клиентов, акции
Спад	Снижение спроса	Падают	Снижается	Снижение интереса	Снижение издержек, модификация продукта

Таблица № 1. Сравнение фаз ЖЦТ²⁶⁸

В качестве примера для анализа жизненного цикла товара можно рассмотреть смартфоны серии Samsung Galaxy²⁶⁹, которые стали одним из наиболее успешных продуктов мировой электроники. Впервые линейка Galaxy была представлена компанией Samsung в 2009 году. В тот период рынок смартфонов только начинал активно развиваться, и основным конкурентом оставался Apple с моделью iPhone. Чтобы завоевать внимание потребителей, Samsung сделала ставку на инновации: использование операционной системы Android, широкий сенсорный экран, улучшенные технические характеристики и доступность для различных сегментов покупателей.

²⁶⁸ Источник: составлено автором на основе трудов Ф.Котлера и Ж.-Ж. Ламбена.

²⁶⁹ Unity Blog. Samsung in 2023: The Users, Innovation, and Technology. URL: <https://unity.com/ru/blog/samsung-in-2023-the-users-innovation-and-technology> (дата обращения: 01.10.2025).

На этапе внедрения компания понесла значительные расходы на маркетинг, поскольку необходимо было завоевать доверие пользователей и сформировать узнаваемость бренда. Реклама активно транслировалась через телевидение, интернет-платформы и международные выставки. Несмотря на определённую настороженность со стороны первых покупателей, продукт начал находить свою аудиторию.

На этапе роста продажи увеличивались стремительными темпами. Компания расширила линейку моделей, добавив к основной серии Galaxy S такие продукты, как Galaxy Note и более доступные устройства серии A. Это позволило охватить сразу несколько сегментов рынка: от премиального до бюджетного. Пользователи высоко оценили функциональность смартфонов, особенно возможность выбора моделей под разные финансовые возможности.

На этапе зрелости Samsung Galaxy занял прочные позиции на мировом рынке. Компания вышла на пик продаж, увеличив свою долю до 20% в мировых поставках смартфонов (2023 год, данные IDC). В этот период конкуренция с другими брендами, такими как Apple, Huawei и Xiaomi, усилилась, что заставило Samsung уделять особое внимание качеству продукции, обновлению дизайна и внедрению новых технологий, например, складных экранов.

Наконец, на этапе спада отдельные модели линейки Galaxy постепенно выводились с рынка. Старые устройства становились менее востребованными из-за появления новинок, и компания была вынуждена сокращать их производство либо модернизировать их для продления жизненного цикла.

В первый год продажи смартфона составляют около 20 млн штук, что отражает стадию выведения продукта на рынок, когда компания активно инвестирует в рекламу и маркетинговые кампании. На второй год наблюдается стремительный рост (до 35 млн штук), что свидетельствует о фазе роста, когда потребители начинают массово приобретать продукт.

На третий год продажи достигают максимального уровня (40 млн штук) и выходят на стадию зрелости, когда рынок насыщен и конкуренция становится особенно сильной. Однако на четвёртый год начинается постепенное снижение продаж (30 млн штук), что объясняется появлением новых технологий и более современных моделей конкурентов. Наконец, на пятый год продажи падают до 15 млн штук, что соответствует фазе спада, когда продукт устаревает и уступает место инновационным устройствам.

Таким образом, даже для высокотехнологичных товаров, таких как смартфоны, жизненный цикл является ограниченным, и каждая фаза имеет свои особенности в динамике спроса и стратегии продвижения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Жизненный цикл товара представляет собой важный инструмент маркетинга, позволяющий прогнозировать динамику продаж и прибыли, оценивать конкурентную среду и разрабатывать эффективные стратегии управления продуктом. Каждая фаза — выведение, рост, зрелость и спад — имеет свои особенности и требует соответствующих маркетинговых действий.

Грамотное применение модели ЖЦТ позволяет минимизировать риски, рационально распределять ресурсы и обеспечивать долгосрочную конкурентоспособность компании. Несмотря на ограничения и вариативность развития фаз, знание закономерностей жизненного цикла товара остаётся важным инструментом стратегического планирования и адаптации бизнеса к условиям современного рынка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. Экспресс-курс. — СПб.: Питер, 2021. — 496 с.
2. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. — СПб.: Питер, 2019. — 736 с.
3. Багиев Г. Л., Тарасевич В. М., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2020. — 752 с.
4. Levitt T. Exploit the Product Life Cycle // Harvard Business Review. — 1965. — Vol. 43, No. 6. — P. 81–94.
5. Умаров А. А. Маркетинг: Учебное пособие. — Ташкент: ТГЭУ, 2021. — 364 с.
6. Абдуллаев Ш. И. Теория маркетинга и рыночные стратегии. — Ташкент: Иқтисод-Молия, 2020. — 280 с.
7. Unity Blog. Samsung in 2023: The Users, Innovation, and Technology. URL: <https://unity.com/ru/blog/samsung-in-2023-the-users-innovation-and-technology> (дата обращения: 01.10.2025).

MILLIY IQTISODIYOT TARMOQLARINI RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Turdiyeva Muxlisa Shokirjon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada milliy iqtisodiyot tarmoqlarini raqamli texnologiyalar asosida modernizatsiya qilish imkoniyatlari, mavjud muammolar va ularning yechimlari tahlil qilingan. Raqamli transformatsiya iqtisodiyotning har bir sohasida samaradorlik, shaffoflik va innovatsion rivojlanishga xizmat qilishi mumkin.

Tayanch iboralar. Raqamli iqtisodiyot, tarmoqlarni transformatsiya qilish, raqamlashtirish, innovatsiyalar, texnologik integratsiya.

Kirish. XXI asrda dunyo iqtisodiyotining rivojlanish tendensiyalari raqamli texnologiyalar asosida shakllanmoqda. Raqamli transformatsiya jarayonlari nafaqat ishlab chiqarish, balki xizmat ko'rsatish, davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash va moliya sohalarida ham tub islohotlarni boshlab berdi. Raqamli iqtisodiyot an'anaviy iqtisodiy modeldan farqli ravishda, axborot texnologiyalariga asoslangan, yuqori tezlikda o'zgaruvchi, ko'p funktsiyali va global integratsiyalashgan iqtisodiy muhitni ifodalaydi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi iqtisodiy o'sishning yangi drayveriga aylanmoqda. Shu bois, bugungi kunda har bir davlat o'zining iqtisodiy strategiyasida raqamli transformatsiyani ustuvor yo'nalish sifatida belgilamoqda. Shularni hisobga olib, O'zbekiston Respublikasida ham raqamli texnologiyalar asosida milliy iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish borasida ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "“Raqamli O'zbekiston — 2030” Strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-sonli Farmoni ²⁷⁰, shuningdek, 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida” gi PF-60-sonli Farmonlarida²⁷¹ belgilangan vazifa va chora-tadbirlarni amalga oshirish milliy iqtisodiyot tarmoqlarini raqamlashtirish muhitini yaxshilash uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Asosiy qism. Raqamli texnologiyalarni iqtisodiyot tarmoqlariga keng joriy etish nafaqat ish unumdorligini oshiradi,²⁷² xarajatlarni kamaytirish, korrupsiyani kamaytirish, hamda xizmatlar sifati va tezligini oshirishga xizmat qiladi.²⁷³ Sanoat sohasida "aqli zavod" texnologiyalari, ya'ni Internet of Things, avtomatlashtirish, robototexnika va sun'iy intellekt yordamida ishlab chiqarish avtomatlashtiriladi, inson omiliga bog'liqlik kamayadi, mahsulot sifati oshadi.²⁷⁴ Qishloq xo'jaligida agrotexnik dronlar, GPS asosidagi yer monitoringi, agroanalitika orqali hosildorlikni prognoz qilish va resurslardan optimal foydalanish imkoniyati yaratiladi. Precision Agriculture texnologiyalari orqali suv, o'g'it va energiya sarfi sezilarli darajada kamayadi.²⁷⁵ Moliyaviy tizimda fintech platformalari (Payme, Click) hamda blockchain

²⁷⁰ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-sonli Farmoni. (<https://lex.uz/docs/-5030957>)

²⁷¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni. (<https://lex.uz/ru/docs/-5841063>)

²⁷² McKinsey Global Institute. "Digital Manufacturing: The productivity potential." <https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/industry-4-0-reimagining-manufacturing-operations-after-covid-19>

²⁷³ UNCTAD Digital Economy Report (2021) <https://unctad.org/webflyer/digital-economy-report-2021>

²⁷⁴ World Economic Forum – Klaus Schwab (2017). "The Fourth Industrial Revolution" https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Fourth_Industrial_Revolution_by_Klaus_Schwab.pdf

²⁷⁵ World Bank. (2021). The future of agriculture: Digital technologies.

texnologiyalari orqali tranzaksiyalar tezligi, xavfsizligi va shaffofligi oshadi. Shu bilan birga, aholining moliyaviy xizmatlardan foydalanish darajasi ham kengayadi.²⁷⁶

Raqamli transformatsiyaning global miqyosdagi muvaffaqiyati xorijiy davlatlar tajribasida yaqqol namoyon bo‘lmoqda. Klaus Schwab o‘zining “To‘rtinchi sanoat inqilobi” konsepsiyasida²⁷⁷ raqamli texnologiyalar — robototexnika, sun‘iy intellekt, blockchain va IoT orqali jamiyat hayotining barcha jabhalari tubdan o‘zgarishini ta’kidlaydi. Uning fikricha, har bir davlat raqamli transformatsiyani milliy strategiyasiga aylantirishi lozim. OECD hisobotida²⁷⁸ raqamli texnologiyalarni faol joriy etayotgan davlatlar iqtisodiy o‘sish sur‘atlarida 1.2–1.8% darajasida qo‘shimcha yillik o‘sishga erishgani qayd etilgan. Raqamli davlat boshqaruvi, raqamli sog‘liqni saqlash tizimi va elektron savdo bu jarayonning asosiy drayverlaridir. McKinsey Global Institute²⁷⁹ tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga ko‘ra, raqamli texnologiyalarni ishlab chiqarishga to‘liq integratsiyalash mahsulot hajmini 20–25% gacha oshirishi, operatsion xarajatlarni esa 15–20% gacha kamaytirishi mumkin. Bu, ayniqsa, avtomobilsozlik, energetika va kimyo sanoati sohalarida isbotlangan. Estoniya, Janubiy Koreya, Singapur kabi mamlakatlar elektron davlat, “raqamli fuqaro” konsepsiyalarini muvaffaqiyatli amalga oshirib, xalqaro darajada IT xizmatlar eksporti bo‘yicha yetakchilikka erishgan.²⁸⁰

O‘zbekiston raqamli iqtisodiyotni joriy etishda aniq yutuqlarga erishgan bo‘lsa-da, hali mavjud bo‘lgan tizimli muammolar raqamli transformatsiya jarayonini sekinlashtirmoqda. Infratuzilmaviy cheklovlar ayrim hududlarda yuqori tezlikdagi internetga bo‘lgan yetarli kirish imkoniyati mavjud emas. Optik tolali tarmoqlarning keng qamrovli bo‘lmasligi raqamli xizmatlardan foydalanishni cheklab qo‘yadi.²⁸¹ Raqamli savodxonlik darajasi aholining keng qatlamlarida past bo‘lib, AKT sohasidagi o‘qitish dasturlari, ayniqsa chekka hududlarda yetarli emas. Bu esa yangi texnologiyalarni o‘zlashtirishga to‘sqinlik qiladi.²⁸² Mahalliy IT mahsulotlari va xizmatlarining xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini oshirishda muayyan cheklovlar mavjud bo‘lib, ular orasida eng asosiylaridan biri — xalqaro standartlarga javob beradigan, innovatsion yechimlarga asoslangan raqamli mahsulotlar yaratish uchun

²⁷⁶ O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2023). O‘zbekistonda to‘lov tizimlari rivoji. <https://cbu.uz/oz/payment-systems/>

²⁷⁷ Schwab, K. (2020). The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum.

²⁷⁸ OECD (2021). Digital Economy Outlook.

²⁷⁹ McKinsey Global Institute (2020). The Case for Digital Transformation.

²⁸⁰ UNCTAD (2021). Digital Economy Report 2021: Cross-border data flows and development. https://unctad.org/system/files/official-document/der2021_en.pdf

²⁸¹ O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi. (2023). Raqamli infratuzilma holati va rivojlantirish choralari. <https://mitc.uz> (<https://mitc.uz/>)

²⁸² UNDP Uzbekistan. (2022). Digital Literacy in Uzbekistan: Challenges and Recommendations. <https://www.undp.org/uzbekistan/publications/digital-literacy-uzbekistan>

zarur bo'lgan texnologik muhit va moliyaviy ko'makning yetarli darajada shakllanmaganligidir.²⁸³

Xulosa va takliflar. O'zbekiston iqtisodiyotining raqamli transformatsiyasi bo'yicha olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, so'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar natijasida davlat boshqaruvi, moliya, sanoat va qishloq xo'jaligi kabi asosiy tarmoqlarda raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha sezilarli yutuqlarga erishilmoqda. Raqamli transformatsiya iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini tubdan o'zgartirish, resurslardan samarali foydalanish, inson omiliga bog'liqlikni kamaytirish va axborotga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini bermoqda. O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda raqamli iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirish borasida muhim siyosiy va huquqiy asoslar yaratilgani e'tiborga loyiq. Xususan, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi va "Yangi O'zbekiston strategiyasi" raqamlashtirishni iqtisodiy o'sish, samaradorlik va shaffoflikning asosiy omillaridan biri sifatida belgilab berdi. Davlat sektorida elektron xizmatlar kengayib, "raqamli davlat" konsepsiyasi amaliyotga joriy etilmoqda. Xususiy sektor, ayniqsa IT-startaplar va fintech kompaniyalar ham raqamli innovatsiyalarning ilg'or tashuvchisi bo'lib xizmat qilmoqda.

Biroq, mavjud muammolar — infratuzilmaning notekis rivojlanishi, raqamli savodxonlikning yetarli emasligi, kadrlar tanqisligi va innovatsion mahsulotlarning past eksport salohiyati — bu sohada tizimli yondashuv zarurligini ko'rsatadi. Bunday sharoitda AKT sohasida mutaxassis tayyorlaydigan oliy o'quv yurtlari, IT-akademiyalar va xususiy ta'lim markazlari sonini ko'paytirish, ularni zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash; Raqamli infratuzilmani rivojlantirish uchun davlat-xususiy sheriklik asosida loyihalarni kengaytirish, chekka hududlarga internetni keng polosali aloqalar orqali olib kirish; Innovatsion startaplar uchun texnoparklar, inkubator markazlar va "raqamli zona"lar tashkil etish. U yerda eksperiment va sinov loyihalarini amalga oshirish orqali yangi texnologiyalarni sinovdan o'tkazish; Mahalliy IT kompaniyalarni soliq imtiyozlari, grant dasturlari orqali qo'llab-quvvatlash; Shuningdek, IT Park orqali eksportga yo'naltirilgan loyihalarni rag'batlantirish; davlat siyosatini hamohanglikda olib borish; xorijiy tajribalarni moslashtirib joriy etish va ichki bozor imkoniyatlarini maksimal darajada ishga solish muhimdir.

Xorijiy tajribalar, xususan Estoniya, Janubiy Koreya va Singapurdagi raqamli transformatsiya siyosatlari O'zbekiston uchun amaliy namuna bo'lib xizmat qilishi mumkin. McKinsey va OECD kabi xalqaro tadqiqotlar asosida raqamli texnologiyalar yillik iqtisodiy o'sishni sezilarli darajada tezlashtirishi isbotlangan. Shu bois, O'zbekistonda ham raqamli texnologiyalarni chuqur integratsiyalash, ularni barcha

²⁸³ IT Park Uzbekistan. (2023). O'zbekistonning IT eksport salohiyati va cheklovlari. <https://it-park.uz/uz/news>

iqtisodiyot tarmoqlarida joriy etish va fuqarolarni bu jarayonlarga faol jalb qilish orqali raqamli iqtisodiyotning to‘liq salohiyatidan foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-sonli Farmoni. (<https://lex.uz/docs/-5030957>)
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni. (<https://lex.uz/ru/docs/-5841063>)
3. McKinsey Global Institute. “Digital Manufacturing: The productivity potential.” <https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/industry-4-0-reimagining-manufacturing-operations-after-covid-19>
World Bank. (2021). The future of agriculture: Digital technologies.
4. UNCTAD Digital Economy Report (2021) <https://unctad.org/webflyer/digital-economy-report-2021>
5. World Economic Forum – Klaus Schwab (2017). “The Fourth Industrial Revolution”
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Fourth_Industrial_Revolution_by_Klaus_Schwab.pdf
McKinsey Global Institute (2020). The Case for Digital Transformation.
6. World Bank. (2021). The future of agriculture: Digital technologies.
7. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2023). O‘zbekistonda to‘lov tizimlari rivoji. <https://cbu.uz/oz/payment-systems/>
8. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2023). O‘zbekistonda to‘lov tizimlari rivoji. <https://cbu.uz/oz/payment-systems/>
9. OECD (2021). Digital Economy Outlook.
10. McKinsey Global Institute (2020). The Case for Digital Transformation.
11. UNCTAD (2021). Digital Economy Report 2021: Cross-border data flows and development. https://unctad.org/system/files/official-document/der2021_en.pdf
12. O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi. (2023). Raqamli infratuzilma holati va rivojlantirish choralari. <https://mitc.uz> (<https://mitc.uz/>)
13. UNDP Uzbekistan. (2022). Digital Literacy in Uzbekistan: Challenges and Recommendations. <https://www.undp.org/uzbekistan/publications/digital-literacy-uzbekistan>
14. IT Park Uzbekistan. (2023). O‘zbekistonning IT eksport salohiyati va cheklovlari. <https://it-park.uz/uz/news>

SANOAT KORXONALARNI MOLIYAVIY QO‘LLAB QUVVATLASHDA BANK KREDIT ROLLARINI OSHIRISH

TDIU, I-16 guruh magistranti

Bayatova Feruza

Annotatsiya: Mazkur maqolada sanoat korxonalarini moliyaviy qo‘llab-quvvatlashda bank kreditlarining o‘rni va ahamiyati yoritilgan. Mamlakat iqtisodiyotining barqaror o‘shishida tijorat banklari tomonidan ajratilayotgan kreditlarning ishlab chiqarish hajmini kengaytirish, texnologik modernizatsiya va innovatsion faoliyatni rivojlantirishdagi roli tahlil qilingan. Shuningdek, sanoat sohasida bank kredit siyosatini yanada takomillashtirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: bank krediti, sanoat korxonalari, moliyalashtirish, innovatsiya, iqtisodiy o‘shish, investitsiya, kredit siyosati, modernizatsiya.

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ В ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация: В статье рассматриваются роль и значение банковских кредитов в финансовой поддержке промышленных предприятий. Проанализирована роль кредитов, предоставляемых коммерческими банками, в обеспечении устойчивого роста экономики страны, в расширении объемов производства, технологической модернизации и развитии инновационной деятельности. Даны предложения и рекомендации по дальнейшему совершенствованию кредитной политики банков в промышленном секторе.

Ключевые слова: банковский кредит, промышленные предприятия, финансирование, инновации, экономический рост, инвестиции, кредитная политика, модернизация.

INCREASING THE ROLE OF BANK LOANS IN FINANCIAL SUPPORT IN THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Annotation: This article discusses the role and importance of bank loans in financial support of industrial enterprises. The role of loans provided by commercial banks in the sustainable growth of the country's economy in expanding production volumes, technological modernization and developing innovative activities is analyzed. Also, proposals and recommendations are given for further improvement of bank credit policy in the industrial sector.

Keywords: bank credit, industrial enterprises, financing, innovation, economic growth, investment, credit policy, modernization.

KIRISH

Bugungi kunda O‘zbekiston iqtisodiyotida sanoat tarmog‘ini rivojlantirish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va texnologik yangilash jarayonlarida moliyaviy manbalarni to‘g‘ri shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Bu borada bank kreditlari iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy vositasi sifatida ko‘rilmoqda. Sanoat korxonalarini uchun o‘z mablag‘lari ko‘pincha yetarli bo‘lmagani sababli, tijorat banklarining kreditlari ularning ishlab chiqarish salohiyatini kengaytirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi [1].

Banklar tomonidan taqdim etilayotgan uzoq muddatli, imtiyozli va maqsadli kreditlar yangi investitsion loyihalarni amalga oshirish, eksport salohiyatini oshirish va yangi ish o‘rinlarini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bank kreditlari sanoat korxonalariga investitsiya kiritish, ishlab chiqarish jarayonini takomillashtirish, yangi mahsulot turlarini joriy etish va raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi. Shu jihatdan kreditlar sanoatning modernizatsiya jarayonida muhim rol o‘ynaydi [2].

ADABIYOTLAR TAHLILI

Bank tizimini samarali boshqarish va moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash masalalari xorijlik hamda mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan keng o‘rganilgan. Bu borada **A.Simanovskiy, A.Vikulin, V.Usoskin, D.Polfreman, G.Tosunyan, F.Ford, G.Beloglazova, J.Sinki, O.Lavrushin, J.Matuk, D.Maknoton, K.Barltrop, G.Panova, E.Dolan** kabi xorijiy tadqiqotchilar bank boshqaruvida innovatsion yondashuvlarning nazariy va amaliy jihatlarini chuqur tahlil qilganlar. Ularning ilmiy qarashlarida bank tizimining raqobatbardoshligini oshirish, moliyaviy risklarni kamaytirish va raqamli transformatsiya jarayonlarini joriy etish muhim o‘rin egallaydi.

Masalan, **A.Simanovskiy** bank boshqaruvini barqarorlashtirishda risklarni diversifikatsiyalash mexanizmlariga urg‘u bergan. **D.Polfreman** esa innovatsion bank mahsulotlari va xizmatlarining mijozlar ehtiyojiga moslashtirilishi orqali bank daromadlilikini oshirish yo‘llarini tahlil qilgan. **J.Sinki** bank aktivlari va passivlarini samarali boshqarish modeli orqali bank foydasining barqaror o‘sishiga erishish mumkinligini ta‘kidlaydi.

Shuningdek, xorijiy iqtisodchi **A.N.Azriliyan** moliyaviy xizmatlarni “jismoniy va yuridik shaxslarning pul mablag‘larini jalb qilish va ulardan foydalanish bilan bog‘liq faoliyat” deb ta‘riflaydi. **Ye.B.Shirinskaya** esa banklarning maslahat xizmatlarini balansdan tashqari amaliyot sifatida baholab, ularning bank aktivlari va passivlariga bevosita ta‘sir ko‘rsatmasligini, biroq komission mukofotlar orqali bank foydasini oshirishini qayd etgan. Amerikalik olim **P.S.Rouz** bank xizmatlariga

iste'mol kreditlari, pul oqimlarini boshqarish, lizing, pensiya rejalarini sotish kabi faoliyat turlarini kiritib, ularning iqtisodiyotdagi o'rni va ahamiyatini belgilab bergan.

Mahalliy iqtisodchi olimlardan **A.Vaxabov, Sh.Abdullayeva, O.Iminov, N.Jumayev, T.Doraliev, S.Norkobilov, U.Ortitov, D.Saidov** singari tadqiqotchilar tijorat banklari faoliyatini rivojlantirish masalasini chuqur o'rganganlar. Ularning ishlarida banklarning likvidlilik darajasini oshirish, kredit portfelini diversifikatsiyalash hamda moliyaviy xizmatlar sifati va hajmini kengaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan [3].

O.F. Aliqoriyev o'z tadqiqotlarida "bank xizmati — bu mijozlarga taqdim etiladigan bank operatsiyalarining optimal bajarilishiga ko'maklashuvchi faoliyat" ekanligini ta'kidlaydi. Bu yondashuv bank xizmatlarining mijoz ehtiyojlariga yo'naltirilganligiga e'tibor qaratadi. Shu bilan birga, bu qarash banklarning moliyaviy xizmatlar orqali o'z foydasini oshirish va mijozlar bilan uzoq muddatli hamkorlikni mustahkamlash imkonini beradi.

Adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, moliyaviy xizmatlarning rivojlanishi ikki tomonlama natijaga olib keladi: bir tomondan, mijozlar ehtiyojlari qondiriladi, ikkinchi tomondan, banklarning rentabelligi va barqarorligi oshadi. Bu esa bank tizimining iqtisodiy muvozanatni saqlashdagi rolini yanada kuchaytiradi.

Umuman olganda, tahlil etilgan manbalar shuni anglatadiki, moliyaviy xizmatlarni innovatsion asosda rivojlantirish — bank faoliyatining barqarorligini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi. Shuningdek, bu yondashuv banklarning iqtisodiyotdagi faolligini oshirish, raqobat muhitiga moslashuvchanlikni kuchaytirish hamda mijozlar ishonchini mustahkamlash imkonini beradi [4].

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Bank tizimi mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda eng muhim moliyaviy institutlardan biridir. Sanoat korxonalarini rivojlantirish uchun ajratilgan kreditlar ishlab chiqarishning texnik va texnologik darajasini oshirish, modernizatsiya jarayonlarini jadallashtirish va innovatsion loyihalarni amalga oshirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki va tijorat banklari tomonidan oxirgi yillarda sanoat tarmoqlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida bir qator moliyaviy dasturlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, "Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va diversifikatsiya qilish" davlat dasturi asosida sanoat korxonalariga past foizli kreditlar ajratish yo'lga qo'yilgan.

Tijorat banklari kredit siyosatini ishlab chiqishda korxonaning moliyaviy barqarorligini, ishlab chiqarish hajmini, eksport salohiyatini va yangi ish o'rinlarini yaratish imkoniyatlarini inobatga oladi. Shu bilan birga, kredit olish jarayonida sanoat subyektlarining moliyaviy hisobotlari, kafolatlar tizimi va loyiha iqtisodiy samaradorligi asosiy mezon sifatida baholanadi [5].

Sanoat korxonalarini rivojlantirishda bank kreditlarining quyidagi yoʻnalishlardagi roli muhim ahamiyatga ega:

1. Texnologik yangilanishni taʼminlash. Kreditlar yordamida zamonaviy uskunalar xarid qilinadi va ishlab chiqarish samaradorligi oshiriladi.

2. Eksport salohiyatini oshirish. Mahsulot sifatini yaxshilash orqali tashqi bozorlarda raqobatbardoshlik kuchayadi.

3. Ish oʻrinlarini yaratish. Kengaytirilgan ishlab chiqarish yangi bandlik imkoniyatlarini yaratadi.

4. Innovatsion rivojlanishni ragʻbatlantirish. Ilmiy tadqiqotlar va yangi texnologiyalarni joriy etish uchun zarur moliyaviy manbalar shakllanadi.

Shuningdek, xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikda sanoat sohasiga yoʻnaltirilgan investitsion loyihalarni kreditlash amaliyoti kengayib bormoqda. Bu esa Oʻzbekistonning sanoat salohiyatini oshirish va iqtisodiy mustaqilligini kuchaytirishga xizmat qilmoqda.[6]

Oʻzbekiston Respublikasida Markaziy bank va tijorat banklari tomonidan sanoat tarmoqlariga ajratilayotgan kreditlar yildan-yilga ortib bormoqda. Bu esa iqtisodiyotning barqaror oʻsishiga bevosita taʼsir koʻrsatmoqda.

1-jadval

Bank kreditlarining sanoat korxonalariga taʼsir yoʻnalishlari

Yoʻnalish	Kreditning asosiy maqsadi	Iqtisodiy natijalar
Texnologik modernizatsiya	Zamonaviy uskunalar xaridi va ishlab chiqarishni yangilash	Ishlab chiqarish samaradorligi va mahsulot sifati oshadi
Innovatsion rivojlanish	Ilmiy-texnik loyihalarni moliyalashtirish	Yangi mahsulot turlari paydo boʻladi, innovatsion salohiyat kuchayadi
Eksport salohiyatini oshirish	Tashqi bozorlar uchun ishlab chiqarishni kengaytirish	Eksport hajmi ortadi, valyuta tushumi koʻpayadi
Ish oʻrinlarini yaratish	Yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish	Bandlik darajasi oshadi, ijtimoiy barqarorlik taʼminlanadi
Energiya tejankor texnologiyalar	Ekologik toza ishlab chiqarish tizimlarini joriy etish	Energiya sarfi kamayadi, resurslardan oqilona foydalaniladi

1-jadvaldan koʻrinib turibdiki, bank kreditlari sanoat korxonalarining texnik, texnologik, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida kompleks taʼsir koʻrsatadi. Ayniqsa, innovatsion kreditlar ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va eksport salohiyatini kuchaytirishda muhim oʻrin tutadi.

Oʻzbekiston iqtisodiyotida sanoat korxonalarini kreditlash jarayonida quyidagi ustuvor yoʻnalishlar eʼtiborga olinmoqda:

- uzoq muddatli past foizli kreditlar ajratish;

- investitsion loyihalarni moliyalashtirishda davlat kafolatlarini kengaytirish;
- xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kuchaytirish;
- raqamli bank xizmatlari orqali kredit berish tizimini soddalashtirish.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, sanoat korxonalarini rivojlantirishda bank kreditlari iqtisodiy o‘shishni ta’minlovchi asosiy omillardan biridir. Ular korxonalarni modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalarni joriy etish, eksport hajmini oshirish va yangi ish o‘rinlarini yaratishda beqiyos ahamiyatga ega. Kelgusida bank kredit siyosatini yanada takomillashtirish, kredit shartlarini soddalashtirish, innovatsion loyihalarni moliyalashtirishga ustuvor e’tibor qaratish, shuningdek, kredit kafolatlari tizimini rivojlantirish orqali sanoat tarmoqlarining barqaror o‘shishiga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki hisobotlari. – Toshkent, 2024.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sanoat tarmoqlarini modernizatsiya qilish va ishlab chiqarish hajmini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni. – Toshkent, 2023.
3. Xusanov Sh. Moliyaviy boshqaruv asoslari. – Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti, 2022.
4. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2021.
5. Ruzmetov A. Tijorat banklari faoliyatining iqtisodiy mexanizmlari. – Toshkent: TDIU nashriyoti, 2023.
6. www.cbu.uz O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy sayti.

O‘ZBEKISTONDA SOLIQ YUKINI KAMAYTIRISH ORQALI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI QO‘LLAB-QUVVATLASH YO‘LLARI

Shaydullayeva Shahnoza Obidjonovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

Ilmiy rahbar: TDIU, “Yashil” iqtisodiyot kafedراسي

dotsenti, i.f.d. (DSc) A.A. Kasimov

Annotatsiya: O‘zbekistonda soliq siyosatini takomillashtirish, soliq yuki tushunchasi va u nima ekanligi, soliq yukining tadbirkorlik subyektlariga ta’siri va uning ahamiyati, xorijiy investitsiyalarning O‘zbekistonga kirib kelishiga to‘sqinlik qiladigan soliq yukini og‘irligi sabablar izohlangan. Shuningdek, Soliq yukining YaIM

ga nisbatan tahlili va xorijiy investerlarga berilayotgan imtiyozlarning iqtisodiy samaralari keltirib o‘tilgan

Tayanch iboralar: Soliqlar, Soliq yuki, Soliq tizimi, Soliq siyosati, soliq yengilliklari, Soliq Kodeksi, xorijiy investorlar, xorijiy investitsiyalar, YaIM.

Kirish. O‘zbekistonda tadbirkorlik subyektlarini qo‘llab-quvvatlash uchun olib borilayotgan keng qamrovli iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda, birinchi navbatda soliq siyosatini yanada takomillashtirish, soliqlarning turlarini va ularning amal qilish mexanizmini soddalashtirib borish muhim masalalardan hisoblanadi. Ayniqsa, iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida mamlakatimizda soliq to‘lovchilar zimmasidagi soliq yukini kamaytirib borish, buning natijasida soliq tizimini yanada samarali ishlashini va tadbirkorlik subyektlarini qo‘llab quvvatlashni ta‘minlash alohida ahamiyatga ega.

Bugungi kunda soliq yukini izchillik bilan kamaytirish, soliq solish tizimini soddalashtirish va soliq ma‘muriyatchiligini takomillashtirish iqtisodiyotni jadal rivojlantirish hamda mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligini yaxshilashning eng muhim shartlari hisoblanadi.

Mamlakatimizda tadbirkorlar faoliyatini yanada kengaytirish, milliy mahsulot ishlab chiqarishni hajmini oshirish, yangi ish o‘rinlarining yaratish va Yalpi ichki mahsulot tarkibida eksport ulushini oshirish uchun ham soliqlarni optimallashtirish, tadbirkorlik subyektlariga soliq yengilliklarini taqdim etish jozibador.

Soliqlar va soliq yuki muammosi mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohatlar ichida eng qiyin va murakkabi hisoblanadi. Bir tomondan soliq tizimini bugungi kunda juda ko‘p munozaralarga sabab bo‘layotgani bo‘lsa, ikkinchi tomondan esa amalga oshirilayotgan islohatlarning ijobiy natijasi bevosita soliqlarga bog‘liqdir.

Asosiy qism. Soliq yuki bu jismoniy va yuridik shaxslarning daromadining qanchadir qismini davlat byudjetiga soliq sifatida to‘lashi lozim bo‘lgan majburiy to‘lovlar yig‘indisi bo‘lib, iqtisodiy faoliyat yuritayotgan subyektlarining faoliyatiga bevosita ta‘sir qiladi.

O‘zbekistonda tadbirkorlik subyektlarining soliq yukini kamayishi, tadbirkorlik faoliyatini yoxud korxonaning likvidlilik va sarmoyaviy faolligini oshiradi. Mamlakatimizda soliq yengilliklari va imtiyozlari kichik biznes va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlash uchun muhim rol hisoblanadi.

Soliq yukini kamaytirishga qaratilgan amaldagi chora tadbirlarni keltirib o‘taman:
Soliq kodeksi yangi tahriri (2020-yil 1-yanvardan e‘tiboran amalda)

Yangi Soliq kodeksi tadbirkorlik subyektlarini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan institutsional va fiskal islohatlarni amalga oshirishiga o‘z hissasini biroz bo‘lsada qo‘shgan. Ular quyidagilardir:

✓ Qo‘shilgan qiymat solig‘i bo‘yicha islohatlar (Soliq kodeksi 237-modda)

◆ Nol darajali stavka bo‘yicha soliq solinadigan aylanma ya’ni O‘zbekiston Respublikasi hududidan chet elga eksport qilingan tovarlar uchun nol darajali stavka qo‘llaniladi.

◆ Prezident qarori bilan Qo‘shilgan qiymat solig‘i(12%) va daromad solig‘i(12%) stavkalari 2028-yilgacha oshirilmassligi belgilandi.

✓ **PF-6011-sonli Prezident farmoni** (2020-yil 3-fevral)

◆ Xorijiy investitsiyalar jalb qilgan holda tashkil etilgan korxonalariga Soliq kodeksida belgilangan tartibda alohida soliqlar bo‘yicha quyidagi imtiyozlar berilgan:

300 ming AQSh dollaridan 3 million AQSh dollarigacha — 3 yil muddatga;

3 million AQSh dollaridan ortiq va 10 million AQSh dollarigacha — 5 yil muddatga;

10 million AQSh dollaridan ortiq bo‘lganda — 7 yil muddatga.

Bu imtiyozlar tabdirkorlik subyektlariga soliq yukini kamaytirish, faoliyatlari yanada kengaytirish, mamlakatimizda xorijiy investitsiyalar miqdorini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlardan biridir. Xorijiy investitsiyalarni jalb qilgan korxonalar uchun taqdim etilgan ushbu imtiyoz korxonalarini ayrim soliqlarni to‘lashdan ozod etishi, ba’zan esa soliq stavkalarini pasaytirishi orqali tadbirkorlik muhitini rag‘batlantirishi mumkin. Har qanday davlatda soliq yukining optimal miqdorlarini belgilanishi asosiy makroiqtisodiy masalalar toifasiga kiritiladi. “Soliq yuki” atamasi nisbiy ko‘rsatkich hisoblanadi, chunki u soliq summalarini ma’lum moliyaviy ko‘rsatkichlar orqali ifodalaydi.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash, ayniqsa texnik va texnologik jihatdan qayta qurollantirish korxonalarini mahsulot ishlab chiqarish va realizatsiya qilish xarajatlarini doimiy ravishda kamaytirib borishni taqozo etadi. Olimlarning tadqiqotlarida xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar zimmasidagi soliq yukini hisoblashning turli uslubiyatlarini keltirib o‘tilgan. Soliq xarajatlari moddiy xarajatlar bilan deyarli bir ko‘rinish hosil qiladi. Shuning uchun ham soliq yukining o‘lchamlari va tarkibi masalasi soliq to‘lovchilarning diqqat markazidagi masalalardan hisoblanadi.

Quyida soliq yukini ilmiy tomondan hisoblashning quyidagi turlari bilan tanishib o‘tamiz.

1-Jadval

Soliq yukini aniqlashning ilmiy izohlari

Mualliflar	Ularning hisoblash usullari va qo‘llanishi
Richard Musgrave	Soliq yukini to‘lovchilar va ularning iqtisodiy holatiga ta’sir etuvchi iqtisodiy parametr sifatida ko‘rdi. U soliq yuki va iqtisodiy samaradorlikni baholashda ikki asosiy parametрни ta’kidlagan: <ul style="list-style-type: none"> • Soliq to‘lovchining daromadi. • Soliq tizimining tarmoqlar va sohalarga qanday ta’sir qilishi.

Albert A. Ehrenstein	Soliq yuki davlatning fiskal siyosati, davlat byudjeti va iqtisodiy o'sish bilan bog'liq. U soliq yukining yuqoriligi iqtisodiyotda o'sishni sekinlashtirishi mumkinligini ta'kidlagan.
Vladimir A. Pavlenko	Pavlenko soliq yukini davlat budjeti va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatgan. Uning fikricha, soliq yuki o'zgarganida, iqtisodiyotda qisqa muddatli va uzoq muddatli samaralar yuzaga kelishi mumkin.
S. Karimov	soliq yuki va uning iqtisodiy barqarorlikka ta'sirini o'rgangan. U soliq yukini hisoblashning statistik va tizimli yondashuvlarini keltirib, soliq siyosatining samaradorligini baholagan.
U. Ergashev	soliq yukini tahlil qilishda soliq to'lovchilarning moliyaviy holati va iqtisodiy faoliyatiga ta'siri asosiy e'tiborda bo'lgan. U soliq yuki miqdorini hisoblarken, soliq to'lovchining daromadiga soliq stavkalarining ta'sirini ham inobatga olgan.

Yuqrida keltirilgan olimlar o'zlarini asarlarida soliq yukini ta'riflarini, uni qanday kamaytirish va hisoblash yo'llarini ko'rsatib o'tishgan. Keltirilgan adabiyotlar orqali ularni batafsil o'rganib chiqish mumkin.

Bugungi kunda dunyoning industrial rivojlangan Yevropa mamlakatlarida soliq yuki OECD ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda YaIMga nisbatan o'rtacha ko'rsatkichi 33.9% ni tashkil etdi. Yaqin Sharq mamlakatlarida YaIMga nisbatan 10%-15% atrofida, O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich YaIMga nisbatan 31,6% ni tashkil etadi. Bu ko'rsatkichlar orqali O'zbekistondagi soliq yuki miqdori kam ekan degan xulosaga kelish mumkin, lekin ko'plab chet el tadqiqotchilari O'zbekistondagi ushbu soliq yuki YaIMga nisbatan hisoblanganda O'zbekistondagi tadbirkorlik subyektlari uchun o'g'irlik qilishini va bu holatda xorijiy investerlar ham soliq yukini YaIMga nisbatan hisoblaganliklari uchun ham investitsiyalar kiritishga bo'lgan salbiy ishonchsizlikni keltirib chiqarishini ko'rishimiz mumkin.

Xulosa va takliflar. O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlarining soliq yukini yengillashtirish yoxud kamaytirish uchun amalga oshirilayotgan islohatlar, shuningdek xorijiy investitsiyalarni jalb etish bo'yicha amalga oshirilayotgan qulayliklar iqtisodiyotning barqaror o'sishiga xizmat qilmoqda. Soliq tizimidagi soddalashtirishlar, imtiyozli stavkalar, korxonalar faoliyatini kengaytirish, ularning likvidligini oshirish va investitsion muhitni yaxshilash muhim omil sifatida xizmat qilmoqda. Aytish joizki, bu keng ko'lamlı islohatlar qarshisida ham bir qancha kamchiliklar turadi. Bunga misol qilib, xalqaro miqyosda soliq yukining YaIMga nisbatan baholanishi, bu ko'rsatkichning investorlarning salbiy fikrlashiga sabab bo'layotganini ham ko'rishimiz mumkin va bu haligacha dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Shu boisdan soliq yukio masalasiga chuqur tahliliy yondashuv zarurdir.

Mavjud ma'lumotlar va kelgusida kutiladigan o'zgarishlar uchun quyidagi takliflarni berishim mumkin. Ular quyidagilardir:

Soliq yukining YaIMga nisbatan tahlil qilinishini boshqa davlatlar tajribasiga tayyangan holda ish ko'rish yoki boshqa davlatlar tajribasini hisobga olish va xorijiy investorlarga aniq, ishonchli statistik ma'lumotlarni taqdim e'tish maqsadga biroz bo'lsada muvofiq bo'ladi.

Soliq imtiyozlarini ya'ni texnologiyali, eksportga yo'naltirilgan yoki import o'rnini bosuvchi tovarlar ishlab chiqaruvchi korxonalariga berilishi muvofiq deb o'ylayman.

Raqobatbardosh sharoitda xorijiy investorlar uchun barqaror va prognoz qilinadigan soliq siyosatini yuritilishi kerak deb hisoblayman.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- "Soliq siyosati va davlat moliyasi darsliklari", shuningdek,
- "O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi" (2020-yil tahriri)
- Musgrave, R. A. "The Theory of Public Finance," McGraw-Hill, 1959.
- Ehrenstein, A. A. "Public Finance: Taxation and Fiscal Policy," Addison-Wesley, 1964.
- Karimov, S. "Soliq yukini kamaytirish va tadbirkorlikni rivojlantirish," Toshkent, 2018.
- Ergashev, U. "Soliq tizimi va uning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri," Toshkent, 2020.
- OECD: <https://www.oecd.org>
- IMF & Investopedia: <https://www.investopedia.com>
- O'zbekiston soliq yukining YaIMga nisbati: <https://www.indexmundi.com>

O'ZBEKISTONDA SANOAT TARMOQLARINI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MAKROIQTISODIY SAMARASI

Almardanova Farzona To'lqin qizi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti,
Ilmiy rahbar: TDIU, "Yashil" iqtisodiyot kafedrası
dotsenti, i.f.d. (DSc) A.A. Kasimov

Annotatsiya: Ushbu tezisda O'zbekistonda sanoat tarmoqlarini rivojlantirish va ularning samaradorligini oshirish makroiqtisodiy samarasi masalasi ko'rib chiqilgan. Asosan, sanoatga kiritilgan investitsiyalar qancha mahsulot ishlab chiqarishga olib

kelgani, ya'ni kapital qaytimi degan ko'rsatkich tahlil qilingan. Statistik ma'lumotlar asosida sanoatdagi o'sish hamda investitsiyalar samaradorligi tushuntirilgan.

Kalit so'zlar:Sanoat sektorlari, strategiya, samaradorlik ,investitsiya, kapital qaytim, rivojlanish.

Kirish. Ma'lumki ,hozirgi kunda butun jahon miqyosida sanoat korxonalarining ishlan chiqarish samaradorligini oshirish juda muhim bo'lgan masalalardan biri hisoblanadi. Boisi ,iqtisodiy inqiroz jarayonlari borgan sari chuqurlashib, butun dunyo miqyosida xarid talabi pasayib bormoqda va shu bilan birga xomashyo, tayyor mahsulotlar bo'yicha raqabot yildan-yilga kuchayib bormoqda.

Har bir mamlakat o'zining iqtisodiy o'sishi va barqaror rivojlanishi uchun aniq strategiyalarni ishlab chiqadi va ushbu rejalarga asosan islohotlar olib boradi. O'zbekiston ham o'zining iqtisodiy strategik rejalari doirasida izchil islohotlar o'tkazib, mamlakat iqtisodiyotini yanada rivojlantirish va xalq farovonligini oshirishga intilmoqda. Ayniqsa, sanoat sohasidagi modernizatsiya va texnologik yangilanishlar mamlakatning iqtisodiy salohiyatini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi.

Sanoatning rivojlanishi faqat iqtisodiy barqarorlikni ta'minlab qolmay, balki yangi ish o'rinlarini yaratishga, ishlab chiqarish hajmini oshirishga va mamlakat mahsulotlarini global bozorga chiqarmoqda. Shu bilan birga, sanoat sektorining yangilanishi va yangi sanoat korxonalarining tashkil etilishi O'zbekiston kelajagini shakllantiruvchi muhim omil bo'lib, uning uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Asosiy qism. Hozirgi kunda O'zbekistonda sanoat tarmoqlarini samaradorligini oshirish biz uchun makroiqtisodiy foyda keltiradigan omillardan biri deb bilamiz. Chunki yuqorida aytib o'tganimizdek, sanoatning samarali ishlashi butun mamlakatni iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. "Samara" va "Samaradorlik" tushunchalari keng miqyosda talqin qilinib, o'z ichiga ilmiy, texnik, ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa natijalarni mujassamlashtira oladi. "Samara"-tushunchasi iqtisodiy jihatdan -tahlil qiladigan bo'lsak, mahsulot, tovar yoki xizmatlarni yaratishda ishlab chiqarish resurslarini tejash yoki qisqartirishni bildiradi. **Samaradorlik** — bu istalgan natijani olish qobiliyatidir. Agar biror narsa samarali deb topilsa, bu uning kutilgan yoki kutilmagan natijaga ega ekanligini yoki chuqur, yorqin taassurot qoldirishini anglatadi²⁸⁴.

Shu bilan birga mamlakatimizning yetuk olimlari ham samaradorlik masalasi bo'yicha o'zlarining qarashlarini bayon qilganlar. Xususan, Q.X.Abdurahmonov tomonidan qo'yidagicha ta'rif beriladi: "samaradorlik tushunchasi nihoyatda keng

²⁸⁴ Dictionary.com, LLC. „Effectiveness | Define Effectiveness Dictionary.com.“ Dictionary.com | Find the Meanings and Definitions of Words at Dictionary.com. 2011. Web. 28 Sept. 2011. <<http://dictionary.reference.com/browse/effectiveness>>.

tushunchadir, u olingan samaraning sarflarga nisbatini aks ettiradi»²⁸⁵. A.O Imasov, A. Vahobov tomonidan "Samaradorlik resurs sarflari bilan ishlab chigarishdan olingan natijaning taqqoslanishini bildiradi, ya'ni bu nima sarflab nimaga erishganligini ko'rsatadi»²⁸⁶

Q.. Mirzayev, M.Q. Pardayev tomonidan "Samaradorlik deyil-ganda, mulk shaklidan gatlly nazar, barcha mavjud resurslardan samarali foydalanish va xarajatlarning tejamkorligini ta'minlash evaziga jamiyat, davlat, mulkdor, korxonona, ish kuchi sohibi kabi sub'ektlarning manfaatlari mushtarakligini ta'minlashga qaratilgan ular o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar majmui"²⁸⁷ deb ta'rif beriladi.

Ushbu tezisda men makroiqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlaridan biri **kapital qaytim** (ya'ni investitsiyaning sanoat mahsulotlari ko'rinishidagi samaradorligi)ni O'zbekiston Respublikasining Milliy statistika qo'mitasining rasmiy sayti²⁸⁸dagi ochiq ma'lumotlardan foydalanib topib oldim, va 1-jadval da ko'rishiz mumkin.

1-jadval

Samaradorlik ko'rsatkichlari²⁸⁹

Yillar	Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi (mlrd.so'm)	Asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi (mlrd.so'm)	Kapital qaytim (investitsiyaga kiritilgan)
2010	38119	16463,7	2,32
2011	47587,1	19500	2,44
2012	57552,5	24455,3	2,35
2013	70634,8	30490,1	2,32
2014	84011,6	37646,2	2,23
2015	97598,2	44810,4	2,18
2016	111869,4	51232	2,18
2017	148816	72155,2	2,06
2018	235340,7	124231,3	1,89
2019	322535,8	195927,3	1,65
2020	368740,2	210195,1	1,75
2021	456056,1	239552,6	1,90
2022	553265	266240	2,08
2023	658991,7	356071,4	1,85

Kapital qaytimi - 1 birlik kapitalga to'g'ri keladigan ishlab chiqarilgan saodat mahsulot hajmini bildirdi. 2010 yildan 2023 yilgacha O'zbekistonda sanoat

²⁸⁵ Abdurahmonov Q.X. "Mehnat iqtisodiyoti". T.: "Mehnat", 2004.

²⁸⁶ O'Imasov A., Vahobov A. "Iqtisodiyot nazariyasi"(Darslik)(to'ldirilgan va qayta ishlangan nashri). T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2014.

²⁸⁷ Mirzaev Q.J., Pardayev M.Q. "Xizmatlar sohasi iqtisodiyoti". O'quv qo'llanma. T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2014.

²⁸⁸ <https://stat.uz/uz/>

²⁸⁹ Muallif ishlanmasi

mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi yildan-yilga ortib borgan. Masalan, 2010 yilda sanoat mahsulotlari 38119 mlrd.so‘m atrofida bo‘lgan bo‘lsa, 2023 yilga kelib bu ko‘rsatkich 658991,7 mlrd.so‘mdan oshgan. Bu degani, so‘nggi yillarda sanoat tarmoqlari ancha faol ishlay boshlagan.Sanoat sohasiga kiritilgan investitsiyalar — ya‘ni pul mablag‘lari ham sezilarli darajada oshgan. 2010 yilda bu miqdor 16463,7 mlrd.so‘m bo‘lgan bo‘lsa, 2023 yilda 356071,4 mlrd.so‘mga yetgan. Ya‘ni davlat va xususiy sektor tomonidan sanoatga juda katta mablag‘lar yo‘naltirilgan.

Lekin bu yerda e‘tiborli bir holat bor — kapital qaytimi, ya‘ni kiritilgan har bir so‘m investitsiyaga qancha sanoat mahsuloti to‘g‘ri kelayotgani ko‘rsatkichi yillar o‘tishi bilan biroz pasaygan. 2011 yilda har 1 so‘m investitsiyaga 2,44 so‘mlik mahsulot ishlab chiqarilgan bo‘lsa, 2023 yilda bu ko‘rsatkich 1,85 ga tushgan. Bu shuni anglatadiki, investitsiya hajmi oshgan bo‘lsa-da, undan olinayotgan foyda oldingi yillarga nisbatan unchalik yuqori emasligini ko‘rishimiz mumkin.

Xulosa va takliflar.Xulosa qilsak ba‘zida investitsiyalar samarali ishlatilmasligi, texnologiyalar yetarli darajada yangilanmasligi yoki ayrim loyihalar uzoq muddatda natija berishi mumkin. Shu sababli, faqat ko‘p pul ajratish emas, balki bu pulni to‘g‘ri va foydali loyihalarga yo‘naltirish muhim hisoblanadi.Takliflarim shularki , investitsiya pullarini faqat miqdor emas, balki sifatini ham nazorat qilish kerak.Foyda beryaptimi yoqmi o‘rganishimiz kerak. Zamonaviy texnologiyalar va tejamkor uskunalarni sanoatga ko‘proq jalb qilish zarur. Har bir sanoat loyihasi aniq tahlil asosida rejalashtirilishi kerak.Shunda biz kutgan natijaga erisha olish imkoniyatimiz yuqoriroq bo‘ladi.Sanoat sohasida innovatsion g‘oyalar va ilmiy tadqiqotlarga asoslangan loyihalar ko‘paytirilishi kerak.Agarda biz bularni bajara olsak biz ozimz kutgan natijaga erisha olamiz va bu mamalakatimizning iqtisodiy o‘shishiga o‘z xissasini qo‘shadi deb o‘ylayman.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Dictionary.com, LLC. „Effectiveness | Define Effectiveness Dictionary.com.“ Dictionary.com | Find the Meanings and Definitions of Words at Dictionary.com. 2011. Web. 28 Sept. 2011. <<http://dictionary.reference.com/browse/effectiveness>>.
2. Abdurahmonov Q.X. “Mehnat iqtisodiyoti”.T.: “Mehnat”,2004.
3. O‘lmasov A.,Vahobov A. “Iqtisodiyot nazariyasi”(Darslik)(to‘ldirilgan va qayta ishlangan nashri). T.: “IQTISOD-MOLIYA”,2014.
4. Mirzaev Q.J.,Pardaev M.Q. “Xizmatlar sohasi iqtisodiyoti”. O‘quv qo‘llanma.T.: “ IQTISOD-MOLIYA”,2014.
5. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi rasmiy sayti <https://stat.uz/uz/>
6. Google.com
7. <https://uz.wikipedia.org/>

8. <https://t.me/iqtisodiyot2025>

9. www.researchgate.net

TIJORAT BANKLARIDA KREDITORLIK QARZDORLIGINI BOSHQARISHDAGI TARKIBIY O‘ZGARISHLARI TAHLILI

Qosimova Mohigul Abduhamidovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Annotatsiya. Maqolada debitorlik va kreditorlik qarzdorligi tushunchasi, ularning miqdoriga ta’sir etuvchi asosiy omillar, O‘zbekistondagi tijorat banklarida kredit tavakkalchiligini boshqarishning kompleks tizimini tahlil qilish hamda uning aholi turmush darajasiga ta’siri yoritilgan.

Kalit so‘zlar: tarkibiy o‘zgarishlar, debitorlik qarzdorligi, kreditorlik qarzdorligi, samaradorlik, pul mablag‘lari, kredit portfeli, prognozlash, tijorat banki.

Bugungi kunda O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi va moliyaviy tizim samaradorligini ta’minlashda tijorat banklarining roli beqiyosdir. Ayniqsa, banklardagi kreditorlik qarzdorligini samarali boshqarish moliyaviy barqarorlik, likvidlik, tavakkalchilik darajasi va ishonch reytingiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Mazkur tadqiqot mavzusi O‘zbekiston bank tizimidagi moliyaviy islohotlar sharoitida bank resurslarini boshqarish samaradorligini oshirish, likvidlikni ta’minlash va moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash nuqtai nazaridan juda dolzarb hisoblanadi.

Ushbu yo‘nalishdagi ilmiy tahlillar banklarning strategik boshqaruv tizimini takomillashtirish, xalqaro standartlarga yaqinlashtirish va tavakkalchiliklarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Debitorlik qarzdorligi - bu korxonada aktivlari tarkibiga kiruvchi, boshqa yuridik va jismoniy shaxslardan bo‘lgan mol-mulkiy talablardir. YA’ni, korxonada o‘z mijozlaridan yoki kontragentlaridan olishi kerak bo‘lgan mablag‘lar hisoblanadi.

Kreditorlik qarzdorligi - bu korxonada passivlari tarkibiga kiruvchi, boshqa yuridik va jismoniy shaxslar oldidagi majburiyatlar bo‘lib, ularga to‘lanishi lozim bo‘lgan mablag‘larni anglatadi.

Debitorlik qarzdorligini boshqarish quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- turli xaridorlar va mahsulot turlari bo‘yicha kredit berish hamda inkassatsiya siyosatini belgilash;
- xaridorlarni sotib olish hajmi, kredit tarixi va to‘lov shartlariga qarab tahlil qilish hamda reyting tuzish;
- muddati kechiktirilgan yoki qarzdorlik bo‘yicha hisob-kitoblarni nazorat qilish;
- qarzlarni undirishni tezlashtirish va bezararlashtirish usullarini ishlab chiqish;

- pul mablag'larining kafolatlangan kelib tushishini ta'minlaydigan savdo shartlarini belgilash;

- debitorlardan pul tushumlarini inkassatsiya koeffitsiyenti asosida prognoz qilish.

Debitorlik qarzdorligini nazorat qilish va tahlil qilish orqali:

- kredit va chegirmalar siyosati samaradorligi baholanadi;

- qarzlarni qaytarish bo'yicha qo'shimcha choralar ko'rish zarur bo'lgan sohalar aniqlanadi;

- shubhali qarzlar bo'yicha rezerv yaratish uchun asos shakllantiriladi;

- kelgusi tushumlar bo'yicha aniq prognozlar ishlab chiqiladi.

O'zbekiston bank tizimidagi holat bo'yicha tahlillar shuni ko'rsatadiki, 2025-yil boshiga kelib, mamlakatdagi muammoli kreditlar hajmi 14,91 trln so'mga yetgan bo'lib, bu ko'rsatkich ilgargi hisobot davriga nisbatan oshgan. Natijada bank tizimidagi qaytarilmagan qarzlar ulushi 3,6 % dan 3,8 % gacha ko'tarilgan, biroq u hali ham 4 % chegaradan oshmagan holda barqaror darajada turibdi.

Biroq, davlat banklaridagi muammoli kreditlar ulushi umumiy ko'rsatkichdan yuqori bo'lib, 4,2 %, xususiy banklarda esa atigi 2 % ni tashkil etmoqda.

Tijorat banklarida davlat mablag'lariga bog'liqlik hali ham yuqori ekani tanqid qilingan. Xususan, "Qishloq qurilish bank"da davlat mablag'lari hissasi 41 %, "Ipotekabank"da esa 32 % ni tashkil etadi. Davlat kafolati ostida o'tgan yili taxminan 600 mln. AQSH dollari, joriy yilda esa 570 mln. AQSH dollari miqdorida kredit liniyalari jalb etilgan. Shu bilan birga, aholining jamg'arma va muddatli depozitlarining ulushi yirik banklarda o'rtacha 5 % dan oshmaydi.

Muammoli kreditlar hajmi eng ko'p "O'zpromstroybank"da 347 mlrd. so'mga oshgan, undan keyin "Ipotekabank" (+214 mlrd. so'm) va "Qishloq qurilish bank" (+109 mlrd. so'm) keladi. Xususiy banklarda bu o'sish nisbatan kichik bo'lib, jami 20 mlrd. so'm atrofida. "Trastbank"da 76 mlrd. so'm, "Asia Alliance Bank" va "Orient Finans Bank"da esa har biri bo'yicha 13 mlrd. so'mlik o'sish qayd etilgan. Shu bilan birga, "Tenge Bank" o'zining muammoli kreditlarini 87 mlrd. so'mga kamaytirishga muvaffaq bo'lgan.

Xususiy banklar orasida "O'zagroeksportbank"da qaytarilmagan kreditlar ulushi 96,8 %, "Ravnaqbank"da esa 72,1 % ni tashkil etmoqda. Davlat sektorida eng yuqori ko'rsatkich "Xalq banki"ga tegishli 11,9 %. Shu bilan birga, "UzKDB", "Uzum Bank" va "Smart Bank" muammoli kreditlarsiz faoliyat yuritmoqda; "Hamkorbank" va "Invest Finance Bank"da 0,5 %, "Poytaxtbank" va "Orient Finans Bank"da esa 0,9 % miqdorida muammoli kreditlar mavjud.

Xulosa qilib aytganda, debitorlik va kreditorlik qarzdorligini samarali boshqarish, ularning aylanma muddatlarini qisqartirish hamda nazorat tizimini

kuchaytirish – bank tizimida foyda normasini oshirish, likvidlikni ta’minlash, kredit qobiliyatini mustahkamlash va moliyaviy tavakkalchilikni kamaytirishning asosiy sharti hisoblanadi.

To’g’ri ishlab chiqilgan kreditorlik qarzdorligini boshqarish strategiyasi bankka mijozlar oldidagi majburiyatlarni o’z vaqtida va to’liq bajarish imkonini beradi. Bu esa bankning ishonchli va mas’uliyatli moliyaviy institut sifatidagi mavqeini mustahkamlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2020-2025 yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni, 12.05.2020 yildagi PF-5992-son.

2. Галлеев М.Ш. Дебиторская и кредиторская задолженность: острые вопросы учета и налогообложения. - Москва: Вершина, 2006.

3. Бабаев Ю.А., Петров А.М. Бухгалтерский учет и контроль дебиторской и кредиторской задолженности. - М.: ТК Велби, Проспект, 2014.

4. Городеская ИА., Зенкин И.В. Кредиторская и дебиторская задолженность предприятий: актуальные правовые и экономические проблемы. - М.: АФПИ еженедельника «Экономика и жизнь», 2016.

5. www.lex.uz

6. www.cbu.uz

SANOAT TARMOG‘INING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI BAHOLASH USLUBIYOTI

Choriyev Tolib A‘zamovich

Termiz davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu tezisda sanoat tarmog‘ining investitsion jozibadorligini baholash uslubiyoti yoritilib berilgan. Shuningdek, mazkur tarmoqning investitsion jozibadorligi baholangan.

Kalit so‘zlar: investitsiya, investitsion jozibadorlik, baholash.

Investitsion jozibadorlik murakkab iqtisodiy kategoriya bo‘lib, uni bir yoki bir necha ko‘rsatkichlar orqali ifodalab bo‘lmaydi. O‘z navbatida sanoat tarmoqlarining investitsion jozibadorligini baholashda juda ko‘plab usullar qo‘llaniladi.

Hozirgi zamon investitsiya bozori taklifga nisbatan talab yuqoriligi bilan xarakterlanadi. Investorlarni jalb qilishda imtiyoz va uning yuqori darajasi kamlik qiladi. Shuning uchun investorlarda tarmoqlarning jozibadorligi, ya’ni jalb etuvchanligini ta’minlash masalasi ko‘ndalang bo‘ladi. Bunda “investitsion muhit” degan atama keng qo‘llaniladi. Atama o‘z ichiga ko‘rsatkichlarning keng doirasini

oladi. Bu ko'rsatkichlar investorga, u ishlashi va qarorlar qabul qilishi kerak bo'ladigan sharoitlar to'g'risida tizimli tasavvurga ega bo'lishga imkon beradi.

Investitsiya muhiti - juda keng ma'noda ishlatiladigan tushuncha bo'lib, investor tomonidan hisobga olinadigan barcha muammolar va masalalarni o'z ichiga qamrab oladi. Investor tomonidan ma'lum bir tarmoqqa investitsiya qilishning qulay va noqulay tomonlari baholanadi. Investitsiya muhiti har tomonlama, chuqur tahlil qilinishi asosida investitsiya tavakkali aniqlanadi. Investitsiya muhiti va tavakkal darajalari bir - birlariga teskari nisbatdadir.

Investitsiya muhiti qanchalik qulay bo'lsa, investorning tadbirkorlik tavakkali shunchalik past darajada bo'ladi va bu investorlarning kirib kelishini ko'paytiradi. Aksincha, investitsiya muhiti noqulay bo'lsa, tavakkal darajasi yuqori bo'ladi. Bu esa investitsiya qabul qiluvchining sarf - xarajatlarining o'sishiga olib keladi [1].

Sanoat tarmoqlarining investitsion jozibadorligini baholashda turli xil usullar qo'llaniladi. Jumladan, reyting baholashga asoslangan ikki xil yondashuv mavjud.

Sanoat tarmoqlarining rivojlanish ko'rsatkichlari quyidagi formula yordamida standartlashtirilgan ko'rsatkichlarga olib kelinadi:

$$x_{ij} = a_{ij} / \max a_{ij} \quad (1)$$

Tarmoqning investitsion jozibadorlik darajalari (R_j)ni quyidagi formula yordamida aniqlanadi [2]:

$$R_j = \sqrt{(1-x_{1j})^2 + (1-x_{2j})^2 + (1-x_{3j})^2 + \dots + (1-x_{nj})^2} \quad (2)$$

Barcha hisoblanishlardan so'ng, olingan qiymatlar bo'yicha sanoat tarmoqlarining investitsion jozibadorlik darajalari pasayib borish tartibida ranjirlanib, ularning rivojlanish o'rni aniqlanadi.

Quyida sanoat tarmoqlarining iqtisodiy - moliyaviy rivojlanishini tavsiflovchi statistik ma'lumotlar keltirilgan.

1-jadval

Sanoat tarmoqlarining iqtisodiy - moliyaviy rivojlanishini tavsiflovchi statistik ko'rsatkichlar

Ko'rsatkichlar	Tarmoqning tarkibiy qismi (IFUT-2 bo'yicha)						
	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	u_6	u_7
x_1 - mlrd.so'm	233,2	301,5	137,8	202,4	401,3	288,7	352,5
x_2 - mlrd.so'm	135,7	156,8	75,8	101,2	215,6	144,3	156,3
x_3 - ming kishi	638,1	457,5	401,7	389,6	561,3	488,2	475,4
x_4 - foiz	34,1	27,3	47,8	36,7	39,5	46,2	28,9
x_5 - ming so'm	1221,5	1457,9	1574,3	1385,9	1287,6	1678,8	1514,1
x_6 - mln.so'm	189,7	257,5	106,7	178,3	178,8	104,4	165,4
x_7 - foiz	34,7	35,8	43,2	45,8	39,7	43,8	42,2
x_8 - foiz	47,1	46,8	38,7	41,1	45,8	39,4	43,7

x_9 - mln.so'm	278,9	312,5	417,8	305,4	298,7	484,4	378,5
------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Yuqorida keltirilgan uslubiyotga asosan 1-2-formulalardagi o'zgaruvchilarning qiymatlarini hisoblaymiz. Olingan natijalar quyidagi jadvalda o'z aksini topgan.

2-jadval

O'zgaruvchi parametrlarning qiymalari²⁹⁰

$\bar{C}_0 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m C_{i0}$	$\sigma = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (C_{i0} - \bar{C}_0)^2}$	$C_0 = \bar{C}_0 + 2\sigma_0$
5.64	0.86	7.36

Ushbu qiymat mashinasozlik tarmog'ida 0.145, elektrotexnika sanoatida 0.241, dastgohsozlik va asbobsozlik sanoatida 0.058, priborsozlik sanoatida 0.124, ko'tarma - transport mashinasozligida 0.371, traktor va qishloq xo'jalik mashinasozligida 0.333 hamda mashina va uskunalarni ta'mirlashda esa 0.360 ga teng bo'ladi. Bunda olingan yuqori qiymat qaralayotgan tarmoqda investitsion jozibadorlikning yuqori darajasini o'zida ifoda etadi. Agar tarmoqning investitsion jozibadorligi yuqori bo'lsa, u holda ushbu tarmoqda investitsiyalarni joylashtirish eng samarali hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hamroyev H.R. Zonal siyosat: metodologiya, xorijiy tajriba va qo'llash yo'nalishlari. Monografiya. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi "Fan" nashriyoti. T.: 2008. - 7 b.

2. Bakanov M.I., Sheremet A.D. Teoriya ekonomicheskogo analiza: Uchebnik. - 4-ye izd., - M.: Finansi i statistika, 2001. S. 291-293.

3. <https://stat.uz>

SANOATNI IQTISODIY RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBALAR VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI

Ne'matov Shoxruxbek Ma'murjon o'g'li
TDIU, "Yashil" iqtisodiyot kafedrasida
mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: sh.nematov@tsue.uz

Ma'lumki, jahon iqtisodiyotida sanoatning rivojlanishi iqtisodiy o'sishning asosiy lokomotivi sifatida namoyon bo'lib kelmoqda. Xalqaro amaliyotda ishlab chiqarish tarmoqlarini modernizatsiya qilish, innovatsiyalar va investitsiyalarni jalb etish orqali

²⁹⁰ Muallif hisob-kitoblari.

barqaror sanoat siyosatini amalga oshirish davlatlar rivojining muhim sharti hisoblanadi.

Hozirgi global iqtisodiyotda raqamli texnologiyalar, resurs tejamkor ishlab chiqarish va inson kapitaliga yo'naltirilgan strategiyalar sanoat rivojining asosiy yo'nalishlariga aylangan.

Buni xorijiy davlatlarda sanoat rivojlanishi tajribalari ham ko'rsatib turibdi. Xususan:

Germaniya tajribasi ("Sanoat 4.0" modeli). Germaniya sanoat modernizatsiyasida raqamli iqtisodiyot va avtomatlashtirishni yetakchi strategiya sifatida qabul qilgan. "Sanoat 4.0" dasturi ishlab chiqarish jarayonlarini raqamli boshqarish, sun'iy intellekt va robototexnikani integratsiya qilishga yo'naltirilgan [1]. Bu tizim natijasida sanoatda energiya samaradorligi 20 foizga oshgan, ishlab chiqarishdagi xatolik darajasi esa 15 foizga kamaygan. Germaniya tajribasi sanoatda raqamli transformatsiyani amalga oshirish orqali raqobatbardoshlikni oshirish mumkinligini isbotladi.

Yaponiya tajribasi (Innovatsion menejment va inson kapitali siyosati). Yaponiyada sanoat siyosatining asosiy yo'nalishi – "Kaizen" falsafasiga asoslangan doimiy takomillashtirish tizimidir. Bu tizim ishchi kuchining malakasini oshirish, ishlab chiqarish samaradorligini doimiy yaxshilash va resurs tejamkorlikka erishishni ko'zlaydi [2]. Shuningdek, R&D xarajatlari mamlakat YAIMining 3,2% ini tashkil etadi, bu ko'rsatkich innovatsion iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega.

Janubiy Koreya tajribasi (Klasterlash va eksportga yo'naltirilgan sanoat siyosati). Janubiy Koreya 1960-yillardan boshlab sanoatni eksport va klaster tizimiga asoslantirgan. Jumladan, "Chaebol" guruhleri - Samsung, Hyundai, LG - davlat qo'llovi va eksport imtiyozlari asosida shakllangan [3]. Hozirda mamlakatda 20 dan ortiq "sanoat klaster"lar faoliyat yuritadi, ular sanoat tarmoqlari o'rtasida resurs va innovatsiya aloqalarini mustahkamlaydi.

Xitoy tajribasi (Davlat boshchiligidagi sanoat transformatsiyasi). Xitoyda "Made in China 2025" strategiyasi doirasida sanoatning yuqori texnologiyali yo'nalishlarga o'tishi ta'minlandi [4]. Innovatsiya va R&D sarmoyalari umumiy sanoat investitsiyalarining 35 foizni tashkil etadi. 2023-yilda mamlakat sanoat ishlab chiqarishi qiymati 6,8 trln. AQSH dollariga yetgan. Shu bilan birga, "yashil texnologiyalar" va sun'iy intellekt asosidagi avtomatlashtirilgan korxonalar soni keskin oshgan [5].

O'zbekiston sanoatini barqaror rivojlantirishda yuqoridagi tajribalardan moslashtirilgan shaklda foydalanish zarur. Har bir modelning afzal jihatlarini milliy strategiya bilan uyg'unlashtirish iqtisodiy samaradorlikni oshiradi.

**Sanoatni iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ulardan
O'zbekiston sharoitida samarali foydalanish yo'llari²⁹¹**

Yo'nalish	Xorijiy tajriba	O'zbekistonda qo'llanilishi
Raqamli sanoat	Germaniya ("Sanoat 4.0")	Ishlab chiqarishda raqamli boshqaruv va avtomatlashtirish tizimlarini joriy etish
Inson kapitali	Yaponiya ("Kaizen")	Kasbiy ta'lim tizimini sanoat ehtiyojlariga moslashtirish
Klaster tizimi	Janubiy Koreya	Hududiy sanoat klasterlari va kooperatsiya tarmoqlarini rivojlantirish
Innovatsiya va R&D	Xitoy	Ilmiy tadqiqot va innovatsiya fondlarini kuchaytirish

Mazkur yo'nalishlarning birgalikda amalga oshirilishi sanoatdagi qiymat zanjirlarini kengaytiradi va mahalliy ishlab chiqarishning raqobatbardoshligini oshiradi.

Shu bilan birga sanoatni iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ulardan O'zbekiston sharoitida samarali foydalanish bo'yicha quyidagilarni keltirib etish maqsadga muvofiqdir:

- sanoat siyosatini diversifikatsiyalash – eksportga yo'naltirilgan, yuqori qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash;
- innovatsion infratuzilmani rivojlantirish – texnoparklar va startap loyihalarini ko'paytirish;
- inson kapitaliga sarmoya kiritish – dual ta'lim tizimini keng joriy etish;
- xalqaro hamkorlikni kuchaytirish – Germaniya, Koreya va Yaponiya bilan texnologiya transferi dasturlarini amalga oshirish;
- yashil innovatsiyalar va energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan jarayon va vositalarga investitsiyalar kiritish lozim.

Xulosa qilib aytganda, xorijiy tajribalar tahlili shuni ko'rsatadiki, sanoatni barqaror rivojlantirishda innovatsiya, raqamli transformatsiya va inson kapitaliga sarmoya asosiy omillar hisoblanadi.

O'zbekiston sanoati uchun mazkur elementlarni milliy sharoitga moslashtirib joriy etish iqtisodiy o'sishning yangi modelini shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (Germany). Industrie 4.0 Annual Report 2024. <https://www.bundeswirtschaftsministerium.de>

²⁹¹ Muallif ishlanmasi.

2. Japan METI. Kaizen and Productivity Improvement Handbook. – Tokyo, 2021. https://www.apo-tokyo.org/wp-content/uploads/2024/08/ROC-SCG-Manual_compiled_EN_web_0902_PUB.pdf
3. Ministry of Trade, Industry and Energy (Korea). K-Industrial Strategy 2030. – Seoul, 2024. <https://motir.go.kr>
4. World Bank. World Development Report: Industrial Transformation and Growth. – Washington D.C., 2023. <https://www.worldbank.org>
5. OECD. Innovation-Driven Industrial Policy. – Paris, 2022. <https://www.oecd.org>

SANOAT TARMOG‘INI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARI

Doniyorov Shahboz Zafarovich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil tadqiqotchisi

Bugungi globallashuv va raqobat kuchayib borayotgan sharoitda har bir mamlakat iqtisodiy salohiyatini oshirishning asosiy omili – bu sanoatni izchil rivojlantirishdir. Sanoat tarmoqlari iqtisodiyotning “drayveri” sifatida milliy yalpi mahsulot o‘sishi, yangi ish o‘rinlari yaratilishi va aholi farovonligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Zamonaviy iqtisodiyotda sanoat rivojlanishining tashkiliy va iqtisodiy asoslarini chuqur o‘rganish, boshqaruv tizimini takomillashtirish, resurslardan samarali foydalanish hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etish talab etiladi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, u mamlakatda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, tarkibiy yangilanishlar va modernizatsiya jarayonlarini ilmiy asoslashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, sanoatni rivojlantirish bo‘yicha tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni tahlil qilish orqali iqtisodiy barqarorlikka, ishlab chiqarish samaradorligiga va milliy raqobatbardoshlikka erishish mumkin.

Qisqacha aytganda, sanoatni samarali tashkil etish va boshqarish orqali mamlakatning iqtisodiy salohiyatini mustahkamlash, barqaror o‘sishni ta‘minlash hamda yangi texnologiyalar va investitsiyalar asosida rivojlangan iqtisodiy tizimni shakllantirish zarurati bilan belgilanadi.

Sanoat iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlaridan biri bo‘lib, u mamlakatning iqtisodiy qudrati, milliy daromadi va aholi farovonligi darajasini belgilab beradi. Bugungi kunda O‘zbekistonda sanoatni rivojlantirishga qaratilgan islohotlar, tarkibiy yangilanishlar va innovatsion dasturlar milliy taraqqiyot strategiyasining muhim

yoʻnalishlaridan biriga aylangan. Shu munosabat bilan sanoatni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslarini ilmiy tahlil qilish juda muhim ahamiyatga ega.

Tashkiliy asoslar. Sanoatni samarali rivojlantirish avvalo toʻgʻri tashkil etilgan boshqaruv tizimiga bogʻliq. Bu tizim quyidagi asosiy tarkibiy yoʻnalishlarni oʻz ichiga oladi:

- ishlab chiqarishni ratsional tashkil etish. Korxonalarda ishlab chiqarish jarayonlarini texnologik zanjirlar asosida toʻgʻri tashkil qilish, resurslardan samarali foydalanish va ish vaqtini tejash sanoat samaradorligini oshiradi;

- klaster va kooperatsiya tizimini shakllantirish. "Ishlab chiqarish – taʼminot – xizmat koʻrsatish – eksport" zanjiridagi barcha ishtirokchilarni birlashtirish orqali sanoat tarmoqlarining barqaror faoliyati taʼminlanadi. Bu usul hududiy iqtisodiyotda ichki aloqalarni mustahkamlaydi;

- innovatsiya va ilmiy ishlanmalarni joriy etish. Ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan ishlab chiqarish korxonalari oʻrtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, yangi texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni ragʻbatlantiradi;

- tashkiliy boshqaruv modelini takomillashtirish. Korxonalarda strategik boshqaruv, biznes-rejalashtirish va risk-menejment tizimini yoʻlga qoʻyish - zamonaviy sanoat faoliyatining ajralmas qismi hisoblanadi.

Iqtisodiy asoslar. Sanoat rivojlanishining iqtisodiy poydevori kapital, investitsiya, innovatsiya va bozor talablariga asoslanadi. Bu yoʻnalishdagi asosiy tamoyillar quyidagicha:

- investitsiya siyosatini takomillashtirish. Mahalliy va xorijiy sarmoyadorlar uchun qulay muhit yaratish, loyihalarni kredit va lizing vositalari orqali moliyalashtirish sanoat quvvatlarini yangilashga xizmat qiladi;

- ishlab chiqarish strukturasi optimallashtirish. Xom ashyoga asoslangan mahsulotlardan yuqori qoʻshilgan qiymatli tayyor mahsulotlarga oʻtish iqtisodiy samaradorlikni oshiradi va eksport salohiyatini kengaytiradi;

- sanoat infratuzilmasini rivojlantirish. Logistika, energiya taʼminoti, transport va kommunikatsiya tarmoqlarini modernizatsiya qilish sanoat kompleksining barqaror faoliyatini taʼminlaydi;

- ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va samaradorlikni oshirish. Energiya tejamkor texnologiyalar, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va raqamli yechimlar iqtisodiy natijadorlikni sezilarli darajada oshiradi.

Davlat sanoatni rivojlantirishda strategik yoʻnalishlarni belgilab beruvchi va barqaror muhit yaratuvchi asosiy subekt hisoblanadi. Davlat siyosatining muhim vazifalari quyidagilardan iborat:

- 1) Sanoat sohasini tartibga soluvchi qonunchilik bazasini takomillashtirish;

- 2) Soliq va kredit imtiyozlari orqali ishlab chiqarishni qo‘llab-quvvatlash;
- 3) Innovatsion loyihalarni davlat-xususiy sheriklik asosida amalga oshirish;
- 4) Eksportga yo‘naltirilgan mahsulot ishlab chiqaruvchilarni rag‘batlantirish.

Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, sanoatni rivojlantirish uchun quyidagilar muhim hisoblanadi:

- ilmiy-innovatsion markazlar bilan hamkorlik;
- yuqori texnologiyali ishlab chiqarishni qo‘llab-quvvatlash;
- raqamli transformatsiya jarayonlarini joriy etish;
- eksportga mo‘ljallangan sanoat siyosatini olib borish - muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston uchun bu tajribalarni milliy sharoitga moslashtirish iqtisodiy o‘rinishni tezlashtirish imkonini yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, sanoatni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari – bu faqat ishlab chiqarishni ko‘paytirish emas, balki uning samaradorligini, raqobatbardoshligini va barqarorligini ta‘minlash tizimidir. Ushbu asoslar investitsiya muhitini yaxshilash, ilmiy-texnologik salohiyatdan foydalanish, korxonalar faoliyatini to‘g‘ri tashkil etish va davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish orqali amalga oshiriladi.

Shu bois, sanoatni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslarini chuqur o‘rganish va ularni amaliyotga tatbiq etish mamlakat iqtisodiy mustaqilligini mustahkamlash va uzoq muddatli barqaror o‘rinishni ta‘minlash uchun strategik ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston - 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sanoat va uning bazaviy tarmoqlarini jadal rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni, 12.10.2023-yildagi PF-169-son.

3. www.lex.uz

4. www.imv.uz

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI VA XORAZM VILOYATI OZIQ- OVQAT SANOATINI YANADA RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

Tlyeuov Niyetulla Raxmanovich

Qoraqalpoq davlat universiteti dotsenti, if.f.d. (PhD)

Oziq-ovqat sanoati har qanday davlat iqtisodiyotining strategik tarmoqlaridan biri bo‘lib, aholi oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, ish o‘rinlari yaratish va eksport salohiyatini oshirishda muhim o‘rin tutadi. Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm

viloyati uchun ushbu yoʻnalish nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy barqarorlik va hududiy rivojlanish nuqtai nazaridan ham ustuvor ahamiyatga ega.

Soʻnggi yillarda ushbu hududlarda qishloq xoʻjaligi mahsulotlarini qayta ishlash ulushi jadal oʻsmoqda, biroq mavjud salohiyat hanuz toʻliq ishga solinmagan. Xususan, meva-sabzavot, sut, goʻsht, baliq va don mahsulotlarini chuqur qayta ishlash quvvatlari yetarlicha rivojlanmagan. Bu esa ishlab chiqarish zanjirining uzilishiga, mahsulot qiymatini oshirish imkoniyatlarining cheklanishiga olib kelmoqda.

Qoraqalpogʻiston Respublikasida oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish suv resurslarining cheklanganligi, logistika tizimining yetarlicha samarali emasligi va energiya taʼminotidagi uzilishlar kabi omillar bilan bogʻliq muammolarni bartaraf etishni talab etadi. Shu bilan birga, hududda ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish va biotexnologiyalar asosida qayta ishlash boʻyicha katta salohiyat mavjud.

Xorazm viloyatida esa qishloq xoʻjaligi xom ashyosi yetarli boʻlishiga qaramay, zamonaviy qayta ishlash korxonalarining kamligi, mahsulotni saqlash va eksportga tayyorlash infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi sanoat samaradorligini cheklab qoʻymoqda. Bu holat hududning iqtisodiy diversifikatsiya darajasiga ham salbiy taʼsir koʻrsatadi.

Shu bilan birga Qoraqalpogʻiston va Xorazm hududlarida oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish nafaqat iqtisodiy oʻsish surʼatlarini tezlashtiradi, balki aholi bandligini oshiradi, oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlaydi va eksport salohiyatini kengaytiradi. Bu yoʻnalish “2022–2026 yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekiston taraqqiyot strategiyasi” [1] hamda “Oʻzbekiston Respublikasining oziq-ovqat xavfsizligi va sogʻlom oziqlanishni taʼminlashning 2030 yilgacha moʻljallangan strategiyasi”da [2] belgilangan ustuvor vazifalarga toʻla mos keladi.

Shu bois, mazkur mavzuni ilmiy jihatdan oʻrganish, hududiy sanoatning mavjud imkoniyatlari va toʻsiqlarini tahlil qilish, oziq-ovqat sanoatida innovatsion va klaster yondashuvlardan samarali foydalanish yoʻllarini ishlab chiqish bugungi kunda juda muhim ahamiyat kasb etadi.

2010-2024-yillar davomida Qoraqalpogʻiston Respublikasi va Xorazm viloyatida oziq-ovqat sanoati iqtisodiy oʻsishning muhim drayverlaridan biriga aylandi. Bu hududlarda qishloq xoʻjaligi xom ashyosi (gʻalla, goʻsht, sut, sabzavot-miva, baliq va boshqalar)ning qayta ishlanishi mahalliy yalpi hududiy mahsulotning (YAHM) 20-25 foizini taʼminlab kelmoqda. Xususan,

Qoraqalpogʻiston Respublikasi boʻyicha:

- 2024-yilda YAHM hajmi 45658,5 mlrd. soʻm, oʻsish surʼati 106,3 %, shundan sanoat tarmogʻining ulushi 20,5 %, xizmatlar sohasi 48 % ni tashkil etgan;

- oziq-ovqat sanoatidagi o'sish asosan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, sut-go'sht kombinatlari, non va makaron mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalari hamda baliqchilik tarmoqlarining kengayishi hisobiga ta'minlangan;

- 2010-yilda bu ko'rsatkich jami sanoatda 11-12 % atrofida bo'lgan bo'lsa, 2024-yilga kelib 20 % dan oshgan.

Xorazm viloyati bo'yicha:

- 2024-yilda YAHM hajmi 57042,2 mlrd. so'm, o'sish 106,8 %, shundan sanoat ulushi 19,6 %, qishloq xo'jaligi 29,5 % atrofida bo'lgan;

- oziq-ovqat tarmog'i 2010-yilda viloyat sanoati hajmining 13 % ni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilga kelib 21-22 % gacha o'sgan.

Shuningdek, asosiy yo'nalishlar – go'sht-sut mahsulotlari, sabzavot va mevalarni qayta ishlash, non-mahsulotlar, qandolatchilik, hamda eksportbop poliz mahsulotlarini sublimatsiya orqali tayyorlash korxonalari tashkil etilgan.

1-jadval

Oziq-ovqat sanoati tarkibi va asosiy rivojlanish yo'nalishlari²⁹²

Yil	Sanoatda oziq-ovqat ulushi (%)	YAHMda qishloq va qayta ishlash ulushi (%)	Asosiy rivojlanish yo'nalishlari
2010	11,5	28,0	Non va sut mahsulotlari, qandolatchilik
2015	14,2	26,3	Qayta ishlash korxonalarini modernizatsiya qilish
2020	18,7	23,9	Xo'jaliklar bilan kooperatsiya tizimi
2024	21,3	22,5	Innovatsion qayta ishlash, eksportga yo'naltirish

Hududning investitsiya faolligi va infratuzilma holati bo'yicha tahlillar shuni ko'rsatadiki, 2024-yilda Qoraqalpog'istonda asosiy kapitalga investitsiyalar 107,6 % ga, Xorazmda 109,1 % ga o'sgan. Investitsiyalarning asosiy qismi oziq-ovqat logistika markazlari, muzlatish va saqlash omborlari, zamonaviy qayta ishlash sexlariga yo'naltirilgan.

SHuningdek, "Qoraqalpog'iston Agroklaster", "Xiva Food Tech Park" kabi loyihalar mahalliy hom ashyoni chuqur qayta ishlashni yo'lga qo'ygan.

Xorazm viloyati 2024-yilda 400 mln. AQSH dollarlik oziq-ovqat mahsulotlari eksport qilgan bo'lib, shundan 40 % meva-sabzavot konservlari va quritilgan mahsulotlar ulushiga to'g'ri kelmoqda.

Qoraqalpog'iston Respublikasida baliqchilik va sut mahsulotlari eksportining hajmi 60 mln. AQSH dollariga yetib, ushbu mahsulotlar uchun Rossiya, Qozog'iston va Qirg'iziston asosiy bozorlar hisoblanadi.

²⁹² O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Tadqiqotlarga ko‘ra, Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyati oziq-ovqat sanoatini yanada rivojlantirish bo‘yicha quyidagi asosiy muammolar mavjud:

- sanoat quvvatlarining mavsumiy faoliyati va xom ashyo bazasi yetarli darajada diversifikatsiya qilinmagan;

- qayta ishlash korxonalarining energiya samaradorligi past (ayniqsa muzlatish va saqlash sexlarida);

- logistika tizimi yetarlicha avtomatlashmagan, eksportda sertifikatlash talablari to‘liq bajarilmayapti;

- ilmiy-innovatsion tadqiqotlar (R&D) va kadrlar tayyorlash tizimi oziq-ovqat texnologiyalari bo‘yicha hanuz zaif.

Ushbu muammolarning ilmiy yechimlari sifatida quyidagilarni keltirish maqsadga muvofiq:

1) Agro-industrial integratsiya modeli joriy etish – xom ashyoni uzluksiz yetkazib berish zanjiri “fermer – klaster – qayta ishlash – logistika” tizimi orqali tashkil etiladi. Bu model mavsumiylikni pasaytiradi va yil davomida ishlab chiqarishni barqaror qiladi;

2) Mahsulot diversifikatsiyasi indeksi orqali har bir tuman va tarmoq bo‘yicha xom ashyoning hududiy nomuvofiqligini aniqlash hamda yangi mahsulot turlarini ilmiy tavsiya etish;

3) Qishloq xo‘jaligida suv tejankor va tezpishar navlar seleksiyasini keng joriy etish orqali qayta ishlash korxonalarini yil bo‘yi xom ashyo bilan ta‘minlash;

4) Muzlatish va saqlash infratuzilmasida fazaviy o‘zgaruvchi materiallar hamda solyar-kompressor gibrid tizimlarini joriy etish – bu 20-25 % energiya tejash imkonini beradi;

5) Oziq-ovqat sanoatida “yashil sertifikatlash” tizimi (ISO 50001, ISO 14064)ni mahalliy standartlarga integratsiya qilish orqali eksport bozorida raqobatbardoshlikni oshirish.

6) “AgroLog-Uz” raqamli platformasini yaratish - u hom ashyo yetkazib berish, omborlar, sertifikatlash va eksport nazoratini yagona elektron tizimda birlashtiradi;

7) Xorazm viloyatida chekka hududlarda logistika xablarini tashkil etish, Qoraqalpog‘istonda esa “Beruniy-Nukus-Chimboy” logistik koridorini modernizatsiya qilish;

8) “Oziq-ovqat texnologiyalari ilmiy-amaliy klasteri”ni tashkil etish (Nukus va Urganchda) – universitetlar, texnoparklar va ishlab chiqarish korxonalarini yagona innovatsion muhitda birlashtirish;

9) R&D grant tizimi orqali mahalliy olimlar va yosh muhandislar ishtirokida oziq-ovqatni chuqur qayta ishlash, bio-qadoqlash va “functional food” texnologiyalarini ilmiy-amaliy asosda joriy etish;

10) Xorijiy ilmiy markazlar (Turkiya, Koreya, Niderlandiya) bilan qo‘shma laboratoriyalar va stajirovka dasturlari tashkil etish.

Yuqoridagi ilmiy takliflar amalga oshirilganda Qoraqalpog‘iston va Xorazm oziq-ovqat sanoatida barqaror ishlab chiqarish, eksportbop mahsulotlar hajmining ko‘payishi, energiya tejamkorlik va innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi ta‘minlanadi. Bu esa hududlarning iqtisodiy xavfsizligini mustahkamlab, milliy oziq-ovqat mustaqilligiga hissa qo‘shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-fevraldagi “Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-36-son Farmoni.

3. <https://lex.uz>

4. <https://stat.uz>

5. <https://www.qrstat.uz>

6. <https://www.xorazmstat.uz>

SOLIQ MA‘MURCHILIGINI RIVOJLANTIRISH ORQALI DAROMAD VA XARAJATLARNI DEKLARATSIYA QILISH TIZIMINING YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARISHDAGI O‘RNI

Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich, Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Budget-soliq ilmiy tadqiqotlari instituti bo‘lim boshlig‘i,
Toshkent davlat Iqtisodiyot universiteti
mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Tezida umumdeklaratsiyani joriy etishning zarurligi, uning mohiyati va ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, yashirin iqtisodiyotni qisqartirish maqsadida amaldagi soliqqa tortish amaliyotini takomillashtirishda umumdeklaratsiyaning tutgan o‘rni va ahamiyati ilmiy jihatdan asoslangan. Umumdeklaratsiyani joriy etish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolar, ularning yechimlari hamda samarali amalga oshirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit soʻzlar: soliqlar, deklaratsiya, umumdeklaratsiya, soliqqa tortish, soliq maʼmuriyatchiligi.

Аннотация. В статье анализируется необходимость введения всеобщего декларирования, его сущность и значение. Также научно обоснованы роль и значение всеобщего декларирования в совершенствовании действующей практики налогообложения с целью сокращения теневой экономики. Рассмотрены проблемы, которые могут возникнуть в процессе внедрения всеобщего декларирования, предложены пути их решения и разработаны рекомендации по эффективной реализации данной системы.

Ключевые слова: налоги, декларация, общая декларация, налогообложение, налоговое администрирование

Abstract. The article analyzes the necessity of introducing a universal declaration system, its essence, and significance. Additionally, the role and importance of the universal declaration in improving current taxation practices to reduce the shadow economy are scientifically substantiated. The study also addresses potential problems that may arise during the implementation of the universal declaration system, proposes solutions to these issues, and develops recommendations for its effective implementation.

Key words: taxes, declaration, general declaration, taxation, tax administration

Kirish. Oʻzbekiston Respublikasida soliq tizimini takomillashtirish jarayonida aholi va biznesning soliq majburiyatlarini toʻliq va shaffof hisobga olish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayonda umumdeklaratsiya institutining joriy etilishi soliqqa tortish tizimini yanada samarali va adolatli qilishda muhim vosita hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Jahon amaliyotida umumdeklaratsiya aholining soliq majburiyatlarini hisobga olishning samarali vositasi sifatida eʼtirof etilgan. Xususan, rivojlangan davlatlarda soliq toʻlovchilarning barcha turdagi daromadlari (*mol-mulklari*) va xarajatlari umumiy deklaratsiya asosida hisobga olinadi. Oʻzbekistonda ham bu jarayonni yoʻlga qoʻyish orqali soliq intizomi va soliq tushumlarini oshirish imkoniyati yuzaga keladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot jarayonida qiyosiy tahlil, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanildi. Xalqaro tajriba tahlili asosida Oʻzbekiston sharoiti uchun moslashtirilgan takliflar ishlab chiqildi.

Oʻzbekistonda soʻnggi yillarda yashirin sohani qisqartirish, korrupsiya va boshqa salbiy holatlarni kamaytirish boʻyicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Umuman olganda, dunyoning koʻplab mamlakatlarida yashirin iqtisodiyot va korrupsiyaga

qarshi kurash kuchaytirilmoqda. Siyosiy va iqtisodiy tizimi hamda rivojlanish darajasidan qat'i nazar, barcha mamlakatlarda yashirin faoliyat va korrupsiya mavjud. Bu salbiy holatlarga qarshi kurashish uchun ko'pgina mamlakatlarda aholi daromad va xarajatlarini umumiy deklaratsiyalash tizimidan keng foydalaniladi.

Davlat xizmatchilarining daromadlarini deklaratsiyalash, BMTning Konvensiyasiga muvofiq esa ommaviy mansabdor shaxslarning daromadlarini deklaratsiyalash, korrupsiyaga qarshi kurashishning muhim usullaridan biri hisoblanadi. Ushbu qoida BMTning Korrupsiyaga qarshi konvensiyasining 8-moddasi 5-bandida mustahkamlangan. Mazkur qoida ushbu konvensiyani ratifikatsiya qilgan davlatlarga ommaviy mansabdor shaxslarning tegishli organlarga deklaratsiya taqdim etish majburiyatini yuklaydi. Ushbu moddada, jumladan, xizmatdan tashqari faoliyat, mashg'ulotlar, investitsiyalar va aktivlar, shuningdek, muhim sovg'alar yoki manfaatlar deklaratsiyalanishi kerakligi belgilangan.

BMT Konvensiyasiga a'zo davlatlarda turli normativ-huquqiy hujjatlar mavjud bo'lib, ular u yoki bu tarzda barcha ishtirokchi davlatlarning xalqaro kelishuvini aks ettiradi. Hozirgi kunda dunyoda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga (BMT) a'zo bo'lgan 193 ta davlat, shuningdek, BMTga a'zo bo'lmas-da, doimiy kuzatuvchi maqomiga ega bo'lgan ikkita davlat - Vatikan va Falastin mavjud. Demak, dunyoda tan olingan davlatlarning umumiy soni, kuzatuvchilarni ham hisobga olgan holda, 195 tani tashkil etadi.

Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, 150 dan ortiq mamlakatda mansabdor shaxslarning daromadlari va mol-mulki haqidagi ma'lumotlarni oshkor etish talablari mavjud.

Taxminan 45 ta mamlakatda daromadlar va mol-mulk qiymati deklaratsiya qilinmaydi. Bular asosan rivojlanish darajasi past bo'lgan mamlakatlardir. Bunday mamlakatlar qatoriga Efiopiya, Gana, Eritreya, Mali, Markaziy Afrika Respublikasi, Gvineya-Bisau, Kongo Respublikasi, Botsvana, Burundi, Janubiy Sudan, Somali va boshqa ba'zi davlatlar kiradi.

Ushbu mamlakatlarda deklaratsiyaning yo'qligi tengsizlik darajasining haddan tashqari yuqoriligi, ishsizlik, aholining moddiy va boshqa ne'matlardan foydalanish imkoniyatining pastligi kabi omillardan biridir. Bu mamlakatlarda jamiyat odatda daromad darajasiga ko'ra alohida guruhlarga bo'lingan bo'lib, ular o'rtasida vaqti-vaqti bilan mojarolar, shu jumladan harbiy to'qnashuvlar yuz beradi. Siyosiy tizim beqarorligi bilan ajralib turadi va bu mamlakatlar aholisi muvaffaqiyatliroq davlatlarga ko'chib ketishga intiladi.

Dunyoning ayrim mamlakatlari bo'yicha fuqarolarning daromadlari va mol-mulkini deklaratsiyalashni amalga oshirishning muhim xususiyatlarini ko'rib chiqamiz.

Umumiy daromad deklaratsiyasiga o‘tgan dunyo mamlakatlarining qiyosiy tahlili

№	Mamlakat nomi va joriy etilgan yili	Deklaratsiyaning mavjudligi	Erishilgan natijalar	Manbaning havolasi
1.	Fransiya , 1917-yil	Ha – Majburiy Fransiyadan daromad oladigan barcha soliq rezidentlari va norezidentlari uchun majburiy. Internet foydalanuvchilari uchun onlayn deklaratsiya topshirish talab etiladi.	Soliq to‘lovchilarning 90 foizdan ortig‘i deklaratsiyalarni onlayn topshirmoqda. 10 milliondan ortiq jismoniy shaxs qaytarishlarning avtomatik tekshiruvidan foydalanmoqda, bu esa xatolar sonini kamaytirdi va soliq to‘lovchilarning yukini yengillashtirdi. Manbadan ushlab qolish tizimining joriy etilishi daromatlarni yig‘ish samaradorligini oshirdi va soliqdan qochishni kamaytirishga erishdi.	Rasmiy soliq portali - impots.gov.fr
2.	AQSHda elektron soliq deklaratsiyalarini topshirish 1986-yilda joriy etilgan va 2000-yillarda kengaytirilgan.	Ha – Majburiy Federal chegaradan yuqori daromadga ega bo‘lgan barcha fuqarolar va rezidentlar uchun majburiy.	Soliq deklaratsiyalarining 90 foizdan ortig‘i elektron shaklda topshirilmoqda. Soliq organining qayta ishlash xarajatlari kamaytirildi. Free File dasturi soliq to‘lovchilarga 2 milliard dollarga yaqin mablag‘ni tejash imkonini berdi.	www.irs.gov/ru/individuals/check-if-you-need-to-file-a-tax-return
3.	Qozog‘istonda , Bosqichma-bosqich deklaratsiyalash 2021-yildan boshlandi. To‘liq joriy etish 2025-yildan rejalashtirilgan	Ha - Majburiy Soliqqa tortilmaydigan daromadga yoki bir nechta daromad manbalariga ega shaxslar uchun majburiy. 2021-yildan boshlab barcha fuqarolar uchun bosqichma-bosqich umumiy deklaratsiyalash joriy etiladi.	Raqamli soliq tizimlarining joriy etilishi QQS tushumlarini 1,4 mlrd AQSH dollariga oshirdi (2019-2020-yillar). Xavf-xatarga asoslangan audit tizimi 500 million AQSH dollaridan ortiq mablag‘ tushumini ta‘minladi. Soliqlarning yalpi ichki mahsulotga nisbati elektron deklaratsiyalash joriy etilishi bilan yaxshilandi.	egov.kz/cms/ru/articles/property_declaration
4.	Rossiya , Jismoniy	Ha - Majburiy Ish haqi, investitsiya,	Hujjatlarni elektron shaklda taqdim etish qayta ishlash vaqtini	rusoutsourcing.com

shaxslardan olinadigan daromad solig'i tizimi va 3-JSHDS shakli 1998 yilda joriy etilgan; 2010 yillarda FNS portali va "Soliq FL" ilovasi orqali raqamli ariza topshirish yo'lga qo'yilgan.	mulk yoki xorijiy daromadga ega bo'lmagan rezident jismoniy shaxslar uchun 3-JSHDS shakli orqali majburiy. Ushlab qolingani soliq bilan ish haqi oluvchilar, agar ular odatda soliq imtiyozlariga da'vo qilmasalar, deklaratsiya topshirishlari shart emas.	qisqartirdi va xatolar sonini kamaytirdi, katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali auditning aniqligini oshirdi. Soliq monitoringi tizimlari milliardlab so'mdagi kechiktirilgan soliqlar va jarimalarni undirib oldi.	(Research Gate)
---	---	---	-----------------------------------

Axborot manbasi: xorijiy matbuot materiallari asosida tayyorlangan.

Xorijiy tajribani tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatdiki, BMTning Korrupsiyaga qarshi konvensiyasiga asosan, barcha ishtirokchi davlatlar o'z qonunchiligida fuqarolarning daromadlari, xarajatlari va mol-mulkini deklaratsiya qilish zarurligini yagona tushuncha sifatida aks ettiradi.

O'zbekiston uchun taklif va tavsiyalar

1. Jismoniy shaxslarga amalda tegishli bo'lgan mol-mulkni aniqlash va hisobga olish maqsadida, barcha jismoniy shaxslar tomonidan mol-mulk mansubligi to'g'risidagi deklaratsiyalarni topshirish tizimini joriy etish hamda ushbu deklaratsiya shaklini ishlab chiqish.

2. O'zbekistonda deklaratsiyalash tizimini joriy etishda deklaratsiya taqdim etish talab qilinmaydigan soliqdan ozod qilinadigan daromadning eng kam miqdorini belgilash maqsadga muvofiq. Bu chegara daromadi undan past bo'lgan jismoniy shaxslarni soliqdan ozod qilishni ta'minlaydigan darajada o'rnatilishi lozim, bu esa kam ta'minlangan aholi qatlamini moliyaviy qiyinchiliklardan himoya qiladi.

3. Qozog'iston tajribasidan kelib chiqib, O'zbekistonda ham daromad va mol-mulkni deklaratsiya qilishning umumiy mexanizmini bosqichma-bosqich joriy etish lozim. Ya'ni:

1-bosqich 2027-yildan - davlat xizmatchilari va ularning turmush o'rtoqlari;

2-bosqich 2028-yildan - yuridik shaxslarning rahbarlari, ta'sischi (ishtirokchilari) va ularning turmush o'rtoqlari, yakka tartibdagi tadbirkorlar va ularning turmush o'rtoqlari;

3-bosqich 2029-yildan - aholining barcha qatlamlari uchun umumiy deklaratsiyalashga o'tish imkoniyati.

4. Mamlakatimizda xarajatlar ustidan nazorat joriy etilgan taqdirda, davlat ro'yxatidan o'tkazilmaydigan mol-mulk, jumladan naqd pullar, qimmatbaho metallar

va zargarlik buyumlari ham deklaratsiya qilinishi shart. Bunda ro'yxatdan o'tkazilmaydigan mol-mulkning eng yuqori qiymatini belgilash lozim.

5. Deklaratsiyalarda e'lon qilinadigan ma'lumotlar jamoatchilik uchun ochiq bo'lishi kerak. Buning uchun davlat organlarining veb-saytlarida axborotni joylashtirish va saqlash muddatlariga (kamida 10 yil), shuningdek, uning formatiga oid yagona talablarni ishlab chiqish zarur. O'rta muddatli istiqbolda deklaratsiyalarni e'lon qilish uchun yagona ixtisoslashtirilgan internet-portalini yaratish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

6. Deklaratsiyalarni "qadam-baqadam" tamoyili asosida tuzish bo'yicha uslubiy qo'llanmalardan foydalanish amaliyotini keng joriy etish lozim. Bunda deklaratsiya bosqichma-bosqich, shu jumladan dasturiy ta'minot yordamida to'ldiriladi. Soliq to'lovchi faqat savollarga javob berishi kifoya. Dasturiy ta'minot to'liq deklaratsiyani shakllantiradi (AQSH va Yevropa tajribasi);

7. Umumiy deklaratsiyalash jarayonida davlat xizmati sifatida deklaratsiyalarni oldindan to'ldirish tartibini qo'llash kerak. Buning mohiyati shundaki, jismoniy shaxslarning daromadlari va mol-mulki to'g'risida uchinchi shaxslardan olingan ma'lumotlar asosida soliq organlari jismoniy shaxslarning deklaratsiyalarini oldindan to'ldirib, ularni soliq to'lovchilarning shaxsiy kabinetlariga yuboradi.

Yuqorida keltirilgan takliflarni O'zbekiston sharoitida tadbiq qilish orqali korrupsiya va xufiyona iqtisodiyot darajasini sezilarli darajada kamaytirishga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. – Toshkent: G'afur G'ulom nashriyot uyi, 2020.
2. Soliq qo'mitasi ma'lumotlari. www.soliq.uz
3. Milily statistika qo'mitasi ma'lumotlari. www.stat.uz
4. BMT Bosh Assambleyasining 1996 yil 12 dekabrda 51-sessiyasidagi 82-yalpi majlisda 51/59-rezolyutsiya bilan qabul qilingan "Davlat mansabdor shaxslarining xalqaro xulq-atvor kodeksi"
5. Rasmiy soliq portali - impots.gouv.fr
6. www.irs.gov/ru/individuals/check-if-you-need-to-file-a-tax-return
7. egov.kz/cms/ru/articles/property_declaration
8. rusoutsourcing.com (ResearchGate)

DEMOGRAFIK O'ZGARISHLAR VA ULARNING IJTIMOIIY-IQTISODIY OQIBATLARI

Abdumalikova G.F.

“Mehnat iqtisodiyoti” kafedrası asisstanti

gulik_yodgarova@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada demografik jarayonlarning mamlakatlar bo'yicha o'ziga xos xususiyatlari hamda ularning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishga ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqotda tug'ilish darajasining pasayishi, aholining qarish jarayoni, migratsiya oqimlari va mehnat resurslari o'rtasidagi bog'liqlik global hamda mintaqaviy darajada ko'rib chiqiladi. Shuningdek, O'zbekistonning demografik rivojlanish bosqichlari xalqaro tajribalar asosida tahlil qilinib, davlat siyosatida demografik barqarorlikni ta'minlashga doir takliflar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: demografik o'zgarishlar, tug'ilish darajasi, qarish, depopulyatsiya, mehnat resurslari, ijtimoiy siyosat, iqtisodiy o'sish.

Demografik jarayonlar har bir mamlakatda turlicha kechmoqda. Rivojlanayotgan davlatlarda tug'ilish darajasining nisbatan pasayishi fonida mehnatga layoqatli aholining ulushi ortib borayotgan bo'lsa, ko'plab rivojlangan mamlakatlarda aholi qarish jarayoni va depopulyatsiya holatlari kuchaymoqda. Shu sababli, demografik tendensiyalar — u o'sish yoki kamayish shaklida bo'lishidan qat'i nazar — jamiyat taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatadigan muhim omilga aylanmoqda.

Yaqin o'tmishda jahon hamjamiyati aholi sonining tez o'sishi, ularni oziq-ovqat, ichimlik suvi, energiya va uy-joy bilan ta'minlash muammolariga e'tibor qaratgan edi. Shu bois, ko'plab mamlakatlarda tug'ilish darajasini cheklash, oilani rejalashtirish siyosati keng ko'lamda amalga oshirildi. Biroq bugungi kunda ushbu choralarning salbiy natijalarini bartaraf etish zarurati tug'ilmoqda. Ayniqsa, XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab rivojlangan mamlakatlarda aholi soni kamayishi, qarish jarayonining tezlashuvi kuzatildi. Shu bilan birga, tug'ilishning pasayishi endilikda global miqyosdagi hodisaga aylanib bormoqda: agar o'tgan asr o'rtalarida bir ayolga o'rtacha 5 nafar farzand to'g'ri kelgan bo'lsa, bugungi kunda bu ko'rsatkich 2,3 bolani tashkil etadi.

Keyingi o'n yilliklarda demografik o'sishning 90 foizi Afrika, Osiyo va Lotin Amerikasi mamlakatlariga to'g'ri kelmoqda. Bunga qarama-qarshi tarzda, iqtisodiyoti rivojlangan davlatlarda aholi soni qisqarib, o'rtacha yosh oshib bormoqda. Demografik inqiroz holatlari Yevropada bo'lgani singari, Osiyoning ayrim davlatlarida — masalan, Yaponiya va Janubiy Koreyada ham kuzatilmoqda.

BMT prognozlariga ko'ra, 2050 yilga kelib, yer yuzi aholisi tarkibida 60 yoshdan oshganlar 22 foizni tashkil etadi. Har soniyada ikki kishi 60 yoshga to'lmoqda, asr o'rtalarida esa 100 yoshdan oshganlar soni 3,2 million kishiga yetishi kutilmoqda.

Aholining oʻrtacha yoshi 2050 yilda 76, 2100 yilda esa 85 yosh atrofida boʻladi. Bu holat sogʻliqni saqlash tizimining rivojlanishi, iqtisodiy farovonlik va hayot sharoitlarining yaxshilanishi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, rivojlangan mamlakatlarda har bir mehnat qiluvchi shaxsga bir nafar nafaqadagi fuqaro toʻgʻri keladi.

Natijada, iqtisodiy faol aholi qisqarishi fonida keksalar ulushining ortishi demografik yukni oshiradi, pensiya tizimi va sogʻliqni saqlash sohalarida qoʻshimcha bosim yuzaga keltiradi. Yangi mehnat kuchiga boʻlgan talab bilan yosh kadrlar zaxirasining yetishmasligi oʻrtasida nomutanosiblik paydo boʻladi. Shu sababli demografik qarish tendensiyalarini hisobga olgan holda ijtimoiy siyosatni qayta koʻrib chiqish davlatlarning eng muhim vazifasiga aylanmoqda.

Aholining yoshi tarkibi, tugʻilish darajasi yoki migratsiya jarayonlari oʻzgarganda mehnat bozori ham mos ravishda transformatsiyalanadi. Bu esa mamlakat iqtisodiy oʻsish surʼatlariga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Demografik jarayonlar mehnat resurslari shakllanishining ajralmas tarkibiy qismi boʻlib, ularning har qanday siljishi iqtisodiy tizimga bevosita taʼsir etadi.

Jahon tajribasiga tayanib aytganda, Oʻzbekiston ham demografik rivojlanishning ketma-ket bosqichlarini bosib oʻtmoqda. Dastlabki bosqich yuqori tugʻilish va oʻlim darajasi bilan, katta oilalar sonining koʻpligi bilan tavsiflanadi. Keyingi bosqichda esa tibbiyot va ijtimoiy infratuzilmaning rivojlanishi natijasida oʻlim darajasi kamayadi, ammo tugʻilish darajasi yuqori boʻlib qoladi. Bu holat aholining tez oʻsishiga olib keladi. Hozirgi paytda Oʻzbekiston uchinchi bosqichda boʻlib, unda tugʻilish darajasi asta-sekin pasaymoqda, yoshlar ulushi esa yuqoriligicha qolmoqda.

Toʻrtinchi bosqich esa oʻlim darajasi tugʻilishdan ortib ketadigan, yaʼni depopulyatsiya jarayonlari boshlangan davrni anglatadi. Bu bosqichda aholining tabiiy oʻsishi toʻxtab, keksalar ulushi ortadi. Demak, depopulyatsiya davlatning demografik va ijtimoiy barqarorligiga tahdid soluvchi omil sifatida namoyon boʻladi, mehnat resurslari qisqaradi va mamlakatning iqtisodiy mustaqilligiga salbiy taʼsir koʻrsatadi.

Janubiy Koreya

Janubiy Koreyadagi demografik oʻzgarishlar mehnat bozoriga bir qator taʼsir koʻrsatadi, jumladan:

Mehnatga layoqatli aholining qisqarishi. Mehnatga layoqatli aholi soni 2020 yildagi 72 foizdan 2040 yilga kelib 56 foizgacha kamayishi prognoz qilinmoqda. Bu ish kuchiga ogʻirlik qiladi, bu esa iqtisodiyotni qoʻllab-quvvatlash uchun bir xil darajadagi samaradorlik va innovatsiyalarni yarata olmasligi mumkin.

Aholining qarishi. Aholining qarishi davlat resurslariga, ayniqsa, sogʻliqni saqlash va pensiya tizimlariga katta yuk boʻladi. Janubiy Koreya aholisi dunyodagi eng tez qarib borayotgan mamlakatlardan biri boʻlib qolmoqda. Mamlakat 2025 yilga kelib

o'ta keksa jamiyatga aylanish yo'lida turibdi, bunda 65 va undan katta yoshdagilar ulushi jami aholining 20 foizini tashkil qiladi. 2050 yilga borib bu nisbat 44 foizgacha oshishi kutilmoqda. Janubiy Koreyaning ushbu yaqinlashib kelayotgan demografik o'zgarishlarga qanday munosabatda bo'lishi uning keyingi o'n yilliklardagi aholi salomatligi istiqbollari belgilashi mumkin.²⁹³

Tug'ilish darajasining pastligi. Janubiy Koreyada tug'ilish ko'rsatkichi dunyodagi eng past ko'rsatkich bo'lib, 2020 yilda har bir ayolga 0,84 tug'ilishni tashkil etadi. Bu yangilanish darajasidagi 2,1 dan ancha past.

1-rasm. Janubiy Koreyada tug'ilish darjasi dinamikasi²⁹⁴

O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, janubiy koreyalik er-xotinlar bir necha sabablarga ko'ra oila qurish va farzand ko'rishdan qochishadi, jumladan, turar joy narxining qimmatligi, ta'lim va uzoq ish soatlari. Buning salbiy ta'sirini yumshatish uchun Koreya hukumati ota-onalar uchun tug'ruq va bola parvarishi uchun nafaqa miqdorini oshirish, ota-onalar uchun ta'lim davrini uzaytirish, moslashuvchan ish soatlarini joriy etish va ota-onalar uchun ta'lim yukini engillashtirish kabi aniq choralarni ko'rishga harakat qilmoqda.

Mehnat bozoridagi gender nomutanosibliklar. Koreyalik ayollarning ish kuchida ishtirok etish darajasi past va ish kuchi ishtirokida gender nomutanosibliklari mavjud. Janubiy Koreya hukumati mehnat bozorida gender tengsizligini bartaraf etish uchun turli siyosatlarni amalga oshirib kelmoqda. Jumladan ular quydagilarni o'z ichiga oladi:

- oilaga bo'lgan do'stona siyosat: Ishlaydigan ayollarni qo'llab-quvvatlash uchun hukumat pul to'lanadigan tug'ruq ta'tillari (hozirda 90 kun, ish haqining bir qismi hukumat tomonidan qoplanadi), subsidiyalangan bola parvarishi kabi siyosatlarni joriy qildi. Ushbu siyosatlar farzand ko'rish natijasida yuzaga keladigan karyera uzilishlarini kamaytirishga va ayollarni farzand ko'rgandan keyin ishga qaytishga undashga qaratilgan.

²⁹³ South Korea's population shift: challenges and opportunities. *The Lancet Regional Health - Western Pacific*. Volume 36, July 2023, 100865.

²⁹⁴ The World Bank. Fertility rate, births per woman in South Korea. 2022.

- ish joyida gender tengligi: Janubiy Koreya 1987 yilda ishga qabul qilish, lavozimga ko'tarilish va ish haqi bo'yicha jinsga asoslangan kamsitishlarni bartaraf etishga qaratilgan "Teng ish imkoniyatlari to'g'risida"gi qonunni qabul qildi. Biroq, qonunning ijrosi izchil emas va ko'plab ayollar hali ham kamsitishlarga duch kelishmoqda.

- rahbarlik lavozimlari uchun kvota tizimlari: Korporativ kengashlarda yoki hukumatda ayollar uchun kvotalar kabi rahbarlik rollarida ayollarning vakilligini yaxshilash uchun ba'zi sa'y-harakatlar amalga oshirildi.

Migrasiyani tartibga solish. Koreyadagi xorijlik ishchilar soni tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Xorijiy ishchilar oqimi Koreya iqtisodiyotiga umuman ijobiy ta'sir ko'rsatib, mahalliy ishchilar unchalik ma'qul ko'rmaydigan tarmoqlarda immigrantlar sonini oshirish va Koreya mehnat bozorida ishchi kuchining qarish tendentsiyasini yumshatish orqali ichki iqtisodiy o'sishga hissa qo'shdi. Biroq, ko'pchilik immigrant ishchilar past malakali, kam maoshli kasblar bilan shug'ullanganligi sababli, oqim mehnat bozorining qutblanishini kuchaytirmoqda.

Ichki mehnat bozori konyunkturasini hisobga olgan holda, amaldagi ishga joylashishga ruxsat berish tizimi xorijliklarning ishga joylashish joyi va muddatiga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlar orqali hamon ishga yollanishini cheklab qo'yadi. Mahalliy ishchilarni himoya qilish uchun chet ellik ishchilarga ko'pi bilan besh yil ish joyida qolishiga ruxsat beriladi va joriy etilgan xorijiy ishchilar soni har yili ichki mehnat bozori sharoitlariga qarab o'zgartiriladi. Bundan tashqari, ham ish beruvchilar, ham chet ellik ishchilar bilan bog'liq ko'plab qoidalar mavjud - ish beruvchilar chet ellik ishchilarni yollashdan oldin mahalliy ishchilarini yollashga harakat qilishlari kerakva chet ellik ishchilar ishga joylashish davrida ish joyini o'zgartirishda cheklovlarga duch kelishadi. Koreya hukumati imtiyozli bo'lmagan tarmoqlarda ishchi kuchi tanqisligini yumshatish uchun kam maoshli, professional bo'lmagan mehnat muhojirlariga e'tibor qaratishda davom etadi. Janubiy Koreya migrantning yashash maqsadi, malaka darajasi va bandlik sektoriga qarab bir necha turdagi vizalar va ishlash ruxsatnomalarini taklif qiladi. Bularga quyidagilar kiradi:

E-9 vizasi (professional bo'lmagan mehnat vizasi): Bu EPS bo'yicha chet ellik ishchilar uchun eng keng tarqalgan vizalar. Qurilish, qishloq xo'jaligi va ishlab chiqarish kabi ishchi kuchi yetishmasligiga duch kelgan sohalarda qo'l mehnati lavozimlarida ishlaydigan chet el fuqarolariga beriladi. Viza odatda 3 yil davomida amal qiladi, shundan so'ng uni uzaytirish mumkin.

E-7 vizasi (Maxsus kasb vizasi): Bu viza IT, muhandislik, tibbiyot va tadqiqot kabi sohalarda ixtisoslashgan yoki ilg'or darajaga ega xorijiy fuqarolar uchun mo'ljallangan. Bu viza yanada moslashuvchan va E-9 vizasiga nisbatan ko'proq ish imkoniyatlarini taklif etadi.

D-8 vizasi (investitsiya vizasi): Bu Janubiy Koreyada biznes investitsiyalari, masalan, kompaniya tashkil etish yoki Janubiy Koreya biznesiga sarmoya kiritish bilan shugʻullanadigan chet el fuqarolariga beriladi.

F-2 vizasi (Rezident vizasi): Ushbu viza Janubiy Koreyada odatda nikoh, ish yoki boshqa oilaviy munosabatlar orqali uzoq muddatli istiqomat qilgan chet el fuqarolariga beriladi.

F-5 vizasi (Doimiy yashash vizasi): Ushbu viza uzoq muddatli rezidentlar yoki Janubiy Koreyada uzoq muddat yashab kelayotgan va doimiy yashash uchun muayyan talablarga javob beradigan chet el fuqarolariga beriladi.

F-6 vizasi (nikoh migrant vizasi): Ushbu viza Janubiy Koreya fuqarolarining chet ellik turmush oʻrtoqlariga beriladi. Bu egasiga Janubiy Koreyada yashash va ishlash huquqini beradi, ammo ishning ayrim turlarida cheklovlar mavjud.

Qochqinlar vizalari: Janubiy Koreyadagi qochqinlarga odatda vaqtinchalik F-2 vizasi beriladi, ayni paytda ularning boshpana soʻrovlari koʻrib chiqiladi. Mamlakatda qochqinlarni qabul qilish darajasi past, hukumat odatda murojaat etuvchilarning kichik bir qismiga boshpana beradi.

Demografik dividend. Koreya iqtisodiyotiga foyda keltirgan “demografik dividend” “demografik qarz”ga aylanishi kutilmoqda. Ushbu muammolarni hal qilish uchun Janubiy Koreya ayollar va keksa ishchilar ishtirokini oshirish orqali ishchi kuchini oshirishga harakat qilmoqda. Biroq, keksa erkaklarning mehnatga jalb qilish darajasi allaqachon yuqori, shuning uchun asosiy yechim ayollarning ishtirokini oshirishdir.

Koreya hukumati 2021-yildan boshlab 5 yillik davrga moʻljallangan Qarish jamiyati va demografik siyosatining toʻrtinchi asosiy rejasini eʼlon qildi. Yangi reja tugʻilishning past darajasini yaxshilash strategiyasi sifatida “birgalikda ishlayotgan va gʻamxoʻrlik qiladigan” jamiyatni nazarda tutadi. Unga koʻra ishlamoqchi boʻlgan har qanday ayol hox u tugʻruq holatida boʻlsin yoki yosh farzandli boʻlsin ish topishi va oʻz karerasini davom ettirishga, ishning beqarorligiga dosh berishga yoki kam maoshli ishda ishlashga majburlanmasligi kerak. Asosiy strategiyalar qatoriga barcha jins vakillari barqaror karyera rejasi uchun gender jihatdan teng mehnat sharoitlarini yaratish, shuningdek, har bir kishi ish va ota-onalik mehnatini baham koʻrishi uchun hozirgi onalik/otalik taʼtillari siyosatini takomillashtirish kiradi.²⁹⁵

Yaponiya

Xalqaro Valyuta Jamgʻarmasi (XVJ)ning Yaponiya iqtisodiyoti boʻyicha hisobotida mamlakat aholisining tez suratlarda qarib borishi va mehnat resurslarining qisqarib borishi kabi demografik bosimiga qanday javob berish kerakligi haqidagi

²⁹⁵ The Presidential Committee on Ageing Society and Population Policy (PCASPP). *The Fourth Basic Plan for Ageing Society and Population Policy* [Internet]. Seoul: PCASPP; 2020

qizgʻin munozaralarni aks ettirdi.

Mehnatga layoqatli aholining qisqarishi. Demografik oʻzgarishlar bir necha oʻn yillar davomida Yaponiya mehnat bozorida harakatlantiruvchi kuch boʻlib kelgan. Yaponiyaning mehnat resurslari - 15 yoshdan 64 yoshgacha boʻlganlar umumiy aholi tarkibida 1991-93 yillarda 70 foizgacha tashkil etgan boʻlsa, bu koʻrsatkich bugungi davrga kelib 59 foizgacha tushib ketdi. Yaponiya aholisining oʻrtacha umr koʻrish davomiyligi 83 yilni tashkil etadi, bu dunyoning boshqa mamlakatlariga qaraganda yuqori koʻrsatkich hisoblanadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Aholi statistikasi boʻyicha hisob-kitoblariga koʻra, ushbu demografik tendentsiyalar 2030 yilga borib Yaponiyaning umumiy aholisini 127 milliondan 114 millionga tushishiga sabab boʻladi. Mehnatga layoqatli aholi sonining nisbiy qisqarishi yanada keskinroq boʻlib, 81 milliondan 67 milliongacha yoki 17 foizga kamayishi prognoz qilinmoqda. Shu bilan birga, Yaponiya keksa fuqarolari soni oshadi va 2030 yilga kelib, mamlakatning oʻrtacha yoshi 52 yoshdan oshadi, bu umumiy aholining 30 foizi 65 va undan yuqori boʻlishi mumkin.²⁹⁶

Tugʻilish darajasining pastligi. Yaponiyada tugʻilish darajasi 40 yildan ortiq vaqt mobaydina past darajad boʻlib kelmoqda va shu sababli Yaponiya hozirgi kunda dunyodagi eng keksa aholiga ega davlat hisoblanadi. Yaponiya sogʻliqni saqlash vazirligi tomonidan eʼlon qilingan statistik maʼlumotlarga koʻra, 2022 yilda mamlakatda 799 728 ta tugʻilish qayd etilgan, bu rekord darajadagi eng past koʻrsatkich boʻlib, 800 000 dan pastga tushgan birinchi holat hisoblanadi. Yaponiya 1982 yilda 1,5 milliondan ortiq tugʻilishni qayd etgan boʻlsa, soʻnggi 40 yil ichida bu raqam deyarli ikki baravar kamaydi. Bunday salbiy tendensiyaning asosiy sabablaridan biri yoshlarni ish bilan bandligini taʼminlanish istiqbollarning noaniqligi boʻlib koʻrinadi, bu esa ularni turmush qurish uchun yetarli daromad manbaiga ega boʻlmashliklariga asos boʻlishi mumkin.

2-rasm. Yaponiyada tugʻilish darajasi dinamikasi²⁹⁷

²⁹⁶ Gee Hee Hong and Todd Schneider. Japan is the world's laboratory for drawing policy lessons on aging, dwindling populations. Finance & Development | March 2020.

²⁹⁷ Captain Tony Arnold. Analyzing Japan's Declining Birthrate & Aging Society as a National Security Issue. No. 351 September 6, 2024

Yapon madaniyatiga xos bo'lgan ayrim jihatlar ya'ni, uy yumushlari va bolalarga g'amxo'rlik qilishda kuchli gender farqlarining saqlanib qolishi ham yapon ayollari uchun turmush qurish jozibadorligini pasaytirmoqda. Yillar davomida Yaponiya hukumati yosh yaponiyaliklarni turmush qurishga va farzand ko'rishga undash uchun bir qancha dasturlarni joriy etib kelmoqda va ularning ko'lamini kengaytirmoqda, jumladan, tug'ruq ta'tillari (ota-ona uchun 1 yilgacha) va moliyavi ko'mak, soliq imtiyozlari, masofadan ishlash imkoniyatlari hamda bola parvarishi xizmati uchun yuqori darajada subsidiyalar shular jumlasdiandir. Biroq, hozircha, bu dasturlarning ijobiy samarasi sezilarli natija bergani yo'q.²⁹⁸ Yaponiya hukumati bunday demografik inqirozga qarshi kurashning yangi yo'li sifatida - to'rt kunlik ish haftasini sinab ko'rmoqchi. Islohotlar doirasida xodimlar nafaqat haftasiga to'rt kun ishlashi, balki bolalar parvarishi uchun qisman ta'til ham olishi mumkin. Bunday tashabbus ish kunini ikki soatga qisqartirish imkonini beradi va bu ota-onalar uchun juda muhim.

Yaponiyada so'nggi yillarda urushdan keyingi o'limlar soni bo'yicha rekord ko'rsatkichga yetganini ma'lum bo'lib, bu raqam 1,58 million nafardan oshgan. Yaponiyada o'lim soni bo'yicha so'nggi o'n yildan ko'proq vaqt davomida tug'ilish ko'rsatkichidan oshib ketdi va bu mamlakat hukumati va iqtisodiyoti tashvishli muammoni keltirib chiqarmoqda.

Migratsiya jarayonlarini tartibga solish. Yaponiyaning immigratsiya tizimi o'nlab yillar davomida ma'lum guruhlar uchun rezidentlik maqomi toifalarini joriy etish orqali rivojlangan. Rezidentlik maqomlari kasbiy toifalarga (masalan, professorlar va biznes vakillari), maxsus dasturlarga (masalan, texnik stajyor tayyorlash dasturi) va xorijdagi yapon avlodlariga asoslanadi. Yaponiyaning rezidentlik maqomini eng yuqori malakali ishchilar uchun jozibador qilish uchun hukumat 2012 yilda ballga asoslangan sxemani (PBS) joriy qildi, unga ko'ra yuqori ball to'plagan immigrant arizachilar va ularning oila a'zolari uchun qulayroq shart-sharoitlar va doimiy yashash joyiga tezroq kirish imkoniyati beriladi. Ballar ta'lim, kasbiy xususiyatlar, til bilish, daromad va boshqa omillarni hisobga olgan holda beriladi. Ish beruvchilarni past malakali ish o'rinlaridagi ishchilar bilan ta'minlash uchun bir qancha muhim kanallar yaratilgan bo'lsa-da, printsiptial jihatdan past malakali ishlarda ishlash uchun mehnat migratsiyasiga yo'l qo'yilmadi. 1960-yillardan boshlangan Texnik stajyorlar tayyorlash dasturi xorijliklarga ma'lum past malakali kasblarda ishlash imkonini berdi. 1990-yillarda Yaponiya past malakali ishchilar uchun ikkinchi kanalni ochdi, bu orqali xorijdagi yapon avlodlari ya'ni uchinchi avlodgacha - Yaponiyaga ishlash yoki oilasiga tashrif buyurishga ruxsat berildi.

²⁹⁸ Noriko O. Tsuya. Low Fertility in Japan—No End in Sight.

Aholining qarishi muammosini tartibga solish	Tug' ilish darjasini tartibga solish	Mehnat resurslari tanqisligini oldini olish	Migratsiya jarayonlarini tartibga solish	Mehnat bozorini tartibga solish
Rossiya Keksa ishchilarni yollagan ish beruvchilarga subsidiyalar taklif qilish va qayta tayyorlash imkoniyatlarini taqdim etish, keksalarga ijtimoiy va tibbiy yordam ko'rsatish.	Rossiya "Onalik kapitali" dasturi doirasida yangi farzand uchun bir martalik to'lov, ko'p bolali oilalar uchun soliq imtyozlari, uy uchun subsidiya va moliyaviy yordamlar	Rossiya Rossiya ishchi kuchi tanqisligini to'ldirish uchun boshqa mamlakatlardan, jumladan, Xitoy, Hindiston va Vetnamdan ishchilarni import qilishni hamda ishlab chiqarishni avtomatlashtirish darajasini oshirishni rejalashtirmoqda	Rossiya Xorijda ish bilan ta'minlash uchun xususiy agentliklarni yaratish, davlat tomonidan qat'iy tartibga solish	Rossiya Pensiya yoshini oshirish (erkaklar uchun 60 dan 65 yoshga, ayollar uchun 55 dan 60 yoshga), beqaror ish bilan bandlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, Ish bilan bandlikning barcha turlari bo'yicha teng imkoniyatlarni yaratish
Janubiy Koreya Keksa yoshlilarni mehnatga ko'proq jalb qilish, nafaqaxo'rlar uchun daromad xavfsizligini kuchaytirish.	Janubiy Koreya Oilalarning har bir yangi tug'ilgan bolasi uchun 740 \$ beriladi, Tug'ilishning past darajasiga qarshi rejalashtirish vazirligi tashkil etildi.	Janubiy Koreya Past malakali mehnat resurslarini malakasini oshirish va qayta tayyorlash, xavfli va past malaka talab qiladigan ishlarga migrantlarni ko'proq jalb qilish	Janubiy Koreya Migratsiya jarayoni 2004 yilda qabul qilingan "EPS-ishlash ruxsatnomasi tizimi" (xorijiy migrantlar faqat rasmiy agentliklar orqali jalb qilinadi) orqali tartibga solinadi. E-9 vizasi (professional bo'lmagan mehnat vizasi), E-7 vizasi (Maxsus kasb vizasi), D-8 vizasi (investitsiya vizasi), F-2 vizasi (Rezident vizasi), F-5 vizasi (Doimiy yashash vizasi), F-6 vizasi (nikoh migrant vizasi)	Janubiy Koreya O'rtacha umr ko'rish davomiyligini hisobga olgan holda pensiya yoshini moslashtirish, beqaror bandlikda mehnat sharoitlarini yaxshilash va ish vaqti egiluvchanligini oshirish
Xitoy Shaharlarni keksalar uchun qulayroq qilib loyihalash (masalan, yurish mumkin bo'lgan ko'chalarda, qulay jamoat transporti va yoshga mos uy-joy), keksalarga rasmiy va norasmiy yordam ko'rsatishni taklif qiluvchi jamoaviy parvarish tizimlarini rivojlantirishni rag'batlantirish	Xitoy Oilalarni ko'proq farzand ko'rishga undash uchun soliq imtyozlari va uzaytirilgan tugruq ta'tillari kabi imtyozlarni joriy qilish, ikkinchi yoki uchinchi bolalar uchun naqd to'lovlarni taklif qilish. Tug'ilish darjasini oshirish bo'yicha maxsus kompaniyani ishga	Xitoy Qishloqdan shaharga migratsiyani rag'batlantirish shaharlarda ishchi kuchi tanqisligini bartaraf etishga yordam beradi. Sun'iy intellekt va avtomatlashtirishni rivojlantirish	Xitoy 3 ta agentlikni yaratish: mamlakat ichida yollash, xorija ishlash va huquqlarni himoya qilish uchun, ishchi migratsiyani rag'batlantirish, ishchi kuchi harakatchanligini subsidiyalash.	Xitoy Qishloq aholisini ham pensiya tizimi bilan qamrab olish, hududlar iqtisodiy potentsialidan kelib chiqib eng kam ish xaqi darajasini belgilash, "996" ish rejimi o'rni "855" ish rejimini joriy etish.
Yaponiya Hukumat korxonlarga 60 yoshgacha majburiy pensiya belgilash taqiblanishini e'lon qildi. Korxonalar 65 yoshga to'lgunga qadar mehnat faoliyatini davom ettirishga imkon berishlari kerak bo'ladi.	Yaponiya Farzandli bo'lganligi uchun davlat tomonidan soliq va moliyaviy imtyozlar (Kodomo Teate), 1 yilgacha muddatga tugruq ta'tili yoki masofadan ishlash imkoniyati, bepul reproductive salomatlik xizmatlari va turmushni rag'batlantirish tizimi	Yaponiya Ishchi kuchi tanqisligini bartaraf etish uchun hukumat ishlab chiqarish, sog'liqni saqlash va qariyalarni parvarish qilish kabi sohalarda robototexnika, SI va avtomatlashtirish kabi ilg'or texnologiyalarga sarmoya kiritmoqda.	Yaponiya Xorijliklar uchun doimiy yashash maqomini olish uchun 5 yil muntazam yashagan bo'lishi va moliyaviy mustaqil bo'lishi talab etiladi. 2019 yilda qurilish, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligidagi ishchi kuchi taqchilligini to'ldirish bo'yicha "Maxsus malakali ishchilar" dasturi ishga tushirildi.	Yaponiya 4 kunlik ish rejimi joriy qilindi, xodimlarga ishdan ertaroq ketish imkoniyati berildi, ortiqcha vaqt ishlaganlik uchun 100-200-300 % (hafta oxirida, dam olish kunlari, bayram kunlari) kompensatsiya belgilash.
Turkiya Keksa odamlar uchun umrbod ta'lim olish va ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradigan siyosatlarini ishlab chiqish, qayta tayyorlash va ularni texnologiya yoki sog'liqni saqlash kabi yangi tarmoqlarga	Turkiya Har bir oila uchun kamida 3 ta farzandli bo'lishni rag'batlantirish, katta oila qadryatini tiklash hamda farzandli oilalar uchun moliyaviy va ijtimoiy rag'batlarni oshirish (tugruq ta'tilini uzaytirish, farzand tarbiyasi uchun mablag' ajratish v.k)	Turkiya Ayollarning mehnatga integratsiyasi, keksa ishchilarni qo'llab-quvvatlash, kasbiy ta'limni takomillashtirish, Malaka oshirish va qayta tayyorlash, ish-oila muvozanatini qo'llab-quvvatlash	Turkiya Yengil immigratsiya siyosati orqali malakali muhojirlarni jalb qilish, immigrantlar va qochqinlar uchun integratsiya dasturlari, sektorga xos migratsiya siyosati	Turkiya Norasmiy sektorni rasmiylashtirish, tez o'zgaruvchan sharoitda mehnat qonunchiligini isloh qilish, ijtimoiy ta'minot va pensiya tizimi isloh qilish (pensiya yoshini oshirish)

1.3.3-rasm. Jahon mamalatlari tajribasida mehnat bozori va demografik jarayonlarini tartibga solish usullari²⁹⁹

²⁹⁹ Tadqiqot natijalari asosida muallif tomonidan tizimlashtirildi.

Turkiya

Turkiyadagi demografik o'zgarishlar ham qiyinchiliklarni, ham imkoniyatlarni taqdim etadi. Mamlakat demografik o'tish davrini boshidan kechirmoqda, bu aholi sonining sekin o'sishi, tug'ilish darajasining pasayishi, aholining qarishi va jadal urbanizatsiya bilan tavsiflanadi. Ushbu tendentsiyalar sog'liqni saqlash, pensiya, uy-joy va ta'lim kabi sohalarda puxta o'ylangan siyosat choralari talab qiladi. Qolaversa, mintaqaviy tafovutlar va migratsiya va aholining qarishi bilan bog'liq muammolarni hal qilish Turkiyaning davomli ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash uchun juda muhim bo'ladi. Turkiya 20 va 21-asrlarda aholi sonining barqaror o'sishini boshdan kechirdi, garchi o'sish sur'ati so'nggi yillarda sekinlasha boshlagan bo'lsa-da. Turkiya Statistika Instituti (TUIK) ma'lumotlariga ko'ra, Turkiya aholisi 1980-yildagi 55 milliondan 2023-yilda taxminan 86 millionga yetgan.

So'nggi o'n yilliklarda mamlakat aholisining o'sish sur'ati sezilarli darajada kamaydi. Yillik o'sish sur'ati 1980 va 1990 yillarda 2% dan oshdi, ammo 2010 va 2020 yillarda u 1% dan pastga tushdi. Bu tug'ilish darajasining pasayishi va aholining qarishi bilan bog'liq. Turkiyadagi eng muhim demografik tendentsiyalardan biri aholining qarishidir. O'rtacha umr ko'rish davomiyligi oshgani va tug'ilishning kamayishi bilan 65 va undan katta yoshdagilar salmog'i ortib bormoqda. 2020 yilda aholining qariyb 9 foizini 65 va undan katta yoshdagilar tashkil qiladi va 2050 yilga kelib bu ulush 20 foizga oshishi kutilmoqda. Turkiyada o'rtacha umr ko'rish so'nggi bir necha o'n yillikda sezilarli darajada oshdi, ya'ni 1960-yildagi 55 yoshdan 2023-yilda taxminan 80 yoshga yetdi. Bu asosan sog'liqni saqlash, sanitariya, ovqatlanish va sog'liqni saqlash siyosatidagi yaxshilanishlar bilan bog'liq.

Turkiyada tug'ilish darajasi so'nggi o'n yilliklarda keskin kamaydi. 1960-yillarda tug'ilish koeffitsienti har bir ayolga 6 boladan ortiq bo'lgan bo'lsa, 2020-yillarning boshlariga kelib, har bir ayolga taxminan 2,0 bolaga kamaydi. Ayol boshiga 2,1 bola tug'ilish darajasi o'rnini bosuvchi daraja hisoblanadi, shuning uchun Turkiyaning tug'ilish darajasi hozirda ushbu chegaradan bir oz pastroqdir, bu esa aholining qarishiga hissa qo'shadi.

Tug'ilishning bunday pasayishiga bir qancha omillar, jumladan, urbanizatsiya, ijtimoiy me'yorlarning o'zgarishi, ayollarning ish kuchida faol ishtirok etishi, ta'lim va oilani rejalashtirish imkoniyatlarining yaxshilanishi, shuningdek, bolalarni tarbiyalash uchun yuqori xarajatlar kabi iqtisodiy omillar sabab bo'ladi. Turkiya aholisining qarishi uning mehnat bozoriga ta'sir qiluvchi eng muhim demografik o'zgarishlardan biridir. 65 va undan katta yoshdagilar ulushi ortib borishi bilan mehnatga layoqatli guruhdagi (15-64 yosh) ulushining kamayishi kutilmoqda.

Ish kuchining qisqarishi potentsial ishchi kuchi tanqisligiga olib kelishi mumkin, chunki davlat va xususiy sektorda ish o'rinlarini to'ldirish uchun kamroq odam

mavjud. Bog‘liqlik koeffitsienti (mehnatga layoqatli aholiga nisbatan qaramog‘ida bo‘lganlar soni) aholi yoshi oshgani sayin ortib borishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, ijtimoiy xizmatlar, pensiya va sog‘liqni saqlashga tayanadiganlar ko‘payadi, soliqlar va ijtimoiy sug‘urta badallari orqali kamroq odamlar hissa qo‘shadi.

Turkiya aholisining yoshi oshgani sayin, asosan hozirgi ishchi kuchining xissasiga asoslangan pensiya tizimidan foydalanayotganlar soni ko‘payadi. Mehnatga layoqatli aholi sonining kamayishi bilan ijtimoiy ta‘minot tizimi moliyaviy tanglikka duch keladi va hukumat barqarorligini ta‘minlash uchun pensiya yoshini moslashtirishi yoki soliqlarni oshirishi kerak bo‘lishi mumkin. Aholining qarishi shaxsiy va milliy pensiya rejalashtirishga ham bosim o‘tkazadi. Odamlar uzoq umr ko‘rishlari sababli, pensiyaga chiqish vaqtida ularga ko‘proq moliyaviy yordam kerak bo‘ladi, bu soliqlar oshirilsa, yosh avlodlar uchun ixtiyoriy daromadni kamaytirishi mumkin.

Turkiyada mehnatga layoqatli aholining qisqarishi mamlakat duch kelayotgan eng muhim demografik muammolardan biridir. Tug‘ilish darajasining pasayishi, o‘rtacha umr ko‘rish davomiyligi va aholining qarishi kabi omillarning kombinatsiyasi natijasida yuzaga kelgan ushbu tendentsiya mamlakat iqtisodiyoti, mehnat bozori va ijtimoiy ta‘minot tizimlariga muhim ta‘sir ko‘rsatadi.

Turkiyada tug‘ilish darajasi bir necha o‘n yillar davomida pasayib bormoqda. 1960-yillarda tug‘ilish koeffitsienti har bir ayolga 6 boladan ortiq bo‘lgan bo‘lsa, 2020 yilga kelib bu ko‘rsatkich 2,0 bolaga kamaydi. 2,1 tug‘ilish darajasi almashtirish darajasi hisoblanadi, ya‘ni har bir ayolda o‘rtacha ikki farzand bo‘lsa, aholi barqarorlashadi. Tug‘ilish ko‘rsatkichlarining pasayishi bir necha omillar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin, jumladan, ayollarning ish kuchida ko‘proq ishtirok etishi, urbanizatsiya, ta‘limning yaxshilanishi, oilani rejalashtirish imkoniyatlari va iqtisodiy bosimlar (masalan, bolalarni tarbiyalash xarajatlari, uy-joy va ish bilan ta‘minlanmaganlik). Ko‘plab yoshlar, xususan, oliy o‘quv yurtlari bitiruvchilari va malakali ishchilar yaxshi iqtisodiy imkoniyatlar izlab xorijga ko‘chib ketishmoqda. Bu aqllilarning tark etishi mehnatga layoqatli aholining qisqarishini yanada kuchaytiradi, chunki yuqori ma‘lumotli va malakali shaxslar Turkiyani yanada rivojlangan mamlakatlarda ishlash uchun tark etadi.

Demografik o‘zgarishlarning Turkiya mehnat bozoriga salbiy ta‘sirini yumshatish uchun mamlakat proaktiv, istiqbolli strategiyalarni qabul qilishi kerak. Asosiy demografik muammolar qatoriga aholining qarishi, mehnatga layoqatli aholining qisqarishi, tug‘ilish darajasining pasayishi va yoshlar migratsiyasi kiradi. Bu tendentsiyalar katta qiyinchiliklar tug‘dirsa-da, Turkiya muayyan siyosat va islohotlarni amalga oshirish orqali salbiy ta‘sirlarning bir qismini yumshata oladi va hatto imkoniyatlarga aylantira oladi.

Xulosa

Demografik jarayonlar mamlakatning iqtisodiy o‘sishi, ijtimoiy siyosati va mehnat bozori holatiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shu bois, davlatlar demografik qarish, migratsiya oqimlari va tug‘ilish darajalarining o‘zgarishiga moslashgan holda uzoq muddatli strategiyalar ishlab chiqishlari lozim. O‘zbekiston sharoitida demografik barqarorlikni ta’minlash uchun mehnat resurslarini samarali boshqarish, yoshlar bandligini oshirish va ijtimoiy siyosatni demografik tendensiyalar bilan uyg‘unlashtirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT). *World Population Prospects 2024: Summary of Results*. New York: United Nations, 2024.
2. World Bank. *World Development Indicators 2024*. Washington, DC: World Bank Publications, 2024.
3. United Nations Department of Economic and Social Affairs. *World Population Ageing 2023*. New York, 2023.
4. OECD. *Population and Labour Market Outlook 2024*. Paris: OECD Publishing, 2024.
5. Lee, R., & Mason, A. (2017). *The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change*. *Population and Development Review*, 43(1), 1–34.
6. Bloom, D. E., & Canning, D. (2019). *Demographic Change and Economic Growth in Developing Countries*. *World Bank Economic Review*, 33(2), 325–347.
7. United Nations Population Fund (UNFPA). *The State of World Population 2023: 8 Billion Lives, Infinite Possibilities*. New York, 2023.
8. Qodirov, I. (2022). “O‘zbekiston Respublikasida demografik jarayonlarning o‘ziga xos xususiyatlari va ularning mehnat resurslariga ta’siri.” *Iqtisodiyot va ta’lim jurnali*, №4, 45–52-betlar.
9. Xusanova, G. (2023). “Demografik o‘shish va mehnat bozorida strukturaviy o‘zgarishlar.” *TDIU Ilmiy axborotnomasi*, №2, 60–67-betlar.
10. Karimov, A. (2024). *O‘zbekistonning demografik rivojlanish tendensiyalari va ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari*. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
11. Zlotnik, H. (2021). *International Migration and the Changing Demographic Structure of the World*. *Population Bulletin*, 76(3), 15–28.
12. United Nations Development Programme (UNDP). *Human Development Report 2023/2024: Breaking the Gridlock*. New York, 2024.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, ПРИЧИНЫ И СПЕЦИФИКА БЕЗРАБОТИЦЫ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН)

Ж.С. Холмуратов¹, ассистент каф. “Бизнес Управление”

А.И. Ембергенова², студент

¹Ташкентский государственный экономический университет

²Ташкентский государственный экономический университет

¹(Узбекистан, г. Ташкент)

²(Узбекистан, г. Ташкент)

DOI:10.24412/2411-0450-2023-2-311-314

Аннотация. В статье рассмотрены основные причины формирования безработицы в Республике Узбекистан с акцентом на последствия и особенности смены командно- административного типа экономики рыночными механизмами регулирования. Выделены основные особенности безработицы в исследуемом регионе. Рассмотрен рынок труда в контексте со спецификой и причинами формирования безработицы в Республике Узбекистан. Сделан вывод, что показатели безработицы в Узбекистане обусловлены ростом демографического давления и профессионально-квалификационной несбалансированностью спроса и предложения рынка труда. Важным аспектом, отражающим специфику безработицы, выделана региональная дифференциация спроса на рабочую силу.

Ключевые слова: Республика Узбекистан, трудовые ресурсы, безработица, занятость населения, демографическая ситуация, социальное партнерство, рынок труда.

THEORETICAL ASPECTS, CAUSES AND SPECIFICS OF UNEMPLOYMENT (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN)

J.S. Kholmuratov¹, Assistant at the department of Business Management

A.I.Emberganova², Student

¹Tashkent State University of Economics

²Tashkent State University of Economics

¹(Uzbekistan, Tashkent)

²(Uzbekistan, Tashkent)

Abstract. The article examines the main causes of the formation of unemployment

in the Republic of Uzbekistan with an emphasis on the consequences and features of the change of the command and administrative type of economy by market regulation mechanisms. The main features of unemployment in the studied region are highlighted. The labor market is considered in the context of the specifics and causes of the formation of unemployment in the Republic of Uzbekistan. It is concluded that the unemployment rates in Uzbekistan are due to the growth of demographic pressure and the professional and qualification imbalance of supply and demand of the labor market. An important aspect reflecting the specifics of unemployment is the regional differentiation of labor demand.

Keywords: Republic of Uzbekistan, labor resources, unemployment, employment, demographic situation, social partnership, labor market.

В условиях формирования механизмов рыночной экономики, рынок труда подвергается колебаниям в ходе смены экономических циклов. Одним из индикаторов состояния экономики являются количественные и качественные характеристики безработицы.

Узбекистан как постсоветская страна, которая обрела независимость в 1991 году, претерпевает серьезные изменения не только с экономической точки зрения, но и с социальной: состояние аномии, возникшее в ходе распада сверхдержавы, затронуло все сферы общества. Люди, не готовые к рыночной экономике, не понимающие специфику ее функционирования, сталкиваются с новой для них реальностью, в особенности – с циклической безработицей, поэтому данный феномен необходимо рассматривать через призму междисциплинарной интеграции экономики и социологии.

Республика Узбекистан, как и все страны постсоветского пространства, имеет свою специфику и причины формирования такого явления, как безработица.

Рынок труда, соотношение его субъектов определяет уровень и типы безработицы. Состояние рынка труда – сложный и важный аспект исследования безработицы как социально-экономического феномена, который зависит от множества факторов: демографических, правовых, социальных, экономических, культурных. Существует ряд характеристик рынка труда Республики Узбекистан, которые формируют специфику безработицы и соотношение ее типов.

Во-первых, отличительной чертой рынка труда является профессионально-квалификационная несбалансированность между спросом на рабочую силу и ее предложением [1]. Исходя из данного положения, наблюдается нехватка высококвалифицированных кадров, которые способны удовлетворить существующий

спрос. Также существует профицит менее квалифицированной рабочей силы. Данный дисбаланс формирует безработицу, при которой существующие потребности как работодателей, так и потенциальных работников не могут быть удовлетворены.

Высокая степень теоретизации процесса обучения в высших учебных заведениях, отсутствие опыта взаимодействия с частным сектором, формирующего большую часть рабочих мест исследуемого региона, является одной из ключевых проблем рынка труда, влияющих на уровень безработицы среди молодежи. Выпускники высших учебных заведений не удовлетворяют требованиям работодателей в контексте практических навыков освоения профессии.

Во-вторых, анализируя состояние рынка труда, можно сделать вывод о причинах фрикционной безработицы. Недостатки рынка труда препятствуют смене места работы, затрудняют получение своевременной и достоверной информации о наличии вакансий в регионе. Особенно остро ощущается проблема доступа к информационным технологиям в сфере поиска работы и процесса трудоустройства в связи с низкой степенью сформированности информационной грамотности.

В-третьих, существование региональной дифференциации спроса на рабочую силу оказывает значительное влияние на формирование структуры безработицы и социальной политики государства в сфере обеспечения занятости населения.

Специфика рынка труда и, соответственно, безработицы в рассматриваемом регионе раскрывается через ее причины. Одной из наиболее значимой является демографическое давление. По данным Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан, в годы независимости региона (1991-2022 года) численность населения возросла на 15,5 млн. человек [2]. В связи с интенсификацией роста населения уровень безработицы увеличивается в связи с невозможностью местного бизнеса удовлетворить спрос населения на рабочие места.

Остановова М.Б. отмечает, что недостаточная экономическая активность женщин на рынке труда, обусловленная устоявшейся моделью личного выбора и ментальностью, неизбежно приводит к сохранению высокого уровня рождаемости и малообеспеченности семей из-за низкого уровня их материального положения, формируемого преимущественно за счет занятости мужчин, а также к недоиспользованию трудового потенциала женщин в экономике [3].

Также, по данным Государственного комитета статистики Узбекистана,

наблюдается интенсивное увеличение численности представителей трудоспособного возраста [4], что отражено на рисунке.

Рисунок 1. Динамика численности трудоспособного населения Республики Узбекистан, тыс. чел.

Рост численности трудоспособного населения исследуемого региона приводит к необходимости реформирования государственной социальной политики не только в области занятости, но и в процессе формирования пенсионных резервов. Можно сказать, что замедление темпов роста трудоспособного населения не только способно наметить динамику в решении проблемы безработицы, но и будет являться маркером несовершенства пенсионного обеспечения.

Важной проблемой является и неразвитость механизмов социального партнерства в сфере образования: взаимодействие университетов и бизнеса остается на низком уровне. Университеты не развивают политику трудоустройства выпускников. В свое время, предприятия не стремятся заключать контракты с высшими учебными заведениями, затрагивающие подготовку кадров.

Исходя из вышесказанного, наблюдается отсутствие учета и адаптации возможностей образования к потребностям рынка труда, что косвенно влияет на уровень безработицы среди молодежи. Данная проблема усугубляется условиями охвата высшим образованием населения Узбекистана: показатели становятся критическим для развития рынка труда, затрагивающего

высокотехнологичные и инновационные отрасли, усиливая профессионально-квалификационную несбалансированность спроса и предложения рабочей силы [5].

Высокая степень функционирования «теневое» сектора экономики, формирующей стойкую фрикционную безработицу, является одним из важных направлений формирования государственной политики в области занятости населения. Проблема трудоустройства без документального оформления трудовых отношений способствует хаотичному высвобождению социально незащищенной рабочей силы, что, помимо повышения уровня безработицы, приводит к снижению уровня жизни, отсутствию достойного пенсионного обеспечения по причине отсутствия официального трудового стажа, снижению темпа социально-экономического развития Республики Узбекистан.

Пандемия COVID-19 неоднозначно повлияла на качественные характеристики рынка труда и, соответственно, перспективы безработицы в регионе. С одной стороны, ковидные ограничения обнажили слабые места рынка труда Республики Узбекистан, выявили пробелы в системе социальной защиты населения, особенно среди мигрантов и неформально занятых [6]. С другой стороны, высвобождение рабочей силы в ходе противоправных действий предпринимателей, не задокументировавших трудовые отношения надлежащим образом, приводят к тенденции легализации рабочих мест. Трудоспособное население, подвергшееся большему влиянию социальных и экономических последствий пандемии COVID-19, фактически остались без социальной защиты и были вынуждены искать пути для формирования стратегии трудовой деятельности в условиях определенных социальных гарантий.

Таким образом, среди выявленных причин ведущими остаются демографические факторы, «теневая» экономика, а также проблема восстановления экономики Республики Узбекистан после пандемии COVID-19, которая значительно повлияла на занятость и темы социально-экономического развития региона.

Вышеперечисленные факторы ставят перед государственным аппаратом задачи снижения напряженности на рынке труда, а также поиска путей более эффективного использования трудового потенциала страны. Меры в данной области способны сбалансировать спрос и предложение в сфере занятости населения, что обеспечит динамику в вопросах снижения уровня безработицы в Республике Узбекистан.

Библиографический список

1. Муртазина, Р.Б. Занятость населения и направления ее регулирования на

рынке труда в условиях модернизации экономики Узбекистана / Р.Б. Муртазина // Экономика и финансы. – 2011. – №7. – С. 38-43.

2. Численность постоянного населения Республики Узбекистан в 2000-2022 годах [Электронный ресурс]: агентство статистики при президенте Республики Узбекистан. URL: <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/demography> (дата обращения: 21.02.2023).

3. Останова, М.Э. Занятость как критерий эффективности использования трудового потенциала экономики (на примере Республики Узбекистан) / М.Э. Останова // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 2021. – №3. – С. 82-88.

4. Численность постоянного населения Республики Узбекистан в трудоспособном возрасте в 2000-2021 годах [Электронный ресурс]: агентство статистики при президенте Республики Узбекистан. URL: <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/demography> (дата обращения: 21.02.2023).

5. Ахмедова, М.Б. Оценка сбалансированности рынка труда и уровня безработицы в Республике Узбекистан / М.Б. Ахмедова // Экономика и финансы. – 2015. – №6. – С. 54- 62.

6. Кудбиев, Ш.Д. Оценка развития рынка труда и занятости населения / Ш.Д. Кудбиев // Экономика и инновации. – 2020. – № 6. – С. 28-34.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Рустамжонова Нуёна Хусанжон кизи
Магистрантка первого курса Ташкентского Государственного
Экономического Университета
zvyozdo4kaaa@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые тенденции, вызовы и перспективы цифровой трансформации банковской системы Республики Узбекистан. Особое внимание уделено влиянию цифровизации на развитие финансовой инклюзивности, повышение качества банковских услуг и интеграцию страны в глобальную цифровую экономику. Анализируются институциональные и технологические барьеры, а также предлагаются направления совершенствования цифровой инфраструктуры и нормативно-правового регулирования в банковской сфере.

Ключевые слова: цифровая трансформация, банковская система, финтех, инновации, финансовая инклюзивность, устойчивое развитие.

Цифровизация банковской системы является важнейшим элементом стратегии социально-экономического развития Узбекистана. В условиях глобальных трансформаций и ускоренного внедрения цифровых технологий банковский сектор страны стоит перед задачей модернизации инфраструктуры, расширения спектра электронных услуг и интеграции с международной цифровой экосистемой. Переход к цифровой экономике закреплён в государственных стратегических документах, включая Стратегию «Узбекистан – 2030» и Государственную программу по реализации «Года охраны окружающей среды и зелёной экономики»³⁰⁰. Цифровизация финансовой сферы рассматривается как инструмент повышения эффективности, прозрачности и устойчивости национальной экономики.

Современные исследования³⁰¹ отмечают, что цифровая трансформация банковской системы способствует росту производительности и устойчивому развитию, снижает транзакционные издержки и способствует сокращению неравенства в доступе к финансовым услугам. Однако, как показывают работы Назаровой³⁰² и Тиллябаева³⁰³, цифровизация в странах с развивающимися экономиками сталкивается с рядом проблем: низкой цифровой грамотностью, неравномерным развитием инфраструктуры, а также недостаточной правовой определённостью в сфере финтеха и кибербезопасности. В контексте Узбекистана научные публикации последних лет³⁰⁴ акцентируют внимание на необходимости модернизации банковских ИТ-систем, внедрении облачных решений и создании условий для интеграции традиционных банков с финтех-стартапами.

При подготовке тезиса использованы методы сравнительного и системного анализа, синтез научных источников и официальных документов, а также изучение статистических данных Центрального банка Узбекистана и Министерства цифровых технологий³⁰⁵. Анализ охватывает текущие инициативы по цифровизации банковского сектора, а также оценку институциональных, технологических и социальных факторов, влияющих на успех цифровой трансформации.

³⁰⁰ Постановление Президента Республики Узбекистан № ПФ-16 от 30 января 2025 г. О Государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан – 2030» в Год охраны окружающей среды и зелёной экономики

³⁰¹ Каримов, 2023; OECD, 2024; Всемирный банк, 2025

³⁰² Назарова, Г. (2024). Финтех и кибербезопасность в условиях цифровой экономики. Ташкент: Изд-во ТГЭУ.

³⁰³ Тиллябаев, О. (2023). Институциональные основы цифровой трансформации финансового сектора. Ташкент: Финансовый университет.

³⁰⁴ Ахмедов, Ш. (2024). Цифровизация банковского сектора: вызовы и возможности. Журнал «Экономика и финансы», №3, с. 25–31/Abdullaev, R., & Bekmurodova, N. (2023). Digital Transformation of the Banking System in Uzbekistan: Current Trends and Prospects. *Central Asian Economic Review*, 12(4), 44–53.

³⁰⁵ OECD (2024). *Digital Transformation in Financial Services: Policy Implications for Emerging Markets*. Paris: OECD Publishing.

Процесс цифровизации банковской системы Узбекистана набирает обороты. Большинство коммерческих банков внедряют мобильные приложения, онлайн-банкинг, QR-платежи и биометрическую идентификацию клиентов. Однако остаются существенные препятствия, замедляющие реализацию потенциала цифровых технологий.

1. Недостаточная цифровая инфраструктура. В сельских и отдалённых районах сохраняются проблемы с интернет-доступом и скоростью связи. Это ограничивает возможности дистанционного банковского обслуживания.

2. Техническая отсталость банковских систем. Многие банки продолжают использовать устаревшие IT-платформы, что препятствует интеграции с финтех-экосистемой и снижает уровень автоматизации процессов.

3. Недостаточная цифровая грамотность и доверие населения. Часть клиентов по-прежнему предпочитает традиционные формы обслуживания, опасаясь кибермошенничества и потери персональных данных.

4. Нормативно-правовые ограничения. Регулирование в сфере цифровых финансов, электронной подписи, открытого банкинга и кибербезопасности остаётся фрагментированным. Отсутствие единой стратегии цифрового регулирования тормозит развитие инновационных финансовых инструментов.

Несмотря на указанные вызовы, перспективы цифровой трансформации банковского сектора в Узбекистане являются весьма позитивными. Правительство активно продвигает проекты по развитию финтех-индустрии, стимулирует открытый банкинг и внедряет регуляторные песочницы для тестирования цифровых продуктов. Ключевыми направлениями дальнейшего развития можно считать внедрение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, развитие облачных платформ и блокчейн-решений, усиление сотрудничества банков с финтех-компаниями, повышение уровня цифровой грамотности населения и разработку единой национальной стратегии цифрового банкинга. Реализация этих инициатив позволит повысить конкурентоспособность банков, улучшить доступ граждан к финансовым услугам и обеспечить устойчивое развитие экономики, что согласуется с приоритетами «зелёной трансформации», так как цифровизация способствует снижению бумажного документооборота и оптимизации ресурсов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1) Ахмедов, Ш. (2024). Цифровизация банковского сектора: вызовы и возможности. Журнал «Экономика и финансы», №3, с. 25–31.

2) Abdullaev, R., & Bekmurodova, N. (2023). Digital Transformation of the Banking System in Uzbekistan: Current Trends and Prospects. *Central Asian Economic Review*, 12(4), 44–53.

3) Назарова, Г. (2024). Финтех и кибербезопасность в условиях цифровой экономики. Ташкент: Изд-во ТГЭУ.

4) OECD (2024). Digital Transformation in Financial Services: Policy Implications for Emerging Markets. Paris: OECD Publishing.

5) Всемирный банк (2025). Uzbekistan Digital Economy Report. Washington, DC: World Bank.

6) Тиллябаев, О. (2023). Институциональные основы цифровой трансформации финансового сектора. Ташкент: Финансовый университет.

7) Постановление Президента Республики Узбекистан № ПФ-16 от 30 января 2025 г. О Государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан – 2030» в Год охраны окружающей среды и зеленой экономики

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК СРЕДА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЛАТФОРМ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

Матекубова Мавлюда Рустамовна
mavludamatekubova42@gmail.com

Магистрантка первого курса Ташкентского Государственного
Экономического Университета

Аннотация: в данной работе рассматриваются особенности функционирования платформ электронной коммерции в условиях формирования цифровой экономики. Проанализированы сущность и структура цифровой экономики, определена её роль в трансформации современных бизнес-моделей. Показано, что цифровая экономика формирует новую среду хозяйствования, основанную на использовании информационно-коммуникационных технологий, больших данных и онлайн-взаимодействий.

Ключевые слова: цифровая экономика; электронная коммерция; онлайн-платформы; цифровизация; информационные технологии; цифровая инфраструктура; кибербезопасность; цифровая трансформация бизнеса.

Введение

Современное развитие мировой экономики характеризуется активным внедрением цифровых технологий во все сферы деятельности. Цифровизация становится ключевым фактором экономического роста и конкурентоспособности, формируя новую модель хозяйствования — цифровую экономику. Её основой выступают данные, цифровые платформы и инновационные бизнес-модели, обеспечивающие взаимодействие между

участниками рынка в виртуальной среде. Одним из наиболее динамично развивающихся направлений цифровой экономики является электронная коммерция, обеспечивающая обмен товарами и услугами посредством интернет-платформ. Электронная коммерция — это совокупность разных видов предпринимательской деятельности в интернете, например, распространение, реклама, продвижение и продажа товаров и услуг. В условиях цифровой трансформации платформы электронной коммерции становятся не просто инструментами торговли, а важнейшими элементами цифровой экосистемы, влияющими на занятость, потребление и инновации.

Цель и задачи исследования

Цель исследования заключается в определении особенностей функционирования платформ электронной коммерции в цифровой экономике и выявлении факторов, определяющих их эффективность.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Рассмотреть сущность и структуру цифровой экономики;
2. Проанализировать специфику деятельности электронных платформ;
3. Определить влияние цифровой среды на развитие электронной коммерции;
4. Выявить перспективные направления дальнейшего развития платформ.

Цифровая экономика представляет собой систему экономических отношений, основанную на производстве, обработке, передаче и использовании цифровых данных. По определению ОЭСР, она охватывает все виды экономической деятельности, в которых ключевыми факторами производства являются цифровые технологии и информационные ресурсы [1]. Ключевыми признаками цифровой экономики являются широкое использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), рост объёма больших данных (Big Data), развитие искусственного интеллекта и облачных вычислений, а также интеграция бизнес-процессов в цифровую среду. Развитие цифровой инфраструктуры создаёт основу для формирования платформенной экономики, где основным посредником между производителем и потребителем становится цифровая платформа.

Электронная коммерция (e-commerce) — это процесс купли-продажи товаров и услуг с использованием интернет-технологий. Она включает такие формы, как B2C (бизнес–потребитель), B2B (бизнес–бизнес) и C2C (потребитель–потребитель). Платформы электронной коммерции (Amazon, Alibaba, Ozon, Wildberries, Uzum и др.) выполняют функции маркетплейсов, предоставляя пользователям удобные инструменты поиска, выбора, оплаты и доставки товаров. Согласно данным Statista [2], объём мирового рынка

электронной коммерции в 2024 году превысил 6,3 трлн долларов США и продолжает расти в среднем на 9–10% ежегодно. В Узбекистане также наблюдается активное развитие онлайн-торговли: платформы Uzum Market, OLX и Zoodmall способствуют расширению доступа к товарам, стимулируют развитие малого и среднего бизнеса, создают новые рабочие места и формируют цифровую культуру потребления.

Функционирование платформ электронной коммерции в цифровой экономике характеризуется рядом особенностей: сетевой эффект, снижение информационной асимметрии, интеграция цифровых технологий (AI, аналитика данных, чат-боты), проблемы кибербезопасности и гибкость адаптации к рынку. Цифровая среда не только облегчает функционирование платформ, но и предъявляет новые требования к их организации, управлению и правовому регулированию.

Заключение

Цифровая экономика создаёт благоприятные условия для активного развития платформ электронной коммерции, обеспечивая их технологическую и институциональную поддержку. Электронные платформы становятся неотъемлемой частью экономической экосистемы, объединяя производителей, потребителей и посредников в едином цифровом пространстве. Для дальнейшего развития электронной коммерции необходимы совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечение кибербезопасности, развитие цифровой инфраструктуры и повышение цифровой грамотности населения. Реализация этих направлений позволит повысить конкурентоспособность национальной экономики и интегрировать её в глобальное цифровое пространство.

Список использованной литературы:

1. OECD. Digital Economy Outlook 2024. – Paris: OECD Publishing, 2024.
2. Statista. Global E-Commerce Report 2024. – <https://www.statista.com/>
3. Абдурахманова Г.Н. Цифровая экономика: теория и практика. – Ташкент, 2023.
4. Brynjolfsson E., McAfee A. The Second Machine Age. – W.W. Norton & Company, 2016.
5. Касымова Н.А. Электронная коммерция в условиях цифровой трансформации. // Экономика и инновации. – 2023. – №5. – С. 45–52.

BEHAVIORAL FACTORS AND THEIR INFLUENCE ON PRICE VOLATILITY IN THE UZBEK STOCK MARKET

Ismailova Umida

Master's Student, First year

Tashkent State University of Economics

Email: Umida-ismailova@inbox.ru

Abstract:

This article examines the role of behavioral factors in shaping price volatility within the Uzbek stock market. It discusses how emotional and cognitive biases influence investor decisions and market dynamics, leading to instability and unpredictable movements. The paper also highlights the issue of limited public trust in the market, where many citizens still perceive investing as a game of chance rather than a strategic financial activity. By analyzing the psychological and structural aspects of investor behavior, the study emphasizes the need for education, discipline, and transparency to create a more stable and trustworthy investment environment in Uzbekistan.

Keywords: behavioral finance, psychology, stock market, volatility, trust, investor behavior, Uzbekistan

The behavior of investors plays a central role in determining the stability and development of the stock market. In Uzbekistan, this influence is especially visible due to the growing but still fragile financial culture among individual traders and investors. While access to digital trading platforms has increased, a significant part of market participants continues to rely on intuition and emotion rather than analytical reasoning. Such behavior contributes to market fluctuations, excessive speculation, and the overall perception of the market as unreliable.

Price volatility in the stock market is not only a reflection of economic conditions but also of human psychology. Behavioral finance theory explains that emotions such as fear and greed, as well as biases like overconfidence and herd behavior, strongly affect decision-making. When investors panic or follow the crowd, prices move sharply and unpredictably. Conversely, when traders become overconfident, they underestimate risk and make irrational choices. These reactions amplify price swings and reduce market efficiency.

In the Uzbek context, the lack of trust in financial institutions intensifies this issue. Many people consider trading to be a form of gambling, which discourages them from long-term investment or portfolio diversification. This perception limits market depth and prevents the stock exchange from fulfilling its key role in economic development — channeling capital from investors to businesses. As a result, both companies and individual investors lose opportunities for growth and financial security.

Developing emotional discipline and analytical thinking among investors can significantly reduce such volatility. When market participants learn to approach decisions with patience, risk awareness, and strategic planning, they begin to perceive the stock market as a structured system rather than a random process. Financial education programs and open access to market information play a critical role in fostering this transformation.

Furthermore, improving transparency and strengthening the regulatory framework are essential for building trust. Investors must clearly understand how the market operates, how risks are managed, and how their rights are protected. Consistent public communication and the use of digital tools for investor engagement can enhance confidence and attract a broader audience.

In conclusion, behavioral factors remain a crucial determinant of market stability in Uzbekistan. Reducing emotional trading, improving financial literacy, and promoting trust can turn the stock market into a sustainable mechanism for national economic growth. Encouraging rational and informed investor behavior will not only stabilize price dynamics but also support the formation of a mature financial culture within the country.

References:

1. Barberis, N., & Thaler, R. (2003). A Survey of Behavioral Finance. Handbook of the Economics of Finance.
2. Douglas, M. (2000). Trading in the Zone: Master the Market with Confidence, Discipline, and a Winning Attitude. New York: Penguin.
3. Boroden, C. (2008). Fibonacci Trading: How to Master the Time and Price Advantage. McGraw-Hill.
4. www.nuz.uz
5. www.tsue.uz

AXBOROT TEXNOGIYALARNING O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA’SIRI

Nu'monov Alisher
To‘rabekov Nodirbek

Email: 2501-0503ex@uwed.ac.uz

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, “Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar” fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston iqtisodiyotida axborot texnologiyalarining (AT) roli va uning iqtisodiy jarayonlarga ta’siri tahlil qilinadi. Raqamli transformatsiya jarayonlari tufayli davlat boshqaruvi, sanoat, bank-moliya,

ta'lim va sog'liqni saqlash kabi sohalarda AT texnologiyalarining qo'llanilishi samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda. Tadqiqot natijalariga ko'ra, IT sohasi iqtisodiyotning turli jabhalariga ijobiy ta'sir ko'rsatib, yangi ish o'rinlari yaratish, elektron tijoratni kengaytirish va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlarini oshirmoqda. Shu bilan birga, IT infratuzilmasining rivojlanishi va kiberxavfsizlikni mustahkamlash kabi muammolar hal etilishi lozim. Maqolada O'zbekistonning IT sohasidagi rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar Axborot texnologiyalari, raqamli transformatsiya, O'zbekiston iqtisodiyoti, elektron tijorat, IT infratuzilma, kiberxavfsizlik, investitsiyalar, innovatsion rivojlanish, elektron hukumat, raqamli iqtisodiyot.

Kirish: Zamonaviy dunyoda axborot texnologiyalari (AT) har bir mamlakatning iqtisodiy rivojlanishida muhim omillardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda O'zbekistonda ham raqamli transformatsiya jarayonlari tez rivojlanib, iqtisodiyotning turli sohalariga chuqur kirib kelmoqda. Davlat boshqaruvi, sanoat, bank-moliya tizimi, ta'lim, sog'liqni saqlash va xizmat ko'rsatish sohalarida IT texnologiyalarining qo'llanilishi samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda.

Axborot texnologiyalarining rivojlanishi natijasida O'zbekistonda **elektron tijorat** kengaymoqda, **IT-parklar** tashkil qilinmoqda va **raqamli xizmatlar** rivojlantirilmoqda. Bu jarayonlar ish o'rinlari yaratish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda mamlakat iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish imkonini bermoqda.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – O'zbekiston iqtisodiyotida axborot texnologiyalarining o'rnini aniqlash va uning iqtisodiy jarayonlarga ta'sirini baholashdan iborat. Maqolada IT sohasi rivojlanishining ijobiy va salbiy jihatlari, iqtisodiy samaradorlikka ta'siri hamda kelajakdagi istiqbollari tahlil qilinadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi: Axborot texnologiyalarining iqtisodiyotga ta'siri bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki, raqamli iqtisodiyotga sarmoya kiritish mamlakatning yalpi ichki mahsuloti (YIM) o'sishiga bevosita ta'sir qiladi. Xususan, Jahon Banki, Xalqaro Valyuta Jamg'armasi va boshqa nufuzli tashkilotlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar axborot texnologiyalarining iqtisodiy rivojlanishdagi muhim rolini tasdiqlaydi.

O'zbekiston sharoitida IT sohasi rivojlanishi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanib, "**Raqamli O'zbekiston – 2030**" strategiyasi doirasida keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. Elektron hukumat tizimining keng joriy etilishi, onlayn biznesning rivojlanishi va IT-parklarning tashkil etilishi iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda

Ushbu tadqiqot davomida **tahliliy, statistik va taqqoslash metodlari** qo‘llanildi. O‘zbekiston iqtisodiyotida axborot texnologiyalarining ta‘sirini baholash uchun so‘nggi yillardagi statistik ma‘lumotlar tahlil qilindi, shuningdek, xorijiy tajriba bilan solishtirish amalga oshirildi.

Ko‘rsatkichlar	2018	2020	2023
IT sohasi YIMdagi ulushi (%)	2.5	3.8	5.2
Elektron tijorat hajmi (mlrd \$)	0.5	1.2	2.8
IT sohasidagi ish o‘rinlari (ming)	35	50	75

Ushbu jadval O‘zbekiston iqtisodiyotida axborot texnologiyalarining rivojlanish tendensiyalarini aks ettiradi. Unda 2018, 2020 va 2023-yillardagi quyidagi ko‘rsatkichlar taqqoslangan:

- **IT sohasi YIMdagi ulushi (%)** – 2018 yilda 2,5% bo‘lsa, 2023 yilga kelib 5,2% ga yetgan, bu raqamli iqtisodiyotning tez o‘sayotganini ko‘rsatadi.

- **Elektron tijorat hajmi (mlrd \$)** – 2018 yilda 0,5 mlrd dollar bo‘lgan bo‘lsa, 2023 yilga kelib 2,8 mlrd dollarga oshgan, bu onlayn savdoning kengayganidan dalolat beradi.

- **IT sohasidagi ish o‘rinlari (ming)** – IT mutaxassislari soni 2018 yildagi 35 mingdan 2023 yilda 75 mingga yetib, bu sohadagi bandlikning sezilarli darajada ortganini ko‘rsatmoqda.

Manba: Ushbu ma‘lumotlar O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, IT Park va xalqaro tashkilotlar hisobotlariga asoslangan. Raqamlar ochiq manbalardagi statistik ma‘lumotlar tahliliga asoslanib keltirilgan.

Natijalar: Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston iqtisodiyotida axborot texnologiyalarining joriy etilishi quyidagi ijobiy o‘zgarishlarga olib kelmoqda:

1. **Ishlab chiqarish samaradorligining oshishi** – avtomatlashtirilgan tizimlar va raqamli texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonlarini tezlashtirishga hamda resurslardan samarali foydalanishga imkon bermoqda.

2. **Elektron tijoratning rivojlanishi** – internet orqali savdo hajmining oshishi kichik va o‘rta biznes subyektlarining bozorga kirishini osonlashtirdi, bu esa mamlakat iqtisodiyotining diversifikatsiyasiga xizmat qilmoqda.

3. **IT sohasida yangi ish o‘rinlarining yaratilishi** – axborot texnologiyalarining rivojlanishi natijasida dasturchilar, tizim administratorlari va kiberxavfsizlik mutaxassislariga bo‘lgan talab ortib bormoqda.

4. **Bank-moliya sektorining raqamlashtirilishi** – elektron to‘lov tizimlarining rivojlanishi hisobiga moliyaviy tranzaksiyalar tezligi va qulayligi oshmoqda, bu esa iqtisodiy faoliyatni yanada faollashtirmoqda.

5. **Davlat xizmatlarining raqamli formatga o'tishi** – "Elektron hukumat" tizimining joriy etilishi byurokratik jarayonlarni soddalashtirib, biznes yuritish uchun qulay muhit yaratmoqda.

Shu bilan birga, tadqiqot natijalari axborot texnologiyalarining to'liq imkoniyatlaridan foydalanishda ayrim muammolar mavjudligini ham ko'rsatdi. Jumladan, IT infratuzilmasining ayrim hududlarda yetarli darajada rivojlanmagani va kiberxavfsizlik masalalari hali ham dolzarb bo'lib qolmoqda.

Muhokama: O'zbekiston iqtisodiyotida axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi global tendensiyalar bilan bog'liq holda amalga oshmoqda. So'nggi yillarda davlat tomonidan IT sohasiga berilgan e'tibor natijasida elektron tijorat, onlayn xizmatlar va avtomatlashtirilgan tizimlar keng joriy etilmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, **raqamli transformatsiya** iqtisodiy samaradorlikni oshirish bilan birga, ish o'rinlari yaratish va innovatsion rivojlanishni jadallashtirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, xorijiy mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, IT sohasini rivojlantirish uchun quyidagi muhim jihatlarga e'tibor qaratish zarur:

1. **IT infratuzilmasini rivojlantirish** – mamlakatning barcha hududlarida yuqori tezlikdagi internet tarmoqlari va zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish.

2. **Kadrlar tayyorlash tizimini kuchaytirish** – dasturchilar, kiberxavfsizlik mutaxassislari va IT menejerlar uchun zamonaviy ta'lim dasturlarini ishlab chiqish.

3. **Huquqiy va me'yoriy-huquqiy bazani takomillashtirish** – axborot texnologiyalari bilan bog'liq qonunchilikni xalqaro standartlarga moslashtirish.

4. **Xavfsizlik choralari** – kiberxavfsizlik va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish.

Shuningdek, O'zbekistonda IT sohasi rivojlanishining asosiy muammolaridan biri bu **startup ekotizimi va investitsiyalarning yetarlicha rivojlanmagani** hisoblanadi. Xususiy sektor va xalqaro investitsiyalarni jalb qilish orqali bu sohada yanada tez rivojlanish kuzatilishi mumkin.

Umuman olganda, O'zbekiston iqtisodiyotida axborot texnologiyalarining ta'siri tobora ortib borayotgan bo'lsa-da, uning imkoniyatlaridan to'liq foydalanish uchun tizimli yondashuv zarur.

Xulosa: O'zbekiston iqtisodiyotida axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi mamlakatning raqamli transformatsiyasiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, IT sohasining rivojlanishi ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, elektron tijoratni kengaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va davlat boshqaruvi tizimini raqamlashtirishga xizmat qilmoqda.

Axborot texnologiyalarining iqtisodiyotga ta'sirini yanada kuchaytirish uchun quyidagi yo'nalishlarda ishlash lozim:

- **IT infratuzilmasini yanada rivojlantirish** va yuqori tezlikdagi internet tarmoqlarini butun mamlakat bo‘ylab keng joriy etish;
- **IT mutaxassislarini tayyorlash va malakasini oshirish** orqali innovatsion g‘oyalarni amaliyotga tadbiq etish;
- **Xavfsizlik choralari kuchaytirish** hamda kiberxavfsizlikni ta’minlash bo‘yicha xalqaro tajribadan foydalanish;
- **Investitsiyalarni jalb qilish** va startap ekotizimini rivojlantirish orqali IT sektorini qo‘llab-quvvatlash.

Umuman olganda, O‘zbekistonning raqamli iqtisodiyotga o‘tish jarayoni barqaror rivojlanmoqda. Kelajakda IT sohasiga qaratilgan strategik qarorlar iqtisodiy o‘shishning muhim omillaridan biri bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. **Jahon Banki.** (2023). *Raqamli iqtisodiyot va uning global ta’siri*. [Onlayn manba]. <https://www.worldbank.org>
2. **Xalqaro Valyuta Jamg‘armasi.** (2022). *Axborot texnologiyalari va iqtisodiy rivojlanish*. IMF Report No. 2022/05.
3. **O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni.** (2020). *"Raqamli O‘zbekiston – 2030" strategiyasi*. Lex.uz
4. **Statistika agentligi ma’lumotlari.** (2023). *O‘zbekistonda IT sohasi rivojlanishi*. www.stat.uz
5. **Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti.** (2022). *Axborot texnologiyalarining iqtisodiyotga ta’siri*. TATU Ilmiy jurnali, 4(2), 35–47.
6. **Harvard Business Review.** (2021). *How Digital Transformation Drives Economic Growth*. <https://hbr.org>
7. **Oxford University Press.** (2020). *Information Technology and Economic Development*. Oxford Press, 2nd ed.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ БАНКОВ: РАЗНИЦА МЕЖДУ ТРАДИЦИОННЫМИ И ОНЛАЙН-БАНКАМИ И ПУТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

Баходиров Азаматбек Санжар ўғли – Магистрант, Ташкентский
государственный экономический университет.

Аннотация: в данном тезисе рассматриваются основные понятие о традиционных и цифровых банках, их сходствах и различиях. Рассматривается опыт развития цифровых банков Узбекистана и приводятся примеры как оградить себя от мошенников в данной сфере и их незаконных действий.

Ключевые слова: банк, традиционный банк, онлайн-банк, цифровой банк, цифровизация, онлайн кредит, онлайн вклад, денежные переводы, SMS код, регистрация, авторизация, верификация, биометрия.

Abstract: this thesis examines the basic concepts of traditional and digital banks, their similarities and differences. It examines the experience of developing digital banks in Uzbekistan and provides examples of how to protect yourself from fraudsters in this area and their illegal actions.

Keywords: bank, traditional bank, online bank, digital bank, digitalization, online loan, online deposit, money transfers, SMS code, registration, authorization, verification, biometrics.

Annotatsiya: ushbu tezis an'anaviy va raqamli banklarning asosiy tushunchalarini, ularning o'xshashliklari va farqlarini ko'rib chiqadi. O'zbekistonda raqamli banklarni rivojlantirish tajribasi ko'rib chiqilib, ushbu sohadagi firibgarlar va ularning noqonuniy xatti-harakatlaridan o'zingizni qanday himoya qilish haqida misollar keltirildi.

Kalit so'zlar: bank, an'anaviy bank, onlayn bank, raqamli bank, raqamlashtirish, onlayn kredit, onlayn depozit, pul o'tkazmalari, SMS kodi, ro'yxatga olish, avtorizatsiya, tekshirish, biometrik.

Цифровизация банковской сферы является одним из ключевых факторов, определяющих развитие финансового сектора. В последние годы традиционные банки активно внедряют цифровые технологии, а полностью онлайн-банки набирают популярность. В данной статье рассмотрим основные различия между традиционными и онлайн-банками, а также влияние цифровизации на банковские услуги.

Современные технологии кардинально изменили способы взаимодействия банков с клиентами. Цифровизация банков включает в себя автоматизацию процессов, внедрение мобильных и интернет-банков, использование искусственного интеллекта (ИИ) для обслуживания клиентов и анализ больших данных для персонализации услуг. Эти изменения позволяют банкам повысить уровень удобства, снизить операционные издержки и обеспечить безопасность транзакций.

За последние годы в Узбекистане произошли заметные изменения в работе банков – в частности в сфере дистанционного обслуживания клиентов. Банки активно начали предоставлять свои услуги посредством своих мобильных приложений для физических и юридических лиц. Если, в свою очередь,

физические лица теперь могут получать онлайн-кредиты, управлять вкладами со своего телефона, осуществлять денежные переводы, проверять свои банковские счета, то юридическим лицам также стало доступно онлайн регистрация предприятия, открытие и ведение счетов онлайн, выполнение операций.

Внедрение дистанционных банковских услуг в первую очередь позволило клиентам физически не обращаться в банки. Однако, в последствии цифровизации количество мошенников, которые начали искать уязвимости в цифровых системах для выполнения операций третьими лицами в целях завладения чужими денежными средствами, начало расти.

Традиционные банки – это финансовые учреждения, имеющие физические отделения, где клиенты могут получать услуги лично. Они предлагают широкий спектр услуг, включая открытие счетов, кредитование, инвестиционные услуги и консультации. При анализе и сегментации клиентов рынка банковских услуг, было выявлено, что больше половины всех клиентов до сих пор предпочитают обращаться в традиционные банки, т.к. наличие физического офиса и реальных сотрудников могут внушать больше доверия. В таблице №1 приведены соответствующие преимущества и недостатки обслуживания в традиционных банках.

Таблица 1. Преимущества и недостатки традиционных банков.³⁰⁶

Преимущества	Недостатки
<ul style="list-style-type: none"> • Личный контакт с сотрудниками банка, что особенно важно при решении сложных вопросов. • Возможность получения наличных в кассах и внесения крупных сумм на счета. • Консультации и персонализированный подход к клиентам. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ограниченное время работы отделений, что может создавать неудобства для клиентов. • Очереди и длительное обслуживание, особенно в загруженные дни. • Высокие операционные издержки, что влияет на стоимость услуг.

Онлайн-банки (цифровые банки) – это финансовые учреждения, работающие исключительно через интернет и мобильные приложения. Они не имеют физических отделений, а все операции проводятся в цифровом формате. Также, на практике сейчас существуют «гибридные форматы» банков – это те банки, которые раньше работали в традиционном режиме, но уже запустили свои мобильные приложения и параллельно предоставляют услуги также в цифровом режиме. В таблице 2 приведены сравнения преимуществ и недостатков онлайн банков.

³⁰⁶ Составлено автором работы.

Таблица 2. Преимущества и недостатки онлайн банков.³⁰⁷

Преимущества	Недостатки
<ul style="list-style-type: none"> • Доступность 24/7 – клиенты могут совершать операции в любое время суток. • Удобные мобильные и веб-приложения – ускоряют и упрощают взаимодействие с банком. • Быстрая регистрация и открытие счетов – занимает всего несколько минут. • Простая интеграция с другими цифровыми сервисами. 	<ul style="list-style-type: none"> • Отсутствие личного контакта с консультантом, что может быть важным в случае сложных вопросов. • Ограниченный перечень услуг – не все онлайн-банки предлагают, например, ипотеку или инвестиционные продукты. • Возможные сложности с внесением наличных средств, так как у таких банков нет касс.

На рис.1 можно увидеть детальный сравнительный анализ традиционных и онлайн-банков:

Критерий	Традиционные банки	Онлайн-банки
Физические отделения	Да	Нет
Время работы	Ограничено	24/7
Комиссии	Выше	Ниже
Доступность услуг	Оффлайн и онлайн	Только онлайн
Личное общение с сотрудниками	Да	Нет
Скорость обслуживания	Средняя	Высокая
Внесение наличных	Да	Частично

Рис.1. Сравнительная таблица традиционных и онлайн-банков³⁰⁸

Сегодня, пользуясь онлайн-банками или, говоря простыми словами, используя мобильного приложение определенного банка можно воспользоваться следующими услугами как:

- Получение кредита;
- Управление счетами;
- Открытие депозита/вклада;
- Переводы между картами;
- Денежные переводы;

³⁰⁷ Составлено автором работы

³⁰⁸ Составлено автором работы

- Осуществление платежей;
- и другие услуги.

Частым и распространенным случаем мошенничества посредством использования онлайн-банков является оформление онлайн кредита на имя третьих лиц. Всё начинается с того, что мошенники связываются с потенциальной жертвой, представляются сотрудниками Центрального банка или правоохранительных органов и пытаются завладеть кодом из SMS. Используя данный код SMS мошенники пытаются зарегистрироваться дистанционно от имени жертвы в определенном банке. Также, не исключено, что войдя в доверие, потенциальная жертва собственноручно регистрируется и проводит всю верификацию.

Главной мотивацией для клиента в данном случае служит информация, что на имя клиента якобы неопределенные лица оформляют большую сумму кредита и необходимо сообщить код, который пришел в SMS, для предотвращения оформления кредита.

Также, широко распространены случаи, когда мошенники высылают жертве вирусный файл по социальным сетям, маскируя их под безобидную картинку или видео, в итоге получая полный контроль над телефоном человека.

Наличие традиционных банков в нашей стране до сих пор играет значительную роль в финансовом секторе, однако не исключено, что дальнейшая их цифровизация может привести к значительному притоку новых клиентов.

В современном мире и в текущей практике пользователи, которые пользуются дистанционными услугами банка, подтверждают свои операции либо биометрией, либо SMS кодом. Поэтому, учитывая быстрое развитие цифровых услуг и информационных технологий во всем мире, необходимо быть бдительным и внимательным. Ведь сотрудники банка никогда не просят продиктовать SMS код для предотвращения какой-либо операции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Республики Узбекистан от 01.05.2023г.
2. Закон Республики Узбекистан "О банках и банковской деятельности" № ЗРУ-580 от 5 ноября 2019 года.
3. Закон Республики Узбекистан "О внесении изменений в Закон Республики Узбекистан 'О банках и банковской деятельности'" № ЗРУ-831 от 19 апреля 2023 года.
4. Д. Ермилов — «Digital bank: настольная книга по цифровизации финансовой отрасли. Как создать банк будущего и преуспеть в цифровую эпоху», 2023г.

5. Гольцблат В., Чупахин А. – "Финтех: как технологии меняют банковское дело".

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КРЕДИТОВ

Хакимова Севинч Иброхим кизи

Студентка 4-го курса факультета «Экономика»

Ташкентского государственного экономического университета

sevinchkhakimovaa@gmail.com

Аннотация: Международный кредит играет важную роль в развитии национальных экономик. В частности, международный кредит обеспечивает непрерывность воспроизводства и его расширение. Также, он способствует интернационализации производства и обмена, углублению международного разделения труда. В свою очередь, повышение роли международного кредита в развитии национальной экономики обуславливает необходимость их эффективного использования. В статье выявлены актуальные проблемы, связанных с эффективным использованием международных кредитов, привлеченных экономику Узбекистана и разработаны научные предложения, направленных на решение этих проблем.

Ключевые слова: международный кредит, коммерческий банк, процентная ставка, инвестиционный проект, экспорт, импорт, валютный курс, банковская гарантия, бонификация.

XALQARO KREDITLARDAN FOYDALANISH SAMARALIKNI OSHIRISHNING AKTUAL MASALALARI

Xakimova Sevinch Ibrohim qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti «Iqtisodiyot» fakulteti 4-bosqich talabasi

sevinchkhakimovaa@gmail.com

Annotatsiya: Xalqaro kredit milliy iqtisodiyotlarning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Xususan, xalqaro kredit ishlab chiqarishning uzluksizligi va kengayishini ta'minlaydi. Shuningdek, ishlab chiqarish va ayirboshlashni baynalmilallashtirishga, xalqaro mehnat taqsimotini chuqurlashtirishga yordam beradi. O'z navbatida, xalqaro kreditning milliy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi rolining ortib borishi undan samarali foydalanishni taqozo etadi. Maqolada O'zbekiston iqtisodiyotiga jalb qilingan xalqaro

kreditlardan samarali foydalanish bilan bog‘liq dolzarb muammolar belgilab berilgan va ushbu muammolarni hal etishga qaratilgan ilmiy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: xalqaro kredit, tijorat banki, foiz stavkasi, investisiya loyihasi, eksport, import, valyuta kursi, bank kafolati, bonus.

TOPICAL ISSUES OF INCREASING THE EFFICIENCY OF USING INTERNATIONAL LOANS

Khakimova Sevinch Ibrokhim kizi

*A 4-th year student in the faculty of Economics at Tashkent State University of
Economics*

sevinchkhakimovaa@gmail.com

Annotation: International credit plays an important role in the development of national economies. In particular, international credit ensures the continuity and expansion of reproduction. It also contributes to the internationalization of production and exchange, as well as the deepening of the international division of labor. In turn, the growing role of international credit in the development of national economies necessitates its effective utilization. The article identifies current issues related to the efficient use of international credits attracted to Uzbekistan’s economy and develops scientific proposals aimed at solving these problems.

Keywords: international credit, commercial bank, interest rate, investment project, export, import, exchange rate, bank guarantee, bonification.

ВВЕДЕНИЕ

В стратегии развития отмечено, что продолжение реализации промышленной политики, направленной на обеспечение стабильности национальной экономики, увеличение доли промышленности в валовом внутреннем продукте и рост объема производства промышленной продукции в 1,4 раза, дальнейшее повышение экспортного потенциала республики и доведение объемов экспорта республики в 2026 году до 30 миллиардов долларов США, создание условий для организации предпринимательской деятельности и формирования постоянных источников доходов населения, доведение доли частного сектора в валовом внутреннем продукте до 80 процентов, в экспорте - до 60 процентов являются приоритетными направлениями обеспечения стабильности макроэкономического роста. Это обуславливает необходимость привлечения международных кредитов и иностранных инвестиций и обеспечения эффективности их использования.

Актуальные вопросы повышения эффективности использования международных кредитов — это комплекс мер, направленных на оптимизацию привлечения, распределения и погашения заемных средств для достижения экономических целей, таких как ускорение экономического роста, финансирование проектов развития и укрепление торговых отношений. Для этого анализируются такие аспекты, как выбор валюты и условий кредитования, оценка рисков, механизмы погашения, а также разработка стратегий, позволяющих получить максимальную выгоду от заемных ресурсов при минимизации затрат.

Международные кредиты используются для перераспределения капитала между странами, стимулирования экономического роста через инвестиции, ускорения международных расчетов, укрепления позиций кредиторов и регулирования национальной экономики. Они могут быть коммерческими (для торговли) или финансовыми и предоставляются в различных формах, включая товарные кредиты и средства, выдаваемые банками и международными финансовыми организациями.

Международный кредит играет важную роль в развитии национальных экономик. В частности, международный кредит обеспечивает непрерывность воспроизводства и его расширение. Также, он способствует интернационализации производства и обмена, углублению международного разделения труда. В свою очередь, повышение роли международного кредита в развитии национальной экономики обуславливает необходимость их эффективного использования

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

По мнению А.Смирнова, «практика кредитования экспорта предприятий за счёт международных кредитов должна финансово поддерживаться со стороны государства. Основными формами данной государственной поддержки являются следующие: государственное гарантирование кредитов и бонификация процентных ставок».

Данный теоретический взгляд А.Смирнова имеет важное практическое значение для Узбекистана. Это объясняется тем, что, во-первых, отсутствует практика государственной поддержки экспортных кредитов; во-вторых, не применяется бонификация процентных ставок международных кредитов, предоставляемые для финансирования экспорта предприятий.

По утверждению А.Глориозова и Д.Михайлова, первичной организационной основой привлечения международных кредитов является межбанковские корреспондентские отношения коммерческих банков.

По мнению А. Майека, возобновляемые кредитные линии способствует повышению эффективности управления кредитным риском.

Н.Хмелевская утверждает, что чрезвычайная кредитная линия (Contingent Credit Line), широко применяемая в деятельности международных финансовых институтов, имеют следующие особенности:

- является средством регулирования несбалансированности во внешнеторговом балансе;
- служит обеспечению стабильности в условиях глобальных финансовых затруднений;
- создает условия для устранения кризисов, связанных с долгосрочным движением капитала;

- при предоставлении международных кредитов Правительства страны-получателя не должна иметь проблему, связанная с осуществлением среднесрочных платежей;

- Совет директоров МВФ должен дать положительное заключение по экономическому развитию страны.

Исследования, проведенная Н.Валенцевой показала, что возможность снижения процентных ставок кредитов за счёт процентной маржи определяется снижением себестоимости банковских продуктов. При этом, нижней границы процентного спреда является достаточный уровень процентной маржи. Важный аспект снижения издержек в банках – внедрение в практике банков мониторинга себестоимости банковских продуктов.

По мнению В.Усоскина, широко распространенными видами залогов для международных кредитов являются следующие:

- земля;
- ценные бумаги;
- дебиторская задолженность;
- товаросопроводительные документы;
- страховые полисы.

По заключению Ф.Ахмедова, целью предотвращения повышению уровня валютного риска, возникающий при финансирование экспортных и импортных операций компаний со стороны банков необходимо повысить уровень диверсификации валютных резервов и сократить объема коротких валютных позиций коммерческих банков.

По мнению М.Ибодуллаевой, глобальные тенденции, связанные с пандемией корона вируса и российско-украинской войной, негативно сказались на ликвидности и финансовой стабильности многих компаний в мире. Это значительно снизило их способность осуществлять платежи по обязательствам в иностранной валюте. Например, резкое повышение цен на газ и нефть в Европе оказало сильное негативное влияние на ликвидность многих компаний. Или из-

за санкций западных стран многие компании и банки в были лишены источников валютных поступлений. В таких условиях правильная оценка ликвидности иностранных контрагентов играет важную роль в развитии валютных операций. В противном случае, в результате неспособности обеспечить выполнение валютных контрактов, банки нашей республики и их клиенты могут понести убытки.

МЕТОДОЛОГИЯ

Эффективное использование международных кредитов требует комплексного подхода, который включает в себя стратегическое планирование, мониторинг результатов и вовлечение всех заинтересованных сторон. Это позволит не только достичь поставленных целей, но и обеспечить устойчивое развитие экономики страны. Кроме того определение конкретных экономических и социальных нужд, которые должны быть удовлетворены с помощью международных кредитов б четкое определение целей, которые необходимо достичь с использованием кредитных средств (например, развитие инфраструктуры, образование и т.д.).

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Международные кредиты и иностранные инвестиции, привлекаемые коммерческими банками республики через зарубежные кредитные линии, остаются одним из основных источников финансирования затрат, связанных с техническим и технологическим перевооружением реального сектора экономики Узбекистана (таблица 1).

Таблица 1

Структура источников финансирования инвестиций в основной капитал в Республике Узбекистан, в процентах³⁰⁹ %

Источники финансирования	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Собственные средства предприятий	25,7	37,1	40,9	33,6
Кредиты коммерческих банков	14,1	8,2	7,8	6,3
Средства государственного бюджета и внебюджетных фондов	8,4	11,4	8,7	6,7
Международные кредиты и иностранные инвестиции	42,9	42,7	41,6	53,4
Другие источники	8,9	0,6	1	0
Инвестиции в основной капитал - всего	100	100	100	100

³⁰⁹ Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан <https://stat.uz/ru/>

Как видно из приведенных данных таблицы 1, в республике в 2020-2023 годах в общем объеме источников финансирования инвестиций в основной капитал наибольший удельный вес занимали международные кредиты и иностранные инвестиции. Вместе с тем, доля этих источников существенно повысилась в 2024 году по сравнению с 2020 годом. А это, объясняется тем, что политика модернизации предприятий реального сектора экономики в этот период последовательно продолжалась.

Приведенные данные таблицы 1 показывает, что в 2020-2023 годах доля кредитов коммерческих банков в общем объеме источников финансирования инвестиций в основной капитал имела тенденцию снижения. Это оценивается как отрицательное явление с точки зрения совершенствования практике финансирования инвестиций за счёт внутренних источников.

Также, доля средств государственного бюджета внебюджетных фондов в общем объеме источников финансирования инвестиций в основной капитал в 2020-2023 годах имела тенденцию снижения.

Рисунок 1. Структура международных кредитов, привлеченных под гарантией Правительства Узбекистана, по видам процентных ставок³¹⁰ %

Как видно из приведенных данных рис.1, в 2019-2023 годах в общем объеме международных кредитов, привлеченных под гарантией Правительства Узбекистана, сравнительно высокий удельный вес занимали международные кредиты с фиксированной процентной ставкой. Однако, доля международных кредитов с плавающей ставкой в общем объеме международных кредитов,

³¹⁰ Статистические данные Министерства экономики и финансов. <https://gov.uz/ru/imv/sections/statistika>

привлеченных под гарантией Правительства Узбекистана существенно повысилась в 2023 году по сравнению с 2019 годом. А это, увеличивает вероятность повышения процентного риска и приведет к увеличению расходов, связанных с погашением международных кредитов.

Необходимо отметить, что кредитование по плавающей ставке – явление, распространенное как в развитых странах, так и в странах с развивающимися рынками. При этом, плавающие ставки преобладают в кредитовании юридических лиц, в большей степени готовых нести риски изменения процентной ставки. По данным Европейского центрального банка, в зоне евро доля кредитов с плавающей ставкой по состоянию на конец августа 2020 г. составила 57% от всего объема кредитов компаниям и населению, в то время как доля плавающих ставок в ипотеке – всего 15,7%. Однако методика, используемая при расчете данного показателя ЕЦБ, относит все ставки с фиксацией на срок более года к фиксированным, что не вполне корректно характеризует ситуацию.

Рисунок. 2. Среднегодовая процентная ставка кредитов коммерческих банков Узбекистана, предоставленных в иностранных валютах³¹¹, %

Как видно из приведенных данных рис.2, в 2021-2023 годах среднегодовая процентная ставка кредитов коммерческих банков Узбекистана, предоставленных в иностранных валютах, имела тенденцию роста. А это объясняется ростом процентных ставок международных кредитов на мировых рынках ссудных капиталов.

³¹¹ Статистические данные Центрального банка Республики Узбекистан <https://cbu.uz/ru/statistics/>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе исследования нами сформулированы следующие выводы по вопросам обеспечения эффективности международных кредитов:

- основными формами данной государственной поддержки являются следующие: государственное гарантирование кредитов и бонификация процентных ставок;

- возможность снижения процентных ставок кредитов за счёт процентной маржи определяется снижением себестоимости банковских продуктов. При этом, нижней границы процентного спреда является достаточный уровень процентной маржи;

- широко распространенными видами залогов для международных кредитов являются земля, ценные бумаги, дебиторская задолженность, товаросопроводительные документы, страховые полисы;

- глобальные тенденции, связанные с пандемией корона вируса и российско украинской войной, негативно сказались на ликвидности и финансовой стабильности многих компаний в мире. Это значительно снизило их способность осуществлять платежи по обязательствам в иностранной валюте;

- в республике в 2020-2023 годах в общем объеме источников финансирования инвестиций в основной капитал наибольший удельный вес занимали международные кредиты и иностранные инвестиции. Вместе с тем, доля этих источников существенно повысилась в 2024 году по сравнению с 2020 годом;

- в 2019-2023 годах в общем объеме международных кредитов, привлеченных под гарантией Правительства Узбекистана, сравнительно высокий удельный вес занимали международные кредиты с фиксированной процентной ставкой. Однако, доля международных кредитов с плавающей ставкой в общем объеме международных кредитов, привлеченных под гарантией Правительства Узбекистана существенно повысилась в 2023 году по сравнению с 2019 годом;

- в 2021-2023 годах среднегодовая процентная ставка кредитов коммерческих банков Узбекистана, предоставленных в иностранных валютах, имела тенденцию роста, что объясняется ростом процентных ставок международных кредитов на мировых рынках ссудных капиталов.

На наш взгляд, для повышения эффективности использования международных кредитов, необходимо, во-первых, повысить эффективности управления кредитными рисками, связанными с международными кредитами путем комплексного использования инструментов хеджирования кредитных

рисков (credit default swap, credit default option, credit spread option, total return swap, credit notes); во-вторых, снизить риск реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счёт международных кредитов, путем повышению долю собственных средств инициатора проекта в объеме источников финансирования инвестиционного проекта и получения согласие акционеров на дополнительное финансирование; в-третьих, снизить вероятность повышения уровня процентного риска путем повышения удельного веса международных кредитов с фиксированной процентной ставкой в общем объеме международных кредитов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан №60 от 28 января 2022 года. О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы//Национальная база данных законодательства, 29.01.2022 г., 28.12.2024 г.,
2. Смирнов А.Л. Технологии экспортного финансирования//Банковское дело. – Москва, 2012. – №4. – С. 60-61.
3. Глориозов А.Г. Михайлов Д.М. Внешнеторговое финансирование и гарантийный бизнес. – М.: Юрайт, 2011. – С.212.
4. Mayek A. Banking and International Finance Risk Management in Banking//Spring Term, 2002.- P. 35.
5. Хмелевская Н.Г. Чрезвычайные кредитные линии МВФ в системе предотвращения международных финансовых кризисов//Вестник Финансовой академии. – Москва, 2002. - №2. – С. 103-112.
6. Валенцева Н.И. Ценообразование на рынке банковских услуг//Банковское дело. – Москва, 2013. – №11. – С. 39.
7. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: Управление и операции. – М.: ЛЕНАНД, 2019. – С. 213.
8. Ахмедов Ф.Х. Ўзбекистонда тижорат банкларининг ташқи савдога кўрсатадиган хизматларини такомиллаштириш. И.ф.б.ф.д. автореф. – Тошкент, 2017. – 47 б. 9. Ибодуллаева М.Т. Тижорат банкларининг валюта операцияларини ривожлантириш йўллари. И.ф.ф.д. дисс. автореф. – Тошкент, 2022.
10. О регулировании рисков, связанных с возможным распространением плавающих процентных ставок в ипотечном кредитовании//www.cbr.ru

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Абдуллажонова Рухсора Нуруллаевна

Студентка 4-го курса факультета «Экономика»

Ташкентского государственного экономического университета

rabdullazhonova@icloud.com

Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение проектного управления с точки зрения современных экономических условий. В статье рассмотрены тенденции развития проектного управления, достоинства и недостатки, ключевые принципы проектного управления, трактовки и особенности «проектного управления», методы количественного и качественного анализа уровня проектного управления. Продемонстрировано применение данного вида управления в зарубежных странах. Приведены примеры основных трендов проектного управления. Показана целесообразность внедрения проектного управления в хозяйственную деятельность компаний, а также факторы устойчивости к внутренним и внешним возмущениям. Сделаны выводы и дана оценка применения проектного управления

Ключевые слова: проектное управление, проект, управление проектами, компания, экономика, управление.

LOYIHANI BOSHQARISH BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI VOSITASIDIR

Abdullajonova Ruxsora Nurullo qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti «Iqtisodiyot» fakulteti 4-bosqich talabasi

rabdullazhonova@icloud.com

Annotatsiya: Ushbu maqolaning maqsadi loyiha boshqaruvini zamonaviy iqtisodiy sharoitlar nuqtai nazaridan ko'rib chiqishdir. Maqolada loyihani boshqarishning rivojlanish tendentsiyalari, afzalliklari va kamchiliklari, loyihani boshqarishning asosiy printsiplari, "loyihani boshqarish" ning talqini va xususiyatlari, loyihani boshqarish darajasini miqdoriy va sifatli tahlil qilish usullari muhokama qilinadi. Ushbu turdagi boshqaruvning xorijiy mamlakatlarda qo'llanilishi namoyish etildi. Loyihani boshqarishning asosiy tendentsiyalariga misollar keltirilgan. Loyiha boshqaruvini kompaniyalarning iqtisodiy faoliyatiga joriy etishning maqsadga muvofiqligi, shuningdek ichki va tashqi buzilishlarga qarshilik omillari ko'rsatilgan. Xulosalar chiqarildi va loyiha boshqaruvidan foydalanishni baholash berildi.

Kalit soʻzlar: loyihalarni boshqarish, loyiha, loyihalarni boshqarish, kompaniya, iqtisodiyot, menejment.

PROJECT MANAGEMENT AS AN EFFECTIVE TOOL FOR BUSINESS DEVELOPMENT

Abdullajonova Rukhsora Nurullo kizi

*A 4-th year student in the faculty of Economics at Tashkent State University of
Economics*

rabdullazhonova@icloud.com

Annotation: The purpose of this article is to review project management from the point of view of modern economic conditions. The article discusses the development trends of project management, advantages and disadvantages, key principles of project management, interpretations, and features of "project management", methods of quantitative and qualitative analysis of the level of project management. The application of this type of control in foreign countries is demonstrated. Examples of the main trends in project management are given. The expediency of introducing project management into the economic activities of companies, as well as the factors of resistance to internal and external disturbances are shown. Conclusions are drawn and an assessment of the application of project management is given

Key words: project management, project, project management, company, economics, management.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях роста темпов экономического развития важное значение приобретает проблема поиска адекватных методов диагностики состояния реализуемых проектов, позволяющих обеспечить раннее обнаружение отклонений.

В современных условиях нестабильности различных секторов экономики, проектное управление набирает все большую популярность и выходит на новый формат взаимодействия с различными структурами, как государственного уровня, так и бизнеса. Проблемой современного менеджмента в настоящее время является интеграция ключевых элементов организации и развития их в теорию и практику проектного управления. Изучение особенностей проектного управления в настоящее время и рассмотрение перспектив его развития является важной научной и практической задачей, как в сфере бизнеса, так и государственных органах. Тема проектного управления с каждым годом

становится все более актуальной в связи с новыми вызовами, которые происходят в обществе, технологиях, экономике и бизнесе.

Понятие «проектное управление» базируется на термине «проект». Последний представляет собой совокупность действий, выполняемых в определенный период времени с целью создания уникального продукта, услуги или любых других результатов, достижение которых зависит от качества плана проектирования, правильности распределения ресурсов, в том числе бюджета проекта, и, конечно, от команды проекта.

Проектное управление – это метод управления крупномасштабными задачами в условиях ограниченного времени и ресурсов для достижения заявленных результатов и целей. Сущность его состоит в том, что из-за различной степени информированности и возможности прогнозирования необходимы разные подходы к управлению проектами. Использование малоэффективных способов и подходов может привести к убыткам, которые превышают дополнительные затраты на внедрение инструментария проектного управления на предприятии. В мире процессы внедрения в практику проектного управления связаны с переходом к рыночной экономике, причём проектное управление первоначально развивается в таких сферах, как инжиниринг, капитальное строительство, оборонная промышленность.

С ростом экономических рисков особую значимость приобретает своевременное определение слабых сигналов, ранних признаков наступления кризисных ситуаций для принятия оперативного решения и сокращения потерь. Когда внутренняя и внешняя ситуации меняются достаточно быстро, предприятию не хватает времени для быстрого принятия решения, т. е. темп происходящих изменений намного выше, чем реакция предприятия на эти изменения. Поэтому появляется необходимость подготавливать решения при поступлении из внешней среды слабых сигналов нарастающих изменений. В.Г. Артеменко и М.А. Барсукова справедливо отмечают, что для оценки интегрального влияния множества факторов необходимо учитывать стадию жизненного цикла, на которой находится исследуемый проект.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Проектное управление и его эффективность: Работы В.А. Ега, Т.Г. Мотовиц и А.А. Демидова, А.С. Рогова и И.А. Рябовой раскрывают принципы оценки и мировые практики применения проектного управления, а также вопросы распределения трудовых ресурсов в этих условиях.

- Государственное регулирование и предпринимательство в цифровой экономике: Исследования И.Л. Авдеевой и соавторов, а также Н.Ю. Мутовкиной

и Е.В. Гамолиной, рассматривают приоритетные направления предпринимательства и проектное управление в цифровом пространстве.

- Электронное администрирование и менеджмент: В.В. Гретчин и А.В. Полянин анализируют концептуальные основы электронного администрирования, что связано с современными тенденциями цифровизации управления.

- Региональное развитие и специализация проектной деятельности: Работа И.А. Ереминой и А.В. Полянина сфокусирована на методах определения специализации регионов в промышленной сфере.

- Социальное предпринимательство и управленческие решения: Л.И. Кулакова, А.В. Полянин, В.В. Тарновский рассматривают моделирование управленческих решений в социально ориентированных структурах.

- Экономический рост регионов и моделирование: А.В. Полянин с коллегами акцентируют внимание на моделировании экономического роста и привлекательности региональных экономик.

- Менеджмент в некоммерческих организациях: Исследование А.А. Суровневой и А.В. Полянина фокусируется на функциях и методах менеджмента вне коммерческих структур.

Большинство из них подчеркивают важность проектного управления как инструмента повышения эффективности и адаптации к современным вызовам, особенно в условиях цифровой экономики. Часто рассматривается интеграция новейших технологий (электронное администрирование) с традиционными управленческими подходами. Региональные аспекты и социально ориентированные структуры раскрывают разнообразие применения проектного управления в различных контекстах.

Кроме того отмечается необходимость комплексного подхода к оценке эффективности проектного управления, включающего экономические, социальные и технологические параметры. В целом, литература отражает современные тренды развития менеджмента и проектного управления, ориентированные на цифровизацию, инновации и устойчивое развитие.

МЕТОДОЛОГИЯ

Методология проектного управления как эффективного инструмента развития бизнеса заключается в системном подходе к планированию, реализации и контролю изменений и достижению стратегических целей компании. Она представляет собой набор практик, процедур, техник и правил, которые помогают связать стратегию с конкретными действиями и обеспечить выполнение проектов в рамках установленных сроков, бюджета и качества.

Проектное управление выделяется как отдельный уровень управления, который обеспечивает реализацию изменений и развития бизнеса, в отличие от операционного управления, фокусированного на стабильности текущих процессов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Как отмечено ранее, наблюдается смешение понятий «проектное управление» и «управление проектами». Поэтому, необходимо различать понятия «проектное управление» и «управление проектами». Проектное управление базируется на процессном походе и целесообразность внедрения проектного управления в компании определяется соотношением его преимуществ и недостатков. Директор по проектам Ega V.A., компании Global Center for Human Empowerment and Entrepreneurship development (GLOCHEED), Нигерия, в своей статье отмечает: «Современная проектная деятельность включает в себя методологические аспекты, связанные с организацией, планированием, управлением, координацией все компоненты ресурсов на протяжении всего проектного цикла.

Цели управление проектами может быть достигнуто только с использованием современных инструментов, а также как технологические аспекты управленческо-ориентированного операционного проекта полученные результаты.» Проектное управление затрагивает все подразделения и области деятельности современной компании.

Главная цель проектного управления – обеспечение стабильного экономического положения компании, что является залогом эффективной работы ее персонала и согласованности действий всех ее функциональных отделов. Проектное управление способствует достижению миссии фирмы и ее коммерческих целей, а также решению задач. Следует отметить, что в последнее время многие компании стали применять проектный менеджмент в управлении. Для многих компаний стало использование проектного управления привычным делом. Так, согласно рейтингу, составленному изданием «Комсомольская правда», к числу наиболее высокоэффективных и популярных систем управления проектами в 2024 году стали «YouGile», «A2B», «Pygus», «Яндекс.Трекер» и «Bitrix24». Применение данного вида управления приходится по большей части в рамках реорганизации бизнеса, освоения и разработки новых информационных систем, программ развития кадров, маркетинговых процессов и других видов деятельности. Внедрение в практику производственной деятельности проектного управления способствует совершенствованию деятельности предприятия, повышению уровня и качества его

функционирования. Проблемой компании при проектном управлении является необходимость разработки методов предотвращения рисков неэффективной работы служб проектного управления.

Соответственно, можно сделать вывод о том, что данные понятия не являются синонимами и имеют следующие различия, как проектное управление сосредоточено на организации управления проектами, а уже управление проектами на результатах проекта; в проектном управлении используется процессный подход, соответственно в управлении проектами – проектный; управление проектами трактуется шире, чем проектное управление. Еще одним аспектом использования в проектном управлении новых трендов стала цифровая трансформация, которая является частью стратегического мышления и внедрения цифровых технологий в бизнес.

Цифровизация в проектном управлении дало новый виток бизнесу в его развитии. Использование инструментов цифровизации в проектном управлении повышает возможности адаптации компаний и организаций к различным воздействиям внутренней и внешней среды. Повышается увеличение решения сложности поставленных задач менеджером компании, появляется динамизм решения, увеличивается профессионализм, множество современных цифровых инструментов помогают команде достичь поставленной цели.

Процессы цифровизации оказывают положительное влияние на проектное управление (аналитика, применение технологии больших данных, разработка программ и т.д.). Цифровое пространство предоставляет большие возможности развитию эффективного бизнеса с учетом использования в практике проектного управления. Проектное управление затрагивает всю деятельность компании, через систему компонентов проектного управления. Компоненты системы проектного управления представлены в таблице 1.

Таблица

1

Компоненты системы проектного управления³¹²

Компоненты проектного управления	
Компоненты	Суть и содержание компонентов
Методология проектного управления	Выполнение взаимосвязанных логически работ. Входят нормативно-правовые акты, закрепляющие ответственность участников проектной деятельности.
Структурное подразделение	Содержание и стимулирование руководства и участников проектной деятельности. Дополнительные знания, представлены необходимые компетенции.

³¹² Составлена на основе https://ru.wikipedia.org/wiki/Управление_проектами

Информационная система сопровождения	Применение информационной системы повышает результативность проектного управления в компании. Предоставляет программное обеспечение.
--------------------------------------	--

Стоит отметить, что проектное управление стоит применять в комплексе взаимосвязанных экономических, технических, правовых, организационных, экологических и научных решений по производству и оказанию услуг заказчику.

На сегодняшний день проектное управление получило признание во всем мире. Модель проектного управления, которая получила широкое распространение во всем мире начала использоваться в практике российского реформирования бюджетного сектора, положившей исходную точку к применению способов программного бюджета, к которым относятся всевозможные целевые и государственные программы. Закономерным продолжением управленческих инноваций в рамках программно-целевого подхода стало введение принципа проектного управления, который рассматривает государственную программу как систему проектов, нацеленных на ее осуществление.

Проектное управление в мировой практике активно используется в деятельности органов государственной власти еще с шестидесятых годов XX века. Так в Цюрихе была создан Институт проектного менеджмента (РМА). Его главными задачами было предоставление информации всем заинтересованным странам и компаниям в области проектного управления, сертифицирование персонала по проектному управлению.

Международная ассоциация по управлению проектами (IPMA), которая была основана во второй половине шестидесятых годов XX века, сертифицирует специалистов, которые занимаются вопросами по управлению проектами четырех уровней: А, В, С, D. В настоящее время успешно функционируют международные организации, занимающиеся вопросами проектного управления: Австралийский Институт управления проектами (AIPM), Японская ассоциация управления проектами (PMAJ). Так, в международной организации Green Project Management (GPM), которая имеет три уровня профессиональной сертификации, центральными вопросами являются проблемы устойчивого управления проектами с позиции решения социальных вопросов.

Актуальность проектного управления в современном мире усиливается благодаря высокой конкуренции во всех отраслях, сложности реализуемых идей, усиления интеграции и взаимодействия производства и науки. В этой связи важно понимать особенности проектного управления в зависимости от специфики деятельности компаний, от производственного цикла.

Стандарты в области проектного управления разрабатывают отдельные страны, так американский институт управления проектами создал американский

национальный стандарт. В Великобритании управление проектами активно осуществляется в государственных организациях, и разработана всемирно известная методика обучения под названием PRINCE2, создана ведущая Академия проектного лидерства. Международная практика, основанная на стандартах проектного управления, выдвигает следующие направления в данной сфере: - политический нейтралитет; - командная работа; - действенная институциональная структура; - стратегия в области человеческих ресурсов.

К основным принципам проектного управления стоит отнести: ориентированность на результат, включающий комплекс взаимосвязанных и согласованных действий; процессный подход к управлению, совокупность процессов и так называемых «слепых зон»; жизненный цикл, начинающийся от концепции и завершающийся достижением главной цели; принцип «проектного треугольника», отражающий срок-бюджет-качество.

В свою очередь, на проектное управление влияют методы количественного и качественного анализа:

1) методы качественного анализа уровня проектного управления: метод экспертных оценок, метод аналогий, анализ уместности затрат;

2) методы количественного анализа уровня проектного управления: аналитические методы, статистические методы, метод группировки, индексный метод, метод средних величин. Сегодня проектное управление является направляющим вектором развития организации. Переход к проектному управлению подразумевает прежде всего, изменение порядка распределения ресурсов. Так например, традиционное управление в части кадровых ресурсов предусматривает распределение ресурсов по направлениям деятельности, то в проекте управлении распределение ресурсов и ответственность за них лежит полностью на руководителе, в свете чего можно быстро осуществить контроль и увидеть риски его решений.

Проектная деятельность является основным двигателем организации и ее развития. Инструменты и методы проектного управления в настоящее время отличаются не только от использованных ранее, но и с учетом различных отраслей деятельности, а также и для отдельно взятой компании, так как в современной экономике на протяжении последнего десятилетия наблюдаются встречные тенденции в развитии бизнес-систем с выходом на международные рынки и новые правила ведения бизнеса. Структура проектного управления в организации в ее «идеальном» варианте представлена на рисунке 1, демонстрирую эффективность управленческого «идеала».

Рисунок 1– Структура проектного управления в организации в ее «идеальном» варианте³¹³

Как видно, организация проектного управления в компании имеет единого руководителя и равнозначных руководителей проекта с определенными исполнителями, что приводит к четкой и слаженной работе. Эффективное управление проектами возможно только при их комплексном управлении, что позволяет реализовать проектное управление.

На сегодняшний день, стоит задача повышения эффективности методологий проектного управления в организациях. Работу ведут, как частные научные специалисты, так и множества институтов, занимающиеся исследованиями в области проектного управления и менеджмента, что способствует кардинальным изменениям в данной области. В свете этого, в ближайшее десятилетие произойдут ключевые изменения отечественного подхода управления в целом.

В 2021-2025 годах, стоит отметить следующие тренды проектного управления:

- произошло выстраивание работы дистанционно;
- развитие гибких навыков (Soft Skills); - влияние искусственного интеллекта и информационных систем (основной аспект в проектном управлении);
- усиление взаимосвязи между стратегией организации и проектной деятельностью (управление проектами трансформируется в способ реализации стратегии компании и ее развития);

³¹³ https://bstudy.net/715744/ekonomika/organizatsionnye_struktury_upravleniya_proektami

- управление изменениями (адаптация к изменениям окружающей среды, проектное управление предусматривает управление организационными изменениями). В результате проведенного исследования можно сформировать группы достоинств и недостатков при внедрении проектного управления в любую систему. Достоинства и недостатки при внедрении проектного управления отражены в таблицы 2.

Таблица 2

Достоинства и недостатки при внедрении проектного управления³¹⁴

Достоинства и недостатки при внедрении проектного управления	
Достоинства	Недостатки
Четкость ограничения сроков, бюджета	Проведение регулярного мониторинга
Применение календарно-сетевых графиков при планировании, визуализация	Сложность учета влияния воздействий на проект
Гибкость управленческих решений и мониторинг контрольных точек	Конкуренция по ресурсной составляющей
Декомпозиция деятельности, определение качества ресурсов, приоритет в значимости выполнения определенных целей	Достоверность информации зависит от методов ее доставки и качества информации

Анализ условий внедрения проектного управления в показывает, что успешность исполнения проектом во многом зависит от принципов распределения ресурсов предприятия и качества организации работы коллектива.

Таким образом, современное проектное управление соответствует тенденциям времени. Проектное управление качественный и эффективный инструмент развития бизнеса, который позволит компании выйти на принципиально новый уровень плановых показателей и достичь поставленной цели. Проектное управление незаменимый инструмент между стратегическими целями компании и ее оперативнотактической деятельностью, тем более, что в «реальной жизни» эффективность использования методов проектного управления доказана на примере отечественных и зарубежных компаний.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы, что проектное управление имеет ряд преимуществ при применении его как в крупном, так и малом бизнесе: проектное управления мощный инструмент, который гарантирует при использовании стандартных процессов – улучшение

³¹⁴ Составлена на основе <https://www.advanta-group.ru/blog/preimusestva-i-nedostatki-sistem-upravlenia-proektami/>

показателей, повышение производительности, превосходное управление временем, повышение уровня взаимодействия всех участников организации; рентабельно управлять ресурсами всех видов, приоритизировать задачи компании, выстраивать коммуникации, наполнять базу знаний лучшими практиками, получить бизнес-результаты и эффективно развивать бизнес.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проектное управление является крайне эффективным инструментом развития бизнеса, так как оно позволяет системно и целенаправленно достигать поставленных целей в условиях ограниченных ресурсов и высокой конкуренции. Внедрение проектного менеджмента помогает компаниям четко структурировать работу, распределять роли и ответственность, оптимизировать бюджет и временные рамки, а также своевременно выявлять и управлять рисками. Это способствует повышению эффективности бизнеса, экономии ресурсов и улучшению качества конечных результатов.

Проектное управление как методология учитывает уникальность каждого проекта, что дает возможность гибко адаптироваться к изменяющимся экономическим и рыночным условиям, что особенно важно в современных условиях. Правильное управление проектами способствует инновационному развитию компании, выходу на новые рынки и успешной реализации крупных изменений и трансформаций.

Несмотря на определенные сложности, связанные с внедрением проектного управления, такие как необходимость квалифицированных руководителей проектов и затраты времени на перестройку процессов, его преимущества существенно превышают недостатки. Проектный подход позволяет создать эффективную команду, улучшить коммуникацию и координацию между сотрудниками, а также обеспечить прозрачность и контроль над выполнением задач.

В итоговом заключении можно отметить, что проектное управление играет ключевую роль в повышении конкурентоспособности и устойчивости бизнеса. Это мощный инструмент, который помогает компаниям не только выживать, но и развиваться, достигая поставленных стратегических целей с максимальным эффектом и минимальными потерями ресурсов. Таким образом, внедрение проектного менеджмента — это инвестиция в долгосрочный успех и процветание бизнеса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ega V.A. Принципы оценки эффективности проектного управления в современной компании/ V.A. Ega // Менеджмент-2021: новые вызовы и

креативные решения. Материалы XVII Международной научно-практической конференции. Орел, 2021. – С. 291-296.

2. Авдеева И.Л. Государственное регулирование приоритетных направлений предпринимательства в условиях цифровой экономики / Авдеева И.Л., Головина Т.А., Полянин А.В. // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2018. № 4. С. 13-21.

3. Гретчин В.В. Концептуальные положения использования электронного администрирования в менеджменте / Гретчин В.В., Полянин А.В. // Экономические и гуманитарные науки. 2014. № 11 (274). С. 112-118.

4. Еремина И.А. Инструментарий определения специализации проектной деятельности региона в производственной сфере / Еремина И.А., Полянин А.В. / Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. 2022. Т. 10. № 1 (56). С. 34-56.

5. Кулакова Л.И. Моделирование принятия управленческих решений в социально ориентированных предпринимательских структурах / Кулакова Л.И., Полянин А.В., Тарновский В.В. // Власть и управление на Востоке России. 2021. № 3 (96). С. 78-86.

6. Мотовиц Т.Г. Мировой опыт использования проектного управления в деятельности органов государственной власти/ Т.Г. Мотовиц, А.А. Демидов// Современные проблемы экономического развития предприятий, отраслей, комплексов, территорий. Материалы Международной научно-практической конференции. Хабаровск, 2022. – С. 30-33.

7. Мутовкина Н.Ю. Проекты и проектное управление в цифровой экономике/ Н.Ю. Мутовкина, Е.В. Гамолина// Цифровая экономика и общество. Материалы II научно-практической конференции. Под редакцией А.Н. Бородулина. Тверь, 2022. – С. 104-109.

8. Полянин А.В. Моделирование экономического роста и привлекательности региональных экономик / Полянин А.В., Коваленко В.П., Коптева Н.А. // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2011. № 1. С. 42-43.

9. Рогов А.С. Распределение трудового потенциала организации в условиях проектного управления/ А.С. Рогов, И.А. Рябова// Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2022. – Том 12. – № 3А. – С. 394- 403.

10. Суровнева А.А. Особенности функций и методов менеджмента в некоммерческих организациях / Суровнева А.А., Полянин А.В. // Вестник Орловского государственного университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. 2014. № 6 (41). С. 238-240.

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ

Хабибуллаева Фарангиз Махмуджоновна

Студентка 4-го курса факультета «Экономика»

Ташкентского государственного экономического университета

xabibullayeva.farangiz05.@icloud.com

Аннотация: В данной статье проанализированы взгляды ученых экономистов о сущности и роли монетарной политики в обеспечении экономического роста, особенности, недостатки и преимущества, проблемы прямых и косвенных инструментов монетарной политики в развитых странах. Также, рассмотрены актуальные проблемы современной монетарной политики, сформулированы научные выводы, предложения и рекомендации авторов.

Ключевые слова: монетарная политика, инфляция, денежная масса, резервные деньги, спрос на деньги, предложение денег, ставка рефинансирования, прямые инструменты, косвенные инструменты, валютный курс, стабильность цен, дефицит бюджета.

PUL SIYOSATINING MOHIYATI VA XUSUSIYATLARI

Xabibullayeva Farangiz Maxmudjonovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti «Iqtisodiyot» fakulteti 4-bosqich talabasi

xabibullayeva.farangiz05.@icloud.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada rivojlangan mamlakatlarda pul-kredit siyosatining mohiyati va roli, iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda pul-kredit siyosatining xususiyatlari, kamchiliklari va afzalliklari, pul-kredit siyosatining bevosita va bilvosita vositalari muammolari haqidagi akademik iqtisodchilarning qarashlari tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy pul-kredit siyosatining dolzarb masalalari ko‘rib chiqilib, ilmiy xulosalar, mualliflarning taklif va tavsiyalari shakllantirildi.

Kalit so‘zlar: pul-kredit siyosati, inflyatsiya, pul massasi, zahira pullari, pulga talab, pul massasi, qayta moliyalash stavkasi, to‘g‘ridan-to‘g‘ri vositalar, valyuta kursi, narx barqarorligi, byudjet taqchilligi.

THE ESSENCE AND FEATURES OF MONETARY POLICY

Khabibullayeva Farangiz Makhmudjon kizi

A 4-th year student in the faculty of Economics at Tashkent State University of

Economics

xabibullayeva.farangiz05.@icloud.com

Annotation: The article analyzes the views of academic economists on the essence and role of monetary policy in ensuring economic growth, features, disadvantages and advantages, problems of direct and indirect instruments of monetary policy in developed countries. Also, current problems of modern monetary policy are considered, scientific conclusions, proposals and recommendations of the authors are formulated.

Key words: monetary policy, inflation, broad money, reserve money, demand for money, supply of money, refinancing rate, direct instruments, indirect instruments, exchange rate, price stability, budget deficit.

ВВЕДЕНИЕ

Монетарная (денежно-кредитная) политика — это комплекс мер, предпринимаемых центральным банком для воздействия на экономику через регулирование денежного предложения и процентных ставок с целью достижения ценовой стабильности, устойчивого экономического роста и снижения безработицы. Основные инструменты включают управление ключевой ставкой, операции на открытом рынке, а также контроль за нормативами обязательных резервов для банков.

Опыт развитых стран показывает, что обеспечении стабильного и устойчивого экономического роста экономики является одним из приоритетов социально-экономического развития любого государства. По этой причине в условиях спада мировой экономики в результате воздействия различного рода экономических кризисов, вопрос эффективного обеспечения экономического роста является весьма актуальным практически для всех стран.

Процессы глобализации и объективная многогранность современных финансовых рынков формируют новые угрозы и риски, игнорирование которых приводит к развитию кризисных явлений и делает аналитические инструменты монетарной политики неадекватными стремительно меняющимся реалиям. В условиях глобализации изменились и экономические условия развития экономики многих стран, и структура, и значимость экономических угроз. В результате основы монетарной политики в национальных экономиках также требуются дополнительные переосмысления в целях обеспечения защиты национальных интересов и устойчивого развития стран на долгосрочную перспективу.

При рассмотрении подобного вопроса для каждой страны важным является определение места и роли всех элементов единой государственной экономической политики, включая монетарную политику с учетом особенностей

ее механизмов и инструментов. В этой связи целесообразно более подробно остановиться на следующих аспектах

— как проводимая сегодня монетарная политика поддерживает общую экономическую политику и способствует созданию предпосылок для возвращения к высоким устойчивым темпам экономического роста;

— какие существуют перспективные направления совершенствования монетарной политики для повышения эффективности ее вклада в развитие экономики в будущем.

Фискальная, выступающая основой любого государства, является стержневым звеном финансовой безопасности. Но поскольку фискальная политика используется для перераспределения ВВП, оборот материальных ценностей и вновь созданная стоимость находятся в сферах монетарной и валютной политики, которые тесно связаны между собой и являются неотъемлемыми частями экономической политики государства. В развитых странах валютная политика объединена в монетарную политику в связи с тем, что их проводником выступает центральный банк, осуществляющий как внутреннюю политику в рамках монетарной, так и внешнюю в рамках валютной сферы

Необходимо отметить, что в истории мировой экономики наблюдались различные макроэкономические и финансовые проблемы, а также отдельные кризисы экономического и финансового характера. Для решения этих проблем правительством каждой страны была разработана и осуществлена программа макроэкономической стабилизации экономики.

Развитые страны, такие как США, Япония, Германия, Канада, Италия, Франция имеют огромный теоретический, методологический и практический опыт по разработке, прогнозированию, осуществлению и совершенствованию методов, инструментов и рыночных механизмов монетарной политики. Кроме того, анализ передового опыта развитых стран показывает, что для обеспечения экономического роста монетарная политика и её инструменты совершенствовалась под влиянием различных инновационных идей.

Глобализация мировой экономики кардинальным образом изменила процессы развития экономики, банковской системы, финансового рынка, в том числе валютного и рынка ценных бумаг, инструментов, методов монетарной политики, в частности, придав им инновационную направленность. В условиях глобализации в международной банковской практике прослеживаются коренные изменения в финансово-банковской системе, в монетарной политике с учетом цифровых технологий

В настоящее время во многих странах не нашли своего научного и практического решения ряд макроэкономических и монетарных проблем. В частности, спад производства, снижение экспортного потенциала, рост уровня безработицы, внешнего долга, дефицита государственного бюджета и дефицита платёжного баланса. Решение этих сложных взаимосвязанных проблем зависит от качества разработанных конкретных мер и программы стабилизации экономики правительств всех стран.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

По заключению М.Фридмена, Центральный банк имеет достаточные возможности для регулирования предложения денег, и при этом инфляция не является многофакторным процессом.

Данное заключение основывается на том, что Центральный банк, используя политику открытого рынка и дисконтных операций, может управлять денежной массой и процентными ставками.

Ф.Мишкин утверждает, что, “операции открытого рынка – самый важный инструмент монетарной политики, так как они позволяют управлять процентными ставками и монетарной базой, определяющими объем денежной массы”.

Действительно, покупка ценных бумаг Центральным банком на открытом рынке увеличивает резервы банковской системы и монетарную базу, что ведет к росту предложения денег и снижению краткосрочных процентных ставок.

По мнению В. Юровицкого, в условиях отсутствия обязательного резервирования все исходные, эмиссионные деньги являются активными, следовательно, кредитная деятельность коммерческих банков приведет к росту депозитов.

МакКаллум утверждает, что спрос на деньги является нестабильным, поэтому основным инструментом денежно-кредитной политики является процентная ставка Центрального банка .

Вопросы совершенствования монетарной политики были исследованы, и соответствующие выводы были сформулированы в научных трудах таких зарубежных ученых-экономистов, как: Ж.Кейнс, М.Фридмен , И.Фишер, Ж.Тобин, Э.Долан, О.Лаврушин, Мартин Боденштейн , Итаи Агур, Навой А., Косой А., Белоглазова Г., Ван-Хуз Д, Кейнс Дж., Абрамова М., Лаврушин О., Афанасьева О., Смирнова О., Миллер Р, Моисеев С, Хесус У, Мишкин Ф .

Например, С. Моисеев в своих научных трудах анализировал такие актуальные вопросы монетарной политики, как обеспечение стабильности национальной валюты, таргетирование предложения денег и целевой показатель инфляции и сформулировал соответствующие выводы.

Например О.Намозов в качестве обязательного условия укрепления денежной системы предлагает внедрение инфляционного таргетирования. Р.Шомуродов впервые в среде ученых экономистов Узбекистана изучал инструменты монетарной политики, выделив их на прямые и косвенные инструменты. А также раскрыл их сущность, особенности, преимущества и недостатки. Б.Душаев предлагает совершенствовать регулирование предложение денег путем развития практики использования инструментов монетарной политики.

МЕТОДОЛОГИЯ

Методологической основой исследования послужили работы видных отечественных и зарубежных ученых-экономистов, посвященные вопросам монетарной политики на прямых и косвенных политик. Анализ результатов проводимой монетарной политики с точки зрения достижения поставленных целей а также прогнозирование последствий различных решений по монетарной политике с использованием макроэкономических моделей.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследование экономики, монетарной и фискальной политики, финансовой системы развитых стран показывает, что проблемы финансового и макроэкономического характера в мировой экономике имели циклический характер. На наш взгляд, эти проблемы будут появляться в различной степени в зависимости от изменения мировой конъюнктуры, ослабления и нарушения финансовой дисциплины в отношениях между странами, а также с возникновением неожиданных для человечества различного рода новых пандемий и эпидемий, не наблюдавшихся в истории мировой экономики.

Также анализ экономики развитых стран показывает, что монетарная политика играет важную роль в обеспечении стабильности цен, национальной валюты, экономического роста, макроэкономической и финансовой стабильности. Обеспечивая стабильность цен, монетарная политика создает условия, способствующие экономическому росту, укреплению ликвидности банковской системы, макроэкономической и финансовой стабильности в стране.

Монетарная политика – совокупность методов, инструментов и мер, направленная на обеспечение стабильности национальной валюты, платежного баланса, цен, предложения денег, финансового рынка, экономического роста, инвестиционной активности, макроэкономической и финансовой стабильности в экономике.

Монетарная политика также способствовала и играла важную ключевую роль в решении сложных макроэкономических и финансовых проблем, связанных с возникновением различных кризисов экономического,

финансового, политического, социального и системного характера, различного рода эпидемии и пандемии, наблюдавшиеся в мировой истории.

Монетарная политика является в качестве определяющего фактора поддержки реального сектора и инструмента обеспечения экономической безопасности любой страны в целом. Целью монетарной политики является поддержание финансовой активности и устойчивого развития экономики. В период кризиса инструменты монетарной политики используются для стимулирования экономической активности, роста инвестиций, смягчения последствий падения показателей. Поэтому, во всех странах регулярно совершенствуются модели, методы, методология, механизмы и инструменты монетарной и фискальной политики.

Совершенствование методов и монетарных инструментов является обязательным условием повышения эффективности монетарной политики. Поскольку хранение денежных средств в качестве установленной нормы банковского резервирования приводит к уменьшению денежной массы, а при проведении политики снижения ставки рефинансирования кредит становится более дешевым и доступным для всех, в результате этого увеличиваются объемы инвестиционных кредитов коммерческих банков.

Поэтому в настоящее время в мировой экономической практике широко используются косвенные инструменты монетарной политики. К ним можно отнести операции на открытом рынке, дисконтную политику, обязательные резервные требования, операции по РЕПО³¹⁵, рефинансирование коммерческих банков, ломбардный механизм, валютные свопы, кредиты овернайт, кредитный аукцион и другие. Эти инструменты позволяют центральным банкам проводить эффективную монетарную политику, которая способствует обеспечению устойчивости цен и экономическому росту, укреплению макроэкономической и финансовой стабильности.

Традиционным инструментом монетарной политики является политика обязательных резервов Центрального банка. Через изменение резервной нормы можно менять размер денежной массы страны. Однако политика обязательных резервов является административным инструментом, сила воздействия которого через мультипликатор значительна.

Необходимо подчеркнуть, что изменение учетной ставки Центрального банка рассматривается как сигнал об изменении вида монетарной политики. При этом повышение учетной ставки сигнализирует о начале проведения рестрикционной монетарной политики.

³¹⁵ РЕПО-это сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене.

Третьим инструментом монетарной политики является политика открытого рынка. Данный инструмент предполагает куплю-продажу Центральным банком государственных ценных бумаг.

Опыт развитых стран показывает, что активные операции на открытом рынке с целью регулирования ликвидности коммерческих банков невозможны при отсутствии у коммерческих банков заинтересованности в приобретении государственных ценных бумаг. Для формирования этой заинтересованности уровень дохода по ним не должен быть ниже дохода по основным активным операциям.

В научных трудах известных ученых-экономистов часто встречается мнение о том, что не менее важным инструментом монетарной политики является валютная политика. В рамках валютной политики Центральные банки выполняют три вида валютных операций: валютная интервенция, обслуживание внешнего долга Правительства, управление официальными золотовалютными резервами. Совершенствование методов и инструментов монетарной политики позволяет обеспечить стабильность цен, национальной валюты, процентных ставок, ликвидности банковской системы и денежного рынка, экономического роста и тем самым способствует повышению стабильности макроэкономической и финансовой стабильности.

Следует отметить, что в целях обеспечения устойчивого экономического роста и финансовой стабилизации в экономике в конце 70-х и в начале 80-х годов прошлого века промышленно развитые страны постепенно отказались от прямых инструментов монетарной политики. В частности, (включая кредитный контроль, лимиты процентных ставок, а иногда и предоставление целевых кредитов) и перешли к (рыночным) косвенным инструментам, таким как операции на открытом рынке, механизмы переучета векселей и резервные требования.

Потому что в это время у промышленно развитых странах постепенно накопились множество взаимосвязанных макроэкономических и финансовых проблем. Кейнсианская теория не смогла найти ответа на эти макроэкономические проблемы. Взамен на этой теории вышла в свет новая - Нео кейнсианская теория – монетаризм, основанный на регулирование предложения и спроса денег основе инструментов монетарной политики. В то время как в развитых, так и в развивающихся странах господствовал огромный дефицит госбюджета, более того, неравномерные темпы роста денежной массы, резервных денег, кредитов вызвало нестабильности цен и неустойчивости экономического роста.

Необходимо отметить, что в большинстве зарубежных стран процесс перехода на полное использование косвенных инструментов в рамках монетарной политики был постепенным. Канада отказалась от прямых инструментов в 1967 году. США также уже давно используют в основном косвенные инструменты, хотя некоторые прямые ограничения кредита использовались до конца 80-х годов.

Огромный дефицит государственного бюджета, нехватка финансовых ресурсов на покрытие государственных расходов, рост давление на денежно-кредитную политику Центральными банками Правительством, рост внешнего государственного долга, снижение экономической активности и экспортного потенциала, а также неравномерность темпов роста денежной массы вызвало высокую инфляцию и нестабильности экономического роста, как в развитых, так и в развивающихся странах (Рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика дефицита бюджета в развитых странах, в % к ВВП за 1976-1990гг³¹⁶

Из рисунка 1 видно, что ситуация в бюджетной сфере на протяжении многих лет, начиная с 1976 года по 1990 год заметно ухудшалась. Это оказало давление на монетарную политику создавая дисбаланс между спросом и предложением денег через покрытия бюджетный дефицит за счет кредитов Центральными банками зарубежных стран. В 1976 году темпы роста денежной массы составили в Италии 22,4%, во Франции –14,1%, в США – 13%, в Канаде – 18,4%, в Японии –15,2%, в Германии –10,6%, в Великобритании - 9%. Темпы

³¹⁶ Рисунок создан автором на основе данных МВФ. www.imf.org.

роста денежной массы в развитых странах в начале 1976 года составил в среднем 14,9% и к концу 1990 года она снизилась до 10,4%. Использование промышленно развитыми странами рыночных методов и инструментов монетарной политики позволили повышать эффективность монетарной политики и стабилизации экономики.

Необходимо отметить, что прямые инструменты позволили резко снизить темпы роста денежной массы и объемы кредитования. В частности, прямые инструменты в виде кредитных лимитов используются в основном в отношении балансов коммерческих банков а большинство косвенных инструментов используется в целях улучшения состояния баланса центрального банка.

Следовательно, что в большинстве стран Западной Европы процесс перехода на полное использование косвенных инструментов в рамках денежно-кредитной политики был постепенным. Канада отказалась от прямых инструментов в 1967 году. США также уже давно используют в основном косвенные инструменты, хотя некоторые прямые ограничения кредита использовались до конца 80-х годов. Ниже на таблице 1 приведены прямые и косвенные инструменты монетарной политики

Таблица 1

Методы проведения монетарной политики³¹⁷

Прямые инструменты	Косвенные инструменты
Ограничение процентных ставок	Операции на открытом рынке
Целевые кредиты	Обязательные резервы
Ограничение лимита кредитования для каждого банка	Валютные свопы и операции по покупке и продаже
Установление норм учета для каждого банка и прочие	Механизм краткосрочных депозитов
Механизмы ломбарда и овердрафта	Кредитные аукционы

Из таблицы 1 видно, что, прямые инструменты имеют меры административного характера, они предназначены установление или ограничение цен (процентные ставки) или количества (кредит), а косвенные инструменты воздействуют через рынок и влияют на спрос и предложение.

В экономике промышленно развитых стран постепенней переход от использования прямых - административных методов и инструментов монетарной политики к рыночным механизмам, методам и инструментам имело свои причины. Потому что, экономическая ситуация в этих странах особенно ухудшалась в 1976 году, когда дефицит госбюджета в некоторых странах

³¹⁷ <https://finance.mail.ru/card/denezhno-kreditnaya-politika-1135/>

составило более 10% по отношению к ВВП. В частности, в Италии-11,3%, Португалии-10,5, Ирландии-10,1%, Великобритании-5,7%, Японии-5,5%, США и Новой Зеландии свыше 4,4%, Австрии и Австралии более 4,7%, Канаде-3,1 и в Германии-2,8%. Несмотря проводимые меры, эти страны сразу не смогли уменьшить дефицит бюджета к 1990 году, который составил в среднем 4,7% за 1976-1990 гг.

Начиная с 1990 годов в экономике зарубежных стран используют исключительно рыночные методы и инструменты денежно-кредитной политики. Также страны СНГ и другие страны с переходной экономикой также используют косвенные инструменты при осуществлении монетарной политики.

Косвенные инструменты называют также рыночными инструментами, поскольку они, как правило, используются для того, чтобы менять уровень банковских резервов в ходе проведения операций с банками и небанковскими учреждениями по рыночным ценам и на добровольной основе. Выбор тех или иных рыночных инструментов зависит от конкретных условий рынка, на котором проводится денежно-кредитные операции.

Также, косвенные инструменты монетарной политики обладают ряд определёнными преимуществами:

- они позволяют гораздо более гибко проводить монетарную политику;
- освобождают процесс распределения финансовых ресурсов от государственного вмешательства
- способствуют развитию финансовых рынков и эффективному выполнению посреднической роли финансовыми учреждениями;
- служат повышению эффективности капиталовложений и увеличению объема финансовых сбережений.

Надо отметить, что косвенные инструменты монетарной политики позволяют Центральным банкам повышению эффективности монетарной политики. Это прослеживается в обеспечении стабильности национальной валюты и цен, достижении экономического роста, макроэкономической и финансовой стабильности.

Зарубежные ученые экономисты Итаи Агур и Мария Демертз в своих исследованиях в 2019 году о влияние процентной политике к макропруденциальной политике, в частности, "... снижение процентной ставки ухудшает финансовую стабильность". В этом исследовании ученые подчеркивают об отрицательном влиянии на финансовую стабильность политику дешевых денег. Но на практике для достижения макроэкономической стабильности применялись и политика дорогих денег.

Также, зарубежные ученые экономисты Мартин Боденштейн и Жунзу Захо в исследованиях опубликованный 2019 году научной статье под названием “Труд, заработная плата и оптимальная монетарная политика” по вопросам о взаимосвязи и влияние труда, заработной платы и инфляции в частности говорят: “Стабилизация инфляции и заработной платы с оптимальной политикой отражают высоких расходов, связанных с общественным обеспечением и небольшим колебаниям имперических моделей”. На наш взгляд, в этой исследовании ученые экономисты подчеркивают, что стабилизация инфляции и заработной платы, следовательно, требует больших расходов.

Необходимо отметить, что инфляция является ключевым экономическим показателем, который может пролить свет на общее финансовое положение стран по всему миру. МВФ, который измеряет инфляцию по странам в 2023 году, выявил несколько интересных тенденций и закономерностей.

Региональные различия в уровнях инфляции также существуют. По таким причинам, как политическая нестабильность, неадекватная инфраструктура и частые природные катастрофы (например, засухи), в африканских странах уровень инфляции часто выше, чем в остальной части земного шара. Благодаря надежной макроэкономической политике и благоприятным глобальным финансовым условиям, в нескольких европейских странах уровень инфляции один из самых низких в мире. Зимбабве, Венесуэла, Судан, Турция, Аргентина, Шри-Ланка, Литва, Эстония, Украина, Молдова, Суринам, Гана, Гаити, Сьерра-Леоне, Ангола, Нигерия и Малави входят в число 20 стран с самыми высокими показателями инфляции в 2023 году, по данным МВФ. В Зимбабве был самый высокий уровень инфляции- 284,94%, за ней следовала Венесуэла с показателем 210%.

Таблица 2

Топ-10 стран с самым низким уровнем инфляции в 2023 году в %³¹⁸

Рейтинг	Страна	Уровень инфляции
1	Китай	-0,1
2	Швейцария	1,6
3	Саудовская Аравия	2,0
4	Испания	2,6
5	Нидерланды	3,0
6	Япония	3,2
7	Индонезия	3,27
8	Южная Корея	3,4

³¹⁸ <https://finance.mail.ru/2024-09-23/ekspert-perechislil-strany-s-samoy-nizkoy-inflyaciey-62833019/>

9	США	3,7
10	Канада	4,0

Таким образом, инфляция может иметь как положительные, так и отрицательные экономические последствия. Напротив, умеренная инфляция может стимулировать экономический рост за счет увеличения потребительских расходов, стимулирования инвестиций и снижения долговой нагрузки. Высокая или неустойчивая инфляция, с другой стороны, может сдерживать экономический рост из-за снижения покупательной способности потребителей, усиления неопределенности и повышения процентных ставок. В тяжелых условиях гиперинфляция может привести к обесцениванию валюты, как это наблюдается в Зимбабве и Венесуэле.

Мировая экономика в настоящее время продолжает расти и стремительно развивается. Происходит рост во всех секторах экономики по странам мира. Но за последние 3-4 года из-за влияния последствий пандемии коронавируса COVID-19 и другие макроэкономические проблемы, уровень инфляции заметно увеличились. Обычно годовой уровень инфляции в развитых странах колебались в диапазоне 0-3 процента в год. Из-за вышеперечисленных макроэкономических проблем, этот показатель увеличился в среднем два раза. Но, благодаря принятым Правительством многих развитых и развивающихся стран, уровень инфляции в 2023 году заметно снизились.

Таблица 3

Уровень инфляции в развитых странах в 2024 году в%³¹⁹

Страна	Уровень инфляции в процентах
США	2,95
Япония	2,75
Канада	2,39
Германия	2,26
Франция	2,00
Финляндия	1,57
Великобритания	3,28
Австрия	2,95
Швеция	2,86
Швейцария	1,06

Из таблицы 3 видно, что по развитым странам уровень инфляции в 2024 году остаётся низким и стабильным. Потому что, в развитых странах

³¹⁹ <https://ru.tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate>

функционируют развитые рынки, постоянно совершенствуются технологии в производстве и финансово-банковской системе. Также существуют сильная конкуренция, внедряются новые технологии и инновации, а также обеспечивается сильная взаимосвязь между предложением и спросом.

Для управления инфляцией центральные банки и правительства используют ряд тактик, включая установление процентных ставок, управление денежной массой и принятие фискальной политики. С другой стороны, найти правильный баланс между предотвращением инфляции и стимулированием экономического развития - сложный вопрос.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам исследования теоретических основ и опыта развитых стран использования инструментов монетарной политики сформулировали следующие научные выводы:

1. Развитые страны имеют огромный теоретический, методологический и практический опыт разработке, прогнозированию, осуществлению и совершенствованию методов, инструментов и рыночных механизмов монетарной политике. Кроме того, анализ передового опыта развитых стран показывает, что монетарная политика совершенствовалась под влиянием инновационных идей.

2. Монетаризм основывается на понятии, что рыночная экономика является внутренней стабильной системой. Возникающие всякие негативные явления в ней – это результат неправильного вмешательства государства. Поэтому необходимо минимизировать такого вмешательства. Также существует сильная взаимосвязь между денежной массой в обращении и номинального ВВП, чем взаимосвязи между инвестицией и ВВП.

3. Из мировой экономической практики известно, что на спрос и предложение денег влияют в основном два фактора: номинальный объем ВВП и процентная ставка. По этим факторам были проведены различные монетарные и макроэкономические анализы учеными экономистами всех стран и сделаны соответствующие выводы, а также предложения.

4. Монетарная политика способствовала и играла важную ключевую роль в решение сложных макроэкономических и финансовых проблем, связанные с возникновением различных кризисов экономического, финансового, политического социального и системного характера, различного рода эпидемии и пандемии, наблюдавшиеся в мировой истории. Поэтому, регулярно совершенствуется модели, методология, методы, механизмы и инструменты монетарной политики.

5. Главная задача разработки и реализации центральным банком денежно-кредитной политики состоит в том, чтобы добиться максимально возможного равновесия денежного рынка и поддержать баланс между количеством денег в обращении и потребностью в них. На наш взгляд, проблема экономических циклов, выделяемых в экономической теории, имеет самостоятельное значение и связана с вопросами макроэкономической и финансовой сбалансированности.)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Фридмен М. Если бы деньги заговорили... Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – С. 132-134.
2. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2014. – С. 483.
3. Юровицкий В. Эволюция денег: денежное обращение в эпоху изменений. М.: Гросс Медиа, 2005. – С. 96.
4. McCallum, B.T. Robustness Properties of a Rule for Monetary Policy. - Carnegie-Rochester Conference Series on Public 29, 1988. - P. 173-203.
5. Фридман М. Если бы деньги заговорили... Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – С. 132-134. Лаврушин О.И., Банковский менеджмент. Учебник. – М.: КНОРУС, 2010. – 560 стр.
6. Лаврушин О.И., Банковский менеджмент. Учебник. – М.: КНОРУС, 2010. – 560 стр.
7. Itai Agur, Maria Demertzis. Will macroprudential policy counteract monetary policy's effects on financial stability? North American Journal of Economics and Finance 48 (2019) 65-75.
8. Martin Bodenstein, Junzhu Zaho. Employment, wages and optimal monetary policy. Journal of Monetary Economics. February 14, 2019.
9. Мишкин Ф.С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. Пер. с англ. – М.: И.Д. ООО «Вильямс», 2013. – 880с.
10. Вахабов А.В. Обеспечение стабильности банковской системы в условиях кризиса//Экономический вестник Узбекистана. – Ташкент, 2009. - №4 – 24-с.;
11. Омонов А.А., Коралиев Т.М. Деньги, кредит и банки. Учебник. – Ташкент: Iqtisod-Moliya, 2012. – 324 с.;
12. Намозов О.Ш. Монетарная политика в переходной экономике: концептуальные подходы и программные направления. Автореф. дисс. на соис. уч. ст. д.э.н. – Ташкент, 2001. – 39 с.;

13. Бобакулов Т.И. Проблемы обеспечения стабильности курса национальной валюты и пути их решений. Автореф. дисс. на соис. уч. ст. д.э.н. – Ташкент: БФА, 2008. – 33с.

14. Шомуродов Р.Т. Пути совершенствования монетарных инструментов в банковской системе. Автореф. дисс. на соис. уч. ст. к.э.н. – Ташкент, 2004. – 19 с.;

15. Itai Agur, Maria Demertzis. Will macroprudential policy counteract monetary policy's effects on financial stability? North American Journal of Economics and Finance 48 (2019) 65-75.

16. Martin Bodenstern, Junzhu Zaho. Employment, wages and optimal monetary policy. Journal of Monetary Economics. February 14, 2019.

17. List of Countries by I

МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТЛАРНИ БОШҚАРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ

Давлатов Мурадбек Сапарбоевич,
УрДУ мустақил тадқиқотчиси

Янги Ўзбекистон тараққиётининг замонавий босқичида давлат ва бошқарувнинг барча даражаларида бюджет муносабатлари соҳасида қабул қилинган бошқарув қарорларининг роли ва аҳамияти сезиларли даражада ошиб бормоқда. Бюджет тизими бюджетларини бошқариш ўзининг муҳимлиги билан алоҳида аҳамиятга эга. Чунки бюджет тизими бюджетлари мамлакатда яратилаётган ЯИМ ва миллий даромаднинг катта улушини ўзида мужассамлаштириб, ушбу молиявий ресурслар орқали миллий иқтисодиётнинг тармоқ ва соҳаларидаги ривожланиш нисбатларига сифат ва миқдор жиҳатдан кучли таъсир қилиш имкониятлари мавжуддир. Шундай экан давлатнинг молиявий асослари ва умуман, ҳукуматнинг жамиятдаги фаолияти ушбу ресурсларни бошқарув тизимининг мукамаллиги ва қандай тузилганига боғлиқ.

Маҳаллий бюджет даромад ва харажатлари оқимларини бошқаришнинг самарали тизимини яратиш муҳимлигига қарамай «Маҳаллий бюджетларни бошқариш» тушунчаси ва унинг концептуал асослари, функционал элементлари амалдаги қонунчилик ҳужжатларида етарли даражада тизимлаштирилмаган.

Айрим иқтисодчилар ушбу йўналишни назарий ва услубий жиҳатдан асослаш ва очишга ҳаракат қилганлар³²⁰.

Баъзи иқтисодчилар бюджетни бошқаришни давлат ёки унинг ҳудуди миқёсида бюджет оқимлари, бюджет даромадлари ва харажатларини бошқариш тизими сифатида тушунадилар³²¹.

Иқтисодчи О. Панина эса, бюджетни бошқаришни давлат ресурсларини шакллантириш, тақсимлаш ва улардан фойдаланишни бошқариш ҳамда бюджет тизими орқали ўтадиган пул оқимларини оптималлаштириш жараёни сифатида кўради³²².

М. Робсон ва П. Уллахлар эса ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш муаммоларини самарали ҳал этишни таъминлаш учун бюджет даромадлари ва харажатларини оптималлаштириш мақсадида бюджет механизми орқали турли даражадаги бюджетларни дастурий мақсадли бошқариш тизими сифатида тарифлайдилар³²³.

Бизнинг фикримизча, маҳаллий бюджетларни бюджетни бошқариш – бу бюджет маблағларини, мажбуриятларини ва бюджет рискларини бошқариш соҳасида самарали қарорлар қабул қилишнинг илмий асосланган бозор шакллари ва усулларидан фойдаланган ҳолда бюджет оқимларини бошқариш тизимидир.

Бюджетни бошқаришнинг мазмуни субъект ва объектнинг ўзаро таъсирдан келиб чиқади. Бюджетни бошқариш объекти бюджет тизими орқали ўтадиган молиявий оқимлар, субъекти эса давлат-ҳуқуқ субъектларининг бюджетни бошқариш органлари ҳисобланади. Демак, бир томондан, бюджет тизими бюджетларини бошқариш давлат ички муҳитининг тузилмалари ва бўлинмалари (вазирликлар ва идоралар, барча маъмурлар ва бюджет маблағларини олувчилар ва бошқалар) бўлса, иккинчи томондан, улар кўплаб ташқи контрагентлар: ўз мамлакатининг фуқаролари ва нодавлат юридик шахсларидан тортиб, турли хил ташқи иқтисодий субъектлар (шу жумладан, халқаро алоҳида давлатлар) комплексининг тизимли фаолиятини камраб олади.

Бюджет оқимини бошқаришнинг бевосита субъектларини шартли равишда 3 гуруҳга бўлиш мумкин.

Биринчи гуруҳга кўпроқ бюджет стратегияси ва умумий сиёсатини, устувор йўналишларини белгилайдиган ва бу жараёнларни қонунчилик билан расмийлаштирадиган қонун чиқарувчи ва ижро этувчи ҳокимиятлар киради.

³²⁰ Симмерман Х. Муниципальные финансы / Пер. с нем. -Москва: Дело и сервис. 2003. 352 с.

³²¹ Gamukin V. "Innovatsii v byudjetnom protsesse: byudjetirovaniye, orientirovannoye na rezultaty" // Voprosy ekonomiki. 2005. № 2.

³²² Панина О. В. Современные методы государственного управления: управленческий подход и политическое администрирование // Вестник Финансовой академии. 2006. № 4.

³²³ Robson M., Ullah P. A. Practical Guide to Business Process Re-engineering. Moscow: BIRLIK, 1997.

Бунга масалан, Олий мажлис Сенати ва қонунчилик палатаси, Вазирлар Маҳкамаси, жойлардаги вакиллик органларини киритишимиз мумкин. Иккинчи гуруҳга оператив бюджетни бошқариш органлари яъни, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, маҳаллий молия органлари, Давлат солиқ хизматини киритиш мумкин.

Учинчи гуруҳга бюджетни бошқаришда маълум бир тарзда иштирок этадиган, лекин бунинг учун бевосита масъулиятга эга бўлмаган ихтисослашмаган молия органлари киради, жумладан, Давлат божхона қўмитаси, марказий банк, турли тармоқ вазирликлари ва идоралари молия органларини бошқарув функцияларига эга бўлган корхоналар ва ташкилотлари комплексини киритишимиз мумкин.

Маҳаллий бюджетлар молиявий ресурсларни тўплаш шакллари ва усулларининг хилма-хиллигини ҳамда маблағларни сарфлаш йўналишларини ҳисобга олган ҳолда маҳаллий бюджетларни бошқариш тизими бир қатор тизимларни ўз ичига олади.

Маҳаллий бюджетларни бошқаришнинг барча тақдим этилган элементлари бир-бири билан чамбарчас боғлиқ ва ўзаро боғлиқдир. Умумий тарзда маҳаллий бюджетларни комплекс бошқариш тизими икки умумий йўналишни ўзида мужассамлаштиради. Яъни, даромадларни бошқариш ва бюджетга юклатилган мажбуриятларни бошқариш.

Маҳаллий бюджетлар даромадларини бошқаришнинг асосий функционал элементи даромадларни прогнозлаштириш ҳисобланиб. Унда, экстраполяция, эксперт баҳолаш усуллари ҳозирги шароитда кенг қўлланилади.

Маҳаллий бюджетлар харажатларининг алоҳида аҳамиятини ҳисобга олган ҳолда, улар ҳудудлардаги бюджет сиёсатининг мазмун, моҳиятини белгилайди. Улар даромадларга нисбатан бирламчи ҳисобланиб, бюджет лойиҳасини тузиш жараёни харажатлар асосланган ёндашув бўйича ташкил қилинади. Кўп жиҳатдан бюджетни бошқариш сифати давлатнинг харажатлар сиёсатига боғлиқ, чунки харажатлар давлат томонидан таъминлаш ва молиялаштириш мажбуриятини олган жамоат товарлари билан боғлиқ.

1-расм. Маҳаллий бюджетларни бошқариш тизими³²⁴

Ўзбекистонда бюджет муносабатлари ривожланишининг ҳозирги босқичи билан боғлиқ ҳолда, харажатларга асосланган бюджетини бошқариш тизими амал қилишини таъкидлашимиз мумкин³²⁵.

Бизнес-жараёнларни реинжиниринг концепциясининг бошланғич нуқтаси шундаки, иш функционал иерархия бўйича юқорига ва пастга силжимади, балки ташкилот бўйлаб бизнес жараёнлари тўплами сифатида қуйидан юқорига қараб ҳаракатланади.

Бюджет оқимлари жараёнлар мажмуи шаклида тегишли таркибий бўлинмалар орқали ўтади. Реинжиниринг ҳар доим харажатлар ва фойдани таққослашни ҳамда мақсад ёки натижага асосланган ишни ташкил қилишни ўз ичига олади. Натижага йўналтирилган бюджетлаштириш айнан шуни назарда тутади, унга ўтиш тўлақонли бюджет харажатларини бошқариш тизимини яратишнинг асосий шартидир. Маҳаллий бюджетлар реинжиниринги бюджет тизимининг элементларини, уларнинг ўзаро алоқаларини, бюджет жараёнини

³²⁴ Расм муаллиф томонидан шакллантирилган.

³²⁵ “Бизнес жараёнлари реинжиниринги” тушунчаси 1990-йилда М. Хаммер ва Т. Давенпорт томонидан киритилган ва ишни ташкил етишни қайта кўриб чиқишдан иборат. Шунинг учун реинжиниринг ҳар қандай корхона ва муассасаларга, шу жумладан давлатга ҳам тегишли.

ташкил этиш тамойилларини қайта ишлаб чиқиш, қайта конфигурация ва қайта ташкил этишни, яъни харажатларга асосланган бюджетлаштиришдан натижаларга асосланган бюджетлаштиришга ўтишни ўз ичига олади.

Маҳаллий бюджетлар харажатларини бошқариш жараёнида бошқарув қарорларини қабул қилиш алгоритми маълум босқичлар кетма-кетлигида тақдим этилиши мумкин, улар учта блокка бирлаштирилган: стратегик, операцион ва самарадорликни баҳолаш блоклари назарда тутилмоқда.

Бюджет харажатларини бошқариш босқичларининг биринчи блоки – стратегик – муайян тайёргарлик ишларини ўз ичига олиб, ташкил этиш ва режалаштириш каби функционал элементларга мос келади.

1-жадвал

Маҳаллий бюджетлар харажатларини бошқариш доирасида қарорларини қабул қилиш босқичлари³²⁶

I	Стратегик	Мақсадли босқич (бошқарув мақсадларини аниқлаш)
		Мақсадли кўрсаткичларни шакллантириш
		Муқобил вариантларни аниқлаш ва таҳлил қилиш
		Бюджет вариантини танлаш ва уни қонунийлаштириш
II	Операцион	Бюджет харажатлар режасининг сифатини баҳолаш
		Бюджет харажатлар режаси ижросини таъминлаш
		Харажатлар режа ижросининг мониторинг ва назорат тизими
III	Бюджет бошқаруви самарадорлигини баҳолаш	Бюджет харажатлари режасининг ижроси самарадорлигини таҳлил қилиш
		Ташқи назорат
		Бюджет харажатлари бошқаруви самарадорлиги кўрсаткичлари тизимини аниқлаш
		Бюджет харажатларини бошқариш функционал элементларини оптималлаштириш бўйича таклифлар

Маҳаллий бюджетлар харажатларини бошқариш босқичларининг иккинчи блоки операцион қисм бўлиб, унинг доирасида бюджет тартиб-қоидаларини бевосита амалга ошириш амалга оширилади.

Учинчи блоки унинг самарадорлигини баҳолаш ҳисобланиб, маҳаллий бюджетлар харажатларини бошқариш фаолиятини баҳолашдан олдин молия органлари фаолияти самарадорлигини аниқлаш, самарадорликни ўлчаш усуллари ва бундай баҳолаш натижаларини кейинги бюджет даврларида қўллаш имкониятларига оид бир қатор саволларга жавоб бериш керак.

Умуман бюджетни бошқариш самарадорлигини тавсифловчи кўрсаткичлар тизими аниқланади ва қабул қилинган ва амалга оширилган қарорлар самарадорлигини баҳолаш амалга оширилади.

³²⁶ Жадвал муаллиф томонидан шакллантирилган.

Демак, давлат молиясини бошқариш тизимининг бир қисми сифатида бюджет тизими бюджетлари харажатларини бошқариш унинг функционал мақсадини тавсифловчи таркибий элементлардан (қисмлардан) иборат: бюджет муносабатларини бошқаришни ташкил этиш, бюджетни режалаштириш, бюджетни тартибга солиш, бюджет назоратини ўзида мужассамлаштиради.

Бюджет тизими бюджетларини комплекс бошқарувини ташкил этиш функцияси бюджетни даромад ва харажатларини бошқаришни ишлаб чиқиш ва амалга оширишга қаратилган. Турли бошқарув субъектлари ўртасида индивидуал бошқарув функцияларини оптимал тақсимлаш нуқтаи назаридан бюджетни самарали бошқариш масаласи бугунги кунда муҳим бўлиб қолмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, маҳаллий бюджетларни бошқаришда шаффофлик, натижадорлик ва молиявий мустақиллик каби замонавий тамойиллар ўзига хос устувор йўналиш сифатида шаклланмоқда. Ўзбекистонда маҳаллий молиялаштиришнинг институционал асослари фискал мустақилликни босқичма-босқич мустаҳкамлаётгани ҳолда, бюджет харажатларининг стратегик режалаштириш ва баҳолаш механизмлари ҳам жорий этиляпти.

Замонавий иқтисодий ислохотлар даврида давлат харажатлари фақат ижтимоий ва иқтисодий тармоқларни молиялаштириш воситаси сифатида эмас, балки миллий ресурсларни стратегик йўналтириш, инфляция ва ресурслар етарлилиги каби ташқи чекловлар билан мувофиқлаштириш воситаси сифатида ҳам қаралмоқда. Бу бюджет харажатларининг самарадорлик ва манзиллилик асосида қайта форматланишини талаб этади.

ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Исмаилова Махбуба Мирхалиловна
Ташкентский государственный экономический университет
Кафедра «Финансовый анализ» PhD, доцент

Аннотация. Maqolada korxonaning moliyaviy holatini tahlil qilishda likvidlik, to'lovga layoqatlilik, foyda va rentabellik ko'rsatkichlarining ahamiyati o'rganildi. Korxonaning moliyaviy holatini baholash ko'rsatkichlari ham ta'kidlangan. Korxonaning moliyaviy barqarorligi tahlili o'tkazildi va natijada moliyaviy holatni yaxshilash bo'yicha strategik g'oyalar ishlab chiqildi.

Аннотация. В статье изучено значение показателей ликвидности,

платежеспособности, прибыли и рентабельности в анализе финансового состояния предприятия. Выделены также показатели оценки финансового состояния предприятия. Проведен анализ финансовой устойчивости предприятия, в результате которого разработаны стратегические идеи по улучшению финансового состояния.

Annotation. The article studied the importance of indicators of liquidity, completeness, profit and profitability in the analysis of the financial condition of the enterprise. Indicators for assessing the financial condition of the enterprise are also highlighted. An analysis of the financial stability of the enterprise was carried out and, as a result, strategic ideas for improving the financial situation were developed.

Калит сўзлар. Moliyaviy holat, moliyaviy tahlil, to'lov qobiliyati, rentabellik tahlili, moliyaviy hisobotlar tahlili

Ключевые слова. финансовое состояние, финансовый анализ, платежеспособность, анализ рентабельности, анализ финансовой отчетности

Key words. financial condition, financial analysis, solvency, profitability analysis, financial statement analysis

Введение.

Постоянное совершенствование экономического потенциала предприятия до соответствующего уровня дает возможность влиять на эффективность формирования и использования финансовых ресурсов, а именно сохранять финансовую устойчивость в условиях воздействия внешних и внутренних факторов.

Основной целью финансового анализа является характеристика всех составляющих деятельности хозяйствующего субъекта, на которые оказывают влияние результаты производственной, финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности, что расширяет резервы поддержания устойчивости и надлежащего уровня рентабельности и конкурентоспособности.

Особенностью финансового анализа является накопление и использование собранных источников информации, являющейся основой для оценки текущего и прогнозируемого финансового состояния, определения возможных темпов развития предприятия с позиций обеспечения финансовыми ресурсами и прогнозирования положения предприятия на рынке капиталов.

Полное и достоверное представление о финансовом состоянии компании можно получить с помощью экономического анализа, в частности анализа финансовых показателей. Как известно, финансовый анализ компании включает такие ключевые аспекты, как оценка ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности и так далее.

Финансовый аналитик анализирует финансовую отчетность, используя различные аналитические инструменты, прежде чем дать оценку финансовому благополучию или слабым сторонам бизнеса.

Анализ литературы по теме.

В изученной литературе, в отношении финансового положения высказывается следующее мнение: «финансовое состояние предприятия включает в себя результаты категорий и процессов, характеризующих такие показатели, как уровень его обеспеченности финансовыми ресурсами, уровень конкурентоспособности и состояния банкротства»³²⁷.

Общая цель финансового анализа — получить из финансовой отчетности информацию, полезную для принятия экономических решений³²⁸.

Таким образом, анализ финансовой отчетности включает три объекта: финансовое положение, результаты деятельности и движение денежных средств. Исходя из этого, анализ платежеспособности, анализ рентабельности и анализ операционных возможностей представляют собой общую структуру анализа финансовой отчетности³²⁹.

Методы.

При проведении исследования использовались методы сравнения, анализа и синтеза анализа, метод группировки данных, индукции и дедукции.

Анализ и результаты.

Для точной оценки финансового состояния и долгосрочной устойчивости компании необходимо учитывать ряд финансовых показателей. Необходимо проанализировать четыре ключевых аспекта финансового состояния:

- ликвидность;
- платежеспособность;
- прибыльность;
- рентабельность.

Однако из этих четырех показателей рентабельность, пожалуй, является лучшим индикатором благополучия компании. Существует ряд финансовых коэффициентов, которые можно проанализировать, чтобы оценить общее финансовое состояние компании и определить вероятность её жизнеспособности.

³²⁷ Moliyaviy tahlil. Darslik. / M.Y.Raximov, N.N.Kalandarova; – Т.: “Iqtisod-Moliya”, 2019. – 736 b.(295b).

³²⁸ Бороненкова С.А. Комплексный финансовый анализ в управлении предприятием: Учебное пособие / С.А. Бороненкова, М.В. Мельник. – М.: Форум, 2018. – 15 с.

³²⁹ Герасимова Е.Б. Финансовый анализ. Управление финансовыми операциями: Учебное пособие / Е.Б. Герасимова, Д.В. Редин. – М.: Форум, 2018. – 432 с.

Отдельные показатели, такие как общий долг или чистая прибыль, менее важны, чем финансовые коэффициенты, которые связывают и сравнивают различные показатели в балансе или отчёте о прибылях и убытках компании. Общая тенденция финансовых коэффициентов, будь то улучшение с течением времени, также является важным фактором.

Несмотря на все усилия инвесторов, не существует единого, идеального способа оценить финансовое состояние компании, не говоря уже о её устойчивости. Однако есть четыре критически важных аспекта финансового благополучия, которые можно тщательно проанализировать на предмет наличия признаков прочности или уязвимости.

Четыре области, которые следует рассмотреть: ликвидность, платёжеспособность, прибыльность и операционная эффективность.

Все четыре показателя важны, но наиболее значимым показателем финансового благополучия компании является её прибыльность.

Ликвидность — ключевой фактор оценки финансового состояния компании. Ликвидность — это объём денежных средств и активов, которые можно легко конвертировать в денежные средства, доступные для управления краткосрочными долговыми обязательствами. Прежде чем компания сможет добиться долгосрочного процветания, она должна сначала выжить в краткосрочной перспективе.

Два наиболее распространённых показателя ликвидности — это коэффициент текущей ликвидности и коэффициент быстрой ликвидности. Из них коэффициент быстрой ликвидности, иногда называемый «лакмусовой бумажкой», является более точным показателем, поскольку при делении текущих активов на текущие обязательства он исключает запасы из активов, а текущую часть долгосрочной задолженности — из обязательств.

Таким образом, это даёт более реалистичную картину способности компании управлять краткосрочными обязательствами, используя денежные средства и активы. Коэффициент быстрой ликвидности ниже 1,0 является тревожным сигналом, поскольку указывает на то, что текущие обязательства превышают текущие активы.

Нижний предел прибыли. Чистая стоимость компании — лучший индикатор её финансового благополучия и долгосрочной жизнеспособности.

С ликвидностью тесно связана концепция платёжеспособности — способности компании выполнять свои долговые обязательства на постоянной основе, а не только в краткосрочной перспективе. Коэффициенты платёжеспособности определяют соотношение долгосрочной задолженности компании к её активам или собственному капиталу.

Коэффициент соотношения обязательств. Коэффициент соотношения заёмных средств к собственному капиталу, как правило, является надёжным индикатором долгосрочной устойчивости компании, поскольку он измеряет соотношение обязательств к собственному капиталу и, следовательно, служит показателем интереса и доверия инвесторов к компании. Более низкий коэффициент означает, что большая часть деятельности компании финансируется акционерами, а не кредиторами. Это является плюсом для компании, поскольку акционеры не начисляют проценты на предоставляемое ими финансирование.

Взаимоотношения обязательств. Коэффициенты соотношения заёмных и собственных средств значительно различаются в разных отраслях, но независимо от специфики бизнеса, тенденция к снижению коэффициента соотношения заёмных и собственных средств с течением времени является хорошим показателем того, что финансовое положение компании становится всё более устойчивым.

Операционная эффективность компании — ключ к её финансовому успеху. Операционная прибыль — лучший показатель операционной эффективности. Этот показатель показывает не только базовую рентабельность операционной прибыли компании за вычетом переменных затрат на производство и маркетинг продукции или услуг, но и то, насколько эффективно руководство компании контролирует расходы.

Хорошее управление — залог долгосрочного устойчивого развития компании. Оно может помочь преодолеть множество временных трудностей, в то время как плохое управление может привести к краху даже самого перспективного бизнеса.

Финансовые коэффициенты можно использовать для оценки общего состояния компании. Отдельные показатели менее полезны, чем те, которые сравнивают и сопоставляют конкретные показатели баланса компании, такие как коэффициент цены-к-прибыли или коэффициент соотношения долга-к-собственному капиталу.

Хотя ликвидность, базовая платёжеспособность и операционная эффективность являются важными факторами, которые следует учитывать при оценке компании, конечный результат остаётся главным: её чистая прибыль. Компании действительно могут годами существовать, не получая прибыли, работая на благо кредиторов и инвесторов, но для долгосрочного выживания компания должна в конечном итоге достичь и поддерживать прибыльность.

Лучший показатель для оценки рентабельности — чистая прибыль, отношение прибыли к общей выручке. Крайне важно учитывать коэффициент

чистой рентабельности, поскольку простого показателя прибыли в долларах недостаточно для оценки финансового состояния компании. Компания может отчитаться о чистой прибыли в несколько сотен миллионов долларов, но если эта сумма в долларах соответствует чистой рентабельности в 1% или меньше, даже незначительное увеличение операционных расходов или рыночной конкуренции может привести к убыткам.

Большая чистая прибыль, особенно по сравнению с аналогами в отрасли, означает большой запас финансовой безопасности, а также указывает на то, что компания находится в лучшем финансовом положении для направления капитала на рост и расширение.

Выводы и предложения.

В заключение можно сделать следующий вывод.

Коэффициенты служат ориентирами для компаний. Они оценивают доли в своей отрасли. Как правило, коэффициенты используются не изолированно, а в сочетании с другими коэффициентами. Хорошее понимание коэффициентов в каждой из четырех ранее упомянутых категорий даст вам всестороннее представление о компании с различных точек зрения и поможет выявить потенциальные проблемы.

Информацию, необходимую для расчета шансов, легко получить, поскольку каждую отдельную цифру или показатель можно найти в финансовых отчетах компании (которые можно найти на веб-сайте компании или на большинстве сайтов с котировками акций). Получив необработанные данные, вы можете напрямую ввести их в инструменты финансового анализа.

Каждый хочет иметь преимущество в инвестировании, но начинающие инвесторы часто неправильно понимают один из лучших инструментов. Понимание того, что говорят коэффициенты и где найти всю необходимую информацию для их расчёта, может повысить вашу уверенность в инвестиционных решениях и потенциально помочь избежать значительных убытков компании.

Ни один отдельный критерий не может определить общее финансовое и операционное состояние компании. Ликвидность расскажет о способности компании преодолевать краткосрочные трудности, а платёжеспособность — о том, насколько легко она может покрывать долгосрочные долги и обязательства. Эффективность и рентабельность говорят о способности конвертировать ресурсы в денежный поток и чистую прибыль. Всё это в совокупности необходимо для получения полного и целостного представления о стабильности компаний.

Список использованной литературы.

1. Moliyaviy tahlil. Darslik. / M.Y.Raximov, N.N.Kalandarova; – T.: “Iqtisod-Moliya”, 2019. – 736 b.(295b).
2. Бороненкова С.А. Комплексный финансовый анализ в управлении предприятием: Учебное пособие / С.А. Бороненкова, М.В. Мельник. – М.: Форум, 2018. – 15 с.
3. Герасимова Е.Б. Финансовый анализ. Управление финансовыми операциями: Учебное пособие / Е.Б. Герасимова, Д.В. Редин. – М.: Форум, 2018. – 432 с.

SHAXSIY SUG‘URTA BOZORINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Bazarov Zakir Xonqulovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Sug‘urta ishi” kafedrasi dotsenti

E-mail: b.zakir@tsue.uz

Tel raqam: 99894-625-81-88

Sug‘urta jamiyatning iqtisodiy taraqqiyotining ma’lum bir bosqichida tabiiy ofatlar va inson hayoti bilan bog‘liq xavf-xatarlarga qarshi kurashish vositasi sifatida yuzaga keldi. Vaqt o‘tishi bilan sug‘urta, o‘z rivojlanishining keyingi bosqichlarida, alohida iqtisodiy tizim va butun jamiyatning iqtisodiy barqarorligini ta’minlaydigan muhim mexanizmga aylanishi bilan ajralib turdi.

Shaxsiy sug‘urta shartnomasini tuzish jarayoni murakkab va ko‘p bosqichli huquqiy-iqtisodiy protseduradan iborat bo‘lib, u sug‘urtalovchi va sug‘urta qildiruvchi o‘rtasidagi o‘zaro majburiyat va huquqlarni aniq belgilashga qaratilgan. Mazkur jarayonning bosqichlari va ularning o‘zaro uzviy bog‘liqligi 1-rasmida tizimli ravishda aks ettirilgan. Jarayon odatda quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi: sug‘urta ehtiyojlarini aniqlash va tahlil qilish; sug‘urta mahsulotining shartlari bilan tanishish; risklarni baholash va sug‘urta mukofoti miqdorini hisoblash; tomonlar o‘rtasida muzokara olib borish; sug‘urta shartnomasini rasmiylashtirish hamda huquqiy kuchga kiritish. Har bir bosqichning izchil bajarilishi shartnoma shaffofligini ta’minlab, sug‘urta munosabatlarining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

1.-rasm. Shaxsiy sug'urta shartnomasini tuzish jarayoni ketma-ketligi³³⁰.

Shaxsiy sug'urta shartnomasini tuzish jarayoni sug'urtalanuvchi va sug'urtalovchi o'rtasida huquqiy va iqtisodiy majburiyatlarni aniq belgilashga qaratilgan bo'lib, ushbu jarayonda tomonlar 1.1-rasmda keltirilgan ketma-ketlikdagi shartlar bo'yicha o'zaro kelishuvga erishishi zarur. Mazkur bosqichlar shartnoma shartlarini muvofiqlashtirish, sug'urta risklarini baholash, sug'urta mukofotlari miqdorini aniqlash hamda shartnomani huquqiy jihatdan rasmiylashtirishni o'z ichiga oladi. Ushbu ketma-ketlikka rioya etilishi sug'urta munosabatlarining shaffofligi va barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur ilmiy ish doirasida tadqiqotchi tomonidan o'rganilayotgan muammoning nazariy va amaliy jihatlarini chuqur tahlil qilish asosida yangi, zamonaviy yondashuvlarga mos mualliflik ta'rifi ishlab chiqildi. Ya'ni "Shaxsiy sug'urtani rivojlantirishning konseptual asoslari – bu shaxsiy sug'urta tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati, huquqiy-me'yoriy tartibga solinishi, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari, raqamli va innovatsion yondashuvlari, aholining moliyaviy savodxonligi hamda sug'urtaga bo'lgan ishonchini oshirishga qaratilgan ijtimoiy-psixologik omillarni bir butun holda qamrab oluvchi, sug'urta bozorining barqaror

³³⁰ Taniyev A.B. Sug'urta ishi. O'quv qo'llanma. – Samarqand.: "SamDu", nashriyoti 2022. 70-b.

rivojlanishi va raqobatbardoshligini ta'minlovchi ilmiy-nazariy va amaliy tamoyillar majmuasidir"³³¹. Ushbu ta'rif mavjud adabiyotlarda keltirilgan an'anaviy yondashuvlardan farq qilgan holda, sohaning dolzarb ehtiyojlarini, zamonaviy rivojlanish tendensiyalarini va mahalliy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarni hisobga olgan holda taklif etilgan bo'lib, ilmiy-amaliy jihatdan asoslanganligi bilan ajralib turadi. Taklif etilgan mualliflik ta'rifi sohadagi mavjud tushunchaviy qarashlarni boyitadi va keyingi ilmiy izlanishlar uchun mustahkam nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

2- rasm. Shaxsiy sug'urtani rivojlantirishning konseptual asoslari yo'nalishlari³³²

Shaxsiy sug'urtani rivojlantirishning konseptual asoslari – bu inson hayoti, salomatligi va mehnat qobiliyatini moliyaviy himoya qilishga qaratilgan sug'urta tizimining nazariy, tashkiliy-iqtisodiy, huquqiy va ijtimoiy-psixologik tamoyillarini o'zida mujassam etuvchi kompleks yondashuvdir. Mazkur asoslar, bir tomondan, shaxsiy sug'urtaning ijtimoiy-iqtisodiy mohiyatini va uning jamiyat farovonligi hamda barqaror rivojlanishdagi o'rnini ochib bersa, ikkinchi tomondan, sug'urta bozorida innovatsion mahsulotlarni joriy etish, tarif siyosatini aholining turli qatlamlariga moslashtirish, raqamli infratuzilmani rivojlantirish, davlat-xususiy sektor hamkorligini

³³¹ Muallif tomonidan mustaqil tayyorlandi.

³³² Tadqiqotchi tomonidan mustaqil tayyorlandi

takomillashtirish orqali uning amaliy samaradorligini oshirishni nazarda tutadi. Shu bilan birga, konseptual asoslar shaxsiy sugʻurtani milliy rivojlanish strategiyalari va xalqaro ilgʻor tajribalar bilan uygʻunlashtirish, aholining moliyaviy savodxonligini yuksaltirish hamda sugʻurta xizmatlariga boʻlgan ishonchni mustahkamlash orqali bozorning uzoq muddatli barqarorligi va raqobatbardoshligini taʼminlashga qaratilgan strategik yoʻnalishlarni ham qamrab oladi.

Hozirgi sharoitda, ixtiyoriy sugʻurtalash tizimida baxtsiz hodisa yoki kasallik oqibatida daromad manbayinging yoʻqolishi holatlarida ham sugʻurta tovonini toʻlash amaliyoti qoʻllaniladi. Shuning uchun nafaqat ijtimoiy himoyalash tizimining tashkil etilishidagi farqlar haqida, balki undan kengroq – tibbiy sugʻurtalashning yoki bu turi bilan qoplanadigan mulkiy manfaatning hamda baxtsiz hodisalar va kasalliklardan sugʻurtalashning imkoniyatlari toʻgʻrisida fikr yuritish lozim. Bu masalalar ham olimlar tomonidan iqtisodiy adabiyotda keng muhokama qilinmoqda.

Sugʻurta mukofotlari hajmining ortishi sugʻurta bozorida tizimli rivojlanishning yaqqol ifodasidir. Bu holat, avvalo, bozor ishtirokchilari sonining koʻpayganligi, yaʼni yangi sugʻurta tashkilotlarining kirib kelishi bilan bogʻlanadi. Shu bilan birga, sugʻurta xizmatlari koʻlamining kengayishi, raqobat muhitining kuchayishi va innovatsion mahsulotlarning bosqichma-bosqich joriy etilishi ushbu oʻsishda hal qiluvchi rol oʻynaydi. Kompaniyalar tomonidan taklif etilayotgan xizmatlar sifati oshgani, mijozlarga xizmat koʻrsatish standartlarining xalqaro talablarga yaqinlashtirilgani va raqamli texnologiyalar asosida interaktiv xizmatlar rivojlanayotgani natijasida fuqarolarning sugʻurta tizimiga nisbatan ishonchi ortib bormoqda. Natijada, aholining sugʻurta xizmatlariga boʻlgan talabining ortishi sugʻurta mukofotlari miqdorining oʻsishida muhim omil sifatida namoyon boʻlmoqda. Shu jihatdan, sugʻurta mukofotlarining dinamikasi nafaqat kompaniyalar faoliyatining moliyaviy koʻrsatkichlarini, balki bozorning institutsional rivojlanish darajasini ham aks ettiruvchi muhim indikator sifatida qaraladi.

Yigʻilgan sugʻurta mukofotlari hajmining ortishi, avvalo, aholining moliyaviy savodxonligi oshib borayotganining yaqqol koʻrsatkichlaridan biridir. Bu jarayon shuni anglatadiki, aholining sugʻurta xizmatlariga boʻlgan munosabati passiv ehtiyoj emas, balki ongli iqtisodiy qarorga aylangan. Sugʻurtani faqat majburiyat sifatida emas, balki mol-mulk, sogʻliq va hayotni himoya qilish vositasi sifatida qabul qilinayotganligi — moliyaviy xatti-harakatlar madaniyatining shakllanayotganidan dalolat beradi. Ayniqsa, aholining mulkiy xavfsizlikka boʻlgan eʼtibori ortib borayotgani, sugʻurtani xatarlarni boshqarish va kelgusidagi moliyaviy yoʻqotishlarni minimallashtirish vositasi sifatida anglayotgani muhim oʻzgarishdir.

3-rasm. Umumiy sug'urta sohasidagi ixtiyoriy va majburiy sug'urta mukofotlarining ulushlari (foizda)³³³

3-rasm ma'lumotlarga asosida 2020–2024 yillar oralig'ida O'zbekiston sug'urta bozorida ixtiyoriy sug'urta shaklining ulushi sezilarli darajada oshgan, majburiy sug'urta ulushi esa kamaygan.

Asosiy kuzatishlar:

Majburiy sug'urta ulushi 2020 yilda 18% ni tashkil etgan bo'lsa, 2024 yilga kelib bu ko'rsatkich 7% gacha kamaygan. Bu 2020 yilga nisbatan 61% kamayish deganidir.

Ixtiyoriy sug'urta ulushi esa mos ravishda 82% dan 93% gacha oshgan, ya'ni 2024 yilda umumiy mukofotlarning deyarli to'liq qismini egallagan.

4-rasm. Umumiy sug'urta sohasidagi sug'urta mukofotlari dinamikasi (mlrd.so'm)³³⁴

³³³ <https://napp.uz/uz/pages/malumot> sayt ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

³³⁴ <https://napp.uz/uz/pages/malumot> sayt ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

4-rasm ma'lumotlarga asosida 2020–2024 yillar davomida O'zbekiston sug'urta bozorida sug'urta mukofotlari hajmi sezilarli darajada oshgan. Agar 2020 yilda yig'ilgan mukofotlar 1 879,3 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024 yilga kelib bu ko'rsatkich 9 483,7 mlrd so'mga yetgan, ya'ni 504,6% o'sish kuzatilgan.

Bu dinamika O'zbekiston sug'urta bozorining jadal rivojlanayotganini, moliyaviy xizmatlarga bo'lgan talabning ortayotganini va aholining sug'urtaga bo'lgan ishonchi hamda ehtiyoji kuchayayotganini ko'rsatadi.

Mazkur rivojlanishda, ayniqsa, ixtiyoriy sug'urta xizmatlarining ko'paytirish, yangi mahsulotlarning tadbqiq etilishi va raqobatbardosh kompaniyalar sonining ko'payishi muhim rol o'ynagan. Bozor ishtirokchilari sonining ko'payishi, xizmat sifati va raqamli texnologiyalarning joriy etilishi orqali sug'urta mukofotlarining yanada oshishi kutilmoqda.

O'zbekiston sug'urta bozorining 2020–2024 yillardagi rivojlanish tendensiyalarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ushbu davr mobaynida sug'urta bozori izchil kengayib, moliyaviy ko'rsatkichlar ijobiy dinamika bilan o'sdi. Jumladan, umumiy sug'urta mukofotlari hajmi besh yil ichida to'rt martadan ziyod oshdi, bu esa aholining moliyaviy savodxonligi ortib borayotganini, risklarga nisbatan ongli munosabat shakllanayotganini va xizmatlar sifati oshganini ko'rsatadi.

Ixtiyoriy sug'urta segmentining o'sishi ushbu xizmatlarga talabning keskin ortib borayotganini anglatadi. Shu bilan birga, majburiy sug'urta ulushining kamayib borayotgani bozorning liberallashtiruv yo'nalishida rivojlanayotganini bildiradi. Sug'urta mukofotlarining barqaror o'sishi va raqamli texnologiyalar joriy qilinishi kompaniyalar tomonidan raqobatbardosh va zamonaviy mahsulotlar taklif etilishini rag'batlantirmoqda.

Hayot sug'urtasi xizmatlari bozorida esa birlamchi bosqichda sezilarli o'sish qayd etilgan bo'lsa-da, 2023–2024 yillarda to'satdan pasayishlar kuzatildi. Bu holat hayot sug'urtasining barqaror rivojlanishi uchun yetarli muvozanat va institutsional kafolatlar mavjud emasligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, to'lovlar koeffitsiyentining keskin oshishi sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

O'zbekiston sug'urta bozori, ayniqsa hayot sug'urtasi segmenti, kelgusida ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda strategik ahamiyatga ega bo'lgan moliyaviy sektor sifatida shakllanmoqda. Bozorning institutsional takomillashuvi, innovatsion yondashuvlar va davlat-xususiy sektor hamkorligi ushbu yo'nalishda uzoq muddatli, barqaror taraqqiyotni ta'minlashning muhim omillari bo'lib qoladi.

ЗНАЧЕНИЕ HR-АНАЛИТИКИ В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Хусаинова Сабрина Илхомовна

sabrinasayitkulova@gmail.com

Магистрантка первого курса, группы I-25R

Ташкентского государственного
экономического университета

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты применения HR-аналитики в системе управления персоналом. Определена её роль в процессе принятия управленческих решений и повышении эффективности деятельности организации. Выявлены ключевые направления использования аналитических методов, их преимущества, а также основные проблемы внедрения HR-аналитики в отечественных компаниях.

Ключевые слова: HR-аналитика, управленческие решения, управление персоналом, человеческие ресурсы.

В современном мире в области управлением персонала все большую значимость приобретает HR-аналитика. Благодаря ей можно принимать решения, обоснованные данными, оптимизировать процесс оценки сотрудников, находить талантливых работников и создавать стратегии для повышения производительности труда. В данной статье мы разберем ключевые метрики и показатели, применяемые в HR-аналитике для принятия управленческих решений.

Для принятия действенных управленческих решений крайне важно обладать актуальной, исчерпывающей и достоверной информацией. Как отмечал Сенге П., «Организация, способная обучаться, — это та, где люди постоянно расширяют свои способности создавать результаты, которые они действительно хотят, где новые и широкие модели мышления поощряются, и где коллективное устремление к обучению становится нормой»³³⁵.

Данные о человеческих ресурсах, являющихся одним из важнейших стратегических активов организации, играют значительную роль в процессе принятия управленческих решений. Традиционно подразделения по управлению персоналом осуществляют анализ статистических показателей, характеризующих количественный состав работников (списочная, среднесписочная, явочная численность) и их качественные характеристики (функциональная, образовательная, возрастная, гендерная и ролевая структура). Кроме того, оцениваются показатели движения кадров, такие как уровень и

³³⁵ Сенге П. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации. — М.: Олимп-Бизнес, 2019.

интенсивность текучести, а также показатели эффективности использования трудового потенциала, включая производительность труда и рациональность использования рабочего времени. В то же время во многих организациях анализ данных в сфере управления персоналом по-прежнему основывается преимущественно на традиционных статистических методах. Подобные подходы обеспечивают лишь оценку состояния человеческих ресурсов за прошедший период, не позволяя в полной мере учитывать долгосрочные тенденции развития организации и потенциальные изменения, происходящие на внешнем рынке труда.

В связи с этим, в современном управлении персоналом целесообразно использовать не только традиционные статистические методы анализа, но и применять специализированные подходы, направленные на более глубокое исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на деятельность организации. Внутри компании это может включать экспертную оценку действующей модели управления и уровня развития компетенций сотрудников. Одновременно важно учитывать внешние источники информации — данные о потенциале и стратегических планах компаний-конкурентов, тенденциях рынка труда и отраслевых изменениях. Комплексное использование таких данных позволяет не только формировать обоснованные управленческие решения для устранения существующих проблем, но и разрабатывать прогностические модели, направленные на повышение эффективности и устойчивости организации.

Термин «HR-аналитика» является относительно новым понятием, и на данный момент среди специалистов отсутствует единое и общепринятое его определение (см. табл. 1).

Таблица 1

Автор	Определение
Андреа Маргерита	«HR-аналитика как многопроцессный и многоприменимый подход, включающий использование систематических методов анализа и визуализации HR-данных для поддержки стратегического принятия решений» ³³⁶ .
Гартнер	«HR-аналитика» (также известная как People Analytics) определяется как сбор и применение данных о персонале для улучшения ключевых показателей талантов и бизнес-результатов. HR-аналитика позволяет HR-руководителям разрабатывать основанные на данных инсайты для информирования решений по управлению талантами, улучшения процессов работы с персоналом и продвижения положительного опыта сотрудников ³³⁷ .

³³⁶ Андреа М. Human Resources Analytics for Public Personnel Management: Concepts, Cases, and Caveats, 2023.

³³⁷ Гартнер глоссарии

Сальваторе В. и Уэнди Л.	«HR-аналитика как процесс, включающего использование метрик, внешних бенчмарков, принятие решений, создание ценности, применение передового статистического анализа и визуализации данных, подчеркивая, что HR-аналитика является «процессом» с взаимосвязанными этапами» ³³⁸ .
А. Борисова	«HR-аналитика – это использование различных данных для предсказания того, какие процессы управления персоналом могут способствовать улучшению результативности, к примеру, наилучшему совпадению людей и бизнес-ролей» ³³⁹ .

В настоящее время в практике накоплен значительный опыт эффективного применения HR-аналитики в системе управления персоналом. Ключевыми направлениями анализа данных в данной сфере выступают: оценка и развитие компетенций сотрудников, аналитика процессов подбора персонала, исследование причин и динамики текучести кадров, анализ привлечения и развития талантов, изучение уровня загруженности работников, диагностика корпоративной культуры, оценка лидерского потенциала руководителей, а также анализ индивидуальной результативности персонала и других показателей, отражающих эффективность управления человеческими ресурсами.

Одним из показательных примеров использования аналитических инструментов при принятии управленческих решений в сфере подбора персонала является проект «**Люди в цифрах**», реализованный на платформе **HeadHunter**. В рамках данного проекта используются два основных инструмента анализа. Первый — «**Доноры и акцепторы**», предназначен для выявления закономерностей профессиональной мобильности работников, то есть определения отраслей, регионов и компаний, из которых приходят сотрудники в организацию, а также направлений их дальнейшего трудоустройства после увольнения. Второй инструмент — «**Карта вакансий**» — обеспечивает возможность мониторинга активности компаний-конкурентов в поиске специалистов на ключевые позиции, что позволяет оценивать конкурентную ситуацию на рынке труда и корректировать кадровую стратегию организации.

Среди ключевых преимуществ применения HR-аналитики в процессе принятия управленческих решений можно выделить следующие аспекты:

– возможность стратегического планирования и прогнозирования рисков посредством использования методов предиктивной аналитики, что способствует

³³⁸ Сальваторе В. и Уэнди Л. The HR analytics cycle: a seven-step process for building evidence-based and ethical HR analytics capabilities, 2020.

³³⁹ Борисова А. HR-аналитика как основа для принятия решений, 2017.

более точной оценке влияния факторов внешней среды на деятельность организации;

– повышение уровня объективности управленческих решений за счёт использования достоверных статистических данных, полученных в результате аналитической обработки информации;

– благодаря аналитике сокращается число ошибок и, как следствие, повышается качество принимаемых управленческих решений³⁴⁰.

В то же время, несмотря на мировые тенденции в развитии аналитического подхода к управлению персоналом, значительная часть руководителей российских организаций продолжает принимать управленческие решения преимущественно на основе интуиции и личного профессионального опыта.

Замедленные темпы внедрения HR-аналитики в процессы управления персоналом обусловлены совокупностью факторов.

Во-первых, многие организации недостаточно инвестируют ресурсы в развитие аналитических инструментов и не в полной мере используют результаты аналитики при принятии управленческих решений.

Во-вторых, значительные сложности вызывает обработка больших данных (Big Data) вследствие отсутствия интегрированных модулей в существующих автоматизированных системах управления.

В-третьих, наблюдается слабая взаимосвязь между различными базами хранения и анализа данных — ERP-системами, корпоративными информационными и HR-платформами. Кроме того, в ряде случаев часть данных не подлежит хранению внутри организации в связи с внутренними ограничениями или требованиями информационной безопасности.

Таким образом, можно сделать вывод, что HR-аналитика представляет собой один из ключевых инструментов повышения эффективности управления человеческими ресурсами. Опираясь на комплексный анализ внутренней и внешней информации, она обеспечивает принятие обоснованных и стратегически выверенных управленческих решений, способствует снижению затрат, связанных с решением кадровых проблем, и позволяет организации сохранять конкурентоспособность в условиях динамично развивающегося рынка труда.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Сенге П. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации. — М.: Олимп-Бизнес, 2019.

³⁴⁰ Максимова К.А. Применение HR-аналитики для принятия эффективных управленческих решений // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. – 2021. – № 4.

2. Андреа М. Human Resources Analytics for Public Personnel Management: Concepts, Cases, and Caveats, 2023.
3. Гартнер глоссарии
4. Сальваторе В. и Уэнди Л. The HR analytics cycle: a seven-step process for building evidence-based and ethical HR analytics capabilities, 2020.
5. Борисова А. HR-аналитика как основа для принятия решений, 2017.
6. Максимова К.А. Применение HR-аналитики для принятия эффективных управленческих решений // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. – 2021. – № 4.

РОЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В ПОВЫШЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Исмаилова Махбуба Мирхалиловна
Ташкентский государственный экономический университет
Кафедра “Финансового анализ” PhD., доцент

Аннотация. В статье была изучена сущность, цели, задачи и инструменты анализа финансового состояния предприятия, ее значение и функции. Также выделены показатели оценки финансового состояния предприятия. Разработаны стратегические идеи по проведению анализа финансовой устойчивости предприятия и, как следствие, улучшению финансового состояния.

Аннотация. Maqolada korxonaning moliyaviy holatini tahlil qilishning mohiyati, maqsadlari, vazifalari, uning ahamiyati va funktsiyalari o‘rganildi. Korxonaning moliyaviy holatini baholash ko‘rsatkichlari ham ta’kidlangan. Korxonaning moliyaviy barqarorligi tahlilini o‘tkazish va natijada moliyaviy holatni yaxshilash bo‘yicha strategik g‘oyalar ishlab chiqildi.

Annotation. The article studied the essence, goals, objectives, and tools of analyzing the financial condition of an enterprise, its significance and functions. It also highlighted the indicators for assessing the financial condition of an enterprise. Strategic ideas for conducting an analysis of the financial stability of the enterprise and, as a result, improving the financial situation were developed.

Ключевые слова. Финансовая устойчивость, финансовое состояние, финансовый анализ, автоматизация, финансовая стратегия, программное обеспечение

Калит сўзлар. Moliyaviy barqarorlik, moliyaviy holat, moliyaviy tahlil, avtomatlashtirish, moliyaviy strategiya, dasturiy ta'minot

Key words. Financial stability, financial condition, financial analysis improvements, automation, financial strategy, software

Введение.

В сегодняшних нестабильных и непредсказуемых условиях руководителям предприятий необходимо иметь четкое представление о финансовом положении своей компании.

Финансовое положение является важнейшим комплексным показателем экономической эффективности компании, отражающим ее экономический потенциал, надежность и успешность.

В современных динамично развивающихся условиях ведения бизнеса потенциал компании во многом зависит от эффективности использования ресурсов и уровня экономической устойчивости. Одним из признаков нестабильности деловой среды является наличие количественных, качественных и структурных недостатков, обусловленных значительными потерями ресурсов вследствие неэффективных управленческих решений.

Анализ литературы по теме.

М.Ю.Рахимов, Н.Н.Мавланов и Н.Н.Каландарова отмечали, что «финансовое состояние как экономическая категория характеризует состояние капитала по отношению к возможностям хозяйствующего субъекта осуществлять, развивать и самофинансировать свою деятельность. То есть оно характеризует уровень обеспеченности хозяйствующего субъекта финансовыми ресурсами, степень их целевого размещения и эффективного использования, финансовые отношения, которые возникают с другими юридическими и физическими лицами, состояние платежеспособности и финансовой устойчивости. Изучая и анализируя финансовое положение, необходимо оценить возможности эффективной организации и роста деятельности хозяйствующего субъекта, уровень доступа финансовых ресурсов от производственной, коммерческой и финансовой деятельности предприятия и их использования в формировании финансового состояния, прогнозировании ожиданий финансовых результатов и повышении экономической эффективности»³⁴¹.

Термин «финансовый анализ», также известный как анализ и интерпретация финансовой отчетности, относится к процессу выявления сильных и слабых сторон финансового положения компании путем установления стратегических взаимосвязей между балансом, отчетом о прибылях и убытках и другими

³⁴¹ Iqtisodiy tahlil. O'quv qo'llanma. / M.Y.Raximov, N.N.Mavlanov, N.N.Kalandarova; – T.: “Iqtisod-Moliya”, 2020. – 517 b.(302b).

операционными данными. По мнению В.В. Бочарова, «анализ финансовой отчетности» — это процесс оценки взаимосвязей между компонентами финансовой отчетности для лучшего понимания положения и результатов деятельности компании³⁴².

В другой литературе, подготовленной указанными авторами, в отношении финансового положения высказывается следующее мнение: «Финансовое состояние предприятия включает в себя результаты категорий и процессов, характеризующих такие показатели, как уровень его обеспеченности финансовыми ресурсами, уровень конкурентоспособности и банкротства, состояние финансовой устойчивости и платежеспособности, способность выполнять свои обязательства»³⁴³.

Целью финансового анализа является диагностика информации, содержащейся в финансовой отчетности, для оценки прибыльности и финансовой устойчивости компании.

Методы.

При проведении исследования использовались методы сравнения, анализа и синтеза анализа, метод группировки данных, индукции и дедукции.

Анализ и результаты.

Например, компетентный отдел предприятия, головной компании и финансовый отдел сосредоточены на анализе и проверке распределения соответствующих ресурсов предприятия, соблюдении финансово-экономической политики и финансовых систем, а также на поддержании и увеличении капитала.

Инвесторы уделяют особое внимание анализу прибыльности, операционных возможностей и использования средств, а также пониманию инвестиционной доходности и инвестиционных рисков.

Кредиторы уделяют особое внимание анализу платежеспособности предприятий, оценке степени финансовой безопасности или риска предприятий и т. д.

Учитывая разнообразные требования внутреннего управления, сфера анализа финансовой отчетности весьма широка. Он должен помочь пользователям отчетности обобщить и оценить финансовое состояние и результаты деятельности компаний, а также обеспечить надёжную основу для экономического прогнозирования и принятия решений.

³⁴² Бочаров В.В. Комплексный финансовый анализ/ В.В. Бочаров. – СПб.: Питер, 2014. – 432 с.

³⁴³ Moliyaviy tahlil. Darslik. / M. Y. Raximov, N.N. Kalandarova; – Т.: “Iqtisod-Moliya”, 2019. – 736 б.(295б).

Анализ и интерпретация финансовой отчетности необходимы для раскрытия тайн финансовых показателей. Анализ финансовой отчетности — это попытка определить значимость и смысл данных финансовой отчетности, чтобы можно было прогнозировать будущую прибыль, способность выплачивать проценты, сроки погашения задолженности (как текущей, так и долгосрочной) и рентабельность разумной дивидендной политики.

Термин «анализ финансовой отчетности» охватывает как «анализ», так и «интерпретацию». Поэтому важно различать эти два термина. В то время как «анализ» подразумевает упрощение финансовых данных посредством методической классификации данных, представленных в финансовой отчетности, «интерпретация» означает «объяснение смысла и значимости упрощённых данных».

Однако «анализ и интерпретация» взаимосвязаны и дополняют друг друга. Анализ бесполезен без интерпретации, а интерпретация без анализа затруднительна, если не невозможна.

Большинство авторов используют термин «анализ», охватывающий как анализ, так и интерпретацию, поскольку цель анализа — изучение взаимосвязей между различными элементами финансовой отчетности посредством интерпретации. Термин «анализ финансовой отчетности» или просто «финансовый анализ» также используется для обозначения как анализа, так и интерпретации.

Основная цель анализа финансовой отчетности — понять и интерпретировать информацию, содержащуюся в ней, для оценки прибыльности и финансовой устойчивости компании, а также прогнозирования её будущих перспектив. Цель анализа зависит от лица, проводящего анализ, и объекта анализа.

Однако для определения значимости анализа финансовой отчетности можно указать следующие цели или задачи:

1. Оценка прибыльности или доходности компании.
2. Оценка эффективности работы и управления.
3. Оценка краткосрочной и долгосрочной платежеспособности компании.
4. Определение причины изменения рентабельности и финансового положения предприятия.
5. Проведение межфирменных сравнений.
6. Прогнозирование будущих перспектив компании.
7. Оценка прогресса компании за определенный период времени.
8. Помощь в принятии решений и контроле.
9. Направление или определение влияния дивидендов.

10. Предоставление важной информации для получения кредита.

Стороны, заинтересованные в финансовом анализе:

1. Инвесторы или потенциальные инвесторы.
2. Менеджмент.
3. Кредиторы или поставщики.
4. Банкиры и финансовые учреждения.
5. Сотрудники.
6. Правительство.
7. Торговые ассоциации.
8. Фондовые биржи.
9. Экономисты и исследователи.
10. Налоговые органы

Финансовый анализ — мощный инструмент для выявления сильных и слабых сторон компании. Однако он опирается на информацию, содержащуюся в финансовой отчетности. Поэтому финансовый анализ страдает от серьёзных ограничений, присущих финансовой отчётности.

Финансовый аналитик также должен проявлять осторожность в отношении влияния изменений уровня цен, изменений в процедурах финансовой отчетности, изменений в учетной политике фирмы, концепциях и правилах бухгалтерского учета, личных суждений и т. д.

Некоторые важные ограничения финансового анализа перечислены ниже:

1. Это только исследование промежуточных отчетов.
2. Финансовый анализ основывается только на денежной информации, а неденежные факторы игнорируются.
3. Не учитывает изменения уровня цен.
4. Поскольку финансовая отчетность составляется на основе принципа непрерывности деятельности, она не отражает точного положения дел. Следовательно, бухгалтерские концепции и правила создают существенные ограничения для финансового анализа.
5. Изменения в бухгалтерских процедурах компании часто могут вводить в заблуждение при финансовом анализе.
6. Анализ — это всего лишь средство, а не самоцель. Аналитик должен интерпретировать и делать собственные выводы. Разные люди могут интерпретировать один и тот же анализ по-разному.

Если объём данных недостаточен для использования базы данных, корпоративные специалисты могут использовать Excel для подготовки финансовой отчётности. Профессиональные статистические программы, такие

как SPSS, SAS и Stata, подходят для линейной регрессии, F-статистики, выборочного анализа, проверки гипотез и других задач.

Выводы и предложения.

Если финансовый анализ предполагает использование базы данных, профессиональное программное обеспечение может оказаться более предпочтительным выбором. Прежде всего, производительность Excel в обработке данных ограничена, а обновление данных в режиме реального времени затруднено. Основная цель финансовой отчетности — это информация о прибыли и ее компонентах. Информация о доходах, полученная методом начисления, как правило, лучше отражает текущую и продолжающуюся способность компании генерировать положительные денежные потоки, чем информация, полученная исходя из денежных поступлений и платежей.

Список использованной литературы.

1. Iqtisodiy tahlil. O'quv qo'llanma. / M.Y.Raximov, N.N.Mavlanov, N.N.Kalandarova; – Т.: “Iqtisod-Moliya”, 2020. – 517 b.(302b).
2. Бочаров В.В. Комплексный финансовый анализ/ В.В. Бочаров. – СПб.: Питер, 2014. – 432 с.
3. Moliyaviy tahlil. Darslik. / M.Y.Raximov, N.N.Kalandarova; – Т.: “Iqtisod-Moliya”, 2019. – 736 b.(295b).

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПОЧЕК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мамедова Феридэ Гурбаналиевна
feride.mamedova.02@mail.ru

Магистрантка первого курса Ташкентского Государственного
Экономического Университета

Аннотация: В статье рассматривается влияние процессов цифровизации на функционирование и развитие таможенных процедур в системе внешнеэкономической деятельности. Подчеркивается, что переход таможенных органов к цифровым форматам управления и контроля становится основой повышения эффективности логистических цепочек. Анализируются современные направления внедрения цифровых технологий, включая электронное декларирование, систему «единого окна», автоматизированное управление рисками и интеграцию ведомственных баз данных. Особое внимание уделено практическому опыту Республики Узбекистан, где реализация проектов

по цифровизации позволила существенно сократить сроки оформления грузов и упростить взаимодействие между участниками ВЭД и государственными структурами. Делается вывод о том, что цифровая трансформация таможенных процедур способствует оптимизации международных логистических потоков, снижению транзакционных издержек и укреплению конкурентных позиций национальной экономики на мировой арене

Ключевые слова: цифровизация, таможенные процедуры, внешнеэкономическая деятельность, логистические цепочки, электронное декларирование, система «единого окна», управление рисками, оптимизация, автоматизация

В условиях глобализации мировой экономики внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) становится неотъемлемой частью национального хозяйственного развития. Эффективное функционирование международных торговых потоков невозможно без совершенствования системы таможенного администрирования, которая играет ключевую роль в обеспечении безопасности, законности и скорости движения товаров через границы. Современные вызовы мировой торговли требуют перехода таможенных органов от контрольной модели к сервисно-ориентированной. Центральным направлением этого перехода выступает цифровизация таможенных услуг, подразумевающая внедрение современных информационных технологий в процесс оформления, контроля и выпуска товаров. Это позволяет значительно ускорить логистические процессы, повысить прозрачность операций и сократить административные издержки.

Актуальность темы определяется тем, что цифровая трансформация таможенной системы становится ключевым инструментом повышения эффективности логистических цепочек и укрепления конкурентоспособности национальной экономики на международной арене.

Таможенные услуги представляют собой совокупность операций, обеспечивающих законное и безопасное перемещение товаров через государственные границы. От их качества и скорости напрямую зависит стабильность и ритмичность логистических цепочек.

Согласно данным Всемирной таможенной организации, значительная часть времени международной доставки приходится именно на таможенные процедуры, что делает их оптимизацию стратегической задачей для любой страны. Современные логистические цепочки требуют от таможни высокой степени автоматизации, предсказуемости и прозрачности. Именно поэтому внедрение цифровых технологий становится ключевым направлением совершенствования таможенного администрирования.

К числу важнейших инноваций в этой сфере относятся:

- электронное декларирование - отказ от бумажных документов и переход к полностью цифровой подаче деклараций;
- система “единого окна” - возможность подачи всех необходимых документов и заявлений через единую платформу;
- предварительное информирование о грузе - обмен данными между участниками ВЭД и таможней до прибытия товара;
- автоматизированное управление рисками - использование аналитических алгоритмов и больших данных для выявления потенциальных нарушений;
- интеграция ведомственных баз данных - обеспечение взаимодействия между таможней, налоговыми и транспортными структурами.

Реализация этих решений способствует снижению времени оформления товаров, минимизации человеческого фактора и повышению точности контроля.

В ряде стран Евразийского экономического союза внедрение электронных технологий позволило добиться заметных результатов. Так, применение автоматизированных систем оформления грузов сократило время таможенного выпуска с нескольких дней до нескольких часов. В Республике Узбекистан активно реализуются проекты по цифровизации таможенного администрирования. Наиболее значимыми инициативами стали портал внешнеэкономической деятельности и электронная система отслеживания деклараций, которые упростили взаимодействие участников ВЭД с государственными структурами. По данным Государственного таможенного комитета, более 80% экспортно-импортных операций в стране уже осуществляется в электронном формате, что позволило снизить средние сроки выпуска товаров почти на треть.

Подобные преобразования положительно влияют на всю логистическую инфраструктуру: снижаются расходы предприятий, ускоряется оборот капитала и повышается общая привлекательность страны для иностранных инвесторов.

Внедрение цифровых технологий в таможенные процессы позволяет создать единое информационное пространство логистики, где участники — перевозчики, экспедиторы, склады, контролирующие органы — могут обмениваться данными в режиме реального времени. Это повышает прозрачность поставок, улучшает контроль за движением товаров и минимизирует риск ошибок. Кроме того, использование интеллектуальных технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн открывает новые возможности для анализа данных, прогнозирования рисков и отслеживания маршрутов. В будущем такие инструменты позволят создать полностью

автоматизированные, «умные» таможенные системы, интегрированные в международные логистические сети.

Таким образом, цифровизация таможенных услуг является стратегическим направлением развития внешнеэкономической деятельности и ключевым фактором повышения эффективности логистических цепочек. Применение цифровых решений обеспечивает сокращение времени оформления, снижение издержек, повышение прозрачности и предсказуемости внешнеторговых операций. Опыт стран, активно внедряющих цифровые технологии в таможенную сферу, подтверждает, что данный процесс способствует формированию более устойчивой и конкурентоспособной экономики.

Для Узбекистана развитие цифровых сервисов в таможенной системе создаёт условия для интеграции в международные цепочки поставок и укрепления статуса транзитно-логистического центра региона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1) Кабирова, Н. А. (2022). *Развитие цифровых технологий в системе таможенного администрирования*. Москва: Наука.

2) Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан. (2024). *Отчёт о цифровизации таможенных процедур за 2024 год*. Ташкент: ГТК РУз.

3) Ахмедов, Ш. А. (2024). Перспективы цифровизации таможни Узбекистана в условиях международной интеграции. *Вестник экономических исследований*, 2, 67–75.

4) Садыкова, М. Х. (2022). Электронное декларирование и система «единого окна» как инструменты совершенствования ВЭД. *Международная экономика*, 5, 45–53.

5) Всемирная таможенная организация. (2023). *Цифровая трансформация таможни и международной торговли: современные тенденции и вызовы*. Брюссель: Издательство ВТО.

РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА

Нематуллаева Зарина Зафар кизи
zarinanematullaeva@gmail.com

Магистрантка первого курса Ташкентского Государственного
Экономического Университета

Аннотация: В статье рассматривается влияние мотивации персонала на повышение производительности и эффективности труда. Раскрывается сущность понятия мотивации, её виды и роль в формировании трудовой активности работников.

Ключевые слова: мотивация труда, производительность, эффективность труда, система стимулирования, нематериальная мотивация, персонал, промышленное предприятие, управление персоналом.

В настоящее время в условиях быстрого изменения экономики и усиления конкуренции промышленным предприятиям всё более необходимо обеспечивать высокий уровень производительности труда. Технологии и оборудование играют существенную роль, но именно человеческий фактор — готовность работников вкладывать усилия, инициативу, ответственность — становится ключевым ресурсом. В этом контексте мотивация труда выступает не вспомогательным инструментом, а одним из стратегических факторов успеха той или иной организации.

Мотивированные сотрудники показывают лучшие результаты, меньше склонны к текучести и чаще предлагают улучшения производственных процессов. Исследования Э. Онъейву³⁴⁴ показывают, что мотивация и производительность находятся в прямой зависимости. Следовательно, формирование эффективной системы мотивации является существенным фактором повышения производительности сотрудников.

Под мотивацией понимают совокупность внутренних и внешних стимулов, которые побуждают человека выполнять определённую трудовую деятельность. В теории управления персоналом выделяются материальные стимулы (заработная плата, премии, бонусы) и нематериальные стимулы (признание, развитие, участие в принятии решений).

Согласно исследованиям Рамараджана М., и Кумара С³⁴⁵, материальные стимулы оказывают краткосрочное влияние, тогда как для устойчивого повышения производительности важны нематериальные факторы — удовлетворённость работой, возможности карьерного роста, доверие к руководству. В промышленном секторе мотивация приобретает особое значение: стандартизированные процессы и высокая повторяемость операций требуют внутренней заинтересованности работников для поддержания качества и эффективности. При этом именно уровень мотивации определяет степень вовлеченности персонала и его готовность проявлять инициативу даже в условиях монотонной деятельности. Отсутствие достаточной мотивации нередко приводит к снижению производительности, росту текучести кадров и увеличению количества ошибок.

³⁴⁴ Onyeiwu, E. (2023). Motivation and Employee Productivity. *International Journal of African Innovation and Multidisciplinary Research*.

³⁴⁵ Ramarajan, M., Kumar, S. (2025). Employees Motivation and its Impact on Productivity. *South Eastern European Journal of Public Health*.

Производительность труда определяется количеством и качеством продукции, произведённой за единицу времени. Эффективность труда — это соотношение результата к затраченным ресурсам.

По данным исследования Хайро А., Мартоно С.³⁴⁶, мотивация в сочетании с обучением и удовлетворённостью трудом оказывает существенное влияние на показатели производительности. Работники, которые чувствуют справедливость вознаграждения и признание своих достижений, демонстрируют на 20–30% более высокие результаты. Это объясняется тем, что чувство ценности и вовлечённости усиливает личную ответственность, стимулирует инициативность и желание достигать лучших показателей, что, в конечном итоге, напрямую отражается на успехе организации. Из этого можно сказать, что мотивация способствует:

- росту производительности и качества труда;
- снижению текучести кадров и затрат на обучение;
- развитию инновационной активности и вовлечённости;
- улучшению организационного климата и коммуникаций.

Таким образом, мотивация становится системообразующим элементом эффективного трудового поведения.

Для формирования устойчивой мотивации необходим комплексный подход, включающий:

1. Диагностику мотивационного состояния персонала. Регулярные опросы, собеседования и анализ удовлетворённости позволяют корректировать систему стимулирования.

2. Прозрачную систему оценки и вознаграждения. Чёткие критерии оценки труда повышают доверие сотрудников и стимулируют их к достижению целей.

3. Баланс материальных и нематериальных стимулов.

Материальные поощрения должны сочетаться с признанием заслуг, возможностями карьерного роста и профессионального обучения.

4. Развитие корпоративной культуры. Создание позитивной и безопасной рабочей среды усиливает внутреннюю мотивацию.

5. Использование цифровых инструментов мотивации. Онлайн-платформы KPI, системы обратной связи и признания успехов повышают вовлечённость и прозрачность оценки труда.

Мотивация труда является ключевым фактором повышения производительности и эффективности персонала на промышленных предприятиях. Она обеспечивает рост объёмов производства, повышение

³⁴⁶ Hairo, A., Martono, S. (2019). The Effect of Environment, Training, Motivation, and Satisfaction on Work Productivity. *Management Analysis Journal*, 8(1), 50-57.

качества и снижение издержек. Комплексная система мотивации, основанная на балансе материальных и нематериальных стимулов, формирует заинтересованность работников, укрепляет корпоративную культуру и способствует устойчивому развитию предприятия.

Современные организации должны рассматривать мотивацию как стратегическое направление управления человеческими ресурсами, направленное на создание конкурентоспособного и эффективного производства.

Список литературы

1. Onyeiwu, E. (2023). Motivation and Employee Productivity. International Journal of African Innovation and Multidisciplinary Research.

2. Hairo, A., Martono, S. (2019). The Effect of Environment, Training, Motivation, and Satisfaction on Work Productivity. Management Analysis Journal, 8(1), 50-57.

3. Ahmad, S., Wong, W.-K., Riaz, S., Iqbal, A. (2024). The role of employee motivation and its impact on productivity in modern workplaces. Arabian Journal of Business and Management Review (Kuwait Chapter), 13(2), 7-12.

4. Ramarajan, M., Kumar, S. (2025). Employees Motivation and its Impact on Productivity. South Eastern European Journal of Public Health.

5. Ichdan, D. A. (2024). Analysis of employee performance through productivity: The role of kaizen culture, motivation, and work discipline in the manufacturing industry. Annals of Human Resource Management Research, 4(1), 13-28.

OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA XALQARO AMALIYOT VA ERISHILGAN NATIJALAR

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Mustaqil izlanuvchisi,

Renessans ta'lim universiteti

“Iqtisodiyot” kafedrası

assistenti Mahamatova Maftuna

maxamatova1998@gmail.com

ORCID 0009-0001-9518-3510

Annotatsiya. Maqolada oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash xalqaro amaliyot holati statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilingan, xalqaro tajribada erishilgan natijalar qiyosiy o'rganilgan. Birlashgan millatlar tashkiloti tomonidan qabul qilingan “Barqaror rivojlanish maqsadlari” rezolyusiyasi talablari doirasida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalalari tadqiq qilingan. Mavzudan kelib chiqqan holda taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit soʻzlar: oziq-ovqat xavfsizligi, oziq-ovqat siyosati, oziq-ovqat xavfsizligi shkalasi.

Insoniyatning buguni va ertasi oziq-ovqat xavfsizligi va uning taʼminotiga bevosita bogʻliq. Shu jihatdan, oziq-ovqat xavfsizligini taʼminlash borasida xalqaro tajribalarni ilmiy jihatdan oʻrganish muhim ahamiyatga ega. Global oziq-ovqat xavfsizligi va oziq-ovqat taʼminoti bilan bogʻliq muammolar 2020-yilda Pandemiya davrida insoniyatni xavf ostiga quydi. Bugungi kunda dunyoda roʻy berayotgan geosiyosiy vaziyat tufayli oziq-ovqat, qishloq xoʻjaligi uchun zarur xom ashyo va energiya narxlarining keskin oshishi turli mintaqalarda turlicha taʼsir qilmoqda.

Birlashgan millatlar tashkiloti tomonidan qabul qilingan “Barqaror rivojlanish maqsadlari” rezolyusiyasining 2-maqsadi “Oziq-ovqat xavfsizligi va ovqatlanish” nomlanib unda aynan oziq-ovqat xavfsizligi va oziqlanish bilan bogʻliq muammolarning asosiy omillari sifatida – turli mojarolar, iqlim inqirozlari, iqtisodiy sekinlashuv va tanazzul hamda oʻsib borayotgan tengsizliklar bir vaqtning oʻzida yechim topishga qaratilgan.

Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish yoʻlidagi saʼy-harakatlar natijasida jahon miqyosida iqlim oʻzgarishlari taʼsirini hisobga olgan holda qishloq xoʻjaligini barqaror rivojlantirish, iqlim mos oziq-ovqat uchun zarur boʻlgan ekin navlarini yaratish, qishloq xoʻjaligida doimiy seleksiya ishlarini davom ettirish orqali oziq-ovqat xavfsizligiga erishish chora-tadbirlarini oʻtkazish muhim ahamiyatga ega³⁴⁷.

Jahon miqyosida urbanizatsiya jarayonining kuchayib borishi natijasida qishloq va shahar hududlari oʻrtasida nomutanosiblikning paydo boʻlishi butun oziq-ovqat taʼminotiga ham taʼsir qilmoqda. Shu sabab har bir insonni arzon va sogʻlom ovqatlanish imkoniyatiga ega boʻlishini taʼminlash yoʻlida uchraydigan muammolarni bartaraf etish va yangi imkoniyatlarni izlash dolzarb ahamiyatga ega.

Pandemiyadan soʻng dunyoda iqtisodiy tiklanishning salbiy jihatlari sifatida kambagʻallik hamda ochlik darajasining pasayishiga oid prognozlar oziq-ovqat va energiya narxlarining oʻsishi bilan cheklanib qoldi. 2022-yilda jahondagi ochlik darajasi – yaʼni oziqlanish darajasining pastligi – pandemiyagacha boʻlgan davrga nisbatan ancha yuqori boʻldi. 2022-yilda doimiy ochlikka duch kelgan aholi ulushi jahon aholisining taxminan 9,2 foizini tashkil etgan boʻlsa, bu koʻrsatkich 2019-yilga nisbatan 7,9 foizga oʻsgan.

Global pandemiya avj olgan 2020-yilda bu koʻrsatkich keskin oshgan boʻlsa, 2021-yilda u sekinroq oʻsib 9,3 foizga yetdi. Hisob-kitoblarga koʻra, 2022-yilda dunyo boʻyicha 691 milliondan 783 milliongacha inson ochlik azobini chekmoqda.

³⁴⁷ The State of Food Security and Nutrition in the World 2023

2021-yildan 2022-yilgacha jahon miqyosida ochlik darajasida katta o'zgarishlar kuzatilmagan bo'lsada, bu holat mintaqaviy darajadagi sezilarli tavofutlarni bartaraf etdi. Osiyoning ko'plab submintaqalarida hamda Lotin Amerikasida ochlikni kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rildi. Biroq, hanuzgacha G'arbiy Osiyo, Karib havzasi va Afrikaning barcha submintaqalarida ochlik darajasi o'sishda davom etmoqda. Xususan, Afrikada aholining ochlikka duch kelayotgan ulushi boshqa mintaqalarga qaraganda ancha yuqori bo'lib bu ko'rsatkich taxminan - 20 foiz, Osiyoda - 8,5 foiz, Lotin Amerikasi va Karib havzasida – 6,5 foiz, Okeaniyada esa – 7,0 foiz atrofida qolmoqda.

2030-yilga kelib, bashoratlarga ko'ra, taxminan 600 million inson doimiy ovqatlanish yetishmasligi holatida bo'lishi kutilmoqda. Bu esa ochlikni tugatishni ko'zda tutuvchi Barqaror rivojlanish maqsadining 2.1-vazifasiga erishishni ta'minlash yo'lida ulkan muammolar mavjudligi ko'rsatmoqda. BRM tomonidan quyilgan vazifalardan kelib chiqqan holda dunyo hamjamiyati oldiga ochlikni tugatish emas, balki yil davomida har bir inson uchun yil davomida xavfsiz, to'yimli va yetarli miqdorda oziq-ovqatga doimiy ravishda yetishish imkoniyatini ta'minlash vazifasini ham qo'yadi. Ushbu maqsadga erishish borasida BRM indikatori asosida baholash lozim. U aholi orasidagi o'rtacha yoki og'ir darajadagi oziq-ovqat xavfsizligi yetishmasligining tarqalishi, ya'ni Oziq-ovqat xavfsizligi shkalasi (FIES) asosida o'lchanadigan ko'rsatkichni aks ettiradi³⁴⁸.

FIES ma'lumotlariga asoslangan yangi baholash natijalariga ko'ra, 2022-yilda jahon miqyosida oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha hech qanday oldinga siljish kuzatilmadi. 2019-yildan 2020-yilgacha bu ko'rsatkich keskin oshgan bo'lsa, keyingi ikki yil – 2021 va 2022 yillarda u o'zgarishsiz qolgan holda pandemiyagacha bo'lgan davr darajasidan ancha yuqori bo'ldi.

Jahon aholisining 2022-yilda taxminan 29,6 foizi, ya'ni 2,4 milliard nafar kishi, o'rta yoki og'ir darajadagi oziq-ovqat xavfsizligi va yetishmasligi holati kuzatilgan. Bu esa munosib tarzda oziq-ovqatga doimiy ravishda yetishmasligi yuzaga kelganligidan dalolat beradi. Bu holat ayniqsa 2019-yilda 391 million nafarga ko'p odam oziqlanish qiyinchilikka duch kelgan.

Jahonda oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha statistik ma'lumotlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak:

- 2024-yilda dunyo aholisining taxminan 8,2 foiz, ya'ni, 6,73 million kishi ochlikni boshidan o'tkazgan;
- 2030-yilga borib 512 million kishi doimiy oziqlanish yetishmasligi holatida bo'lishi bashorat qilinmoqda;

³⁴⁸ The State of Food Security and Nutrition in the World 2023

- oziqlanishni ta'minlay olishdagi muammolar katta bo'lib, xususan – 2024 yilda 2,6 milliard kishi “sog'lom ovqatni xarajati qo'li yetmaydigan” bo'lgan³⁴⁹.

Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash borasida xalqaro amaliyotdan kelib chiqqan holda nafaqat qishloq xo'jaligi, balki iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik masalalarni ham qamrab oladigan majmuaviy yondashishni talab qiladi. Ilmiy tahlil va xalqaro tajribalardan kelib chiqqan holda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash borasida quyidagi chora-tadbirlar va takliflarni amalga oshirish maqsadga muvofiq³⁵⁰:

Birinchidan, milliy darajadagi strategik choralar:

1.1. Milliy oziq-ovqat xavfsizligi strategiyasini yangilash:

- Oziq-ovqat xavfsizligi va oziqlanishni ta'minlash borasida mamlakatimizda qabul qilingan milliy strategiya va davlat dasturlarini 2030-yilgacha BRM (2-maqсад) bilan uyg'unlashtirish;

- Hukumat, xususiy sektor, tadqiqot institutlari va fermerlar ishtirokida agroinnovatsion kengashlar tuzish va tarmoqda uchraydigan muammolarga ilmiy yechimlar topish.

1.2. Oziq-ovqat zahiralari diversifikatsiya qilish:

- importga qaramlikni keskin kamaytirish chorasi sifatida mahalliy mahsulot ishlab chiqarishni kengaytirish;

- strategik mahsulotlar xususan (don, yog', sholi va boshqalar) bo'yicha milliy oziq-ovqat zahiralari tizimini yaratish.

Ikkinchidan, qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish borasida islohotlar:

2.1. Agroekologik va iqlimga moslashuvchi usullar:

- suv tejoychi sug'orish tizimlari (tomchilatib sug'orish, yomg'irilatib sug'orish) ni keng joriy etish;

- iqlim o'zgarishiga mos urug'lik va navlar yaratish maqsadida seleksiya tadqiqotlarini rag'batlantirish;

- organik qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va agroekologik usullarini qo'llab-quvvatlash.

2.2. Fermerlar va kichik ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash:

- kichik fermerlar uchun subsidiyalar, mikro kreditlar va agrosug'urta tizimini yanada rivojlantirish;

- qishloq xo'jaligini rivojlantirishda xorijiy tajribalarni o'rganish va keng joriy etish.

Uchinchidan, oziq-ovqat ta'minoti zanjirida samaradorlikni ta'minlash:

3.1. Logistika va infratuzilmani yaxshilash:

³⁴⁹ https://knowledge4policy.ec.europa.eu/home_en

³⁵⁰ <https://brmmt.uz/files/news/96138/-19.pdf>

- qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yig‘im-terimdan keyin turli yo‘qotishlarni kamaytirish uchun saqlash, muzlatish va qayta ishlash infratuzilmasini yaratish;
- qishloq yo‘llari, bozorlar va logistika markazlarini rivojlantirish.

3.2. Raqamli texnologiyalar:

- agro-axborot tizimlari va sun‘iy intellekt asosida iqlim-resurs prognozlarini joriy qilish;
- fermerlar uchun mobil ilova va platforma orqali bozor ma‘umlotlari va agrotexnik tavsiyalarni yetkazish.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, dunyo oziq-ovqat xavfsizligi va ovqatlanish muammolari yildan-yilga avj olishi tabiiy hol. Sababi, yer sayyorasida insoniyatning ko‘payishi davom etmoqda. Bu esa oziq-ovqat mahsulotlariga talabning oshayotganligidan dalolat beradi. Shu bois, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash va ovqatlanish bilan bog‘liq muammolarga doimiy e‘tibor qaratish masalasi doimiy ravishda o‘z dolzarbligini yo‘qotmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.02.2024 yildagi “Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-36-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/6802687>
2. FAO/WHO (2020). Codex Alimentarius: Food Hygiene – Basic Texts. Rome: FAO.
3. WHO (2021). Food Safety Fact Sheet. Retrieved from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/food-safety>
4. The State of Food Security and Nutrition in the World 2023
5. https://knowledge4policy.ec.europa.eu/home_en
6. <https://brmnnt.uz/files/news/96138/-19.pdf>

SPORT SOHASI INFRATUZILMASINING RIVOJLANISHI VA UNI MOLIYALASHTIRISH MASALALARI

M.N. Mamatov

TDIU mustaqili tadqiqotchisi,
Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti,
“Iqtisodiyot” kafedrasida katta o‘qituvchisi
email: mamatovmirzied@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada sport sohasi infratuzilmasini rivojlantirish asosan hududlarda sport infratuzilmasini yaratish, yoshlarni sportga keng jalb

qilishda sport infratuzilmasi ob'ektlaridan samarali foydalanishni oqilona tashkil etish hamda uni moliyalashtirish masalalari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: *sport infratuzilmasi, maqsadli moliyalashtirish, moliyaviy nazorat, moliyalashtirish tizimi.*

Abstract: *This article discusses the development of sports infrastructure, mainly the creation of sports infrastructure in the regions, the rational organization of the effective use of sports infrastructure facilities in order to widely attract young people to sports, and its financing.*

Keywords: *sports infrastructure, targeted financing, financial control, financing system.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risi" gi PF-60-sonli farmoni qabul qilindi. Ushbu farmonning 67-maqsadida "Jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanadigan fuqarolarning sonini oshirish" bo'yicha maqsad va vazifalar belgilab berilgan. Xususan, jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanadigan aholi sonini 2026-yilda 33 foizga chiqarish, respublika yoshlar o'rtasida milliy sport turlarini ommalashtirish, sport o'yinlarini o'tkaziladigan sport ob'ektlari infratuzilmasini yaxshilash va zarur sport inventarlari bilan jihozlash va sportchilarni rag'batlantirish" kabi vazifalar alohida ta'kidlab o'tilgan³⁵¹.

Sport sohasini ustuvor darajada rivojlantirish borasida o'tkazilayotgan islohotlar bugun amalda o'zining ijobiy natijasini bermoqda. Shu bois, tadqiqot ob'ekti sifatida respublikamizda faoliyat yuritayotgan sport sohasiga ixtisoslashgan ob'ektlar, xususan, sport muassasalari faoliyati va xizmat ko'rsatish holati, sport inventarlari bilan ta'minlanish holati, aholining sport ob'ektlarida bandlik darajasi, sport sohasini moliyalashtirish va moliyaviy mablag'lardan foydalanish holati hamda sport sohasida erishilgan natijalarni tadqiq qilish asosiy maqsad qilib belgilab olingan.

Respublikamizning turli hududlarida faoliyat yuritib kelayotgan sport ob'ektlari va ularni moliyalashtirish holatini tahlil qilish, sport inventarlari bilan ta'minlanish holati, sport ob'ektlarining moliyaviy ko'rsatkichlarini tahlil qilish va vaziyatni baholash, sport xizmatlarini ko'rsatish samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

³⁵¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi PF-60-son "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risi" gi farmoni. <https://lex.uz/docs/5841063>

1-jadval

Respublikada mavjud sport inshootlari soni (birlik) o'zgarishi tahlili (2000-2024 yillar)³⁵²

№	Asosiy ko'rsatkichlar	2000 y.	2010 y.	2016 y.	2020 y.	2022 y.	2024 y.	2024-yilni 2010-yilga nisbati	
								(+;-)	%
1.	Shahar joylarida	9149	9377	24852	24196	25326	24626	15249	↑ 262,5
2.	Qishloq joylarida	37338	41291	26001	27909	28863	28688	-12603	↓ 69,5
Jami:		46487	50668	50853	52105	54189	53314	2646	↑ 105,2

Mamlakatimizda sport sohasi rivoji bevosita yaratilgan sport infratuzilmasi va uning sport inventarlari bilan ta'minlanishiga ham bog'liq. Shu jihatdan, respublika shahar va qishloq hududlarida barpo etilgan sport infratuzilmasi ob'ektlari hisoblangan sport inshootlari hajmiga tahliliy yondashadigan bo'lsak, respublika hududlarida mavjud sport inshootlarining umumiy soni 2000-yilda 46487 tani tashkil qilgan holda 19,7 foizi yoki 9149 tasi shahar joylarida, 80,3 foizi yoki 37338 tasi qishloq joylarida faoliyat yuritgan (1-jadvalga qarang).

2-jadval

Respublika hududlarida 2016-2024 yillar bo'yicha mavjud sport inshootlarining o'zgarish dinamikasi tahlili, (birlik)³⁵³

Hududlar	2016 y.	2018 y.	2020 y.	2022 y.	2024 y.	2024-yilni 2016-yilga nisbatan farqi	
						(+;-)	% da
1. Qoraqalpog'iston Res.	3109	3186	3299	3604	3693	584	↑ 118,8
2. Andijon viloyati	4265	4268	4310	5311	5365	1100	↑ 125,8
3. Buxoro viloyati	3465	3479	3479	3536	3297	-168	↓ 95,2
4. Jizzax viloyati	2833	3211	3214	3233	2771	-62	↓ 97,8
5. Qashqadaryo viloyati	4925	5130	5135	5169	5178	253	↑ 105,1
6. Navoiy viloyati	1794	1784	1817	1828	1764	-30	↓ 98,3
7. Namangan viloyati	3291	3271	3647	3810	3927	636	↑ 119,3
8. Samarqand viloyati	5480	5555	5586	5657	5803	323	↑ 105,9
9. Surxondaryo viloyati	4344	4298	4182	4436	4455	111	↑ 102,6
10. Sirdaryo viloyati	1490	1557	1567	1583	1588	98	↑ 106,6
11. Toshkent viloyati	4408	4500	4526	4575	4579	171	↑ 103,9

³⁵² O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

³⁵³ O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

12.	Farg‘ona viloyati	5817	5761	5776	5814	6064	247	↑ 104,2
13.	Xorazm viloyati	3461	3404	3418	3452	2753	-708	↓ 79,5
14.	Toshkent shahri	2171	2179	2149	2181	2077	-94	↓ 95,7
	O‘zbekiston Res.	50853	51583	52105	54189	53314	2461	↑ 104,8

Respublika miqyosida 2016-yilga kelib, qishloq joylarida sport inshootlari soni 2000-yilga deyarli 2 barobarga kamayganligini ko‘rish mumkin, biroq shahar joylarida sport inshootlari soni o‘tgan yillarga nisbatan o‘shish kuzatilgan. 2024-yil holatiga ko‘ra, jami sport inshootlari soni 53314 tani tashkil qilgan bo‘lib, 2010-yilga nisbatan 2646 taga ko‘paygan. Tahlillardan ko‘rish mumkinki, 2024-yilni 2010-yilga nisbatan taqqoslaydigan bo‘lsak, qishloq joylarida mavjud sport inshootlari soni 12603 taga yoki 69,5 foizga kamayish kuzatilgan. Tahlillardan xulosa qilish mumkinki, sport inshootlarining qishloq joylarida kamayishi bu bevosita sport murabbiylarining shahar joylariga ko‘chib o‘tishi, qishloq hududlarida sport murabbiylari va sport kadrlarining qo‘nimsizligi hamda hududiy moliyalashtirish va moliyaviy rag‘batlantirish bilan bog‘liq muammolarning mavjudligidan dalolat beradi.

Davlat byudjeti tomonidan moliyalashtirilgan va respublikamiz hududlarida barpo etilgan sport inshootlari va ulardan foydalanish ko‘rsatkichlarini hududiy nuqtai-nazardan tahliliy o‘rganish ham muhim ahamiyatga ega.

Xususan, 2016-2024 yillar bo‘yicha mavjud sport inshootlarining viloyatlar kesimida tahlil qiladigan bo‘lsak, 2016-yilda respublika 50853 tani tashkil etgan bo‘lsa, shundan Farg‘ona va Samarqand viloyatidagi sport inshootlari soni boshqa hududlarga nisbatan yuqoriligi bilan ajralib turadi. Biroq, respublika miqyosida yillar davomida o‘shish tendensiyasi kuzatilsada viloyatlar kesimida pasayish holati yuzaga kelgan. 2024-yil holatiga ko‘ra, sport inshootlari soni 2022-yilga nisbatan 875 taga kamaygan. 2024-yilni 2016-yilga nisbatan taqqoslaydigan bo‘lsak, 2461 taga yoki 104,8 foizga ko‘payganligini ko‘rish mumkin. Hududiy nuqtai-nazardan qaraydigan bo‘lsak, 2024-yilni 2016-yilga nisbatan solishtiradigan bo‘lsak, Buxoro viloyati bo‘yicha 168 taga, Jizzax viloyati bo‘yicha 62 taga, Navoiy viloyati 30 taga, Toshkent shahri bo‘yicha 94 taga, eng katta qisqarish Xorazm viloyati bo‘yicha ko‘radigan bo‘lsak 708 taga kamaygan (2-jadvalga qarang).

Xulosa qiladigan bo‘lsak, sport infratuzilmasini rivojlantirish va uni moliyalashtirish masalalariga alohida ahamiyat qaratish maqsadga muvofiq. Bugungi kunda hududiy sport infratuzilmasini rivojlantirishda moliyaviy mablag‘larni to‘g‘ri yo‘naltirish va undan samarali foydalanish davr talabi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi PF-60-son “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risi” gi farmoni. <https://lex.uz/docs/5841063>
2. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlari. Stat.uz
3. O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi ma’lumotlari. <https://gov.uz/oz/sport>

РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Садуллаев Абдумалик Саид угли
Магистрант первого курса, группы I-25R
Ташкентского государственного
Экономического университета
abdumaliksadullayev2000@gmail.com

Аннотация: В докладе рассматривается роль малого бизнеса в устойчивом развитии экономики и обеспечении социальной стабильности на примере Республики Каракалпакстан. Особое внимание уделено анализу экономических и социальных преимуществ малого предпринимательства, его влиянию на занятость населения, рост доходов и формирование конкурентной среды. Также приведены направления государственной поддержки и меры по повышению эффективности деятельности субъектов малого бизнеса в регионе.

Ключевые слова: малый бизнес, устойчивое развитие, занятость, социальная стабильность, экономический рост, государственная поддержка.

Малое предпринимательство является важнейшим драйвером экономического развития и социальной устойчивости в региональном аспекте. В условиях Республики Каракалпакстан, где экономика исторически зависела от сельского хозяйства и рыболовства и где наблюдаются серьезные экологические и социальные последствия Аральского кризиса, поддержка и развитие малого бизнеса имеет критическое значение для создания рабочих мест, диверсификации доходов и снижения рисков социальной нестабильности.¹

Во-первых, малые предприятия обеспечивают гибкость локальной экономики и создают рабочие места в секторах, близких к населению: переработка сельхозпродукции, ремесла, переработка отходов, услуги и экологический туризм. В Каракалпакстане доля малого бизнеса в структуре хозяйствования при активной поддержке может быть инструментом снижения

безработицы и неформальной занятости, что напрямую влияет на уровень социальной напряжённости.²

Во-вторых, малый бизнес способствует экономической диверсификации и повышению устойчивости против внешних шоков. Формирование малых промышленных площадок, кластеров ремесел и агропереработки снижает зависимость региона от узких секторов и создает условия для развития добавленной стоимости внутри региона. Государственная поддержка в виде льготного кредитования, микрофинансирования и обучения предпринимателей усиливает их устойчивость.³

В-третьих, социальный эффект малого бизнеса выражается в укреплении общественной сплочённости и снижении миграционных потоков. Предпринимательская активность в малых городах и сельских населённых пунктах создает точки экономического притяжения, удерживающие население, особенно молодёжь, и уменьшает нагрузку на крупные города. Участие женщин и уязвимых групп в предпринимательстве способствует социальной стабильности.⁴

Однако для реализации потенциала малого бизнеса в Каракалпакстане существуют барьеры: ограниченный доступ к финансированию, инфраструктурные проблемы, экологические риски (деградация земель, пыльные бури), низкая предпринимательская компетентность населения. Для преодоления этих барьеров требуется системная государственная поддержка: субсидии, программы кредитования и развитие инфраструктуры индустриальных зон.⁵

Практические шаги включают: микрокредитование для запуска бизнеса, обучение предпринимателей, формирование логистических кластеров и стимулирование экопроектов. Международные организации также оказывают поддержку, включая проекты Всемирного банка по развитию альтернативных источников дохода.⁶

Таким образом, малый бизнес является ключевым инструментом устойчивого развития и социальной стабильности в Республике Каракалпакстан. Развитие предпринимательской среды, человеческого капитала и адаптационных мер к экологическим изменениям позволит усилить экономическую устойчивость региона.

Список литературы

1. AP News. Reports on Aral Sea and its socio-economic impacts, 2024.
2. GIZ. Building a Sustainable Future for Karakalpakstan, 2024.

3. Правительствонные программы поддержки малого бизнеса в Узбекистане, 2023.

4. Исследования по вовлечению уязвимых групп в предпринимательство (GIZ), 2024.

5. Решения Президента и Кабинета Министров РУз по поддержке малого бизнеса, 2022-2024.

6. World Bank. Regional economic resilience projects in Karakalpakstan, 2023.

BARQAROR VA YASHIL TRANSPORT TIZIMINI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR VA INSTITUTSIONAL ASOSLAR

Ruxiyeva Xalida Aribjanovna

O‘zbekiston milliy universiteti professori.

Muxtorova Madina Azamat qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

katta o‘qituvchisi (PhD)

Anotatsiya. Ushbu tezisdagi yashil transport tizimini yaratishda innovatsion va institutsional mexanizmlarning o‘rni yoritilgan. Innovatsion yondashuvlar sifatida elektr va gibrid transport vositalari, aqlli transport tizimlari, mikromobilitet vositalari hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalariga asoslangan yechimlar tahlil qilinadi. Institutsional mexanizmlar doirasida qonunchilik bazasini takomillashtirish, davlat-xususiy sheriklik, moliyaviy rag‘batlantirish va aholi ongini oshirishning ahamiyati ko‘rsatib o‘tiladi. Jahon tajribasi hamda O‘zbekiston sharoitida amalga oshirilayotgan islohotlar misolida yashil transportning ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy samaralari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: yashil transport, innovatsion texnologiyalar, institutsional mexanizmlar, barqaror rivojlanish, ekologik xavfsizlik, davlat-xususiy sheriklik, elektromobil.

Kirish: XXI asrda insoniyat oldida turgan eng muhim muammolardan biri — bu ekologik xavfsizlik va iqlim o‘zgarishining salbiy oqibatlarini yumshatishdir. Transport sohasi atmosferaga chiqariladigan issiqxona gazlari hajmi bo‘yicha sanoatdan keyingi ikkinchi yirik manba hisoblanadi. Shu sababli, transport tizimini modernizatsiya qilish va “yashil” transport konsepsiyasini joriy etish global miqyosda dolzarb vazifa bo‘lib bormoqda.

Yashil transport nafaqat ekologik toza texnologiyalarni qo‘llashni, balki institutsional mexanizmlar orqali samarali boshqaruvni ham talab etadi. Bu jarayon urbanizatsiya sur‘atlari yuqori bo‘lgan sharoitda shaharlarning barqaror rivojlanishi, aholi salomatligini saqlash va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Toshkentda “Yashil shahar” transport yo‘lagining taqdimoti bo‘lib o‘tdi .
Bu O‘zbekiston sharoitida amalga oshirilayotgan islohotlardan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturining O‘zbekistondagi Vakolatxonasi hamkorligida “Toshkent – Kam uglerodli avtotransportga investitsiyalar jalb etishni jadallashtirish (TAILEV)” loyihasi doirasida “Yashil shahar” transport yo‘lagining taqdimoti bo‘lib o‘tdi.

Ma’lumki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 16-fevraldagi “Jamoat transporti tizimini isloh qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–59-son qaroriga muvofiq 2025-yilgacha Toshkent shahri bo‘yicha jamoat transporti doimiy harakatlanadigan umumiy uzunligi **475 km** bo‘lgan **36 ta alohida avtobus yo‘laklarini** tashkil etish belgilangan.

Mazkur tashabbusni qo‘llab-quvvatlash va avtobus yo‘laklarini xavfsiz hamda samarali joriy etishga ko‘maklashish maqsadida **TAILEV** loyiha doirasida poytaxtning Shota Rustaveli ko‘chasida joriy etilishi rejalashtirilgan yashil transport yo‘lagining kontsept-dizayni, matematik modeli va uni asosida texnik iqtisodiy asoslari ishlab chiqildi.

Mazkur yo‘lak loyihasini ishlab chiqishda yo‘lovchi va aholini fikri o‘rganilib, nogironligi bo‘lgan shaxslar, qariyalar, bolalar va ayollarning jamoat transporti infratuzilmasiga bo‘lgan ehtiyojlari inobatga olingan.

Texnik-iqtisodiy asoslarga ko‘ra mazkur yo‘lakni joriy etilishi natijasida yo‘lak bo‘ylab avtotransportning o‘rtacha tezligi **11 foizga** oshishi, atmosfera havosi ifloslanishi **12.3 foizga** qisqarishiga erishilishi hisoblab chiqildi.

Shuningdek, bir kunda yo‘lak bo‘ylab avtobusda harakatlanadigan barcha yo‘lovchilar hamda shaxsiy transport egalari umumiy vaqti **3318 soatni**, tejalgan yoqilg‘i yiliga **2.6 million litrni** tashkil etib, bu yiliga **21.2 milliard so‘m** iqtisodiy samaraga olib kelishi haqida ma’lumot berildi.

Tadqiqot materiallari va metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida BMT, Yevropa Komissiyasi, Xitoy va Norvegiya transport siyosati bo‘yicha hisobotlaridan, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi”ga oid hujjatlaridan foydalanildi.
Metodologik yondashuvlar:

- Taqqoslash metodi — turli mamlakat tajribalarini O‘zbekiston sharoiti bilan solishtirish;
- Tizimli tahlil — transport tizimining texnologik, institutsional va ijtimoiy omillarini kompleks o‘rganish;
- Statistik tahlil — xalqaro va milliy ma’lumotlarni qayta ishlash;
- Analitik yondashuv — jahon tajribasi asosida ilmiy xulosalar ishlab chiqish.

Tadqiqot natijalari va muhokama

1. Innovatsion mexanizmlar samaradorligi: elektromobillar chiqindilarni 25–30% kamaytiradi, aqlli transport tizimlari tirbandliklarni 15–20% optimallashtiradi, mikromobilitet sog‘lom turmush tarzini rivojlantiradi.

2. Institutsional mexanizmlar ahamiyati: qonunchilikni takomillashtirish, davlat-xususiy sheriklik, moliyaviy rag‘batlantirish yashil transport rivojiga katta turtki beradi.

3. Jahon tajribasi: Norvegiya — elektromobillarni rag‘batlantirishda yetakchi, Xitoy — elektr avtobuslar orqali ekologik transportni rivojlantirmoqda, Yevropa — mikromobilitet infratuzilmasini keng yo‘lga qo‘ygan.

4. O‘zbekiston sharoitida istiqbollari: elektromobillarni bojxona va aksizlardan ozod qilish, Toshkentda zaryadlash shoxobchalari qurish, ekologik avtobuslarni joriy qilish kabi amaliy ishlar olib borilmoqda.

Muhokama: O‘zbekiston uchun xalqaro tajriba muhim bo‘lsa-da, milliy model mahalliy sharoit va iqtisodiy imkoniyatlarga mos ravishda ishlab chiqilishi zarur.

Xulosa va tavsiyalar: Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, **yashil transport tizimini yaratish** nafaqat ekologik muammolarni hal etish, balki **iqtisodiy samaradorlikni oshirish** va **aholi salomatligini yaxshilashda** ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Innovatsion texnologiyalar (elektromobillar, aqlli infratuzilma, mikromobilitet vositalari) transport tizimini modernizatsiya qilishning asosiy omillari hisoblanadi. Shu bilan birga, **institutsional mexanizmlar** — ya’ni qonunchilik bazasini takomillashtirish, davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish va moliyaviy rag‘batlantirish tizimlarini joriy etish — ushbu jarayonning barqaror rivojlanishini ta’minlaydi.

1. Yashil transport sohasida **qonunchilik bazasini kuchaytirish**;
2. **Davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish** va yangi hamkorlik mexanizmlarini joriy etish;
3. **Moliyaviy rag‘batlantirish tizimini** ishlab chiqish va tatbiq etish;
4. **Elektromobillar uchun zaryadlash infratuzilmasini rivojlantirish**;
5. **Aholining ekologik ongini oshirish** bo‘yicha ma’rifiy dasturlarni amalga oshirish;

6. **Ilmiy-texnik tadqiqotlarni qo‘llab-quvvatlash** hamda innovatsion loyihalarni rag‘batlantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar

United Nations. Sustainable Transport Report. New York: UN Publishing, 2021.

European Commission. Transport and Environment Report. Brussels: EU Publications, 2022.

International Energy Agency (IEA). Global EV Outlook 2023. Paris: IEA, 2023.

Ministry of Transport of the People’s Republic of China. Green Transport Development Report, 2020–2023.

Norwegian Ministry of Climate and Environment. Norway’s Electric Vehicle Policy, 2022.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi” to‘g‘risidagi qarori.

O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi. Transport sohasida islohotlar hisobotlari, 2021–2023.

Nazarov A., Karimov I. Barqaror transport tizimi rivojlanishining iqtisodiy asoslari. — O‘zbekiston iqtisodiy axborotnomasi, 2022, №3.

Smith J., Brown T. Sustainable Urban Mobility and Green Transport Policies. — Journal of Environmental Policy and Planning, 2021, Vol. 23(5), pp. 645–660.

World Bank. Green Mobility for Sustainable Cities. Washington: World Bank Publications, 2020.

O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi. 2025.

MAMLAKAT IQTISODIYOTINI RIVOJLANLANTIRISHDA INNOVATSION FAOLIYATNING O‘RNI

Dexkanova Nargiza Sharifovna

Yashil iqtisodiyot PhD katta o‘qituvchi

***Annotatsiya:** Zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy etish korxonalar uchun ijobiy qadamdir. Innovatsion texnologiyalarni samarali axborotlashtirish makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar va korxonaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonlarini sezilarli darajada oshiradi, bu esa boshqaruv qarorlari sifati va darajasini, axborot jarayonlari va xizmatlari samaradorligini oshirishga olib keladi, bu esa o‘z navbatida ijtimoiy-iqtisodiy, ilmiy, texnik, madaniy va hayotning boshqa ko‘rsatkichlarini yaxshilaydi. Barcha jarayonlarda axborotlashtirishni joriy etish va zamonaviy innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish YAİM o‘sishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi..*

***Аннотация:** Внедрение современных инновационных технологий является позитивным шагом для предприятий. Эффективная информатизация*

инновационных технологий существенно повышает макроэкономические показатели и процессы социально-экономического развития предприятия, что приводит к повышению качества и уровня принимаемых управленческих решений, эффективности информационных процессов и услуг, что, в свою очередь, улучшает социально-экономические, научно-технические, культурные и другие показатели жизни. Внедрение информатизации во все процессы и развитие современных инновационных технологий положительно влияют на рост ВВП.

Kalit soʻzlar: *global, texnologiya, bozor, innovatsiya, axborot, narx, moliya, korxon.*

Kirish

Globalashuv va texnik taraqqiyot ularning oʻzaro bogʻliqligini oshirishni talab qiladi, shu bilan birga yangi tovar va xizmatlarning xalqaro bozorlariga chiqish imkonini beradigan innovatsion texnologiyalarni axborotlashtirish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Innovatsiyalardan foydalanish mamlakat iqtisodiyotini tarkibiy qayta qurishni jadallashtirish va uning investitsion jozibadorligi, raqobatbardoshligi va moliyaviy barqarorligini oshirishga sezilarli taʼsir koʻrsatadi. Zamonaviy sharoitda makroiqtisodiy rivojlanishni taʼminlaydigan innovatsion texnologiyalarni axborotlashtirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish katta ahamiyatga ega. Axborotlashtirish jarayoni jamiyatning deyarli barcha sohalarini qamrab oladi va eng yangi innovatsion texnologiyalardan foydalanish bilan bogʻliq. Axborotlashtirish muhim rol oʻynaydi va korxon uchun eng muhim harakatlantiruvchi kuchlardan biri hisoblanadi (Lisenko va Samsonova, 2011).

Innovatsion rivojlanish asosiy eʼtiborni tubdan yangi progressiv texnologiyalardan foydalanishga oʻtkazish, yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqarishga oʻtish, innovatsion faoliyatda ilgʻor tashkiliy va boshqaruv echimlari bilan tavsiflanadi, bu ham mikro, ham makroiqtisodiy tendentsiyalarga tegishli. Bu resurslarni tejaydigan va chiqindisiz texnologiyalarni ragʻbatlantiradigan iqtisodiyotning yangi turlarining afzalliklarini oʻrnatish va oshkor qilishga yordam beradi. Inson faoliyatining ekologik xavfi, turli xil faoliyat turlarini sanoat miqyosida amalga oshirish atrof-muhitga salbiy harakatlar tizimini yaratadi. Shuning uchun aholi va atrof-muhit mavjudligini yaxshilash istiqbollari yaratish, shuningdek, insoniyatning jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi natijasida tabiiy resurslarning kamayishi va atrof-muhit ifloslanishining salbiy oqibatlarini minimallashtirish aylanma iqtisodiyot tamoyillarini ishlab chiqish va qoʻllash uchun zarur shartdir. Dumaloq iqtisodiyotning afzalliklarini asoslashning dolzarb muammolari, shuningdek, tarkibiy qismlar va biznesni axborotlashtirishni birlashtiradigan iqtisodiyotning yangi modelini shakllantirish uchun sanoatda, transportning har xil turlarida, inson faoliyati

jarayonida moslashish uchun zarurdir. Atrof-muhitni muhofaza qilish va salbiy ta'sirni kamaytirish muammolari chiqindilarni qayta ishlash va yo'q qilishning asosiy shartidir. Bunday sharoitda aylanma iqtisodiyot tamoyillari ularning ishlashi uchun muhim vosita bo'lib, resurslarni tejash, ishlab chiqarish va qayta ishlash xarajatlariga pul tejash imkonini beradi. Yuqorida sanab o'tilgan jarayonlar iqtisodiy o'sish va barqarorlik darajasi bilan bevosita bog'liq bo'lgan makroiqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari hisoblanadi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi aylanma iqtisodiyot sharoitida innovatsion texnologiyalarni axborotlashtirish bilan bevosita bog'liq bo'lgan asosiy makroiqtisodiy tendentsiyalarni aniqlashdan iborat bo'lib, bu aylanma iqtisodiyot vositalari, usullari va shakllaridan yanada samarali foydalanish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, makroiqtisodiy tendentsiyalarni o'rganish ularning o'zaro ta'sirining yo'nalishlari (tarkibiy qismlari) va jarayonlarini asoslash uchun asosdir. Dumaloq iqtisodiyot kontseptsiyasining yuqori makroiqtisodiy rivojlanishga erishish usuli sifatida ahamiyati iqtisodiy rivojlanishning barcha bosqichlarida innovatsion texnologiyalarni axborotlashtirish tamoyillarini qo'llash orqali ta'minlanadi.

Texnologik buyurtmalarning izchil o'zgarishi asosida asosiy innovatsiyalar yotadi. Vaqtning har bir lahzasida texnologiyalarning jami ijtimoiy takror ishlab chiqarish siklini umumlashtiruvchi texnologik tuzilmalar bilan ifodalanishi mumkin. Ularning har biri o'ziga xos xususiyatni anglatadi, ma'lum bir buyurtma texnologiyalarining ishlash usuli yangi sifatni yaratadi, barqaror texnologiya, unda xarakterli prinsip ustunlik qiladi.

Iqtisodiyot fanida ko'plab tadqiqotchilar tomonidan tasdiqlangan tasnif ishlab chiqilgan bo'lib, u beshta ishlaydigan texnologik buyurtmalarni, shuningdek, paydo bo'layotgan istiqbolli oltita tartibni o'z ichiga oladi. Ijtimoiy rivojlanishni boshqarishning asosiy vazifasi yangi texnologik tartibdagi texnologiyalarni kengaytirilgan takror ishlab chiqarish uchun sharoit yaratishdir. Shu sababli, texnologik tuzilish miqyosining "o'sish nuqtalari"ni hisobga olgan holda, asosiy muammolarni hal qilishda shunchaki resurslarning konsentratsiyasi unchalik istiqbolli emas. Turmush tarzini rivojlantirish ajralmas texnologik tizimning ichki muvozanati bilan tavsiflanishi, uning 23 samaradorligini ta'minlashi kerak. "Muvozanat holati" o'zaro ta'sir qiluvchi texnologiyalarning barcha jihatlari va ularning elementlarini, shu jumladan yangi ishchi va yangi ijtimoiy mehnatni tashkil qilishni o'z ichiga oladi. Shu sababli ham markaziy aloqasi yangi bo'lgan texnologiyalarning tashkiliy va iqtisodiy tuzilmalarni ajratmasdan ko'rib chiqish kerak. Bu esa o'z navbatida, faqat innovatsion turdagi yangi iqtisodiy tuzilmalarni shakllantirish (yoki mavjudligini o'zgartirish) asosida amalga oshiriladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning taxlili

N.D.Kondratev tomonidan iqtisodning “uzun to‘lqinlar” qonuni bo‘yicha nobarqaror rivojlanishining asoslab berilishi bilan bir qatorda iqtisodiyotdagi uzoq muddatli tebranishlarning endogen tavsifga egaligini tushuntiruvchi nazariya‘ning asoslanishi (1924- 1928). N.D.Kondratev nazariyasi “kon‘yunkturaning katta sikllari” ning paydo bo‘lish sabablarini va ularning davomiyligini o‘rganishga katta turtki bergani holda, pirovardida innovatsiyalar iqtisodiy o‘shishning beqarorligi uchun eng muhim omil deb e‘tirof etildi. Bundan tashqari, iqtisodiyotning “yuksalish-pasayishyuksalish” sikli bo‘yicha notekis rivojlanish mexanizmining asoslanishi, bu esa keyinchalik evolyutsion nazariya deb nom olgan yangi iqtisodiy nazariya‘ning rivojlanishiga sabab bo‘ldi.

Tadqiqot metodologiyasi Tadqiqotni amalga oshirishda asosan taqqoslash ilmiy abstraksiyalash ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi, mamkakatda innovatsion jara yonlarni amalga oshirishning asosiy, zamonaviy yondashuvlari dinamikasi keltirib o‘til di. Milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini yanada oshirishda innovatsiyalardan keng foydalanish hamda sohani takomillashtirish borasida xulosa va takliflar ishlab chiqildi.

Taxlil va natijalar

Innovatsiya" so‘zi lotincha innovationem so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib - "o‘zgartirish yoki modernizatsiya qilish" ma'nosini anglatuvchi innovare fe'lidan olingan. Shunday qilib, innovatsiyalarning markaziyliigi va ahamiyati yangilanish bilan bog‘liq. Bunday yangilanish faqatgina odamlar qaror qabul qilish uslubini o‘zgartira oladigan, standart usullardan voz kechadigan va mavjud me'yor va qoidalar doirasidan tashqarida tanlov qilishni o‘rgangan taqdirdagina bo‘lishi mumkin. “Innovatsiya” tushunchasi umumiy toifalarga kiradi. Nihoyatda keng va tarkibiy jihatdan murakkab bo‘lib, uning mazmunini ochib berishga doir ko‘plab yondashuvlar mavjud.

Iqtisodiy samaradorlikni oshirishda innovatsion omillar ta’siri:

1. Iste’molchi hali tanish bo‘lmagan yangi mahsulotni yoki mavjud mahsulotlar uchun yangi sifat darajasini joriy etish.

2. Ilmiy kashfiyotlarga asoslangan mahsulot yoki xom ashyoni tijoratlashtirishning yangi usulini anglatadigan yangi ishlab chiqarish usullarini joriy etish.

3. Ushbu bozor ilgari mavjud bo‘lganligidan qat’iy nazar, ma’lum bir mamlakatning ma’lum bir sohasi tomonidan hali kirib kelmagan yangi bozorning ochilishi.

4. Ushbu manbaning mavjudligidan yoki u yangi yaratilganligidan qat’iy nazar, yana yangi xom ashyo yoki yarim tayyor mahsulotni qo‘lga oling

5. Muayyan sanoatni tashkil qilishdagi o‘zgarishlarni amalga oshirish, xususan, monopol mavqega ega bo‘lish (masalan, trestlarni yaratish orqali) yoki uni yo‘qotish

Olimlar, iqtisodchilar hamda siyosatchilar har doim turli mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarga qiziqish bildirishgan. Ularning bu sohadagi bahs-munozaralarida texnologiyaning o'rni doimo ustun bo'lib kelgan. Iqtisodiy rivojlanishning sabablari va omillarini tahlil qilish davomida, zamonaviy innovatsion iqtisodiy rivojlanish nazariyalari ilk bor XIX asrning o'rtalaridan boshlanadi. Iqtisodiyot yo'nailishi Davlat ta'lim standartlarining ko'pgina yo'nalish va mutaxassisliklari tarkibiga kiritilishini bugungi kunning talabi hisoblanadi. Mamlakatdagi keskin ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar, bozor munosabatlariga o'tish yangi turdagi mahsulot va texnologik jarayonlarini o'zlashtirish, nomenklatura va assortiment bo'yicha o'zgarishi muammolarini vujudga keltirdi. Iqtisodiy o'sishning an'anaviy resurslaridan foydalanish imkoniyatlarining torayib ketishi birinchi o'ringa innovatsion jarayonlarni muhimligini, ular iqtisodiy o'zgarishlarning ajralmas qismi va bo'g'ini bo'lib qolmoqda. Innovatsion jarayonlarni ilmiy va samarali tashkil qilish masalalari ayniqsa dolzarbdir. Innovatsion faoliyatni tartibga soluvchi qonunchilik va me'yoriy hujjatlardan foydalanishga katta e'tibor qaratilgan. Bunda huquqiy jihatlar faqatgina innovatsiyalarni moliyalashtirish va rag'batlantirishga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlar bilan cheklanib qolmay, balki innovatsion mexanizmining moliya-iqtisodiy, tashkiliy, boshqaruv, axborot va ma'naviy-psixologik elementlarini qamragan kengroq ma'noda ko'rib chiqilgan. Xorijiy tajriba sanoati rivojlangan mamlakatlarda innovatsion jarayonlar rivojlanishining umumiy tendensiyalarini aniqlash va Respublika boshqaruv siyosatida innovatsion faoliyatning eng samarali shakllari va amalga oshirish metodlaridan foydalanish nuqtai nazaridan bayon etilgan.

Xalqaro standartlarga muvofiq, innovatsiya quyidagi shakllarda mujassam bo'lgan yangilikning yakuniy natijasi sifatida belgilanadi:

1. Bozorlarga kiritilgan yangi yoki takomillashtirilgan mahsulotlar yoki xizmatlar.

2. Yangi yoki takomillashtirilgan texnologik jarayonlar.

3. Ishlab chiqarishni tashkil qilishning amalda qo'llaniladigan yangi usullari.

Ko'rib chiqilgan yondashuvlarni umumlashtirib, innovatsiyalar quyidagicha tuzilishi mumkin:

a) mahsulot yangiliklari (yangi mahsulotlar va xizmatlar);

b) innovatsion jarayonlar (mikro darajada - yangi texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni tashkil etish usullari; makro darajada - bozorlar tarkibini o'zgartirish va yangi bozorlarni yaratish).

Shunday qilib, iqtisodiy sohada yaratish faoliyatining yakuniy natijasi sifatida innovatsion mahsulotlar va innovatsion jarayonlar bizning o'rganishimiz obyekti hisoblanadi. J. Shumpeter tadbirkorlik nazariyasini sezilarli darajada rivojlantirdi, innovatsion jarayonda tadbirkorning roliga muhim urg'u beradi.

Iqtisodiy tahlil nazariyasida birinchi marta u iqtisodiy sub'ektlarni (tadbirkorlarni) ikki turga ajratdi:

1. Institutsional tuzilishdagi o'zgarishlarga ta'sir ko'rsatadigan, yangi texnologiyalarni, mahsulotlarni va bozorlarni ishlab chiqadigan, ishlab chiqaruvchilar hamda joriy etadigan eski firmalar yaratadigan yoki zamonaviylashtiradigan novatorlar.

2. Mavjud texnologiyalarni ekspluatatsiya qiluvchi, eski turdagi mahsulotlarni ishlab chiqaradigan, tashkil etilgan firmalar doirasida faoliyat yuritadigan hamda institutlarning o'zgarmasligiga intilayotgan konservatorlar. J.Shumpeterning ta'kidlashcha, tadbirkor-innovator ixtiro va innovatsiya o'rtasidagi bog'liqlik mavjudligini tushunishi va faoliyati iqtisodiyotni rivojlantirishni sifat jihatdan o'zgarishiga yordam berishi lozim. Innovator-tadbirkorning iqtisodiyotdagi funksional roli nomutanosiblikka, bozorlarda muvozanatsizlik holatini vujudga keltirishga olib keladi hamda tadbirkorlik foydasi bilan bir qatorda unga qo'shimcha super daromadlarni keltirib chiqaradi. Bu esa zamonaviy fanda "innovatsion renta" va "innovatsion kvazi-renta" deb nomlanadi. Ushbu kashfiyot bilan ularning faoliyat motivlari va bozordagi turli xil raqobatbardosh xatti-harakatlarni o'rganish bilan birga J. Shumpeter evolyutsion iqtisodiy nazariyaning rivojlanishiga katta hissa qo'shdi. Bu iqtisodiy o'sish sabablarini tushunishda neoklassik nazariyadan tubdan farq qiladi. Masalan, iqtisodiy o'sishda tadbirkorlikning rolini izohlash jarayoni. Innovatsion faoliyat. Innovatsion faoliyat tushunchasi innovatsion jarayon tushunchasi bilan chambarchas bog'liqdir. Innovatsiya deganda g'oyalarni (odatda ilmiy izlanishlar va ishlanmalar natijalari yoki boshqa ilmiy-texnik yutuqlar) bozorga kiritilgan yangi yoki takomillashtirilgan mahsulotga, ijtimoiy xizmatlarga yangicha yondashuv amalda qo'llaniladigan yangi yoki takomillashtirilgan texnologik jarayonga aylantirish bilan bog'liq bo'lgan faoliyat turi tushuniladi. Xalqaro statistika amaliyotida qabul qilingan innovatsiyalarni statistik o'rganish metodologiyasining asosiy qoidalari Frascati qo'llanmasida keltirilgan. Siyosiy darajada innovatsiyalarni baholash ko'proq darajada u yoki bu turdagi innovatsiyaga asoslangan mamlakat yoki hududni raqobat ustuvorliklarida ifodalanadi. Iqtisodiy rivojlanish va hamkorlik tashqiloti (IRXT) tomonidan yaratilgan "Oslo yo'riqnomasi" (1992) mahsulotlar va innovatsion jarayonlarni baholash uchun standart usullarni taklif etadi. Ko'pincha "Oslo yo'riqnomasi" ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalar bo'yicha statistik ma'lumotlarni yig'ish uslubiyatining asoslarini belgilab beruvchi "Fraskatiy o'riqnomasi" (1963) ni to'ldiruvchi hujjat ekanligi haqida fikr va xulosalar ham mavjud.

Hozirgi kunda O'zbekiston innovatsion faoliyatda juda faol. Birlashgan Millatlar Tashqilotining Sanoatni rivojlantirish tashqiloti (UNIDO) bilan hamkorlikda "O'zbekistonda Sanoatni innovatsion rivojlantirish islohoti" loyihasi ishlab chiqildi.

Toshkent shahri Yunusobod tumanida 10 million AQSH dollar investitsiya kiritish asosida zamonaviy farmasevtika O‘zbek-Xitoy texnologik parki va klinikasi tashqil qilindi. Ushbu hamkorliklar davomi sifatida Navoiy viloyatidagi Navoiy erkin iqtisodiy zonasida farmasevtika sohasini rivojlantirish bo‘yicha dori-darmon xomashyosi bo‘lgan sintetik xomashyoni ishlab chiqarish maqsadida 10 million AQSH dollari miqdoridagi O‘zbek-Xitoy texnologik parki tashkil etilmoqda.

Xulosa va takliflar Zamonaviy globallashtirish va texnik taraqqiyot sharoitida mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini ta’minlash innovatsion faoliyatni rivojlantirish bilan chambarchas bog‘liqdir. Innovatsiyalar iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida strukturaviy o‘zgarishlarni jadallashtiradi, ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi hamda yangi ish o‘rinlarini yaratadi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, innovatsion texnologiyalarni axborotlashtirish aylanma iqtisodiyot tamoyillarini amalga oshirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Bu esa resurslardan samarali foydalanish, chiqindisiz ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish, atrof-muhitga salbiy ta’sirni kamaytirish va iqtisodiy barqarorlikka erishish imkonini beradi.

Shuningdek, J. Shumpeter tomonidan ilgari surilgan innovatsion tadbirkorlik nazariyasi hozirgi kunda ham o‘z dolzarbligini saqlab qolmoqda. Innovator-tadbirkorlar iqtisodiy o‘sishning asosiy drayverlari bo‘lib, ular yangi texnologiyalar, mahsulotlar va xizmatlarni joriy etish orqali iqtisodiy tizimni sifat jihatidan yangilashadi.

Demak, innovatsion faoliyat mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida strategik ahamiyatga ega bo‘lib, iqtisodiyotning raqobatbardoshligini, investitsion jozibadorligini va barqaror o‘sishini ta’minlovchi muhim omil sifatida qaraladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Ijtimoiysoha iqtisodiyoti. Darslik./i.f.d., prof. Q.X. Abdurahmonov tahriri ostida. – T.: Iqtisodiyot, 2013.

2. Kempell R. Makkonnell, Stenli L. Bryu. Ekonomiks: prinsipq, problemq i politika. Tom 1. – Tallin, 1993.

3. Носов А.М. Теория диффузии инноватсий и инноватсионное развитие регионов России, Псков, 2015.

4. Портер М.Е. Конкуренция. Пер.с англ.-М.: Издат. Дом “Виллямс”, 2001.

5 Porter M. E. Konkurentnaya strategiya. Alpina Biznes Buks, 2005.

6. <https://library.samdu.uz/download/18639>

7. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish g‘oyalari va sanoat tuzilmasini o‘rtadan yuqori darajaga olib chiqishning asosiy vazifalari.

8. Raqamli iqtisodiyotga asoslangan Xitoy ishlab chiqarishini o‘zgartirish va modernizatsiya qilish bo‘yicha tadqiqotlar. Iqtisodiy nazariya va amaliyot.

BARQAROR SANOAT RIVOJIDA XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISHDA ILG'OR XORIJIY TAJRIBADAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Musobek Samijonov G'ayratjon o'g'li
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Tayanch doktoranti
ORCID- 0009-0006-9355-2817
musobeksamijonov7@gmail.com
Tel: 998-93-674-72-75

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada barqaror sanoat rivojida xorijiy investitsiyalarni jalb etishning nazariy asoslari va amaliy ahamiyati yoritilgan. Jahonning ilg'or mamlakatlari — Germaniya, Janubiy Koreya, Xitoy va Turkiya tajribasi misolida sanoat korxonalariga xorijiy investitsiyalarni samarali jalb etish mexanizmlari tahlil qilingan. Shuningdek, O'zbekiston sanoat tarmoqlarida investitsion muhitni yaxshilash, ishlab chiqarish texnologiyalarini modernizatsiya qilish va resurs samaradorligini oshirish borasida xorijiy tajribani qo'llash imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, xorijiy investitsiyalarni jalb etishning innovatsion yondashuvlari barqaror sanoatni rivojlantirishda muhim omil ekanligi aniqlangan.*

***Kalit so'zlar.** Barqaror sanoat, xorijiy investitsiyalar, investitsion muhit, ilg'or xorijiy tajriba, sanoat korxonalarini, innovatsion rivojlanish, iqtisodiy o'sish.*

Kirish

Bugungi globallashuv jarayonida sanoat tarmoqlarini modernizatsiya qilish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish mamlakatlarning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, sanoat korxonalariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish masalasi nafaqat iqtisodiy o'sish, balki barqaror rivojlanishning strategik yo'nalishiga aylanmoqda.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, Germaniya, Janubiy Koreya, Xitoy va Turkiya kabi ilg'or davlatlarda xorijiy investitsiyalarni sanoat tarmoqlariga jalb etish orqali ishlab chiqarish samaradorligi oshirilgan, yangi ish o'rinlari yaratilgan hamda eksport salohiyati mustahkamlangan. Ushbu tajribalar xorijiy kapitalning to'g'ridan-to'g'ri ishtiroki orqali texnologik yangilanish va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda sanoatni modernizatsiya qilish, xorijiy investitsiyalar uchun qulay muhit yaratish va investitsion xavfsizlikni ta'minlash

bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, xalqaro tajribani o'rganish va milliy sharoitga moslashtirish barqaror sanoat rivojini jadallashtirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Mazkur maqolaning maqsadi — ilg'or xorijiy mamlakatlarning sanoat sohasiga investitsiya jalb etishdagi samarali tajribalarini o'rganish hamda ularni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlarini tahlil qilishdan iboratdir. Tadqiqot davomida xorijiy investitsiyalarni jalb etish mexanizmlari, ularning sanoat tarmoqlariga ta'siri va resurs samaradorligini oshirishdagi o'rni tahlil qilinadi.

Metodologiya

Tadqiqot jarayonida xorijiy investitsiyalarni sanoat tarmoqlariga jalb etishning nazariy va amaliy jihatlari tizimli yondashuv asosida o'rganildi. Maqolada taqqoslash, tahlil, induksiya va deduksiya, shuningdek, statistik ma'lumotlarni solishtirish usullaridan foydalanildi. Jahonning ilg'or mamlakatlari — Germaniya, Janubiy Koreya, Xitoy va Turkiya tajribasi O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlarini aniqlash uchun empirik tahlil asosida o'rganildi.

Adabiyotlar sharhi

So'nggi yillarda barqaror sanoat rivoji va xorijiy investitsiyalarni jalb etish masalalari bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan, xorijiy investitsiyalar milliy iqtisodiyotlarning raqobatbardoshligini oshirish, texnologik modernizatsiya jarayonlarini jadallashtirish hamda barqaror o'sish uchun zarur moliyaviy resurslarni ta'minlashda muhim rol o'ynashi ta'kidlanadi³⁵⁴.

Porter o'zining raqobatbardoshlik nazariyasida xorijiy investitsiyalar ishlab chiqarish zanjirini takomillashtirish va innovatsiyalarni joriy etishda hal qiluvchi omil ekanini ko'rsatadi³⁵⁵. Shu bilan birga, UNCTAD hisobotiga ko'ra³⁵⁶, global to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi 2022-yilda 1,3 trillion AQSh dollarini tashkil etgan bo'lib, uning katta qismi sanoat tarmoqlariga yo'naltirilgan.

Germaniya va Janubiy Koreya tajribasida davlat tomonidan investitsiya muhitini liberallashtirish, soliqlarda imtiyozlar berish hamda yuqori texnologiyali sanoat tarmoqlarini rivojlantirish orqali xorijiy kapitalni jalb etish samaradorligi oshgan³⁵⁷. Xitoyda esa "ochiq eshik siyosati" doirasida xorijiy sarmoyalar yordamida eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarish sektori shakllangan³⁵⁸.

O'zbekiston olimlari ham bu borada bir qator ilmiy izlanishlar olib bormoqda. Masalan, G'aniev o'z tadqiqotida sanoat sohasiga investitsiyalar oqimini ko'paytirish

³⁵⁴ Dunning, J. H. (2015). *The Globalization of Business (Routledge Revivals): The Challenge of the 1990s*. Routledge.
Porter, M. E. (1998). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press³⁵⁵

³⁵⁶ UNCTAD. (2023). *World Investment Report 2023: Investing in Sustainable Energy for All*. United Nations

³⁵⁷ OECD. (2022). *Foreign Direct Investment Statistics: Data, Analysis and Forecasts*. OECD Publishing.

³⁵⁸ World Bank. (2021). *China Economic Update: Investing in High-Quality Development*. World Bank Publications

uchun huquqiy, institutsional va infratuzilmaviy shart-sharoitlarni takomillashtirish zarurligini ta'kidlaydi³⁵⁹.

Yuqoridagi adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish va uni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish barqaror sanoat rivojini ta'minlashda muhim ilmiy-amaliy yo'nalish hisoblanadi.

Tahlillar va natijalar

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, sanoat tarmoqlarini modernizatsiya qilish va barqaror rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etish muhim iqtisodiy mexanizmlardan biridir. Rivojlangan mamlakatlarda bu jarayon tizimli yondashuv, iqtisodiy erkinlik va sarmoyadorlar uchun kafolatlangan muhit orqali amalga oshiriladi.

Masalan, Germaniya sanoat siyosatida investitsiyalarni jalb etishning asosiy yo'nalishlaridan biri innovatsion ishlab chiqarish klasterlarini yaratishdir. "Industry 4.0" strategiyasi doirasida xorijiy investorlar uchun soliq imtiyozlari, ilmiy-tadqiqot markazlariga grantlar va texnologik startaplarga sarmoya kiritish imkoniyatlari kengaytirilgan³⁶⁰. Natijada Germaniya Yevropada eng yirik sanoat investitsiya markaziga aylangan.

Janubiy Koreya esa 1960-yillardan boshlab "eksportga yo'naltirilgan sanoatlashtirish" modeli orqali xorijiy investitsiyalarni milliy rivojlanish strategiyasiga uyg'unlashtirdi. Hukumat tomonidan yaratilgan maxsus iqtisodiy zonalar, investitsiya kafolatlari va ilmiy-texnik rivojlanishga qaratilgan dasturlar Koreyani yuqori texnologiyalar markaziga aylantirdi³⁶¹.

Xitoy tajribasi esa davlat ishtirokida boshqariladigan, ammo bozor mexanizmlariga asoslangan sarmoya siyosatiga tayanadi. "Ochiq eshik siyosati" doirasida xorijiy investorlar ishlab chiqarishning modernizatsiyasi, energiya samaradorligini oshirish va eksport imkoniyatlarini kengaytirish jarayonida faol ishtirok etmoqda³⁶².

Turkiya tajribasida esa sanoat korxonalariga xorijiy kapitalni jalb etish ko'p jihatdan erkin iqtisodiy zonalar va investitsiya kafolatlari tizimi orqali amalga oshirilmoqda. 2000-yillardan keyin ishlab chiqilgan "Yangi investitsiya siyosati"

³⁵⁹ G'aniev, B. (2022). O'zbekiston sanoat tarmoqlariga xorijiy investitsiyalarni jalb etishning ustuvor yo'nalishlari. Tashkent: Iqtisodiyot nashriyoti.

³⁶⁰ Industry Business Network 4.0. (2020, 17 yanvar). Get tax incentives for digitization projects! <https://industry-business-network.org/en/news/Get-tax-incentives-for-digitization-projects%21>

³⁶¹ InvestKOREA. (n.d.). Incentives. <https://www.investkorea.org/ik-en/cntnts/i-5006/web.do>

³⁶² UNCTAD. (2025). China introduces subsidies for foreign investment in manufacturing and services in selected regions. Investment Policy Monitor. <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/measures/4650/china-introduces-subsidies-for-foreign-investment-in-manufacturing-and-services-in-selected-regions>

doirasida sanoat korxonalari uchun soliq imtiyozlari, bojxona yengilliklari va sarmoyadorlar uchun yuridik kafolatlar kuchaytirildi³⁶³.

O‘zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiya qilish jarayonida ushbu tajribalardan samarali foydalanish imkoniyatlari mavjud. Xususan, mamlakatda “Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi” tomonidan xorijiy kapitalni jalb etishga oid huquqiy va institutsional asoslar yaratilgan. 2019–2024-yillar davomida xorijiy investitsiyalar hajmi 2,5 barobarga oshgani kuzatilmoqda³⁶⁴. Shu bilan birga, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, texnologik yangilanishni jadallashtirish hamda ekologik standartlarga rioya qilish yo‘nalishida xorijiy tajribani tatbiq etish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, xorijiy investitsiyalarni jalb etishda quyidagi omillar muhim ahamiyat kasb etadi:

- Huquqiy barqarorlik — investorlar uchun kafolatlar tizimini mustahkamlash;
- Soliq va bojxona imtiyozlari — sarmoyadorlar uchun raqobatbardosh muhit yaratish;
- Innovatsion infratuzilma — ilmiy-tadqiqot markazlari va texnoparklar faoliyatini kengaytirish;
- Barqaror energetika siyosati — qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish orqali sanoat xarajatlarini kamaytirish;
- Kadrlar salohiyatini oshirish — texnik va muhandislik sohalarida zamonaviy malakali mutaxassislar tayyorlash.

Shunday qilib, xorijiy mamlakatlar tajribasini o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, investitsiyalarni jalb etish jarayoni faqat moliyaviy resurslar oqimi emas, balki innovatsion texnologiyalar, ilg‘or boshqaruv amaliyotlari va barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlovchi omillar majmui sifatida qaralishi lozim.

Sanoat tarmoqlariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish bo‘yicha olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, har bir mamlakat o‘zining iqtisodiy siyosati, institutsional muhit va investitsiya muhofazasi darajasiga ko‘ra turlicha natijalarga erishgan. Shu bois, quyidagi jadvalda ilg‘or xorijiy mamlakatlarning sanoat sohasiga investitsiyalarni jalb etish tajribasi va ularning asosiy ko‘rsatkichlari umumlashtirilgan holda keltirilgan.(1-jadval)

³⁶³ Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı. (n.d.). Tax incentives in industrial zones (Law No. 5084). Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı. <https://hatay.gib.gov.tr/en/references-and-resources/tax-incentives/f>

³⁶⁴ Kun.uz. (2025, 1 fevral). Foreign direct investment in Uzbekistan increased by over 50% in 2024. <https://www.kun.uz/en/news/2025/02/01/foreign-direct-investment-in-uzbekistan-increased-by-over-50-in-2024>

Xorijiy mamlakatlarning sanoat sohasiga investitsiyalarni jalb etishdagi asosiy yo‘nalishlari

Mamlakat	Asosiy yo‘nalishlar	Investitsiyalarni jalb etish mexanizmlari	Natijalar va samaradorlik
Germaniya	Yashil texnologiyalar, avtomobilsozlik, energetika	Soliq imtiyozlari, innovatsion klasterlar, davlat-xususiy sheriklik	Sanoatda yuqori qo‘shilgan qiymat, barqaror eksport salohiyati
Janubiy Koreya	Elektronika, IT, avtomatlashtirish	Investitsiya zonalar, texnoparklar, davlat grantlari	Innovatsion sanoat rivoji, yangi ish o‘rinlari yaratildi
Xitoy	Og‘ir sanoat, ishlab chiqarish, energetika	Maxsus iqtisodiy zonalar, soliq imtiyozlari	Yirik sanoat markazlari shakllandi, iqtisodiy o‘shish tezlashdi
Turkiya	Mashinasozlik, kimyo, logistika	Investitsiya kafolatlari, eksportga yo‘naltirilgan siyosat	Sanoat ishlab chiqarishi hajmi oshdi, tashqi savdo balansida ijobiy o‘zgarishlar
O‘zbekiston	Energetika, qurilish materiallari, kimyo	Erkin iqtisodiy zonalar, soliq va bojxona yengilliklari	Xorijiy investitsiyalar hajmi barqaror o‘smoqda, yangi sanoat korxonalarini tashkil etildi

Jadval ma’lumotlari tahlili shuni ko‘rsatadiki, ilg‘or xorijiy mamlakatlar sanoat tarmoqlariga investitsiyalarni jalb etishda o‘ziga xos, ammo bir-birini to‘ldiruvchi mexanizmlardan foydalanadi. Germaniya va Janubiy Koreya tajribasida innovatsion klasterlar, texnoparklar va davlat-xususiy sheriklik modeli samarali natija bergan. Xitoyda esa xorijiy investorlar uchun yaratilgan maxsus iqtisodiy zonalar iqtisodiy o‘shishni tezlashtirgan va sanoat ishlab chiqarish hajmini sezilarli oshirgan. Turkiya tajribasi esa eksportga yo‘naltirilgan siyosat orqali tashqi savdo balansini yaxshilashga yordam bergan. O‘zbekiston tajribasida ham oxirgi yillarda investitsiya muhiti yaxshilanib, erkin iqtisodiy zonalar tarmog‘i kengaymoqda. Shu bilan birga, barqaror sanoat rivojiga erishish uchun investitsiyalarni faqat hajm jihatdan emas, balki texnologik yangilanish, inson kapitali va innovatsion infratuzilma bilan uyg‘unlashtirish zarur.

Xulosa

Yuqorida keltirilgan tahlillar asosida shuni ta’kidlash joizki, sanoat tarmoqlarini modernizatsiya qilish va ularning barqaror rivojlanishini ta’minlashda xorijiy investitsiyalar muhim o‘rin tutadi. Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, Germaniya, Janubiy Koreya, Xitoy va Turkiya kabi mamlakatlar xorijiy kapitalni jalb etish orqali nafaqat iqtisodiy o‘shishni, balki texnologik yangilanishni, innovatsion ishlab chiqarishni va kadrlar salohiyatining oshishini ham ta’minlay olgan.

O‘zbekiston uchun ham bu tajriba dolzarb ahamiyat kasb etadi. Xususan, mamlakatimizda xorijiy investorlar uchun barqaror huquqiy muhit yaratish, soliq va

bojxona imtiyozlarini yanada takomillashtirish, shuningdek, “yashil sanoat” tamoyillariga asoslangan ishlab chiqarish tarmoqlarini rivojlantirish zarur deb hisoblayman. Shu maqsadda texnoparklar, erkin iqtisodiy zonalar va innovatsion markazlar faoliyatini kengaytirish xorijiy sarmoyadorlar uchun qulay sharoit yaratadi.

Shuningdek, xorijiy investitsiyalarni ekologik barqarorlik bilan uyg‘unlashtirish, energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish hamda zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish orqali sanoat tarmoqlarining raqobatbardoshligini oshirish mumkin. Umuman olganda, ilg‘or xorijiy mamlakatlar tajribasidan oqilona foydalanish O‘zbekiston sanoatini innovatsion va barqaror rivojlanish yo‘liga olib chiqishning muhim omili hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Dunning, J. H. (2015). *The Globalization of Business (Routledge Revivals): The Challenge of the 1990s*. Routledge.
2. Porter, M. E. (1998). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press¹
3. UNCTAD. (2023). *World Investment Report 2023: Investing in Sustainable Energy for All*. United Nations
4. OECD. (2022). *Foreign Direct Investment Statistics: Data, Analysis and Forecasts*. OECD Publishing.
5. World Bank. (2021). *China Economic Update: Investing in High-Quality Development*. World Bank Publications
6. G‘aniev, B. (2022). *O‘zbekiston sanoat tarmoqlariga xorijiy investitsiyalarni jalb etishning ustuvor yo‘nalishlari*. Tashkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
7. Industry Business Network 4.0. (2020, 17 yanvar). *Get tax incentives for digitization projects!* <https://industry-business-network.org/en/news/Get-tax-incentives-for-digitization-projects%21>
8. InvestKOREA. (n.d.). *Incentives*. <https://www.investkorea.org/ik-en/cntnts/i-5006/web.do>
9. UNCTAD. (2025). *China introduces subsidies for foreign investment in manufacturing and services in selected regions*. *Investment Policy Monitor*. <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/measures/4650/china-introduces-subsidies-for-foreign-investment-in-manufacturing-and-services-in-selected-regions>
10. Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı. (n.d.). *Tax incentives in industrial zones (Law No. 5084)*. Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı. <https://hatay.gib.gov.tr/en/references-and-resources/tax-incentives/f>
11. Kun.uz. (2025, 1 fevral). *Foreign direct investment in Uzbekistan increased by over 50% in 2024*. <https://www.kun.uz/en/news/2025/02/01/foreign-direct-investment-in-uzbekistan-increased-by-over-50-in-2024>

TIJORAT BANKLARI KREDITLASH AMALIYOTINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

Melikov Otabek Maxmadaminovich
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
“Moliya va bank ishi” kafedra mudiri, PhD

o.melikov@dtpi.uz

ORCID:0009-0006-1518-4107

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklarining kreditlash amaliyoti va metodologiyasi, hususan bank depozitlari va kreditlarining transformatsiya riskining vujudga kelish sabablari o‘rganilgan. Bundan tashqari bank kredit xizmatlaridagi mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo‘yicha amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Kredit, transformatsiya riski, kreditlash jarayoni, kredit portfeli, kredit siyosati, innovatsion kredit mahsulotlari

Banklarning kelib chiqish tarixidan ma’lumki, bank muassasasi yig‘ilib, bo‘sh turgan mablag‘larni bir qator shartlar asosida ustama haq (foiz) bilan qarz berish ya’ni, hozirgi kredit berish asnosida tashkil topgan va bu hozirgi vaqtgacha banklarning asosiy daromad keltiradigan xizmati hisoblanadi.

Sh.Abdullaevaning fikricha bank shunday korxonaki, unda xomashyo bo‘lib depozit va boshqa pul qo‘yilmalari hisoblansa, oxirgi tovar – bu berilgan ssudalar. Depozit va qo‘yilmalar jalb qilingan qarz pul mablag‘lari, berilgan ssudalar esa joylashtirilgan mablag‘lar hisoblanadi[1].

“Bank krediti” atamasi korxonaga yoki jismoniy shaxsga bank muassasasi tomonidan kredit shaklida beriladigan kredit miqdorini bildiradi. Shunday qilib, bank krediti – bu shaxs yoki korxonaga bank yoki boshqa moliya muassasasidan qarz olishi mumkin bo‘lgan umumiy pul miqdori. Qarz oluvchining bank krediti ularning har qanday kreditlarni to‘lash qobiliyatiga va bank muassasasi tomonidan berilgan kreditning umumiy miqdoriga bog‘liq [2].

G.S.Panovanning fikriga ko‘ra, banklarning kreditlar berish imkoniyatini oshirish uchun, birinchi navbatda, ularning depozit bazasini yetarliligini ta’minlash lozim. Bunda tijorat banklari depozit bazasining yetarliligini ta’minlash uchun transaksion depozitlarning brutto depozitlar hajmidagi salmog‘ining 30 foizdan oshishiga yo‘l qo‘ymaslik, depozitlarning kredit operatsiyalariga yo‘naltirilgan qismiga nisbatan, Germaniya bank amaliyoti tajribalariga tayangan holda, limitlar joriy qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Germaniyada muddatli depozitlarning 60 foizi, transaksion depozitlarning 10 foizi kredit operatsiyalariga yo‘naltiriladi[3].

H.Xo‘jayorovning fikricha banklar faoliyatida kredit operatsiyalari asosiy o‘rinni egallagani uchun ularning kredit portfelini to‘g‘ri tashkil qilish banklarning samarali va barqaror faoliyat ko‘rsatishi uchun imkoniyat yaratib beruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Kredit operatsiyalarini olib borishda yo‘l qo‘yilgan kamchiliklar banklar daromadining kamayishiga, ba‘zi hollarda ularning sinishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, banklarning kredit portfeli va uning sifatini nazorat qilib borish tijorat banklari samarali faoliyatining garovidir. Bankning kredit portfeli - bu bankning kredit operatsiyalarini amalga oshirish uchun zarur asos sanalib, bank tomonidan berilgan jami kreditlarning yig‘indisini o‘zida ifodalaydi. Shuningdek, banklar faoliyatida kredit operatsiyalari asosiy o‘rinni egallagani uchun ularning kredit portfelini to‘g‘ri tashkil qilish banklarning samarali va barqaror faoliyat ko‘rsatishi uchun imkoniyat yaratib beruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi[4].

K.Tagirbekovanning xulosasiga ko‘ra, tijorat banki faoliyatining moliyaviy natijasi foiz marjasining miqdori bilan belgilanadi. Foiz marjasining miqdori esa, bankning kredit-depozit operatsiyalarining natijasida shakllanadi[5].

K. Tagirbekovanning ushbu xulosasi respublikamiz banklarining moliyaviy natijalarini shakllantirish nuqtai-nazaridan amaliy ahamiyat kasb etadi. Chunki, O‘zbekiston Respublikasi tijorat banklari aktivlarining hajmida kreditlar eng yuqori salmoqni egallaydi va respublika banklarining majburiyatlari hajmida depozitlar juda yuqori salmoqni egallaydi.

Ye.Grishinaning fikriga ko‘ra, kreditning chegaralarini belgilovchi asosiy omillar bo‘lib, quyidagilar hisoblanadi:

- tovar aylanmasining o‘shish sur‘ati bilan kreditlarning o‘shish sur‘ati o‘rtasidagi muvofiqlik;
- kreditlash turlarining rivojlanganlik darajasi;
- mablag‘larni qaytarish qonunining talablariga rioya qilinishi[6].

Tijorat banklari kredit xizmatlari bank ishining o‘zagi hisoblanadi. Kreditning sifati kreditlash jarayonini boshqarishga bog‘lik bo‘lib quyidagi asosiy elementlarni o‘z ichiga oladi:

- mukammal ishlab chikilgan kredit siyosati;
- kredit portfelini optimal boshqarishi;
- kreditlarni portfelini muntazam nazorat qilishning tashkil kilinganligi;
- tijorat banklari tomonidan berilgan jami kreditlar xajmida muddati o‘tgan kreditlar salmog‘ining o‘zgarishi.

Kreditlarga bo‘lgan talabni qondirish birinchi navbatda tijorat banklari depozitlarining yetarli darajada bo‘lishini taqozo etadi. Agar bankning depozit bazasi yetarli bo‘lmasa, u holda, kreditlarga bo‘lgan talabni qondirishning amalda iloji bo‘lmaydi. Shu sababli, tijorat banklari depozit bazaning yetarililigini ta‘minlash

masalasiga kreditlarga bo‘lgan talabni qondirishning birlamchi sharti sifatida qarashlari lozim.

Tijorat banklari kreditlash amaliyotining samaradorligini tavsiflovchi ko‘rsatkichlardan biri – bu kreditlardan olinadigan daromadlarning barqarorligi hisoblanadi. O‘z navbatida, kreditlardan olinadigan daromadlarning barqarorligi kreditlarning foiz stavkalari bilan depozitlarning foiz stavkalari o‘rtasidagi mutanosiblikka bog‘liq.

Xalqaro bank amaliyotida kreditlar va depozitlarning foiz stavkalari o‘rtasidagi mutanosiblikni ta‘minlash kreditlash amaliyotining samaradorligini tavsiflovchi muhim tadbirlardan biri hisoblanadi.

Depozitlarning o‘rtacha foiz stavkasini Depozitlarga qilingan foizli xarajatlarni jami muddatli depozitlarga nisbati va kreditlarning o‘rtacha foiz stavkasini kreditlardan olingan foizli daromadlarning brutto kreditlarning qoldig‘iga nisbatida olinadi.

1-rasm. “Hamkorbank” ATB ning depozit va kreditlarining yillik o‘rtacha foiz stavkalari³⁶⁵.

1-rasm ma‘lumotlaridan ko‘rinadiki “Hamkorbank” ATB da depozitlar va kreditlarning yillik o‘rtacha foizlari mutanosiblikni saqlanganligini va depozitlarning foizlarini o‘sishi kreditlarning foizlari o‘sishiga ta‘sirini kuzatishimiz mumkin. Bu mutanosiblik faqatgina 2022 yilda saqlanmaganligini ko‘zatiladi.

Fikrimizcha, tijorat banklarida kreditlarning o‘shish sur‘ati bilan kreditlardan olingan foizli daromadlarning o‘shish sur‘ati o‘rtasidagi mutanosiblikni ta‘minlash uchun, birinchidan, kredit portfelining diversifikatsiya darajasini oshirish kerak; ikkinchidan, kredit riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish yo‘li bilan tasniflangan kreditlar tarkibining yomonlashishiga yo‘l qo‘ymaslik lozim; uchinchidan, kreditlarning baholarini barqarorligiga erishish zarur.

³⁶⁵ “Hamkorbank” ATB hisobotlari asosida muallif tomonidan tayorlandi

Bundan tashqari banklarda kreditlash amaliyotini takomillashtirish uchun innovatsion kredit mahsulotlarni keng foydalanish maqsadga muvofiq.

Innovatsion kredit mahsulotlarini banklarning kreditlash amaliyotiga joriy qilish uchun, fikrimizcha, quyidagi tadbirlarni amalga oshirishga e'tiborni kuchaytirish kerak:

*to'lovlarning maqsadli ketma-ketligining o'rniga kalendar ketma-ketligini joriy qilish zarur;

*innovatsion kredit mahsulotlarining iqtisodiy samaradorligini baholash aniqligini moliyaviy tahlilning operatsion-qiymat usulidan foydalangan holda oshirish lozim;

*banklarning kreditlash amaliyotiga zamonaviy portfel nazariyasining talablarini joriy etish zarur;

*innovatsion kredit mahsulotlarining tannarxini pasaytirish imkoniyatlarini baholash;

*overdraft va kontokorrent kreditlarini berishda har oyning so'nggi ish kunining oxirida joriy hisobraqamni va kontokorrent hisobraqamining kreditli qoldig'ini ta'minlash talabini qo'yish kerak.

Xulosa qilib aytganda banklarning kreditlash amaliyotini yanada takomillashtirish uchun depozitlar va kreditlarning o'sishida, foiz stavkalarida mutanosiblikni ta'minlash va innovatsion kredit mahsulotlarini kreditlash amaliyotiga keng jalb qilish orqali erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh. Z. Abdullaeva//Bank ishi: Darslik; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. – T.: «Iqtisod-Moliya», 2017. – 732 b
2. Alexandra Twin, Khadija Khartit. Understanding Bank Credit, electronic resource. <https://www.investopedia.com/terms/b/bank-credit.asp>
3. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. – М.: ИКЦ «ДИС», 1997. – С. 194.
4. Н.Хо'jayorov. Tijorat banklarida kreditlash xizmatlari samaradorligini oshirishning mohiyati va iqtisodiy ahamiyati // Ekonomika i finansi (Uzbekistan). 2022. №5 (153).
5. Тагирбекова К.Р. Организация деятельности коммерческого банка. – Москва: Вес Мир, 2004. – 848 с.
6. Гришина Е.А. Тенденции развития кредитных услуг, предоставляемых коммерческими банками//Финансы и кредит. – Москва, 2016. – №28. – С. 18.

“YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TISH YUZASIDAN NAZARIY QARASHLAR

Erkinov Davron Yusupovich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 2-kurs magistranti
erkinovdavron02@gmail.com

Oxirgi yillarda global miqyosda iqtisodiy o‘shish sur‘ati yuqori bo‘lgan mamlakatlarning energiya resurslariga talabi yildan-yilga ortib bormoqda. O‘z navbatida, ushbu tendensiya qazib olinadigan yoqilg‘ilarga bevosita bog‘liq bo‘lganligi sababli atrof-muhitga chiqariladigan issiqxona gazlari hajmining yanada oshishiga olib kelmoqda. Shu sababli, jahon hamjamiyati iqlim o‘zgarishining insoniyat oldida turgan eng jiddiy muammolardan biri sifatida tan olmoqda.

Mutaxassislarning fikriga ko‘ra, iqlim o‘zgarishlarining oldini olish hamda unga moslashish yo‘lidagi muhim qadamlardan biri “yashil” iqtisodiyotga o‘tish hisoblanadi.

BMT tashabbusi bilan 2012 yilda Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida o‘tkazilgan “Rio+20” konferensiyasida qatnashgan hukumat rahbarlari “yashil” iqtisodiyotni barqaror rivojlanishni ta‘minlashning muhim vositasi sifatida ko‘rib, aynan barqaror rivojlanish orqali iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirish, bandlikni ta‘minlash, qashshoqlikka barham berish va sayyoramiz ekotizimi faoliyatini yaxshilashga erishish lozimligini qayd etgan. Shu bois dunyoning etakchi davlatlari barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish va iqlim o‘zgarishlari bilan bog‘liq muammolarni hal qilishda «yashil» moliyalashtirishni rivojlantirishga e‘tibor qaratmoqda.

Dunyoda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun katta moliyaviy resurslar talab etilib, Jahon banki hisob-kitoblariga ko‘ra yiliga 2-4 trillion dollar, yoki 2030 yilgacha har yili global YAIMning 14 foizi doirasida mablag‘ zarur bo‘ladi. Xalqaro Valyuta Jamg‘armasi hisob-kitoblariga ko‘ra, COVID-19 inqirozidan oldin O‘zbekistonning barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun qo‘shimcha moliyalashtirishga bo‘lgan umumiy ehtiyoji har yili mamlakat YAIMining qariyb 7,9 foizini tashkil etishi taxmin qilingan edi. Biroq inqiroz natijasida talab qilinadigan mablag‘lar miqdorining sezilarli darajada oshishi kutilmoqda.

Mazkur holat, mamlakatimizning barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarga erishish uchun davlat va xususiy sektor tomonidan kiritiladigan investitsiyalar hajmini sezilarli darajada oshirishni taqozo etadi. Bu borada mamlakatimizda Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) bilan bog‘liq faoliyat va loyihalarni moliyalashtirishga xususiy sektor mablag‘larini faol jalb qilish, qo‘shimcha moliyalashtirish manbalarini safarbar etish uchun xalqaro amaliyotda «yashil»

loyihalarni moliyalashtirishda foydalaniladigan turli manbalar va vositalardan foydalanish imkoniyatlarini tadqiq etish, mas'uliyatli investitsiyalash tamoyillarini joriy qilish masalalari o'zining ijobiy yechimini topmagan.

O'z navbatida, ushbu jihatlar mamlakatimizda barqaror rivojlanish konsepsiyasi doirasida "yashil" loyihalarni moliyalashtirishning ilmiy-uslubiy asoslari tadqiq etilishini va takomillashtirilishini talab etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev 2024 yil noyabr oyida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari bilan mamlakatni rivojlantirishning ustuvor vazifalariga bag'ishlangan majlisda 2025 yilni "Atrof-muhitni asrash va "yashil" iqtisodiyot" yili deb nomlashni tavsiya qildi. Bizning fikrimizcha, mamlakatimizda 2025 yilga bunday nom berilishi tadqiqot mavzusining nechog'liq dolzarb ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi PF-158-son "O'zbekiston – 2030 strategiyasi to'g'risida", 2023 yil 12 oktabrdagi PF-169-son "Sanoat va uning bazaviy tarmoqlarini jadal rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida", 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son "2022b - 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmonlari, 2023 yil 1 martdagi PQ-83-son "Davlat ishtirokidagi korxonalarni isloh qilish jarayonlarini jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida", 2023 yil 12 maydagi "Yashil energiya" sertifikatlari tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-156-son, 2022 yil 2 dekabrdagi PQ-436-son "2030 yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida", 2019 yil 4 oktyabrdagi PQ-4477-son "2019 - 2030 yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorlari va ushbu sohaga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga mazkur dissertatsiya tadqiqoti ma'lum darajada xizmat qiladi.

Dunyo miqyosida turli tahdid va xavflar tobora kuchayib borayotgan hamda siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi noaniqliklar sharoitida Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan ilgari surilgan barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM)ni amalga oshirish vazifasi yanada ahamiyat kasb etmoqda.

Bugungi kunda ko'plab davlatlar hukumatlari sayyoramizda resurslar cheklanganini inobatga olib, o'z mamlakatlari uchun tabiiy resurslar bilan bog'liq muammolarni hal etishning samarali yo'llarini izlayotgan ekan, "yashil iqtisodiyot" atamasi milliy siyosat va xalqaro hamkorlikni rivojlantiruvchisi sifatida qaralmoqda hamda barqaror rivojlanishga yordam beruvchi eng maqbul yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

Shuni qayd etish joizki, oxirgi yillarda “yashil” iqtisodiyotga o‘tish borasida ijtimoiy mas’uliyatli xatti-harakatlarga jamoatchilikning qiziqishi asta-sekin ortib borayotgan bo‘lsa ham, ijtimoiy mas’uliyatli investitsiyalash, ya’ni “ESG” tamoyillari asosida investitsiya kiritish amaliyoti mamlakatimizda keng tarqalishga hali ulgurmagani. Bunga sabab sifatida mazkur amaliyotni milliy tartibga solish tizimi va ularni shakllantirish konsepsiyasiga oid mezonlar qabul qilinmaganligini keltirish mumkin. Shu bilan birga, mas’uliyatli investitsiyalarning amaliyotini yo‘lga qo‘yish xususiy biznesni rag‘batlantiradi va milliy kompaniyalar tomonidan yo‘naltiriladigan mas’uliyatli investitsiyalarning hajmi hamda tarkibi to‘g‘risidagi ma’lumotlarni qayd etib borish va umumlashtirish, shuningdek kompaniyalarning “ESG” reytingini aniqlash tizimi yo‘lga qo‘yilmaganligi holatlari mamlakatimizda ijtimoiy mas’uliyatli investitsiyalar amaliyoti rivojlanishiga to‘siq bo‘lmoqda.

Faqat mamlakatimizda ekologik omil sifatida atrof-muhitni muhofaza qilishga yo‘naltirilgan investitsiyalar statistikasi hamda korporativ ijtimoiy mas’uliyatli investitsiyalarning yagona ko‘rsatkichi sifatida qayd etilishi mumkin.

“Yashil” iqtisodiyotga o‘tish mavzusi makroiqtisodiy darajada ko‘p talqin qilingan mavzulardan biri hisoblanadi. Bu yo‘nalishlardagi dastlabki izlanishlar T. Malyus va D. Rikardolarning ilmiy ishlari paydo bo‘lgan davrga borib taqaladi. “Yashil” iqtisodiyotni shakllantirish g‘oyasi paydo bo‘lishiga qadar ingliz iqtisodchisi E.F. Shumaxer o‘z tadqiqotlarida talabni qondirish va uni o‘stirishga asoslangan iqtisodiy tizimni tanqid qilib, talabning haddan tashqari o‘sishi yangi iqtisodiy disproporsiyalarni yuzaga chiqarishini ta’kidlaydi.

E.F. Shumaxer “Iste’mol - bu maqsad emas, minimal iste’mol qilish orqali maksimal yaxshi turmush tarziga erishish vositasi bo‘lishi kerak”, degan g‘oyani ilgari surib, “taraqqiyot - atrof-muhit va suvni ifloslantirish hamda resurslarni isrof qilishga yo‘l qo‘yish emas”, degan xulosaga keladi.

Global miqyosda ekologik cheklovlarning kuchayishi nazariy jihatdan ham, amaliy jihatdan ham dunyoda iqtisodiy rivojlanishning yangi “yashil” yo‘nalishda shakllanishini zaruriyatga aylantirmoqda.

Yangi yo‘nalishlarning shakllanishi zaruriyati ko‘plab xalqaro tashabbuslarda ham o‘z ifodasini topdi. Xususan, 2008–2012 yillarda BMTning “yashil” iqtisodiyotga o‘tish tashabbuslari va Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti (OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development)ga a‘zo bo‘lgan davlatlar tomonidan “yashil” o‘sish dasturlari ilgari surildi.

Yuqorida qayd etib o‘tilgan fikrlarga asoslangan holda dunyo miqyosida cheklangan va qayta tiklanmaydigan tabiiy resurslarni tejash, atrof-muhit ifloslanishini va zaharlanishini kamaytirish, tabiiy biologik jarayonlar buzilishini oldini olish hamda global miqyosda iqlim o‘zgarishi oqibatlarini yumshatish maqsadida yangi iqtisodiy

yondashuv - “yashil” iqtisodiyot konsepsiyasini shakllantirish zarurati keskinlik bilan kun tartibiga chiqdi.

Mamlakatimizda “yashil” iqtisodiy o‘shish konsepsiyasi amaliyotda joriy etilishi bevosita bozor munosabatlari tizimida davlat tomonidan tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish bilan uyg‘un holda kechishi ko‘zda tutiladi. So‘nggi yillarda olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ayni paytda rivojlanish bosqichida bo‘lgan milliy iqtisodiyotimizda bir qator muammolar mavjud.

Xususan, xo‘jalik yurituvchi iqtisodiyot subyektlari o‘z faoliyatlarida ijtimoiy mas‘uliyatni yo‘naltiruvchi mexanizmi sifatida qo‘llashga hali to‘liq o‘tmagan, ayrim subyektlar esa mas‘uliyat tizimini faqat ichki tartib-qoidalar doirasida shakllantirib, uni amaliyotda keng yo‘lga qo‘ymagan. Ko‘plab subyektlar e‘tiborni asosan atrof-muhit, jamiyat va korporativ boshqaruv, ya‘ni “ESG” tamoyillariga yo‘naltirmoqda, biroq global xalqaro tashkilotlarga a‘zo bo‘lishga intilish jarayoni endigina jadallashmoqda.

Shu bilan birga, so‘nggi yillarda mamlakatimizda ijtimoiy mas‘uliyatli investitsiyalar bozorini tartibga solish bo‘yicha huquqiy asoslarni yaratish choralari ko‘rilmog‘da. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining 2023 yil 25 oktyabrda qabul qilingan 561-sonli qarori yuqorida qayd etilgan muammolarni bartaraf etish uchun muhim asos bo‘ldi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023 yil 25 oktyabrdagi 561-son qarori bilan mamlakatimizda “yashil” infratuzilmalarni yaratishga xususiy kapitalni faol jalb etish, “yashil” iqtisodiyotning asosiy hisoblangan soha va tarmoqlarini moliyaviy ta‘minlashni qo‘llab-quvvatlash hamda “yashil” toifaga kiruvchi faoliyatni tasniflash mezonlarini joriy etish maqsadida Milliy “yashil” iqtisodiyot taksonomiyasi tasdiqlandi.

Mazkur qarorga muvofiq, Iqtisodiyot va moliya vazirligi Milliy “yashil” iqtisodiyot taksonomiyasini joriy etish va muvofiqlashtirish bo‘yicha mas‘ul ijro etuvchi organ sifatida belgilandi. Shuningdek, 2024 yilning 1 oktyabrigacha “yashil” obligatsiyalar bozorini joriy etish, “yashil” kreditlar, linyiyalar, qarzarlar va subsidiyalar bo‘yicha mezonlarni ishlab chiqish va tasdiqlash, shuningdek milliy “yashil” taksonomiyani amaliyotga kirita oladigan xo‘jalik subyektlari, davlat va nodavlat tashkilotlari investitsiya xarajatlari milliy “yashil” taksonomiya asosida tasniflanishi hamda ular tomonidan mas‘ul organlarga hisobot taqdim etish tartibi joriy etilishi belgilandi.

O‘zbekiston taksonomiyani qabul qilish va amalda oshirish borasida olib borayotgan ishlarga qaratadigan bo‘lsak, ular turli bosqichlarda ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Xususan, O‘zbekistonda “yashil” loyihalar taksonomiyasi 2023 yil 25 oktyabrda qabul qilingan bo‘lsa, Qozog‘istonda esa milliy taksonomiya 2021 yil 31 dekabrda qabul qilingan va ular keyingi tartibga soluvchi hujjatlar uchun asos sifatida

xizmat qilmokda. Rossiya Federatsiyasi esa barqaror rivojlanishni, xususan “yashil” moliyalashtirish vositalarini tartibga solishning me’yoriy-huquqiy asosini yaratish borasida MDH davlatlariga o‘rnak bo‘lib kelmoqda.

Loyihalar taksonomiyasi yo‘nalishlari bir - biriga yaqin va o‘xshash bo‘lib, ular faqat ayrim jihatlardan farq qiladi. Rossiyada yo‘nalishlar 8 ta bo‘lsa, O‘zbekistonda 7 ta, Qozog‘istonda esa 6 ta yo‘nalishdan iborat.

Aynan 2021 yilda Rossiya Federatsiyasi hukumati mamlakatda barqaror rivojlanishning asosiy maqsad va yo‘nalishlarini ishlab chiqdi hamda “yashil” va “moslashtiruvchi” loyihalar tushunchalarining mazmuniga aniqlik kiritdi. Shu bilan birga 2021 yil 21 sentyabrda №1587-son qaror bilan barqaror rivojlanishni moliyalashtirish uchun sifat va mikrodaraja mezonlari, hamda bunday loyihalarni tekshirish tizimiga qo‘yiladigan talablar belgilab berildi.

Qozog‘istonda qabul qilingan milliy taksonomiya ham “yashil” loyihalar tasniflanishini, obligatsiyalar va “yashil” kreditlardan tarkib topgan “yashil” moliyalashtirish borasidagi milliy siyosat va strategiyani shakllantirishga qaratilgan.

“Yashil” loyihalar taksonomiyasini amalda qo‘llash juda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, u investorlar uchun yuqori darajadagi ishonchlilik va shaffoflikni ta’minlaydi. Xususan:

- investitsiya fondlari uchun “yashil” belgiga asoslangan faoliyatga investitsiya kiritishga yordam beradi va investorlar uchun shaffoflikni oshiradi;

- “yashil” investitsiyalarga bo‘lgan talabning oshishiga olib keladi hamda investorlar uchun “yashil” yoki “sariq” investitsiyalarni amalga oshirish yuzasidan tanlash imkonini yaratadi;

- hukumat, tijorat banklari, birjalar va boshqalarni jalb qilish orqali manfaatdor tomonlar bilan hamkorlik aloqalarini o‘rnatishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, Global o‘sish energiya talabini va issiqxona gazlarini ko‘paytirmoqda, barqaror o‘sish uchun “yashil” iqtisodiyotga o‘tish muqarrar. O‘zbekistonda milliy “yashil” taksonomiya qabul qilindi, biroq uning to‘liq ishlashi uchun mezonlar, MRV (o‘lchash – hisobot - verifikatsiya) va majburiy ESG hisobotlari institutsional darajada mustahkamlanishi zarur. Xususiyl kapitalni safarbar etish “yashil” maqsadlar moliyaviy bo‘g‘inining hal qiluvchi sharti.

Sanoatda va uy-joy fondida energiya samaradorligini oshirish, quyosh-shamol loyihalarini kengaytirish, toza jamoat transporti va zaryad infratuzilmasi, suv-chiqindi boshqaruvini modernizatsiya qilish, “yashil” binolar standartini joriy etish. Moliyalashtirish: ICMA/CBI talablariga mos suveren va bank “yashil” obligatsiyalari, aralash moliyalashtirish (garantiya, foiz subsidiyasi), “yashil” kreditlar uchun soliq va prudensial rag‘batlar. Boshqaruv: milliy “yashil loyihalar” reyestri, ochiq ma’lumotlar platformasi va mustaqil verifikatorlar. Kutiladigan natija: 2030 yilgacha energiya

intensivligini 20-25% kamaytirish, RES quvvatini sezilarli oshirish, bank portfellarida “yashil” ulushni kamida 15% ga yetkazish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti (2019) “2019–2030 yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining ‘yashil’ iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” PQ-4477-son, 4-oktabr, Toshkent.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti (2022) “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” PF-60-son, 28-yanvar, Toshkent.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti (2023) “O‘zbekiston – 2030 strategiyasi to‘g‘risida” PF-158-son, 11-sentyabr, Toshkent.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti (2023) “Sanoat va uning bazaviy tarmoqlarini jadal rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PF-169-son, 12-oktabr, Toshkent.

5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi (2023) “Milliy ‘yashil’ iqtisodiyot taksonomiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 561-son qaror, 25-oktabr, Toshkent.

6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi (2023) “‘Yashil energiya’ sertifikatlari tizimini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-156-son, 12-may, Toshkent.

7. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi (2022) “2030 yilgacha O‘zbekiston Respublikasining ‘yashil’ iqtisodiyotga o‘tishga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ-436-son, 2-dekabr, Toshkent.

8. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi (2023) “Davlat ishtirokidagi korxonalarini isloh qilish jarayonlarini jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-83-son, 1-mart, Toshkent.

9. United Nations (2012) The Future We Want: Outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20). New York: United Nations.

10. United Nations (2015) Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations.

11. United Nations Environment Programme (2011) Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. Nairobi: UNEP.

12. Organisation for Economic Co-operation and Development (2011) Towards Green Growth. Paris: OECD Publishing.

13. Organisation for Economic Co-operation and Development (2015) Towards Green Growth? Tracking Progress. Paris: OECD Publishing.

14. International Capital Market Association (2023) Green Bond Principles. London: ICMA.

15. Climate Bonds Initiative (2023) Climate Bonds Standard & Certification Scheme: Version 3. London: CBI.

16. International Monetary Fund (2021) Republic of Uzbekistan: Staff Report for the 2021 Article IV Consultation. Washington, DC: IMF.

17. World Bank (2023) Financing Sustainable Development: Trends and Challenges. Washington, DC: World Bank.

ФИНАНСИРОВАНИЕ МАЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН ЗА СЧЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРАНТОВ И СУБСИДИЙ

Студент экономического факультета Ф. Усмонов

Малые промышленные зоны (МПЗ) являются важнейшим инструментом регионального развития, обеспечивая занятость, концентрацию инженерной инфраструктуры и рост конкурентоспособности малого и среднего бизнеса. Для многих стран, в том числе **Узбекистана**, создание таких зон позволяет диверсифицировать экономику, повысить экспортный потенциал и сократить территориальные диспропорции. Однако их развитие требует значительных капиталовложений, особенно на этапе строительства и модернизации инфраструктуры. Международные гранты и субсидии позволяют сократить этот финансовый разрыв, внедрить стандарты «зелёной» экономики и повысить устойчивость зон к внешним рискам.

1. Текущее состояние малых промышленных зон в Узбекистане

По состоянию на **1 января 2024** года в Узбекистане создано **766** промышленных зон, из которых **532** относятся к категории малых промышленных зон, а ещё **210** — к зонам молодёжного предпринимательства.

Согласно генеральным планам этих объектов, под инвестиционные проекты было выделено в общей сложности **11 952,1** гектара. Благодаря работе, проводимой под координацией **Министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИИТ)**, к концу **2024** года **6 382,3** гектара промышленных зон уже были заняты под инвестиционные проекты. В течение **2024** года было реализовано **841** проект, что на **124** проекта меньше, чем в **2023** году (**965 проектов**). Снижение количества связано с консолидацией недавно созданных

производственных объектов и акцентом на повышении эффективности и занятости. Так, если общая стоимость проектов, реализованных в промышленных зонах в 2023 году, составила 9,7 трлн сумов, то в 2024 году объём инвестиций увеличился до 13,3 трлн сумов. Аналогичная тенденция наблюдается и в сфере занятости — число созданных рабочих мест выросло с 20,7 тыс. в 2023 году до 27,7 тыс. в 2024 году.

Показатели	Значения (2023-2024 гг.)
Количество промышленных зон	766
Малые промышленные зоны	532
Площадь, выделенная под инвестиции	11 952,1 га
Площадь фактически занятая	6 382,3 га
Объём промышленного производства	6,35 трлн. сумов

2. Международные гранты и субсидии как инструмент развития

Международные финансовые институты и донорские организации играют ключевую роль в формировании устойчивой индустриальной политики развивающихся стран. Их гранты, субсидии и программы технической помощи позволяют ускорить модернизацию производственных мощностей, развивать МПЗ, внедрять энергоэффективные технологии и стимулировать приток частных инвестиций.

Примеры международных программ поддержки МПЗ

Организация	Год	Объём финансирования	Основное направление
Всемирный банк	2023	46,25 млн долл.	Снижение выбросов, модернизация производств
ЕБРР	2024	150 млн евро	Развитие инфраструктуры МПЗ
UNIDO	2022-2024	5 млн долл.	Энергоэффективность и стандарты
Climate Investment Funds	2024-2026	1 млрд долл.	Декарбонизация промышленности

Таким образом, международные гранты и субсидии не просто выступают источником финансирования, но и становятся катализатором структурных реформ в промышленной политике. Для Узбекистана участие в таких инициативах — это возможность не только получить доступ к капиталу, но и к технологическим знаниям, стандартам устойчивого производства и международным рынкам.

3. Международный опыт

Международная практика показывает, что грантовое и субсидированное финансирование промышленной инфраструктуры может стать мощным

инструментом для привлечения частных инвестиций и ускорения индустриального развития. Наиболее успешные примеры наблюдаются в странах, сочетающих **донорские программы с рыночными механизмами** — когда государство создает базовую инфраструктуру, а частный сектор инвестирует в производство и инновации.

Пример Азии: баланс между государственной поддержкой и рыночными механизмами:

В странах **Юго-Восточной Азии** — особенно **Индонезии** и **Вьетнаме**, гранты и субсидии используются как инструмент компенсации капитальных затрат (*CAPEX*) при строительстве и модернизации промышленных зон.

В **Индонезии** государственная программа **Green Industrial Parks Initiative**, поддержанная **Японским агентством международного сотрудничества (JICA)** и **Азиатским банком развития (ADB)**, предусматривает субсидии в размере до **30%** от стоимости энергоэффективных проектов. Средства направляются на внедрение систем очистки сточных вод, солнечных панелей и установок по переработке промышленных отходов.

В результате только за **2023–2024** годы общий объём инвестиций в такие зоны превысил **1,2** млрд долларов США, из которых около **280** млн долларов профинансированы за счёт грантов и субсидий.

Во **Вьетнаме** аналогичные механизмы используются в рамках программы "**Supporting Industries Development**", реализуемой при участии **KOICA (Южная Корея)** и **UNIDO**. Донорские субсидии покрывают до **20–25%** капитальных затрат на внедрение энергоэффективных технологий и систем управления отходами. Это позволило снизить себестоимость производственных проектов на **10–15%**, сделав участие в индустриальных зонах привлекательным даже для малых и средних предприятий.

Таким образом, международный опыт доказывает, что **донорские средства наиболее эффективны, когда они не заменяют частные инвестиции, а создают условия для их притока**. Применение подобной модели в **Узбекистане** — через механизмы **государственно-частного партнёрства (PPP)**, развитие «зелёных» **индустриальных парков** и **систему грантового софинансирования малых производств** — может обеспечить не только устойчивое развитие, но и формирование современной промышленной экосистемы.

4. Рекомендации для Узбекистана

Узбекистан за последние годы продемонстрировал серьёзный прогресс в создании **МПЗ** и привлечении иностранных инвестиций. Однако для того, чтобы использовать весь потенциал международных грантов и субсидий, стране

необходимо перейти от точечных инициатив к системному подходу в управлении грантовыми программами и партнёрствами. Ниже приведены ключевые направления, требующие дальнейшего развития:

1) Создание единого центра координации грантовых проектов

Сегодня международные гранты распределяются через различные ведомства и агентства, что снижает эффективность их использования. Создание Национального центра по управлению грантами и субсидиями позволило бы:

централизовать сбор и анализ международных предложений;

координировать заявки регионов и **МПЗ**;

оказывать консультационную и техническую помощь в подготовке проектной документации.

Подобная структура уже доказала свою эффективность, например, в **Казахстане** и **Грузии**, где национальные грантовые агентства обеспечивают согласование донорских проектов с приоритетами промышленной политики.

2) Расширение участия частного сектора

Несмотря на растущую активность частных инвесторов, доля частного софинансирования в промышленных проектах **Узбекистана** всё ещё ниже, чем в сопоставимых странах **Азии**. Для её увеличения необходимо:

предусмотреть налоговые льготы и амортизационные послабления для предприятий, участвующих в грантовых программах;

внедрить механизм гарантированного выкупа инфраструктуры государством или крупными компаниями после завершения грантового периода;

создать пилотные **PPP-зоны** с участием международных финансовых институтов (*ЕБРР, АБР, IFC*).

Это не только повысит доверие инвесторов, но и позволит стране перейти от модели «государство как основной инвестор» к модели «государство как партнёр и координатор».

3) Внедрение стандартов ESG

Большинство международных доноров — от **Всемирного банка** до **Европейского инвестиционного банка** — сегодня требуют соблюдения критериев **ESG** как ключевого условия получения грантов.

Включение этих стандартов в национальные программы развития **МПЗ** даст **Узбекистану** возможность участвовать в «зелёных» международных инициативах, включая проекты по декарбонизации, энергоэффективности и устойчивому развитию регионов.

Кроме того, это повысит привлекательность **МПЗ** для зарубежных компаний, которые обязаны соблюдать **ESG**-требования в своих глобальных цепочках поставок.

4) Повышение прозрачности и институциональной устойчивости

Одна из главных задач — обеспечить прозрачность тендеров, распределения субсидий и мониторинга результатов. Это особенно важно для укрепления доверия со стороны международных партнёров и финансовых институтов.

Заключение

Финансирование малых промышленных зон за счёт международных грантов и субсидий представляет собой перспективный инструмент ускорения индустриализации и повышения конкурентоспособности национальной экономики. Анализ международного опыта показал, что успешные модели (*Индонезия и Вьетнам*) основаны на сочетании внешней финансовой поддержки и внутренней институциональной готовности — прежде всего прозрачности процедур, согласованности между государственными органами и активном участии частного сектора.

Для **Узбекистана** ключевым вызовом остаётся переход от фрагментарного использования грантовых ресурсов к системной модели управления международной поддержкой, ориентированной на долгосрочное развитие промышленных зон. Создание центра координации грантов, внедрение национальной платформы проектных идей, а также интеграция **ESG**-принципов и механизмов государственно-частного партнёрства позволят сформировать целостную инфраструктуру привлечения и эффективного использования донорских средств.

При последовательной реализации предложенных мер **Узбекистан** сможет не только повысить объёмы привлечённых грантов и субсидий, но и обеспечить качественное развитие индустриальных территорий — с точки зрения технологического уровня, устойчивости и экологической эффективности. В долгосрочной перспективе это создаст предпосылки для укрепления национальной промышленной базы, роста экспорта и диверсификации экономики в соответствии с современными мировыми тенденциями устойчивого развития.

Использованные источники:

1) <https://www.uzbekistan.org.ua/en/news/6954-as-of-january-1%2C-2024%2C-766-industrial-zones-have-been-created-in-uzbekistan.html?>

2) https://cgs.umd.edu/sites/default/files/2024-06/file_Indonesia%20industrial%20parks%20policy%20brief_6.4.pdf?

3) <https://www.energytransitionpartnership.org/wp-content/uploads/2024/04/Diagnostic-Analyses-Report-of-Energy-Efficiency-Development-in-Indonesia.pdf?>

4) <https://www.unido.org/news/unido-and-koica-advancing-sustainable-industrial-growth-southeast-asia-and-beyond?>

5) <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/06/30/innovative-world-bank-project-will-help-uzbekistan-reduce-emissions-and-access-international-carbon-markets?>

MUNDARIJA

1-SHO‘BA. YASHIL IQTISODIYOTNING NAZARIY ASOSLARI VA GLOBAL TENDENSIYALARI		
1.	Абдурахманова Г.К., Ходжарахманова Н.Б. Государственная политика и инициативы по повышению финансовой грамотности	4
2.	Турсунов И.Э. Яшил иқтисодиёт: муаммолар ва ривожланиш устувор ёндашувлари	11
3.	Rustamova A.A. Yashil iqtisodiyot sharoitida xususiy sektor va kichik biznesni rivojlantirishning iqtisodiy-moliyaviy mexanizmlari	17
4.	Muxtorova M. A., Tilavayeva Sh. Y. Yashil iqtisodiyotga o‘tishda davlat va xususiy sektor sherikligining innovatsion mexanizmlari	21
5.	Boynazarova N. U. Yashil iqtisodiyotni shakllantirishda sug‘urta tizimining rolini oshirish	31
6.	Ibodullayeva S. T., Ibragimov G‘. G‘. Barqaror rivojlanish uchun yashil moliya va ekologik ma‘suliyatli iqtisodiyot sari yo‘l	35
7.	Yembergenova A.A. Adopting green economy mechanisms in the process of product diversifying in construction industry enterprises	43
8.	Рахимова Ш.У. Глобальные тенденции XXI века и растущая значимость профессиональной компетенции в английском языке	49
9.	Раупов Ж.Р. Управление экологическими проблемами в условиях цифровой экономики	53
10.	Plasheva Y.A. Global o‘zgaruvchanlik fonida “yashil” loyihalarni moliyalashtirish va boshqarish mexanizmlari	62
11.	Bobojonov T.M. Yashil iqtisodiyot konsepsiyasining shakllanishi va global rivojlanish tendensiyalari	70
12.	Nabibullayeva R.Z. “Yashil iqtisodiyot” va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy qilish ta‘limini tashkil etish muammolari	76
13.	Musayeva G.A. Green economy in the context of globalization: world tendencies and Uzbekistan’s perspective	81
14.	Nabibullayeva R.Z. Challenges of organizing education for green economy and renewable energy in Uzbekistan	88
15.	Masharipova M.A. Yashil transformatsiya jarayonida mahsulot brendi barqarorligini ta‘minlashning iqtisodiy omillari	99
16.	Nabibullayeva R.Z. Green economy in Uzbekistan: current situation and future perspectives	104
17.	Нематова Д.А., Ярашова В.К. Роль инновационных решений в рамках зеленой экономики в оптимизации и устойчивом управлении водными ресурсами	112
18.	Бобоева Ш.Ш. Теоретические основы и мировые тенденции зеленой экономики	122
19.	Баходиров А.С. Инновационные подходы к управлению финансовыми ресурсами предприятий в условиях перехода к зелёной экономике	127
20.	Alxanova F.F. Yashil iqtisodiyot: insoniyat kelajagini qutqaradigan yangi iqtisodiy inqilob	130
21.	Shadieva G.M. Yashil iqtisodiyot nazariyasi va global transformatsiya yo‘nalishlari	136
22.	Abdiyeva F.B. Yashil energiya manbalariga o‘tishning iqtisodiy-ijtimoiy ta‘siri	142
23.	Акмалов Ш.А. Зеленое финансирование в рамках перехода к зеленой экономике	146
24.	Muxtorova M.A., Usmonov S.E. Raqamli transformatsiya bilan yashil moliyalashtirishning uyg‘unligi	148

25.	Najimadinov R.D. Mahalliy byudjet tizimini yashil byudjetlashtirish vositalari va bosqichlari	160
2-SHO‘BA. O‘ZBEKISTON SHAROITIDA YASHIL TRANSFORMATSIYANING INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARI		
26.	Kasimov A.A. Yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonida yashil byudjetlashtirish tizimini takomillashtirish muammolari va yechimlari	163
27.	Кахрамонов Х.Ш. Институциональные аспекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства	167
28.	Ускенбаева Д.Б. Ўзбекистонда барқарор иқтисодий ўсиш ва атроф мухит муҳофазасини таъминлаш мақсадида кичик бизнес ва яшил лойihalарни молиялаштириш механизмлари	175
29.	Умарова Г.Г., Эргашева Ф.У. Экономика нового поколения: переход Узбекистана к экологической модели роста	183
30.	Казбекова С.С. Перспективы развития женского предпринимательства в экотуризме: мировой опыт и практика Узбекистана	196
31.	Ходжарахманова Н.Б. Роль зеленой экономики в достижении целей устойчивого развития Узбекистана	200
32.	Сапарова М.А. Применение принципов зелёной экономики для повышения конкурентоспособности региональной экономики	204
33.	Уралова С.Б. Институциональные аспекты зелёной трансформации и конкурентоспособности пищевой промышленности	207
34.	Sotimova A.R. O‘zbekistonning "yashil iqtisodiyot"ga o‘tish strategiyasi: mavjud muammolar va istiqbolli imkoniyatlar	210
35.	Sattorov R.Sh. O‘zbekistondagi yashil iqtisodiyot islohotlari va erishilgan natijalar	219
36.	Samadova Z.F. Yashil iqtisodiyotda fuqarolik ongini shakllantirish: ta’limning strategik roli	223
37.	Abdukaxxorova D.I. O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotning o‘rni va uni rivojlantirish yo‘llari	225
38.	Abdunabiyev A.A., Ibragimov G‘.G‘. O‘zbekiston sharoitida yashil iqtisodiyot va uni rivojlantirish yo‘llari	230
39.	Muborakov Y.E. O‘zbekiston iqtisodiyotining yashil transformatsiyaga o‘tishda institutsional mexanizmlarning roli va rivojlanish istiqbollari	234
40.	Xaydarova S.S. Go‘shetni qayta ishlash bilan bog‘liq subyektlar evolyutsiyasi	238
41.	Сайдулаева С.А. Экономические механизмы стимулирования зелёной экономики в Узбекистане	243
42.	Rustamov N.I. O‘zbekistonda “yashil” iqtisodiyotga o‘tish borasidagi islohotlarning ustuvor yo‘nalishlari	251
43.	Raxmatullayev M. O‘zbekistonda iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashda innovatsiya va institutsional islohotlarni uyg‘unlashtirish	255
44.	Raxmatova F.Y. O‘zbekiston to‘qimachilik sanoatining barqaror rivojlanish paradigmasi: islohotlarining ilmiy-nazariy asoslari va xalqaro ekologik tajribalar kontekstida kompleks tahlil	258
45.	Vahidova G.A. O‘zbekistonda qulay biznes muhitini yaratish orqali yashil iqtisodiyotga yo‘naltirilgan investitsiyalar samaradorligini oshirish	264
46.	Xaitboyev Y.A. O‘zbekistonda klaster tizimini rivojlantirish “yashil iqtisodiyot”ga o‘tishning asosiy strategiyasi	270
47.	Norsafarov B.M. O‘zbekistonda yashil texnologiyalarni joriy etishda innovatsion institutlar va qonunchilik bazasining takomillashtirilishi	285
48.	Muxtorova M.A., Buriboyeva Ch.F. Yashil byudjetlashtirish va uni O‘zbekistonda joriy etish istiqbollari	292

49.	Abdujabborov A.A. O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish: "yashil" sanoat tarmoqlarini rivojlantirishning istiqbollari va cheklovlari	300
50.	Muxtorova M.A., Meylixolov M.O'. O'zbekistonda "yashil startaplar"ni qo'llab-quvvatlashning institutsional va innovatsion yo'nalishlari	307
51.	Rustamov Sh.Sh., Raimov X. O'zbekistonning "yashil iqtisodiyot"ga o'tish strategiyasi: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar	312
52.	Шатохина С.Ю., Ваганова Е.О. Формирование зеленой индустриальной политики в Узбекистане через институциональные реформы и механизмы	317
53.	Axatova Sh.A. Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda kichik tadbirkorlikning ahamiyati	326
3-SHO'BA. SANOAT VA ENERGETIKA TARMOQLARIDA RESURS SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI		
54.	Рўзиева Д.И. Саноат ва энергетика тармоқларида ресурс самарадорлигини ошириш	334
55.	Pardayeva M.U. O'zbekiston sanoat tarmoqlarida energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish yo'llari	338
56.	Ergashev A.R. To'qimachilik sanoatida ishlab chiqarish quvvatlaridan samarali foydalanishning dolzarb masalalari	344
57.	Umarova G.G., Yo'lchiyeva N.B. Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi asosida ishlab chiqarish korxonalarini rivojlantirishda raqamli bank xizmatlaridan foydalanish	348
58.	Холикова Р.С., Ембергенова А.А. Особенности управления хозяйственной деятельностью предприятий строительной индустрии в условиях перехода к зеленой экономике	354
59.	Карабаева Г.Ш. «Зеленая экономика» и повышение ресурсоэффективности в промышленности и энергетике	363
60.	Камалова Л.Т. Перспектива привлечения инвестиций в отрасли с природным капиталом	371
61.	Икрамова Н.Б. Влияние инвестиций и технологий на экономическую эффективность текстильной отрасли	376
62.	Yembergenova A.A. Adopting green economy mechanisms in the process of product diversifying in construction industry enterprises	383
63.	Nazarova A.N. To'qimachilik sanoatida xorijiy investitsiyalar asosida resurs samaradorligini oshirish yo'llari	389
64.	Mamitaliyeva B.M. Yashil iqtisodiyot sharoitida ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda innovatsion faoliyatning ahamiyati	395
65.	Erkinov D.Y. O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining rivojlanishi va iqtisodiy samaradorligi tahlili	399
66.	Xakimov Z.N., Ro'zimatov S.Q. Resurslar samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish chora-tadbirlari hamda bu borada olib borilayotgan islohotlar	403
67.	Rajabboyeva X.A. Yashil iqtisodiyotda iqtisodiyotning real sektorini rivojlantirishning innovatsion yo'llari	410
68.	Muxtorova M.A., Mamarizayeva Z.N. Sanoat chiqindilaridan qayta foydalanishda innovatsion texnologiyalarning roli	413
69.	Kurbanova Sh.Y., Kattabekova Z.B. Sanoat korxonalarining resurs imkoniyatlarini aniqlash va ularni iqtisodiy baholash	417
70.	Илхомова М.И. Обоснование эффективности бизнес-плана: теоретические и практические аспекты	425

71.	Berdiyeva A.G'. Oziq-ovqat sanoati korxonalarida "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda qayta tiklanadigan energiyadan foydalanish yo'nalishlari	435
72.	Akmalova S.A. Ekoinnovatsiya va barqaror tadbirkorlik	438
73.	Abdiyeva F.B. Yashil energiya manbalariga o'tishning iqtisodiy-ijtimoiy ta'siri	445
74.	Muxtorova M.A., Abdumalikova L. Quyosh va shamol energiyasida innovatsion yechimlar: samaradorlik va iqtisodiy ta'sir	449
75.	Tursunova D.D. Resurs samaradorligini oshirish orqali oziq-ovqat sanoatida yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish	454
76.	Olimov M.K., Sharipboyev H.M. Barqaror iqtisodiyotni shakllantirishda yashil energetikaning ahamiyati	458
77.	Isroilova M.R. Sanoat ishlab chiqarishida energiya tejamkor texnologiyalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish istiqbollari	466
78.	Maksumova D.A. Yashil iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmog'ida investitsion va innovatsion jarayonlarni rivojlantirish modeli	469
79.	Muxtorova M.A., Ahmedov N.B. Quyosh va shamol energiyasida innovatsion yechimlar: samaradorlik va iqtisodiy ta'sir	472
80.	Maxamatova D.U. Innovatsion energetika yechimlari: qayta tiklanuvchi energiya manbalari rivoji va istiqbollari	477
81.	Muxtorova M.A., Karimbayev Sh.Sh. Sanoat chiqindilaridan organik o'g'it tayyorlashda innovatsiyalarning roli	482
82.	Muxtorova M.A., Mirpo'latova D.M. "Yashil sanoat" konsepsiyasi: innovatsiya orqali ekologik barqarorlikka erishish	484
83.	Элдорбеков Г.И. Совершенствование организационно-экономического механизма развития промышленных предприятий путем циркулярных изменений	488
84.	Юлдашев Г.Т. Совершенствование ресурсоэффективности промышленных пищевых предприятий путем циркулярных изменений	492
85.	Najmiddinov Y.F. To'qimachilik sanoati korxonalarida energiya samaradorligi mexanizmi va uni takomillashtirish	496
86.	Nigmatullayeva G.N. Development of renewable energy for the green economy in the Republic of Uzbekistan	502
4-SHO'BA. QISHLOQ XO'JALIGI VA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASH YO'NALISHLARI		
87.	Yadgarov A.A. Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlanishida agrar tarmoqni sug'urtalashning nazariy jihatlari	507
88.	Батиров Х.Ф., Пардаев Б.А. Подзимнее выращивание корнеплодов на семена	511
89.	Исмоилова М.Д. Роль лизинга в обеспечении устойчивости сельского хозяйства Узбекистана: анализ рыночных механизмов и финансовых рисков	518
90.	Muborakov Y.E. Qishloq xo'jaligida barqaror amaliyotlar	523
91.	Turdiyeva I.I. Global iqlim o'zgarishi sharoitida qishloq xo'jaligida transport vositalaridan foydalanish samaradorligini oshirish yo'nalishlari: Skandinaviya davlatlari misolida	529
92.	Adilova M., Nusratilloeva Sh.O. Ekologik marketing strategiyalari va ularning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	532
93.	Akbarova Z. Integrating sustainability into airline pricing strategies: economic and environmental perspectives within the framework of the paris agreement	537
94.	Kholikova R.S. Trends in ensuring ecologic security of industrial clusters in the Republic of Uzbekistan	542
95.	Farmonov N. Ekologik barqarorlikni ta'minlashda agrobiznes startaplari va innovatsion loyihalar	553

96.	Abdunabiyev A.A. Qishloq xo'jaligida iqlim ozgarishiga qarshi innovatsion yechimlar	555
97.	Muxtorova M.A., Komilov Sh.S. Qishloq xo'jaligida organik ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishda innovatsion yechimlar	558
98.	Yusupov M.S. Qishloq xo'jaligida "yashil iqtisodiyot"ni rivojlantirish omillari va tendensiyalari	561
5-SHO'BA. EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH VA UNING IQTISODIY SAMARASI		
99.	Шадиева Г.М. Экологическая культура как фактор устойчивого развития экономики	570
100.	Зиятова Н.Т., Ярашова В.К. Формирование экологической культуры и её экономическое влияние	575
101.	Камалова Л.Т. Важность экологической культуры как основы зелёной экономики и её экономическое влияние	579
102.	Муратбаева Э.М., Ибрагимов Г.Г. Экономическое развитие на основе экологической культуры	582
103.	Sattorov A.A., Ibragimov G'.G'. Yoshlar orasida ekologik madaniyatni shakllantirishning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati	589
104.	Umarkulova Sh.M. Barqaror qurilishda ekologik madaniyatni shakllantirish (Yaponiya va O'zbekiston tajribasi tahlili)	593
105.	Muxtorova M.A., To'rayeva Sh. Yoshlar o'rtasida ekologik madaniyatni rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri	602
106.	Мажидова Ф.Ф. Управление фармацевтическими отходами как элемент формирования экологической культуры	608
107.	Mahmudova O.M., Umarova G.G. Xususiy sektorda yashil madaniyatni tashkil etishni soliq mexanizmlari orqali rag'batlantirish	620
108.	Muxtorova M.A., Kalonova Y.Sh. Ekologik madaniyatni shakllantirish va uning iqtisodiy samarasi	625
109.	Abdulboqiyev I.Sh. Ekologik madaniyatning shahar infratuzilmasini rivojlantirishdagi o'rni	631
110.	Muxtorova M.A., Jalilova M.X. Ekologik madaniyat va turizm sohasida barqaror iqtisodiy rivojlanish	633
111.	Muxtorova M.A., Madaminova M.I. Ekologik madaniyat va korporativ ijtimoiy mas'uliyat uyg'unligi	637
6-SHO'BA. IQTISODIYOT TARMOQLARIDAGI DOLZARB MASALALAR VA IMKONIYATLAR		
112.	Toshniyozov S.N. Mahalliy sanoat mahsulotlarini eksport qilishda logistika zanjirini qisqartirishni optimallashtirish	643
113.	Mamatov M.N. Sport sohasiga ixtisoslashgan muassasalarni moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	648
114.	Xoliqulova Y.P. Lizing va ijara hisoblarini axborot tizimlarida aks ettirish va avtomatlashtirish tizimini joriy etish	651
115.	Baxridinov J.A., Shaymatova X.S. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish – iqtisodiy rivojlanishning tayanchi sifatida	655
116.	Muxtorova M.A., Xursandov Sh.Sh. Iqtisodiyotda keng qamrovli rivojlanishni ta'minlashda barqaror raqamli texnologiyalar qo'llanilishi	660
117.	Bafoyeva M.B. Raqamli transformatsiya sharoitida mehnat bozorining yangi talablari	665
118.	Юлдашев Н.Т. Хаёт суғуртаси салоҳияти ва унинг мезонлари	669
119.	Юсупов А.Х. Камбағаллик даражасига таъсир этувчи омиллар	672

120.	Аслонбоева Д.Ж. Проектное и стратегическое планирование в Узбекистане	675
121.	Отажонова Н.К. Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий	684
122.	Журакулова Ф.А. Основные фазы жизненного цикла товара	696
123.	Turdiyeva M.Sh. Milliy iqtisodiyot tarmoqlarini raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirish imkoniyatlari	704
124.	Bayatova F. Sanoat korxonalarini moliyaviy qo'llab quvvatlashda bank kredit rollarini oshirish	709
125.	Shaydullayeva Sh.O., Kasimov A.A. O'zbekistonda soliq yukini kamaytirish orqali tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash yo'llari	713
126.	Almardanova F.T., Kasimov A.A. O'zbekistonda sanoat tarmoqlarini samaradorligini oshirishning makroiqtisodiy samarasi	717
127.	Qosimova M.A. Tijorat banklarida kreditorlik qarzdorligini boshqarishdagi tarkibiy o'zgarishlari tahlili	721
128.	Choriyev T.A. Sanoat tarmog'ining investitsion jozibadorligini baholash uslubiyoti	723
129.	Ne'matov Sh.M. Sanoatni iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ulardan samarali foydalanish yo'llari	725
130.	Doniyorov Sh.Z. Sanoat tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	728
131.	Tlyeuov N.R. Qoraqalpog'iston respublikasi va Xorazm viloyati oziq-ovqat sanoatini yanada rivojlantirish yo'llari	730
132.	Mamatkulov S.R. Soliq ma'murchiligini rivojlantirish orqali daromad va xarajatlarni deklaratsiya qilish tizimining yashirin iqtisodiyotni qisqarishdagi o'rni	734
133.	Abdumalikova G.F. Demografik o'zgarishlar va ularning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini	740
134.	Холмуратов Ж.С., Ембергенова А.И. Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере республики Узбекистан)	751
135.	Рустамжонова Н.Х. Цифровая трансформация банковской системы узбекистана: вызовы и перспективы	756
136.	Матекубова М.Р. Цифровая экономика как среда функционирования платформ электронной коммерции	759
137.	Ismailova U. Behavioral factors and their influence on price volatility in the Uzbek stock market	762
138.	Nu'monov A., To'rabekov N. Axborot texnologiyalarning O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siri	763
139.	Баходиров А.С. Цифровизация банков: разница между традиционными и онлайн-банками и пути предотвращения мошенничества	767
140.	Хакимова С.И. Актуальные вопросы повышения эффективности использования международных кредитов	772
141.	Абдуллажонова Р.Н. Проектное управление как эффективный инструмент развития бизнеса	781
142.	Хабибуллаева Ф.М. Сущность и особенности монетарной политики	793
143.	Давлатов М.С. Маҳаллий бюджетларни бошқаришнинг замонавий усуллари	807
144.	Исмаилова М.М. Финансовые коэффициенты как инструмент анализа устойчивости предприятия	812
145.	Bazarov Z.X. Shaxsiy sug'urta bozorining ilmiy-nazariy asoslari	818
146.	Хусаинова С.И. Значение HR-аналитики в принятии управленческих решений	824
147.	Исмаилова М.М. Роль инструментов финансового анализа в повышении устойчивости предприятия	828

148.	Мамедова Ф.Г. Влияние цифровизации таможенных услуг на эффективность логистических цепочек внешнеэкономической деятельности	833
149.	Нематуллаева З.З. Роль мотивации в повышении производительности и эффективности труда	836
150.	Mahamatova M. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda xalqaro amaliyot va erishilgan natijalar	839
151.	Mamatov M.N. Sport sohasi infratuzilmasining rivojlanishi va uni moliyalashtirish masalalari	843
152.	Садуллаев А.С. Роль малого бизнеса в устойчивом развитии экономики и обеспечении социальной стабильности на примере Республики Каракалпакстан	847
153.	Ruxiyeva X.A., Muxtorova M.A. Barqaror va yashil transport tizimini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar va institutsional asoslar	849
154.	Dexkanova N.Sh. Mamlakat iqtisodiyotini rivojlanlantirishda innovatsion faoliyatning o'rni	852
155.	Musobek S.G'. Barqaror sanoat rivojida xorijiy investitsiyalarni jalb etishda ilg'or xorijiy tajribadan foydalanish imkoniyatlari	860
156.	Melikov O.M. Tijorat banklari kreditlash amaliyotining samaradorligini oshirish yo'llari	865
157.	Erkinov D.Y. "Yashil" iqtisodiyotga o'tish yuzasidan nazariy qarashlar	869
158.	Усмонов Ф. Финансирование малых промышленных зон за счет международных грантов и субсидий	875